

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ

UNIVERSITY OF PATRAS

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

DOCTORATE THESIS

ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

**ΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΥΘΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ
ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ**

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

*Γεωλόγος-Μηχανικός Γεωλόγος-Γεωχημικός
πρώην Διευθυντής Διεύθυνσης Γεωχημείας και Περιβάλλοντος του
Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών*

GEOCHEMICAL STUDY

**OF LACUSTRINE AND STREAM SEDIMENTS
OF LAKE KASTORIA DRAINAGE BASIN**

ALECOS DEMETRIADES

*Geologist-Mining & Exploration Geologist-Applied Geochemist
former Director of the Division of Geochemistry and Environment
Institute of Geology and Mineral Exploration*

ΠΑΤΡΑ, 2017

PATRAS, 2017

Λευκή οπίσθια σελίδα
Blank back page

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

Γεωλόγος-Μηχανικός Γεωλόγος-Γεωχημικός
πρώην Διευθυντής Διεύθυνσης Γεωχημείας και Περιβάλλοντος του
Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

**ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ
ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ**

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΤΡΑ, 2017

Λευκή οπίσθια σελίδα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής:

Επιβλέπων Καθηγητής:	Σωτήριος Βαρνάβας	Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών
	Μιχάλης Αγγελίδης	Καθηγητής Τμήματος Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου
	Μιχάλης Σκούλλος	Καθηγητής Τμήματος Χημείας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Λοιπά μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, εκτός των τριών μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής:

Κωνσταντίνος Χατζηπαναγιώτου	Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών
Κίμων Χρηστάνης	Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών
Δημήτρης Παπούλης	Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών
Σταύρος Καλαϊτζίδης	Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών

*«Η έγκριση της διδακτορικής διατριβής υπό του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών
δεν υποδηλοί αποδοχήν των γνωμών του συγγραφέως».*

Νόμος 5343/1932, άρθρο 202 παρ.2

Λευκή οπίσθια σελίδα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι, κατά το δυνατόν, η λεπτομερής γεωχημική περιγραφή:

- 1) της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς, χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα της αναγνωριστικής γεωχημικής έρευνας ιζήματος ρέματος (N=432),
- 2) των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων της Λίμνης της Καστοριάς (N=112),
- 3) των βαθύτερων υπο-επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων της Λίμνης της Καστοριάς (42 δείγματα από 14 πυρήνες) και
- 4) των στερεοπαροχών που καταλήγουν στη λίμνη κατά τις περιόδους πλημμύρας (18 πλημμυρικά ιζήματα από 6 κάθετες τομές).

Ο συγγραφέας της παρούσας διατριβής σχεδίασε και συμμετείχε ενεργά στις παραπάνω δειγματοληψίες (2), (3) και (4), επέβλεψε την προπαρασκευή των δειγμάτων, εγκατέστησε τη διαδικασία ποιοτικού ελέγχου και επέλεξε τις αναλυτικές μεθόδους. Στη συνέχεια, έλεγξε την ποιότητα των αποτελεσμάτων, προχώρησε στη στατιστική τους επεξεργασία, σχεδίασε όλους τους χάρτες και τέλος ερμήνευσε τα αποτελέσματά τους. Όσον αφορά τα αποτελέσματα της αναγνωριστικής γεωχημικής έρευνας ιζήματος ρέματος (1), επέλεξε τα δείγματα που βρίσκονται στη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς και προχώρησε στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων τους, τη σχεδίαση των γεωχημικών χαρτών και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Η παρούσα διατριβή αποτελείται από οκτώ κεφάλαια, τη συζήτηση, τα συμπεράσματα, δύο παραρτήματα και τέλος ακολουθούν οι βιβλιογραφικές αναφορές.

Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφονται τα γενικά γεωμορφολογικά, κλιματολογικά, γεωλογικά και άλλα χαρακτηριστικά της Λίμνης της Καστοριάς και της λεκάνης απορροής της. Αναφέρονται επίσης οι περιβαλλοντικές πιέσεις και οι παλαιότερες γεωχημικές έρευνες στην ευρύτερη περιοχή.

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται με λεπτομέρεια η δειγματοληψία:

- (i) του ενεργού ιζήματος ρέματος,
- (ii) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος,
- (iii) του λιμναίου ιζήματος από πυρήνες και
- (iv) του πλημμυρικού ή παρόχθιου ιζήματος από κάθετες τομές.

Περιγράφεται, επίσης, ο τρόπος λήψης τυχαίων δειγμάτων του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος.

Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται με λεπτομέρεια οι μέθοδοι προπαρασκευής και χημικής ανάλυσης όλων των δειγμάτων, η κοκκομετρική ανάλυση των λιμναίων ιζημάτων και η χρονολόγηση των λιμναίων ιζημάτων από τους πυρήνες.

Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται με λεπτομέρεια όλα τα στάδια του ποιοτικού ελέγχου των εργαστηριακών αποτελεσμάτων και ο υπολογισμός όλων των απαιτούμενων ποιοτικών παραμέτρων, δεδομένου ότι αυτή η διαδικασία είναι πρωταρχικής σημασίας για κάθε γεωχημική έρευνα.

Στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρονται συνοπτικά όλα τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν στην επεξεργασία και απεικόνιση των γεωλογικών και γεωχημικών αποτελεσμάτων.

Στο έκτο κεφάλαιο περιγράφονται τα γεωχημικά αποτελέσματα των δειγμάτων:

- (i) του ενεργού ιζήματος ρέματος,
- (ii) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος,
- (iii) του λιμναίου ιζήματος από πυρήνες και
- (iv) του πλημμυρικού ή παρόχθιου ιζήματος.

Στο έβδομο κεφάλαιο περιγράφονται τα αποτελέσματα της πολυμεταβλητής ανάλυσης, ήτοι της Ομαδικής Ανάλυσης, της Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών και της Παραγοντικής Ανάλυσης.

Στο όγδοο κεφάλαιο συγκρίνονται τα αποτελέσματα της Λίμνης της Καστοριάς με αντίστοιχα βιβλιογραφικά διαθέσιμα δεδομένα από άλλες Ελληνικές λίμνες.

Στο ένατο κεφάλαιο γίνεται σχετικά λεπτομερής συζήτηση των αποτελεσμάτων και ολοκληρώνεται με το δέκατο κεφάλαιο, τα συμπεράσματα.

Στο Παράρτημα 1 περιγράφονται τα γενικά χημικά και γεωχημικά χαρακτηριστικά του pH και όλων των ανόργανων χημικών στοιχείων που προσδιορίστηκαν.

Στο Παράρτημα 2 δίνεται η περιγραφή των λιμναίων ιζημάτων των πυρήνων.

Η διατριβή κλίνει με τις βιβλιογραφικές αναφορές.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Με την ολοκλήρωση της διατριβής επιθυμώ να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες σε όλους εκείνους που συνέβαλαν ποικιλοτρόπως στην εκπόνησή της και ιδιαίτερα:

- Στον επιβλέποντα Καθηγητή κ. Σωτήριο Βαρνάβα για την ανάθεση του θέματος, τη διαρκή καθοδήγηση, την υπομονή και επιμονή του να ολοκληρώσω την παρούσα διατριβή και την επίβλεψη αυτής, καθώς και τις πολύ εποικοδομητικές παρατηρήσεις του κατά τη διάρκεια της συγγραφής της διατριβής.
- Στους Καθηγητές κ.κ. Μιχάλη Αγγελίδη και Μιχάλη Σκούλλο, μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, για τις χρήσιμες παρατηρήσεις τους, οι οποίες βελτίωσαν σημαντικά τη διατριβή.
- Στα λοιπά μέλη της επιτροπής, Καθηγητές κ.κ. Κωνσταντίνο Χατζηπαναγιώτου και Κίμωνα Χρηστάνη, τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Δημήτρη Παπούλη και τον Επίκουρο Καθηγητή κ.

Σταύρο Καλαϊτζίδη για τη συμμετοχή τους στην επταμελή εξεταστική επιτροπή και τις πολύ χρήσιμες παρατηρήσεις τους.

- Ευχαριστώ, επίσης, τον Καθηγητή κ. Αβραάμ Ζεληλίδη για τις εύστοχες παρατηρήσεις του.
- Στους αγαπητούς μου φίλους Ομότιμο Καθηγητή κ. Γεώργιο Κούκη και Ομότιμο Καθηγητή κ. Βασίλειο Περδικάτση, που με παρότρυναν συνεχώς να διεκπεραιώσω την παρούσα διατριβή.
- Σε όλα τα μέλη της Ομάδας του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) που βοήθησαν στην υλοποίηση του έργου «*Εκπόνηση Βυθομετρικών και Ιζηματολογικών Ερευνών στον Πυθμένα της Λίμνης της Καστοριάς*»: Δρ. Παναγιώτη Τσόμπο, Δημήτρη Μητρόπουλο, Δρ. Χρυσάνθη Ιωακείμ, Δρ. Ειρήνη Ζανανίρι, Αλεξάνδρα Ζερβάκου, Δρ. Κωνσταντίνο Νικολακόπουλο, Ευάγγελο Ζημιανίτη, Μάρια Καμινάρη και Γεώργιο Ευθυμίου. Επίσης, τον Πέτρο Καραβανάκη για την κοπή των πυρήνων των γεωτρήσεων, τον Σωτήρη Λαμπρόπουλο και τον Νικόλαο Χαρίτο για τη βοήθεια στη ξήρανση των δειγμάτων, την Φωτεινή Χαλκιοπούλου, τον Αθανάσιο Τσέλο, τον Ιωάννη Γιαννικόπουλο, την Άννα Τσίτση, τον Δημήτρη Βασιλάκη και την Αικατερίνη Κυριακίδου για την προπαρασκευή των δειγμάτων, τον Σταμάτη Φιλίππου για τον προσδιορισμό του ολικού άνθρακα και θείου στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στην Μάρια Καμινάρη για την επιμέλεια της μετάφρασης των γενικών χημικών και γεωχημικών χαρακτηριστικών του κάθε χημικού στοιχείου από τον δεύτερο τόμο του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης.
- Στους κ.κ. Κώστα Φυτιάνο, Δήμητρα Βουτσά, Νίκο Θ. Σκουλικίδη και Ελένη Καμπέρη για τη διάθεση των δημοσιευμένων εργασιών τους από τις Ελληνικές λίμνες.
- Στο Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Αναπληρωτή Καθηγητή Κώστα Θ. Παπαβασιλείου, ο οποίος ενέκρινε τη χρησιμοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του Ι.Γ.Μ.Ε. για τις ανάγκες αυτής της διατριβής.
- Στη σύζυγό μου, Στέλλα Δημητριάδου, και τη θυγατέρα μου, Μαρίνα Δημητριάδου, για τη ηθική συμπαράστασή τους κατά την περίοδο συγγραφής αυτής της διατριβής.
- Τέλος, αναφέρω τον πολύ καλό μου φίλο, τον αείμνηστο Λάζαρο Κλετσίδα, ο οποίος μου ενέπνευσε το πάθος και την αγάπη που είχε για τη Λίμνη της Καστοριάς, αλλά δυστυχώς έφυγε νωρίς (Μάιος 2015) πριν την ολοκλήρωση αυτής της διατριβής. Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση πληροφορήθηκα ότι για το πολύτιμο εθελοντικό του έργο τιμήθηκε εκ των υστέρων στο πλαίσιο της Ημερίδας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Καστοριά στις 11 Δεκεμβρίου 2015, για τη σύσταση του Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης της Καστοριάς. Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Θεόδωρος Καρυπίδης, για τη σημαντική προσφορά του στη Λίμνη του απένειμε τιμητική πλακέτα, την οποία παρέλαβε η σύζυγός του κ. Μαίρη Κλετσίδου, η οποία υποσχέθηκε να διαθέσει στον Φορέα Διαχείρισης όλο το βιβλιογραφικό υλικό του αειμνήστου συζύγου της για τη Λίμνη της Καστοριάς.

Λευκή οπίσθια σελίδα

ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι κύριοι στόχοι αυτής της διατριβής ήταν:

- (α) η γεωχημική χαρτογράφηση της σημερινής κατάστασης των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων της Λίμνης της Καστοριάς (Οκτώβριος 2010),
- (β) η αποτύπωση της παλαιότερης κατάστασης, όπως αυτή καταγράφεται στα υπο-επιφανειακά λιμναία ιζήματα,
- (γ) η χαρτογράφηση της χημικής σύστασης των ιζημάτων ρεμάτων και των πλημμυρικών ιζημάτων που εισέρχονται στη λίμνη και
- (δ) η σύγκριση των γεωχημικών αποτελεσμάτων από τη Λίμνη της Καστοριάς με αντίστοιχα άλλων Ελληνικών λιμνών.

Σκοπός αυτής της μελέτης είναι ότι, εκτός της διαχρονικής αποτύπωσης της χημικής σύστασης των λιμναίων ιζημάτων, τα γεωχημικά αποτελέσματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων θα αποτελέσουν το μέτρο αναφοράς για σύγκριση των αποτελεσμάτων μελλοντικών γεωχημικών ερευνών, καθώς και σε περιπτώσεις εκτάκτων ακραίων συμβάντων.

Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα της γεωχημείας των στερεών υλικών που εισέρχονται στη λίμνη, ήτοι των 432 δειγμάτων ενεργού ιζήματος ρέματος από την αναγνωριστική γεωχημική έρευνα, που υλοποίησε το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο του έργου της «Γεωχημικής Έρευνας Ελλάδας» (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 461700) και τα οποία καλύπτουν τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς. Τα αποτελέσματα αυτά συμπληρώθηκαν από δειγματοληψίες που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Εκπόνηση Βυθομετρικών και Ιζηματολογικών Ερευνών στον Πυθμένα της Λίμνης της Καστοριάς», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς, ήτοι:

- δειγματοληψία ιζήματος ρέματος από τρεις θέσεις του ρέματος Ξηροποτάμου για σύγκριση με τα παλαιότερα αποτελέσματα,
- δειγματοληψία 18 πλημμυρικών ιζημάτων από έξι κάθετες τομές, με στόχο τη διερεύνηση της χημικής σύστασης των στερεοπαροχών που καταλήγουν στη λίμνη κατά τις περιόδους πλημμύρας,
- δειγματοληψία επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων από 112 θέσεις και
- δειγματοληψία 42 υπο-επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων από 14 πυρήνες.

Σ' αυτή τη γεωχημική έρευνα των ιζημάτων της Λίμνης της Καστοριάς μελετήθηκαν μόνο τα ανόργανα χημικά στοιχεία και συγκεκριμένα τα στοιχεία: άργυρος (Ag), αργίλιο (Al), αρσενικό (As), βόριο (B), βάριο (Ba), βηρύλλιο (Be), βισμούθιο (Bi), ασβέστιο (Ca), κάδμιο (Cd), δημήτριο (Ce), κοβάλτιο (Co), χρώμιο (Cr), χαλκός (Cu), σίδηρος (Fe), γάλλιο (Ga),

γερμάνιο (Ge), υδράργυρος (Hg), κάλιο (K), λανθάνιο (La), λίθιο (Li), μαγνήσιο (Mg), μαγγάνιο (Mn), μολυβδαίνιο (Mo), νάτριο (Na), νιόβιο (Nb), νικέλιο (Ni), φωσφόρος (P), μόλυβδος (Pb), ρουβίδιο (Rb), ρήνιο (Re), θείο (S), αντιμόνιο (Sb), σκάνδιο (Sc), σελήνιο (Se), κασσίτερος (Sn), στρόντιο (Sr), ταντάλιο (Ta), τελλούριο (Te), θόριο (Th), τιτάνιο (Ti), θάλλιο (Tl), ουράνιο (U), βανάδιο (V), βολφράμιο (W), ύτριο (Y), ψευδάργυρος (Zn) και ζirkόνιο (Zr).

Επιπρόσθετα, μελετήθηκαν το pH, ο ολικός άνθρακας και το ολικό θείο μόνο στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα.

Ο ενδεδειγμένος ποιοτικός έλεγχος είναι μία από τις θεμελιώδεις αρχές για την επιτυχία του οποιουδήποτε προγράμματος γεωχημικής έρευνας, και εγκαταστάθηκε κατά το στάδιο του σχεδιασμού της έρευνας του Οκτωβρίου του 2010. Ο ποιοτικός έλεγχος αποτελείται από:

- (α) την τυχαιοποίηση της αρίθμησης των δειγμάτων των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων πριν την έναρξη της δειγματοληψίας,
- (β) τη συλλογή επαναληπτικών δειγμάτων επιφανειακού λιμναίου ιζήματος σε ρυθμό 1 στα 10 δείγματα, δηλ. λήψη ενός δεύτερου δείγματος σε 10% του συνόλου των αριθμών των θέσεων δειγματοληψίας,
- (γ) το διαχωρισμό του δείγματος ρουτίνας και του επαναληπτικού σε υποδείγματα, τα οποία τοποθετήθηκαν τυχαία στη σειρά των προς ανάλυση δειγμάτων,
- (δ) την ανάλυση του εσωτερικού εργαστηριακού πρότυπου δείγματος ICP-5 καθώς και των διεθνών Till-3 και Till-4,
- (ε) την επαναληπτική ανάλυση κάθε δέκατου δείγματος και
- (στ) την ανάλυση λευκών δειγμάτων.

Αμέσως μετά την παραλαβή των χημικών αποτελεσμάτων, αξιολογήθηκε η ποιότητά τους με διάφορες στατιστικές μεθόδους. Σε γενικές γραμμές, η ποιότητα των αναλυτικών αποτελεσμάτων είναι αρκετά ικανοποιητική για τις απαιτήσεις αυτής της μελέτης. Υπήρχαν, όμως, ορισμένα θέματα ποιοτικού ελέγχου όπως, π.χ., η χαμηλή επαναληψιμότητα των στοιχείων Ag, B, Bi, Cd, Ge, Hg, Na, Se, Ta, Te και Tl, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των δειγμάτων έχουν τιμές πλησίον του ορίου ανίχνευσης της αναλυτικής μεθόδου, ήτοι 0,01, 5,0, 0,02, 0,01, 0,1, 0,01, 0,01, 0,2, 0,01, 0,02 και 0,02, αντίστοιχα.

Η ανάλυση διασποράς έδειξε ότι τα στοιχεία Te, Mn, Se, S (Leco), C (Leco), Na και Ta έχουν χαμηλή γεωχημική διασπορά (<60% της ολικής διασποράς). Υπολογίστηκε, επίσης, η αβεβαιότητα των μετρήσεων και τα στοιχεία με σχετικά υψηλή αβεβαιότητα (>20% στο 95° επίπεδο εμπιστοσύνης) είναι Ba, Ag, Hg, S, Ge, Na, Te, Ta, S (Leco), C (Leco) και Se, με το μεγαλύτερο ποσοστό της αβεβαιότητας να οφείλεται κυρίως στην αναλυτική μέθοδο, εκτός του Ag και S, όπου αποδίδεται στη δειγματοληψία.

Υπολογίσθηκε, επίσης, η εκχυλισσιμότητα των χημικών στοιχείων που προσδιορίστηκαν στο εσωτερικό εργαστηριακό πρότυπο δείγμα (ICP-5) και στα διεθνή πρότυπα δείγματα (Till-3 & Till-4), μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό, σε σχέση με τις αντίστοιχες συνιστώμενες ολικές συγκεντρώσεις. Η εκχυλισσιμότητα παρέχει το ποσοστό του ολικού περιεχομένου μετάλλου στο δείγμα που εκχυλίζεται με ζέον βασιλικό νερό.

Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την ποιότητα των αποτελεσμάτων, ελήφθησαν υπ' όψιν κατά την ερμηνεία των χημικών αναλύσεων των στοιχείων.

Χάρτες χωρικής κατανομής σχεδιάστηκαν για κάθε χημικό στοιχείο ή παράμετρο που προσδιορίστηκε στα δείγματα ιζήματος ρέματος και επιφανειακού λιμναίου ιζήματος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο αυξανόμενου μεγέθους της κουκκίδας ανάλογα με τη συγκέντρωση ή τιμή του κάθε χημικού στοιχείου ή παραμέτρου. Οι κουκκίδες αυξανόμενου μεγέθους για κάθε χημικό στοιχείο ή παράμετρο σχεδιάστηκαν πάνω (i) στο λιθολογικό χάρτη με τα δείγματα ιζήματος ρέματος και (ii) στο χάρτη κατανομής της κοκκομετρίας των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων. Τα αναλυτικά αποτελέσματα των δειγμάτων των λιμναίων ιζημάτων των πυρήνων και των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων σχεδιάστηκαν ως κατακόρυφα ιστογράμματα, βάσει της συγκέντρωσης της κάθε μεταβλητής και του διαστήματος βάθους, αρχίζοντας από τις ακριβείς συντεταγμένες της κάθε θέσης δειγματοληψίας. Επίσης, σχεδιάστηκαν χάρτες των παραγοντικών βαθμών των δειγμάτων ιζήματος ρέματος και επιφανειακού λιμναίου ιζήματος. Λόγω της διπολικής ιδιότητας όλων των παραγοντικών βαθμών, σχεδιάστηκαν δύο χάρτες, ο κανονικός και ο αντίστροφος.

Στη συνέχεια, περιγράφονται τα γεωχημικά αποτελέσματα των δειγμάτων:

- (α) ιζήματα ρέματος (Ag, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sr, V & Zn),
- (β) επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (pH, Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ctotal, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Ge, Hg, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Rb, Re, S, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Ta, Te, Th, Ti, Tl, U, V, W, Y, Zn & Zr) και
- (γ) λιμναίου ιζήματος από τους πυρήνες και του πλημμυρικού ιζήματος από τις κάθετες τομές για τα ίδια στοιχεία όπως στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα εκτός του pH και του ολικού άνθρακα.

Η διάμεση τιμή των γεωχημικών αποτελεσμάτων των δειγμάτων του ιζήματος ρέματος και του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος συγκρίνονται με τις αντίστοιχες μέσες τιμές του ανώτερου ηπειρωτικού φλοιού της. Επίσης, τα γεωχημικά αποτελέσματα της Λίμνης της Καστοριάς για όλους τους τύπους των δειγμάτων συγκρίνονται με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης. Η σύγκριση αυτή γίνεται με τη μορφή του λόγου της διάμεσης τιμής του κάθε στοιχείου για κάθε τύπο δείγματος από τη Λίμνη της Καστοριάς με την

αντίστοιχη διάμεση τιμή των Ευρωπαϊκών και των Ελληνικών δειγμάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης. Δηλαδή, τα αποτελέσματα των δειγμάτων:

- του ιζήματος ρέματος από τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς συγκρίνονται με τα αντίστοιχα αποτελέσματα των Ευρωπαϊκών και των Ελληνικών δειγμάτων ιζήματος ρέματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, και
- του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος, του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς συγκρίνονται με τα αντίστοιχα αποτελέσματα των Ευρωπαϊκών και των Ελληνικών δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης.

Ουσιαστικά, τα γεωχημικά αποτελέσματα της Λίμνης της Καστοριάς τοποθετούνται στα πλαίσια της Παγκόσμιας, της Ευρωπαϊκής (ηπειρωτική κλίμακα) και της Ελληνικής (εθνική κλίμακα) γεωχημείας. Συνεπώς, αυτές οι συγκρίσεις παρέχουν ένα μέτρο κατά πόσο οι διάμεσες τιμές του κάθε στοιχείου σε όλους τους τύπους των δειγμάτων από τη Λίμνη της Καστοριάς είναι αυξημένες ή μειωμένες σε σχέση με τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης, τα Ευρωπαϊκά και τα Ελληνικά δείγματα του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης. Ως παράδειγμα αναφέρονται οι τιμές των λόγων της διάμεσου των δειγμάτων επιφανειακού λιμναίου ιζήματος της Λίμνης της Καστοριάς σε σχέση με τις αντίστοιχες των:

- Ευρωπαϊκών δειγμάτων του πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, οι οποίες δείχνουν ότι έχουν υψηλότερες διάμεσες τιμές όσον αφορά τα στοιχεία: As, Ba, Be, Ca, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, La, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, Pb, S, Th, Tl, U, V και Zn.
- Ελληνικών δειγμάτων του πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης είναι υψηλότερες στα στοιχεία: As, Ba, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Hg, La, Mg, Mn, Mo, Ni, P, Pb, S, Sb, Sn, Th, Tl, U, V και Zn.

Αυτές οι διαφορές σε σχέση με τα:

- (i) Ευρωπαϊκά δείγματα πλημμυρικού ιζήματος οφείλονται στη διαφορετική κυριαρχούσα λιθολογία της Ελλάδας, όπου υπάρχει μεγάλη εξάπλωση των οφιολιθικών και των ανθρακικών πετρωμάτων σε σχέση με την Ευρώπη, καθώς επίσης και της πολυμεταλλικής μεταλλοφορίας.
- (ii) Ελληνικά δείγματα πλημμυρικού ιζήματος οφείλονται στη διαφορετική κυριαρχούσα λιθολογία της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς, όπου υπερισχύουν οι γρανιτογενέσιοι, αλλά υπάρχει και σημαντική παρουσία οφιόλιθων και πρασινόλιθων, καθώς επίσης και πολυμεταλλική μεταλλοφορία.

Τα κυριότερα συμπεράσματα της γεωχημική έρευνας της Λίμνης της Καστοριάς, βάσει των αποτελεσμάτων των δειγμάτων (i) ενεργού ιζήματος ρέματος, (ii) επιφανειακού λιμναίου ιζήματος, (iii) λιμναίου ιζήματος των πυρήνων, (iv) πλημμυρικού ιζήματος από κάθετες τομές και (v) της πρόσφατης δειγματοληψίας ενεργού ιζήματος ρέματος, παρατίθενται παρακάτω:

- (1) Τα αποτελέσματα της αναγνωριστικής γεωχημικής έρευνας ενεργού ιζήματος ρέματος (N=432) αργύρου (Ag), καδμίου (Cd), κοβαλτίου (Co), χρωμίου (Cr), χαλκού (Cu), υδραργύρου (Hg), μαγγανίου (Mn), μολυβδαινίου (Mo), νικελίου (Ni), μολύβδου (Pb), στρόντιου (Sr), βαναδίου (V) και ψευδαργύρου (Zn) έδειξαν ότι:
- στις περιοχές που υπάρχει σύμπτωση των υψηλών σχετικά συγκεντρώσεων των στοιχείων κοβαλτίου (Co), χρωμίου (Cr), χαλκού (Cu), νικελίου (Ni) και βαναδίου (V), αυτές οφείλονται στην παρουσία οφιολιθικών πετρωμάτων στην περιοχή της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς (π.χ., βόρεια και ΒΔ του Παλαιού Ιδιόκτητου),
 - η σύμπτωση των υψηλών και των ανώμαλων συγκεντρώσεων των στοιχείων καδμίου (Cd), χαλκού (Cu), υδραργύρου (Hg), μαγγανίου (Mn), μολύβδου (Pb) και ψευδαργύρου (Zn) υποδηλώνουν την πιθανή ύπαρξη μικτής θειούχου μεταλλοφορίας (π.χ., χερσόνησος Κορίτσας και ΝΝΑ του χωριού Κορησός), και
 - η ΒΑ-ΝΔ σχηματομορφή από τα ανατολικά του χωριού Μελισσότοπου προς Φωτεινή με ανώμαλες συγκεντρώσεις αργύρου (Ag), χρωμίου (Cr), χαλκού (Cu), μολυβδαινίου (Mo), νικελίου (Ni), βαναδίου (V) και ψευδαργύρου (Zn) και οι πιο ασθενείς εκφράσεις των στοιχείων κοβαλτίου (Co), μαγγανίου (Mn) και μολύβδου (Pb) αξίζουν να διερευνηθούν για την ύπαρξη μεταλλοφορίας.
- Συνεπώς, τα ιζήματα που εναποτίθενται στη λίμνη και τα οποία προέρχονται από την αποσάθρωση και τη διάβρωση των λιθολογικών σχηματισμών της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς αναμένεται να είναι σχετικά εμπλουτισμένα στα στοιχεία κοβάλτιο (Co), χρώμιο (Cr), χαλκό (Cu), υδράργυρο (Hg), μαγγάνιο (Mn), νικέλιο (Ni), μόλυβδο (Pb), στρόντιο (Sr), βανάδιο (V) και ψευδάργυρο (Zn).
- (2) Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων της παλαιότερης και πρόσφατης δειγματοληψίας ενεργού ιζήματος ρέματος από τον Ξηροπόταμο προκύπτει, ότι υπάρχει σύμπτωση τιμών για τα στοιχεία κοβάλτιο (Co), χρώμιο (Cr), χαλκό (Cu), μαγγάνιο (Mn), νικέλιο (Ni) και μόλυβδο (Pb), λαμβάνοντας υπ' όψιν το δειγματοληπτικό και το αναλυτικό σφάλμα, καθώς επίσης και τις διαφορετικές αναλυτικές μεθόδους, που χρησιμοποιήθηκαν κατά περίπτωση. Η σχετική σύμπτωση των αποτελεσμάτων των δύο διαφορετικών περιόδων δειγματοληψίας υποδηλώνουν, ότι οι πηγές τροφοδοσίας των ιζημάτων ρεμάτων του Ξηροπόταμου είναι διαχρονικά περίπου οι ίδιες. Οι σπάνιες γαίες, λανθάνιο (La) και δημήτριο (Ce), συμπεριλαμβανομένων του υτρίου (Y) και του σκανδίου (Sc), οι οποίες προσδιορίστηκαν στα δείγματα των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων, παρουσιάζουν μικρή διακύμανση τιμών σε όλο το εύρος της τομής, γεγονός που ενισχύει την παραπάνω άποψη για διαχρονικά σταθερή τροφοδοσία στερεοπαροχών.
- (3) Τα αποτελέσματα των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων προσδιορίζουν τη χημική σύσταση των στερεοπαροχών των ρεμάτων που καταλήγουν στη Λίμνη της Καστοριάς στα διάφορα πλημμυρικά επεισόδια. Ο Ξηροπόταμος, ο οποίος υδρομαστεύει τη μεγαλύτερη περιοχή στα ανατολικά της Λίμνης της Καστοριάς, διαβρώνει κυρίως τους γρανιτογενείς, με συνέπεια τα αντίστοιχα πλημμυρικά ιζήματα να παρουσιάζουν αυξημένες συγκεντρώσεις στα στοιχεία

δημήτριο (Ce), κάλιο (K), λανθάνιο (La), νιόβιο (Nb), ρουβίδιο (Rb), σκάνδιο (Sc), στρόντιο (Sr), ταντάλιο (Ta), θόριο (Th), τιτάνιο (Ti), θάλλιο (Tl), ουράνιο (U), βολφράμιο (W) και ύτριο (Y). Τα ρέματα που υδρομαστεύουν το βόρειο τμήμα της λεκάνης απορροής της λίμνης (Ρέμα Τοιχίου και Μεταμόρφωσης), διαβρώνουν πάλιν κυρίως τους γρανιτογενείς, με συνέπεια τα πλημμυρικά ιζήματα να εμφανίζουν αυξημένες συγκεντρώσεις στα στοιχεία βηρύλλιο (Be), κάδμιο (Cd), δημήτριο (Ce), λανθάνιο (La), νιόβιο (Nb), μόλυβδο (Pb), κασσίτερο (Sn), στρόντιο (Sr), ταντάλιο (Ta), τελλούριο (Te), θόριο (Th) και ουράνιο (U). Ενώ, τα ρέματα που υδρομαστεύουν το βορειο-δυτικό τμήμα της λεκάνης απορροής της λίμνης (Ρέματα Λάκκου, Απόσκεπου, και Φουντουκλή), διαβρώνουν κυρίως τα ελαφρώς μεταμορφωμένα πετρώματα (μετακροκαλοπαγή, μεταψαμμίτες, μεταρκόζες, φυλλίτες, πρασινόλιθους, σχιστόλιθους), καθώς και σχηματισμούς μικρότερης έκτασης, όπως ασβεστόλιθους και δολομιτικούς ασβεστόλιθους με καρστικό βωξίτη και οφιόλιθους, με συνέπεια τα πλημμυρικά ιζήματα να παρουσιάζουν αυξημένες συγκεντρώσεις στα στοιχεία αργίλιο (Al), αρσενικό (As), βάριο (Ba), βηρύλλιο (Be), βισμούθιο (Bi), κοβάλτιο (Co), χρώμιο (Cr), χαλκό (Cu), σίδηρο (Fe), γάλλιο (Ga), λίθιο (Li), μαγνήσιο (Mg), μαγγάνιο (Mn), μολυβδαίνιο (Mo), νικέλιο (Ni), φωσφόρο (P), αντιμόνιο (Sb), σκάνδιο (Sc), ταντάλιο (Ta), τελλούριο (Te), βανάδιο (V), ψευδάργυρο (Zn) και ζirkόνιο (Zr).

(4) Οι σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις των χημικών στοιχείων στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων, απεικονίζουν τα γεωχημικά χαρακτηριστικά των φυσικών χερσαίων υλικών που μεταφέρονται από τα ρέματα στη Λίμνη της Καστοριάς, δηλ. οι σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις των χημικών στοιχείων:

- αργύρου (Ag), καδμίου (Cd), μόλυβδου (Pb) και ψευδαργύρου (Zn) που εντοπίστηκαν στη χερσόνησο Κορίτσας από τη γεωχημική έρευνα ιζήματος ρέματος εμφανίζονται και στα γειτονικά λιμναία ιζήματα·
- λιθίου (Li), αντιμονίου (Sb), ψευδαργύρου (Zn) και ζirkονίου (Zr) στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα στα ανατολικά της Χλόης προέρχονται από τις στερεοπαροχές των Ρεμάτων Λάκκου και Απόσκεπου, τα οποία υδρομαστεύουν τους γρανιτογενείς, τους οφιόλιθους, την ενότητα των ελαφρά μεταμορφωμένων πετρωμάτων (ασβεστόλιθοι, μετακροκαλοπαγή, μεταψαμμίτες, μεταρκόζες, φυλλίτες, σχιστόλιθοι, πρασινόλιθοι), τις Ολοκαινικές και Πλειοκαινικές-Πλειστοκαινικές αποθέσεις·
- βορίου (B), βαρίου (Ba), βηρυλλίου (Be), δημητρίου (Ce), σιδήρου (Fe), γαλλίου (Ga), γερμανίου (Ge), καλίου (K), λανθανίου (La), νιοβίου (Nb), ρουβιδίου (Rb), σκανδίου (Sc), σεληνίου (Se), στρόντιου (Sr), τανταλίου (Ta), τελλουρίου (Te), θορίου (Th), θαλλίου (Tl), ουρανίου (U), υτρίου (Y) και ψευδαργύρου (Zn) στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα του βόρειου και του κεντρικού βόρειου τμήματος της Λίμνης της Καστοριάς προέρχονται κυρίως από τις στερεοπαροχές των ρεμάτων Τοιχίου και Μεταμόρφωσης, τα οποία υδρομαστεύουν τους γρανιτογενείς και τις Ολοκαινικές αποθέσεις. Ενώ, οι υψηλές συγκεντρώσεις του βαναδίου (V) θεωρούνται ότι προέρχονται από τις στερεοπαροχές των ρεμάτων Λάκκου, Απόσκεπου και Φουντουκλή, δεδομένου ότι αυτά τα ρέματα υδρομαστεύουν περιοχές με εμφανίσεις οφιόλιθων και μεταμαφικών πετρωμάτων (πρασινόλιθοι)·

- γερμανίου (Ge), καλίου (K), νατρίου (Na), νιοβίου (Nb), ρουβιδίου (Rb), στρόντιου (Sr), τιτανίου (Ti), θαλλίου (Tl) και υτρίου (Y) στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα της παράκτιας περιοχής μεταξύ των χωριών Πολυκάρπη και Μαυροχωρίου και της τοποθεσίας Κρεπενή προέρχονται από τις στερεοπαροχές του Ξηροποτάμου και των άλλων ρεμάτων της ανατολικής λεκάνης απορροής τη Λίμνης της Καστοριάς, τα οποία υδρομαστεύουν τους γρανιτογενείς, γρανίτες και τις Ολοκαινικές αποθέσεις·
- σιδήρου (Fe), γαλλίου (Ga), γερμανίου (Ge), σκανδίου (Sc), τελλουρίου (Te), θαλλίου (Tl) και ουρανίου (U) στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα του κεντρικού νότιου τμήματος της Λίμνης της Καστοριάς προέρχονται κυρίως από τις στερεοπαροχές των ρεμάτων του ανατολικού υδρογραφικού δικτύου, τα οποία υδρομαστεύουν τους γρανιτογενείς και τις Ολοκαινικές αποθέσεις, και
- κοβαλτίου (Co), χρωμίου (Cr), μαγνησίου (Mg), μαγγανίου (Mn) και νικελίου (Ni) στα παράκτια λιμναία ιζήματα βορειοδυτικά του Δισπηλιού προέρχονται από τους οφιόλιθους.

(5) Η μελέτη των συνδυασμών των χημικών στοιχείων στους ορίζοντες των υπολιμναίων ιζημάτων, τα οποία δειγματολήφθηκαν από τους πυρήνες, έδωσαν τη δυνατότητα αναπαράστασης της «γεωχημικής παλαιογεωγραφίας» της λίμνης. Είναι εμφανές ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο κύριες περίοδοι ιζηματογένεσης στη Λίμνη της Καστοριάς.

- Η πρώτη και παλαιότερη χαρακτηρίζεται από ιζήματα με σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις σε μικρό αριθμό χημικών στοιχείων στην οποία πάντοτε συμμετέχει το ασβέστιο (Ca) και το στρόντιο (Sr), και σε αρκετές περιπτώσεις το βόριο (B) και το θείο (S), ήτοι Ca, Sr, ± (B, Be, Hg, Mg, Mo, Ni, P, Pb, S, Se, Sn, Te & U). Συνεπώς, μία περίοδος ιζηματογένεσης εντελώς διαφορετική από τη σημερινή, δηλ. ξηρό κλίμα, έντονη εξάτμιση των λιμναίων υδάτων, με αποτέλεσμα τη χαμηλή στάθμη των υδάτων της λίμνης και μικρή έως μηδενική προσφορά ιζημάτων. Η περίοδος αυτή βάσει της ραδιοχρονολόγησης C^{14} άρχισε πριν το 1020 μ.Χ. μέχρι περίπου το 1770 μ.Χ. (±90 χρόνια), αν και φαίνεται να υπάρχουν τοπικά κενά στην ιστορία της ιζηματογένεσης της Λίμνης της Καστοριάς.
- Η δε δεύτερη και νεότερη χαρακτηρίζεται από ιζήματα με σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις σε μεγάλο αριθμό χημικών στοιχείων, ήτοι Al, Ba, Be, Bi, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, La, Li, Mg, Nb, Rb, Sc, Th, Ti, V, Y, Zn, ± (Ag, Al, As, Ca, Cd, Ge, Hg, K, Mn, Mo, Ni, P, Pb, S, Sb, Sn, Te, Tl, U, & Zr). Η δεύτερη περίοδος χαρακτηρίζεται, επίσης, από μεγάλο ποσοστό στερεοπαροχών από όλα τα ρέματα της λεκάνης απορροής, δηλαδή οι συνθήκες ήταν παρόμοιες με τις σημερινές, ήτοι υγρή περίοδος με μεγάλη βροχόπτωση και συνεπώς έντονη διάβρωση και παροχή στη λίμνη μεγάλης ποσότητας στερεοπαροχών. Η δεύτερη περίοδος, βάσει της ραδιοχρονολόγησης C^{14} άρχισε περίπου 1770 μ.Χ. (±90 χρόνια) μέχρι σήμερα, αν και τοπικά φαίνεται να αρχίζει νωρίτερα.

(6) Ορισμένες σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις, οι οποίες ενδεχομένως μπορούν να αποδοθούν, επίσης, σε ανθρωπογενή αίτια, εντοπίστηκαν:

- στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα των κολπίσκων νότια και βόρεια του κέντρου της πόλης της Καστοριάς και αφορά τα στοιχεία άργυρο (Ag), αργίλιο (Al), αρσενικό (As), βόριο (B), βηρύλλιο (Be), βισμούθιο (Bi), κάδμιο (Cd), χρώμιο (Cr), χαλκό (Cu), υδράργυρο (Hg), μαγγάνιο (Mn),

μολυβδαίνιο (Mo), νάτριο (Na), φωσφόρο (P), μόλυβδο (Pb), θείο (S), αντιμόνιο (Sb), σκάνδιο (Sc), σελήνιο (Se), κασσίτερο (Sn), τελλούριο (Te), θάλλιο (Tl), βολφράμιο (W) και ψευδάργυρο (Zn), που θεωρούνται ότι οφείλονται κυρίως στα αστικά απόβλητα, και

- στα παράκτια λιμναία ιζήματα των χωριών Παλαιό Ιδιόκτητο (S), Μαυροχώριον (Sr) και Δισπηλιό (P, S), που θεωρούνται ότι οφείλονται κυρίως στις γεωργικές δραστηριότητες.

Επισημαίνεται ότι τα συμπεράσματα για την ενδεχόμενη επίδραση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στις συγκεντρώσεις των χημικών στοιχείων εξάγονται από τη γεωγραφική κατανομή των υψηλών συγκεντρώσεων των προαναφερόμενων στοιχείων σε σχέση με τις κατοικημένες και γεωργικές περιοχές. Όμως, για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων της ανθρωπογενούς συνεισφοράς, απαιτείται η συλλογή και άλλων πληροφοριών και δεδομένων, που αφορούν τις ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως, π.χ., οι χρήσεις γης, τα απορρίμματα και ο χαρακτηρισμός τους, τα λιπάσματα και τα ζιζανιοκτόνα που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, εργασίες που δεν εμπίπτουν στους στόχους αυτής της διατριβής. Επίσης, η μεγαλύτερη ποσότητα στερεοπαροχών, κατά την προαναφερθείσα δεύτερη περίοδο ιζηματογένεσης, μπορεί να οφείλεται και στην αποψίλωση των δασικών εκτάσεων, τις δασικές πυρκαγιές και στις γεωργικές δραστηριότητες.

- (7) Δύο χημικά στοιχεία που χρήζουν λεπτομερέστερης μελέτης είναι ο φωσφόρος (P) και το ουράνιο (U). Το πρώτο αφορά το φαινόμενο του ευτροφισμού που παρατηρείται στη λίμνη και το δεύτερο για θέματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων και υγείας των έμβιων οργανισμών της λίμνης και ιδιαιτέρως των ψαριών. Οι συγκεντρώσεις του φωσφόρου στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα κυμαίνονται από 0,025% έως 0,326%, με διάμεση τιμή 0,096% P. Ενώ, στα δείγματα των πυρήνων κυμαίνονται από 0,053 έως 0,159%, με διάμεση τιμή 0,099% P. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του φωσφόρου στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα, σε σχέση με τις χαμηλότερες στα βαθύτερα και παλαιότερα στρώματα των πυρήνων, είναι βέβαιο ότι οφείλονται στις γεωργικές δραστηριότητες (λιπάσματα). Όσον αφορά τις συγκεντρώσεις του ουρανίου στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα, αυτές κυμαίνονται από 0,61 έως 5,60 mg/kg, με διάμεση τιμή 3,33 mg/kg U. Ενώ, η διακύμανσή τους στα λιμναία ιζήματα των πυρήνων είναι από 1,84 έως 5,02 mg/kg, με διάμεσο 3,65 mg/kg U. Αυτές οι σχετικά αυξημένες συγκεντρώσεις του ουρανίου στα ιζήματα της λίμνης οφείλονται στις στερεοπαροχές της λεκάνης απορροής, οι οποίες προέρχονται κυρίως από τη διάβρωση των γρανιτογενέσεων και του γρανίτη. Σημειώνεται ότι οι συγκεντρώσεις του ουρανίου στα πλημμυρικά ιζήματα από τα ρέματα που υδρομαστεύουν τους γρανιτογενέσιους και το γρανίτη κυμαίνονται από 1,37 έως 6,32 mg/kg, με διάμεση τιμή 2,58 mg/kg U.
- (8) Η σύγκριση των γεωχημικών αποτελεσμάτων των επιφανειακών και των υπο-επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων της Λίμνης της Καστοριάς με τα αντίστοιχα άλλων Ελληνικών λιμνών (Βεγορίτιδα, Βόλβη, Ιωαννίνων ή Παμβώτιδα, Κάρλα, Κορώνεια και Κουμουνδούρου), έδειξε ότι οι μεταξύ τους διαφορές, ως προς τις συγκεντρώσεις των κύριων- και ιχνο-στοιχείων, ερμηνεύονται από την τοπική λιθολογία της λεκάνης απορροής της κάθε λίμνης.

Τέλος, επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα αυτής της συστηματικής γεωχημικής μελέτης αποτελούν τη βάση αναφοράς (Οκτώβριος 2010) για σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταγενέστερων ερευνών. Μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν σε διαχειριστικές μελέτες που αφορούν τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Λίμνη Καστοριάς, Γεωλογία, Γεωχημική έρευνα, Ίζημα ρέματος, Πλημμυρικό ίζημα, Λιμναίο ίζημα, Πυρήνες, Κοκκομετρία, Ποιοτικός έλεγχος, Ομαδική ανάλυση, Παραγοντική ανάλυση, Γεωχημική παλαιογεωγραφία, Γεωχημεία Ελληνικών λιμνών

EXTENDED SUMMARY

The main objectives of this thesis were:

- (i) the mapping of the current status (October 2010) of the surface lacustrine sediments of Lake Kastoria,
- (ii) the mapping of the older state of sediments, as recorded in subsurface lacustrine sediments,
- (iii) the mapping of the chemical composition of stream and floodplain sediments that are deposited in the lake, and
- (iv) the comparison of the geochemical results from Lake Kastoria with those of other Hellenic lakes.

The purpose of this study is, apart from the diachronous recording of the chemical composition of lake sediments, the geochemical results of the surface lacustrine sediments will constitute the geochemical reference baseline for comparing the results of future geochemical surveys, and in the case of an unexpected extreme incident.

For the implementation of the aforementioned objectives, the stream sediment geochemical data of 432 active stream sediment samples of the reconnaissance geochemical survey, performed by the Institute of Geology and Mineral Exploration (I.G.M.E.), under the framework of the project "*Geochemical Survey of Hellas*" (Public Investments Programme 461700), which are within the Lake Kastoria watershed were used. These results were complemented by the collection of different sample types under the frame of the project "*Bathymetry and Sedimentology Studies over the Bottom Surface of Lake Kastoria*", which was assigned to I.G.M.E. by the Prefecture of Kastoria, *i.e.*,

- stream sediment sampling from three sites on Xiropotamos stream for comparison with the results of the previous survey;
- collection of 18 floodplain sediment samples from six vertical profiles with the aim to study the chemical composition of sediments that are deposited in the lake during flood events;
- sampling of lake-bottom sediments from 112 sites, and
- sampling of 42 subsurface lake sediments from 14 cores.

In this geochemical survey of Lake Kastoria sediments, only the inorganic chemical elements were studied: Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Ge, Hg, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Rb, Re, S, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Ta, Te, Th, Ti, Tl, U, V, W, Y, Zn and Zr. In addition, pH, total C and S were determined on only the lake-bottom sediment samples.

Rigorous quality control is one of the cornerstones for the success of any geochemical mapping programme, and was installed during the planning stage of the October 2010 survey. Quality control consisted of:

- (i) randomisation of field sample numbers prior to the collection of lake-bottom sediment samples;
- (ii) collection of field duplicate lake-bottom sediment samples at a rate of 1 in 10 field samples, *i.e.*, 10% duplication;
- (iii) splitting of the routine and field duplicate lake-bottom samples into sub-samples, and spreading them randomly within the analytical batch;
- (iv) analysis of laboratory (ICP-5) and international (Till-3 & Till-4) standards;
- (v) repeat analysis of every 10th sample of the analytical batch, and
- (vi) analysis of blank samples.

Upon receiving the analytical results, their quality was assessed by using different statistical techniques. Overall, the quality of the analytical results is of good standard and fit for the purposes of this study. However, some quality control issues do exist for some elements, as for example, poor precision for Ag, B, Bi, Cd, Ge, Hg, Na, Se, Ta, Te and Tl, which is due to most samples having concentrations near to the detection limit of the analytical method, *i.e.*, 0,01, 5,0, 0,02, 0,01, 0,1, 0,01, 0,01, 0,2, 0,01, 0,02 and 0,02, respectively. The analysis of variance has shown that for Te, Mn, Se, S (Leco), C (Leco), Na and Ta the geochemical variance is poor (<60% of the total variance). Measurement uncertainty was also estimated, and elements with a comparatively high measurement uncertainty (>20% at the 95th confidence level) are Ba, Ag, Hg, S, Ge, Na, Te, Ta, S (Leco), C (Leco) and Se, with the greatest proportion of the uncertainty to be ascribed to the analytical method, except for Ag and S, which is due to sampling.

Further, the extractability of chemical elements, determined on Lake Kastoria samples, was estimated by utilising the analytical results of the internal (ICP-5) and international standards (Till-3 & Till-4) in relation to their recommended values. The extractability provides a measure of the total element content in each sample that is extracted by hot aqua regia.

All the aforementioned quality control issues were taken into account during the interpretation of the analytical results.

For each determinand, determined on the stream sediment and lake-bottom sediments, spatial distribution maps were plotted, using the method of proportional-size dots according to the concentration of each determinand. The proportional-size dots were plotted over (a) the lithology with the stream sediment sample sites, and (b) the grain-size distribution map with the lake-bottom sample sites. The analytical results of samples from the lake sediment cores and

floodplain sediment vertical profiles were plotted as vertical histograms, according to their concentration and sampling depth interval, starting from their exact sampling site coordinates. In addition, maps of factor scores of the stream and lake-bottom sediment samples were plotted. For each factor two maps were plotted, *i.e.*, the normal factor scores and the inverse factor scores, since all extracted factors were bipolar.

Then, follows the description of the results of:

- (a) stream sediment samples (Ag, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sr, V & Zn),
- (b) lake-bottom sediment samples (pH, Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, C_{total}, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Ge, Hg, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Rb, Re, S, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Ta, Te, Th, Ti, Tl, U, V, W, Y, Zn & Zr), and
- (c) lake core and floodplain sediment samples (for the same elements as the lake-bottom sediments, except pH and C_{total}).

The median of the stream and surface lacustrine sediments geochemical results are compared with the corresponding mean value of the upper continental crust. Further, a comparison in the form of ratios of element median values of all Lake Kastoria sediment sample types is made with the corresponding median values of the Geochemical Atlas of Europe, namely, the results of the:

- Kastoria stream sediment samples are compared with the corresponding European and Hellenic stream sediment samples of the Geochemical Atlas of Europe, and
- Kastoria lake-bottom, lake-core, and floodplain sediment samples are compared with the corresponding European and Hellenic floodplain sediment results of the Geochemical Atlas of Europe.

The geochemical results of Lake Kastoria are placed, therefore, in the context of the Global, European (continental scale), and Hellenic (national scale) geochemistry. These ratios of median values give an indication about the enrichment or depletion in element concentrations of the Lake Kastoria sample types with respect to upper continental crust, European (continental) and Hellenic (regional) geochemical results. As an example, the ratios of the median values of Lake Kastoria lake-bottom sediments in relation to the corresponding:

- European floodplain sediment samples of the Geochemical Atlas of Europe show elevated concentrations with respect to As, Ba, Be, Ca, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, La, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, Pb, S, Th, Tl, U, V and Zn.
- Hellenic floodplain sediment samples of the Geochemical Atlas of Europe exhibit higher values with respect to As, Ba, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Hg, La, Mg, Mn, Mo, Ni, P, Pb, S, Sb, Sn, Th, Tl, U, V and Zn.

These differences in relation to the:

- (i) European floodplain sediment samples are due to the different dominant lithology of Hellas, where there is widespread occurrence of ophiolite and carbonate rocks in comparison to Europe, as well as polymetallic mineralisation, and
- (ii) Hellenic floodplain sediment samples are due to the dominant lithology of the Lake Kastoria drainage basin, where the granitic-gneiss is dominant, but there is also a significant occurrence of ophiolite and prasinite, as well as polymetallic mineralisation.

The main conclusions of the geochemical study of Lake Kastoria, based on the results of (i) the reconnaissance stream sediment survey, (ii) lake-bottom sediment samples, (iii) core-sediment samples, (iv) floodplain sediment samples and (v) recent stream sediment samples, are as follows:

- (1) The reconnaissance stream sediment geochemical survey results (N=432) of Ag, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sr, V & Zn have shown that:
 - areas with high Co, Cr, Cu, Ni and V concentrations are due to the occurrence of ophiolite masses in the Lake Kastoria drainage basin (*e.g.*, north and to the NW of Palaeo Idioktito);
 - areas with high and anomalous Cd, Cu, Hg, Mn, Pb and Zn concentrations suggest the potential occurrence of mixed sulphide mineralisation (*e.g.*, Koritsa peninsula and SSE of Korissos village), and
 - the NE-SW pattern from the east of Melissotopos village to Fotini with anomalous concentrations of Ag, Cr, Cu, Mo, Ni, V, and Zn, and weak anomalies of Co, Mn, and Pb is worth investigating for potential mineralisation.

Consequently, the stream sediments that are deposited in the lake, and which are derived from the weathering and erosion of the lithological formations within the drainage basin of Lake Kastoria, are expected to be comparatively enriched in Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sr, V, and Zn.

- (2) The comparison of the results of the older and current stream sediment samples from the Xiropotamos stream has shown that the Co, Cr, Cu, Mn, Ni, and Pb results are comparable, after taking into account the sampling and analytical errors, and the different analytical methods used in each case. The comparability of the analytical results of the two different sampling periods suggests that over time the sources of stream sediment are overall the same. This conclusion is supported by the rare earth element concentrations (La, Ce, Y, Sc), determined on the floodplain sediment samples, which exhibit a very small variation in their results, thus verifying indirectly the aforementioned assumption that the Xiropotamos stream sediment sources are the same over time.
- (3) The floodplain sediment results provide information about the chemical composition of the sediments that are deposited in Lake Kastoria during flood events. The Xiropotamos stream, which drains the largest area to the east of the lake, erodes mainly the granitic-gneiss and the floodplain sediments have, consequently, elevated concentrations in Ce, K, La, Nb, Rb, Sc,

Sr, Ta, Th, Ti, Tl, U, W and Y. The streams Tichion and Metamorphosi, which drain the northern part of the lake catchment basin, erode again mainly the granitic-gneiss and the floodplain sediments have elevated concentrations in Be, Cd, Ce, La, Nb, Pb, Sn, Sr, Ta, Te, Th, and U. Whilst the streams Lakkos, Aposkepos and Fountoukli, which drain the north-western part of the lake catchment basin, erode mainly the formation of weakly metamorphosed rocks (metaconglomerate, metasandstone, meta-arkose, phyllite, prasinite, schist), as well as rock units of smaller area extend, such as limestone and dolomitic limestone with karstic bauxite, and ophiolite and, thus, the floodplain sediments have elevated concentrations in Al, As, Ba, Be, Bi, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, Sb, Sc, Ta, Te, V, Zn and Zr.

- (4) The relatively higher element concentrations in the lake-bottom sediment samples, they portray the geochemical characteristics of the natural terrestrial materials that are transported to the lake by the streams of Lake Kastoria, *i.e.*, the comparatively elevated concentrations of:
- Ag, Cd, Pb and Zn on Koritsa peninsula, which have been found by the reconnaissance stream sediment survey, appear also in the neighbouring lake-bottom sediments;
 - Li, Sb, Zn and Zr in the lake-bottom sediments to the east of Chloe originate from the sediments of Lakkos and Aposkepos streams, which drain the granitic-gneiss, ophiolite rocks, formation of weakly metamorphosed rocks (metaconglomerate, metasandstone, meta-arkose, phyllite, prasinite, schist), Holocene and Pliocene-Pleistocene sediments;
 - B, Ba, Be, Ce, Fe, Ga, Ge, K, La, Nb, Rb, Sc, Se, Sr, Ta, Te, Th, Tl, U, Y and Zn in the lake-bottom sediments of the northern and central northern part of Kastoria Lake are derived mainly from the Tichion and Metamorphosis stream sediments, which drain the granitic gneiss and Holocene sediments. While, the elevated V concentrations should be due to the sediments of the Lakkos, Aposkepos and Fountoukli streams, since these drain areas with outcrops of ophiolite and metamafic rocks (prasinite);
 - Ge, K, Na, Nb, Rb, Sr, Ti, Tl and Y in the lake-bottom sediments of the coastal area from Polikarpi and Mavrochorion villages and Krepeni locality are derived from the Xiropotamos stream and the other streams of the eastern catchment basin of Lake Kastoria, which drain the, granitic-gneiss, granite and Holocene sediments;
 - Fe, Ga, Ge, Sc, Te, Tl and U in the lake-bottom sediments of the central southern part of Lake Kastoria are due to the sediments provided by the eastern catchment basins, which drain the granitic-gneiss and Holocene sediments, and
 - Co, Cr, Mg, Mn, and Ni in the coastal lake-bottom sediments to the north-west of Dispilion are derived from the nearby ophiolite outcrops.
- (5) The study of chemical element associations in the horizons of the subsurface lake sediments, which were sampled from the cores, made it possible to reconstruct the "*geochemical palaeogeography*" of the lake. It is quite evident that there were two distinct periods of sedimentation in Lake Kastoria.

- The first and older period of sedimentation is characterised by sediments with relatively elevated concentrations in a small number of elements in which Ca and Sr are always present, and in many samples B and S, *i.e.*, Ca, Sr, ± (B, Be, Hg, Mg, Mo, Ni, P, Pb, S, Se, Sn, Te & U). Hence, a sedimentation period completely different from the current, namely, dry climate, intense evaporation of lake water, and consequently, low lake water level, and small or no provision of sediments. This period, based on C¹⁴ dating has started before 1020 AD and continued to about 1770 AD (±90 years), although there appear to be local hiatuses in the sedimentation history of Lake Kastoria.
 - The second, and younger period of sedimentation, is characterised by sediments with comparatively elevated concentrations in a large number of elements, *i.e.*, Al, Ba, Be, Bi, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, La, Li, Mg, Nb, Rb, Sc, Th, Ti, V, Y, Zn, ± (Ag, Al, As, Ca, Cd, Ge, Hg, K, Mn, Mo, Ni, P, Pb, S, Sb, Sn, Te, Tl, U, & Zr). This period is also characterised by the supply of large quantities of sediments from all the streams within the Lake Kastoria drainage basin, *i.e.*, the climatic conditions were similar to the current ones, namely, a wet period with intensive rainfall events and, consequently, intense erosion and provision of large quantities of sediments to the lake. This period, based on C¹⁴ dating, started about 1770 A.D. (±90 years) until the present time, although locally it appears to start earlier.
- (6) Some comparatively elevated element concentrations that could be ascribed also to anthropogenic causes have been located in the:
- lake-bottom sediments in the small inlets to the south and north of Kastoria town centre and concerns the elements Ag, Al, As, B, Be, Bi, Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Na, P, Pb, S, Sb, Sc, Se, Sn, Te, Tl, W and Zn, and most likely caused by the disposal of urban wastes, and
 - coastal bottom-lake sediments near the villages of Palaeo Idioktito (S), Mavrochorion (Sr) and Dispilio (P, S) from the agricultural activities.

It is stressed that the inferences about the potential impact by human activities on the concentrations of chemical elements are inferred from the spatial distribution of elevated values of the aforementioned elements in relation to the inhabited and agricultural areas. However, for the extraction of safe conclusions about the contribution of human activities, the collection of additional information and data related to human activities is required as, for example, land use, wastes and their characterisation, fertilisers and pesticides used in agriculture, tasks that fall outside the objectives of this thesis. Further, the provision of large quantities of sediments to the lake, during the aforementioned second sedimentation period, may be due to deforestation, forest fires, and agricultural activities.

- (7) Two elements that should be studied in more detail are P and U. The former for the phenomenon of eutrophication observed in Lake Kastoria, and the latter for environmental purposes and good health status of lake biota, and especially fish. Phosphorus concentrations in lake-bottom sediments vary from 0.025% to 0.326%, with a median of 0.096% P. Whilst in core-sediments they vary from 0.053 to 0.159%, with a median of 0.099% P. The comparatively higher concentrations of P in lake-bottom sediments are

obviously due to the agricultural activities (fertilisers). However, the lake sediments themselves have comparatively high natural concentrations of P, which are observed in even the deeper horizons of the core-sediments, which undoubtedly have not been affected by the agricultural activities, *i.e.*, they reach up to 0,153% P at a depth of 90-164 cm. Concerning the U concentrations in lake-bottom sediment samples, they vary from 0.61 to 5.60 mg/kg, with a median of 3.33 mg/kg U. While, their variation in the core-sediment samples is from 1.84 to 5.02 mg/kg, with a median of 3.65 mg/kg U. The relatively high U concentrations in lake sediments are due to the detritus derived from the erosion of the granite and granitic-gneiss. It is noted that the concentrations of U in the floodplain sediment samples from streams draining the area covered by the granitic-gneiss and granite vary from 1.37 to 6.32 mg/kg, with a median of 2.58 mg/kg U.

- (8) The comparison of Lake Kastoria geochemical results from lake-bottom and core sediment samples with the corresponding data from other Hellenic lakes (Vegoritiss, Volvi, Ioannina or Pamvotidha, Karla, Koronia and Koumoundourou) has shown that their differences in the levels of major and trace element concentrations can be explained by the local lithology of the drainage basin of each lake.

Finally, it is again stressed that the results of this systematic geochemical study provide the baseline reference data (October 2010) for comparison of results of future investigations. They can be used also in management studies of the Kastoria Lake drainage basin.

KEYWORDS: Lake Kastoria, Geology, Geochemical study, Stream sediment, Floodplain sediment, Lake sediment, Cores, Grain size, Quality control, Cluster analysis, Factor analysis, Geochemical palaeogeography, Geochemistry of Hellenic lakes

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ		Σελ.
ΠΡΟΛΟΓΟΣ		v
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ		vi
ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ		ix
EXTENDED SUMMARY		xviii
ΕΙΣΑΓΩΓΗ		1
1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		7
1.1. ΘΕΣΗ-ΕΚΤΑΣΗ-ΜΟΡΦΗ-ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ		7
1.2. ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗ		9
1.3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ		10
1.4. ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΓΕΩΧΗΜΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ		12
1.5. ΓΕΩΛΟΓΙΑ		12
1.5.1. Πελαγονικό υπόβαθρο		12
1.5.1.1. Γρανίτης της Καστοριάς (<i>γ</i>)		12
1.5.1.2. Γρανιτογενέσις της Δυτικής Μακεδονίας (<i>PEPz</i>)		14
1.5.1.3. Ελαφρά Μεταμορφωμένα Πετρώματα (<i>PEPT</i>)		14
1.5.2. Πελαγονική Ζώνη		15
1.5.2.1. Ασβεστόλιθοι και δολομιτικοί ασβεστόλιθοι (<i>Tm-Ji.k</i>)		15
1.5.2.2. Ασβεστόλιθοι (<i>Ji.k</i>)		15
1.5.2.3. Σχιστοκερατολιθική διάπλαση (<i>sch</i>)		15
1.5.2.4. Οφιόλιθοι (<i>ο,σ</i>)		15
1.5.3. Μεσοελληνική αύλακα		16
1.5.3.1. Μολασσικά ιζήματα (<i>M</i>)		16
1.5.4. Πλειο-Πλειστοκαινικές αποθέσεις (<i>Pt-Pt</i>)		16
1.5.4.1. Ποτάμιες και λιμναίες αποθέσεις σε αναβαθμίδες		16
1.5.5. Ολοκαινικές αποθέσεις (<i>H</i>)		16
1.6. ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΑ		17
2. ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ		19
2.1. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ		19
2.1.1. Δειγματοληψία ενεργού ιζήματος ρέματος		20
2.1.2. Δειγματοληψία λιμναίου ιζήματος από την επιφάνεια του πυθμένα της λίμνης		21
2.1.3. Δειγματοληψία πυρήνων λιμναίου ιζήματος		25
2.1.4. Δειγματοληψία πλημμυρικού ιζήματος		27
2.2. ΤΥΧΑΙΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΛΙΜΝΑΙΟΥ ΙΖΗΜΑΤΟΣ		27
3. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ		29
3.1. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ		29
3.1.1. Προπαρασκευή των δειγμάτων ενεργού ιζήματος ρέματος αναγνωριστικής φάσης		29
3.1.2. Προπαρασκευή και δειγματοληψία των πυρήνων λιμναίου ιζήματος		29
3.1.3. Προπαρασκευή των δειγμάτων ιζήματος (λιμναίου, ρέματος, πλημμυρικού)		30
3.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ		31
3.2.1. Ανάλυση των δειγμάτων ιζήματος ρέματος αναγνωριστικής φάσης		31

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ		Σελ.
3.2.2. Ανάλυση των δειγμάτων ιζήματος (λιμναίου, ρέματος, πλημμυρικού)		33
3.2.2.1. Προσδιορισμός ιχνοστοιχείων		33
3.2.2.2. Προσδιορισμός ολικού άνθρακα και θείου		35
3.2.2.3. Προσδιορισμός pH		35
3.2.2.4. Προσδιορισμός κοκκομετρίας		35
3.2.2.5. Μικροσκοπική ανάλυση της άμμου		41
3.2.2.6. Χρονολόγηση λιμναίων ιζημάτων		43
4. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		45
4.1. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΓΕΝΙΚΑ		45
4.2. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		47
4.2.1. Λευκά δείγματα		47
4.2.2. Δείγματα αναφοράς και ακρίβεια της αναλυτικής μεθόδου		49
4.2.3. Ανάλυση χρονοσειράς		49
4.2.4. Αναλυτική επαναληψιμότητα		53
4.2.4.1. Αποτελέσματα της αναλυτικής επαναληψιμότητας		54
4.2.5. Ευσταθής ανάλυση διασποράς		57
4.2.5.1. Αποτελέσματα της ευσταθούς ανάλυσης διασποράς		59
4.2.6. Εκτίμηση της αβεβαιότητας της μέτρησης που οφείλεται στη δειγματοληψία και ανάλυση των δειγμάτων του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος		62
4.2.6.1. Αποτελέσματα της αβεβαιότητας της μέτρησης		66
4.2.7. Εκχυλισιμότητα της αναλυτικής μεθόδου		68
4.2.8. Συμπεράσματα του ποιοτικού ελέγχου		71
5. ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ		75
5.1. ArcGIS		75
5.2. MICROSOFT EXCEL		75
5.3. ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΓΕΩΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		75
5.4. GRAPHER		76
5.5. MAPVIEWER		76
5.6. PROTOMES		76
5.7. STATGRAPHICS		77
5.8. SURFER		77
5.9. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ		77
5.10. ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ		77
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΩΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ		79
6.0. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ		79
6.0.1. Περιγραφή των Γεωχημικών Αποτελεσμάτων		79
6.0.2. Περιβαλλοντικές συνθήκες που επηρεάζουν την κινητικότητα των χημικών στοιχείων		80
6.0.3. Γενικές στατιστικές παράμετροι των χημικών στοιχείων και συσχετίσεις		82
6.0.4. Συγκεντρώσεις των χημικών στοιχείων στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης		90
6.0.5. Σύγκριση με τα δείγματα του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης		92
6.1. pH ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ		101

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ		Σελ.
6.1.2. Κατανομή του pH στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος		101
6.2. Ag – ΑΡΓΥΡΟΣ		104
6.2.1. Κατανομή του αργύρου (Ag) στα δείγματα ιζήματος ρέματος		104
6.2.2. Κατανομή του αργύρου (Ag) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος		107
6.2.3. Κατανομή του αργύρου (Ag) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών		110
6.3. Al – ΑΡΓΙΛΙΟ (ή κοινώς αλουμίνιο)		111
6.3.2. Κατανομή του αργιλίου (Al) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος		111
6.3.3. Κατανομή του αργιλίου (Al) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών		114
6.4. As – ΑΡΣΕΝΙΚΟ		118
6.4.2. Κατανομή του αρσενικού (As) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος		118
6.4.3. Κατανομή του αρσενικού (As) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών		119
6.5. B – ΒΟΡΙΟ		125
6.5.2. Κατανομή του βορίου (B) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος		125
6.5.3. Κατανομή του βορίου (B) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών		125
6.6. Ba – ΒΑΡΙΟ		130
6.6.2. Κατανομή του βαρίου (Ba) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος		130
6.6.3. Κατανομή του βαρίου (Ba) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών		132
6.7. Be – ΒΗΡΥΛΛΙΟ		136
6.7.2. Κατανομή του βηρυλλίου (Be) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος		136
6.7.3. Κατανομή του βηρυλλίου (Be) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών		139
6.8. Bi – ΒΙΣΜΟΥΘΙΟ		142
6.8.2. Κατανομή του βισμούθιου (Bi) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος		142
6.8.3. Κατανομή του βισμούθιου (Bi) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών		142
6.9. C – ΑΝΘΡΑΚΑΣ		147
6.9.2. Κατανομή του ολικού άνθρακα (C) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος		147
6.10. Ca – ΑΣΒΕΣΤΙΟ		151
6.10.2. Κατανομή του ασβεστίου (Ca) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος		151
6.10.3. Κατανομή του ασβεστίου (Ca) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών		154
6.11. Cd – ΚΑΔΜΙΟ		158

	Σελ.
6.11.1. Κατανομή του καδμίου (Cd) στα δείγματα ιζήματος ρέματος	158
6.11.2. Κατανομή του καδμίου (Cd) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος	159
6.11.3. Κατανομή του καδμίου (Cd) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών	160
6.12. Ce – ΔΗΜΗΤΡΙΟ	166
6.12.2. Κατανομή του δημητρίου (Ce) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος	166
6.12.3. Κατανομή του δημητρίου (Ce) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών	167
6.13. Co – ΚΟΒΑΛΤΙΟ	172
6.13.1. Κατανομή του κοβαλτίου (Co) στα δείγματα ιζήματος ρέματος	172
6.13.2. Κατανομή του κοβαλτίου (Co) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος	173
6.13.3. Κατανομή του κοβαλτίου (Co) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών	176
6.14. Cr – ΧΡΩΜΙΟ	180
6.14.1. Κατανομή του χρωμίου (Cr) στα δείγματα ιζήματος ρέματος	180
6.14.2. Κατανομή του χρωμίου (Cr) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος	181
6.14.3. Κατανομή του χρωμίου (Cr) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών	183
6.15. Cu – ΧΑΛΚΟΣ	188
6.15.1. Κατανομή του χαλκού (Cu) στα δείγματα ιζήματος ρέματος	188
6.15.2. Κατανομή του χαλκού (Cu) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος	189
6.15.3. Κατανομή του χαλκού (Cu) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών	192
6.16. Fe – ΣΙΔΗΡΟΣ	196
6.16.2. Κατανομή του σιδήρου (Fe) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος	196
6.16.3. Κατανομή του σιδήρου (Fe) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών	197
6.17. Ga – ΓΑΛΛΙΟ	203
6.17.2. Κατανομή του γαλλίου (Ga) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος	203
6.17.3. Κατανομή του γαλλίου (Ga) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών	204
6.18. Ge – ΓΕΡΜΑΝΙΟ	209
6.18.2. Κατανομή του γερμανίου (Ge) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος	209
6.18.3. Κατανομή του γερμανίου (Ge) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών	209
6.19. Hg – ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ	215
6.19.1. Κατανομή του υδραργύρου (Hg) στα δείγματα ιζήματος ρέματος	215
6.19.2. Κατανομή του υδραργύρου (Hg) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος	216

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελ.

6.19.3. Κατανομή του υδραργύρου (Hg) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του λιμναίου ιζήματος των κάθετων τομών	219
6.20. K – ΚΑΛΙΟ	222
6.20.2. Κατανομή του καλίου (K) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος	222
6.20.3. Κατανομή του καλίου (K) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών	222
6.21. La – ΛΑΝΘΑΝΙΟ	228
6.21.2. Κατανομή του λανθανίου (La) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος	228
6.21.3. Κατανομή του λανθανίου (La) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών	228
6.22. Li – ΛΙΘΙΟ	234
6.22.2. Κατανομή του λιθίου (Li) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος	234
6.22.3. Κατανομή του λιθίου (Li) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών	234
6.23. Mg – ΜΑΓΝΗΣΙΟ	240
6.23.2. Κατανομή του μαγνησίου (Mg) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος	240
6.23.3. Κατανομή του μαγνησίου (Mg) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών	240
6.24. Mn – ΜΑΓΓΑΝΙΟ	246
6.24.1. Κατανομή του μαγγανίου (Mn) στα δείγματα ιζήματος ρέματος	246
6.24.2. Κατανομή του μαγγανίου (Mn) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος	247
6.24.3. Κατανομή του μαγγανίου (Mn) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών	250
6.25. Mo – ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΙΟ	254
6.25.1. Κατανομή του μολυβδαινίου (Mo) στα δείγματα ιζήματος ρέματος	254
6.25.2. Κατανομή του μολυβδαινίου (Mo) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος	257
6.25.3. Κατανομή του μολυβδαινίου (Mo) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών	258
6.26. Na – ΝΑΤΡΙΟ	262
6.26.2. Κατανομή του νατρίου (Na) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος	262
6.26.3. Κατανομή του νατρίου (Na) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών	263
6.27. Nb – ΝΙΟΒΙΟ	268
6.27.2. Κατανομή του νιοβίου (Nb) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος	268
6.27.3. Κατανομή του νιοβίου (Nb) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών	268
6.28. Ni – ΝΙΚΕΛΙΟ	274

	Σελ.
6.28.1. Κατανομή του νικελίου (Ni) στα δείγματα ιζήματος ρέματος	274
6.28.2. Κατανομή του νικελίου (Ni) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος	276
6.28.3. Κατανομή του νικελίου (Ni) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών	278
6.29. P – ΦΩΣΦΟΡΟΣ	283
6.29.2. Κατανομή του φωσφόρου (P) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος	283
6.29.3. Κατανομή του φωσφόρου (P) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών	285
6.30. Pb – ΜΟΛΥΒΔΟΣ	289
6.30.1. Κατανομή του μολύβδου (Pb) στα δείγματα ιζήματος ρέματος	289
6.30.2. Κατανομή του μολύβδου (Pb) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος	289
6.30.3. Κατανομή του μολύβδου (Pb) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών	293
6.31. Rb – ΡΟΥΒΙΔΙΟ	297
6.31.2. Κατανομή του ρουβιδίου (Rb) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος	297
6.31.3. Κατανομή του ρουβιδίου (Rb) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών	297
6.32. Re – ΡΗΝΙΟ	303
6.33. S – ΘΕΙΟ	304
6.33.2. Κατανομή του θείου (S) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος	304
6.33.3. Κατανομή του θείου (S) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών	308
6.34. Sb – ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ	313
6.34.2. Κατανομή του αντιμονίου (Sb) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος	313
6.34.3. Κατανομή του αντιμονίου (Sb) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών	314
6.35. Sc – ΣΚΑΝΔΙΟ	319
6.35.2. Κατανομή του σκανδίου (Sc) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος	319
6.35.3. Κατανομή του σκανδίου (Sc) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών	320
6.36. Se – ΣΕΛΗΝΙΟ	325
6.36.2. Κατανομή του σεληνίου (Se) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος	325
6.36.3. Κατανομή του σεληνίου (Se) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών	327
6.37. Sn – ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ	331
6.37.2. Κατανομή του κασσιτέρου (Sn) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος	331
6.37.3. Κατανομή του κασσιτέρου (Sn) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών	332

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελ.

6.38. Sr – ΣΤΡΟΝΤΙΟ	337
6.38.1. Κατανομή του στροντίου (Sr) στα δείγματα ιζήματος ρέματος	337
6.38.2. Κατανομή του στροντίου (Sr) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος	338
6.38.3. Κατανομή του στροντίου (Sr) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών	341
6.39. Ta – ΤΑΝΤΑΛΙΟ	345
6.39.2. Κατανομή του τανταλίου (Ta) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος	345
6.39.3. Κατανομή του τανταλίου (Ta) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών	347
6.40. Te – ΤΕΛΛΟΥΡΙΟ	351
6.40.2. Κατανομή του τελλουρίου (Te) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος	351
6.40.3. Κατανομή του τελλουρίου (Te) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών	356
6.41. Th – ΘΟΡΙΟ	357
6.41.2. Κατανομή του θορίου (Th) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος	357
6.41.3. Κατανομή του θορίου (Th) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών	357
6.42. Ti – ΤΙΤΑΝΙΟ	363
6.42.2. Κατανομή του τιτανίου (Ti) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος	363
6.42.3. Κατανομή του τιτανίου (Ti) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών	363
6.43. Tl – ΘΑΛΛΙΟ	369
6.43.2. Κατανομή του θαλλίου (Tl) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος	369
6.43.3. Κατανομή του θαλλίου (Tl) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών	371
6.44. U – ΟΥΡΑΝΙΟ	375
6.44.2. Κατανομή του ουρανίου (U) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος	375
6.44.3. Κατανομή του ουρανίου (U) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών	376
6.45. V – ΒΑΝΑΔΙΟ	382
6.45.1. Κατανομή του βαναδίου (V) στα δείγματα ιζήματος ρέματος	382
6.45.2. Κατανομή του βαναδίου (V) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος	383
6.45.3. Κατανομή του βαναδίου (V) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών	386
6.46. W – ΒΟΛΦΡΑΜΙΟ	390
6.46.2. Κατανομή του βολφραμίου (W) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος	390

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ		Σελ.
6.46.3. Κατανομή του βολφραμίου (W) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών		391
6.47. Y – ΥΤΤΡΙΟ		396
6.47.2. Κατανομή του υττρίου (Y) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος		396
6.47.3. Κατανομή του υττρίου (Y) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών		396
6.48. Zn – ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ		402
6.48.1. Κατανομή του ψευδαργύρου (Zn) στα δείγματα ιζήματος ρέματος		402
6.48.2. Κατανομή του ψευδαργύρου (Zn) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος		404
6.48.3. Κατανομή του ψευδαργύρου (Zn) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών		405
6.49. Zr – ΖΙΡΚΟΝΙΟ		411
6.49.2. Κατανομή του ζιρκονίου (Zr) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος		411
6.49.3. Κατανομή του ζιρκονίου (Zr) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών		413
6.50. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ		417
7. ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ		419
7.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ		419
7.2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ		422
7.3. ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ		427
7.3.1. Ομαδική ανάλυση των μεταβλητών του ιζήματος ρέματος		429
7.3.2. Ομαδική ανάλυση των μεταβλητών του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος		429
7.4. ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ		430
7.4.1. Παραγοντική ανάλυση των μεταβλητών του ιζήματος ρέματος		437
7.4.2. Παραγοντική ανάλυση των μεταβλητών του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος		443
8. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΙΜΝΕΣ		455
8.1. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΙΜΝΩΝ		460
8.2. ΛΙΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΙΜΝΩΝ		468
8.3. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΙΜΝΩΝ		472
8.3.1. Σύγκριση των κύριων χημικών στοιχείων		472
8.3.2. Σύγκριση των ιχνοστοιχείων		473
9. ΣΥΖΗΤΗΣΗ		477
9.1. ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΙΖΗΜΑΤΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ		479
9.2. ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΙΖΗΜΑΤΟΣ		481
9.3. ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΛΙΜΝΑΙΟΥ ΙΖΗΜΑΤΟΣ		485
9.4. ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΙΜΝΑΙΟΥ ΙΖΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΗΝΩΝ		489
10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ		499

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	
	Σελ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ pH ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	503
Π1.1. pH	503
Π1.2. Ag – ΑΡΓΥΡΟΣ	503
Π1.3. Al – ΑΡΓΙΛΙΟ (ή κοινώς αλουμίνιο)	505
Π1.4. As – ΑΡΣΕΝΙΚΟ	507
Π1.5. B – ΒΟΡΙΟ	510
Π1.6. Ba – ΒΑΡΙΟ	512
Π1.7. Be – ΒΗΡΥΛΛΙΟ	515
Π1.8. Bi – ΒΙΣΜΟΥΘΙΟ	517
Π1.9. C – ΑΝΘΡΑΚΑΣ	519
Π1.10. Ca – ΑΣΒΕΣΤΙΟ	520
Π1.11. Cd – ΚΑΔΜΙΟ	522
Π1.12. Ce – ΔΗΜΗΤΡΙΟ	525
Π1.13. Co – ΚΟΒΑΛΤΙΟ	527
Π1.14. Cr – ΧΡΩΜΙΟ	529
Π1.15. Cu – ΧΑΛΚΟΣ	531
Π1.16. Fe – ΣΙΔΗΡΟΣ	533
Π1.17. Ga – ΓΑΛΛΙΟ	536
Π1.18. Ge – ΓΕΡΜΑΝΙΟ	537
Π1.19. Hg – ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ	539
Π1.20. K – ΚΑΛΙΟ	542
Π1.21. La – ΛΑΝΘΑΝΙΟ	544
Π1.22. Li – ΛΙΘΙΟ	546
Π1.23. Mg – ΜΑΓΝΗΣΙΟ	548
Π1.24. Mn – ΜΑΓΓΑΝΙΟ	550
Π1.25. Mo – ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΙΟ	553
Π1.26. Na – ΝΑΤΡΙΟ	556
Π1.27. Nb – ΝΙΟΒΙΟ	557
Π1.28. Ni – ΝΙΚΕΛΙΟ	558
Π1.29. P – ΦΩΣΦΟΡΟΣ	561
Π1.30. Pb – ΜΟΛΥΒΔΟΣ	563
Π1.31. Rb – ΡΟΥΒΙΔΙΟ	566
Π1.32. Re – ΡΗΝΙΟ	568
Π1.33. S – ΘΕΙΟ	570
Π1.34. Sb – ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ	572
Π1.35. Sc – ΣΚΑΝΔΙΟ	574
Π1.36. Se – ΣΕΛΗΝΙΟ	576
Π1.37. Sn – ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ	578
Π1.38. Sr – ΣΤΡΟΝΤΙΟ	581
Π1.39. Ta – ΤΑΝΤΑΛΙΟ	583
Π1.40. Te – ΤΕΛΛΟΥΡΙΟ	585

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ		Σελ.
Π1.41. Th – ΘΟΡΙΟ		587
Π1.42. Ti – ΤΙΤΑΝΙΟ		589
Π1.43. Tl – ΘΑΛΛΙΟ		592
Π1.44. U – ΟΥΡΑΝΙΟ		593
Π1.45. V – ΒΑΝΑΔΙΟ		595
Π1.46. W – ΒΟΛΦΡΑΜΙΟ		598
Π1.47. Y – ΥΤΤΡΙΟ		600
Π1.48. Zn – ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ		602
Π1.49. Zr – ΖΙΡΚΟΝΙΟ		605
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΥΡΗΝΩΝ ΛΙΜΝΑΙΟΥ ΙΖΗΜΑΤΟΣ		609
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ		617
1. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ		617
2. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ		620

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ως αντικείμενο των γεωεπιστημών, η γεωχημεία ιζημάτων αναπτύχθηκε διεθνώς το τελευταίο ήμισυ του περασμένου αιώνα (Hawkes 1957, Hawkes & Webb 1962, Levinson 1974, 1980, Boyle 1979, Rose *et al.* 1979). Με αργό ρυθμό στην αρχή και με συνεχώς αυξανόμενο ρυθμό μετέπειτα (Meyer *et al.* 1979, Govett 1986). Αρχικά, η γεωχημεία ιζήματος ρέματος αναπτύχθηκε ως μέθοδος της συστηματικής κοιτασματολογικής έρευνας για τον εντοπισμό μεταλλοφόρων περιοχών (Hawkes & Bloom 1956, Armour-Brown & Nichol 1970, Garrett 1973a, Govett & Galanos 1974, Smith *et al.* 1976, Plant *et al.* 1986, Hale & Plant 1994). Παρομοίως, χρησιμοποιήθηκαν και τα λιμναία ιζήματα σε χώρες όπως τον Καναδά για τη γεωχημική επισκόπηση της Καναδικής Ασπίδας (Allan *et al.* 1973, Coker *et al.* 1979, 1982).

Πολύ γρήγορα εστιάστηκε και στη γεωχημεία σύγχρονων ιζημάτων για την εξερεύνηση των ωκεανών και του εντοπισμού του θαλάσσιου ορυκτού πλούτου (Cronan 1976a, 1986, Smith & Cronan 1975, 1983, Cronan & Thompson 1978, Smith 1979, 1986). Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη γεωχημεία ιζημάτων των μεσοωκεάνιων οροσειρών (Varnavas *et al.* 1988, Varnavas 1989, Varnavas & Cronan 1991, Voutsinou-Taliadouri & Varnavas 1993, Robertson & Varnavas 1993, Varnavas 2008) και των ηφαιστειακών νησιωτικών τόξων (Cronan 1976a, Varnavas & Cronan 1988, 2005, Varnavas 1988, Cronan *et al.* 1995, Dando *et al.* 2000, Cronan & Varnavas 2001), λόγω του ειδικού γεωλογικού και οικονομικού ενδιαφέροντος, με την παρουσία εκεί μεταλλοφόρων ιζημάτων και θειούχων κοιτασμάτων (μαύρες καπνοδόχοι, καμινάδες, κ.τλ.). Σ αυτό βοήθησε ιδιαίτερα το διεθνές πρόγραμμα Deep Sea Drilling Project, DSDP, 1968-1983 (Cronan & Garrett 1973, Moorby *et al.* 1983, Varnavas *et al.* 1983).

Παράλληλα, όμως, η γεωχημική μελέτη των παρακτίων ιζημάτων αποτέλεσε τις τελευταίες δεκαετίες το κύριο εργαλείο εκτίμησης των περιβαλλοντικών συνθηκών στο θαλάσσιο περιβάλλον και γενικά στα υδατικά συστήματα. Στον Ελλαδικό χώρο, με βάση τις γεωχημικές μελέτες των θαλασσίων ιζημάτων, έγινε η εκτίμηση των περιβαλλοντικών συνθηκών:

- σε όλες τις Ελληνικές θάλασσες, Αιγαίο (Angelidis & Aloupi 1997, Aloupi & Angelidis 2001a, 2001b, 2002, Aloupi *et al.* 2005, 2007, Karageorgis *et al.* 2005a), Μεσόγειος (Angelidis 2005, Angelidis *et al.* 2011, Sakellari *et al.* 2011), Κρητικό Πέλαγος (Gogou *et al.* 2000, Gogou & Stephanou 2004) και Ιόνιο (Francesco *et al.* 2015),
- τους Ελληνικούς κόλπους, όπως, π.χ., του Πατραϊκού (Voutsinou-Taliadouri & Satsmadjis 1983, Varnavas 1990, 1991), του Σαρωνικού (Αγγελίδης 1985, Grimanis *et al.* 1987, Angelidis & Grimanis 1987, 1989, Kalogeropoulos *et al.* 1989, Sklivagou *et al.* 2008), του Ευβοϊκού (Voutsinou & Varnavas 1985, Angelidis & Aloupi 2000, Dassenakis *et al.* 2003),

του Θερμαϊκού (Voutsinou-Taliadouri & Varnavas 1995, Karageorgis *et al.* 2005b) και της Αλεξανδρούπολης (Karditsa *et al.* 2014), αλλά και σε

- άλλους μικρότερους κόλπους, όπως, π.χ., της Ελευσίνας (Scoullou 1981, 1986, Scoullou & Oldfield 1986, Sklivagou *et al.* 2001), της Καλαμάτας (Varnavas *et al.* 1984), του Αστακού (Πανάγος κ.ά. 1989), της Καλλονής (Βαρνάβας 1989), του Ναβαρίνου (Varnavas *et al.* 1985, 1987a), της Βάθης στην Ιθάκη (Varnavas 1987b), του Αμβρακικού (Voutsinou-Taliadouri & Balopoulos 1991) και της Λάρυμνας (Louropoulou *et al.* 2015),
- σε λιμνοθάλασσες, όπως Παπά, πλησίον του Άραξου (Καμπέρη κ.ά. 2000, Kaberi *et al.* 2004) και
- σε λιμάνια, όπως, π.χ., της Ρόδου (Angelidis & Aloupi 1995) και του Κερατσινίου (Galanopoulou *et al.* 2009).

Επίσης, για περιβαλλοντικούς σκοπούς μελετήθηκαν τα ιζήματα και σε:-

- ορισμένους Ελληνικούς ποταμούς, όπως, π.χ., του Αχελώου (Dassenakis *et al.* 1995), του Έβρου (Angelidis *et al.* 1994, Angelidis & Athanasiadis 1995, Angelidis & Albanis 1996, Kanellopoulos *et al.* 2006, 2007), του Αξιού (Karageorgis *et al.* 2003) και του Ασωπού (Botsou *et al.* 2011), καθώς και σε:
- λίμνες, ήτοι των Ιωαννίνων (Varnavas *et al.* 1986, Environplan 2015), της Βεγορίτιδας (Katsanos *et al.* 1987, Σκουλικίδης 2001, Skoulikidis *et al.* 2008), της Μικρής Πρέσπας (Scoullou & Hatzianestis 1990), της Βόλβης (Fytianos & Lourantou 2004, Papadaki & Voutsou 2007, Pertsemli & Voutsou 2007, Tessin 2010), της Κορώνειας (Fytianos & Lourantou 2004, Papadaki & Voutsou 2007, Pertsemli & Voutsou 2007, Giouri *et al.* 2012, Tessin 2010), της Κουμουνδούρου (Karageorgis *et al.* 2009, Hahladakis *et al.* 2013), της Λυσιμαχίας (Avramidis *et al.* 2013) και της Κάρλας (Skordas *et al.* 2015).

Η παρούσα γεωχημική μελέτη ασχολείται με τα ιζήματα του πυθμένα και της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς (ή Ορεστιάδας) και χρησιμοποιεί δεδομένα από τα έργα (α) «Εκπόνηση Βυθομετρικών και Ιζηματολογικών Ερευνών στον Πυθμένα της Λίμνης της Καστοριάς» (Ομάδα Έργου Ι.Γ.Μ.Ε. 2011), και (β) «Γεωχημική Έρευνα Ελλάδας» (Μπαλαμώτης 1986, Αγγελικάκης κ.ά. 1994, Αγγελικάκης & Βρυσιώτης 2000) του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.).

Οι στόχοι αυτής της γεωχημικής διατριβής για τη Λίμνη της Καστοριάς είναι:

- ✓ Η συστηματική χαρτογράφηση της σημερινής χημικής σύστασης (Οκτώβριος 2010) των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων (δειγματοληψία επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων από 112 θέσεις, N = 112).

- ✓ Ο εντοπισμός θέσεων με αυξημένες συγκεντρώσεις των χημικών στοιχείων στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα, οι οποίες οφείλονται είτε σε φυσικά (γεωλογικά) ή ενδεχομένως και σε ανθρωπογενή αίτια.
- ✓ Η χαρτογράφηση της διαχρονικής χημικής σύστασης των λιμναίων ιζημάτων χρησιμοποιώντας τους πυρήνες των λιμναίων ιζημάτων (δειγματοληψία πυρήνων λιμναίων ιζημάτων από 14 θέσεις, N = 42).
- ✓ Η χαρτογράφηση της χημικής σύστασης των ιζημάτων των ρεμάτων που εισέρχονται στη λίμνη. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκαν τα αποτελέσματα των δειγμάτων της αναγνωριστικής γεωχημικής έρευνας, ήτοι των 432 δειγμάτων ενεργού ιζήματος ρέματος, που υλοποίησε το Ι.Γ.Μ.Ε. στο πλαίσιο του έργου της «Γεωχημικής Έρευνας Ελλάδας» (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΠΔΕ, 461700) και τα οποία καλύπτουν τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς (βλ. Χάρτες 6.2, 6.20, 6.25, 6.28, 6.31, 6.40, 6.51, 6.54, 6.61, 6.82, 6.97, 6.104). Συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν αποτελέσματα από τα Φύλλα Χάρτου 1:50.000 Καστοριά, Άργος-Ορεστικόν, Νεστόριον και Κοριτσά-Μεσοποταμιά (Μπαλαμώτης 1986, Αγγελικάκης κ.ά. 1994, Αγγελικάκης & Βруνιώτης 2000). Τα αποτελέσματα αυτά συμπληρώθηκαν από δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, ήτοι:
 - (α) δειγματοληψία ιζήματος ρέματος από τρεις θέσεις του ρέματος Ξηροποτάμου για σύγκριση με τα παλαιότερα αποτελέσματα και
 - (β) δειγματοληψία πλημμυρικών ιζημάτων από έξι κάθετες τομές (N = 18), με στόχο τη διερεύνηση της χημικής σύστασης των στερεοαποθέσεων που καταλήγουν στη λίμνη κατά τις περιόδους πλημμύρας.
- ✓ Η σύγκριση των αποτελεσμάτων:
 - (α) του ιζήματος ρέματος της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς με (i) τα αντίστοιχα των Ευρωπαϊκών και των Ελληνικών δειγμάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης (Salminen *et al.* 2005, De Vos & Tarvainen *et al.* 2006) και (ii) την υπολογισθείσα μέση συγκέντρωση των χημικών στοιχείων στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης,
 - (β) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος, του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος της Λίμνης της Καστοριάς με (i) τα αντίστοιχα των Ευρωπαϊκών και των Ελληνικών δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης και (ii) την υπολογισθείσα μέση συγκέντρωση των χημικών στοιχείων στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης.

[Ουσιαστικά, η καθολική και η τοπική γεωχημεία της Λίμνης της Καστοριάς τοποθετείται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας και Ευρωπαϊκής (ηπειρωτική κλίμακα), καθώς επίσης και της Ελληνικής (εθνική κλίμακα)], και τέλος

(γ) των επιφανειακών και υπο-επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων της Λίμνης της Καστοριάς με τα αντίστοιχα βιβλιογραφικά διαθέσιμα αποτελέσματα άλλων Ελληνικών λιμνών.

Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η λεπτομερής γεωχημική χαρτογράφηση των ιζημάτων της λεκάνης απορροής και του πυθμένα (επιφανειακών και υπο-επιφανειακών) της Λίμνης της Καστοριάς, καθώς και η χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων, κυρίως των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων, ως βάση αναφοράς για σύγκριση των αποτελεσμάτων μελλοντικών γεωχημικών ερευνών και σε περιπτώσεις εκτάκτων ακραίων συμβάντων.

Σ' αυτή τη γεωχημική έρευνα των ιζημάτων της Λίμνης της Καστοριάς μελετήθηκαν μόνο τα ανόργανα χημικά στοιχεία και συγκεκριμένα τα στοιχεία Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Ge, Hg, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Rb, Re, S, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Ta, Te, Th, Ti, Tl, U, V, W, Y, Zn και Zr, καθώς επίσης το pH, ο ολικός άνθρακας και το ολικό θείο μόνο στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα. Για όλες τις μεταβλητές κατασκευάστηκαν χάρτες κατανομής (π.χ., Χάρτες 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 κ.λπ.).

Τα ανόργανα χημικά στοιχεία που περιέχονται στα λιμναία ιζήματα καταλήγουν στη λίμνη μέσω διαφορετικών οδών (Rose *et al.* 1979), ήτοι:

- (i) Ως κλαστικοί κόκκοι μέσω των ρεμάτων ή της διάβρωσης των ακτών της λίμνης·
- (ii) Ως χημικά στοιχεία προσροφημένα ή ενσωματωμένα σε κολλοειδή οργανικά ή ανόργανα υλικά που μεταφέρονται από τα ρέματα·
- (iii) Ως αιωρούμενα σωματίδια και
- (iv) Ως διαλελυμένα υλικά που εισέρχονται στη λίμνη μέσω των ρεμάτων ή των υπόγειων υδάτων, τα οποία στη συνέχεια κατακρημνίζονται, ή προσροφούνται στα αιωρούμενα υλικά, ή ενσωματώνονται στους ζώντες οργανισμούς και τέλος εναποτίθενται στον πυθμένα της λίμνης, αποτελώντας έτσι τα ιζήματα του πυθμένα.

Ο χαρακτήρας των λιμναίων ιζημάτων και η ύπαρξη των χημικών στοιχείων σ' αυτά είναι συνάρτηση πολύπλοκων διαδικασιών του κλίματος, της βλάστησης, του βάθους και της έκτασης της λίμνης, τις εισροές και τις εκροές προς και από τη λίμνη, καθώς και της γεωλογίας της λεκάνης απορροής. Επίσης, η θερμική στρωμάτωση του λιμναίου ύδατος και το οξειδοαναγωγικό δυναμικό στο νερό και το ίζημα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη σταθεροποίηση των χημικών στοιχείων στο λιμναίο ίζημα.

Χημικά στοιχεία τα οποία προέρχονται από την αποσάθρωση και τη διάβρωση των πετρωμάτων στη λεκάνη απορροής μπορεί να εισέλθουν στη λίμνη με τους τέσσερις προαναφερόμενους τρόπους, αλλά λόγω της μη ύπαρξης δυνατών ρευμάτων στη λίμνη, τα αδρόκοκκα κλαστικά σωματίδια δεν μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις από το σημείο

εισόδου τους στη λίμνη. Σε αντίθεση, τα αιωρούμενα σωματίδια, τα διαλελυμένα συστατικά και τα κολλοειδή σωματίδια μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις μέχρι να κατακρημνιστούν και να σταθεροποιηθούν στο λιμναίο ίζημα.

Συνεπώς, για την απόλυτη ερμηνεία των γεωχημικών αποτελεσμάτων απαιτούνται και άλλοι παράμετροι, όπως το ποσοστό της οργανικής ύλης σε όλα τα δείγματα, η ορυκτολογία των δειγμάτων, καθώς και η γνώση των οξειδο-αναγωγικών συνθηκών στον πυθμένα της λίμνης και στους βαθύτερους ορίζοντες των λιμναίων ιζημάτων. Η οργανική ύλη, λόγω χάριν, ασκεί ιδιαίτερο, αλλά και σύνθετο έλεγχο του περιεχόμενου των ευκίνητων μετάλλων στα λιμναία ιζήματα. Είναι γνωστή η τάση των περισσότερων βαρέων μετάλλων (π.χ., Cu, Co, Cr, Fe, Mn, Pb, Zn) να δημιουργούν σύμπλοκα στα ιζήματα με την οργανική ύλη (Davies *et al.* 1991, Gaiero *et al.* 1991, Yousry 2011). Αναφέρεται ενδεικτικά η περίπτωση του περιεχόμενου ψευδαργύρου (Zn), όπου η συγκέντρωσή του αυξάνεται ανάλογα με την οργανική ύλη μέχρι ποσοστού 12%, και στη συνέχεια οι συγκεντρώσεις του παραμένουν σταθερές ή μειώνονται αργά σε σχέση με υψηλότερες τιμές της οργανικής ύλης (Rose *et al.* 1979). Έτσι, σε δείγματα με πάνω από 12% οργανική ύλη το μεγαλύτερο ποσοστό του ψευδαργύρου είναι δεσμευμένο από την οργανική ύλη, και πολύ μικρό ποσοστό παραμένει στο λιμναίο νερό.

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας, που επηρεάζει την κινητικότητα των χημικών στοιχείων στα λιμναία ιζήματα είναι η οξειδο-αναγωγή (Levinson 1980). Στην προκειμένη περίπτωση, από τη μακροσκοπική μελέτη των δειγμάτων των λιμναίων ιζημάτων επιφάνειας και βάθους φαίνεται ότι υπερισχύουν οι αναγωγικές συνθήκες.

Εκτός της οργανικής ύλης και των οξειδο-αναγωγικών συνθηκών, ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι το ποσοστό των οξειδίων σιδήρου-μαγγανίου, τα οποία έχουν την ιδιότητα να προσροφούν τα ιχνοστοιχεία. Επίσης, άλλες σημαντικές διεργασίες σε λίμνες περιλαμβάνουν:

- (α) τις αντιδράσεις των μετάλλων με τα φωσφορικά, τις αρσενικούχες ενώσεις και τα άλλα ανιόντα στο νερό, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την κατακρήμνιση αδιάλυτων ορυκτών φάσεων [π.χ., βιβιανίτη, $\text{Fe}^{2+}3(\text{PO}_4)_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$] στα ιζήματα,
- (β) το ποσοστό των αργιλικών ορυκτών τα οποία προσροφούν ορισμένα στοιχεία, και
- (γ) την ύπαρξη βακτηριδίων τα οποία μπορεί να είναι σημαντικός παράγοντας σε μερικές αναγωγικές διεργασίες, κ.ά. (Levinson 1980, Teske *et al.* 1998, Karr *et al.* 2005).

Ελλείψει όλων των απαιτούμενων παραμέτρων, η ερμηνεία των γεωχημικών αποτελεσμάτων είναι περιγραφική, βάσει των υπαρχόντων γεωλογικών και φυσικοχημικών παραμέτρων, και τα όποια συμπεράσματα βασίζονται, επίσης, στις σχέσεις μεταξύ των προσδιορισθεισών παραμέτρων. Για κάθε προσδιορισθείσα παράμετρο παρέχονται ορισμένες βασικές πληροφορίες στο Παράρτημα 1, ενώ στον κύριο κορμό της διατριβής περιγράφεται η

κατανομή στα δείγματα (α) ιζήματος ρέματος, (β) επιφανειακού λιμναίου ιζήματος και (γ) των πυρήνων του λιμναίου ιζήματος και των κάθετων τομών του πλημμυρικού ιζήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1.1. ΘΕΣΗ – ΕΚΤΑΣΗ – ΜΟΡΦΗ - ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Η Λίμνη της Καστοριάς ή Ορεσιτιάδας βρίσκεται στη Δυτική Μακεδονία (Β.Δ. Ελλάδα) σε υψόμετρο +630 μέτρα και η ακριβής γεωγραφική της θέση καθορίζεται από το Γεωγραφικό Μήκος Α $21^{\circ} 17'$ και το Γεωγραφικό Πλάτος Β $40^{\circ} 31'$ (Χάρτης 1.1). Η σημερινή έκτασή της είναι $30,68 \text{ km}^2$ και αυτή της λεκάνης απορροής της $269,67 \text{ km}^2$. Οριοθετείται βόρεια από το όρος Βέρνο με υψηλότερη κορυφή το Βίτσι, το οποίο είναι και το υψηλότερο σημείο της λεκάνης απορροής και από τις άλλες πλευρές από χαμηλότερα βουνά (Χάρτης 1.2).

Χάρτης 1.1. Θέση της λίμνης και της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς ή Ορεσιτιάδας.

Χάρτης 1.2. Τοπογραφικός χάρτης της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς. Οι θέσεις των πηγών είναι από Στάμο (2005).

Η Λίμνη της Καστοριάς έχει ελλειψοειδές σχήμα σε μορφή νεφρού με δύο φυσικές προεξοχές, τη χερσόνησο Κορίτσα και το δέλτα του Ξηροπόταμου (Χάρτης 1.2). Με βάση τα στοιχεία της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων Καστοριάς ο όγκος του νερού της λίμνης ανέρχεται στα 112.000.000 m³ και το μέσο βάθος της είναι 4,5 m, ενώ το μέγιστο βάθος της δεν ξεπερνά τα 8,8 m.

Η Λίμνη της Καστοριάς είναι ανοικτού τύπου, αφού μπορεί και εκφορτίζεται μέσω του ρέματος Γκιόλε, που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της, προς τον ποταμό Αλιάκμονα (Χάρτης 1.2). Στο στόμιο του ρέματος Γκιόλε υπάρχει τεχνητό φράγμα με ηλεκτροκίνητες θυρίδες για τη ρύθμιση της στάθμης της λίμνης. Η λίμνη τροφοδοτείται από τα όμβρια ύδατα και τα χιόνια που είτε πέφτουν απ' ευθείας στην επιφάνειά της, είτε στους γύρω ορεινούς όγκους και καταλήγουν

σ' αυτή μέσω της επιφανειακής απορροής. Η κύρια τροφοδοσία της λίμνης γίνεται από εννέα χειμάρρους, οι σημαντικότεροι των οποίων βρίσκονται στο βόρειο και ανατολικό τμήμα της και είναι της Βυσσινιάς, του Τοιχίου και του Ξηροποτάμου, που είναι και ο μεγαλύτερος. Εκτός από τα ρέματα και το νερό της βροχής, η Λίμνη της Καστοριάς τροφοδοτείται και από πολλές επιφανειακές και υπολίμνιες πηγές (Χάρτης 1.2).

1.2. ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΣΗ

Οι μέσες θερμοκρασίες αέρα είναι σχετικά χαμηλές και παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση μεταξύ των ψυχρών και των θερμών μηνών, γεγονός που ευνοεί την ανάπτυξη αποσαθρώσεων και κατακρημνίσεων. Το χειμώνα η θερμοκρασία κατεβαίνει πολλές φορές κάτω από το μηδέν με αποτέλεσμα τα νερά της λίμνης να παγώνουν για τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες το χρόνο. Παλαιότερα δε, ο πάγος ήταν τόσο παχύς που από πάνω περνούσαν κάρρα φορτωμένα. Η μέση ετήσια θερμοκρασία του αέρα είναι 12,46°C. Η δε μέση μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας παρατηρείται τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο (22,81°C και 22,87°C, αντίστοιχα), ενώ η ελάχιστη κατά τον Ιανουάριο (2,39°C).

Η μέση ετήσια βροχόπτωση υπεράνω της λίμνης είναι 588 mm, ενώ στη γύρω περιοχή 752 mm (Γιαννέλη 2009). Οι μέγιστες τιμές παρατηρούνται τους μήνες Δεκέμβριο (70 mm) και Μάιο (55,8 mm) και οι ελάχιστες τους θερινούς (Ιούνιο έως Σεπτέμβριο) (Ομάδα Έργου I.G.M.E. 2011). Σημειώνεται ότι σημαντικό μέρος των κατακρημνισμάτων πέφτει με μορφή χιονιού.

Η βλάστηση χωρίζεται σε έξι κατηγορίες (ΚΠΕ Καστοριάς 2008):-

1. *Υγρολίβαδα*: Λιβάδια τα οποία κατακλύζονται εποχιακά από νερό, κυρίως κατά τη διάρκεια της χειμερινής και ανοιξιότικης περιόδου. Απαντώνται στην ανατολική κυρίως πλευρά της λίμνης, στα δημοτικά διαμερίσματα Πολυκάρπης και Μαυροχωρίου του Δήμου Μακεδνών (Χάρτης 1.2). Συχνά χρησιμοποιούνται ως βοσκότοποι από αιγοπρόβατα.
2. *Παραλίμνιο δάσος*: Πρόκειται για αυτοφυές δάσος που εξαπλώνεται στη βορειοδυτική πλευρά της λίμνης. Αποτελείται κυρίως από λεύκες, πλατανιές, ιτιές, φτελιές, σκλήθρα, κρانيές, αγριοκρانيές κ.ά.
3. *Καλαμώνες*: Απαντώνται περιμετρικά της λίμνης και συνθέτονται από τα είδη *Typha angustifolia* (ψάθα) και *Phragmites australis* (αγριοκάλαμο).
4. *Δενδρώδεις καλλιέργειες*: Πρόκειται κυρίως για καλλιέργειες μήλων σε εκτάσεις στα βόρεια και τα ανατολικά της λίμνης.
5. *Αροτραίες καλλιέργειες*: Αφορούν κυρίως καλλιέργειες σιτηρών.

6. *Ορεινά δάση*: Τα δάση αναπτύσσονται σε ορεινές εκτάσεις της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς. Σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο κυριαρχεί η βελανιδιά, ενώ σε εκτάσεις με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1000 m κυριαρχεί η οξιά.

1.3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ

Η μορφή και οι ρυθμοί της κοινωνικής ανάπτυξης των τελευταίων δεκαετιών έπληξαν την οικολογική ισορροπία της λίμνης, η οποία ήταν και συνεχίζει να είναι αποδέκτης αστικών λυμάτων, λιπασμάτων και στερεών αποβλήτων. Επίσης, υπάρχουν σημαντικά προβλήματα από τις προσχώσεις των παραλίμνιων περιοχών από τα διάφορα ρέματα που εκβάλλουν σε αυτή. Τα τελευταία χρόνια, έχουν εκπονηθεί μελέτες για τη διερεύνηση της υποβάθμισης της Λίμνης της Καστοριάς (Κωτούλας 1993, Μουστάκα-Γούνη 2000) και τα συμπεράσματά τους συνοψίζονται παρακάτω.

Γενικά, η Λίμνη της Καστοριάς λειτουργεί ως φυσικός αποδέκτης ενός ορεινού υδρογραφικού δικτύου, το οποίο την τροφοδοτεί με νερά και φερτά υλικά. Λόγω της έντονης υποβάθμισης που επικρατεί στον ορεινό όγκο της λεκάνης απορροής της λίμνης, οι ποσότητες των υλικών που παράγονται και διακινούνται είναι σημαντικές και η συγκρότησή τους αδρομερής. Τα υδρονομικά έργα που εκτελέστηκαν μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατό να ελέγξουν την παραγωγή και τη μεταφορά των φερτών υλών. Από τις προσχώσεις, λοιπόν, που δημιουργούνται στο λιμναίο και παραλίμνιο χώρο μειώνεται η χωρητικότητα της λίμνης και προκαλούνται πλημμύρες, ερημοποιήσεις και υγράνσεις στις γύρω περιοχές. Τα λεπτόκοκκα υλικά που φτάνουν στις εκβολές των χειμάρρων και αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των συνολικών φερτών υλικών, καθιζάνουν με αργό ρυθμό, ενώ παράλληλα μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις από τις εκβολές. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, μετά από πλημμυρικά φαινόμενα το νερό της λίμνης είναι θολό, επί μεγάλο χρονικό διάστημα, στο μεγαλύτερο τμήμα της.

Συνεπώς, τα μεταφερόμενα από τους χειμάρρους φερτά υλικά προκαλούν περιορισμό της λιμναίας χωρητικότητας με δύο τρόπους: (i) τις επιφανειακές προσχώσεις στις εκβολές των χειμάρρων, με αποτέλεσμα τον περιορισμό της επιφάνειας της λίμνης, και (ii) τις πυθμενικές προσχώσεις, με αποτέλεσμα τη μείωση του μέσου βάθους της. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στο δέλτα του Ξηροπόταμου, στο ανατολικό τμήμα της λίμνης, που σχηματίστηκε από τις προσχώσεις και από εκεί φαίνεται να προέρχεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος προώθησης της ξηράς μέσα στη λίμνη. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η περιοχή του «Βουνού» (Χερσόνησος Κορίτσας) λειτουργεί στο λιμναίο χώρο ως προωθημένη προστατευτική ασπίδα κατά των υπολίμνιων προσχωτικών εξελίξεων και για το λόγο αυτό προσφέρει εξαιρετική

αντιπροσχωματική προστασία, όχι μόνο στην πόλη της Καστοριάς, αλλά και σχεδόν σε όλη τη δυτική παραλία από το χείμαρρο του Απόσκεπου μέχρι το Δισπηλιό.

Σύμφωνα με υπολογισμούς της μελέτης του **Κωτούλα (1993)** ο μέσος ετήσιος συμπαγής όγκος των παραγόμενων φερτών υλικών στη λεκάνη απορροής της λίμνης ανέρχεται σε 331.695 m³/έτος και αντιστοιχεί σε υποβάθμιση της λεκάνης απορροής κατά 1.341 mm/έτος. Τα αποτελέσματα της μελέτης του **I.Γ.Μ.Ε. (Ομάδα Έργου I.Γ.Μ.Ε. 2011)** έδειξαν ότι η λίμνη είναι υπερευτροφική, γεγονός που συνεπάγεται υπέρμετρη αύξηση της παραγωγικότητας που υποβαθμίζει έντονα την ποιότητα των νερών λόγω μείωσης ή εξάλειψης του Διαλυμένου Οξυγόνου, μείωσης της διαφάνειας του νερού, πρόκλησης οσμών κ.λπ. Επιπλέον, προκαλεί έντονη μείωση των πλέον επιθυμητών ειδών ψαριών.

Η τροφική κατάσταση των λιμνών εξαρτάται από την παρουσία του φωσφόρου. Φορτία φωσφόρου δέχεται η λίμνη από αστικά λύματα, όμβριες απορροές αστικών περιοχών, όμβριες απορροές υπαίθριων περιοχών, καθώς και απ'ευθείας από βροχοπτώσεις. Κατά μέσο όρο η λίμνη δέχεται περί τα 14.400 kg φωσφόρου/έτος, εκ των οποίων τα 9.200 kg/έτος προέρχονται από τα λύματα (**Κωτούλας 1993**). Συνεπώς, η κύρια πηγή φωσφόρου είναι τα λύματα. Εφαρμογή μαθηματικών προσομοιώσεων έδειξε ότι η λίμνη υπό μέσες υδρολογικές συνθήκες μπορεί να δεχτεί μέχρι 4.050 kg φωσφόρου/έτος, αν και η προσθήκη νερού από το υδροηλεκτρικό έργο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) αυξάνει την αφομοιωτική ικανότητα της λίμνης σε 6.450-8.400 kg φωσφόρου/έτος. Είναι προφανές, από τα παραπάνω, ότι η αφομοιωτική ικανότητα της λίμνης υπολείπεται σημαντικά των φορτίων που δέχεται.

Πέραν του ευτροφισμού, προβλήματα σε μια φυσική λίμνη μπορεί να επιφέρει η μικροβιακή ρύπανση. Για τη ρύπανση της λίμνης από τοξικές ουσίες πιθανές πηγές τοξικών ουσιών αποτελούν οι όμβριες απορροές από αστικές περιοχές, οι φυσικές πηγές (βροχή, επιφανειακές και υπόγειες απορροές), τα αστικά λύματα, τα λύματα βιοτεχνιών γούνας και η χρήση των μηχανέλαιων και των φυτοφαρμάκων. Τα αποτελέσματα προγενέστερων μελετών (**Κωτούλας 1993**) δείχνουν ότι η Λίμνη της Καστοριάς δεν είχε ιδιαίτερο πρόβλημα ρύπανσης από τοξικές ουσίες.

Φυσικά, το θέμα χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και παρακολούθησης στο μέλλον, καθώς σημαντική είναι η επίδραση της ανάπτυξης από τη ρύπανση ενός οικοσυστήματος. Η ανάπτυξη συνεπάγει την προσέλευση ικανού αριθμού επισκεπτών, την άνοδο του βιοτικού επιπέδου του τοπικού πληθυσμού, τη λειτουργία νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων και τη μεσοπρόθεσμη αύξηση του μόνιμου πληθυσμού στη λεκάνη απορροής. Καθένας από τους προαναφερόμενους παράγοντες συμβάλλει στη δημιουργία αυξημένων φορτίων ρύπανσης, τόσο από σημειακές, όσο και από επιφανειακές/διάχυτες πηγές ρύπανσης, οι οποίες είναι και δυσκολότερο να ελεγχθούν.

1.4. ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΓΕΩΧΗΜΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Η μοναδική γεωχημική έρευνα που έγινε στην περιοχή της παρούσας μελέτης είναι αυτή της αναγνωριστικής γεωχημικής έρευνας του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου της «Γεωχημικής Έρευνας Ελλάδας» (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΠΔΕ, 461700). Η έρευνα αυτή αφορούσε τη συστηματική γεωχημική χαρτογράφηση της Ελλάδας με δείγματα ενεργού ιζήματος ρέματος και πυκνότητας ≈ 2 δείγματα/km² των φύλλων χάρτου 1:50.000 Καστοριάς, Άργου-Ορεστικού, Νεστορίου και Κορύτσας-Μεσοποταμιάς (Μπαλαμώτης 1986, Αγγελικάκης κ.ά. 1994, Αγγελικάκης και Βρυνιώτης 2000). Από αυτή την έρευνα αξιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα Ag, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sr, V και Zn των 432 δειγμάτων ιζήματος ρέματος που βρίσκονται στη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς.

Για τον έλεγχο της ποιοτικής κατάστασης των νερών της περιοχής, η σημαντικότερη και σχετικά πρόσφατη μελέτη που καλύπτει ολόκληρη τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς είναι αυτή του Ι.Γ.Μ.Ε. από Στάμο (2005) και Στάμο κ.ά. (2005). Παλαιότερη υδρογεωλογική μελέτη της Λίμνης της Καστοριάς είναι του Βαφειάδη (1983). Άλλες υδρογεωλογικές-υδρογεωχημικές μελέτες είναι αυτές της Γιαννέλη (2009), η οποία καλύπτει τη λεκάνη απορροής του Ξηροπόταμου και του Μυριούνη (2004) που ασχολείται με την καρστική πηγή Βογατσικού Καστοριάς.

1.5. ΓΕΩΛΟΓΙΑ

Σύμφωνα με το συνοπτικό Γεωλογικό χάρτη (Χάρτης 1.3), ο οποίος είναι σύνθεση από τους γεωλογικούς χάρτες του Ι.Γ.Μ.Ε. κλίμακας 1:50.000 (α) Άργος Ορεστικών (Savoyat et al. 1971), (β) Νεστόριον (Μονόπωλης 1971), Καστοριά (Πλαστήρας και Ρόζος 1990) και Κόρυτσα-Μεσοποταμιά (Πλαστήρας 1990), τα πετρώματα που εμφανίζονται στη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς, είναι τα ακόλουθα και η περιγραφή γίνεται από τα παλαιότερα προς στα νεότερα.

1.5.1. Πελαγονικό υπόβαθρο

1.5.1.1. Γρανίτης της Καστοριάς (γ)

Ο Γρανίτης της Καστοριάς χαρακτηρίζεται ως αδροκρυσταλλικός έως πορφυροειδής μεταγρανίτης και θεωρείται ότι είναι του Ανώτερου Λιθανθρακοφόρου. Έχει μεγάλη ανάπτυξη εκτός της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς στα γειτονικά φύλλα χάρτου, όπου οι επαφές διείσδυσής του μέσα στα πετρώματα του Παλαιοζωϊκού είναι πιο εμφανείς και

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

- | | |
|---|---|
| <p>ΟΛΟΚΑΙΝΟ (H)</p> <p>Ελώδεις περιοχές: Ιλύς, υγρά εδάφη και άμμοι με μεγάλο ποσοστό νερού. Σχηματιζόμενες ποτάμιες αναβαθμίδες. Προσχωματικές δελταϊκές, όπως άμμοι και ιλύς με διάσπαρτα ευμεγέθη, γωνιώδη τεμάχια από τα περιβάλλοντα τη λεκάνη πετρώματα. Αλλουβιακές αποθέσεις, όπως ασύνδετα υλικά προσχωσεων και υλικά ελουβιακού μανδύα, αποθέσεις στις κοίτες ποταμών και χειμάρρων, προσχωματικές μικρών κλειστών λεκανών με υλικά από τα περιβάλλοντα πετρώματα και Ποτάμιες αναβαθμίδες. Πλευρικά κορήματα και κώνοι κορημάτων: ασύνδετα κορήματα, καστανοκίτρινοι άμμοι, ιλυοχοί άμμοι και αμμοούχες ιλύς ασθενέστατα συνεκτικές.</p> <p>ΠΛΕΙΟΚΑΙΝΟ - ΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝΟ (Pl-Pt)</p> <p>Ποτάμιες και λιμνικές αποθέσεις σε αναβαθμίδες, όπως χαλαρά κροκαλοπαγή, κυανές έως υποπράσινες άργιλοι, άμμοι, χαλαροί ψαμίτες με κόκκους ποικίλου μεγέθους, κροκαλοπαγή και ερυθροί άργιλοι στα υψηλότερα τμήματά τους. Πάχος μέχρι και 100 m περίπου.</p> <p>ΜΕΣΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΛΑΚΑ</p> <p>ΜΕΙΟΚΑΙΝΟ: ΑΚΟΥΪΤΑΝΙΟ - ΒΟΥΡΔΓΑΛΙΟ</p> <p>Μολασσικά ιζήματα (M): Εμφανίζονται σε πολύ μικρό τμήμα της λεκάνης απορροής της λίμνης της Καστορίας (ΔΝΔ της πόλης της Καστορίας). Αποτελούνται από κροκαλοπαγή, ψαμίτες, μάργες, κλαστικούς ασβεστόλιθους κ.ά.</p> <p>ΠΕΛΑΓΟΝΙΚΗ ΖΩΝΗ</p> <p>ΙΟΥΡΑΣΙΚΟ</p> <p>Οφιόλιθοι (o.s): Μαφικά και υπεριμαφικά πετρώματα - περιδοσίτες και δουνίτες, έντονα τεκτονισμένα και σερπεντινιμένα. Μέσα σ' αυτούς απαντούν χρωμικές συγκεντρώσεις και σιδηροκελαιούχος μεταλλοφορία.</p> <p>Σχιστοκερατολιθική διάπλαση (sch): Αποτελείται από αργιλικούς σχιστόλιθους, μεταπηλίτες, μεταψαμίτες, κερατόλιθους και ραδιολαρίτες και συνοδεύει πάντοτε τους οφιόλιθους της Πελαγονικής Ζώνης.</p> <p>Ασβεστόλιθοι (Ji.k) ηλικίας Μέσο έως Ανώτερο Λιάσιο: Σκοτεινόχρωμοι έως γκριζομαυροί ασβεστόλιθοι με μικρά <i>Megalodon</i> sp. και <i>Pinnidae</i>. Ως όριο μεταξύ του Κατώτερου και Μέσου Λιασίου θεωρήθηκε ο οριζώντας στον οποίο σταματούν τα μεγάλα (10-30 cm) και αρχίζουν τα μικρά <i>Megalodon</i> sp. με <i>Pinnidae</i>.</p> <p>ΜΕΣΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ - ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΙΟΥΡΑΣΙΚΟ</p> <p>Ασβεστόλιθοι και Δολομιτικοί ασβεστόλιθοι (Tm-Ji.k): Μεσοστρωματώδεις έως παχυστρωματώδεις με χρώμα ανοικτότεφο έως τεφρό, που στα ανώτερα μέλη της σειράς γίνεται σκοτεινότεφο έως μελανότεφο. Μέσα σ' αυτούς παρατηρούνται εμφανείς καρστικοί βυζίτη και απολιθώματα. Στα ανώτερα μέλη τους παρεμβάλλεται μία σχιστοψαμμοκερατολιθική διάπλαση μικρού πάχους, που μεταβαίνει πάνω σε λεπτοστρωματώδεις ασβεστόλιθους τεφρού έως μελανότεφρου χρώματος.</p> | <p>ΠΕΛΑΓΟΝΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ</p> <p>ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΟΦΟΡΟ (s) - ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ</p> <p>Ελαφρά μεταμορφωμένα πετρώματα (PEPT) με παρεμβολές από φακούς ερυθρών, κρυσταλλικών ή μη ασβεστόλιθων. Αρχίζουν με μετακροκαλοπαγή, μεταψαμίτες και μετασκόζες, που μεταβαίνουν βαθμιαία προς τα πάνω σε φυλλίτες, κατά θέσεις πρσιανόλιθους και σχιστόλιθους διαφόρων τύπων (χλωριτικού, σερικτικού, γραφικού, μοσχοβίτικους). Τα νεότερα μέλη του συστήματος είναι λεπτόκοκκα μεταίζητα, ελαφρώς μεταμόρφωσης, που περιέχουν σώματα μεταψαμικών πετρωμάτων (πρσιανόλιθοι). Τα μεταίζητα είναι σχιστοποιημένα και αποτελούνται από χαλαζία, σερικίτη, χλωριτή, μοσχοβίτη και αλιβίτη, τα ποσοστά συμμετοχής των οποίων καθορίζουν και τους επί μέρους πετρολογικούς τύπους. Τα κινδόνια που βρέθηκαν μέσα στους ασβεστόλιθους είναι χαρακτηριστικά του Ανώτερου Σκυθίου έως Κατώτερου Ανισίου. Επειδή οι πελαγονικοί ασβεστόλιθοι, που επικαθίζονται του ελαφρά μεταμορφωμένου συστήματος αρχίζουν από το Ανώτερο Λαδίνο, είναι πολύ πιθανόν, οι μεν σχηματισμοί που βρίσκονται μεταξύ των ασβεστολιθικών φακών του ελαφρά μεταμορφωμένου συστήματος και των πελαγονικών ασβεστόλιθων να καλύπτουν το στρωματογραφικό διάστημα από το Μέσο Ανίσιο μέχρι το μέχρι και το Μέσο Λαδίνο. Οι δε σχηματισμοί, που βρίσκονται κάτω από τους ασβεστολιθικούς φακούς, να καλύπτουν ολόκληρο το Σκυθίο και πιθανώς να φθάνουν χαμηλότερα μέχρι και το Νεοπαλαιozoϊκό.</p> <p>Γρανιτογενέσι (PEPz) της Δυτικής Μακεδονίας: Πετρολογική ενότητα που απαντά στα κατώτερα μέλη του μεταμορφωμένου συστήματος. Έχουν γενεασική έως σχιστοποιημένη υφή και πορφυροκατακλαστικό έως βλαστομυλιονικό ιστό. Κύρια ορυκτά: χαλαζία, αλκαλικοί άστριοι (μικροκλινης αλιβίτης), όζνα πλαγιόκλαστα και σερικίτης. Δευτερόντονα ορυκτά: μοσχοβίτης, βιθίτης αποχρωματισμένος, λευκόξενος, επίδοτα, πινίτης, αλλανίτης και μεταλλικά ορυκτά εξαλλοιωμένα ή μη. Εκτός από την περιήωση των καλιούχων αστηρίων, την εξαλλοίωση των πρωτογενών ορυκτών και τα έκδηλα - μικροσκοπικά και μακροσκοπικά - στοιχεία της ισχυρής τεκτονικής παραμόρφωσης, παρατηρείται έντονος γραμμικός και επιφανειακός προσανατολισμός κυρίως των φυλλοτηριτικών ορυκτών, στον οποίο οφείλεται η παρατηρούμενη σχιστότητα του πετρώματος.</p> <p>ΑΝΩΤΕΡΟ ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΟΦΟΡΟ</p> <p>Γρανίτης της Καστορίας (γ): Αδοκρυσταλλικός έως πομφουροειδής μεταγρανίτης. Έχει μεγάλη ανάπτυξη εκτός της λεκάνης απορροής της λίμνης της Καστορίας στα γεωονικά φύλλα χάρτου, όπου οι επαφές διεισδύσης του μέσα στα πετρώματα του Παλαιozoϊκού είναι πιο εμφανείς και περισσότερο διαδεδομένες. Χαρακτηρίζεται από έντονη τεκτονική παραμόρφωση και εξαλλοίωση, σε μακροσκοπική και μικροσκοπική κλίμακα, και σχιστότητα που αυξάνεται σε ένταση από το εσωτερικό προς την περιφέρεια και από βλαστοκατακλαστικό ιστό, δηλαδή χαρακτηριστικά που δικαιολογούν τον όρο "μεταγρανίτης".</p> |
|---|---|

Χάρτης 1.3. Συνοπτικός γεωλογικός χάρτης της λεκάνης απορροής της λίμνης της Καστορίας. Η σύνθεση έγινε από τους γεωλογικούς χάρτες 1:50.000 (α) Αργος Ορεστικός (Savoyat et al. 1971), (β) Νεστόριον (Μονόπωλης 1971), Καστοριά (Πλαστήρας και Ρόζος 1990) και Κόρυτσα-Μεσοποταμιά (Πλαστήρας 1990).

περισσότερο διαδεδομένες. Χαρακτηρίζεται από έντονη τεκτονική παραμόρφωση και εξαλλοίωση, σε μακροσκοπική και μικροσκοπική κλίμακα, και σχιστότητα η οποία αυξάνεται σε ένταση από το εσωτερικό προς την περιφέρεια και από βλαστοκατακλαστικό ιστό, δηλαδή χαρακτηριστικά που δικαιολογούν τον όρο «μεταγρανίτης».

1.5.1.2. Γρανιτογενέσιοι της Δυτικής Μακεδονίας (PEPz)

Οι Γρανιτογενέσιοι της Δυτικής Μακεδονίας απαντώνται στα κατώτερα μέλη του μεταμορφωμένου συστήματος και η ηλικία τους αρχίζει από το Παλαιοζωϊκό (;) έως το Κατώτερο Τριαδικό. Έχουν γνευσιακή έως σχιστοποιημένη υφή και πορφυροκατακλαστικό έως βλαστομυλονιτικό ιστό. Τα κύρια ορυκτά τους είναι: χαλαζία, αλκαλικοί άστριοι (μικροκλινής αλβίτης), όξινα πλαγιόκλαστα και σερικίτης και τα δευτερεύοντα ορυκτά τους είναι: μοσχοβίτης, βιοτίτης αποχρωματισμένος, λευκόξενος, επίδοτα, τιτανίτης, αλλανίτης και μεταλλικά ορυκτά εξαλλοιωμένα ή μη. Εκτός από την περθιτίωση των καλιούχων αστρίων, την εξαλλοίωση των πρωτογενών ορυκτών και τα έκδηλα - μικροσκοπικά και μακροσκοπικά - στοιχεία της ισχυρής τεκτονικής παραμόρφωσης, παρατηρείται έντονος γραμμικός και επιφανειακός προσανατολισμός κυρίως των φυλλοπυριτικών ορυκτών, στον οποίο οφείλεται η παρατηρούμενη σχιστότητα του πετρώματος.

1.5.1.3. Ελαφρά Μεταμορφωμένα Πετρώματα (PEPT)

Τα ελαφρά μεταμορφωμένα πετρώματα περιέχουν παρεμβολές από φακούς ερυθρών, κρυσταλλικών ή μη ασβεστόλιθων και η ηλικία τους αρχίζει από το Παλαιοζωϊκό (;) έως το Κατώτερο Τριαδικό. Αρχίζουν με μετακροκαλοπαγή, μεταψαμμίτες και μετααρκόζες, που μεταβαίνουν βαθμιαία προς τα πάνω σε φυλλίτες, κατά θέσεις πρασινόλιθους και σχιστόλιθους διαφόρων τύπων (χλωριτικούς, σερικιτικούς, γραφιτικούς, μοσχοβιτικούς). Τα νεότερα μέλη του συστήματος είναι λεπτόκοκκα μεταϊζημάτα, ελαφράς μεταμόρφωσης, που περιέχουν σώματα μεταμαφικών πετρωμάτων (πρασινόλιθοι). Τα μεταϊζημάτα είναι σχιστοποιημένα και αποτελούνται από χαλαζία, σερικίτη, χλωρίτη, μοσχοβίτη και αλβίτη, τα ποσοστά συμμετοχής των οποίων καθορίζουν και τους επί μέρους πετρολογικούς τύπους. Τα κωνόδοντα που βρέθηκαν μέσα στους ασβεστόλιθους είναι χαρακτηριστικά του Ανώτερου Σκυθίου έως Κατώτερου Ανισίου (*Spathognathodus timorensis*, *Enantiognathus petraeviridi* και *Hindeodella (Metapriioniodus) pectiniformis*). Επειδή οι πελαγονικοί ασβεστόλιθοι, που επικάθονται του ελαφρά μεταμορφωμένου συστήματος αρχίζουν από το Ανώτερο Λαδίνιο, είναι πολύ πιθανόν, οι μεν σχηματισμοί που βρίσκονται μεταξύ των ασβεστολιθικών φακών του ελαφρά μεταμορφωμένου συστήματος και των πελαγονικών ασβεστόλιθων να καλύπτουν το

στρωματογραφικό διάστημα από το Μέσο Ανίσιο μέχρι και το Μέσο Λαδίνιο. Οι δε σχηματισμοί, οι οποίοι βρίσκονται κάτω από τους ασβεστολιθικούς φακούς, να καλύπτουν ολόκληρο το Σκύθιο και πιθανώς να φθάνουν χαμηλότερα μέχρι και το Νεοπαλαιοζωϊκό.

1.5.2. Πελαγονική Ζώνη

1.5.2.1. Ασβεστόλιθοι και δολομιτικοί ασβεστόλιθοι (Tm-Ji.k)

Οι ασβεστόλιθοι και οι δολομιτικοί ασβεστόλιθοι (Μέσο Τριαδικό-Κατώτερο Ιουρασικό) είναι μεσοστρωματώδεις έως παχυστρωματώδεις με χρώμα ανοικτότεφρο ως τεφρό, που στα ανώτερα μέλη της σειράς γίνεται σκοτεινότεφο έως μελανότεφο. Μέσα σ' αυτούς παρατηρούνται εμφανίσεις καρστικού βωξίτη και απολιθώματα (*Involutina gaschei praegaschei*, *I. sinuosa oberhauseri*, *Duostominidae*, *Thaumatoporella parnovesiculifera* κ.ά.). Στα ανώτερα μέλη τους παρεμβάλλεται μία σχιστοψαμμιτοκερατολιθική διάπλαση μικρού πάχους, η οποία μεταβαίνει πάλιν σε λεπτοστρωματώδεις ασβεστόλιθους τεφρού έως μελανότεφρου χρώματος.

1.5.2.2. Ασβεστόλιθοι (Ji.k)

Οι ασβεστόλιθοι (Μέσο-Ανώτερο Λιάσιο) είναι σκοτεινόχρωμοι έως γκριζόμαυροι με μικρά *Megalodon sp.* και *Pinnidae*. Ως όριο μεταξύ του Κατώτερου και Μέσου Λιασίου θεωρήθηκε ο ορίζοντας στον οποίο σταματούν τα μεγάλα (10-30 cm) και αρχίζουν τα μικρά *Megalodon sp.* με *Pinnidae*.

1.5.2.3. Σχιστοκερατολιθική διάπλαση (sch)

Η Σχιστοκερατολιθική διάπλαση Ιουρασικής ηλικίας αποτελείται από αργιλικούς σχιστόλιθους, μεταπηλίτες, μεταψαμμίτες, κερατόλιθους και ραδιολαρίτες και συνοδεύει πάντοτε τους οφιόλιθους της Πελαγονικής Ζώνης.

1.5.2.4. Οφιόλιθοι (ο,σ)

Οι Οφιόλιθοι Ιουρασικής ηλικίας αποτελούνται από μαφικά και υπερμαφικά πετρώματα, κυρίως περιδοτίτες και δουνίτες, τα οποία είναι έντονα τεκτονισμένα και σερπεντιωμένα. Μέσα σ' αυτούς απαντούν χρωμικές συγκεντρώσεις και σιδηρονικελιούχος μεταλλοφορία.

1.5.3. Μεσοελληνική αύλακα

1.5.3.1. Μολασσικά ιζήματα (M)

Τα Μολασσικά ιζήματα Μειοκαινικής ηλικίας (Ακουϊτάνιο-Βουρδιγάλιο) εμφανίζονται σε πολύ μικρό τμήμα της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς (ΔΝΔ της πόλης της Καστοριάς). Αποτελούνται από κροκαλοπαγή, ψαμμίτες, μάργες, κλαστικούς ασβεστόλιθους κ.ά.

1.5.4. Πλειο-Πλειστοκαινικές αποθέσεις (P1-Pt)

1.5.4.1. Ποτάμιες και λιμναίες αποθέσεις σε αναβαθμίδες

Οι ποτάμιες και οι λιμναίες αποθέσεις σε αναβαθμίδες αποτελούνται από χαλαρά κροκαλοπαγή, κυανές έως υποπράσινες αργίλους, άμμους, χαλαρούς ψαμμίτες με κόκκους ποικίλου μεγέθους, κροκαλοπαγή και ερυθρές αργίλους στα υψηλότερα τμήματά τους. Τα ιζήματα αυτά αποτέθηκαν μετά τη χέρσωση των μολασσικών ιζημάτων και το σχηματισμό των μεγάλων συστημάτων λιμνών στο Ανώτερο Μειόκαινο-Πλειόκαινο με την τεκτονική φάση των ανυψώσεων και των διαρρήξεων που ακολούθησε. Η απόθεση αυτών των σχηματισμών συνεχίστηκε και στο Πλειστόκαινο. Το πάχος τους φθάνει μέχρι και τα 100 m.

1.5.5. Ολοκαινικές αποθέσεις (H)

Οι Ολοκαινικές αποθέσεις ή τα αλλούβια περιλαμβάνουν σύγχρονες χερσαίες αποθέσεις με τη μορφή προσχώσεων κοιλάδων, αναβαθμίδες, αλλουβιακούς κώνους, ριπίδια και κώνους κορημάτων. Αναλυτικότερα, διαχωρίζονται σε διαφορετικές ενότητες:

- (α) *Ελώδεις περιοχές*, οι οποίες αποτελούνται από ιλύ, υγρά εδάφη και άμμους με μεγάλο ποσοστό νερού, και σχηματιζόμενες ποτάμιες αναβαθμίδες.
- (β) *Προσχώσεις δελταϊκές*, οι οποίες αποτελούνται από άμμους και ιλύ με διάσπαρτα, ευμεγέθη, γωνιώδη τεμάχια από τα περιβάλλοντα τη λεκάνη πετρώματα.
- (γ) *Αλλουβιακές αποθέσεις*, οι οποίες αποτελούνται από ασύνδετα υλικά προσχώσεων και υλικά ελουβιακού μανδύα, αποθέσεις στις κοίτες ποταμών και χειμάρρων, προσχώσεις μικρών κλειστών λεκανών με υλικά από τα περιβάλλοντα πετρώματα και Ποτάμιες αναβαθμίδες και
- (δ) *Πλευρικά κορήματα και κώνοι κορημάτων*, αποτελούμενοι από ασύνδετα κορήματα των περιβαλλόντων πετρωμάτων, καστανοκίτρινους άμμους, ιλυούχους άμμους και αμμούχες ιλύες ασθενέστατα συνεκτικές.

1.6. ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΑ

Εκτός από την αναφορά, που έγινε για συγκεντρώσεις χρωμίου και σιδηρο-νικελίου στους οφιόλιθους και του καρστικού βωξίτη εντός των ασβεστολίθων και των δολομιτικών ασβεστολίθων (Tm-Ji.k) της Πελαγονικής Ζώνης, υπάρχει διάσπαρτος μεταλλοφορία σιδηροπυρίτη και χαλκοπυρίτη (ως επί το πλείστον οξειδωμένη) στη θέση «Γκαλίν» του χωριού Κορησός, η οποία εντοπίζεται στις χαλαζιακές διαστρώσεις που βρίσκονται εντός των γρανιτογενεσίων (PEPz) (Ζάχος & Μαράτος 1973). Επίσης, οι ίδιοι συγγραφείς αναφέρουν και εμφανίσεις λιγνίτη, όπως:

- στα ΝΔ του χωριού Βυσσινιάς απαντάται φακός ξυλίτου διαστάσεων δεκάδων μέτρων εντός νεογενούς λεκάνης. Το μικρό αυτό κοίτασμα έχει εν μέρει εξορυχθεί και
- στα ΝΝΑ του χωριού Βασιλειάδα πάλιν εντός νεογενούς λεκάνης (Χάρτης 1.3).

Λευκή οπίσθια σελίδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

2.1. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ

Για την παρούσα διατριβή δειγματίστηκαν τέσσερις διαφορετικοί τύποι δειγμάτων, ήτοι:

- (i) ενεργό ιζήμα ρέματος,
- (ii) λιμναίο ιζήμα από την επιφάνεια του πυθμένα της Λίμνης της Καστοριάς,
- (iii) λιμναίο ιζήμα κάτω από την επιφάνεια του πυθμένα της λίμνης (πυρήνες) και
- (iv) πλημμυρικό ή παρόχθιο ιζήμα.

Σε όλες τις περιπτώσεις, πριν τη δειγματοληψία ετοιμάζεται το πλαστικό σακουλάκι φύλαξης του δείγματος διαστάσεων 50 x 20 cm πάνω στο οποίο γράφεται και στις δύο πλευρές ο αριθμός του δείγματος με μαύρο μαρκαδόρο οιοπνεύματος. Επίσης, σε ετικέτα διαστάσεων 6 x 4 cm γράφεται ο ίδιος αριθμός δείγματος και η ετικέτα τοποθετείται σε μικρό αυτόκλειστο πλαστικό σακουλάκι. Αυτό το σακουλάκι με την αριθμημένη ετικέτα τοποθετείται στο πάνω μέρος του συλλεχθέντος δείγματος πριν τη σφράγιση του μεγάλου πλαστικού σακουλιού, που περιέχει το δείγμα. Αυτή η σήμανση ακολουθεί το δείγμα κατά τη διαδικασία προπαρασκευής για την αποφυγή λαθών μέχρι και την τελική αποθήκευσή του. Για την ασφαλή μεταφορά το δείγμα τοποθετείται σε δεύτερο πλαστικό σακουλάκι.

Στην περίπτωση του λιμναίου ιζήματος από την επιφάνεια του πυθμένα της λίμνης, λόγω της υδαρούς υφής του, το αυτόκλειστο πλαστικό σακουλάκι με την αριθμημένη ετικέτα τοποθετείται στο εξωτερικό σακουλάκι.

Ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία για την αρίθμηση των διαφόρων τύπων δειγμάτων και των πυρήνων:

- KAS Δείγμα λιμναίου ιζήματος από την επιφάνεια του πυθμένα της λίμνης
- KASC Δείγμα πυρήνα λιμναίου ιζήματος
- KASFL Δείγμα πλημμυρικού ιζήματος
- KAST Δείγμα ιζήματος ρέματος.

Σε όλες τις περιπτώσεις τα πρώτα τρία γράμματα, το πρόθεμα, αναφέρονται στην περιοχή μελέτης «KAS» (από την αγγλική ονομασία «KAStoria»), και αυτά χαρακτηρίζουν επίσης το δείγμα επιφανειακού λιμναίου ιζήματος. Για τους άλλους τύπους δειγμάτων ακολουθούν ένα ή δύο χαρακτηριστικά γράμματα («C» για τα δείγματα των πυρήνων από την αγγλική λέξη «Core», «FL» για τα πλημμυρικά ιζήματα από την αγγλική λέξη «Floodplain» και «T» για τα δείγματα ιζήματος ρέματος από την αγγλική λέξη «Stream»). Στη συνέχεια, ακολουθεί ο αριθμός του δείγματος, π.χ., KAS-01. Ειδικότερα, στην περίπτωση των δειγμάτων των πλημμυρικών ιζημάτων και των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων, ακολουθεί μετά το πρόθεμα

του αύξοντος αριθμού της κάθετης τομής του πλημμυρικού ιζήματος (1 έως 6) και του πυρήνα (1 έως 14) και στη συνέχεια ο αύξων αριθμός του δείγματος στην κάθε κάθετη τομή του πλημμυρικού ιζήματος (π.χ., KASFL1-1, KASFL-2 κ.λπ.) και στον κάθε πυρήνα (π.χ., KASC1-1, KASC1-2, KASC1-3 κ.λπ.).

Τέλος, σε κάποιες θέσεις συλλέχθηκαν δύο δείγματα επιφανειακού λιμναίου ιζήματος με σκοπό τον υπολογισμό ποιοτικών παραμέτρων, όπως τον επιμερισμό της συνολικής διασποράς σε αναλυτική, δειγματοληπτική και γεωχημική, καθώς επίσης και τον υπολογισμό της διευρυμένης αβεβαιότητας των μετρήσεων (Ramsey 1998, Δημητριάδης & Βασιλειάδης 2009, Demetriades 2011) – βλέπε Κεφάλαιο 4, Παράγραφο 4.2.6. Αυτά τα δείγματα χαρακτηρίζονται από το επίθεμα «D», που προέρχεται από την αγγλική λέξη «Duplicate» (π.χ., KAS-070D).

2.1.1. Δειγματοληψία ενεργού ιζήματος ρέματος

Στην αναγνωριστική γεωχημική έρευνα ιζήματος ρέματος, το αντιπροσωπευτικό δείγμα ορίζεται ως το δείγμα που αντικατοπτρίζει όσο το δυνατό πληρέστερα ολόκληρη τη λεκάνη απορροής άνωθεν της θέσης δειγματοληψίας (Hawkes 1957, Hawkes and Webb 1962, Levinson 1974, 1980, Rose *et al.* 1979). Το πλέον αντιπροσωπευτικό υλικό είναι το ενεργό ίζημα ρέματος, δηλ. το υλικό που το ρέμα μεταφέρει ενεργώς και που συνήθως βρίσκεται στο κέντρο της κοίτης και είναι όσο το δυνατό απαλλαγμένο από τοπικές επιδράσεις των παραπλήσιων όχθων.

Ειδικότερα, δίδεται μεγάλη προσοχή στην αποφυγή λήψης υλικού από τις όχθες, το οποίο έπεσε εντός του ρέματος, δεδομένου ότι η φύση και η σημασία του δείγματος εδάφους είναι τελείως διαφορετική απ' αυτή του ενεργού ιζήματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά τη συστηματική δειγματοληψία ιζήματος ρέματος στο πλαίσιο του έργου της «Γεωχημικής Έρευνας Ελλάδας», η κοίτη του ρέματος ήταν καλυμμένη από βλάστηση, έτσι επιβάλλετο η εκσκαφή στα σημεία δειγματοληψίας μέχρι να εντοπισθεί δείγμα αμμώδους-ιλυώδους υφής, το οποίο αντιπροσωπεύει το τελευταίο ενεργό ίζημα που εναποτέθηκε.

Από κάθε θέση δειγματοληψίας συλλέχθηκε σύνθετο δείγμα ενεργού ιζήματος ρέματος από τρία ή περισσότερα σημεία σε μήκος μέχρι και πενήντα μέτρα ανάντη του αρχικού σημείου (Σταυροπόδης κ.ά. 1974, Μπαλαμώτης 1986, Αγγελικάκης κ.ά. 1994, Salminen, Tarvainen *et al.* 1998). Τα σημεία δειγματοληψίας επιλέγονται προσεκτικά, όπως προαναφέρθηκε, στο κέντρο της κοίτης του ρέματος (Φωτογραφία 2.1). Η απόσταση μεταξύ των σημείων δειγματοληψίας ήταν 5-10 μέτρα, ανάλογα με τη φύση της κοίτης του ρέματος. Το βάρος του κάθε σύνθετου δείγματος ιζήματος ρέματος κυμαινόταν από 1 έως 1,5 κιλά, ανάλογα με την υφή του. Οι θέσεις λήψης των 432 δειγμάτων ιζήματος ρέματος απεικονίζονται στο Χάρτη 2.1.

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Φωτογραφία 2.1. (α) Γενική εικόνα της φύσης του ρέματος Ξηροποτάμου, (β) χαρακτηριστική εικόνα του ιζήματος στη θέση δειγματοληψίας, (γ) και (δ) δειγματοληψία ενεργού ιζήματος ρέματος από το κέντρο του ρέματος με δειγματολήπτη – αυτός ο τρόπος δειγματοληψίας χρησιμοποιείται όταν το βάθος του ρέματος είναι μεγάλο.

Στην παρούσα μελέτη, συλλέχθηκαν τρία δείγματα ιζήματος ρέματος από το Ξηροπόταμο (Χάρτης 2.1) για σύγκριση με τα αποτελέσματα της παλαιότερης αναγνωριστικής γεωχημικής Έρευνας, την οποία υλοποίησε το Ι.Γ.Μ.Ε. στο πλαίσιο του έργου «Γεωχημική Έρευνα Ελλάδας» (Π.Δ.Ε. 461700) – (Μπαλαμώτης 1986, Αγγελικάκης κ.ά. 1994).

2.1.2. Δειγματοληψία λιμναίου ιζήματος από την επιφάνεια του πυθμένα της λίμνης

Η δειγματοληψία του λιμναίου ιζήματος (Χάρτης 2.2) από την επιφάνεια του πυθμένα της λίμνης έγινε με δύο διαφορετικά μέσα, με βάρκα στα ρηχά (Φωτογραφία 2.2) και πλοίο στα βαθιά νερά της λίμνης (Φωτογραφία 2.3). [Σημ.: Αυτό το δείγμα θα αποκαλείται εφ' εξής «επιφανειακό λιμναίο ίζημα»].

Για τη λήψη των δειγμάτων επιφανειακού λιμναίου ιζήματος στα ρηχά νερά (N=35) χρησιμοποιήθηκε ο δειγματολήπτης που απεικονίζεται στη Φωτογραφία 2.1(γ) και 2.1(δ). Ενώ, για τη συλλογή των δειγμάτων λιμναίου ιζήματος από τα βαθιά νερά χρησιμοποιήθηκε ο δειγματολήπτης επιφανειακών ιζημάτων τύπου Van Veen (N=65), ο οποίος είχε τοποθετηθεί

στην πλώρη του πλοίου. Η διαδικασία της συλλογής του δείγματος του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος με το δειγματολήπτη τύπου Van Veen απεικονίζεται στην Φωτογραφία 2.3.

(α)

(β)

Φωτογραφία 2.2. (α) Βάρκα του Δήμου Καστοριάς για τη δειγματοληψία στα ρηχά νερά της λίμνης και (β) το πλοίο «ΟΛΥΜΠΙΑ» που χρησιμοποιήθηκε για τη δειγματοληψία στα βαθιά νερά της Λίμνης της Καστοριάς.

ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΖΗΜΑΤΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Χάρτης 2.1. Θέσεις δειγματοληψίας ενεργού ιζήματος ρέματος στη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς.

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

(στ)

Φωτογραφία 2.3. Συλλογή του δείγματος ιζήματος από την επιφάνεια του πυθμένα της Λίμνης της Καστοριάς με τη χρήση δειγματολήπτη επιφανειακών ιζημάτων τύπου Van Veen: (α) κατέβασμα του δειγματολήπτη στον πυθμένα της λίμνης με ανοικτό στόμιο, (β) ανέβασμα του δειγματολήπτη μετά τη λήψη του δείγματος (κλειστό στόμιο ή αρπαγή) – η αρπαγή κλείνει μόλις ανασυρθεί ο δειγματολήπτης από την επιφάνεια του πυθμένα, (γ) άνοιγμα του δειγματολήπτη στο κατάστρωμα της πλώρης του πλοίου, (δ) το λιμναίο ιζήμα έτοιμο για δειγματοληψία, (ε) λήψη του δείγματος λιμναίου ιζήματος από διάφορες θέσεις και (στ) τοποθέτηση των υποδειγμάτων σε πλαστικό σακουλάκι.

Χάρτης 2.2. Θέσεις δειγματοληψίας επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων στη Λίμνη της Καστοριάς. Σημειώνεται ότι, εκτός των καθαρά επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων (KASC-001 έως KAS-139, N=98), θεωρούνται επιφανειακά και τα πρώτα δείγματα από τους πυρήνες (π.χ., KASC1-1, KASC2-1, KASC3-1 κ.λπ., N=14). Έτσι, ο συνολικός αριθμός των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων είναι 112.

Ανάλογα με την κατάσταση του πυθμένα, το βάθος δειγματοληψίας του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος έφθανε μέχρι τα 20 με 25 cm. Το προς ανάλυση δείγμα, λήφθηκε από διάφορες θέσεις από την αρπαγή, δημιουργώντας ένα σύνθετο δείγμα επιφανειακού λιμναίου ιζήματος.

Μετά τη ολοκλήρωση της δειγματοληψίας του κάθε δείγματος, ο κάδος του δειγματολήπτη Van Veen και η πλώρη του πλοίου καθαριζόταν με καθαρό λιμναίο νερό.

Στις θέσεις που θα συλλεγόταν το δεύτερο δείγμα ποιοτικού ελέγχου η βάρκα ή το πλοίο μετακινείται περίπου 10 έως 20 μέτρα από την αρχική θέση του κανονικού δείγματος.

2.1.3. Δειγματοληψία πυρήνων λιμναίου ιζήματος

Η συλλογή παλαιότερων λιμναίων ιζημάτων έγινε με τον πυρηνολήπτη βαρύτητας τύπου Kulleberg, ο οποίος έχει διατρητικό μήκος 3 m, εσωτερική διάμετρο 7 cm και το συνολικό του βάρος είναι 200 kg (Φωτογραφία 2.4). Ο δειγματολήπτης ανασύρεται μετά την κάθε διάτρηση, αφαιρείται ο πλαστικός σωλήνας με το δείγμα και σφραγίζεται. Η δειγματοληψία και η περιγραφή των πυρήνων έγινε αργότερα στο εργαστήριο (βλ. Παράρτημα 2). Ο συνολικός αριθμός των διατρήσεων ήταν 14 και ο συνολικός αριθμός των δειγμάτων από τους πυρήνες ήταν 42 (Χάρτης 2.3).

(α)

(β)

Φωτογραφία 2.4. (α) Πυρηνολήπτης βαρύτητας τύπου Kulleberg για τη δειγματοληψία πυρήνων από τα βαθύτερα στρώματα των λιμναίων ιζημάτων και (β) οι 14 πυρήνες. Το μήκος του διατρητικού σωλήνα είναι 3 m και το συνολικό του βάρος 200 kg. (β) Οι 14 πυρήνες των λιμναίων ιζημάτων μέσα σε πλαστικούς σωλήνες διαμέτρου 7 cm (εσωτερική διάμετρος 6,5 cm).

Χάρτης 2.3. Θέσεις των 14 πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων (KASC1 έως KASC14, N = 42) και των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων (KASFL1 έως KASFL6, N = 18) στη Λίμνη της Καστοριάς.

2.1.4. Δειγματοληψία πλημμυρικού ιζήματος

Συλλέχθηκαν συνολικά 18 δείγματα πλημμυρικού ιζήματος από έξι κάθετες τομές (Χάρτης 2.3) σε επιλεγμένες θέσεις ρεμάτων που είχαν πλημμυρικές αποθέσεις και, συνεπώς, συνεισφέρουν με στερεοπαροχές τη Λίμνη της Καστοριάς. Στόχος αυτής της δειγματοληψίας είναι η μελέτη της διαχρονικής γεωχημικής σύστασης των ιζημάτων που εναποτέθηκαν σε περιόδους πλημμύρας και τα υλικά τους εναποτέθηκαν, επίσης, και στον πυθμένα της λίμνης.

Ανάλογα με την περίπτωση και τη φύση των στερεο-αποθέσεων, συλλέχθηκαν δείγματα πλημμυρικού ιζήματος είτε από όλους τους ορίζοντες, είτε από τον επιφανειακό και το βαθύτερο δυνατό ορίζοντα. Σημειώνεται ότι, το πλημμυρικό ίζημα αποτίθεται σε περιοχές χαμηλής ενέργειας και συνεπώς είναι λεπτόκοκκο (Ottesen *et al.* 1989, 2000, 2010, Demetriades *et al.* 1994, Bølviken *et al.* 1996, Langedal 1996, Salminen, Tarvainen *et al.* 1998, Demetriades 2008, 2014). Στις πέντε θέσεις, η συλλογή των δειγμάτων του πλημμυρικού ιζήματος έγινε από κάθετη τομή μετά την εκσκαφή φρέατος με κασμά και φτυάρι, ενώ σε μία περίπτωση το φρέαρ έγινε με εκσκαφέα (Φωτογραφία 2.5). Το βάρος του κάθε δείγματος πλημμυρικού ιζήματος κυμαινόταν από 1 έως 1,5 κιλά, ανάλογα με την υφή του.

(α)

(β)

(γ)

Φωτογραφία 2.5. Δειγματοληψία πλημμυρικού ιζήματος από κάθετες τομές. (α) Στην κάθετη τομή είναι εμφανής ο ορίζοντας λεπτόκοκκου υλικού που αντιπροσωπεύει το πλημμυρικό ίζημα. (β) Εκσκαφή της κάθετης τομής με κασμά και φτυάρι και (γ) εκσκαφή της κάθετης τομής με εκσκαφέα.

2.2. ΤΥΧΑΙΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΛΙΜΝΑΙΟΥ ΙΖΗΜΑΤΟΣ

Τα δείγματα λαμβάνονται τυχαία για διάφορους λόγους. Πρωτίστως, η τυχαιοποίηση της αρίθμησης και της λήψης των δειγμάτων οδηγεί σε διάδοση των συστηματικών μεροληπτικών

αναλυτικών σφαλμάτων, τα οποία είναι αναπόφευκτα κατά τη διάρκεια της προπαρασκευής και της ανάλυσης των δειγμάτων, ομοιόμορφα σε όλα τα δείγματα και, ως εκ τούτου, στο σύνολο της περιοχής μελέτης (Plant 1973, Plant *et al.* 1975, Reimann *et al.* 2008, 2009, 2011, 2012a, Demetriades 2014, Demetriades *et al.* 2014). Συνεπώς, μειώνονται οι πιθανότητες, ότι χρονικά εξαρτώμενα συστηματικά σφάλματα στο εργαστήριο, όπως μια αργή ολίσθηση ή μετατόπιση από χαμηλότερες σε υψηλότερες συγκεντρώσεις, μπορεί να δημιουργήσει το δικό της «ψευδές» αποτύπωμα στους γεωχημικούς χάρτες.

Τα συστηματικά σφάλματα συμπεριλαμβάνουν κυρίως:

- (i) επιμόλυνση των δειγμάτων κατά την προπαρασκευή τους (ξήρανση, αποσβόλωση, κοσκίνισμα, ομοιογενοποίηση, διαχωρισμός σε υποδείγματα),
- (ii) αλλαγή των συνθηκών ανάλυσης των προτύπων διαλυμάτων κατά το στάδιο βαθμονόμησης του αναλυτικού οργάνου, και
- (iii) μεταφορά υψηλής τιμής στα επόμενα δείγματα μετά την ανάλυση ενός δείγματος με ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις.

Η τυχαιοποίηση της αρίθμησης των δειγμάτων επιτρέπει, επίσης, την εύκολη «απόκρυψη» προτύπων δειγμάτων και των επαναληπτικών τους σε μία ομάδα δειγμάτων που υποβάλλεται στο εργαστήριο, δεδομένου ότι όλα τα δείγματα έχουν τυχαία αρίθμηση. Στην προκειμένη περίπτωση, η σειρά των δειγμάτων του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος συλλέχθηκε με τυχαία αρίθμηση, κατά το στάδιο της δειγματοληψίας. Στη συνέχεια, μετά την προπαρασκευή τους, τακτοποιήθηκαν σε σειρά, βάσει του αύξοντος αριθμού δείγματος. Το αναλυτικό εργαστήριο ενημερώθηκε να αναλύσει τα δείγματα με τη σειρά της υποβληθείσας αύξουσας αρίθμησης. Ο λόγος γι' αυτή την ενημέρωση του αναλυτικού εργαστηρίου, είναι η συνήθης πρακτική πολλών διαπιστευμένων εργαστηρίων να τυχαιοποιούν τα δείγματα πριν την ανάλυσή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

3.1. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

3.1.1. Προπαρασκευή των δειγμάτων ενεργού ιζήματος ρέματος αναγνωριστικής φάσης

Τα 432 δείγματα ενεργού ιζήματος ρέματος που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο του έργου Π.Δ.Ε. 461700 «Γεωχημική Έρευνα Ελλάδας» ξηράνθηκαν σε θερμοκρασία δωματίου. Μετά τη ξήρανση τα δείγματα τοποθετούνται σε καθαρά πλαστικά σακουλάκια και μεταφέρονται στην αίθουσα κοσκινίσματος. Η διαδικασία του κοσκινίσματος ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

1. Το δείγμα τοποθετείται αρχικά σε γουδί πορσελάνης, όπου αναδεύεται προσεκτικά με το γουδοχέρι πορσελάνης και αποσβολώνεται εκλεκτικά, δηλ. οι μεγάλοι σβώλοι θραύονται προσεκτικά, χωρίς να λειοτριβείται το δείγμα, μέχρι ολόκληρο το δείγμα να καταστεί ομοιογενές.
2. Ολόκληρο το δείγμα κοσκινίζεται με κόσκινο ανοξείδωτου χάλυβα διαμέτρου 0,177 mm (80 mesh). Το κλάσμα των >0,177 mm απορρίπτεται.
3. Ολόκληρο το κλάσμα του <0,177 mm ομοιογενοποιείται και διαχωρίζεται σε (α) το δείγμα αρχείο, το οποίο φυλάσσεται προσεκτικά στο αρχείο και (β) το δείγμα προς ανάλυση. Τα δείγματα αρχείου και ανάλυσης τοποθετούνται σε πλαστικά φιαλίδια των 50 γραμμαρίων.
4. Μετά την προπαρασκευή του κάθε δείγματος το γουδί πορσελάνης, το γουδοχέρι και το σετ του κοσκίνου καθαρίζονται προσεκτικά προς αποφυγή επιμόλυνσης του επόμενου δείγματος.

Ακολουθήθηκε σχεδόν η ίδια διαδικασία προπαρασκευής των τριών δειγμάτων ιζήματος ρέματος που συλλέχθηκαν από τον Ξηροπόταμο, με τη μόνη διαφορά η ξήρανσή τους έγινε σε θερμοστατικά ελεγχόμενο ξηραντήριο σε θερμοκρασία 40°C.

3.1.2. Προπαρασκευή και δειγματοληψία των πυρήνων λιμναίου ιζήματος

Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι πυρήνες του λιμναίου ιζήματος συσκευάστηκαν στο πλοίο και μεταφέρθηκαν στις εγκαταστάσεις του Ι.Γ.Μ.Ε. για τις περαιτέρω εργασίες. Η διαδικασία της δειγματοληψίας ακολούθησε τα παρακάτω βήματα (Φωτογραφία 3.1):

1. Κόψιμο του πλαστικού σωλήνα με ηλεκτρικό τροχοπριόνι.
2. Κόψιμο του πυρήνα του λιμναίου ιζήματος με μαχαίρι από ανοξείδωτο ατσάλι.
3. Διαχωρισμός του πυρήνα του λιμναίου ιζήματος σε δύο ίσα μέρη.
4. Καθορισμός των διαφορετικών οριζόντων του λιμναίου ιζήματος για δειγματοληψία και πρώτη φωτογράφιση (βλ. Παράρτημα 2).
5. Ο μισός πυρήνας καλύπτεται αρχικά με μεμβράνη και στη συνέχεια
6. Τοποθετείται σε πλαστικό διαφανές σωλήνα και σφραγίζεται. Αυτός ο μισός πυρήνας φυλάσσεται στο αρχείο.
7. Τέλος, ο άλλος μισός πυρήνας, φωτογραφίζεται, περιγράφεται και δειγματίζεται.

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

(στ)

Φωτογραφία 3.1. (α) Κοπή του πλαστικού σωλήνα με ηλεκτρικό τροχοπριόνι. (β) Κόψιμο με μαχαίρι του πυρήνα του λιμναίου ιζήματος. (γ) Διαχωρισμός του πυρήνα του λιμναίου ιζήματος σε δύο ίσα μέρη. (δ) Καθορισμός των διαφορετικών οριζόντων του λιμναίου ιζήματος για δειγματοληψία (βλ. Παράρτημα 2). (ε) Ο μισός πυρήνας καλύπτεται αρχικά με μεμβράνη και (στ) στη συνέχεια τοποθετείται σε πλαστικό διαφανή σωλήνα και σφραγίζεται (αυτό το δείγμα φυλάσσεται ως δείγμα αρχείου). Ο άλλος μισός πυρήνας του λιμναίου ιζήματος δειγματίζεται.

3.1.3. Προπαρασκευή των δειγμάτων ιζήματος (λιμναίου, ρέματος, πλημμυρικού)

Όλα τα δείγματα (α) επιφανειακού λιμναίου ιζήματος, (β) πυρήνων και (γ) πλημμυρικού ιζήματος ακολουθούν την ίδια διαδικασία προπαρασκευής (Φωτογραφία 3.2):

1. Μεταφορά του δείγματος από το πλαστικό σακουλάκι σε αλουμινένιο ταψί.
2. Έλεγχος των δειγμάτων ότι η ετικέτα με τον αριθμό του δείγματος είναι σε ασφαλή θέση.
3. Προθέρμανση του θερμοστατικού φούρνου ξήρανσης στους 40°C και έλεγχος της θερμοκρασίας με θερμομετρο ακριβείας.
4. Τοποθέτηση των δειγμάτων ιζημάτων στο φούρνο για ξήρανση.
5. Αφαίρεση των δειγμάτων από το φούρνο όταν έχουν ξηρανθεί εντελώς.
6. Μεταφορά των ξηραμένων δειγμάτων σε πλαστικά σακουλάκια και με ιδιαίτερη προσοχή τοποθετείται και η χαρακτηριστική ετικέτα με τον αριθμό του κάθε δείγματος μέσα στο σακουλάκι.
7. Το δείγμα τοποθετείται αρχικά σε γουδί πορσελάνης, όπου αναδεύεται προσεκτικά με το γουδοχέρι πορσελάνης και αποσβολώνεται εκλεκτικά, δηλ. οι μεγάλοι σβώλοι θραύονται προσεκτικά, χωρίς να λειοτριβείται το δείγμα, μέχρι ολόκληρο το δείγμα να καταστεί ομοιογενές.
8. Ολόκληρο το δείγμα κοσκινίζεται με κόσκινο ανοξειδωτού χάλυβα διαμέτρου 2 mm. Το κλάσμα των >2 mm απορρίπτεται.
9. Ολόκληρο το κλάσμα των <2 mm ομοιογενοποιείται και διαχωρίζεται σε (α) το δείγμα αρχείου, το οποίο τοποθετείται στο ίδιο πλαστικό σακουλάκι με το χαρακτηριστικό αριθμό του και φυλάσσεται στο αρχείο, και (β) δύο υποδείγματα για ανάλυση, βάρους 50 γραμμαρίων περίπου, τα οποία τοποθετούνται το μεν ένα σε πλαστικό φιαλίδιο και το δε δεύτερο σε αυτόκλειστο πλαστικό σακουλάκι.
10. Τα δύο δείγματα προς ανάλυση λειοτριβούνται επί δύο λεπτά σε αχάτινο μύλο (<63 μm) και μεταφέρονται στη συνέχεια στα ίδια υλικά φύλαξης για αποστολή στο αναλυτικό εργαστήριο.

3.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

3.2.1. Ανάλυση των δειγμάτων ιζήματος ρέματος αναγνωριστικής φάσης

Τα 432 δείγματα ενεργού ιζήματος ρέματος που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο του έργου Π.Δ.Ε. 461700 «Γεωχημική Έρευνα Ελλάδας» αναλύθηκαν με την παρακάτω μέθοδο, η οποία αναπτύχθηκε από τους Χημικούς του Ι.Γ.Μ.Ε. (Δημητριάδης 1983).

- Ζυγίζονται με ακρίβεια 2,5 γραμμάρια δείγματος <0,177 mm (<80 mesh) και τοποθετούνται σε γυάλινο δοχείο των 250 cm³.
- Προστίθενται 20 cm³ μίγματος οξέων 75% HCl (πυκνό) και 25% HNO₃ (πυκνό), δηλ. μίγμα βασιλικού νερού.
- Τα δοχεία με τα δείγματα και τα οξέα τοποθετούνται πάνω σε θερμοστατικά ελεγχόμενη πλάκα, η οποία διατηρείται σε θερμοκρασία 160° έως 180°C. Γίνεται ανάδευση κάθε 10 λεπτά. Το ζέσταμα συνεχίζεται μέχρι ξηρού.

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

(στ)

Φωτογραφία 3.2. (α) Τοποθέτηση των δειγμάτων σε αλουμινένια ταψάκια. (β) Έλεγχος των δειγμάτων πριν την τοποθέτησή τους στο φούρνο ξήρανσης. (γ) Θερμοστατικός φούρνος ξήρανσης δειγμάτων – ρύθμιση θερμοκρασίας στους 40°C. (δ) Τοποθέτηση των δειγμάτων στο θερμοστατικό φούρνο και κλείσιμο της πόρτας. (ε) Κατάσταση δείγματος λιμναίου ιζήματος μετά τη ξήρανση και (στ) μεταφορά των δειγμάτων σε πλαστικό σακουλάκι.

- Τα δείγματα αφήνονται να κρυώσουν στη θερμοκρασία δωματίου και μετά προστίθενται 2,5 cm³ HCl (πυκνού) και 2,5 cm³ H₂O₂ (πυκνού).
- Μετά την προσθήκη των HCl και H₂O₂ το μίγμα μεταφέρεται σε ογκομετρικές φιάλες των 50 cm³. Το γυάλινο δοχείο των 250 cm³ ξεπλένεται προσεκτικά με απιονισμένο νερό μέχρι να μεταφερθεί όλο το δείγμα στην ογκομετρική φιάλη. Στη συνέχεια, προστίθεται απιονισμένο νερό μέχρι το σημείο των 50 cm³.
- Η ογκομετρική φιάλη σφραγίζεται με το πόμα και μετά ανακινείται πάνω-κάτω 5-6 φορές μέχρι να αναμειχθεί καλά το μίγμα.
- Μετά την ανάδευση, το μίγμα μεταφέρεται σε πλαστικούς δοκιμαστικούς σωλήνες των 100 cm³ και αφήνεται σε ηρεμία μέχρι να καθιζάνει όλο το ίζημα.
- Τέλος, στο υγρό πάνω από το κατακάθι προσδιορίζονται τα στοιχεία Ag, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sr, V και Zn με ατομική απορρόφηση διπλής δέσμης.

Ο υδράργυρος (Hg) προσδιορίστηκε επί δείγματος βάρους 100 mg με την ειδική συσκευή ατομικής απορρόφησης προσδιορισμού Hg της Scintrex HGG3 (Robbins 1973), η οποία με ειδική διάταξη διαμορφώθηκε σε εργαστηριακό όργανο (Pöppelbaum & Van den Boom, 1980a, 1980b). Η μέθοδος είναι ως ακολούθως:

- Ζυγίζονται με ακρίβεια 100 mg δείγματος <0,177 mm (<80 mesh) και τοποθετούνται σε αλουμινένιο δοχείο.
- Το αλουμινένιο δοχείο με το δείγμα τοποθετείται στη συνέχεια στο κέντρο γυάλινου σωλήνα από χαλαζία, ο οποίος είναι προσαρμοσμένος σε ειδικό φούρνο του οποίου το πάνω κάλυμμα ανοιγοκλείνει για να είναι ορατή η τοποθέτηση του δείγματος. Η θερμοκρασία λειτουργίας είναι στους 700°C και η οποία μετράται από θερμοστοιχείο Ni-Cr/Ni. Αμέσως μετά την τοποθέτηση του δείγματος κλείνει το πάνω κάλυμμα του φούρνου και σφραγίζεται το στόμιο του σωλήνα χαλαζία.
- Ο υδράργυρος στο δείγμα εξαχνώνεται ταχύτατα με την πολύ ισχυρή θέρμανση. Ο ατμός εισάγεται στο θάλαμο ανάλυσης του φασματομέτρου HGG3 σε ροή αερίου του αζώτου και μετράται η συγκέντρωση σε υδράργυρο της αέριας φάσης.
- Το χαμηλότερο και ανώτερο όριο αυτής της μεθόδου ήταν αντίστοιχα 2,5 και 700 μg/kg Hg.

3.2.2. Ανάλυση των δειγμάτων ιζήματος (λιμναίου, ρέματος, πλημμυρικού)

3.2.2.1. Προσδιορισμός ιχνοστοιχείων

Ο προσδιορισμός των συγκεντρώσεων των χημικών στοιχείων Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Ge, Hg, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Rb, Re, S, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Ta, Te, Th, Ti, Tl, U, V, W, Y, Zn και Zr έγινε στο εργαστήριο της εταιρείας OMAC Laboratories Ltd (Loughrea, Co. Galway, Ιρλανδία), η οποία ανήκε στον όμιλο

εταιρειών Stewart (<http://www.stewartgroupglobal.com/>) κατά την περίοδο ανάλυσης των δειγμάτων και σήμερα ανήκει στον όμιλο εταιρειών ALS (<http://www.alsglobal.com/>). Η εταιρεία OMAC Laboratories διαπιστεύθηκε με το ISO 17025 στις 27 Ιουνίου 2006 από τον οργανισμό Irish National Accreditation Board, και έχει το πιστοποιητικό υπ' αριθμό 173T, το οποίο έληξε στις 27 Ιουνίου 2011. Στη συνέχεια περιγράφονται συνοπτικά οι εργαστηριακές διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν.

Ακολουθήθηκε η παρακάτω αναλυτική διαδικασία για κάθε δείγμα ιζήματος:

- Ζυγίστηκε με ηλεκτρονικό ζυγό δείγμα $63 \mu\text{m}$ ιζήματος βάρους $0,2 \text{ g} (\pm 0.005 \text{ g})$ και τοποθετήθηκε σε γυάλινο φλασκι Erlenmeyer[®] των 50 cm^3 .
- Προστέθηκαν 4 cm^3 πυκνού βασιλικού νερού (3:1:2 HCl-HNO₃-H₂O).
- Τα δείγματα σκεπάστηκαν με γυάλινο πιατάκι και ζεστάθηκαν στους 95°C για μία ώρα.
- Αφέθηκαν να κρυσώσουν και διαλυτοποιήθηκαν με 10 cm^3 απιονισμένου νερού.
- Προσδιορίστηκαν τα παρακάτω χημικά στοιχεία με Φασματομέτρο Ατομικής Εκπομπής Επαγωγικού Πλάσματος (ICP-AES): Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Ge, Hg, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Rb, Re, S, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Ta, Te, Th, Ti, Tl, U, V, W, Y, Zn και Zr.

Η προσβολή με βασιλικό νερό είναι αποτελεσματική για βασικά μέταλλα και χημικά στοιχεία, τα οποία συνδέονται με θειούχες ενώσεις, οξείδια και ανθρακικά άλατα. Τα χημικά στοιχεία των πετρογενετικών και πυριτικών ορυκτών προσβάλλονται μερικώς από το βασιλικό νερό. Σημειώνεται ότι, η προσβολή με βασιλικό νερό είναι σε γενικές γραμμές, κατά το αναλυτικό εργαστήριο, μερική για τα χημικά στοιχεία B, Ba, Be, Ca, Ce, Cr, Fe, Ga, Ge, La, Li, Mg, Nb, Rb, Re, Sb, Sc, Sn, Sr, Ta, Te, Th, Ti, Tl, Zr & W, και περιορισμένη για τα στοιχεία Al, K και Na. Αυτή η παρατήρηση, όμως, είναι γενική, δεδομένου ότι η εκχυλισσιμότητα των χημικών στοιχείων εξαρτάται από τον τρόπο που είναι συνδεδεμένα τα χημικά στοιχεία στους υπό μελέτη τύπους δειγμάτων.

Η προσβολή με βασιλικό νερό (3:1, ο/ο, HCl:HNO₃) θεωρείται επαρκής για την ανάλυση του απολήψιμου κλάσματος των χημικών στοιχείων που περιέχονται στο ίζημα (Chen & Ma 2001, Reimann *et al.* 2009, Allen *et al.* 2011, Relić *et al.* 2011, Birke *et al.* 2014, Santoro *et al.* 2017).

Η Φασματομετρία Ατομικής Εκπομπής Επαγωγικού Πλάσματος (ICP-AES) υπόκειται σε φασματικές παρεμβολές. Συνεπώς, η ποιότητα των τελικών αναλυτικών δεδομένων εξαρτάται από την ακρίβεια με την οποία διορθώνονται αυτές οι παρεμβολές. Στο εργαστήριο της OMAC γίνονται μετρήσεις σε μία πλήρη σειρά πρότυπων δειγμάτων για τη διαχρονική παρακολούθηση

αυτών των παρεμβολών στην αρχή και στο τέλος της ανάλυσης της κάθε σειράς δειγμάτων, έτσι ώστε οι διορθώσεις να είναι πάντα επίκαιρες και ακριβείς.

Το εργαστήριο της OMAC εφαρμόζει την παρακάτω διαδικασία ποιοτικού ελέγχου για την παρακολούθηση της επαναληψιμότητας και της ακρίβειας της αναλυτικής μεθόδου, καθώς επίσης και οποιασδήποτε πιθανής επιμόλυνσης των δειγμάτων κατά τη διάρκεια της προπαρασκευής τους στο χημείο:

- Επαναληπτική ανάλυση του δεκάτου δείγματος της κάθε σειράς.
- Ανάλυση εσωτερικού πρότυπου δείγματος, ήτοι ICP-5.
- Ανάλυση διεθνούς δείγματος αναφοράς, ήτοι των Καναδικών Till-3 και Till-4, και
- Ανάλυση λευκών δειγμάτων, τα οποία είναι δείγματα απιονισμένου νερού με βασιλικό νερό, τα οποία παρέχουν πληροφορίες για τη δυνητική επιμόλυνση των δειγμάτων από τα οξέα που χρησιμοποιούνται, καθώς επίσης και από ολόκληρη την εργαστηριακή διαδικασία. Τα δείγματα αυτά πιστοποιούν επίσης το χαμηλότερο όριο ανίχνευσης του κάθε στοιχείου που προσδιορίζεται.

3.2.2.2. Προσδιορισμός ολικού άνθρακα και θείου

Ο ολικός άνθρακας και το ολικό θείο προσδιορίστηκαν στο κεντρικό εργαστήριο του Ι.Γ.Μ.Ε. στην Αθήνα με τη συσκευή LECO CS-200. Η αρχή της μεθόδου βασίζεται στο ότι όλος ο άνθρακας και το θείο στο δείγμα του λιμναίου ιζήματος καίγονται σε ατμόσφαιρα οξυγόνου. Ο μεν άνθρακας μετατρέπεται σε CO₂ και το δε θείο σε SO₂ και η συγκέντρωσή τους μετريείται με ανιχνευτές υπέρυθρων ακτίνων.

3.2.2.3. Προσδιορισμός pH

Ο προσδιορισμός του pH έγινε σε πάστα στο εργαστήριο OMAC Laboratories Ltd στην Ιρλανδία, βάσει της παρακάτω μεθόδου:

- Ζυγίζονται 10 g δείγματος σε 50 cm³ ποτήρι.
- Προστίθενται 5 cm³ απιονισμένου νερού στο δείγμα χωρίς ανάδευση.
- Αφήνεται το δείγμα σε υγρή τριχοειδή δράση.
- Προστίθεται περισσότερο απιονισμένο νερό, όπως απαιτείται μέχρι κορεσμού του δείγματος.
- Ανακατεύεται με τη σπάτουλα το δείγμα μέχρι η πάστα γίνει αφρώδης.
- Μετράται το pH με ηλεκτρόδιο pH βαθμονομημένο με διαλύματα pH 4, 7 και 10.

3.2.2.4. Προσδιορισμός κοκκομετρίας

Η κοκκομετρική ανάλυση έγινε στο Εργαστήριο Υποθαλάσσιας Γεωλογίας του Ι.Γ.Μ.Ε. χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του Folk (1954, 1974). Κατ' αυτή τη μέθοδο, το ίζημα διαχωρίζεται σε κλάσματα (μέρη) με διάμετρο κόκκων ανά 1Φ και στη συνέχεια προσδιορίζεται

το βάρος του κάθε κλάσματος. Αρχικά, αφαιρούνται τυχόν κροκάλες ή κελύφη με διαστάσεις πολύ διαφορετικές από το υπόλοιπο ίζημα, ούτως ώστε να μην αλλοιωθούν τα αποτελέσματα της κοκκομετρικής ανάλυσης. Στη συνέχεια, γίνεται ο διαχωρισμός των κλασμάτων, για τα μεν αδρομερή υλικά (χαλίκια και άμμοι) με τη μέθοδο των κόσκινων, για τα δε λεπτόκοκκα υλικά (πηλοί και άργιλοι) με τη μέθοδο της πιπέτας, ως εξής:

- Αρχικά, λαμβάνεται μια μικρή αντιπροσωπευτική ποσότητα του δείγματος (20-30 g), η οποία διαλύεται σε 50–100 cm³ απιονισμένου νερού. Στο διάλυμα αυτό προστίθενται βαθμιαία 20–30 cm³ H₂O₂ (50%) για την καύση της πιθανής παρούσας οργανικής ύλης στο ίζημα. Μετά την πάροδο 24 ωρών, και κυρίως για τα δείγματα που περιέχουν τα λεπτότερα κλάσματα (πηλοί – άργιλοι), προστίθενται περίπου 15–20 cm³ NH₃ (αμμωνίας 10%) ως μέσο διασποράς για να εμποδισθεί η κροκίδωση των αργίλων. Ακολούθως, αφού αναδευθεί καλά το εναιώρημα χύνεται μέσα σε κόσκινο με διάμετρο οπής πλέγματος 4Φ (0,063 mm). Η τιμή αυτή είναι το όριο μεταξύ της άμμου και του λεπτόκοκκου υλικού (πηλός-άργιλος). Το ίζημα που κατακρατείται στο κόσκινο αυτό, και το οποίο αποτελεί το σύνολο των αδρομερών υλικών, αφού πλυθεί με απιονισμένο νερό, τοποθετείται σε κάψα και ξηραίνεται στους 80°C. Μετά τη ξήρανσή του, το συνολικό κλάσμα της άμμου διαχωρίζεται σε περαιτέρω κλάσματα με τη χρήση δονητή και σειράς κοσκίνων με διαμέτρους οπής πλέγματος: -1Φ (2 mm), 0Φ (1 mm), 1Φ (0,500 mm), 2Φ (0,250 mm), 3Φ (0,125 mm), 4Φ (0,063 mm), βάσει της κλίμακας ταξινόμησης των κόκκων του ιζήματος του [Wentworth \(1922\)](#), και της μετατροπής της διαμέτρου σε χιλιοστόμετρα (mm) στον αρνητικό λογάριθμο (βάση 2, log₂), η οποία δίνει τους ακέραιους αριθμούς της κλίμακας Φ του [Krumbein \(1941\)](#).
- Όλες οι μετρήσεις βάρους γίνονται με ακρίβεια 4^{ου} δεκαδικού ψηφίου. Το εναιώρημα που διέρχεται από το κόσκινο των 4Φ (0,063 mm) τοποθετείται σε ογκομετρικό κύλινδρο του 1 λίτρου και συμπληρώνεται με απιονισμένο νερό μέχρι τον όγκο του ενός λίτρου. Στη συνέχεια, το περιεχόμενο του κυλίνδρου ομοιογενοποιείται με έντονη ανάδευση και αμέσως μετά λαμβάνονται δείγματα εναιωρήματος 20 cm³ με τη βοήθεια της πιπέτας ανά τακτά χρονικά διαστήματα και από συγκεκριμένα βάθη από την ένδειξη 0 του ογκομετρικού κυλίνδρου ως εξής: Στα 20" από βάθος 20 cm, στα 1'45" , 6'58" , 28' , 1^h.51' από βάθος 10 cm και στις 3^h.42' , από βάθος 5 cm. Η θερμοκρασία του διαλύματος, κατά τη διάρκεια των δειγματοληψιών, διατηρείται σταθερή στους 25°C, τοποθετώντας τους ογκομετρικούς κυλίνδρους σε υδάτινο λουτρό σταθερής θερμοκρασίας. Το υλικό των δειγματοληψιών αφού τοποθετηθεί σε κάψες και ξηραθεί στους 80°C, ζυγίζεται με ακρίβεια 4^{ου} δεκαδικού ψηφίου.

Από τα αποτελέσματα της κοκκομετρικής ανάλυσης κατασκευάζονται ιστογράμματα και αθροιστικές καμπύλες συχνότητας των δειγμάτων σε απλό γραμμικό διάγραμμα τοποθετώντας

στον άξονα-Χ τις διαμέτρους των κλασμάτων σε μονάδες Φ και στον άξονα-Ψ τα ποσοστά συμμετοχής του κάθε κλάσματος στο δείγμα. Από τις καμπύλες αυτές υπολογίζονται τα ποσοστά του ιζήματος που αντιστοιχούν στις διαμέτρους των Φ5, Φ16, Φ25, Φ50, Φ75, Φ84, Φ95 (εκατοστημόρια) και στη συνέχεια υπολογίζονται τα κλάσματα της άμμου, του πηλού και της αργίλου και μεταφέρονται στο τριγωνικό διάγραμμα για ταξινόμηση σε διάφορες κατηγορίες: Άμμος, Πηλός, Άργιλος, Πηλούχος άμμος, Αμμούχος πηλός, Αργιλούχος πηλός, Πηλούχος άργιλος, Αμμούχος άργιλος, Αργιλούχος άμμος και Άμμος-πηλός-άργιλος (Σχήμα 3.1 & Πίνακας 3.1).

Σχήμα 3.1. Τριγωνικό διάγραμμα κατανομής των λιμναίων ιζημάτων σε κατηγορίες ανάλογα με το εκατοστιαίο ποσοστό (%) της άμμου, του πηλού και της αργίλου (κατά Shepard 1954). Οι κόκκινες τελείες αντιστοιχούν στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος που ελήφθησαν από τον πυθμένα της Λίμνης της Καστοριάς (Από Ομάδα Εργασίας I.G.M.E. 2011, Σχ. 5.4, σελ. 5.16, Τόμος Α' - τροποποιημένο) – (βλ. επίσης Πίνακες 3.1 & 3.2).

Στον Πίνακα 3.2 παρατίθενται όλα τα επιφανειακά λιμναία ιζήματα της Λίμνης της Καστοριάς και η ποσοστιαία αναλογία τους σε άμμο, πηλό και άργιλο, καθώς και η ταξινόμησή τους στις αντίστοιχες κατηγορίες του Σχήματος 3.1 και Πίνακα 3.1. Είναι εμφανές από το Σχήμα 3.1 και τον Πίνακα 3.2 ότι τα περισσότερα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος κατατάσσονται στον Αργιλούχο πηλό (N=57) και ακολουθούν η Άμμος (N=19), η Πηλούχος

άργιλος (N=11), η Πηλούχος άμμος (N=3), ο Αμμούχος πηλός (N=3) και η κατηγορία Άμμος-πηλός-άργιλος (N=3).

Πίνακας 3.1. Κατάταξη των λιμναίων ιζημάτων σε κατηγορίες ανάλογα με την περιεκτικότητά τους σε άμμο, πηλό και άργιλο (βλ. επίσης Σχήμα 3.1 - Από Ομάδα Εργασίας Ι.Γ.Μ.Ε. 2011, Πίνακας 5.3, σελ. 5.7, Τόμος Α').

Χαρακτηρισμός ιζήματος	Περιεκτικότητα σε:-	
Άμμος	άμμο	>75%
Πηλός	πηλό	>75%
Άργιλος	άργιλο	>75%
Πηλούχος άμμος	άμμο πηλό	50-75% 25-50%
Αμμούχος πηλός	άμμο πηλό	25-50% 50-75%
Αργιλούχος πηλός	πηλό άργιλο	50-75% 25-50%
Πηλούχος άργιλος	πηλό άργιλο	25-50% 50-75%
Αμμούχος άργιλος	άργιλο άμμο	50-75% 25-50%
Αργιλούχος άμμος	άργιλο άμμο	25-50% 50-75%
Άμμος-πηλός-άργιλος	άμμο πηλό άργιλο	20-60% 20-60% 20-60%

Πίνακας 3.2. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα των κοκκομετρικών αναλύσεων στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα της Λίμνης της Καστοριάς και η κατάταξή τους στην αντίστοιχη κατηγορία, βάσει του ποσοστού άμμου, πηλού και αργίλου (βλ. Σχήμα 3.1, Πίνακα 3.1). Οι δύο δεξιές κολόνες ταξινομούν τα δείγματα σε ομάδες, βάσει της σειράς κατάταξης του Πίνακα 3.1 (δεδομένα από Ομάδα Εργασίας Ι.Γ.Μ.Ε. 2011, Πίνακας 5.5, σελ. 5.13-5.15, Τόμος Α'-τροποποιημένος).

Αρ. Δείγματος	Άμμος %	Πηλός %	Άργιλος %	Τύπος ιζήματος	Αρ. Δείγματος	Τύπος ιζήματος
KAS-1	51,69	41,21	7,10	Πηλούχος άμμος	KAS-3	Άμμος
KAS-2	0,54	57,27	42,19	Αργιλούχος πηλός	KAS-8	Άμμος
KAS-3	89,42	8,35	2,23	Άμμος	KAS-14	Άμμος
KAS-5	0,44	57,62	41,94	Αργιλούχος πηλός	KAS-15	Άμμος
KAS-6	1,45	65,13	33,42	Αργιλούχος πηλός	KAS-42	Άμμος
KAS-7	0,62	62,40	36,98	Αργιλούχος πηλός	KAS-57	Άμμος
KAS-8	97,18	2,82	0,00	Άμμος	KAS-64	Άμμος
KAS-9	5,19	58,79	36,02	Αργιλούχος πηλός	KAS-65	Άμμος
KAS-10	0,82	76,69	22,49	Πηλός	KAS-69	Άμμος
KAS-11	1,91	65,19	32,90	Αργιλούχος πηλός	KAS-90	Άμμος
KAS-12	0,46	63,08	36,46	Αργιλούχος πηλός	KAS-95	Άμμος
KAS-13	0,67	44,19	55,14	Πηλούχος άργιλος	KAS-108	Άμμος
KAS-14	100,00	0,00	0,00	Άμμος	KAS-117	Άμμος
KAS-15	76,14	17,05	6,82	Άμμος	KAS-119	Άμμος
KAS-17	0,38	59,11	40,51	Αργιλούχος πηλός	KAS-121	Άμμος
KAS-18	45,48	21,72	32,81	Άμμος-πηλός-άργιλος	KAS-123	Άμμος
KAS-19	53,68	46,32	0,00	Πηλούχος άμμος	KAS-124	Άμμος

<i>Αρ. Δείγματος</i>	<i>Άμμος %</i>	<i>Πηλός %</i>	<i>Άργιλος %</i>	<i>Τύπος ιζήματος</i>	<i>Αρ. Δείγματος</i>	<i>Τύπος ιζήματος</i>
KAS-20	2,96	58,32	38,72	Αργιλόχος πηλός	KAS-132	Άμμος
KAS-24	0,73	65,01	34,26	Αργιλόχος πηλός	KAS-139	Άμμος
KAS-25	1,65	62,35	36,00	Αργιλόχος πηλός	KAS-10	Πηλός
KAS-26	0,93	45,37	53,70	Πηλούχος άργιλος	KAS-60	Πηλός
KAS-28	1,38	66,09	32,53	Αργιλόχος πηλός	KAS-1	Πηλούχος άμμος
KAS-29	0,23	66,70	33,07	Αργιλόχος πηλός	KAS-19	Πηλούχος άμμος
KAS-30	37,31	38,42	24,28	Άμμος-πηλός-άργιλος	KAS-80	Πηλούχος άμμος
KAS-32	0,55	53,81	45,64	Αργιλόχος πηλός	KAS-81	Άμμούχος πηλός
KAS-34	0,58	57,66	41,76	Αργιλόχος πηλός	KAS-94	Άμμούχος πηλός
KAS-36	1,17	59,20	39,63	Αργιλόχος πηλός	KAS-113	Άμμούχος πηλός
KAS-37	0,62	55,79	43,59	Αργιλόχος πηλός	KAS-2	Αργιλόχος πηλός
KAS-38	0,53	50,85	48,62	Αργιλόχος πηλός	KAS-5	Αργιλόχος πηλός
KAS-40	1,55	73,52	24,93	Αργιλόχος πηλός	KAS-6	Αργιλόχος πηλός
KAS-41	0,22	51,00	48,78	Αργιλόχος πηλός	KAS-7	Αργιλόχος πηλός
KAS-42	75,69	17,55	6,76	Άμμος	KAS-9	Αργιλόχος πηλός
KAS-44	0,56	58,02	41,42	Αργιλόχος πηλός	KAS-11	Αργιλόχος πηλός
KAS-45	27,23	45,03	27,75	Άμμος-πηλός-άργιλος	KAS-12	Αργιλόχος πηλός
KAS-48	0,50	59,61	39,89	Αργιλόχος πηλός	KAS-17	Αργιλόχος πηλός
KAS-49	1,71	49,79	48,51	Αργιλόχος πηλός	KAS-20	Αργιλόχος πηλός
KAS-50	0,40	56,12	43,48	Αργιλόχος πηλός	KAS-24	Αργιλόχος πηλός
KAS-53	1,41	65,76	32,83	Αργιλόχος πηλός	KAS-25	Αργιλόχος πηλός
KAS-54	0,34	55,02	44,64	Αργιλόχος πηλός	KAS-28	Αργιλόχος πηλός
KAS-55	0,71	59,49	39,80	Αργιλόχος πηλός	KAS-29	Αργιλόχος πηλός
KAS-57	100,00	0,00	0,00	Άμμος	KAS-32	Αργιλόχος πηλός
KAS-58	0,37	55,99	43,64	Αργιλόχος πηλός	KAS-34	Αργιλόχος πηλός
KAS-60	2,05	83,23	14,72	Πηλός	KAS-36	Αργιλόχος πηλός
KAS-62	4,72	50,09	45,19	Αργιλόχος πηλός	KAS-37	Αργιλόχος πηλός
KAS-63	0,69	58,89	40,42	Αργιλόχος πηλός	KAS-38	Αργιλόχος πηλός
KAS-64	89,13	8,21	2,66	Άμμος	KAS-40	Αργιλόχος πηλός
KAS-65	100,00	0,00	0,00	Άμμος	KAS-41	Αργιλόχος πηλός
KAS-69	64,61	21,42	13,97	Άμμος	KAS-44	Αργιλόχος πηλός
KAS-70	0,42	57,05	42,53	Αργιλόχος πηλός	KAS-48	Αργιλόχος πηλός
KAS-71	0,30	62,36	37,34	Αργιλόχος πηλός	KAS-49	Αργιλόχος πηλός
KAS-72	1,71	50,22	48,07	Αργιλόχος πηλός	KAS-50	Αργιλόχος πηλός
KAS-73	1,41	44,88	53,71	Πηλούχος άργιλος	KAS-53	Αργιλόχος πηλός
KAS-74	0,66	66,34	33,00	Αργιλόχος πηλός	KAS-54	Αργιλόχος πηλός
KAS-75	1,86	48,65	49,50	Πηλούχος άργιλος	KAS-55	Αργιλόχος πηλός
KAS-78	1,47	72,89	25,64	Αργιλόχος πηλός	KAS-58	Αργιλόχος πηλός
KAS-79	0,64	62,81	36,55	Αργιλόχος πηλός	KAS-62	Αργιλόχος πηλός
KAS-80	66,54	21,99	11,48	Πηλούχος άμμος	KAS-63	Αργιλόχος πηλός
KAS-81	31,16	68,84	0,00	Άμμούχος πηλός	KAS-70	Αργιλόχος πηλός
KAS-82	0,47	70,33	29,20	Αργιλόχος πηλός	KAS-71	Αργιλόχος πηλός
KAS-83	0,81	60,35	38,84	Αργιλόχος πηλός	KAS-72	Αργιλόχος πηλός
KAS-85	0,39	52,50	47,11	Αργιλόχος πηλός	KAS-74	Αργιλόχος πηλός
KAS-86	3,70	74,45	21,85	Αργιλόχος πηλός	KAS-78	Αργιλόχος πηλός

Αρ. Δείγματος	Άμμος %	Πηλός %	Άργιλος %	Τύπος ιζήματος	Αρ. Δείγματος	Τύπος ιζήματος
KAS-88	2,90	72,34	24,76	Αργιλούχος πηλός	KAS-79	Αργιλούχος πηλός
KAS-89	15,27	52,91	31,82	Αργιλούχος πηλός	KAS-82	Αργιλούχος πηλός
KAS-90	100,00	0,00	0,00	Άμμος	KAS-83	Αργιλούχος πηλός
KAS-91	1,66	43,36	54,98	Πηλούχος άργιλος	KAS-85	Αργιλούχος πηλός
KAS-92	0,99	63,22	35,79	Αργιλούχος πηλός	KAS-86	Αργιλούχος πηλός
KAS-94	27,18	62,81	10,01	Άμμούχος πηλός	KAS-88	Αργιλούχος πηλός
KAS-95	82,22	10,60	7,18	Άμμος	KAS-89	Αργιλούχος πηλός
KAS-96	0,56	43,92	55,52	Πηλούχος άργιλος	KAS-92	Αργιλούχος πηλός
KAS-97	2,82	52,89	44,29	Αργιλούχος πηλός	KAS-97	Αργιλούχος πηλός
KAS-100	1,97	53,20	44,83	Αργιλούχος πηλός	KAS-100	Αργιλούχος πηλός
KAS-102	1,06	40,58	58,36	Πηλούχος άργιλος	KAS-107	Αργιλούχος πηλός
KAS-107	1,73	69,32	28,95	Αργιλούχος πηλός	KAS-114	Αργιλούχος πηλός
KAS-108	85,67	14,33	0,00	Άμμος	KAS-120	Αργιλούχος πηλός
KAS-112	0,39	46,75	52,86	Πηλούχος άργιλος	KAS-122	Αργιλούχος πηλός
KAS-113	25,76	61,44	12,80	Άμμούχος πηλός	KAS-125	Αργιλούχος πηλός
KAS-114	1,62	70,24	28,14	Αργιλούχος πηλός	KAS-126	Αργιλούχος πηλός
KAS-115	7,94	38,84	53,22	Πηλούχος άργιλος	KAS-127	Αργιλούχος πηλός
KAS-117	85,41	8,76	5,83	Άμμος	KAS-128	Αργιλούχος πηλός
KAS-118	1,27	47,54	51,19	Πηλούχος άργιλος	KAS-133	Αργιλούχος πηλός
KAS-119	82,84	12,68	4,48	Άμμος	KAS-134	Αργιλούχος πηλός
KAS-120	2,29	50,58	47,13	Αργιλούχος πηλός	KAS-137	Αργιλούχος πηλός
KAS-121	95,29	4,71	0,00	Άμμος	KAS-140	Αργιλούχος πηλός
KAS-122	0,92	54,29	44,79	Αργιλούχος πηλός	KAS-13	Πηλούχος άργιλος
KAS-123	67,86	24,68	7,46	Άμμος	KAS-26	Πηλούχος άργιλος
KAS-124	91,93	8,07	0,00	Άμμος	KAS-73	Πηλούχος άργιλος
KAS-125	6,44	48,29	45,27	Αργιλούχος πηλός	KAS-75	Πηλούχος άργιλος
KAS-126	0,47	63,67	35,86	Αργιλούχος πηλός	KAS-91	Πηλούχος άργιλος
KAS-127	1,03	58,94	40,03	Αργιλούχος πηλός	KAS-96	Πηλούχος άργιλος
KAS-128	0,38	50,72	48,90	Αργιλούχος πηλός	KAS-102	Πηλούχος άργιλος
KAS-132	71,13	23,62	5,25	Άμμος	KAS-112	Πηλούχος άργιλος
KAS-133	1,05	62,11	36,84	Αργιλούχος πηλός	KAS-115	Πηλούχος άργιλος
KAS-134	0,87	53,36	45,77	Αργιλούχος πηλός	KAS-118	Πηλούχος άργιλος
KAS-135	1,63	48,16	50,21	Πηλούχος άργιλος	KAS-135	Πηλούχος άργιλος
KAS-137	1,22	56,88	41,90	Αργιλούχος πηλός	KAS-18	Άμμος-πηλός-άργιλος
KAS-139	85,01	7,88	7,10	Άμμος	KAS-30	Άμμος-πηλός-άργιλος
KAS-140	2,12	55,55	42,33	Αργιλούχος πηλός	KAS-45	Άμμος-πηλός-άργιλος

Ο Χάρτης 3.1 απεικονίζει την κατανομή της κοκκομετρικής σύστασης των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων της Λίμνης της Καστοριάς, όπου είναι εμφανής η μεγάλη έκταση που καταλαμβάνει ο Αργιλούχος πηλός. Η άμμος απαντάται κυρίως πλησίον της ακτής από τα ΒΔ του Δισπηλιού μέχρι τα βόρεια του χωριού Πολυκάρπη και στα νότια και ΝΑ του Παλαιού Ιδιόκτητου. Η Πηλούχος άργιλος καλύπτει μία στενή λωρίδα μεταξύ της Άμμου και του Αργιλούχου πηλού από τα ΒΔ του Δισπηλιού μέχρι τα βόρεια του χωριού Πολυκάρπη και στα

νότια και ΝΑ του Παλαιού Ιδιόκτητου. Επίσης, υπάρχουν και ορισμένες κηλίδες μικρής έκτασης στην ανατολική πλευράς της λίμνης. Η Πηλούχος άργιλος απαντάται στα δυτικά, νότια και ΔΝΔ της Χερσονήσου Κορίτσας. Η κατηγορία Άμμος-πηλός-άργιλος εμφανίζεται σε δύο διαφορετικές κηλίδες στα ΒΔ και ΒΑ του Δισπηλιού.

Ο Χάρτης 3.1 χρησιμοποιείται ως υπόβαθρο στους χάρτες γεωχημικής κατανομής των προσδιορισθεισών χημικών στοιχείων.

3.2.2.5. Μικροσκοπική ανάλυση της άμμου

Πραγματοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικά δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος και του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων μικροσκοπική μελέτη της άμμου κοκκομετρίας <math><1-0,5\text{ mm}</math> (πολύ χονδρή άμμος έως χονδρή άμμος), <math><0,25-0,125\text{ mm}</math> (μεσαία έως λεπτή άμμος) και <math><0,063\text{ mm}</math> (πολύ λεπτή άμμος) κατά την κλίμακα [Wentworth \(1922\)](#). Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης έδειξαν ότι σε γενικές γραμμές η διαχρονική ποιοτική και ποσοτική σύσταση του κλάσματος της άμμου, ακόμη και ο βαθμός στρογγυλοποίησης των κόκκων, είναι παρόμοια και έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά ([Ομάδα Εργασίας Ι.Γ.Μ.Ε. 2011](#)):

- *Κρυσταλλοκλάστες*: ανέρχονται σε ποσοστό περίπου 48% και συνίστανται κυρίως από ορυκτά όπως χαλαζία, αστρίους, μαρμαρυγίες (βιοτίτη, μοσχοβίτη), πυρόξενους, αμφίβολου, γρανάτες και χλωρίτες.
- *Λιθοκλάστες*: ανέρχονται σε ποσοστό περίπου 48% και συνίστανται κυρίως από μεταμορφωμένα, πυριγενή, ανθρακικά και οφιολιθικά πετρώματα.
- *Βιογενή συστατικά*: ανέρχονται σε ποσοστό μικρότερο του 2%, αποτελούμενα κυρίως από κελύφη και θραύσματα κελυφών οστρακωδών, ελασματοβραγχίων, βρυοζώων, σπόγγων, γαστεροπόδων και συσσωματωμάτων.
- *Άλλα συστατικά*: ανέρχονται σε ποσοστό μικρότερο του 2%, όπως, π.χ., τεμάχια ξύλου και άλλες ίνες από φυτικούς οργανισμούς, κυρίως στις παράκτιες περιοχές.

Σε γενικές γραμμές, η σύσταση του κλάσματος της άμμου παρουσιάζει μικρές μόνο διαφοροποιήσεις ανάλογα με το μέγεθος του κλάσματος. Στα πιο αδρομερή κλάσματα της άμμου επικρατούν οι λιθοκλάστες, ενώ στα λεπτότερα υπερτερούν οι κρυσταλλοκλάστες. Ο χαλαζίας συμμετέχει, σχεδόν σε όλα τα κλάσματα της άμμου, με το ίδιο περίπου ποσοστό, ενώ οι μαρμαρυγίες αυξάνουν το ποσοστό τους κυρίως στα λεπτότερα κλάσματα. Τέλος, τα σχετικά πιο βαρέα ορυκτά (πυρόξενι, αμφίβολοι, γρανάτες και χλωρίτες) παρουσιάζουν κάποια αύξηση του ποσοστού των στη λιμναία περιοχή γύρω από το δέλτα του Ξηροποτάμου, σε αντίθεση με τα ελαφρά ορυκτά, τα οποία παρουσιάζουν μείωση στην ίδια περιοχή. Από την περιγραφή της ορυκτολογικής σύστασης του κλάσματος της άμμου των δειγμάτων που εξετάστηκαν, είναι

εμφανές ότι αυτή αντιπροσωπεύει σε πολύ μεγάλο βαθμό την ορυκτολογική και την πετρογραφική σύσταση των πετρωμάτων που εμφανίζονται στη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστορίας (Χάρτης 1.3).

Χάρτης 3.1. Κοκκομετρική σύσταση των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων της Λίμνης της Καστορίας.

Η παρόμοια ποιοτική και ποσοτική ορυκτολογική σύσταση των δειγμάτων του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος και του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων, οδηγεί στο συμπέρασμα της διαχρονικής σταθερότητας των συνθηκών ιζηματογένεσης στη Λίμνη της Καστοριάς.

3.2.2.6. Χρονολόγηση λιμναίων ιζημάτων

Κατά το στάδιο της περιγραφής και δειγματοληψίας του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων εντοπίστηκαν τεμάχια ξύλου στους πυρήνες KASC1 και KASC11 σε βάθη 69-71 cm και 103-107 cm, αντίστοιχα (Ομάδα Εργασίας Ι.Γ.Μ.Ε. 2011). Πραγματοποιήθηκε ραδιοχρονολόγηση με τη μέθοδο του άνθρακα-14 (C^{14}) στο δείγμα ξύλου του πυρήνα KASC11 από το βάθος των 103-107 cm, καθώς και των φυτικών υπολειμμάτων σε επιφανειακό δείγμα από 2-4 cm. Οι ραδιοχρονολογήσεις έδωσαν τα παρακάτω αποτελέσματα:

- Η ηλικία του επιφανειακού δείγματος (2-4 cm) είναι 1960 μ.Χ., με σφάλμα μέτρησης ± 30 BP, και
- Η ηλικία του βαθύτερου δείγματος (103-107 cm) είναι 1460 μ.Χ., με σφάλμα μέτρησης ± 60 BP.

Συνεπώς, η διαφορά της ηλικίας μεταξύ του επιφανειακού και του βαθύτερου δείγματος είναι 500 χρόνια ± 90 BP. Η διαφορά του βάθους μεταξύ των δύο δειγμάτων είναι περίπου 102 cm. Έτσι, υπολογίζεται, κατά προσέγγιση, η ταχύτητα της ιζηματογένεσης που ανέρχεται στα 0,2 cm/χρόνο ή 2 mm/χρόνο. Θεωρείται ότι αυτή η ταχύτητα μπορεί να είναι κάπως μικρότερη αν υπολογισθεί και η πιθανή συμπίεση του ιζήματος κατά τη φάση της πυρηνοληψίας.

Χρησιμοποιώντας την ταχύτητα ιζηματογένεσης 0,2 cm/χρόνο, υπολογίστηκε η ηλικία του άνω και κάτω οριακού βάθους των γεωχημικών δειγμάτων του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και αυτή απεικονίζεται στο Χάρτη 3.2. Σημειώνεται ότι αυτές οι εκτιμήσεις έχουν τουλάχιστον ένα σφάλμα της τάξεως των ± 90 χρόνων.

Ο πυρήνας KASC13 στα βόρεια της Χερσονήσου Κορίτσας έφθασε μέχρι βάθος 198 cm. Συνεπώς, η ηλικία του βαθύτερου σημείου της παρούσας δειγματοληψίας στη Λίμνη της Καστοριάς είναι περίπου 1020 ± 90 μ.Χ.

**ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΝΑΙΟΥ ΙΖΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ
ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ**

Χάρτης 3.2. Χρονολόγηση των δειγμάτων του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων, βάσει δύο ραδιοχρονολογήσεων C^{14} που πραγματοποιήθηκαν σε δύο διαφορετικά βάθη του πυρήνα KASC11 από τη Λίμνη της Καστοριάς. Σημειώνεται ότι ο υπολογισμός των ηλικιών έχει ένα σφάλμα της τάξεως των ± 90 χρόνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ο ποιοτικός έλεγχος των αναλυτικών αποτελεσμάτων είναι μία συνήθης διαδικασία, η οποία διενεργείται αμέσως μετά την παραλαβή τους από το χημικό εργαστήριο και πριν αρχίσει η οποιαδήποτε επεξεργασία τους για να εξακριβωθεί η αξιοπιστία τους.

4.1. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΓΕΝΙΚΑ

Η εισαγωγή των διαδικασιών εξονυχιστικού ελέγχου των σφαλμάτων στα προγράμματα καθολικής γεωχημικής έρευνας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά και Ηνωμένο Βασίλειο στη δεκαετία του 1970 θεωρείται ως ένα από τα σημαντικά ορόσημα στην ανάπτυξη της εφαρμοσμένης γεωχημικής έρευνας (Miesch 1964, 1967, 1973, 1976, Garrett 1969, 1973b, 1983, Howarth & Lowestein 1971, Bølviken & Sinding-Larsen 1973, Plant *et al.* 1975, Thompson & Howarth 1976, 1978, 1980, Howarth & Thompson 1976, Garrett & Goss 1978, Garrett *et al.* 1980, Fletcher 1981, 1986, Plant & Slater 1986, Reimann 1989, 2005, Thompson & Maguire 1993, Brandvold & McLemore 1998, Reimann *et al.* 2008, 2009, 2011, 2012a, Demetriades 2011, Johnson 2011, Demetriades *et al.* 2014). Οι χρησιμοποιούμενες διαδικασίες βασίζονται σε μία σειρά ενεργειών, όπως:

- (1) Τη συλλογή διπλού φυσικού δείγματος σε ένα ποσοστό των θέσεων δειγματοληψίας, ανάλογα με τον προγραμματιζόμενο αριθμό δειγμάτων. Συνήθως, τα διπλά φυσικά δείγματα συλλέγονται σε ένα ποσοστό 10% έως 20% του συνολικού αριθμού των δειγμάτων του έργου.
- (2) Την τυχαιοποίηση όλων των δειγμάτων πριν την αποστολή τους στο αναλυτικό εργαστήριο. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται στην περίπτωση που τα δείγματα συλλέχθηκαν με αύξουσα αρίθμηση. Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, τα δείγματα επιφανειακού λιμναίου ιζήματος συλλέχθηκαν με τυχαία αρίθμηση (βλ. Παράγραφο 2.2 και Χάρτη 2.2). *Έτσι, τα δείγματα τυχαιοποιούνται όταν αναλυθούν βάσει του αύξοντος αριθμού τους.*
- (3) Την εισαγωγή δειγμάτων ελέγχου (δείγμα αναφοράς έργου), το οποίο δεν είναι γνωστό και δεν μπορεί να αναγνωρισθεί από το αναλυτικό εργαστήριο με συχνότητα ενός δείγματος αναφοράς σε κάθε δέκα με τριάντα δείγματα. *Η δημιουργία τέτοιου δείγματος αναφοράς σε ένα έργο μικρής διάρκειας ήταν ανέφικτη.*
- (4) Την εισαγωγή αναλυτικών επαναλαμβανόμενων ή επαναληπτικών δειγμάτων του έργου σε συχνότητα ένα στα δέκα ή ένα στα είκοσι δείγματα ρουτίνας (Plant 1973, Plant *et al.* 1975, Thompson & Howarth 1978, Garrett *et al.* 1980, Fletcher 1981, Reimann 1986, 1989, Reimann & Wurzer 1986, Reimann *et al.* 2009, 2011, 2012a, Demetriades 2011, Johnson 2011, Demetriades *et al.* 2014). *Στο παρόν έργο συλλέχθηκαν διπλά δείγματα σε δώδεκα τυχαίες θέσεις των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων, που ήταν και τα περισσότερα. Το κανονικό δείγμα ή δείγμα ρουτίνας (Δείγμα P στο Σχήμα 4.1) και το δείγμα ελέγχου ή επαναληπτικό δείγμα (Δείγμα Δ στο*

Σχήμα 4.1) διαχωρίζονται κατά την προπαρασκευή τους αντίστοιχα σε δύο υποδείγματα (Δείγματα P1 & P2 και Δείγματα Δ1Α & Δ2), δημιουργώντας έτσι δύο νέα δείγματα. Αυτά τα δείγματα εισάγονται σε τυχαίες θέσεις στη σειρά των δειγμάτων προς ανάλυση. Τα αποτελέσματα αυτών των δειγμάτων χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ποιότητας των αναλύσεων και τον υπολογισμό χρήσιμων ποιοτικών παραμέτρων (βλ. Παραγράφους 4.2.5 & 4.2.6).

Ο συνδυασμός των παραπάνω διαδικασιών επιτρέπουν την αναγνώριση και την αξιολόγηση των περισσότερων ποιοτικών προβλημάτων, τα οποία πιθανό να συμβούν κατά την ανάλυση των δειγμάτων και που μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά την επιτυχία του κάθε έργου γεωχημικής χαρτογράφησης.

Αν και η ποιότητα των αναλύσεων έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία είκοσι με τριάντα χρόνια και τα περισσότερα αναλυτικά εργαστήρια είναι «*διαπιστευμένα*» για τους αναλυτικούς προσδιορισμούς που διεξάγουν, θεωρείται ότι υπάρχει ανάγκη ανεξάρτητου ποιοτικού ελέγχου για κάθε έργο (Reimann *et al.* 2009, 2011, 2012a, Demetriades *et al.* 2014), δεδομένου ότι η διαπίστευση του εργαστηρίου αφορά τις διαδικασίες που ακολουθούνται και ελαχιστοποιεί τα σφάλματα, αλλά δεν διασφαλίζει την απόλυτη ποιότητα των παραγόμενων αποτελεσμάτων. Αυτή η σημαντική απαίτηση διασφάλισης της ποιότητας των αναλυτικών αποτελεσμάτων, συχνά παραβλέπεται από τους υπεύθυνους γεωχημικούς, λόγω του ότι η εργασία αυτή είναι επίπονη και χρονοβόρα. Η συνέπεια αυτής της παράβλεψης είναι ότι τα εσφαλμένα αποτελέσματα είναι ορατά στους γεωχημικούς χάρτες. Ως παράδειγμα, αναφέρονται (α) ο γεωχημικός άτλαντας της Αλάσκας όπου φαίνονται τα όρια των φύλλων χάρτη (Weaver 1983 – ο άτλαντας αυτός μετά τη διαπίστωση των σφαλμάτων απεσύρθη) και (β) ο χάρτης του νικελίου της Ευρώπης, ο οποίος παρουσιάζεται από τους Rühling & Steines (1998), όπου φαίνονται τα πολιτικά σύνορα (Πορτογαλίας και Ολλανδίας), αντί των πραγματικών σχηματομορφών της γεωχημικής κατανομής.

Ουσιαστικά, η γεωχημική (φυσική) κατανομή, όπως απεικονίζεται στους χάρτες, είναι το «*τελικό*» στάδιο της διαδικασίας ποιοτικού ελέγχου σε οποιοδήποτε έργο (Reimann 2005, Reimann *et al.* 2008, 2009, 2011, 2012a, Demetriades *et al.* 2014). Οι «*θορυβώδεις*» χάρτες προξενούνται είτε από πολύ χαμηλή πυκνότητα δειγματοληψίας είτε, από κακής ποιότητας αποτελέσματα, που είναι και το πλέον σύνηθες, κάτι που οφείλεται σε ανεπαρκή ανεξάρτητο ποιοτικό έλεγχο από τον υπεύθυνο γεωχημικό, ο οποίος εσφαλμένα θεωρεί αξιόπιστα τα αναλυτικά αποτελέσματα του εργαστηρίου επειδή αυτό είναι διαπιστευμένο. Δυστυχώς, η εμπειρία δείχνει ότι ακόμη και τα διαπιστευμένα εργαστήρια παράγουν κακής ποιότητας αποτελέσματα (βλ. Reimann *et al.* 2011, Παράγραφο 6, σελ. 28-31).

Σχήμα 4.1. Δειγματοληψία διπλών δειγμάτων του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος σε 12 τυχαίες θέσεις στη Λίμνη της Καστοριάς, χρησιμοποιώντας ισοσταθμισμένο σχέδιο δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον υπολογισμό της φυσικής (γεωχημικής), της δειγματοληπτικής (εντός της θέσης) και της αναλυτικής διασποράς. Τα δείγματα ρουτίνας και ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία των επαναλαμβανόμενων ή επαναληπτικών αναλυτικών δειγμάτων.

4.2. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

4.2.1. Λευκά δείγματα

Ο έλεγχος των λευκών δειγμάτων έδειξε ότι υπήρξε μία μικρή επιμόλυνση ορισμένων λευκών δειγμάτων (Πίνακας 4.1):

- Αρ. 3 σε Zn (2,2 mg/kg),
- Αρ. 4 σε Cu (0,9 mg/kg), Hg (0,007 mg/kg) Ni (0,5 mg/kg), Pb (1,1 mg/kg) και Zn (1,3 mg/kg) και
- Αρ. 5 σε Zn (0,3 mg/kg).

Ενώ, όλοι οι προσδιορισμοί των Λευκών δειγμάτων 1 και 2 είναι κάτω από το όριο ανίχνευσης. Συμπεραίνεται, ότι εκτός από τις πολύ μικρές επιμολύνσεις των τυφλών δειγμάτων 3, 4 και 5 σε ορισμένα στοιχεία (Cu, Hg, Ni, Pb, Zn), οι αναλυτικοί προσδιορισμοί, ως προς αυτό τον έλεγχο, μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστοι και συνεπώς να προχωρήσει ο έλεγχος στο επόμενο στάδιο.

Πίνακας 4.1. Αποτελέσματα των τεσσάρων λευκών δειγμάτων της παρούσας μελέτης (Ο.Α. = Όριο Ανίχνευσης της αναλυτικής μεθόδου που δίνει το εργαστήριο της ΟΜΑC).

Στοιχείο	Μονάδα	Ο.Α.	Λευκό 1	Λευκό 2	Λευκό 3	Λευκό 4	Λευκό 5
Ag	mg/kg	0,01	<0,01	<0,01	0,02	<0,01	<0,01
Al	%	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
As	mg/kg	0,1	<0,1	0,2	0,1	<0,1	<0,1
B	mg/kg	5	<5	<5	<5	<5	<5
Ba	mg/kg	0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Be	mg/kg	0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Bi	mg/kg	0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
Ca	%	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Cd	mg/kg	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Ce	mg/kg	0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Co	mg/kg	0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Cr	mg/kg	2	<2	<2	<2	<2	<2
Cu	mg/kg	0,2	<0,2	<0,2	<0,2	0,9	<0,2
Fe	%	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Ga	mg/kg	0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Ge	mg/kg	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	<0,1
Hg	mg/kg	0,005	0,006	<0,005	<0,005	0,007	<0,005
K	%	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
La	mg/kg	0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Li	mg/kg	2	<2	<2	<2	<2	<2
Mg	%	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Mn	mg/kg	5	<5	<5	<5	<5	<5
Mo	mg/kg	0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Na	%	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Nb	mg/kg	0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Ni	mg/kg	0,2	<0,2	<0,2	<0,2	0,5	<0,2
P	%	0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
Pb	mg/kg	0,2	<0,2	<0,2	<0,2	1,1	<0,2
Rb	mg/kg	0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Re	mg/kg	0,001	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
S	%	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Sb	mg/kg	0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Sc	mg/kg	0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Se	mg/kg	0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	0,5
Sn	mg/kg	0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2	<0,2
Sr	mg/kg	2	<2	<2	<2	<2	<2
Ta	mg/kg	0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
Te	mg/kg	0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
Th	mg/kg	0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Ti	mg/kg	10	<10	<10	<10	<10	<10
Tl	mg/kg	0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
U	mg/kg	0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
V	mg/kg	2	<2	<2	<2	<2	<2
W	mg/kg	0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1
Y	mg/kg	0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
Zn	mg/kg	0,2	<0,2	<0,2	2,2	1,3	0,3
Zr	mg/kg	0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1

4.2.2. Δείγματα αναφοράς και ακρίβεια της αναλυτικής μεθόδου

Η ακρίβεια μίας αναλυτικής μεθόδου, βάσει του ορισμού ISO 3 και ISO 5, είναι η *εγγύτητα ανάμεσα σε μία μεμονωμένη τιμή μέτρησης και την «αποδεχόμενη τιμή αναφοράς»*. Οι αναλύσεις των πιστοποιημένων και δευτερεύοντος δειγμάτων αναφοράς, δηλ. των διεθνών πιστοποιημένων Καναδικών προτύπων Till-3 και Till-4 (CCRMP 1995) και του εσωτερικού πρότυπου δείγματος του εργαστηρίου της OMAC ICP-5, δίνουν σε σχέση με τις εκχωρημένες ή συνιστώμενες τιμές την ακρίβεια της αναλυτικής μεθόδου (Πίνακας 4.2A & 4.2B). Βάσει του ορισμού ISO «η ακρίβεια της αναλυτικής μεθόδου είναι η διαφορά μεταξύ των προσδιορισθεισών τιμών του πρότυπου δείγματος και των αντίστοιχων αποδεκτών τιμών».

Λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι η αναλυτική μέθοδος με ζέον βασιλικό νερό που χρησιμοποιήθηκε από το εργαστήριο της OMAC δεν εκχυλίζει όλο το μέταλλο, οι μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των διαφορών των αναλύσεων αυτής της μελέτης και των συνιστωμένων τιμών των προτύπων δειγμάτων ICP-5, Till-3 και Till-4 είναι σχετικά μέσα στα αναμενόμενα όρια. Μεγάλες αποκλίσεις έχουν μόνο τα χημικά στοιχεία Ti, Rb, Cr, Mn, Zr, Sr, Ba και Ti (Πίνακας 4.2B), στοιχεία, που εκτός του Mn, η εκχύλισή τους με βασιλικό νερό είναι μερική (βλ. Παράγραφο 3.2.2.1).

Από τα αποτελέσματα, που παρατίθενται στους Πίνακες 4.2A και 4.2B, θεωρείται ότι η σχετική ακρίβεια της αναλυτικής μεθόδου για τα περισσότερα χημικά στοιχεία είναι ικανοποιητική για τους σκοπούς αυτής της μελέτης. Συνεπώς, μπορεί να προχωρήσει ο ποιοτικός έλεγχος των αποτελεσμάτων στο επόμενο στάδιο.

4.2.3. Ανάλυση χρονοσειράς

Σχεδιάστηκαν διαγράμματα των συγκεντρώσεων κάθε χημικού στοιχείου (Ψ-άξονας) με βάση την αύξουσα αρίθμηση των δειγμάτων (Χ-άξονας) και αυτά τα σχεδιαγράμματα μπορεί να θεωρηθούν ως «ανάλυση χρονοσειράς» (Σχήμα 4.2). Σ' αυτά τα διαγράμματα, ένας αριθμός ανεπιθύμητων επιδράσεων, οι οποίες μπορεί να διαταράξουν σοβαρά τα αναλυτικά αποτελέσματα μερικών δειγμάτων, γίνονται ορατές, π.χ., φαινόμενα μεταφοράς ή μνήμης (δηλ., υψηλές τιμές μετά την ανάλυση ενός ιδιαίτερα ανώμαλου δείγματος με υψηλές συγκεντρώσεις), ως χρονοτάσεις ή αποκοπές. Τα αποτελέσματα των δειγμάτων θα πρέπει να εμφανίζουν τυχαία διακύμανση σε όλο το φάσμα των τιμών του αναλυθέντος χημικού στοιχείου. Τέτοια διαγράμματα σχεδιάστηκαν για όλες τις προσδιορισθείσες παραμέτρους. Το Σχήμα 4.2 παρουσιάζει τρία παραδείγματα.

Το παράδειγμα του μολύβδου (Pb) δείχνει την αναμενόμενη τυχαία μεταβολή των αποτελεσμάτων. Ενώ, το διάγραμμα του αρσενικού (As) παρουσιάζει ασυνήθιστα υψηλές

Πίνακας 4.2Α. Αποτελέσματα του εσωτερικού εργαστηριακού πρότυπου δείγματος ICP-5 αυτής της μελέτης και οι εκχωρημένες τιμές του, καθώς και των διεθνών πρότυπων δειγμάτων Till-3 και Till-4 με τις συνιστώμενες τιμές τους και οι διαφορές μεταξύ των εκχωρημένων ή των συνιστώμενων τιμών και της μέσης τιμής των προσδιορισθεισών αναλύσεων αυτής της μελέτης (XT = Χωρίς τιμές).

Στοιχείο	Μονάδα	Εκχωρη- μένες τιμές εσωτερικού πρότυπου δείγματος ICP-5	Αναλύσεις πρότυπου δείγματος ICP-5 αυτής της μελέτης		Διαφορά ICP-5	Συνιστώ- μενες τιμές διεθνούς πρότυπου δείγματος Till-3	Ανάλυση πρότυπου δείγματος Till-3 αυτής της μελέτης	Διαφορά Till-3	Συνιστώ- μενες τιμές διεθνούς πρότυπου δείγματος Till-4	Αναλύσεις πρότυπου δείγματος Till-4 αυτής της μελέτης		Διαφορά Till-4
			(1)	(2)						(1)	(2)	
Ag	mg/kg	13,4	13,2	14,4	-0,404	1,6	1,37	0,232	0,200	0,169	0,327	-0,048
Al	%	1,07	0,979	0,961	0,100	36,6	1,20	35,4	34,4	1,97	1,98	32,4
As	mg/kg	630	660	652	-25,8	87	87,7	-0,708	111	112	112	-1,03
B	mg/kg	250	249	248	1,61	XT	<5	-	XT	<5	<5	-
Ba	mg/kg	400	395	398	3,73	489	39,5	449	395	71,7	72,1	323
Be	mg/kg	11,0	10,2	11,8	0,000	2	0,395	1,61	3,7	1,25	1,06	2,54
Bi	mg/kg	16,0	15,9	15,9	0,129	2,5	0,321	2,18	40	49,4	47,7	-8,57
Ca	%	8,00	8,05	7,52	0,214	1,88	0,570	1,31	0,893	0,146	0,147	0,747
Cd	mg/kg	9,00	9,08	8,89	0,014	XT	0,130	-	XT	0,148	0,373	-
Ce	mg/kg	88	96,1	94,6	-7,36	42	32,4	9,60	78	61,8	65,5	14,3
Co	mg/kg	17	17,0	17,0	0,009	15	11,5	3,46	8	6,27	6,60	1,56
Cr	mg/kg	242	215	220	24,4	123	74	48,8	53	27	27	26,3
Cu	mg/kg	950	947	953	0,000	22	22,2	-0,201	237	250	247	-11,7
Fe	%	2,60	2,61	2,58	0,005	2,78	2,08	0,696	3,97	3,49	3,54	0,455
Ga	mg/kg	12,4	12,4	12,3	0,023	XT	4,67	-	XT	7,00	7,25	-
Ge	mg/kg	XT	1,94	0,920	-	XT	0,260	-	XT	0,340	0,340	-
Hg	mg/kg	50,0	50,5	49,7	-0,090	0,107	0,104	0,003	0,039	0,092	0,029	-0,022
K	%	0,290	0,294	0,287	0,000	2,01	0,11	1,90	2,70	0,344	0,349	2,35
La	mg/kg	63,0	63,2	62,7	0,011	21	16,3	4,69	41	33,4	35,5	6,59
Li	mg/kg	154	149	147	6,42	21	17,0	4,01	30	19,1	19,9	10,5
Mg	%	1,30	1,35	1,26	-0,007	1,03	0,662	0,369	0,760	0,537	0,536	0,223
Mn	mg/kg	1090	1111	1130	-30,3	520	402	118	490	364	370	123
Mo	mg/kg	44,0	44,0	43,9	0,051	2	0,681	1,32	16	15,1	15,6	0,644
Na	%	0,15	0,131	0,153	0,008	1,96	0,028	1,93	1,82	0,034	0,034	1,79
Nb	mg/kg	XT	3,58	3,95	-	7	1,70	5,30	15	4,52	4,69	10,4
Ni	mg/kg	185	185	185	-0,165	39	32,9	6,07	17	14,4	14,3	2,68
P	%	0,065	0,068	0,066	-0,002	0,049	0,053	-0,004	0,088	0,089	0,089	-0,001
Pb	mg/kg	980	996	986	-11,0	26	19,6	6,44	50	38,1	38,2	11,9
Rb	mg/kg	120	112	108	10,0	55	11,6	43,4	161	43,8	43,6	117
Re	mg/kg	XT	<0,1	<0,1	-	XT	<0,1	-	XT	<0,1	<0,1	-
S	%	2,80	2,64	2,73	0,112	0,025	0,014	0,011	0,080	0,071	0,072	0,008
Sb	mg/kg	380	418	414	-36,0	0,900	0,712	0,188	1	0,762	0,762	0,238
Sc	mg/kg	10,0	11,1	11,5	-1,30	10	4,5	5,49	10	5,26	5,31	4,72
Se	mg/kg	7,00	7,79	7,55	-0,667	XT	<0,2	-	XT	1,20	0,35	-
Sn	mg/kg	9,00	11,1	11,1	-2,10	XT	1,5	-	XT	6,46	6,36	-
Sr	mg/kg	160	156	157	3,30	300	23	277	109	11,2	11,0	97,9
Ta	mg/kg	XT	0,033	0,033	-	0,250	<0,01	-	1,6	0,011	0,011	1,59
Te	mg/kg	8,00	10,5	10,3	-2,40	XT	0,041	-	XT	0,311	0,275	-
Th	mg/kg	8,00	9,10	8,72	-0,910	4,6	3,63	0,970	17,4	14,9	14,6	2,67
Ti	mg/kg	400	508	507	-107	2910	1139	1771	4840	1804	1819	3028
Tl	mg/kg	8,00	10,8	11,1	-2,98	XT	0,089	-	XT	0,457	0,779	-
U	mg/kg	35,0	35,5	34,5	0,000	2,1	1,2	0,861	5	2,86	2,89	2,12
V	mg/kg	103	106	103	-1,53	62	38	24,3	67	41	41	26,0
W	mg/kg	103	98,0	96,8	5,57	0,500	0,223	0,277	204	200	207	0,665
Y	mg/kg	14,0	16,4	16,4	-2,37	17	7,43	9,57	33	10,6	10,8	22,3
Zn	mg/kg	3210	3156	3207	28,3	56	59,6	-3,59	70	63,1	62,0	7,48
Zr	mg/kg	8,00	10,9	10,0	-2,46	230	2,5	228	385	3,90	4,32	381

Πίνακας 4.2B. Κατάταξη των διαφορών των πρότυπων δειγμάτων ICP-5, Till-3 και Till-4 σε ανιούσα σειρά για καλύτερη μελέτη της ακρίβειας της αναλυτικής μεθόδου. Τα χημικά στοιχεία με σχετικά μικρές αποκλίσεις είναι χωρίς γραμμοσκίαση, με γαλάζιο είναι τα στοιχεία με μεγάλες αρνητικές αποκλίσεις και με πράσινο αυτά με θετικές αποκλίσεις σε σχέση με τις αντίστοιχες συνιστώμενες τιμές (βλ. Πίνακα 4.2A).

Στοιχείο	Μονάδα	Διαφορά ICP-5	Στοιχείο	Μονάδα	Διαφορά Till-3	Στοιχείο	Μονάδα	Διαφορά Till-4
Ti	mg/kg	-107	Zn	mg/kg	-3,59	Cu	mg/kg	-11,7
Sb	mg/kg	-36,0	As	mg/kg	-0,708	Bi	mg/kg	-8,57
Mn	mg/kg	-30,3	Cu	mg/kg	-0,201	As	mg/kg	-1,03
As	mg/kg	-25,8	P	%	-0,004	Ag	mg/kg	-0,048
Pb	mg/kg	-11,0	Hg	mg/kg	0,003	Hg	mg/kg	-0,022
Ce	mg/kg	-7,36	S	%	0,011	P	%	-0,001
Tl	mg/kg	-2,98	Sb	mg/kg	0,188	S	%	0,008
Zr	mg/kg	-2,46	Ag	mg/kg	0,232	Mg	%	0,223
Te	mg/kg	-2,40	W	mg/kg	0,277	Sb	mg/kg	0,238
Y	mg/kg	-2,37	Mg	%	0,369	Fe	%	0,455
Sn	mg/kg	-2,10	Fe	%	0,696	Mo	mg/kg	0,644
V	mg/kg	-1,53	U	mg/kg	0,861	W	mg/kg	0,665
Sc	mg/kg	-1,30	Th	mg/kg	0,970	Ca	%	0,747
Th	mg/kg	-0,910	Ca	%	1,31	Co	mg/kg	1,56
Se	mg/kg	-0,667	Mo	mg/kg	1,32	Ta	mg/kg	1,59
Ag	mg/kg	-0,404	Be	mg/kg	1,61	Na	%	1,79
Ni	mg/kg	-0,165	K	%	1,90	U	mg/kg	2,12
Hg	mg/kg	-0,090	Na	%	1,93	K	%	2,35
Mg	%	-0,007	Bi	mg/kg	2,18	Be	mg/kg	2,54
P	%	-0,002	Co	mg/kg	3,46	Th	mg/kg	2,67
K	%	0,000	Li	mg/kg	4,01	Ni	mg/kg	2,68
Be	mg/kg	0,000	La	mg/kg	4,69	Sc	mg/kg	4,72
Cu	mg/kg	0,000	Nb	mg/kg	5,30	La	mg/kg	6,59
U	mg/kg	0,000	Sc	mg/kg	5,49	Zn	mg/kg	7,48
Fe	%	0,005	Ni	mg/kg	6,07	Nb	mg/kg	10,4
Na	%	0,008	Pb	mg/kg	6,44	Li	mg/kg	10,5
Co	mg/kg	0,009	Y	mg/kg	9,57	Pb	mg/kg	11,9
La	mg/kg	0,011	Ce	mg/kg	9,60	Ce	mg/kg	14,3
Cd	mg/kg	0,014	V	mg/kg	24,3	Y	mg/kg	22,3
Ga	mg/kg	0,023	Al	%	35,4	V	mg/kg	26,0
Mo	mg/kg	0,051	Rb	mg/kg	43,4	Cr	mg/kg	26,3
Al	%	0,100	Cr	mg/kg	48,8	Al	%	32,4
S	%	0,112	Mn	mg/kg	118	Sr	mg/kg	97,9
Bi	mg/kg	0,129	Zr	mg/kg	228	Rb	mg/kg	117
Ca	%	0,214	Sr	mg/kg	277	Mn	mg/kg	123
B	mg/kg	1,61	Ba	mg/kg	449	Ba	mg/kg	323
Sr	mg/kg	3,30	Ti	mg/kg	1771	Zr	mg/kg	381
Ba	mg/kg	3,73	B	mg/kg	-	Ti	mg/kg	3028
W	mg/kg	5,57	Cd	mg/kg	-	B	mg/kg	-
Li	mg/kg	6,42	Ga	mg/kg	-	Cd	mg/kg	-
Rb	mg/kg	10,0	Ge	mg/kg	-	Ga	mg/kg	-
Cr	mg/kg	24,4	Re	mg/kg	-	Ge	mg/kg	-
Zn	mg/kg	28,3	Se	mg/kg	-	Re	mg/kg	-
Ge	mg/kg	-	Sn	mg/kg	-	Se	mg/kg	-
Nb	mg/kg	-	Ta	mg/kg	-	Sn	mg/kg	-
Re	mg/kg	-	Te	mg/kg	-	Te	mg/kg	-
Ta	mg/kg	-	Tl	mg/kg	-	Tl	mg/kg	-

Σχήμα 4.2. Σχεδιαγράμματα ποιοτικού ελέγχου των αποτελεσμάτων. Σχεδίαση του αύξοντος αριθμού ανάλυσης έναντι της τιμής συγκέντρωσης των χημικών στοιχείων (Pb, As, Cr). Το σχεδιάγραμμα του μολύβδου (Pb) δείχνει την αναμενόμενη τυχαία διακύμανση των τιμών. Ενώ, τα άλλα δύο σχεδιαγράμματα απεικονίζουν χρονικές επιδράσεις (χρονοτάσεις) στα αποτελέσματα, οι οποίες πρέπει να διερευνηθούν και διερευνήθηκαν με την εκ νέου ανάλυσή τους.

συγκεντρώσεις στο δείγμα KAS140 και το επαναληπτικό του KAS140A1, το οποίο δημιουργήθηκε, κατά το στάδιο της προπαρασκευής των δειγμάτων, ως υπόδειγμα του αρχικού

δείγματος KAS140. Στην προκειμένη περίπτωση, η υψηλή συγκέντρωση του αρσενικού στο αρχικό δείγμα KAS140, επιβεβαιώνεται από την ανάλυση του επαναληπτικού δείγματος KAS140A1. Ενώ, για το χρώμιο (Cr), παρουσιάζεται υψηλή τιμή στο δείγμα KAS117, η οποία θα πρέπει να διερευνηθεί και να αιτιολογηθεί και διερευνήθηκε με την εκ νέου ανάλυση των δειγμάτων και της πιστοποίησης της υψηλής τιμής. Αν τα δείγματα δεν είχαν συλλεχθεί με τυχαία αρίθμηση, οι αποκλίσεις των αποτελεσμάτων θα είχαν οδηγήσει σε σαφώς τεχνητές («ψευδείς») σχηματομορφές στους γεωχημικούς χάρτες.

Συνεπώς, η διαδικασία τυχαιοποίησης της αρίθμησης των δειγμάτων, μαζί με άλλες επεξεργασίες που αφορούν την ποιότητα των αποτελεσμάτων, βοηθούν στη λήψη της απόφασης εάν η επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων επηρεάζεται σοβαρά (βλ. επόμενη παράγραφο) και, συνεπώς, να θεωρηθεί αναγκαία η επανάληψη όλων των δειγμάτων ή τμήματος αυτών.

4.2.4. Αναλυτική επαναληψιμότητα

Η αναλυτική επαναληψιμότητα ή η πιστότητα της αναλυτικής επαναληψιμότητας εκφραζόμενη ως τυπική απόκλιση, περιγράφει την εγγύτητα των αποτελεσμάτων επαναλαμβανόμενων μετρήσεων, όταν εφαρμόζεται για μία σύντομη χρονική περίοδο, διατηρώντας ταυτόχρονα σταθερές τις συνθήκες μέτρησης. Στην προκειμένη περίπτωση, το εργαστήριο της OMAC, επαναλαμβάνει την ανάλυση του δέκατου δείγματος της κάθε ομάδας δειγμάτων. Έτσι, για την παρούσα γεωχημική μελέτη της Λίμνης της Καστοριάς υπάρχουν 21 δείγματα λιμναίου ιζήματος με επαναληπτικές αναλύσεις. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν οι διπλές αναλύσεις των δειγμάτων ποιοτικού ελέγχου, αλλά λόγω του μικρότερου αριθμού τους (N=12 ζεύγη), κρίνεται ότι οι επαναληπτικές αναλύσεις του εργαστηρίου (N=21 ζεύγη) δίνουν στην προκειμένη περίπτωση καλύτερη εικόνα της κατάστασης (Πίνακας 4.3).

Τα τυχαία σφάλματα θεωρούνται ότι ακολουθούν την κανονική κατανομή γύρω από τη μέση συγκέντρωση (μ). Έτσι, η πιστότητα της αναλυτικής επαναληψιμότητας εκφράζεται ως σχετική εκατοστιαία αναλογία της διασποράς στο 95% επίπεδο εμπιστοσύνης (1,96), ήτοι:

$$\pm P_{95}\% = [(1,96 \times \sigma_c) / \mu] \times 100 \quad (1)$$

όπου: $\pm P_{95}\%$ είναι η πιστότητα της αναλυτικής επαναληψιμότητας επί της εκατό (%) για συγκέντρωση “c” και τυπική απόκλιση $\pm \sigma_c$ για τη συγκεκριμένη συγκέντρωση του χημικού στοιχείου, δεδομένου ότι η πιστότητα της αναλυτικής επαναληψιμότητας μεταβάλλεται ανάλογα με τη συγκέντρωση του χημικού στοιχείου (βλ. Fletcher 1981 – Σχήμα 2-5, σελ. 32, 1986 και Fauth *et al.* 1985, Σχήμα 1-3).

Για τον υπολογισμό της πιστότητας της αναλυτικής επαναληψιμότητας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος που προτείνει ο Stanton (1966), η οποία είναι παρόμοια με αυτή της παραπάνω

εξίσωσης (1) με τη διαφορά, αντί του συντελεστή 2 χρησιμοποιείται το 1,96 που είναι ακριβώς στο 95% επίπεδο εμπιστοσύνης.

Επίσης, σχεδιάστηκαν διαγράμματα [Thompson & Howarth \(1978\)](#) για τη γραφική απεικόνιση της πιστότητας της αναλυτικής επαναληψιμότητας. Σ' αυτά τα διαγράμματα υπάρχουν ευθείες στο $\pm 10\%$ και $\pm 20\%$ της επαναληψιμότητας στο 95% επίπεδο εμπιστοσύνης και στην κάθε περίπτωση ευθείες ελέγχου στο 90° και 99° εκατοστημόριο (Σχήματα 4.3 και 4.4).

4.2.4.1. Αποτελέσματα της αναλυτικής επαναληψιμότητας

Τα στοιχεία με επαναληψιμότητα $\pm P_{95\%} > 20\%$ στο 95% επίπεδο εμπιστοσύνης είναι Tl ($\pm P_{95\%} = 27,1\%$), Bi ($\pm P_{95\%} = 29,2\%$), Na ($\pm P_{95\%} = 38,7\%$), Ge ($\pm P_{95\%} = 39,4\%$), B ($\pm P_{95\%} = 41,6\%$), Cd ($\pm P_{95\%} = 48,4\%$), Ag ($\pm P_{95\%} = 56,5\%$), Hg ($\pm P_{95\%} = 69,5\%$), Ta ($\pm P_{95\%} = 69,7\%$), Te ($\pm P_{95\%} = 74,7\%$) και Se ($\pm P_{95\%} = 138\%$) (Πίνακας 4.3). Αυτά τα στοιχεία είτε έχουν χαμηλές συγκεντρώσεις και οι περισσότερες τιμές τους είναι πλησίον του ορίου ανίχνευσης της αναλυτικής μεθόδου (π.χ., Ag, B, Bi, Cd, Ge, Na, Se, Ta, Te και Tl), είτε υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης ανάλυσης (π.χ., Hg).

Η αναλυτική επαναληψιμότητα των υπόλοιπων χημικών στοιχείων είναι αρκετά ικανοποιητική για τους σκοπούς αυτής της μελέτης. Η επαναληψιμότητα των περισσότερων χημικών στοιχείων είναι $< 10\%$ στο 95% επίπεδο εμπιστοσύνης και εννέα στοιχεία έχουν επαναληψιμότητα μεταξύ 10 και 20%, ήτοι Cr, Th, Mo, Zr, Pb, W, Ni, As και Sn (Πίνακας 4.3).

Το Σχήμα 4.3 δείχνει τέσσερα παραδείγματα (Y, Cr, Ni, Sn) σχεδιαγραμμάτων [Thompson & Howarth \(1978\)](#), όπου η επαναληψιμότητα είναι $< 10\%$ και στο Σχήμα 4.4 απεικονίζονται τέσσερα παραδείγματα (Tl, Ag, Te, Se), των οποίων η επαναληψιμότητα κυμαίνεται από 27,1% (Tl, Σχ. 4.4α) έως 138% (Se, Σχ. 4.4δ).

Συμπεραίνεται ότι, η επαναληψιμότητα των περισσότερων χημικών στοιχείων είναι ικανοποιητική για τους σκοπούς αυτής της μελέτης. Η κακή επαναληψιμότητα των χημικών στοιχείων Ag, B, Bi, Cd, Ge, Na, Se, Ta, Te και Tl οφείλεται κυρίως στο ότι οι συγκεντρώσεις τους είναι γενικά χαμηλές και πλησίον του ορίου ανίχνευσης της αναλυτικής μεθόδου, όπου οι μικροδιαφορές μεταξύ των δύο αναλύσεων είναι πιο αισθητές. Ενώ, στην περίπτωση του Hg οφείλεται στις μεγάλες διαφορές μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης ανάλυσης, που υποδηλοί ότι η αναλυτική μέθοδος δεν είναι κατάλληλη για τον προσδιορισμό του.

Τέλος, εφ' όσον είμαστε ικανοποιημένοι και από αυτό το στάδιο, προχωρούμε στο τελευταίο στάδιο του ποιοτικού ελέγχου, που είναι η ανάλυση διασποράς και ο υπολογισμός της αβεβαιότητας των μετρήσεων.

Πίνακας 4.3. Αναλυτική επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων των δειγμάτων επιφανειακού λιμναίου ιζήματος της Λίμνης της Καστοριάς (N=21) στο 95% επίπεδο εμπιστοσύνης. Τα στοιχεία με επαναληψιμότητα >20% είναι γραμμοσκιασμένα με κίτρινο χρώμα (Σημ.: Οι μικροδιαφορές της Αναλυτικής επαναληψιμότητας που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα με το γινόμενο ($\Sigma\Delta * 1,96 * 100$), οφείλονται στη στρογγυλοποίηση του συντελεστή διασποράς ($\Sigma\Delta$) σε τρία ψηφία.

Στοιχείο	Μονάδα	Ο.Α.	Μέση τιμή (μ)	Τυπική απόκλιση ±(σ)	Συντελεστής διασποράς ($\Sigma\Delta = \sigma/\mu$)	Αναλυτική επαναληψιμότητα ($\pm P_{95}\% = \Sigma\Delta * 1,96 * 100$)
Ag	mg/kg	0,01	0,096	0,028	0,288	56,5
Al	%	0,01	2,64	0,134	0,051	9,93
As	mg/kg	0,1	13,1	1,25	0,095	18,6
B	mg/kg	5	3,36	0,713	0,212	41,6
Ba	mg/kg	0,5	154	5,87	0,038	7,45
Be	mg/kg	0,1	1,46	0,065	0,044	8,71
Bi	mg/kg	0,02	0,362	0,054	0,149	29,2
Ca	%	0,01	3,23	0,148	0,046	8,98
Cd	mg/kg	0,01	0,168	0,042	0,247	48,4
Ce	mg/kg	0,1	71,7	2,16	0,030	5,89
Co	mg/kg	0,1	20,3	0,653	0,032	6,29
Cr	mg/kg	2	68,6	3,90	0,057	11,2
Cu	mg/kg	0,2	39,3	0,900	0,023	4,49
Fe	%	0,01	3,92	0,151	0,038	7,53
Ga	mg/kg	0,1	8,63	0,413	0,048	9,38
Ge	mg/kg	0,1	0,198	0,040	0,201	39,4
Hg	mg/kg	0,005	0,096	34,1	0,355	69,5
K	%	0,01	0,476	0,019	0,040	7,84
La	mg/kg	0,5	37,1	1,25	0,034	6,61
Li	mg/kg	2	24,4	1,22	0,050	9,76
Mg	%	0,01	0,899	0,040	0,045	8,74
Mn	mg/kg	5	1678	44,9	0,027	5,24
Mo	mg/kg	0,05	0,825	0,050	0,061	11,9
Na	%	0,01	0,022	0,004	0,197	38,7
Nb	mg/kg	0,05	3,37	0,153	0,045	8,90
Ni	mg/kg	0,2	73,6	5,27	0,072	14,0
P	%	0,001	0,100	0,003	0,034	6,61
Pb	mg/kg	0,2	27,1	1,75	0,064	12,6
Rb	mg/kg	0,1	43,5	1,61	0,037	7,26
Re	mg/kg	0,001	0,050	-	-	-
S	%	0,01	0,248	0,010	0,040	7,94
Sb	mg/kg	0,05	0,474	0,023	0,049	9,54
Sc	mg/kg	0,1	5,88	0,285	0,048	9,49
Se	mg/kg	0,2	0,362	0,255	0,706	138
Sn	mg/kg	0,2	1,88	0,186	0,099	19,4
Sr	mg/kg	2	94,9	3,12	0,033	6,45
Ta	mg/kg	0,01	0,010	0,004	0,355	69,7
Te	mg/kg	0,02	0,163	0,062	0,381	74,7
Th	mg/kg	0,1	13,4	0,766	0,057	11,2
Ti	mg/kg	10	1284	58,9	0,046	8,99
Tl	mg/kg	0,02	0,428	0,059	0,138	27,1
U	mg/kg	0,1	2,81	0,081	0,029	5,65
V	mg/kg	2	44,7	1,87	0,042	8,18
W	mg/kg	0,1	0,268	0,019	0,071	13,9
Y	mg/kg	0,05	18,3	0,394	0,022	4,22
Zn	mg/kg	0,2	82,7	3,53	0,043	8,37
Zr	mg/kg	0,1	3,45	0,216	0,063	12,3

Διάγραμμα ελέγχου της επαναληψιμότητας $P = \pm 10\%$ και $\pm 20\%$ στο 95% επίπεδο εμπιστοσύνης

Ευθείες ελέγχου στο 90° και 99° εκατοστημόριο

(α)

Διάγραμμα ελέγχου της επαναληψιμότητας $P = \pm 10\%$ και $\pm 20\%$ στο 95% επίπεδο εμπιστοσύνης

Ευθείες ελέγχου στο 90° και 99° εκατοστημόριο

(β)

Διάγραμμα ελέγχου της επαναληψιμότητας $P = \pm 10\%$ και $\pm 20\%$ στο 95% επίπεδο εμπιστοσύνης

Ευθείες ελέγχου στο 90° και 99° εκατοστημόριο

(γ)

Διάγραμμα ελέγχου της επαναληψιμότητας $P = \pm 10\%$ και $\pm 20\%$ στο 95% επίπεδο εμπιστοσύνης

Ευθείες ελέγχου στο 90° και 99° εκατοστημόριο

(δ)

Σχήμα 4.3. Σχεδιαγράμματα *Thompson & Howarth (1978)* που δείχνουν την επαναληψιμότητα (α) Υτρίου ($\pm P_{95}\% = 4,22\%$), (β) Χρωμίου ($\pm P_{95}\% = 11,2\%$), (γ) Νικελίου ($\pm P_{95}\% = 14\%$) και (δ) Κασσιτέρου ($\pm P_{95}\% = 19,4\%$) στα δείγματα ποιοτικού ελέγχου των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων της Λίμνης της Καστοριάς.

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Σχήμα 4.4. Σχεδιαγράμματα *Thompson and Howarth (1978)* που δείχνουν την επαναληψιμότητα (α) Θαλλίου ($\pm P_{95\%} = 27,1\%$), (β) Αργύρου ($\pm P_{95\%} = 56,5\%$), (γ) Τελλουρίου ($\pm P_{95\%} = 74,7\%$) και (δ) Σεληνίου ($\pm P_{95\%} = 138\%$) στα δείγματα ποιοτικού ελέγχου των επιφανειακών λμναίων ιζημάτων της Λίμνης της Καστοριάς.

4.2.5. Ευσταθής ανάλυση διασποράς

Η Ανάλυση Διασποράς μέσω της Κλασσικής Στατιστικής Ανάλυσης, εκτός του ότι επηρεάζεται συνήθως από πολύ μικρό αριθμό ακραίων τιμών, υπόκειται και σε ορισμένες παραδοχές, όπως (α) οι διασπορές πρέπει να είναι ανεξάρτητες, (β) το κάθε επίπεδο της διασποράς πρέπει να είναι ομοιογενές, δηλαδή δεν πρέπει να κυμαίνεται συστηματικά μέσα σε ένα επίπεδο και (γ) η

κατανομή των σφαλμάτων μέσα σε κάθε επίπεδο της διασποράς πρέπει να ακολουθεί περίπου την κανονική κατανομή του Gauss. Πρόσφατα, εφαρμόζεται η Ευσταθής Στατιστική (Robust Statistics), η οποία έχει, όμως, τις δικές της παραδοχές (Ramsey 1998).

Η καθιερωμένη διαχείριση των απομακρυσμένων ή εκτοπισμένων ή ακραίων τιμών με την Κλασική Στατιστική Ανάλυση εναπόκειται στην αναγνώρισή τους, και στη συνέχεια η αφαίρεσή τους από τη σειρά των μετρήσεων. Η Ευσταθής Στατιστική βασίζεται, όμως, στην προσαρμογή των απομακρυσμένων ή ακραίων τιμών παρά στην απόρριψή τους (Ramsey 1998). Παρέχει εκτιμήσεις της μέσης τιμής, της τυπικής απόκλισης κ.λπ., που είναι σχεδόν ανεπηρέαστες από μικρό αριθμό ακραίων τιμών στη σειρά των μετρήσεων.

Οι ευσταθείς στατιστικές εκτιμήσεις ($\mu_{\delta\upsilon\nu}$ και $\sigma_{\delta\upsilon\nu}$) της μέσης τιμής (μ) και της τυπικής απόκλισης (σ) ενός πληθυσμού, οι οποίες χρησιμοποιούνται στην Ευσταθή Ανάλυση Διασποράς (Robust Analysis of Variance, RANOVA) γίνονται με επαναληπτική διεργασία. Σ' αυτή τη διεργασία, τα δεδομένα που υπερβαίνουν συγκεκριμένο μέγεθος, ή απόσταση, από τη μέση τιμή, $\mu_{\delta\upsilon\nu}$ (όπως οι ακραίες τιμές), τους εκχωρείται μία νέα τιμή, η οποία αντιπροσωπεύει την εν λόγω απόσταση. Η απόσταση αυτή είναι το γινόμενο μίας σταθεράς (η) και της τυπικής απόκλισης, σ . Η τιμή της σταθεράς (η) επιλέγεται με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιεί την αναλογία των ακραίων ή απομακρυσμένων τιμών. Μία τιμή της σταθεράς, $\eta=1,5$, θεωρείται συνήθως η βέλτιστη.

Οι αρχικές εκτιμήσεις της μέσης τιμής, μ , και της τυπικής απόκλισης, σ , υπολογίζονται με την Κλασική Στατιστική. Αυτές οι τιμές χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για την προσαρμογή τιμών, οι οποίες βρίσκονται εκτός του διαστήματος ($\mu_{\delta\upsilon\nu} \pm \eta \cdot \sigma$) για να είναι ίσες με ($\mu_{\delta\upsilon\nu} + \eta \cdot \sigma$) ή ($\mu_{\delta\upsilon\nu} - \eta \cdot \sigma$), ανάλογα με την καταλληλότητα. Στη συνέχεια, υπολογίζονται οι τροποποιημένες εκτιμήσεις της μέσης τιμής και της τυπικής απόκλισης ($\mu_{\delta\upsilon\nu}$, $\sigma_{\delta\upsilon\nu}$) από τον τροποποιημένο πληθυσμό. Η επαναληπτική διεργασία συνεχίζεται μέχρι να συγκλίνουν οι υπολογισθείσες τιμές $\mu_{\delta\upsilon\nu}$ και $\sigma_{\delta\upsilon\nu}$, όπου στο σημείο αυτό καλούνται ευσταθείς στατιστικές εκτιμήσεις (robust statistical estimates).

Η τεχνική της ευσταθούς ανάλυσης διασποράς (RANOVA), που προτείνεται από τον Ramsey (1998) είναι κοστο-αποτελεσματική, διότι έχει ως ελάχιστη απαίτηση τη λήψη διπλών δειγμάτων από οκτώ (8) θέσεις για να δοθεί μία ικανοποιητική εκτίμηση των συνιστωσών διασπορών (δειγματοληπτικής, αναλυτικής και γεωχημικής), καθώς και της αβεβαιότητας της μέτρησης, βάσει ενός ισοσταθμισμένου σχεδίου δειγματοληψίας και εργαστηριακής κατεργασίας των δειγμάτων – Σχήμα 4.1 (βλ. Παράγραφο 4.2.6). Η ελάχιστη αυτή απαίτηση τεκμηριώθηκε από τους Lyn *et al.* (2007).

4.2.5.1. Αποτελέσματα της ευσταθούς ανάλυσης διασποράς

Τα αποτελέσματα της ευσταθούς ανάλυσης διασποράς των δώδεκα διπλών δειγμάτων του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος παρατίθενται στον Πίνακα 4.4. Στην αριστερή πλευρά δίνονται για διευκόλυνση τα αποτελέσματα, βάσει της αλφαβητικής σειράς των ονομασιών των χημικών στοιχείων και στη δεξιά πλευρά σε κατιούσα σειρά βάσει της Γεωχημικής (ή Χωρικής ή Φυσικής) διασποράς. Τα αποτελέσματα αυτών των δειγμάτων χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της διασποράς ή της διακύμανσης που εισάγεται κατά τη δειγματοληψία, καθώς και να απαντήσει στην ερώτηση αν είναι δυνατό να έχουμε τα ίδια αποτελέσματα αν επαναληφθεί η έρευνα δεύτερη φορά και συλλεχθούν δείγματα από τις ίδιες περίπου θέσεις. Η εκτίμηση της διακύμανσης ενός χημικού στοιχείου στο πεδίο, δηλ. της φυσικής χωρικής ή γεωχημικής διασποράς του, είναι επίσης σημαντική σε προγράμματα διαχρονικού ελέγχου, όπως, π.χ., στην προκειμένη περίπτωση της Λίμνης της Καστοριάς, όπου αυτή η έρευνα μπορεί να επαναληφθεί μετά από μερικά χρόνια για την ανίχνευση πιθανών αλλαγών. Συνεπώς, η ανάλυση διασποράς και στη συνέχεια ο υπολογισμός της αβεβαιότητας των μετρήσεων (βλ. Παράγραφο 4.2.6) είναι σημαντικές πληροφορίες για να καταστήσει τα αποτελέσματα χρήσιμα στο διαχρονικό έλεγχο και τη γεωχημική χαρτογράφηση.

Κατά τον Ramsey (1998) η τεχνική διασπορά, δηλαδή το άθροισμα της διασποράς που οφείλεται στη δειγματοληψία (διαφορές στη θέση του δείγματος) και της διασποράς που οφείλεται στην αναλυτική διαδικασία (σφάλματα κατά την προπαρασκευή και ανάλυση των δειγμάτων), ιδανικά δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% της συνολικής διασποράς, όπου η αναλυτική διασπορά αναμένεται να κυμαίνεται μέχρι 4% και η δειγματοληπτική διασπορά μέχρι 16% της συνολικής διασποράς. Αυτά τα όρια δεν είναι δεσμευτικά, δεδομένου ότι η καταλληλότητά τους εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο προορίζεται η μελέτη.

Για την κατασκευή γεωχημικών χαρτών επιφανειών, δηλ. επεξεργασία των σημειακών δεδομένων με κάποια μέθοδο παρεμβολής, απαιτείται η γεωχημική διασπορά να είναι >80% της συνολικής διασποράς και η δειγματοληπτική διασπορά <16%, δεδομένου ότι η παράμετρος που χαρτογραφείται είναι η χωρική ή γεωχημική διασπορά των δεδομένων (Ramsey 1998). Στην προκειμένη περίπτωση, απαιτείται και η διασπορά στη θέση της δειγματοληψίας (η δειγματοληπτική διασπορά), να μην είναι μεγάλη, δηλ. η διαφορά μεταξύ του κανονικού δείγματος ρουτίνας και του δείγματος ελέγχου (ή επαναληπτικού) να μην είναι και αυτή μεγάλη.

Τα χημικά στοιχεία με:-

- (α) Χαμηλή γεωχημική διασπορά είναι: Te (57,6%), Mn (55,6%), Se (55,1%), ολικό S_{Leco} (51,9%), C (50%), Na (38,2%) και Ta (26,6%) – στην προκειμένη περίπτωση μπορούν να

Πίνακας 4.4. Αποτελέσματα της ευσταθούς ανάλυσης διασποράς στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος της Λίμνης της Καστοριάς. Διαχωρισμός της ολικής διασποράς σε Γεωχημική, Δειγματοληπτική και Αναλυτική (Ο.Α. = Όριο Ανίχνευσης). Η αριστερή πλευρά του πίνακα δείχνει τη διασπορά βάσει της αλφαβητικής σειράς των ονομασιών των χημικών στοιχείων (α) και η δεξιά την κατιούσα σειρά βάσει της γεωχημικής διασποράς (β).

(α) Σε αλφαβητική σειρά των χημικών στοιχείων						(β) Σε κατιούσα σειρά της Γεωχημικής διασποράς			
Στοιχείο	Ευσταθής Διάμεση τιμή		Ευσταθής Ανάλυση Διασποράς %			Στοιχείο	Ευσταθής Ανάλυση Διασποράς %		
			Γεωχημική	Δειγματοληπτική	Αναλυτική		Γεωχημική	Δειγματοληπτική	Αναλυτική
Ag	0,090	mg/kg	93,2	3,54	3,25	La	99,6	0,00	0,363
Al	2,82	%	98,7	0,582	0,722	Ce	99,5	0,249	0,244
As	14,3	mg/kg	83,6	11,5	4,90	Ga	99,2	0,535	0,276
B	2,50	mg/kg	92,5	0,888	6,61	Li	99,2	0,542	0,288
Ba	171	mg/kg	98,8	1,03	0,16	Sn	99,0	0,762	0,268
Be	1,60	mg/kg	96,6	2,29	1,07	Rb	98,9	0,620	0,49
Bi	0,417	mg/kg	98,2	0,700	1,10	Pb	98,9	0,00	1,13
C	3,292	%	50,0	10,0	39,9	Nb	98,9	0,00	1,13
Ca	4,11	%	95,4	4,52	0,106	Ba	98,8	1,03	0,16
Cd	0,211	mg/kg	93,2	2,18	4,58	Cu	98,8	0,771	0,416
Ce	78,9	mg/kg	99,5	0,249	0,244	Th	98,8	0,706	0,490
Co	24,3	mg/kg	98,3	1,05	0,671	U	98,8	1,13	0,085
Cr	82,6	mg/kg	97,9	1,67	0,482	Fe	98,7	1,09	0,201
Cu	47,3	mg/kg	98,8	0,771	0,416	Y	98,7	0,834	0,453
Fe	3,96	%	98,7	1,09	0,201	Al	98,7	0,582	0,722
Ga	9,10	mg/kg	99,2	0,535	0,276	Ni	98,7	1,15	0,174
Ge	0,145	mg/kg	90,6	2,52	6,87	V	98,5	1,23	0,230
Hg	0,076	mg/kg	81,9	0,00	18,1	Sc	98,3	0,523	1,14
K	0,449	%	97,8	1,54	0,612	Co	98,3	1,05	0,671
La	41,9	mg/kg	99,6	0,00	0,363	Bi	98,2	0,700	1,10
Li	22,3	mg/kg	99,2	0,542	0,288	Cr	97,9	1,67	0,482
Mg	1,06	%	96,8	2,82	0,349	K	97,8	1,54	0,612
Mn	1835	mg/kg	55,6	43,4	1,02	Sb	97,8	1,16	1,04
Mo	1,00	mg/kg	97,5	1,82	0,688	Mo	97,5	1,82	0,688
Na	0,024	%	38,2	5,33	56,5	Ti	97,3	2,06	0,67
Nb	3,16	mg/kg	98,9	0,00	1,13	Mg	96,8	2,82	0,349
Ni	85,7	mg/kg	98,7	1,15	0,174	Zn	96,6	2,63	0,730
P	0,104	%	85,6	13,5	0,88	Be	96,6	2,29	1,07
Pb	31,8	mg/kg	98,9	0,00	1,13	Ca	95,4	4,52	0,106
Rb	42,5	mg/kg	98,9	0,620	0,49	Zr	93,7	5,27	1,00
Re	0,050	mg/kg	Όλες οι τιμές είναι κάτω από το Ο.Α.			Cd	93,2	2,18	4,58
S	0,322	%	89,2	10,7	0,132	Ag	93,2	3,54	3,25
S (Leco)	0,300	%	51,9	0,00	48,1	B	92,5	0,888	6,61
Sb	0,552	mg/kg	97,8	1,16	1,04	Tl	91,1	2,78	6,13
Sc	7,20	mg/kg	98,3	0,523	1,14	Ge	90,6	2,52	6,87
Se	0,422	mg/kg	55,1	0,00	44,9	S	89,2	10,7	0,132
Sn	1,88	mg/kg	99,0	0,762	0,268	Sr	87,9	10,5	1,60
Sr	92,9	mg/kg	87,9	10,5	1,60	P	85,6	13,5	0,88
Ta	0,011	mg/kg	26,6	0,00	73,4	W	85,4	0,00	14,6
Te	0,167	mg/kg	57,6	0,00	42,4	As	83,6	11,5	4,90
Th	14,6	mg/kg	98,8	0,706	0,490	Hg	81,9	0,00	18,1
Ti	1015	mg/kg	97,3	2,06	0,67	Te	57,6	0,00	42,4
Tl	0,419	mg/kg	91,1	2,78	6,13	Mn	55,6	43,4	1,02
U	2,58	mg/kg	98,8	1,13	0,085	Se	55,1	0,00	44,9
V	51,8	mg/kg	98,5	1,23	0,230	S (Leco)	51,9	0,00	48,1
W	0,306	mg/kg	85,4	0,00	14,6	C	50,0	10,0	39,9
Y	19,9	mg/kg	98,7	0,834	0,453	Na	38,2	5,33	56,5
Zn	98,4	mg/kg	96,6	2,63	0,730	Ta	26,6	0,00	73,4
Zr	3,27	mg/kg	93,7	5,27	1,00	Re	Όλες οι τιμές είναι κάτω από το Ο.Α.		

κατασκευαστούν μόνο χάρτες με σημειακή απεικόνιση των συγκεντρώσεων των εν λόγω χημικών στοιχείων,

- (β) *Υψηλή αναλυτική διασπορά είναι:* W (14,6%), Hg (18,1%), ολικός C (39,9%), Te (42,4%), Se (44,9%), Na (56,5%) και Ta (73,4%) – στην προκειμένη περίπτωση οι περισσότερες αναλύσεις είναι πλησίον του ορίου ανίχνευσης (W, Te, Se, Ta), συνεπώς μόνο οι σχετικά υψηλές τιμές μπορεί να θεωρηθούν αποδεκτές, αλλά με επιφύλαξη και ως ενδεικτικές. Ενώ, για τα στοιχεία Hg, ολικό C και Na, υπάρχουν σχετικά μεγάλες διαφορές μεταξύ των υποδειγμάτων, που υποδηλώνουν ότι η αναλυτική μέθοδος δεν είναι αποτελεσματική. Η αναλυτική διασπορά του Cd είναι 4,58% της συνολικής με 2,18% δειγματοληπτική, του As είναι 4,90% της συνολικής με 11,5% δειγματοληπτική, του Tl είναι 6,13% της συνολικής με 2,78% δειγματοληπτική, του B είναι 6,61% με 0,888% δειγματοληπτική και του Ge 6,87% της συνολικής με 2,52% δειγματοληπτική. Λόγω της σχετικά χαμηλής δειγματοληπτικής διασποράς διατηρούνται όλα τα στοιχεία (δηλ. Cd, As, Tl, B και Ge) και μπορούν να θεωρηθούν ως κατάλληλα για το σκοπό που προορίζεται μελέτη.
- (γ) *Υψηλή δειγματοληπτική διασπορά (>16%) είναι μόνο το Mn (43,4% της συνολικής), που δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη διακύμανση των τιμών του μαγγανίου στις θέσεις δειγματοληψίας, χαρακτηριστικό που μάλλον οφείλεται στις αναγωγικές συνθήκες των δειγμάτων στον πυθμένα της Λίμνης της Καστοριάς. Στην προκειμένη περίπτωση του Mn δεν μπορεί να κατασκευασθεί χάρτης επιφανειών με κάποια μέθοδο παρεμβολής, ακόμη και η σημειακή απεικόνιση με κουκκίδες αυξανόμενης διαμέτρου, ή άλλου τρόπου σημειακής απεικόνισης, δεν ενδείκνυται λόγω της μεγάλης δειγματοληπτικής διασποράς. Επειδή, όμως, αυτό το στοιχείο είναι σημαντικό, όσον αφορά τη σχέση του με άλλα στοιχεία, ο χάρτης που σχεδιάστηκε πρέπει να θεωρηθεί ως ενδεικτικός.*

Ο Ramsey (1998) προτείνει την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ευσταθούς ανάλυσης διασποράς στους γεωχημικούς χάρτες με κυκλικά διαγράμματα ή πίτες, όπου απεικονίζεται παραστατικά η αναλογική κατανομή της γεωχημικής (φυσικής ή χωρικής), της δειγματοληπτικής (εντός της θέσης δειγματοληψίας) και της αναλυτικής (εργαστηριακής) διασποράς του κάθε χημικού στοιχείου (Σχήμα 4.5).

Τα αποτελέσματα της ευσταθούς ανάλυσης διασποράς δείχνουν ότι για τα περισσότερα χημικά στοιχεία η γεωχημική διασπορά είναι μεγαλύτερη και συνεπώς μπορούν να κατασκευασθούν χάρτες επιφανειών με κατάλληλες μεθόδους παρεμβολής. Για τα στοιχεία που έχουν (α) μεγάλη αναλυτική διασπορά (W, Hg, ολικός C, Te, Se, Na και Ta) και (β) μεγάλη δειγματοληπτική διασπορά (Mn) οι χάρτες που θα σχεδιασθούν είναι μόνο ενδεικτικοί.

Σχήμα 4.5. Κυκλικά διαγράμματα ή πίτες που δείχνουν την αναλογική κατανομή της ευσταθούς διασποράς των χημικών στοιχείων (α) La, (β) As, (γ) Mn και (δ) Ta στα δείγματα ελέγχου των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων (N=12 ζεύγη) της Λίμνης της Καστοριάς.

4.2.6. Εκτίμηση της αβεβαιότητας της μέτρησης που οφείλεται στη δειγματοληψία και ανάλυση των δειγμάτων του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Στόχος της παρούσας παραγράφου είναι η περιγραφή του υπολογισμού της αβεβαιότητας της μέτρησης, που οφείλεται στις τεχνικές της πρωτογενούς δειγματοληψίας στο πεδίο και της εργαστηριακής κατεργασίας των δειγμάτων του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος, η οποία περιλαμβάνει δύο στάδια: (α) της προπαρασκευής του δείγματος και (β) της χημικής ανάλυσής του.

Η αβεβαιότητα που οφείλεται στην πρωτογενή δειγματοληψία είναι αυτή που εισάγεται κατά τη διαδικασία της πρωτογενούς δειγματοληψίας στο πεδίο και αφορά την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος που περιγράφει κάποιο συγκεκριμένο χώρο. Το πόσο αντιπροσωπευτικό είναι ένα δείγμα του χώρου που περιγράφει, θεωρείται ως ένα από τα μεγαλύτερα γεωλογικά προβλήματα και πολλά έχουν γραφεί και θα γραφούν γι' αυτό το θέμα.

Όπως επισημαίνεται από τον Ramsey (1998) οι δύο συνιστώσες της διασποράς, που μπορούν να ταξινομηθούν ως αβεβαιότητα της μέτρησης είναι η δειγματοληπτική ($\sigma_{\text{δειγμ}}^2$) και η αναλυτική διασπορά ($\sigma_{\text{αναλ}}^2$).

Σήμερα, τα σφάλματα των αναλυτικών μετρήσεων έχουν μειωθεί σημαντικά, εφ' όσον χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλες αναλυτικές μέθοδοι για τον προσδιορισμό των χημικών στοιχείων και σύγχρονα αναλυτικά όργανα για τις μετρήσεις. Έτσι, στην περίπτωση που τηρηθούν αυτές οι προϋποθέσεις, ο κύριος παράγοντας που έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην αβεβαιότητα της μέτρησης είναι η πρωτογενής δειγματοληψία και υπερिσχύει αυτών των αναλυτικών πηγών αβεβαιότητας, όπως, π.χ., τα υποδείγματα που δημιουργούνται στο εργαστήριο, ή η μέτρηση στο αναλυτικό όργανο.

Η αβεβαιότητα, ως προς τη δειγματοληψία σε μία θέση, οφείλεται μερικώς στην μικρή κλίμακα γεωχημική διακύμανση των μεταβλητών στο χώρο που αφορά στη θέση δειγματοληψίας. Αυτή η αβεβαιότητα υπολογίζεται με τη λήψη δύο δειγμάτων από διαφορετικά σημεία εντός της θέσης δειγματοληψίας, περιγράφοντας έτσι την ετερογένεια του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος στην προκειμένη περίπτωση (Ramsey & Argyraki 1997). Αυτή η παράμετρος θεωρείται ότι εκφράζει την αβεβαιότητα σε όλα τα πιθανά δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος που δύναται να συλλεχθούν από το συγκεκριμένο «χώρο» της θέσης δειγματοληψίας, όπως ορίζεται από την κλίμακα της έρευνας. Δηλαδή, εξαρτάται από την απόσταση των κομβικών σημείων του δικτύου δειγματοληψίας.

Ο ορισμός της «αβεβαιότητας της μέτρησης» είναι: «η διασπορά τιμών γύρω από το αποτέλεσμα της μέτρησης, που περικλείει την πραγματική τιμή κατά μεγάλη πιθανότητα» (Ramsey 1998, σελ. 97). Επισημαίνεται ότι, η «πραγματική τιμή» είναι πάντοτε άγνωστη και προ πάντων όταν χρησιμοποιούνται αναλυτικές χημικές μέθοδοι, κατά τις οποίες προσβάλλεται μερικώς το δείγμα.

Για τον υπολογισμό της αβεβαιότητας της μέτρησης, που οφείλεται στη δειγματοληψία και την ανάλυση των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων, χρησιμοποιείται η μεθοδολογία που προτείνεται από τον Ramsey (1997, 1998) και τους Ramsey & Argyraki (1997).

Χρησιμοποιείται ουσιαστικά η ολιστική προσέγγιση, η οποία θεωρεί ότι η πρωτογενής δειγματοληψία και η χημική ανάλυση είναι δύο τμήματα της ίδιας διεργασίας της «μέτρησης» και ποσοτικοποιείται η συνδυασμένη συνεισφορά τους στην αβεβαιότητα της μέτρησης (Ramsey 1997, 1998, Demetriades 2011). Συνεπώς, η συνολική αβεβαιότητα της μέτρησης μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει συνεισφορά από τέσσερις συνιστώσες, οι οποίες, κατά τους Ramsey & Argyraki (1997), είναι :

- (i) τα τυχαία σφάλματα της πρωτογενούς δειγματοληψίας,

- (ii) τα συστηματικά σφάλματα της πρωτογενούς δειγματοληψίας,
- (iii) τα τυχαία σφάλματα της χημικής ανάλυσης και
- (iv) τα συστηματικά σφάλματα της χημικής ανάλυσης.

Τα *τυχαία σφάλματα*, τα οποία συνοδεύουν την οποιαδήποτε μέτρηση ή ένα αναλυτικό προσδιορισμό, εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, που αποδίδονται σε φαινόμενα μη ελεγχόμενα. Κατά τη διάρκεια της πρωτογενούς δειγματοληψίας τα τυχαία σφάλματα αρχίζουν από την επιλογή της θέσης δειγματοληψίας, τον τρόπο δειγματοληψίας, τη διαχείριση των δειγμάτων στο πεδίο, τη μεταφορά τους από τη θέση δειγματοληψίας στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης, ως και την προετοιμασία της συσκευασίας τους για αποστολή στο εργαστήριο.

Στο εργαστήριο, τα τυχαία σφάλματα συμβαίνουν κατά τη διαδικασία προετοιμασίας του δείγματος για ανάλυση, τη λήψη υποδείγματος από το πρωτογενές δείγμα, την προετοιμασία του επιμέρους δείγματος (υποδείγματος) για ανάλυση, καθώς και κατά τη διαδικασία ανάλυσης του υποδείγματος στο εργαστήριο, π.χ., (α) κατά τη ζύγιση του δείγματος οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως ρεύματα αέρα, η υγρασία του χώρου και η θερμοκρασία, επηρεάζουν το ζύγισμα, (β) οι αυξομειώσεις της έντασης της φωτεινής ροής της λυχνίας του φασματομέτρου ή οι διάφορες διακυμάνσεις της τιμής του σήματος στην έξοδο του φωτοπολλαπλασιαστή επηρεάζουν τις μετρήσεις.

Έτσι, όλα αυτά τα σφάλματα κατά τη διαδικασία των μετρήσεων που οφείλονται σε τυχαία και μη επαναλήψιμα γεγονότα και τα οποία είναι άγνωστα και συνεπώς δεν μπορούν να ελεγχθούν ονομάζονται τυχαία. Αυτά τα τυχαία σφάλματα, όπως προαναφέρθηκε, θεωρούνται ότι ακολουθούν την κανονική κατανομή γύρω από τη μέση συγκέντρωση και εκφράζονται από την αναλυτική επαναληψιμότητα.

Τα *συστηματικά σφάλματα* είναι συνήθως μονοκατευθυνόμενα, δηλ. είναι είτε θετικά είτε αρνητικά. Αυτά τα σφάλματα οφείλονται σε αίτια που μπορούν να προσδιορισθούν και έχουν σχέση με την αρχή πάνω στην οποία στηρίζεται η μέθοδος δειγματοληψίας, η μέθοδος προετοιμασίας του δείγματος και η αναλυτική μέθοδος. Παραδείγματα συστηματικών σφαλμάτων είναι η επιμόλυνση των δειγμάτων, οι φυσικές και οι χημικές παρεμποδίσεις, ατελείς αντιδράσεις, υδροσκοπικότητα του δείγματος του λιμναίου ιζήματος, οι διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας του αναλυτικού συστήματος από προπαρασκευαστή σε προπαρασκευαστή, και από αναλυτή σε αναλυτή.

Γενικότερα, τα συστηματικά σφάλματα, κατά την εργαστηριακή κατεργασία του δείγματος, μπορούν να εντοπισθούν και να τεθούν υπό τον έλεγχο του παρασκευαστή ή του αναλυτή. Από τη στιγμή που αναγνωρισθεί ένα συστηματικό σφάλμα μπορεί να ελαχιστοποιηθεί ή να εξουδετερωθεί με την τελειοποίηση της μεθόδου και των διατάξεων μέτρησης. Τα συστηματικά

σφάλματα μπορούν να εντοπισθούν με την εισαγωγή δειγμάτων αναφοράς, επαναληπτικές αναλύσεις δειγμάτων και λευκών δειγμάτων στη σειρά ανάλυσης των δειγμάτων.

Η ετερογένεια του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος, ίσως είναι αυτή που συνεισφέρει περισσότερο στη μεταβλητότητα. Οι πηγές μεταβλητότητας στο επιφανειακό λιμναίο ίζημα μπορούν να συνοψισθούν:

$$\Sigma_{\text{συνολ}}^2 = \sigma_{\text{μετρ}}^2 + \sigma_{\text{πληθ}}^2 \quad (2)$$

όπου:

$\Sigma_{\text{συνολ}}^2$	= συνολική μεταβλητότητα
$\sigma_{\text{μετρ}}^2$	= μεταβλητότητα της μέτρησης (βλ. εξισώσεις 3 και 5)
$\sigma_{\text{πληθ}}^2$	= μεταβλητότητα του πληθυσμού

Η μεταβλητότητα της μέτρησης εξαρτάται από τη συνεισφορά πολλών άλλων επί μέρους μεταβλητοτήτων, ήτοι:

$$\sigma_{\text{μετρ}}^2 = \sigma_{\text{δειγμ}}^2 + \sigma_{\text{διαχ}}^2 + \sigma_{\text{προπ}}^2 + \sigma_{\text{εργ}}^2 + \sigma_{\text{σειρ}}^2 + \dots \quad (3)$$

όπου:

$\sigma_{\text{δειγμ}}^2$	= μεταβλητότητα της δειγματοληψίας (τυπική απόκλιση)
$\sigma_{\text{διαχ}}^2$	= μεταβλητότητα διαχείρισης του δείγματος, μεταφοράς και προετοιμασίας για αποστολή στο εργαστήριο
$\sigma_{\text{προπ}}^2$	= μεταβλητότητα προπαρασκευής του δείγματος στο εργαστήριο (λήψη υποδείγματος)
$\sigma_{\text{εργ}}^2$	= μεταβλητότητα που οφείλεται στην αναλυτική διαδικασία
$\sigma_{\text{σειρ}}^2$	= μεταβλητότητα που οφείλεται στις διαφορές μεταξύ των σειρών των δειγμάτων

Όπως γίνεται κατανοητό, από την παραπάνω περιγραφή, οι πηγές που δημιουργούν αβεβαιότητα στις μετρήσεις είναι πολλές. Στην προκειμένη περίπτωση θα υπολογισθεί η μεταβλητότητα που οφείλεται:

- (1) στη φυσική ή χωρική μεταβολή, ή τη *γεωχημική μεταβλητότητα* ($\sigma_{\text{γεωχ}}^2$), δηλ. τη μεταβλητότητα μεταξύ των θέσεων δειγματοληψίας του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος,
- (2) στη δειγματοληψία, ή τη *δειγματοληπτική μεταβλητότητα* ($\sigma_{\text{δειγμ}}^2$), δηλ. τη μεταβλητότητα που οφείλεται στην ετερογένεια του δείγματος λιμναίου ιζήματος στο χώρο της θέσης δειγματοληψίας και
- (3) στην εργαστηριακή κατεργασία του δείγματος, ή την *αναλυτική μεταβλητότητα* ($\sigma_{\text{αναλ}}^2$), δηλ. τη μεταβλητότητα που οφείλεται στην αβεβαιότητα των μετρήσεων κατά την εργαστηριακή κατεργασία του δείγματος.

Όπου, η συνολική μεταβλητότητα, $\Sigma_{\text{συνολ}}^2$, υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση:

$$\Sigma_{\text{συνολ}}^2 = \sigma_{\text{γεωχ}}^2 + \sigma_{\text{δειγμ}}^2 + \sigma_{\text{αναλ}}^2 \quad (4)$$

Η δε μεταβλητότητα της μέτρησης εκφράζεται πιο απλά (βλ. εξίσωση 3) από το άθροισμα της δειγματοληπτικής ($\sigma_{\text{δειγμ}}^2$) και της αναλυτικής ($\sigma_{\text{αναλ}}^2$) διασποράς, δηλ.

$$\sigma_{\text{μετρ}}^2 = \sigma_{\text{δειγμ}}^2 + \sigma_{\text{αναλ}}^2 \quad (5)$$

Χρησιμοποιώντας το αρχικό δείγμα ή δείγμα ρουτίνας του λιμναίου ιζήματος και το δείγμα ελέγχου, τα οποία συλλέχθηκαν από 12 τυχαίες θέσεις στη λίμνη της Καστοριάς σε ένα ισοσταθμισμένο σχέδιο δειγματοληψίας και ανάλυσης των υποδειγμάτων του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Σχήμα 4.1), υπολογίσθηκαν οι παραπάνω μεταβλητές (εξίσωση 4), καθώς και η αβεβαιότητα της μέτρησης, u , η οποία υπολογίζεται από τη σχέση:

$$u = \sigma_{\text{μετρ}} = \sqrt{(\sigma_{\text{δειγμ}}^2 + \sigma_{\text{αναλ}}^2)} \quad (6)$$

Η δε *διευρυμένη αβεβαιότητα της μέτρησης*, U_e , σε καθορισμένο βαθμό εμπιστοσύνης, που συνήθως είναι στο 95% επίπεδο με συντελεστή κάλυψης $k=1,96$, υπολογίζεται από την παρακάτω εξίσωση:

$$U_e = k \cdot u = 1,96 \times \sigma_{\text{μετρ}} \quad (7)$$

Και η *σχετική διευρυμένη αβεβαιότητα της μέτρησης*, $U_{re}\%$, σε σχέση με τη μέση τιμή « μ » των συγκεντρώσεων του υπό μελέτη χημικού στοιχείου, υπολογίζεται από την παρακάτω εξίσωση:

$$U_{re}\% = (1,96 \times \sigma_{\text{μετρ}}) / \mu \quad (8)$$

Η εκτιμώμενη σχετική αβεβαιότητα της μέτρησης σε μία θέση δειγματοληψίας από την οποία συλλέχθηκαν δύο διαφορετικά δείγματα επιφανειακού λιμναίου ιζήματος, δηλ. το δείγμα ρουτίνας και το δείγμα ποιοτικού ελέγχου, το αποτέλεσμα της παραπάνω εξίσωσης διαιρείται διά της τετραγωνικής ρίζας του δύο ($1/\sqrt{2}$). Η εν λόγω εξίσωση τροποποιείται, όπως παρακάτω, προκειμένου να υπολογισθεί η *συνολική σχετική διευρυμένη αβεβαιότητα της μέτρησης*, $U_{Te}\%$, για τις τέσσερις μετρήσεις στις δύο θέσεις δειγματοληψίας:

$$U_{Te}\% = [(1,96 \times \sigma_{\text{μετρ}}) / \mu] / \sqrt{2} \quad (9)$$

Σημειώνεται ότι ο Ramsey (1998) είχε αρχικά προτείνει τη διαίρεση της αβεβαιότητας της μέτρησης διά της τετραγωνικής ρίζας του 4 ($\sqrt{4} = 2$) με την αιτιολόγηση ότι έγιναν τέσσερις μετρήσεις σε μία θέση δειγματοληψίας. Στη συνέχεια, όμως, οι Ramsey & Ellison (2007) πρότειναν ότι η αβεβαιότητα της μέτρησης δεν πρέπει να διαιρεθεί ουσιαστικά διά του δύο, αλλά διά της τετραγωνικής ρίζας του 2 ($\sqrt{2} = 1,414$), δεδομένου ότι ο περιοριστικός παράγοντας είναι η αβεβαιότητα της δειγματοληψίας, δηλ. η αβεβαιότητα μεταξύ των δύο θέσεων δειγματοληψίας, και όχι των υποδειγμάτων τους.

4.2.6.1. Αποτελέσματα της αβεβαιότητας της μέτρησης

Στον Πίνακα 4.5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της *συνολικής σχετικής διευρυμένης αβεβαιότητας της μέτρησης* (ή απλά αβεβαιότητα της μέτρησης), τα οποία εξήχθησαν από τη διαδικασία που περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο (4.2.6). Τα χημικά στοιχεία με

Πίνακας 4.5. Η αβεβαιότητα των μετρήσεων στο 95% επίπεδο εμπιστοσύνης στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της ευσταθούς ανάλυσης διασποράς. Για συγκριτικούς λόγους παρατίθενται και τα αντίστοιχα αποτελέσματα της ανάλυσης διασποράς του Πίνακα 4.4.

(α) Σε αλφαβητική σειρά των χημικών στοιχείων						(β) Σε αύξουσα σειρά της αβεβαιότητας					
Στοιχείο	Ευσταθής		Ευσταθής Ανάλυση Διασποράς %			Αβεβαιότητα %	Στοιχείο	Ευσταθής Ανάλυση Διασποράς %			Αβεβαιότητα %
	Διάμεση τιμή		Γεωχημική	Δειγματοληπτική	Αναλυτική			Γεωχημική	Δειγματοληπτική	Αναλυτική	
Ag	0,090	mg/kg	93,2	3,54	3,25	22,4	La	99,6	0,00	0,363	3,76
Al	2,82	%	98,7	0,582	0,722	7,14	Ce	99,5	0,249	0,244	3,99
As	14,3	mg/kg	83,6	11,5	4,90	19,8	Y	98,7	0,834	0,453	4,68
B	2,50	mg/kg	92,5	0,888	6,61	21,7	Pb	98,9	0,00	1,13	5,24
Ba	171	mg/kg	98,8	1,03	0,16	7,11	Li	99,2	0,542	0,288	5,48
Be	1,60	mg/kg	96,6	2,29	1,07	12,3	Cu	98,8	0,771	0,416	5,64
Bi	0,417	mg/kg	98,2	0,700	1,10	7,07	Ga	99,2	0,535	0,276	5,70
C	3,29	%	50,0	10,0	39,9	66,1	Co	98,3	1,05	0,671	6,06
Ca	4,11	%	95,4	4,52	0,106	16,9	Fe	98,7	1,09	0,201	6,17
Cd	0,211	mg/kg	93,2	2,18	4,58	16,1	V	98,5	1,23	0,230	6,39
Ce	78,9	mg/kg	99,5	0,249	0,244	3,99	Nb	98,9	0,00	1,13	6,64
Co	24,3	mg/kg	98,3	1,05	0,671	6,06	Cr	97,9	1,67	0,482	6,73
Cr	82,6	mg/kg	97,9	1,67	0,482	6,73	Rb	98,9	0,620	0,49	6,89
Cu	47,3	mg/kg	98,8	0,771	0,416	5,64	Bi	98,2	0,700	1,10	7,07
Fe	3,96	%	98,7	1,09	0,201	6,17	Ba	98,8	1,03	0,16	7,11
Ga	9,10	mg/kg	99,2	0,535	0,276	5,70	Al	98,7	0,582	0,722	7,14
Ge	0,145	mg/kg	90,6	2,52	6,87	31,5	Sc	98,3	0,523	1,14	7,23
Hg	0,076	mg/kg	81,9	0,00	18,1	23,6	Mg	96,8	2,82	0,349	7,41
K	0,449	%	97,8	1,54	0,612	8,85	Ni	98,7	1,15	0,174	7,48
La	41,9	mg/kg	99,6	0,00	0,363	3,76	Tl	91,1	2,78	6,13	7,81
Li	22,3	mg/kg	99,2	0,542	0,288	5,48	Sn	99,0	0,762	0,268	8,11
Mg	1,06	%	96,8	2,82	0,349	7,41	Zn	96,6	2,63	0,730	8,32
Mn	1835	mg/kg	55,6	43,4	1,02	19,4	Th	98,8	0,706	0,490	8,38
Mo	1,00	mg/kg	97,5	1,82	0,688	9,59	U	98,8	1,13	0,085	8,57
Na	0,024	%	38,2	5,33	56,5	35,3	K	97,8	1,54	0,612	8,85
Nb	3,16	mg/kg	98,9	0,00	1,13	6,64	Mo	97,5	1,82	0,688	9,59
Ni	85,7	mg/kg	98,7	1,15	0,174	7,48	Sb	97,8	1,16	1,04	10,6
P	0,104	%	85,6	13,5	0,88	14,4	Ti	97,3	2,06	0,67	10,7
Pb	31,8	mg/kg	98,9	0,00	1,13	5,24	W	85,4	0,00	14,6	11,6
Rb	42,5	mg/kg	98,9	0,620	0,49	6,89	Be	96,6	2,29	1,07	12,3
Re	0,050	mg/kg	Όλες οι τιμές είναι κάτω από το όριο ανίχνευσης (O.A.)				Sr	87,9	10,5	1,60	13,2
S	0,322	%	89,2	10,7	0,132	24,2	P	85,6	13,5	0,88	14,4
S (Leco)	0,300	%	51,9	0,00	48,1	64,3	Zr	93,7	5,27	1,00	14,6
Sb	0,552	mg/kg	97,8	1,16	1,04	10,6	Cd	93,2	2,18	4,58	16,1
Sc	7,20	mg/kg	98,3	0,523	1,14	7,23	Ca	95,4	4,52	0,106	16,9
Se	0,422	mg/kg	55,1	0,00	44,9	69,0	Mn	55,6	43,4	1,02	19,4
Sn	1,88	mg/kg	99,0	0,762	0,268	8,11	As	83,6	11,5	4,90	19,8
Sr	92,9	mg/kg	87,9	10,5	1,60	13,2	B	92,5	0,888	6,61	21,7
Ta	0,011	mg/kg	26,6	0,00	73,4	40,4	Ag	93,2	3,54	3,25	22,4
Te	0,167	mg/kg	57,6	0,00	42,4	37,6	Hg	81,9	0,00	18,1	23,6
Th	14,6	mg/kg	98,8	0,706	0,490	8,38	S	89,2	10,7	0,132	24,2
Ti	1015	mg/kg	97,3	2,06	0,67	10,7	Ge	90,6	2,52	6,87	31,5
Tl	0,419	mg/kg	91,1	2,78	6,13	7,81	Na	38,2	5,33	56,5	35,3
U	2,58	mg/kg	98,8	1,13	0,085	8,57	Te	57,6	0,00	42,4	37,6
V	51,8	mg/kg	98,5	1,23	0,230	6,39	Ta	26,6	0,00	73,4	40,4
W	0,306	mg/kg	85,4	0,00	14,6	11,6	S (Leco)	51,9	0,00	48,1	64,3
Y	19,9	mg/kg	98,7	0,834	0,453	4,68	C	50,0	10,0	39,9	66,1
Zn	98,4	mg/kg	96,6	2,63	0,730	8,32	Se	55,1	0,00	44,9	69,0
Zr	3,27	mg/kg	93,7	5,27	1,00	14,6	Re	Όλες οι τιμές είναι κάτω από το O.A.			

μεγάλη αβεβαιότητα μέτρησης ($U_{Trc} \% > 30\%$) είναι: Ge (31,5%), Na (35,3%), Ta (40,4%), ολικό S_{Leco} (64,3%), ολικός C (66,1%) και Se (69%), στοιχεία των οποίων πολλές τιμές τους είναι πλησίον του ορίου ανίχνευσης της αναλυτικής μεθόδου (Ge, Ta, Se) και, συνεπώς, η αναλυτική διασπορά είναι μεγάλη, ή η αναλυτική μέθοδος δεν είναι η πλέον κατάλληλη (Na), ή αναλυτική μέθοδος έχει μεγάλο αναλυτικό σφάλμα (ολικό S, ολικός C).

4.2.7. Εκχυλισσιμότητα της αναλυτικής μεθόδου

Η προσβολή με βασιλικό νερό (3:1, ο/ο, HCl:HNO₃) θεωρείται επαρκής για την ανάλυση του απολήψιμου κλάσματος των χημικών στοιχείων που περιέχονται στο ίζημα και είναι αρκετά αποτελεσματική στην εκχύλιση των χημικών στοιχείων, τα οποία συνδέονται με θειούχες ενώσεις, οξείδια και ανθρακικά άλατα. Τα χημικά στοιχεία, όμως, των πετρογενετικών και πυριτικών ορυκτών προσβάλλονται μερικώς από το βασιλικό νερό. Όπως έχει ήδη επισημανθεί στην παράγραφο 3.2.2.1 η προσβολή με βασιλικό νερό είναι, κατά το αναλυτικό εργαστήριο, μερική για τα χημικά στοιχεία B, Ba, Be, Ca, Ce, Cr, Fe, Ga, Ge, La, Li, Mg, Nb, Rb, Re, Sb, Sc, Sn, Sr, Ta, Te, Th, Ti, Tl, Zr & W, και περιορισμένη για τα στοιχεία Al, K και Na.

Ιδανικά, η εκχυλισσιμότητα της αναλυτικής μεθόδου πρέπει να υπολογίζεται σε σχέση με πρότυπα δείγματα που προετοιμάζονται από το ίδιο το υλικό δειγματοληψίας, δηλ. στην προκειμένη περίπτωση το επιφανειακό λιμναίο ίζημα της Λίμνης της Καστοριάς. Ως γνωστό η μεθοδολογία προετοιμασίας πρότυπων δειγμάτων είναι χρονοβόρος, δεδομένου ότι πρέπει να συλλεχθεί μεγάλη ποσότητα του δείγματος και στη συνέχεια να προετοιμασθεί (ζήρανση, ομοιογενοποίηση, διαχωρισμός σε υποδείγματα, έλεγχος της ομοιογενοποίησης, ανάλυση σε πολλά εργαστήρια με μεθόδους κυρίως ολικής προσβολής) και να υπολογισθούν οι μέσες συνιστώμενες τιμές των χημικών στοιχείων. Λόγω της μικρής διάρκειας του έργου της Λίμνης της Καστοριάς και της έλλειψης χρόνου, η αξιολόγηση της εκχυλισσιμότητας (%) γίνεται βάσει των δύο αναλύσεων του εσωτερικού πρότυπου δείγματος του εργαστηρίου της OMAC ICP-5 και των δύο αναλύσεων των διεθνών πρότυπων δειγμάτων Till-3 και Till-4 σε σχέση με τις συνιστώμενες τιμές τους.

Στον Πίνακα 4.6Α παρουσιάζεται η εκχυλισσιμότητα (%) των χημικών στοιχείων και για ευκολότερη ανάγνωση η ποσοστιαία εκχυλισσιμότητα παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.6B σε κατιούσα σειρά. Η εκχυλισσιμότητα σε σχέση με τις τιμές του εσωτερικού πρότυπου δείγματος ICP-5 είναι για όλα τα χημικά στοιχεία μεγαλύτερη από 89%, ενώ η εκχυλισσιμότητα σε σχέση με τις τιμές των διεθνών πρότυπων δειγμάτων Till-3 και Till-4 είναι <80% για τα περισσότερα χημικά στοιχεία. Χημικά στοιχεία με εκχυλισσιμότητα >80% είναι σε σχέση με:-

- το διεθνές πρότυπο δείγμα Till-3: P (107%), Zn (106%), Cu (101%), As (101%), Hg (97,0%), Ag (85,5%), Ni (84,4%) και Li (80,9%) και
- το διεθνές πρότυπο δείγμα Till-4: Hg (156%), Ag (124%), Bi (121%), Cu (105%), As (101%), P (101%), W (99,7%), Mo (96,0%), S (89,5%), Zn (89,3%), Fe (88,5%), Th (84,7%), Ni (84,2%), La (83,9%), Ce (81,6%) και Co (80,5%).

Πίνακας 4.6Α. Εκχυλισσιμότητα (%) των χημικών στοιχείων που προσδιορίστηκαν μετά από εκχύλιση με βασιλικό νερό σε σχέση με τις εκχωρημένες τιμές του εσωτερικού εργαστηριακού πρότυπου δείγματος ICP-5 και τις συνιστώμενες τιμές των διεθνών πρότυπων δειγμάτων Till-3 και Till-4. (XT= Χωρίς τιμές).

Στοιχείο	Μονάδα	Εκχωρη- μένες τιμές εσωτερικού πρότυπου δείγματος ICP-5	Μέση τιμή αναλύσεων ICP-5 αυτής της μελέτης (N=2)	Εκχυλισι- μότητα % σε σχέση με ICP-5	Συνιστώ- μενες τιμές διεθνούς πρότυπου δείγματος Till-3	Τιμή ανάλυσης Till-3 αυτής της μελέτης (N=1)	Εκχυλισι- μότητα % σε σχέση με Till-3	Συνιστώ- μενες τιμές διεθνούς πρότυπου δείγματος Till-4	Μέση τιμή αναλύσεων Till-4 αυτής της μελέτης (N=2)	Εκχυλισι- μότητα % σε σχέση με Till-4
Ag	mg/kg	13,4	13,8	103	1,6	1,37	85,5	0,2	0,248	124
Al	%	1,07	0,970	90,6	36,6	1,20	3,3	34,4	1,97	5,7
As	mg/kg	630	656	104	87	87,7	101	111	112	101
B	mg/kg	250	248	99,4	XT	<5	-	XT	-	-
Ba	mg/kg	400	396	99,1	489	39,5	8,1	395	71,9	18,2
Be	mg/kg	11	11	100	2	0,395	19,7	3,7	1,16	31,3
Bi	mg/kg	16	15,9	99,2	2,5	0,321	12,8	40	48,6	121
Ca	%	8	7,79	97,3	1,88	0,570	30,3	0,893	0,147	16,4
Cd	mg/kg	9	8,99	99,8	XT	0,130	-	XT	0,260	-
Ce	mg/kg	88	95,4	108	42	32,4	77,1	78	63,7	81,6
Co	mg/kg	17	17,0	99,9	15	11,5	76,9	8	6,44	80,5
Cr	mg/kg	242	218	89,9	123	74,2	60,3	53	26,7	50,4
Cu	mg/kg	950	950	100	22	22,2	101	237	249	105
Fe	%	2,6	2,60	99,8	2,78	2,08	75,0	3,97	3,52	88,5
Ga	mg/kg	12,4	12,4	99,8	XT	4,67	-	XT	7,12	-
Ge	mg/kg	XT	1,43	-	XT	0,26	-	XT	0,34	-
Hg	mg/kg	50	50,1	100	0,107	0,104	97,0	0,039	0,061	156
K	%	0,29	0,290	100	2,01	0,108	5,4	2,70	0,347	12,8
La	mg/kg	63	63,0	100	21	16,3	77,7	41	34,4	83,9
Li	mg/kg	154	148	95,8	21	17,0	80,9	30	19,5	65,1
Mg	%	1,3	1,31	101	1,03	0,662	64,2	0,760	0,537	70,6
Mn	mg/kg	1090	1120	103	520	402	77,2	490	367	74,9
Mo	mg/kg	44	43,9	99,9	2	0,681	34,0	16	15,4	96,0
Na	%	0,15	0,142	94,6	1,96	0,028	1,4	1,82	0,034	1,8
Nb	mg/kg	XT	3,769	-	7	1,70	24,3	15	4,61	30,7
Ni	mg/kg	185	185	100	39	32,9	84,4	17	14,3	84,2
P	%	0,065	0,067	103	0,049	0,053	107	0,088	0,089	101
Pb	mg/kg	980	991	101	26	19,6	75,2	50	38,1	76,3
Rb	mg/kg	120	110	91,7	55	11,6	21,0	161	43,7	27,2
Re	mg/kg	XT	-	-	XT	<0.1	-	XT	-	-
S	%	2,8	2,69	96,0	0,025	0,014	57,1	0,08	0,072	89,5
Sb	mg/kg	380	416	109	0,9	0,712	79,1	1	0,762	76,2
Sc	mg/kg	10	11,3	113	10	4,51	45,1	10	5,28	52,8
Se	mg/kg	7	7,67	110	XT	<0.2	-	XT	0,778	-
Sn	mg/kg	9	11,1	123	XT	1,48	-	XT	6,41	-
Sr	mg/kg	160	157	97,9	300	23,1	7,7	109	11,1	10,2
Ta	mg/kg	XT	0,033	-	0,25	0,005	2,0	1,6	0,011	0,7
Te	mg/kg	8	10,4	130	XT	0,041	-	XT	0,293	-
Th	mg/kg	8	8,91	111	4,6	3,63	78,9	17,4	14,7	84,7
Ti	mg/kg	400	507	127	2910	1139	39,1	4840	1812	37,4
Tl	mg/kg	8	11,0	137	XT	0,089	-	XT	0,618	-
U	mg/kg	35	35,0	100	2,1	1	59,0	5	2,88	57,5
V	mg/kg	103	105	101	62	37,7	60,9	67	41,0	61,2
W	mg/kg	103	97,4	94,6	0,5	0,223	44,5	204	203	99,7
Y	mg/kg	14	16,4	117	17	7,43	43,7	33	10,7	32,5
Zn	mg/kg	3210	3182	99,1	56	59,6	106	70	62,5	89,3
Zr	mg/kg	8	10,5	131	230	2,46	1,1	385	4,11	1,1

Πίνακας 4.6B. Κατάταξη σε κατιούσα σειρά της εκχυλισιμότητας (%) των χημικών στοιχείων.

Στοιχείο	Εκχυλισιμότητα % σε σχέση με ICP-5	Στοιχείο	Εκχυλισιμότητα % σε σχέση με Till-3	Στοιχείο	Εκχυλισιμότητα % σε σχέση με Till-4
Tl	137	P	107	Hg	156
Zr	131	Zn	106	Ag	124
Te	130	Cu	101	Bi	121
Ti	127	As	101	Cu	105
Sn	123	Hg	97,0	As	101
Y	117	Ag	85,5	P	101
Sc	113	Ni	84,4	W	99,7
Th	111	Li	80,9	Mo	96,0
Se	110	Sb	79,1	S	89,5
Sb	109	Th	78,9	Zn	89,3
Ce	108	La	77,7	Fe	88,5
As	104	Mn	77,2	Th	84,7
Ag	103	Ce	77,1	Ni	84,2
Mn	103	Co	76,9	La	83,9
P	103	Pb	75,2	Ce	81,6
V	101	Fe	75,0	Co	80,5
Pb	101	Mg	64,2	Pb	76,3
Mg	101	V	60,9	Sb	76,2
Hg	100	Cr	60,3	Mn	74,9
K	100	U	59,0	Mg	70,6
La	100	S	57,1	Li	65,1
Ni	100	Sc	45,1	V	61,2
Be	100	W	44,5	U	57,5
Cu	100	Y	43,7	Sc	52,8
U	100	Ti	39,1	Cr	50,4
Co	99,9	Mo	34,0	Ti	37,4
Mo	99,9	Ca	30,3	Y	32,5
Cd	99,8	Nb	24,3	Be	31,3
Ga	99,8	Rb	21,0	Nb	30,7
Fe	99,8	Be	19,7	Rb	27,2
B	99,4	Bi	12,8	Ba	18,2
Bi	99,2	Ba	8,1	Ca	16,4
Zn	99,1	Sr	7,7	K	12,8
Ba	99,1	K	5,4	Sr	10,2
Sr	97,9	Al	3,3	Al	5,7
Ca	97,3	Ta	2,0	Na	1,8
S	96,0	Na	1,4	Zr	1,1
Li	95,8	Zr	1,1	Ta	0,7
Na	94,6	B	-	B	-
W	94,6	Cd	-	Cd	-
Rb	91,7	Ga	-	Ga	-
Al	90,6	Ge	-	Ge	-
Cr	89,9	Re	-	Re	-
Ge	-	Se	-	Se	-
Nb	-	Sn	-	Sn	-
Re	-	Te	-	Te	-
Ta	-	Tl	-	Tl	-

Σημειώνεται ότι, εκχυλισιμότητα >100% υποδηλώνει ότι εκχυλίσθηκε μεγαλύτερο ποσοστό του περιεχόμενου χημικού στοιχείου από την προσβολή με βασιλικό νερό, χαρακτηριστικό που ερμηνεύεται ότι οι μέθοδοι ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση των πρότυπων δειγμάτων δεν εκχύλισαν όλο το μέταλλο.

Από τους Πίνακες 4.6A και 4.6B είναι εμφανές ότι υπάρχει μεγάλη διακύμανση της εκχυλισιμότητας ορισμένων χημικών στοιχείων με ζέον βασιλικό νερό σε σχέση με τις συνιστώμενες τιμές των πρότυπων δειγμάτων ICP-5, Till-3 και Till-4, όπως Ag (85,5-124%), Al (3,3-90,6%), Ba (8,1-99,1%), Be (19,7-100%), Bi (12,8-121%), Ca (16,4-97,3%), Ce (77,1-108%), Cr (50,4-89,9%), Fe (75-99,8%), Hg (97,6-156%), K (5,4-100%), Li (65,1-95,8%), Mg (64,2-101%), Mn (74,9-103%), Mo (34-99,9%), Na (1,4-94,6%), Pb (75,2-101%), Rb (21-91,7%), S (57,1-96%), Sb (76,2-109%), Sc (45,1-113%), Sr (7,7-97,9%), Th (78,9-111%), Ti (37,1-127%), U (57,5-100%), V (60,9-101%), W (44,5-99,7%), Y (32,5-117%) και Zr (1,1-131%). Αυτό το χαρακτηριστικό οφείλεται στον τρόπο που είναι συνδεδεμένα τα χημικά στοιχεία στα τρία πρότυπα δείγματα.

Σε επαφή με το αναλυτικό εργαστήριο της OMAC στην Ιρλανδία, όπου αναλύθηκαν τα δείγματα της Λίμνης της Καστοριάς και της επιβεβαίωσης των συνιστώμενων ή εκχωρημένων τιμών των διεθνών πρότυπων δειγμάτων, διαπιστώθηκε ότι η πιστοποίησή τους έγινε το 1995. Συνέστησαν, για τις ανάγκες αυτής της διατριβής να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα, τα οποία προέρχονται από το δικό τους εσωτερικό πρότυπο δείγμα ICP-5. Στην προκειμένη περίπτωση, η εκχυλισιμότητα για τα στοιχεία που προσδιορίστηκαν κυμαίνεται από 89,9% έως 137% για το χρώμιο και το θάλλιο, αντίστοιχα (βλ. Πίνακα 4.6B). Συνεπώς, η χρησιμοποιηθείσα αναλυτική μέθοδος προσβολής με ζέον βασιλικό νερό εκχύλιζει μεγάλο ποσοστό των συγκεντρώσεων των χημικών στοιχείων από το εσωτερικό πρότυπο δείγμα ICP-5 και μπορεί να θεωρεί ως «σχεδόν ολική».

4.2.8. Συμπεράσματα του ποιοτικού ελέγχου

Λευκά δείγματα: Τα αναλυτικά αποτελέσματα είναι κάτω από το όριο ανίχνευσης της αναλυτικής μεθόδου για τα περισσότερα χημικά στοιχεία. Οι πολύ μικρές επιμολύνσεις των λευκών δειγμάτων 3, 4 και 5 σε ορισμένα στοιχεία (Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) δεν θεωρούνται ότι δημιουργούν προβλήματα στην ποιότητα των αναλυτικών αποτελεσμάτων.

Δείγματα αναφοράς και ακρίβεια της αναλυτικής μεθόδου: Η σχετική ακρίβεια της αναλυτικής μεθόδου θεωρείται ότι είναι ικανοποιητική για τα περισσότερα χημικά στοιχεία. Μεγάλες σχετικά αποκλίσεις έχουν τα χημικά στοιχεία Ti, Rb, Cr, Mn, Zr, Sr, Ba και Ti, τα

οποία, εκτός του Mn, η εκχύλισή τους, ως γνωστό, είναι μερική σε προσβολή με ζέον βασιλικό νερό.

Τυχαιοποίηση των δειγμάτων και ανάλυση χρονοσειράς: Τα αποτελέσματα των δειγμάτων εμφανίζουν τυχαία διακύμανση σε όλο το φάσμα των τιμών του κάθε αναλυθέντος χημικού στοιχείου. Ορισμένες ασυνήθιστα υψηλές συγκεντρώσεις σε ορισμένα χημικά στοιχεία εξηγούνται και άλλες δεν επηρεάζουν σοβαρά την ποιότητα των αναλυτικών αποτελεσμάτων.

Αναλυτική επαναληψιμότητα: Η αναλυτική επαναληψιμότητα των περισσότερων χημικών στοιχείων είναι <10% στο 95% επίπεδο εμπιστοσύνης και εννέα στοιχεία έχουν επαναληψιμότητα μεταξύ 10 και 20% (Cr, Th, Mo, Zr, Pb, W, Ni, As και Sn). Τα στοιχεία με κακή επαναληψιμότητα $\pm P_{95}\% > 20\%$ στο 95% επίπεδο εμπιστοσύνης είναι Tl, Bi, Na, Ge, B, Cd, Ag, Hg, Ta, Te και Se και οφείλεται είτε ότι οι περισσότερες τιμές τους είναι πλησίον του ορίου ανίχνευσης (π.χ., Ag, B, Bi, Cd, Ge, Na, Se, Ta, Te και Tl), είτε υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης ανάλυσης (π.χ., Hg).

Ευσταθής ανάλυση διασποράς: Η ευσταθής ανάλυση διασποράς έδειξε ότι ορισμένα χημικά στοιχεία έχουν (α) χαμηλή γεωχημική διασπορά (Te, Mn, Se, ολικό S_{Leco} , ολικός C, Na, Te), που υποδηλώνει ότι δεν μπορούν να κατασκευασθούν χάρτες επιφανειών με κάποια μέθοδο παρεμβολής, (β) υψηλή αναλυτική διασπορά (W, Hg, ολικός C, Te, Se, Na, Ta), που σημαίνει ότι η αναλυτική μέθοδος δεν είναι κατάλληλη για τον προσδιορισμό αυτών των στοιχείων, συνεπώς υπάρχει κάποια επιφύλαξη ως προς την ποιότητα των αποτελεσμάτων των εν λόγω στοιχείων και οι χάρτες σημειακής απεικόνισης των αποτελεσμάτων είναι απλά ενδεικτικοί και (γ) υψηλή δειγματοληπτική διασπορά έχει μόνο το Mn, χαρακτηριστικό που υποδηλώνει ότι δεν μπορεί να κατασκευασθεί χάρτης επιφανειών με κάποια μέθοδο παρεμβολής, αλλά ούτε και χάρτης σημειακής απεικόνισης ενδείκνυται.

Αβεβαιότητα της μέτρησης: Τα χημικά στοιχεία με μεγάλη αβεβαιότητα μέτρησης είναι Ge, Na, Ta, ολικό S_{Leco} , ολικός C και Se, στοιχεία των οποίων πολλές τιμές τους είναι πλησίον του ορίου ανίχνευσης της αναλυτικής μεθόδου (Ge, Ta, Se) και συνεπώς η αναλυτική διασπορά είναι μεγάλη, ή η αναλυτική μέθοδος δεν είναι κατάλληλη (Na), ή αναλυτική μέθοδος έχει μεγάλο αναλυτικό σφάλμα (ολικό S, ολικός C).

Εκχυλισιμότητα: Η εκχυλισιμότητα των μετάλλων, η οποία υπολογίστηκε από τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο εσωτερικό εργαστηριακό πρότυπο δείγμα ICP-5 και τα διεθνή Till-3 και Till-4, στο πλαίσιο αυτής της μελέτης σε σχέση με τις συνιστώμενες τιμές τους, δείχνει μεγάλη διακύμανση, χαρακτηριστικό που οφείλεται στον τρόπο που είναι συνδεδεμένα τα χημικά στοιχεία στα τρία πρότυπα δείγματα. Λαμβάνοντας, όμως, υπ' όψιν ότι οι εκχωρημένες ή συνιστώμενες τιμές των διεθνών πρότυπων δειγμάτων Till-3 και Till-4 χρονολογούνται από το

1995, χρησιμοποιούνται γι' αυτή τη διατριβή τα αποτελέσματα εκχυλισιμότητας του εσωτερικού εργαστηριακού πρότυπου δείγματος ICP-5.

Αυτός ο εξονυχιστικός ποιοτικός έλεγχος των εργαστηριακών αποτελεσμάτων βοήθησε να εντοπισθούν όλες οι αδυναμίες των αναλυτικών μεθόδων που εφαρμόστηκαν για την ανάλυση των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων της Λίμνης της Καστοριάς και κατ' επέκταση όλων των άλλων τύπων δειγμάτων.

Η επίπονη αυτή διαδικασία του ποιοτικού ελέγχου επιβάλλεται να γίνεται αμέσως μετά την παραλαβή των χημικών αποτελεσμάτων από το εργαστήριο, διότι είναι ο μοναδικός τρόπος για να εντοπισθούν τα οποιαδήποτε σφάλματα και στη συνέχεια να αποφασισθεί ποία αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή γεωχημικών χαρτών και με ποία μέθοδο απεικόνισης, ήτοι σημειακή με σύμβολα ή κουκκίδες αυξανόμενου μεγέθους είτε έγχρωμοι χάρτες επιφανειών.

Τέλος, επισημαίνεται ότι ο υπεύθυνος γεωχημικός του έργου δεν πρέπει να βασίζεται στο γεγονός ότι το χημικό εργαστήριο είναι διαπιστευμένο, διότι η διαπίστευση αφορά τις διαδικασίες που ακολουθούνται, οι οποίες οδηγούν στην παραγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων, εφ' όσον εφαρμοσθούν σωστά. Επειδή ακόμη και διαπιστευμένα εργαστήρια παράγουν μη αξιόπιστα αποτελέσματα, επιβάλλεται ο γεωχημικός να ελέγχει ο ίδιος την αξιοπιστία των παραχθέντων αποτελεσμάτων, δεδομένου ότι σφάλματα τα οποία προκύπτουν κατά το στάδιο της εργαστηριακής κατεργασίας των δειγμάτων μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά την επιτυχία του έργου της γεωχημικής χαρτογράφησης. Συνεπώς, θα πρέπει να συμφωνήσει με το αναλυτικό εργαστήριο ότι σε περίπτωση που εντοπισθούν σφάλματα, κατά τη διαδικασία του ποιοτικού ελέγχου, το αναλυτικό εργαστήριο θα είναι υποχρεωμένο να αναλύσει ομάδες των δειγμάτων ή ακόμη και ολόκληρη τη σειρά των δειγμάτων.

Λευκή οπίσθια σελίδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία των δεδομένων της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς έγινε με διάφορα λογισμικά πακέτα, τα οποία περιγράφονται σε συντομία σ' αυτό το Κεφάλαιο.

5.1. ARCGIS

Η ψηφιακή επεξεργασία των γεωλογικών, ιζηματολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων της Λίμνης της Καστοριάς έγινε με το λογισμικό ArcGIS™ (έκδοση 9.1) της εταιρείας ESRI® (Ομάδα Έργου I.G.M.E.). Στη συνέχεια, όλα τα επίπεδα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα γεωχημική μελέτη, εξήχθησαν υπό μορφή αρχείων shape για την εισαγωγή στο λογισμικό MapViewer™ της Golden Software® (βλ. Παράγραφο 5.5).

5.2. MICROSOFT EXCEL

Όλες οι γεωχημικές αναλύσεις των δειγμάτων (α) ιζήματος ρέματος (N=432) της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς, (β) επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) της Λίμνης της Καστοριάς, (γ) των κάθετων τομών πλημμυρικού ιζήματος (N=18) της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς και (δ) των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων της Λίμνης της Καστοριάς (N=42) είναι αποθηκευμένα στο λογισμικό Excel (*.xls) της εταιρείας Microsoft®. Το λογισμικό Excel, εκτός της χρησιμοποίησής του, ως βάση αποθήκευσης των αναλύσεων των γεωχημικών δειγμάτων, χρησιμοποιήθηκε και για διάφορους μαθηματικούς και στατιστικούς υπολογισμούς, όπως (i) ο υπολογισμός των εκατοστημορίων (percentiles) των αναλυτικών δεδομένων στο 0° (ελάχιστη τιμή), 5°, 10°, 25°, 50°, 75°, 90°, 95°, 97,5° και 100° (μέγιστη τιμή) εκατοστημόριο, οι τιμές των οποίων χρησιμοποιήθηκαν στην απεικόνιση των χωρικών κατανομών, (ii) ο υπολογισμός των στατιστικών παραμέτρων που παρουσιάζονται στους χάρτες, ήτοι Αριθμός δειγμάτων, Ελάχιστη τιμή, 5° εκατοστημόριο, 1° τεταρτημόριο, Διάμεση τιμή, 3° τεταρτημόριο, 95° εκατοστημόριο και Μέγιστη τιμή, (iii) η ταξινόμηση των αναλυτικών δεδομένων της κάθε παραμέτρου και χημικού στοιχείου σε κατιούσα σειρά των συγκεντρώσεων για την απεικόνιση στους χάρτες κατανομής, (iv) ο υπολογισμός λόγων, και (v) η ιεραρχική ταξινόμηση των μεταβλητών σε ομάδες. Το Excel χρησιμοποιήθηκε, επίσης, για την κατασκευή όλων των πινάκων που παρουσιάζονται στην παρούσα μελέτη.

5.3. ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΓΕΩΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα λογισμικά, που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των παραμέτρων της ευσταθούς ανάλυσης διασποράς (γεωχημική, αναλυτική, δειγματοληπτική) και της αβεβαιότητας της μέτρησης είναι τα ROBCOOP4 (Ramsey 1998). Στην προκειμένη περίπτωση, χρησιμοποιήθηκε

το λογισμικό ROBCOOP5 (Δημητριάδης & Βασιλειάδης 2010), το οποίο είναι η βελτιωμένη έκδοση του ROBCOOP4 και υπάρχουν δύο εκδόσεις, Αγγλική και Ελληνική. Αυτά τα λογισμικά έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν μέχρι 10% των ακραίων τιμών του συνολικού πληθυσμού (Ramsey 1998). Αν όμως υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό ακραίων τιμών, αυτό αναμένεται να οδηγήσει σε κάπως λανθασμένες εκτιμήσεις των συνισταμένων διασπορών.

5.4. GRAPHER

Το λογισμικό Grapher™ (έκδοση 11.9.913) της Golden Software® (<http://www.goldensoftware.com/products/grapher>) χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή σχεδιαγραμμάτων (α) ποιοτικού ελέγχου των χημικών αναλύσεων (Σχήμα 4.2), (β) Thompson & Howarth (Σχήμα 4.3 & 4.4), (γ) πολλαπλά θηκογράμματα (π.χ., Σχήματα 6.3, 6.5, 6.6 κ.ά. - Γεωργιακόδης κ.ά. 1999) και (δ) κυκλικών διαγραμμάτων ή πίτες (Σχήμα 4.5), οι οποίες απεικονίζονται σε όλους τους χάρτες χωρικής κατανομής των αναλυτικών αποτελεσμάτων των δειγμάτων του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος της Λίμνης της Καστοριάς (π.χ., Χάρτες 6.3, 6.5, 6.7 κ.ά.).

5.5. MAPVIEWER

Το βασικό λογισμικό, το οποίο, χρησιμοποιήθηκε για τη χωρική επεξεργασία και παρουσίαση της τοπογραφίας (π.χ., Χάρτης 1.2), της απλοποιημένης γεωλογίας (π.χ., Χάρτης 1.3), τους χάρτες δειγματοληψίας (π.χ., Χάρτες 2.1, 2.2, 2.3), το χάρτη κοκκομετρίας των δειγμάτων επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (π.χ., Χάρτης 3.1) και των γεωχημικών δεδομένων (π.χ., Χάρτες 6.1, 6.2, 6.3, 6.4) ήταν το MapViewer™ (έκδοση 7.6.3305) της εταιρείας Golden Software® (<http://www.goldensoftware.com/products/mapviewer>). Επίσης, όλες οι βασικές στατιστικές παράμετροι που απεικονίζονται στους πίνακες υπολογίσθηκαν με τις στατιστικές συναρτήσεις του φύλλου εργασίας του MapViewer™, ήτοι ελάχιστη και μέγιστη τιμή, διάμεση τιμή, συντελεστής ασυμμετρίας, συντελεστής κύρτωσης, κριτήριο Kolmogorov-Smirnov, κρίσιμες τιμές K-S. Επίσης, η προετοιμασία των δεδομένων για την επεξεργασία με τα λογισμικά της Ανάλυσης Κύριων Συνιστωσών και της Παραγοντικής Ανάλυσης έγινε με το φύλλο εργασίας αυτού του λογισμικού.

5.6. PROTOMES

Το λογισμικό «PROTOMES» (Βασιλειάδης 2009) παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να παρουσιάσει γεωχημικά δεδομένα εδαφοτομών και γεωτρήσεων στη θέση δειγματοληψίας. Η κατακόρυφη κατανομή της μεταβλητής απεικονίζεται με μπάρες, το μήκος των οποίων

αντιστοιχεί στην τιμή συγκέντρωσης της μεταβλητής, το δε πάχος της κάθε μπάρας αντιστοιχεί στο πάχος του δείγματος.

Το λογισμικό «PROTOMES» επεξεργάζεται τα εισαχθέντα αναλυτικά δεδομένα και δημιουργεί τρία σειριακά αρχεία με όλα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για τη σχεδίαση της κατακόρυφης κατανομής της υπό μελέτη μεταβλητής με τα λογισμικά Surfer[®] και MapViewer[™] της Golden Software ή άλλο λογισμικό γεωγραφικής απεικόνισης δεδομένων. Στην προκειμένη περίπτωση, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό MapViewer[™] για την απεικόνιση των γεωχημικών αποτελεσμάτων των δειγμάτων από τις κάθετες τομές του πλημμυρικού ιζήματος και των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων της Λίμνης της Καστοριάς (π.χ., Χάρτες 6.4, 6.6, 6.8 κ.ά.).

5.7. STATGRAPHICS

Το στατιστικό πακέτο Statgraphics Centurion XV (έκδοση 15.2.14) χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή (α) των ιστογραμμάτων (π.χ., Σχήματα 7.1α & 7.1β) και (γ) των δενδρογραμμάτων (π.χ., Σχήματα 6.1 & 6.2). Επίσης, χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό των συντελεστών γραμμικής συσχέτισης του Pearson (π.χ., Πίνακες 6.5 & 6.6).

5.8. SURFER

Το λογισμικό Surfer[™] (έκδοση 8.08.2167) της Golden Software χρησιμοποιήθηκε για την τελική διαμόρφωση (α) των ιστογραμμάτων και (γ) των δενδρογραμμάτων, τα οποία παρουσιάζονται στην παρούσα μελέτη.

5.9. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ

Το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για την Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (Principal Component Analysis) είναι το πρόγραμμα 7.10 του (Davis 1973, σελ. 493-496), το οποίο τροποποιήθηκε από τον Βασιλειάδη (2010) για να έχει τη δυνατότητα να επεξεργασθεί μέχρι 60.000 δείγματα και 500 μεταβλητές.

5.10. ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε για την Παραγοντική Ανάλυση (Factor Analysis) είναι το πρόγραμμα 7.12 του (Davis 1973, σελ. 519-525), το οποίο τροποποιήθηκε από τον Βασιλειάδη (2010) για να έχει τη δυνατότητα να επεξεργασθεί μέχρι 60.000 δείγματα και 500 μεταβλητές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΩΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

6.0. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

6.0.1. Περιγραφή των Γεωχημικών Αποτελεσμάτων

Τα γενικά χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες του pH και των χημικών στοιχείων που προσδιορίστηκαν στους διαφορετικούς τύπους δειγμάτων από τη Λίμνη της Καστοριάς περιγράφονται συνοπτικά στο Παράρτημα 1, καθώς και σε πληθώρα βιβλίων και γεωχημικών ατλάντων, όπως, π.χ., Rankama & Sahama (1950), Goldschmidt (1970), Fairbridge (1972), Reimann & Caritat (1998), BGS (1999, 2000), Marshall & Fairbridge (1999), Sewell (1999), Johnson *et al.* (2001), De Vos & Tarvainen *et al.* (2006), Reeder *et al.* (2003, 2006), Ομάδα Έργου I.G.M.E. (2011), Reimann *et al.* (2014c) κ.ά. Επίσης, στο Παράρτημα 1, καθώς και σ' όλες τις προαναφερθείσες βιβλιογραφικές πηγές, παρέχονται πληροφορίες για τις χρήσεις του κάθε χημικού στοιχείου, τις πιθανές ανθρωπογενείς πηγές ρύπανσης, τη βιολογική σημασία του και τους πιθανούς κινδύνους στα φυτά, τα ζώα και τον άνθρωπο.

Τα χημικά στοιχεία χαρακτηρίζονται ως λιθόφιλα, χαλκόφιλα, σιδηρόφιλα, βιόφιλα και ατμόφιλα (Rankama & Sahama 1950, Goldschmidt 1970) – τα στοιχεία που προσδιορίστηκαν στα δείγματα από τη Λίμνη της Καστοριάς σημειώνονται με έντονα πλάγια γράμματα (στοιχεία με δύο ή περισσότερες τάσεις βρίσκονται εντός παρενθέσεων):

1. *Λιθόφιλα* είναι τα χημικά στοιχεία με ισχυρή τάση να δημιουργούν οξείδια και κυρίως πυριτικά ορυκτά, π.χ., *Al, B, Ba, Be, (Bi), Br, (C), Ca, (Cd), Cl, Cr, Cs, F, (Fe), (Ge), Hf, I, K, Li, Mg, Mn, Na, Nb, P, Rb, Sc, Si, Sn, Sr, Ta, (Te), Th, Ti, Tl, U, V, W, Zr* και οι Σπάνιες Γαίες, π.χ., *Ce, La, (Y)* (Stosch 1999).
2. *Χαλκόφιλα* είναι τα χημικά στοιχεία με ισχυρή τάση να δημιουργούν σουλφίδια, π.χ., *Ag, As, Bi, Cd, (Co), Cr, Cu, (Fe), (Ga), Ge, Hg, Mn, (Mo), (Ni), (P), Pb, S, Sb, Se, (Sn), Te, (Tl), V* και *Zn* (Palme 1999a).
3. *Σιδηρόφιλα* είναι τα χημικά στοιχεία με ισχυρή τάση να δημιουργούν μέταλλα ή στερεά τήγματα μετάλλων, π.χ., (α) Ισχυρά σιδηρόφιλα στοιχεία: Au, Ir, Os, Pd, Pt, Rh & Ru, και (β) Μέτρια σιδηρόφιλα στοιχεία: *As, Bi, C, Co, Cu, Fe, Ga, (Ge), Mo, Ni, P, Re, (Sb), Sn, (V)* και *W* (Palme 1999b).
4. *Βιόφιλα* είναι τα χημικά στοιχεία τα οποία συγκεντρώνονται σε ζώντες οργανισμούς και υλικά, π.χ., *(As), (B), (Br), C, (Ca), (Cd), (Co), (Cr), (Cu), (Fe), (Ge), H, (Hg), (K), (Mn), (Mo), N, (Na), O, (P), (Pb), (Rb), (S), (Se), (Sr), (Te), (V)* και *(Zn)* (Fairbridge 1972, Hollabaugh 2007).
5. *Ατμόφιλα* είναι τα χημικά στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται είτε μεμονωμένα είτε σε πτητικές ενώσεις: Ar, H, He, N, Ne, Kr, Rn και Xe (McLennan 1999b) και *(C)*.

Η περιγραφή των γεωχημικών αποτελεσμάτων του κάθε χημικού στοιχείου και παραμέτρου που προσδιορίστηκαν στους διαφορετικούς τύπους δειγμάτων από τη Λίμνη της Καστοριάς ακολουθεί την παρακάτω σειρά (βλ. επίσης Πίνακα 6.1):

6.#.1. Κατανομή του χημικού στοιχείου (Xx) στα δείγματα ιζήματος ρέματος

Περιγραφή της γεωγραφικής ή χωρικής κατανομής των χημικών στοιχείων Ag, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sr, V και Zn στα δείγματα ενεργού ιζήματος ρέματος της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς. Στην περίπτωση που δεν έχει προσδιορισθεί κάποιο χημικό στοιχείο διατηρείται η αρίθμηση της παραγράφου για λόγους ομοιομορφίας και αντιστοιχίας με τα άλλα χημικά στοιχεία (βλ. Πίνακα 6.1).

6.#.2. Κατανομή του χημικού στοιχείου ή παραμέτρου (Xx) στα δείγματα επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Περιγραφή της γεωγραφικής ή χωρικής κατανομής των χημικών στοιχείων Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Ge, Hg, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Rb, Re, S, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Ta, Te, Th, Ti, Tl, U, V, W, Y, Zn και Zr, καθώς επίσης και του pH, του ολικού άνθρακα ($C_{ολ}$) και του ολικού θείου ($S_{ολ}$) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς.

6.#.3. Κατανομή του χημικού στοιχείου (Xx) στα δείγματα λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών

Περιγραφή της γεωγραφικής ή χωρικής κατανομής των χημικών στοιχείων Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Ge, Hg, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Rb, Re, S, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Ta, Te, Th, Ti, Tl, U, V, W, Y, Zn και Zr στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (χάριν συντομίας αναφέρονται και ως ιζήματα πυρήνων) και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών από τη Λίμνη της Καστοριάς.

6.0.2. Περιβαλλοντικές συνθήκες που επηρεάζουν την κινητικότητα των χημικών στοιχείων

Η κινητικότητα των χημικών στοιχείων επηρεάζεται από διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως το pH, τα οξείδια Mn και Fe, την οργανική ύλη, τις οξειδωτικές και τις αναγωγικές συνθήκες, την προσρόφηση από τον άργιλο κ.ά., γι' αυτό παραθέτονται δύο χρήσιμοι πίνακες (Πίνακες 6.2 & 6.3).

Πίνακας 6.1. Οδικός πίνακας περιγραφής των παραμέτρων που προσδιορίστηκαν στα δείγματα (α) του ιζήματος ρέματος από τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς, (β) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος, (γ) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (δ) του πλημμυρικού ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς.

Παράμετρος	Σύμβολο	Υποκε- φάλαιο	Ίζημα ρέματος	Επιφανειακό λιμναίο ίζημα	Λιμναίο ίζημα πυρήνων	Πλημμυρικό ίζημα
			(α)	(β)	(γ)	(δ)
pH		6.1		6.1.2		
Άργυρος	Ag	6.2	6.2.1.	6.2.2	6.2.3	6.2.3
Αργίλιο	Al	6.3		6.3.2	6.3.3	6.3.3
Αρσενικό	As	6.4		6.4.2	6.4.3	6.4.3
Βόριο	B	6.5		6.5.2	6.5.3	6.5.3
Βάριο	Ba	6.6		6.6.2	6.6.3	6.6.3
Βηρύλλιο	Be	6.7		6.7.2	6.7.3	6.7.3
Βισμούθιο	Bi	6.8		6.8.2	6.8.3	6.8.3
Άνθρακας	C	6.9		6.9.2		
Ασβέστιο	Ca	6.10		6.10.2	6.10.3	6.10.3
Κάδμιο	Cd	6.11	6.11.1	6.11.2	6.11.3	6.11.3
Δημήτριο	Ce	6.12		6.12.2	6.12.3	6.12.3
Κοβάλτιο	Co	6.13	6.13.1	6.13.2	6.13.3	6.13.3
Χρώμιο	Cr	6.14	6.14.1	6.14.2	6.14.3	6.14.3
Χαλκός	Cu	6.15	6.15.1	6.15.2	6.15.3	6.15.3
Σίδηρος	Fe	6.16		6.16.2	6.16.3	6.16.3
Γάλλιο	Ga	6.17		6.17.2	6.17.3	6.17.3
Γερμάνιο	Ge	6.18		6.18.2	6.18.3	6.18.3
Υδράργυρος	Hg	6.19	6.19.1	6.19.2	6.19.3	6.19.3
Κάλιο	K	6.20		6.20.2	6.20.3	6.20.3
Λανθάνιο	La	6.21		6.21.2	6.21.3	6.21.3
Λίθιο	Li	6.22		6.22.2	6.22.3	6.22.3
Μαγνήσιο	Mg	6.23		6.23.2	6.23.3	6.23.3
Μαγγάνιο	Mn	6.24	6.24.1	6.24.2	6.24.3	6.24.3
Μολυβδαίνιο	Mo	6.25	6.25.1	6.25.2	6.25.3	6.25.3
Νάτριο	Na	6.26		6.26.2	6.26.3	6.26.3
Νιόβιο	Nb	6.27		6.27.2	6.27.3	6.27.3
Νικέλιο	Ni	6.28	6.28.1	6.28.2	6.28.3	6.28.3
Φωσφόρος	P	6.29		6.29.2	6.29.3	6.29.3
Μόλυβδος	Pb	6.30	6.30.1	6.30.2	6.30.3	6.30.3
Ρουβίδιο	Rb	6.31		6.31.2	6.31.3	6.31.3
Ρήνιο	Re	6.32				
Θείο	S	6.33		6.33.2	6.33.3	6.33.3
Αντιμόνιο	Sb	6.34		6.34.2	6.34.3	6.34.3
Σκάνδιο	Sc	6.35		6.35.2	6.35.3	6.35.3
Σελήνιο	Se	6.36		6.36.2	6.36.3	6.36.3
Κασσίτερος	Sn	6.37		6.37.2	6.37.3	6.37.3
Στρόντιο	Sr	6.38	6.38.1	6.38.2	6.38.3	6.38.3
Ταντάλιο	Ta	6.39		6.39.2	6.39.3	6.39.3
Τελλούριο	Te	6.40		6.40.2	6.40.3	6.40.3
Θόριο	Th	6.41		6.41.2	6.41.3	6.41.3
Τιτάνιο	Ti	6.42		6.42.2	6.42.3	6.42.3
Θάλλιο	Tl	6.43		6.43.2	6.43.3	6.43.3
Ουράνιο	U	6.44		6.44.2	6.44.3	6.44.3
Βανάδιο	V	6.45	6.45.1	6.45.2	6.45.3	6.45.3
Βολφράμιο	W	6.46		6.46.2	6.46.3	6.46.3
Υτριο	Y	6.47		6.47.2	6.47.3	6.47.3
Ψευδάργυρος	Zn	6.48	6.48.1	6.48.2	6.48.3	6.48.3
Ζιρκόνιο	Zr	6.49		6.49.2	6.49.3	6.49.3

6.0.3. Γενικές στατιστικές παράμετροι των χημικών στοιχείων και συσχετίσεις

Οι γενικές στατιστικές παράμετροι των αναλυτικών αποτελεσμάτων των δειγμάτων:

- (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος,
- (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων,
- (γ) του πλημμυρικού ιζήματος και
- (δ) του ενεργού ιζήματος ρέματος

στη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς δίνονται στον Πίνακα 6.4.

Οι δε συντελεστές γραμμικής συσχέτισης των δειγμάτων (α) του ιζήματος ρέματος και (δ) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος παρατίθενται αντίστοιχα στους Πίνακες 6.5 και 6.6 και παραστατικά στα δενδρογράμματα (Σχήματα 6.1 & 6.2).

Πίνακας 6.2. Κινητικότητα ορισμένων ιχνοστοιχείων στο επιφανειακό περιβάλλον (από Hoffman 1986, Table 3.3, p.55, βασισμένο στον Levinson 1980).

Χημικό στοιχείο	Συνθήκες pH			Παράγοντες ακινητοποίησης			Βαρέα ορυκτά
	Όξινες <5,5	Ουδέτερες pH 5,5-7,0	Αλκαλικές pH >7,0	Οξειδία Mn/Fe	Οργανική ύλη	Διάφοροι	
Αντιμόνιο (Sb)	Χαμηλή	Χαμηλή	Χαμηλή	Ναι		Θειούχο, αναγωγικές συνθήκες	
Άργυρος (Ag)	Μεγάλη	Μέτρια έως Χαμηλή	Πολύ χαμηλή	Ναι	Ναι	Αναγωγικές συνθήκες, Θειούχο, κατακρήμνιση από Pb, Cl, χρωμιούχο, αρσενικούχο	
Αρσενικό (As)	Μέτρια	Μέτρια	Μέτρια	Ναι		Θειούχο, άργυλοι	
Βανάδιο (V)	Μεγάλη	Μεγάλη	Πολύ μεγάλη			Πυριτικά ορυκτά, Αναγωγικές συνθήκες, προσρόφηση	V-μαγνητίτης
Βάριο (Ba)	Χαμηλή	Χαμηλή	Χαμηλή			Θειικό άλας (SO ₄ ²⁻), αναγωγικές συνθήκες, ανθρακικά, άργυλοι	
Βηρύλλιο (Be)	Χαμηλή	Χαμηλή	Χαμηλή	Ναι	Ναι	Άργυλοι	
Βισμούθιο (Bi)	Χαμηλή	Χαμηλή	Χαμηλή			Αναγωγικές συνθήκες	
Βολφράμιο (W)	Αδιάλυτο	Αδιάλυτο	Αδιάλυτο	Ναι			Βοφραμίτης, σσηλίτης
Βόριο (B)	Πολύ μεγάλη	Πολύ μεγάλη	Πολύ μεγάλη				Τουρμαλίνη
Δημήτριο (Ce)	Αδιάλυτο	Αδιάλυτο	Αδιάλυτο				Ορυκτά σπάνιων γαιών
Θόριο (Th)	Πολύ χαμηλή	Πολύ χαμηλή	Πολύ χαμηλή			Προσρόφηση από άργυλο, υδροξείδια του αργύριου	Ναι
Καδμιο (Cd)	Μέτρια	Μέτρια	Μέτρια			Αναγωγικές συνθήκες	
Κασσίτερος (Sn)	Αδιάλυτο	Αδιάλυτο	Αδιάλυτο				Κασσιτερίτης
Κοβάλτιο (Co)	Μεγάλη	Μέτρια έως Χαμηλή	Πολύ χαμηλή			Θειούχο, προσρόφηση	
Λίθιο (Li)	Χαμηλή	Χαμηλή	Χαμηλή	Ναι		Άργυλοι	
Μαγγάνιο (Mn)	Μεγάλη	Μεγάλη	Μεγάλη έως Πολύ Χαμηλή	Ναι		Άργυλοι	
Μολυβδαίνιο (Mo)	Χαμηλή	Μέτρια	Μεγάλη	Ναι		Προσρόφηση με την παρουσία Pb, Fe, Ca και ανθρακικών. Θειούχο, αναγωγικές συνθήκες	
Μόλυβδος (Pb)	Χαμηλή	Χαμηλή	Χαμηλή			Αδιάλυτα ανθρακικά, θειικό άλας, φωσφορικά, αναγωγικές συνθήκες	
Νικέλιο (Ni)	Μεγάλη	Μέτρια έως Χαμηλή	Πολύ χαμηλή			Θειούχο, προσρόφηση, πυριτικά ορυκτά	
Νιόβιο (Nb)	Αδιάλυτο	Αδιάλυτο	Αδιάλυτο				Ναι
Ουράνιο (U)	Χαμηλή έως Μέτρια	Μεγάλη	Πολύ μεγάλη	Ναι	Ναι	Αναγωγικές συνθήκες, προσρόφηση, κατακρήμνιση ειδικών ιόντων	
Σελήνιο (Se)	Μεγάλη	Μεγάλη	Πολύ μεγάλη	Ναι		Αναγωγικές συνθήκες, προσρόφηση	
Σίδηρος-Fe ⁺⁺ (Fe ²⁺)	Μεγάλη	Μέτρια έως Χαμηλή	Πολύ χαμηλή	Ναι		Οξειδωτικές συνθήκες	
Σίδηρος-Fe ⁺⁺⁺ (Fe ³⁺)	Μεγάλη έως Πολύ Χαμηλή	Πολύ χαμηλή	Πολύ χαμηλή	Ναι			Μαγνητίτης
Ταντάλιο (Ta)	Αδιάλυτο	Αδιάλυτο	Αδιάλυτο				Ναι
Τελουόριο (Te)	Πολύ χαμηλή	Πολύ χαμηλή	Πολύ χαμηλή				Ναι
Υδράργυρος (ατμός) (Hg)	Μεγάλη	Μεγάλη	Μεγάλη				
Υδράργυρος (υδατ.) (Hg)	Μέτρια	Χαμηλή	Χαμηλή	Ναι		Θειούχο	Κινάβαρης
Χαλκός (Cu)	Μεγάλη	Μέτρια έως Χαμηλή	Πολύ χαμηλή	Ναι	Ναι	Θειούχο, προσρόφηση	
Χρόμιο (Cr)	Πολύ χαμηλή	Πολύ χαμηλή	Πολύ χαμηλή				Χρωμίτης
Ψευδάργυρος (Zn)	Μεγάλη	Μεγάλη έως Μέτρια	Χαμηλή έως Πολύ Χαμηλή	Ναι	Ναι	Θειούχο, κατακρήμνιση από υψηλές συγκεντρώσεις ανθρακικών, φωσφορικών	

Πίνακας 6.3. Σχετικές κινητικότητες των χημικών στοιχείων στο δευτερογενές περιβάλλον (από *Levinson 1980, Fig. 3-19, p.143* και *Andrews-Jones 1968*).

ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ			
	Οξειδωτικές	Οξίνες	Ουδέτερες μέχρι Αλκαλικές	Αναγωγικές
ΠΟΛΥΜΕΓΑΛΗ	Cl, I, Br	Cl, I, Br	Cl, I, Br	Cl, I, Br
	S, B	S, B	S, B	
			Mo, V, U, Se, Re	
ΜΕΓΑΛΗ	Mo, V, U, Se, Re	Mo, V, U, Se, Re		
	Ca, Na, Mg, F, Sr, Ra			
	Zn	Zn		
		Cu, Co, Ni, Hg, Ag, Au		
ΜΕΤΡΙΑ	Cu, Co, Ni, Hg, Ag, Au			
	As, Cd	As, Cd	As, Cd	
ΜΙΚΡΗ	Si, P, K	Si, P, K	Si, P, K	Si, P, K
	Pb, Li, Rb, Ba, Be Bi, Sb, Ge, Cs, Tl	Pb, Li, Rb, Ba, Be Bi, Sb, Ge, Cs, Tl	Pb, Li, Rb, Ba, Be Bi, Sb, Ge, Cs, Tl	
		Fe, Mn	Fe, Mn	Fe, Mn
ΠΟΛΥΜΙΚΡΗ ΩΣ ΜΗΔΕΝΙΚΗ	Fe, Mn			
	Al, Ti, Sn, Te, W Nb, Ta, Pt, Cr, Zr Th, Σπάνιες Γαίες	Al, Ti, Sn, Te, W Nb, Ta, Pt, Cr, Zr Th, Σπάνιες Γαίες	Al, Ti, Sn, Te, W Nb, Ta, Pt, Cr, Zr Th, Σπάνιες Γαίες	Al, Ti, Sn, Te, W Nb, Ta, Pt, Cr, Zr Th, Σπάνιες Γαίες
				S, B
				Mn, V, U, Se, Re
			Zn	Zn
			Co, Cu, Ni, Hg, Ag, Au	Co, Cu, Ni, Hg, Ag, Au
				As, Cd
				Pb, Li, Rb, Ba, Be Bi, Sb, Ge, Cs, Tl

Πίνακας 6.4. Συγκριτικός πίνακας των βασικών στατιστικών παραμέτρων όλων των τύπων των δειγμάτων (α) επιφανειακό λιμναίο ίζημα, (β) λιμναίο ίζημα πυρήνων, (γ) πλημμυρικό ίζημα και (δ) ίζημα ρέματος από τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς.

Παράμετροι	Μονάδες	Επιφανειακό λιμναίο ίζημα (N=112)			Λιμναίο ίζημα πυρήνων (N=42)			Πλημμυρικό ίζημα (N=18)			Ίζημα ρέματος (N=432)		
		Ελάχιστη τιμή	Διάμεση τιμή	Μέγιστη τιμή	Ελάχιστη τιμή	Διάμεση τιμή	Μέγιστη τιμή	Ελάχιστη τιμή	Διάμεση τιμή	Μέγιστη τιμή	Ελάχιστη τιμή	Διάμεση τιμή	Μέγιστη τιμή
Ag	mg/kg	0,005	0,081	0,578	0,032	0,077	0,328	0,005	0,011	0,039	0,050	0,400	2,50
Al	%	0,314	3,16	4,38	1,25	3,14	4,28	0,631	0,931	3,23	-	-	-
As	mg/kg	2,60	14,6	57,1	5,55	11,5	23,1	0,852	3,17	26,0	-	-	-
B	mg/kg	2,50	2,50	8,98	2,50	2,50	11,07	2,50	2,50	2,50	-	-	-
Ba	mg/kg	28,4	183	308	116	190	439	42,8	83,3	126	-	-	-
Be	mg/kg	0,180	1,63	2,66	1,00	1,88	4,63	0,429	0,931	1,22	-	-	-
Bi	mg/kg	0,055	0,407	1,17	0,157	0,351	0,525	0,065	0,162	0,290	-	-	-
Βολυφός	%	0,330	3,61	12,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ca	%	0,436	2,61	13,3	0,618	3,55	16,8	0,218	0,325	7,19	-	-	-
Cd	mg/kg	0,013	0,193	0,905	0,103	0,166	0,247	0,022	0,071	0,229	0,500	0,500	6,60
Ce	mg/kg	14,8	75,2	125	33,7	76,4	155	17,9	40,4	55,5	-	-	-
Co	mg/kg	4,92	24,9	62,7	10,0	23,2	32,3	3,09	8,13	28,9	2,00	11,0	45,0
Cr	mg/kg	16,8	88,2	319	31,3	84,5	133	9,49	27,3	54,8	1,00	23,0	350
Cu	mg/kg	5,09	50,2	89,6	16,0	48,3	63,5	2,60	13,5	40,7	2,00	16,00	83,0
Fe	%	0,454	4,47	6,84	2,03	4,58	6,02	0,628	1,42	5,50	-	-	-
Ga	mg/kg	1,49	9,83	14,3	4,17	10,2	14,1	2,22	3,63	10,3	-	-	-
Ge	mg/kg	0,050	0,200	0,380	0,050	0,200	0,360	0,050	0,210	0,280	-	-	-
Hg	μg/kg	2,50	79,8	813	8,10	60,5	430	12,5	19,5	47,5	2,50	2,50	71,0
K	%	0,077	0,550	0,804	0,246	0,568	0,796	0,092	0,276	0,516	-	-	-
La	mg/kg	7,55	39,9	66,8	17,7	40,5	83,8	9,58	19,4	30,9	-	-	-
Li	mg/kg	2,74	25,4	60,4	11,2	23,5	46,1	2,61	5,01	75,0	-	-	-
Mg	%	0,105	1,10	4,33	0,62	1,06	1,57	0,099	0,309	1,03	-	-	-
Mn	mg/kg	314	1655	9314	712	1396	3330	186	467	1933	97,0	475	4875
Mo	mg/kg	0,148	1,05	2,14	0,46	1,31	2,95	0,175	0,324	1,02	0,500	2,00	6,00
Na	%	0,005	0,019	0,037	0,013	0,025	0,263	0,021	0,032	0,051	-	-	-
Nb	mg/kg	0,994	3,58	5,44	1,50	3,94	5,02	0,304	3,30	6,00	-	-	-
Ni	mg/kg	11,0	90,2	478	45,0	89,5	224	6,65	22,3	67,9	2,00	18,0	250
P	%	0,025	0,096	0,326	0,053	0,099	0,159	0,022	0,045	0,084	-	-	-
Pb	mg/kg	3,80	31,0	44,0	13,7	29,4	41,0	3,72	15,3	21,7	1,00	14,0	200
Rb	mg/kg	5,84	50,0	72,2	23,6	50,2	77,9	7,56	20,9	40,1	-	-	-
Re	mg/kg	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	-	-	-
S	%	0,025	0,286	0,986	0,025	0,216	1,53	0,005	0,005	0,149	-	-	-
Σολικό	%	0,010	0,285	0,810	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sb	mg/kg	0,062	0,592	1,13	0,232	0,477	0,832	0,062	0,147	0,952	-	-	-
Sc	mg/kg	1,17	7,26	9,90	3,10	7,32	9,90	1,61	2,64	5,46	-	-	-
Se	mg/kg	0,100	0,422	1,20	0,100	0,508	1,156	0,100	0,100	0,598	-	-	-
Sn	mg/kg	0,376	1,86	10,0	0,646	1,61	4,91	0,394	0,655	1,21	-	-	-
Sr	mg/kg	31,1	84,8	235	59,5	96,6	260	19,5	56,3	126	4,00	19,0	114
Ta	mg/kg	0,005	0,011	0,022	0,005	0,011	0,011	0,005	0,005	0,011	-	-	-
Te	mg/kg	0,041	0,185	0,329	0,086	0,185	0,302	0,010	0,082	0,176	-	-	-
Th	mg/kg	2,79	14,2	25,1	5,54	15,0	29,9	4,07	11,3	19,9	-	-	-
Ti	mg/kg	329	1109	2150	437	1221	2248	100	984	2620	-	-	-
Tl	mg/kg	0,074	0,442	1,78	0,227	0,457	1,15	0,058	0,166	0,365	-	-	-
U	mg/kg	0,610	3,32	5,60	1,84	3,65	5,02	0,768	1,46	6,32	-	-	-
V	mg/kg	8,19	55,0	75,1	28,9	55,4	74,9	11,7	22,2	41,3	5,00	30,00	80,0
W	mg/kg	0,050	0,306	0,607	0,254	0,330	0,867	0,050	0,139	0,233	-	-	-
Y	mg/kg	4,42	19,5	29,3	10,4	20,2	27,6	5,25	7,00	14,9	-	-	-
Zn	mg/kg	8,35	101	139	43,4	95,1	124	10,0	28,6	122	12,0	51,5	210
Zr	mg/kg	0,750	3,75	32,9	2,33	5,35	122	0,860	2,40	4,93	-	-	-
Χαλίκι	%	0,00	0,00	98,4	0,00	0,00	42,9	-	-	-	-	-	-
Άμμος	%	0,15	1,51	94,8	0,15	0,89	50,7	-	-	-	-	-	-
Πηλός	%	0,00	54,0	85,0	6,46	54,1	85,0	-	-	-	-	-	-
Άργιλος	%	0,00	36,2	58,4	0,00	38,3	69,6	-	-	-	-	-	-
pHάστας	-	6,93	7,51	8,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Πίνακας 6.5. Συντελεστές γραμμικής συσχέτισης του Pearson των χημικών στοιχείων που προσδιορίστηκαν στα δείγματα ιζήματος ρέματος της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς (N=432). Σημειώνεται ότι οι τιμές των στοιχείων μετασχηματίστηκαν σε λογάριθμους βάση 10. Οι σχετικά ισχυροί συντελεστές γραμμικής συσχέτισης απεικονίζονται με διαφορετικά χρώματα, ήτοι: ισχυρές τιμές του συντελεστή συσχέτισης >0.7-8.99 (μπλε αριθμοί σε γαλάζιο υπόβαθρο) και μέτριες τιμές >0.5-6.99 (πράσινοι αριθμοί σε πράσινο υπόβαθρο).

	Ag	Cd	Co	Cr	Cu	Hg	Mn	Mo	Ni	Pb	Sr	V	Zn	
Ag		-0,18	0,47	0,53	0,49	-0,42	0,30	0,38	0,53	-0,06	-0,19	0,64	0,56	Ag
Cd	-0,18		0,23	0,14	0,17	0,54	0,25	-0,19	0,24	0,27	0,01	-0,24	0,20	Cd
Co	0,47	0,23		0,82	0,88	0,17	0,75	0,30	0,88	-0,10	-0,54	0,53	0,80	Co
Cr	0,53	0,14	0,82		0,81	0,07	0,56	0,29	0,89	-0,19	-0,41	0,66	0,72	Cr
Cu	0,49	0,17	0,88	0,81		0,12	0,64	0,27	0,88	-0,18	-0,62	0,55	0,82	Cu
Hg	-0,42	0,54	0,17	0,07	0,12		0,20	-0,17	0,14	0,12	-0,07	-0,30	0,11	Hg
Mn	0,30	0,25	0,75	0,56	0,64	0,20		0,12	0,66	0,17	-0,30	0,26	0,68	Mn
Mo	0,38	-0,19	0,30	0,29	0,27	-0,17	0,12		0,27	0,03	-0,17	0,48	0,32	Mo
Ni	0,53	0,24	0,88	0,89	0,88	0,14	0,66	0,27		-0,07	-0,50	0,56	0,82	Ni
Pb	-0,06	0,27	-0,10	-0,19	-0,18	0,12	0,17	0,03	-0,07		0,23	-0,26	0,05	Pb
Sr	-0,19	0,01	-0,54	-0,41	-0,62	-0,07	-0,30	-0,17	-0,50	0,23		-0,23	-0,42	Sr
V	0,64	-0,24	0,53	0,66	0,55	-0,30	0,26	0,48	0,56	-0,26	-0,23		0,51	V
Zn	0,56	0,20	0,80	0,72	0,82	0,11	0,68	0,32	0,82	0,05	-0,42	0,51		Zn
	Ag	Cd	Co	Cr	Cu	Hg	Mn	Mo	Ni	Pb	Sr	V	Zn	

Σχήμα 6.1. Δενδρόγραμμα που απεικονίζει τις συσχετίσεις μεταξύ των προσδιορισθεισών χημικών στοιχείων στα δείγματα ιζήματος ρέματος από τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς (N=432).

ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 6.6 – Μέγεθος A3 – να διπλωθεί

ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 6.6 – Μέγεθος A3 – να διπλωθεί

ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 6.6– Μέγεθος A3 – να διπλωθεί

Λευκή οπίσθια σελίδα

Σχήμα 6.2. Δενδρόγραμμα που απεικονίζει τις συσχετίσεις μεταξύ των προσδιορισθεισών παραμέτρων στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) από τη Λίμνη της Καστοριάς.

6.0.4. Συγκεντρώσεις των χημικών στοιχείων στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης

Στον Πίνακα 6.7 δίνονται οι πιο πρόσφατες εκτιμήσεις των συγκεντρώσεων των χημικών στοιχείων στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης για σύγκριση με τις αντίστοιχες διάμεσες τιμές των διαφορετικών τύπων δειγμάτων από τη Λίμνη της Καστοριάς. Επισημαίνεται, ότι οι μέσες συγκεντρώσεις των χημικών στοιχείων στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης είναι μόνο γενικές εκτιμήσεις, διότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα αντιπροσωπευτικά δείγματα από όλους τους σχηματισμούς.

Πίνακας 6.7. Υπολογισθείσες ολικές μέσες συγκεντρώσεις των χημικών στοιχείων στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης και η βιβλιογραφική πηγή προέλευσης της χρησιμοποιηθείσας τιμή. Τα στοιχεία κατατάσσονται σε κατιούσα σειρά συγκέντρωσης.

A/A	Στοιχείο	Σύμβολο	Συγκέντρωση (mg/kg)	Πηγή
1	Οξυγόνο	O	467.100	Wikipedia (2012)
2	Πυρίτιο	Si	311.405	Rudnick & Gao (2003)
3	Αργίλιο	Al	81.505	Rudnick & Gao (2003)
4	Σίδηρο	Fe	39.176	Rudnick & Gao (2003)
5	Ασβέστιο	Ca	25.657	Rudnick & Gao (2003)
6	Νάτριο	Na	24.259	Rudnick & Gao (2003)
7	Κάλιο	K	23.244	Rudnick & Gao (2003)
8	Μαγνήσιο	Mg	14.955	Rudnick & Gao (2003)
9	Τιτάνιο	Ti	3.836	Rudnick & Gao (2003)
10	Άνθρακας	C	3.240	Wedepohl (1995)
11	Υδρογόνο	H	1.400	Jefferson Lab (2012)
12	Μαγγάνιο	Mn	774	Rudnick & Gao (2003)
13	Φωσφόρος	P	655	Rudnick & Gao (2003)
14	Βάριο	Ba	628	Rudnick & Gao (2003)
15	Φθόριο	F	557	Rudnick & Gao (2003)
16	Χλώριο	Cl	370	Rudnick & Gao (2003)
17	Στρόντιο	Sr	320	Rudnick & Gao (2003)
18	Ζιρκόνιο	Zr	193	Rudnick & Gao (2003)
19	Βανάδιο	V	106	Hu & Gao (2008)
20	Ρουβίδιο	Rb	94	Hu & Gao (2008)
21	Άζωτο	N	83	Wikipedia (2012)
22	Ψευδάργυρος	Zn	75	Hu & Gao (2008)
23	Χρώμιο	Cr	73	Hu & Gao (2008)
24	Δημήτριο	Ce	63	Rudnick & Gao (2003)
25	Θείο	S	62	Rudnick & Gao (2003)
26	Βόριο	B	47	Hu & Gao (2008)
27	Λίθιο	Li	41	Hu & Gao (2008)
28	Νικέλιο	Ni	34	Hu & Gao (2008)
29	Λανθάνιο	La	31	Rudnick & Gao (2003)
30	Χαλκός	Cu	27	Hu & Gao (2008)
31	Νεοδύμιο	Nd	27	Rudnick & Gao (2003)
32	Ύτριο	Y	21	Rudnick & Gao (2003)
33	Γάλλιο	Ga	18,6	Hu & Gao (2008)
34	Μόλυβδος	Pb	17	Rudnick & Gao (2003)
35	Κοβάλτιο	Co	15	Hu & Gao (2008)
36	Σκάνδιο	Sc	14	Hu & Gao (2008)
37	Νιόβιο	Nb	11,6	Hu & Gao (2008)
38	Θόριο	Th	10,5	Rudnick & Gao (2003)
39	Πρασεοδύμιο	Pr	7,1	Rudnick & Gao (2003)

A/A	Στοιχείο	Σύμβολο	Συγκέντρωση (mg/kg)	Πηγή
40	Αρσενικό	As	5,7	Hu & Gao (2008)
41	Άφνιο	Hf	5,3	Rudnick & Gao (2003)
42	Καίσιο	Cs	4,9	Hu & Gao (2008)
43	Σαμάριο	Sm	4,7	Rudnick & Gao (2003)
44	Γαδολίνιο	Gd	4	Rudnick & Gao (2003)
45	Δυσπρόσιο	Dy	3,9	Rudnick & Gao (2003)
46	Ουράνιο	U	2,6	Hu & Gao (2008)
47	Υττέρβιο	Yb	2,34	Hu & Gao (2008)
48	Έρβιο	Er	2,3	Hu & Gao (2008)
49	Κασσίτερος	Sn	2,2	Hu & Gao (2008)
50	Βηρύλλιο	Be	1,9	Hu & Gao (2008)
51	Βρόμιο	Br	1,6	Rudnick & Gao (2003)
52	Ιώδιο	I	1,4	Rudnick & Gao (2003)
53	Βολφράμιο	W	1,4	Hu & Gao (2008)
54	Γερμάνιο	Ge	1,3	Hu & Gao (2008)
55	Ευρώπιο	Eu	1	Rudnick & Gao (2003)
56	Ταντάλιο	Ta	0,92	Hu & Gao (2008)
57	Όλμιο	Ho	0,83	Rudnick & Gao (2003)
58	Αντιμόνιο	Sb	0,75	Hu & Gao (2008)
59	Τέρβιο	Tb	0,7	Rudnick & Gao (2003)
60	Μολυβδαίνιο	Mo	0,6	Hu & Gao (2008)
61	Θάλλιο	Tl	0,55	Hu & Gao (2008)
62	Θούλιο	Tm	0,37	Hu & Gao (2008)
63	Λουτήτιο	Lu	0,36	Hu & Gao (2008)
64	Βισμούθιο	Bi	0,23	Hu & Gao (2008)
65	Σελήνιο	Se	0,09	Rudnick & Gao (2003)
66	Ίνδιο	In	0,066	Hu & Gao (2008)
67	Κάδμιο	Cd	0,06	Hu & Gao (2008)
69	Υδράργυρος	Hg	0,056	Rudnick & Gao (2003)
68	Άργυρος	Ag	0,053	Rudnick & Gao (2003)
70	Τελλούριο	Te	0,027	Hu & Gao (2008)
71	Ήλιο	He	0,0080	Jefferson Lab (2012)
72	Νέον	Ne	0,005	Jefferson Lab (2012)
73	Χρυσός	Au	0,0015	Rudnick & Gao (2003)
74	Λευκόχρυσος	Pt	0,000599	Park <i>et al.</i> (2012)
75	Παλλάδιο	Pd	0,000526	Park <i>et al.</i> (2012)
76	Ρήνιο	Re	0,000198	Rudnick & Gao (2003)
77	Κρυπτό	Kr	0,0001	Jefferson Lab (2012)
78	Όσμιο	Os	0,000031	Rudnick & Gao (2003)
79	Ξένο	Xe	0,00003	Jefferson Lab (2012)
80	Ρουθίνιο	Ru	0,00003	Park <i>et al.</i> (2012)
81	Ιρίδιο	Ir	0,000022	Park <i>et al.</i> (2012)
82	Ρόδιο	Rh	0,000018	Park <i>et al.</i> (2012)
83	Προτακτίνιο	Pa	0,0000014	Jefferson Lab (2012)
84	Ράδιο	Ra	0,0000009	Jefferson Lab (2012)
85	Ακτίνιο	Ac	0,00000000055	Jefferson Lab (2012)
86	Πολώνιο	Po	0,0000000002	Jefferson Lab (2012)
87	Ραδόνιο	Rn	0,000000000004	Jefferson Lab (2012)
88	Αργό	Ar		Δεν υπάρχει διαθέσιμη τιμή
89	Άστατο	At		Δεν υπάρχει διαθέσιμη τιμή
90	Φράγκιο	Fr		Δεν υπάρχει διαθέσιμη τιμή
91	Ποσειδόνιο	Np		Δεν υπάρχει διαθέσιμη τιμή
92	Πλουτόνιο	Pu		Δεν υπάρχει διαθέσιμη τιμή

6.0.5. Σύγκριση με τα δείγματα του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης

Ο Γεωχημικός Άτλαντας της Ευρώπης καλύπτει 26 Ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, συνολικής έκτασης 4.443.700 km² (Salminen *et al.* 2005, De Vos & Tarvainen *et al.* 2006). Συνεπώς, μπορεί να θεωρηθεί ότι τα αποτελέσματα του ιζήματος ρέματος και του πλημμυρικού ιζήματος είναι αντιπροσωπευτικά για να χρησιμοποιηθούν ως γενικές Ευρωπαϊκές και Ελληνικές συγκεντρώσεις των χημικών στοιχείων των υλικών δειγματοληψίας από τη Λίμνη της Καστοριάς, δηλ. χρησιμοποιούνται ως αποτελέσματα αναφοράς, συμπληρώνοντας έτσι τη σύγκριση με τις μέσες συγκεντρώσεις των χημικών στοιχείων στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης. Η σύγκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων των διαφόρων τύπων δειγμάτων της Λίμνης της Καστοριάς με αυτά του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης περιγράφεται στη συνέχεια:

- Τα δείγματα ιζήματος ρέματος της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς συγκρίνονται με τα αντίστοιχα δείγματα του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης από (α) ολόκληρη την Ευρώπη και (β) την Ελλάδα. Στον Πίνακα 6.8 συγκρίνονται οι βασικές στατιστικές παράμετροι και στον Πίνακα 6.9 παρατίθεται ο λόγος της διάμεσης τιμής των αποτελεσμάτων των δειγμάτων του ιζήματος ρέματος από τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς σε σχέση με τις αντίστοιχες (α) των Ευρωπαϊκών και (β) των Ελληνικών δειγμάτων ιζήματος ρέματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης.
- Τα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος, του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών κοκκομετρίας <2 mm από τη Λίμνη της Καστοριάς συγκρίνονται με τα αντίστοιχα δείγματα του πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης (Ευρωπαϊκά και Ελληνικά), τα οποία είναι της ίδιας κοκκομετρίας. Στον Πίνακα 6.10 συγκρίνονται οι βασικές στατιστικές παράμετροι και στον Πίνακα 6.11 παρατίθεται ο λόγος της διάμεσης τιμής των αποτελεσμάτων των δειγμάτων του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος, του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών από τη Λίμνη της Καστοριάς σε σχέση με τις αντίστοιχες διάμεσες τιμές του πλημμυρικού ιζήματος (α) των Ευρωπαϊκών και (β) των Ελληνικών δειγμάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης.

Από τους λόγους μπορούν να αντληθούν διάφορες χρήσιμες πληροφορίες όπως, π.χ., αν η διάμεση τιμή ενός χημικού στοιχείου από τη συγκεκριμένη ομάδα δειγμάτων της Λίμνης της Καστοριάς είναι μεγαλύτερη (λόγος >1,0) ή μικρότερη (λόγος <1,0) σε σχέση με την αντίστοιχη διάμεση τιμή της ομάδας των δειγμάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης (Ευρωπαϊκά ή Ελληνικά δείγματα). Δημιουργούνται, συνεπώς, δύο δείκτες σύγκρισης, ο ένας σε σχέση με τα αποτελέσματα όλων των δειγμάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης (Ευρωπαϊκός

Πίνακας 6.8. Σύγκριση των στατιστικών παραμέτρων των δειγμάτων ιζήματος ρέματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης (Salminen et al. 2005) και των αντίστοιχων Ελληνικών με αυτές των δειγμάτων ιζήματος ρέματος από τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς. Σημειογραφία:- ΙΓΜΕ-BN: Εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό και προσδιορισμός με ατομική απορρόφηση διπλής δέσμης στα εργαστήρια του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. ICP-MS: Προσδιορισμός με ICP-MS μετά από πυροσυσσωμάτωση του δείγματος με υπεροξείδιο του νατρίου και στη συνέχεια διαλυτοποίηση με νιτρικό οξύ και απιονισμένο νερό. BN: Προσδιορισμός με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό. XRF: Ολικός προσδιορισμός με φασματομέτρο φθορισμού ακτίνων-Χ.

Στοιχείο	Μονάδες	Αναλυτική μέθοδος	Δείγματα ιζήματος ρέματος Γεωχημικού Άτλαντα Ευρώπης						Δείγματα λεκάνης απορροής			Στοιχείο	
			Ευρωπαϊκά δείγματα			Ελληνικά δείγματα (N=41)			Ίζημα ρέματος (N=432)				
			N	Ελάχιστη τιμή	Διάμεση τιμή	Μέγιστη τιμή	Ελάχιστη τιμή	Διάμεση τιμή	Μέγιστη τιμή	Ελάχιστη τιμή	Διάμεση τιμή		Μέγιστη τιμή
Cd	mg/kg	ΙΓΜΕ - BN											Cd
		ICP-MS	848	0,010	0,280	43,05	0,180	0,280	15,8	0,500	0,500	6,60	
Co	mg/kg	ΙΓΜΕ - BN								2,00	11,0	45,0	Co
		BN	845	0,500	8,00	245	6,00	15,0	74,0				
		XRF	852	1,00	8,00	216	6,00	15,0	97,0				
Cr	mg/kg	ΙΓΜΕ - BN								1,00	23,0	350	Cr
		BN	845	2,00	21,0	1748	16	76,0	513				
		XRF	852	1,50	63,0	3324	41	271	3324				
Cu	mg/kg	ΙΓΜΕ - BN								2,00	16,0	83,0	Cu
		BN	845	1,00	14,0	998	9,00	30,0	207				
		XRF	852	1,00	17,0	877	10,0	30,0	220				
Hg	µg/kg	ΙΓΜΕ - BN								2,50	2,50	71,0	Hg
		Αναλυτής Hg	848	0,740	37,5	13590	2,90	26,3	1286				
Mn	mg/kg	ΙΓΜΕ - BN								97,0	475	4875	Mn
		BN	845	24,0	452	18898	298	687	1599				
		XRF	852	0,387	612	18370	248	689	1712				
Mo	mg/kg	ΙΓΜΕ - BN								0,500	2,00	6,00	Mo
		ICP-MS	848	0,120	0,630	117	0,170	0,440	6,63				
Ni	mg/kg	ΙΓΜΕ - BN								2,00	18,0	250	Ni
		BN	845	2,00	16,0	1201	10,0	77,0	1201				
		XRF	852	1,00	21,0	1406	14,0	97,0	1406				
Pb	mg/kg	ΙΓΜΕ - BN								1,00	14,0	200	Pb
		BN	845	1,50	14,0	4880	1,50	12,0	1240				
		XRF	852	0,500	20,5	5758	6,00	16,0	1484				
Sr	mg/kg	ΙΓΜΕ - BN								4,00	19,0	114	Sr
		XRF	852	31,0	126	1352	52,0	137	443				
V	mg/kg	ΙΓΜΕ - BN								5,00	30,0	80,0	V
		BN	845	4,00	29,0	306	15,0	43,0	100				
		XRF	852	1,00	62,0	407	24,0	78,0	181				
Zn	mg/kg	ΙΓΜΕ - BN								12,0	51,5	210	Zn
		BN	845	7,00	60,0	11430	26,0	57,0	4870				
		XRF	852	4,00	71,0	13866	29,0	73,0	10000				

Πίνακας 6.9. Λόγοι των διάμεσων τιμών των χημικών στοιχείων των δειγμάτων (α) του ιζήματος ρέματος από τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές των δειγμάτων ιζήματος ρέματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, ήτοι ο Ευρωπαϊκός λόγος του ιζήματος ρέματος, και (β) του ιζήματος ρέματος από τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές των Ελληνικών δειγμάτων ιζήματος ρέματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, ήτοι ο Ελληνικός λόγος του ιζήματος ρέματος. Λόγοι >1,00 όπου φαίνεται να υπάρχει εμπλουτισμός στα δείγματα της Λίμνης της Καστοριάς σημειώνονται με πλάγιους έντονους μπλε αριθμούς. Για τη σημειογραφία βλ. Πίνακα 6.8.

Στοιχείο	Αναλυτική μέθοδος Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης	Λόγος Ίζημα ρέματος Α. Καστοριάς/ Ευρωπαϊκά δείγματα	Λόγος Ίζημα ρέματος Α. Καστοριάς/ Ελληνικά δείγματα
		Ευρωπαϊκός λόγος του ιζήματος ρέματος	Ελληνικός λόγος του ιζήματος ρέματος
Cd	ICP-MS	1,79	1,79
Co	BN	1,38	0,733
	XRF	1,38	0,733
Cr	BN	1,10	0,303
	XRF	0,365	0,085
Cu	BN	1,14	0,533
	XRF	0,941	0,533
Hg	Αναλυτής Hg	0,067	0,095
Mn	BN	1,05	0,691
	XRF	0,776	0,689
Mo	ICP-MS	3,17	4,55
Ni	BN	1,13	0,234
	XRF	0,857	0,186
Pb	BN	1,00	0,875
	XRF	0,683	0,875
Sr	XRF	0,151	0,139
V	BN	1,03	0,698
	XRF	0,484	0,385
Zn	BN	0,858	0,904
	XRF	0,725	0,705

δείκτης) και ο δεύτερος μόνο με τα Ελληνικά δείγματα (Ελληνικός δείκτης). Επίσης, μπορούν να συγκριθούν τα μεγέθη μεταξύ των δύο δεικτών, ακόμη και για τους λόγους <1,0. Χάριν συντομίας, οι λόγοι θα καλούνται εφεξής και σε παρένθεση η μέθοδος ανάλυσης του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης (XRF, BN, ICP-MS - βλ. Πίνακα 6.11):

- **Ευρωπαϊκός λόγος του ιζήματος ρέματος**, ο λόγος της διάμεσου των αποτελεσμάτων των δειγμάτων ιζήματος ρέματος από τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς σε σχέση με τη διάμεσο των αποτελεσμάτων των Ευρωπαϊκών δειγμάτων ιζήματος ρέματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης.
- **Ελληνικός λόγος του ιζήματος ρέματος**, ο λόγος της διάμεσου των αποτελεσμάτων των δειγμάτων ιζήματος ρέματος από τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς σε σχέση

με τη διάμεσο των αποτελεσμάτων των Ελληνικών δειγμάτων ιζήματος ρέματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης.

- **Ευρωπαϊκός λόγος του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος**, ο λόγος της διάμεσου των αποτελεσμάτων των δειγμάτων του Επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς σε σχέση με τη διάμεσο των αποτελεσμάτων των Ευρωπαϊκών δειγμάτων του πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης,
- **Ελληνικός λόγος του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος**, ο λόγος της διάμεσου των αποτελεσμάτων των δειγμάτων του Επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς σε σχέση με τη διάμεσο των αποτελεσμάτων των Ελληνικών δειγμάτων του πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης.
- **Ευρωπαϊκός λόγος του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων**, ο λόγος της διάμεσου των αποτελεσμάτων των δειγμάτων του λιμναίου ιζήματος από τους πυρήνες της Λίμνης της Καστοριάς σε σχέση με τη διάμεσο των αποτελεσμάτων των Ευρωπαϊκών δειγμάτων του πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης.
- **Ελληνικός λόγος του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων**, ο λόγος της διάμεσου των αποτελεσμάτων των δειγμάτων του λιμναίου ιζήματος από τους πυρήνες της Λίμνης της Καστοριάς σε σχέση με τη διάμεσο των αποτελεσμάτων των Ελληνικών δειγμάτων του πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης.
- **Ευρωπαϊκός λόγος του πλημμυρικού ιζήματος**, ο λόγος της διάμεσου των αποτελεσμάτων των δειγμάτων του πλημμυρικού ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς σε σχέση με τη διάμεσο των αποτελεσμάτων των Ευρωπαϊκών δειγμάτων του πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης.
- **Ελληνικός λόγος του πλημμυρικού ιζήματος**, ο λόγος της διάμεσου των αποτελεσμάτων των δειγμάτων του πλημμυρικού ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς σε σχέση με τη διάμεσο των αποτελεσμάτων των Ελληνικών δειγμάτων του πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης.

Εκτός των στατιστικών παραμέτρων που παρουσιάζονται στους προαναφερόμενους πίνακες, σχεδιάστηκαν και πολλαπλά θηκογράμματα για κάθε χημικό στοιχείο, σε συνδυασμό με αντίστοιχους πίνακες των στατιστικών παραμέτρων των θηκογραμμάτων, με τα οποία γίνεται η οπτική στατιστική σύγκριση των αποτελεσμάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης με τα αντίστοιχα της Λίμνης της Καστοριάς.

Πίνακας 6.10. Σύγκριση των στατιστικών παραμέτρων των δειγμάτων του πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Ατλάντα της Ευρώπης (Salminen et al. 2005) και των αντίστοιχων Ελληνικών με αυτές των δειγμάτων (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος, (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (γ) του πλημμυρικού ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς. Σημειογραφία: IR: προσδιορισμός με την τεχνική της πυρόλυσης με μη-διασπώμενο υπέρυθρο αναλυτή άνθρακα. Για την υπόλοιπη σημειογραφία βλ. Πίνακα 6.8.

Παράμετρος	Μονάδες	Δείγματα Γεωχημικού Ατλάντα της Ευρώπης (<2 mm)									Δείγματα Λίμνης της Καστοριάς (<2 mm)									Παράμετρος
		Μέθοδος	Ευρωπαϊκά δείγματα πλημμυρικού ιζήματος			Ελληνικά δείγματα πλημμυρικού ιζήματος (N=41)			Επιφανειακό λιμναίο ιζήμα (N=112)			Λιμναίο ιζήμα πυρήνων (N=42)			Πλημμυρικό ιζήμα (N=18)					
			N	Ελάχιστη τιμή	Διάμεση τιμή	Μέγιστη τιμή	Ελάχιστη τιμή	Διάμεση τιμή	Μέγιστη τιμή	Ελάχιστη τιμή	Διάμεση τιμή	Μέγιστη τιμή	Ελάχιστη τιμή	Διάμεση τιμή	Μέγιστη τιμή	Ελάχιστη τιμή	Διάμεση τιμή	Μέγιστη τιμή		
Ag	mg/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,005	0,081	0,578	0,032	0,077	0,328	0,005	0,011	0,039	Ag
Al	%	XRF	747	0,053	5,50	17,3	0,741	3,86	8,57	0,314	3,16	4,38	1,25	3,14	4,28	0,631	0,931	3,23	Al	
As	mg/kg	BN	747	2,50	6,00	410	2,50	5,00	410	2,60	14,6	57,1	5,55	11,5	23,1	0,852	3,17	26,0	As	
		XRF	747	0,500	6,00	390	0,500	5,00	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
B	mg/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50	2,50	8,98	2,50	2,50	11,1	2,50	2,50	2,50	B	
Ba	mg/kg	BN	747	7,00	82,0	2210	27,0	70,0	470	28,4	183	308	116	190	439	42,8	83,3	126	Ba	
		XRF	747	15,0	379	4837	68,0	253	2803	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Be	mg/kg	ICP-MS	743	0,010	1,2	47,5	0,530	1,75	4,63	0,180	1,63	2,66	1,00	1,88	4,63	0,429	0,931	1,22	Be	
Bi	mg/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,055	0,407	1,17	0,157	0,351	0,525	0,065	0,162	0,290	Bi	
Co _{ολικό}	%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,330	3,61	12,1	-	-	-	-	-	-	Co _{ολικό}	
TOC	%	IR	750	0,080	1,39	24,3	0,350	1,07	2,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOC	
Ca	%	XRF	747	0,029	1,48	38,9	0,143	3,80	24,7	0,436	2,61	13,3	0,618	3,55	16,8	0,218	0,325	7,19	Ca	
Cd	mg/kg	ICP-MS	743	0,010	0,300	23,6	0,090	0,280	23,6	0,013	0,193	0,905	0,103	0,166	0,247	0,022	0,071	0,229	Cd	
Ce	mg/kg	ICP-MS	743	1,90	50,2	231	20,5	42,2	75,0	0,148	75,2	125	33,7	76,4	155	17,9	40,4	55,5	Ce	
Co	mg/kg	BN	747	0,500	8,00	55,0	7,00	16,0	55,0	4,92	24,9	62,7	10,0	23,2	32,3	3,09	8,13	28,9	Co	
		XRF	747	1,00	7,00	63,0	1,00	8,00	51,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Cr	mg/kg	BN	747	3,00	23,0	1596	16,0	88,0	341	16,8	88,2	319	31,3	84,5	133	9,49	27,3	54,8	Cr	
		XRF	747	5,00	59,0	2731	10,0	63,0	1526	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Cu	mg/kg	BN	747	1,00	16,0	421	15,0	27,0	72,0	5,09	50,2	89,6	16,0	48,3	63,5	2,60	13,5	40,7	Cu	
		XRF	747	2,00	17,0	495	3,00	24,0	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Fe	%	BN	747	0,160	1,95	19,5	0,990	2,37	4,32	0,454	4,47	6,84	2,03	4,58	6,02	0,628	1,42	5,50	Fe	
		XRF	747	0,175	2,33	25,1	0,308	2,32	23,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ga	mg/kg	XRF	747	0,500	11,0	52,0	2,00	8,00	20,0	1,49	9,83	14,3	4,17	10,2	14,1	2,22	3,63	10,3	Ga	
Ge	mg/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,050	0,200	0,380	0,050	0,200	0,360	0,050	0,210	0,280	Ge	
Hg	μg/kg	Αναλύτης Hg	696	2,32	44,7	4391	8,63	25,8	1886	2,50	79,8	813	8,10	60,5	430	12,5	19,5	47,5	Hg	
K	%	XRF	747	0,091	1,66	4,23	0,440	1,19	2,40	0,077	0,550	0,804	0,246	0,568	0,796	0,092	0,276	0,516	K	
La	mg/kg	ICP-MS	743	2,95	24,9	130	10,6	22,3	37,7	7,55	39,9	66,8	17,7	40,5	83,8	9,58	19,4	30,9	La	
Li	mg/kg	ICP-MS	743	0,140	22,5	302	14,3	29,6	98,4	2,74	25,4	60,4	11,2	23,5	46,1	2,61	5,01	75,0	Li	
Mg	%	XRF	747	0,030	0,724	10,4	0,030	0,724	6,27	0,105	1,10	4,33	0,616	1,06	1,57	0,099	0,309	1,03	Mg	
		BN	747	5,00	446	49799	271	728	1318	314	1655	9314	712	1396	3330	186	467	1933		
Mn	mg/kg	BN	747	15,5	550	51168	69,7	589	51168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Mn	
		XRF	747	0,025	0,620	191	0,190	0,430	1,54	0,148	1,05	2,14	0,464	1,31	2,95	0,175	0,324	1,02		
Mo	mg/kg	ICP-MS	743	0,037	0,593	2,74	0,074	0,445	0,890	0,005	0,019	0,037	0,013	0,025	0,263	0,021	0,032	0,051	Mo	
Na	%	XRF	747	0,500	10,0	125	0,500	7,00	20,0	0,994	3,58	5,44	1,50	3,94	5,02	0,304	3,30	6,00	Na	
Ni	mg/kg	BN	747	2,00	18,0	942	19,0	109	942	11,0	90,2	478	45,0	89,5	224	6,65	22,3	67,9	Ni	
		XRF	747	2,00	22,0	1080	3,00	29,0	947	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
P	%	XRF	747	0,004	0,048	1,14	0,011	0,048	0,305	0,025	0,096	0,326	0,053	0,099	0,159	0,022	0,045	0,084	P	
Pb	mg/kg	BN	747	1,50	16,0	5200	5,00	11,0	5200	3,80	31,0	44,0	13,7	29,4	41,0	3,72	15,3	21,7	Pb	
		XRF	747	4,00	22,0	7084	5,00	16,0	934	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Rb	mg/kg	XRF	747	7,00	71,0	536	19,0	50,0	118	5,84	50,0	72,2	23,6	50,2	77,9	7,56	20,9	40,1	Rb	
Re	mg/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	Re	
S	%	BN	747	0,003	0,029	0,544	0,009	0,021	0,087	0,025	0,286	0,986	0,025	0,216	1,53	0,005	0,005	0,149	S	
So _{ολικό}	%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,010	0,285	0,810	-	-	-	-	-	-	So _{ολικό}	
Sb	mg/kg	ICP-MS	743	0,010	0,740	99,4	0,160	0,400	52,6	0,062	0,592	1,13	0,232	0,477	0,832	0,062	0,147	0,952	Sb	
Sc	mg/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	1,17	7,26	9,90	3,10	7,32	9,90	1,61	2,64	5,46	Sc	
Se	mg/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,100	0,422	1,20	0,100	0,508	1,16	0,100	0,100	0,598	Se	
Sn	mg/kg	XRF	747	0,500	2,00	649	0,500	1,70	28	0,376	1,86	10,0	0,646	1,61	4,91	0,394	0,655	1,21	Sn	
Sr	mg/kg	XRF	747	15	131	1661	24,0	133	900	31,1	84,8	235	59,5	96,6	260	19,5	56,3	126	Sr	
Ta	mg/kg	ICP-MS	743	0,100	0,83	38,1	0,210	0,620	1,31	0,005	0,011	0,022	0,005	0,011	0,011	0,005	0,005	0,011	Ta	
Te	mg/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,041	0,185	0,329	0,086	0,185	0,302	0,010	0,082	0,176	Te	
Th	mg/kg	XRF	747	0,500	8,00	38,0	2,00	6,00	20	2,79	14,2	25,1	5,54	15,0	29,9	4,07	11,3	19,9	Th	
Ti	mg/kg	XRF	747	300	2877	12904	300	2086	5898	329	1109	2150	437	1221	2248	100	984	2620	Ti	
Tl	mg/kg	ICP-MS	743	0,010	0,370	3,46	0,180	0,360	0,880	0,074	0,442	1,78	0,227	0,457	1,15	0,058	0,166	0,365	Tl	
U	mg/kg	XRF	747	0,500	2,00	89,0	0,500	0,500	89,0	0,610	3,32	5,60	1,84	3,65	5,02	0,768	1,46	6,32	U	
V	mg/kg	BN	747	3,00	29,0	140	17,0	40,0	80,0	8,19	55,0	75,1	28,9	55,4	74,9	11,7	22,2	41,3	V	
		XRF	747	1,00	56,0	266	1,00	50,0	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
W	mg/kg	ICP-MS	743	0,025	1,08	123	0,300	1,00	3,85	0,050	0,306	0,607	0,254	0,330	0,867	0,050	0,139	0,233	W	
Y	mg/kg	ICP-MS	743	2,00	20,1	131	12,7	21,7	44,2	4,42	19,5	29,3	10,4	20,2	27,6	5,25	7,00	14,9	Y	
Zn	mg/kg	BN	747	7,00	56,0	2832	25,0	52	2750	8,35	100,61	139	43,4	95,1	124	10,0	28,6	122	Zn	
		XRF	747	6,00	65,0	4911	9,00	70	1478	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Zr	mg/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	0,750	3,75	32,9	2,33	5,35	122	0,860	2,40	4,93	Zr	

Πίνακας 6.11. Λόγοι των διάμεσων τιμών των χημικών στοιχείων των δειγμάτων (1) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος της Λίμνης της Καστοριάς σε σχέση με τις αντίστοιχες του πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, (2) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος της Λίμνης της Καστοριάς σε σχέση με τις αντίστοιχες Ελληνικές του πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, (3) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων της Α. Καστοριάς σε σχέση με τις αντίστοιχες του πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, (4) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων της Α. Καστοριάς σε σχέση με τις αντίστοιχες Ελληνικές του πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, (5) του πλημμυρικού ιζήματος της Α. Καστοριάς σε σχέση με τις αντίστοιχες του πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, και (6) του πλημμυρικού ιζήματος της Α. Καστοριάς σε σχέση με τις αντίστοιχες Ελληνικές του πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης. Λόγοι >1,00 όπου φαίνεται να υπάρχει εμπλουτισμός στα δείγματα από τη Λίμνη της Καστοριάς σημειώνονται με πλάγιους έντονους μπλε αριθμούς. Για τη σημειογραφία βλ. Πίνακα 6.8.

Παράμετρος	Αναλυτική μέθοδος Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης	Λόγος Επιφανειακά λιμναία ιζήματα/ Ευρωπαϊκά δείγματα	Λόγος Επιφανειακά λιμναία ιζήματα/ Ελληνικά δείγματα	Λόγος Ιζήματα πυρήνων/ Ευρωπαϊκά δείγματα	Λόγος Ιζήματα πυρήνων/ Ελληνικά δείγματα	Λόγος Πλημμυρικά ιζήματα/ Ευρωπαϊκά δείγματα	Λόγος Πλημμυρικά ιζήματα/ Ελληνικά δείγματα
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Ευρωπαϊκός λόγος του Επιφ. λιμναίου ιζήματος	Ελληνικός λόγος του Επιφ. λιμναίου ιζήματος	Ευρωπαϊκός λόγος του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων	Ελληνικός λόγος του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων	Ευρωπαϊκός λόγος του πλημμυρικού ιζήματος	Ελληνικός λόγος του πλημμυρικού ιζήματος
Al	XRF	0,574	0,817	0,570	0,811	0,169	0,241
As	BN	2,43	2,91	1,91	2,30	0,529	0,635
	XRF	2,43	2,91	1,91	2,30	0,529	0,635
Ba	BN	2,23	2,61	2,31	2,71	1,02	1,19
	XRF	0,482	0,722	0,500	0,750	0,220	0,329
Be	ICP-MS	1,36	0,934	1,57	1,07	0,776	0,532
Ca	XRF	1,76	0,688	2,40	0,934	0,220	0,086
Cd	ICP-MS	0,643	0,689	0,553	0,593	0,237	0,254
Ce	ICP-MS	1,50	1,78	1,52	1,81	0,804	0,956
Co	BN	3,12	1,56	2,90	1,45	1,02	0,508
	XRF	3,56	3,12	3,31	2,90	1,16	1,02
Cr	BN	3,84	1,00	3,68	0,961	1,19	0,310
	XRF	1,50	1,40	1,43	1,34	0,462	0,433
Cu	BN	3,14	1,86	3,02	1,79	0,846	0,501
	XRF	2,95	2,09	2,84	2,01	0,796	0,564
Fe	BN	2,29	1,89	2,35	1,93	0,726	0,597
	XRF	1,92	1,93	1,97	2	0,608	0,611
Ga	XRF	0,893	1,23	0,926	1,27	0,330	0,454
Hg	Αναλυτής Hg	1,78	3,09	1,35	2,34	0,435	0,754
K	XRF	0,331	0,463	0,342	0,478	0,166	0,232
La	ICP-MS	1,60	1,79	1,63	1,81	0,778	0,869
Li	ICP-MS	1,13	0,860	1,05	0,794	0,223	0,169
Mg	XRF	1,52	1,52	1,47	1,47	0,427	0,427
Mn	BN	3,71	2,27	3,13	1,92	1,05	0,641
	XRF	3,01	2,81	2,54	2,37	0,848	0,793
Mo	ICP-MS	1,69	2,44	2,12	3,05	0,523	0,754
Na	XRF	0,031	0,042	0,042	0,055	0,054	0,072
Nb	XRF	0,358	0,511	0,394	0,563	0,330	0,471
Ni	BN	5,01	0,828	4,97	0,821	1,24	0,205
	XRF	4,10	3,11	4,07	3,09	1,02	0,770
P	XRF	2,00	2,00	2,05	2,05	0,931	0,931
Pb	BN	1,94	2,82	1,84	2,67	0,954	1,39
	XRF	1,41	1,94	1,34	1,84	0,694	0,954
Rb	XRF	0,704	1,00	0,707	1,00	0,294	0,417

Παράμετρος	Αναλυτική μέθοδος Γεωχημικού Ατλαντα της Ευρώπης	Λόγος Επιφανειακά λιμναία ιζήματα/ Ευρωπαϊκά δείγματα	Λόγος Επιφανειακά λιμναία ιζήματα/ Ελληνικά δείγματα	Λόγος Ιζήματα πυρήνων/ Ευρωπαϊκά δείγματα	Λόγος Ιζήματα πυρήνων/ Ελληνικά δείγματα	Λόγος Πλημμυρικά ιζήματα/ Ευρωπαϊκά δείγματα	Λόγος Πλημμυρικά ιζήματα/ Ελληνικά δείγματα
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Ευρωπαϊκός λόγος του Επιφ. λιμναίου ιζήματος	Ελληνικός λόγος του Επιφ. λιμναίου ιζήματος	Ευρωπαϊκός λόγος του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων	Ελληνικός λόγος του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων	Ευρωπαϊκός λόγος του πλημμυρικού ιζήματος	Ελληνικός λόγος του πλημμυρικού ιζήματος
S	BN	9,95	13,7	7,53	10,3	0,174	0,239
Sb	ICP-MS	0,800	1,48	0,645	1,19	0,199	0,368
Sn	XRF	0,931	1,09	0,805	0,947	0,328	0,385
Sr	XRF	0,648	0,638	0,737	0,726	0,430	0,423
Ta	ICP-MS	0,013	0,018	0,013	0,018	0,006	0,008
Th	XRF	1,78	2,37	1,88	2,50	1,41	1,88
Ti	XRF	0,385	0,532	0,424	0,585	0,342	0,472
Tl	ICP-MS	1,19	1,23	1,24	1,27	0,448	0,460
U	XRF	1,66	6,65	1,83	7,3	0,731	2,92
V	BN	1,90	1,37	1,91	1,39	0,766	0,556
	XRF	0,982	1,10	0,989	1,11	0,397	0,444
W	ICP-MS	0,283	0,306	0,306	0,330	0,129	0,139
Y	ICP-MS	0,969	0,898	1,01	0,931	0,348	0,323
Zn	BN	1,80	1,93	1,70	1,83	0,510	0,549
	XRF	1,55	1,44	1,46	1,36	0,439	0,408
Zr	XRF	0,017	0,025	0,025	0,036	0,011	0,016

Επειδή οι λόγοι θα πρέπει να μελετηθούν σε σχέση με (1) την εκχυλισσιμότητα των χημικών στοιχείων με βασιλικό νερό, την μέθοδο προσβολής των δειγμάτων από τη Λίμνη της Καστοριάς, και (2) το αν η αναλυτική μέθοδος του Γεωχημικού Ατλαντα της Ευρώπης ήταν ολική ή μερική, αναφέρεται ότι:

- Η μέθοδος ανάλυσης των δειγμάτων ιζήματος ρέματος της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς από το εργαστήριο του Ι.Γ.Μ.Ε. είναι μία τροποποιημένη μέθοδος εκχύλισης με ζέον βασιλικό νερό, η οποία εκχυλίζει μεταξύ 85% έως 95% της συγκέντρωσης του στοιχείου στο δείγμα, ανάλογα φυσικά με το στοιχείο (βλ. Κεφάλαιο 3, Παράγραφο 3.2.1).
- Η αναλυτική μέθοδος με ζέον βασιλικό νερό (HNO_3+3HCl) του εργαστηρίου της ΟΜΑΚ (Κεφάλαιο 3, Παράγραφο 3.2.2.1), όπου αναλύθηκαν όλοι οι τύποι των δειγμάτων από τη Λίμνη της Καστοριάς (ήτοι επιφανειακό λιμναίο ιζήμα, λιμναίο ιζήμα πυρήνων, πλημμυρικό ιζήμα και τα τρία δείγματα ιζήματος ρέματος), εκχυλίζει περισσότερο από 89% των συγκεντρώσεων των χημικών στοιχείων, σε σχέση με τις εκχωρημένες τιμές του εσωτερικού εργαστηριακού πρότυπου δείγματος ICP-5 (Πίνακες 4.6Α & 4.6Β).

Συνεπώς και οι δύο αναλυτικές μέθοδοι, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση όλων των τύπων δειγμάτων από τη Λίμνη της Καστοριάς, μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι «σχεδόν ολικές».

Παρ' όλες τις αδυναμίες όλων γενικά των συγκρίσεων που γίνονται στη διεθνή βιβλιογραφία μεταξύ των χημικών αποτελεσμάτων μίας έρευνας με τα αντίστοιχα κάποιας άλλης (π.χ., [Pertsemli & Voutsas 2007](#), [Yao et al. 2011](#), [Caritat et al. 2012](#)), εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα που αφορούν την περιοχή μελέτης. Στην προκειμένη περίπτωση, παρέχεται ένα μέτρο σύγκρισης των αναλυτικών αποτελεσμάτων της παρούσας διατριβής με τα αντίστοιχα (α) των Ευρωπαϊκών και των Ελληνικών δειγμάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης και (β) της υπολογισθείσας μέσης συγκέντρωσης των χημικών στοιχείων στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης. Συνεπώς, τα γεωχημικά αποτελέσματα της Λίμνης της Καστοριάς, με αυτές τις συγκρίσεις, τοποθετούνται σε Παγκόσμιο, Ευρωπαϊκό και Ελληνικό πλαίσιο.

Στη συνέχεια, αναφέρονται συνοπτικά οι αναλυτικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης ([Sandström et al. 2005](#)):

- Ολικοί προσδιορισμοί με Φασματομετρία φθορισμού ακτίνων-X (X-ray Fluorescence spectroscopy – XRF), όπου η ακρίβεια αυτής της μεθόδου για όλα τα στοιχεία ήταν καλύτερη από $\pm 5\%$, και η επαναληψιμότητά της στο 95% επίπεδο εμπιστοσύνης ήταν καλύτερη από 5% για συγκεντρώσεις μίας τάξης μεγέθους πάνω από το όριο ποσοτικοποίησης (βλ. Table 3 - [Sandström et al. 2005](#)).
- Ολικοί πολυστοιχειακοί προσδιορισμοί με Φασματομετρία Μάζας Επαγωγικά Συζευγμένου Πλάσματος (Inductively Coupled Plasma Mass Spectroscopy - ICP-MS) μετά από πυροσυσσωμάτωση (sintering) του δείγματος με υπεροξείδιο του νατρίου (Na_2O_2) και στη συνέχεια διαλυτοποίηση με νιτρικό οξύ (HNO_3) και απιονισμένο νερό. Η αβεβαιότητα της μέτρησης κυμαίνεται από 5 έως 10% ανάλογα με το στοιχείο για συγκεντρώσεις των στοιχείων μεγαλύτερες από μία τάξη μεγέθους πάνω από το όριο ποσοτικοποίησης (βλ. Table 3 - [Sandström et al. 2005](#)).
- Προσδιορισμοί με Φασματομετρία Ατομικής Εκπομπής Επαγωγικά Συζευγμένου Πλάσματος (Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy - ICP-AES) μετά από εκχύλιση με βασιλικό νερό (BN). Η σχετική τυπική απόκλιση των μετρήσεων κυμαίνεται από 3 έως 7% για συγκεντρώσεις των στοιχείων πάνω από τρεις φορές του ορίου ποσοτικοποίησης (βλ. Table 3 - [Sandström et al. 2005](#)). Αυτή η μέθοδος, η οποία αναφέρεται ως BN στους Πίνακες 6.7 έως 6.10, είναι παρόμοια με εκείνη που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση όλων των δειγμάτων της Λίμνης της Καστοριάς, εκτός αυτών του ενεργού ιζήματος ρέματος, ήτοι: του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος, του λιμναίου ιζήματος από τους πυρήνες και του πλημμυρικού ιζήματος.

- Προσδιορισμός του υδραργύρου χρησιμοποιώντας την εν ψυχρώ αέρια φάση μέσω ατομικής απορρόφησης με προσυγκέντρωση σε αμάλγαμα χρυσού. Η αβεβαιότητα της μέτρησης είναι καλύτερη από $\pm 10\%$, ή καλύτερη από 5% στην περίπτωση υψηλών συγκεντρώσεων. Το όριο ποσοτικοποίησης του υδραργύρου είναι 0,0001 $\mu\text{g/g}$.
- Προσδιορισμός του Ολικού Οργανικού Άνθρακα (TOC) με την τεχνική της πυρόλυσης με μη-διασπώμενο υπέρυθρο αναλυτή άνθρακα (pyrolysis technique with non-dispersive infrared detection carbon analyser). Η αβεβαιότητα της μέτρησης της συγκεκριμένης μεθόδου υπολογίσθηκε στο $\pm 10\%$ και ο κύριος περιορισμός της είναι η ετερογένεια του δείγματος.

6.1. pH ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ

6.1.2. Κατανομή του pH στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Ο Χάρτης 6.1 απεικονίζει τη χωρική κατανομή του pH στα επιφανειακά δείγματα του λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς και το πολλαπλό θηκόγραμμα (Σχήμα 6.3) τη στατιστική κατανομή στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματα. Η ελάχιστη τιμή του pH είναι 6,93 και η μέγιστη 8,24, δηλαδή το φυσικοχημικό περιβάλλον κυμαίνεται αντίστοιχα από ουδέτερο μέχρι αλκαλικό, με διάμεση τιμή 7,51 pH. Σ' αυτές τις συνθήκες η κινητικότητα των περισσότερων χημικών στοιχείων είναι πολύ χαμηλή έως μέτρια (βλ. Πίνακα 6.2), με εξαίρεση το βόριο που έχει μεγάλη κινητικότητα σε όλες τις φυσικοχημικές συνθήκες.

Οι σχετικά υψηλότερες τιμές του pH απαντώνται στην Άμμο (8,24), ενώ οι χαμηλότερες στην Πηλούχο άργιλο (6,93). Η δε υψηλότερη διάμεση τιμή απαντάται στην Πηλούχο άμμο (7,79) και η χαμηλότερη στην Πηλούχο άργιλο (7,40) (Σχήμα 6.3).

Ενδιαφέρουσα είναι και η μη γραμμική συσχέτιση του pH με όλες σχεδόν τις παραμέτρους, η οποία απεικονίζεται στο δενδρόγραμμα (Σχήμα 6.2) και στον Πίνακα 6.6, με εξαίρεση την άμμο ($r = 0,54$), χαρακτηριστικό που αποδίδεται επίσης και στο Χάρτη 6.1.

Οι χαμηλότερες τιμές του pH απαντώνται στον Αργιλούχο πηλό και κυρίως στα κεντρικά σημεία του βόρειου τμήματος της Λίμνης, όπου οι συνθήκες είναι περισσότερο αναγωγικές. Οι δε υψηλότερες τιμές του pH απαντώνται στα παράκτια δείγματα του λιμναίου ιζήματος διαφορετικής κοκκομετρίας (Άμμος, Πηλούχος άμμος, Αργιλούχος πηλός) από τις ακτές του χωριού Πολυκάρπη μέχρι στα νότιο-δυτικά (ΝΔ) της τοποθεσίας Κρεπενή, οι οποίες θεωρείται ότι οφείλονται (α) στα νότια από στερεοπαροχές που προέρχονται από τους ασβεστόλιθους και τους δολομιτικούς ασβεστόλιθους (βλ. Χάρτη 1.3) και (β) τα ανεπεξέργαστα υγρά οικιακά απόβλητα από τα χωριά Παλυκάρπη και Μαυροχώριον, των οποίων το pH μπορεί να κυμαίνεται από 5,5 έως 8,0 (SCET 2014).

Δείγμα/Κοκκομετρία	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Λιμναίο ίζημα (όλα)	112	6,93	8,24	7,51	7,39	7,65
Άμμος	20	7,38	8,24	7,71	7,54	7,77
Πηλός	4	7,49	7,79	7,61	7,53	7,72
Πηλούχος Άμμος	3	7,62	7,81	7,79	-	-
Αμμούχος Πηλός	3	7,44	7,79	7,69	-	-
Αργιούχος Πηλός	67	6,99	7,72	7,50	7,36	7,60
Πηλούχος Άργιλος	12	6,93	7,65	7,40	7,30	7,46
Άμμος-Πηλός-Άργιλος	3	7,30	7,78	7,45	-	-

Σχήμα 6.3. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του pH (α) σε όλα τα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) από τη Λίμνη της Καστοριάς και (β) στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματά τους. Σημείωση: Ο άξονας-ψ όλων των θηκογραμμάτων είναι σε λογαριθμική κλίμακα.

Χάρτης 6.1. Χωρική κατανομή του pH στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστορίας.

6.2. Ag – ΑΡΓΥΡΟΣ

6.2.1. Κατανομή του αργύρου (Ag) στα δείγματα ιζήματος ρέματος

Η γεωγραφική κατανομή του αργύρου (Ag) στα δείγματα ιζήματος ρέματος από τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς απεικονίζεται στο Χάρτη 6.2. Οι τιμές του αργύρου κυμαίνονται από 0,05 μέχρι 2,5 mg/kg, με διάμεση τιμή 0,40 mg/kg (Πίνακας 6.4 – Σχήμα 6.4), η οποία είναι 7,5 φορές υψηλότερη από τη μέση συγκέντρωσή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (0,053 mg/kg Ag – Πίνακας 6.7 – Rudnick & Gao 2008). Η σχετικά υψηλότερη διάμεσος στα δείγματα ιζήματος ρέματος της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς θεωρείται ότι οφείλεται στη μεταλλοφορία.

Χάρτης 6.2. Χωρική κατανομή του Αργύρου (Ag mg/kg) στα δείγματα ιζήματος ρέματος από τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς. Βλέπε Χάρτη 1.3 για το υπόμνημα της λιθολογίας.

Τύπος δείγματος	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Επιφ. λιμναίο ίζημα BN	112	0,005	0,578	0,081	0,045	0,124
Ίζημα πυρήνων BN	42	0,032	0,328	0,077	0,051	0,090
Πλημμυρικό ίζημα BN	18	0,005	0,039	0,011	0,005	0,022
Ίζημα ρέματος BN	432	0,050	2,50	0,400	0,300	0,600

Σχήμα 6.4. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Αργύρου (Ag mg/kg) στα δείγματα (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Επιφ. λιμναίο ίζημα), (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (γ) του πλημμυρικού ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN), καθώς και του ιζήματος ρέματος από τη λεκάνη απορροής που προσδιορίστηκε με ατομική απορρόφηση μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN). Σημείωση: Ο άξονας-ψ όλων των θηκογραμμάτων είναι σε λογαριθμική κλίμακα.

Συγκεντρώσεις του αργύρου >0,90 mg/kg περιγράφουν ορισμένες δομές ανατολικά και δυτικά της Καστοριάς, δυτικά και βόρειο-δυτικά (ΒΔ) του Παλαιού Ιδιόκτητου, ΒΔ του Τοιχίου, ανατολικά και ΝΔ του Μελισσότοπου και στην περιοχή του χωριού Κορησός.

Οι ανώμαλες τιμές του αργύρου, ως χαλκόφιλου στοιχείου, στην περιοχή του χωριού Κορησός ενδέχεται να συνδέονται με τη μεταλλοφορία σιδηροπυρίτη και χαλκοπυρίτη (Ζάχος & Μαράτος 1973). Ενώ, οι υπόλοιπες ανώμαλες συγκεντρώσεις, όπως, π.χ., στη Χερσόνησο Κορίτσας και δυτικά και ΒΔ της Καστοριάς, πιθανό να υποδηλώνουν άγνωστη μεταλλοφορία, η

Κοκκομετρικό κλάσμα	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Άμμος	20	0,005	0,334	0,022	0,005	0,035
Πηλός	4	0,032	0,083	0,056	0,039	0,075
Πηλούχος Άμμος	3	0,015	0,049	0,044	-	-
Αμμούχος Πηλός	3	0,022	0,072	0,033	-	-
Αργιούχος Πηλός	67	0,041	0,578	0,103	0,076	0,133
Πηλούχος Άργιλος	12	0,024	0,551	0,153	0,084	0,253
Άμμος-Πηλός-Άργιλος	3	0,031	0,056	0,044	-	-
Πυρ.-Άμμος	1	0,076	0,076	-	-	-
Πυρ.-Πηλός	6	0,032	0,072	0,049	0,033	0,058
Πυρ.-Αμμούχος Πηλός	3	0,046	0,159	0,051	-	-
Πυρ.-Αργιούχος Πηλός	22	0,039	0,328	0,084	0,075	0,122
Πυρ.-Πηλούχος Άργιλος	10	0,039	0,155	0,067	0,050	0,091

Σχήμα 6.5. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Αργύρου (Ag mg/kg) στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματα των δειγμάτων (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) και (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (Πυρ. – N=42) από τη Λίμνη της Καστοριάς.

οποία χρήζει επακόλουθου έρευνας. Ενδιαφέροντα είναι και η ασθενής, αλλά εμφανής, ΒΑ-ΝΔ ανώμαλος δομή από τα ανατολικά του Μελισσότοπου μέχρι τα βορειο-ανατολικά της Φωτεινής.

Τα δείγματα ιζήματος ρέματος έχουν τις υψηλότερες συγκεντρώσεις αργύρου σε σχέση με τους άλλους τύπους δειγμάτων, χαρακτηριστικό που οφείλεται στη γεινίαση των δειγμάτων ιζήματος ρέματος με τους σχηματισμούς που έχουν υψηλές συγκεντρώσεις (Σχήμα 6.1).

Στατιστικά ο άργυρος φαίνεται να συσχετίζεται με τα στοιχεία V ($r = 0,64$), Zn ($r = 0,56$), Ni ($r = 0,53$) και Cr ($r = 0,53$) (Πίνακας 6.5 – Σχήμα 6.1). Αυτές οι συσχετίσεις υποδηλώνουν τη γεωγενή του προέλευση και την πιθανή σύνδεσή του με μεταλλοφορία.

6.2.2. Κατανομή του αργύρου (Ag) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Ο Χάρτης 6.3 απεικονίζει τη χωρική κατανομή του αργύρου (Ag) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς. Οι τιμές του αργύρου κυμαίνονται από 0,005 μέχρι 0,578 mg/kg, με διάμεση τιμή 0,081 mg/kg (Πίνακας 6.4), τιμές χαμηλότερες κατά μία τάξη μεγέθους απ' αυτές στα δείγματα ιζήματος ρέματος (Σχήμα 6.4). Η διάμεση τιμή του αργύρου στα δείγματα επιφανειακού λιμναίου ιζήματος είναι 1,53 φορές υψηλότερη από τη μέση συγκέντρωσή στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (0,053 mg/kg Ag – Πίνακας 6.7 – Rudnick & Gao 2003). Η σχετικά υψηλότερη διάμεσος στα δείγματα επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς θεωρείται ότι οφείλεται στη μεταλλοφορία (Χάρτης 6.2).

Συγκεντρώσεις του αργύρου $>0,362$ mg/kg στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος απαντώνται στους κολλίσκους βόρεια και νότια της Καστοριάς και θεωρείται ότι έχουν σχέση με τις σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις του στο ίζημα ρέματος στους ασβεστόλιθους στα ανατολικά, δυτικά και ΒΔ της Καστοριάς (Χάρτης 6.2), χωρίς, όμως, να αποκλείεται και η ανθρωπογενής συνεισφορά.

Το πολλαπλό θηκόγραμμα (Σχήμα 6.5) δείχνει ότι το μεγαλύτερο εύρος και ύψος των τιμών του αργύρου απαντώνται στα δείγματα όπου υπερισχύει ο Αργιλούχος πηλός και η Πηλούχος άργιλος. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι σχετικά υψηλότερες τιμές του αργύρου στα δείγματα ιζήματος ρέματος ($>0,6-2,5$ mg/kg) δεν εμφανίζονται στα λιμναία ιζήματα, κάτι που πιθανόν οφείλεται στη σταδιακή μείωση των τιμών του αργύρου από τους σχηματισμούς με τις ανώμαλες συγκεντρώσεις (Χάρτης 6.2).

Ο άργυρος έχει πολύ ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση με τον κασσίτερο ($r = 0,90$) και στη συνέχεια ισχυρή με τον υδράργυρο ($r = 0,83$), όπως απεικονίζεται στο δενδρόγραμμα (Σχήμα 6.2). Στον Πίνακα 6.6 παρουσιάζονται και άλλες συσχετίσεις του αργύρου, όπως ισχυρή συσχέτιση με Cu-Pb-Cd-Ba-As-Te-Mo-Άργιλο-Sb-Zn ($r = 0,83-0,70$) και μέτρια με S-Cr-Mg-Ni-Be-V-Al-W-K-Sc-U-Rb-Ga-C-Tl-Y-Fe-Se-Bi-La-P-Ce-Ta-Co-Πηλό-Li-Th ($r = 0,69-0,50$).

Χάρτης 6.3. Χωρική κατανομή του Αργύρου (Ag mg/kg) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστορίας.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ (Ag mg/kg) ΣΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΟΜΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Χάρτης 6.4. Κατανόμηση του Αργύρου (Ag mg/kg) στα δείγματα (α) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (β) του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών από τη Λίμνη της Καστορίας.

Αυτές οι συσχετίσεις του αργύρου συνηγορούν στην υπόθεση ότι ο άργυρος προέρχεται από δύο διαφορετικές πηγές (α) γεωγενείς (μεταλλοφορία) και (β) ανθρωπογενείς (συσχέτιση Ag-Sn-Hg), λαμβάνοντας υπ' όψιν τις υψηλές σχετικά συγκεντρώσεις τόσο του αργύρου, όσο και του κασσιτέρου (Χάρτης 6.80) και του υδραργύρου (Χάρτης 6.41), στους κολπίσκους βόρεια και νότια της Καστοριάς, οι οποίες μπορεί να είναι διττής προέλευσης. Σημειώνεται ότι ο συνδυασμός Ag-Sn-Hg απαντάται σε κράματα που χρησιμοποιούνται στην οδοντιατρική (Johnson 1970, Mahler & Adey 1988, Acciari *et al.* 2001).

6.2.3. Κατανομή του Αργύρου (Ag) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών

Οι συγκεντρώσεις του αργύρου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων κυμαίνονται από 0,032 έως 0,328 mg/kg, με διάμεση τιμή 0,077 mg/kg (Χάρτης 6.4 – Πίνακας 6.4 – Σχήμα 6.4). Ενώ, η διακύμανσή του στα δείγματα πλημμυρικού ιζήματος είναι από 0,005 έως 0,039 mg/kg, με διάμεση τιμή 0,011 mg/kg Ag.

Οι σχετικά υψηλότερες τιμές του αργύρου στα δείγματα λιμναίου ιζήματος των πυρήνων, όπως και επιφάνειας, θεωρούνται ότι οφείλονται στον εμπλουτισμό του στα λεπτόκοκκα κλάσματα, ήτοι τον Αργιλούχο πηλό και την Πηλούχο άργιλο (Σχήμα 6.5).

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις αργύρου απαντώνται στα επιφανειακά δείγματα των πυρήνων KASC5, KASC4 και KASC13 που βρίσκονται στους κολπίσκους πλησίον της πόλης της Καστοριάς (Χάρτης 6.4). Επίσης, υπάρχει σταδιακή μείωση των τιμών του αργύρου από τον πυρήνα KASC5 προς KASC4 και KASC2, δηλ. όσο τα δείγματα απομακρύνονται από την Καστοριά. Στους υπόλοιπους πυρήνες η διαφοροποίηση των συγκεντρώσεων του αργύρου με το βάθος είναι σχετικά μικρή. Σημειώνεται ότι η κινητικότητα του αργύρου υπό αναγωγικές συνθήκες είναι πολύ μικρή ως μηδενική (Πίνακας 6.3). Συνεπώς, η κατακόρυφος κατανομή που παρουσιάζεται θεωρείται ότι είναι πρωτογενής.

Στον πυρήνα KASC3, βόρεια του Δισπηλιού, το δείγμα λιμναίου ιζήματος από 23-32 cm έχει ιδιαίτερα αυξημένη συγκέντρωση αργύρου (0,159 mg/kg).

Οι σχετικά αυξημένες τιμές του αργύρου στα επιφανειακά δείγματα των πυρήνων KASC5, KASC14 και KASC13 συνηγορούν, εκτός από τη γεωγενή, και στην ανθρωπογενή προέλευσή του από πιθανόν απορρίμματα οδοντιατρικών κραμάτων. Σημειώνεται ότι και ο κασσίτερος έχει αυξημένες συγκεντρώσεις στα επιφανειακά δείγματα λιμναίου ιζήματος στους πυρήνες KASC5 και KASC13 (Χάρτης 6.81), ενώ ο υδράργυρος έχει αυξημένη τιμή μόνο στο επιφανειακό δείγμα του πυρήνα KASC5 (Χάρτης 6.42).

6.3. Al – ΑΡΓΙΛΙΟ (ή κοινώς αλουμίνιο)

6.3.2. Κατανομή του Αργιλίου (Al) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Ο Χάρτης 6.5 απεικονίζει τη χωρική κατανομή του αργιλίου (Al) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς. Οι τιμές του αργιλίου κυμαίνονται από 0,314 μέχρι 4,38%, με διάμεση τιμή 3,16% (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.6), η οποία είναι 2,58 φορές χαμηλότερη από τη μέση συγκέντρωσή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (8,15% Al– Πίνακας 6.7 – Rudnick & Gao 2003). Αυτή η μεγάλη σχετικά διαφορά εξηγείται από το ότι οι Rudnick & Gao (2003) συνέθεσαν αναλυτικά δεδομένα από είκοσι τουλάχιστον βιβλιογραφικές πηγές, όπου υπερισχύουν οι αναλύσεις από ιζηματογενή και γρανιτικά πετρώματα και ασβεστούχους πηλούς.

Συγκεντρώσεις αργιλίου >4,31% απαντώνται στο βόρειο κολπίσκο πλησίον της Καστοριάς και ανατολικά της Χερσονήσου Κορίτσας, οι οποίες ενδεχομένως να προέρχονται από στερεοπαροχές του καρστικού βωξίτη εντός των ασβεστόλιθων και των δολομιτικών ασβεστόλιθων (Χάρτης 1.3).

Το πολλαπλό θηκόγραμμα (Σχήμα 6.7) δείχνει ότι το μεγαλύτερο εύρος τιμών του αργιλίου απαντώνται στα δείγματα όπου υπερισχύει η Άμμος και ακολουθούν η Πηλούχος άργιλος και ο Αργιλούχος πηλός. Ενώ, η υψηλότερη διάμεσος απαντάται στην Πηλούχο άργιλο και ακολουθεί ο Αργιλούχος πηλός.

Το αργίλιο έχει πολύ ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση με το γάλλιο ($r = 0,99$, βλ. δένδρογραμμα Σχήμα 6.2 – Πίνακας 6.6), καθώς επίσης με τα στοιχεία V-Sc-Fe-Be-Zn-Ba-Cu-K-Rb-Ce-La-Th ($r = 0,99-0,90$), και στη συνέχεια ισχυρή θετική συσχέτιση με τις παραμέτρους Li-Sb-U-Y-Άργιλο-Bi ($r = 0,88-0,71$) και μέτρια με Ta-Cr-Zr-Ag-Co-Ge-Sn-Mg-Mo-Cd-Πηλό-Tl-As ($r = 0,69-0,55$). Αυτές οι συσχετίσεις του αργιλίου συνηγορούν στη γεωγενή κυρίως προέλευσή του (π.χ., γρανιτογενέσιοι, σχιστόλιθοι – λιθοφιλικές σχέσεις και οι εμφανίσεις καρστικού βωξίτη).

Ο Ευρωπαϊκός και ο Ελληνικός λόγος του αργιλίου στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα είναι αντίστοιχα 0,574 και 0,817 (Πίνακας 6.11). Οι χαμηλότερες συγκεντρώσεις του αργιλίου στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος της Λίμνης της Καστοριάς (Σχήμα 6.6), οφείλονται κυρίως στη μεγαλύτερη εξάπλωση των γρανιτών, των γρανιτογενέσιων και των αργιλικών σχιστολίθων στην Ευρώπη σε σχέση με την Ελλάδα. Σημειώνεται, όμως, ότι η σχετικά υψηλότερη τιμή του Ελληνικού λόγου του αργιλίου (0,817) σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό (0,574), υποδηλώνει την ύπαρξη μικρού εμπλουτισμού του αργιλίου στα δείγματα του

επιφανειακού λιμναίου ιζήματος της Λίμνης της Καστοριάς, η οποία οφείλεται στη μεγαλύτερη συνεισφορά στερεοπαροχών από τους γρανιτογενείς και τους σχιστόλιθους (βλ. Χάρτη 1.3).

Τύπος δείγματος	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Επιφ. λιμναίο ίζημα BN	112	0,314	4,38	3,16	1,88	3,92
Ίζημα πυρήνων BN	42	1,25	4,28	3,13	2,14	3,77
Πλημμυρικό ίζημα BN	18	0,631	3,23	0,931	0,667	3,01
Πλημ. ίζημα Ελλάδα XRF	41	0,741	8,57	3,86	2,28	5,50
Πλημ. ίζημα Ευρώπη XRF	747	0,053	17,3	5,50	3,33	6,83

Σχήμα 6.6. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Αργιλίου (AI %) στα δείγματα (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Επιφ. λιμναίο ίζημα), (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (γ) του πλημμυρικού ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό, και των αντίστοιχων Ελληνικών (Ελλάδα) και Ευρωπαϊκών (Ευρώπη) δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος (Πλημ. ίζημα) από το Γεωχημικό Ατλαντά της Ευρώπης, το οποίο προσδιορίστηκε ολικά με φασματόμετρο φθορισμού ακτίνων-Χ (XRF).

Κοκκομετρικό κλάσμα	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Άμμος	20	0,314	3,86	0,902	0,627	1,37
Πηλός	4	2,05	3,05	2,44	2,23	2,76
Πηλούχος Άμμος	3	1,08	1,73	1,67	-	-
Αμμούχος Πηλός	3	1,32	1,89	1,52	-	-
Αργιούχος Πηλός	67	1,12	4,38	3,71	2,69	4,04
Πηλούχος Άργιλος	12	0,759	4,25	3,79	3,55	4,03
Άμμος-Πηλός-Άργιλος	3	1,51	2,72	1,61	-	-
Πυρ.-Άμμος	1	1,87	1,87	-	-	-
Πυρ.-Πηλός	6	2,05	3,24	2,55	2,47	3,12
Πυρ.-Αμμούχος Πηλός	3	1,83	3,47	2,27	-	-
Πυρ.-Αργιούχος Πηλός	22	1,68	4,28	3,60	2,34	3,88
Πυρ.-Πηλούχος Άργιλος	10	1,25	4,25	3,26	2,14	3,75

Σχήμα 6.7. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Αργίλιου (Al %) στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματα των δειγμάτων (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) και (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (Πυρ. – N=42) από τη Λίμνη της Καστοριάς.

6.3.3. Κατανομή του αργιλίου (Al) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών

Οι συγκεντρώσεις του αργιλίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων κυμαίνονται από 1,25 έως 4,28%, με διάμεση τιμή 3,14% (Χάρτης 6.6 – Πίνακας 6.4 – Σχήμα 6.6). Ενώ, η διακύμανση των συγκεντρώσεων του στα πλημμυρικά ιζήματα είναι από 0,63 έως 3,23%, με διάμεση τιμή 0,93% Al. Το Σχήμα 6.6 δείχνει ότι οι διάμεσες τιμές του αργιλίου τόσο στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων, όσο και στο επιφανειακό λιμναίο ίζημα, είναι υψηλότερες σε σχέση με την αντίστοιχη των δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος. Αυτό το χαρακτηριστικό φαίνεται να οφείλεται στον εμπλουτισμό του αργιλίου στα λεπτομερή κλάσματα των δειγμάτων λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και επιφάνειας, ήτοι τον Αργιλούχο πηλό και την Πηλούχο άργιλο (Σχήμα 6.7).

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του αργιλίου απαντώνται στις περισσότερες περιπτώσεις στα επιφανειακά δείγματα των πυρήνων και οι χαμηλότερες τιμές στα κατώτερα (Χάρτης 6.6). Οι σχετικά αυξημένες τιμές του αργιλίου στα επιφανειακά δείγματα των πυρήνων συνηγορούν, εκτός από τη γεωγενή, και στην ανθρωπογενή προέλευσή του, κυρίως στα δείγματα στους κοιλίσκους βόρεια και νότια της Καστοριάς, π.χ., την απόρριψη αστικών λυμάτων και τη σκόνη (Reimann & Caritat 1998).

Σημειώνεται η ιδιαίτερα αυξημένη συγκέντρωση του αργιλίου (3,47%) στον πυρήνα KASC3, σε βάθος από 23-32 cm. Παρόμοια σχετικά αυξημένη τιμή παρουσιάζει και ο άργυρος (Χάρτης 6.4).

Τα δείγματα πλημμυρικού ιζήματος της κάθετης τομής KASFL6 έχουν μικρή σχετικά διακύμανση τιμών του αργιλίου (2,94-3,23%), χαρακτηριστικό που οφείλεται στη γεωγενή προέλευσή του από τις ίδιες πηγές. Το ίδιο συμβαίνει και στις κάθετες τομές KASFL1, KASFL4 και KASFL5 του πλημμυρικού ιζήματος. Ενώ, στην τομή KASFL2 η συγκέντρωση του αργιλίου στο επιφανειακό δείγμα (1,66%) είναι σχεδόν διπλάσια του βαθύτερου δείγματος (0,86%), που ενδεχομένως να υποδηλώνει διαφορετικές πηγές προέλευσης, όπως μεγαλύτερη προσφορά από τους γρανιτογενείς στο επιφανειακό δείγμα. Τέλος, στην τομή KASFL3 οι τιμές του επιφανειακού (0,92% Al) και του βαθύτερου (0,94% Al) δείγματος είναι περίπου παρόμοιες, ενώ του μεσαίου δείγματος είναι στα 1,56% Al. Η αύξηση αυτή του αργιλίου θεωρείται ότι συνδέεται με τα οξείδια του σιδήρου (Χάρτης 6.35) που παρατηρήθηκαν κατά τη δειγματοληψία, αποκλείοντας έτσι την εκδοχή προσφοράς υλικού με υψηλότερες συγκεντρώσεις αργιλίου κατά το συγκεκριμένο πλημμυρικό επεισόδιο.

Ο Ευρωπαϊκός και ο Ελληνικός λόγος (XRF) του αργιλίου στα δείγματα (α) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (β) του πλημμυρικού ιζήματος είναι αντίστοιχα (α) 0,570 και 0,811

και (β) 0,169 και 0,241 (Πίνακας 6.11). Οι χαμηλότερες συγκεντρώσεις του αργιλίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων, όπως ήδη αναφέρθηκε, οφείλονται κυρίως στη μεγαλύτερη εξάπλωση στην Ευρώπη των γρανιτών, των γρανιτογενέσιων και των αργιλικών σχιστολίθων σε σχέση με την Ελλάδα. Σημειώνεται, πάλιν, ότι οι σχετικά υψηλότερες τιμές των Ελληνικών λόγων σε σχέση με τους Ευρωπαϊκούς, υποδηλώνουν την ύπαρξη μικρού εμπλουτισμού του αργιλίου στα δείγματα των πυρήνων του λιμναίου και του πλημμυρικού ιζήματος της Λίμνης της Καστοριάς, η οποία οφείλεται στη μεγαλύτερη συνεισφορά ιζημάτων από τους γρανιτογενέσιους και τους σχιστόλιθους (βλ. Χάρτη 1.3).

Χάρτης 6.5. Χωρική κατανομή του Αργιλίου (AI%) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστορίας.

Χάρτης 6.6. Κατανομή του Αργιλίου (ΑΙ%) στα δείγματα (α) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (β) του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών από τη Λίμνη της Καστορίας.

6.4. As – ΑΡΣΕΝΙΚΟ

6.4.2. Κατανομή του αρσενικού (As) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Ο Χάρτης 6.7 απεικονίζει τη χωρική κατανομή του αρσενικού (As) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς. Οι τιμές του αρσενικού κυμαίνονται από 2,6 μέχρι 57,1 mg/kg, με διάμεση τιμή 14,6 mg/kg (Πίνακας 6.4 – Σχήμα 6.8), η οποία είναι 2,56 φορές υψηλότερη από τη μέση συγκέντρωσή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (5,7 mg/kg - Πίνακας 6.7 – [Hu & Gao 2008](#)). Η σχετικά υψηλότερη διάμεσος του αρσενικού στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος θεωρείται ότι οφείλεται στη μεταλλοφορία, καθώς και στη συγκέντρωσή του στην οργανική ύλη και τα λεπτόκοκκα κλάσματα.

Συγκεντρώσεις του αρσενικού >21,7 mg/kg απαντώνται στον κόλπο νότια της Καστοριάς και σε ένα δείγμα στα ΝΔ του Παλαιού Ιδιόκτητου, οι οποίες ενδεχομένως προέρχονται από τη σιδηρονικελιούχο μεταλλοφορία εντός των οφιολιθικών πετρωμάτων. Οι σχετικά υψηλές τιμές του αρσενικού (>20,4 mg/kg) στον κολπίσκο νότια της Καστοριάς και στα ΝΔ του Παλαιού Ιδιόκτητου συνηγορούν, επίσης, σε ενδεχόμενη ανθρωπογενή συνεισφορά από τα ζιζανιοκτόνα, τα εντομοκτόνα και τα μυκητοκτόνα, τα οποία περιέχουν ενώσεις του αρσενικού ([Μανουσάκης 1992](#), [Kabata-Pendias 2001](#), [Reimann et al. 2003](#)).

Το πολλαπλό θηκόγραμμα (Σχήμα 6.9) δείχνει ότι το μεγαλύτερο εύρος και ύψος τιμών του αρσενικού απαντώνται στα δείγματα όπου υπερισχύει ο Αργιλούχος πηλός και ακολουθούν η Άμμος και η Πηλούχος άργιλος. Ενώ, η υψηλότερη διάμεσος απαντάται στην Πηλούχο άργιλο και ακολουθούν ο Αργιλούχος πηλός και ο Πηλός.

Το αρσενικό έχει ισχυρή γραμμική συσχέτιση με τα στοιχεία Mg-Ni-Cr-Ag-S ($r = 0,79-0,72$, βλ. δενδρόγραμμα Σχήμα 6.2 & Πίνακα 6.6), καθώς επίσης μέτρια με τις παραμέτρους Cd-P-Hg-C-Sb-Pb-Cu-Co-Mo-Άργιλο-Te-Sn-Zn-Ba-Fe-Sc-V-Al-Al-W-Be-Ga-Mn-Li-Se ($r = 0,69-0,50$). Αυτές οι συσχετίσεις του αρσενικού συνηγορούν στη γεωγενή κυρίως προέλευσή του και η πρώτη ομάδα συσχέτισης (As-Mg-Ni-Cr-Ag-S) τη σύνδεσή του με τη σιδηρονικελιούχο μεταλλοφορία εντός των οφιολιθικών πετρωμάτων.

Ο Ευρωπαϊκός και ο Ελληνικός λόγος του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (BN & XRF) έχουν τις ίδιες τιμές και είναι αντίστοιχα 2,43 και 2,91 (Πίνακας 6.11). Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του αρσενικού στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Πίνακας 6.10 – Σχήμα 6.8) υποδηλώνουν ότι υπάρχει εμπλουτισμός σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά και τα Ελληνικά πλημμυρικά ιζήματα του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης και συνηγορούν στο ότι οι υψηλές σχετικά τιμές του αρσενικού μπορεί να οφείλονται, εκτός από τις γεωγενείς πηγές

(μεταλλοφορία) και σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όπως τα λιπάσματα, τα ζιζανιοκτόνα, τα εντομοκτόνα και τα μυκητοκτόνα, τα οποία περιέχουν ενώσεις του αρσενικού (Μανουσάκης 1992, Kabata-Pendias 2001, Reimann *et al.* 2003).

6.4.3. Κατανομή του αρσενικού (As) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών

Οι συγκεντρώσεις του αρσενικού στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων κυμαίνονται από 5,55 έως 23,1 mg/kg, με διάμεση τιμή 11,5 mg/kg (Χάρτης 6.8 – Πίνακας 6.4 – Σχήμα 6.8). Ενώ, η διακύμανσή του στα δείγματα πλημμυρικού ιζήματος είναι από 0,852 έως 26,0 mg/kg, με διάμεση τιμή 3,17 mg/kg As. Οι σχετικά υψηλότερες διάμεσες τιμές του αρσενικού στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος τόσο των πυρήνων, όσο και επιφάνειας, σε σχέση με την αντίστοιχη διάμεση τιμή στο πλημμυρικό ίζημα (Σχήμα 6.8), θεωρούνται ότι οφείλονται στον εμπλουτισμό του στα λεπτόκοκκα κλάσματα, ήτοι τον Αργιλούχο πηλό και την Πηλούχο άργιλο (Σχήμα 6.9).

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του αρσενικού απαντώνται στις περισσότερες περιπτώσεις στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα των πυρήνων και οι χαμηλότερες τιμές στα κατώτερα. Οι σχετικά αυξημένες τιμές του αρσενικού στα επιφανειακά δείγματα όλων των πυρήνων συνηγορούν, εκτός από τη γεωγενή (μεταλλοφορία), και στην ανθρωπογενή προέλευσή του, κυρίως στους πυρήνες KASC13, KASC5, και KASC4 στα βόρεια και νότια της Καστοριάς, KASC2 και KASC3 στα βόρεια του Δισπηλιού, KASC8 στα δυτικά του χωριού Πολυκάρπη και KASC11 στα νότια του Παλαιού Ιδιόκτητου.

Ενδιαφέρουσα είναι η μέγιστη τιμή του αρσενικού (23,1 mg/kg) που απαντάται στο τρίτο στρώμα του πυρήνα KASC3 βόρεια του Δισπηλιού. Παρόμοιες σχετικά αυξημένες συγκεντρώσεις παρουσιάζουν και τα στοιχεία Ag και Al (Χάρτες 6.4 & 6.6).

Οι συγκεντρώσεις του αρσενικού στα δείγματα πλημμυρικού ιζήματος είναι υψηλότερες στον επιφανειακό ορίζοντα των τομών KASFL1 και KASFL2 στα βορειο-δυτικά του Μαυροχωρίου, και στην τομή KASFL5 στα ανατολικά του Δισπηλιού. Η συγκέντρωση του αρσενικού στο επιφανειακό δείγμα της τομής KASFL5 είναι 6,9 mg/kg, που είναι σχεδόν διπλάσια από την τιμή του βαθύτερου δείγματος (3,7 mg/kg As). Το ίδιο συμβαίνει και στην τομή KASFL2 (επιφανειακό δείγμα = 4,3 mg/kg και βαθύτερο δείγμα 2,4 mg/kg As). Ενώ, στην τομή KASFL1, η οποία είναι δυτικότερα της τομής KASFL2, η συγκέντρωση του αρσενικού στο επιφανειακό στρώμα είναι 2,4 mg/kg και στο βαθύτερο 1,6 mg/kg. Σ' αυτές τις τρεις περιπτώσεις, εικάζεται ότι το επιφανειακό δείγμα του πλημμυρικού ιζήματος έχει επηρεασθεί από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όπως τα λιπάσματα, τα ζιζανιοκτόνα, τα εντομοκτόνα

Τύπος δείγματος	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Επιφ. λιμναίο ιζήμα BN	112	2,60	57,1	14,6	11,5	17,2
Ίζημα πυρήνων BN	42	5,55	23,1	11,5	9,06	14,3
Πλημμυρικό ιζήμα BN	18	0,852	26,0	3,17	2,32	23,0
Πλημ. ιζήμα Ελλάδα BN	41	2,50	410	5,00	2,50	9,00
Πλημ. ιζήμα Ευρώπη BN	747	2,50	410	6,00	2,50	12,0
Πλημ. ιζήμα Ελλάδα XRF	41	0,500	187	5,00	4,00	11,0
Πλημ. ιζήμα Ευρώπη XRF	747	0,500	390	6,00	3,00	13,0

Σχήμα 6.8. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Αρσενικού (As mg/kg) στα δείγματα (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Επιφ. λιμναίο ιζήμα), (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (γ) του πλημμυρικού ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN), και των αντίστοιχων Ελληνικών (Ελλάδα) και Ευρωπαϊκών (Ευρώπη) δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος (Πλημ. ιζήμα) από το Γεωχημικό Άτλαντα της Ευρώπης, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN) και ολικά με φασματομέτρο φθορισμού ακτίνων-X (XRF).

και τα μυκητοκτόνα, τα οποία περιέχουν ενώσεις του αρσενικού (Μανουσάκης 1992, Kabata-Pendias 2001, Reimann et al. 2003).

Εξάιρεση αποτελούν οι τομές του πλημμυρικού ιζήματος (α) KASFL6 στα ΒΑ της Χλόης, όπου όλες οι συγκεντρώσεις του αρσενικού και στα έξι στρώματα κυμαίνονται από 21,7 έως 26,0 mg/kg και οι υψηλότερες συγκεντρώσεις είναι στους βαθύτερους ορίζοντες, (β) KASFL3

(1,2 έως 2,6 mg/kg) και (γ) KASFL3 (0.9 έως 2,3 mg/kg) και οι οποίες θεωρούνται ότι είναι γεωγενούς προέλευσης. Η κινητικότητα του αρσενικού σε όλες τις περιβαλλοντικές συνθήκες είναι μέτρια (Πίνακες 6.2 & 6.3). Συνεπώς, στην τομή KASFL6 μπορεί να υπάρχει μικρή μετακίνηση του αρσενικού στα βαθύτερα στρώματα.

Κοκκομετρικό κλάσμα	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Άμμος	20	2,60	20,4	8,89	5,13	13,0
Πηλός	4	7,43	15,9	11,7	8,59	14,8
Πηλούχος Άμμος	3	5,69	12,1	7,29	-	-
Αμμούχος Πηλός	3	5,31	11,8	8,65	-	-
Αργιούχος Πηλός	67	9,93	57,1	15,4	13,1	17,8
Πηλούχος Άργιλος	12	6,43	21,2	16,2	15,9	20,0
Άμμος-Πηλός-Άργιλος	3	10,3	19,7	16,1	-	-
Πυρ.-Άμμος	1	15,1	15,1	-	-	-
Πυρ.-Πηλός	6	7,43	11,1	8,85	7,45	9,75
Πυρ.-Αμμούχος Πηλός	3	9,17	23,1	10,7	-	-
Πυρ.-Αργιούχος Πηλός	22	8,42	20,3	12,4	10,7	15,1
Πυρ.-Πηλούχος Άργιλος	10	5,55	20,7	11,4	8,94	13,9

Σχήμα 6.9. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Αρσενικού (As mg/kg) στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματα των δειγμάτων (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) και (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (Πυρ. – N=42) από τη Λίμνη της Καστοριάς.

Χάρτης 6.7. Χωρική κατανομή του Αρσενικού (As mg/kg) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστορίας.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ (As mg/kg) ΣΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΟΜΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Χάρτης 6.8. Κατανόμηση του αρσενικού (As mg/kg) στα δείγματα (α) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (β) του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών από τη Λίμνη της Καστορίας.

Ο Ευρωπαϊκός και ο Ελληνικός λόγος του αρσενικού στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (BN & XRF) έχουν τις ίδιες τιμές και είναι αντίστοιχα 1,91 και 2,30 (Πίνακας 6.11). Ενώ, οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του πλημμυρικού ιζήματος (BN & XRF) είναι αντίστοιχα 0,529 και 0,635. Η υψηλότερη διάμεση τιμή του αρσενικού στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (Πίνακας 6.11 – Σχήμα 6.8) υποδηλώνει ότι υπάρχει εμπλουτισμός σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά και τα Ελληνικά δείγματα του πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης και συνηγορούν στο ότι οι υψηλές σχετικά τιμές του αρσενικού μπορεί να οφείλονται, εκτός από τις γεωγενείς πηγές (μεταλλοφορία) και σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όπως τα λιπάσματα, τα ζιζανιοκτόνα, τα εντομοκτόνα και τα μυκητοκτόνα, τα οποία περιέχουν ενώσεις του αρσενικού (Μανουσάκης 1992, Kabata-Pendias 2001, Reimann *et al.* 2003).

Ο σχετικά υψηλότερος Ελληνικός λόγος του πλημμυρικού ιζήματος (0,635) σε σύγκριση με τον Ευρωπαϊκό (0,529), θεωρείται ότι δείχνει, σε σχέση με τη διάμεση τιμή των Ελληνικών δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, την ύπαρξη τοπικού μικρού εμπλουτισμού του αρσενικού στα πλημμυρικά ιζήματα της Λίμνης της Καστοριάς, η οποία οφείλεται τόσο στις τοπικές γεωλογικές συνθήκες (μεταλλοφορία), όσο και στις ανθρωπογενείς δραστηριότητες.

6.5. B – ΒΟΡΙΟ

6.5.2. Κατανομή του βορίου (B) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Ο Χάρτης 6.9 απεικονίζει τη χωρική κατανομή του βορίου (B) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς. Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των δειγμάτων (N=94) έχουν τιμές βορίου κάτω από το όριο ανίχνευσης των 5 mg/kg. Κρίθηκε, όμως, σκόπιμο να απεικονισθεί η κατανομή των υπόλοιπων 18 δειγμάτων, των οποίων οι τιμές του βορίου κυμαίνονται από 5,10 μέχρι 8,98 mg/kg, με διάμεση τιμή <5 mg/kg (Πίνακας 6.4 – Σχήμα 6.10). Η μέση συγκέντρωση του βορίου στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης είναι 47 mg/kg (Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008)· τιμή που είναι πολύ υψηλότερη από τις συγκεντρώσεις στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς. Αυτή η μεγάλη διαφορά οφείλεται στο ότι οι Hu & Gao (2008) υπολόγισαν τη μέση συγκέντρωση του βορίου στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης από κυρίως γρανιτοειδή (65%) και κλαστικά ιζηματογενή (35%) πετρώματα.

Συγκεντρώσεις του βορίου >7,17 mg/kg απαντώνται στον κολπίσκο νότια της Καστοριάς και στα ΝΔ και ανατολικά-νότιο-ανατολικά (ANA) του Παλαιού Ιδιόκτητου, οι οποίες πιθανό να οφείλονται, εκτός από γεωγενή αίτια, και σε ανθρωπογενή συνεισφορά, κυρίως από τα απορρυπαντικά οικιακής χρήσεως και τα λιπάσματα αντίστοιχα. Οι γεωγενείς πηγές στον κολπίσκο νότια της Καστοριάς θεωρείται ότι είναι κυρίως οι ασβεστόλιθοι (Χάρτης 1.3), οι οποίοι μπορούν να περιέχουν από 7,9 έως 21 mg/kg B (Gao *et al.* 1998). Ενώ, η υψηλή τιμή στα ANA του Παλαιού Ιδιόκτητου, εκτός της ανθρωπογενούς συνεισφοράς από λιπάσματα, ενδέχεται να οφείλεται και στις στερεοπαροχές από τους γρανιτογενείς.

Το πολλαπλό θηκόγραμμα (Σχήμα 6.11) δείχνει ότι το μεγαλύτερο εύρος και ύψος τιμών του βορίου απαντώνται στα δείγματα όπου υπερσχύει η Πηλούχος άργιλος και ακολουθούν ο Αργιλούχος πηλός και η Άμμος.

Το βόριο δεν φαίνεται να έχει ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση με καμία από τις άλλες παραμέτρους (Πίνακας 6.6), εκτός από ασθενή συσχέτιση με το νάτριο ($r = 0,46$), το οποίο απαντάται και αυτό στους ασβεστόλιθους, αλλά και χρησιμοποιείται στη βιομηχανία διαφόρων τύπων απορρυπαντικών.

Τύπος δείγματος	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Επιφ. λιμναίο ίζημα BN	112	2,50	8,98	2,50	2,50	2,50
Ίζημα πυρήνων BN	42	2,50	11,1	2,50	2,50	5,77
Πλημμυρικό ίζημα BN	18	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50

Σχήμα 6.10. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Βορίου (B mg/kg) στα δείγματα (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Επιφ. λιμναίο ίζημα), (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (γ) του πλημμυρικού ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN).

6.5.3. Κατανομή του βορίου (B) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών

Οι συγκεντρώσεις του βορίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων κυμαίνονται από 2,50 έως 11,1 mg/kg, με διάμεση τιμή 2,50 mg/kg (Χάρτης 6.10 – Πίνακας 6.4 – Σχήμα 6.10). Ενώ, όλες οι τιμές του βορίου στα δείγματα του πλημμυρικού ιζήματος είναι κάτω από το όριο ανίχνευσης των 5 mg/kg, γεγονός που υποδηλώνει ότι το βόριο συγκεντρώνεται επιλεκτικά όπου υπάρχουν οι κατάλληλες φυσικοχημικές συνθήκες.

Η κατανομή του βορίου στα δείγματα λιμναίου ιζήματος των πυρήνων είναι ενδιαφέρουσα, δεδομένου ότι στα δείγματα που οι τιμές είναι υψηλότερες από το όριο ανίχνευσης, αυτές

Κοκκομετρικό κλάσμα	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Άμμος	20	2,50	8,22	2,50	2,50	2,50
Πηλός	4	2,50	5,47	2,50	2,50	3,98
Πηλούχος Άμμος	3	2,50	2,50	2,50	-	-
Αμμούχος Πηλός	3	2,50	2,50	2,50	-	-
Αργιλούχος Πηλός	67	2,50	8,50	2,50	2,50	2,50
Πηλούχος Άργιλος	12	2,50	8,98	2,50	2,50	4,82
Άμμος-Πηλός-Άργιλος	3	2,50	2,50	2,50	-	-
Πυρ.-Άμμος	1	2,50	2,50	-	-	-
Πυρ.-Πηλός	6	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Πυρ.-Αμμούχος Πηλός	3	2,50	2,50	2,50	-	-
Πυρ.-Αργιλούχος Πηλός	22	2,50	9,83	4,00	2,50	6,65
Πυρ.-Πηλούχος Άργιλος	10	2,50	11,1	4,00	2,50	8,42

Σχήμα 6.11. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Βορίου (B mg/kg) στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματα των δειγμάτων (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) και (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (Πυρ. – N=42) από τη Λίμνη της Καστοριάς.

απαντώνται στους βαθύτερους ορίζοντες (βλ. τομές KASC2, KASC4, KASC5, KASC6, KASC8, KASC10, KASC11, KASC12, KASC14). Εξάιρεση αποτελεί ο πυρήνας KASC9 στα ΑΝΑ του Παλαιού Ιδιόκτητου. Αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να οφείλεται στη μεγάλη κινητικότητα του βορίου σε όλες τις περιβαλλοντικές συνθήκες (όξινες, ουδέτερες και αλκαλικές

– Πίνακας 6.2). Ακόμη και υπό αναγωγικές συνθήκες έχει πολύ μικρή κινητικότητα (Πίνακας 6.3) και, συνεπώς, μπορεί να δικαιολογηθεί η αργή μετακίνησή του σε βαθύτερους ορίζοντες.

Χάρτης 6.9. Χωρική κατανομή του Βορίου (B mg/kg) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναιού ιζήματος από τη Λίμνη της Καστορίας.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΒΟΡΙΟΥ (B mg/kg) ΣΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΟΜΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Χάρτης 6.10. Κατανομή του Βορίου (B mg/kg) στα δείγματα (α) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (β) του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών από τη Λίμνη της Καστορίας. Σημειώνεται ότι όλες οι τιμές του βορίου στα δείγματα του πλημμυρικού ιζήματος είναι κάτω από το όριο ανίχνευσής του (<5 mg/kg B).

6.6. Ba – ΒΑΡΙΟ

6.6.2. Κατανομή του βαρίου (Ba) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Ο Χάρτης 6.11 απεικονίζει τη χωρική κατανομή του βαρίου (Ba) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς. Οι τιμές του βαρίου κυμαίνονται από 28 μέχρι 308 mg/kg, με διάμεση τιμή 183 mg/kg (Πίνακας 6.4 – Σχήμα. 6.12), η οποία είναι 3,4 φορές χαμηλότερη από τη μέση συγκέντρωσή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (628 mg/kg – Πίνακας 6.7 – Rudnick & Gao 2003). Αυτή η μεγάλη σχετικά διαφορά εξηγείται από το ότι οι Rudnick & Gao (2003) συνέθεσαν αναλυτικά δεδομένα από είκοσι τουλάχιστον βιβλιογραφικές πηγές, όπου υπερισχύουν οι αναλύσεις από ιζηματογενή και γρανιτικά πετρώματα και ασβεστούχους πηλούς.

Συγκεντρώσεις βαρίου >241 mg/kg απαντώνται στον κόλπο στα νότια, ΝΑ και ανατολικά της Χερσονήσου Κορίτσας και σε δύο δείγματα στα ΒΔ του χωριού Πολυκάρπη. Τα μεν πρώτα ανώμαλα δείγματα ενδέχεται να οφείλονται σε μεταλλοφορία εντός των ασβεστόλιθων της Χερσονήσου Κορίτσας, ενώ τα δεύτερα στις στερεοπαροχές από τους γρανιτογενείς.

Το πολλαπλό θηκόγραμμα (Σχήμα 6.13) δείχνει ότι το μεγαλύτερο εύρος και ύψος τιμών του βαρίου απαντώνται στα δείγματα όπου υπερισχύει ο Αργιλούχος πηλός και ακολουθεί η Πηλούχος άργιλος. Ενώ, η υψηλότερη διάμεσος απαντάται στην Πηλούχο άργιλο.

Το βάριο έχει πολύ ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση με τα στοιχεία Be-Rb-K-Al-Pb-Ga-Cu-V-La-U ($r = 0,94-0,90$ – βλ. Πίνακα 6.6), καθώς επίσης ισχυρή συσχέτιση με τις παραμέτρους Ce-Fe-Zn-Y-Sc-Th-Sb-Άργιλο-Ag-Li-Sn-Ta-Bi ($r = 0,89-0,70$) και μέτρια με Mo-Cd-Cr-Πηλό-Te-Mg-Tl-As-Hg-W-Co-Nb-Zr-Ni-S ($r = 0,68-0,50$). Αυτές οι συσχετίσεις του βαρίου συνηγορούν στη γεωγενή κυρίως προέλευσή του και τη λιθοφιλική του σχέση με τους γρανιτογενείς (αλκαλικούς αστρίους) που είναι ο σχηματισμός με τη μεγαλύτερη έκταση στη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς (βλ. Χάρτη 1.3).

Ο Ευρωπαϊκός και ο Ελληνικός λόγος του βαρίου του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (BN – εκχύλιση με βασιλικό νερό) είναι αντίστοιχα 2,23 και 2,61 (Πίνακας 6.11). Η υψηλότερη διάμεση τιμή του βαρίου στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Πίνακας 6.10), υποδηλώνει ότι υπάρχει εμπλουτισμός σε σχέση με τις διάμεσες τιμές των Ευρωπαϊκών και των Ελληνικών δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης. Αυτό το χαρακτηριστικό οφείλεται στη συνεισφορά στις στερεοπαροχές κυρίως από τους γρανιτογενείς (βλ. Χάρτη 1.3), καθώς και την πιθανή μεταλλοφορία στους ασβεστόλιθους της Χερσονήσου Κορίτσας. Ενώ, σε σχέση με τις ολικές συγκεντρώσεις του βαρίου (XRF) στα Ευρωπαϊκά και τα Ελληνικά δείγματα πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της

Ευρώπης δεν υπάρχει εμπλουτισμός, βάσει των αντίστοιχων λόγων 0,482 και 0,722 (Πίνακας 6.11), αν και ο λόγος σε σχέση με τα Ελληνικά δείγματα πλημμυρικού ιζήματος είναι υψηλότερος και αυτό οφείλεται στη μεγάλη προσφορά υλικών από τους γρανιτογενείς.

Τύπος δείγματος	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Επιφ. λιμναίο ιζημα BN	112	28,4	308	183	124	215
Ιζημα πυρήνων BN	42	116	439	190	172	217
Πλημμυρικό ιζημα BN	18	42,8	126	83,3	58,9	110
Πλημ. ιζημα Ελλάδα BN	41	27,0	470	70,0	58,8	96,3
Πλημ. ιζημα Ευρώπη BN	747	7,00	2210	82,0	59,0	126
Πλημ. ιζημα Ελλάδα XRF	41	0,500	187	5,00	4,00	11,0
Πλημ. ιζημα Ευρώπη XRF	747	0,500	390	6,00	3,00	13,0

Σχήμα 6.12. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Βαρίου (Ba mg/kg) στα δείγματα (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Επιφ. λιμναίο ιζημα), (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (γ) του πλημμυρικού ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN), και των αντίστοιχων Ελληνικών (Ελλάδα) και Ευρωπαϊκών (Ευρώπη) δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος (Πλημ. ιζημα) από το Γεωχημικό Άτλαντα της Ευρώπης, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN) και ολικά με φασματομέτρο φθορισμού ακτίνων-X (XRF).

Κοκκομετρικό κλάσμα	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Άμμος	20	28,4	215	60,5	46,5	97,7
Πηλός	4	116	173	141	120	166
Πηλούχος Άμμος	3	74,8	102	99,4	-	-
Αμμούχος Πηλός	3	116	125	123	-	-
Αργιούχος Πηλός	67	95,4	308	198	176	223
Πηλούχος Άργιλος	12	55,5	253	224	202	237
Άμμος-Πηλός-Άργιλος	3	52,0	171	119	-	-
Πυρ.-Άμμος	1	132	132	-	-	-
Πυρ.-Πηλός	6	116	190	158	124	172
Πυρ.-Αμμούχος Πηλός	3	140	439	185	-	-
Πυρ.-Αργιούχος Πηλός	22	158	248	195	175	223
Πυρ.-Πηλούχος Άργιλος	10	133	233	197	175	217

Σχήμα 6.13. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Βαρίου (Ba mg/kg) στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματα των δειγμάτων (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) και (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (Πυρ. – N=42) από τη Λίμνη της Καστοριάς.

6.6.3. Κατανομή του βαρίου (Ba) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών

Οι συγκεντρώσεις του βαρίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων κυμαίνονται από 116 έως 487 mg/kg, με διάμεση τιμή 190 mg/kg (Χάρτης 6.12 – Πίνακας 6.4 – Σχήμα 6.12).

Ενώ, η διακύμανσή του στα δείγματα πλημμυρικού ιζήματος είναι από 42,8 έως 126 mg/kg, με διάμεση τιμή 83,3 mg/kg. Το πολλαπλό θηκόγραμμα του Σχήματος 6.12 δείχνει ότι η διάμεση τιμή του βαρίου τόσο στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων, όσο και αυτών της επιφάνειας, είναι υψηλότερες από την αντίστοιχη των δειγμάτων του πλημμυρικού ιζήματος. Αυτό φαίνεται να οφείλεται στον εμπλουτισμό του στα λεπτομερή κλάσματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων, όπως και της επιφάνειας, ήτοι τον Αργιλούχο πηλό και την Πηλούχο άργιλο (Σχήμα 6.13).

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του βαρίου απαντώνται στις περισσότερες περιπτώσεις στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα των πυρήνων (1^ο και 2^ο δείγμα), αν και αυτός δεν είναι ο κανόνας. Στους πυρήνες KASC9, KASC11 και KASC13 οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του βαρίου είναι στα κατώτερα δείγματα, που πιθανό να εξηγούνται από την πολύ μικρή κινητικότητα του υπό αναγωγικές συνθήκες (Πίνακας 6.3).

Σημειώνεται και πάλιν, η σχετικά αυξημένη συγκέντρωση του βαρίου (439 mg/kg) στον πυρήνα KASC3 μεταξύ 23-32 cm βόρεια του Δισπηλιού. Παρόμοιες σχετικά αυξημένες τιμές παρουσιάζουν και τα στοιχεία Ag, Al και As.

Παρατηρείται η ίδια περίπου εικόνα της ομοιόμορφης σχετικά κατανομής του βαρίου στην κάθετη τομή του πλημμυρικού ιζήματος KASFL6 (ABA της Χλόης). Επιβεβαιώνοντας, έτσι, την ερμηνεία ότι οι πηγές τροφοδοσίας των αποθέσεων του πλημμυρικού ιζήματος στη συγκεκριμένη λεκάνη απορροής είναι διαχρονικά οι ίδιες. Ενώ, στις άλλες κάθετες τομές του πλημμυρικού ιζήματος υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις των συγκεντρώσεων του βαρίου.

Ο Ευρωπαϊκός και ο Ελληνικός λόγος του βαρίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (BN - εκχύλιση με βασιλικό νερό) είναι αντίστοιχα 2,31 και 2,71 (Πίνακας 6.11). Ενώ, ο Ευρωπαϊκός και ο Ελληνικός λόγος του βαρίου στα δείγματα του πλημμυρικού ιζήματος είναι αντίστοιχα 1,02 και 1,19, υποδηλώνοντας ότι υπάρχει εμπλουτισμός τόσο στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων, όσο και στα δείγματα του πλημμυρικού ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς. Ενώ, σε όλες τις περιπτώσεις, οι αντίστοιχοι λόγοι των δειγμάτων από τη Λίμνη της Καστοριάς (εκχύλιση με βασιλικό νερό) σε σχέση με τις ολικές συγκεντρώσεις του βαρίου (XRF) στα Ευρωπαϊκά και τα Ελληνικά δείγματα πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, δείχνουν ότι δεν υπάρχει εμπλουτισμός, χαρακτηριστικό που οφείλεται κυρίως στις διαφορετικές αναλυτικές μεθόδους. Όμως, ο λόγος σε σχέση με τα Ελληνικά δείγματα πλημμυρικού ιζήματος είναι υψηλότερος, χαρακτηριστικό που οφείλεται στη μεγάλη προσφορά στερεοπαροχών από τους γρανιτογενείς.

Χάρτης 6.11. Χωρική κατανομή του Βαρίου (Ba mg/kg) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστορίας.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΒΑΡΙΟΥ (Ba mg/kg) ΣΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΟΜΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Χάρτης 6.12. Κατανομή του Βαρίου (Ba mg/kg) στα δείγματα (α) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (β) του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών από τη λίμνη της Καστορίας.

6.7. Be – ΒΗΡΥΛΛΙΟ

6.7.2. Κατανομή του βηρυλλίου (Be) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Ο Χάρτης 6.13 απεικονίζει τη χωρική κατανομή του βηρυλλίου (Be) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς. Οι τιμές του βηρυλλίου κυμαίνονται από 0,18 μέχρι 2,66 mg/kg, με διάμεση τιμή 1,63 mg/kg (Πίνακας 6.10 – Σχήμα 6.14), η οποία είναι 1,16 φορές χαμηλότερη από την υπολογισθείσα μέση συγκέντρωσή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (1,9 mg/kg Be – Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008). Η μεταξύ τους διαφορά είναι σχετικά μικρή και εντάσσεται μέσα στα όρια του αναλυτικού και του στατιστικού σφάλματος εκτίμησης.

Συγκεντρώσεις του βηρυλλίου >2,37 mg/kg απαντώνται στους κολπίσκους στα βόρεια της Καστοριάς, στα ΝΑ της Χερσονήσου Κορίτσας και σε τρία δείγματα στα ΝΝΑ, ΝΑ και ΑΝΑ του Παλαιού Ιδιόκτητου, οι οποίες οφείλονται κυρίως στις στερεοπαροχές από τους γρανιτογενείς.

Το πολλαπλό θηκόγραμμα (Σχήμα 6.15) δείχνει ότι το μεγαλύτερο εύρος τιμών του βηρυλλίου στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα έχουν τα δείγματα όπου υπερισχύουν αμφότεροι ο Αργιούχος πηλός και η Πηλούχος άργιλος, ενώ η υψηλότερη διάμεσος απαντάται στα δείγματα της Πηλούχου αργίλου.

Το βηρύλλιο έχει πολύ ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση με τα στοιχεία Ga-Al-Ba-V-Sc-Fe-Ce-La-Rb-K ($r = 0,96-0,90$ – βλ. Πίνακα 6.6), καθώς επίσης ισχυρή συσχέτιση με τις παραμέτρους Pb-Y-Th-Cu-Zn-U-Sb-Li-Άργιλο ($r = 0,89-0,72$) και μέτρια με Bi-Zr-Mo-Ag-Ta-Cr-Sn-Tl-Co-Mg-Cd-Ge-Πηλό-Nb-As-Te-W ($r = 0,69-0,51$). Αυτές οι συσχετίσεις του βηρυλλίου συνηγορούν στη γεωγενή λιθόφιλο κυρίως προέλευσή του από τους γρανιτογενείς, οι οποίοι είναι τα πετρώματα με τη μεγαλύτερη έκταση στη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς. Δεν μπορεί να αποκλεισθεί, όμως, κάποια ανθρωπογενής συνεισφορά στον κολπίσκο βόρεια της Καστοριάς, δεδομένου ότι το βηρύλλιο χρησιμοποιείται σε πολλά βιομηχανικά προϊόντα (βλ. Παράρτημα 1).

Ο Ευρωπαϊκός και ο Ελληνικός λόγος του βηρυλλίου του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (ICP-MS) είναι αντίστοιχα 1,36 και 0,934 (Πίνακας 6.11). Ο υψηλότερος λόγος της διάμεσης τιμής του βηρυλλίου στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς σε σχέση με τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά (Πίνακας 6.11), υποδηλώνει ότι υπάρχει εμπλουτισμός σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά, αλλά όχι σε σχέση με τα Ελληνικά δείγματα πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης (Σχήμα 6.14). Αυτό το χαρακτηριστικό οφείλεται κυρίως στις τοπικές γεωλογικές συνθήκες, ήτοι συνεισφορά υλικών

Τύπος δείγματος	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Επιφ. λιμναίο ιζήμα BN	112	0,180	2,66	1,63	1,03	2,10
Ιζήμα πυρήνων BN	42	0,995	4,63	1,88	1,54	2,26
Πλημμυρικό ιζήμα BN	18	0,429	1,22	0,931	0,523	1,07
Πλημ. ιζήμα Ελλάδα ICP	41	0,530	4,63	1,75	1,00	2,67
Πλημ. ιζήμα Ευρώπη ICP	743	0,010	47,5	1,20	0,690	1,90

Σχήμα 6.14. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Βηρυλλίου (Be mg/kg) στα δείγματα (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Επιφ. λιμναίο ιζήμα), (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (γ) του πλημμυρικού ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN), και στα αντίστοιχα Ελληνικά (Ελλάδα) και Ευρωπαϊκά (Ευρώπη) δείγματα πλημμυρικού ιζήματος (Πλημ. ιζήμα) από το Γεωχημικό Άτλαντα της Ευρώπης, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-MS μετά από πυροσυσσώματωση του δείγματος με υπεροξείδιο του νατρίου και στη συνέχεια διαλυτοποίηση με νιτρικό οξύ και απιονισμένο νερό.

αποσάθρωσης από κυρίως τους γρανιτογενείς και της συγκέντρωσης του βηρυλλίου στα λεπτόκοκκα κλάσματα των δειγμάτων του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος, ήτοι τον Αργιλούχο πηλό και την Πηλούχο άργιλο (βλ. Χάρτη 1.3 – Σχήμα 6.15).

Κοκκομετρικό κλάσμα	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Άμμος	20	0,180	1,95	0,532	0,309	0,725
Πηλός	4	1,00	1,50	1,36	1,14	1,48
Πηλούχος Άμμος	3	0,472	0,952	0,704	-	-
Αμμούχος Πηλός	3	0,764	1,10	0,824	-	-
Αργιούχος Πηλός	67	0,626	2,66	1,88	1,51	2,13
Πηλούχος Άργιλος	12	0,463	2,50	2,17	1,84	2,21
Άμμος-Πηλός-Άργιλος	3	0,609	1,42	0,935	-	-
Πυρ.-Άμμος	1	1,86	1,86	-	-	-
Πυρ.-Πηλός	6	1,00	1,79	1,54	1,28	1,78
Πυρ.-Αμμούχος Πηλός	3	1,60	4,63	2,46	-	-
Πυρ.-Αργιούχος Πηλός	22	1,22	2,52	2,18	1,59	2,29
Πυρ.-Πηλούχος Άργιλος	10	1,07	2,50	1,87	1,44	2,12

Σχήμα 6.15. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Βηρυλλίου (Be mg/kg) στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματα των δειγμάτων (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) και (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (Πυρ. – N=42) από τη Λίμνη της Καστοριάς.

6.7.3. Κατανομή του βηρυλλίου (Be) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών

Οι συγκεντρώσεις του βηρυλλίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων κυμαίνονται από 0,995 έως 4,63 mg/kg, με διάμεση τιμή 1,88 mg/kg (Χάρτης 6.14 – Πίνακας 6.4 – Σχήμα 6.14). Ενώ, η διακύμανσή του στα πλημμυρικά ιζήματα είναι από 0,429 έως 1,22 mg/kg, με διάμεση τιμή 0,931 mg/kg. Οι σχετικά υψηλότερες τιμές στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων, όπως και επιφάνειας, θεωρούνται ότι οφείλονται στον εμπλουτισμό του στα λεπτόκοκκα κλάσματα, ήτοι τον Αργιλούχο πηλό και την Πηλούχο άργιλο. Ενώ, η υψηλότερη διάμεσος απαντάται στον Αμμούχο πηλό και ακολουθούν ο Αργιλούχος πηλός και η Πηλούχος άργιλος (Σχήμα 6.15).

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του βηρυλλίου απαντώνται στις περισσότερες περιπτώσεις στα επιφανειακά δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και οι χαμηλότερες τιμές στα κατώτερα. Εξαίρεση αποτελούν οι πυρήνες KASC1, KASC7 και KASC9, στους οποίους οι υψηλότερες συγκεντρώσεις είναι στα κατώτερα στρώματα, χαρακτηριστικό που πιθανό να οφείλεται στη μικρή κινητικότητα του βηρυλλίου υπό αναγωγικές συνθήκες (Πίνακας 6.3).

Ενδιαφέρουσα είναι η μέγιστη τιμή του βηρυλλίου (4,63 mg/kg) που απαντάται πάλιν στο τρίτο στρώμα του πυρήνα KASC3 στα βόρεια του Δισπηλιού. Παρόμοιες σχετικά αυξημένες τιμές παρουσιάζουν και τα στοιχεία Ag, Al, As και Ba.

Τα δείγματα του πλημμυρικού ιζήματος δείχνουν μικρή σχετικά διακύμανση των τιμών του βηρυλλίου σε όλα τα δείγματα, επιφάνειας και βάθους. Αυτή η παρατήρηση συνηγορεί στη διαχρονική σταθερότητα των γεωγενών πηγών προέλευσης των υλικών του πλημμυρικού ιζήματος.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του βηρυλλίου του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (ICP-MS) είναι αντίστοιχα 1,57 και 1,07 (Πίνακας 6.11). Ο υψηλότερος λόγος της διάμεσης τιμής του βηρυλλίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων από τη Λίμνη της Καστοριάς σε σχέση με τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά (Πίνακας 6.11), υποδηλώνει ότι υπάρχει εμπλουτισμός σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά, αλλά όχι σε σχέση με τα Ελληνικά δείγματα του πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, όπου οι διάμεσες τιμές είναι της ίδιας τάξης μεγέθους (λόγος 1.07). Αυτό το χαρακτηριστικό οφείλεται κυρίως, όπως έχει ήδη αναφερθεί, στις τοπικές γεωλογικές συνθήκες, ήτοι συνεισφορά υλικών αποσάθρωσης από κυρίως τους γρανιτογενείς και της συγκέντρωσης του βηρυλλίου στα λεπτόκοκκα κλάσματα, ήτοι τον Αργιλούχο πηλό και την Πηλούχο άργιλο (Σχήμα 6.15).

Ο Ευρωπαϊκός και ο Ελληνικός λόγος του βηρυλλίου των δειγμάτων του πλημμυρικού ιζήματος (ICP-MS) είναι αντίστοιχα 0,776 και 0,532 (Πίνακας 6.11). Συνεχίζει ο Ευρωπαϊκός

λόγος να είναι σχετικά μεγαλύτερος από τον Ελληνικό, και αυτό οφείλεται στη μεγαλύτερη συνεισφορά υλικών αποσάθρωσης από κυρίως τους γρανιτογενείς και της συγκέντρωσης

Χάρτης 6.13. Χωρική κατανομή του Βηρύλλιου (Be mg/kg) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστορίας.

του βηρυλλίου στα λεπτόκοκκα κλάσματα.

Χάρτης 6.14. Κατανομή του Βηρυλλίου (Be mg/kg) στα δείγματα (α) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (β) του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών από τη Λίμνη της Καστορίας.

6.8. Bi – ΒΙΣΜΟΥΘΙΟ

6.8.2. Κατανομή του βισμούθιου (Bi) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Ο Χάρτης 6.15 απεικονίζει τη χωρική κατανομή του βισμούθιου (Bi) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς. Οι τιμές του βισμούθιου κυμαίνονται από 0,055 μέχρι 1,168 mg/kg, με διάμεση τιμή 0,407 mg/kg (Πίνακας 6.4 – Σχήμα 6.16), η οποία είναι σχεδόν διπλάσια της μέσης τιμής στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (0,23 mg/kg Bi – Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008). Αυτή η διαφορά θεωρείται ότι οφείλεται στη μεγάλη συνεισφορά στερεοπαροχών από τους γρανιτογενείς.

Συγκεντρώσεις του βισμούθιου >0,576 mg/kg απαντώνται στον κόλπο στα βόρεια της Καστοριάς, στα ΝΝΔ του Μαυροχωρίου και στο βόρειο κεντρικό τμήμα της λίμνης. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, θεωρούνται ότι οφείλονται στις στερεοπαροχές από τους γρανιτογενείς (Χάρτης 1.3), ενώ στην πρώτη από την πιθανή μικτή θειούχο μεταλλοφορία στους ασβεστόλιθους της Χερσονήσου Κορίτσας, αν και δεν μπορεί να αποκλεισθεί και κάποια ανθρωπογενής συνεισφορά, κυρίως από υγρά απόβλητα (Reimann & Caritat 1998).

Το πολλαπλό θηκόγραμμα (Σχήμα 6.17) δείχνει ότι το μεγαλύτερο εύρος τιμών του βισμούθιου στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα έχουν τα δείγματα όπου υπερισχύει η Άμμος, ενώ η υψηλότερη διάμεση τιμή απαντάται στα δείγματα που υπερισχύει η Πηλούχος άργιλος και ακολουθούν ο Αργιλούχος πηλός και ο Πηλός.

Το βισμούθιο έχει ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση με τα στοιχεία Tl-Cd-Pb-Ga-Al-Zn-Ba-La-Cu ($r = 0,77-0,70$ – βλ. Πίνακα 6.3), καθώς επίσης μέτρια συσχέτιση με τις παραμέτρους V-Ce-Be-U-Sc-Fe-Y-Rb-Sb-K-Th-Ag-Li-Άργιλο-Ta-Ge-Sn ($r = 0,69-0,50$). Αυτές οι συσχετίσεις του βισμούθιου συνηγορούν στη γεωγενή προέλευσή του κυρίως από τους γρανιτογενείς και ενδεχομένως από τη μικτή θειούχο μεταλλοφορία, λόγω της χαλκοφιλικής του ιδιότητας. Δεν μπορεί, όμως, να αποκλεισθεί και η πιθανότητα προέλευσής του από υγρά απόβλητα σε δείγματα πλησίον της Καστοριάς.

6.8.3. Κατανομή του βισμούθιου (Bi) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών

Οι συγκεντρώσεις του βισμούθιου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων κυμαίνονται από 0,157 έως 0,525 mg/kg, με διάμεση τιμή 0,351 mg/kg (Χάρτης 6.16 – Πίνακας 6.4 – Σχήμα 6.16). Ενώ, η διακύμανσή του στα δείγματα πλημμυρικού ιζήματος είναι από 0,065 έως 0,290 mg/kg, με διάμεση τιμή 0,162 mg/kg. Οι σχετικά υψηλότερες διάμεσες τιμές του βισμούθιου στα λιμναία ιζήματα των πυρήνων, καθώς και επιφάνειας, σε σχέση με την

Τύπος δείγματος	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Επιφ. λιμναίο ιζήμα BN	112	0,055	1,17	0,407	0,285	0,514
Ίζημα πυρήνων BN	42	0,157	0,525	0,351	0,259	0,443
Πλημμυρικό ιζήμα BN	18	0,065	0,290	0,162	0,127	0,249

Σχήμα 6.16. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Βισμούθιου (Bi mg/kg) στα δείγματα (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Επιφ. λιμναίο ιζήμα), (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (γ) του πλημμυρικού ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN).

αντίστοιχη στα πλημμυρικά ιζήματα (Σχήμα 6.16), θεωρούνται ότι οφείλονται στον εμπλουτισμό του στα λεπτόκοκκα κλάσματα, ήτοι τον Αργιλούχο πηλό και την Πηλούχο άργιλο (Σχήμα 6.17).

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του βισμούθιου απαντώνται στις περισσότερες περιπτώσεις στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα των πυρήνων και οι χαμηλότερες τιμές στα κατώτερα. Εξάιρεση αποτελούν πάλιν οι πυρήνες KASC1, KASC7 και KASC9, στους οποίους οι υψηλότερες συγκεντρώσεις είναι στα κατώτερα στρώματα, χαρακτηριστικό που πιθανό να οφείλεται στη μικρή κινητικότητα του βισμούθιου υπό αναγωγικές συνθήκες (Πίνακας 6.2).

Ενδιαφέρουσα είναι η υψηλή σχετικά τιμή του βισμούθιου (0,43 mg/kg) που απαντάται πάλιν στο τρίτο στρώμα του πυρήνα KASC3 στα βόρεια του Δισπηλιού. Παρόμοιες σχετικά αυξημένες τιμές παρουσιάζουν και τα στοιχεία Ag, Al, As, Ba και Be.

Χάρτης 6.15. Χωρική κατανομή του Βισμούθιου (Bi mg/kg) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστορίας.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΣΜΟΥΘΙΟΥ (Bi mg/kg) ΣΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΟΜΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Χάρτης 6.16. Κατανομή του Βισμούθιου (Bi mg/kg) στα δείγματα (α) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (β) των πλημμυρικών ιζήματος των κάθετων τομών από τη Λίμνη της Καστορίας.

Κοκκομετρικό κλάσμα	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Άμμος	20	0,055	1,17	0,167	0,096	0,285
Πηλός	4	0,229	0,453	0,366	0,290	0,417
Πηλούχος Άμμος	3	0,116	0,229	0,198	-	-
Αμμούχος Πηλός	3	0,167	0,321	0,188	-	-
Αργιούχος Πηλός	67	0,157	0,596	0,453	0,374	0,532
Πηλούχος Άργιλος	12	0,116	0,596	0,520	0,417	0,540
Άμμος-Πηλός-Άργιλος	3	0,178	0,331	0,259	-	-
Πυρ.-Άμμος	1	0,188	0,188	-	-	-
Πυρ.-Πηλός	6	0,229	0,412	0,346	0,331	0,412
Πυρ.-Αμμούχος Πηλός	3	0,208	0,433	0,239	-	-
Πυρ.-Αργιούχος Πηλός	22	0,157	0,514	0,433	0,269	0,463
Πυρ.-Πηλούχος Άργιλος	10	0,167	0,525	0,321	0,239	0,412

Σχήμα 6.17. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Βισμούθιου (Bi mg/kg) στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματα των δειγμάτων (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) και (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (Πυρ. – N=42) από τη Λίμνη της Καστοριάς.

Τα δείγματα πλημμυρικού ιζήματος δείχνουν μικρή σχετικά διακύμανση των τιμών του βηρυλλίου σε όλα τα δείγματα, επιφάνειας και βάθους. Αυτή η παρατήρηση συνηγορεί στη διαχρονική σταθερότητα των γεωγενών πηγών προέλευσης των υλικών.

6.9. C – ΑΝΘΡΑΚΑΣ

6.9.2. Κατανομή του ολικού άνθρακα (C) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Ο ποιοτικός έλεγχος των αποτελεσμάτων του ολικού άνθρακα έδειξε ότι η αναλυτική διασπορά είναι στο 39,95% της συνολικής διασποράς (Πίνακες 4.4 & 4.5 – Χάρτης 6.17 – Σχήμα 6.18). Ενώ, η διευρυμένη αβεβαιότητα των μετρήσεων στο 95° επίπεδο εμπιστοσύνης είναι $\pm 66,13\%$ (Πίνακας 4.5). Όμως, τιμές $>6\%$ ολικού άνθρακα θεωρούνται σχετικά αξιόπιστες, γι' αυτό αποφασίστηκε η σχεδίαση του χάρτη χωρικής κατανομής.

Ο Χάρτης 6.17 απεικονίζει τη χωρική κατανομή του ολικού άνθρακα (C) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς. Οι τιμές του ολικού άνθρακα κυμαίνονται από 0,330 μέχρι 12,1%, με διάμεση τιμή 3,61%, η οποία είναι σχεδόν δεκαπλάσια της μέσης τιμής του (0,324%) στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (Πίνακας 6.7 – Wedepohl 1995). Χαρακτηριστικό που οφείλεται στη συγκέντρωση οργανικής ύλης στο λιμναίο ίζημα.

Συγκεντρώσεις του ολικού άνθρακα $>7,42\%$ απαντώνται στον κόλπο στα νότια της Καστοριάς, στα βόρειο-ανατολικά (BA) του Δισπηλιού και στα ΔΝΔ του Παλαιού Ιδιόκτητου.

Το πολλαπλό θηκόγραμμα (Σχήμα 6.19) δείχνει ότι το μεγαλύτερο εύρος τιμών του ολικού άνθρακα στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα έχουν τα δείγματα όπου υπερισχύει ο Αργιλόχος πηλός και ακολουθεί η Άμμος. Ενώ, η υψηλότερη διάμεση τιμή απαντάται στα δείγματα που υπερισχύει η Πηλόχος άργιλος και ακολουθούν τα δείγματα όπου υπερισχύουν η Άμμος-Πηλός-Άργιλος και ο Αμμούχος πηλός. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτή η συσχέτιση οφείλεται στα γενικά χαρακτηριστικά και τη φύση της αιωρούμενης και αργά καθιζάνουσας οργανικής ύλης, την οποία παρακολουθούν και οι οργανικές θειούχες ενώσεις, όπως φαίνεται από τη συσχέτιση του C με το S στο δενδρόγραμμα (Σχήμα 6.1) και την ισχυρή θετική τους γραμμική συσχέτιση, $r = 0,85$ (Πίνακας 6.6).

Ο ολικός άνθρακας έχει, επίσης, ισχυρή γραμμική συσχέτιση με τα στοιχεία S-Ca-Sr ($r = 0,85-0,74$ – βλ. Πίνακα 6.6), καθώς επίσης μέτρια συσχέτιση με τις παραμέτρους As-Ag-Te-Hg-P-W-Cd-Se-Mo-Ni-Sn-Άργιλο ($r = 0,68-0,50$). Στην προκειμένη περίπτωση, το δενδρόγραμμα (Σχήμα 6.2) απεικονίζει καλύτερα τις συσχετίσεις, όπου ο ολικός άνθρακας αποτελεί δική του ομάδα μαζί με το θείο (C-S). Η ομάδα αυτή συσχετίζεται με την ομάδα Ca-Sr, και στη συνέχεια οι δύο αυτές ομάδες διασυνδέονται με τα άλλα στοιχεία και παραμέτρους. Αυτές οι συσχετίσεις συνηγορούν στη γεωγενή (ανθρακικά πετρώματα), αλλά και στην ανθρωπογενή, καθώς και τη βιογενή, προέλευση του ολικού άνθρακα.

Τύπος δείγματος	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Επιφ. λιμναίο ίζημα Leco	112	0,330	12,1	3,61	2,25	6,14
Πλημ. ίζημα Ελλάδα TOC	41	0,350	2,03	1,07	0,670	1,33
Πλημ. ίζημα Ευρώπη TOC	750	0,080	24,3	1,39	0,790	2,46

Σχήμα 6.18. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του ολικού Άνθρακα (C %) στα δείγματα επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς και στα αντίστοιχα Ελληνικά (Ελλάδα) και Ευρωπαϊκά (Ευρώπη) δείγματα πλημμυρικού ιζήματος (Πλημ. ίζημα) από το Γεωχημικό Ατλαντα της Ευρώπης.

Οι υψηλές συγκεντρώσεις του ολικού άνθρακα στον κόλπο νότια της Καστοριάς συνηγορούν στην προέλευσή του πρωτίστως από τα αστικά λύματα. Δευτερευόντως, από τα βιογενή συστατικά, τα οποία οφείλονται στη μεγάλη ποσότητα της αιωρούμενης ύλης, που προέρχεται κυρίως από την υψηλή παραγωγικότητα των μικρο-οργανισμών, λόγω ευτροφισμού και των καλαμιών και, στην προκειμένη περίπτωση, τριτευόντως, από την τροφοδοσία χερσογενούς οργανικού υλικού στη λίμνη (Ομάδα Έργου Ι.Γ.Μ.Ε 2001 - βλ. Κεφάλαιο 5, Παράγραφος 5.2, Πίνακας 5.7).

Η ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση C-Ca (0,74), καθώς και η ομάδα Ca-Sr στο δενδρόγραμμα (Σχήμα 6.2) συνηγορούν στην υπόθεση ότι ένα ποσοστό του ολικού άνθρακα οφείλεται σε βιογενή συστατικά, όπως κελύφη και θραύσματα κελυφών οστρακωδών,

ελασματοβραγχίων, βρυοζώων και γαστεροπόδων (Ομάδα Έργου Ι.Γ.Μ.Ε 2001 - βλ. Κεφάλαιο 5, Παράγραφο 5.2.2).

Κοκκομετρικό κλάσμα	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Άμμος	20	0,330	6,55	2,03	0,705	3,02
Πηλός	4	0,950	6,55	2,38	1,10	5,03
Πηλούχος Άμμος	3	0,900	2,65	2,45	-	-
Αμμούχος Πηλός	3	1,34	7,43	4,17	-	-
Αργιλούχος Πηλός	67	1,08	12,1	3,84	2,63	6,63
Πηλούχος Άργιλος	12	1,30	7,32	5,53	4,19	6,43
Άμμος-Πηλός-Άργιλος	3	2,45	5,82	5,40	-	-

Σχήμα 6.19. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του ολικού Άνθρακα (C %) στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματα των δειγμάτων του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) από τη Λίμνη της Καστοριάς.

Χάρτης 6.17. Χωρική κατανομή του ολικού Άνθρακα (C %) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστορίας.

6.10. Ca – ΑΣΒΕΣΤΙΟ

6.10.2. Κατανομή του ασβεστίου (Ca) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Ο Χάρτης 6.18 απεικονίζει τη χωρική κατανομή του ασβεστίου (Ca) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς. Οι τιμές του ασβεστίου κυμαίνονται από 0,436 μέχρι 13,3%, με διάμεση τιμή 2,61% (Πίνακας 6.4 – Σχήμα 6.20), η οποία είναι σχεδόν παρόμοια με την υπολογισθείσα μέση τιμή του (2,57%) στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (Πίνακας 6.7 – Rudnick & Gao 2003).

Συγκεντρώσεις ασβεστίου >9,8% απαντώνται στο νότιο κολπίσκο πλησίον της Καστοριάς, ΒΒΔ του Δισπηλιού και ΝΝΑ του Μαυροχωρίου.

Το πολλαπλό θηκόγραμμα (Σχήμα 6.21) δείχνει ότι το μεγαλύτερο εύρος και ύψος τιμών του ασβεστίου απαντώνται στα δείγματα όπου υπερिσχύει ο Αργιλούχος πηλός. Όμως, η υψηλότερη διάμεση τιμή του ασβεστίου είναι στα δείγματα που υπερिσχύει η Άμμος-Πηλός-Άργιλος (επιφανειακά δείγματα).

Το δενδρόγραμμα απεικονίζει την ομάδα του Ca μαζί με το Sr, η οποία συνδέεται με αυτή του C-S και στη συνέχεια με άλλες ομάδες (Σχήμα 6.2). Το ασβέστιο έχει πολύ ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση με το στρόντιο ($r = 0.91$, Πίνακας 6.6), καθώς επίσης ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση με τον ολικό άνθρακα ($r = 0,74$), και μέτρια με S-Na-P ($r = 0,61-0,50$). Η συσχέτιση με το στρόντιο και τον άνθρακα, θεωρείται ότι οφείλονται κυρίως σε γεωγενείς πηγές, τους γρανιτογενείς και τα ανθρακικά πετρώματα, αντίστοιχα. Ενώ, η σχέση S-Na-P μπορεί να οφείλεται σε ανθρωπογενείς πηγές, όπως η χρήση γύψου, καθώς και νατρίουχων και φωσφορούχων λιπασμάτων (Reimann & Caritat 1998). Η δε ισχυρή θετική συσχέτιση Ca-C ($r = 0,74$) ενδεχομένως οφείλεται σε βιογενή συστατικά, όπως κελύφη και θραύσματα κελυφών οστρακωδών, ελασματοβραγχίων, βρυσζών και γαστεροπόδων (βλ. Ομάδα Έργου Ι.Γ.Μ.Ε. 2011, Κεφάλαιο 5, Παράγραφο 5.2.2).

Ο Ευρωπαϊκός και ο Ελληνικός λόγος του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (XRF) είναι αντίστοιχα 1,76 και 0,688 (Πίνακας 6.11). Η υψηλότερη διάμεση τιμή του ασβεστίου στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Πίνακας 6.10 – Σχήμα 6.20) υποδηλώνει ότι υπάρχει εμπλουτισμός σε σχέση με την Ευρωπαϊκή διάμεση τιμή, χαρακτηριστικό που οφείλεται στη μεγάλη εξάπλωση των ανθρακικών πετρωμάτων στη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς σε σχέση με την έκταση που καλύπτουν στον χώρο του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης. Ενώ, η τιμή του Ελληνικού λόγου είναι χαμηλότερη (0,688), δεδομένου ότι η διάμεση τιμή των Ελληνικών δειγμάτων του πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων της

Λίμνης της Καστοριάς. Αυτό το χαρακτηριστικό υποδηλώνει την πραγματική κατάσταση, ότι τα ανθρακικά πετρώματα στη λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς (Χάρτης 1.3) δεν είναι τόσο εξαπλωμένα όσο στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Τύπος δείγματος	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Επιφ. λιμναίο ίζημα BN	112	0,436	13,3	2,61	1,35	5,80
Ίζημα πυρήνων BN	42	0,618	16,8	3,55	1,38	8,45
Πλημμυρικό ίζημα BN	18	0,218	7,19	0,325	0,258	0,453
Πλημ. ίζημα Ελλάδα XRF	41	0,143	24,7	3,80	0,60	11,9
Πλημ. ίζημα Ευρώπη XRF	747	0,029	38,9	1,48	0,59	4,86

Σχήμα 6.20. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Ασβεστίου (Ca %) στα δείγματα (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Επιφ. λιμναίο ίζημα), (β) του λιμναίου ιζήματος από τους πυρήνες και (γ) του πλημμυρικού ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό, και των αντίστοιχων Ελληνικών (Ελλάδα) και Ευρωπαϊκών (Ευρώπη) δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος (Πλημ. ίζημα) από το Γεωχημικό Άτλαντα της Ευρώπης, το οποίο προσδιορίστηκε ολικά με φασματόμετρο φθορισμού ακτίνων-X (XRF).

Κοκκομετρικό κλάσμα	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Άμμος	20	0,436	10,1	2,89	1,09	4,08
Πηλός	4	0,715	6,40	2,34	1,43	4,46
Πηλούχος Άμμος	3	1,69	3,72	3,38	-	-
Αμμούχος Πηλός	3	0,778	11,0	5,63	-	-
Αργιούχος Πηλός	67	0,656	13,3	2,40	1,31	6,18
Πηλούχος Άργιλος	12	0,693	4,47	2,88	2,07	3,61
Άμμος-Πηλός-Άργιλος	3	4,88	7,01	6,11	-	-
Πυρ.-Άμμος	1	10,1	10,1	-	-	-
Πυρ.-Πηλός	6	0,618	2,15	0,81	0,67	1,25
Πυρ.-Αμμούχος Πηλός	3	6,04	12,8	8,45	-	-
Πυρ.-Αργιούχος Πηλός	22	0,770	16,8	3,15	1,95	8,75
Πυρ.-Πηλούχος Άργιλος	10	0,693	12,5	5,44	3,16	7,56

Σχήμα 6.21. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Ασβεστίου (Ca %) στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματα των δειγμάτων (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) και (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (Πυρ. – N=42) από τη Λίμνη της Καστοριάς.

6.10.3. Κατανομή του ασβεστίου (Ca) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών

Οι συγκεντρώσεις του ασβεστίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων κυμαίνονται από 0,618 έως 16,8%, με διάμεση τιμή 3,55% (Χάρτης 6.19 – Πίνακας 6.4 – Σχήμα 6.20). Ενώ, η διακύμανση στα δείγματα του πλημμυρικού ιζήματος είναι από 0,218 έως 7,19%, με διάμεση τιμή 0,325%. Οι σχετικά υψηλότερες διάμεσες τιμές του ασβεστίου στα δείγματα λιμναίου ιζήματος τόσο των πυρήνων, όσο και επιφάνειας, σε σχέση με την αντίστοιχη διάμεση τιμή στα δείγματα πλημμυρικού ιζήματος (Σχήμα 6.20), θεωρούνται ότι οφείλονται στον εμπλουτισμό του στα λεπτόκοκκα κλάσματα, ήτοι τον Αργιλούχο πηλό και την Πηλούχο άργιλο (Σχήμα 6.21).

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του ασβεστίου απαντώνται στα βαθύτερα στρώματα των λιμναίων ιζημάτων με εξαίρεση τον πυρήνα KASC9, που στην προκειμένη περίπτωση το επιφανειακό στρώμα έχει τις υψηλότερες συγκεντρώσεις (8,49% Ca). Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του ασβεστίου στα χαμηλότερα στρώματα των λιμναίων ιζημάτων θεωρείται ότι οφείλονται στη μεγάλη κινητικότητα του ασβεστίου υπό αναγωγικές συνθήκες (Πίνακας 6.3).

Οι σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις στους πυρήνες KASC5 και KASC4 στον κολπίσκο στα νότια της Καστοριάς ενδεχομένως να οφείλονται, εκτός από τις βιογενείς πηγές και στα ανθρακικά και οφιολιθικά (ασβεστούχα πλαγιόκλαστα) πετρώματα, αλλά ακόμη και σε ανθρωπογενείς πηγές όσον αφορά το επιφανειακό στρώμα του λιμναίου ιζήματος.

Υπάρχει, επίσης, αναστροφή της κατανομής στον πυρήνα KASC3 βόρεια του Δισπηλιού, όπου η τιμή του ασβεστίου στο στρώμα σε βάθος 23-32 cm είναι σχετικά μειωμένη σε σχέση με τα υπόλοιπα δείγματα. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και το βόριο (Χάρτης 6.10).

Τα δείγματα του πλημμυρικού ιζήματος της κάθετης τομής KASFL6 έχουν μικρή σχετικά διακύμανση τιμών (0,23-0,36% Ca), χαρακτηριστικό που οφείλεται πιθανόν στη γεωγενή προέλευση του ασβεστίου, δηλ. καμία αλλαγή στις πηγές τροφοδοσίας, αλλά και μικρή συνεισφορά από τα ασβεστολιθικά πετρώματα. Το ίδιο συμβαίνει και στις κάθετες τομές του πλημμυρικού ιζήματος KASFL1, KASFL2, KASFL3 και KASFL4. Ενώ, στην τομή KASFL5 η συγκέντρωση του ασβεστίου στο επιφανειακό δείγμα (7,19% Ca) είναι σχεδόν δωδεκαπλάσια του βαθύτερου δείγματος (0,58% Ca), που ίσως να οφείλεται είτε σε μεγαλύτερη συνεισφορά από τους ασβεστόλιθους, ή στερεοπαροχές από τις γεωργικές περιοχές όπου προστίθεται άσβεστος στο έδαφος και τα λιπάσματα.

Ο Ευρωπαϊκός και ο Ελληνικός λόγος του ασβεστίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (XRF) είναι αντίστοιχα 2,40 και 0,934 (Πίνακας 6.11). Η υψηλότερη διάμεση

τιμή του ασβεστίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (Πίνακας 6.10 – Σχήμα 6.20), υποδηλώνει ότι υπάρχει εμπλουτισμός σε σχέση με την Ευρωπαϊκή διάμεση τιμή. Ενώ, η τιμή του Ελληνικού λόγου είναι χαμηλότερη (0,934), δεδομένου ότι η διάμεση τιμή των Ελληνικών δειγμάτων του πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη των δειγμάτων του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων από τη Λίμνη της Καστοριάς (Σχήμα 6.20). Αυτό το χαρακτηριστικό, όπως ήδη αναφέρθηκε, οφείλεται στη μεγαλύτερη εξάπλωση των ανθρακικών πετρωμάτων στην Ελλάδα σε σχέση με τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς (Χάρτης 1.3).

Ο Ευρωπαϊκός και ο Ελληνικός λόγος του ασβεστίου στα δείγματα πλημμυρικού ιζήματος (XRF) είναι αντίστοιχα 0,220 και 0,086 (Πίνακας 6.11). Παρ' όλο που δεν φαίνεται να υπάρχει εμπλουτισμός του ασβεστίου στα δείγματα του πλημμυρικού ιζήματος της λεκάνης απορροής από τη Λίμνη της Καστοριάς σε σχέση με τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά και Ελληνικά δείγματα του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, παρατηρούνται τα ίδια χαρακτηριστικά, όσον αφορά τη υψηλότερη τιμή του Ευρωπαϊκού λόγου σε σύγκριση με τον Ελληνικό.

Το ασβέστιο είναι ένα χημικό στοιχείο που χαρακτηρίζει τη γεωλογία της Ελλάδας, λόγω της μεγάλης εξάπλωσης των ανθρακικών πετρωμάτων, τα οποία καλύπτουν περισσότερο από το ένα τρίτο του Ελλαδικού χώρου (Βασιλειάδης 2010). Συνεπώς, το μέγεθος των τιμών του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να ερμηνευθούν από τη λιθολογία της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς σε σχέση με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή και Ελληνική γεωλογία.

Χάρτης 6.18. Χωρική κατανομή του Ασβεστίου (Ca %) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστορίας.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ (Ca %) ΣΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΟΜΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Χάρτης 6.19. Κατανομή του Ασβεστίου (Ca %) στα δείγματα (α) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (β) του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών από τη Λίμνη της Καστορίας.

6.11. Cd – ΚΑΔΜΙΟ

6.11.1. Κατανομή του καδμίου (Cd) στα δείγματα ιζήματος ρέματος

Η γεωγραφική κατανομή του καδμίου (Cd) στα δείγματα ιζήματος ρέματος από τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς απεικονίζεται στο Χάρτη 6.20. Οι τιμές του καδμίου κυμαίνονται από 0,5 μέχρι 6,6 mg/kg, με διάμεση τιμή 0,5 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.8 – Σχήμα 6.22), η οποία είναι δέκα φορές μεγαλύτερη από τη μέση συγκέντρωσή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (0,05 mg/kg Cd – Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008). Αυτή η σχετικά μεγάλη διαφορά θεωρείται ότι οφείλεται στις υψηλές συγκεντρώσεις του καδμίου, οι οποίες προέρχονται από τη μεταλλοφορία.

Τα περισσότερα δείγματα ιζήματος ρέματος (N=415) έχουν τιμές κάτω από το όριο ανίχνευσης (<0,5 mg/kg Cd). Μόνο 17 δείγματα έχουν συγκεντρώσεις καδμίου >0,6 και περιγράφουν ορισμένες δομές ανατολικά και δυτικά της Καστοριάς, δυτικά-βόρειο-δυτικά (ΔΒΔ) του Τοιχίου, και στην περιοχή νότια και βόρεια του χωριού Κορησός. Στατιστικά, το κάδμιο φαίνεται να συσχετίζεται με τον Hg ($r = 0,54$) (Πίνακας 6.5 – Σχήμα 6.1). Αυτή η συσχέτιση απεικονίζεται και στη χωρική κατανομή στην περιοχή του χωριού Κορησός (Χάρτης 6.40), όπου συμπίπτει, επίσης, με υψηλές σχετικά τιμές του Zn (Χάρτης 6.104). Οι σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις του καδμίου ανατολικά και δυτικά της Καστοριάς και ΔΒΔ του Τοιχίου συμπίπτουν, επίσης, χωρικά με υψηλές τιμές Pb (Χάρτης 6.66). Αυτές οι χωρικές συσχετίσεις υποδηλώνουν τη γεωγενή κυρίως προέλευση του καδμίου. Ως χαλκόφιλο στοιχείο είναι ιχνηλάτης της πιθανής ύπαρξης μικτής θειούχου μεταλλοφορίας, εκτός από την περιοχή νότια του χωριού Κορησός (Ζάχος & Μαράτος 1973) και στους ασβεστόλιθους στα ανατολικά και τα δυτικά της Καστοριάς.

Ο Ευρωπαϊκός και ο Ελληνικός λόγος του ιζήματος ρέματος είναι της ίδιας τάξης μεγέθους, ήτοι 1,79 (Πίνακας 6.9) και δείχνουν σαφώς ότι η διάμεσος των συγκεντρώσεων του καδμίου στα δείγματα ιζήματα ρέματος από τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς είναι υψηλή σε σχέση με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή και Ελληνική διάμεσο. Είναι, επίσης, πολύ υψηλότερη από τη μέση συγκέντρωσή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ενισχύοντας έτσι την άποψη της πιθανής ύπαρξης μικτής θειούχου μεταλλοφορίας (βλ. χάρτη του καδμίου του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης (Salminen *et al.* 2005 – σελ. 167) και στην ιστοσελίδα:

http://weppi.gtk.fi/publ/foregsatlas/maps/StreamSed/s_icpms_cd_edit.pdf).

Χάρτης 6.20. Χωρική κατανομή του Καδμίου (Cd mg/kg) στα δείγματα ιζήματος ρέματος από τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς. Βλέπε Χάρτη 1.3 για το υπόμνημα της λιθολογίας.

6.11.2. Κατανομή του καδμίου (Cd) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Ο Χάρτης 6.21 απεικονίζει τη χωρική κατανομή του καδμίου (Cd) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς. Οι τιμές του καδμίου κυμαίνονται από 0,013 μέχρι 0,905 mg/kg, με διάμεση τιμή 0,193 mg/kg (Πίνακας 6.4 - Σχήμα 6.22), τιμές χαμηλότερες κατά μία τάξη μεγέθους απ' αυτές στα δείγματα ιζήματος ρέματος (Χάρτης 6.20), η οποία, όμως, είναι περίπου τέσσερις φορές μεγαλύτερη από τη μέση συγκέντρωσή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (0,05 mg/kg Cd – Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008). Όπως και στο ίζημα ρέματος, αυτή η σχετικά μεγάλη διαφορά θεωρείται ότι οφείλεται στις υψηλές συγκεντρώσεις του καδμίου, οι οποίες προέρχονται από τη μεταλλοφορία.

Συγκεντρώσεις καδμίου >0,402 mg/kg Cd στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος απαντώνται στα ΔΝΔ της Καστοριάς, ΝΝΔ του Μαυροχωρίου και ενδέχεται να έχουν

σχέση με τις υψηλές σχετικά συγκεντρώσεις στα δείγματα ιζήματος ρέματος της λεκάνης απορροής (Χάρτης 6.20). Παρόμοια σχέση αποδίδεται και στην υψηλή σχετικά τιμή στα ΔΝΔ του Παλαιού Ιδιόκτητου.

Το πολλαπλό θηκόγραμμα (Σχήμα 6.23) δείχνει ότι το μεγαλύτερο εύρος και ύψος τιμών απαντώνται στα δείγματα όπου υπερσχύει η Άμμος. Ενώ, οι γενικά υψηλότερες τιμές, χρησιμοποιώντας ως δείκτη τη διάμεση τιμή, απαντώνται στην Πηλούχο άργιλο, τον Αργιλούχο πηλό και τον Πηλό. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι σχετικά υψηλότερες τιμές στα δείγματα ιζήματος ρέματος ($>0,6-6,6$ mg/kg Cd – Χάρτης 6.20) δεν εμφανίζονται στα λιμναία ιζήματα.

Το κάδμιο έχει ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση με τα στοιχεία Ag, Bi, Tl, Pb και Cu ($r = 0,80-0,71$ – Πίνακας 6.3). Ενώ, στο δένδρογραμμα φαίνεται να υπάρχει μέτρια σχέση με ένα αριθμό στοιχείων, όπως Ag, Sn, Hg, Al, Ga, Sc, V, Fe, Be, Zn, Ba, K, Rb, Cu, Pb, Ce, La, Y, Th, U, Sb και Li (Σχήμα 6.2). Αυτές οι συσχετίσεις του καδμίου συνηγούνται στη γεωγενή κυρίως προέλευσή του και τη σύνδεσή του με μεταλλοφόρες δομές.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του καδμίου του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (ICP-MS) είναι αντίστοιχα 0,643 και 0,689 (Πίνακας 6.11), οι οποίες υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει εμπλουτισμός σε σχέση με την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική διάμεση τιμή. Ο Ελληνικός λόγος, όμως, λόγω των τοπικών γεωλογικών συνθηκών (πιθανή μεταλλοφορία), είναι ελάχιστα υψηλότερος από τον Ευρωπαϊκό.

6.11.3. Κατανομή του καδμίου (Cd) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών

Οι συγκεντρώσεις του καδμίου (Cd) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων κυμαίνονται από 0,103 έως 0,247 mg/kg, με διάμεση τιμή 0,166 mg/kg (Χάρτης 6.22 – Πίνακας 6.4 – Σχήμα 6.22). Ενώ, η διακύμανση του καδμίου στα δείγματα πλημμυρικού ιζήματος είναι από 0,022 έως 0,229 mg/kg, με διάμεση τιμή 0,071 mg/kg. Οι σχετικά υψηλότερες διάμεσες τιμές του καδμίου στα δείγματα λιμναίου ιζήματος τόσο των πυρήνων, όσο και της επιφάνειας, σε σχέση με την αντίστοιχη διάμεση τιμή στα δείγματα πλημμυρικού ιζήματος (Σχήμα 6.22 – Πίνακας 6.10), θεωρούνται ότι οφείλονται στον εμπλουτισμό του στα λεπτόκοκκα κλάσματα, ήτοι τον Αργιλούχο πηλό και την Πηλούχο άργιλο (Σχήμα 6.23). Επισημαίνεται και πάλιν, ότι πρόκειται για πολύ χαμηλές τιμές και απλά περιγράφεται η μορφή της κατακόρυφης κατανομής του καδμίου.

Σε γενικές γραμμές, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του καδμίου απαντώνται κυρίως στα επιφανειακά δείγματα των πυρήνων (Χάρτης 6.22) και στις κάθετες τομές του πλημμυρικού ιζήματος KASFL2, KASFL3 και KASFL5. Αυτές οι σχετικά αυξημένες συγκεντρώσεις του

καδμίου στα επιφανειακά δείγματα του πλημμυρικού ιζήματος ενδέχεται να οφείλονται και σε ανθρωπογενείς παράγοντες (π.χ., λιπάσματα όσον αφορά τα δείγματα ΝΔ του Παλαιού Ιδιόκτητου και της τοποθεσίας Κρεπενή, ενώ στην περίπτωση των κοιλίσκων πλησίον της Καστοριάς σε αστικά απόβλητα – Βλ. Παράρτημα 1).

Τύπος δείγματος	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Επιφ. λιμναίο ιζήμα BN	112	0,013	0,905	0,193	0,148	0,229
Ιζήμα πυρήνων BN	42	0,103	0,247	0,166	0,157	0,193
Πλημμυρικό ιζήμα BN	18	0,022	0,229	0,071	0,040	0,121
Ιζήμα ρέματος BN	432	0,500	6,60	0,500	0,500	0,500
Ιζήμα ρέμ. Ελλάδα ICP	41	0,180	15,8	0,280	0,230	0,413
Ιζήμα ρέμ. Ευρώπη ICP	848	0,010	43,1	0,280	0,180	0,500
Πλημ. ιζήμα Ελλάδα ICP	41	0,090	23,6	0,280	0,205	0,383
Πλημ. ιζήμα Ευρώπη ICP	743	0,010	23,6	0,300	0,170	0,440

Σχήμα 6.22. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Καδμίου (Cd mg/kg) στα δείγματα (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Επιφ. λιμναίο ιζήμα), (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων, (γ) του πλημμυρικού ιζήματος και (δ) του ιζήματος ρέματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN), και των αντίστοιχων Ελληνικών (Ελλάδα) και Ευρωπαϊκών (Ευρώπη) δειγμάτων ιζήματος ρέματος (Ιζήμα ρέμ.) και πλημμυρικού ιζήματος (Πλημ. ιζήμα) από το Γεωχημικό Άτλαντα της Ευρώπης, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-MS μετά από πυροσσωμάτωση του δείγματος με υπεροξείδιο του νατρίου και στη συνέχεια διαλυτοποίηση με νιτρικό οξύ και απιονισμένο νερό.

Κοκκομετρικό κλάσμα	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Άμμος	20	0,013	0,905	0,089	0,044	0,148
Πηλός	4	0,112	0,238	0,166	0,125	0,215
Πηλούχος Άμμος	3	0,058	0,085	0,058	-	-
Αμμούχος Πηλός	3	0,076	0,112	0,085	-	-
Αργιλούχος Πηλός	67	0,130	0,427	0,211	0,193	0,236
Πηλούχος Άργιλος	12	0,085	0,400	0,238	0,179	0,283
Άμμος-Πηλός-Άργιλος	3	0,112	0,148	0,139	-	-
Πυρ.-Άμμος	1	0,166	0,166	-	-	-
Πυρ.-Πηλός	6	0,103	0,175	0,143	0,112	0,157
Πυρ.-Αμμούχος Πηλός	3	0,139	0,247	0,202	-	-
Πυρ.-Αργιλούχος Πηλός	22	0,130	0,229	0,175	0,166	0,202
Πυρ.-Πηλούχος Άργιλος	10	0,121	0,220	0,175	0,148	0,193

Σχήμα 6.23. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Καδμίου (Cd mg/kg) στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματα των δειγμάτων (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) και (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (Πυρ. – N=42) από τη Λίμνη της Καστοριάς.

Στον πυρήνα KASC3, βόρεια του Δισπηλιού, το δείγμα λιμναίου ιζήματος από 23-32 cm έχει πάλιν σχετικά αυξημένη συγκέντρωση καδμίου (0,25 mg/kg Cd) σε σχέση με τους άλλους ορίζοντες. Παρόμοιες σχετικά αυξημένες τιμές παρουσιάζουν τα στοιχεία Ag, Al, As, Ba, Be και Bi.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του καδμίου του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (ICP-MS) είναι αντίστοιχα 0,553 και 0,593 (Πίνακας 6.11), οι οποίες υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει εμπλουτισμός σε σχέση με την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική διάμεση τιμή. Η τιμή, όμως, του Ελληνικού λόγου είναι ελάχιστα πιο υψηλή, λόγω των τοπικών γεωλογικών συνθηκών (π.χ., μεταλλοφορία).

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του καδμίου του πλημμυρικού ιζήματος (ICP-MS) είναι αντίστοιχα 0,237 και 0,254 (Πίνακας 6.11), οι οποίες υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει εμπλουτισμός σε σχέση με την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική διάμεση τιμή. Πάλιν η τιμή του Ελληνικού λόγου είναι ελάχιστα πιο υψηλή από την Ευρωπαϊκή.

Χάρτης 6.21. Χωρική κατανομή του Καδμίου (Cd mg/kg) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστορίας.

Χάρτης 6.22. Κατανομή του Καδμίου (Cd mg/kg) στα δείγματα (α) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (β) του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών από τη Λίμνη της Καστορίας.

6.12. Ce – ΔΗΜΗΤΡΙΟ

6.12.2. Κατανομή του δημητρίου (Ce) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Ο Χάρτης 6.23 απεικονίζει τη χωρική κατανομή του δημητρίου (Ce) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς. Οι τιμές του δημητρίου κυμαίνονται από 14,8 μέχρι 125 mg/kg, με διάμεση τιμή 75,2 mg/kg (Πίνακας 6.4 – Σχήμα 6.24), η οποία είναι 1,19 φορές υψηλότερη από την υπολογισθείσα μέση συγκέντρωσή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (63 mg/kg Ce – Πίνακας 6.7 – Rudnick & Gao 2003). Αν και η διαφορά είναι σχετικά μικρή και μπορεί να ενταχθεί στα όρια του αναλυτικού και του στατιστικού σφάλματος εκτίμησης, μπορεί να ερμηνευθεί από τη μεγαλύτερη συνεισφορά διαβρωσιγενών υλικών από τους γρανιτογενείς.

Συγκεντρώσεις >117,6 mg/kg Ce απαντώνται στο βόρειο κεντρικό και ΒΑ τμήμα της Λίμνης της Καστοριάς και πιθανό να οφείλονται στις στερεοπαροχές που προέρχονται από τη διάβρωση των γρανιτογενέσιων (Χάρτης 1.3).

Το πολλαπλό θηκόγραμμα (Σχήμα 6.25) δείχνει ότι το μεγαλύτερο εύρος και ύψος τιμών απαντώνται στα δείγματα όπου υπερισχύει ο Αργιλόχος πηλός.

Το δημήτριο έχει πολύ ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση με τα στοιχεία La, Y, Th, Be, Ga, Rb και Al ($r = 1,00-0,90$) (Πίνακας 6.6 – Σχήμα 6.2). Στον Πίνακα 6.6 το δημήτριο φαίνεται να συσχετίζεται γραμμικά και με άλλες παραμέτρους, όπως, π.χ., έχει ισχυρή θετική συσχέτιση με Ba-K-U-V-Fe-Sc-Pb-Zn-Cu-Sb ($r = 0,89-0,70$). Αυτές οι συσχετίσεις του δημητρίου, ως λιθόφιλου στοιχείου, συνηγορούν στη γεωγενή προέλευσή του και τη σύνδεσή του κυρίως με τους γρανιτογενείς.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του δημητρίου στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (ICP-MS) είναι αντίστοιχα 1,50 και 1,78 (Πίνακας 6.11). Η υψηλότερη διάμεση τιμή του δημητρίου στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Πίνακας 6.10 – Σχήμα 6.24), υποδηλώνει ότι υπάρχει εμπλουτισμός σε σχέση με τις αντίστοιχες διάμεσες τιμές των Ευρωπαϊκών και των Ελληνικών δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης. Χαρακτηριστικό που οφείλεται στη μεγάλη εξάπλωση των γρανιτογενέσιων στη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς (Χάρτης 1.3).

Τύπος δείγματος	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Επιφ. λιμναίο ίζημα BN	112	14,8	125	75,2	50,3	97,7
Ίζημα πυρήνων BN	42	33,7	155	76,4	61,2	94,2
Πλημμυρικό ίζημα BN	18	17,9	55,5	40,4	24,9	45,7
Πλημ. ίζημα Ελλάδα ICP	41	20,5	75,0	42,2	34,1	56,4
Πλημ. ίζημα Ευρώπη ICP	743	1,90	231	50,2	34,6	68,1

Σχήμα 6.24. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Δημητρίου (Ce mg/kg) στα δείγματα (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Επιφ. λιμναίο ίζημα), (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (γ) του πλημμυρικού ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN), και των αντίστοιχων Ελληνικών (Ελλάδα) και Ευρωπαϊκών (Ευρώπη) δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος (Πλημ. ίζημα) από το Γεωχημικό Άτλαντα της Ευρώπης, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-MS μετά από πυροσυσσώματωση του δείγματος με υπεροξείδιο του νατρίου και στη συνέχεια διαλυτοποίηση με νιτρικό οξύ και απιονισμένο νερό.

6.12.3. Κατανομή του δημητρίου (Ce) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών

Οι συγκεντρώσεις του δημητρίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων κυμαίνονται από 33,7 έως 155 mg/kg, με διάμεση τιμή 76,4 mg/kg (Χάρτης 6.24 – Πίνακας 6.4 – Σχήμα 6.24). Ενώ, η διακύμανσή του στα πλημμυρικά ιζήματα είναι από 17,9 έως 55,5 mg/kg, με

Κοκκομετρικό κλάσμα	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Άμμος	20	14,8	77,2	33,2	19,9	53,8
Πηλός	4	55,2	93,1	79,3	65,6	87,8
Πηλούχος Άμμος	3	28,5	56,7	45,6	-	-
Αμμούχος Πηλός	3	44,3	55,1	45,5	-	-
Αργιούχος Πηλός	67	25,8	125	87,1	69,9	105
Πηλούχος Άργιλος	12	27,4	105	82,6	73,7	97,2
Άμμος-Πηλός-Άργιλος	3	35,2	70,6	47,9	-	-
Πυρ.-Άμμος	1	61,9	61,9	-	-	-
Πυρ.-Πηλός	6	55,2	100	79,6	76,1	95,3
Πυρ.-Αμμούχος Πηλός	3	72,5	155	74,7	-	-
Πυρ.-Αργιούχος Πηλός	22	45,7	121	83,8	59,9	98,1
Πυρ.-Πηλούχος Άργιλος	10	33,7	103	66,6	53,7	78,3

Σχήμα 6.25. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Δημητρίου (Ce mg/kg) στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματα των δειγμάτων (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) και (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (Πυρ. - N=42) από τη Λίμνη της Καστοριάς.

διάμεση τιμή 40,4 mg/kg. Οι σχετικά υψηλότερες διάμεσες τιμές του δημητρίου στα δείγματα λιμναίου ιζήματος των πυρήνων, καθώς και επιφάνειας, σε σχέση με την αντίστοιχη διάμεση τιμή στα πλημμυρικά ιζήματα (Σχήμα 6.24), θεωρούνται ότι οφείλονται στον εμπλουτισμό του στα λεπτόκοκκα κλάσματα, ήτοι τον Αργιούχο πηλό και την Πηλούχο άργιλο (Σχήμα 6.25).

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του δημητρίου απαντώνται σε γενικές γραμμές στα επιφανειακά δείγματα των πυρήνων, εκτός των πυρήνων KASC1, KASC7 και KASC9 (Χάρτης 6.24). Το δημήτριο, όπως και όλες οι σπάνιες γαίες, είναι αδιάλυτο κάτω από όλες τις συνθήκες pH (Πίνακας 6.2) και συνεπώς η κινητικότητά του υπό αναγωγικές συνθήκες είναι πολύ μικρή ως μηδενική (Πίνακας 6.3). Συνεπώς, μπορεί να θεωρηθεί ως δείκτης, μαζί με τις άλλες σπάνιες γαίες, των συνθηκών διάβρωσης και εναπόθεσης των λιμναίων ιζημάτων.

Στον πυρήνα KASC3, βόρεια του Δισπηλιού, το δείγμα λιμναίου ιζήματος από 23-32 cm έχει πάλιν ιδιαίτερα αυξημένη συγκέντρωση δημητρίου (154,8 mg/kg Ce). Παρόμοιες σχετικά αυξημένες τιμές παρουσιάζουν τα στοιχεία Ag, Al, As, Ba, Be, Bi και Cd.

Η διακύμανση των τιμών του δημητρίου στα δείγματα πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών KASFL1, KASFL4, KASFL5 και KASFL6 είναι σχετικά μικρή και ερμηνεύεται ότι οι γεωγενείς πηγές τροφοδοσίας των στερεοαποθέσεων είναι διαχρονικά οι ίδιες. Υπάρχει, όμως μία διαφοροποίηση στην κάθετη τομή KASFL2, όπου η τιμή στο επιφανειακό δείγμα είναι 44,9 mg/kg Ce, ενώ στο βαθύτερο δείγμα είναι 25,3 mg/kg Ce. Μία πιθανή ερμηνεία είναι κατά το συγκεκριμένο πλημμυρικό επεισόδιο να υπήρχε μεγαλύτερη προσφορά υλικού από τους γρανιτογενείς (Χάρτης 1.3). Επίσης, υπάρχει μία μικρή σχετικά διαφοροποίηση στην κάθετη τομή KASFL3, όπου η τιμή στο επιφανειακό δείγμα είναι 50,5 mg/kg Ce, στο ενδιάμεσο δείγμα 55,5 mg/kg Ce και στο βαθύτερο δείγμα 41,4 mg/kg Ce (παρόμοια μορφή κατανομής με Al και Fe). Η αύξηση αυτή θεωρείται ότι οφείλεται στα οξειδία του σιδήρου (Χάρτης 6.35), τα οποία παρατηρήθηκαν κατά τη δειγματοληψία, αποκλείοντας έτσι την εκδοχή προσφοράς υλικού με υψηλότερες συγκεντρώσεις δημητρίου και Al κατά το συγκεκριμένο πλημμυρικό επεισόδιο.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του δημητρίου του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (ICP-MS) είναι αντίστοιχα 1,52 και 1,81 (Πίνακας 6.11). Ενώ, οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του πλημμυρικού ιζήματος (ICP-MS) είναι αντίστοιχα 0,804 και 0,956. Η υψηλότερη διάμεση τιμή του δημητρίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων, σε σχέση με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή και Ελληνική του πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, υποδηλώνει ότι υπάρχει εμπλουτισμός, ο οποίος οφείλεται σε τοπικά λιθολογικά και ιζηματογενετικά χαρακτηριστικά, ήτοι την προσφορά στερεοπαροχών από τους γρανιτογενείς και τη συγκέντρωση του δημητρίου στα λεπτόκοκκα κλάσματα των λιμναίων ιζημάτων των πυρήνων (Σχήμα 6.25).

Χάρτης 6.23. Χωρική κατανομή του Δημητρίου (Ce mg/kg) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστορίας.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Ce mg/kg) ΣΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΟΜΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Χάρτης 6.24. Κατανομή του Δημητρίου (Ce mg/kg) στα δείγματα (α) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (β) του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών από τη Λίμνη της Καστορίας.

6.13. Co – ΚΟΒΑΛΤΙΟ

6.13.1. Κατανομή του κοβαλτίου (Co) στα δείγματα ιζήματος ρέματος

Η γεωγραφική κατανομή του κοβαλτίου (Co) στα δείγματα του ιζήματος ρέματος από τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς απεικονίζεται στο Χάρτη 6.25. Οι τιμές του κοβαλτίου κυμαίνονται από 2 μέχρι 45 mg/kg, με διάμεση τιμή 11 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.8 – Σχήμα 6.26), η οποία είναι 1,36 φορές χαμηλότερη από την υπολογισθείσα μέση τιμή στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (15 mg/kg Co – Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008). Αυτή η διαφορά θεωρείται ότι είναι σχετικά μικρή και δεν σχολιάζεται.

Συγκεντρώσεις >24 mg/kg Co περιγράφουν ορισμένες δομές στα ΒΔ της Καστοριάς και Χλόης, δυτικά και ΒΔ του Τοιχίου και ανατολικά & NNA του χωριού Κορησός. Τα ανώμαλα δείγματα δυτικά και ΒΔ του Τοιχίου οφείλονται στις εμφανίσεις των οφιόλιθων (Χάρτης 1.3). Ενώ, οι υπόλοιπες ανωμαλίες στα ΒΔ της Καστοριάς και Χλόης και ανατολικά & NNA του χωριού Κορησός πιθανό να συνδέονται με τη μικτή θειούχο μεταλλοφορία (Ζάχος & Μαράτος 1973), λόγω της εμφάνισης στις ίδιες περιοχές ανωμαλιών μολύβδου (Χάρτης 6.66), ψευδαργύρου (Χάρτης 6.104) και καδμίου (Χάρτης 6.20), όσον αφορά τις ανωμαλίες στα NNA του χωριού Κορησός.

Η ασθενής, αλλά εμφανής, BA-NΔ ανώμαλος δομή από τα ανατολικά του Μελισσότοπου μέχρι τα βορειο-ανατολικά της Φωτεινής, η οποία περιγράφηκε για τον άργυρο (Χάρτης 6.2), εμφανίζεται και στο χάρτη χωρικής κατανομής του κοβαλτίου στο ενεργό ίζημα ρέματος (Χάρτης 6.25).

Στατιστικά το κοβάλτιο φαίνεται να έχει ισχυρή θετική συσχέτιση με το Ni ($r = 0,88$), το Cu ($r = 0,88$), το Cr ($r = 0,82$), το Zn ($r = 0,80$) και το Mn ($r = 0,75$) και μέτρια με το V ($r = 0,53$) και τον Ag (0,47) (Πίνακας 6.5 - Σχήμα 6.1). Αυτή η συσχέτιση υποδηλώνει τη γεωγενή προέλευση του κοβαλτίου και κυρίως από τους οφιόλιθους και τη μεταλλοφορία.

Οι δύο διαφορετικοί Ευρωπαϊκοί και Ελληνικοί λόγοι (BN & XRF) του ιζήματος ρέματος είναι της ίδιας τάξης μεγέθους, ήτοι 1,38 (BN & XRF) και 0,733 (BN & XRF). Η τιμή του Ευρωπαϊκού λόγου δείχνει σαφώς ότι η διάμεσος των συγκεντρώσεων του καδμίου στα δείγματα ιζήματος ρέματος της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς είναι υψηλή σε σχέση με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή διάμεσο, αλλά όχι με την Ελληνική (Σχήμα 6.26) και αυτό οφείλεται στους οφιόλιθους που εμφανίζονται στην λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς. Σημειώνεται ότι οι διάμεσες τιμές των Ελληνικών δειγμάτων ιζήματος ρέματος (BN & XRF) είναι υψηλότερες από τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές (Πίνακας 6.8 – Σχήμα 6.26), λόγω της μεγάλης εξάπλωσης των οφιολιθικών πετρωμάτων στην Ελλάδα και των υλικών διάβρωσης

τους, τα οποία βρίσκονται στους νεότερους ιζηματογενείς σχηματισμούς (βλ. χάρτες κοβαλτίου του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης (Salminen *et al.* 2005 – σελ. 182 & 183, De Vos & Tarvainen *et al.* 2006 – σελ. 636 & 637) και στις ιστοσελίδες:

http://weppi.gtk.fi/publ/foregsatlas/maps/StreamSed/s_aricpaes_co_edit.pdf και

http://weppi.gtk.fi/publ/foregsatlas/maps/StreamSed/s_xrf_co_edit.pdf).

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ (Co mg/kg) ΣΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΙΖΗΜΑΤΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Χάρτης 6.25. Χωρική κατανομή του Κοβαλτίου (Co mg/kg) στα δείγματα ιζηματος ρέματος της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς. Βλέπε Χάρτη 1.3 για το υπόμνημα της λιθολογίας.

6.13.2. Κατανομή του κοβαλτίου (Co) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζηματος

Ο Χάρτης 6.26 απεικονίζει τη χωρική κατανομή του κοβαλτίου (Co) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζηματος από τη Λίμνη της Καστοριάς. Οι τιμές του κοβαλτίου κυμαίνονται από 4,92 μέχρι 62,7 mg/kg, με διάμεση τιμή 24,9 mg/kg (Πίνακας 6.4 – Σχήμα

Τύπος δείγματος	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Επιφ. λιμναίο ιζήμα BN	112	4,92	62,7	24,9	17,3	27,9
ΐζημα πυρήνων BN	42	10,0	32,3	23,2	17,6	26,5
Πλημμυρικό ιζήμα BN	18	3,09	28,9	8,13	4,65	23,9
ΐζημα ρέματος BN	432	2,00	45,0	11,0	7,00	17,0
ΐζημα ρέμ. Ελλάδα BN	41	6,00	74,0	15,0	10,8	20,3
ΐζημα ρέμ. Ευρώπη BN	845	0,500	245	8,00	5,00	13,0
ΐζημα ρέμ. Ελλάδα XRF	41	6,00	97,0	15,0	10,0	21,3
ΐζημα ρέμ. Ευρώπη XRF	852	1,00	216	8,00	5,00	14,0
Πλημ. ιζήμα Ελλάδα BN	41	7,00	55,0	16,0	11,0	20,3
Πλημ. ιζήμα Ευρώπη BN	747	0,500	55,0	8,00	4,00	11,0
Πλημ. ιζήμα Ελλάδα XRF	41	1,00	51,0	8,00	3,75	14,0
Πλημ. ιζήμα Ευρώπη XRF	747	1,00	63,0	7,00	4,00	11,0

Σχήμα 6.26. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Κοβαλτίου (Co mg/kg) στα δείγματα (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Επιφ. λιμναίο ιζήμα), (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων, (γ) του πλημμυρικού ιζήματος και (δ) του ιζήματος ρέματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN), και των αντίστοιχων Ελληνικών (Ελλάδα) και Ευρωπαϊκών (Ευρώπη) δειγμάτων ιζήματος ρέματος (ΐζημα ρέμ.) και πλημμυρικού ιζήματος (Πλημ. ιζήμα) από το Γεωχημικό Άτλαντα της Ευρώπης, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN) και ολικά με φασματομέτρο φθορισμού ακτίνων-X (XRF).

6.26), η οποία είναι 1,7 φορές υψηλότερη της υπολογισθείσας μέσης τιμής στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (15 mg/kg Co – Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008). Αυτή διαφορά

θεωρείται ότι οφείλεται στις στερεοπαροχές που προέρχονται από τους οφιόλιθους και τη μικτή θειούχο μεταλλοφορία.

Κοκκομετρικό κλάσμα	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Άμμος	20	4,92	62,7	13,6	6,14	18,5
Πηλός	4	16,0	23,2	20,3	17,3	22,6
Πηλούχος Άμμος	3	9,32	17,6	13,5	-	-
Αμμούχος Πηλός	3	12,4	15,5	12,8	-	-
Αργιούχος Πηλός	67	9,48	48,9	26,0	24,2	28,3
Πηλούχος Άργιλος	12	12,5	31,6	28,1	26,3	29,2
Άμμος-Πηλός-Άργιλος	3	13,4	34,7	20,7	-	-
Πυρ.-Άμμος	1	16,1	16,1	-	-	-
Πυρ.-Πηλός	6	18,5	27,5	22,7	21,5	26,3
Πυρ.-Αμμούχος Πηλός	3	11,7	21,3	12,1	-	-
Πυρ.-Αργιούχος Πηλός	22	10,0	32,3	25,5	19,8	26,6
Πυρ.-Πηλούχος Άργιλος	10	10,6	29,0	21,2	17,4	24,7

Σχήμα 6.27. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Κοβαλτίου (Co mg/kg) στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματα των δειγμάτων (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) και (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (Πυρ. – N=42) από τη Λίμνη της Καστοριάς.

Συγκεντρώσεις του κοβαλτίου $>32,6$ mg/kg απαντώνται πλησίον της παραλίας στα ΒΔ του Δισπηλιού και προέρχονται από τους οφιόλιθους (Χάρτης 1.3). Ενώ, οι τιμές μεταξύ 30,8 έως 32,6 mg/kg Co που απαντούνται σε τέσσερα δείγματα στα ΝΝΔ του Παλαιού Ιδιόκτητου πιθανό να οφείλονται στις εμφανίσεις οφιόλιθων στα ΒΒΔ του χωριού.

Το πολλαπλό θηκόγραμμα (Σχήμα 6.27) δείχνει ότι το μεγαλύτερο εύρος και ύψος τιμών απαντώνται στα δείγματα όπου υπερισχύει η Άμμος, ενώ αν ληφθεί υπ' όψιν ως δείκτης η διάμεσος, οι υψηλότερες τιμές απαντώνται στα δείγματα που υπερισχύει η Πηλούχος άργιλος και ακολουθούν ο Αργιλούχος πηλός και ο Πηλός.

Το κοβάλτιο έχει ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση με τα στοιχεία Cr-Mg-Ni-Sc-V-Fe ($r = 0,89-0,73$) (Πίνακας 6.6 – Σχήμα 6.2). Στον Πίνακα 6.6 παρατίθενται και άλλες γραμμικές συσχετίσεις. Αυτές οι συσχετίσεις του κοβαλτίου συνηγορούν στη γεωγενή κυρίως προέλευσή του από τα οφιολιθικά πετρώματα.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος είναι αντίστοιχα για τις ΒΝ αναλύσεις 3,12 και 1,56 και τις XRF αναλύσεις 1,56 και 3,12 (Πίνακας 6.11). Η υψηλότερη διάμεση τιμή του κοβαλτίου στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Πίνακας 6.10 – Σχήμα 6.26) υποδηλώνει ότι υπάρχει εμπλουτισμός σε σχέση με τις αντίστοιχες διάμεσες τιμές των Ευρωπαϊκών και των Ελληνικών δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης. Αυτό το χαρακτηριστικό οφείλεται στα ιζήματα που προέρχονται από τη διάβρωση των οφιολιθικών πετρωμάτων (Χάρτης 1.3) και τη συγκέντρωση του κοβαλτίου στα λεπτόκοκκα κλάσματα των δειγμάτων λιμναίου ιζήματος, όπως ήδη αναφέρθηκε (Σχήμα 6.27).

6.13.3. Κατανομή του κοβαλτίου (Co) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών

Οι συγκεντρώσεις του κοβαλτίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων κυμαίνονται από 10,0 έως 32,3 mg/kg, με διάμεση τιμή 23,2 mg/kg (Χάρτης 6.27). Ενώ, η διακύμανσή του στα δείγματα πλημμυρικού ιζήματος είναι από 3,09 έως 28,9 mg/kg, με διάμεση τιμή 8,13 mg/kg Co. Οι σχετικά υψηλότερες διάμεσες τιμές του κοβαλτίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος τόσο των πυρήνων, όσο και επιφάνειας, σε σχέση με την αντίστοιχη διάμεση τιμή στα πλημμυρικά ιζήματα (Σχήμα 6.26), θεωρούνται ότι οφείλονται στην ύπαρξη των οφιολιθικών πετρωμάτων στη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς (Χάρτης 1.3) και τον εμπλουτισμό του στα λεπτόκοκκα κλάσματα των λιμναίων ιζημάτων (Σχήμα 6.27).

Σε γενικές γραμμές, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του κοβαλτίου απαντώνται στα επιφανειακά δείγματα των πυρήνων, με εξαίρεση τους πυρήνες KASC7, KASC9 και KASC13

(Χάρτης 6.27). Η κινητικότητα του κοβαλτίου υπό αναγωγικές συνθήκες είναι πολύ μικρή ως μηδενική (Πίνακας 6.3). Συνεπώς, οι διακυμάνσεις οφείλονται στις πηγές τροφοδοσίας και των συνθηκών εναπόθεσης των ιζημάτων στον πυθμένα της λίμνης.

Στον πυρήνα KASC3, βόρεια του Δισπηλιού, το δείγμα λιμναίου ιζήματος από 23-32 cm δεν έχει αυξημένη τιμή σε σχέση με τους άλλους ορίζοντες. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν τα στοιχεία B και Ca.

Η διακύμανση των τιμών του κοβαλτίου στις κάθετες τομές του πλημμυρικού ιζήματος KASFL1, KASFL2, KASFL4, KASFL5 και KASFL6 είναι σχετικά μικρή και ερμηνεύεται ότι οι πηγές τροφοδοσίας των στερεοαποθέσεων είναι διαχρονικά οι ίδιες. Υπάρχει, όμως, μία μικρή σχετικά διαφοροποίηση στην κάθετη τομή KASFL3 όπου η τιμή στο επιφανειακό δείγμα είναι 4,1 mg/kg Co, στο ενδιάμεσο 11,9 mg/kg Co και στο βαθύτερο 5,4 mg/kg Co (παρόμοια μορφή κατανομής με Al και Ce). Η αύξηση αυτή πιθανό να συνδέεται με τα οξείδια του σιδήρου (Χάρτης 6.35) που παρατηρήθηκαν κατά τη δειγματοληψία, αποκλείοντας έτσι την εκδοχή προσφοράς υλικού με υψηλότερες συγκεντρώσεις κοβαλτίου, Al, και Ce κατά το συγκεκριμένο πλημμυρικό επεισόδιο.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του κοβαλτίου των δειγμάτων του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων είναι αντίστοιχα για τις BN αναλύσεις 2,90 και 1,45 και για τις XRF αναλύσεις 3,31 και 2,90 (Πίνακας 6.11). Η υψηλότερη διάμεση τιμή του κοβαλτίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων, σε σχέση με τη διάμεση τιμή των Ευρωπαϊκών και των Ελληνικών δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης (Πίνακας 6.10 – Σχήμα 6.26), υποδηλώνει ότι υπάρχει εμπλουτισμός του κοβαλτίου, η οποία οφείλεται στα ιζήματα που προέρχονται από τη διάβρωση των οφιολιθικών πετρωμάτων στη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς, καθώς και τη συγκέντρωσή του στα λεπτόκοκκα κλάσματα του λιμναίου ιζήματος (Σχήμα 6.27).

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του κοβαλτίου των δειγμάτων του πλημμυρικού ιζήματος είναι αντίστοιχα για τις BN αναλύσεις 1,02 και 0,508 και για τις XRF αναλύσεις 1,16 και 1,02 (Πίνακας 6.11). Στην προκειμένη περίπτωση, δεν φαίνεται να υπάρχει σαφής εμπλουτισμός του κοβαλτίου στα δείγματα πλημμυρικού ιζήματος από τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς (Σχήμα 6.26).

Χάρτης 6.26. Χωρική κατανομή του Κοβαλτίου (Co mg/kg) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ (Co mg/kg) ΣΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΟΜΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Χάρτης 6.27. Κατανομή του Κοβαλτίου (Co mg/kg) στα δείγματα (α) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (β) των πλημμυρικών ιζήματος των κάθετων τομών από τη Λίμνη της Καστορίας.

6.14. Cr – ΧΡΩΜΙΟ

6.14.1. Κατανομή του χρωμίου (Cr) στα δείγματα ιζήματος ρέματος

Η γεωγραφική κατανομή του χρωμίου (Cr) στα δείγματα ιζήματος ρέματος από τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς απεικονίζεται στο Χάρτη 6.28. Οι τιμές του χρωμίου κυμαίνονται από 1 μέχρι 350 mg/kg, με διάμεση τιμή 23 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.8 – Σχήμα 6.28), η οποία είναι περίπου τρεις φορές χαμηλότερη από την υπολογισθείσα μέση τιμή στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (73 mg/kg Cr – Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008). Αυτή η διαφορά θεωρείται ότι οφείλεται στον τρόπο υπολογισμού της μέσης τιμής στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης από τους Hu & Gao (2008) με τη χρησιμοποίηση αποτελεσμάτων από αργιλικούς σχιστόλιθους, ασβεστούχους πηλούς, γραουβάκες, γρανιτοειδή και τα σύνθετά τους.

Συγκεντρώσεις του χρωμίου >76 mg/kg περιγράφουν ορισμένες δομές στα ανατολικά της Καστοριάς, ΒΔ της Χλόης, δυτικά του Τοιχίου, ανατολικά, ΝΔ και ΝΝΔ του χωριού Μελισσότοπου και ΒΑ του χωριού Λιθιά. Τα ανώμαλα δείγματα δυτικά του Τοιχίου οφείλονται στις εμφανίσεις των οφιόλιθων (Χάρτης 1.3). Ενώ, τα υπόλοιπα δείγματα του ιζήματος ρέματος με τιμές του χρωμίου >76 mg/kg συνδέονται με τη λιθολογία ή τη μεταλλοφορία, όπως δείχνουν οι ισχυρές θετικές γραμμικές συσχετίσεις με Ni ($r = 0,89$), Co ($r = 0,82$), Cu ($r = 0,81$), Zn ($r = 0,72$) και οι μέτριες με V ($r = 0,66$), Mn ($r = 0,56$) και Ag (0,53) (Πίνακας 6.5 – Σχήμα 6.1). Αυτές οι συσχετίσεις υποδηλώνουν τη γεωγενή προέλευση του χρωμίου και ως λιθόφιλο στοιχείο τη σύνδεσή του με τα οφιολιθικά πετρώματα και τους πρασινόλιθους.

Η ασθενής, αλλά εμφανής, ΒΑ-ΝΔ ανώμαλος δομή στα δείγματα του ενεργού ιζήματος ρέματος από τα ανατολικά του Μελισσότοπου μέχρι τα βορειο-ανατολικά της Φωτεινής, η οποία περιγράφηκε για τον άργυρο (Χάρτης 6.2) και το κοβάλτιο (Χάρτης 6.25) είναι πιο έντονη στο χρώμιο (Χάρτης 6.28).

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου των δειγμάτων ιζήματος ρέματος είναι αντίστοιχα για τις ΒΝ αναλύσεις 1,10 και 0,303 και για τις ΧRF αναλύσεις 0,365 και 0,085 (Πίνακας 6.9). Οι τιμές των λόγων δείχνουν ότι δεν υπάρχει σαφής εμπλουτισμός του χρωμίου στα δείγματα ιζήματος ρέματος της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς. Όμως, οι σαφώς χαμηλότερες τιμές του Ελληνικού λόγου του χρωμίου σε σύγκριση με τον Ευρωπαϊκό οφείλονται στο ότι οι διάμεσες τιμές των Ελληνικών δειγμάτων ιζήματος ρέματος (ΒΝ & ΧRF) είναι υψηλότερες από τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές (Πίνακας 6.8 – Σχήμα 6.28). Αυτό το χαρακτηριστικό οφείλεται στη μεγάλη εξάπλωση των οφιολιθικών πετρωμάτων στην Ελλάδα και των υλικών διάβρωσής τους, τα οποία βρίσκονται στους νεότερους ιζηματογενείς σχηματισμούς (βλ. χάρτες του χρωμίου του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης (Salminen *et al.*

2005 - σελ. 192 & 193, De Vos & Tarvainen *et al.* 2006 – σελ. 638 & 639) και στις ιστοσελίδες: http://weppi.gtk.fi/publ/foregsatlas/maps/StreamSed/s_aricpaes_cr_edit.pdf και http://weppi.gtk.fi/publ/foregsatlas/maps/StreamSed/s_xrf_cr_edit.pdf).

Χάρτης 6.28. Χωρική κατανομή του Χρωμίου (Cr mg/kg) στα δείγματα ιζηματοσ ρέματος της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς. Βλέπε Χάρτη 1.3 για το υπόμνημα της λιθολογίας.

6.14.2. Κατανομή του χρωμίου (Cr) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζηματοσ

Ο Χάρτης 6.29 απεικονίζει τη χωρική κατανομή του χρωμίου (Cr) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζηματοσ από τη Λίμνη της Καστοριάς. Οι τιμές του χρωμίου κυμαίνονται από 16,8 μέχρι 319 mg/kg, με διάμεση τιμή 88,2 mg/kg (Πίνακας 6.4 – Σχήμα 6.28), η οποία είναι 1,21 φορές υψηλότερη από την υπολογισθείσα μέση τιμή στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (73 mg/kg Cr – Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008). Στην προκειμένη περίπτωση, η μεταξύ τους διαφορά είναι σαφώς μικρότερη και μπορεί να ενταχθεί στο

στατιστικό σφάλμα υπολογισμού, αν και μπορεί να ερμηνευθεί από τις στερεοπαροχές που προέρχονται από τα οφιολιθικά πετρώματα και τους πρασινόλιθους.

Τύπος δείγματος	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Επιφ. λιμναίο ιζήμα BN	112	16,8	319	88,2	57,9	99,9
ΐζημα πυρήνων BN	42	31,3	133	84,5	59,7	94,7
Πλημμυρικό ιζήμα BN	18	9,49	54,8	27,3	14,5	50,2
ΐζημα ρέματος BN	432	1,00	350	23,0	13,0	37,0
ΐζημα ρέμ. Ελλάδα BN	41	16,0	513	76,0	45,3	107
ΐζημα ρέμ. Ευρώπη BN	845	2,00	1748	21,0	13,0	32,0
ΐζημα ρέμ. Ελλάδα XRF	41	41,0	3324	271	130	398
ΐζημα ρέμ. Ευρώπη XRF	852	1,50	3324	63,0	40,0	89,0
Πλημ. ιζήμα Ελλάδα BN	41	16,0	341	88,0	41,0	110
Πλημ. ιζήμα Ευρώπη BN	747	3,00	1596	23,0	14,0	35,0
Πλημ. ιζήμα Ελλάδα XRF	41	10,0	1526	63,0	44,8	118
Πλημ. ιζήμα Ευρώπη XRF	747	5,00	2731	59,0	35,0	87,0

Σχήμα 6.28. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Χρωμίου (Cr mg/kg) στα δείγματα (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Επιφ. λιμναίο ιζήμα), (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων, (γ) του πλημμυρικού ιζήματος και (δ) του ιζήματος ρέματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN), και των αντίστοιχων Ελληνικών (Ελλάδα) και Ευρωπαϊκών (Ευρώπη) δειγμάτων ιζήματος ρέματος (ΐζημα ρέμ.) και πλημμυρικού ιζήματος (Πλημ. ιζήμα) από το Γεωχημικό Άτλαντα της Ευρώπης, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN) και ολικά με φασματομέτρο φθορισμού ακτίνων-Χ (XRF).

Συγκεντρώσεις του χρωμίου $>145,7$ mg/kg απαντώνται πλησίον της παραλίας στα ΒΔ του Δισπηλιού και προέρχονται από τους οφιολίθους (Χάρτης 1.3) και συσχετίζονται με παρόμοιες δομές του κοβαλτίου (Χάρτης 6.26). Όμως, ενδέχεται να υπάρχει και κάποια συνεισφορά από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, ήτοι τα εργοστάσια επεξεργασίας της γούνας, όσον αφορά το δείγμα στα ΑΝΑ της Καστοριάς.

Το πολλαπλό θηκόγραμμα (Σχήμα 6.29) δείχνει ότι το μεγαλύτερο εύρος και ύψος τιμών απαντώνται στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος όπου υπερισχύει η Άμμος. Ενώ, αν ληφθεί υπ' όψιν ως δείκτης η διάμεση τιμή, η υψηλότερη διάμεσος απαντάται στα δείγματα που υπερισχύει η Πηλούχος άργιλος και ακολουθεί ο Αργιλούχος πηλός.

Το χρώμιο έχει πολύ ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση με τα στοιχεία Ni ($r = 0,95$) και Mg ($r = 0,94$) και ισχυρή θετική συσχέτιση με τα στοιχεία Co-Sc-V-As-Cu-Mo-Fe ($r = 0,89-0,72$) (Πίνακας 6.6 – Σχήμα 6.2). Στον Πίνακα 6.6 παραθέτονται και άλλες γραμμικές συσχετίσεις του χρωμίου. Αυτές οι συσχετίσεις του χρωμίου συνηγορούν στη γεωγενή κυρίως προέλευσή του και ιδιαιτέρως από τα οφιολιθικά πετρώματα και τους πρασινόλιθους.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του χρωμίου των δειγμάτων του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος είναι αντίστοιχα για τις ΒΝ αναλύσεις 3,84 και 1,00 και για τις ΧRF αναλύσεις 1,50 και 1,40 (Πίνακας 6.11), όπου φαίνεται, σε γενικές γραμμές, να υπάρχει σαφής εμπλουτισμός του χρωμίου σε σχέση με τις ολικές του συγκεντρώσεις (ΧRF) στα δείγματα αναφοράς, που είναι τα Ευρωπαϊκά και τα Ελληνικά πλημμυρικά ιζήματα. Η τιμή του Ευρωπαϊκού λόγου είναι υψηλότερη σε σύγκριση με την τιμή του Ελληνικού και αυτό προκύπτει από την υψηλότερη διάμεση τιμή των Ελληνικών δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος από το Γεωχημικό Άτλαντα της Ευρώπης (Πίνακας 6.10 – Σχήμα 6.28). Αυτό το χαρακτηριστικό, όπως ήδη αναφέρθηκε, οφείλεται στην μεγάλη εξάπλωση των οφιολιθικών πετρωμάτων στην Ελλάδα και των υλικών διάβρωσής τους, τα οποία βρίσκονται στους νεότερους ιζηματογενείς σχηματισμούς. Συνεπώς, ο εμπλουτισμός του χρωμίου, όπως προκύπτει από τις τιμές των λόγων ($>1,00$), με εξαίρεση τον Ελληνικό λόγο ΒΝ (1,00), οφείλεται στις εμφανίσεις των οφιολιθικών πετρωμάτων και πρασινόλιθων στη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς (Χάρτης 1.3).

6.14.3. Κατανομή του χρωμίου (Cr) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών

Οι συγκεντρώσεις του χρωμίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων κυμαίνονται από 31,3 έως 133 mg/kg, με διάμεση τιμή 84,5 mg/kg (Χάρτης 6.30 – Σχήμα 6.28). Ενώ, η διακύμανσή του χρωμίου στα δείγματα πλημμυρικού ιζήματος είναι από 9,5 έως 54,8 mg/kg, με

διάμεση τιμή 27,3 mg/kg. Οι σχετικά υψηλότερες διάμεσες τιμές στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος τόσο των πυρήνων, όσο και επιφάνειας, σε σχέση με την αντίστοιχη διάμεση τιμή στα πλημμυρικά ιζήματα (Σχήμα 6.28), θεωρούνται ότι οφείλονται στον εμπλουτισμό του στα λεπτόκοκκα κλάσματα, ήτοι τον Αργιλούχο πηλό και την Πηλούχο άργιλο (Σχήμα 6.29).

Κοκκομετρικό κλάσμα	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Άμμος	20	16,8	319	42,2	23,9	77,3
Πηλός	4	49,5	70,6	56,3	52,7	63,6
Πηλούχος Άμμος	3	26,3	70,4	40,8	-	-
Αμμούχος Πηλός	3	35,7	48,3	37,3	-	-
Αργιλούχος Πηλός	67	39,4	195	94,2	83,3	100
Πηλούχος Άργιλος	12	38,2	133	102	90,4	116
Άμμος-Πηλός-Άργιλος	3	68,5	172	82,5	-	-
Πυρ.-Άμμος	1	59,1	59,1	-	-	-
Πυρ.-Πηλός	6	49,5	77,7	56,7	55,9	73,8
Πυρ.-Αμμούχος Πηλός	3	31,3	98,6	50,6	-	-
Πυρ.-Αργιλούχος Πηλός	22	46,5	133	92,2	76,2	96,1
Πυρ.-Πηλούχος Άργιλος	10	39,8	113	83,9	65,4	94,7

Σχήμα 6.29. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Χρωμίου (Cr mg/kg) στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματα των δειγμάτων (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) και (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (Πυρ. – N=42).

Σε γενικές γραμμές, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του χρωμίου, όπως και του κοβαλτίου (Χάρτης 6.27), απαντώνται στα επιφανειακά δείγματα των πυρήνων, με εξαίρεση τους πυρήνες KASC7, KASC9 και KASC13 (Χάρτης 6.30). Η κινητικότητα του χρωμίου υπό αναγωγικές συνθήκες είναι πολύ μικρή ως μηδενική (Πίνακες 6.2 & 6.3). Συνεπώς, οι οποιεσδήποτε διακυμάνσεις οφείλονται στις πηγές τροφοδοσίας και των συνθηκών εναπόθεσης των ιζημάτων στον πυθμένα της λίμνης. Οι υψηλές συγκεντρώσεις του χρωμίου στα επιφανειακά δείγματα των πυρήνων KASC4, KASC11 και KASC12 οφείλονται, ενδεχομένως, στη μεγαλύτερη προσφορά υλικών διάβρωσης από τους οφιόλιθους και πρασινόλιθους.

Στον πυρήνα KASC3, βόρεια του Δισπηλιού, το δείγμα λιμναίου ιζήματος από 23-32 cm δεν έχει αυξημένη τιμή σε χρώμιο σε σχέση με τους άλλους ορίζοντες. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν, επίσης, τα στοιχεία B, Ca και Co.

Η διακύμανση των τιμών του χρωμίου στις κάθετες τομές των δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος KASFL1, KASFL2, KASFL4, KASFL5 και KASFL6 είναι σχετικά μικρή και ερμηνεύεται ότι οι πηγές τροφοδοσίας των στερεοαποθέσεων είναι διαχρονικά οι ίδιες. Υπάρχει, όμως, μία μικρή σχετικά διαφοροποίηση στην κάθετη τομή KASFL3, όπου η τιμή στο επιφανειακό δείγμα είναι 12,2 mg/kg Cr, στο ενδιάμεσο δείγμα 31,3 mg/kg Cr και στο βαθύτερο δείγμα 15,2 mg/kg Cr (παρόμοια μορφή κατανομής παρουσιάζουν τα στοιχεία Al, Ce και Co). Η αύξηση αυτή πιθανό να συνδέεται με τα οξείδια του σιδήρου (Χάρτης 6.35), τα οποία παρατηρήθηκαν κατά τη δειγματοληψία, αποκλείοντας έτσι την εκδοχή προσφοράς υλικού με υψηλότερες συγκεντρώσεις χρωμίου, Al, Ce και Co κατά το συγκεκριμένο πλημμυρικό επεισόδιο.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του χρωμίου των δειγμάτων του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων είναι αντίστοιχα για τις BN αναλύσεις 3,68 και 0,961 και για τις XRF αναλύσεις 1,43 και 1,34 (Πίνακας 6.11). Η εικόνα είναι παρόμοια με αυτή των λόγων του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος, δηλ. ο Ευρωπαϊκός λόγος έχει υψηλότερη τιμή σε σύγκριση με την τιμή του Ελληνικού λόγου και αυτό οφείλεται στην υψηλότερη διάμεση τιμή των Ελληνικών δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος από το Γεωχημικό Άτλαντα της Ευρώπης (Σχήμα 6.28). Φαίνεται, όμως, να υπάρχει σαφής εμπλουτισμός του χρωμίου σε σχέση με τις ολικές συγκεντρώσεις (XRF) του χρωμίου στα δείγματα αναφοράς, που είναι τα Ευρωπαϊκά και τα Ελληνικά πλημμυρικά ιζήματα. Ο εμπλουτισμός του χρωμίου, όπως προκύπτει από τις τιμές των λόγων (>1,00), με εξαίρεση τον Ελληνικό λόγο BN (0,961), οφείλεται στα οφιολιθικά πετρώματα που απαντώνται στη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς (Χάρτης 1.3).

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του χρωμίου των δειγμάτων του πλημμυρικού ιζήματος είναι αντίστοιχα για τις BN αναλύσεις 1,19 και 0,310 και για τις XRF

αναλύσεις 0,462 και 0,433 (Πίνακας 6.11). Το χρώμιο φαίνεται να έχει μόνο ένα μικρό εμπλουτισμό ως προς τη διάμεση τιμή των αναλύσεων ΒΝ των Ευρωπαϊκών δειγμάτων του

Χάρτης 6.29. Χωρική κατανομή του Χρωμίου (Cr mg/kg) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστορίας.

πλημμυρικού ιζήματος και αυτό οφείλεται στις υψηλότερες διάμεσες τιμές των Ευρωπαϊκών (XRF) και των Ελληνικών (BN & XRF) δειγμάτων του πλημμυρικού ιζήματος (Σχήμα 6.28).

Χάρτης 6.30. Κατανομή του Χρωμίου (Cr mg/kg) στα δείγματα (α) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (β) του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών από τη Λίμνη της Καστορίας.

6.15. Cu – ΧΑΛΚΟΣ

6.15.1. Κατανομή του χαλκού (Cu) στα δείγματα ιζήματος ρέματος

Η γεωγραφική κατανομή του χαλκού (Cu) στα δείγματα ιζήματος ρέματος από τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς απεικονίζεται στο Χάρτη 6.31. Οι τιμές του χαλκού κυμαίνονται από 2 μέχρι 83 mg/kg, με διάμεση τιμή 16 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.8 – Σχήμα 6.30), η οποία είναι περίπου 1,7 φορές χαμηλότερη από την υπολογισθείσα μέση τιμή στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (27 mg/kg Cu – Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008). Αυτή η διαφορά θεωρείται ότι οφείλεται στον τρόπο υπολογισμού της μέσης τιμής στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης από τους Hu & Gao (2008) με τη χρησιμοποίηση αποτελεσμάτων από αργιλικούς σχιστόλιθους, ασβεστούχους πηλούς, γραουβάκες, γρανιτοειδή και τα σύνθετά τους.

Συγκεντρώσεις του χαλκού >54 mg/kg περιγράφουν ορισμένες δομές στα ΒΔ του χωριού Χλόη, δυτικά και ΒΔ του Τοιχίου, ανατολικά, ΝΝΔ και ΝΔ του χωριού Μελισσότοπου, και δυτικά, ανατολικά και ΝΝΑ του χωριού Κορησός. Τα ανώμαλα δείγματα δυτικά και ΒΔ του Τοιχίου οφείλονται στις εμφανίσεις των οφιόλιθων (Χάρτης 1.3). Ενώ, τα υπόλοιπα δείγματα με τιμές >54 mg/kg Cu συνδέονται με τη λιθολογία ή μεταλλοφορία, όπως υποδηλώνουν οι ισχυρές θετικές γραμμικές συσχετίσεις με Ni ($r = 0,88$), Co ($r = 0,88$), Zn ($r = 0,82$) και Cr ($r = 0,81$) και οι μέτριες με Mn ($r = 0,64$) και V ($r = 0,55$) (Πίνακας 6.5 – Σχήμα 6.1), καθώς και η σχέση με τις αντίστοιχες χωρικές κατανομές. Σημειώνεται ότι αυτές οι συσχετίσεις υποδηλώνουν τη γεωγενή κυρίως προέλευση του χαλκού.

Η ασθενής, αλλά εμφανής, ΒΑ-ΝΔ ανώμαλος δομή στα δείγματα του ενεργού ιζήματος ρέματος από τα ανατολικά του Μελισσότοπου μέχρι τα βορειο-ανατολικά της Φωτεινής, η οποία περιγράφηκε για τον άργυρο (Χάρτης 6.2) και το κοβάλτιο (Χάρτης 6.25) και είναι πιο έντονη στο χρώμιο (Χάρτης 6.28), είναι, επίσης, εξ ίσου έντονη στον χαλκό.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του χαλκού των δειγμάτων ιζήματος ρέματος είναι αντίστοιχα για τις ΒΝ αναλύσεις 1,14 και 0,533 και για τις ΧRF αναλύσεις 0,941 και 0,533 (Πίνακας 6.9). Οι τιμές των λόγων δείχνουν ότι δεν υπάρχει σαφής εμπλουτισμός του χαλκού, όπως και του χρωμίου, στα δείγματα ιζήματος ρέματος της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς. Οι σαφώς χαμηλότερες τιμές του Ελληνικού λόγου του χαλκού, όπως και του χρωμίου, σε σύγκριση με τον Ευρωπαϊκό, οφείλεται στο ότι οι διάμεσες τιμές των Ελληνικών δειγμάτων ιζήματος ρέματος (ΒΝ & ΧRF) είναι υψηλότερες από τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές (Πίνακας 6.8 – Σχήμα 6.30). Αυτό το χαρακτηριστικό οφείλεται στη μεγάλη εξάπλωση των οφιολιθικών πετρωμάτων στην Ελλάδα και των υλικών διάβρωσής τους, τα οποία βρίσκονται στους νεότερους ιζηματογενείς σχηματισμούς (βλ. χάρτες του χαλκού του

Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης (Salminen *et al.* 2005 – σελ. 209 & 210, De Vos & Tarvainen *et al.* 2006 – σελ. 641 & 642) – και στις ιστοσελίδες:

http://weppi.gtk.fi/publ/foregsatlas/maps/StreamSed/s_aricpaes_cu_edit.pdf και

http://weppi.gtk.fi/publ/foregsatlas/maps/StreamSed/s_xrf_cu_edit.pdf).

Χάρτης 6.31. Χωρική κατανομή του Χαλκού (Cu mg/kg) στα δείγματα ιζήματος ρέματος της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς. Βλέπε Χάρτη 1.3 για το υπόμνημα της λιθολογίας.

6.15.2. Κατανομή του χαλκού (Cu) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Ο Χάρτης 6.32 απεικονίζει τη χωρική κατανομή του χαλκού (Cu) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς. Οι τιμές του χαλκού κυμαίνονται από 5,09 μέχρι 89,6 mg/kg, με διάμεση τιμή 50,2 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.35), η οποία είναι περίπου 1,9 φορές υψηλότερη από την υπολογισθείσα μέση τιμή

Τύπος δείγματος	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Επιφ. λιμναίο ίζημα BN	112	5,09	89,6	50,2	30,6	56,9
Ίζημα πυρήνων BN	42	16,0	63,5	48,3	35,4	55,1
Πλημμυρικό ίζημα BN	18	2,60	40,7	13,5	7,92	35,4
Ίζημα ρέματος BN	432	2,00	83,0	16,0	5,00	29,5
Ίζημα ρέμ. Ελλάδα BN	41	9,00	207	30,0	23,0	43,8
Ίζημα ρέμ. Ευρώπη BN	845	1,00	998	14,0	9,00	23,0
Ίζημα ρέμ. Ελλάδα XRF	41	10,0	220	30,0	22	46,3
Ίζημα ρέμ. Ευρώπη XRF	852	1,00	877	17,0	11,0	27,0
Πλημ. ίζημα Ελλάδα BN	41	15,0	72,0	27,0	22,8	36,0
Πλημ. ίζημα Ευρώπη BN	747	1,00	421	16,0	10,0	25,0
Πλημ. ίζημα Ελλάδα XRF	41	3,00	495	24,0	13,3	42,0
Πλημ. ίζημα Ευρώπη XRF	747	2,00	495	17,0	11,0	28,0

Σχήμα 6.30. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Χαλκού (Cu mg/kg) στα δείγματα (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Επιφ. λιμναίο ίζημα), (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων, (γ) του πλημμυρικού ιζήματος και (δ) του ιζήματος ρέματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN), και των αντίστοιχων Ελληνικών (Ελλάδα) και Ευρωπαϊκών (Ευρώπη) δειγμάτων ιζήματος ρέματος (Ίζημα ρέμ.) και πλημμυρικού ιζήματος (Πλημ. ίζημα) από το Γεωχημικό Ατλάντα της Ευρώπης, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN) και ολικά με φασματομέτρο φθορισμού ακτίνων-X (XRF).

στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (27 mg/kg Cu – Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008). Στην προκειμένη περίπτωση η υψηλότερη διάμεση τιμή στα δείγματα επιφανειακού λιμναίου

Κοκκομετρικό κλάσμα	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Άμμος	20	5,09	67,3	13,2	8,81	22,6
Πηλός	4	31,1	46,9	38,4	33,6	43,9
Πηλούχος Άμμος	3	14,3	24,9	23,1	-	-
Αμμούχος Πηλός	3	20,5	30,2	23,1	-	-
Αργιλούχος Πηλός	67	20,1	63,5	53,8	47,5	56,9
Πηλούχος Άργιλος	12	12,7	89,6	60,5	56,4	63,4
Άμμος-Πηλός-Άργιλος	3	22,7	40,0	22,9	-	-
Πυρ.-Άμμος	1	22,7	22,7	-	-	-
Πυρ.-Πηλός	6	31,1	52,4	41,1	37,9	49,8
Πυρ.-Αμμούχος Πηλός	3	16,0	27,8	22,6	-	-
Πυρ.-Αργιλούχος Πηλός	22	16,9	63,5	54,0	42,8	57,0
Πυρ.-Πηλούχος Άργιλος	10	23,4	57,7	43,3	35,9	48,7

Σχήμα 6.31. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Χαλκού (Cu mg/kg) στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματα των δειγμάτων (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) και (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (Πυρ. – N=42) από τη Λίμνη της Καστοριάς.

ιζήματος οφείλεται στις εμφανίσεις των οφιολιθικών πετρωμάτων, καθώς και στην ύπαρξη μικτής θειούχου μεταλλοφορίας στη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς, καθώς και στη συγκέντρωσή του στην οργανική ύλη και τα λεπτόκοκκα κλάσματα των λιμναίων ιζημάτων.

Συγκεντρώσεις του χαλκού $>63,1$ mg/kg απαντώνται στους κολπίσκους στα ΝΑ και ΒΑ της Καστοριάς, ΒΒΑ του Δισπηλιού, ΝΝΔ του Παλαιού Ιδιόκτητου και στο βόρειο κεντρικό τμήμα της Λίμνης. Στην προκειμένη περίπτωση, η κύρια πηγή προέλευσης των συγκεντρώσεων από 63,1 έως 89,6 mg/kg Cu είναι γεωγενής (π.χ., οφιολιθικά πετρώματα, μεταλλοφορία στους ασβεστόλιθους της Χερσονήσου Κορίτσας), όπως συνηγορούν και οι θετικοί ισχυροί συντελεστές γραμμικής συσχέτισης του χαλκού με τα στοιχεία Pb-Zn-V-Al-Ga-Ba-Sc ($r = 0,93-0,91$) (Πίνακας 6.6 – Σχήμα 6.2). Όμως, δεν μπορεί να αποκλεισθεί και η ανθρωπογενής συνεισφορά από γεωργικές δραστηριότητες, όπως στην περίπτωση του δείγματος στα ΒΒΑ του Δισπηλιού και τα ΝΝΔ του Παλαιού Ιδιόκτητου, καθώς και από την αστική περιοχή της Καστοριάς (Cui *et al.* 2010).

Το πολλαπλό θηκόγραμμα (Σχήμα 6.31) δείχνει ότι το μεγαλύτερο εύρος τιμών απαντάται στα δείγματα λιμναίου ιζήματος όπου υπερισχύει η Πηλούχος άργιλος και ακολουθεί η Άμμος. Ενώ, οι υψηλότερες τιμές, καθώς και η υψηλότερη διάμεση τιμή, απαντώνται στα δείγματα όπου υπερισχύει η Πηλούχος άργιλος και ακολουθεί ο Αργιλούχος πηλός.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του χαλκού των δειγμάτων του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος είναι αντίστοιχα για τις ΒΝ αναλύσεις 3,14 και 1,86 και για τις XRF αναλύσεις 2,95 και 2,09 (Πίνακας 6.11). Η τιμή του Ευρωπαϊκού λόγου του χαλκού είναι υψηλότερη σε σύγκριση με αυτή του Ελληνικού και αυτό οφείλεται στην υψηλότερη διάμεση τιμή των δειγμάτων των Ελληνικών πλημμυρικών ιζημάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης (Πίνακας 6.10 – Σχήμα 6.30). Ο εμπλουτισμός του χαλκού, όπως προκύπτει από τις τιμές των λόγων ($>1,00$), οφείλεται στις εμφανίσεις των οφιολιθικών πετρωμάτων, καθώς και στην ύπαρξη μικτής θειούχου μεταλλοφορίας στη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς (Χάρτης 1.3).

6.15.3. Κατανομή του χαλκού (Cu) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών

Οι συγκεντρώσεις του χαλκού στα δείγματα των πυρήνων του λιμναίου ιζήματος κυμαίνονται από 16,0 έως 63,5 mg/kg, με διάμεση τιμή 48,3 mg/kg (Χάρτης 6.33 – Πίνακας 6.4 – Σχήμα 6.30). Ενώ, η διακύμανση στα πλημμυρικά ιζήματα είναι από 2,6 έως 40,7 mg/kg, με διάμεση τιμή 13,5 mg/kg Cu. Οι σχετικά υψηλότερες διάμεσες τιμές του χαλκού στα λιμναία ιζήματα των πυρήνων, όπως και των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων, θεωρούνται ότι οφείλονται στον εμπλουτισμό του στα λεπτόκοκκα κλάσματα, ήτοι τον Αργιλούχο πηλό και την Πηλούχο άργιλο (Σχήμα 6.31).

Σε γενικές γραμμές, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του χαλκού, όπως και του κοβαλτίου (Χάρτης 6.27) και του χρωμίου (Χάρτης 6.30), απαντώνται στα επιφανειακά δείγματα των πυρήνων, με εξαίρεση τους πυρήνες KASC7, KASC9 και KASC13 (Χάρτης 6.33). Η κινητικότητα του χαλκού υπό αναγωγικές συνθήκες είναι πολύ μικρή ως μηδενική (Πίνακας 6.3). Συνεπώς, οι οποιεσδήποτε διακυμάνσεις οφείλονται στις πηγές τροφοδοσίας και των συνθηκών εναπόθεσης των ιζημάτων στον πυθμένα της λίμνης.

Στον πυρήνα KASC3, βόρεια του Δισπηλιού, το δείγμα λιμναίου ιζήματος από 23-32 cm δεν έχει αυξημένη τιμή σε χαλκό (16,0 mg/kg Cu). Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν τα στοιχεία B, Ca, Co, Cr και Cu.

Η διακύμανση των τιμών του χαλκού στις κάθετες τομές του πλημμυρικού ιζήματος KASFL1, KASFL2, KASFL4, KASFL5 και KASFL6 είναι σχετικά μικρή και ερμηνεύεται ότι οι πηγές τροφοδοσίας των στερεοαποθέσεων είναι διαχρονικά οι ίδιες. Υπάρχει, όμως, μία μικρή σχετικά διαφοροποίηση στην κάθετη τομή KASFL3 όπου η τιμή του χαλκού στο επιφανειακό δείγμα είναι 7,9 mg/kg, στο ενδιάμεσο δείγμα 22,5 mg/kg και στο βαθύτερο δείγμα 12,4 mg/kg (παρόμοια μορφή κατανομής με Al, Ce, Co και Cr). Η αύξηση αυτή πιθανό να συνδέεται με τα οξειδία του σιδήρου (Χάρτης 6.35), τα οποία παρατηρήθηκαν κατά τη δειγματοληψία, αποκλείοντας έτσι την εκδοχή προσφοράς υλικού με υψηλότερες συγκεντρώσεις χαλκού, Al, Ce, Co και Cr κατά το συγκεκριμένο πλημμυρικό επεισόδιο.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του χαλκού των δειγμάτων του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων είναι αντίστοιχα για τις BN αναλύσεις 3,02 και 1,79 και για τους XRF προσδιορισμούς 2,84 και 2,01 (Πίνακας 6.11). Συνεπώς, υπάρχει σαφής εμπλουτισμός του χαλκού στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων. Η χαμηλότερη τιμή του Ελληνικού λόγου (BN & XRF) οφείλεται στην υψηλότερη διάμεση τιμή του χαλκού των Ελληνικών δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος (Πίνακας 6.10 – Σχήμα 6.30).

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του χαλκού των δειγμάτων του πλημμυρικού ιζήματος είναι αντίστοιχα για τις BN αναλύσεις 0,849 και 0,501 και για τους XRF προσδιορισμούς 0,796 και 0,564 (Πίνακας 6.11). Παρ' όλο που δεν υπάρχει εμπλουτισμός του χαλκού στα δείγματα του πλημμυρικού ιζήματος της Λίμνης της Καστοριάς, είναι ενδιαφέρουσες οι χαμηλότερες τιμές του Ελληνικού λόγου, οι οποίες οφείλονται στην υψηλότερη διάμεση τιμή των Ελληνικών πλημμυρικών ιζημάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης (Πίνακας 6.10 – Σχήμα 6.30). Χαρακτηριστικό που οφείλεται στην γεωλογία της Ελλάδος, όπως μεγάλη εξάπλωση των οφιολιθικών πετρωμάτων και των υλικών διάβρωσής τους σε νεότερους σχηματισμούς, καθώς και την πολυμεταλλική μεταλλοφορία.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu mg/kg) ΣΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΟΜΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Χάρτης 6.33. Κατανομή του Χαλκού (Cu mg/kg) στα δείγματα (α) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (β) του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών από τη Λίμνη της Καστορίας.

6.16. Fe – ΣΙΔΗΡΟΣ

6.16.2. Κατανομή του σιδήρου (Fe) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Ο Χάρτης 6.34 απεικονίζει τη χωρική κατανομή του σιδήρου (Fe) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς. Οι τιμές του Fe κυμαίνονται από 0,454% μέχρι 6,84%, με διάμεση τιμή 4,47% (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.32), η οποία είναι 1,14 φορές υψηλότερη από την υπολογισθείσα μέση συγκέντρωσή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (3,92% Fe – Πίνακας 6.7 – Rudnick & Gao 2003). Η μεταξύ τους διαφορά είναι σχετικά μικρή και μπορεί να ενταχθεί εντός των ορίων του αναλυτικού και του στατιστικού σφάλματος εκτίμησης.

Συγκεντρώσεις του σιδήρου >5,90% απαντώνται στο κεντρικό βόρειο και νότιο τμήμα της Λίμνης της Καστοριάς και ενδέχεται στο μεν πρώτο να είναι διττής προέλευσης, τα οφιολιθικά πετρώματα και τους γρανιτογενείς, ενώ στο νότιο κυρίως από τους γρανιτογενείς.

Το πολλαπλό θηκόγραμμα (Σχήμα 6.33) δείχνει ότι το μεγαλύτερο εύρος και ύψος τιμών του σιδήρου απαντώνται στα δείγματα όπου υπερισχύει ο Αργιλούχος πηλός. Ενώ, η μέγιστη διάμεση τιμή απαντάται στα δείγματα που υπερισχύει η Πηλούχος άργιλος και ακολουθούν ο Αργιλούχος πηλός και ο Πηλός.

Ο σίδηρος έχει πολύ ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση με τα στοιχεία V-Ga-Sc-Al-Be-Zn ($r = 0,97 - 0,92$) (Πίνακας 6.6 – Σχήμα 6.2). Στον Πίνακα 6.6 παρατηρείται ότι ο σίδηρος συσχετίζεται γραμμικά και με άλλες παραμέτρους, όπως ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση με τα στοιχεία Ba-Cu-Pb-K-Rb-Ce-Sb-Li-Th-La-U-Y-Co-Άργιλο-Cr ($r = 0,89 - 0,72$). Αυτές οι συσχετίσεις του σιδήρου συνηγορούν στη γεωγενή προέλευσή του και κυρίως από τα οφιολιθικά πετρώματα και τους γρανιτογενείς, καθώς επίσης και τη μικτή θειούχο και σιδηρονικελιούχο μεταλλοφορία.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του σιδήρου των δειγμάτων του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος είναι αντίστοιχα για τις BN αναλύσεις 2,29 και 1,89 και για τις XRF αναλύσεις 1,92 και 1,93 (Πίνακας 6.11). Ο εμπλουτισμός του σιδήρου, όπως προκύπτει από τις τιμές των λόγων (>1,00), οφείλεται στις εμφανίσεις των οφιολιθικών πετρωμάτων, τους γρανιτογενείς καθώς και στην ύπαρξη μικτής θειούχο και σιδηρονικελιούχο μεταλλοφορίας στη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς (Χάρτης 1.3).

6.16.3. Κατανομή του σιδήρου (Fe) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών

Οι συγκεντρώσεις του σιδήρου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων κυμαίνονται από 2,03% έως 6,02%, με διάμεση τιμή 4,58% mg/kg (Χάρτης 6.35 –Πίνακας 6.4– Σχήμα 6.32).

Τύπος δείγματος	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Επιφ. λιμναίο ίζημα BN	112	0,454	6,84	4,47	3,02	5,53
Ίζημα πυρήνων BN	42	2,03	6,02	4,58	3,23	5,25
Πλημμυρικό ίζημα BN	18	0,628	5,50	1,42	0,992	5,32
Πλημ. ίζημα Ελλάδα BN	41	0,990	4,32	2,37	1,98	2,87
Πλημ. ίζημα Ευρώπη BN	747	0,160	19,5	1,95	1,24	2,59
Πλημ. ίζημα Ελλάδα XRF	41	0,308	23,0	2,32	1,04	3,16
Πλημ. ίζημα Ευρώπη XRF	747	0,175	25,1	2,33	1,48	3,16

Σχήμα 6.32. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Σιδήρου (Fe %) στα δείγματα (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Επιφ. λιμναίο ίζημα), (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (γ) του πλημμυρικού ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN), και των αντίστοιχων Ελληνικών (Ελλάδα) και Ευρωπαϊκών (Ευρώπη) δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος (Πλημ. ίζημα) από το Γεωχημικό Άτλαντα της Ευρώπης, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN) και ολικά με φασματομέτρο φθορισμού ακτίνων-X (XRF).

Ενώ, η διακύμανση του σιδήρου στα δείγματα του πλημμυρικού ιζήματος είναι από 0,628% έως 5,50%, με διάμεση τιμή 1,42%. Οι σχετικά υψηλότερες διάμεσες τιμές του σιδήρου στο λιμναίο ίζημα τόσο των πυρήνων, όσο και επιφάνειας, σε σχέση με την αντίστοιχη διάμεση τιμή στα πλημμυρικά ιζήματα (Σχήμα 6.32), θεωρούνται ότι οφείλονται στον εμπλουτισμό του στα λεπτόκοκκα κλάσματα, ήτοι τον Αργιλούχο πηλό, την Πηλούχο άργιλο και τον Πηλό (Σχήμα 6.33).

Γενικά, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις σιδήρου απαντώνται στα επιφανειακά δείγματα των πυρήνων με εξαίρεση τους πυρήνες KASC1, KASC7 και KASC9 (Χάρτης 6.35). Η κινητικότητα του σιδήρου υπό αναγωγικές συνθήκες είναι μικρή (Πίνακας 6.3), συνεπώς η απεικονισθείσα κατανομή εκφράζει την πρωτογενή κατανομή του στα λιμναία ιζήματα κατά την εναπόθεσή τους.

Στον πυρήνα KASC3, βόρεια του Δισπηλιού, το δείγμα λιμναίου ιζήματος από 23-32 cm έχει ελαφρώς αυξημένη συγκέντρωση σιδήρου (3,06% Fe). Παρόμοιες σχετικά αυξημένες τιμές παρουσιάζουν τα στοιχεία Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Cd και Ce.

Η διακύμανση των τιμών του σιδήρου στις κάθετες τομές του πλημμυρικού ιζήματος KASFL1, KASFL2, KASFL4, KASFL5 και KASFL6 είναι σχετικά μικρή και ερμηνεύεται ότι οι πηγές τροφοδοσίας των στερεοαποθέσεων είναι διαχρονικά οι ίδιες. Υπάρχει, όμως, μικρή σχετικά διαφοροποίηση στην κάθετη τομή KASFL3, όπου η τιμή στο επιφανειακό δείγμα είναι 0,83% Fe, στο ενδιάμεσο δείγμα 2,37% Fe και στο βαθύτερο δείγμα 1,02% Fe (παρόμοια μορφή κατανομής με Al, Ce, Co, Cr και Cu). Στον συγκεκριμένο ορίζοντα έχουν παρατηρηθεί οξειδία του σιδήρου και, συνεπώς, εξηγείται η υψηλή τιμή του σιδήρου. Θεωρείται, επίσης, ότι υπάρχει προσρόφηση από τα σιδηροοξειδία διαφόρων χημικών στοιχείων, όπως τα προαναφερθέντα.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του σιδήρου των δειγμάτων του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων είναι αντίστοιχα για τις BN αναλύσεις 2,35 και 1,93 και για τους XRF προσδιορισμούς 1,97 και 2,00 (Πίνακας 6.11). Συνεπώς, υπάρχει σαφής εμπλουτισμός του σιδήρου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων από τη Λίμνη της Καστοριάς. Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο εμπλουτισμός του σιδήρου οφείλεται στις εμφανίσεις των οφιολιθικών πετρωμάτων, τους γρανιτογενείς καθώς και στην ύπαρξη μικτής θειούχου και σιδηρονικελιούχου μεταλλοφορίας στη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς (Χάρτης 1.3).

Κοκκομετρικό κλάσμα	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Άμμος	20	0,454	4,87	1,76	1,07	2,70
Πηλός	4	3,15	4,50	3,62	3,29	4,15
Πηλούχος Άμμος	3	1,71	3,08	2,60	-	-
Αμμούχος Πηλός	3	2,11	2,78	2,17	-	-
Αργιούχος Πηλός	67	1,57	6,84	5,14	3,76	5,60
Πηλούχος Άργιλος	12	1,49	6,34	5,59	5,01	5,90
Άμμος-Πηλός-Άργιλος	3	2,87	4,07	3,47	-	-
Πυρ.-Άμμος	1	2,44	2,44	-	-	-
Πυρ.-Πηλός	6	3,15	4,81	3,74	3,49	4,57
Πυρ.-Αμμούχος Πηλός	3	2,24	4,12	3,06	-	-
Πυρ.-Αργιούχος Πηλός	22	2,13	6,02	5,10	3,26	5,29
Πυρ.-Πηλούχος Άργιλος	10	2,03	5,90	4,77	3,36	5,61

Σχήμα 6.33. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Σιδήρου (Fe %) στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματα των δειγμάτων (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) και (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (Πυρ. – N=42) από τη Λίμνη της Καστοριάς.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του σιδήρου των δειγμάτων του πλημμυρικού ιζήματος είναι αντίστοιχα για τις ΒΝ αναλύσεις 0,726 και 0,597 και για τους XRF προσδιορισμούς 0,608 και 0,611 (Πίνακας 6.11). Παρ’ όλο που δεν υπάρχει εμπλουτισμός του σιδήρου στα δείγματα του πλημμυρικού ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, είναι

Χάρτης 6.34. Χωρική κατανομή του Σιδήρου (Fe %) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστορίας.

Χάρτης 6.35. Κατανομή του Σιδήρου (Fe %) στα δείγματα (α) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (β) του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών από τη Λίμνη της Καστορίας.

ενδιαφέρουσα η χαμηλότερη τιμή του Ελληνικού λόγου (BN), που οφείλεται στην υψηλότερη διάμεση τιμή των Ελληνικών δειγμάτων του πλημμυρικού ιζήματος από το Γεωχημικό Άτλαντα της Ευρώπης (Πίνακας 6.10 – Σχήμα 6.32). Αυτό το χαρακτηριστικό ερμηνεύεται από τη γεωλογία της Ελλάδος με την μεγάλη εξάπλωση των οφιολιθικών πετρωμάτων και τη διασπορά των υλικών διάβρωσής τους σε νεότερους σχηματισμούς, καθώς επίσης των σιδηρομεταλλευμάτων, των βωξιτών και της μικτής θειούχου μεταλλοφορίας.

6.17. Ga – ΓΑΛΛΙΟ

6.17.2. Κατανομή του γαλλίου (Ga) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Ο Χάρτης 6.36 απεικονίζει τη χωρική κατανομή του γαλλίου (Ga) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς. Οι τιμές του γαλλίου κυμαίνονται από 1,49 μέχρι 14,3 mg/kg, με διάμεση τιμή 9,83 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.34), η οποία είναι 1,89 χαμηλότερη από την υπολογισθείσα συγκέντρωσή του στον ανώτερο φλοιό της γης (18,6 mg/kg Ga – Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008). Αυτή η διαφορά θεωρείται ότι οφείλεται στον τρόπο υπολογισμού της μέσης τιμής στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης από τους Hu & Gao (2008) με τη χρησιμοποίηση αποτελεσμάτων από αργιλικούς σχιστόλιθους, ασβεστούχους πηλούς, γραουβάκες, γρανιτοειδή και τα σύνθετά τους.

Συγκεντρώσεις του γαλλίου >13,58 mg/kg απαντώνται στο βόρειο και νότιο κεντρικό τμήμα της λίμνης και στον κολπίσκο βόρεια της Καστοριάς και η κύρια πηγή τους θεωρείται ότι είναι οι στερεοπαροχές από τους γρανιτογενείς στις δύο πρώτες περιπτώσεις και στον καρστικό βωξίτη όσον αφορά την τρίτη περίπτωση του βόρειου κολπίσκου της Καστοριάς (Χάρτης 1.3).

Το πολλαπλό θηκόγραμμα (Σχήμα 6.35) δείχνει ότι το μεγαλύτερο εύρος και ύψος τιμών απαντώνται στα δείγματα όπου υπερισχύει ο Αργιλούχος πηλός και ακολουθεί η Άμμος. Ενώ, η υψηλότερη διάμεση τιμή του απαντάται στα δείγματα που υπερισχύει η Πηλούχος άργιλος και ακολουθούν ο Αργιλούχος πηλός και ο Πηλός.

Το γάλλιο έχει πολύ ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση με τα στοιχεία Al-V-Sc-Fe-Be-Zn-Ba-K-Rb-Ce-Cu-La-Th-Pb ($r = 0,99 - 0,90$) και ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση με Y-U-Li-Sb-Bi-Αργίλο ($r = 0,87 - 0,72$) (Πίνακας 6.6 – Σχήμα 6.2). Λόγω της γεωχημικής του σχέσης με το αργίλιο, το γάλλιο έχει την ισχυρότερη θετική συσχέτιση μαζί του ($r = 0,99$) και η χωρική κατανομή τους είναι περίπου παρόμοια (βλ. Χάρτη 6.5). Στον Πίνακα 6.6 παρατίθενται και άλλες μέτριες γραμμικές συσχετίσεις του γαλλίου. Αυτές οι συσχετίσεις του γαλλίου συνηγορούν στη γεωγενή προέλευσή του και κυρίως από τους γρανιτογενείς και δευτερευόντως από τον καρστικό βωξίτη στην ενότητα των Ασβεστόλιθων και δολομιτικών ασβεστόλιθων.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του γαλλίου των δειγμάτων του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (XRF) είναι αντίστοιχα 0,893 και 1,23 (Πίνακας 6.11). Η σχετικά υψηλότερη τιμή του Ελληνικού λόγου δείχνει ότι υπάρχει εμπλουτισμός του γαλλίου στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος σε σχέση με τη διάμεσο των Ελληνικών πλημμυρικών ιζημάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης (Σχήμα 6.34), χαρακτηριστικό που οφείλεται στη μεγαλύτερη προσφορά υλικών κυρίως από τους γρανιτογενείς.

Τύπος δείγματος	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Επιφ. λιμναίο ιζήμα BN	112	1,49	14,3	9,83	5,86	12,3
Ίζημα πυρήνων BN	42	4,17	14,1	10,2	7,07	12,0
Πλημμυρικό ιζήμα BN	18	2,22	10,3	3,63	2,63	9,59
Πλημ. ιζήμα Ελλάδα XRF	41	2,00	20,0	8,00	5,00	11,3
Πλημ. ιζήμα Ευρώπη XRF	747	0,500	52,0	11,0	7,00	15,0

Σχήμα 6.34. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Γαλλίου (Ga mg/kg) στα δείγματα (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Επιφ. λιμναίο ιζήμα), (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (γ) του πλημμυρικού ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, το οποίο προσδιορίσθηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό, και των αντίστοιχων Ελληνικών (Ελλάδα) και Ευρωπαϊκών (Ευρώπη) δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος (Πλημ. ιζήμα) από το Γεωχημικό Άτλαντα της Ευρώπης, το οποίο προσδιορίσθηκε ολικά με φασματομέτρο φθορισμού ακτίνων-Χ (XRF).

6.17.3. Κατανομή του γαλλίου (Ga) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών

Οι συγκεντρώσεις του γαλλίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων κυμαίνονται από 4,17 έως 14,1 mg/kg, με διάμεση τιμή 10,2 mg/kg (Χάρτης 6.37). Ενώ, η διακύμανσή του στα πλημμυρικά ιζήματα είναι από 2,22 έως 10,3 mg/kg, με διάμεση τιμή 3,63 mg/kg. Οι σχετικά υψηλότερες διάμεσες τιμές του γαλλίου στα λιμναία ιζήματα τόσο των

Κοκκομετρικό κλάσμα	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Άμμος	20	1,49	11,8	3,20	2,42	4,84
Πηλός	4	7,07	9,74	7,83	7,17	9,07
Πηλούχος Άμμος	3	3,58	5,66	5,63	-	-
Αμμούχος Πηλός	3	4,51	6,61	5,11	-	-
Αργιούχος Πηλός	67	3,46	14,3	11,9	8,53	12,7
Πηλούχος Άργιλος	12	2,75	13,6	12,3	10,9	13,1
Άμμος-Πηλός-Άργιλος	3	5,22	8,88	5,48	-	-
Πυρ.-Άμμος	1	5,81	5,81	-	-	-
Πυρ.-Πηλός	6	7,07	11,0	8,93	8,41	10,3
Πυρ.-Αμμούχος Πηλός	3	6,18	9,97	7,59	-	-
Πυρ.-Αργιούχος Πηλός	22	5,48	14,1	11,6	7,75	12,6
Πυρ.-Πηλούχος Άργιλος	10	4,17	13,2	10,3	7,07	11,6

Σχήμα 6.35. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Γαλλίου (Ga mg/kg) στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματα των δειγμάτων (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) και (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (Πυρ. – N=42) από τη Λίμνη της Καστοριάς.

πυρήνων, όσο και επιφάνειας, θεωρούνται ότι οφείλονται στον εμπλουτισμό του στα λεπτόκοκκα κλάσματα, ήτοι τον Αργιούχο πηλό, την Πηλούχο άργιλο και τον Πηλό (Σχήμα 6.35).

Χάρτης 6.36. Χωρική κατανομή του Γαλλίου (Ga mg/kg) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστορίας.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΟΥ (Ga mg/kg) ΣΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΟΜΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Χάρτης 6.37. Κατανομή του Γαλλίου (Ga mg/kg) στα δείγματα (α) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (β) του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών από τη Λίμνη της Καστορίας.

Γενικά, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις γαλλίου απαντώνται στα επιφανειακά δείγματα των πυρήνων με εξαίρεση τους πυρήνες KASC1, KASC7 και KASC9 (Χάρτης 6.37). Η κινητικότητα του γαλλίου υπό αναγωγικές συνθήκες θεωρείται ότι είναι μικρή, λόγω της σχέσης του με το αργίλιο (Πίνακας 6.3). Συνεπώς, η απεικονισθείσα κατανομή εκφράζει την πρωτογενή κατάσταση των ιζημάτων κατά την εναπόθεσή τους.

Στον πυρήνα KASC3, βόρεια του Δισπηλιού, το δείγμα λιμναίου ιζήματος από 23-32 cm έχει ελαφρώς αυξημένη συγκέντρωση γαλλίου (10,0 mg/kg Ga). Παρόμοιες σχετικά αυξημένες τιμές παρουσιάζουν τα στοιχεία Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Cd, Ce και Fe.

Η διακύμανση των τιμών του γαλλίου στις κάθετες τομές των πλημμυρικών ιζημάτων KASFL1, KASFL2, KASFL4, KASFL5 και KASFL6 είναι σχετικά μικρή και ερμηνεύεται ότι οι πηγές τροφοδοσίας των στερεοαποθέσεων είναι διαχρονικά οι ίδιες. Υπάρχει, όμως, μία μικρή σχετικά διαφοροποίηση στην κάθετη τομή KASFL3 όπου η τιμή στο επιφανειακό δείγμα είναι 3,6 mg/kg Ga, στο ενδιάμεσο δείγμα 5,7 mg/kg Ga και στο βαθύτερο δείγμα 3,6 mg/kg Ga (παρόμοια μορφή κατανομής με Al, Ce, Co, Cr, Cu και Fe). Η αύξηση αυτή πιθανό να συνδέεται με τα οξείδια του σιδήρου (Χάρτης 6.35), τα οποία παρατηρήθηκαν κατά τη δειγματοληψία, αποκλείοντας έτσι την εκδοχή προσφοράς υλικού με υψηλότερες συγκεντρώσεις γαλλίου, Al, Ce, Co, Cr και Cu, κατά το συγκεκριμένο πλημμυρικό επεισόδιο.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του γαλλίου των δειγμάτων του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (XRF) είναι αντίστοιχα 0,926 και 1,27 (Πίνακας 6.11), και παρουσιάζουν την ίδια εικόνα ως προς τους λόγους των δειγμάτων των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων, δηλ. υπάρχει εμπλουτισμός μόνο σε σχέση με τη διάμεση τιμή των Ελληνικών δειγμάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, που πιθανό να οφείλεται στην προσφορά υλικών από τη διάβρωση κυρίως των γρανιτογενέσιων (βλ. Χάρτη 1.3) και τη συγκέντρωση του γαλλίου στα λεπτόκοκκα κλάσματα των πυρήνων (Σχήμα 6.35).

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του γαλλίου των δειγμάτων του πλημμυρικού ιζήματος είναι αντίστοιχα 0,330 και 0,454 (Πίνακας 6.11), οι οποίες υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει εμπλουτισμός του στα πλημμυρικά ιζήματα της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς. Ο Ελληνικός λόγος είναι, όμως, υψηλότερος του Ευρωπαϊκού, χαρακτηριστικό που οφείλεται στις στερεοπαροχές κυρίως από τους γρανιτογενέσιους (Σχήμα 1.3).

6.18. Ge – ΓΕΡΜΑΝΙΟ

6.18.2. Κατανομή του γερμανίου (Ge) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Ο Χάρτης 6.38 απεικονίζει τη χωρική κατανομή του γερμανίου (Ge) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς. Οι τιμές του γερμανίου κυμαίνονται από 0,050 μέχρι 0,380 mg/kg, με διάμεση τιμή 0,200 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.36), η οποία είναι 6,5 φορές χαμηλότερη από την υπολογισθείσα μέση συγκέντρωσή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό (1,3 mg/kg Ge – Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008). Αυτή η μεγάλη σχετικά μεταξύ τους διαφορά θεωρείται ότι οφείλεται στον τρόπο υπολογισμού της μέσης τιμής στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης από τους Hu & Gao (2008), οι οποίοι χρησιμοποίησαν αποτελέσματα από αργιλικούς σχιστόλιθους, ασβεστούχους πηλούς, γραουβάκες, γρανιτοειδή και τα σύνθετά τους.

Συγκεντρώσεις του γερμανίου >0,360 mg/kg απαντώνται στο βόρειο, το κεντρικό και το νότιο κεντρικό τμήμα της Λίμνης της Καστοριάς και θεωρούνται ότι προέρχονται κυρίως από τους γρανιτογενείς.

Το πολλαπλό θηκόγραμμα (Σχήμα 6.37) δείχνει ότι το μεγαλύτερο εύρος και ύψος τιμών του γερμανίου απαντώνται στα δείγματα όπου υπερισχύει ο Αργιλούχος πηλός, ενώ η υψηλότερη διάμεση τιμή απαντάται στα δείγματα που υπερισχύει ο Πηλός και ακολουθούν ο Αργιλούχος πηλός και η Πηλούχος άργιλος.

Το γερμάνιο έχει μέτρια θετική γραμμική συσχέτιση με τα στοιχεία Ga-Ce-La-Al-V-Fe-Th-Sc-Ti-Be-Zn-Y-K-Rb-U-Li-Bi ($r = 0,67 - 0,51$) (Πίνακας 6.6 – Σχήμα 6.2). Αυτές οι συσχετίσεις του γερμανίου συνηγορούν στη γεωγενή προέλευσή του και κυρίως από τις στερεοπαροχές των γρανιτογενέσιων.

6.18.3. Κατανομή του γερμανίου (Ge) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών

Οι συγκεντρώσεις του γερμανίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων κυμαίνονται από 0,050 έως 0,360 mg/kg, με διάμεση τιμή 0,195 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.36 – Χάρτης 6.39). Ενώ, η διακύμανσή του στα δείγματα του πλημμυρικού ιζήματος είναι από 0,050 έως 0,280 mg/kg, με διάμεση τιμή 0,210 mg/kg.

Γενικά, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του γερμανίου απαντώνται στα επιφανειακά δείγματα των πυρήνων με εξαίρεση τους πυρήνες KASC1, KASC7 και KASC9, όπου οι υψηλότερες τιμές είναι στους βαθύτερους ορίζοντες, καθώς και στους πυρήνες KASC4 και KASC5, όπου αμφότεροι οι ορίζοντες έχουν την ίδια συγκέντρωση. Η κινητικότητα του γερμανίου υπό

Τύπος δείγματος	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Επιφ. λιμναίο ίζημα BN	112	0,050	0,380	0,200	0,050	0,295
Ίζημα πυρήνων BN	42	0,050	0,360	0,195	0,050	0,300
Πλημμυρικό ίζημα BN	18	0,050	0,280	0,210	0,190	0,230

Σχήμα 6.36. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Γερμανίου (Ge mg/kg) στα δείγματα (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Επιφ. λιμναίο ίζημα), (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (γ) του πλημμυρικού ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN).

αναγωγικές συνθήκες είναι μικρή ως μηδενική (Πίνακας 6.3). Συνεπώς, η απεικονισθείσα κατανομή εκφράζει την πρωτογενή κατάσταση κατά την εναπόθεση των λιμναίων ιζημάτων.

Στον πυρήνα KASC3, βόρεια του Δισπηλιού, το δείγμα λιμναίου ιζήματος από 23-32 cm έχει ελαφρώς αυξημένη συγκέντρωση γερμανίου (0,230 mg/kg Ge) σε σχέση με τους άλλους ορίζοντες. Παρόμοιες σχετικά αυξημένες τιμές παρουσιάζουν και τα στοιχεία Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Cd, Ce, Fe και Ga.

Η διακύμανση των τιμών του γερμανίου στις κάθετες τομές του πλημμυρικού ιζήματος KASFL1, KASFL2, KASFL4, KASFL5 και KASFL6 είναι σχετικά μικρή και ερμηνεύεται ότι οι

Κοκκομετρικό κλάσμα	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Άμμος	20	0,050	0,230	0,170	0,090	0,195
Πηλός	4	0,050	0,330	0,250	0,130	0,310
Πηλούχος Άμμος	3	0,110	0,210	0,130	-	-
Αμμούχος Πηλός	3	0,050	0,280	0,110	-	-
Αργιούχος Πηλός	67	0,050	0,380	0,240	0,050	0,310
Πηλούχος Άργιλος	12	0,050	0,320	0,225	0,185	0,285
Άμμος-Πηλός-Άργιλος	3	0,050	0,050	0,050	-	-
Πυρ.-Άμμος	1	0,050	0,050	-	-	-
Πυρ.-Πηλός	6	0,210	0,350	0,320	0,300	0,330
Πυρ.-Αμμούχος Πηλός	3	0,050	0,230	0,050	-	-
Πυρ.-Αργιούχος Πηλός	22	0,050	0,360	0,200	0,050	0,290
Πυρ.-Πηλούχος Άργιλος	10	0,050	0,320	0,100	0,050	0,180

Σχήμα 6.37. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Γερμανίου (Ge mg/kg) στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματα των δειγμάτων (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) και (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (Πυρ. – N=42) από τη Λίμνη της Καστοριάς.

πηγές τροφοδοσίας των στερεοαποθέσεων είναι διαχρονικά οι ίδιες. Υπάρχει, όμως, μικρή σχετικά διαφοροποίηση στις κάθετες τομές:

Χάρτης 6.38. Χωρική κατανομή του Γερμανίου (Ge mg/kg) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστορίας.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΟΥ (Ge mg/kg) ΣΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΟΜΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Χάρτης 6.39. Κατανομή του Γερμανίου (Ge mg/kg) στα δείγματα (α) του λιμναιού ιζήματος των πυρήνων και (β) του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών από τη Λίμνη της Καστορίας.

- (α) KASFL3 όπου η τιμή στο επιφανειακό δείγμα είναι 0,210 mg/kg Ge, στο ενδιάμεσο δείγμα 0,240 mg/kg Ge και στο βαθύτερο δείγμα 0,210 mg/kg Ge, μικρή μεν διαφορά, αλλά παρουσιάζει την ίδια μορφή κατανομής με τα στοιχεία Al, Ce, Co, Cr, Cu, Fe και Ga και
- (β) KASFL5 όπου η τιμή στο επιφανειακό δείγμα είναι 0,050 mg/kg Ge και στο βαθύτερο 0,190 mg/kg Ge.

Για την πρώτη περίπτωση, η αύξηση στον συγκεκριμένο ορίζοντα του πλημμυρικού ιζήματος πιθανό να συνδέεται με τα οξείδια του σιδήρου (Χάρτης 6.35), τα οποία παρατηρήθηκαν κατά τη δειγματοληψία, αποκλείοντας έτσι την εκδοχή προσφοράς υλικού με υψηλότερες συγκεντρώσεις γερμανίου, Al, Ce, Co, Cr, Cu και Ga, κατά το συγκεκριμένο πλημμυρικό επεισόδιο. Ενώ, στη δεύτερη περίπτωση ερμηνεύεται από την ύπαρξη περισσότερο αργιλούχου υλικού με σιδηροξείδια.

6.19. Hg – Υδράργυρος

6.19.1. Κατανομή του υδραργύρου (Hg) στα δείγματα ιζήματος ρέματος

Μόνο έξι δείγματα ιζήματος ρέματος έχουν συγκεντρώσεις υδραργύρου πάνω από το όριο ανίχνευσης των 5 μg/kg. Θεωρήθηκε, όμως, σκόπιμη η απεικόνισή τους σε χάρτη, δεδομένου ότι παρέχεται χρήσιμη πληροφορία. Η γεωγραφική κατανομή του υδραργύρου (Hg) στα δείγματα ιζήματος ρέματος από τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς απεικονίζεται στο Χάρτη 6.40. Οι τιμές του υδραργύρου κυμαίνονται από 2,50 μέχρι 71,0 μg/kg, με διάμεση τιμή 2,50 μg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.8 – Σχήμα 6.37). Στην προκειμένη περίπτωση, δεν επιχειρείται σύγκριση με τη μέση τιμή του ανώτερου ηπειρωτικού φλοιού.

Χάρτης 6.40. Χωρική κατανομή του Υδραργύρου (Hg μg/kg) στα δείγματα ιζήματος ρέματος από τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς. Βλέπε Χάρτη 1.3 για το υπόμνημα της λιθολογίας.

Συγκεντρώσεις του υδραργύρου >2,5 μέχρι 71 μg/kg περιγράφουν ορισμένες δομές στα νότια, NNA, NA και ΝΔ του χωριού Κορησός. Η νότια δομή συμπίπτει με παρόμοιες σχηματομορφές των στοιχείων Cd (Χάρτης 6.20), Co (Χάρτης 6.25), Cu (Χάρτης 6.31), Mn (Χάρτης 6.51), Pb (Χάρτης 6.66) και Zn (Χάρτης 6.104). Η σύμπτωση αυτών των στοιχείων συνηγορεί στην ύπαρξη μικτής θειούχου μεταλλοφορίας (Ζάχος & Μαράτος 1973 - βλ. Παράγραφο 1.6).

Στατιστικά ο υδράργυρος στα δείγματα ιζήματος ρέματος έχει μέτρια θετική γραμμική συσχέτιση μόνο με το Cd ($r = 0,54$) (Πίνακας 6.5 – Σχήμα 6.1), αμφότερα χαλκόφιλα στοιχεία.

6.19.2. Κατανομή του υδραργύρου (Hg) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Ο ποιοτικός έλεγχος των αποτελεσμάτων του υδραργύρου έδειξε ότι η αναλυτική διασπορά είναι 18,1% της συνολικής διασποράς (Πίνακες 4.4 & 4.5 – Χάρτης 6.41) και η διευρυμένη αβεβαιότητα των μετρήσεων του στο 95° επίπεδο εμπιστοσύνης είναι ±23,6% (Πίνακας 4.5). Όμως, τιμές >394,6 μg/kg Hg θεωρούνται σχετικά αξιόπιστες, γι' αυτό αποφασίσθηκε η σχεδίαση του χάρτη χωρικής κατανομής.

Ο Χάρτης 6.41 απεικονίζει τη χωρική κατανομή του υδραργύρου (Hg) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς. Οι τιμές του υδραργύρου κυμαίνονται από 2,5 μέχρι 813 μg/kg, με διάμεση τιμή 79,8 μg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.38), η οποία είναι 1,6 φορές υψηλότερη από την υπολογισθείσα μέση συγκέντρωσή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (50 μg/kg Hg – Πίνακας 6.7 – Rudnick & Gao 2003). Αυτή η διαφορά θεωρείται ότι οφείλεται στη συγκέντρωση του υδραργύρου στην οργανική ύλη και τα λεπτόκοκκα κλάσματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος.

Συγκεντρώσεις του υδραργύρου >394,6 μg/kg απαντώνται στους κολπίσκους βόρεια και νότια της Καστοριάς και θεωρούνται ότι πιθανό να οφείλονται, εκτός από τη γεωγενή (μεταλλοφορία στους ασβεστόλιθους της Χερσονήσου Κορίτσας και δυτικά της Καστοριάς), και σε ανθρωπογενή αίτια, όπως η καύση ορυκτών καυσίμων, τα εντομοκτόνα, τα μυκητοκτόνα και τα αστικά απόβλητα, τα οποία μπορεί να περιέχουν κατάλοιπα από οδοντιατρικά παρασκευάσματα, μπαταρίες, χρώματα, ηλεκτρικούς λαμπτήρες κ.ά. (USEPA 1992, Azimi & Moghaddam 2013).

Το πολλαπλό θηκόγραμμα (Σχήμα 6.39) δείχνει ότι το μεγαλύτερο εύρος και ύψος τιμών απαντώνται στα δείγματα όπου υπερισχύει ο Αργιλούχος Πηλός. Ενώ, η υψηλότερη διάμεση τιμή απαντάται στα δείγματα που υπερισχύει η Πηλούχος άργιλος και ακολουθούν ο Αργιλούχος πηλός και ο Πηλός.

Ο υδράργυρος έχει ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση με τα στοιχεία Sn-Ag-Te-Ni ($r = 0,87 - 0,70$) και μέτρια θετική γραμμική συσχέτιση με As-Cu-Mo-Cr-Pb-S-Mg-Cd-C-Αργίλο-Se-Sb-P-Ba-W-V-Co-Tl-Sc-Zn ($r = 0,68 - 0,51$) (Πίνακας 6.6 - Σχήμα 6.2). Αυτές οι συσχετίσεις του υδραργύρου συνηγορούν στη γεωγενή κυρίως προέλευσή του (μεταλλοφορία), αλλά οι υψηλές και ανώμαλες συγκεντρώσεις του στους κολπίσκους βόρεια και νότια της Καστοριάς υποδηλώνουν και πιθανή ανθρωπογενή συνεισφορά.

Τύπος δείγματος	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Επιφ. λιμναίο ίζημα BN	112	2,50	813	79,8	50,8	122
Ίζημα πυρήνων BN	42	8,10	430	60,5	28,0	83,8
Πλημμυρικό ίζημα BN	18	12,5	47,5	19,46	14,23	28,7
Ίζημα ρέματος	432	2,50	71,0	2,50	2,50	2,50
Ίζημα ρέμ. Ελλάδα	41	2,90	1286	26,3	16,4	34,5
Ίζημα ρέμ. Ευρώπη	848	0,740	13590	37,50	21,50	67,6
Πλημ. ίζημα Ελλάδα	41	8,63	1886	25,8	17,2	37,8
Πλημ. ίζημα Ευρώπη	696	2,32	4391	44,69	23,42	92,0

Σχήμα 6.38. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Υδραργύρου (Hg μg/kg) στα δείγματα (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Επιφ. Λιμναίο ίζημα), (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (γ) του πλημμυρικού ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό και (δ) του ιζήματος ρέματος από τη λεκάνη απορροής που προσδιορίστηκε ολικά με τη συσκευή Scintrex HGG3 και στα αντίστοιχα Ελληνικά (Ελλάδα) και Ευρωπαϊκά (Ευρώπη) δείγματα ιζήματος ρέματος (Ίζημα ρέμ.) και πλημμυρικού ιζήματος (Πλημ. Ίζημα) χρησιμοποιώντας την εν ψυχρώ αέρια φάση μέσω ατομικής απορρόφησης με προσγκέντρωση σε αμάλαμα χρυσού.

Κοκκομετρικό κλάσμα	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Άμμος	20	2,50	456	31,7	16,0	53,1
Πηλός	4	20,2	82,7	59,0	39,3	71,1
Πηλούχος Άμμος	3	26,3	46,2	45,7	-	-
Αμμούχος Πηλός	3	12,4	55,1	53,9	-	-
Αργιούχος Πηλός	67	18,8	813	89,0	67,0	122
Πηλούχος Άργιλος	12	15,5	564	157	114	311
Άμμος-Πηλός-Άργιλος	3	70,8	88,9	80,3	-	-
Πυρ.-Άμμος	1	25,9	25,9	-	-	-
Πυρ.-Πηλός	6	14,8	59,5	23,7	20,2	49,3
Πυρ.-Αμμούχος Πηλός	3	8,10	39,7	13,4	-	-
Πυρ.-Αργιούχος Πηλός	22	18,8	430	68,6	51,5	104
Πυρ.-Πηλούχος Άργιλος	10	21,9	176	65,4	43,5	77,5

Σχήμα 6.39. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Υδραργύρου (Hg µg/kg) στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματα των δειγμάτων (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) και (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (Πυρ. - N=42) από τη Λίμνη της Καστοριάς.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του υδραργύρου των δειγμάτων του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος είναι αντίστοιχα 1,78 και 3,09 (Πίνακας 6.11), και δείχνουν ότι υπάρχει σαφής εμπλουτισμός. Η διάμεσος των Ελληνικών δειγμάτων του πλημμυρικού ιζήματος είναι χαμηλότερη από την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή του Ευρωπαϊκού Γεωχημικού

Ατλαντα (Πίνακας 6.10 – Σχήμα 6.38), με συνέπεια η τιμή του Ελληνικού λόγου να είναι σχετικά υψηλότερη (0,754) από του Ευρωπαϊκού (0,435).

6.19.3. Κατανομή του υδραργύρου (Hg) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του λιμναίου ιζήματος των κάθετων τομών

Οι συγκεντρώσεις του υδραργύρου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων κυμαίνονται από 8,10 έως 430,4 $\mu\text{g}/\text{kg}$, με διάμεση τιμή 60,5 $\mu\text{g}/\text{kg}$ (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.38 – Χάρτης 6.42). Ενώ, η διακύμανσή του στα πλημμυρικά ιζήματα είναι από 12,5 έως 47,5 $\mu\text{g}/\text{kg}$, με διάμεση τιμή 19,5 $\mu\text{g}/\text{kg}$. Οι σχετικά υψηλότερες διάμεσες τιμές του υδραργύρου στα λιμναία ιζήματα τόσο των πυρήνων, όσο και επιφάνειας, σε σχέση με την αντίστοιχη διάμεση τιμή στα πλημμυρικά ιζήματα (Σχήμα 6.38), θεωρούνται ότι οφείλονται στον εμπλουτισμό του στην οργανική ύλη και στα λεπτόκοκκα κλάσματα, ήτοι τον Αργιλούχο πηλό και την Πηλούχο άργιλο (Σχήμα 6.39).

Γενικά, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του υδραργύρου απαντώνται στα επιφανειακά δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων, με εξαίρεση τους πυρήνες KASC3, KASC6, KASC7, KASC9, KASC11, KASC12 και KASC14, όπου οι υψηλότερες τιμές είναι στους βαθύτερους ορίζοντες (Χάρτης 6.42). Η κινητικότητα του υδραργύρου υπό αναγωγικές συνθήκες είναι μικρή ως μηδενική (Πίνακας 6.3). Συνεπώς, η απεικονισθείσα κατανομή θεωρείται ότι εκφράζει την πρωτογενή κατανομή του στα ιζήματα κατά την εναπόθεσή τους.

Στον πυρήνα KASC3, βόρεια του Δισπηλιού, το δείγμα λιμναίου ιζήματος από 23-32 cm έχει ελαφρώς αυξημένη συγκέντρωση υδραργύρου (40 $\mu\text{g}/\text{kg}$ Hg) σε σχέση με τους άλλους ορίζοντες. Παρόμοιες σχετικά αυξημένες τιμές παρουσιάζουν τα στοιχεία Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Cd, Ce, Fe, Ga και Ge. Η αυξημένη συγκέντρωση του υδραργύρου στο επιφανειακό δείγμα των πυρήνων KASC5 (430 $\mu\text{g}/\text{kg}$) και KASC4 (147 $\mu\text{g}/\text{kg}$) στα νότια της Καστοριάς θεωρείται ότι οφείλεται και σε ανθρωπογενή αίτια.

Η διακύμανση των τιμών του υδραργύρου στις κάθετες τομές του πλημμυρικού ιζήματος είναι σχετικά μικρή και ερμηνεύεται ότι οι πηγές τροφοδοσίας των στερεοαποθέσεων είναι διαχρονικά οι ίδιες.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του υδραργύρου των δειγμάτων του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων είναι αντίστοιχα 1,35 και 2,34 (Πίνακας 6.11), οι οποίες υποδηλώνουν τον σαφή εμπλουτισμό του. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η διάμεσος των Ελληνικών δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος είναι χαμηλότερη από την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή του Ευρωπαϊκού Γεωχημικού Ατλαντα (Πίνακας 6.10 – Σχήμα 6.38), με συνέπεια η τιμή του Ελληνικού λόγου να είναι υψηλότερη.

Χάρτης 6.41. Χωρική κατανομή του Υδραργύρου (Hg μg/kg) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστορίας.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ (Hg μg/kg) ΣΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΟΜΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Χάρτης 6.42. Κατανομή του Υδραργύρου (Hg μg/kg) στα δείγματα (α) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (β) του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών από τη Λίμνη της Καστορίας.

6.20. K – ΚΑΛΙΟ

6.20.2. Κατανομή του καλίου (K) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Ο Χάρτης 6.43 απεικονίζει τη χωρική κατανομή του καλίου (K) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς. Οι τιμές του καλίου κυμαίνονται από 0,077% μέχρι 0,804%, με διάμεση τιμή 0,550% (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.40), η οποία είναι 4,22 φορές χαμηλότερη από την υπολογισθείσα μέση συγκέντρωσή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (2,32% K – Πίνακας 6.7 – Rudnick & Gao 2003), χαρακτηριστικό που οφείλεται στη μεγαλύτερη εξάπλωση των φελσικών πετρωμάτων στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης.

Συγκεντρώσεις του καλίου >0,740% απαντώνται στα δυτικά και ΝΔ του Μαυροχωρίου και σε τρία δείγματα στα ΒΔ του χωριού Πολυκάρπη, οι οποίες θεωρούνται ότι οφείλονται στις στερεοπαροχές που προέρχονται από τη διάβρωση των γρανιτογενέσιων.

Το πολλαπλό θηκόγραμμα (Σχήμα 6.41) δείχνει ότι το μεγαλύτερο εύρος τιμών στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος έχουν αυτά όπου υπερισχύει η Πηλούχος άργιλος, η οποία έχει και την υψηλότερη διάμεση τιμή.

Το κάλιο έχει πολύ ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση με τα στοιχεία Rb-Ba-Ga-Al-Be ($r = 0,99-0,90$ – βλ. Πίνακα 6.6 – Σχήμα 6.2), καθώς επίσης ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση με τα στοιχεία V-La-Th-Y-Ce-Fe-Sc-U-Zn-Cu-Pb-Ta-Sb ($r = 0,89-0,71$). Αυτές οι συσχετίσεις του καλίου συνηγορούν στη γεωγενή προέλευσή του και κυρίως από τους γρανιτογενέσιους.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του καλίου των δειγμάτων του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (XRF) είναι αντίστοιχα 0,331 και 0,463 (Πίνακας 6.11), οι οποίες υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει εμπλουτισμός του καλίου. Ο Ελληνικός λόγος είναι σχετικά υψηλότερος λόγω της μεγάλης εξάπλωσης των γρανιτογενέσιων στη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς και της παροχής μεγαλύτερου ποσοστού στερεοαποθέσεων.

6.20.3. Κατανομή του καλίου (K) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών

Οι συγκεντρώσεις του καλίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων κυμαίνονται από 0,246% έως 0,796%, με διάμεση τιμή 0,568% (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.40 – Χάρτης 6.44). Ενώ, η διακύμανσή του στα δείγματα πλημμυρικού ιζήματος είναι από 0,092% έως 0,516%, με διάμεση τιμή 0,276%. Οι σχετικά υψηλότερες διάμεσες τιμές του καλίου στα λιμναία ιζήματα τόσο των πυρήνων, όσο και επιφάνειας, σε σχέση με την αντίστοιχη διάμεση τιμή στα πλημμυρικά ιζήματα (Σχήμα 6.41), θεωρούνται ότι οφείλονται στον εμπλουτισμό του στα λεπτόκοκκα κλάσματα, ήτοι τον Αργιλούχο πηλό και την Πηλούχο άργιλο.

Τύπος δείγματος	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Επιφ. λιμναίο ιζήμα BN	112	0,077	0,804	0,550	0,392	0,640
Ίζημα πυρήνων BN	42	0,246	0,796	0,568	0,446	0,620
Πλημμυρικό ιζήμα BN	18	0,092	0,516	0,276	0,246	0,295
Πλημ. ιζήμα Ελλάδα XRF	41	0,440	2,40	1,19	0,791	1,37
Πλημ. ιζήμα Ευρώπη XRF	747	0,091	4,23	1,66	1,19	2,17

Σχήμα 6.40. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Καλίου (K %) στα δείγματα (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Επιφ. λιμναίο ιζήμα), (β) του λιμναίου ιζήματος από τους πυρήνες και (γ) του πλημμυρικού ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό, και των αντίστοιχων Ελληνικών (Ελλάδα) και Ευρωπαϊκών (Ευρώπη) δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος (Πλημ. ιζήμα) από το Γεωχημικό Άτλαντα της Ευρώπης, το οποίο προσδιορίστηκε ολικά με φασματόμετρο φθορισμού ακτίνων-Χ (XRF).

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις καλίου απαντώνται στις περισσότερες περιπτώσεις στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα των πυρήνων (1^ο και 2^ο δείγμα), αν και αυτός δεν είναι ο κανόνας. Στους πυρήνες KASC9, KASC11 και KASC13, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του καλίου είναι στα κατώτερα δείγματα, που πιθανό να εξηγούνται από τη μικρή κινητικότητα του υπό αναγωγικές συνθήκες (Πίνακας 6.3), ή την ύπαρξη περισσότερου αργιλούχου υλικού ή οργανικής ύλης.

Κοκκομετρικό κλάσμα	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Άμμος	20	0,077	0,669	0,214	0,157	0,281
Πηλός	4	0,435	0,563	0,533	0,483	0,550
Πηλούχος Άμμος	3	0,275	0,505	0,335	-	-
Αμμούχος Πηλός	3	0,348	0,485	0,389	-	-
Αργιλούχος Πηλός	67	0,222	0,779	0,594	0,526	0,659
Πηλούχος Άργιλος	12	0,145	0,804	0,649	0,604	0,683
Άμμος-Πηλός-Άργιλος	3	0,202	0,545	0,322	-	-
Πυρ.-Άμμος	1	0,281	0,281	-	-	-
Πυρ.-Πηλός	6	0,530	0,607	0,597	0,536	0,601
Πυρ.-Αμμούχος Πηλός	3	0,482	0,742	0,483	-	-
Πυρ.-Αργιλούχος Πηλός	22	0,265	0,796	0,579	0,446	0,734
Πυρ.-Πηλούχος Άργιλος	10	0,246	0,627	0,521	0,433	0,604

Σχήμα 6.41. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Καλίου (K %) στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματα (α) των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων (N=112) και (β) των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων (Πυρ. – N=42) από τη Λίμνη της Καστοριάς.

Σημειώνεται και πάλιν η σχετικά αυξημένη συγκέντρωση του καλίου (0,742%) στον πυρήνα KASC3 μεταξύ 23-32 cm βόρεια του Δισπηλιού. Παρόμοιες σχετικά αυξημένες τιμές παρουσιάζουν και τα στοιχεία Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Cd, Ce, Fe, Ga, Ge και Hg.

Παρατηρείται η ίδια περίπου εικόνα της ομοιόμορφης σχετικά κατανομής του καλίου στους ορίζοντες του πλημμυρικού ιζήματος της κάθετης τομής KASFL6 (ABA της Χλόης). Ενώ, στις άλλες κάθετες τομές του πλημμυρικού ιζήματος υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις των συγκεντρώσεων του καλίου.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του καλίου των δειγμάτων του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων είναι αντίστοιχα 0,342 και 0,478 (Πίνακας 6.11). Οι δε τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του καλίου των δειγμάτων του πλημμυρικού ιζήματος είναι αντίστοιχα 0,166 και 0,232. Οι σχετικά υψηλότερες τιμές του Ελληνικού λόγου, σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό, θεωρούνται ότι οφείλονται στην μεγάλη εξάπλωση των γρανιτογενέσιων στη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς και του μεγαλύτερου ποσοστού στερεοαποθέσεων που προέρχονται απ' αυτούς. Σε όλες τις περιπτώσεις δεν φαίνεται να υπάρχει εμπλουτισμός του καλίου στα λιμναία ιζήματα των πυρήνων και τα πλημμυρικά ιζήματα της Λίμνης της Καστοριάς.

Χάρτης 6.43. Χωρική κατανομή του Καλίου (K %) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστορίας.

Χάρτης 6.44. Κατανομή του Καλίου (K %) στα δείγματα (α) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (β) του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών από τη Λίμνη της Καστορίας.

6.21. La – ΛΑΝΘΑΝΙΟ

6.21.2. Κατανομή του λανθανίου (La) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Ο Χάρτης 6.45 απεικονίζει τη χωρική κατανομή του λανθανίου (La) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος της Λίμνης της Καστοριάς. Οι τιμές του λανθανίου κυμαίνονται από 7,55 μέχρι 66,8 mg/kg, με διάμεση τιμή 39,9 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.42), η οποία είναι 1,29 φορές υψηλότερη από την υπολογισθείσα μέση τιμή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό γης (31 mg/kg – Πίνακας 6.7 – Rudnick & Gao 2003). Αυτή η διαφορά είναι σχετικά μικρή και μπορεί να ενταχθεί εντός των ορίων του αναλυτικού και του στατιστικού σφάλματος εκτίμησης.

Συγκεντρώσεις του λανθανίου >60,2 mg/kg απαντώνται στο βόρειο κεντρικό και ΒΑ τμήμα της Λίμνης της Καστοριάς και πιθανό να οφείλονται στις στερεοπαροχές που προέρχονται από τη διάβρωση των γρανιτογενέσιων (Χάρτης 1.3).

Το πολλαπλό θηκόγραμμα (Σχήμα 6.43) δείχνει ότι το μεγαλύτερο εύρος και ύψος τιμών απαντώνται στα δείγματα όπου υπερισχύει ο Αργιλούχος πηλός, οποίος έχει και την υψηλότερη διάμεση τιμή.

Το λανθάνιο έχει πολύ ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση με τα στοιχεία Ce-Y-Th-Be-Rb-Ga-Al-Ba ($r = 1,00-0,90$) (Πίνακας 6.6 – Σχήμα 6.2). Στον Πίνακα 6.6 το λανθάνιο συσχετίζεται γραμμικά και με άλλες παραμέτρους, όπως, π.χ., έχει ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση με τα στοιχεία U-K-V-Pb-Fe-Sc-Zn-Cu-Sb-Bi ($r = 0,89-0,70$). Αυτές οι συσχετίσεις του λανθανίου συνηγορούν στη γεωγενή προέλευσή του και κυρίως από τους γρανιτογενέσιους.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του λανθανίου του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος είναι αντίστοιχα 1,60 και 1,79 (Πίνακας 6.11), οι οποίες υποδηλώνουν τον εμπλουτισμό του, λόγω της παροχής διαβρωσιγενών υλικών από τους γρανιτογενέσιους. Ο υψηλότερος Ελληνικός λόγος οφείλεται στη χαμηλότερη διάμεση τιμή των Ελληνικών δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης σε σύγκριση με αυτή των Ευρωπαϊκών δειγμάτων (Πίνακας 6.10 – Σχήμα 6.42).

6.21.3. Κατανομή του λανθανίου (La) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών

Οι συγκεντρώσεις του λανθανίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων κυμαίνονται από 17,7 έως 83,8 mg/kg, με διάμεση τιμή 40,5 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.42 – Χάρτης 6.46). Ενώ, η διακύμανσή του στα δείγματα πλημμυρικού ιζήματος είναι από 9,58 έως 30,9 mg/kg, με διάμεση τιμή 19,4 mg/kg La. Οι σχετικά υψηλότερες διάμεσες τιμές του

Τύπος δείγματος	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Επιφ. λιμναίο ίζημα BN	112	7,55	66,8	39,9	25,1	51,5
Ίζημα πυρήνων BN	42	17,7	83,8	40,5	32,2	48,7
Πλημμυρικό ίζημα BN	18	9,6	30,9	19,4	12,7	22,6
Πλημ. ίζημα Ελλάδα ICP	41	10,6	37,7	22,3	17,1	29,4
Πλημ. ίζημα Ευρώπη ICP	743	2,95	130	24,9	17,3	33,5

Σχήμα 6.42. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Λανθανίου (La mg/kg) στα δείγματα (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Επιφ. λιμναίο ίζημα), (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (γ) του πλημμυρικού ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN), και των αντίστοιχων Ελληνικών (Ελλάδα) και Ευρωπαϊκών (Ευρώπη) δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος (Πλημ. ίζημα) από το Γεωχημικό Άτλαντα της Ευρώπης, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-MS μετά από πυροσυσσώματωση του δείγματος με υπεροξείδιο του νατρίου και στη συνέχεια διαλυτοποίηση με νιτρικό οξύ και απιονισμένο νερό.

λανθανίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος τόσο των πυρήνων, όσο και επιφάνειας, σε σχέση με την αντίστοιχη διάμεση τιμή στα πλημμυρικά ίζημα (Σχήμα 6.42), θεωρούνται ότι οφείλονται στον εμπλουτισμό του στα λεπτόκοκκα κλάσματα, ήτοι τον Αργιλούχο πηλό, την Πηλούχο άργιλο και τον Πηλό (Σχήμα 6.43).

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του λανθανίου απαντώνται σε γενικές γραμμές στα επιφανειακά δείγματα των πυρήνων, εκτός των πυρήνων KASC1, KASC7 και KASC9 (Χάρτης 6.46). Το λανθάνιο, όπως και όλες οι σπάνιες γαίες, είναι αδιάλυτο κάτω από όλες τις συνθήκες

pH (Πίνακας 6.2, βλ. Ce) και συνεπώς η κινητικότητα του υπό αναγωγικές συνθήκες είναι πολύ μικρή ως μηδενική (Πίνακας 6.3). Έτσι, μπορεί να θεωρηθεί ως δείκτης, μαζί με τις άλλες σπάνιες γαίες, των συνθηκών διάβρωσης και εναπόθεσης.

Κοκκομετρικό κλάσμα	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Άμμος	20	7,55	42,3	17,5	10,5	23,7
Πηλός	4	28,5	49,1	42,3	34,2	46,9
Πηλούχος Άμμος	3	15,2	27,3	23,7	-	-
Αμμούχος Πηλός	3	22,3	30,1	23,8	-	-
Αργιλούχος Πηλός	67	12,7	66,8	47,2	36,1	55,1
Πηλούχος Άργιλος	12	13,8	54,7	45,0	39,2	50,9
Άμμος-Πηλός-Άργιλος	3	16,6	36,7	23,9	-	-
Πυρ.-Άμμος	1	34,1	34,1	-	-	-
Πυρ.-Πηλός	6	28,5	52,7	43,0	39,9	50,0
Πυρ.-Αμμούχος Πηλός	3	36,3	83,8	40,6	-	-
Πυρ.-Αργιλούχος Πηλός	22	23,6	65,6	43,7	32,2	49,0
Πυρ.-Πηλούχος Άργιλος	10	17,7	54,0	33,8	28,3	40,4

Σχήμα 6.43. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Λανθανίου (La mg/kg) στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματα των δειγμάτων (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) και (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (Πυρ. – N=42) από τη Λίμνη της Καστοριάς.

Στον πυρήνα KASC3, βόρεια του Δισπηλιού, το δείγμα λιμναίου ιζήματος από 23-32 cm έχει πάλιν ιδιαίτερα αυξημένη συγκέντρωση λανθανίου (83,8 mg/kg La). Παρόμοιες σχετικά αυξημένες τιμές παρουσιάζουν και τα στοιχεία Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Cd, Ce, Ge, Ga, Ge, Hg και K.

Η διακύμανση των τιμών του λανθανίου στις κάθετες τομές του πλημμυρικού ιζήματος KASFL1, KASFL3, KASFL4, KASFL5 και KASFL6 είναι σχετικά μικρή και ερμηνεύεται ότι οι πηγές τροφοδοσίας των στερεοαποθέσεων είναι διαχρονικά οι ίδιες. Υπάρχει, όμως, μία μικρή σχετικά διαφοροποίηση στην κάθετη τομή KASFL2 όπου η τιμή στο επιφανειακό δείγμα είναι 23,8 mg/kg La, ενώ στο βαθύτερο 11,9 mg/kg La. Μία πιθανή ερμηνεία είναι κατά το συγκεκριμένο πλημμυρικό επεισόδιο να υπήρχε μεγαλύτερη προσφορά υλικού από τους γρανιτογενείς (Χάρτης 1.3).

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του λανθανίου των δειγμάτων του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (ICP-MS) είναι αντίστοιχα 1,63 και 1,81 (Πίνακας 6.11), ενώ οι αντίστοιχες τιμές στα δείγματα του πλημμυρικού ιζήματος είναι 0,778 και 0,869. Οι λόγοι των δειγμάτων του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων είναι περίπου της ίδιας τάξης μεγέθους με αυτές του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος και υποδηλώνουν τον εμπλουτισμό του λανθανίου, λόγω του μεγαλύτερου ποσοστού στερεοπαροχών από τους γρανιτογενείς, καθώς και η συγκέντρωσή του στα λεπτόκοκκα κλάσματα, ήτοι τον Αργιλούχο πηλό και την Πηλούχο άργιλο (Σχήμα 6.43).

Χάρτης 6.45. Χωρική κατανομή του Λανθανίου (La mg/kg) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστορίας.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΛΑΝΘΑΝΙΟΥ (La mg/kg) ΣΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΟΜΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Χάρτης 6.46. Κατανομή του Λανθανίου (La mg/kg) στα δείγματα (α) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (β) του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών από τη Λίμνη της Καστορίας.

6.22. Li – ΛΙΘΙΟ

6.22.2. Κατανομή του λιθίου (Li) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Ο Χάρτης 6.47 απεικονίζει τη χωρική κατανομή του λιθίου (Li) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος της Λίμνης της Καστοριάς. Οι τιμές του λιθίου κυμαίνονται από 2,74 μέχρι 60,4 mg/kg, με διάμεση τιμή 25,4 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.44), η οποία είναι 1,61 φορές χαμηλότερη από την υπολογισθείσα μέση συγκέντρωσή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (41 mg/kg Li – Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008). Αυτό το χαρακτηριστικό οφείλεται στην μεγαλύτερη εξάπλωση των φελσικών πετρωμάτων στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης.

Συγκεντρώσεις του λιθίου >50,8 mg/kg απαντώνται στον κολπίσκο βόρεια της Καστοριάς προς Παλαιόν Ιδιόκτητον και πιθανό να οφείλονται στα ιζήματα προερχόμενα από την αποσάθρωση και τη διάβρωση των ελαφρά μεταμορφωμένων πετρωμάτων (Χάρτης 1.3), τα οποία περιέχουν ορυκτά όπως σερικίτη, μοσχοβίτη και αλβίτη στα οποία συμμετέχει το λίθιο.

Το πολλαπλό θηκόγραμμα (Σχήμα 6.45) δείχνει ότι το μεγαλύτερο εύρος και ύψος τιμών απαντώνται στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος όπου υπερισχύει ο Αργιλούχος πηλός. Ενώ, την υψηλότερη διάμεση τιμή έχουν τα δείγματα που υπερισχύει η Πηλούχος άργιλος και ακολουθούν ο Αργιλούχος πηλός και ο Πηλός.

Το λίθιο έχει πολύ ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση με τα στοιχεία Al-Zn-Ga-Ge-Sb-V-Sc- Cu-Be-Pb-Ba-Th ($r = 0,88-0,72$, βλ. Πίνακα 6.3 - Σχήμα 6.2). Αυτές οι συσχετίσεις του λιθίου συνηγορούν στη γεωγενή προέλευσή του και στην προκειμένη περίπτωση κυρίως από τα ελαφρά μεταμορφωμένα πετρώματα και τους γρανιτογενέσιους (Χάρτης 1.3) .

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του λιθίου του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος είναι αντίστοιχα 1,13 και 0,860 (ICP-MS – Πίνακας 6.11), υποδηλώνοντας ένα μικρό εμπλουτισμό σε σχέση με την Ευρωπαϊκή διάμεση τιμή του πλημμυρικού ιζήματος, αλλά όχι με την Ελληνική λόγω της μεγάλης εξάπλωσης των γρανιτών και των πηγματιτών, καθώς και των προϊόντων διάβρωσής τους, στην Ελλάδα.

6.22.3. Κατανομή του λιθίου (Li) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών

Οι συγκεντρώσεις του λιθίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων κυμαίνονται από 11,2 έως 46,1 mg/kg, με διάμεση τιμή 23,5 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.44 – Χάρτης 6.48). Ενώ, η διακύμανσή του στα πλημμυρικά ιζήματα είναι από 2,61 έως 75,0 mg/kg,

Τύπος δείγματος	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Επιφ. λιμναίο ιζήμα BN	112	2,74	60,4	25,4	15,5	33,6
Ιζήμα πυρήνων BN	42	11,2	46,1	23,5	16,4	31,1
Πλημμυρικό ιζήμα BN	18	2,61	75,0	5,01	3,61	71,2
Πλημ. ιζήμα Ελλάδα ICP	41	14,3	98,4	29,6	22,5	48,7
Πλημ. ιζήμα Ευρώπη ICP	743	0,140	302	22,5	9,87	36,9

Σχήμα 6.44. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Λιθίου (Li mg/kg) στα δείγματα (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Επιφ. λιμναίο ιζήμα), (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (γ) του πλημμυρικού ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN), και των αντίστοιχων Ελληνικών (Ελλάδα) και Ευρωπαϊκών (Ευρώπη) δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος (Πλημ. ιζήμα) από το Γεωχημικό Άτλαντα της Ευρώπης, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-MS μετά από πυροσυσσώματωση του δείγματος με υπεροξείδιο του νατρίου και στη συνέχεια διαλυτοποίηση με νιτρικό οξύ και απιονισμένο νερό.

με διάμεση τιμή 5,01 mg/kg Li. Οι σχετικά υψηλότερες διάμεσες τιμές του λιθίου στα δείγματα λιμναίου ιζήματος τόσο των πυρήνων, όσο και επιφάνειας, σε σχέση με την αντίστοιχη διάμεση τιμή στα πλημμυρικά ιζήματα (Σχήμα 6.44), θεωρούνται ότι οφείλονται στον εμπλουτισμό του στα λεπτόκοκκα κλάσματα, ήτοι την Πηλούχο άργιλο και τον Αργιλούχο πηλό (Σχήμα 6.45).

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του λιθίου απαντώνται σε γενικές γραμμές στα επιφανειακά δείγματα των πυρήνων, εκτός των πυρήνων KASC1, KASC7 και KASC9 (Χάρτης 6.48). Το λίθιο έχει χαμηλή κινητικότητα κάτω από όλες τις συνθήκες pH (Πίνακας 6.2) και δεσμεύεται

από την άργιλο. Υπό αναγωγικές συνθήκες η κινητικότητα του είναι πολύ μικρή ως μηδενική (Πίνακας 6.3). Συνεπώς, παρουσιάζει με άλλα στοιχεία, όπως τις σπάνιες γαίες, τις πρωτογενείς συνθήκες εναπόθεσης των ιζημάτων.

Κοκκομετρικό κλάσμα	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Άμμος	20	2,74	33,1	7,43	4,86	12,2
Πηλός	4	12,6	21,8	16,1	13,8	19,6
Πηλούχος Άμμος	3	6,53	12,5	9,56	-	-
Αμμούχος Πηλός	3	9,51	10,3	9,64	-	-
Αργιλούχος Πηλός	67	10,2	60,4	30,5	21,9	35,0
Πηλούχος Άργιλος	12	6,64	44,3	33,2	29,7	36,7
Άμμος-Πηλός-Άργιλος	3	14,0	22,3	20,5	-	-
Πυρ.-Άμμος	1	12,7	12,7	-	-	-
Πυρ.-Πηλός	6	12,6	24,2	15,4	14,2	21,4
Πυρ.-Αμμούχος Πηλός	3	13,6	18,9	15,1	-	-
Πυρ.-Αργιλούχος Πηλός	22	11,2	46,1	29,1	21,3	31,1
Πυρ.-Πηλούχος Άργιλος	10	11,4	43,9	29,5	20,2	38,0

Σχήμα 6.45. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Λιθίου (Li mg/kg) στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματα των δειγμάτων (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) και (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (Πυρ. – N=42) από τη Λίμνη της Καστοριάς.

Στον πυρήνα KASC3, βόρεια του Δισπηλιού, το δείγμα λιμναίου ιζήματος από 23-32 cm έχει πάλιν πολύ μικρή σχετικά αυξημένη συγκέντρωση λιθίου (15,1 mg/kg Li) σε σχέση με τα γειτονικά δείγματα. Παρόμοιες σχετικά αυξημένες συγκεντρώσεις παρουσιάζουν και τα στοιχεία Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Cd, Ce, Ge, Ga, Ge, Hg, K και La.

Η διακύμανση των τιμών του λιθίου σε όλες τις κάθετες τομές του πλημμυρικού ιζήματος είναι σχετικά μικρή και ερμηνεύεται ότι οι πηγές τροφοδοσίας των στερεοαποθέσεων είναι διαχρονικά οι ίδιες.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του λιθίου των δειγμάτων του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων είναι αντίστοιχα 1,05 και 0,794 (Πίνακας 6.11). Οι δε τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του λιθίου των δειγμάτων του πλημμυρικού ιζήματος είναι αντίστοιχα 0,223 και 0,169. Σε γενικές γραμμές, οι τιμές των λόγων δείχνουν ότι δεν υπάρχει εμπλουτισμός του λιθίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων, καθώς και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών.

Χάρτης 6.47. Χωρική κατανομή του Λιθίου (Li mg/kg) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστορίας.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΛΙΘΙΟΥ (Li mg/kg) ΣΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΟΜΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Χάρτης 6.48. Κατανομή του Λιθίου (Li mg/kg) στα δείγματα (α) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (β) του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών από τη Λίμνη της Καστορίας.

6.23. Mg – ΜΑΓΝΗΣΙΟ

6.23.2. Κατανομή του μαγνησίου (Mg) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Ο Χάρτης 6.49 απεικονίζει τη χωρική κατανομή του μαγνησίου (Mg) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος της Λίμνης της Καστοριάς. Οι τιμές του μαγνησίου κυμαίνονται από 0,105 μέχρι 4,33%, με διάμεση τιμή 1,10% (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.46), η οποία είναι 1,36 φορές χαμηλότερη από την υπολογισθείσα μέση συγκέντρωσή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (1,5% Mg – Πίνακας 6.7 – Rudnick & Gao 2003). Η χαμηλότερη διάμεση τιμή στα δείγματα επιφανειακού λιμναίου ιζήματος οφείλεται στη μεγάλη εξάπλωση των γρανιτογενέσιων (Χάρτης 1.3).

Συγκεντρώσεις του μαγνησίου >1,85% απαντώνται πλησίον της παραλίας στα ΒΔ του Δισπηλιού και προέρχονται από τους οφιόλιθους (Χάρτης 1.3) και συσχετίζονται με παρόμοιες δομές του κοβαλτίου (Χάρτης 6.26), του χρωμίου (Χάρτης 6.29) και του νικελίου (Χάρτης 6.62).

Το πολλαπλό θηκόγραμμα (Σχήμα 6.47) δείχνει ότι το μεγαλύτερο εύρος και ύψος τιμών απαντώνται στα δείγματα όπου υπερισχύει η Άμμος. Ενώ, αν ληφθεί ως δείκτης η διάμεση τιμή, η υψηλότερη διάμεσος απαντάται στα δείγματα που υπερισχύει η Πηλούχος άργιλος και ακολουθεί ο Αργιλούχος πηλός.

Το μαγνήσιο έχει πολύ ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση με τα στοιχεία Cr ($r = 0,94$) και Ni ($r = 0,91$) και ισχυρή θετική συσχέτιση με τα στοιχεία Co-As-Sc-V-Cu ($r = 0,87-0,70$) (Πίνακας 6.6 – Σχήμα 6.2). Αυτές οι συσχετίσεις του μαγνησίου συνηγορούν στη γεωγενή προέλευσή του και κυρίως από τα οφιολιθικά πετρώματα.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του μαγνησίου των δειγμάτων του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (XRF) είναι ίδιες, ήτοι 1,52 (Πίνακας 6.11), υποδηλώνοντας ότι υπάρχει εμπλουτισμός του σ' αυτή την ομάδα δειγμάτων της Λίμνης της Καστοριάς. Χαρακτηριστικό που οφείλεται στις στερεοπαροχές που προέρχονται από τους οφιόλιθους.

6.23.3. Κατανομή του μαγνησίου (Mg) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών

Οι συγκεντρώσεις του μαγνησίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων κυμαίνονται από 0,616 έως 1,57%, με διάμεση τιμή 1,06% (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.46 – Χάρτης 6.50). Ενώ, η διακύμανσή του στα πλημμυρικά ιζήματα είναι από 0,099 έως 1,03%, με διάμεση τιμή 0,309% Mg. Οι σχετικά υψηλότερες διάμεσες τιμές του μαγνησίου στα δείγματα λιμναίου ιζήματος τόσο των πυρήνων, όσο και επιφάνειας, σε σχέση με την αντίστοιχη διάμεση

Τύπος δείγματος	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Επιφ. λιμναίο ιζημα BN	112	0,105	4,33	1,10	0,818	1,18
Ίζημα πυρήνων BN	42	0,616	1,57	1,06	0,893	1,14
Πλημμυρικό ιζημα BN	18	0,099	1,03	0,309	0,196	0,979
Πλημ. ιζημα Ελλάδα XRF	41	0,030	6,27	0,724	0,256	1,10
Πλημ. ιζημα Ευρώπη XRF	747	0,030	10,4	0,724	0,302	1,21

Σχήμα 6.46. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Μαγνησίου (Mg %) στα δείγματα (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Επιφ. λιμναίο ιζημα), (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (γ) του πλημμυρικού ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN), και των αντίστοιχων Ελληνικών (Ελλάδα) και Ευρωπαϊκών (Ευρώπη) δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος (Πλημ. ιζημα) από το Γεωχημικό Άτλαντα της Ευρώπης, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN) και ολικά με φασματομέτρο φθορισμού ακτίνων-X (XRF).

τιμή στα πλημμυρικά ιζήματα (Σχήμα 6.46), θεωρούνται ότι οφείλονται στον εμπλουτισμό του στα λεπτόκοκκα κλάσματα, ήτοι τον Αργιλούχο πηλό και την Πηλούχο άργιλο (Σχήμα 6.47).

Σε γενικές γραμμές, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του μαγνησίου, όπως και άλλων χημικών στοιχείων, απαντώνται στα επιφανειακά δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων, με εξαίρεση τους πυρήνες KASC7 και KASC9 (Χάρτης 6.50). Η κινητικότητα του μαγνησίου υπό αναγωγικές συνθήκες είναι μεγάλη (Πίνακας 6.3), αλλά η συσχέτιση της μορφής των κάθετων κατανομών με άλλα χημικά στοιχεία, όπως Al (Χάρτης 6.6), Ce (Χάρτης 6.24), Co (Χάρτης

6.27) και Cr (Χάρτης 6.30), τα οποία έχουν πολύ μικρή έως μηδενική κινητικότητα, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει καμία μετακίνησή του.

Σχήμα 6.47. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Μαγνησίου (Mg %) στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματα των δειγμάτων (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) και (δ) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (Πυρ. – N=42) από τη Λίμνη της Καστοριάς.

Στον πυρήνα KASC3 του λιμναίου ιζήματος, βόρεια του Δισπηλιού, παρατηρείται αύξηση του μαγνησίου από την επιφάνεια του πυθμένα της λίμνης προς το βάθος των 65 cm. Ενώ, στο δείγμα του λιμναίου ιζήματος από 23-32 cm η συγκέντρωση του μαγνησίου (0,87% Mg) σε σχέση με τα γειτονικά δείγματα είναι μικρότερη (Χάρτης 6.50). Παρόμοιες σχετικά μειωμένες τιμές παρουσιάζουν και τα στοιχεία B, Ca, Co, Cr και Cu.

Η διακύμανση των τιμών του μαγνησίου στα δείγματα πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών είναι σχετικά μικρή και ερμηνεύεται ότι οι πηγές τροφοδοσίας των στερεοπαροχών είναι διαχρονικά οι ίδιες. Υπάρχει, όμως, μία μικρή σχετικά διαφοροποίηση στην κάθετη τομή KASFL3, όπου η τιμή στο επιφανειακό δείγμα είναι 0,16% Mg, στο ενδιάμεσο δείγμα 0,51% Mg και στο βαθύτερο δείγμα 0,17% Mg (παρόμοια μορφή κατανομής με Al, Ce και Co). Η αύξηση αυτή πιθανό να συνδέεται με τα οξείδια του σιδήρου (Χάρτης 6.35), τα οποία παρατηρήθηκαν κατά τη δειγματοληψία, αποκλείοντας έτσι την εκδοχή προσφοράς υλικού με υψηλότερες συγκεντρώσεις Mg, Al, Ce, Co και Cr κατά το συγκεκριμένο πλημμυρικό επεισόδιο.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του μαγνησίου των δειγμάτων του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (XRF) είναι ίδιες, ήτοι 1,47 (Πίνακας 6.11), υποδηλώνοντας ότι υπάρχει εμπλουτισμός του σ' αυτή την ομάδα δειγμάτων της Λίμνης της Καστοριάς, λόγω της προσφοράς διαβρωσιγενών υλικών από τους οφιόλιθους. Ίδιες είναι και οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του μαγνησίου των δειγμάτων των πλημμυρικών ιζημάτων (XRF), ήτοι 0,427, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει εμπλουτισμός.

Χάρτης 6.49. Χωρική κατανομή του Μαγνησίου (Mg %) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστορίας.

Χάρτης 6.50. Κατανομή του Μαγνησίου (Mg %) στα δείγματα (α) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (β) του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών από τη Λίμνη της Καστορίας.

6.24. Mn – ΜΑΓΓΑΝΙΟ

6.24.1. Κατανομή του μαγγανίου (Mn) στα δείγματα ιζήματος ρέματος

Η γεωγραφική κατανομή του μαγγανίου (Mn) στα δείγματα του ιζήματος ρέματος από τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς απεικονίζεται στο Χάρτη 6.51. Οι τιμές του Mn κυμαίνονται από 97 μέχρι 4.975 mg/kg, με διάμεση τιμή 475 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.8 – Σχήμα 6.48), η οποία είναι 1,63 φορές χαμηλότερη από την υπολογισθείσα μέση συγκέντρωσή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (774 mg/kg Mn – Πίνακας 6.7 – Rudnick & Gao 2003). Αυτή η διαφορά εξηγείται από το ότι οι Rudnick & Gao (2003) συνέθεσαν αναλυτικά δεδομένα από είκοσι τουλάχιστον βιβλιογραφικές πηγές, όπου υπερισχύουν οι αναλύσεις από ιζηματογενή και γρανιτικά πετρώματα και ασβεστούχους πηλούς.

Συγκεντρώσεις του μαγγανίου >1443 mg/kg περιγράφουν ορισμένες δομές στη Χερσόνησο Κορίτσας (πιθανή μεταλλοφορία), στα ΒΔ της Χλόης, δυτικά και ΒΔ του Παλαιού Ιδιόκτητου, δυτικά και ΒΔ του Τοιχίου και ανατολικά & NNA του χωριού Κορησός. Τα ανώμαλα δείγματα δυτικά του Τοιχίου οφείλονται στις εμφανίσεις των οφιόλιθων (Χάρτης 1.3). Ενώ, οι υπόλοιπες ανωμαλίες πιθανό να συνδέονται είτε με οφιολιθικά πετρώματα στα δυτικά του Τοιχίου – συσχέτιση με το Co (Χάρτης 6.25), το Cr (Χάρτης 6.28) και το Ni (Χάρτης 6.61) ή με μικτή θειούχο μεταλλοφορία, λόγω της εμφάνισης στις ίδιες περίπου περιοχές ανωμαλιών Cu (Χάρτης 6.31), Pb (Χάρτης 6.66) και Zn (Χάρτης 6.104).

Η ασθενής, αλλά εμφανής, ΒΑ-ΝΔ ανώμαλος δομή στα δείγματα του ενεργού ιζήματος ρέματος από τα ανατολικά του Μελισσότοπου μέχρι τα βορειο-ανατολικά της Φωτεινής, η οποία περιγράφηκε για τον άργυρο (Χάρτης 6.2) και το κοβάλτιο (Χάρτης 6.25) και είναι πιο έντονη στο χρώμιο (Χάρτης 6.28) και τον χαλκό (Χάρτης 6.31), είναι ορατή, αλλά ασθενής, και στο μαγγάνιο.

Στατιστικά, το μαγγάνιο φαίνεται να έχει ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση με το Co ($r = 0,75$) και μέτρια με τα στοιχεία Zn ($r = 0,68$), Ni ($r = 0,66$), Cu ($r = 0,64$) και Cr ($r = 0,56$) (Πίνακας 6.5 – Σχήμα 6.1). Αυτή η συσχέτιση υποδηλώνει τη γεωγενή κυρίως προέλευση του κοβαλτίου και τη σύνδεσή του με τους οφιόλιθους και τη μικτή θειούχο μεταλλοφορία.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του μαγγανίου των δειγμάτων ιζήματος ρέματος είναι αντίστοιχα για τις ΒΝ αναλύσεις 1,05 και 0,691 και για τους XRF προσδιορισμούς 0,776 και 0,689 (Πίνακας 6.9). Αυτές οι τιμές υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει εμπλουτισμός του μαγγανίου στα δείγματα ιζήματος ρέματος της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς.

Χάρτης 6.51. Χωρική κατανομή του Μαγγανίου (Mn mg/kg) στα δείγματα ιζήματος ρέματος από τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς. Βλέπε Χάρτη 1.3 για το υπόμνημα της λιθολογίας.

6.24.2. Κατανομή του μαγγανίου (Mn) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Ο Χάρτης 6.52 απεικονίζει τη χωρική κατανομή του μαγγανίου (Mn) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς. Οι τιμές του μαγγανίου κυμαίνονται από 314 μέχρι 9.314 mg/kg, με διάμεση τιμή 1655 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.48), η οποία είναι 2,14 φορές υψηλότερη από την υπολογισθείσα μέση συγκέντρωσή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (774 mg/kg Mn – Πίνακας 6.7 – Rudnick & Gao 2003). Χαρακτηριστικό που ενδεχομένως οφείλεται στις στερεοπαροχές από τα οφιολιθικά πετρώματα και τη μικτή θειούχο μεταλλοφορία στη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς, αλλά και τις επικρατούσες φυσικοχημικές συνθήκες στον πυθμένα της λίμνης.

Τύπος δείγματος	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Επιφ. λιμναίο ιζήμα BN	112	314	9314	1655	1361	2246
Ίζημα πυρήνων BN	42	712	3330	1396	1095	1657
Πλημμυρικό ιζήμα BN	18	186	1933	467	292	1398
Ίζημα ρέματος BN	432	97,0	4875	475	313	775
Ίζημα ρέμ. Ελλάδα BN	41	298	1599	687	481	897
Ίζημα ρέμ. Ευρώπη BN	845	24,0	18898	452	262	795
Ίζημα ρέμ. Ελλάδα XRF	41	248	1712	689	602	883
Ίζημα ρέμ. Ευρώπη XRF	852	0,387	18370	612	372	999
Πλημ. ιζήμα Ελλάδα BN	41	271	1318	728	513	868
Πλημ. ιζήμα Ευρώπη BN	747	5,00	49799	446	270	678
Πλημ. ιζήμα Ελλάδα XRF	41	69,7	51168	589	294	1084
Πλημ. ιζήμα Ευρώπη XRF	747	15,5	51168	550	349	790

Σχήμα 6.48. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Μαγγανίου (Mn mg/kg) στα δείγματα (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Επιφ. λιμναίο ιζήμα), (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων, (γ) του πλημμυρικού ιζήματος και (δ) του ιζήματος ρέματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN), και των αντιστοιχων Ελληνικών (Ελλάδα) και Ευρωπαϊκών (Ευρώπη) δειγμάτων ιζήματος ρέματος (Ίζημα ρέμ.) και πλημμυρικού ιζήματος (Πλημ. ιζήμα) από το Γεωχημικό Άτλαντα της Ευρώπης, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN) και ολικά με φασματομέτρο φθορισμού ακτίνων-X (XRF).

Ο ποιοτικός έλεγχος των αποτελεσμάτων έδειξε ότι η δειγματοληπτική διασπορά είναι στο 43,37% της συνολικής διασποράς (Πίνακες 4.4 & 4.5 – Χάρτης 6.52), και η διευρυμένη

Κοκκομετρικό κλάσμα	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Άμμος	20	314	9158	1485	562	3212
Πηλός	4	974	2307	1728	1078	2291
Πηλούχος Άμμος	3	783	1706	1015	-	-
Αμμούχος Πηλός	3	730	2305	2215	-	-
Αργιλούχος Πηλός	67	817	3845	1681	1405	2150
Πηλούχος Άργιλος	12	1428	9314	2098	1511	2458
Άμμος-Πηλός-Άργιλος	3	1518	1924	1619	-	-
Πυρ.-Άμμος	1	3330	3330	-	-	-
Πυρ.-Πηλός	6	970	1600	1253	974	1450
Πυρ.-Αμμούχος Πηλός	3	2001	2720	2169	-	-
Πυρ.-Αργιλούχος Πηλός	22	963	2389	1366	1047	1520
Πυρ.-Πηλούχος Άργιλος	10	712	2198	1341	1095	1711

Σχήμα 6.49. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Μαγγανίου (Mn mg/kg) στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματα των δειγμάτων (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) και (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (Πυρ. – N=42) από τη Λίμνη της Καστοριάς.

αβεβαιότητα των μετρήσεων στο 95^ο επίπεδο εμπιστοσύνης είναι ±19,38% (Πίνακας 4.5). Η μεγάλη δειγματοληπτική διασπορά υποδηλώνει ότι οι συγκεντρώσεις του μαγγανίου διαφοροποιούνται σε μικρές αποστάσεις. Αυτό το χαρακτηριστικό φαίνεται να οφείλεται κύρια σε γεωλογικές, αλλά και ενδεχομένως στις αναγωγικές συνθήκες που επικρατούν στα λιμναία

ιζήματα και όχι τόσο στην κοκκομετρική τους σύσταση, αφού οι υψηλότερες συγκεντρώσεις (>3.689 mg/kg Mn) απαντώνται στην Άμμο (4 δείγματα), την Πηλούχο άργιλο (1 δείγμα), την Πηλούχο άμμο (1 δείγμα) και τον Αργιλούχο πηλό (1 δείγμα).

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις μαγγανίου >6.551 mg/kg απαντώνται πλησίον των χερσαίων εμφανίσεων των οφιολιθικών πετρωμάτων στα ΒΔ του Δισπηλιού (Χάρτης 1.3), τα οποία είναι η κύρια πηγή των ιζημάτων.

Το πολλαπλό θηκόγραμμα (Σχήμα 6.49) δείχνει ότι το μεγαλύτερο εύρος και ύψος τιμών του μαγγανίου απαντώνται στα δείγματα όπου υπερισχύει η Άμμος (παρόμοια κατανομή έχει και το κοβάλτιο, Σχήμα 6.27). Ενώ, αν ληφθεί ως δείκτης η διάμεση τιμή, οι υψηλότερες διάμεσοι απαντώνται στα δείγματα που υπερισχύει η Πηλούχος άργιλος και ακολουθεί ο Αργιλούχος πηλός.

Το μαγγάνιο έχει μέτρια γραμμική συσχέτιση με τα στοιχεία As ($r = 0,51$) και P ($r = 0,51$) (Πίνακας 6.6 – Σχήμα 6.2). Αυτές οι συσχετίσεις του μαγγανίου συνηγορούν στη γεωγενή κυρίως προέλευσή του, δεν μπορεί, όμως, να αποκλεισθεί και κάποια συνεισφορά από τις αγροτικές δραστηριότητες (βλ. Παράρτημα 1).

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του μαγγανίου των δειγμάτων του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος είναι αντίστοιχα για τις ΒΝ αναλύσεις 3,71 και 2,27 και για τους ΧRF προσδιορισμούς 3,01 και 2,81 (Πίνακας 6.11). Ο εμπλουτισμός του μαγγανίου, όπως προκύπτει από τις τιμές των λόγων (>1,00), οφείλεται στις εμφανίσεις των οφιολιθικών πετρωμάτων (Χάρτης 1.3), καθώς και στην ύπαρξη μικτής θειούχου μεταλλοφορίας στη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς.

6.24.3. Κατανομή του μαγγανίου (Mn) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών

Οι συγκεντρώσεις του μαγγανίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων κυμαίνονται από 712 έως 3330 mg/kg, με διάμεση τιμή 1396 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.48 – Χάρτης 6.50). Ενώ, η διακύμανσή του στα δείγματα του πλημμυρικού ιζήματος είναι από 186 έως 1933 mg/kg Mn, με διάμεση τιμή 467 mg/kg. Οι σχετικά υψηλότερες διάμεσες τιμές του μαγγανίου στα δείγματα λιμναίου ιζήματος τόσο των πυρήνων, όσο και επιφάνειας, σε σχέση με την αντίστοιχη διάμεση τιμή στα πλημμυρικά ιζήματα (Σχήμα 6.48), θεωρούνται ότι οφείλονται στις αναγωγικές συνθήκες, καθώς και στη συγκέντρωσή τους στα λεπτόκοκκα κλάσματα, ήτοι την Πηλούχο άργιλο και τον Αργιλούχο πηλό (Σχήμα 6.49).

Σε γενικές γραμμές, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του μαγγανίου απαντώνται στα επιφανειακά δείγματα των πυρήνων, με εξαίρεση τους πυρήνες KASC1, KASC7 και KASC9

(Χάρτης 6.53). Η κινητικότητα του μαγγανίου υπό αναγωγικές συνθήκες είναι πολύ μικρή ως μηδενική (Πίνακας 6.3). Συνεπώς, οι διακυμάνσεις οφείλονται στις πηγές τροφοδοσίας και των συνθηκών εναπόθεσης των ιζημάτων στον πυθμένα της λίμνης.

Στον πυρήνα KASC3, βόρεια του Δισπηλιού, το δείγμα λιμναίου ιζήματος από 23-32 cm δεν έχει αυξημένη τιμή μαγγανίου σε σχέση με τους άλλους ορίζοντες. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν τα στοιχεία B, Ca, Co, Cr, Cu και Mg.

Η διακύμανση των τιμών του μαγγανίου στα δείγματα πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών, εφ' όσον οι πηγές τροφοδοσίας των στερεοαποθέσεων είναι διαχρονικά οι ίδιες, όπως διαπιστώνεται από άλλα χημικά στοιχεία, μπορεί να οφείλεται στη μεγάλη κινητικότητά του κάτω από όλες τις συνθήκες pH και στη δέσμευσή του από οξείδια του Mn-Fe.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του μαγγανίου των δειγμάτων του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων είναι αντίστοιχα για τις BN αναλύσεις 3,13 και 1,92 και για τους XRF προσδιορισμούς 2,54 και 2,37 (Πίνακας 6.11). Συνεπώς, υπάρχει σαφής εμπλουτισμός του μαγγανίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων από τη Λίμνη της Καστοριάς, χαρακτηριστικό που οφείλεται στην τοπική λιθολογία της λεκάνης απορροής, όπως ήδη περιγράφηκε (οφιολιθικά πετρώματα και μικτή θειούχος μεταλλοφορία).

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του μαγγανίου των δειγμάτων του πλημμυρικού ιζήματος είναι αντίστοιχα για τις BN αναλύσεις 1,05 και 0,641 και για τους XRF προσδιορισμούς 0,848 και 0,793 (Πίνακας 6.11). Παρ' όλο που δεν υπάρχει εμπλουτισμός του μαγγανίου στα δείγματα του πλημμυρικού ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, είναι ενδιαφέρον, όπως και στο Fe, οι χαμηλότερες τιμές του Ελληνικού λόγου (BN & XRF) οφείλονται στην υψηλότερη διάμεση τιμή των Ελληνικών δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος από το Γεωχημικό Άτλαντα της Ευρώπης (Πίνακας 6.10 – Σχήμα 6.48). Αυτό το χαρακτηριστικό, ερμηνεύεται από την Ελληνική γεωλογία με την μεγάλη εξάπλωση των οφιολιθικών πετρωμάτων και τη διασπορά των υλικών διάβρωσής τους σε νεότερους σχηματισμούς, καθώς και των σιδηρομαγγανιούχων μεταλλευμάτων, των βωξιτών και της μικτής θειούχου μεταλλοφορίας.

Χάρτης 6.52. Χωρική κατανομή του Μαγγανίου (Mn mg/kg) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστορίας.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ (Mn mg/kg) ΣΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΟΜΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Χάρτης 6.53. Κατανομή του Μαγγανίου (Mn mg/kg) στα δείγματα (α) του λιμναιού ιζήματος των πυρήνων και (β) του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών από τη Λίμνη της Καστορίας.

6.25. Mo – ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΙΟ

6.25.1. Κατανομή του μολυβδαινίου (Mo) στα δείγματα ιζήματος ρέματος

Ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό των δειγμάτων ιζήματος ρέματος ($\approx 5\%$) έχει τιμές μολυβδαινίου κάτω από το όριο ανίχνευσης και συνεπώς θεωρείται αμφίβολη η αξιοπιστία τιμών του μολυβδαινίου < 3 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.8 – Σχήμα 6.50 – Χάρτης 6.54). Όμως, τιμές > 3 mg/kg Mo κρίνονται ότι είναι αξιόπιστες γι' αυτό περιγράφονται οι σχηματομορφές που προκύπτουν.

Η γεωγραφική κατανομή του μολυβδαινίου (Mo) στα δείγματα ιζήματος ρέματος από τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς απεικονίζεται στο Χάρτη 6.54. Οι τιμές του μολυβδαινίου κυμαίνονται από 0,500 μέχρι 6 mg/kg, με διάμεση τιμή 2,0 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.8 – Σχήμα 6.50), η οποία είναι 3,33 φορές υψηλότερη από την υπολογισθείσα μέση συγκέντρωσή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (0,6 mg/kg Mo – Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008). Το μολυβδαίνιο ως σιδηρόφιλο στοιχείο με χαλκόφιλες τάσεις εμφανίζεται, σε τιμές > 3 mg/kg, στους περισσότερους σχηματισμούς, οι οποίοι δομούν τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς, όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

Συγκεντρώσεις μολυβδαινίου > 3 mg/kg περιγράφουν ορισμένες διάσπαρτες σχηματομορφές σε πολλές περιοχές της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς και οι οποίες απαντώνται σε διαφορετικούς γεωλογικούς σχηματισμούς (Χάρτης 1.3). Σε γενικές γραμμές, φαίνεται ότι οι σχηματομορφές του μολυβδαινίου ακολουθούν τεκτονικές γραμμές και ενδέχεται να υποδηλώνουν την ύπαρξη μη ορατών μεταλλοφοριών. Π.χ., οι συγκεντρώσεις Mo > 3 mg/kg (α) στην περιοχή του χωριού Κορησός θεωρούνται ότι συνδέονται με τη μικτή θειούχο μεταλλοφορία (βλ. Χάρτες 6.31, 6.66, 6.104)· (β) στα δυτικά και ΒΔ των χωριών Χλόης και Παλαιού Ιδιόκτητου με ενδεχόμενη μη ορατή μεταλλοφορία (βλ. Χάρτες 6.66, 6.104)· (γ) στα ΒΑ και ΝΔ του Σιδηροχωριού με μεταλλοφορίες που έχουν σχέση με τους οφιόλιθους (βλ. Χάρτες 6.31 & 6.97) και (δ) μεταξύ των χωριών Φωτεινής, Μελισσότοπου και Βασιλειάδας πιθανό να υποδηλώνουν μη ορατές μεταλλοφορίες, οι οποίες να σχετίζονται με το γρανιτικό σώμα που εμφανίζεται στα ΒΒΑ της Φωτεινής. Από τη μελέτη των αερομαγνητικών μετρήσεων φαίνεται ότι αυτή η εμφάνιση του γρανίτη της Καστοριάς έχει πολύ μεγαλύτερη υπο-επιφανειακή εξάπλωση (Προσωπική πληροφόρηση: Πέτρος Κάρμης, Γεωφυσικός Ι.Γ.Μ.Ε., 2014). Επίσης, κατά τους Πλαστήρα & Ρόζο (1990) οι γρανιτικές αποφύσεις στο γεωλογικό χάρτη Καστοριάς συνδέονται με το γρανίτη της Φλώρινας (Πλαστήρας & Ματαράγκας 1987).

Η ΒΑ-ΝΔ ανώμαλος δομή στα δείγματα του ενεργού ιζήματος ρέματος από τα ανατολικά του Μελισσότοπου μέχρι τα βορειο-ανατολικά της Φωτεινής, η οποία περιγράφηκε ως ασθενής

Χάρτης 6.54. Χωρική κατανομή του Μολυβδαινίου (Mo mg/kg) στα δείγματα ιζήματος ρέματος από τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς. Βλέπε Χάρτη 1.3 για το υπόμνημα της λιθολογίας.

στους χάρτες του αργύρου (Χάρτης 6.2), του κοβαλτίου (Χάρτης 6.25) και του μαγγανίου (Χάρτης 6.51) και πιο έντονη στους χάρτες του χρωμίου (Χάρτης 6.28) και του χαλκού (Χάρτης 6.31), είναι ορατή και στο μολυβδαίνιο.

Η σύνδεση του μολυβδαινίου με πιθανές μεταλλοφόρες δομές ενισχύεται από τη χαμηλή θετική γραμμική του συσχέτιση με το V ($r = 0,48$) (Πίνακας 6.5 – Σχήμα 6.1) και τη σύμπτωση των κυριότερων σχηματομορφών τους (βλ. Χάρτη 6.97).

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του μολυβδαινίου των δειγμάτων ιζήματος ρέματος (ICP-MS) είναι αντίστοιχα 3,17 και 4,55 (Πίνακας 6.9), υποδηλώνοντας ότι υπάρχει σαφής εμπλουτισμός του μολυβδαινίου στα δείγματα ιζήματος ρέματος από τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς. Αυτό το χαρακτηριστικό οφείλεται στις υψηλές σχετικά

συγκεντρώσεις του μολυβδαινίου στα δείγματα ιζήματος ρέματος, οι οποίες ενδέχεται να οφείλονται σε μη ορατές μεταλλοφορίες.

Τύπος δείγματος	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Επιφ. λιμναίο ίζημα BN	112	0,148	2,14	1,05	0,644	1,32
Ίζημα πυρήνων BN	42	0,464	2,95	1,31	1,11	1,54
Πλημμυρικό ίζημα BN	18	0,175	1,02	0,324	0,211	0,843
Ίζημα ρέματος BN	432	0,500	6,00	2,00	1,00	2,00
Ίζημα ρέμ. Ελλάδα ICP	41	0,170	6,63	0,440	0,310	0,738
Ίζημα ρέμ. Ευρώπη ICP	848	0,120	117	0,630	0,410	1,02
Πλημ. ίζημα Ελλάδα ICP	41	0,190	1,54	0,430	0,315	0,753
Πλημ. ίζημα Ευρώπη ICP	743	0,025	191	0,620	0,400	1,01

Σχήμα 6.50. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Μολυβδαινίου (Pb mg/kg) στα δείγματα (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Επιφ. λιμναίο ίζημα), (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων, (γ) του πλημμυρικού ιζήματος και (δ) του ιζήματος ρέματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN), και των αντίστοιχων Ελληνικών (Ελλάδα) και Ευρωπαϊκών (Ευρώπη) δειγμάτων ιζήματος ρέματος (Ίζημα ρέμ.) και πλημμυρικού ιζήματος (Πλημ. ίζημα) από το Γεωχημικό Ατλαντά της Ευρώπης, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-MS μετά από πυροσυσσωμάτωση του δείγματος με υπεροξείδιο του νατρίου και στη συνέχεια διαλυτοποίηση με νιτρικό οξύ και απιονισμένο νερό.

6.25.2. Κατανομή του μολυβδαινίου (Mo) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Ο Χάρτης 6.55 απεικονίζει τη χωρική κατανομή του μολυβδαινίου (Mo) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς. Οι τιμές του μολυβδαινίου κυμαίνονται από 0,148 μέχρι 2,14 mg/kg, με διάμεση τιμή 1,05 mg/kg, τιμές χαμηλότερες απ' αυτές στα δείγματα ιζήματος ρέματος (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.50). Αυτό το χαρακτηριστικό ενδεχομένως εξηγείται από το ότι τα δείγματα ιζήματος ρέματος που είναι πλησίον της Λίμνης της Καστοριάς έχουν χαμηλές συγκεντρώσεις (<1 mg/kg Mo).

Η διάμεση τιμή του μολυβδαινίου στα δείγματα επιφανειακού λιμναίου ιζήματος είναι 1,75 φορές υψηλότερη από την υπολογισθείσα μέση συγκέντρωσή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (0,6 mg/kg Mo – Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008). Χαρακτηριστικό που οφείλεται στις σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις του μολυβδαινίου σχεδόν σε όλους τους σχηματισμούς της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς (Σχήμα 6.50).

Συγκεντρώσεις μολυβδαινίου >1,712 mg/kg απαντώνται κυρίως στον κολπίσκο νότια της Καστοριάς και θεωρούνται ότι πιθανό να οφείλονται στην οργανική ύλη (βιοφιλικές τάσεις του Mo), το θείο (Χάρτης 6.71), τα ανθρακικά και τις συνθήκες pH-Eh που διέπουν τα λιμναία ιζήματα. Όμως, δεν μπορεί να αποκλεισθεί και κάποια ανθρωπογενής συνεισφορά.

Το πολλαπλό θηκόγραμμα (Σχήμα 6.51) δείχνει ότι το μεγαλύτερο εύρος τιμών απαντώνται στα δείγματα όπου υπερισχύει η Άμμος, ενώ την υψηλότερη διάμεση τιμή έχουν τα δείγματα στα οποία υπερισχύει η Πηλούχος άργιλος και ακολουθεί ο Αργιλούχος πηλός.

Το μολυβδαίνιο έχει ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση με τα στοιχεία Ni, Ag, Cu, Cr και Sn ($r = 0,76-0,70$) και μέτρια με Άργιλο-Ba-Te-U-V-Hg-Mg-Be-Sc-As-W-Sb-Pb-S-Fe-Al-Zr-Ga-Co-Cd-Rb-K-Zn-Y-Tl-Se-C-Li (Πίνακας 6.6 - Σχήμα 6.2). Αυτές οι συσχετίσεις του μολυβδαινίου συνηγούνται στη γεωγενή κυρίως προέλευσή του (μεταλλοφόρες δομές – Χάρτης 6.54). Δεν μπορεί, όμως, να αποκλεισθεί και η πιθανή ανθρωπογενής συνεισφορά, λόγω της γειτνίασης των υψηλών τιμών του με την πόλη της Καστοριάς.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του μολυβδαινίου των δειγμάτων του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (ICP-MS) είναι αντίστοιχα 1,69 και 2,44 (Πίνακας 6.11), υποδηλώνοντας ότι υπάρχει εμπλουτισμός του μολυβδαινίου στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα της Λίμνης της Καστοριάς. Αυτό το χαρακτηριστικό οφείλεται στις σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις του μολυβδαινίου στα ιζήματα ρέματος της λεκάνης απορροής (Χάρτης 6.54).

Κοκκομετρικό κλάσμα	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Άμμος	20	0,148	1,90	0,392	0,189	0,685
Πηλός	4	0,464	0,843	0,622	0,541	0,735
Πηλούχος Άμμος	3	0,220	0,672	0,301	-	-
Αμμούχος Πηλός	3	0,347	0,482	0,473	-	-
Αργιούχος Πηλός	67	0,464	2,14	1,10	0,888	1,34
Πηλούχος Άργιλος	12	0,599	1,57	1,35	1,29	1,48
Άμμος-Πηλός-Άργιλος	3	0,581	1,31	1,22	-	-
Πυρ.-Άμμος	1	1,90	1,90	-	-	-
Πυρ.-Πηλός	6	0,464	0,933	0,681	0,617	0,753
Πυρ.-Αμμούχος Πηλός	3	1,54	2,95	1,75	-	-
Πυρ.-Αργιούχος Πηλός	22	0,879	2,14	1,32	1,23	1,46
Πυρ.-Πηλούχος Άργιλος	10	0,906	2,06	1,32	1,15	1,68

Σχήμα 6.51. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Μολυβδαινίου (Mo mg/kg) στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματα (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) και (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (Πυρ. – N=42) από τη Λίμνη της Καστοριάς.

6.25.3. Κατανομή του μολυβδαινίου (Mo) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών

Οι συγκεντρώσεις του μολυβδαινίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων κυμαίνονται από 0,464 έως 2,95 mg/kg, με διάμεση τιμή 1,31 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.10 –

Σχήμα 6.50 – Χάρτης 6.56). Ενώ, η διακύμανσή του στα δείγματα του πλημμυρικού ιζήματος είναι από 0,175 έως 1,02 mg/kg Mo, με διάμεση τιμή 0,324 mg/kg. Οι σχετικά υψηλότερες διάμεσες τιμές του μολυβδαινίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος τόσο των πυρήνων, όσο και επιφάνειας, σε σχέση με την αντίστοιχη διάμεση τιμή στα πλημμυρικά ιζήματα (Σχήμα 6.50), θεωρούνται ότι οφείλονται στον εμπλουτισμό του στα λεπτόκοκκα κλάσματα, ήτοι την Πηλούχο άργιλο και τον Αργιλούχο πηλό (Σχήμα 6.51), αλλά και στην οργανική ύλη (βιοφιλικές τάσεις του Mo), τα ανθρακικά και τις συνθήκες pH-Eh που διέπουν τα λιμναία ιζήματα. Ιδιαίτερα, δε, υπό αναγωγικές συνθήκες έχει μεγάλη σχέση με το θείο (βλ. Χάρτη 6.72).

Το μολυβδαίνιο φαίνεται να έχει διαφορετική συμπεριφορά στην κατανομή του στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων από τα άλλα χημικά στοιχεία που περιγράφηκαν μέχρι εδώ. Υψηλότερες συγκεντρώσεις του μολυβδαινίου στα επιφανειακά δείγματα απαντώνται στους πυρήνες KASC2, KASC5 και KASC9. Ενώ, στους υπόλοιπους πυρήνες οι υψηλότερες τιμές βρίσκονται σε βαθύτερα δείγματα. Σε αμφότερες περιπτώσεις, οι σχετικά υψηλές τιμές σχετίζονται με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις του θείου υπό αναγωγικές συνθήκες (Χάρτης 6.72).

Η διακύμανση των τιμών του μολυβδαινίου στις κάθετες τομές των πλημμυρικών ιζημάτων είναι σχετικά μικρή, αφού οι πηγές τροφοδοσίας των στερεοαποθέσεων είναι διαχρονικά οι ίδιες, όπως διαπιστώνεται και από άλλα χημικά στοιχεία, όπως Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Ge, Hg, La, Li, Mg και Mn.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του μολυβδαινίου των δειγμάτων του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (ICP-MS) είναι αντίστοιχα 2,12 και 3,05 (Πίνακας 6.11), υποδηλώνοντας ότι υπάρχει σαφής εμπλουτισμός του. Χαρακτηριστικό που οφείλεται στις σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις του μολυβδαινίου στους λιθολογικούς σχηματισμούς της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς (Σχήμα 6.50). Ενώ, οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του μολυβδαινίου των δειγμάτων του πλημμυρικού ιζήματος είναι 0,523 και 0,754 και συνεπώς δεν υπάρχει εμπλουτισμός του στην εν λόγω ομάδα δειγμάτων. Ο Ελληνικός λόγος στα δείγματα του πλημμυρικού ιζήματος είναι σχετικά υψηλότερος από τον Ευρωπαϊκό και η αιτιολόγηση είναι ίδια μ' αυτή που δόθηκε για τον αντίστοιχο Ελληνικό του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων.

Χάρτης 6.55. Χωρική κατανομή του Μολυβδαίνιου (Mo mg/kg) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστορίας.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΙΟΥ (Mo mg/kg) ΣΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΟΜΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Χάρτης 6.56. Κατανομή του Μολυβδαινίου (Mo mg/kg) στα δείγματα (α) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (β) του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών από τη Λίμνη της Καστοριάς.

6.26. Na – ΝΑΤΡΙΟ

6.26.2. Κατανομή του νατρίου (Na) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Ο ποιοτικός έλεγχος των αποτελεσμάτων του νατρίου έδειξε ότι η αναλυτική διασπορά είναι 56,5% της συνολικής διασποράς (Πίνακες 4.4 & 4.5 – Χάρτης 6.41) και η διευρυμένη αβεβαιότητα των μετρήσεων του στο 95° επίπεδο εμπιστοσύνης είναι $\pm 35,35\%$ (Πίνακας 4.5). Αυτή η κατάσταση οφείλεται στο ότι ένα μεγάλο ποσοστό των δειγμάτων του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος έχουν συγκεντρώσεις πλησίον του ορίου ανίχνευσης (0,01% Na) της αναλυτικής μεθόδου. Όμως, συγκεντρώσεις $>0,031\%$ θεωρούνται σχετικά αξιόπιστες γι' αυτό σχεδιάστηκε ο χάρτης της χωρικής κατανομής του.

Ο Χάρτης 6.57 απεικονίζει τη χωρική κατανομή του νατρίου (Na) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς. Οι τιμές του νατρίου κυμαίνονται από 0,005% μέχρι 0,037%, με διάμεση τιμή 0,019% (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.52). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η διάμεση τιμή του νατρίου είναι 127,7 φορές χαμηλότερη από την υπολογισθείσα μέση συγκέντρωσή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (2,43% – Πίνακας 6.7 – Rudnick & Gao 2003). Αυτή η μεγάλη σχετικά διαφορά εξηγείται από το ότι οι Rudnick & Gao (2003) συνέθεσαν αναλυτικά δεδομένα από είκοσι τουλάχιστον βιβλιογραφικές πηγές, όπου υπερσχύουν οι αναλύσεις από ιζηματογενή και γρανιτικά πετρώματα και ασβεστούχους πηλούς.

Συγκεντρώσεις του νατρίου $>0,031\%$ απαντώνται στον κολπίσκο νότια της Καστοριάς, βόρεια του Δισπηλιού και στα ΝΝΔ του Μαυροχωρίου. Αυτές οι συγκεντρώσεις του νατρίου μπορεί να οφείλονται τόσο σε γεωγενείς (π.χ., γρανιτογενέσιοι, ασβεστόλιθοι), όσο και σε ανθρωπογενείς παράγοντες (π.χ., υγρά απόβλητα με σαπούνι και άλλα απορρυπαντικά).

Το πολλαπλό θηκόγραμμα (Σχήμα 6.53) δείχνει ότι το μεγαλύτερο εύρος και ύψος τιμών στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα απαντώνται στα δείγματα όπου υπερσχύει ο Αργιλούχος πηλός. Ενώ, την υψηλότερη διάμεση τιμή έχουν τα δείγματα στα οποία υπερσχύει η Πηλούχος άργιλος και ακολουθούν ο Αμμούχος πηλός και η Άμμος-Πηλός-Άργιλος .

Το νάτριο είναι ένα από τα λίγα χημικά στοιχεία που δεν έχει καλή θετική γραμμική συσχέτιση με τα άλλα στοιχεία και παραμέτρους (Πίνακας 6.6 – Σχήμα 6.2).

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του νατρίου των δειγμάτων του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (XRF) είναι αντίστοιχα 0,031 και 0,042 (Πίνακας 6.11), υποδηλώνοντας ότι δεν υπάρχει εμπλουτισμός του. Στην προκειμένη περίπτωση, θεωρείται ότι αυτές οι τιμές οφείλονται στο μεγάλο ποσοστό των δειγμάτων του επιφανειακού λιμναίου

Τύπος δείγματος	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Επιφ. λιμναίο ιζήμα BN	112	0,005	0,037	0,019	0,015	0,024
Ίζημα πυρήνων BN	42	0,013	0,263	0,025	0,021	0,029
Πλημμυρικό ιζήμα BN	18	0,021	0,051	0,032	0,026	0,036
Πλημ. ιζήμα Ελλάδα XRF	41	0,074	0,890	0,445	0,278	0,612
Πλημ. ιζήμα Ευρώπη XRF	747	0,037	2,74	0,593	0,297	1,11

Σχήμα 6.52. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Νατρίου (Na %) στα δείγματα (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Επιφ. λιμναίο ιζήμα), (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (γ) του πλημμυρικού ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN), και των αντίστοιχων Ελληνικών (Ελλάδα) και Ευρωπαϊκών (Ευρώπη) δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος (Πλημ. ιζήμα) από το Γεωχημικό Άτλαντα της Ευρώπης, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN) και ολικά με φασματομέτρο φθορισμού ακτίνων-X (XRF).

ιζήματος με συγκεντρώσεις νατρίου πλησίον του ορίου ανίχνευσης (0,01% Na) της αναλυτικής μεθόδου.

6.26.3. Κατανομή του νατρίου (Na) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών

Οι συγκεντρώσεις του νατρίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων κυμαίνονται από 0,013 έως 0,263%, με διάμεση τιμή 0,025% (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.52 – Χάρτης

Κοκκομετρικό κλάσμα	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Άμμος	20	0,005	0,034	0,016	0,012	0,022
Πηλός	4	0,010	0,025	0,016	0,013	0,020
Πηλούχος Άμμος	3	0,015	0,030	0,018	-	-
Αμμούχος Πηλός	3	0,020	0,027	0,021	-	-
Αργιούχος Πηλός	67	0,005	0,037	0,019	0,015	0,024
Πηλούχος Άργιλος	12	0,012	0,034	0,023	0,019	0,026
Άμμος-Πηλός-Άργιλος	3	0,013	0,023	0,020	-	-
Πυρ.-Άμμος	1	0,034	0,034	-	-	-
Πυρ.-Πηλός	6	0,013	0,025	0,018	0,016	0,021
Πυρ.-Αμμούχος Πηλός	3	0,036	0,263	0,126	-	-
Πυρ.-Αργιούχος Πηλός	22	0,014	0,037	0,025	0,023	0,028
Πυρ.-Πηλούχος Άργιλος	10	0,016	0,031	0,025	0,021	0,029

Σχήμα 6.53. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Νατρίου (Na %) στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματα των δειγμάτων (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) και (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (Πυρ. – N=42) από τη Λίμνη της Καστοριάς.

6.58). Ενώ, η διακύμανση στα πλημμυρικά ιζήματα είναι από 0,021 έως 0,051% Na, με διάμεση τιμή 0,032%. Οι σχετικά υψηλότερες διάμεσες τιμές του νατρίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος τόσο των πυρήνων, όσο και επιφάνειας, σε σχέση με την αντίστοιχη διάμεση τιμή στα δείγματα του πλημμυρικού ιζήματος (Σχήμα 6.52), θεωρούνται ότι οφείλονται στον

εμπλουτισμό του στα λεπτόκοκκα κλάσματα, ήτοι τον Αργιλούχο πηλό και την Πηλούχο άργιλο (Σχήμα 6.53).

Το νάτριο φαίνεται να έχει εντελώς διαφορετική συμπεριφορά στην κατανομή του στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων από τα άλλα χημικά στοιχεία που περιγράφηκαν μέχρι εδώ. Γενικά, υπάρχει μία μικρή διακύμανση των συγκεντρώσεων του νατρίου στα δείγματα των πυρήνων. Ο μοναδικός πυρήνας με τις υψηλότερες σχετικά τιμές του νατρίου είναι ο KASC3 στα βόρεια του Δισπηλιού. Το δε δείγμα μεταξύ 23-32 cm έχει την υψηλότερη συγκέντρωση στα 0,263% Na. Το εν λόγω δείγμα έχει επίσης υψηλές συγκεντρώσεις στα στοιχεία Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Cd, Ce, Fe, Ga, Ge, Hg και K.

Η διακύμανση των τιμών του νατρίου στις κάθετες τομές του πλημμυρικού ιζήματος είναι σχετικά μικρή, αφού οι πηγές τροφοδοσίας των στερεοπαροχών είναι διαχρονικά οι ίδιες, όπως διαπιστώνεται και από άλλα χημικά στοιχεία (π.χ., Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Ge, Hg, La, Li, Mg, Mn και Mo). Εξαίρεση αποτελεί η κάθετη τομή KASCFL5 στα δυτικά του Δισπηλιού, όπου το επιφανειακό δείγμα έχει υψηλότερη τιμή (0,051% Na) σε σχέση με το βαθύτερο (0,036% Na). Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του νατρίου των δειγμάτων του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (XRF) είναι αντίστοιχα 0,042 και 0,055 (Πίνακας 6.11), και αυτές των δειγμάτων του πλημμυρικού ιζήματος 0,054 και 0,072. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι τιμές των λόγων είναι <1,00, υποδηλώνοντας ότι δεν υπάρχει εμπλουτισμός του νατρίου στα εν λόγω δείγματα. Όπως ήδη αναφέρθηκε, θεωρείται ότι αυτές οι τιμές οφείλονται στο μεγάλο ποσοστό των δειγμάτων του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος με συγκεντρώσεις νατρίου πλησίον του ορίου ανίχνευσης (0,01% Na) της αναλυτικής μεθόδου.

Χάρτης 6.57. Χωρική κατανομή του Νατρίου (Na %) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστορίας.

Χάρτης 6.58. Κατανομή του Νατρίου (Na mg/kg) στα δείγματα (α) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (β) του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών από τη Λίμνη της Καστορίας.

6.27. Nb – NIOBIO

6.27.2. Κατανομή του νιοβίου (Nb) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Ο Χάρτης 6.59 απεικονίζει τη χωρική κατανομή του νιοβίου (Nb) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς. Οι τιμές του νιοβίου κυμαίνονται από 0,994 μέχρι 5,44 mg/kg, με διάμεση τιμή 3,58 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.54), η οποία είναι 3,24 φορές χαμηλότερη από την υπολογισθείσα μέση συγκέντρωσή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (11,6 mg/kg Nb – Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008). Αυτή η διαφορά θεωρείται ότι οφείλεται στη μεγαλύτερη εξάπλωση των φελσικών πετρωμάτων στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (Wedepohl 1995).

Συγκεντρώσεις του νιοβίου >4,81 mg/kg απαντώνται στο κεντρικό και ΒΑ τμήμα της Λίμνης της Καστοριάς και πιθανό να οφείλονται στις στερεοπαροχές που προέρχονται από τη διάβρωση των γρανιτογενέσιων (Χάρτης 1.3).

Το πολλαπλό θηκόγραμμα (Σχήμα 6.55) δείχνει ότι το μεγαλύτερο εύρος και ύψος τιμών απαντώνται στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος όπου υπερισχύει ο Αργιλούχος πηλός και ακολουθεί η Άμμος. Ενώ, την υψηλότερη διάμεση έχουν τα δείγματα στα οποία υπερισχύει ο Πηλός και ακολουθούν η Πηλούχος άργιλος και ο Αργιλούχος πηλός.

Το νιόβιο έχει ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση με τα στοιχεία Ti ($r = 0,74$) και Rb ($r = 0,70$) και μέτρια με τα στοιχεία Th-La-K-Y-Ce-U-Be-Ba (Πίνακας 6.6 - Σχήμα 6.2). Αυτές οι συσχετίσεις του νιοβίου συνηγορούν στη γεωγενή προέλευσή του και κυρίως από τους γρανιτογενέσιους.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του νιοβίου των δειγμάτων του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (XRF) είναι αντίστοιχα 0,358 και 0,511 (Πίνακας 6.11), τιμές που υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει εμπλουτισμός του στην εν λόγω σειρά δειγμάτων. Η πιθανή αιτιολόγηση είναι η μεγαλύτερη εξάπλωση των φελσικών πετρωμάτων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.

6.27.3. Κατανομή του νιοβίου (Nb) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών

Οι συγκεντρώσεις του νιοβίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων κυμαίνονται από 1,50 έως 5,02 mg/kg, με διάμεση τιμή 3,94 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.54 – Χάρτης 6.60). Ενώ, η διακύμανσή του στα δείγματα πλημμυρικού ιζήματος κυμαίνεται από 0,304 έως 6,0 mg/kg, με διάμεση τιμή 3,30 mg/kg Nb. Το νιόβιο είναι από τα λίγα στοιχεία που έχει παρόμοιο εύρος τιμών και μικρές σχετικά διαφορές μεταξύ της διάμεσης τιμής στα δείγματα

Τύπος δείγματος	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Επιφ. λιμναίο ιζήμα BN	112	0,994	5,44	3,58	2,80	4,19
Ίζημα πυρήνων BN	42	1,50	5,02	3,94	2,95	4,51
Πλημμυρικό ιζήμα BN	18	0,304	6,00	3,30	0,464	4,19
Πλημ. ιζήμα Ελλάδα XRF	41	0,500	20,0	7,00	4,75	11,3
Πλημ. ιζήμα Ευρώπη XRF	747	0,500	125	10,0	7,00	13,0

Σχήμα 6.54. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Νιοβίου (Nb mg/kg) στα δείγματα (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Επιφ. λιμναίο ιζήμα), (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (γ) του πλημμυρικού ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN), και των αντίστοιχων Ελληνικών (Ελλάδα) και Ευρωπαϊκών (Ευρώπη) δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος (Πλημ. ιζήμα) από το Γεωχημικό Άτλαντα της Ευρώπης, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN) και ολικά με φασματόμετρο φθορισμού ακτίνων-X (XRF).

του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος. Όμως, οι σχετικά υψηλότερες διάμεσες τιμές του νιοβίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος τόσο των πυρήνων, όσο και επιφάνειας, σε σχέση με την αντίστοιχη διάμεση τιμή στα πλημμυρικά ιζήματα (Σχήμα 6.54), θεωρούνται ότι οφείλονται στον εμπλουτισμό του στα λεπτόκοκκα κλάσματα, ήτοι τον Αργιλούχο πηλό, τον Πηλό και την Πηλούχο άργιλο (Σχήμα 6.55).

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του νιοβίου απαντώνται, σε γενικές γραμμές, στα επιφανειακά δείγματα λιμναίου ιζήματος των πυρήνων, εκτός των πυρήνων KASC1, KASC7,

Κοκκομετρικό κλάσμα	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Άμμος	20	0,994	4,22	2,93	1,81	3,65
Πηλός	4	3,53	4,90	4,07	3,76	4,53
Πηλούχος Άμμος	3	2,19	3,82	3,00	-	-
Αμμούχος Πηλός	3	2,04	4,36	3,44	-	-
Αργιλούχος Πηλός	67	1,35	5,44	3,62	2,93	4,29
Πηλούχος Άργιλος	12	1,44	4,33	3,82	3,34	3,90
Άμμος-Πηλός-Άργιλος	3	1,08	4,29	2,97	-	-
Πυρ.-Άμμος	1	4,22	4,22	-	-	-
Πυρ.-Πηλός	6	3,98	4,77	4,36	4,15	4,74
Πυρ.-Αμμούχος Πηλός	3	2,95	4,49	3,56	-	-
Πυρ.-Αργιλούχος Πηλός	22	1,91	5,02	4,08	2,95	4,69
Πυρ.-Πηλούχος Άργιλος	10	1,50	4,24	3,09	2,48	3,68

Σχήμα 6.55. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Νιοβίου (Nb mg/kg) στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματα των δειγμάτων (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) και (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (Πυρ. – N=42) από τη Λίμνη της Καστοριάς.

KASC8, KASC9, KASC11 και KASC14 (Χάρτης 6.60), οι οποίοι έχουν αυξημένες τιμές στα βαθύτερα δείγματα. Το νιόβιο είναι αδιάλυτο κάτω από όλες τις συνθήκες pH (Πίνακας 6.2) και συνεπώς η κινητικότητα του υπό αναγωγικές συνθήκες είναι πολύ μικρή έως μηδενική (Πίνακας

6.3). Έτσι, μπορεί να θεωρηθεί ως δείκτης, μαζί με τις σπάνιες γαίες, των συνθηκών διάβρωσης και εναπόθεσης των ιζημάτων της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς.

Στον πυρήνα KASC3, βόρεια του Δισπηλιού, το δείγμα λιμναίου ιζήματος από 23-32 cm έχει αυτή τη φορά μειωμένη συγκέντρωση νιοβίου (2,95 mg/kg Nb) σε σχέση με τα γειτονικά δείγματα (Χάρτης 6.60). Παρόμοιες σχετικά μειωμένες τιμές παρουσιάζουν και τα στοιχεία B, Ca, Co, Cr, Cu, Mg και Mn.

Η διακύμανση των τιμών του νιοβίου στην κάθετη τομή των πλημμυρικών ιζημάτων KASFL6 είναι σχετικά μικρή και οι συγκεντρώσεις χαμηλές (0,30-0,54 mg/kg Nb), χαρακτηριστικό που οφείλεται στις πηγές τροφοδοσίας των στερεοαποθέσεων (Χάρτης 1.3), δηλ. τα ελαφρά μεταμορφωμένα πετρώματα (μεταψαμμίτες, μεταρκόζες, μετακροκαλοπαγή), τους ασβεστόλιθους, τους δολομιτικούς ασβεστόλιθους και οφιόλιθους. Ενώ, στις υπόλοιπες κάθετες τομές των πλημμυρικών ιζημάτων οι συγκεντρώσεις είναι υψηλότερες και εξαρτώνται από τις διαφορετικές πηγές τροφοδοσίας και κυρίως τους γρανιτογενείς.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του νιοβίου των δειγμάτων του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (XRF) είναι αντίστοιχα 0,394 και 0,563 (Πίνακας 6.11) και οι αντίστοιχες τιμές των δειγμάτων του πλημμυρικού ιζήματος είναι 0,330 και 0,471. Σε όλες τις περιπτώσεις οι τιμές των λόγων είναι <1,00 και συνεπώς δεν υπάρχει εμπλουτισμός του νιοβίου στις συγκεκριμένες ομάδες δειγμάτων για την ίδια αιτιολόγηση που δόθηκε πιο πάνω.

Χάρτης 6.59. Χωρική κατανομή του Νιοβίου (Nb mg/kg) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστορίας.

Χάρτης 6.60. Κατανομή του Νιοβίου (Nb mg/kg) στα δείγματα (α) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (β) του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών από τη Λίμνη της Καστορίας.

6.28. Ni – ΝΙΚΕΛΙΟ

6.28.1. Κατανομή του νικελίου (Ni) στα δείγματα ιζήματος ρέματος

Η γεωγραφική κατανομή του νικελίου (Ni) στα δείγματα του ιζήματος ρέματος από τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς απεικονίζεται στο Χάρτη 6.61. Οι τιμές του νικελίου κυμαίνονται από 2 μέχρι 250 mg/kg, με διάμεση τιμή 18 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.8 – Σχήμα 6.56), η οποία είναι 1,89 φορές χαμηλότερη από την υπολογισθείσα μέση συγκέντρωσή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (34 mg/kg Ni – Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008).

Χαρακτηριστικό που οφείλεται στη σχετικά μικρή έκταση που καταλαμβάνουν τα οφιολιθικά πετρώματα, η σιδηρονικελιούχος και η μικτή θειούχος μεταλλοφορία στη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς.

Συγκεντρώσεις του νικελίου >73 mg/kg περιγράφουν ορισμένες δομές στα ανατολικά της Καστοριάς, ΒΔ της Χλόης, ΔΒΔ του Παλαιού Ιδιόκτητου, δυτικά και ΒΔ του Τοιχίου, ανατολικά και ΝΔ του χωριού Μελισσότοπου και νότια και ΝΑ του χωριού Κορησός. Τα ανώμαλα δείγματα δυτικά του Τοιχίου οφείλονται στις εμφανίσεις των οφιόλιθων (Χάρτης 1.3). Ενώ, τα υπόλοιπα δείγματα με τιμές >94 mg/kg Ni συνδέονται είτε με τη λιθολογία ή τη μεταλλοφορία, όπως υποδηλώνουν οι θετικές ισχυρές γραμμικές συσχετίσεις με Cr ($r = 0,89$), Co ($r = 0,88$), Cu ($r = 0,88$), Zn ($r = 0,82$) και οι μέτριες με Mn ($r = 0,66$), V ($r = 0,56$) και Ag (0,53) (Πίνακας 6.5 – Σχήμα 6.1).

Η ΒΑ-ΝΔ ανώμαλος δομή στα δείγματα του ενεργού ιζήματος ρέματος από τα ανατολικά του Μελισσότοπου μέχρι τα βορειο-ανατολικά της Φωτεινής, η οποία περιγράφηκε ως ασθενής στους χάρτες του αργύρου (Χάρτης 6.2), του κοβαλτίου (Χάρτης 6.25), του μαγγανίου (Χάρτης 6.51) και πιο έντονη στους χάρτες του χρωμίου (Χάρτης 6.28), του χαλκού (Χάρτης 6.31) και του μολυβδαινίου (Χάρτης 6.54) είναι, επίσης, έντονη στο χάρτη του νικελίου (Χάρτης 6.61).

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του νικελίου των δειγμάτων ιζήματος ρέματος είναι αντίστοιχα για τις ΒΝ αναλύσεις 1,13 και 0,234, ενώ για τους ΧRF προσδιορισμούς είναι 0,857 και 0,186 (Πίνακας 6.9). Η τιμή ΒΝ του Ευρωπαϊκού λόγου δείχνει ότι υπάρχει μικρός εμπλουτισμός του νικελίου στα δείγματα ιζήματος ρέματος της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς σε σχέση με την Ευρωπαϊκή διάμεση τιμή, η οποία είναι χαμηλότερη από την αντίστοιχη Ελληνική (Πίνακας 6.8 – Σχήμα 6.56).

Παρ' όλο που δεν φαίνεται να υπάρχει εμπλουτισμός του νικελίου σε σχέση με τους προσδιορισμούς ΧRF, η τιμή του Ευρωπαϊκού λόγου είναι 4,6 φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη Ελληνική, διαφορά που είναι περίπου της ίδιας τάξης μεγέθους με αυτή των ΒΝ αναλύσεων (τιμή Ευρωπαϊκού λόγου 4,8 φορές μεγαλύτερη της αντίστοιχης Ελληνικής). Αυτό

Χάρτης 6.61. Χωρική κατανομή του Νικελίου (Ni mg/kg) στα δείγματα ιζήματος ρέματος από τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστορίας. Βλέπε Χάρτη 1.3 για το υπόμνημα της λιθολογίας.

το χαρακτηριστικό οφείλεται στη γεωχημεία του Ελλαδικού χώρου με την μεγάλη εξάπλωση των οφιόλιθων και των υλικών αποσάθρωσής τους, διάβρωσης και εναπόθεσής στους μεταγενέστερους ιζηματογενείς σχηματισμούς, καθώς και τη σιδηρονικελιούχο και τη μικτή θειούχο μεταλλοφορία και τους βωξίτες, με συνέπεια τα Ελληνικά δείγματα ιζήματος ρέματος να έχουν υψηλότερες τιμές νικελίου σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά (βλ. χάρτες του Γεωχημικού

Ατλαντα της Ευρώπης - Salminen *et al.* 2005, σελ. 363 & 364 και De Vos & Tarvainen *et al.* 2006, σελ. 663 & 664) και τους χάρτες στις ιστοσελίδες:

http://weppi.gtk.fi/publ/foregsatlas/maps/StreamSed/s_aricpaes_ni_edit.pdf και

http://weppi.gtk.fi/publ/foregsatlas/maps/StreamSed/s_xrf_ni_edit.pdf). Παρόμοιες γεωχημικές

κατανομές έχουν τα στοιχεία Co, Cr και Cu (Salminen *et al.* 2005, De Vos & Tarvainen *et al.* 2006).

6.28.2. Κατανομή του νικελίου (Ni) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Ο Χάρτης 6.62 απεικονίζει τη χωρική κατανομή του νικελίου (Ni) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς. Οι τιμές του νικελίου κυμαίνονται από 11 μέχρι 478 mg/kg, με διάμεση τιμή 90,2 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.56), η οποία είναι 2,65 φορές υψηλότερη από την υπολογισθείσα μέση συγκέντρωσή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (34 mg/kg Ni – Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008).

Χαρακτηριστικό που οφείλεται στις υψηλές συγκεντρώσεις του νικελίου που προέρχονται από τις στερεοπαροχές των οφιολιθικών πετρωμάτων.

Συγκεντρώσεις του νικελίου >225 mg/kg απαντώνται πλησίον της παραλίας στα ΒΔ του Δισπηλιού και προέρχονται από τους οφιόλιθους (Χάρτης 1.3) και σχετίζονται με παρόμοιες δομές του κοβαλτίου (Χάρτης 6.26), του χρωμίου (Χάρτης 6.29) και του μαγνησίου (Χάρτης 6.49).

Το πολλαπλό θηκόγραμμα (Σχήμα 6.57) δείχνει ότι το μεγαλύτερο εύρος και ύψος τιμών στα δείγματα επιφανειακού λιμναίου ιζήματος απαντώνται στα δείγματα όπου υπερισχύει η Άμμος και ακολουθεί ο Αργιλούχος πηλός. Ενώ, αν ληφθεί ως δείκτης η διάμεση τιμή, η υψηλότερη διάμεσος απαντάται στα δείγματα που υπερισχύει η Πηλούχος άργιλος και ακολουθούν η Άμμος-Πηλός-Άργιλος, ο Αργιλούχος πηλός και ο Πηλός.

Το νικέλιο έχει πολύ ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση με τα στοιχεία Cr ($r = 0,95$) και Mg ($r = 0,91$) και ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση με τα στοιχεία Co-Mo-As-Hg ($r = 0,82-0,70$) (Πίνακας 6.6 - Σχήμα 6.2). Στον Πίνακα 6.6 φαίνεται ότι το νικέλιο συσχετίζεται γραμμικά και με άλλες παραμέτρους. Αυτές οι συσχετίσεις του νικελίου συνηγορούν στη γεωγενή προέλευσή του και κυρίως από τα οφιολιθικά πετρώματα και τη σιδηρονικελιούχο μεταλλοφορία.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του νικελίου των δειγμάτων του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος είναι αντίστοιχα για τις BN αναλύσεις 5,01 και 0,828, ενώ για τους XRF προσδιορισμούς είναι 4,10 και 3,11 (Πίνακας 6.11). Οι τιμές των λόγων δείχνουν ότι υπάρχει σαφής εμπλουτισμός του νικελίου στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς σε σχέση με τις αντίστοιχες διάμεσες Ευρωπαϊκές και Ελληνικές τιμές του πλημμυρικού ιζήματος, με εξαίρεση την τιμή του Ελληνικού λόγου BN (0,828).

Χαρακτηριστικό που οφείλεται στην πολύ υψηλή διάμεση τιμή των Ελληνικών δειγμάτων του πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης (Πίνακας 6.10 – Σχήμα 6.56). Όπως ήδη αναφέρθηκε, αυτό το χαρακτηριστικό οφείλεται στη γεωχημεία του Ελλαδικού χώρου με την μεγάλη εξάπλωση των οφιόλιθων και των υλικών αποσάθρωσής τους, διάβρωσης και εναπόθεσής στους μεταγενέστερους ιζηματογενείς σχηματισμούς, καθώς και τη

σιδηρονικελιούχο και τη μικτή θειούχο μεταλλοφορία, με συνέπεια τα Ελληνικά δείγματα πλημμυρικού ιζήματος να έχουν υψηλότερες τιμές νικελίου σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά.

Τύπος δείγματος	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Επιφ. λιμναίο ιζήμα BN	112	11,0	478	90,2	60,2	113
ΐζημα πυρήνων BN	42	45,0	224	89,5	77,1	96,3
Πλημμυρικό ιζήμα BN	18	6,65	67,9	22,3	11,0	64,4
ΐζημα ρέματος BN	432	2,00	250	18,0	9,00	38,5
ΐζημα ρέμ. Ελλάδα BN	41	10,0	1201	77,0	37,8	120
ΐζημα ρέμ. Ευρώπη BN	845	2,00	1201	16,0	10,0	29,0
ΐζημα ρέμ. Ελλάδα XRF	41	14,0	1406	97,0	47,0	142
ΐζημα ρέμ. Ευρώπη XRF	852	1,00	1406	21,0	12,0	36,0
Πλημ. ΐζημα Ελλάδα BN	41	19,0	942	109	49,8	159
Πλημ. ΐζημα Ευρώπη BN	747	2,00	942	18,0	10,0	28,0
Πλημ. ΐζημα Ελλάδα XRF	41	3,00	947	29,0	14,3	45,3
Πλημ. ΐζημα Ευρώπη XRF	747	2,00	1080	22,0	12,0	33,0

Σχήμα 6.56. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Νικελίου (Ni mg/kg) στα δείγματα (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Επιφ. λιμναίο ιζήμα), (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων, (γ) του πλημμυρικού ιζήματος και (δ) του ιζήματος ρέματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN), και των αντίστοιχων Ελληνικών (Ελλάδα) και Ευρωπαϊκών (Ευρώπη) δειγμάτων ιζήματος ρέματος (ΐζημα ρέμ.) και πλημμυρικού ιζήματος (Πλημ. ΐζημα) από το Γεωχημικό Ατλαντά της Ευρώπης, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN) και ολικά με φασματομέτρο φθορισμού ακτίνων-Χ (XRF).

Κοκκομετρικό κλάσμα	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Άμμος	20	11,0	478	49,1	20,0	105
Πηλός	4	45,0	69,3	52,0	48,1	61,1
Πηλούχος Άμμος	3	22,3	85,2	33,5	-	-
Αμμούχος Πηλός	3	33,6	41,6	41,4	-	-
Αργιούχος Πηλός	67	37,4	460	92,3	85,3	111
Πηλούχος Άργιλος	12	54,4	226	115	96,0	162
Άμμος-Πηλός-Άργιλος	3	85,0	223	107	-	-
Πυρ.-Άμμος	1	94,1	94,1	-	-	-
Πυρ.-Πηλός	6	45,0	77,2	51,5	51,1	69,8
Πυρ.-Αμμούχος Πηλός	3	58,9	120	69,8	-	-
Πυρ.-Αργιούχος Πηλός	22	70,3	224	90,9	82,1	94,7
Πυρ.-Πηλούχος Άργιλος	10	60,7	106	93,7	87,4	102

Σχήμα 6.57. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Νικελίου (Ni mg/kg) στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματα των δειγμάτων (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) και (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (Πυρ. – N=42) από τη Λίμνη της Καστοριάς.

6.28.3. Κατανομή του νικελίου (Ni) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών

Οι συγκεντρώσεις του νικελίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων κυμαίνονται από 45,0 έως 224 mg/kg, με διάμεση τιμή 89,5 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.56 –

Χάρτης 6.63). Ενώ, η διακύμανσή του στα πλημμυρικά ιζήματα κυμαίνεται από 6,65 έως 67,9 mg/kg, με διάμεση τιμή 22,3 mg/kg. Οι σχετικά υψηλότερες διάμεσες τιμές του νικελίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος τόσο των πυρήνων, όσο και επιφάνειας, σε σχέση με την αντίστοιχη διάμεση τιμή στα πλημμυρικά ιζήματα (Σχήμα 6.56), θεωρούνται ότι οφείλονται στον εμπλουτισμό του στα λεπτόκοκκα κλάσματα, ήτοι την Πηλούχο άργιλο και τον Αργιλούχο πηλό (Σχήμα 6.57).

Σε γενικές γραμμές, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του νικελίου, όπως και του κοβαλτίου (Χάρτης 6.27) και του χρωμίου (Χάρτης 6.30), απαντώνται στα επιφανειακά δείγματα των πυρήνων, με εξαίρεση τους πυρήνες KASC7 και KASC13 (Χάρτης 6.63). Η κινητικότητα του νικελίου υπό αναγωγικές συνθήκες είναι πολύ μικρή ως μηδενική (Πίνακας 6.3). Συνεπώς, οι διακυμάνσεις οφείλονται στις πηγές τροφοδοσίας και των συνθηκών εναπόθεσης των ιζημάτων στον πυθμένα της λίμνης.

Στον πυρήνα KASC3, βόρεια του Δισπηλιού, το δείγμα λιμναίου ιζήματος από 23-32 cm δεν έχει αυξημένη τιμή νικελίου σε σχέση με τους άλλους ορίζοντες. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν, επίσης, τα στοιχεία B, Ca, Co, Cr, Cu, Mg, Mn και Nb.

Η διακύμανση των τιμών του νικελίου στα δείγματα πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών KASFL1, KASFL1, KASFL4 και KASFL6 είναι σχετικά μικρή και ερμηνεύεται ότι οι πηγές τροφοδοσίας των στερεοαποθέσεων είναι διαχρονικά οι ίδιες. Υπάρχουν, όμως, μικρές σχετικά διαφοροποιήσεις στις υπόλοιπες κάθετες τομές μεταξύ των δειγμάτων επιφάνειας και βάθους, όπως στην κάθετη τομή KASFL3 όπου η τιμή στο επιφανειακό δείγμα είναι 7,6 mg/kg Ni, στο ενδιάμεσο δείγμα 22,9 mg/kg Ni και στο βαθύτερο 11,9 mg/kg Ni (παρόμοια μορφή κατανομής με Al, Ce, Co και Cr). Η αύξηση αυτή πιθανό να συνδέεται με τα οξειδία του σιδήρου (Χάρτης 6.35), τα οποία παρατηρήθηκαν κατά τη δειγματοληψία στις τομές KASFL3 και KASFL5.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του νικελίου των δειγμάτων του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων είναι αντίστοιχα για τις BN αναλύσεις 4,97 και 0,821, ενώ για τους προσδιορισμούς XRF είναι 4,07 και 3,09 (Πίνακας 6.11). Οι λόγοι αυτοί έχουν περίπου την ίδια σχέση με αυτούς των δειγμάτων του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, δηλ. υπάρχει σαφής εμπλουτισμός του νικελίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων, με εξαίρεση τον Ελληνικό λόγο BN. Χαρακτηριστικό που οφείλεται στις στερεοπαροχές από τους οφιόλιθους, τη σιδηρονικελιούχο και μικτή θείουχο μεταλλοφορία.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του νικελίου των δειγμάτων του πλημμυρικού ιζήματος είναι αντίστοιχα για τις BN αναλύσεις 1,24 και 0,205, ενώ για τους αντίστοιχους XRF προσδιορισμούς είναι 1,02 και 0,770. Φαίνεται να υπάρχει ένας πολύ μικρός

Χάρτης 6.62. Χωρική κατανομή του Νικελίου (Ni mg/kg) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζηματος από τη Λίμνη της Καστορίας.

Χάρτης 6.63. Κατανομή του Νικελίου (Ni mg/kg) στα δείγματα (α) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (β) του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών από τη Λίμνη της Καστορίας.

εμπλουτισμός του νικελίου στα δείγματα του πλημμυρικού ιζήματος ως προς την Ευρωπαϊκή διάμεσο, αλλά όχι σε σχέση με την Ελληνική διάμεση τιμή. Αυτό το χαρακτηριστικό οφείλεται στη γεωχημεία του Ελλαδικού χώρου με την μεγάλη εξάπλωση των οφιόλιθων και των υλικών αποσάθρωσής τους, διάβρωσης και εναπόθεσής στους μεταγενέστερους ιζηματογενείς σχηματισμούς, καθώς και τη σιδηρονικελιούχο και τη μικτή θειούχο μεταλλοφορία και τους βωξίτες, με συνέπεια τα Ελληνικά δείγματα πλημμυρικού ιζήματος να έχουν υψηλότερες τιμές νικελίου σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά (Σχήμα 6.56). Χαρακτηριστικό που απεικονίζεται στους χάρτες του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης (Salminen *et al.* 2005, σελ. 363 & 364) και στους χάρτες στις ιστοσελίδες:

http://weppi.gtk.fi/publ/foregsatlas/maps/Floodplain/f_aricpaes_ni_edit.pdf και

http://weppi.gtk.fi/publ/foregsatlas/maps/Floodplain/f_xrf_ni_edit.pdf.

6.29. P – ΦΩΣΦΟΡΟΣ

6.29.2. Κατανομή του φωσφόρου (P) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Ο Χάρτης 6.64 απεικονίζει τη χωρική κατανομή του φωσφόρου (P) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς. Οι τιμές του φωσφόρου κυμαίνονται από 0,025 μέχρι 0,326%, με διάμεση τιμή 0,096% (Πίνακες 6.4 & 6.8 – Σχήμα 6.58), η οποία είναι 1,44 φορές υψηλότερη από την υπολογισθείσα μέση τιμή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (0,066% - Πίνακας 6.7 – Rudnick & Gao 2003). Αυτή η διαφορά εξηγείται από την παρουσία του φωσφόρου, σε υψηλές σχετικά συγκεντρώσεις, σε όλους τους σχηματισμούς που δομούν τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς. Ο Milke (1979) αναφέρει μέσες περιεκτικότητες του φωσφόρου ως εξής: υπερμαφικά 0,022%, βασαλτικά 0,110%, γρανιτικά 0,06-0,092% και ανθρακικά 0,040%. Επίσης, θα πρέπει να συνυπολογισθεί και η ανθρωπογενής συνεισφορά από τα υγρά οικιακά απόβλητα και λιπάσματα από τις αγροτικές περιοχές.

Συγκεντρώσεις του φωσφόρου $>0,148\%$ απαντώνται πλησίον της παραλίας στα ΒΒΑ και ΒΑ του Δισπηλιού και στον κολπίσκο στα νότια της Καστοριάς. Αυτές οι συγκεντρώσεις του φωσφόρου έχουν πιθανόν διττή προέλευση, γεωγενή και ανθρωπογενή. Ίσως στην προκειμένη περίπτωση να υπερισχύει η ανθρωπογενής, λόγω του ότι οι υψηλότερες συγκεντρώσεις είναι πλησίον κατοικημένων περιοχών, όπου διοχετεύονται στη λίμνη τα υγρά οικιακά απόβλητα και τα απορρυπαντικά (Καστοριά και Δισπηλιό), καθώς επίσης και περιοχές με γεωργικές δραστηριότητες (Δισπηλιό).

Το πολλαπλό θηκόγραμμα (Σχήμα 6.59) δείχνει ότι το μεγαλύτερο εύρος και ύψος τιμών του φωσφόρου απαντώνται στα δείγματα όπου υπερισχύει η Άμμος. Ενώ, αν ληφθεί υπ' όψιν ως δείκτης η διάμεση τιμή, η μεγαλύτερη διάμεσος απαντάται στα δείγματα που υπερισχύει η Άμμος-Πηλός-Άργιλος και ακολουθούν η Πηλούχος άργιλος και ο Αργιλούχος πηλός.

Ο φωσφόρος έχει μέτρια θετική γραμμική συσχέτιση με τα στοιχεία As-Ni-S-C-Hg-Mg-Ag-Cr-Sr-Mn ($r = 0,69-0,51$) (Πίνακας 6.6 - Σχήμα 6.2). Αυτές οι συσχετίσεις του φωσφόρου συνηγορούν στη γεωγενή κυρίως προέλευσή του από όλους τους σχηματισμούς που δομούν τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς. Όμως, η ανώμαλη τιμή του $>0,176\%$ στο δείγμα λιμναίου ιζήματος στον κολπίσκο στα δυτικά της Καστοριάς, καθώς και αυτές στα ΒΑ του Δισπηλιού, θεωρούνται ότι οφείλονται και σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όπως έχει ήδη αναφερθεί.

Τύπος δείγματος	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Επιφ. λιμναίο ιζημα BN	112	0,025	0,326	0,096	0,087	0,111
Ιζημα πυρήνων BN	42	0,053	0,159	0,099	0,085	0,117
Πλημμυρικό ιζημα BN	18	0,022	0,084	0,045	0,030	0,076
Πλημ. ιζημα Ελλάδα XRF	41	0,011	0,305	0,048	0,017	0,057
Πλημ. ιζημα Ευρώπη XRF	747	0,004	1,139	0,048	0,031	0,074

Σχήμα 6.58. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Φωσφόρου (P %) στα δείγματα (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Επιφ. λιμναίο ιζημα), (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (γ) του πλημμυρικού ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN), και των αντίστοιχων Ελληνικών (Ελλάδα) και Ευρωπαϊκών (Ευρώπη) δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος (Πλημ. ιζημα) από το Γεωχημικό Άτλαντα της Ευρώπης, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN) και ολικά με φασματομέτρο φθορισμού ακτίνων-X (XRF).

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του φωσφόρου των δειγμάτων του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (XRF) είναι ίδιες 2,00 (Πίνακας 6.11), υποδηλώνοντας τον εμπλουτισμό του στην εν λόγω ομάδα δειγμάτων από τη Λίμνη της Καστοριάς. Αυτό το χαρακτηριστικό ενδεχομένως οφείλεται κυρίως στις στερεοπαροχές από τα οφιολιθικά πετρώματα και τους γρανιτογενείς και λιγότερο από ανθρωπογενή αίτια (π.χ., χρήση φωσφορικών λιπασμάτων).

Κοκκομετρικό κλάσμα	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Άμμος	20	0,025	0,326	0,081	0,040	0,128
Πηλός	4	0,073	0,100	0,086	0,080	0,093
Πηλούχος Άμμος	3	0,067	0,139	0,070	-	-
Αμμούχος Πηλός	3	0,075	0,092	0,077	-	-
Αργιούχος Πηλός	67	0,075	0,187	0,098	0,091	0,105
Πηλούχος Άργιλος	12	0,058	0,133	0,111	0,101	0,117
Άμμος-Πηλός-Άργιλος	3	0,090	0,142	0,114	-	-
Πυρ.-Άμμος	1	0,078	0,078	-	-	-
Πυρ.-Πηλός	6	0,073	0,094	0,084	0,078	0,086
Πυρ.-Αμμούχος Πηλός	3	0,053	0,117	0,078	-	-
Πυρ.-Αργιούχος Πηλός	22	0,065	0,153	0,101	0,092	0,119
Πυρ.-Πηλούχος Άργιλος	10	0,076	0,159	0,111	0,096	0,120

Σχήμα 6.59. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Φωσφόρου (P %) στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματα των δειγμάτων (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) και (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (Πυρ. – N=42) από τη Λίμνη της Καστοριάς.

6.29.3. Κατανομή του φωσφόρου (P) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών

Οι συγκεντρώσεις του φωσφόρου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων κυμαίνονται από 0,053 έως 0,159%, με διάμεση τιμή 0,099% (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.58

Χάρτης 6.64. Χωρική κατανομή του Φωσφόρου (P %) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστορίας.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ (P %) ΣΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΟΜΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Χάρτης 6.65. Κατανομή του Φωσφόρου (P %) στα δείγματα (α) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (β) του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών από τη Λίμνη της Καστορίας.

– Χάρτης 6.65). Ενώ, η διακύμανσή του στα πλημμυρικά ιζήματα κυμαίνεται από 0,022 έως 0,084%, με διάμεση τιμή 0,045% P. Οι σχετικά υψηλότερες διάμεσες τιμές του φωσφόρου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος τόσο των πυρήνων, όσο και επιφάνειας, σε σχέση με την αντίστοιχη διάμεση τιμή στα πλημμυρικά ιζήματα (Σχήμα 6.58), θεωρούνται ότι οφείλονται στον εμπλουτισμό του στα λεπτόκοκκα κλάσματα, ήτοι την Πηλούχο άργιλο, τον Αργιλούχο πηλό και τον Πηλό (Σχήμα 6.59).

Σε γενικές γραμμές, η διακύμανση των συγκεντρώσεων του φωσφόρου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων είναι σχετικά μικρή. Η δε κινητικότητα του φωσφόρου, υπό αναγωγικές συνθήκες, είναι επίσης μικρή (Πίνακας 6.3). Συνεπώς, η κατακόρυφος κατανομή του φωσφόρου εξαρτάται από τον τύπο των στερεοαποθέσεων και τις συνθήκες εναπόθεσής τους στον πυθμένα της λίμνης.

Στον πυρήνα KASC3, βόρεια του Δισπηλιού, το δείγμα λιμναίου ιζήματος από 23-32 cm δεν έχει αυξημένη τιμή σε φωσφόρο σε σχέση με τους άλλους ορίζοντες. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν, επίσης, τα στοιχεία B, Ca, Co, Cr, Cu, Mg, Mn, Nb και Ni.

Η διακύμανση των τιμών του φωσφόρου στις κάθετες τομές των πλημμυρικών ιζημάτων είναι σχετικά μικρή και ερμηνεύεται ότι οι πηγές τροφοδοσίας των στερεοαποθέσεων είναι διαχρονικά οι ίδιες.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του φωσφόρου των δειγμάτων του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (XRF) είναι ίδιες 2,05 και είναι της ίδιας τάξης μεγέθους με αυτές των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων (Πίνακας 6.11), υποδηλώνοντας ότι υπάρχει εμπλουτισμός του και στην εν λόγω ομάδα δειγμάτων της Λίμνης της Καστοριάς.

Χαρακτηριστικό που οφείλεται κυρίως, όπως έχει ήδη αναφερθεί, στις στερεοπαροχές από τα οφιολιθικά πετρώματα και τους γρανιτογενείς και λιγότερο από ανθρωπογενή αίτια (π.χ., χρήση φωσφορικών λιπασμάτων). Επίσης, οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του φωσφόρου των δειγμάτων του πλημμυρικού ιζήματος (XRF) είναι και αυτές ίδιες (0,931), όπου στην προκειμένη περίπτωση δεν υφίσταται εμπλουτισμός του φωσφόρου.

6.30. Pb – ΜΟΛΥΒΔΟΣ

6.30.1. Κατανομή του μολύβδου (Pb) στα δείγματα ιζήματος ρέματος

Η γεωγραφική κατανομή του μολύβδου (Pb) στα δείγματα του ιζήματος ρέματος από τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς απεικονίζεται στο Χάρτη 6.66. Οι τιμές του μολύβδου κυμαίνονται από 1 μέχρι 200 mg/kg, με διάμεση τιμή 14 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.8 – Σχήμα 6.66), η οποία είναι 1,21 φορές χαμηλότερη από την υπολογισθείσα μέση τιμή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (17 mg/kg Pb – Πίνακας 6.7 – Rudnick & Gao 2003). Σε γενικές γραμμές, μπορεί να θεωρηθεί ότι οι τιμές είναι της ίδιας τάξης μεγέθους, αν ληφθεί υπ' όψιν το αναλυτικό σφάλμα και το σφάλμα εκτίμησης.

Συγκεντρώσεις του μολύβδου >32 mg/kg περιγράφουν ορισμένες δομές στη Χερσόνησο Κορίτσας, δυτικά της Καστοριάς, ΒΔ της Χλόης, δυτικά και ΒΒΔ του Παλαιού Ιδιόκτητου, ΝΝΑ, ΒΔ και ΒΒΑ του Τοιχίου, ΔΝΔ και ΒΑ του χωριού Μελισσότοπου, ανατολικά και ΝΑ του χωριού Φωτεινή, και ΝΝΑ και ΝΔ του χωριού Κορησός. Τα ανώμαλα δείγματα >41 mg/kg Pb θεωρούνται ότι συνδέονται με μικτή θειούχο μεταλλοφορία (Ζάχος & Μαράτος 1973) και ιδιαίτερα σε περιοχές όπου συμπίπτουν ανώμαλες συγκεντρώσεις και άλλων στοιχείων, όπως:

- Ag (Χάρτης 6.2, π.χ., χερσόνησος Κορίτσας, Δ. της Καστοριάς και Δ. του Παλαιού Ιδιόκτητου),
- Cd (Χάρτης 6.20, χερσόνησος Κορίτσας, Δ. Καστοριάς, ΝΝΑ και ΝΔ του χωριού Κορησός),
- Cu (Χάρτης 6.31, ΝΝΑ του χωριού Κορησός),
- Hg (Χάρτης 6.40, ΝΝΑ και ΝΔ του χωριού Κορησός),
- Mn (Χάρτης 6.51, ΝΝΑ του χωριού Κορησός) και
- Zn (Χάρτης 6.104, χερσόνησος Κορίτσας, ΒΔ της Χλόης, Δ. του Παλαιού Ιδιόκτητου, ΝΝΑ του χωριού Κορησός).

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου (BN & XRF) του μολύβδου των δειγμάτων ιζήματος ρέματος είναι όλες $\leq 1,00$ (Πίνακας 6.9) και συνεπώς υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει εμπλουτισμός του στα δείγματα του ιζήματος ρέματος της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς.

6.30.2. Κατανομή του μολύβδου (Pb) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Ο Χάρτης 6.67 απεικονίζει τη χωρική κατανομή του μολύβδου (Pb) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς. Οι τιμές του μολύβδου κυμαίνονται από 3,80 μέχρι 44,0 mg/kg, με διάμεση τιμή 31,0 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.60), η οποία είναι 1,82 φορές υψηλότερη από την υπολογισθείσα μέση συγκέντρωσή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (17 mg/kg Pb – Πίνακας 6.7 – Rudnick & Gao

2003). Η υψηλότερη διάμεση τιμή στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος οφείλεται στη μεταλλοφορία κυρίως στους ασβεστόλιθους της Χερσονήσου Κορίτσας και δυτικά της Καστοριάς.

Χάρτης 6.66. Χωρική κατανομή του Μολύβδου (Pb mg/kg) στα δείγματα ιζήματος ρέματος από τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς. Βλέπε Χάρτη 1.3 για το υπόμνημα της λιθολογίας.

Συγκεντρώσεις του μολύβδου >42,2 mg/kg απαντώνται στους κολπίσκους στα δυτικά, ΝΑ και ΒΑ της Καστοριάς και νότια της Χερσονήσου Κορίτσας. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τη γεωγραφική κατανομή αυτών των υψηλών και ανώμαλων συγκεντρώσεων του μολύβδου, οι οποίες είναι πλησίον της πόλης της Καστοριάς, αλλά και τις ανώμαλες δομές στα δείγματα ιζήματος ρέματος (Χάρτης 6.66), θεωρούνται ότι οφείλονται σε γεωγενή (μεταλλοφορία), αλλά δεν μπορούν να αποκλεισθούν και τα ανθρωπογενή αίτια.

Τύπος δείγματος	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Επιφ. λιμναίο ιζήμα BN	112	3,80	44,0	31,0	21,3	38,8
Ίζημα πυρήνων BN	42	13,7	41,0	29,4	21,5	34,0
Πλημμυρικό ιζήμα BN	18	3,72	21,7	15,3	8,5	19,5
Ίζημα ρέματος BN	432	1,00	200	14,0	10,0	20,0
Ίζημα ρέμ. Ελλάδα BN	41	1,50	1240	12,0	10,0	16,0
Ίζημα ρέμ. Ευρώπη BN	845	1,50	4880	14,0	9,00	23,0
Ίζημα ρέμ. Ελλάδα XRF	41	6,00	1484	16,0	11,0	20,3
Ίζημα ρέμ. Ευρώπη XRF	852	0,500	5758	20,0	14,0	31,0
Πλημ. Ίζημα Ελλάδα BN	41	5,00	5200	11,0	9,00	16,0
Πλημ. Ίζημα Ευρώπη BN	747	1,50	5200	16,0	9,00	27,0
Πλημ. Ίζημα Ελλάδα XRF	41	5,00	934	16,0	11,0	44,5
Πλημ. Ίζημα Ευρώπη XRF	747	4,00	7084	22,0	15,0	35,0

Σχήμα 6.60. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Μολύβδου (Pb mg/kg) στα δείγματα (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Επιφ. λιμναίο ιζήμα), (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων, (γ) του πλημμυρικού ιζήματος και (δ) του ιζήματος ρέματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN), και των αντίστοιχων Ελληνικών (Ελλάδα) και Ευρωπαϊκών (Ευρώπη) δειγμάτων ιζήματος ρέματος (Ίζημα ρέμ.) και πλημμυρικού ιζήματος (Πλημ. Ίζημα) από το Γεωχημικό Ατλαντά της Ευρώπης, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN) και ολικά με φασματομέτρο φθορισμού ακτίνων-X (XRF).

Το πολλαπλό θηκόγραμμα (Σχήμα 6.61) δείχνει ότι η μεγαλύτερη διακύμανση τιμών του μόλυβδου στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος έχουν αυτά στα οποία υπερισχύει η

Κοκκομετρικό κλάσμα	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Άμμος	20	3,80	40,1	12,0	6,73	16,7
Πηλός	4	16,8	32,0	25,8	19,1	31,2
Πηλούχος Άμμος	3	10,1	20,9	20,1	-	-
Αμμούχος Πηλός	3	14,5	18,8	14,7	-	-
Αργιούχος Πηλός	67	13,3	44,0	34,2	29,5	39,1
Πηλούχος Άργιλος	12	11,9	43,6	41,2	34,9	42,2
Άμμος-Πηλός-Άργιλος	3	16,0	25,7	18,2	-	-
Πυρ.-Άμμος	1	16,9	16,9	-	-	-
Πυρ.-Πηλός	6	16,8	29,4	22,1	19,8	28,3
Πυρ.-Αμμούχος Πηλός	3	18,5	38,5	21,5	-	-
Πυρ.-Αργιούχος Πηλός	22	16,0	41,0	30,8	24,1	36,5
Πυρ.-Πηλούχος Άργιλος	10	13,7	41,0	31,3	22,9	34,0

Σχήμα 6.61. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Μολύβδου (Pb mg/kg) στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματα των δειγμάτων (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) και (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (Πυρ. – N=42) από τη Λίμνη της Καστοριάς.

Άμμος και ακολουθούν η Πηλούχος άργιλος και ο Αργιούχος πηλός. Η δε υψηλότερη διάμεση τιμή του μολύβδου απαντάται στα δείγματα που υπερισχύει η Πηλούχος άργιλος και ακολουθούν ο Αργιούχος πηλός και ο Πηλός.

Ο μόλυβδος έχει πολύ ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση με τα στοιχεία Cu-Ba-Zn-Al-V-Ga ($r = 0,93-0,90$). Έχει, επίσης, ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση με Be-Sb-Fe-Sc-La-U-Ce-K-Rb-Y-Th-Ag-Άργιλο-Sn-Li-Bi-Cd ($r = 0,89-0,72$) (Πίνακας 6.3 – Σχήμα 6.2). Αυτές οι συσχετίσεις συνηγορούν προς τη γεωγενή κυρίως προέλευση του μολύβδου (μεταλλοφορία και λιθολογία), αλλά από γεωγραφικής πλευράς φαίνεται ότι υπάρχει και κάποια ανθρωπογενής συνεισφορά στους κοιλίσκους βόρεια και νότια της Καστοριάς.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του μολύβδου των δειγμάτων του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος είναι αντίστοιχα για τις BN αναλύσεις 1,94 και 2,82 και για τους XRF προσδιορισμούς 1,41 και 1,94 (Πίνακας 6.11). Αυτές οι τιμές υποδηλώνουν ότι υπάρχει σαφής εμπλουτισμός του στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα της Λίμνης της Καστοριάς και ιδιαίτερος ως προς την Ελληνική διάμεση τιμή του πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Ατλαντα της Ευρώπης. Χαρακτηριστικό που οφείλεται στις στερεοπαροχές από τις μεταλλοφόρες δομές κυρίως της Χερσονήσου Κορίτσας, καθώς και ανθρωπογενή απορρίμματα.

6.30.3. Κατανομή του μολύβδου (Pb) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών

Οι συγκεντρώσεις του μολύβδου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων κυμαίνονται από 13,7 έως 41,0 mg/kg, με διάμεση τιμή 29,4 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.60 – Χάρτης 6.68). Ενώ, η διακύμανσή του στα πλημμυρικά ιζήματα είναι από 3,72 έως 21,7 mg/kg, με διάμεση τιμή 15,3 mg/kg Pb. Οι σχετικά υψηλότερες διάμεσες τιμές του μολύβδου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος τόσο των πυρήνων, όσο και επιφάνειας, σε σχέση με την αντίστοιχη διάμεση τιμή στα πλημμυρικά ιζήματα (Σχήμα 6.60), θεωρούνται ότι οφείλονται στον εμπλουτισμό του στην οργανική ύλη και στα λεπτόκοκκα κλάσματα, ήτοι τον Αργιλούχο πηλό, την Πηλούχο άργιλο και τον Πηλό (Σχήμα 6.61).

Σε γενικές γραμμές, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του μολύβδου, όπως και σε άλλα στοιχεία, απαντώνται στα επιφανειακά δείγματα των πυρήνων, με εξαίρεση τους πυρήνες KASC1, KASC7 και KASC9 (Χάρτης 6.68). Η κινητικότητα του μολύβδου υπό αναγωγικές συνθήκες είναι πολύ μικρή ως μηδενική (Πίνακας 6.3). Συνεπώς, οι διακυμάνσεις οφείλονται στις πηγές τροφοδοσίας και των συνθηκών εναπόθεσης των ιζημάτων στον πυθμένα της λίμνης.

Στον πυρήνα KASC3, βόρεια του Δισπηλιού, το δείγμα λιμναίου ιζήματος από 23-32 cm έχει αυξημένη τιμή (38,5 mg/kg Pb) σε σχέση με τα γειτονικά δείγματα. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν τα στοιχεία Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Cd, Ce, Fe, Ga, Ge, Hg, K και Na.

Χάρτης 6.67. Χωρική κατανομή του Μολύβδου (Pb mg/kg) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΜΟΛΥΒΔΟΥ (Pb mg/kg) ΣΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΟΜΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Χάρτης 6.68. Κατανομή του Μολύβδου (Pb mg/kg) στα δείγματα (α) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (β) του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών από τη Λίμνη της Καστορίας.

Η διακύμανση των τιμών του μολύβδου στα δείγματα πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών είναι σχετικά μικρή και ερμηνεύεται ότι οι πηγές τροφοδοσίας των στερεοαποθέσεων είναι διαχρονικά οι ίδιες.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του μολύβδου των δειγμάτων του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων είναι αντίστοιχα για τις BN αναλύσεις 1,84 και 2,67 και για τους XRF προσδιορισμούς 1,34 και 1,84 (Πίνακας 6.11). Αυτές οι τιμές υποδηλώνουν ότι υπάρχει σαφής εμπλουτισμός του μολύβδου στα λιμναία ιζήματα των πυρήνων και ιδιαίτερος σε σχέση με τη διάμεσο των Ελληνικών δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης. Χαρακτηριστικό που οφείλεται κυρίως στις στερεοπαροχές από τις μεταλλοφόρες δομές και τη λιθολογία της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του μολύβδου των δειγμάτων του πλημμυρικού ιζήματος είναι αντίστοιχα για τις BN αναλύσεις 0,954 και 1,39, ενώ για τους XRF προσδιορισμούς είναι αντίστοιχα 0,694 και 0,954 (Πίνακας 6.11). Στην προκειμένη περίπτωση, υποδηλώνεται εμπλουτισμός του μολύβδου στα πλημμυρικά ιζήματα σε σχέση με τη διάμεσο των BN αναλύσεων των Ελληνικών δειγμάτων του πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης. Ενώ, ο Ελληνικός λόγος XRF είναι σχετικά υψηλότερος από τον Ευρωπαϊκό. Η αιτιολόγηση είναι η ίδια που δόθηκε πιο πάνω για τους λόγους των δειγμάτων λιμναίου ιζήματος των πυρήνων, ήτοι στερεοπαροχές από τις μεταλλοφόρες δομές και τους λιθολογικούς σχηματισμούς της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς.

6.31. Rb – ΡΟΥΒΙΔΙΟ

6.31.2. Κατανομή του ρουβιδίου (Rb) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Ο Χάρτης 6.69 απεικονίζει τη χωρική κατανομή του ρουβιδίου (Rb) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς. Οι τιμές του ρουβιδίου κυμαίνονται από 5,84 μέχρι 72,2 mg/kg, με διάμεση τιμή 50,0 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.62), η οποία είναι 1,88 φορές χαμηλότερη από την υπολογισθείσα μέση συγκέντρωσή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (94 mg/kg Rb – Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008). Αυτή η διαφορά οφείλεται στο ότι οι Hu & Gao (2008) υπολόγισαν τη μέση συγκέντρωση του ρουβιδίου στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης από κυρίως γρανιτοειδή (65%) και κλαστικά ιζηματογενή (35%) πετρώματα.

Συγκεντρώσεις του ρουβιδίου >68,5 mg/kg απαντώνται στα δυτικά και ΝΔ του Μαυροχωρίου και σε τρία δείγματα στα βόρειο-δυτικά του χωριού Πολυκάρπη, οι οποίες θεωρούνται ότι οφείλονται στις στερεοπαροχές που προέρχονται από τη διάβρωση των γρανιτογενέσιων (Χάρτης 1.3). Παρόμοιες ανώμαλες σχηματομορφές παρουσιάζει το K (βλ. Χάρτη 6.43).

Το πολλαπλό θηκόγραμμα (Σχήμα 6.63) δείχνει ότι το μεγαλύτερο εύρος τιμών του ρουβιδίου απαντώνται σε δείγματα όπου υπερισχύει η Πηλούχος άργιλος, η οποία έχει και την υψηλότερη διάμεσο και ακολουθούν ο Αργιλούχος πηλός και ο Πηλός.

Το ρουβίδιο έχει πολύ ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση με τα στοιχεία K, Ba, Y, La, Be, Ga, Ce, Th και Al ($r = 0,99-0,91$ – βλ. Πίνακα 6.3), καθώς επίσης ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση με τα στοιχεία U-V-Sc-Fe-Cu-Zn-Pb-Ta-Nb ($r = 0,89-0,70$). Αυτές οι συσχετίσεις του ρουβιδίου συνηγορούν στη γεωγενή προέλευσή του και κυρίως από τους γρανιτογενείς.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του ρουβιδίου των δειγμάτων του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (XRF) είναι αντίστοιχα 0,704 και 1,00 (Πίνακας 6.11), οι οποίες υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει εμπλουτισμός του στην εν λόγω ομάδα δειγμάτων της Λίμνης της Καστοριάς. Αυτό το χαρακτηριστικό οφείλεται στη μεγαλύτερη εξάπλωση των φελσικών πετρωμάτων τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Ελλάδα, σε σχέση με τους σχηματισμούς που δομούν τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς.

6.31.3. Κατανομή του ρουβιδίου (Rb) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών

Οι συγκεντρώσεις του ρουβιδίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων κυμαίνονται από 23,6 έως 77,9 mg/kg, με διάμεση τιμή 50,2 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.62 –

Τύπος δείγματος	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Επιφ. λιμναίο ιζήμα BN	112	5,84	72,2	50,0	34,7	60,0
Ιζήμα πυρήνων BN	42	23,6	77,9	50,2	43,2	61,3
Πλημμυρικό ιζήμα BN	18	7,56	40,1	20,9	18,1	23,6
Πλημ. ιζήμα Ελλάδα XRF	41	19,0	118	50,0	37,3	65,3
Πλημ. ιζήμα Ευρώπη XRF	747	7,00	536	71,0	46,0	97,0

Σχήμα 6.62. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Ρουβιδίου (Rb mg/kg) στα δείγματα (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Επιφ. λιμναίο ιζήμα), (β) του λιμναίου ιζήματος από τους πυρήνες και (γ) του πλημμυρικού ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN), και των αντίστοιχων Ελληνικών (Ελλάδα) και Ευρωπαϊκών (Ευρώπη) δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος (Πλημ. ιζήμα) από το Γεωχημικό Ατλαντά της Ευρώπης, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN) και ολικά με φασματοόμετρο φθορισμού ακτίνων-X (XRF).

Χάρτης 6.70). Ενώ, η διακύμανσή του στα πλημμυρικά ιζήματα είναι από 7,56 έως 40,1 mg/kg, με διάμεση τιμή 20,9 mg/kg. Οι σχετικά υψηλότερες διάμεσες τιμές του ρουβιδίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος τόσο των πυρήνων, όσο και επιφάνειας, σε σχέση με την αντίστοιχη διάμεση τιμή στα πλημμυρικά ιζήματα (Σχήμα 6.62), θεωρούνται ότι οφείλονται στον εμπλουτισμό του στα λεπτόκοκκα κλάσματα, ήτοι την Πηλούχο άργιλο, τον Αργιλούχο πηλό και τον Πηλό (Σχήμα 6.63).

Κοκκομετρικό κλάσμα	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Άμμος	20	5,84	60,0	17,3	13,3	25,3
Πηλός	4	44,5	53,8	48,9	46,2	51,8
Πηλούχος Άμμος	3	25,6	42,2	29,3	-	-
Αμμούχος Πηλός	3	31,8	41,9	34,5	-	-
Αργιούχος Πηλός	67	16,5	72,2	52,9	46,0	62,2
Πηλούχος Άργιλος	12	11,9	70,4	60,2	53,8	61,4
Άμμος-Πηλός-Άργιλος	3	20,0	48,8	28,9	-	-
Πυρ.-Άμμος	1	33,8	33,8	-	-	-
Πυρ.-Πηλός	6	48,0	59,7	57,3	49,9	58,7
Πυρ.-Αμμούχος Πηλός	3	41,9	77,9	48,3	-	-
Πυρ.-Αργιούχος Πηλός	22	33,5	75,6	54,0	44,4	68,3
Πυρ.-Πηλούχος Άργιλος	10	23,6	59,9	50,0	41,1	56,5

Σχήμα 6.63. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Ρουβιδίου (Rb mg/kg) στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματα των δειγμάτων (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) και (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (Πυρ. – N=42) από τη Λίμνη της Καστοριάς.

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του ρουβιδίου απαντώνται στις περισσότερες περιπτώσεις στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα των πυρήνων (1^ο και 2^ο δείγμα), αν και αυτός δεν είναι ο κανόνας. Στους πυρήνες KASC9, KASC11 και KASC13 οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του ρουβιδίου είναι στα κατώτερα δείγματα, που πιθανό να εξηγούνται από τη μικρή κινητικότητα

Χάρτης 6.69. Χωρική κατανομή του Ρουβιδίου (Rb mg/kg) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστορίας.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΡΟΥΒΙΔΙΟΥ (Rb mg/kg) ΣΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΟΜΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Χάρτης 6.70. Κατανομή του Ρουβιδίου (Rb mg/kg) στα δείγματα (α) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (β) του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών από τη Λίμνη της Καστορίας.

του υπό αναγωγικές συνθήκες (Πίνακας 6.3), ή την ύπαρξη περισσότερου αργιλούχου υλικού και οργανικών.

Σημειώνεται και πάλιν, η σχετικά αυξημένη συγκέντρωση του ρουβιδίου (77,9 mg/kg) στον πυρήνα KASC3 μεταξύ 23-32 cm βόρεια του Δισπηλιού. Παρόμοιες σχετικά αυξημένες τιμές παρουσιάζουν και τα στοιχεία Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Cd, Ce, Fe, Ga, Ge, Hg, K, Na και Pb.

Παρατηρείται η ίδια περίπου εικόνα της ομοιόμορφης σχετικά κατανομής του ρουβιδίου στην κάθετη τομή KASFL6 των πλημμυρικών ιζημάτων. Ενώ, στις άλλες κάθετες τομές των πλημμυρικών ιζημάτων υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις των συγκεντρώσεων του ρουβιδίου.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του ρουβιδίου των δειγμάτων του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (XRF) είναι αντίστοιχα 0,707 και 1,00 (Πίνακας 6.11), οι οποίες είναι της ίδιας τάξης μεγέθους με τους λόγους του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος και υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει εμπλουτισμός του στην εν λόγω ομάδα δειγμάτων της Λίμνης της Καστοριάς.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του ρουβιδίου των δειγμάτων του πλημμυρικού ιζήματος (XRF) είναι αντίστοιχα 0,294 και 0,417 (Πίνακας 6.11), οι οποίες υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει εμπλουτισμός του στα πλημμυρικά ιζήματα της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς.

Αυτό το χαρακτηριστικό, όπως και για τους λόγους του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος, οφείλεται στη μεγαλύτερη εξάπλωση των φελσικών πετρωμάτων τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Ελλάδα, σε σχέση με τους σχηματισμούς που δομούν τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς.

6.32. Re – PHNIO

Όλες οι συγκεντρώσεις του ρηνίου (Re) είναι κάτω από το όριο ανίχνευσης της αναλυτικής μεθόδου, έτσι δεν περιγράφεται.

6.33. S – ΘΕΙΟ

6.33.2. Κατανομή του θείου (S) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Οι Χάρτες 6.71 και 6.73 απεικονίζουν τη χωρική κατανομή του θείου, που εκχυλίσθηκε με βασιλικό νερό, και του ολικού θείου, αντίστοιχα. Παρουσιάζονται και οι δύο χάρτες κατανομής, παρ' όλο που η αναλυτική διασπορά του ολικού θείου στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος είναι στα 48,07% (Πίνακες 4.4 & 4.5) και η διευρυμένη αβεβαιότητα των μετρήσεων του είναι $\pm 64,34\%$ στο 95° επίπεδο εμπιστοσύνης (Πίνακας 4.5). Όμως, τιμές $>0,60\%$ ολικού θείου θεωρούνται ότι είναι σχετικά αξιόπιστες, κάτι που πιστοποιείται από τη σύμπτωση των σχηματομορφών των δύο διαφορετικών προσδιορισμών. Παρακάτω περιγράφεται η κατανομή του θείου το οποίο εκχυλίσθηκε με βασιλικό νερό (Χάρτης 6.71).

Οι τιμές του θείου κυμαίνονται από 0,025 μέχρι 0,986%, με διάμεση τιμή 0,286% (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.64 – Χάρτης 6.71), η οποία είναι 46,1 φορές υψηλότερη από την υπολογισθείσα συγκέντρωσή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (0,0062% S – Πίνακας 6.7 – Rudnick & Gao 2003). Η μεγάλη αυτή διαφορά θεωρείται ότι οφείλεται (α) στη συνεισφορά θείου από τις στερεοπαροχές που προέρχονται από τη μικτή θειούχο μεταλλοφορία, (β) την οργανική ύλη, όπως, π.χ., τα υπολείμματα της άλγης (κυανοβακτήρια) που είναι μία πηγή ασταθούς άνθρακα όπου εντός των ιζημάτων ενισχύει την αναγωγή των θειούχων και τα παραγόμενα θειικά αποθηκεύονται στα ιζήματα (Drevnick *et al.* 2010) και (γ) ανθρωπογενή αίτια (π.χ., απόβλητα).

Συγκεντρώσεις του θείου $>0,741\%$ απαντώνται στον κόλπο στα νότια της Καστοριάς, στα ΒΑ του Δισπηλιού και στα ΔΝΔ του Παλαιού Ιδιόκτητου. Οι υψηλές συγκεντρώσεις του θείου στον κόλπο νότια της Καστοριάς ενδέχεται να οφείλονται στην απόρριψη αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένου και απόβλητα από τα βυρσοδεψεία. Ενώ, οι υψηλές συγκεντρώσεις του θείου στα ΝΔ του Παλαιού Ιδιόκτητου και ΒΑ του Δισπηλιού μπορεί να οφείλονται στα γεωργικά φάρμακα και τα λιπάσματα.

Τα δύο πολλαπλά θηκογράμματα (Σχήματα 6.65α & 6.65β) δείχνουν τις στατιστικές κατανομές (i) του θείου μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό σε αμφότερα τα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος και του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (ii) του ολικού θείου μόνο στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα. Και στις δύο περιπτώσεις, την υψηλότερη διάμεση τιμή του θείου στα δείγματα επιφανειακού λιμναίου ιζήματος έχουν αυτά όπου υπερσχύει η Πηλούχος άργιλος και ακολουθούν αυτά με Αργιλούχο πηλό.

Το θείο από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό έχει ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση με τα στοιχεία C ($r = 0,85$) και As ($r = 0,72$ – βλ. Πίνακα 6.6), καθώς επίσης μέτρια συσχέτιση με τις

Τύπος δείγματος	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Επιφ. λιμναίο ίζημα BN	112	0,025	0,986	0,286	0,150	0,421
Επιφ. λιμναίο ίζημα Leco	112	0,010	0,810	0,285	0,145	0,420
Ίζημα πυρήνων BN	42	0,025	1,53	0,216	0,121	0,415
Πλημμυρικό ίζημα BN	18	0,005	0,149	0,005	0,005	0,018
Πλημ. ίζημα Ελλάδα BN	41	0,009	0,087	0,021	0,016	0,034
Πλημ. ίζημα Ευρώπη BN	747	0,003	0,544	0,029	0,018	0,047

Σχήμα 6.64. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Θείου (S %) στα δείγματα (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Επιφ. Λιμναίο ίζημα) και (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (γ) του πλημμυρικού ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN), και των αντίστοιχων Ελληνικών (Ελλάδα) και Ευρωπαϊκών (Ευρώπη) δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος (Πλημ. ίζημα) από το Γεωχημικό Άτλαντα της Ευρώπης, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN). Το επιφανειακό λιμναίο ίζημα από τη Λίμνη της Καστοριάς προσδιορίστηκε επίσης και ολικά με τη συσκευή Leco.

παραμέτρους Ag-Ni-Hg-Te-Cd-Sr-Mo-Se-Ca-P-Sn-Cr-Mg-Άργιλο-Pb-W ($r = 0,69-0,52$). Το δενδρόγραμμα (Σχήμα 6.2) απεικονίζει καλύτερα τις συσχετίσεις, όπου το θείο μαζί με τον ολικό άνθρακα αποτελούν δική τους ομάδα (C-S). Η ομάδα αυτή συσχετίζεται με την ομάδα Ca-Sr, και στη συνέχεια οι δύο αυτές ομάδες διασυνδέονται με τα άλλα στοιχεία και παραμέτρους. Αυτές οι συσχετίσεις συνηγορούν στη γεωγενή (π.χ., μικτή θειούχος

Κοκκομετρικό κλάσμα	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Άμμος	20	0,025	0,502	0,154	0,065	0,228
Πηλός	4	0,041	0,366	0,188	0,045	0,346
Πηλούχος Άμμος	3	0,035	0,195	0,107	-	-
Αμμούχος Πηλός	3	0,039	0,308	0,150	-	-
Αργιούχος Πηλός	67	0,088	0,986	0,336	0,201	0,488
Πηλούχος Άργιλος	12	0,150	0,813	0,407	0,212	0,459
Άμμος-Πηλός-Άργιλος	3	0,291	0,308	0,298	-	-
Πυρ.-Άμμος	1	0,184	0,184	-	-	-
Πυρ.-Πηλός	6	0,025	0,095	0,045	0,027	0,060
Πυρ.-Αμμούχος Πηλός	3	0,094	0,123	0,098	-	-
Πυρ.-Αργιούχος Πηλός	22	0,095	0,634	0,267	0,198	0,557
Πυρ.-Πηλούχος Άργιλος	10	0,074	1,534	0,381	0,184	0,428

Σχήμα 6.65α. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Θείου (S %) στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματα των δειγμάτων (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) και (β) του λιμναίου ιζήματος των πρηγών (Πυρ. – N=42) από τη Λίμνη της Καστοριάς, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό.

μεταλλοφορία) και τη βιογενή προέλευση του θείου, χωρίς, όμως, να αποκλείεται και η ανθρωπογενής συνεισφορά, όπως τα βυρσοδεψεία.

Κοκκομετρικό κλάσμα	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Άμμος	20	0,030	0,370	0,155	0,050	0,215
Πηλός	4	0,010	0,380	0,170	0,015	0,350
Πηλούχος Άμμος	3	0,040	0,220	0,100	-	-
Αμμούχος Πηλός	3	0,040	0,290	0,140	-	-
Αργιούχος Πηλός	67	0,080	0,810	0,320	0,193	0,430
Πηλούχος Άργιλος	12	0,050	0,800	0,430	0,305	0,480
Άμμος-Πηλός-Άργιλος	3	0,260	0,320	0,300	-	-

Σχήμα 6.65β. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Ολικού Θείου (S %) στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματα των δειγμάτων του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) από τη Λίμνη της Καστοριάς, το οποίο προσδιορίστηκε με τη συσκευή Leco.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του θείου των δειγμάτων του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (BN) είναι αντίστοιχα 9,95 και 13,7 (Πίνακας 6.11), οι οποίες υποδηλώνουν το σαφή εμπλουτισμό του στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα της Λίμνης της Καστοριάς για τους λόγους που ήδη αναφέρθηκαν.

6.33.3. Κατανομή του θείου (S) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών

Οι συγκεντρώσεις του εκχυλίσμου θείου με ζέον βασιλικό νερό στα δείγματα λιμναίου ιζήματος των πυρήνων κυμαίνονται από 0,025 έως 1,53%, με διάμεση τιμή 0,216% (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.64 – Χάρτης 6.72). Ενώ, η διακύμανσή του στα πλημμυρικά ιζήματα είναι από 0,005 έως 0,149%, με διάμεση τιμή 0,005%. Οι σχετικά υψηλότερες διάμεσες τιμές του θείου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος τόσο των πυρήνων, όσο και επιφάνειας, σε σχέση με την αντίστοιχη διάμεση τιμή στα πλημμυρικά ιζήματα (Σχήμα 6.64), θεωρούνται ότι οφείλονται στον εμπλουτισμό του στα λεπτόκοκκα κλάσματα, ήτοι την Πηλούχο άργιλο και τον Αργιλούχο πηλό (Σχήμα 6.65α) και την οργανική ύλη, καθώς και τη συσσώρευσή του υπό τις αναγωγικές συνθήκες που επικρατούν στον πυθμένα της λίμνης.

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του θείου απαντώνται στις περισσότερες περιπτώσεις στα βαθύτερα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων, με εξαίρεση τον πυρήνα KASC9 (αύξηση των τιμών από βάθος προς επιφάνεια) και τον πυρήνα KASC13 (αυξομείωση των τιμών του θείου). Το θείο υπό αναγωγικές συνθήκες έχει πολύ μικρή έως μηδενική κινητικότητα και συνεπώς μπορεί να θεωρηθεί ως δείκτης της οργανικής ουσίας, η οποία φαίνεται να αυξάνεται με το βάθος (Πίνακας 6.12). Επίσης, παρόμοια εικόνα σε όλους τους πυρήνες παρουσιάζει το Ca (βλ. Χάρτη 6.19).

Παρατηρείται η ίδια περίπου εικόνα της ομοιόμορφης σχετικά κατανομής του θείου σε όλες τις κάθετες τομές του πλημμυρικού ιζήματος, με εξαίρεση την κάθετη τομή KASFL5, όπου το επιφανειακό δείγμα έχει υψηλότερη συγκέντρωση θείου (0,149% S) από το βαθύτερο δείγμα (0,018% S).

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του θείου των δειγμάτων του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (BN) είναι αντίστοιχα 7,53 και 10,3 (Πίνακας 6.11), οι οποίες υποδηλώνουν το σαφή εμπλουτισμό του στην εν λόγω ομάδα δειγμάτων της Λίμνης της Καστοριάς για τους προαναφερόμενους λόγους.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του θείου των δειγμάτων του πλημμυρικού ιζήματος (BN) είναι αντίστοιχα 0,174 και 0,239, οι οποίες υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει εμπλουτισμός του στα πλημμυρικά ιζήματα, χαρακτηριστικό που οφείλεται στην μη ύπαρξη οργανικής ουσίας και αναγωγικών συνθηκών.

Πίνακας 6.12. Σύγκριση των συγκεντρώσεων της οργανικής ύλης και του θείου στα δείγματα λιμναίου ιζήματος των πορρήνων KASC11 και KASC14 από τη Λίμνη της Καστοριάς. Σημειώνεται ότι η δειγματοληψία για τον προσδιορισμό της οργανικής ύλης ήταν πιο λεπτομερής σε σχέση με την αντίστοιχη για τις γεωχημικές αναλύσεις.

Πορήνας KASC11			Πορήνας KASC14		
Δείγμα	Οργανική ύλη %	S %	Δείγμα	Οργανική ύλη %	S %
4-6 cm	0,79	0,095	2-4 cm	9,38	0,198
14-16 cm	0,66		10-12 cm	8,02	
26-28 cm	0,62		14-16 cm	8,44	
34-36 cm	0,60		24-26 cm	9,06	
44-46 cm	1,07		26-28 cm	9,22	
66-68 cm	0,78		30-32 cm	9,80	
76-78 cm	0,90		34-36 cm	9,94	
86-88 cm	0,94		40-42 cm	11,2	
96-98 cm	1,00		50-52 cm	12,7	
106-108 cm	1,24		60-62 cm	12,0	
116-118 cm	1,55	0,221	70-72 cm	13,1	0,361
126-128 cm	2,37		80-82 cm	14,9	
136-138 cm	2,61		90-92 cm	17,5	
146-148 cm	2,56		100-102 cm	16,6	0,528
156-158 cm	3,90		110-112 cm	18,0	

Χάρτης 6.71. Χωρική κατανομή του Θείου (S %) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστορίας. Εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό και προσδιορισμός με ICP-AES.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ (S %) ΣΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΟΜΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Χάρτης 6.72. Κατανομή του Θείου (S %) στα δείγματα (α) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (β) του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών από τη Λίμνη της Καστορίας. Εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό και προσδιορισμός με ICP-AES.

Χάρτης 6.73. Χωρική κατανομή του Ολικού Θείου (S_{ol} %) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναιού ιζήματος από τη Λίμνη της Καστορίας.

6.34. Sb – ANTIMONIO

6.34.2. Κατανομή του αντιμονίου (Sb) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Ο Χάρτης 6.74 απεικονίζει τη χωρική κατανομή του αντιμονίου (Sb) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς. Οι τιμές του Sb κυμαίνονται από 0,062 μέχρι 1,13 mg/kg, με διάμεση τιμή 0,592 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.66), η οποία είναι 1,27 φορές χαμηλότερη από την υπολογισθείσα μέση συγκέντρωσή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (0,75 mg/kg Sb – Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008). Η διαφορά αυτή δεν θεωρείται σημαντική, δεδομένου ότι είναι εντός των ορίων του αναλυτικού και του στατιστικού σφάλματος εκτίμησης.

Συγκεντρώσεις του αντιμονίου $>0,902$ mg/kg απαντώνται στους κόλπους στα ΝΑ και ΒΑ της Καστοριάς, ΝΔ του Παλαιού Ιδιόκτητου και ανατολικά της Χερσονήσου Κορίτσας. Οι μεν ανώμαλες τιμές στους κόλπους πλησίον της Καστοριάς και ανατολικά της Χερσονήσου Κορίτσας ενδέχεται να οφείλονται σε άγνωστη μεταλλοφορία εντός των ασβεστόλιθων στη Χερσονήσο Κορίτσας, αλλά και σε ανθρωπογενή συνεισφορά από τα αστικά απόβλητα. Οι δε ανώμαλες συγκεντρώσεις στα ΝΔ του Παλαιού Ιδιόκτητου πιθανό να οφείλονται στα υλικά διάβρωσης που προέρχονται από τους οφιόλιθους (μαγνησιούχος ολιβίνης), χωρίς, όμως, να αποκλείεται και η ανθρωπογενής συνεισφορά.

Το πολλαπλό θηκόγραμμα (Σχήμα 6.67) δείχνει ότι το μεγαλύτερο εύρος τιμών του αντιμονίου απαντάται στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος που υπερισχύει ο Αργιλούχος πηλός και ακολουθεί η Άμμος. Ενώ, την υψηλότερη διάμεση τιμή του αντιμονίου έχουν τα δείγματα στα οποία υπερισχύει η Πηλούχος άργιλος και ακολουθεί ο Αργιλούχος πηλός και ο Πηλός.

Το αντιμόνιο έχει ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση με τις παραμέτρους Cu-Pb-Zn-Al-V-Fe-Ga-Li-Sc-Ba-Be-Αργιλο-U-K-Ag-Ce-La ($r = 0,89 - 0,70$) (Πίνακας 6.3 – Σχήμα 6.2) και μέτρια θετική γραμμική συσχέτιση με τα στοιχεία Th-Rb-Sn-Cd-As-Cr-Y-Bi-Mo-Co-Mg-Hg-Zr-Ni-Ta ($r = 0,69 - 0,52$). Αυτές οι συσχετίσεις συνηγορούν ως προς τη γεωγενή προέλευση του αντιμονίου και κυρίως από θειούχες μεταλλοφορίες (χαλκόφιλο) και τους οφιόλιθους. Αλλά, οι υψηλές συγκεντρώσεις στους κολπίσκους πλησίον της Καστοριάς, όπως έχει ήδη αναφερθεί, υποδηλώνουν και κάποια ανθρωπογενή συνεισφορά από τα αστικά απόβλητα, καθώς και τα λιπάσματα στην περιοχή ΝΔ του Παλαιού Ιδιόκτητου.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του αντιμονίου των δειγμάτων του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (ICP-MS) είναι αντίστοιχα 0,800 και 1,48 (Πίνακας 6.11), οι οποίες υποδηλώνουν ότι σε σχέση με τη διάμεση τιμή των Ελληνικών δειγμάτων του

Τύπος δείγματος	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Επιφ. λιμναίο ίζημα BN	112	0,062	1,13	0,592	0,317	0,792
Ίζημα πυρήνων BN	42	0,232	0,832	0,477	0,322	0,592
Πλημμυρικό ίζημα BN	18	0,062	0,952	0,147	0,092	0,842
Πλημ. ίζημα Ελλάδα ICP	41	0,160	52,6	0,400	0,308	0,608
Πλημ. ίζημα Ευρώπη ICP	743	0,010	99,4	0,740	0,370	1,50

Σχήμα 6.66. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Αντιμονίου (Sb mg/kg) στα δείγματα (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Επιφ. λιμναίο ίζημα), (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (γ) του πλημμυρικού ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN), και των αντίστοιχων Ελληνικών (Ελλάδα) και Ευρωπαϊκών (Ευρώπη) δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος (Πλημ. ίζημα) από το Γεωχημικό Άτλαντα της Ευρώπης, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-MS μετά από πυροσυσσώματωση του δείγματος με υπεροξείδιο του νατρίου και στη συνέχεια διαλυτοποίηση με νιτρικό οξύ και απιονισμένο νερό.

πλημμυρικού ιζήματος υπάρχει εμπλουτισμός. Αυτό το χαρακτηριστικό θεωρείται ότι οφείλεται στον εμπλουτισμό του στα λεπτόκοκκα κλάσματα του λιμναίου ιζήματος.

6.34.3. Κατανομή του αντιμονίου (Sb) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων

Οι συγκεντρώσεις του αντιμονίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων κυμαίνονται από 0,232 έως 0,832 mg/kg, με διάμεση τιμή 0,477 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.10 –

Κοκκομετρικό κλάσμα	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Άμμος	20	0,062	0,892	0,202	0,112	0,302
Πηλός	4	0,232	0,502	0,292	0,242	0,417
Πηλούχος Άμμος	3	0,172	0,382	0,202	-	-
Αμμούχος Πηλός	3	0,212	0,232	0,212	-	-
Αργιούχος Πηλός	67	0,222	1,132	0,702	0,525	0,800
Πηλούχος Άργιλος	12	0,172	1,002	0,857	0,682	0,887
Άμμος-Πηλός-Άργιλος	3	0,312	0,542	0,412	-	-
Πυρ.-Άμμος	1	0,332	0,332	-	-	-
Πυρ.-Πηλός	6	0,232	0,432	0,262	0,232	0,432
Πυρ.-Αμμούχος Πηλός	3	0,322	0,542	0,332	-	-
Πυρ.-Αργιούχος Πηλός	22	0,242	0,762	0,522	0,332	0,612
Πυρ.-Πηλούχος Άργιλος	10	0,242	0,832	0,492	0,282	0,632

Σχήμα 6.67. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Αντιμονίου (Sb mg/kg) στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματα των δειγμάτων (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) και (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (Πυρ. – N=42) από τη Λίμνη της Καστοριάς.

Σχήμα 6.66 - Χάρτης 6.75). Ενώ, η διακύμανση στα πλημμυρικά ιζήματα είναι από 0,062 έως 0,952 mg/kg, με διάμεση τιμή 0,147 mg/kg. Οι σχετικά υψηλότερες διάμεσες τιμές του αντιμονίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος τόσο των πυρήνων, όσο και επιφάνειας, σε σχέση με την αντίστοιχη διάμεση τιμή στα πλημμυρικά ιζήματα (Σχήμα 6.66), θεωρούνται ότι

Χάρτης 6.74. Χωρική κατανομή του Αντιμονίου (Sb mg/kg) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστορίας.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΜΟΝΙΟΥ (Sb mg/kg) ΣΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΟΜΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Χάρτης 6.75. Κατανομή του Αντιμονίου (Sb mg/kg στα δείγματα (α) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (β) του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών από τη Λίμνη της Καστορίας.

οφείλονται στον εμπλουτισμό του στα λεπτόκοκκα κλάσματα, ήτοι τον Αργιλούχο πηλό και την Πηλούχο άργιλο (Σχήμα 6.67).

Σε γενικές γραμμές, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του αντιμονίου, όπως και άλλων στοιχείων, απαντώνται στα επιφανειακά δείγματα των πυρήνων, με εξαίρεση τους πυρήνες KASC7, KASC9 και KASC13 (Χάρτης 6.75). Η κινητικότητα του αντιμονίου υπό αναγωγικές συνθήκες είναι πολύ μικρή ως μηδενική (Πίνακας 6.3). Συνεπώς, οι διακυμάνσεις οφείλονται στις πηγές τροφοδοσίας και των συνθηκών εναπόθεσης των ιζημάτων στον πυθμένα της λίμνης.

Στον πυρήνα KASC3, βόρεια του Δισπηλιού, το δείγμα λιμναίου ιζήματος από 23-32 cm έχει αυξημένη τιμή σε αντιμόνιο (0,54 mg/kg Sb). Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν τα στοιχεία Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Cd, Ce, Fe, Ga, Ge, Hg, K, Na, Pb και Rb.

Η διακύμανση των τιμών του αντιμονίου στα δείγματα του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών είναι σχετικά μικρή και ερμηνεύεται ότι οι πηγές τροφοδοσίας των στερεοαποθέσεων είναι διαχρονικά οι ίδιες.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του αντιμονίου των δειγμάτων του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (ICP-MS) είναι αντίστοιχα 0,645 και 1,19 (Πίνακας 6.11), οι οποίες υποδηλώνουν μικρό σχετικά εμπλουτισμό ως προς τη διάμεσο των Ελληνικών δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης. Αυτό το χαρακτηριστικό ενδέχεται να οφείλεται στον εμπλουτισμό του στα λεπτόκοκκα κλάσματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του αντιμονίου των δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος (ICP-MS) είναι αντίστοιχα 0,199 και 0,368 (Πίνακας 6.11), οι οποίες υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει εμπλουτισμός του αντιμονίου στην εν λόγω ομάδα δειγμάτων της Λίμνης της Καστοριάς.

6.35. Sc – ΣΚΑΝΔΙΟ

6.35.2. Κατανομή του σκανδίου (Sc) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Ο Χάρτης 6.76 απεικονίζει τη χωρική κατανομή του σκανδίου (Sc) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς. Οι τιμές του σκανδίου κυμαίνονται από 1,17 μέχρι 9,90 mg/kg, με διάμεση τιμή 7,26 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.68), η οποία είναι 1,93 φορές χαμηλότερη από την υπολογισθείσα συγκέντρωσή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (14 mg/kg Sc – Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008). Αυτή η μεγάλη σχετικά διαφορά εξηγείται από το ότι οι Hu & Gao (2008) στους υπολογισμούς τους θεωρούν ότι ο ανώτερος ηπειρωτικός φλοιός αποτελείται από 65% γρανιτοειδή και 35% κλαστικά ιζηματογενή πετρώματα.

Συγκεντρώσεις του σκανδίου >9,50 mg/kg απαντώνται στο βόρειο και νότιο κεντρικό τμήμα της λίμνης και στον κολπίσκο βόρεια της Καστοριάς (παρόμοια χωρική κατανομή με Ga, Χάρτης 6.36). Χαρακτηριστικό που εξηγείται από την παρόμοια γεωχημική συμπεριφορά του σκανδίου και του γαλλίου με το αργίλιο και συνεπώς την προέλευσή του από τους γρανιτογενείς.

Το πολλαπλό θηκόγραμμα (Σχήμα 6.69) δείχνει ότι το μεγαλύτερο εύρος τιμών έχουν τα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος που υπερισχύει η Άμμος και ακολουθούν η Πηλούχος άργιλος και ο Αργιλούχος πηλός. Ενώ, η υψηλότερη διάμεση τιμή απαντάται στα δείγματα στα οποία υπερισχύει η Πηλούχος άργιλος και ακολουθούν ο Αργιλούχος πηλός και ο Πηλός (παρόμοια στατιστική κατανομή με Ga – βλ. Σχήμα 6.35).

Το σκάνδιο έχει πολύ ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση με τα στοιχεία V-Ga-Fe-Al-Be-Zn-Cu ($r = 0,98 - 0,91$) και ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση με Ba-Pb-K-Rb-Ce-Y-La-U-Sb-Li-Th-Co-Cr-Mg-Αργίλιο-Zr ($r = 0,88 - 0,71$) (Πίνακας 6.6 – Σχήμα 6.2). Στον Πίνακα 6.6 παρουσιάζονται και οι μέτριες θετικές γραμμικές συσχετίσεις με άλλες παραμέτρους. Αυτές οι συσχετίσεις του σκανδίου συνηγορούν στη γεωγενή προέλευσή του και κυρίως τις στερεοπαροχές από τους γρανιτογενείς. Η υψηλή τιμή, όμως, του σκανδίου στο κολπίσκο βόρεια της Καστοριάς δεν αποκλείει και κάποια ανθρωπογενή συνεισφορά.

Σημειώνεται ότι δεν προσδιορίστηκε το σκάνδιο στα δείγματα του πλημμυρικού ιζήματος στο έργο του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης και συνεπώς δεν υπολογίσθηκαν και οι αντίστοιχοι λόγοι.

Τύπος δείγματος	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Επιφ. λιμναίο ίζημα BN	112	1,17	9,90	7,26	4,71	8,41
Ίζημα πυρήνων BN	42	3,10	9,90	7,32	4,99	8,52
Πλημμυρικό ίζημα BN	18	1,61	5,46	2,64	2,04	4,54

Σχήμα 6.68. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Σκανδίου (Sc mg/kg) στα δείγματα (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Επιφ. λιμναίο ίζημα), (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (γ) του πλημμυρικού ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN).

6.35.3. Κατανομή του σκανδίου (Sc) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών

Οι συγκεντρώσεις του σκανδίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων κυμαίνονται από 3,10 έως 9,90 mg/kg, με διάμεση τιμή 7,32 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.68 – Χάρτης 6.77). Ενώ, η διακύμανσή του στα πλημμυρικά ιζήματα είναι από 1,61 έως 5,46 mg/kg, με διάμεση τιμή 2,64 mg/kg Sc. Οι σχετικά υψηλότερες διάμεσες τιμές του σκανδίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος τόσο των πυρήνων, όσο και επιφάνειας, σε σχέση με την αντίστοιχη διάμεση τιμή στα πλημμυρικά ιζήματα (Σχήμα 6.68), θεωρούνται ότι οφείλονται

Κοκκομετρικό κλάσμα	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Άμμος	20	1,17	8,50	2,40	1,56	4,58
Πηλός	4	4,60	6,60	5,31	4,72	6,19
Πηλούχος Άμμος	3	2,28	4,29	4,00	-	-
Αμμούχος Πηλός	3	2,75	4,61	3,63	-	-
Αργιούχος Πηλός	67	2,82	9,90	7,87	6,42	8,54
Πηλούχος Άργιλος	12	2,29	9,52	8,66	7,55	9,00
Άμμος-Πηλός-Άργιλος	3	4,12	6,40	6,36	-	-
Πυρ.-Άμμος	1	4,36	4,36	-	-	-
Πυρ.-Πηλός	6	4,83	7,60	5,89	5,79	7,15
Πυρ.-Αμμούχος Πηλός	3	3,10	6,87	3,99	-	-
Πυρ.-Αργιούχος Πηλός	22	3,34	9,90	8,00	5,59	8,93
Πυρ.-Πηλούχος Άργιλος	10	3,15	9,00	7,32	5,21	8,12

Σχήμα 6.69. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Σκανδίου (Sc mg/kg) στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματα των δειγμάτων (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) και (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (Πυρ. – N=42) από τη Λίμνη της Καστοριάς.

στον εμπλουτισμό του στην οργανική ύλη και τα λεπτόκοκκα κλάσματα, ήτοι τον Αργιούχο πηλό, την Πηλούχο άργιλο και τον Πηλό (Σχήμα 6.69).

Γενικά, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του σκανδίου απαντώνται στα επιφανειακά δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων με εξαίρεση τους πυρήνες KASC1, KASC7, KASC9 και

Χάρτης 6.76. Χωρική κατανομή του Σκανδίου (Sc mg/kg) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστορίας.

Χάρτης 6.77. Κατανομή του Σκανδίου (Sc mg/kg) στα δείγματα (α) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (β) του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών από τη Λίμνη της Καστορίας.

KASC13 (Χάρτης 6.77). Η κινητικότητα του σκανδίου, υπό αναγωγικές συνθήκες θεωρείται ότι είναι μικρή, λόγω της σχέσης του με το αργίλιο (Πίνακας 6.3). Συνεπώς, η απεικονισθείσα κατανομή εκφράζει τις συνθήκες εναπόθεσης των λιμναίων ιζημάτων.

Στον πυρήνα KASC3, βόρεια του Δισπηλιού, το δείγμα του λιμναίου ιζήματος από 23-32 cm έχει συγκέντρωση σκανδίου ελαφρώς μειωμένη (3,10 mg/kg Sc) σε σχέση με τα γειτονικά δείγματα. Παρόμοιες σχετικά μειωμένες τιμές παρουσιάζουν τα στοιχεία B, Ca, Co, Cr, Cu, Mg, Mn, Nb, Ni και P.

Η διακύμανση των τιμών του σκανδίου στις κάθετες τομές του πλημμυρικού ιζήματος KASFL1, KASFL4, KASFL5 και KASFL6 είναι σχετικά μικρή και ερμηνεύεται ότι οι πηγές τροφοδοσίας των στερεοαποθέσεων είναι διαχρονικά οι ίδιες. Υπάρχουν, όμως, μικρές σχετικά διαφοροποιήσεις των συγκεντρώσεων του σκανδίου στις κάθετες τομές KASFL2 και KASFL3. Στην τελευταία, η τιμή στο επιφανειακό δείγμα είναι 2,45 mg/kg Sc, στο ενδιάμεσο δείγμα 4,22 mg/kg Sc και στο βαθύτερο δείγμα 2,34 mg/kg Sc (παρόμοια μορφή κατανομής με Al, Ce, Co, Cr, Cu, Ga και Fe). Η αύξηση αυτή πιθανό να συνδέεται με τα οξειδία του σιδήρου (Χάρτης 6.35), τα οποία παρατηρήθηκαν κατά τη δειγματοληψία, αποκλείοντας έτσι την εκδοχή προσφοράς υλικού με υψηλότερες συγκεντρώσεις Sc, Al, Ce, Co, Cr, Cu, Ga και Fe, κατά το συγκεκριμένο πλημμυρικό επεισόδιο.

Το επιφανειακό δείγμα της κάθετης τομής KASFL2 έχει συγκέντρωση σκανδίου 4,18 mg/kg Sc και το βαθύτερο δείγμα 2,42 mg/kg Sc. Μία πιθανή ερμηνεία αυτής της διαφοράς είναι η μεγαλύτερη προσφορά υλικών διάβρωσης με υψηλότερο ποσοστό βιοτίτη από τους γρανιτογενείς (Χάρτης 1.3).

Σημειώνεται ότι δεν προσδιορίστηκε το σκάνδιο στα δείγματα του πλημμυρικού ιζήματος από το Γεωχημικό Άτλαντα της Ευρώπης και συνεπώς δεν υπολογίσθηκαν και οι αντίστοιχοι λόγοι.

6.36. Se – ΣΕΛΗΝΙΟ

6.36.2. Κατανομή του σεληνίου (Se) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Ο ποιοτικός έλεγχος των αποτελεσμάτων του σεληνίου έδειξε ότι η αναλυτική διασπορά στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος είναι πολύ υψηλή στα 44,89% (Πίνακες 4.4 & 4.5 – Χάρτης 6.78), καθώς και η διευρυμένη αβεβαιότητα των μετρήσεων στο 95° επίπεδο εμπιστοσύνης είναι στα $\pm 69,0\%$ (Πίνακας 4.5 – Χάρτης 6.78). Αυτές οι αυξημένες τιμές οφείλονται στο ότι ένα μεγάλο ποσοστό των δειγμάτων ($\approx 25\%$) έχουν τιμές κάτω ή πλησίον του ορίου ανίχνευσης (0,2 mg/kg Se). Συγκεντρώσεις, όμως, του σεληνίου $>0,922$ mg/kg θεωρούνται ότι είναι σχετικά αξιόπιστες, γι' αυτό σχεδιάστηκε ο χάρτης γεωγραφικής κατανομής του.

Ο Χάρτης 6.78 απεικονίζει τη χωρική κατανομή του σεληνίου (Se) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς. Οι τιμές του σεληνίου κυμαίνονται από 0,10 μέχρι 1,20 mg/kg, με διάμεση τιμή 0,422 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.70), η οποία είναι 4,69 φορές υψηλότερη από την υπολογισθείσα συγκέντρωσή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (0,09 mg/kg Se – Πίνακας 6.7 – Rudnick & Gao 2003). Λόγω της χαλκόφιλης και της βιόφιλης ιδιότητάς του, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του σεληνίου στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα, σε σχέση με την τιμή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό, θεωρούνται ότι οφείλονται αντίστοιχα στις θειούχες μεταλλοφορίες και την προσρόφησή του στην οργανική ύλη, καθώς επίσης και τη συγκέντρωσή του στα λεπτόκοκκα κλάσματα (Σχήμα 6.71).

Συγκεντρώσεις του σεληνίου $>0,922$ mg/kg απαντώνται στον κόλπο νότια της Καστοριάς και της Χερσονήσου Κορίτσας και σε ένα δείγμα ΒΔ του χωριού Πολυκάρπη και πιθανό να οφείλονται από στερεοπαροχές που προέρχονται από τις μεταλλοφορίες εντός των ασβεστόλιθων, τους βωξίτες εντός των δολομιτικών ασβεστόλιθων και τη μικτή θειούχο μεταλλοφορία εντός των μαρμάρων και των γρανιτογενέσιων.

Το πολλαπλό θηκόγραμμα (Σχήμα 6.71) δείχνει ότι το μεγαλύτερο εύρος και ύψος τιμών απαντώνται στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος όπου υπερισχύει η Πηλούχος άργιλος, η οποία έχει και την υψηλότερη διάμεση τιμή.

Το σεληνίο έχει μέτρια θετική γραμμική συσχέτιση με τα στοιχεία Sn-S-Ag-Hg-W-Te-C-Mo-Ni-As ($r = 0,62 - 0,50$) (Πίνακας 6.6 – Σχήμα 6.2). Αυτές οι συσχετίσεις του σεληνίου συνηγορούν στη γεωγενή προέλευσή του, κυρίως από μεταλλοφορίες, όπως ήδη αναφέρθηκε, και τη σχέση του με την οργανική ύλη. Δεν μπορεί, όμως, να αποκλεισθεί και η ανθρωπογενής

Τύπος δείγματος	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Επιφ. λιμναίο ίζημα BN	112	0,100	1,20	0,422	0,155	0,643
Ίζημα πυρήνων BN	42	0,100	1,16	0,508	0,220	0,643
Πλημμυρικό ίζημα BN	18	0,100	0,598	0,100	0,100	0,220

Σχήμα 6.70. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Σεληνίου (Se mg/kg) στα δείγματα (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Επιφ. λιμναίο ίζημα), (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (γ) του πλημμυρικού ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN).

επιβάρυνση, δεδομένου ότι οι ανώμαλες συγκεντρώσεις του (>1,028 mg/kg Se) είναι στον κόλπο νότια της Καστοριάς με πιθανή συνεισφορά από τα αστικά υγρά απόβλητα.

Σημειώνεται ότι δεν προσδιορίστηκε το σελήνιο στα δείγματα του πλημμυρικού ιζήματος από το Γεωχημικό Άτλαντα της Ευρώπης και συνεπώς δεν υπολογίσθηκαν και οι αντίστοιχοι λόγοι.

Κοκκομετρικό κλάσμα	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Άμμος	20	0,100	0,832	0,155	0,100	0,373
Πηλός	4	0,100	0,445	0,263	0,100	0,436
Πηλούχος Άμμος	3	0,100	0,715	0,100	-	-
Αμμούχος Πηλός	3	0,100	0,100	0,100	-	-
Αργιούχος Πηλός	67	0,100	1,18	0,517	0,328	0,676
Πηλούχος Άργιλος	12	0,100	1,20	0,580	0,490	0,751
Άμμος-Πηλός-Άργιλος	3	0,100	0,607	0,553	-	-
Πυρ.-Άμμος	1	0,634	0,634	-	-	-
Πυρ.-Πηλός	6	0,100	0,445	0,100	0,100	0,274
Πυρ.-Αμμούχος Πηλός	3	0,418	1,16	0,625	-	-
Πυρ.-Αργιούχος Πηλός	22	0,100	1,07	0,526	0,391	0,697
Πυρ.-Πηλούχος Άργιλος	10	0,100	0,859	0,557	0,100	0,778

Σχήμα 6.71. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Σεληνίου (Se mg/kg) στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματα των δειγμάτων (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) και (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (Πυρ. – N=42) από τη Λίμνη της Καστοριάς.

6.36.3. Κατανομή του σεληνίου (Se) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών

Η κατανομή του σεληνίου (Se) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων, καθώς και των κάθετων τομών του πλημμυρικού ιζήματος παρουσιάζουν μία εντελώς ιδιόμορφη

Χάρτης 6.78. Χωρική κατανομή του Σεληνίου (Se mg/kg) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστορίας.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΣΕΛΗΝΙΟΥ (Se mg/kg) ΣΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΟΜΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Χάρτης 6.79. Κατανομή του Σεληνίου (Se mg/kg) στα δείγματα (α) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (β) του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών από τη Λίμνη της Καστορίας.

κατάσταση (Χάρτης 6.79), η οποία θεωρείται ότι οφείλεται στο μεγάλο ποσοστό των δειγμάτων που έχουν συγκεντρώσεις κάτω ή πλησίον του ορίου ανίχνευσης (0,2 mg/kg Se). Επίσης, το μεγαλύτερο ποσοστό (>95%) των δειγμάτων του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων έχουν συγκεντρώσεις <0,922 mg/kg Se, που θεωρείται ότι είναι το κατώφλιο πάνω από το οποίο οι τιμές του σεληνίου είναι σχετικά αξιόπιστες. Ενώ, οι συγκεντρώσεις του σεληνίου σε όλα τα δείγματα του πλημμυρικού ιζήματος είναι κάτω από αυτή την τιμή. Συνεπώς, δεν επιχειρείται η περιγραφή αυτών των αποτελεσμάτων, παρ' όλο που φαίνεται να υπάρχουν κάποιες κατακόρυφες σχηματομορφές.

6.37. Sn – ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ

6.37.2. Κατανομή του κασσιτέρου (Sn) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Ο Χάρτης 6.80 απεικονίζει τη χωρική κατανομή του κασσιτέρου (Sn) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς. Οι τιμές του κασσιτέρου κυμαίνονται από 0,376 μέχρι 10,0 mg/kg, με διάμεση τιμή 1,86 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.72), η οποία είναι 1,18 φορές χαμηλότερη από την υπολογισθείσα μέση συγκέντρωσή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (2,2 mg/kg Sn – Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008). Η διαφορά αυτή δεν θεωρείται σημαντική, δεδομένου ότι είναι εντός των ορίων του αναλυτικού και του στατιστικού σφάλματος εκτίμησης.

Συγκεντρώσεις >5,83 mg/kg Sn απαντώνται στους κολπίσκους βόρεια και νότια της Καστοριάς. Παρόμοιες περίπου χωρικές κατανομές έχουν ο άργυρος (Χάρτης 6.3) και ο υδράργυρος (Χάρτης 6.41).

Το πολλαπλό θηκόγραμμα (Σχήμα 6.73) δείχνει ότι το μεγαλύτερο εύρος τιμών του κασσιτέρου απαντώνται στα δείγματα όπου υπερισχύει ο Αργιλούχος πηλός, ο οποίος έχει και την υψηλότερη διάμεση τιμή, και ο ακολουθεί η Πηλούχος άργιλος.

Ο κασσίτερος έχει πολύ ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση μόνο με τον άργυρο ($r = 0,90$) και στη συνέχεια ισχυρή με τα στοιχεία Hg-Cu-Pb-Te-Ba-Mo ($r = 0,87 - 0,70$), όπως απεικονίζεται στο δενδρόγραμμα (Σχήμα 6.2). Στον Πίνακα 6.6 παρουσιάζονται και άλλες μέτριες θετικές γραμμικές συσχετίσεις του κασσιτέρου με άλλα χημικά στοιχεία και παραμέτρους. Αυτές οι συσχετίσεις του κασσιτέρου, καθώς και τα δείγματα με ανώμαλες τιμές >7,43 mg/kg Sn, τα οποία βρίσκονται στον κολπίσκο νότια της Καστοριάς, συνηγορούν στην υπόθεση ότι ο κασσίτερος προέρχεται από δύο διαφορετικές πηγές (α) ανθρωπογενείς (συσχέτιση Sn-Ag-Hg-Cu-Pb) και (β) γεωγενείς (Sn-Ba-Mo). Στην προκειμένη περίπτωση, φαίνεται από τη θέση των δειγμάτων με υψηλές συγκεντρώσεις κασσιτέρου ότι υπερισχύει η ανθρωπογενής συνεισφορά.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του κασσιτέρου των δειγμάτων του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (XRF) είναι αντίστοιχα 0,931 και 1,09 (Πίνακας 6.11). Οι τιμές των λόγων είναι πλησίον της μονάδας και συνεπώς δεν υποδηλώνουν εμπλουτισμό του κασσιτέρου στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς.

Τύπος δείγματος	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Επιφ. λιμναίο ιζήμα BN	112	0,376	10,0	1,86	1,25	2,58
Ίζημα πυρήνων BN	42	0,646	4,91	1,61	1,33	1,98
Πλημμυρικό ιζήμα BN	18	0,394	1,21	0,655	0,484	0,934
Πλημ. ιζήμα Ελλάδα XRF	41	0,500	28,0	1,70	0,500	3,00
Πλημ. ιζήμα Ευρώπη XRF	747	0,500	649	2,00	0,500	4,00

Σχήμα 6.72. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Κασσιτέρου (Sn mg/kg) στα δείγματα (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Επιφ. λιμναίο ιζήμα), (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (γ) του πλημμυρικού ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN), και των αντίστοιχων Ελληνικών (Ελλάδα) και Ευρωπαϊκών (Ευρώπη) δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος (Πλημ. ιζήμα) από το Γεωχημικό Ατλάντα της Ευρώπης, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN) και ολικά με φασματόμετρο φθορισμού ακτίνων-X (XRF).

6.37.3. Κατανομή του κασσιτέρου (Sn) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών

Οι συγκεντρώσεις του κασσιτέρου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων κυμαίνονται από 0,646 έως 4,91 mg/kg, με διάμεση τιμή 1,61 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.72 – Χάρτης 6.81). Ενώ, η διακύμανσή του στα πλημμυρικά ιζήματα είναι από 0,394 έως 1,21 mg/kg, με διάμεση τιμή 0,655 mg/kg. Οι σχετικά υψηλότερες διάμεσες τιμές του κασσιτέρου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος τόσο των πυρήνων, όσο και επιφάνειας, σε

Κοκκομετρικό κλάσμα	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Άμμος	20	0,376	7,37	0,718	0,642	1,03
Πηλός	4	1,31	1,83	1,45	1,32	1,70
Πηλούχος Άμμος	3	0,718	1,42	0,997	-	-
Αμμούχος Πηλός	3	0,943	1,29	1,27	-	-
Αργιούχος Πηλός	67	1,04	10,0	2,12	1,79	2,61
Πηλούχος Άργιλος	12	0,565	7,62	2,97	2,00	5,55
Άμμος-Πηλός-Άργιλος	3	0,790	1,63	1,16	-	-
Πυρ.-Άμμος	1	1,32	1,32	-	-	-
Πυρ.-Πηλός	6	1,31	1,56	1,38	1,33	1,47
Πυρ.-Αμμούχος Πηλός	3	0,934	2,19	1,55	-	-
Πυρ.-Αργιούχος Πηλός	22	0,943	4,91	1,87	1,50	2,29
Πυρ.-Πηλούχος Άργιλος	10	0,646	2,42	1,55	1,11	1,83

Σχήμα 6.73. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Κασσιτέρου (Sn mg/kg) στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματα των δειγμάτων (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) και (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (Πυρ. – N=42) από τη Λίμνη της Καστοριάς.

σχέση με την αντίστοιχη διάμεση τιμή στα πλημμυρικά ιζήματα (Σχήμα 6.72), θεωρούνται ότι οφείλονται στον εμπλουτισμό του στην οργανική ύλη και τα λεπτόκοκκα κλάσματα του λιμναίου ιζήματος, ήτοι τον Αργιούχο πηλό και την Πηλούχο άργιλο (Σχήμα 6.73). Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του κασσιτέρου απαντώνται στα επιφανειακά δείγματα λιμναίου

Χάρτης 6.80. Χωρική κατανομή του Κασσιτέρου (Sn mg/kg) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστορίας.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ (Sn mg/kg) ΣΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΟΜΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Χάρτης 6.81. Κατανομή του Κασσιτέρου (Sn mg/kg) στα δείγματα (α) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (β) του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών από τη Λίμνη της Καστορίας.

ιζήματος των πυρήνων, με εξαίρεση τους πυρήνες KASC7, KASC9 και KASC14, ενώ ο πυρήνας KASC1 έχει περίπου τις ίδιες τιμές (Χάρτης 6.81). Σημειώνεται ότι η κινητικότητα του κασσιτέρου υπό αναγωγικές συνθήκες είναι πολύ μικρή ως μηδενική (Πίνακας 6.3). Συνεπώς, οι κατακόρυφες κατανομές περιγράφουν τις συνθήκες απόθεσης των λιμναίων ιζημάτων. Οι υψηλές, όμως, συγκεντρώσεις κασσιτέρου στους πυρήνες KASC5 και KASC4 στα νότια της Καστοριάς υποδηλώνουν ενδεχόμενη ανθρωπογενή συνεισφορά από τα αστικά απόβλητα.

Στον πυρήνα KASC3, βόρεια του Δισπηλιού, το δείγμα λιμναίου ιζήματος από 23-32 cm έχει αυξημένη συγκέντρωση κασσιτέρου (2,19 mg/kg Sn) σε σχέση με τα γειτονικά δείγματα. Παρόμοιες αυξημένες τιμές παρουσιάζουν τα στοιχεία Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Cd, Ce, Fe, Ga, Ge, Hg, K, Na, Pb, Rb και Sb.

Τα δείγματα του πλημμυρικού ιζήματος της κάθετης τομής KASFL6 έχουν μικρή σχετικά διακύμανση τιμών (0,39-0,52 mg/kg Sn), χαρακτηριστικό που οφείλεται πιθανόν στη γεωγενή προέλευση του κασσιτέρου, δηλ. καμία ουσιαστική αλλαγή στις πηγές τροφοδοσίας. Το ίδιο περίπου συμβαίνει και στις υπόλοιπες κάθετες τομές του πλημμυρικού ιζήματος.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του κασσιτέρου τόσο των δειγμάτων του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (XRF), όσο και του πλημμυρικού ιζήματος είναι <1,00, υποδηλώνοντας ότι δεν υπάρχει εμπλουτισμός του σε σχέση με τις αντίστοιχες διάμεσες τιμές των Ευρωπαϊκών και των Ελληνικών πλημμυρικών ιζημάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης (Πίνακες 6.10 & 6.11).

6.38. Sr – ΣΤΡΟΝΤΙΟ

6.38.1. Κατανομή του στροντίου (Sr) στα δείγματα ιζήματος ρέματος

Η γεωγραφική κατανομή του στροντίου (Sr) στα δείγματα ιζήματος ρέματος από τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς απεικονίζεται στο Χάρτη 6.82. Οι τιμές του Sr κυμαίνονται από 4 μέχρι 114 mg/kg, με διάμεση τιμή 19 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.8 – Σχήμα 6.74), η οποία είναι 16,8 φορές χαμηλότερη από την υπολογισθείσα μέση συγκέντρωσή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (320 mg/kg Sr – Πίνακας 6.7 – Rudnick & Gao 2003). Αυτή η μεγάλη σχετικά διαφορά εξηγείται από το ότι οι Rudnick & Gao (2003) συνέθεσαν αναλυτικά δεδομένα από είκοσι τουλάχιστον βιβλιογραφικές πηγές, όπου υπερिशύουν οι αναλύσεις από ιζηματογενή και γρανιτικά πετρώματα και ασβεστούχους πηλούς.

Χάρτης 6.82. Χωρική κατανομή του Στρωντίου (Sr mg/kg) στα δείγματα ιζήματος ρέματος από τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς. Βλέπε Χάρτη 1.3 για το υπόμνημα της λιθολογίας.

Συγκεντρώσεις του στροντίου >72 mg/kg περιγράφουν ορισμένες δομές ανατολικά, βόρεια, ΒΑ και ΝΑ του Τοιχίου, ανατολικά, ΒΑ και βόρεια του Μελισσότοπου και ΝΔ του χωριού Κορησός. Στατιστικά το στρόντιο δεν συσχετίζεται με κανένα άλλο στοιχείο (Πίνακας 6.5 – Σχήμα 6.2). Οι υψηλές και ανώμαλες συγκεντρώσεις του στροντίου φαίνεται να οφείλονται σε γεωγενή αίτια, αφού βρίσκονται στο χώρο των γρανιτογενέσιων (Χάρτης 1.3) και σε περιοχές με αλκαλικούς αστρίους.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του στροντίου των δειγμάτων ιζήματος ρέματος (XRF) είναι αντίστοιχα 0,151 και 0,139 (Πίνακας 6.9), υποδηλώνοντας ότι δεν υπάρχει εμπλουτισμός του στα δείγματα ιζήματος ρέματος της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς σε σχέση με τις αντίστοιχες διάμεσες τιμές των Ευρωπαϊκών και των Ελληνικών δειγμάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης.

6.38.2. Κατανομή του στροντίου (Sr) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Ο Χάρτης 6.83 απεικονίζει τη χωρική κατανομή του στροντίου (Sr) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς. Οι τιμές του στροντίου κυμαίνονται από 31,1 μέχρι 235 mg/kg, με διάμεση τιμή 84,8 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.74), η οποία είναι 3,77 φορές χαμηλότερη από την υπολογισθείσα μέση συγκέντρωσή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (320 mg/kg Sr – Πίνακας 6.7 – Rudnick & Gao 2003). Αυτή η διαφορά εξηγείται, όπως ήδη αναφέρθηκε, από το τρόπον που οι Rudnick & Gao (2003) υπολόγισαν τη μέση τιμή στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης, ήτοι σύνθεση δεδομένων από αναλύσεις κυρίως ιζηματογενών και γρανιτικών πετρωμάτων και ασβεστούχων πηλών.

Συγκεντρώσεις του στροντίου >160 mg/kg απαντώνται στον κολπίσκο νότια της Καστοριάς, ΑΝΑ του Παλαιού Ιδιόκτητου και ΝΝΑ του Μαυροχωρίου. Οι υψηλές συγκεντρώσεις του στροντίου στον κολπίσκο νότια της Καστοριάς πιθανό να οφείλονται σε στερεοπαροχές, οι οποίες προέρχονται από τη διάβρωση των ασβεστόλιθων και των δολομιτικών ασβεστόλιθων (Χάρτης 1.3). Ενώ, οι σχετικά υψηλές τιμές >160 -181 mg/kg Sr στα ΑΝΑ του Παλαιού Ιδιόκτητου και του Μαυροχωρίου σε στερεοπαροχές που προέρχονται από τη διάβρωση των γρανιτογενέσιων. Δεν μπορεί, όμως, να αποκλεισθεί και η πιθανή ανθρωπογενής συνεισφορά από αστικά απόβλητα στον κολπίσκο νότια της Καστοριάς, και από φωσφορούχα λιπάσματα στα ΑΝΑ του Παλαιού Ιδιόκτητου και τα ΝΝΑ του Μαυροχωρίου.

Το πολλαπλό θηκόγραμμα (Σχήμα 6.75) δείχνει ότι το μεγαλύτερο εύρος τιμών του στροντίου στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος απαντώνται σ' αυτά όπου υπερισχύει ο Αργιλούχος πηλός και ακολουθεί ο Αμμούχος πηλός. Ενώ, την υψηλότερη

Τύπος δείγματος	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Επιφ. λιμναίο ίζημα BN	112	31,1	235	84,8	70,1	122
Ίζημα πυρήνων BN	42	59,5	260	96,6	75,7	160
Πλημμυρικό ίζημα BN	18	19,5	126	56,3	21,9	73,0
Ίζημα ρέματος BN	432	4,00	114	19,0	12,0	38,0
Ίζημα ρέμ. Ελλάδα XRF	41	52,0	443	137	114	219
Ίζημα ρέμ. Ευρώπη XRF	852	31,0	1352	126	86,0	204
Πλημ. ίζημα Ελλάδα XRF	41	24,0	900	133	67,5	254
Πλημ. ίζημα Ευρώπη XRF	747	15,0	1661	131	80,0	203

Σχήμα 6.74. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Στροντίου (Sr mg/kg) στα δείγματα (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Επιφ. λιμναίο ίζημα), (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (γ) του πλημμυρικού ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN), καθώς και του ιζήματος ρέματος από τη λεκάνη απορροής που προσδιορίστηκε με ατομική απορρόφηση μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN) και των αντίστοιχων Ελληνικών (Ελλάδα) και Ευρωπαϊκών (Ευρώπη) δειγμάτων ιζήματος ρέματος (Ίζημα ρέμ.) και πλημμυρικού ιζήματος (Πλημ. ίζημα) από το Γεωχημικό Ατλαντά της Ευρώπης, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN) και ολικά με φασματομέτρο φθορισμού ακτίνων-X (XRF).

διάμεση τιμή έχουν τα δείγματα στα οποία υπερिσχύει ο Αμμούχος πηλός και ακολουθεί ο Αργιλούχος πηλός.

Το δενδρόγραμμα απεικονίζει την ομάδα του Ca μαζί με το Sr, η οποία συνδέεται με αυτή του C-S και στη συνέχεια με άλλες ομάδες (Σχήμα 6.2). Το στρόντιο έχει πολύ ισχυρή θετική

Κοκκομετρικό κλάσμα	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Άμμος	20	31,1	160	67,2	46,9	92,2
Πηλός	4	59,7	153	83,0	70,3	119
Πηλούχος Άμμος	3	85,1	87,3	86,0	-	-
Αμμούχος Πηλός	3	76,2	218	138	-	-
Αργιούχος Πηλός	67	45,2	235	87,8	70,9	137,4
Πηλούχος Άργιλος	12	59,5	109	80,0	71,8	94,8
Άμμος-Πηλός-Άργιλος	3	109	142	135	-	-
Πυρ.-Άμμος	1	160	160	-	-	-
Πυρ.-Πηλός	6	59,7	82,0	72,6	63,1	81,0
Πυρ.-Αμμούχος Πηλός	3	125	235	174	-	-
Πυρ.-Αργιούχος Πηλός	22	62,1	260	95,1	75,7	165
Πυρ.-Πηλούχος Άργιλος	10	59,5	161	117	84,9	148

Σχήμα 6.75. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Στροντίου (Sr mg/kg) στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματα των δειγμάτων (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) και (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (Πυρ. – N=42) από τη Λίμνη της Καστοριάς.

γραμμική συσχέτιση με το ασβέστιο ($r = 0,91$ – Πίνακας 6.6), καθώς επίσης ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση με τον ολικό άνθρακα ($r = 0,74$), και μέτρια συσχέτιση με τα στοιχεία S-Te-W-P-Na ($r = 0,63-0,50$). Η συσχέτιση του στρόντιου με το ασβέστιο οφείλεται στο μέγεθος του ιόντος Sr^{2+} (118 pm), το οποίο είναι ενδιάμεσο μεταξύ εκείνου του Ca^{2+} (100 pm) και του

K^+ (138 pm), δίνοντάς του έτσι τη δυνατότητα να υποκαταστήσει αυτά τα δύο κατιόντα σε μία ποικιλία πετρογενετικών ορυκτών, συμπεριλαμβανομένων των καλιούχων αστρίων, των πλαγιοκλάστων και ιδιαίτερα του ασβεστίτη και του δολομίτη, ορυκτά που απαντώνται στους σχηματισμούς που δομούν τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς (βλ. Χάρτη 1.3). Η δε ισχυρή συσχέτιση του στροντίου με τον ολικό άνθρακα οφείλεται κυρίως στη σχέση τους με τα ανθρακικά πετρώματα (ασβεστόλιθο και δολομίτη). Ενώ, η σχέση του στροντίου με S-Na-P μπορεί να οφείλεται σε ανθρωπογενείς πηγές, όπως η χρήση γύψου και νατριούχων και φωσφορούχων λιπασμάτων.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του στροντίου των δειγμάτων του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (XRF) είναι αντίστοιχα 0,648 και 0,638 (Πίνακας 6.11), οι οποίες υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει εμπλουτισμός του στα δείγματα αυτής της ομάδας δειγμάτων από τη Λίμνη της Καστοριάς σε σχέση με τις αντίστοιχες διάμεσες τιμές των Ευρωπαϊκών και των Ελληνικών δειγμάτων του πλημμυρικού ιζήματος από το Γεωχημικό Ατλάντα της Ευρώπης.

6.38.3. Κατανομή του στροντίου (Sr) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών

Οι συγκεντρώσεις του στροντίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων κυμαίνονται από 59,5 έως 260 mg/kg, με διάμεση τιμή 96,6 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.74 – Χάρτης 6.84). Ενώ, η διακύμανσή του στα πλημμυρικά ιζήματα είναι από 19,5 έως 126 mg/kg, με διάμεση τιμή 56,3 mg/kg. Οι σχετικά υψηλότερες διάμεσες τιμές του στροντίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος τόσο των πυρήνων, όσο και επιφάνειας, σε σχέση με την αντίστοιχη διάμεση τιμή στα πλημμυρικά ιζήματα (Σχήμα 6.74), θεωρούνται ότι οφείλονται στον εμπλουτισμό του στον Αργιλούχο πηλό και την Πηλούχο άργιλο (Σχήμα 6.75).

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις στροντίου απαντώνται στα βαθύτερα στρώματα του λιμναίου ιζήματος, με εξαίρεση τον πυρήνα KASC9, που στην προκειμένη περίπτωση το επιφανειακό στρώμα έχει τις υψηλότερες συγκεντρώσεις (160 mg/kg Sr). Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του στροντίου στα χαμηλότερα στρώματα του λιμναίου ιζήματος πιθανό να οφείλονται στη μεγάλη κινητικότητα του υπό αναγωγικές συνθήκες (Πίνακας 6.3).

Στον πυρήνα KASC3 βόρεια του Δισπηλιού η τιμή του στροντίου στο στρώμα σε βάθος 23-32 cm είναι σχετικά μειωμένη σε σχέση με τα γειτονικά δείγματα. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν τα στοιχεία B, Ca, Co, Cr, Cu, Mg, Mn, Nb, Ni, P και Sc.

Τα δείγματα του πλημμυρικού ιζήματος της κάθετης τομής KASFL6 έχουν μικρή σχετικά διακύμανση τιμών (20-23 mg/kg Sr), χαρακτηριστικό που οφείλεται κυρίως στη γεωγενή

Χάρτης 6.83. Χωρική κατανομή του Στρωντίου (Sr mg/kg) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστορίας.

Χάρτης 6.84. Κατανομή του Στροντίου (Sr mg/kg) στα δείγματα (α) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (β) του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών από τη Λίμνη της Καστορίας.

προέλευση του στροντίου και στις ίδιες πηγές τροφοδοσίας. Το ίδιο περίπου συμβαίνει και στις κάθετες τομές KASFL1, KASFL2 και KASFL4 του πλημμυρικού ιζήματος. Ενώ, στις τομές KASFL3 και KASFL5 η μεγαλύτερη συγκέντρωση του στροντίου απαντάται στο επιφανειακό δείγμα, που ενδεχομένως υπάρχει ανθρωπογενής συνεισφορά από νατριούχα και φωσφορούχα λιπάσματα.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του στροντίου των δειγμάτων του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (XRF) είναι αντίστοιχα 0,737 και 0,726, ενώ οι αντίστοιχες τιμές των δειγμάτων του πλημμυρικού ιζήματος είναι 0,430 και 0,423 (Πίνακας 6.11). Οι τιμές αυτές (<1,00) υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει εμπλουτισμός του στροντίου τόσο στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων, όσο και στα δείγματα του πλημμυρικού ιζήματος της Λίμνης της Καστοριάς σε σχέση με τις αντίστοιχες διάμεσες τιμές των Ευρωπαϊκών και των Ελληνικών πλημμυρικών ιζημάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης.

6.39. Ta – ΤΑΝΤΑΛΙΟ

6.39.2. Κατανομή του τανταλίου (Ta) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Ο ποιοτικός έλεγχος των αποτελεσμάτων του τανταλίου έδειξε ότι η αναλυτική διασπορά στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος είναι πολύ υψηλή στα 73,38% της συνολικής διασποράς (Πίνακες 4.4 & 4.5 – Χάρτης 6.85), καθώς και η διευρυμένη αβεβαιότητα των μετρήσεων στο 95^ο επίπεδο εμπιστοσύνης είναι στα $\pm 40,40\%$ (Πίνακας 4.5 – Χάρτης 6.85).

Αυτό οφείλεται στο ότι ένα ποσοστό της τάξεως περίπου του 5% του συνόλου των αναλυτικών αποτελεσμάτων του τανταλίου είναι κάτω από το όριο ανίχνευσης του 0,01 mg/kg Ta. Επίσης, το μεγαλύτερο ποσοστό ($\approx 90\%$) είναι πλησίον του ορίου ανίχνευσης. Αξιόπιστες θεωρούνται μόνο τρεις τιμές και αυτές ουσιαστικά παρουσιάζονται στο Χάρτη 6.85, ο οποίος απεικονίζει τη χωρική κατανομή του τανταλίου (Ta) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς.

Οι τιμές του τανταλίου στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος κυμαίνονται από <0,01 μέχρι 0,022 mg/kg, με διάμεση τιμή 0,011 mg/kg που είναι πλησίον του ορίου ανίχνευσης (0,01 mg/kg) (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.76). Ενώ, η υπολογισθείσα μέση συγκέντρωσή του στον ανώτερο ηπειρωτικό είναι 0,92 mg/kg Ta (Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008), η οποία είναι 83,6 φορές υψηλότερη από τη διάμεση τιμή των δειγμάτων επιφανειακού λιμναίου ιζήματος. Αυτή η μεγάλη διαφορά θεωρείται ότι οφείλεται κυρίως στην αναλυτική μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε, αν και μπορεί να εξηγηθεί και από τον τρόπο υπολογισμού της μέσης συγκέντρωσης του τανταλίου στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό από τους Hu & Gao (2008), ήτοι αναλύσεις από κυρίως γρανίτες και κλαστικά ιζηματογενή πετρώματα.

Συγκεντρώσεις του τανταλίου >0,013 mg/kg απαντώνται στο βόρειο-ανατολικό τμήμα της Λίμνης της Καστοριάς. Η χωρική κατανομή τους συνηγορεί στην υπόθεση ότι οφείλονται σε στερεοπαροχές που προέρχονται από τη διάβρωση των γρανιτογενέσιων (Χάρτης 1.3), οι οποίοι περιέχουν βιοτίτη.

Το πολλαπλό θηκόγραμμα (Σχήμα 6.76) απεικονίζει τα αναλυτικά προβλήματα αυτού του στοιχείου, δηλ. το μεγαλύτερο ποσοστό των δειγμάτων είναι κάτω ή πλησίον του ορίου ανίχνευσης της αναλυτικής μεθόδου. Όσον αφορά τη στατιστική κατανομή, το μεγαλύτερο εύρος και ύψος τιμών του τανταλίου στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα απαντώνται στα δείγματα όπου υπερισχύει ο Αργιλούχος πηλός.

Το ταντάλιο έχει ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση με τα στοιχεία K-Rb-Th-Y-Ba ($r = 0,75-0,71$ – Πίνακας 6.6), χαρακτηριστικό που επιβεβαιώνει την προέλευσή του από τους γρανιτογενέσιους.

Τύπος δείγματος	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Επιφ. λιμναίο ίζημα BN	112	0,005	0,022	0,011	0,011	0,011
Ίζημα πυρήνων BN	42	0,005	0,011	0,011	0,011	0,011
Πλημμυρικό ίζημα BN	18	0,005	0,011	0,005	0,005	0,011
Πλημ. ίζημα Ελλάδα ICP	41	0,210	1,310	0,620	0,433	0,715
Πλημ. ίζημα Ευρώπη ICP	743	0,100	38,1	0,830	0,520	1,19

Σχήμα 6.76. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Τανταλίου (Ta mg/kg) στα δείγματα (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Επιφ. λιμναίο ίζημα), (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (γ) του πλημμυρικού ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN), και των αντίστοιχων Ελληνικών (Ελλάδα) και Ευρωπαϊκών (Ευρώπη) δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος (Πλημ. ίζημα) από το Γεωχημικό Άτλαντα της Ευρώπης, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-MS μετά από πυροσυσσώματωση του δείγματος με υπεροξείδιο του νατρίου και στη συνέχεια διαλυτοποίηση με νιτρικό οξύ και απιονισμένο νερό.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του τανταλίου των δειγμάτων επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (ICP-MS) είναι αντίστοιχα 0,013 και 0,018 (Πίνακας 6.11), οι οποίες υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει εμπλουτισμός σε σχέση με τις αντίστοιχες διάμεσες τιμές των Ευρωπαϊκών και των Ελληνικών δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης.

Κοκκομετρικό κλάσμα	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Άμμος	20	0,005	0,011	0,005	0,005	0,008
Πηλός	4	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
Πηλούχος Άμμος	3	0,011	0,011	0,011	-	-
Αμμούχος Πηλός	3	0,005	0,011	0,011	-	-
Αργιούχος Πηλός	67	0,005	0,022	0,011	0,011	0,011
Πηλούχος Άργιλος	12	0,005	0,011	0,011	0,011	0,011
Άμμος-Πηλός-Άργιλος	3	0,005	0,011	0,005	-	-
Πυρ.-Άμμος	1	0,005	0,005	-	-	-
Πυρ.-Πηλός	6	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
Πυρ.-Αμμούχος Πηλός	3	0,005	0,011	0,011	-	-
Πυρ.-Αργιούχος Πηλός	22	0,005	0,011	0,011	0,011	0,011
Πυρ.-Πηλούχος Άργιλος	10	0,005	0,011	0,011	0,011	0,011

Σχήμα 6.77. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Τανταλίου (Ta mg/kg) στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματα των δειγμάτων (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) και (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (Πυρ. – N=42) από τη Λίμνη της Καστοριάς.

6.39.3. Κατανομή του τανταλίου (Ta) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών

Η κατανομή του τανταλίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων, καθώς και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών (Χάρτης 6.86), όπως και του σεληνίου (Χάρτης

Χάρτη 6.85. Χωρική κατανομή του Τανταλίου (Ta mg/kg) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστορίας.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΤΑΝΤΑΛΙΟΥ (Ta mg/kg) ΣΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΟΜΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Χάρτης 6.86. Κατανομή του Τανταλίου (Ta mg/kg) στα δείγματα (α) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (β) του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών από τη Λίμνη της Καστορίας.

6.79), παρουσιάζουν μία εντελώς ιδιόμορφη κατάσταση, η οποία θεωρείται ότι οφείλεται στο μεγάλο ποσοστό των δειγμάτων που έχουν συγκεντρώσεις κάτω ή πλησίον του ορίου ανίχνευσης (0,01 mg/kg Ta). Συνεπώς, δεν επιχειρείται η περιγραφή των αποτελεσμάτων, παρ' όλο που φαίνεται να υπάρχουν κάποιες κατακόρυφες σχηματομορφές.

6.40. Te – ΤΕΛΛΟΥΡΙΟ

6.40.2. Κατανομή του τελλουρίου (Te) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Ο ποιοτικός έλεγχος των αποτελεσμάτων του τελλουρίου έδειξε ότι η αναλυτική διασπορά στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος είναι πολύ υψηλή στα 42,42% της συνολικής διασποράς (Πίνακες 4.4 & 4.5 – Χάρτης 6.87), καθώς και η διευρυμένη αβεβαιότητα των μετρήσεων στο 95° επίπεδο εμπιστοσύνης είναι στα $\pm 37,56\%$. Παρ' όλο που η ελάχιστη τιμή των 0,041 mg/kg Te είναι τουλάχιστον δύο φορές πάνω από το όριο ανίχνευσης των 0,02 mg/kg Te, οι δύο παραπάνω παράμετροι είναι πολύ μεγάλες. Η πιθανότερη ερμηνεία αυτών των χαρακτηριστικών είναι ότι η αναλυτική μέθοδος δεν είναι η πλέον κατάλληλη για τον προσδιορισμό του τελλουρίου. Παρ' όλα τα μειονεκτήματα των αναλυτικών αποτελεσμάτων συγκεντρώσεις $>0,280$ mg/kg Te θεωρούνται αξιόπιστες, γι' αυτό και σχεδιάστηκε ο χάρτης κατανομής.

Ο Χάρτης 6.87 απεικονίζει τη χωρική κατανομή του τελλουρίου (Te) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς. Οι τιμές του τελλουρίου κυμαίνονται από 0,041 μέχρι 0,329 mg/kg, με διάμεση τιμή 0,185 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.78), η οποία είναι 6,85 φορές υψηλότερη από την υπολογισθείσα μέση συγκέντρωσή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (0,027 mg/kg Te – Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008). Αυτή η σχετικά μεγάλη διαφορά θεωρείται ότι οφείλεται κυρίως στις χαλκόφιλες (μεταλλοφορία) και βιόφιλες (οργανική ύλη) ιδιότητες του τελλουρίου και λιγότερο στις λιθόφιλες.

Συγκεντρώσεις του τελλουρίου $>0,280$ mg/kg απαντώνται στους κολπίσκους νότια της Καστοριάς και ΒΑ του Δισπηλιού και σε ένα δείγμα στα ΑΝΑ του Παλαιού Ιδιόκτητου. Οι σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις τελλουρίου στον κόλπο της Καστοριάς πιθανό να συνδέονται με τη θειούχο μεταλλοφορία εντός των ασβεστόλιθων στη Χερσόνησο της Κορίτσας και τους βωξίτες εντός της ενότητας των ασβεστόλιθων και των δολομιτικών ασβεστόλιθων, που εμφανίζονται στην Καστοριά και στα δυτικά και τα ΒΔ του Δισπηλιού (Χάρτης 1.3). Οι υψηλές, όμως, συγκεντρώσεις στον κολπίσκο πλησίον της Καστοριάς δεν μπορούν να αποκλείσουν και κάποια ανθρωπογενή συνεισφορά (βλ. Παράρτημα 1).

Το πολλαπλό θηκόγραμμα (Σχήμα 6.79) δείχνει ότι το μεγαλύτερο εύρος και ύψος τιμών απαντώνται στα δείγματα όπου υπερिσχύει ο Αργιλούχος πηλός, ενώ την υψηλότερη διάμεση τιμή έχει η Πηλούχος άργιλος και ακολουθούν ο Αργιλούχος πηλός και ο Πηλός.

Τύπος δείγματος	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Επιφ. λιμναίο ίζημα BN	112	0,041	0,329	0,185	0,131	0,212
Ίζημα πυρήνων BN	42	0,086	0,302	0,185	0,158	0,230
Πλημμυρικό ίζημα BN	18	0,010	0,176	0,082	0,059	0,122

Σχήμα 6.78. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Τελλουρίου (Te mg/kg) στα δείγματα (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Επιφ. λιμναίο ίζημα), (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (γ) του πλημμυρικού ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, το οποίο προσδιορίσθηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN).

Το τελλούριο έχει ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση με τα στοιχεία Ag-Sn-Hg ($r = 0,74-0,71$) και μέτρια με τις παραμέτρους Mo-Sn-Hg-Mo-S-Cu-Αργίλο-As-C-Ba-Ni-W-Mg-Cd-Se-Sr-Cr-Be-U-Rb ($r = 0,68-0,53$) (Πίνακας 6.6), όπως απεικονίζεται στο δενδρόγραμμα (Σχήμα 6.2). Αυτές οι συσχετίσεις του τελλουρίου, καθώς και τα δείγματα με τιμές $>0,302$ mg/kg Te, τα οποία βρίσκονται στον κολπίσκο νότια της Καστοριάς, συνηγορούν στην υπόθεση ότι το τελλούριο προέρχεται από δύο διαφορετικές πηγές (α) γεωγενείς (μεταλλοφορία) και (β) ανθρωπογενείς.

Κοκκομετρικό κλάσμα	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Άμμος	20	0,041	0,203	0,091	0,064	0,140
Πηλός	4	0,113	0,230	0,163	0,127	0,208
Πηλούχος Άμμος	3	0,050	0,104	0,068	-	-
Αμμούχος Πηλός	3	0,095	0,212	0,104	-	-
Αργιούχος Πηλός	67	0,095	0,329	0,194	0,158	0,221
Πηλούχος Άργιλος	12	0,095	0,284	0,203	0,172	0,248
Άμμος-Πηλός-Άργιλος	3	0,113	0,194	0,131	-	-
Πυρ.-Άμμος	1	0,194	0,194	-	-	-
Πυρ.-Πηλός	6	0,086	0,176	0,140	0,113	0,149
Πυρ.-Αμμούχος Πηλός	3	0,176	0,275	0,230	-	-
Πυρ.-Αργιούχος Πηλός	22	0,095	0,302	0,208	0,167	0,230
Πυρ.-Πηλούχος Άργιλος	10	0,104	0,275	0,199	0,149	0,230

Σχήμα 6.79. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Τελλουρίου (Te mg/kg) στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματα των δειγμάτων (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) και (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (Πυρ. – N=42) από τη Λίμνη της Καστοριάς.

Σημειώνεται ότι δεν προσδιορίστηκε το τελλούριο στα δείγματα του πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης και συνεπώς δεν υπολογίσθηκαν και οι αντίστοιχοι λόγοι.

Χάρτης 6.87. Χωρική κατανομή του Τελλουρίου (Te mg/kg) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστορίας.

Χάρτης 6.88. Κατανομή του Τελλουρίου (Te mg/kg) στα δείγματα (α) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (β) των πλημμυρικών ιζήματος των κάθετων τομών από τη Λίμνη της Καστορίας.

6.40.3. Κατανομή του τελλουρίου (Te) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών

Οι συγκεντρώσεις του τελλουρίου (Te) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων κυμαίνονται από 0,086 έως 0,302 mg/kg, με διάμεση τιμή 0,185 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.78 – Χάρτης 6.88). Ενώ, η διακύμανσή του στα πλημμυρικά ιζήματα είναι από 0,010 έως 0,176 mg/kg, με διάμεση τιμή 0,082 mg/kg. Οι σχετικά υψηλότερες διάμεσες τιμές του τελλουρίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος τόσο των πυρήνων, όσο και επιφάνειας, σε σχέση με την αντίστοιχη διάμεση τιμή στα πλημμυρικά ιζήματα (Σχήμα 6.78), θεωρούνται ότι οφείλονται στον εμπλουτισμό του στην οργανική ύλη και τα λεπτόκοκκα κλάσματα, ήτοι τον Αργιλούχο πηλό και την Πηλούχο άργιλο (Σχήμα 6.79).

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του τελλουρίου απαντώνται στα επιφανειακά δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων, με εξαίρεση τους πυρήνες KASC1, KASC2, KASC7, KASC8, KASC11, KASC12 και KASC14 (Χάρτης 6.88). Σημειώνεται ότι η κινητικότητα του τελλουρίου υπό αναγωγικές συνθήκες είναι πολύ μικρή ως μηδενική (Πίνακας 6.3). Συνεπώς, οι κατακόρυφες κατανομές του τελλουρίου περιγράφουν τις συνθήκες αρχικής απόθεσης του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων.

Στον πυρήνα KASC3, βόρεια του Δισπηλιού, το δείγμα λιμναίου ιζήματος από 23-32 cm έχει αυξημένη συγκέντρωση τελλουρίου (0,275 mg/kg Te) σε σχέση με τα υποκείμενα δείγματα, αλλά όχι με το αμέσως υπερκείμενο. Παρόμοιες αυξημένες τιμές παρουσιάζουν τα στοιχεία Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Cd, Ce, Fe, Ga, Ge, Hg, K, Na, Pb, Rb, Sb και Sn.

Τα δείγματα του πλημμυρικού ιζήματος της κάθετης τομής KASFL6 έχουν μικρές διαφοροποιήσεις ανά στρώμα, που σημαίνει ότι είτε οι πηγές τροφοδοσίας ως προς το τελλούριο είναι κάπως διαφορετικές, υπόθεση που αποκλείεται βάσει των αποτελεσμάτων άλλων στοιχείων, όπως των σπάνιων γαιών, ή συνδέεται με πιο λεπτόκοκκα κλάσματα, που είναι η πιθανότερη ερμηνεία (Σχήμα 6.79). Μικρές διαφοροποιήσεις υπάρχουν και στις υπόλοιπες τομές των πλημμυρικών ιζημάτων, όπως στην κάθετη τομή KASFL4.

6.41. Th – ΘΟΡΙΟ

6.41.2. Κατανομή του θορίου (Th) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Ο Χάρτης 6.89 απεικονίζει τη χωρική κατανομή του θορίου (Th) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς. Οι τιμές του θορίου κυμαίνονται από 2,79 μέχρι 25,1 mg/kg, με διάμεση τιμή 14,2 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.80), η οποία είναι 1,35 φορές υψηλότερη από την υπολογισθείσα συγκέντρωσή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (10,5 mg/kg Th – Πίνακας 6.7 – Rudnick & Gao 2003). Αυτή η διαφορά θεωρείται ότι οφείλεται στη μεγάλη εξάπλωση των γρανιτογενέσιων στην λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς (Χάρτης 1.3).

Συγκεντρώσεις του θορίου >21,64 mg/kg απαντώνται στο βόρειο κεντρικό και ΒΑ τμήμα της Λίμνης της Καστοριάς και πιθανό να οφείλονται στις στερεοπαροχές που προέρχονται από τη διάβρωση των γρανιτογενέσιων (Χάρτης 1.3).

Το πολλαπλό θηκόγραμμα (Σχήμα 6.81) δείχνει ότι το μεγαλύτερο εύρος και ύψος τιμών απαντώνται στα δείγματα όπου υπερισχύει ο Αργιλούχος πηλός, ο οποίος έχει και την υψηλότερη διάμεση τιμή και ακολουθούν ο Πηλός και η Πηλούχος άργιλος.

Το θόριο έχει πολύ ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση με τα στοιχεία La-Ce-Rb-Ga-Al ($r = 0,93-0,90$) (Πίνακας 6.6 – Σχήμα 6.2), ισχυρή με τα στοιχεία Be-K-Y-Zn-Fe-Ba-V-Sc-U-Pb-Cu-Li-Ta ($r = 0,89-0,71$) και μέτρια με τις παραμέτρους Sb-Nb-Πηλό-Ge-Bi-Zr-Αργιλο-Ti ($r = 0,69-0,52$). Αυτές οι συσχετίσεις του θορίου συνηγορούν στη γεωγενή προέλευσή του και κυρίως από τους γρανιτογενέσιους.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του θορίου των δειγμάτων του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (XRF) είναι αντίστοιχα 1,78 και 2,37 (Πίνακας 6.11), οι οποίες υποδηλώνουν ότι υπάρχει εμπλουτισμός του στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα της Λίμνης της Καστοριάς σε σχέση με τις αντίστοιχες διάμεσες τιμές των Ευρωπαϊκών και των Ελληνικών πλημμυρικών ιζημάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης (Πίνακας 6.10).

Χαρακτηριστικό που οφείλεται στο ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των στερεοπαροχών προέρχεται από τους γρανιτογενέσιους.

6.41.3. Κατανομή του θορίου (Th) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών

Οι συγκεντρώσεις του θορίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων κυμαίνονται από 5,54 έως 29,9 mg/kg, με διάμεση τιμή 15,0 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.81 – Χάρτης 6.90). Ενώ, η διακύμανσή του στα πλημμυρικά ιζήματα είναι από 4,07 έως 19,9 mg/kg,

Τύπος δείγματος	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Επιφ. λιμναίο ίζημα BN	112	2,79	25,1	14,2	8,09	18,0
Ίζημα πυρήνων BN	42	5,54	29,9	15,0	10,8	17,9
Πλημμυρικό ίζημα BN	18	4,07	19,9	11,3	7,74	13,6
Πλημ. ίζημα Ελλάδα XRF	41	2,00	20,0	6,00	3,75	9,00
Πλημ. ίζημα Ευρώπη XRF	747	0,500	38,0	8,00	5,00	11,0

Σχήμα 6.80. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Θορίου (Th mg/kg) στα δείγματα (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Επιφ. λιμναίο ίζημα), (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (γ) του πλημμυρικού ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN), και των αντίστοιχων Ελληνικών (Ελλάδα) και Ευρωπαϊκών (Ευρώπη) δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος (Πλημ. ίζημα) από το Γεωχημικό Άτλαντα της Ευρώπης, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN) και ολικά με φασματομέτρο φθορισμού ακτίνων-X (XRF).

με διάμεση τιμή 11,3 mg/kg Th. Οι σχετικά υψηλότερες διάμεσες τιμές του θορίου στα δείγματα των λιμναίων ιζημάτων τόσο των πυρήνων, όσο και επιφάνειας, σε σχέση με την αντίστοιχη διάμεση τιμή στα πλημμυρικά ιζήματα (Σχήμα 6.80), θεωρούνται ότι οφείλονται στον εμπλουτισμό του στην οργανική ύλη και τα λεπτόκοκκα κλάσματα, ήτοι τον Αργιλούχο πηλό, τον Πηλό και την Πηλούχο άργιλο (Σχήμα 6.81).

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του θορίου απαντώνται σε γενικές γραμμές στα επιφανειακά δείγματα των πυρήνων, εκτός των πυρήνων KASC1, KASC7 και KASC9 (Χάρτης 6.90). Το

Κοκκομετρικό κλάσμα	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Άμμος	20	2,79	13,29	5,65	3,78	8,28
Πηλός	4	11,2	16,8	15,2	12,7	16,5
Πηλούχος Άμμος	3	6,36	9,36	8,79	-	-
Αμμούχος Πηλός	3	6,13	11,8	8,18	-	-
Αργιούχος Πηλός	67	3,11	25,1	17,1	12,3	19,5
Πηλούχος Άργιλος	12	3,49	21,0	15,4	13,2	16,5
Άμμος-Πηλός-Άργιλος	3	5,46	12,5	7,85	-	-
Πυρ.-Άμμος	1	11,6	11,6	-	-	-
Πυρ.-Πηλός	6	11,2	18,0	15,2	14,3	17,9
Πυρ.-Αμμούχος Πηλός	3	12,3	29,9	13,9	-	-
Πυρ.-Αργιούχος Πηλός	22	5,61	23,3	16,8	10,1	17,8
Πυρ.-Πηλούχος Άργιλος	10	5,54	21,0	12,2	8,66	17,9

Σχήμα 6.81. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Θωρίου (Th mg/kg) στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματα των δειγμάτων (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) και (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (Πυρ. – N=42) από τη Λίμνη της Καστοριάς.

θόριο έχει πολύ χαμηλή κινητικότητα κάτω από όλες τις συνθήκες pH (Πίνακας 6.2) και συνεπώς η κινητικότητά του υπό αναγωγικές συνθήκες είναι πολύ μικρή ως μηδενική (Πίνακας 6.3). Έτσι, μπορεί να θεωρηθεί ως δείκτης, μαζί με τις σπάνιες γαίες, των συνθηκών διάβρωσης

Χάρτης 6.89. Χωρική κατανομή του Θορίου (Th mg/kg) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΘΟΥΡΙΟΥ (Th mg/kg) ΣΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΟΜΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Χάρτης 6.90. Κατανομή του Θουρίου (Th mg/kg) στα δείγματα (α) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (β) του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών από τη Λίμνη της Καστορίας.

των πετρωμάτων στη λεκάνη απορροής και της εναπόθεσης των ιζημάτων στη Λίμνη της Καστοριάς.

Στον πυρήνα KASC3, βόρεια του Δισπηλιού, το δείγμα λιμναίου ιζήματος από 23-32 cm έχει πάλιν ιδιαίτερα αυξημένη συγκέντρωση θορίου (29,9 mg/kg Th). Παρόμοιες σχετικά αυξημένες τιμές παρουσιάζουν τα στοιχεία Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Cd, Ce, Ge, Ga, Ge, Hg, K, Na, Pb, Rb, Sb, Sn και (Te).

Η διακύμανση των τιμών του θορίου στις κάθετες τομές των πλημμυρικών ιζημάτων KASFL1, KASFL3, KASFL5 και KASFL6 είναι σχετικά μικρή και ερμηνεύεται ότι οι πηγές τροφοδοσίας των στερεοαποθέσεων είναι διαχρονικά οι ίδιες. Υπάρχουν, όμως, διαφοροποιήσεις στις κάθετες τομές του πλημμυρικού ιζήματος KASFL2 και KASFL4. Πιθανές ερμηνείες είναι είτε κατά τα συγκεκριμένα πλημμυρικά επεισόδια υπήρχε διαφοροποίηση των πηγών τροφοδοσίας, ως προς το θόριο, υπόθεση που δεν υποστηρίζεται από τις άλλες πληροφορίες, ή συνδέεται με λεπτόκοκκο υλικό και την οργανική ύλη, που είναι και η πιθανότερη ερμηνεία.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του θορίου των δειγμάτων του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (XRF) είναι αντίστοιχα 1,88 και 2,50, και οι αντίστοιχες των πλημμυρικών ιζημάτων 1,41 και 1,88 (Πίνακας 6.11), οι οποίες υποδηλώνουν ότι υπάρχει εμπλουτισμός του θορίου τόσο στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων, όσο και του πλημμυρικού ιζήματος της Λίμνης της Καστοριάς, σε σχέση με τις αντίστοιχες διάμεσες τιμές των Ευρωπαϊκών και των Ελληνικών πλημμυρικών ιζημάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης (Πίνακας 6.10). Αυτό το χαρακτηριστικό οφείλεται στη μεγαλύτερη προσφορά στερεοπαροχών από τους γρανιτογενείς.

6.42. Ti – TITANIO

6.42.2. Κατανομή του τιτανίου (Ti) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Ο Χάρτης 6.91 απεικονίζει τη χωρική κατανομή του τιτανίου (Ti) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς. Οι τιμές του τιτανίου κυμαίνονται από 329 μέχρι 2150 mg/kg, με διάμεση τιμή 1109 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.82), η οποία είναι 3,46 φορές χαμηλότερη από την υπολογισθείσα μέση συγκέντρωσή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (3.386 mg/kg Ti – Πίνακας 6.7 – Rudnick & Gao 2003). Θεωρείται ότι αυτή η διαφορά οφείλεται στον τρόπο υπολογισμού της μέσης συγκέντρωσης του τιτανίου από τους Rudnick & Gao (2003), που είναι από διαφορετικές πηγές με υπερισχύοντα πετρώματα τους γρανίτες και τους αργιλικούς σχιστόλιθους.

Συγκεντρώσεις του τιτανίου >1975 mg/kg απαντώνται στο κεντρικο-ανατολικό τμήμα της Λίμνης της Καστοριάς, πλησίον της παραλίας από το Πολυκάρπη μέχρι το Μαυροχώριο και πιθανό να οφείλονται στις στερεοπαροχές που προέρχονται από τη διάβρωση των γρανιτογενέσιων (Χάρτης 1.3), οι οποίοι περιέχουν τιτανίτη, λευκόξενο και βιοτίτη.

Το πολλαπλό θηκόγραμμα (Σχήμα 6.83) δείχνει ότι το μεγαλύτερο εύρος τιμών του τιτανίου απαντώνται στα δείγματα όπου υπερισχύει η Άμμος, ενώ την υψηλότερη διάμεση τιμή έχουν τα δείγματα με υπερισχύον τον Πηλό και ακολουθούν αυτά με τον Αμμούχο πηλό και τον Αργιλούχο πηλό.

Το τιτάνιο έχει ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση μόνο με το Nb ($r = 0,74$) και μέτρια με τα στοιχεία Ge-Rb-Th-K ($r = 0,60-0,50$) (Πίνακας 6.6 – Σχήμα 6.2). Αυτές οι συσχετίσεις του τιτανίου συνηγορούν στη γεωγενή προέλευσή του και κυρίως από τους γρανιτογενέσιους.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του τιτανίου (XRF) των δειγμάτων του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος είναι αντίστοιχα 0,385 και 0,532 (Πίνακας 6.11), οι οποίες υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει εμπλουτισμός του τιτανίου στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος της Λίμνης της Καστοριάς σε σχέση με τις αντίστοιχες διάμεσες τιμές των Ευρωπαϊκών και των Ελληνικών δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος (Πίνακας 6.10).

6.42.3. Κατανομή του τιτανίου (Ti) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών

Οι συγκεντρώσεις του τιτανίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων κυμαίνονται από 437 έως 2248 mg/kg, με διάμεση τιμή 1221 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.82 – Χάρτης 6.92). Ενώ, η διακύμανσή του στα πλημμυρικά ιζήματα κυμαίνεται από 100 έως 2620 mg/kg, με διάμεση τιμή 984 mg/kg Ti. Οι σχετικά υψηλότερες διάμεσες τιμές του τιτανίου στα

Σχήμα 6.82. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Τιτανίου (Ti mg/kg) στα δείγματα (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Επιφ. λιμναίο ιζήμα), (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (γ) του πλημμυρικού ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN), και των αντίστοιχων Ελληνικών (Ελλάδα) και Ευρωπαϊκών (Ευρώπη) δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος (Πλημ. ιζήμα) από το Γεωχημικό Άτλαντα της Ευρώπης, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN) και ολικά με φασματομέτρο φθορισμού ακτίνων-X (XRF).

δείγματα του λιμναίου ιζήματος τόσο των πυρήνων, όσο και επιφάνειας, σε σχέση με την αντίστοιχη διάμεση τιμή στα πλημμυρικά ιζήματα (Σχήμα 6.82), θεωρούνται ότι οφείλονται στον εμπλουτισμό του στα λεπτόκοκκα κλάσματα, ήτοι τον Πηλό, τον Αργιλούχο πηλό και την Πηλούχο άργιλο (Σχήμα 6.83).

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του τιτανίου απαντώνται σε γενικές γραμμές στα επιφανειακά δείγματα των πυρήνων, εκτός των πυρήνων KASC1, KASC9 και KASC13 (Χάρτης 6.92), οι οποίοι έχουν σχετικά αυξημένες τιμές στα βαθύτερα δείγματα. Η κινητικότητα του

Κοκκομετρικό κλάσμα	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Άμμος	20	329	2022	974	720	1468
Πηλός	4	976	2108	1785	1264	2064
Πηλούχος Άμμος	3	902	2150	1111	-	-
Αμμούχος Πηλός	3	665	1792	1260	-	-
Αργιούχος Πηλός	67	344	1979	1143	876	1547
Πηλούχος Άργιλος	12	480	1718	1210	979	1273
Άμμος-Πηλός-Άργιλος	3	758	1258	856	-	-
Πυρ.-Άμμος	1	1001	1001	-	-	-
Πυρ.-Πηλός	6	1873	2248	2064	1988	2157
Πυρ.-Αμμούχος Πηλός	3	783	1226	1216	-	-
Πυρ.-Αργιούχος Πηλός	22	578	1979	1533	862	1723
Πυρ.-Πηλούχος Άργιλος	10	437	1718	1063	741	1181

Σχήμα 6.83. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Τιτανίου (Ti mg/kg) στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματα των δειγμάτων (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) και (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (Πυρ. – N=42) από τη Λίμνη της Καστοριάς.

τιτανίου υπό αναγωγικές συνθήκες είναι πολύ μικρή έως μηδενική (Πίνακας 6.3). Έτσι, μπορεί να θεωρηθεί ως δείκτης των συνθηκών εναπόθεσης των ιζημάτων.

Στον πυρήνα KASC3, βόρεια του Δισπηλιού, το δείγμα λιμναίου ιζήματος από 23-32 cm έχει αυξημένη συγκέντρωση τιτανίου (1226 mg/kg Ti) σε σχέση με τα γειτονικά δείγματα

Χάρτης 6.91. Χωρική κατανομή του Τιτανίου (Ti mg/kg) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζημάτων από τη Λίμνη της Καστορίας.

Χάρτης 6.92. Κατανομή του Τιτανίου (Ti mg/kg) στα δείγματα (α) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (β) του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών από τη Λίμνη της Καστορίας.

(Χάρτης 6.92). Παρόμοιες σχετικά αυξημένες τιμές παρουσιάζουν και τα στοιχεία Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Cd, Ce, Fe, Ga, Ge, Hg, K, Na, Pb, Rb, Sb, Sn, (Te) και Th.

Η διακύμανση των τιμών του τιτανίου στην κάθετη τομή των πλημμυρικών ιζημάτων ΚΑΣFL6 είναι σχετικά μικρή και οι συγκεντρώσεις του χαμηλές (100-151 mg/kg Ti), με μικρή αύξηση στο βαθύτερο δείγμα (237 mg/kg Ti). Αυτό το χαρακτηριστικό οφείλεται στις πηγές τροφοδοσίας των στερεοαποθέσεων (Χάρτης 1.3), ήτοι ελαφρώς μεταμορφωμένα πετρώματα (μεταψαμμίτες, μεταρκόζες, μετακροκαλοπαγή), ασβεστόλιθοι, δολομιτικοί ασβεστόλιθοι και οφιόλιθοι. Ενώ, στις υπόλοιπες κάθετες τομές των πλημμυρικών ιζημάτων οι συγκεντρώσεις του τιτανίου είναι υψηλότερες και εξαρτώνται από τις διάφορες πηγές τροφοδοσίας και κυρίως τους γρανιτογενείς, οι οποίοι περιέχουν τιτανίτη, λευκόξενο και βιοτίτη.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του τιτανίου (XRF) των δειγμάτων του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων, καθώς και του πλημμυρικού ιζήματος είναι <1,00, υποδηλώνοντας ότι δεν υπάρχει εμπλουτισμός του και σ' αυτούς τους τύπους δειγμάτων από τη Λίμνη της Καστοριάς (Πίνακας 6.11).

6.43. Tl – ΘΑΛΛΙΟ

6.43.2. Κατανομή του θαλλίου (Tl) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Ο Χάρτης 6.93 απεικονίζει τη χωρική κατανομή του θαλλίου (Tl) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς. Οι τιμές του θαλλίου κυμαίνονται από 0,074 μέχρι 1,777 mg/kg, με διάμεση τιμή 0,442 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.84), η οποία είναι 1,24 φορές χαμηλότερη από την υπολογισθείσα συγκέντρωσή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό γης (0,55 mg/kg Tl – Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008). Αυτή η σχετικά μικρή διαφορά, η οποία αν και μπορεί να ενταχθεί μέσα στα όρια του αναλυτικού και του στατιστικού σφάλματος υπολογισμού, θεωρείται ότι οφείλεται στις αναλύσεις που χρησιμοποίησαν οι Hu & Gao (2008), οι οποίες προέρχονται κυρίως από γρανίτες και κλαστικά ιζηματογενή πετρώματα.

Συγκεντρώσεις του θαλλίου >0,549 mg/kg απαντώνται στους κοιλίσκους στα βόρεια και ΝΑ της Καστοριάς, στα δυτικά, ΒΔ, ΔΝΔ, ΝΔ και ΝΝΔ του Μαυροχωρίου και στο ΒΑ τμήμα της λίμνης. Οι χαλκόφιλες, λιθόφιλες και βιόφιλες ιδιότητες του θαλλίου ενδέχεται να βοηθήσουν στην ερμηνεία αυτής της χωρικής κατανομής. Ως προς τα δείγματα με υψηλές τιμές στο ανατολικό τμήμα της λίμνης, οι υψηλές συγκεντρώσεις οφείλονται στις στερεοπαροχές από τους γρανιτογενείς και κυρίως από τους καλιούχους αστρίους, πλαγιόκλαστα και μαρμαρυγίες (Χάρτης 1.3). Ενώ, αυτές στους κοιλίσκους βόρεια και νότια της Καστοριάς μπορεί να προέρχονται από άγνωστη μικτή θειούχο μεταλλοφορία εντός των ασβεστόλιθων της Χερσονήσου Κορίτσας, δεδομένου ότι τα ανθρακικά πετρώματα, όπως οι Ασβεστόλιθοι που δομούν τη χερσόνησο έχουν, όπως και τα μαφικά και τα υπερμαφικά πετρώματα, πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις θαλλίου.

Το πολλαπλό θηκόγραμμα (Σχήμα 6.85) δείχνει ότι το μεγαλύτερο εύρος τιμών του θαλλίου στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα έχουν τα δείγματα όπου υπερισχύει η Άμμος. Ενώ, οι υψηλότερες τιμές, βάσει της διάμεσης τιμής, απαντώνται στα δείγματα που υπερισχύει η Πηλούχος άργιλος και ακολουθεί ο Αργιλούχος πηλός και ο Πηλός.

Το θάλλιο έχει ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση με τα στοιχεία Bi ($r = 0,77$) και Cd ($r = 0,76$) και μέτρια με τα στοιχεία Y-Pb-Sc-Ag-Rb-Be-Cu-V-Cr-K-Ba-U-Ga-Co-Fe-Ce-La-Al-W-Zn-Mo-Mg-Ta-Zr-Hg-Ni ($r = 0,66-0,50$ – βλ. Πίνακα 6.6). Αυτές οι συσχετίσεις του θαλλίου συνηγορούν στη γεωγενή προέλευσή του και κυρίως από τους γρανιτογενείς και τη μικτή θειούχο μεταλλοφορία. Δεν μπορεί, όμως, να αποκλεισθεί και κάποια ανθρωπογενής συνεισφορά στους κοιλίσκους βόρεια και νότια της Καστοριάς.

Τύπος δείγματος	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Επιφ. λιμναίο ίζημα BN	112	0,074	1,78	0,442	0,342	0,488
Ίζημα πυρήνων BN	42	0,227	1,15	0,457	0,365	0,519
Πλημμυρικό ίζημα BN	18	0,058	0,365	0,166	0,150	0,196
Πλημ. ίζημα Ελλάδα ICP	41	0,180	0,880	0,360	0,260	0,515
Πλημ. ίζημα Ευρώπη ICP	743	0,010	3,46	0,370	0,240	0,580

Σχήμα 6.84. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Θαλλίου (Tl mg/kg) στα δείγματα (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Επιφ. λιμναίο ίζημα), (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (γ) του πλημμυρικού ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN), και των αντίστοιχων Ελληνικών (Ελλάδα) και Ευρωπαϊκών (Ευρώπη) δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος (Πλημ. ίζημα) από το Γεωχημικό Άτλαντα της Ευρώπης, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-MS μετά από προρροσσωμάτωση του δείγματος με υπεροξείδιο του νατρίου και στη συνέχεια διαλυτοποίηση με νιτρικό οξύ και απιονισμένο νερό.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του θαλλίου (ICP-MS) των δειγμάτων των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων είναι αντίστοιχα 1,19 και 1,23 (Πίνακας 6.11), οι οποίες υποδηλώνουν ότι υπάρχει κάποιος μικρός σχετικά εμπλουτισμός του στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα της Λίμνης της Καστοριάς σε σχέση με τις αντίστοιχες διάμεσες τιμές των δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης (Πίνακας 6.10), χαρακτηριστικό που οφείλεται στη μεγαλύτερη συνεισφορά στερεοπαροχών από τους γρανιτογενείς.

Κοκκομετρικό κλάσμα	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Άμμος	20	0,074	1,78	0,250	0,158	0,426
Πηλός	4	0,380	0,426	0,396	0,380	0,419
Πηλούχος Άμμος	3	0,227	0,334	0,319	-	-
Αμμούχος Πηλός	3	0,273	0,350	0,273	-	-
Αργιούχος Πηλός	67	0,135	0,565	0,457	0,411	0,488
Πηλούχος Άργιλος	12	0,227	0,657	0,488	0,465	0,519
Άμμος-Πηλός-Άργιλος	3	0,273	0,380	0,334	-	-
Πυρ.-Άμμος	1	0,457	0,457	-	-	-
Πυρ.-Πηλός	6	0,380	0,488	0,473	0,426	0,488
Πυρ.-Αμμούχος Πηλός	3	0,350	1,15	0,565	-	-
Πυρ.-Αργιούχος Πηλός	22	0,319	0,595	0,473	0,365	0,549
Πυρ.-Πηλούχος Άργιλος	10	0,227	0,473	0,426	0,350	0,442

Σχήμα 6.85. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Θαλλίου (Tl mg/kg) στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματα των δειγμάτων (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) και (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (Πυρ. – N=42) από τη Λίμνη της Καστοριάς.

6.43.3. Κατανομή του θαλλίου (Tl) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών

Οι συγκεντρώσεις του θαλλίου (Tl) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων κυμαίνονται από 0,227 έως 1,15 mg/kg, με διάμεση τιμή 0,457 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.10 –

Χάρτης 6.93. Χωρική κατανομή του Θαλλίου (Tl mg/kg) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζημάτων από τη Λίμνη της Καστορίας.

Χάρτης 6.94. Κατανομή του Θαλλίου (ΤΙ mg/kg) στα δείγματα (α) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (β) του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών από τη Λίμνη της Καστορίας.

Σχήμα 6.84 – Χάρτης 6.94). Ενώ, η διακύμανσή του στα πλημμυρικά ιζήματα είναι από 0,058 έως 0,365 mg/kg, με διάμεση τιμή 0,166 mg/kg. Οι σχετικά υψηλότερες διάμεσες τιμές του θαλλίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος τόσο των πυρήνων, όσο και επιφάνειας, σε σχέση με την αντίστοιχη διάμεση τιμή στα πλημμυρικά ιζήματα (Σχήμα 6.84), θεωρούνται ότι οφείλονται στον εμπλουτισμό του στην οργανική ύλη και ιδιαίτερα στα λεπτόκοκκα κλάσματα του λιμναίου ιζήματος, ήτοι τον Αργιλούχο πηλό και τον Πηλό (Σχήμα 6.85).

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις θαλλίου απαντώνται στις περισσότερες περιπτώσεις στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα των πυρήνων και οι χαμηλότερες τιμές στα κατώτερα. Εξαιρέση αποτελούν πάλιν οι πυρήνες KASC1, KASC7, KASC9, KASC11, KASC13 και KASC14 στους οποίους οι υψηλότερες συγκεντρώσεις θαλλίου είναι στα κατώτερα στρώματα. Σημειώνεται ότι η σχετική κινητικότητα του θαλλίου υπό αναγωγικές συνθήκες είναι πολύ μικρή ως καθ' όλου (Πίνακας 6.3). Συνεπώς, η κατανομή του στους πυρήνες χαρακτηρίζει τις αρχικές συνθήκες εναπόθεσής του.

Ενδιαφέρουσα είναι πάλιν η υψηλή σχετικά τιμή του θαλλίου (1,148 mg/kg) που απαντάται μεταξύ 23-32 cm στον πυρήνα KASC3 στα βόρεια του Δισπηλιού. Παρόμοιες σχετικά αυξημένες τιμές παρουσιάζουν και τα στοιχεία Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Cd, Ce, Fe, Ga, Ge, Hg, K, Na, Pb, Rb, Sb, Sn, (Te), Th και Ti.

Τα πλημμυρικά ιζήματα δείχνουν μικρή σχετικά διακύμανση των τιμών του θαλλίου σε όλα τα δείγματα, επιφάνειας και βάρους. Αυτή η παρατήρηση συνηγορεί στη διαχρονική σταθερότητα των γεωγενών πηγών προέλευσης των υλικών των λιμναίων ιζημάτων.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του θαλλίου (ICP-MS) των δειγμάτων του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων είναι αντίστοιχα 1,24 και 1,27 (Πίνακας 6.11), οι οποίες υποδηλώνουν ότι υπάρχει μικρός σχετικά εμπλουτισμός του στα λιμναία ιζήματα των πυρήνων της Λίμνης της Καστοριάς σε σχέση με τις αντίστοιχες διάμεσες τιμές των δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης (Πίνακας 6.10). Αυτό το χαρακτηριστικό οφείλεται στη μεγαλύτερη συνεισφορά στερεοπαροχών από τους γρανιτογενείς. Σε αντίθεση, οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του θαλλίου των δειγμάτων των πλημμυρικών ιζημάτων είναι <1,00 (Πίνακας 6.11) και συνεπώς δεν υπάρχει εμπλουτισμός του στα πλημμυρικά ιζήματα της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς.

6.44. U – ΟΥΡΑΝΙΟ

6.44.2. Κατανομή του ουρανίου (U) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Ο Χάρτης 6.95 απεικονίζει τη χωρική κατανομή του ουρανίου (U) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς. Οι τιμές του ουρανίου κυμαίνονται από 0,610 μέχρι 5,60 mg/kg, με διάμεση τιμή 3,33 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.86), η οποία είναι 1,28 φορές υψηλότερη από την υπολογισθείσα μέση συγκέντρωσή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (2,6 mg/kg U – Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008). Αυτή η σχετικά μικρή διαφορά, η οποία αν και μπορεί να ενταχθεί μέσα στα όρια του αναλυτικού και του στατιστικού σφάλματος υπολογισμού, θεωρείται ότι οφείλεται στη μεγάλη εξάπλωση των γρανιτογενέσιων στη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς.

Συγκεντρώσεις ουρανίου >5,15 mg/kg απαντώνται στα ανατολικά της Χερσονήσου Κορίτσας και στο βόρειο κεντρικό τμήμα της λίμνης. Αυτές οι ανώμαλες τιμές του ουρανίου θεωρούνται ότι οφείλονται στις στερεοπαροχές που προέρχονται από τη διάβρωση των γρανιτογενέσιων.

Το πολλαπλό θηκόγραμμα (Σχήμα 6.87) δείχνει ότι το μεγαλύτερο εύρος τιμών του ουρανίου στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα έχουν τα δείγματα όπου υπερισχύει ο Αργιλούχος πηλός. Ενώ, η υψηλότερη διάμεση τιμή απαντάται στα δείγματα που υπερισχύει ο Πηλούχος άργιλος και ακολουθούν ο Αργιλούχος πηλός και ο Πηλός.

Το ουράνιο έχει πολύ ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση μόνο με το Ba ($r = 0,90$) και ισχυρή με τα στοιχεία La-Rb-Be-V-Ce-Y-K-Ga-Al-Pb-Fe-Sc-Cu-Th-Zn-Sb ($r = 0,89-0,74$ – βλ. Πίνακα 6.6 - Σχήμα 6.2). Αυτές οι συσχετίσεις του ουρανίου συνηγορούν στη γεωγενή προέλευσή του και κυρίως από τους γρανιτογενέσιους, όπως έχει ήδη αναφερθεί.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του ουρανίου (XRF) των δειγμάτων του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος είναι αντίστοιχα 1,66 και 6,65 (Πίνακας 6.11), οι οποίες υποδηλώνουν τον εμπλουτισμό του στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα της Λίμνης της Καστοριάς σε σχέση με τις αντίστοιχες διάμεσες τιμές των Ευρωπαϊκών και των Ελληνικών πλημμυρικών ιζημάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης (Πίνακας 6.10). Αυτό το χαρακτηριστικό οφείλεται κυρίως στις στερεοπαροχές που προέρχονται από τους γρανιτογενέσιους. Σημειώνεται η πολύ υψηλότερη τιμή του Ελληνικού λόγου, η οποία οφείλεται στην πολύ χαμηλότερη διάμεση τιμή των Ελληνικών πλημμυρικών ιζημάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης και τη σχετικά υψηλή διάμεση τιμή του ουρανίου στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα της Λίμνης της Καστοριάς (Πίνακας 6.10 – Σχήμα 6.86).

Τύπος δείγματος	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Επιφ. λιμναίο ιζήμα BN	112	0,610	5,60	3,32	2,06	4,20
Ιζήμα πυρήνων BN	42	1,84	5,02	3,65	3,05	4,12
Πλημμυρικό ιζήμα BN	18	0,768	6,32	1,46	0,832	3,00
Πλημ. ιζήμα Ελλάδα XRF	41	0,500	89,0	0,500	0,500	1,00
Πλημ. ιζήμα Ευρώπη XRF	747	0,500	89,0	2,00	0,500	2,00

Σχήμα 6.86. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Ουρανίου (U mg/kg) στα δείγματα (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Επιφ. λιμναίο ιζήμα), (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (γ) του πλημμυρικού ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN), και των αντίστοιχων Ελληνικών (Ελλάδα) και Ευρωπαϊκών (Ευρώπη) δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος (Πλημ. ιζήμα) από το Γεωχημικό Άτλαντα της Ευρώπης, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN) και ολικά με φασματομέτρο φθορισμού ακτίνων-Χ (XRF).

6.44.3. Κατανομή του ουρανίου (U) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών

Οι συγκεντρώσεις του ουρανίου (U) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων κυμαίνονται από 1,84 έως 5,02 mg/kg, με διάμεση τιμή 3,65 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.86 - Χάρτης 6.96). Ενώ, η διακύμανσή του στα πλημμυρικά ιζήματα είναι από 0,768 έως 6,32 mg/kg, με διάμεση τιμή 1,46 mg/kg U. Οι σχετικά υψηλότερες διάμεσες τιμές του ουρανίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος τόσο των πυρήνων, όσο και επιφάνειας, σε σχέση

Κοκκομετρικό κλάσμα	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Άμμος	20	0,610	4,08	1,17	1,00	1,99
Πηλός	4	1,84	3,72	2,63	2,14	3,27
Πηλούχος Άμμος	3	1,21	1,92	1,70	-	-
Αμμούχος Πηλός	3	1,34	2,95	1,63	-	-
Αργιούχος Πηλός	67	1,37	5,60	3,75	2,67	4,44
Πηλούχος Άργιλος	12	0,93	5,14	4,31	3,50	4,78
Άμμος-Πηλός-Άργιλος	3	1,11	3,00	2,94	-	-
Πυρ.-Άμμος	1	2,59	2,59	-	-	-
Πυρ.-Πηλός	6	1,84	3,36	2,95	2,43	3,15
Πυρ.-Αμμούχος Πηλός	3	2,50	4,49	3,55	-	-
Πυρ.-Αργιούχος Πηλός	22	2,75	4,63	3,91	3,53	4,15
Πυρ.-Πηλούχος Άργιλος	10	2,75	5,02	3,58	3,38	4,12

Σχήμα 6.87. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Ουρανίου (U mg/kg) στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματα των δειγμάτων (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) και (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (Πυρ. – N=42) από τη Λίμνη της Καστοριάς.

με την αντίστοιχη διάμεση τιμή στα πλημμυρικά ιζήματα (Σχήμα 6.86), θεωρούνται ότι οφείλονται στον εμπλουτισμό του στην οργανική ύλη και τα λεπτόκοκκα κλάσματα, ήτοι τον Αργιούχο πηλό και την Πηλούχο άργιλο (Σχήμα 6.87).

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του ουρανίου στους πυρήνες KASC2, KASC6, KASC8, KASC11 και KASC12 απαντώνται στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα των πυρήνων και οι χαμηλότερες τιμές στα κατώτερα. Ενώ, στους πυρήνες KASC1, KASC4, KASC5, KASC7, KASC9, KASC11, KASC13 και KASC14 οι υψηλότερες συγκεντρώσεις είναι στα κατώτερα στρώματα. Το ουράνιο κάτω από αναγωγικές συνθήκες έχει πολύ μικρή ως μηδενική κινητικότητα (Πίνακας 6.3). Συνεπώς, οι κατακόρυφες κατανομές απεικονίζουν τις συνθήκες κατά την εναπόθεση των ιζημάτων.

Ενδιαφέρουσα είναι πάλιν η υψηλή σχετικά τιμή του ουρανίου (4,49 mg/kg) που απαντάται μεταξύ 23-32 cm στον πυρήνα KASC3 στα βόρεια του Δισπηλιού. Παρόμοιες σχετικά αυξημένες τιμές παρουσιάζουν και τα στοιχεία Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Cd, Ce, Fe, Ga, Ge, Hg, K, Na, Pb, Rb, Sb, Sn, (Te), Th, Ti και Tl.

Τα πλημμυρικά ιζήματα δείχνουν μικρή σχετικά διακύμανση των τιμών του ουρανίου σε όλα τα δείγματα επιφάνειας και βάθους στην κάθετη τομή KASFL6, όπου η κύρια πηγή τροφοδοσίας είναι τα ελαφρώς μεταμορφωμένα πετρώματα (μετακροκαλοπαγή, μεταψαμμίτες, μεταρκόζες), ασβεστόλιθοι, δολομιτικοί ασβεστόλιθοι και οφιόλιθοι (Χάρτης 1.3). Ενώ, στις κάθετες τομές KASFL3 και KASFL4 οι συγκεντρώσεις του ουρανίου είναι σχετικά αυξημένες, λόγω του ότι η κύρια πηγή τροφοδοσίας των ιζημάτων είναι οι γρανιτογενέσιοι. Οι δε κάθετες τομές των πλημμυρικών ιζημάτων KASFL1 και KASFL2 έχουν χαμηλότερες τιμές ουρανίου, δεδομένου ότι έχουν ως πηγές τροφοδοσίας, εκτός των γρανιτογενέσιων, και τους ασβεστόλιθους και τους δολομιτικούς ασβεστόλιθους.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του ουρανίου (XRF) των δειγμάτων του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων είναι αντίστοιχα 1,83 και 7,3 (Πίνακας 6.11), οι οποίες υποδηλώνουν τον εμπλουτισμό του στα λιμναία ιζήματα των πυρήνων. Όπως και στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα, παρουσιάζεται παρόμοια εικόνα σε σχέση με την τιμή του Ελληνικού λόγου, η οποία είναι περίπου της ίδιας τάξης μεγέθους.

Οι δε τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του ουρανίου των δειγμάτων του πλημμυρικού ιζήματος είναι αντίστοιχα 0,731 και 2,92 (Πίνακας 6.11), όπου η μεν πρώτη είναι <1,00 και υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει εμπλουτισμός του ουρανίου στα πλημμυρικά ιζήματα της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς σε σχέση με τη διάμεση τιμή του ουρανίου στα Ευρωπαϊκά δείγματα του πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης (Πίνακας 6.10). Σε αντίθεση, η δεύτερη τιμή δείχνει ότι υπάρχει σαφής εμπλουτισμός του ουρανίου στα πλημμυρικά ιζήματα της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς σε σχέση με τη διάμεση τιμή του ουρανίου στα Ελληνικά δείγματα πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης (Πίνακας 6.10). Αυτό το χαρακτηριστικό οφείλεται κατά

πρώτο λόγο στην πολύ χαμηλή διάμεση τιμή του ουρανίου στα Ελληνικά δείγματα του πλημμυρικού ιζήματος, η οποία είναι απόρροια της μεγάλης εξάπλωσης των ανθρακικών πετρωμάτων και των οφιόλιθων στον Ελλαδικό χώρο σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό, και κατά δεύτερο λόγο στην υψηλότερη διάμεση τιμή του ουρανίου στα πλημμυρικά ιζήματα της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς, που είναι συνέπεια των στερεοπαροχών από τους γρανιτογενείς (Χάρτης 1.3).

Χάρτης 6.95. Χωρική κατανομή του Ουρανίου (U mg/kg) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστορίας.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ (U mg/kg) ΣΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΟΜΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Χάρτης 6.96. Κατανομή του Ουρανίου (U mg/kg) στα δείγματα (α) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (β) του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών από τη Λίμνη της Καστορίας.

6.45. V – ΒΑΝΑΔΙΟ

6.45.1. Κατανομή του βαναδίου (V) στα δείγματα ιζηματος ρέματος

Η γεωγραφική κατανομή του βαναδίου (V) στα δείγματα ιζηματος ρέματος από τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς απεικονίζεται στο Χάρτη 6.97. Οι τιμές του βαναδίου κυμαίνονται από 5 μέχρι 80 mg/kg, με διάμεση τιμή 30 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.8 – Σχήμα 6.88), η οποία είναι 3,53 φορές χαμηλότερη από την υπολογισθείσα συγκέντρωσή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (106 mg/kg V – Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008). Αυτή η μεγάλη σχετικά διαφορά οφείλεται στον τρόπο υπολογισμού της συγκέντρωσης του βαναδίου στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης, όπου οι Hu & Gao (2008) χρησιμοποίησαν δεδομένα κυρίως από γρανιτοειδή (65%) και κλαστικά ιζηματογενή (35%) πετρώματα.

Χάρτης 6.97. Χωρική κατανομή του Βαναδίου (V mg/kg) στα δείγματα ιζηματος από τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς. Βλέπε Χάρτη 1.3 για το υπόμνημα της λιθολογίας.

Συγκεντρώσεις του βαναδίου >60 mg/kg περιγράφουν ορισμένες δομές στα ανατολικά της Καστοριάς, ΒΔ του Τοιχίου, ανατολικά, ΝΝΔ και ΝΔ του χωριού Μελισσότοπου, νότια της Βασιλειάδας, ανατολικά και νότια και ΒΑ του χωριού Λιθιά. Τα ανώμαλα δείγματα δυτικά του Τοιχίου οφείλονται στις εμφανίσεις των οφιόλιθων (Χάρτης 1.3). Ενώ, τα υπόλοιπα δείγματα με τιμές >60 mg/kg V συνδέονται με τη λιθολογία ή τη μεταλλοφορία, όπως υποδηλώνουν οι μέτριες θετικές γραμμικές συσχετίσεις με Cr ($r = 0,66$), Ag ($r = 0,64$), Ni ($r = 0,56$), Cu ($r = 0,55$), Co ($r = 0,53$) και Zn ($r = 0,51$) (Πίνακας 6.5 – Σχήμα 6.1).

Ενδιαφέρουσα είναι η ΒΑ-ΝΔ ανώμαλη σχηματομορφή του βαναδίου εντός των γρανιτογενέσιων, η οποία αρχίζει από τα ανατολικά του χωριού Μελισσότοπου και καταλήγει στα ΒΑ του χωριού Φωτεινή και φαίνεται να εμφανίζεται και στον ασβεστόλιθο της Χερσονήσου Κορίτσας. Όπως ήδη περιγράφηκε, το χρώμιο (Χάρτης 6.28), ο χαλκός (Χάρτης 6.31) και το νικέλιο (Χάρτης 6.61) έχουν παρόμοιες ανώμαλες δομές, με πιο ισχυρή αυτή του χρωμίου. Ενώ, ο άργυρος (Χάρτης 6.2) και ο ψευδάργυρος (Χάρτης 6.104) έχουν σχετικά ασθενέστερη ανώμαλη δομή εντός των γρανιτογενέσιων, αλλά οι ανωμαλίες είναι πιο έντονες στον ασβεστόλιθο της Χερσονήσου Κορίτσας.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του βαναδίου (BN & XRF) των δειγμάτων ιζήματος ρέματος είναι είτε πλησίον της μονάδας ή $<1,00$ (Πίνακας 6.9) και συνεπώς υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει εμπλουτισμός του στα δείγματα του ιζήματος ρέματος της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς σε σχέση με τη διάμεση τιμή των Ευρωπαϊκών και των Ελληνικών δειγμάτων ιζήματος ρέματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης (Πίνακας 6.8). Παρ' όλο που οι προαναφερθείσες συγκρίσεις συνηγορούν ότι δεν υπάρχει εμπλουτισμός του βαναδίου στα δείγματα ιζήματος της λεκάνης απορροής της Λίμνης Καστοριάς, οι ανώμαλες δομές που περιγράφηκαν χρήζουν επακόλουθης έρευνας.

6.45.2. Κατανομή του βαναδίου (V) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Ο Χάρτης 6.98 απεικονίζει τη χωρική κατανομή του βαναδίου (V) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς. Οι τιμές του βαναδίου κυμαίνονται από 8,19 μέχρι 75,1 mg/kg, με διάμεση τιμή 55,0 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.10 - Σχήμα 6.88), η οποία είναι 1,93 φορές χαμηλότερη από την υπολογισθείσα συγκέντρωσή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (106 mg/kg V – Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008). Όπως έχει ήδη αναφερθεί, αυτή η διαφορά οφείλεται στον τρόπο υπολογισμού της συγκέντρωσης του βαναδίου στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης, όπου οι Hu & Gao (2008) χρησιμοποίησαν δεδομένα κυρίως από γρανιτοειδή (65%) και κλαστικά ιζηματογενή (35%) πετρώματα.

Τύπος δείγματος	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Επιφ. λιμναίο ίζημα BN	112	8,19	75,1	55,0	36,4	65,5
Ίζημα πυρήνων BN	42	28,9	74,9	55,4	39,1	63,8
Πλημμυρικό ίζημα BN	18	11,7	41,3	22,2	17,1	36,3
Ίζημα ρέματος BN	432	5,00	80,0	30,0	20,0	40,0
Ίζημα ρέμ. Ελλάδα BN	41	15,0	100	43,0	32,0	54,3
Ίζημα ρέμ. Ευρώπη BN	845	4,00	306	29,0	19,0	41,0
Ίζημα ρέμ. Ελλάδα XRF	41	24,0	181	78,0	57,8	104
Ίζημα ρέμ. Ευρώπη XRF	852	1,00	407	62,0	37,0	89,0
Πλημ. ίζημα Ελλάδα BN	41	17,0	80,0	40,0	30,0	46,0
Πλημ. ίζημα Ευρώπη BN	747	3,00	140	29,0	20,0	39,0
Πλημ. ίζημα Ελλάδα XRF	41	1,00	134	50,0	23,0	72,5
Πλημ. ίζημα Ευρώπη XRF	747	1,00	266	56,0	34,0	81,0

Σχήμα 6.88. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Βαναδίου (V mg/kg) στα δείγματα (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Επιφ. λιμναίο ίζημα), (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων, (γ) του πλημμυρικού ιζήματος και (δ) του ιζήματος ρέματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN), και των αντίστοιχων Ελληνικών (Ελλάδα) και Ευρωπαϊκών (Ευρώπη) δειγμάτων ιζήματος ρέματος (Ίζημα ρέμ.) και πλημμυρικού ιζήματος (Πλημ. ίζημα) από το Γεωχημικό Ατλαντά της Ευρώπης, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN) και ολικά με φασματομέτρο φθορισμού ακτίνων-X (XRF).

Συγκεντρώσεις του βαναδίου >70,9 mg/kg απαντώνται στο βόρειο κεντρικό τμήμα της Λίμνης της Καστοριάς και θεωρείται ότι ενδέχεται να προέρχονται από τις στερεοπαροχές των

Κοκκομετρικό κλάσμα	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Άμμος	20	8,19	64,4	21,3	15,4	32,5
Πηλός	4	36,3	49,9	41,3	36,9	47,5
Πηλούχος Άμμος	3	21,6	34,0	31,3	-	-
Αμμούχος Πηλός	3	24,0	37,2	27,4	-	-
Αργιούχος Πηλός	67	23,2	75,1	60,4	49,2	67,1
Πηλούχος Άργιλος	12	16,2	74,9	65,8	62,0	68,9
Άμμος-Πηλός-Άργιλος	3	34,4	48,9	41,1	-	-
Πυρ.-Άμμος	1	31,9	31,9	-	-	-
Πυρ.-Πηλός	6	37,5	58,1	47,2	45,2	55,4
Πυρ.-Αμμούχος Πηλός	3	29,8	49,3	32,3	-	-
Πυρ.-Αργιούχος Πηλός	22	29,8	72,8	61,9	41,9	66,8
Πυρ.-Πηλούχος Άργιλος	10	28,9	74,9	59,0	41,2	60,9

Σχήμα 6.89. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Βαναδίου (V mg/kg) στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματα των δειγμάτων (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) και (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (Πυρ. – N=42) από τη Λίμνη της Καστοριάς.

ρεμάτων του Ξηροποτάμου από τα ανατολικά (πιθανές μεταλλοφόρες δομές), του Λογγορέματος από τα βορειο-ανατολικά και του Απόσκεπου από τα δυτικά (οφιόλιθοι), καθώς επίσης και από τη Χερσόνησο Κορίτσας (μεταλλοφορία) (βλ. Χάρτη 6.97).

Το πολλαπλό θηκόγραμμα (Σχήμα 6.89) δείχνει ότι το μεγαλύτερο εύρος τιμών του βαναδίου απαντάται στην Πηλούχο άργιλο και ακολουθούν η Άμμος και ο Αργιλούχος πηλός. Την υψηλότερη διάμεση τιμή έχουν τα δείγματα στα οποία υπερισχύει η Πηλούχος άργιλος και ακολουθούν ο Αργιλούχος πηλός και ο Πηλός (παρόμοια κατανομή με Ga – Σχήμα 6.35 και Sc – Σχήμα 6.69).

Το βανάδιο έχει πολύ ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση με τα στοιχεία Sc-Ga-Al-Fe-Be-Zn-Cu-Ba-Pb ($r = 0,98-0,90$) και ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση με K-Rb-U-Ce-Sb-La-Y-Th-Li-Cr-Co-Άργιλο-Mg ($r = 0,89-0,71$) και μέτρια με Bi-Zr-Mo-Ag-Ta-Sn-Ge-Tl-Cd-Ni-As-Hg-Πηλό ($r = 0,69-0,52$) (Πίνακας 6.6 - Σχήμα 6.2). Αυτές οι συσχετίσεις του βαναδίου συνηγορούν στη γεωγενή κυρίως προέλευσή του, όπως έχει ήδη αναφερθεί, και κυρίως από τους οφιόλιθους και τη μεταλλοφορία.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του βαναδίου των δειγμάτων του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος είναι αντίστοιχα για τις BN αναλύσεις 1,90 και 1,37 και για τους XRF προσδιορισμούς 0,982 και 1,10 (Πίνακας 6.11), οι οποίες υποδηλώνουν ότι υπάρχει σαφής εμπλουτισμός του στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα της Λίμνης της Καστοριάς ως προς τις BN αναλύσεις και την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή και Ελληνική διάμεσο των πλημμυρικών ιζημάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης (Πίνακας 6.10). Χαρακτηριστικό που οφείλεται κυρίως στις στερεοπαροχές από τους οφιόλιθους και τις μεταλλοφόρες δομές (Χάρτης 6.97). Συνεπώς, οι σχετικά υψηλότερες συγκεντρώσεις του βαναδίου στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα της Λίμνης της Καστοριάς οφείλονται στις επικρατούσες φυσικοχημικές συνθήκες στον πυθμένα, ήτοι Αργιλούχος πηλός, οργανική ύλη και αναγωγικό περιβάλλον.

6.45.3. Κατανομή του βαναδίου (V) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών

Οι συγκεντρώσεις του βαναδίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων κυμαίνονται από 28,9 έως 74,9 mg/kg, με διάμεση τιμή 55,4 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.88 – Χάρτης 6.99). Ενώ, η διακύμανσή του στα πλημμυρικά ιζήματα είναι από 11,7 έως 41,3 mg/kg, με διάμεση τιμή 22,2 mg/kg. Οι σχετικά υψηλότερες διάμεσες τιμές του βαναδίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος τόσο των πυρήνων, όσο και επιφάνειας, σε σχέση με την αντίστοιχη διάμεση τιμή στα πλημμυρικά ιζήματα (Σχήμα 6.88), θεωρούνται ότι οφείλονται στον εμπλουτισμό του στην οργανική ύλη και τα λεπτόκοκκα κλάσματα, ήτοι τον Αργιλούχο πηλό, την Πηλούχο άργιλο και τον Πηλό (Σχήμα 6.89).

Γενικά, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις βαναδίου απαντώνται στα επιφανειακά δείγματα των πυρήνων με εξαίρεση τους πυρήνες KASC1, KASC7, KASC9 και KASC13 (Χάρτης 6.99). Η κινητικότητα του βαναδίου, υπό αναγωγικές συνθήκες θεωρείται ότι είναι πολύ μικρή έως μηδενική (Πίνακας 6.3). Συνεπώς, η απεικονισθείσα κατανομή εκφράζει τις συνθήκες εναπόθεσης των λιμναίων ιζημάτων στον πυθμένα της λίμνης.

Στον πυρήνα KASC3, βόρεια του Δισπηλιού, το δείγμα λιμναίου ιζήματος από 23-32 cm έχει ακριβώς την ίδια συγκέντρωση βαναδίου με το υπερκείμενο δείγμα και ελαφρώς μειωμένη ως το προς το υποκείμενο. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι εντελώς διαφορετικό από ότι έχει ήδη περιγραφεί για τα άλλα στοιχεία.

Η διακύμανση των τιμών του βαναδίου στην κάθετη τομή KASFL6 των πλημμυρικών ιζημάτων είναι σχετικά μικρή (34,9 mg/kg στην επιφάνεια και 41,3 mg/kg V στο βαθύτερο δείγμα) και ερμηνεύεται ότι οι πηγές τροφοδοσίας των στερεοαποθέσεων είναι διαχρονικά οι ίδιες. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν οι κάθετες τομές των πλημμυρικών ιζημάτων KASFL1 (15,5-17,9 mg/kg V), KASFL4 (11,7-14,8 mg/kg V) και KASFL5 (19,4-20,1 mg/kg V), αλλά με χαμηλότερες συγκεντρώσεις βαναδίου, δεδομένου ότι οι πηγές τροφοδοσίας των πλημμυρικών ιζημάτων των τομών KASFL1 και KASFL4 είναι κυρίως οι γρανιτογενέσιοι (Χάρτης 1.3). Ενώ, τα ιζήματα της τομής KASFL5 προέρχονται από την ίδια τη Λίμνη της Καστοριάς. Η κάθετη τομή KASFL2 με αυξημένες σχετικά συγκεντρώσεις (24,4-35,8 mg/kg V), υποδηλώνει πιθανή προσφορά υλικών από τις μεταλλοφόρες δομές (Χάρτης 6.97). Τέλος, η διακύμανση των συγκεντρώσεων του βαναδίου στην κάθετη τομή KASFL3 (17,7 – 33,9 – 17,1 mg/kg V), υποδηλώνει εναλλαγή των πηγών τροφοδοσίας των πλημμυρικών ιζημάτων, δηλ. περισσότερο υλικό από τους γρανιτογενέσιους για το πρώτο και τρίτο δείγμα και πιθανή συνεισφορά από τα οφιολιθικά πετρώματα για το μεσαίο δείγμα.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του βαναδίου των δειγμάτων του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων είναι αντίστοιχα για τις BN αναλύσεις 1,91 και 1,39 και για τους XRF προσδιορισμούς 0,989 και 1,11 (Πίνακας 6.11), οι οποίες παρουσιάζουν παρόμοια εικόνα με αυτές των δειγμάτων του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος και υποδηλώνουν ότι υπάρχει σαφής εμπλουτισμός του στα λιμναία ιζήματα των πυρήνων της Λίμνης της Καστοριάς ως προς τις BN αναλύσεις και την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή και Ελληνική διάμεσο των πλημμυρικών ιζημάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης (Πίνακας 6.10). Χαρακτηριστικό που οφείλεται στην τοπική λιθολογία της λεκάνης απορροής, ήτοι οφιολιθικά πετρώματα και μεταλλοφόρες δομές (Χάρτης 6.97).

Χάρτης 6.98. Χωρική κατανομή του Βανადίου (V mg/kg) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζηματος από τη Λίμνη της Καστορίας.

Χάρτης 6.99. Κατανομή του Βαναδίου (V mg/kg) στα δείγματα (α) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (β) του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών από τη Λίμνη της Καστορίας.

6.46. W – ΒΟΛΦΡΑΜΙΟ

6.46.2. Κατανομή του βολφραμίου (W) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Ο Χάρτης 6.100 απεικονίζει τη χωρική κατανομή του βολφραμίου (W) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς. Οι τιμές του βολφραμίου κυμαίνονται από 0,050 μέχρι 0,607 mg/kg, με διάμεση τιμή 0,306 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.10 - Σχήμα 6.90), η οποία είναι 4,58 φορές χαμηλότερη από την υπολογισθείσα συγκέντρωσή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (1,4 mg/kg W – Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008). Αυτή η διαφορά οφείλεται στον τρόπο υπολογισμού της συγκέντρωσης του βολφραμίου στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης, όπου οι Hu & Gao (2008) χρησιμοποίησαν δεδομένα κυρίως από γρανιτοειδή (65%) και κλαστικά ιζηματογενή (35%) πετρώματα.

Συγκεντρώσεις του βολφραμίου >0,399 mg/kg απαντώνται κυρίως στον κολπίσκο νότια της Καστοριάς και τη χερσόνησο Κορίτσας. Οι στερεοπαροχές από τους εγγύς χερσαίους σχηματισμούς (οφιόλιθοι, ασβεστόλιθοι και δολομιτικοί ασβεστόλιθοι) μπορούν να δικαιολογήσουν συγκεντρώσεις του βολφραμίου από 0,399 έως 0,607 mg/kg, δεδομένου ότι οι τιμές που αναφέρονται για τα μαφικά πετρώματα κυμαίνονται από 0,3 έως 1,1 mg/kg W (Kabata-Pendias & Mukherjee 2007), τα υπερμαφικά από 0,1 έως 0,5 mg/kg W (Rose *et al.* 1979, Levinson 1980) και τους ασβεστόλιθους από 0,3 έως 1,72 mg/kg W (Gao *et al.* 1998).

Το πολλαπλό θηκόγραμμα (Σχήμα 6.91) δείχνει ότι το μεγαλύτερο εύρος και ύψος τιμών του βολφραμίου στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα απαντώνται στα δείγματα όπου υπερισχύει η Άμμος. Ενώ, την υψηλότερη διάμεση τιμή έχουν τα δείγματα στα οποία υπερισχύει η Πηλούχος άργιλος και ακολουθούν ο Αμμούχος πηλός και ο Αργιλούχος πηλός .

Το βολφράμιο έχει μέτρια θετική γραμμική συσχέτιση με τα στοιχεία Mo-Ag-Te-Sn-Se-C-Ba-Tl-Hg-As-Sr-Y-Ni-S-Mg-Rb-Cd-Be-Pb-Cu ($r = 0,65-0,50$) (Πίνακας 6.6 - Σχήμα 6.2). Αυτές οι συσχετίσεις του βολφραμίου και κυρίως με Mo-Ag-Sn-Ba-Pb-Cu συνηγορούν στη γεωγενή προέλευσή του και κυρίως από μεταλλοφορίες. Δεν μπορεί, όμως, να αποκλεισθεί και η πιθανή ανθρωπογενής συνεισφορά από αστικά απόβλητα, λόγω της γειννίας των υψηλών τιμών του με την πόλη της Καστοριάς.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του βολφραμίου (ICP-MS) των δειγμάτων του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος είναι αντίστοιχα 0,283 και 0,306 (Πίνακας 6.11), οι οποίες υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει εμπλουτισμός του στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα της Λίμνης της Καστοριάς σε σχέση με την αντίστοιχη διάμεση τιμή των Ευρωπαϊκών και των Ελληνικών δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης (Πίνακας 6.10).

Τύπος δείγματος	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Επιφ. λιμναίο ίζημα BN	112	0,050	0,607	0,306	0,275	0,337
Ίζημα πυρήνων BN	42	0,254	0,867	0,327	0,285	0,337
Πλημμυρικό ίζημα BN	18	0,050	0,233	0,139	0,050	0,171
Πλημ. ίζημα Ελλάδα ICP	41	0,300	3,85	1,00	0,833	1,26
Πλημ. ίζημα Ευρώπη ICP	743	0,025	123	1,08	0,650	1,81

Σχήμα 6.90. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Βολφραμίου (W mg/kg) στα δείγματα (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Επιφ. λιμναίο ίζημα), (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (γ) του πλημμυρικού ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN), και των αντίστοιχων Ελληνικών (Ελλάδα) και Ευρωπαϊκών (Ευρώπη) δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος (Πλημ. ίζημα) από το Γεωχημικό Άτλαντα της Ευρώπης, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-MS μετά από πυροσσωμάτωση του δείγματος με υπεροξείδιο του νατρίου και στη συνέχεια διαλυτοποίηση με νιτρικό οξύ και απιονισμένο νερό.

6.46.3. Κατανομή του βολφραμίου (W) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών

Οι συγκεντρώσεις του βολφραμίου (W) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων κυμαίνονται από 0,254 έως 0,867 mg/kg, με διάμεση τιμή 0,327 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.10 - Σχήμα 6.90 - Χάρτης 6.101). Ενώ, η διακύμανση στα πλημμυρικά ιζήματα είναι από 0,050 έως 0,233 mg/kg W, με διάμεση τιμή 0,139 mg/kg. Οι σχετικά υψηλότερες τιμές του βολφραμίου

Κοκκομετρικό κλάσμα	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Άμμος	20	0,050	0,607	0,191	0,150	0,306
Πηλός	4	0,264	0,327	0,295	0,275	0,316
Πηλούχος Άμμος	3	0,171	0,285	0,233	-	-
Αμμούχος Πηλός	3	0,233	0,327	0,316	-	-
Αργιλούχος Πηλός	67	0,150	0,451	0,306	0,285	0,337
Πηλούχος Άργιλος	12	0,171	0,368	0,337	0,295	0,353
Άμμος-Πηλός-Άργιλος	3	0,108	0,379	0,306	-	-
Πυρ.-Άμμος	1	0,607	0,607	-	-	-
Πυρ.-Πηλός	6	0,264	0,347	0,327	0,316	0,347
Πυρ.-Αμμούχος Πηλός	3	0,701	0,867	0,701	-	-
Πυρ.-Αργιλούχος Πηλός	22	0,275	0,784	0,316	0,285	0,337
Πυρ.-Πηλούχος Άργιλος	10	0,254	0,524	0,306	0,275	0,337

Σχήμα 6.91. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Βολφραμίου (W mg/kg) στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματα των δειγμάτων (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) και (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (Πυρ. – N=42) από τη Λίμνη της Καστοριάς.

στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος τόσο των πυρήνων, όσο και επιφάνειας, σε σχέση με αυτές στα πλημμυρικά ιζήματα, οφείλεται στη συγκέντρωσή του στα λεπτόκοκκα κλάσματα, ήτοι τον

Αργιλούχο πηλό και την Πηλούχο άργιλο (Σχήμα 6.91), αλλά και στην οργανική ύλη, ανθρακικά και τις συνθήκες pH-Eh που διέπουν τα λιμναία ιζήματα. Το βολφράμιο είναι αδιάλυτο σε όλες τις συνθήκες pH (Πίνακας 6.2) και συνεπώς η κινητικότητά του υπό αναγωγικές συνθήκες είναι πολύ μικρή έως μηδενική (Πίνακας 6.3).

Η διακύμανση των συγκεντρώσεων του βολφραμίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων είναι σχετικά μικρή και δεν φαίνεται να υπάρχουν σημαντικές σχηματομορφές (Χάρτης 6.101).

Η διακύμανση των τιμών του βολφραμίου στα δείγματα του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών είναι πάλιν σχετικά μικρή, αφού οι πηγές τροφοδοσίας των στερεοαποθέσεων είναι διαχρονικά οι ίδιες (Χάρτης 6.101), όπως διαπιστώνεται και από άλλα χημικά στοιχεία. Οι τιμές του βολφραμίου στην τομή KASFL6 είναι όλες κάτω από το όριο ανίχνευσης ($<0,1$ mg/kg W), λόγω του ότι οι πηγές τροφοδοσίας των ιζημάτων είναι κυρίως τα ελαφρώς μεταμορφωμένα πετρώματα (μετακροκαλοπαγή, μεταψαμίτες, μεταρκόζες), ασβεστόλιθοι και δολομιτικοί ασβεστόλιθοι (Χάρτης 1.3). Ενώ, οι άλλες κάθετες τομές KASFL1, KASFL2 και KASFL3 έχουν υψηλότερες συγκεντρώσεις βολφραμίου και αυτό οφείλεται στο ότι η κύρια πηγή προέλευσης των ιζημάτων είναι οι γρανιτογενέσιοι.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του βολφραμίου (ICP-MS) των δειγμάτων του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος είναι $<1,00$, οι οποίες υποδηλώνουν ότι δεν υφίσταται εμπλουτισμός του στα λιμναία ιζήματα των πυρήνων και στα πλημμυρικά ιζήματα της Λίμνης της Καστοριάς σε σχέση με την αντίστοιχη διάμεση τιμή των Ευρωπαϊκών και των Ελληνικών δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης (Πίνακας 6.10).

Χάρτης 6.100. Χωρική κατανομή του Βολφραμίου (W mg/kg) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστορίας.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ (W mg/kg) ΣΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΟΜΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Χάρτης 6.101. Κατανομή του Βολφραμίου (W mg/kg) στα δείγματα (α) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (β) του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών από τη Λίμνη της Καστοριάς.

6.47. Y – ΥΤΤΡΙΟ

6.47.2. Κατανομή του υττρίου (Y) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Ο Χάρτης 6.102 απεικονίζει τη χωρική κατανομή του υττρίου (Y) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς. Οι τιμές του υττρίου κυμαίνονται από 4,42 μέχρι 29,3 mg/kg, με διάμεση τιμή 19,5 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.10 - Σχήμα 6.92), η οποία είναι 1,08 φορές χαμηλότερη από την υπολογισθείσα μέση συγκέντρωσή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (21 mg/kg Y – Πίνακας 6.7 – Rudnick & Gao 2003) και λόγω της σχετικά μικρής διαφοράς θεωρούνται ότι είναι παρόμοιες.

Συγκεντρώσεις του υττρίου >27,5 mg/kg απαντώνται στο ανατολικό και βόρειο κεντρικό τμήμα της Λίμνης της Καστοριάς και θεωρούνται ότι οφείλονται στις στερεοπαροχές που προέρχονται από τη διάβρωση των γρανιτογενέσεων (Χάρτης 1.3).

Το πολλαπλό θηκόγραμμα (Σχήμα 6.93) δείχνει ότι στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα το μεγαλύτερο εύρος και ύψος τιμών του υττρίου απαντώνται στα δείγματα όπου υπερισχύει ο Αργιλούχος πηλός. Ενώ, η υψηλότερη διάμεση τιμή απαντάται στα δείγματα στα οποία υπερισχύει η Πηλούχος άργιλος και ακολουθούν ο Πηλός και ο Αργιλούχος πηλός.

Το ύττριο έχει πολύ ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση με τα στοιχεία Ce ($r = 0,96$), La ($r = 0,95$) και Rb ($r = 0,92$), ισχυρή με τα στοιχεία Be-K-Ba-U-Ga-Th-Al-V-Sc-Fe-Pb-Cu-Zn-Ta ($r = 0,89-0,71$) και μέτρια με Tl-Bi-Sb-Nb-Ag-Cr-Αργιλο-Sn-Πηλό-Mg-Ge-Mo-Li-Zr-Cd-W-Co ($r = 0,66-0,53$) (Πίνακας 6.6 - Σχήμα 6.2). Αυτές οι συσχετίσεις του υττρίου συνηγορούν στη γεωγενή προέλευσή του και κυρίως από τους γρανιτογενείς.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του υττρίου (ICP-MS) των δειγμάτων του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος είναι αντίστοιχα 0,969 και 0,898 (Πίνακας 6.11), οι οποίες υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει εμπλουτισμός του υττρίου στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα της Λίμνης της Καστοριάς σε σχέση με την αντίστοιχη διάμεση τιμή των Ευρωπαϊκών και των Ελληνικών δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης (Πίνακας 6.10). Χαρακτηριστικό που οφείλεται στη μεγαλύτερη εξάπλωση των γρανιτών και των γρανιτογενέσεων στην Ευρώπη και την Ελλάδα σε σχέση με τα πετρώματα που δομούν τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς.

6.47.3. Κατανομή του υττρίου (Y) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών

Οι συγκεντρώσεις του υττρίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων κυμαίνονται από 10,4 έως 27,6 mg/kg, με διάμεση τιμή 20,2 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.92 –

Τύπος δείγματος	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Επιφ. λιμναίο ίζημα BN	112	4,42	29,3	19,5	15,2	23,9
Ίζημα πυρήνων BN	42	10,4	27,6	20,2	16,6	24,2
Πλημμυρικό ίζημα BN	18	5,25	14,9	7,00	5,86	8,62
Πλημ. ίζημα Ελλάδα ICP	41	12,7	44,2	21,7	18,6	26,8
Πλημ. ίζημα Ευρώπη ICP	743	2,00	131	20,1	14,7	26,7

Σχήμα 6.92. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Υτρίου (Υ mg/kg) στα δείγματα (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Επιφ. λιμναίο ίζημα), (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (γ) του πλημμυρικού ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, το οποίο προσδιορίσθηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN), και των αντίστοιχων Ελληνικών (Ελλάδα) και Ευρωπαϊκών (Ευρώπη) δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος (Πλημ. ίζημα) από το Γεωχημικό Άτλαντα της Ευρώπης, το οποίο προσδιορίσθηκε με ICP-MS μετά από πυροσυσσώματωση του δείγματος με υπεροξείδιο του νατρίου και στη συνέχεια διαλυτοποίηση με νιτρικό οξύ και απιονισμένο νερό.

Χάρτης 6.103). Ενώ, η διακύμανσή του στα πλημμυρικά ιζήματα είναι από 5,25 έως 14,9 mg/kg, με διάμεση τιμή 7,0 mg/kg. Οι σχετικά υψηλότερες διάμεσες τιμές του υτρίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος τόσο των πυρήνων, όσο και επιφάνειας, σε σχέση με την αντίστοιχη διάμεση τιμή του στα πλημμυρικά ιζήματα (Σχήμα 6.92), θεωρούνται ότι οφείλονται στον εμπλουτισμό του στην οργανική ύλη και τα λεπτόκοκκα κλάσματα, ήτοι τον Αργιλούχο πηλό και τον Πηλό (Σχήμα 6.93).

Κοκκομετρικό κλάσμα	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Άμμος	20	4,42	21,6	9,64	6,73	17,1
Πηλός	4	16,6	24,1	21,2	18,4	23,2
Πηλούχος Άμμος	3	8,44	16,8	14,3	-	-
Αμμούχος Πηλός	3	12,3	17,4	13,3	-	-
Αργιούχος Πηλός	67	8,25	29,3	20,8	18,2	25,9
Πηλούχος Άργιλος	12	8,32	25,4	22,3	20,3	24,3
Άμμος-Πηλός-Άργιλος	3	13,9	19,8	14,1	-	-
Πυρ.-Άμμος	1	17,7	17,7	-	-	-
Πυρ.-Πηλός	6	16,6	26,2	22,6	21,5	25,9
Πυρ.-Αμμούχος Πηλός	3	15,8	22,5	22,0	-	-
Πυρ.-Αργιούχος Πηλός	22	13,2	27,6	20,9	17,4	25,4
Πυρ.-Πηλούχος Άργιλος	10	10,4	24,5	18,1	14,3	19,6

Σχήμα 6.93. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Υτρίου (Υ mg/kg) στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματα των δειγμάτων (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) και (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (Πυρ. – N=42) από τη Λίμνη της Καστοριάς.

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του υτρίου απαντώνται σε γενικές γραμμές στα επιφανειακά δείγματα των πυρήνων, εκτός των πυρήνων KASC1, KASC7 και KASC9 (Χάρτης 6.103). Το ύτριο, όπως και όλες οι σπάνιες γαίες, είναι αδιάλυτο κάτω από όλες τις συνθήκες pH (Πίνακας 6.2). Συνεπώς, η κινητικότητα του υπό αναγωγικές συνθήκες είναι πολύ μικρή ως μηδενική

(Πίνακας 6.3). Έτσι, μπορεί να θεωρηθεί ως δείκτης, μαζί με τις άλλες σπάνιες γαίες, των συνθηκών διάβρωσης και εναπόθεσης των ιζημάτων.

Στον πυρήνα KASC3, βόρεια του Δισπηλιού, το δείγμα λιμναίου ιζήματος από 23-32 cm έχει πάλιν ιδιαίτερα αυξημένη συγκέντρωση υτρίου (22,5 mg/kg Y). Παρόμοιες σχετικά αυξημένες τιμές παρουσιάζουν τα στοιχεία Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Cd, Ce, Fe, Ga, Ge, Hg, K, Na, Pb, Rb, Sb, Sn, (Te), Th, Ti, Tl και U.

Η διακύμανση των τιμών του υτρίου στην κάθετη τομή των πλημμυρικών ιζημάτων KASFL6 είναι σχετικά μικρή (5,3-6,7 mg/kg Y) και αυτό οφείλεται στο ότι οι πηγές τροφοδοσίας των ιζημάτων είναι τα ελαφρώς μεταμορφωμένα πετρώματα (μετακροκαλοπαγή, μεταψαμμίτες, μεταρκόζες), ασβεστόλιθοι, δολομιτικοί ασβεστόλιθοι και οφιολιθικά πετρώματα. Επίσης, η μικρή διακύμανση των τιμών του υτρίου συνηγορεί στην υπόθεση ότι οι πηγές τροφοδοσίας είναι διαχρονικά οι ίδιες. Οι υπόλοιπες τομές των πλημμυρικών ιζημάτων έχουν υψηλότερες συγκεντρώσεις υτρίου, δεδομένου ότι οι κύριες πηγές τροφοδοσίας των ιζημάτων είναι οι γρανιτογενέσιοι.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του υτρίου (ICP-MS) των δειγμάτων του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων είναι αντίστοιχα 1,01 και 0,931 (Πίνακας 6.11), οι οποίες υποδηλώνουν ότι, όπως και στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα, δεν υπάρχει εμπλουτισμός του υτρίου στα λιμναία ιζήματα των πυρήνων της Λίμνης της Καστοριάς σε σχέση με την αντίστοιχη διάμεση τιμή των Ευρωπαϊκών και των Ελληνικών δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης (Πίνακας 6.10).

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του υτρίου των δειγμάτων του πλημμυρικού ιζήματος είναι αντίστοιχα 0,348 και 0,323 (Πίνακας 6.11), οι οποίες υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει εμπλουτισμός του υτρίου στα πλημμυρικά ιζήματα της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς σε σχέση με την αντίστοιχη διάμεση τιμή των Ευρωπαϊκών και των Ελληνικών δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης (Πίνακας 6.10). Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο λόγος, που δεν υπάρχει εμπλουτισμός του υτρίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος, είναι η μεγαλύτερη εξάπλωση των γρανιτών και των γρανιτογενεσίων στην Ευρώπη και την Ελλάδα σε σχέση με τα πετρώματα που δομούν τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς.

Χάρτης 6.102. Χωρική κατανομή του Υττιρίου (Y mg/kg) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστορίας.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΥΤΤΡΙΟΥ (Y mg/kg) ΣΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΟΜΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Χάρτης 6.103. Κατανομή του Υττρίου (Y mg/kg) στα δείγματα (α) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (β) του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών από τη Λίμνη της Καστορίας.

6.48. Zn – ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ

6.48.1. Κατανομή του ψευδαργύρου (Zn) στα δείγματα ιζήματος ρέματος

Η γεωγραφική κατανομή του ψευδαργύρου (Zn) στα δείγματα ιζήματος ρέματος από τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς απεικονίζεται στο Χάρτη 6.104. Οι τιμές του ψευδαργύρου κυμαίνονται από 12 μέχρι 210 mg/kg, με διάμεση τιμή 52 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.8 - Σχήμα 6.94), η οποία είναι 1,46 φορές χαμηλότερη από την υπολογισθείσα μέση συγκέντρωσή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (75 mg/kg V – Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008). Αυτή η διαφορά οφείλεται στον τρόπο υπολογισμού της συγκέντρωσης του ψευδαργύρου στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης, όπου οι Hu & Gao (2008) χρησιμοποίησαν δεδομένα κυρίως από γρανιτοειδή (65%) και κλαστικά ιζηματογενή (35%) πετρώματα.

Συγκεντρώσεις του ψευδαργύρου >125 mg/kg περιγράφουν ορισμένες δομές στη Χερσόνησο Κορίτσας, ΒΔ της Χλόης, δυτικά του Παλαιού Ιδιόκτητου, δυτικά και ΒΔ του Τοιχίου, ανατολικά του χωριού Μελισσότοπου, ΔΒΔ της Βασιλειάδας και ανατολικά και ΝΝΑ του χωριού Κορησός. Τα δείγματα με τιμές >146 mg/kg Zn θεωρούνται ότι συνδέονται με μικτή θειούχο μεταλλοφορία (Ζάχος & Μαράτος 1973) και ιδιαίτερα σε περιοχές όπου συμπίπτουν ανώμαλες συγκεντρώσεις και άλλων στοιχείων, όπως:

- Ag (Χάρτης 6.2, π.χ., Χερσόνησος Κορίτσας και δυτικά του Παλαιού Ιδιόκτητου),
- Cd (Χάρτης 6.20, χερσόνησος Κορίτσας, ΝΝΑ του χωριού Κορησός),
- Cu (Χάρτης 6.31, ΝΝΑ του χωριού Κορησός),
- Hg (Χάρτης 6.40, ΝΝΑ του χωριού Κορησός),
- Mn (Χάρτης 6.51, ΝΝΑ του χωριού Κορησός) και
- Pb (Χάρτης 6.66, χερσόνησος Κορίτσας, δυτικά του Παλαιού Ιδιόκτητου και ΝΝΑ του χωριού Κορησός).

Οι δε ανώμαλες συγκεντρώσεις του ψευδαργύρου ΒΔ της Χλόης, δυτικά του Παλαιού Ιδιόκτητου και δυτικά και ΒΔ του Τοιχίου ενδέχεται να συσχετίζονται με τις εμφανίσεις των οφιόλιθων.

Είναι εμφανής, αλλά ασθενής, η ΒΑ-ΝΔ ανώμαλη σχηματομορφή του ψευδαργύρου εντός των γρανιτογενέσεων, η οποία αρχίζει από τα ανατολικά του χωριού Μελισσότοπου και καταλήγει στα ΒΑ του χωριού Φωτεινή. Η προέκτασή της στον ασβεστόλιθο της Χερσονήσου Κορίτσας είναι πιο έντονη. Όπως ήδη περιγράφηκε, ο άργυρος (Χάρτης 6.2), το χρώμιο (Χάρτης 6.28), ο χαλκός (Χάρτης 6.31), το νικέλιο (Χάρτης 6.61) και το βανάδιο (Χάρτης 6.97)

Χάρτης 6.104. Χωρική κατανομή του Ψευδαργύρου (Zn mg/kg) στα δείγματα ιζήματος ρέματος από τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς. Βλέπε Χάρτη 1.3 για το υπόμνημα της λιθολογίας.

έχουν παρόμοιες ανώμαλες δομές, με πιο ισχυρές αυτές του χρωμίου και του βαναδίου, ενώ του αργύρου είναι ασθενής, όπως και του ψευδαργύρου.

Ο ψευδάργυρος έχει ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση με τα στοιχεία Ni-Cu-Co-Cr ($r = 0,82-0,72$) και μέτρια με Mn-Ag-V ($r = 0,68-0,51$). Αυτές οι συσχετίσεις ενδέχεται να οφείλονται κυρίως στη μικτή θειούχο μεταλλοφορία και δευτερευόντως με τα οφιολιθικά πετρώματα.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του ψευδαργύρου (BN & XRF) των δειγμάτων ιζήματος ρέματος είναι όλες $\leq 1,00$ (Πίνακας 6.9), οι οποίες υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει εμπλουτισμός του στα δείγματα του ιζήματος ρέματος της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς. Αυτό το χαρακτηριστικό οφείλεται στο ότι οι συγκεντρώσεις του

ψευδαργύρου είναι υψηλότερες στα Ευρωπαϊκά και τα Ελληνικά πετρώματα σε σχέση με αυτά που δομούν τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς.

Παρ' όλο που οι προαναφερθείσες συγκρίσεις συνηγορούν ότι δεν υπάρχει εμπλουτισμός του ψευδαργύρου στα δείγματα ιζήματος της λεκάνης απορροής της Λίμνης Καστοριάς, οι ανώμαλες δομές που περιγράφηκαν χρήζουν επακόλουθης έρευνας.

6.48.2. Κατανομή του ψευδαργύρου (Zn) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Ο Χάρτης 6.105 απεικονίζει τη χωρική κατανομή του ψευδαργύρου (Zn) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς. Οι τιμές του ψευδαργύρου κυμαίνονται από 8,35 μέχρι 139 mg/kg, με διάμεση τιμή 101 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.10 - Σχήμα 6.94), η οποία είναι 1,35 φορές υψηλότερη από την υπολογισθείσα μέση συγκέντρωσή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (75 mg/kg V – Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008). Αυτή η διαφορά θεωρείται ότι οφείλεται στις υψηλότερες συγκεντρώσεις του ψευδαργύρου στην οργανική ύλη και τα λεπτόκοκκα κλάσματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Σχήμα 6.95).

Συγκεντρώσεις του ψευδαργύρου >124 mg/kg απαντώνται στους κοιλίσκους στα δυτικά και ΒΑ της Καστοριάς και στο κεντρικό βόρειο τμήμα της λίμνης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τη γεωγραφική κατανομή αυτών των υψηλών συγκεντρώσεων του ψευδαργύρου, οι οποίες είναι πλησίον της πόλης της Καστοριάς, ακόμη και την τιμή μεταξύ 121,3-124,1 mg/kg Zn στα δυτικά της Καστοριάς, αλλά και τις ανώμαλες γεωχημικά δομές στα δείγματα ιζήματος ρέματος (Χάρτης 6.104), θεωρούνται ότι οφείλονται σε γεωγενή (π.χ., μεταλλοφορία), αλλά και σε ανθρωπογενή αίτια.

Το πολλαπλό θηκόγραμμα (Σχήμα 6.95) δείχνει ότι το μεγαλύτερο εύρος τιμών του ψευδαργύρου στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα απαντούν στα δείγματα όπου υπερσχύει η Πηλούχος άργιλος και ακολουθούν η Άμμος και ο Αργιλούχος πηλός. Ενώ, η υψηλότερη διάμεση απαντάται στον Αργιλούχος πηλό και ακολουθούν η Πηλούχος άργιλος και ο Πηλός.

Ο ψευδάργυρος έχει πολύ ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση με τα στοιχεία Al-Ga-V-Pb-Cu-Fe-Sc ($r = 0,95-0,91$), ισχυρή με τις παραμέτρους Ba-Be-Sb-K-Li-Rb-Th-La-Ce-Y-U-Άργιλο-Bi-Ag ($r = 0,89-0,70$) και μέτρια με τις παραμέτρους Ta-Sn-Cr-Cd-Πηλό-Mg-Co-As-Zr-Ge-Mo-Tl-Hg ($r = 0,69-0,51$) (Πίνακας 6.6 – Σχήμα 6.2). Αυτές οι συσχετίσεις συνηγορούν προς τη γεωγενή προέλευση του ψευδαργύρου και κυρίως από μεταλλοφορίες, τους γρανιτογενείς και τα οφιολιθικά πετρώματα. Όμως, η χωρική κατανομή του υποδηλώνει και πιθανή ανθρωπογενή συνεισφορά.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του ψευδαργύρου των δειγμάτων του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος είναι αντίστοιχα για τις BN αναλύσεις 1,80 και 1,93 και για τους XRF προσδιορισμούς 1,55 και 1,44 (Πίνακας 6.11), οι οποίες υποδηλώνουν ότι υπάρχει εμπλουτισμός του στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα της Λίμνης της Καστοριάς ως προς τις BN και XRF αναλύσεις των Ευρωπαϊκών και των Ελληνικών πλημμυρικών ιζημάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης (Πίνακας 6.10).

6.48.3. Κατανομή του ψευδαργύρου (Zn) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών

Οι συγκεντρώσεις του ψευδαργύρου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων κυμαίνονται από 43,4 έως 124 mg/kg, με διάμεση τιμή 95,1 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα 6.94 – Χάρτης 6.106). Ενώ, η διακύμανσή του στα πλημμυρικά ιζήματα είναι από 10,0 έως 122 mg/kg, με διάμεση τιμή 28,6 mg/kg Zn. Οι σχετικά υψηλότερες διάμεσες τιμές του ψευδαργύρου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος τόσο των πυρήνων, όσο και επιφάνειας, σε σχέση με την αντίστοιχη διάμεση τιμή στα πλημμυρικά ιζήματα (Σχήμα 6.97), θεωρούνται ότι οφείλονται στον εμπλουτισμό του στην οργανική ύλη και τα λεπτόκοκκα κλάσματα, ήτοι τον Αργιλούχο πηλό, την Πηλούχο άργιλο και τον Πηλό (Σχήμα 6.95).

Σε γενικές γραμμές, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του ψευδαργύρου, όπως και σε άλλα στοιχεία, απαντώνται στα επιφανειακά δείγματα των πυρήνων, με εξαίρεση τους πυρήνες KASC1, KASC7, KASC9 και KASC13 (Χάρτης 6.106). Η κινητικότητα του ψευδαργύρου υπό αναγωγικές συνθήκες είναι πολύ μικρή ως μηδενική (Πίνακας 6.3). Συνεπώς, οι διακυμάνσεις οφείλονται στις πηγές τροφοδοσίας και των συνθηκών εναπόθεσης των ιζημάτων στον πυθμένα της λίμνης.

Στον πυρήνα KASC3, βόρεια του Δισπηλιού, το δείγμα λιμναίου ιζήματος από 23-32 cm έχει αυξημένη τιμή (75 mg/kg Zn) σε σχέση με τα γειτονικά δείγματα. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν τα στοιχεία Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Cd, Ce, Fe, Ga, Ge, Hg, K, Na, Pb, Rb, Sb, Sn, (Te), Th, Ti, Tl, U και Y.

Η διακύμανση των τιμών του ψευδαργύρου στην κάθετη τομή των πλημμυρικών ιζημάτων KASC6 είναι σχετικά μικρή (113-122 mg/kg Zn) και ερμηνεύεται ότι οι πηγές τροφοδοσίας των στερεοαποθέσεων είναι διαχρονικά οι ίδιες. Αυτές οι τιμές είναι οι υψηλότερες σε σχέση με εκείνες στις υπόλοιπες κάθετες τομές των πλημμυρικών ιζημάτων. Στην προκείμενη περίπτωση, η λεκάνη απορροής ανάντη της θέσης δειγματοληψίας έχει υψηλές και ανώμαλες συγκεντρώσεις του ψευδαργύρου στα δείγματα ιζήματος ρέματος (Χάρτης 6.104), γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη κάποιας μεταλλοφορίας ή σχηματισμών με αυξημένες τιμές ψευδαργύρου. Ενώ, οι τιμές

του ψευδαργύρου στα δείγματα του πλημμυρικού ιζήματος στις υπόλοιπες κάθετες τομές είναι χαμηλότερες και αυτό οφείλεται ότι οι λεκάνες απορροής τους δεν έχουν υψηλές συγκεντρώσεις ψευδαργύρου.

Τύπος δείγματος	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Επιφ. λιμναίο ιζήμα BN	112	8,35	139	101	64,7	117
Ϊζημα πυρήνων BN	42	43,4	124	95,1	69,8	111
Πλημμυρικό ιζήμα BN	18	10,0	122	28,6	24,5	115
Ϊζημα ρέματος BN	432	12,0	210	51,5	29,0	76,5
Ϊζημα ρέμ. Ελλάδα BN	41	26,0	4870	57,0	43,0	64,3
Ϊζημα ρέμ. Ευρώπη BN	845	7,00	11430	60,0	37,0	92,0
Ϊζημα ρέμ. Ελλάδα XRF	41	29,0	10000	73,0	52,0	88,3
Ϊζημα ρέμ. Ευρώπη XRF	852	4,00	13866	71,0	45,0	109
Πλημ. Ϊζημα Ελλάδα BN	41	25,0	2750	52,0	42,8	69,5
Πλημ. Ϊζημα Ευρώπη BN	747	7,00	2832	56,0	37,0	90,0
Πλημ. Ϊζημα Ελλάδα XRF	41	9,00	1478	70,0	48,5	161
Πλημ. Ϊζημα Ευρώπη XRF	747	6,00	4911	65,0	42,0	102

Σχήμα 6.94. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Ψευδαργύρου (Zn mg/kg) στα δείγματα (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Επιφ. λιμναίο ιζήμα), (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων, (γ) του πλημμυρικού ιζήματος και (δ) του ιζήματος ρέματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN), και των αντίστοιχων Ελληνικών (Ελλάδα) και Ευρωπαϊκών (Ευρώπη) δειγμάτων ιζήματος ρέματος (Ϊζημα ρέμ.) και πλημμυρικού ιζήματος (Πλημ. Ϊζημα) από το Γεωχημικό Άτλαντα της Ευρώπης, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN) και ολικά με φασματομέτρο φθορισμού ακτίνων-Χ (XRF).

Κοκκομετρικό κλάσμα	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Άμμος	20	8,35	108	32,5	21,9	50,2
Πηλός	4	71,9	103	85,4	73,5	99,1
Πηλούχος Άμμος	3	42,9	62,9	45,2	-	-
Αμμούχος Πηλός	3	46,9	74,3	50,5	-	-
Αργιούχος Πηλός	67	40,3	139	113	86,8	119
Πηλούχος Άργιλος	12	20,3	124	112	108	118
Άμμος-Πηλός-Άργιλος	3	49,9	75,5	59,1	-	-
Πυρ.-Άμμος	1	48,4	48,4	-	-	-
Πυρ.-Πηλός	6	71,9	111	92,2	84,8	103
Πυρ.-Αμμούχος Πηλός	3	50,7	74,8	61,3	-	-
Πυρ.-Αργιούχος Πηλός	22	52,4	122	108	69,8	115
Πυρ.-Πηλούχος Άργιλος	10	43,4	124	96,6	72,2	111

Σχήμα 6.95. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Ψευδαργύρου (Zn mg/kg) στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματα των δειγμάτων (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) και (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (Πυρ. – N=42) από τη Λίμνη της Καστοριάς.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του ψευδαργύρου των δειγμάτων του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων είναι αντίστοιχα για τις BN αναλύσεις 1,70 και 1,83 και για τους XRF προσδιορισμούς 1,46 και 1,36 (Πίνακας 6.11), οι οποίες υποδηλώνουν ότι υπάρχει εμπλουτισμός του στα λιμναία ιζήματα των πυρήνων της Λίμνης της Καστοριάς ως προς τις BN

Χάρτης 6.105. Χωρική κατανομή του Ψευδαργύρου (Zn mg/kg) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστορίας.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ (Zn mg/kg) ΣΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΟΜΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Χάρτης 6.106. Κατανόμηση του Ψευδαργύρου (Zn mg/kg) στα δείγματα (α) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (β) του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών από τη Λίμνη της Καστορίας.

και XRF αναλύσεις των Ευρωπαϊκών και των Ελληνικών δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος από το Γεωχημικό Άτλαντα της Ευρώπης (Πίνακας 6.10). Οι δε τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του ψευδαργύρου των δειγμάτων του πλημμυρικού ιζήματος (BN & XRF) είναι <1,00 και συνεπώς δεν υφίσταται εμπλουτισμός του στα πλημμυρικά ιζήματα της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς (Πίνακας 6.11).

6.49. Zr – ΖΙΡΚΟΝΙΟ

6.49.2. Κατανομή του ζirkονίου (Zr) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Ο Χάρτης 6.107 απεικονίζει τη χωρική κατανομή του ζirkονίου (Zr) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς. Οι τιμές του ζirkονίου κυμαίνονται από 0,750 μέχρι 32,9 mg/kg, με διάμεση τιμή 3,75 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.10 - Σχήμα 6.96), η οποία είναι 51,5 φορές χαμηλότερη από την υπολογισθείσα μέση συγκέντρωσή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης (193 mg/kg Zr – Πίνακας 6.7 – Rudnick & Gao 2003). Αυτή η μεγάλη σχετικά διαφορά εξηγείται από το ότι οι Rudnick & Gao (2003) συνέθεσαν αναλυτικά δεδομένα από είκοσι τουλάχιστον βιβλιογραφικές πηγές, όπου υπερσχύουν οι αναλύσεις από ιζηματογενή και γρανιτικά πετρώματα και ασβεστούχους πηλούς.

Συγκεντρώσεις του ζirkονίου >6,63 mg/kg απαντώνται στον κολπίσκο βόρεια της Καστοριάς, οι οποίες θεωρούνται ότι προέρχονται από τις στερεοπαροχές των ελαφρώς μεταμορφωμένων πετρωμάτων και ακόμη από τους ασβεστόλιθους από τη Χερσόνησο Κορίτσας (Χάρτης 1.3), οι οποίοι μπορούν να έχουν συγκεντρώσεις από 20-130 mg/kg Zr (Reeder *et al.* 2006). Δεν μπορεί, όμως, να αποκλεισθεί και η ανθρωπογενής συνεισφορά, λόγω της γειτνίασης των δειγμάτων με την πόλη της Καστοριάς (π.χ., υλικά κεραμοποιΐας). Η δε υψηλή συγκέντρωση του ζirkονίου στα ΒΒΔ του Δισπηλιού πιθανόν να οφείλεται σε ιζήματα που προέρχονται από την αποσάθρωση και τη διάβρωση των μαφικών πετρωμάτων των οφιόλιθων (Χάρτης 1.3), δεδομένου ότι τα υπερμαφικά και τα βασαλτικά πετρώματα έχουν τιμές από 45 έως 140 mg/kg Zr (Milke 1979).

Το πολλαπλό θηκόγραμμα (Σχήμα 6.96) δείχνει ότι το μεγαλύτερο εύρος τιμών του ζirkονίου απαντώνται στα δείγματα όπου υπερσχύει η Άμμος. Ενώ, την υψηλότερη διάμεση τιμή έχει ο Αργιλούχος πηλός και ακολουθεί η Πηλούχος άργιλος.

Το ζirkόνιο έχει ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση με τα στοιχεία Sc ($r = 0,71$) και μέτρια με V-Be-Fe-Al-Ga-Li-Cr-Co-Mo-Th-Zn-Y-Sb-Cu-Ce-Mg-La-Rb-Pb-U-Ni-Tl-Ba-K ($r = 0,68-0,51$) (Πίνακας 6.6 – Σχήμα 6.2). Αυτές οι συσχετίσεις του ζirkονίου συνηγορούν στη γεωγενή προέλευσή του και κυρίως από τα οφιολιθικά και δευτερευόντως από τα ασβεστολιθικά πετρώματα. Δεν μπορεί, όμως, να αποκλεισθεί και κάποια ανθρωπογενής συνεισφορά λόγω της γειτνίασης με την Καστοριά των δειγμάτων που έχουν υψηλές τιμές.

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του ζirkονίου (XRF) είναι αντίστοιχα 0,017 και 0,025 (Πίνακας 6.11), οι οποίες υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει εμπλουτισμός του στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα της Λίμνης της Καστοριάς σε σχέση με τις αντίστοιχες διάμεσες τιμές των Ευρωπαϊκών και των Ελληνικών δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος από το Γεωχημικό

Τύπος δείγματος	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Επιφ. λιμναίο ίζημα BN	112	0,750	32,9	3,75	2,37	5,09
Ίζημα πυρήνων BN	42	2,33	122	5,35	4,03	6,17
Πλημμυρικό ίζημα BN	18	0,860	4,93	2,40	1,39	3,94
Πλημ. ίζημα Ελλάδα XRF	41	50,0	423	150	103	202
Πλημ. ίζημα Ευρώπη XRF	747	17,0	695	215	152	283

Σχήμα 6.96. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Ζιρκονίου (Zr mg/kg) στα δείγματα (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Επιφ. λιμναίο ίζημα), (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (γ) του πλημμυρικού ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN), και των αντίστοιχων Ελληνικών (Ελλάδα) και Ευρωπαϊκών (Ευρώπη) δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος (Πλημ. ίζημα) από το Γεωχημικό Ατλαντα της Ευρώπης, το οποίο προσδιορίστηκε με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό (BN) και ολικά με φασματοόμετρο φθορισμού ακτίνων-X (XRF).

Ατλαντα της Ευρώπης (Πίνακας 6.10). Αυτό το χαρακτηριστικό οφείλεται στη μεγαλύτερη εξάπλωση των γρανιτών και των γρανιτογενευσίων στην Ευρώπη και την Ελλάδα, σε σχέση με τους σχηματισμούς που δομούν τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς.

Κοκκομετρικό κλάσμα	N	Ελάχιστη τιμή	Μέγιστη τιμή	Διάμεσος	1ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο
Άμμος	20	0,750	32,9	1,65	1,47	4,60
Πηλός	4	1,69	3,71	3,08	2,28	3,50
Πηλούχος Άμμος	3	1,08	3,49	3,14	-	-
Αμμούχος Πηλός	3	1,09	2,18	1,31	-	-
Αργιούχος Πηλός	67	1,26	8,10	4,14	3,10	5,32
Πηλούχος Άργιλος	12	1,14	6,09	4,00	3,32	5,50
Άμμος-Πηλός-Άργιλος	3	2,98	4,78	3,33	-	-
Πυρ.-Άμμος	1	32,9	32,9	-	-	-
Πυρ.-Πηλός	6	3,28	5,05	4,23	3,71	4,58
Πυρ.-Αμμούχος Πηλός	3	17,5	122	31,1	-	-
Πυρ.-Αργιούχος Πηλός	22	2,72	54,5	5,48	4,36	6,17
Πυρ.-Πηλούχος Άργιλος	10	2,33	9,77	5,27	3,54	6,01

Σχήμα 6.97. Πολλαπλό θηκόγραμμα και πίνακας στατιστικών παραμέτρων του Ζιρκονίου (Zr mg/kg) στα διαφορετικά κοκκομετρικά κλάσματα των δειγμάτων (α) του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (N=112) και (β) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων (Πυρ. – N=42) από τη Λίμνη της Καστοριάς.

6.49.3. Κατανομή του ζιρκονίου (Zr) στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και του πλημμυρικού ιζήματος των κάθετων τομών

Οι συγκεντρώσεις του ζιρκονίου στα δείγματα των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων κυμαίνονται από 2,33 έως 122 mg/kg, με διάμεση τιμή 5,35 mg/kg (Πίνακες 6.4 & 6.10 – Σχήμα

Χάρτης 6.107. Χωρική κατανομή του Ζιρκονίου (Zr mg/kg) στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστορίας.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΖΙΡΚΟΝΙΟΥ (Zr mg/kg) ΣΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΤΟΜΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Χάρτης 6.108. Κατανομή του Ζιρκονίου (Zr mg/kg) στα δείγματα (α) του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων και (β) των πλημμυρικών ιζήματος των κάθετων τομών από τη Λίμνη της Καστορίας.

6.96 – Χάρτης 6.108). Ενώ, η διακύμανσή του στα πλημμυρικά ιζήματα είναι από 0,860 έως 4,93 mg/kg, με διάμεση τιμή 2,40 mg/kg Zr. Οι σχετικά υψηλότερες διάμεσες τιμές του ζirkονίου στα δείγματα του λιμναίου ιζήματος τόσο των πυρήνων, όσο και επιφάνειας, σε σχέση με την αντίστοιχη διάμεση τιμή του στα πλημμυρικά ιζήματα (Σχήμα 6.96), θεωρούνται ότι οφείλονται στον εμπλουτισμό του στα λεπτόκοκκα κλάσματα, ήτοι τον Αργιλούχο πηλό και την Πηλούχο άργιλο (Σχήμα 6.97).

Γενικά, η διακύμανση των συγκεντρώσεων του ζirkονίου σε όλα τα δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων είναι σχετικά μικρή (Χάρτης 6.108). Η κινητικότητα του ζirkονίου, υπό αναγωγικές συνθήκες, θεωρείται ότι είναι μικρή έως μηδενική (Πίνακας 6.3). Συνεπώς, η απεικονισθείσα κατανομή εκφράζει την πρωτογενή του κατάσταση στα ιζήματα κατά την εναπόθεσή τους. Η κατανομή του ζirkονίου στον πυρήνα KASC13 είναι ενδιαφέρουσα, δεδομένου ότι οι συγκεντρώσεις αυξάνουν με το βάθος από 4,0 mg/kg Zr στο επιφανειακό δείγμα σε 9,8 mg/kg Zr στο βαθύτερο δείγμα. Χαρακτηριστικό που δείχνει ότι σε ορισμένες θέσεις υπάρχουν σχετικά αξιοσημείωτες διακυμάνσεις μεταξύ των οριζόντων των λιμναίων ιζημάτων, οι οποίες οφείλονται στην πηγή των στερεοπαροχών.

Στον πυρήνα KASC3, βόρεια του Δισπηλιού, το δείγμα λιμναίου ιζήματος από 23-32 cm έχει τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ζirkονίου (121,9 mg/kg Zr) σε σχέση με τα γειτονικά δείγματα. Παρόμοιες σχετικά αυξημένες τιμές παρουσιάζουν τα στοιχεία Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Cd, Ce, Fe, Ga, Ge, Hg, K, Na, Pb, Rb, Sb, Sn, (Te), Th, Ti, Tl, U, Y και Zn.

Η διακύμανση των τιμών του ζirkονίου στην κάθετη τομή KASFL6 των πλημμυρικών ιζημάτων είναι σχετικά μικρή (2,5-4,9 mg/kg Zr) και ερμηνεύεται ότι οι πηγές τροφοδοσίας των στερεοαποθέσεων είναι διαχρονικά οι ίδιες. Υπάρχει, όμως, σαφής διαφορά μεταξύ των συγκεντρώσεων του ζirkονίου στην τομή KASFL6 και των άλλων τομών, κάτι που οφείλεται στα διαφορετικά πετρώματα των λεκανών απορροής (Χάρτης 1.3).

Οι τιμές του Ευρωπαϊκού και του Ελληνικού λόγου του ζirkονίου (XRF) τόσο των δειγμάτων λιμναίου ιζήματος των πυρήνων, όσο και των πλημμυρικών ιζημάτων, είναι <1,00, οι οποίες υποδηλώνουν ότι δεν υπάρχει εμπλουτισμός του στα λιμναία ιζήματα των πυρήνων και τα πλημμυρικά ιζήματα της Λίμνης της Καστοριάς (Πίνακας 6.11) για τους λόγους που έχουν ήδη αναφερθεί.

6.50. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Στον Πίνακα 6.13 παρατίθενται οι αναλύσεις δύο δειγμάτων της παλαιότερης αναγνωριστικής έρευνας ιζήματος ρέματος που υλοποίησε το Ι.Γ.Μ.Ε. στη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς και των αντίστοιχων της παρούσας έρευνας. Στο Χάρτη 2.1 σημειώνονται οι θέσεις των δειγμάτων επί του Ξηροπόταμου στα νότια του χωριού Πολυκάρπη.

Είναι εμφανές ότι από τα αποτελέσματα των δύο ερευνών υπάρχει σύμπτωση των συγκεντρώσεων για τα στοιχεία Co, Cr, Cu, Mn, Ni και Pb, λαμβάνοντας υπ' όψιν το δειγματοληπτικό και το αναλυτικό σφάλμα, καθώς επίσης και τις διαφορετικές αναλυτικές μεθόδους. Αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι διαχρονικά οι πηγές τροφοδοσίας των ιζημάτων ρεμάτων του Ξηροπόταμου είναι περίπου οι ίδιες.

Πίνακας 6.13. Συγκριτικός πίνακας αναλύσεων των δειγμάτων ιζήματος ρέματος της παλαιότερης αναγνωριστικής γεωχημικής έρευνας (16222/1145 και 16222/1150) με τις αντίστοιχες των δειγμάτων της παρούσας μελέτης (KAST15 και KAST01), τα οποία βρίσκονται περίπου στην ίδια θέση.

Αριθμός δείγματος	Ag	Cd	Co	Cr	Cu	Hg	Mn	Mo	Ni	Pb	Sb	Sr	V	Zn
	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	μg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
16222/1145	0,60	0,50	13,0	36	22,0	2,50	513	1,00	33,0	10,0	κ.ό.α.	19	30,0	75,0
KAST15	0,03	0,08	12,1	30	20,2	29,0	553	0,41	26,5	13,4	47	29	52,2	2,3
16222/1150	0,400	0,50	10,0	28	15,0	2,5	513	0,50	15,0	9,0	κ.ό.α.	12	20,0	52,0
KAST01	0,005	0,07	9,3	22	14,8	2,5	513	0,35	16,9	8,5	57	24	34,5	2,5

Σημ.: κ.ό.α. = κάτω από το όριο ανίχνευσης

Λευκή οπίσθια σελίδα

Πίνακας 6.6. Συντελεστές γραμμικής συσχέτισης του Pearson των παραμέτρων που προσδιορίστηκαν στα επιφανειακά δείγματα του λιμναίου ιζήματος της Λίμνης της Καστοριάς (n=112). Σημειώνεται, ότι για τις παράμετρους Χαλίκι, Πηλός, Άργιλος, Al, Ba, Be, Bi, Ce, Co, Cu, Fe, Ga, Ge, K, La, Li, Mo, Na, Nb, Pb, Rb, Sb, Sc, Se, Ta, Te, Ti, U, V, W, Y και Zn χρησιμοποιήθηκαν οι κανονικές τους τιμές, ενώ για τις υπόλοιπες οι τιμές τους μετασχηματίστηκαν σε λογάριθμους βάση 10. Το κριτήριο για το λογαριθμικό ή μη μετασχηματισμό των παραμέτρων είναι ο συντελεστής ασυμμετρίας ή λοξότητας. Οι σχετικά ισχυροί συντελεστές γραμμικής συσχέτισης σημειώνονται με διαφορετικά χρώματα, ήτοι: (α) πολύ ισχυρός θετικός γραμμικός συντελεστής συσχέτισης >0,9 (κόκκινοι αριθμοί σε κίτρινο πλαίσιο), (β) ισχυρός θετικός γραμμικός συντελεστής συσχέτισης >0,7-0,89 (μπλε αριθμοί σε γαλάζιο πλαίσιο) και (γ) μέτριος θετικός γραμμικός συντελεστής συσχέτισης >0,5-0,69 (πράσινοι αριθμοί σε πράσινο πλαίσιο).

	Χαλίκι	Άμμος	Πηλός	Άργιλος	pH	Ag	Al	As	B	Ba	Be	Bi	C	Ca	Cd	Ce	Co	Cr	Cu	Fe	Ga	Ge	Hg	K	La	Li	Mg	Mn	Mo	Na	Nb	Ni	P	Pb	Rb	S	Sb	Sc	Se	Sn	Sr	Ta	Te	Th	Ti	Tl	U	V	W	Y	Zn	Zr		
Χαλίκι		0,33	-0,59	-0,50	0,12	-0,37	-0,38	-0,27	-0,07	-0,38	-0,36	-0,35	-0,23	-0,02	-0,37	-0,37	-0,21	-0,20	-0,41	-0,38	-0,39	-0,15	-0,24	-0,43	-0,36	-0,31	-0,22	-0,02	-0,22	-0,02	-0,33	-0,10	-0,03	-0,41	-0,42	-0,15	-0,33	-0,37	-0,15	-0,26	-0,13	-0,36	-0,28	-0,43	-0,23	-0,39	-0,35	-0,36	-0,24	-0,38	-0,42	-0,15		
Άμμος	0,25		-0,81	-0,79	0,54	-0,67	-0,72	-0,60	-0,16	-0,77	-0,70	-0,47	-0,48	-0,11	-0,61	-0,66	-0,45	-0,54	-0,75	-0,67	-0,70	-0,24	-0,48	-0,71	-0,68	-0,63	-0,58	-0,24	-0,56	-0,17	-0,25	-0,47	-0,40	-0,74	-0,70	-0,50	-0,63	-0,67	-0,34	-0,63	-0,29	-0,53	-0,58	-0,64	-0,03	-0,39	-0,63	-0,68	-0,38	-0,63	-0,76	-0,32		
Πηλός	-0,59	-0,71		0,53	-0,30	0,52	0,58	0,43	0,08	0,61	0,55	0,40	0,35	0,09	0,50	0,61	0,31	0,33	0,59	0,52	0,57	0,22	0,29	0,65	0,62	0,46	0,44	0,13	0,30	0,03	0,38	0,22	0,23	0,58	0,66	0,28	0,42	0,52	0,17	0,44	0,31	0,58	0,42	0,65	0,22	0,39	0,49	0,52	0,33	0,58	0,66	0,21		
Άργιλος	-0,50	-0,81	0,53		-0,56	0,72	0,74	0,64	0,21	0,78	0,72	0,55	0,50	0,07	0,65	0,60	0,51	0,61	0,80	0,72	0,72	0,23	0,60	0,68	0,60	0,67	0,56	0,24	0,69	0,23	0,21	0,55	0,38	0,78	0,65	0,56	0,74	0,72	0,45	0,66	0,17	0,43	0,62	0,56	-0,03	0,45	0,68	0,74	0,39	0,59	0,74	0,37		
pH	0,12	0,54	-0,31	-0,57		-0,43	-0,67	-0,50	-0,17	-0,66	-0,67	-0,40	-0,21	0,26	-0,36	-0,66	-0,51	-0,56	-0,62	-0,71	-0,67	-0,52	-0,31	-0,56	-0,65	-0,57	-0,50	-0,31	-0,45	-0,05	-0,17	-0,45	-0,43	-0,67	-0,56	-0,38	-0,67	-0,67	-0,22	-0,41	0,11	-0,35	-0,29	-0,56	-0,14	-0,28	-0,65	-0,70	-0,26	-0,64	-0,67	-0,40		
Ag	-0,37	-0,65	0,52	0,72	-0,43		0,65	0,75	0,34	0,75	0,67	0,58	0,63	0,37	0,80	0,55	0,53	0,68	0,83	0,61	0,63	0,07	0,83	0,65	0,56	0,51	0,67	0,30	0,74	0,44	0,22	0,67	0,56	0,81	0,64	0,69	0,71	0,64	0,59	0,90	0,49	0,48	0,74	0,50	-0,06	0,62	0,64	0,66	0,65	0,61	0,70	0,36		
Al	-0,38	-0,77	0,58	0,74	-0,67	0,65		0,55	0,16	0,93	0,96	0,71	0,18	-0,25	0,60	0,90	0,65	0,66	0,92	0,96	0,99	0,64	0,47	0,91	0,90	0,88	0,62	0,24	0,62	0,07	0,48	0,49	0,31	0,89	0,92	0,31	0,87	0,96	0,30	0,63	-0,07	0,58	0,54	0,89	0,34	0,57	0,87	0,97	0,41	0,85	0,95	0,67		
As	-0,27	-0,54	0,43	0,64	-0,49	0,75	0,55		0,30	0,59	0,54	0,34	0,68	0,43	0,69	0,44	0,65	0,75	0,67	0,59	0,52	-0,05	0,68	0,48	0,43	0,51	0,79	0,51	0,65	0,38	-0,05	0,75	0,69	0,67	0,47	0,72	0,67	0,58	0,50	0,61	0,47	0,36	0,62	0,39	-0,21	0,48	0,47	0,57	0,55	0,48	0,60	0,39		
B	-0,07	-0,14	0,08	0,21	-0,17	0,34	0,16	0,30		0,24	0,20	0,16	0,29	0,20	0,26	0,09	0,10	0,19	0,27	0,18	0,16	-0,12	0,29	0,22	0,10	0,09	0,18	0,08	0,31	0,46	0,03	0,25	0,21	0,25	0,21	0,39	0,28	0,18	0,23	0,22	0,13	0,26	0,07	-0,10	0,16	0,26	0,17	0,21	0,13	0,18	0,00			
Ba	-0,38	-0,79	0,61	0,78	-0,65	0,75	0,93	0,59	0,24		0,94	0,70	0,39	-0,04	0,64	0,89	0,55	0,61	0,91	0,89	0,92	0,49	0,57	0,93	0,90	0,73	0,60	0,31	0,68	0,18	0,54	0,50	0,38	0,93	0,93	0,50	0,80	0,88	0,43	0,72	0,15	0,63	0,61	0,85	0,28	0,60	0,90	0,91	0,56	0,88	0,89	0,51		
Be	-0,36	-0,74	0,55	0,72	-0,67	0,67	0,96	0,54	0,20	0,94		0,69	0,25	-0,17	0,59	0,92	0,61	0,63	0,89	0,93	0,96	0,59	0,46	0,90	0,92	0,77	0,59	0,30	0,67	0,16	0,55	0,48	0,31	0,89	0,92	0,35	0,80	0,94	0,33	0,63	0,02	0,58	0,54	0,89	0,37	0,61	0,88	0,97	0,41	0,89	0,89	0,67		
Bi	-0,35	-0,59	0,40	0,55	-0,41	0,58	0,71	0,34	0,16	0,70	0,69		0,11	-0,21	0,76	0,69	0,43	0,43	0,70	0,67	0,73	0,51	0,42	0,65	0,70	0,57	0,31	0,14	0,39	-0,02	0,46	0,27	0,09	0,74	0,65	0,26	0,65	0,68	0,28	0,50	-0,06	0,46	0,36	0,62	0,26	0,77	0,68	0,69	0,31	0,66	0,70	0,37		
C	-0,23	-0,37	0,35	0,50	-0,20	0,63	0,18	0,68	0,29	0,39	0,25	0,11		0,74	0,55	0,19	0,21	0,43	0,36	0,20	0,16	-0,42	0,60	0,26	0,20	0,06	0,48	0,49	0,53	0,49	-0,03	0,53	0,59	0,38	0,26	0,85	0,28	0,19	0,55	0,51	0,74	0,21	0,62	0,07	-0,41	0,30	0,28	0,19	0,58	0,28	0,23	-0,04		
Ca	-0,02	0,04	0,09	0,07	0,27	0,37	-0,25	0,43	0,20	-0,04	-0,17	-0,21	0,74		0,28	-0,25	-0,02	0,18	-0,04	-0,25	-0,28	-0,81	0,45	-0,15	-0,24	-0,27	0,28	0,27	0,30	0,50	-0,28	0,38	0,50	-0,04	-0,14	0,61	-0,14	-0,20	0,38	0,28	0,91	-0,01	0,46	-0,29	-0,53	0,13	-0,17	-0,24	0,45	-0,11	-0,20	-0,15		
Cd	-0,37	-0,61	0,50	0,65	-0,36	0,80	0,60	0,69	0,26	0,64	0,59	0,76	0,55	0,28		0,53	0,51	0,63	0,71	0,57	0,59	0,10	0,61	0,51	0,54	0,52	0,56	0,32	0,58	0,24	0,15	0,57	0,43	0,72	0,52	0,64	0,67	0,60	0,47	0,62	0,36	0,39	0,58	0,43	-0,14	0,76	0,54	0,60	0,51	0,54	0,66	0,35		
Ce	-0,37	-0,73	0,61	0,60	-0,66	0,55	0,90	0,44	0,29	0,89	0,92	0,69	0,19	-0,25	0,53		0,49	0,51	0,79	0,86	0,91	0,66	0,34	0,88	1,00	0,66	0,49	0,31	0,48	-0,05	0,65	0,33	0,28	0,85	0,91	0,29	0,70	0,85	0,23	0,51	0,00	0,64	0,44	0,92	0,46	0,57	0,88	0,86	0,42	0,96	0,84	0,55		
Co	-0,21	-0,43	0,31	0,51	-0,50	0,53	0,65	0,65	0,10	0,55	0,61	0,43	0,21	-0,02	0,51	0,49		0,89	0,68	0,73	0,66	0,32	0,52	0,53	0,48	0,62	0,87	0,37	0,60	0,19	0,04	0,82	0,34	0,63	0,52	0,35	0,63	0,78	0,28	0,48	0,01	0,33	0,44	0,45	0,18	0,59	0,56	0,75	0,32	0,53	0,62	0,61		
Cr	-0,20	-0,49	0,33	0,61	-0,55	0,68	0,66	0,75	0,19	0,61	0,63	0,43	0,43	0,18	0,63	0,51	0,89		0,73	0,72	0,65	0,20	0,66	0,55	0,50	0,59	0,94	0,43	0,72	0,31	0,01	0,95	0,55	0,69	0,54	0,58	0,67	0,77	0,45	0,64	0,22	0,39	0,55	0,43	0,03	0,60	0,60	0,75	0,49	0,59	0,66	0,62		
Cu	-0,41	-0,77	0,59	0,80	-0,61	0,83	0,92	0,67	0,27	0,91	0,89	0,70	0,36	-0,04	0,71	0,79	0,68	0,73	0,73		0,88	0,91	0,46	0,68	0,87	0,80	0,78	0,70	0,21	0,73	0,22	0,40	0,63	0,38	0,93	0,86	0,49	0,89	0,91	0,48	0,83	0,22	0,58	0,64	0,77	0,23	0,61	0,83	0,92	0,50	0,80	0,92	0,56	
Fe	-0,38	-0,70	0,52	0,72	-0,71	0,61	0,96	0,59	0,18	0,89	0,93	0,67	0,20	-0,25	0,57	0,86	0,73	0,72	0,88		0,97	0,63	0,46	0,88	0,85	0,85	0,68	0,66	0,62	0,11	0,41	0,56	0,31	0,88	0,86	0,33	0,85	0,97	0,29	0,57	-0,11	0,58	0,47	0,85	0,34	0,58	0,84	0,97	0,40	0,83	0,92	0,66		
Ga	-0,39	-0,75	0,57	0,72	-0,67	0,63	0,99	0,52	0,16	0,92	0,96	0,73	0,16	-0,28	0,59	0,91	0,66	0,65	0,91	0,97		0,67	0,45	0,91	0,91	0,86	0,61	0,25	0,61	0,07	0,50	0,48	0,26	0,90	0,91	0,29	0,85	0,97	0,28	0,60	-0,10	0,60	0,47	0,90	0,38	0,59	0,87	0,98	0,40	0,87	0,94	0,66		
Ge	-0,15	-0,36	0,22	0,23	-0,53	0,07	0,64	-0,05	-0,12	0,49	0,59	0,51	-0,42	-0,81	0,10	0,66	0,32	0,20	0,46	0,63	0,67		-0,08	0,55	0,65	0,53	0,11	0,01																										

Λευκή οπίσθια σελίδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

7.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι διάφορες μέθοδοι της πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης των γεωχημικών δεδομένων (χημικοί προσδιορισμοί και παρατηρήσεις) παρέχουν τη δυνατότητα εξέτασης της ταυτόχρονης διακύμανσης δύο ή περισσότερων μεταβλητών, δηλαδή μελετούν την εσωτερική συσχέτιση των μεταβλητών. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στη γεωχημική έρευνα είναι (Davis 1973, 1986, 2002, Howarth 1983):

- η Ομαδική ανάλυση ή Ανάλυση συστάδων (Cluster analysis), της οποίας η ακριβής ονομασία είναι ιεραρχική ομαδική ανάλυση (hierarchical cluster analysis),
- η Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (Principal component analysis) και
- η Παραγοντική ανάλυση (Factor analysis).

Οι παραπάνω μέθοδοι πολυμεταβλητής ανάλυσης των δεδομένων έχουν δύο διαφορετικές τεχνικές, R και Q:

- η μέθοδος-Q μελετά τη συσχέτιση μεταξύ των δειγμάτων και
- η μέθοδος-R μελετά τη συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, οι οποίες έχουν προσδιορισθεί (χημικοί προσδιορισμοί) ή παρατηρηθεί (υπαίθριες παρατηρήσεις) στο κάθε δείγμα.

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος-R, η οποία είναι και η πιο διαδεδομένη στις γεωεπιστήμες (Garrett & Nichol 1969, Nichol *et al.* 1969, Saager & Esselaar 1969, Obial 1970, Armour Brown & Nichol 1970, Brundin & Nairis 1972, Davis 1973, 1986, 2002, Obial & James 1973, Duval 1976, Nairis 1971, Nichol 1971, Howarth 1983, Hesp & Rigby 1973, Smith & Webber 1973, Saager & Sinclair 1974, Chapman 1975, Ukpong & Olade 1979, Rickwood 1983, Tidball 1984, Elueze & Olade 1985, Kerr & Davenport 1990, De Vivo *et al.* 2005, Pirc *et al.* 2006, Batista *et al.* 2006, Reimann *et al.* 2001, Birke *et al.* 2011a, 2011b, Locutura & Bel-lan 2011, Šajn *et al.* 2011, Smith *et al.* 2011, Papadopoulou-Vrynioti *et al.* 2013).

Η μέθοδος-R, όπως όλες οι μέθοδοι της παραμετρικής στατιστικής, απαιτεί τα δείγματα να είναι τυχαία και η κατανομή των δεδομένων να ακολουθεί την κανονική του Gauss (Davis 1973, 1986, 2002). Η έννοια του τυχαίου δείγματος σημαίνει ότι οποιαδήποτε περιοχή εντός της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς έχει την ίδια πιθανότητα να επιλεγεί για τη δειγματοληψία του ιζήματος ρέματος. Ενώ, στην περίπτωση της επιφάνειας του πυθμένα της λίμνης, η οποιαδήποτε θέση έχει την ίδια πιθανότητα να επιλεγεί για τη συλλογή του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος. Στην πράξη, όμως, η δειγματοληψία γίνεται συστηματικά και

η αρίθμηση των δειγμάτων τυχαιοποιείται είτε πριν, είτε μετά τη δειγματοληψία (Plant 1973, Reimann *et al.* 2008, 2009, 2011, 2012a, Demetriades *et al.* 2014, Demetriades & Birke 2015a, 2015b). Όσον αφορά τα δείγματα ιζήματος ρέματος της συστηματικής αναγνωριστικής γεωχημικής έρευνας, η μόνη τυχαιοποίηση ήταν η λήψη των δειγμάτων από διαφορετικές ομάδες, που είχαν τα δικά τους προαριθμημένα σακουλάκια για την τοποθέτηση του δείγματος. Ενώ, για τη δειγματοληψία των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων της Λίμνης της Καστοριάς χρησιμοποιήθηκε τυχαία αρίθμηση κατά τη δειγματοληψία και στη συνέχεια τα δείγματα αναλύθηκαν με αύξουσα διαδοχική αρίθμηση. Συνεπώς, τα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων πληρούν την προϋπόθεση της «*τυχαίας δειγματοληψίας*» της παραμετρικής στατιστικής.

Σχετικά με τη δεύτερη προϋπόθεση, ότι τα δεδομένα της κάθε μεταβλητής πρέπει να ακολουθούν την κανονική κατανομή και ακόμη η σχέση μεταξύ όλων των ζευγών των μεταβλητών να είναι γραμμική, αυτή είναι σχεδόν ανέφικτη προϋπόθεση στη γεωχημική έρευνα, η οποία προσεγγίζεται στατιστικά σε μεγάλο βαθμό. Στόχος είναι να μετασχηματισθούν οι μεταβλητές, ούτως ώστε η σχέση μεταξύ των ζευγών των μεταβλητών να είναι γραμμική ή να πλησιάζουν τη γραμμική. Ο μετασχηματισμός της κατανομής της κάθε μεταβλητής σε κανονική, θα αυξήσει φυσικά την πιθανότητα η μεταξύ τους σχέση να πλησιάζει τη γραμμική, αν και αυτό δεν είναι απόλυτα βέβαιο, δεδομένου ότι τα αναλυτικά δεδομένα του κάθε χημικού στοιχείου ή παραμέτρου αποτελούνται από ένα μικρό ή μεγάλο αριθμό πληθυσμών (Tennant & White 1959, Lepeltier 1969, Sinclair 1976, 1983, 1986, 1991).

Πρόσφατες μελέτες αποδεικνύουν ότι τα γεωχημικά δεδομένα είναι κλασσικό παράδειγμα «*δεδομένων συστάσεων*» (compositional data) και δεν ανήκουν στον κλασσικό Ευκλείδειο χώρο και θα πρέπει να εξετασθούν στη δική τους Ευκλείδειο γεωμετρία προσαρμοσμένη στην Aitchison γεωμετρία (Aitchison 1982, 1986, Egozcue *et al.* 2003, Pawlowsky-Glahn & Egozcue 2001, Filzmoser *et al.* 2009a, 2009b, 2010, 2012, Egozcue & Pawlowsky-Glahn 2011, Μπανιώρας 2012, Reimann *et al.* 2012b, Filzmoser & Reimann 2014). Η ανάλυση δεδομένων συστάσεων είναι ένας κλάδος των μαθηματικών που έχει αναπτυχθεί από τον John Aitchison (Aitchison 1982, 1986) και αφορά την πολυμεταβλητή ανάλυση δεδομένων που όταν αθροίζονται το τελικό αποτέλεσμα πρέπει να είναι 1 ή 100 ή 1.000.000, ανάλογα με τις μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιούνται. Π.χ., εάν σε ένα φυσικό δείγμα προσδιορισθούν όλα τα χημικά στοιχεία του Περιοδικού Πίνακα, τα αναλυτικά αποτελέσματα αθροίζονται σε ένα σταθερό αριθμό, ήτοι 100 wt.% ή 1.000.000 mg/kg. Έτσι, κανένα χημικό στοιχείο δεν είναι ελεύθερο να έχει ξεχωριστή διακύμανση από τα άλλα που συνιστούν την ολική σύσταση του δείγματος. Ακόμη και αν αναλυθούν όλα τα χημικά στοιχεία σε ένα φυσικό δείγμα, οι ολικές

συγκεντρώσεις των χημικών στοιχείων συνεχίζουν να αλληλοεξαρτώνται. Συνεπώς, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τεχνικές «Ανάλυσης Δεδομένων Συστάσεων» (Compositional Data Analysis - CoDA), οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο ανάπτυξης (Van den Boogaart & Tolosana-Delgado 2013), παρ' όλο που η θεωρία είναι γνωστή από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 (Aitchison 1982). Επειδή δεν υπάρχουν ακόμη φιλικά εμπορικά λογισμικά, τα οποία να χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνικές στην πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση δεδομένων, αποφασίσθηκε να προχωρήσει η επεξεργασία των γεωχημικών δεδομένων της Λίμνης της Καστοριάς με καθιερωμένες και κοινά αποδεκτές στατιστικές μεθόδους πολυμεταβλητής ανάλυσης.

Σε γενικές γραμμές, χρησιμοποιήθηκε η διαδικασία περιγραφής των γεωχημικών δεδομένων της Λίμνης της Καστοριάς, που εφαρμόσθηκε στο Γεωχημικό Άτλαντα της Ευρώπης (De Vos & Tarvainen *et al.* 2006) και η μετέπειτα εφαρμογή της ομαδικής και παραγοντικής ανάλυσης (Pirc *et al.* 2006, Batista *et al.* 2006). Δηλαδή, η ερμηνεία της χωρικής κατανομής του κάθε χημικού στοιχείου και παραμέτρου περιγράφεται στο Κεφάλαιο 6 της παρούσας μελέτης. Αυτή, όμως, η στοιχειακή κατανομή μπορεί να ερμηνευθεί καλύτερα στα πλαίσια της συνδιακύμανσης με άλλα στοιχεία, όπως ήδη αναφερόταν με τη συσχέτιση με άλλες μεταβλητές, βάσει των συντελεστών γραμμικής συσχέτισης του Pearson (Πίνακες 6.5 & 6.6) και των δένδρογραμμάτων (Σχήματα 6.1 & 6.2), τα οποία ομαδοποιούν τις μεταβλητές σε διαδοχικές ομάδες ή συστάδες με σκοπό να δείξουν τις διάφορες επί μέρους αλληλεξαρτήσεις. Το δένδρογραμμα, είναι ένα σημαντικό παραστατικό εργαλείο της ομαδικής ανάλυσης, που απεικονίζει τη σχέση μεταξύ των μεταβλητών (Sokal & Sneath 1963, Obial 1970, Tryon & Bailey 1970, Cormack 1971, Davis 1973, Duda & Hart 1973, Hesp & Rigby 1973, Howarth & Sinding-Larsen 1973, Obial & James 1973, Sneath & Sokal 1973, Everitt 1974, Batista *et al.* 2006).

Η παραγοντική ανάλυση χρησιμοποιείται προκειμένου να μειωθεί ο μεγάλος αριθμός των μεταβλητών σε ένα μικρότερο αριθμό τεχνητών μεταβλητών, που ονομάζονται παράγοντες, οι οποίοι διατηρούν τις περισσότερες πληροφορίες που περιέχονται στην αρχική μεγαλύτερη ομάδα μεταβλητών (Davis 1973, 1986, 2002, Goddard & Kirby 1976, Jöreskog *et al.* 1976).

Αμφότερες οι μέθοδοι, ομαδικής και παραγοντικής ανάλυσης, αποκαλύπτουν υποκείμενες σχέσεις μεταξύ των πολλών υπό μελέτη μεταβλητών, οι οποίες δεν είναι συνήθως εμφανείς από την απλή ανάλυση της γραμμικής συσχέτισης μεταξύ δύο μεταβλητών. Για περισσότερες πληροφορίες για τις μεθόδους πολυμεταβλητής ανάλυσης (ομαδικής και παραγοντικής) υπάρχουν εξειδικευμένα βιβλία και δημοσιεύσεις (Wilks 1962, Obial 1970, Tryon & Bailey 1970, Davis 1973, 1986, 2002, Hesp & Rigby 1973, Obial & James 1973, Everitt 1974, Goddard & Kirby 1976, Jöreskog *et al.* 1976, Howarth 1983, Σιάρδος 2004, 2005).

7.2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αρχικά μελετήθηκε η στατιστική κατανομή όλων των ανεπεξέργαστων πρωτογενών δεδομένων των δειγμάτων (α) ιζήματος ρέματος και (β) επιφανειακού λιμναίου ιζήματος με τη σχεδίαση ιστογραμμάτων και θηκογραμμάτων (π.χ., Σχήματα 7.1α & 7.2α), καθώς και ο υπολογισμός του συντελεστή ασυμμετρίας και κύρτωσης, ήτοι των μεταβλητών (Πίνακες 7.1 & 7.2):

(α) Ag, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sr, V και Zn στα δείγματα ιζήματος ρέματος από τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς και

(β) Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, C, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Ge, Hg, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Rb, S, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Ta, Te, Th, Ti, Tl, U, V, W, Y, Zn, Zr, pH, χαλίκι, άμμος, πηλός και άργιλος στα δείγματα επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς.

Στη συνέχεια, τα αναλυτικά δεδομένα όλων των χημικών στοιχείων των δειγμάτων ιζήματος ρέματος μετασχηματίστηκαν σε λογάριθμους (βάση 10) και μελετήθηκε η στατιστική κατανομή τους με τη σχεδίαση ιστογραμμάτων και θηκογραμμάτων και όπως φαίνεται από το παράδειγμα του Σχήματος 7.1β και των στατιστικών παραμέτρων του Πίνακα 7.1 υπάρχει κάποια σχετική βελτίωση της κανονικότητας, βάσει του κριτηρίου Kolmogorov-Smirnov (K-S) σε επίπεδο σημαντικότητας $\alpha=0,01$. Ενώ, τα δεδομένα των μεταβλητών των δειγμάτων επιφανειακού λιμναίου ιζήματος, μετά από τη μελέτη των ιστογραμμάτων και των θηκογραμμάτων (Σχήμα 7.2) και του κριτηρίου Kolmogorov-Smirnov, δεν μετασχηματίστηκαν όλες οι μεταβλητές σε λογάριθμους (βάση 10) (Πίνακας 7.2). Για την πολυμεταβλητή επεξεργασία τους χρησιμοποιήθηκε ένας μικτός πίνακας δεδομένων από κανονικές ακατέργαστες και λογαριθμοποιημένες τιμές (βάση 10), ήτοι: Ag_{\log} , Al, As_{\log} , B_{\log} , Ba, Be, Bi, C_{\log} , Ca_{\log} , Cd_{\log} , Ce, Co, Cr_{\log} , Cu, Fe, Ga, Ge, Hg_{\log} , K, La, Li, Mg_{\log} , Mn_{\log} , Mo, Na, Nb, Ni_{\log} , P_{\log} , Pb, Rb, S_{\log} , Sb, Sc, Se, Sn_{\log} , Sr_{\log} , Ta, Te, Th_{\log} , Ti, Tl, U, V, W, Y, Zn, Zr_{\log} , pH_{\log} , Χαλίκι, Άμμος $_{\log}$, Πηλός και Άργιλος (Πίνακας 7.2).

Παρ' όλο που για κάποια χημικά στοιχεία παρατηρείται μεγάλο ποσοστό δειγμάτων με συγκεντρώσεις κάτω από το όριο ανίχνευσης, όπως π.χ., το Mo, ο Hg και το Cd στα δείγματα ιζήματος ρέματος και το B, το Ge, το Se και το Ta στα δείγματα επιφανειακού λιμναίου ιζήματος, αποφασίσθηκε να χρησιμοποιηθούν όλα τα δεδομένα, διότι και αυτές οι πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις χαρακτηρίζουν τη χημική σύσταση του κάθε δείγματος. Τα στοιχεία, όμως, που αφαιρέθηκαν τελείως είναι αυτά που έχουν όλες τις συγκεντρώσεις τους κάτω από το όριο ανίχνευσης, όπως το Sb στα δείγματα ιζήματος ρέματος και το Re στα δείγματα επιφανειακού λιμναίου ιζήματος.

Σχήμα 7.1. Ιστόγραμμα και θηκόγραμμα που απεικονίζουν τη στατιστική κατανομή (α) των ακατέργαστων και (β) των λογαριθμοποιημένων (βάση 10) συγκεντρώσεων του Αργύρου (Ag) στα δείγματα ιζήματος ρέματος από τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς (N=432).

Σχήμα 7.2. Ιστόγραμμα και θηκόγραμμα που απεικονίζουν τη στατιστική κατανομή (α) των ακατέργαστων και (β) των λογαριθμοποιημένων (βάση 10) συγκεντρώσεων του Αργύρου (Ag) στα δείγματα επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς (N=112).

Πίνακας 7.1. Υπολογισθείσες τιμές συντελεστών ασυμμετρίας, κύρτωσης και κριτηρίου Kolmogorov-Smirnov (K-S) για τον έλεγχο της κανονικότητας των αναλυτικών δεδομένων των δειγμάτων ιζημάτων ρέματος από τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς (N=432). Σημείωση: Κάτω από τον πίνακα δίδονται οι κρίσιμες τιμές K-S σε διάφορα επίπεδα σημαντικότητας.

Στοιχείο	Ακατέργαστα δεδομένα			Μετατροπή δεδομένων σε λογάριθμους (βάση 10)		
	Συντελεστής		Υπολογισθείσα τιμή Kolmogorov-Smirnov	Συντελεστής		Υπολογισθείσα τιμή Kolmogorov-Smirnov
	Ασυμμετρίας	Κύρτωσης		Ασυμμετρίας	Κύρτωσης	
Ag	2,81	15,5	0,167	-0,671	2,76	0,148
Cd	10,4	136,5	0,520	6,05	39,9	0,534
Co	1,20	1,46	0,127	-0,022	-0,725	0,076
Cr	4,97	34,2	0,225	0,234	0,837	0,040
Cu	1,14	0,885	0,143	-0,246	-1,05	0,102
Hg	14,3	232	0,522	9,65	97,3	0,530
Mn	3,74	20,5	0,172	0,336	0,327	0,052
Mo	0,574	0,227	0,199	-0,416	-1,13	0,287
Ni	2,77	13,4	0,182	0,065	-0,736	0,071
Pb	7,32	91,2	0,176	-0,372	3,07	0,118
Sr	1,41	1,58	0,176	0,222	-0,811	0,083
V	0,996	1,34	0,206	-0,685	0,421	0,199
Zn	1,10	1,17	0,102	-0,099	-0,890	0,072

Κρίσιμη τιμή K-S για τον έλεγχο της κανονικότητας			Οι κρίσιμες τιμές του κριτηρίου K-S στα επίπεδα σημαντικότητας 90%, 95% και 99% είναι δείκτες της κανονικότητας της κατανομής. Π.χ., εάν ο πληθυσμός ενός χημικού στοιχείου ακολουθεί την κανονική κατανομή, τότε η υπολογισθείσα τιμή του κριτηρίου K-S θα είναι μικρότερη της κρίσιμης τιμής στις 90%, 95% ή 99% των περιπτώσεων. Όμως, αν η υπολογισθείσα τιμή του κριτηρίου K-S είναι μεγαλύτερη, τότε η υπόθεση της κανονικότητας απορρίπτεται.		
$\alpha=0,10$	$\alpha=0,05$	$\alpha=0,01$			
0,058	0,065	0,078			

Πίνακας 7.2. Υπολογισθείσες τιμές συντελεστών ασυμμετρίας, κύρτωσης και κριτηρίου Kolmogorov-Smirnov (K-S) για τον έλεγχο της κανονικότητας των αναλυτικών δεδομένων των δειγμάτων των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων από τη Λίμνη της Καστοριάς (N=112). Οι μεταβλητές που δεν μετασχηματίστηκαν σε λογάριθμους (βάση 10) είναι χρωματισμένες με πράσινο χρώμα. Σημείωση: Κάτω από τον πίνακα δίδονται οι κρίσιμες τιμές K-S σε διάφορα επίπεδα σημαντικότητας. Αναφέρεται η περίπτωση των λογαριθμημένων δεδομένων για Χαλίκι, Πηλό και Αργίλο.

Μεταβλητή	Ακατέργαστα δεδομένα			Λογαριθμημένα δεδομένα (βάση 10)		
	Συντελεστής		Υπολογισθείσα τιμή Kolmogorov-Smirnov	Συντελεστής		Υπολογισθείσα τιμή Kolmogorov-Smirnov
	Ασυμμετρίας	Κύρτωσης		Ασυμμετρίας	Κύρτωσης	
Χαλίκι	4,54	23,5	0,450	-0,887*	0,282*	0,142*
Άμμος	1,67	1,37	0,368	0,708	-0,931	0,192
Πηλός	-0,980	-0,054	0,178	-2,02*	3,32*	0,306*
Άργιλος	-0,597	-0,973	0,148	-1,82*	2,51*	0,251*
pH	0,106	1,33	0,048	-0,024	1,24	0,048
Ag	2,44	7,35	0,196	-0,783	1,08	0,109
Al	-0,518	-1,05	0,148	-1,36	1,23	0,172
As	2,63	18,1	0,117	-1,19	3,17	0,146
B	2,39	4,65	0,498	2,09	2,83	0,504
Ba	-0,644	-0,502	0,154	-1,41	1,12	0,231
Be	-0,499	-0,867	0,104	-1,42	1,41	0,193
Bi	0,521	3,13	0,093	-1,24	1,39	0,152

Μεταβλητή	Ακατέργαστα δεδομένα			Λογαριθμημένα δεδομένα (βάση 10)		
	Συντελεστής		Υπολογισθείσα τιμή <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	Συντελεστής		Υπολογισθείσα τιμή <i>Kolmogorov-Smirnov</i>
	Ασυμμετρίας	Κύρτωσης		Ασυμμετρίας	Κύρτωσης	
C	0,867	0,429	0,120	-0,761	0,556	0,085
Ca	1,17	0,659	0,164	-0,057	-0,899	0,081
Cd	2,75	17,1	0,163	-1,46	3,86	0,178
Ce	-0,240	-0,867	0,062	-1,15	0,721	0,145
Co	0,538	3,31	0,134	-1,33	2,06	0,198
Cr	1,78	8,50	0,156	-0,866	1,26	0,186
Cu	-0,591	-0,515	0,164	-1,51	1,56	0,226
Fe	-0,587	-0,699	0,136	-1,71	3,06	0,157
Ga	-0,483	-1,09	0,172	-1,20	0,609	0,178
Ge	-0,028	-1,38	0,194	-0,551	-1,36	0,220
Hg	2,782	9,07	0,269	-0,237	1,157	0,092
K	-0,684	-0,539	0,140	-1,509	1,76	0,212
La	-0,235	-0,914	0,072	-1,109	0,539	0,134
Li	0,420	-0,217	0,075	-0,994	0,531	0,129
Mg	2,63	15,1	0,216	-1,45	4,52	0,196
Mn	3,36	13,9	0,219	0,047	2,04	0,114
Mo	0,034	-0,529	0,058	-1,22	1,05	0,152
Na	0,163	-0,114	0,060	-1,21	2,38	0,092
Nb	-0,528	-0,380	0,087	-1,29	1,39	0,144
Ni	2,63	9,43	0,232	-0,539	1,58	0,164
P	2,39	14,5	0,162	-0,949	4,14	0,201
Pb	-0,645	-0,700	0,107	-1,53	1,77	0,205
Rb	-0,666	-0,571	0,123	-1,60	2,16	0,201
S	0,939	0,578	0,085	-0,786	0,369	0,091
Sb	-0,161	-1,197	0,130	-1,06	0,438	0,151
Sc	-0,623	-0,805	0,152	-1,36	0,988	0,186
Se	0,463	-0,501	0,137	-0,494	-1,16	0,186
Sn	2,24	5,84	0,212	0,182	0,175	0,082
Sr	1,13	0,998	0,170	0,137	-0,223	0,090
Ta	0,661	4,63	0,416	-0,950	0,660	0,458
Te	-0,023	-0,341	0,093	-1,12	1,09	0,151
Th	-0,155	-1,034	0,090	-0,951	0,029	0,150
Ti	0,291	-0,616	0,084	-0,618	0,354	0,060
Tl	3,79	29,6	0,195	-1,07	4,09	0,185
U	-0,121	-1,08	0,069	-0,906	-0,016	0,142
V	-0,573	-0,856	0,132	-1,39	1,40	0,172
W	-0,192	2,48	0,162	-2,02	6,61	0,233
Y	-0,508	-0,419	0,076	-1,40	1,58	0,160
Zn	-0,733	-0,651	0,171	-1,72	2,64	0,185
Zr	6,57	58,6	0,170	-0,115	1,48	0,106

.....Πίνακας 7.2.

**Σημείωση: Τα κοκκομετρικά κλάσματα έχουν μηδενικές τιμές και συνεπώς η μετατροπή σε λογάριθμους δημιουργεί προβλήματα, δηλαδή για το Χαλίκι μόνο 19 δείγματα έχουν τιμές >0, για τον Πηλό 108 δείγματα και την Αργίλο 101 δείγματα.*

Κρίσιμη τιμή K-S για τον έλεγχο της κανονικότητας			Οι κρίσιμες τιμές του κριτηρίου K-S στα επίπεδα σημαντικότητας 90%, 95% και 99% είναι δείκτες της κανονικότητας της κατανομής. Π.χ., εάν ο πληθυσμός ενός χημικού στοιχείου ή παραμέτρου ακολουθεί την κανονική κατανομή, τότε η υπολογισθείσα τιμή του κριτηρίου K-S θα είναι μικρότερη της κρίσιμης τιμής στις 90%, 95% ή 99% των περιπτώσεων. Όμως, αν η υπολογισθείσα τιμή του κριτηρίου K-S είναι μεγαλύτερη, τότε η υπόθεση της κανονικότητας απορρίπτεται.
$\alpha=0,10$	$\alpha=0,05$	$\alpha=0,01$	
0,114	0,127	0,152	Κρίσιμες τιμές κριτηρίου K-S για όλες τις μεταβλητές με αριθμό δειγμάτων N=112
0,271	0,301	0,361	Κρίσιμες τιμές κριτηρίου K-S μόνο για τα λογαριθμημένα δεδομένα των 19 δειγμάτων Χαλικιού
0,116	0,129	0,155	Κρίσιμες τιμές κριτηρίου K-S μόνο για τα λογαριθμημένα δεδομένα των 108 δειγμάτων Πηλού
0,120	0,133	0,152	Κρίσιμες τιμές κριτηρίου K-S μόνο για τα λογαριθμημένα δεδομένα των 101 δειγμάτων Αργίλου

7.3. ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Για την κατασκευή του δενδρογράμματος χρησιμοποιήθηκε η ιεραρχική μέθοδος ομαδοποίησης των μεταβλητών, αρχίζοντας από την ομάδα με την ισχυρότερη συσχέτιση ή μικρότερη μεταξύ τους Ευκλείδειο απόσταση στο τετράγωνο και καταλήγοντας στο τέλος στην ασθενέστερη συσχέτιση ή μεγαλύτερη απόσταση μέχρι που οι διαδοχικές ομάδες καταλήγουν σε μία μόνο ομάδα. Στην προκειμένη περίπτωση, ως μέθοδος συνένωσης των ομάδων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του πλησιέστερου (κοντινότερου) γείτονα (nearest neighbour method) ή μέθοδος απλής συνένωσης (single linkage method) σε συνδυασμό με το τετράγωνο της Ευκλειδείου απόστασης (O’Muirheartaigh & Francis 1981). Επίσης, η κάθε μεταβλητή τυποποιήθηκε (standardised) ή κανονικοποιήθηκε (normalised) με αφαίρεση της μέσης τιμής από τη συγκέντρωση της μεταβλητής και διαίρεση του αποτελέσματος με την τυπική απόκλιση, δηλαδή τα αρχικά δεδομένα εκφράζονται σε μονάδες της τυπικής απόκλισης (ή της τυποποιημένης τυχαίας μεταβλητής ή του τυπικού πηλίκου):

$$Z_{ij} = \frac{X_{ij} - \bar{X}_j}{S_j} \quad \text{Εξίσωση 7.1}$$

Όπου:

Z_{ij} = τυπικό πηλίκο του i δείγματος της j μεταβλητής

X_{ij} = ακατέργαστες τιμές των i δειγμάτων της j μεταβλητής

\bar{X}_j = μέση τιμή της j μεταβλητής

S_j = τυπική απόκλιση της j μεταβλητής.

Η Ευκλείδειος απόσταση μετρά το μήκος μίας ευθείας γραμμής μεταξύ δύο μεταβλητών. Η Ευκλείδεια απόσταση μεταξύ δύο σημείων i και j , d_{ij} , ορίζεται από την εξίσωση:

$$d_{ij} = \left[\sum_{k=1}^p (x_{ik} - x_{jk})^2 \right]^{1/2} \quad (\text{Εξίσωση 7.2 - Πάπυρος 1987}).$$

Το παρακάτω απλό παράδειγμα δείχνει την εφαρμογή της παραπάνω εξίσωσης (Σχήμα 7.3). Η απόσταση μεταξύ των σημείων 1 και 2 δίνεται από το μήκος της ευθείας γραμμής που ενώνει τα σημεία, δηλαδή την απόσταση d_{12} . Στην περίπτωση του παραδείγματος, η εξίσωση διαμορφώνεται ως εξής:

$$d_{12} = [(x_{11} - x_{21})^2 + (x_{12} - x_{22})^2]^{1/2} \quad (\text{Εξίσωση 7.3})$$

Σχήμα 7.3. Παράδειγμα που δείχνει τη μετρική Ευκλείδεια απόσταση (από O'Muircheartaigh & Francis 1981, σελ. 101).

Στην υπό μελέτη περίπτωση χρησιμοποιήθηκε το τετράγωνο της Ευκλείδειας απόστασης (Εκδοτική Αθηνών 1991). Το τετράγωνο της Ευκλείδειου απόστασης είναι το άθροισμα των τετραγώνων των διαφορών μεταξύ των μεταβλητών εντός του n-διαστασιοποιημένου χώρου των δειγμάτων. Η μέθοδος του πλησιέστερου γείτονα εντοπίζει τις δύο μεταβλητές που έχουν την μικρότερη Ευκλείδειο απόσταση στο τετράγωνο και τις τοποθετεί ως την πρώτη ομάδα ή συστάδα, στη συνέχεια συγκρίνονται με αυτή την ομάδα όλες οι άλλες μεταβλητές με τον επαναυπολογισμό του τετραγώνου της Ευκλείδειου απόστασης μεταξύ όλων των μεταβλητών και εντοπίζεται η επόμενη κοντινότερη απόσταση και είτε συνδέεται η πρώτη ομάδα με μία τρίτη μεταβλητή ή δημιουργείται μία νέα δυαδική ομάδα. Αυτή η συσσωρευτική ιεραρχική

διεργασία συνεχίζεται με το να συνενώνει τις μεταβλητές σε διαδοχικά μεγαλύτερες ομάδες μέχρι την κατάληξη σε μία μόνο ομάδα (βλ. Σχήματα 6.1 & 6.2).

7.3.1. Ομαδική ανάλυση των μεταβλητών του ιζήματος ρέματος

Το δενδρόγραμμα των αναλυτικών δεδομένων των 432 δειγμάτων ιζήματος ρέματος (Σχήμα 6.1) ομαδοποιεί τις 13 μεταβλητές σε δύο κύριες ομάδες, ήτοι:

- (1) Cr-Ni, η οποία συνδέεται στη συνέχεια με χαμηλότερες συσχετίσεις με το Co, το Cu, τον Zn, το Mn, το V και τον Ag και τέλος με ακόμη πιο χαμηλή συσχέτιση με το Mo.
- (2) Cd-Hg, η οποία συνδέεται με χαμηλότερη συσχέτιση με το Pb.

Αυτές οι δύο ομάδες συνδέονται μεταξύ τους σε αρκετά μεγάλη Ευκλείδειο απόσταση, και οι δύο συσχετίζονται με το Sr σε ακόμη μεγαλύτερη Ευκλείδειο απόσταση.

Η πρώτη ομάδα με τα κύρια στοιχεία Cr-Ni-Co-Cu-Zn, αφορά τα δείγματα ιζήματος ρέματος κατάντη των εμφανίσεων οφιολιθικών πετρωμάτων (Χάρτες 1.3, 6.28, 6.25, 6.31 & 6.104). Ενώ, η δεύτερη ομάδα με τα κύρια στοιχεία Cd-Hg-(Pb), υποδηλώνει την πιθανή ύπαρξη μικτής θειούχου μεταλλοφορίας (Χάρτες 6.20, 6.40 & 6.66).

7.3.2. Ομαδική ανάλυση των μεταβλητών του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Το δενδρόγραμμα των αναλυτικών δεδομένων των 112 δειγμάτων επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Σχήμα 6.2) ομαδοποιεί τις 52 μεταβλητές σε δώδεκα κύριες ομάδες ή συστάδες, ήτοι:

- (1) Ce-La-(Y-Th): λιμναία ιζήματα που προέρχονται από την αποσάθρωση και τη διάβρωση των γρανιτογενέσιων.
- (2) Al-Ga: λιμναία ιζήματα πλούσια σε αστρίους και μαρμαρυγίες που προέρχονται από την αποσάθρωση και τη διάβρωση των γρανιτογενέσιων.
- (3) K-Rb: λιμναία ιζήματα πλούσια σε καλιούχους αστρίους, μαρμαρυγίες και αργιλικά ορυκτά που προέρχονται από την αποσάθρωση και τη διάβρωση των γρανιτογενέσιων.
- (4) Sc-V: λιμναία ιζήματα που προέρχονται από την αποσάθρωση και τη διάβρωση των μαφικών και των μεταμαφικών (πρασινολίθων) πετρωμάτων.
- (5) Cr-Ni-(Mg-Co-As): λιμναία ιζήματα που προέρχονται από την αποσάθρωση και τη διάβρωση των οφιολιθικών και των μεταμαφικών (πρασινολίθων) πετρωμάτων.
- (6) Cu-Pb: λιμναία ιζήματα που προέρχονται από την αποσάθρωση και τη διάβρωση μικτής θειούχου μεταλλοφορίας και των πετρωμάτων ξενιστών της.
- (7) Ca-Sr: λιμναία ιζήματα που προέρχονται από την αποσάθρωση και τη διάβρωση των ασβεστολιθικών και των δολομιτικών πετρωμάτων.
- (8) Ag-Sn-(Hg): αυτή η συσχέτιση θεωρείται ότι προέρχεται από κυρίως ανθρωπογενείς πηγές, δεδομένου ότι αυτός ο συνδυασμός απαντάται σε κράματα που χρησιμοποιούνται στην οδοντιατρική.

- (9) C-S: είναι γνωστή η σχέση του αναγωγικού οργανικού άνθρακα σε ιζήματα με τη συγκέντρωση θειούχων ορυκτών. Υψηλές συγκεντρώσεις άνθρακα συνήθως συνδυάζονται με υψηλές συγκεντρώσεις θειούχων, δεδομένου ότι τα θειούχα παράγονται από τη βακτηριακή αναγωγή θειικών υπό αναερόβιες συνθήκες και σε περιβάλλοντα πλούσια σε άνθρακα. Επίσης, μπορεί να χαρακτηρίζει τα βιογενή συστατικά των λιμναίων ιζημάτων και τις έντονα αναγωγικές συνθήκες.
- (10) Bi-Tl: λιμναία ιζήματα που προέρχονται από την αποσάθρωση και τη διάβρωση των γρανιτογενέσιων.
- (11) Nb-Ti: λιμναία ιζήματα που προέρχονται από την αποσάθρωση και τη διάβρωση των γρανιτογενέσιων.
- (12) pH-Άμμος: λιμναία ιζήματα με υψηλό σχετικά ποσοστό ανθρακικών συστατικών στην κοκκομετρία της άμμου.

Παραπάνω δόθηκε η πιθανή ερμηνεία των δώδεκα κύριων ομάδων των αναλυτικών δεδομένων των δειγμάτων επιφανειακού λιμναίου ιζήματος. Δεν θα επιχειρηθεί η ερμηνεία των διασυνδέσεων αυτών με άλλες μεταβλητές ή ομάδες σε μεγαλύτερες Ευκλείδειες αποστάσεις, δεδομένου ότι η παραγοντική ανάλυση στη συνέχεια θα δώσει τη δυνατότητα και της χωρικής απεικόνισης των παραγοντικών ομάδων των μεταβλητών.

7.4. ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος-R της Παραγοντικής Ανάλυσης στις δύο σειρές δειγμάτων (ιζήματος ρέματος και επιφανειακού λιμναίου ιζήματος) μετά από εξαγωγή των κύριων συνιστωσών και στη συνέχεια εφαρμογή της μεθόδου περιστροφής Varimax, η οποία για κάθε παράγοντα μεγιστοποιεί τη διασπορά επί των παραγοντικών φορτίων δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στις τιμές που πλησιάζουν τη μονάδα (δηλαδή μεγαλύτερη σημασία στις πιο σημαντικές μεταβλητές). Ενώ, δίνει μικρότερη βαρύτητα στις τιμές που πλησιάζουν προς το μηδέν (δηλαδή μικρότερη σημασία στις όχι τόσο σημαντικές μεταβλητές) (Hill & Lewicki 2006). Το κανονικό κριτήριο Varimax αναδεικνύει τον κάθε παράγοντα σε μια πιο κλειστή και ξεχωριστή ομάδα, διευκολύνοντας έτσι την ερμηνεία των δεδομένων (Davis 1973, 1986, 2002, Jöreskog *et al.* 1976). Με τη χρησιμοποίηση του κριτηρίου Varimax παραμένει η ορθογωνιότητα των αρχικών παραγόντων.

Η Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών και η Παραγοντική Ανάλυση εφαρμόστηκαν επί των συντελεστών γραμμικής συσχέτισης του Pearson, όπως και η Ομαδική Ανάλυση. Η Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών αποδίδει ισάριθμες κύριες συνιστώσες με τις υπό μελέτη μεταβλητές της κάθε σειράς δειγμάτων, ήτοι 13 για τα δείγματα ιζήματος ρέματος (Πίνακας 7.3) και 52 για τα δείγματα επιφανειακού λιμναίου ιζήματος (Πίνακας 7.4).

Πίνακας 7.3. Οι δεκατρείς (13) κύριες συνιστώσες της σειράς αναλύσεων των δειγμάτων ιζήματος ρέματος από τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς (N=432) με τις αντίστοιχες ιδιοτιμές τους, την % διασπορά και την % αθροιστική συχνότητα. Οι συνιστώσες με ιδιοτιμή $\geq 1,0$ είναι με μπλε αριθμούς.

Αριθμός κύριας συνιστώσας	Ιδιοτιμή	Διασπορά %	Αθροιστική διασπορά %
1	6,0945	46,88	46,88
2	2,2889	17,61	64,49
3	1,2448	9,58	74,06
4	0,7790	5,99	80,06
5	0,7159	5,51	85,56
6	0,5053	3,89	89,45
7	0,3484	2,68	92,13
8	0,3106	2,39	94,52
9	0,2187	1,68	96,20
10	0,2114	1,63	97,83
11	0,1146	0,88	98,71
12	0,0978	0,75	99,46
13	0,0700	0,54	100,00

Πίνακας 7.4. Οι πενήντα-δύο (52) κύριες συνιστώσες της σειράς αναλύσεων των δειγμάτων επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς (N=112) με τις αντίστοιχες ιδιοτιμές τους, την % διασπορά και την % αθροιστική συχνότητα. Οι συνιστώσες με ιδιοτιμή $\geq 1,0$ είναι με μπλε αριθμούς.

Αριθμός κύριας συνιστώσας	Ιδιοτιμή	Διασπορά %	Αθροιστική διασπορά %
1	27,5763	53,0313	53,03
2	7,9183	15,2275	68,26
3	2,9079	5,5921	73,85
4	1,9211	3,6943	77,55
5	1,5595	2,9989	80,54
6	1,3559	2,6075	83,15
7	1,1362	2,1850	85,34
8	0,9655	1,8567	87,19
9	0,8330	1,6020	88,80
10	0,7585	1,4587	90,25
11	0,6435	1,2375	91,49
12	0,5249	1,0095	92,50
13	0,4804	0,9238	93,42
14	0,4657	0,8956	94,32
15	0,4032	0,7753	95,10
16	0,3499	0,6730	95,77
17	0,2719	0,5228	96,29
18	0,2318	0,4457	96,74
19	0,2113	0,4064	97,14
20	0,1726	0,3319	97,48
21	0,1539	0,2959	97,77
22	0,1419	0,2729	98,04
23	0,1216	0,2339	98,28
24	0,1100	0,2116	98,49
25	0,0858	0,1650	98,65
26	0,0815	0,1567	98,81
27	0,0752	0,1446	98,96

<i>Αριθμός κύριας συνιστώσας</i>	<i>Ιδιοτιμή</i>	<i>Διασπορά %</i>	<i>Αθροιστική διασπορά %</i>
28	0,0724	0,1393	99,10
29	0,0657	0,1263	99,22
30	0,0509	0,0980	99,32
31	0,0487	0,0936	99,41
32	0,0451	0,0867	99,50
33	0,0369	0,0710	99,57
34	0,0363	0,0697	99,64
35	0,0279	0,0537	99,69
36	0,0270	0,0519	99,75
37	0,0206	0,0396	99,79
38	0,0183	0,0352	99,82
39	0,0154	0,0295	99,85
40	0,0133	0,0256	99,88
41	0,0126	0,0242	99,90
42	0,0098	0,0189	99,92
43	0,0096	0,0185	99,94
44	0,0081	0,0155	99,95
45	0,0055	0,0106	99,96
46	0,0051	0,0098	99,97
47	0,0046	0,0088	99,98
48	0,0028	0,0055	99,99
49	0,0027	0,0052	99,99
50	0,0019	0,0037	99,997
51	0,0011	0,0021	99,999
52	0,0006	0,0011	100,000

Για κάθε σειρά δειγμάτων έγιναν πολλές δοκιμές, αρχικά χρησιμοποιώντας το κριτήριο Κάιζερ (Kaiser 1960), το οποίο διατηρεί μόνο παράγοντες με ιδιοτιμές (eigenvalues) ίσες ή μεγαλύτερες της μονάδας (1,0), όπως εξάγονται κατά την Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (Πίνακες 7.3 & 7.4). Ουσιαστικά είναι σαν να λέμε ότι ένας παράγοντας απορρίπτεται αν δεν εξάγει τουλάχιστον το αντίστοιχο ποσοστό της διασποράς μίας αρχικής μεταβλητής. Στην περίπτωση της σειράς των αναλύσεων των δειγμάτων ιζήματος ρέματος, διατηρήθηκαν όλοι οι παράγοντες με ιδιοτιμές $\geq 1,0$, δηλαδή 3 παράγοντες που ερμηνεύουν ποσοστό 74,06% της ολικής διασποράς. Ενώ, στην περίπτωση της σειράς των αναλύσεων των δειγμάτων επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τους 7 παράγοντες με ιδιοτιμές $\geq 1,0$, αποφασίστηκε να μην ακολουθηθεί το κριτήριο Κάιζερ και να χρησιμοποιηθούν μόνο τέσσερις κύριες συνιστώσες, αντί των επτά κύριων συνιστωσών (Πίνακας 7.4), δεδομένου ότι ερμηνεύουν ένα μεγάλο ποσοστό (77,5%) της ολικής διασποράς, καθώς επίσης οι μεταβλητές ομαδοποιούνται σε λογικό και ερμηνεύσιμο τρόπο.

Στο τελικό στάδιο της παραγοντικής ανάλυσης, υπολογίζονται οι παραγοντικοί βαθμοί (factor scores) για κάθε δείγμα και για κάθε ένα από τους παράγοντες που επιλέχθηκαν. Η

χρησιμότητα της χωρικής απεικόνισης των παραγοντικών βαθμών είναι σημαντική, δεδομένου ότι με αυτό τον τρόπο μπορεί να παρουσιασθούν οι μεταβλητές σε λιγότερους χάρτες, χωρίς να μειώνεται το ποσοστό πληροφόρησης.

Παρακάτω δίνονται οι ορισμοί μερικών όρων της παραγοντικής ανάλυσης (Σχήμα 7.4):

- Οι «ιδιοτιμές» (eigenvalues) δείχνουν το ποσοστό της ολικής διασποράς ή μεταβλητότητας που ερμηνεύεται από κάθε παράγοντα.
- Τα «ιδιοδιανύσματα» (eigenvectors, e) έχουν άμεση σχέση με τις ιδιοτιμές (eigenvalues). Συσχετιζόμενο με κάθε σαφή ιδιοτιμή υπάρχει το αντίστοιχο ιδιοδιάνυσμα που είναι μοναδικό, εκτός φυσικά από το πρόσημό του, δηλαδή, μπορεί να πολλαπλασιαστεί επί -1 ($e \times -1$). Τα ιδιοδιανύσματα που συσχετίζονται με διαφορετικές ιδιοτιμές είναι ορθογώνια.
- Τα «παραγοντικά φορτία» (factor loadings) είναι απλά οι συντελεστές των γραμμικών εξισώσεων που ορίζονται από τα ιδιοδιανύσματα. Αυτοί οι συντελεστές των ιδιοδιανυσμάτων χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των παραγοντικών βαθμών (factor scores) της κάθε μεταβλητής για το κάθε δείγμα.
- Οι «παραγοντικοί βαθμοί» (factor scores) υπολογίζονται από τις αρχικές τιμές των μεταβλητών και των εξαγόμενων παραγόντων (factors). Αυτοί οι παραγοντικοί βαθμοί είναι σε μονάδες του τυπικού πηλίκου (standard deviation units) και βρίσκονται πάνω ή κάτω από τη μηδενική μέση τιμή του βαθμού. Οι παραγοντικοί βαθμοί υπολογίζονται για κάθε δείγμα (θέση παρατηρήσεων) χωριστά για όλους τους παράγοντες που έχουν εξαχθεί από το αρχικό μοντέλο των παραγόντων.
- Η «μεταδοτικότητα» (communality) είναι το ποσοστό της διασποράς ή διακύμανσης μίας μεταβλητής που ερμηνεύεται από όλους τους εξαχθέντες παράγοντες. Στην περίπτωση δύο παραγόντων (Σχήμα 7.4), η μεταδοτικότητα μίας μεταβλητής είναι το ποσοστό της διασποράς που ερμηνεύεται από κοινού και από τους δύο παράγοντες. Η υπόλοιπη διασπορά και των δύο παραγόντων καλείται «μοναδικότητα» (uniqueness) ή «συγκεκριμένη διασπορά» (specific variance) και ερμηνεύεται από τον κάθε παράγοντα χωριστά.
- Οι όροι «πολύ ισχυρός-ό» (very strong) «ισχυρός-ό» (strong), «μέτριος-ο» (moderate), «ασθενής-ές» (weak) και «πολύ ασθενής-ές» (very weak), όπως εφαρμόζονται στην παρακάτω περιγραφή για τα παραγοντικά φορτία (factor loadings), και τους παραγοντικούς βαθμούς (factor scores) αναφέρονται σε τιμές των φορτίων ή των βαθμών που κυμαίνονται αντίστοιχα $>0,9$, $>0,7-0,9$, $>0,5-0,7$, $>0,3-0,5$ και $>0,2-0,3$.

Στην παραγοντική ανάλυση των δειγμάτων ιζήματος ρέματος και του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος της Λίμνης της Καστοριάς χρησιμοποιείται μία καινοτομία που εφαρμόστηκε στο Γεωχημικό Άτλαντα της Ευρώπης (Batista *et al.* 2006), η οποία βασίζεται στη διπολική ιδιότητα των παραγοντικών φορτίων (factor loadings) και κατά συνέπεια των παραγοντικών

Σχήμα 7.4. Γεωμετρική ερμηνεία των διαφόρων παραμέτρων της παραγοντικής ανάλυσης (από *Goddard & Kirby 1976*, Σχήμα 6, σελ. 21 και Σχήμα 7, σελ. 23). (α) Σχέση των ιδιοδιανυσμάτων (eigenvectors) και ιδιοτιμών (eigenvalues). (β) Μεταδοτικότητα (communality) είναι το ποσοστό της διασποράς μίας μεταβλητής που ερμηνεύεται και από τους δύο παράγοντες A και B. Η υπόλοιπη διασπορά της συγκεκριμένης μεταβλητής καλείται μοναδικότητα (uniqueness), δεδομένου ότι ερμηνεύεται από τον κάθε παράγοντα ξεχωριστά. (γ) Γεωμετρική σχέση μεταξύ των παραγόντων 1 και 2.

βαθμών (factor scores). Η διπολική ιδιότητα αφορά τις θετικές και τις αρνητικές τιμές των παραγοντικών φορτίων (Πίνακες 7.5 & 7.6) και των παραγοντικών βαθμών. Αυτή η καινοτομία αφορά την αντιστροφή των προσήμων των παραγοντικών φορτίων και βαθμών και τη σχεδίαση χαρτών κατανομής με (α) τις κανονικές τιμές των παραγοντικών βαθμών και (β) τις αντίστροφες τιμές των παραγοντικών βαθμών. Συνεπώς, παρέχεται η δυνατότητα καλύτερης μελέτης των αρνητικών συνδυασμών των μεταβλητών του κάθε παράγοντα.

Πίνακας 7.5. Παραγοντικά φορτία των δειγμάτων ιζημάτων ρέματος της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς (N=432).

Μεταβλητή	Παράγοντες			Μεταδοτικότητα
	1	2	3	
Cu	0,9244	-0,0690	-0,2042	0,9010
Pb	-0,0246	0,1025	0,8965	0,8148
Zn	0,8854	-0,1436	0,1154	0,8179
Ag	0,5008	-0,6903	0,0672	0,7319
Co	0,9452	-0,0397	-0,0766	0,9008
Ni	0,9467	-0,0814	-0,0489	0,9053
Mo	0,2926	-0,5722	0,1544	0,4369
Hg	0,2416	0,7907	0,0852	0,6908
Mn	0,7732	0,0862	0,2403	0,6630
Cr	0,8692	-0,1785	-0,1449	0,8084
Sr	-0,5550	-0,0616	0,4928	0,5547
Cd	0,3237	0,6551	0,3594	0,6631
V	0,5373	-0,6473	-0,1787	0,7395
<i>Σύνολο</i>	<i>6,6605</i>	<i>-0,8491</i>	<i>1,7579</i>	<i>9,6282</i>
<i>Ιδιοτιμή</i>	<i>6,0945</i>	<i>2,2889</i>	<i>1,2448</i>	
<i>Αθροιστική ιδιοτιμή</i>	<i>6,0945</i>	<i>8,3834</i>	<i>9,6282</i>	
<i>% Ερμηνεύσιμης διασποράς</i>	<i>46,9</i>	<i>17,6</i>	<i>9,58</i>	
<i>% Αθροιστικής ερμηνεύσιμης διασποράς</i>	<i>46,9</i>	<i>64,5</i>	<i>74,1</i>	

Για τον κάθε παράγοντα οι σχηματομορφές είναι παρόμοιες με τις αντίστοιχες των μεμονωμένων μεταβλητών που φορτίζουν το συγκεκριμένο παράγοντα. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή του παραγοντικού φορτίου της μεταβλητής και όσο πιο ισχυρός είναι ο παράγοντας, τόσο πιο κοντά είναι η ομοιότητά τους. Μεταβλητές που έχουν υψηλά παραγοντικά φορτία σε περισσότερους από ένα παράγοντα, έχουν ομοιότητες με τις χωρικές κατανομές αυτών των παραγόντων σε διαφορετικά τμήματα (α) των ιζημάτων ρεμάτων και (β) των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων της Λίμνης της Καστοριάς. Κάθε παραγοντική σχηματομορφή αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο τρόπο εμφάνισης της μεταβλητής στη χαρτογραφημένη περιοχή. Π.χ., το στρόντιο που συνδέεται με τους ασβεστόλιθους κατανέμεται όπως ο Παράγοντας 2 (Χάρτης 7.5). Ενώ, το στρόντιο που έχει σχέση με τους αλκαλικούς αστρίους των γρανιτογενέσεων ακολουθεί τον αντίστροφο πρώτο παράγοντα (Χάρτης 7.2). Η σταθερότητα των παραγοντικών σχηματομορφών εξαρτάται από το ποσοστό της διασποράς που ερμηνεύεται από τον κάθε παράγοντα. Οι ισχυρότεροι παράγοντες (με τα περισσότερα υψηλά παραγοντικά φορτία) έχουν τις πιο σταθερές χωρικές κατανομές.

Στις παρακάτω παραγράφους περιγράφονται οι χωρικές κατανομές που αποκαλύπτονται από την παραγοντική ανάλυση.

Πίνακας 7.6. Παραγοντικά φορτία των δειγμάτων επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς (N=112).

Μεταβλητή	Παράγοντες				Μεταδοτικότητα
	1	2	3	4	
Χαλίκι	0,5148	-0,1926	0,1962	-0,0468	0,3428
Άμμος	0,8090	-0,2729	-0,0560	0,2233	0,7820
Πηλός	-0,6946	0,2939	-0,1650	0,0237	0,5967
Άργιλος	-0,7035	0,4078	0,1951	-0,2805	0,7779
pH	0,5890	-0,0344	-0,4302	0,1793	0,5654
Ag	-0,5673	0,6920	0,2276	-0,0626	0,8563
Al	-0,9041	0,0801	0,3891	0,0055	0,9752
As	-0,3642	0,6501	0,4457	-0,2189	0,8019
B	-0,1257	0,3757	0,0338	-0,0393	0,1597
Ba	-0,8803	0,3105	0,2423	0,0811	0,9366
Be	-0,8664	0,1590	0,3679	0,1398	0,9307
Bi	-0,7557	0,0960	0,1143	0,0194	0,5938
C	-0,1228	0,8896	0,0014	-0,1100	0,8186
Ca	0,3427	0,8820	-0,0799	0,0041	0,9018
Cd	-0,5531	0,5510	0,1937	-0,1787	0,6790
Ce	-0,9037	0,0621	0,2071	0,2062	0,9059
Co	-0,3835	0,1833	0,7995	-0,0279	0,8206
Cr	-0,3804	0,4182	0,7672	-0,0537	0,9110
Cu	-0,8265	0,3298	0,3649	-0,0420	0,9267
Fe	-0,8336	0,0768	0,5012	0,0071	0,9521
Ga	-0,9058	0,0544	0,3937	0,0401	0,9799
Ge	-0,6721	-0,5700	0,2522	0,0993	0,8500
Hg	-0,3358	0,7050	0,3077	-0,0975	0,7141
K	-0,8808	0,1870	0,2093	0,2632	0,9238
La	-0,9107	0,0722	0,1824	0,2098	0,9120
Li	-0,7442	-0,0364	0,4369	-0,3315	0,8559
Mg	-0,3517	0,4832	0,6965	0,0255	0,8429
Mn	-0,0827	0,3624	0,3843	0,0359	0,2871
Mo	-0,4156	0,5567	0,4844	0,0605	0,7210
Na	0,1160	0,6193	0,2340	0,2146	0,4977
Nb	-0,6278	-0,0620	-0,2129	0,6688	0,8907
Ni	-0,1828	0,5730	0,7465	-0,0816	0,9257
P	-0,1152	0,6274	0,3404	-0,1741	0,5531
Pb	-0,8548	0,3218	0,3083	-0,0694	0,9341
Rb	-0,8812	0,1914	0,1992	0,3189	0,9545
S	-0,2265	0,8183	0,1499	-0,2094	0,7872
Sb	-0,7560	0,1956	0,4218	-0,2771	0,8645
Sc	-0,8115	0,1065	0,5406	0,0511	0,9648
Se	-0,2109	0,6191	0,1723	0,0336	0,4586
Sn	-0,5467	0,6132	0,2255	-0,0057	0,7257
Sr	0,1077	0,8955	-0,1606	0,1482	0,8612
Ta	-0,6304	0,2225	0,0462	0,2270	0,5006
Te	-0,3958	0,6979	0,1747	0,0310	0,6753
Th	-0,9018	-0,0183	0,1686	0,2343	0,8968
Ti	-0,4036	-0,4110	0,0696	0,7158	0,8490
Tl	-0,4939	0,3640	0,3207	0,3181	0,5805
U	-0,8278	0,1966	0,2829	0,2040	0,8455
V	-0,8411	0,1008	0,5102	0,0350	0,9791

Μεταβλητή	Παράγοντες				Μεταδοτικότητα
	1	2	3	4	
W	-0,2786	0,6579	0,2380	0,4211	0,7445
Y	-0,8207	0,1991	0,2715	0,3274	0,8941
Zn	-0,8920	0,1412	0,3293	-0,0840	0,9311
Zr	-0,4104	-0,0203	0,6810	0,2348	0,6877
<i>Σύνολο</i>	<i>-24,8</i>	<i>15,4</i>	<i>13,7</i>	<i>3,42</i>	<i>40,3</i>
<i>Ιδιοτιμή</i>	<i>27,6</i>	<i>7,92</i>	<i>2,91</i>	<i>1,92</i>	
<i>Αθροιστική ιδιοτιμή</i>	<i>27,6</i>	<i>35,5</i>	<i>38,4</i>	<i>40,3</i>	
<i>% Ερμηνεύσιμης διασποράς</i>	<i>53,0</i>	<i>15,2</i>	<i>5,59</i>	<i>3,69</i>	
<i>% Αθροιστικής ερμηνεύσιμης διασποράς</i>	<i>53,0</i>	<i>68,3</i>	<i>73,9</i>	<i>77,5</i>	

7.4.1. Παραγοντική ανάλυση των μεταβλητών του ιζήματος ρέματος

Τρεις παράγοντες εξήχθησαν από την παραγοντική ανάλυση των 13 μεταβλητών σε 432 δείγματα ιζήματος ρέματος από τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς. Οι τρεις αυτοί παράγοντες ερμηνεύουν το 74,1% της ολικής διασποράς (Πίνακες 7.3 & 7.5). Οι δε τιμές της μεταδοτικότητας δείχνουν ότι το συγκεκριμένο τριμελές μοντέλο που επιλέχθηκε είναι πολύ ικανοποιητικό, δεδομένου ότι οι τιμές της μεταδοτικότητας είναι αρκετά ισχυρές για σχεδόν όλες τις μεταβλητές εκτός του Mo (0,4369) και του Sr (0,5547). Δηλαδή, αν διεξαχθεί πολλαπλή παλινδρόμηση, το νικέλιο κατά τους τρεις κοινούς παράγοντες (Πίνακας 7.3), δίνει τιμή $R^2=0,9053$, η οποία υποδηλώνει ότι το 90,5% της διασποράς του νικελίου ερμηνεύεται από το επιλεχθέν τριμελές μοντέλο της παραγοντικής ανάλυσης. Ενώ, στην περίπτωση του Mo και του Sr, το ποσοστό της διασποράς που ερμηνεύεται από το τριμελές μοντέλο της παραγοντικής ανάλυσης είναι αντίστοιχα 43,7% και 55,5%.

Ο **πρώτος παράγοντας** (Πίνακας 7.5 - Χάρτης 7.1) ερμηνεύει το 46,9% της ολικής διασποράς και χαρακτηρίζεται από:

- πολύ ισχυρά παραγοντικά φορτία $>0,9$ επί των στοιχείων Cu, Co και Ni,
- ισχυρά φορτία ($>0,7-0,9$) επί των στοιχείων Mn, Cr & Zn και
- μέτρια παραγοντικά φορτία $>0,5-0,7$ επί των στοιχείων Ag και V.

Από τη χωρική κατανομή των παραγοντικών βαθμών $>1,57$ (Χάρτης 7.1) είναι εμφανές ότι ο πρώτος παράγοντας συσχετίζεται με τα οφιολιθικά πετρώματα (Χάρτης 1.3) στα δυτικά και νότια του Σιδηροχωρίου. Οι δε υψηλές τιμές των παραγοντικών βαθμών στην Χερσόνησο Κορίτσας και στα νότια του χωριού Κορησός υποδηλώνουν την ενδεχόμενη ύπαρξη θειούχου μεταλλοφορίας (Ζάχος & Μαράτος 1973 - βλ. Παράγραφο 1.6), όταν συνυπολογισθούν και τα θετικά φορτία $>0,2$ έως $0,4$ επί των στοιχείων Hg και Cd (Πίνακας 7.5). Επισημαίνεται ότι οι μεταβλητές που συνιστούν τον πρώτο παράγοντα συσχετίζονται με τις δύο πρώτες ομάδες της Ομαδικής Ανάλυσης (Σχήμα 6.1).

Σημειώνεται η δομή ΒΑ-ΝΔ διεύθυνσης από το χωριό Φωτεινή προς Μελισσότοπο, η οποία είναι εντός των γρανιτογενέσεων και που ενδέχεται να υποδηλώνει μη-ορατή πολυμεταλλική μεταλλοφορία που σχετίζεται με τον γρανίτη της Καστοριάς.

Χάρτης 7.1. Χωρική κατανομή των παραγοντικών βαθμών του 1ου Παράγοντα μετά από περιστροφή Varimax στα δείγματα ιζηματο ρέματος από τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς. Βλέπε Χάρτη 1.3 για το υπόμνημα της λιθολογίας.

Ο αντίστροφος πρώτος παράγοντας (Χάρτης 7.2 - Πίνακας 7.5), χαρακτηρίζεται από μόνο ένα στοιχείο, το στρόντιο (Sr), το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τα υπόλοιπα στοιχεία του αντίστροφου πρώτου παράγοντα (βλ. Χάρτη 6.82 σε σχέση με τους χάρτες των άλλων στοιχείων). Οι υψηλές τιμές των αντίστροφων παραγοντικών βαθμών >1,564 εντοπίζονται χωρικά μέσα στους γρανιτογενέσιους και στη λεκάνη απορροής του ρέματος Τοιχίου που το μεγαλύτερο τμήμα της υδρομαστεύει τους γρανιτογενέσιους και το στρόντιο έχει σχέση με τους αλκαλικούς αστέριους των γρανιτογενέσιων.

Χάρτης 7.2. Χωρική κατανομή των αντίστροφων παραγοντικών βαθμών του 1ου Παράγοντα μετά από περιστροφή Varimax στα δείγματα ιζήματος ρέματος της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς. Βλέπε Χάρτη 1.3 για το υπόμνημα της λιθολογίας.

Ο **δεύτερος παράγοντας** (Χάρτης 7.3 - Πίνακας 7.5) ερμηνεύει το 17,6% της ολικής διασποράς και χαρακτηρίζεται από:

- ισχυρό παραγοντικό φορτίο επί του Hg (0,791) και
- μέτριο επί του Cd (0,655) (Πίνακας 7.5).

Αυτός ο συνδυασμός Hg-Cd του δεύτερου παράγοντα είναι παρόμοιος με την ομάδα Cd-Hg της Ομαδικής Ανάλυσης (Σχήμα 6.1).

Από τη χωρική κατανομή των παραγοντικών βαθμών >1,218 (Χάρτης 7.3), κυρίως στα νότια του χωριού Κορησός εντός των γρανιτογενέσεων και των ασβεστόλιθων & δολομιτικών ασβεστόλιθων, πιθανό να συνδέονται με διάσπαρτο μεταλλοφορία σιδηροπυρίτη και χαλκοπυρίτη (Ζάχος & Μαράτος 1973 - Παράγραφος 1.6), στην οποία δεν συμμετέχουν τα στοιχεία Mo και V, καθώς και με τον καρστικό βωξίτη εντός του σχηματισμού των

ασβεστόλιθων & δολομιτικών ασβεστόλιθων. Η δομή των παραγοντικών βαθμών >0,664 ίσως να οφείλεται σε όξινα πλαγιόκλαστα εντός των γρανιτογενέσεων (Sprague *et al.* 1997, Bray *et al.* 2003).

Χάρτης 7.3. Χωρική κατανομή των παραγοντικών βαθμών του 2ου Παράγοντα μετά από περιστροφή Varimax στα δείγματα ιζηματοσ ρεματος από τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστορίας. Βλέπε Χάρτη 1.3 για το υπόμνημα της λιθολογίας.

Ο αντίστροφος δεύτερος παράγοντας (Χάρτης 7.4 – Πίνακας 7.5) χαρακτηρίζεται από μέτρια παραγοντικά φορτία (>0,5-0,7) επί των στοιχείων Mo, V και Ag. Τιμές των αντίστροφων παραγοντικών βαθμών >0,975 απαντώνται κυρίως:

- (α) Μέσα στους γρανιτογενέσιους στα ΒΑ του χωριού Φωτεινή προς το χωριό Μελισσότοπο, οι οποίες συμβαδίζουν με υψηλές συγκεντρώσεις βαναδίου >70 mg/kg (Χάρτης 6.97) και σε δύο δείγματα με συγκεντρώσεις Ag >1,0 mg/kg (Χάρτης 6.2). Αυτή η δομή θεωρείται ότι υποδηλώνει μη-ορατή μεταλλοφορία που σχετίζεται με το γρανίτη της Καστορίας. Ενώ, στα

δυτικά του χωριού Κορησός το ένα δείγμα ιζήματος ρέματος εντός των γρανιτογενέσιων, το οποίο συμβαδίζει με υψηλή συγκέντρωση Mo >4 mg/kg (Χάρτης 6.54), ενδέχεται να οφείλεται σε διαβρωσιγενή υλικά, τα οποία προέρχονται από τον καρστικό βωξίτη εντός της ενότητας των ασβεστόλιθων και των δολομιτικών ασβεστόλιθων.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΥ 2ου ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΙΖΗΜΑΤΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Χάρτης 7.4. Χωρική κατανομή των αντίστροφων παραγοντικών βαθμών του 2ου Παράγοντα μετά από περιστροφή Varimax στα δείγματα ιζήματος ρέματος από τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστορίας. Βλέπε Χάρτη 1.3 για το υπόμνημα της λιθολογίας.

(β) Στην ενότητα των ελαφρά μεταμορφωμένων πετρωμάτων, όπου τα ρέματα πηγάζουν από την ενότητα των ασβεστόλιθων και των δολομιτικών ασβεστόλιθων με εμφανίσεις καρστικού βωξίτη, στα ΔΒΔ και ΒΔ του Παλαιού Ιδιόκτητου, οι οποίες συμβαδίζουν κυρίως με συγκεντρώσεις Mo >4 mg/kg (Χάρτης 6.97) και

(γ) Στην ενότητα των ασβεστόλιθων και των δολομιτικών ασβεστόλιθων με εμφανίσεις καρστικού βωξίτη στα ΝΔ και ΔΝΔ της Χλόης, οι οποίες συμβαδίζουν με συγκεντρώσεις Ag >1,0 mg/kg (Χάρτης 6.2).

Χάρτης 7.5. Χωρική κατανομή των παραγοντικών βαθμών του 3ου Παράγοντα μετά από περιστροφή Varimax στα δείγματα ιζήματος ρέματος από τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς. Βλέπε Χάρτη 1.3 για το υπόμνημα της λιθολογίας.

Με τις διαθέσιμες γεωλογικές πληροφορίες δεν μπορεί να δοθεί ικανοποιητική ερμηνεία των σχηματομορφών του αντίστροφου δεύτερου παράγοντα, εκτός:

- (i) της πιθανής ύπαρξης μικτής θειούχου μεταλλοφορίας εντός των γρανιτογενέσεων και
- (ii) της ενδεχόμενης σχέσης με τις εμφανίσεις καρστικού βωξίτη εντός της ενότητας των ασβεστόλιθων και των δολομιτικών ασβεστόλιθων (Ζάχος & Μαράτος 1973).

Ο **τρίτος παράγοντας** (Χάρτης 7.5 – Πίνακας 7.5) ερμηνεύει το 9,58% της ολικής διασποράς και χαρακτηρίζεται από ισχυρό παραγοντικό φορτίο επί του Pb (0,8965) και με φορτία >0,2 έως 0,5 επί του Mn (0,2403), Cd (0,3594) και Sr (0,4928) (Πίνακας 7.5). Τιμές των παραγοντικών βαθμών >1,931 απαντώνται:

- (α) στη χερσόνησο Κορίτσα, η οποία δομείται από ασβεστόλιθους (σχέση με Sr) με πιθανή μικτή θειούχο μεταλλοφορία,

- (β) δυτικά της Καστοριάς μέσα στην ενότητα των ασβεστόλιθων και των δολομιτικών ασβεστόλιθων με εμφανίσεις καρστικού βωξίτη,
- (γ) νότια (μικτή θειούχος μεταλλοφορίας) και ΝΔ (καρστικός βωξίτης) του χωριού Κορησός και
- (δ) ένα δείγμα στα ΒΒΑ του χωριού Βασιλειάδα εντός των γρανιτογενέσεων.

Η χωρική κατανομή των παραγοντικών βαθμών του 3ου παράγοντα συμπίπτουν σε μεγάλο βαθμό με αυτή του 1ου παράγοντα, γεγονός που ενισχύει την άποψη της ύπαρξης μη-ορατής μικτής θειούχου μεταλλοφορίας.

Ο **αντίστροφος τρίτος παράγοντας** (Χάρτης 7.6 - Πίνακας 7.5) χαρακτηρίζεται από ασθενές παραγοντικό φορτίο 0,2042 επί μόνο του Cu (Πίνακας 7.5). Τιμές των παραγοντικών βαθμών $>1,926$ απαντώνται:

- κυρίως στα ΒΔ του Τοιχίου και συμπίπτουν με τις λεκάνες απορροής όπου απαντώνται οι οφιόλιθοι και
- δευτερευόντως στα ΒΒΑ, ανατολικά και ΝΑ του χωριού Σταυροποτάμου, που πιθανό να οφείλονται σε μεταλλοφορίες.

7.4.2. Παραγοντική ανάλυση των μεταβλητών του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος

Εξήχθησαν τέσσερις παράγοντες από την παραγοντική ανάλυση των 52 μεταβλητών σε 112 δείγματα επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς. Οι τέσσερις αυτοί παράγοντες ερμηνεύουν το 77,5% της ολικής διασποράς (Πίνακες 7.4 & 7.6). Οι δε τιμές της μεταδοτικότητας δείχνουν ότι το συγκεκριμένο μοντέλο που επιλέχθηκε είναι αρκετά ικανοποιητικό, δεδομένου ότι οι τιμές της μεταδοτικότητας είναι ισχυρές για τις περισσότερες μεταβλητές εκτός των μεταβλητών: Πηλός (0,5967), Bi (0,5938), Tl (0,5805), pH (0,5654), P (0,5531), Ta (0,5006), Na (0,4977), Se (0,4586), Χαλίκι (0,3428), Mn (0,2871) και B (0,1597). Δηλαδή, αν διεξαχθεί πολλαπλή παλινδρόμηση, το Ga κατά τους τέσσερις κοινούς παράγοντες (Πίνακας 7.4), δίνει τιμή $R^2=0,9799$, η οποία υποδηλώνει ότι το 97,99% της διασποράς του Ga ερμηνεύεται από το επιλεγθέν τετραπλό μοντέλο της παραγοντικής ανάλυσης. Ενώ, στην περίπτωση των μεταβλητών Πηλός (59,67%), Bi (59,38%), Tl (58,05%), pH (56,54%), P (55,31%), Ta (50,06%), Na (49,77%), Se (45,86%), Χαλίκι (34,28%), Mn (28,71%) και B (15,97%) το ποσοστό που ερμηνεύεται από τους τέσσερις κοινούς παράγοντες είναι $<60,0\%$.

Ο **πρώτος παράγοντας** (Χάρτης 7.7 – Πίνακας 7.6) ερμηνεύει το 53,0% της ολικής διασποράς και χαρακτηρίζεται από:

- ισχυρό παραγοντικό φορτίο επί της Άμμου (0,809),
- μέτριο επί του pH (0,589) και Χαλικιού (0,5148) και
- ασθενές επί του Ca (0,3427).

Χάρτης 7.6. Χωρική κατανομή των αντίστροφων παραγοντικών βαθμών του 3ου Παράγοντα μετά από περιστροφή Varimax στα δείγματα ιζήματος ρέματος από τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς. Βλέπε Χάρτη 1.3 για το υπόμνημα της λιθολογίας.

Η χωρική κατανομή των παραγοντικών βαθμών δείχνει ότι οι υψηλότερες τιμές >1,754 απαντώνται στο νότιο τμήμα της Λίμνης της Καστοριάς όπου υπερισχύει η άμμος και η ύπαρξη ανθρακικών πετρωμάτων.

Ο αντίστροφος πρώτος παράγοντας (Χάρτης 7.8 – Πίνακας 7.6) χαρακτηρίζεται από:

- πολύ ισχυρά παραγοντικά φορτία >0,9 επί των μεταβλητών La, Ga, Al Ce και Th,
- ισχυρά (>0,7-0,9) επί των Sb, Bi, Li, Αργίλος, Zn, Rb, K, B, Be, Pb, V, Fe, U, Cu, Y & Sc, και
- μέτρια (>0,5-0,7) επί των Te, Co, Cr, As, Mg, Hg, Tl, Mo, Zr, Ti, Ag, Cd, Sn, Πηλός, Ge, Ta και Nb.

Η χωρική κατανομή των αντίστροφων παραγοντικών βαθμών με τιμές >1,221 απαντώνται στο κεντρικό βόρειο τμήμα της Λίμνης της Καστοριάς, όπου υπερισχύει ο Αργιλούχος πηλός (Χάρτης 7.8). Υποδηλώνουν ότι τα λιμναία ιζήματα προέρχονται κυρίως από την αποσάθρωση

και τη διάβρωση των γρανιτογενεύσιων με συσσώρευση στα κλάσματα της Αργίλου και Πηλού, ή του Αργιλούχου πηλού στην προκειμένη περίπτωση.

Είναι εμφανές ότι ο αντίστροφος πρώτος παράγοντας είναι αυτός που κυριαρχεί στην προκειμένη περίπτωση με πολύ πιο ισχυρά φορτία και ένα μεγάλο αριθμό μεταβλητών σε σύγκριση με τον κανονικό πρώτο παράγοντα.

Ο **δεύτερος παράγοντας** (Χάρτης 7.9 – Πίνακας 7.6) ερμηνεύει το 15,23% της ολικής διασποράς και χαρακτηρίζεται από:

- ισχυρά παραγοντικά φορτία ($>0,7-0,9$) επί των μεταβλητών Hg, S, Ca, C και Sr,
- μέτρια ($>0,5-0,7$) επί των Cd, Mo, Ni, Sn, Se, Na, P, As, W, Ag και Te και
- ασθενή ($>0,3-0,5$) επί των Ba, Pb, Cu, Mn, Tl, B, Αργίλος, Cr και Mg.

Η χωρική κατανομή των παραγοντικών βαθμών (Χάρτης 7.9) δείχνει ότι οι υψηλότερες τιμές $>1,688$ απαντώνται στον κολπίσκο νότια της Καστοριάς. Η συμμετοχή των στοιχείων Hg-Ag-Sn, τα οποία χρησιμοποιούνται σε κράματα στην οδοντιατρική, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του Pb, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτός ο παράγοντας έχει σχέση με την αστική ρύπανση από τα απόβλητα και τις εκπομπές της πόλης της Καστοριάς.

Οι συνδυασμοί:

- (α) Ca-C-Sr και
- (β) Αργίλος-Cr-Mg,

υποδηλώνουν ότι ο μεν πρώτος έχει σχέση με τα ανθρακικά πετρώματα και ο δε δεύτερος με τα οφιολιθικά (Χάρτης 1.3).

Ο **αντίστροφος δεύτερος παράγοντας** (Χάρτης 7.10 – Πίνακας 7.6) χαρακτηρίζεται από:

- μέτριο παραγοντικό φορτίο επί του Ge (0,57) και
- ασθενές επί του Ti (0,411).

Οι αντίστροφοι παραγοντικοί βαθμοί με τιμές $>1,432$ απαντώνται σε τρεις διαφορετικές περιοχές:

- Η πρώτη στα δυτικά Πολυκαρπίου-Μαυροχωρίου και στο χώρο με άμμο και στερεοπαροχές που προέρχονται κυρίως από τους γρανιτογενεύσιους.
- Η δεύτερη στα ΒΑ της Χλόης προς την παραλία του Παλαιού Ιδιόκτητου, η οποία θεωρείται, από τη διάταξη των δειγμάτων με υψηλούς παραγοντικούς βαθμούς, ότι οφείλεται κυρίως σε ιζήματα που προέρχονται από την αποσάθρωση και τη διάβρωση των γρανιτογενεύσιων στα βόρεια και ΒΑ του Παλαιού Ιδιόκτητου (Χάρτης 1.3).
- Η τρίτη περίπτωση αφορά ένα δείγμα με υψηλό παραγοντικό βαθμό στα ΒΒΑ του Δισπηλιού στο νότιο τμήμα της Λίμνης της Καστοριάς, το οποίο βρίσκεται στην Άμμο και πιθανό να είναι διττής προέλευσης, δηλ. από τους γρανιτογενεύσιους, λόγω Ge, και τα οφιολιθικά πετρώματα, λόγω Ti.

Ο **τρίτος παράγοντας** (Χάρτης 7.11 – Πίνακας 7.6) ερμηνεύει το 5,59% της ολικής διασποράς και χαρακτηρίζεται από:

- ισχυρά παραγοντικά φορτία $>0,7$ επί των μεταβλητών του Ni, Cr και Co,
- μέτρια φορτία ($>0,5-0,7$) επί των Fe, V, Sc, Zr & Mg και
- ασθενή ($>0,3-0,5$) επί των Hg, Pb, Tl, Zn, P, Cu, Be, Mn, Al, Ga, Sb, Li, As και Mo.

Η χωρική κατανομή των παραγοντικών βαθμών (Χάρτης 7.11) δείχνει ότι οι υψηλότερες τιμές $>1,452$ απαντώνται στα παραλιακά λιμναία ιζήματα από Μαύρο Βουνό έως το Πετρώδες (ΒΔ του χωριού Δισπηλιού) και οι οποίες οφείλονται στα ιζήματα που προέρχονται από την αποσάθρωση και τη διάβρωση των οφιολιθικών πετρωμάτων (Χάρτης 1.3), λόγω του συνδυασμού Ni, Cr, Co, Mg, Zr, Sc, V και Fe.

Ο **αντίστροφος τρίτος παράγοντας** (Χάρτης 7.12 – Πίνακας 7.6) χαρακτηρίζεται από ασθενές παραγοντικό φορτίο (0,4302) επί του pH. Στην προκειμένη περίπτωση, θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν και το Nb με πολύ ασθενές παραγοντικό φορτίο (0,2129). Παραγοντικοί βαθμοί $>1,635$ απαντώνται στους παράκτιους χώρους:

- (α) στα νότια των ρεμάτων Τοιχίου και Μεταμόρφωσης στα βόρεια της λίμνης, και
- (β) στα δυτικά και τα ΝΝΔ του Μαυροχωρίου όπου οι στερεοπαροχές προέρχονται κυρίως από τους γρανιτογενέσιους (Χάρτης 1.3).

Ο **τέταρτος παράγοντας** (Χάρτης 7.13 – Πίνακας 7.6) ερμηνεύει το 3,69% της ολικής διασποράς και χαρακτηρίζεται από:

- ισχυρό φορτίο επί του Ti (0,7158) και
- μέτριο επί του Nb (0,6688).

Η χωρική κατανομή των παραγοντικών βαθμών (Χάρτης 7.13) δείχνει ότι οι υψηλότερες τιμές $>1,535$ απαντώνται στα παραλιακά λιμναία ιζήματα στο ανατολικό κεντρικό τμήμα της Λίμνης της Καστοριάς από Πολυκάρπη μέχρι Μαυροχώριον και σε δύο δείγματα στα ΒΔ του Δισπηλιού. Η πρώτη περίπτωση θεωρείται ότι οφείλεται κυρίως στις στερεοπαροχές από τους γρανιτογενέσιους, ενώ η δεύτερη φαίνεται ότι υπάρχει συνεισφορά ιζήματος τόσο από τους γρανιτογενέσιους (π.χ., Nb), όσο και από τα οφιολιθικά πετρώματα (π.χ., Ti), λόγω της γεινίασης με τα τελευταία πετρώματα (Χάρτης 1.3).

Ο **αντίστροφος τέταρτος παράγοντας** (Χάρτης 7.14 – Πίνακας 7.6) χαρακτηρίζεται από ασθενές παραγοντικό φορτίο επί του Li (0,3315). Η χωρική κατανομή των παραγοντικών βαθμών δείχνει ότι οι υψηλότερες τιμές $>1,866$ απαντώνται κυρίως στα παραλιακά ιζήματα από Χλόη προς το Παλαιό Ιδιόκτητο στο ΒΔ τμήμα της Λίμνης της Καστοριάς. Το λίθιο πιθανό να οφείλεται στα ιζήματα που προέρχονται από την αποσάθρωση και τη διάβρωση των ελαφρά

μεταμορφωμένων πετρωμάτων (Χάρτης 1.3), τα οποία περιέχουν ορυκτά όπως σερικήτη, μοσχοβίτη και αλβίτη που περιέχουν λίθιο.

Χάρτης 7.7. Χωρική κατανομή των παραγοντικών βαθμών του 1ου Παράγοντα μετά από περιστροφή Varimax στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων από τη Λίμνη της Καστορίας.

**ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΥ 1ου ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ
ΣΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ**

Χάρτης 7.8. Χωρική κατανομή των αντίστροφων παραγοντικών βαθμών του 1ου Παράγοντα μετά από περιστροφή Varimax στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων από τη Λίμνη της Καστορίας.

**ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΥ 2ου ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ
ΣΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ**

Χάρτης 7.9. Χωρική κατανομή των παραγοντικών βαθμών του 2ου Παράγοντα μετά από περιστροφή Varimax στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων από τη Λίμνη της Καστορίας.

Χάρτης 7.10. Χωρική κατανομή των αντίστροφων παραγοντικών βαθμών του 2ου Παράγοντα μετά από περιστροφή Varimax στα δείγματα των επιφανειακών λιμναιών ιζημάτων από τη Λίμνη της Καστορίας.

**ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΥ 3ου ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ
ΣΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ**

Χάρτης 7.11. Χωρική κατανομή των παραγοντικών βαθμών του 3ου Παράγοντα μετά από περιστροφή Varimax στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων από τη Λίμνη της Καστορίας.

**ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΥ 3ου ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ
ΣΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ**

Χάρτης 7.12. Χωρική κατανομή των αντίστροφων παραγοντικών βαθμών του 3ου Παράγοντα μετά από περιστροφή Varimax στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων από τη Λίμνη της Καστορίας.

**ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΥ 4ου ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ
ΣΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ**

Χάρτης 7.13. Χωρική κατανομή των παραγοντικών βαθμών του 4ου Παράγοντα μετά από περιστροφή Varimax στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων από τη Λίμνη της Καστορίας.

**ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΥ 4ου ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ
ΣΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ**

Χάρτης 7.14. Χωρική κατανομή των αντίστροφων παραγοντικών βαθμών του 4ου Παράγοντα μετά από περιστροφή Varimax στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων από τη Λίμνη της Καστορίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΙΜΝΕΣ

Τα γεωχημικά αποτελέσματα από τη Λίμνη της Καστοριάς συγκρίνονται με αντίστοιχα βιβλιογραφικά διαθέσιμα δεδομένα από τις λίμνες:

- *Βεγορίτιδα* (Katsanos *et al.* 1987, Σκουλικίδης 2001, Skoulikidis *et al.* 2008),
- *Βόλβη* (Fytianos & Lourantou 2004, Papadaki & Voutsas 2007, Pertsemli & Voutsas 2007, Tessin 2010),
- *Ιωαννίνων* ή *Παμβώτιδα* (Varnavas *et al.* 1986, Environplan 2015),
- *Κάρλα* (Skordas *et al.* 2015),
- *Κορώνεια* (Fytianos & Lourantou 2004, Papadaki & Voutsas 2007, Pertsemli & Voutsas 2007, Giouri *et al.* 2012, Tessin 2010) και
- *Κουμουνδούρου* (Karageorgis *et al.* 2009, Hahladakis *et al.* 2013) (βλ. Χάρτη 8.1 για τις θέσεις των λιμνών).

Επισημαίνεται ότι αυτή η σύγκριση δεν είναι απόλυτη, δεδομένου ότι στην έρευνα των προαναφερόμενων λιμνών χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές μέθοδοι δειγματοληψίας, προπαρασκευής και ανάλυσης των δειγμάτων. Συνεπώς, διατυπώνονται επιφυλάξεις ως προς τη συγκρισιμότητα των γεωχημικών αποτελεσμάτων της Λίμνης της Καστοριάς με τα αντίστοιχα των άλλων Ελληνικών λιμνών.

Παρακάτω δίνεται μία σύντομη ανασκόπηση της δειγματοληψίας, προπαρασκευής και ανάλυσης των δειγμάτων των λιμναίων ιζημάτων, καθώς και του ποιοτικού ελέγχου, όπως περιγράφονται στις προαναφερθείσες δημοσιευμένες εργασίες. Σε κάθε περίπτωση, αναφέρονται οι ελλείψεις σε σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν.

- **Βεγορίτιδα:-** Υπάρχουν αποτελέσματα από μία εργασία:
 - Συλλέχθηκαν 22 δείγματα επιφανειακού λιμναίου ιζήματος το Δεκέμβριο του 2001. Προσδιορίστηκαν κύρια- και ιχνο-στοιχεία με Φασματόμετρο φθορισμού ακτίνων-X (ολικές μετρήσεις): SiO₂, Al₂O₃, TiO₂, Fe₂O₃, K₂O, Na₂O, CaO, MgO, P₂O₅, MnO, S, As, Ba, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Rb, Sr, V και Zn (Σκουλικίδης 2001, Skoulikidis *et al.* 2008). Παρόμοιες αναλύσεις για τα στοιχεία As, Ba, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Rb, Sr, V και Zn παρουσιάζονται από Katsanos *et al.* (1987). Τα δείγματα μετά τη δειγματοληψία συντηρήθηκαν σε ψυγείο. Δεν αναφέρεται το βάθος δειγματοληψίας, ο τρόπος προπαρασκευής των δειγμάτων και το προς ανάλυση κοκκομετρικό κλάσμα, καθώς επίσης αν έγινε ποιοτικός έλεγχος των αναλυτικών αποτελεσμάτων.

Χάρτης 8.1. Απλοποιημένος λιθολογικός χάρτης της Ελλάδος με τις θέσεις των Λιμνών Καστοριάς, Βεγορίτιδας, Βόλβης, Ιωαννίνων (ή Παμβώτιδας), Κορώνειας, Κάρλας και Κουμουνδούρου (Πηγή χάρτη: Βασιλειάδης 2010).

- **Βόλβη**:- Υπάρχουν αποτελέσματα από τρεις εργασίες:
 - (1) Συλλέχθηκαν 2 δείγματα επιφανειακού λιμναίου ιζήματος μέχρι βάθος 20 cm, ξήραση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, κοσκίνισμα στο <2 mm κλάσμα και λειοτριβήση στα <63 μm για τον ολικό προσδιορισμό των στοιχείων: Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Pb και Zn με ατομική απορρόφηση διπλής δέσμης μετά από εκχύλιση με οξέα που δεν αναφέρονται (Fytianos & Lourantou 2004, Pertsemli & Voutsas 2007). Ο ποιοτικός έλεγχος των αναλυτικών αποτελεσμάτων έγινε με την ανάλυση των διεθνών δειγμάτων αναφοράς CRM 280 και BCR.

- (2) Λήψη 2 δειγμάτων τα οποία υπέστησαν ψυχρή ξήρανση, στη συνέχεια ομοιογενοποιήθηκαν και διαχωρίστηκαν σε δύο κοκκομετρικά κλάσματα με ατσάλινα κόσκινα, 2000 και 63 μm . Στα δύο κοκκομετρικά κλάσματα (<63 μm και >63-2000 μm) προσδιορίστηκε το As με ατομική απορρόφηση και συσκευή υδριδίων μετά από εκχύλιση με HCl οξύ (Papadaki & Voutsas 2007). Προσδιορίστηκαν, επίσης, τα στοιχεία Fe και Mn, αλλά δεν αναφέρονται οι συγκεντρώσεις τους στην εν λόγω εργασία. *Σημειώνεται ότι δεν αναφέρεται ο τρόπος δειγματοληψίας και αν έγινε ποιοτικός έλεγχος των αναλυτικών αποτελεσμάτων.*
- (3) Συλλέχθηκαν δείγματα λιμναίου ιζήματος ανά 5 cm από 2 πυρήνες μέχρι βάθος 65 cm (σύνολο δειγμάτων = 28) και προσδιορίστηκαν 32 χημικά στοιχεία με ICP-MS μετά από εκχύλιση με μίγμα οξέων HCl, HNO₃, HF και HClO₄ – ολική προσβολή (Tessin 2010). Σ' αυτή τη διπλωματική εργασία αναφέρονται μόνο οι μέγιστες και οι μέσες τιμές των στοιχείων: As, Ca, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Na, Pb και Ti. *Δεν αναφέρεται ο τρόπος προπαρασκευής των δειγμάτων και το προς ανάλυση κοκκομετρικό κλάσμα, καθώς επίσης αν έγινε ποιοτικός έλεγχος των αναλυτικών αποτελεσμάτων.*
- **Ιωαννίνων ή Παμβώτιδα:-** Υπάρχουν αποτελέσματα από δύο εργασίες:
 - (1) Συλλέχθηκαν 48 δείγματα επιφανειακού λιμναίου ιζήματος και προσδιορίστηκαν τα στοιχεία Ba, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sr, V και Zn (Varnavas 1986). *Δεν αναφέρεται ο τρόπος προπαρασκευής των δειγμάτων, το προς ανάλυση κοκκομετρικό κλάσμα και η αναλυτική μέθοδος, καθώς επίσης αν έγινε ποιοτικός έλεγχος των αναλυτικών αποτελεσμάτων.*
 - (2) Συλλέχθηκαν (α) 7 δείγματα επιφανειακού λιμναίου ιζήματος και (β) 11 δείγματα από πυρήνες και προσδιορίστηκαν οι ολικές συγκεντρώσεις των κύριων- και ιχνο-στοιχείων: SiO₂, TiO₂, Al₂O₃, Fe₂O₃, MnO, MgO, CaO, Na₂O, K₂O, P₂O₅, Ag, As, Ba, Be, Bi, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Dy, Er, Eu, Ga, Gd, Ge, Hf, Ho, In, La, Lu, Mo, Nb, Nd, Ni, Pb, Pr, Rb, Sb, Sc, Sm, Sn, Sr, Ta, Tb, Th, Tl, Tm, U, V, W, Y, Yb, Zn και Zr (Environplan 2015). *Δεν αναφέρεται ο τρόπος δειγματοληψίας, προπαρασκευής των δειγμάτων, το προς ανάλυση κοκκομετρικό κλάσμα και η αναλυτική μέθοδος, καθώς επίσης αν έγινε ποιοτικός έλεγχος των αναλυτικών αποτελεσμάτων.*
 - **Κάρλα:-** Υπάρχουν αποτελέσματα από μία εργασία:
 - Συλλέχθηκαν δείγματα επιφανειακού λιμναίου ιζήματος μέχρι βάθος 10 cm από 16 θέσεις σε τρεις διαφορετικές περιόδους, ήτοι Ιούνιος 2010, Νοέμβριος 2010 και Μάρτιος 2011 (Skordas et al. 2015). Τα δείγματα αμέσως μετά τη δειγματοληψία καταψύχθηκαν στους 18°C μέχρι την αποστολή τους στο εργαστήριο. Ξηράνθηκαν σε θερμοκρασία δωματίου και κοσκινίστηκαν στα <2 mm για την απομάκρυνση των αδρόκοκκων υλικών και στη συνέχεια πιέστηκαν ήπια για να περάσουν από νάυλον κόσκινο 63 μm . Σε δείγμα βάρους 0,5 g του

<63 μm κλάσματος προσδιορίστηκαν τα στοιχεία Co, Cr, Cu, Ni, Pb και Zn με ατομική απορρόφηση διπλής δέσμης μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό. Αναφέρεται ότι έγινε ποιοτικός έλεγχος των αποτελεσμάτων με λευκά δείγματα αντιδραστηρίων, επαναληπτικές αναλύσεις και δείγματα αναφοράς.

• **Κορώνεια:-** Υπάρχουν αποτελέσματα από τέσσερις εργασίες:

- (1) Συλλέχθηκε 1 δείγμα επιφανειακού λιμναίου ιζήματος μέχρι βάθος 20 cm, το οποίο ξηράνθηκε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, κοσκινίστηκε το <2 mm κλάσμα και στη συνέχεια λειοτριβήθηκε στα <63 μm για τον προσδιορισμό των στοιχείων: Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Pb και Zn με ατομική απορρόφηση διπλής δέσμης μετά από *εκχύλιση με οξέα που δεν αναφέρονται* (Fytianos & Lourantou 2004, Pertsemli & Voutsas 2007). Ο ποιοτικός έλεγχος των αναλυτικών αποτελεσμάτων έγινε με την ανάλυση των διεθνών δειγμάτων αναφοράς CRM 280 και BCR.
- (2) Λήψη 2 δειγμάτων τα οποία κοσκινίστηκαν σε δύο διαφορετικά κλάσματα <63 μm και >63-2000 μm. Στα δύο κοκκομετρικά κλάσματα προσδιορίστηκε το As με ατομική απορρόφηση και συσκευή υδριδίων μετά από εκχύλιση με HCl οξύ (Papadaki & Voutsas 2007). Προσδιορίστηκαν, επίσης, τα στοιχεία Fe και Mn, αλλά δεν αναφέρονται οι συγκεντρώσεις τους στην εν λόγω εργασία. *Σημειώνεται ότι δεν αναφέρεται ο τρόπος προπαρασκευής των δειγμάτων και αν έγινε ποιοτικός έλεγχος των αναλυτικών αποτελεσμάτων.*
- (3) Συλλέχθηκαν 3 δείγματα επιφανειακού λιμναίου ιζήματος και αναλύθηκε το <63 μm κλάσμα για As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb και Zn μετά από *εκχύλιση με οξέα που δεν αναφέρονται* και προσδιορισμός με ατομική απορρόφηση διπλής δέσμης (Giouri *et al.* 2012). *Σημειώνεται, επίσης, ότι δεν αναφέρεται ο τρόπος προπαρασκευής των δειγμάτων και αν έγινε ποιοτικός έλεγχος των αναλυτικών αποτελεσμάτων.*
- (4) Συλλέχθηκαν δείγματα λιμναίου ιζήματος ανά 5 cm από 2 πυρήνες μέχρι βάθος 70 cm (σύνολο δειγμάτων = 30) και προσδιορίστηκαν 32 χημικά στοιχεία με ICP-MS μετά από εκχύλιση με μίγμα οξέων HCl, HNO₃, HF και HClO₄ – ολική προσβολή (Tessin 2010). Σ' αυτή τη διπλωματική εργασία αναφέρονται μόνο οι μέγιστες και οι μέσες τιμές των στοιχείων: As, Ca, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Na, Pb και Ti. *Δεν αναφέρεται ο τρόπος προπαρασκευής των δειγμάτων και το προς ανάλυση κοκκομετρικό κλάσμα, καθώς επίσης αν έγινε ποιοτικός έλεγχος των αναλυτικών αποτελεσμάτων.*

• **Κουμουνδούρου:** Υπάρχουν αποτελέσματα από δύο εργασίες:

- (1) Συλλέχθηκαν 25 δείγματα επιφανειακού λιμναίου ιζήματος το Δεκέμβριο του 2002 και 14 δείγματα από ένα πυρήνα μήκους 70 cm από το κέντρο της λίμνης (Karageorgis *et al.* 2009). Τα κύρια στοιχεία (SiO₂, Al₂O₃, TiO₂, Fe₂O₃, K₂O, Na₂O, CaO, MgO, P₂O₅) προσδιορίστηκαν με Φασματόμετρο φθορισμού ακτίνων-X (XRF) επί υαλοποιημένων

δισκίων δείγματος βάρους 0,6 g. Ενώ, τα ιχνοστοιχεία (As, Ba, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Rb, S, Sr, V, Zn και Zr) προσδιορίστηκαν επί δισκίων σκόνης δείγματος βάρους 5 g. Και στις δύο περιπτώσεις οι προσδιορισμοί είναι ολικοί. Αναφέρεται ότι η αναλυτική επαναληψιμότητα υπολογίστηκε επί διπλών δειγμάτων και ήταν πάντοτε καλύτερη από 5%. *Δεν αναφέρεται ο τρόπος δειγματοληψίας και της προπαρασκευής των δειγμάτων, καθώς και αν έγινε ποιοτικός έλεγχος των αναλυτικών αποτελεσμάτων, εκτός από τον υπολογισμό της αναλυτικής επαναληψιμότητας.*

- (2) Συλλέχθηκαν 8 δείγματα επιφανειακού λιμναίου ιζήματος και μέχρι την αποστολή τους στο εργαστήριο συντηρήθηκαν σε θερμοκρασία <math><4^{\circ}\text{C}</math> (Hahladakis *et al.* 2013). Τα δείγματα ξηράθηκαν σε θερμοκρασία 105°C και στη συνέχεια κοσκινίστηκαν στα <math><2\text{ mm}</math> με ανοξείδωτο κόσκινο. Ο ολικός προσδιορισμός των στοιχείων As, Cr, Cu, Ni, Pb και Zn έγινε βάσει της μεθόδου EPA 3051A με ICP-MS. *Δεν αναφέρεται ο τρόπος δειγματοληψίας και αν έγινε ποιοτικός έλεγχος των αναλυτικών αποτελεσμάτων.*

Η μεθοδολογία δειγματοληψίας των λιμναίων ιζημάτων από τη Λίμνη της Καστοριάς περιγράφεται στο Κεφάλαιο 2, η προπαρασκευή και ανάλυση στο Κεφάλαιο 3 και τα αποτελέσματα του ποιοτικού ελέγχου στο Κεφάλαιο 4. Σε συντομία, τα δείγματα του λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς, μετά τη ξήρανση σε θερμοστατικά ελεγχόμενο ξηραντήρα στους 40°C, αποσβολώθηκαν και κοσκινίστηκαν με κόσκινο ανοξείδωτου χάλυβα διαμέτρου 2 mm και το προς ανάλυση υπόδειγμα λειοτριβήθηκε σε αχάτινο μύλο (κοκκομετρία <math><63\ \mu\text{m}</math>). Τα στοιχεία (Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Ge, Hg, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Rb, Re, S, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Ta, Te, Th, Ti, Tl, U, V, W, Y, Zn και Zr) προσδιορίστηκαν με ICP-AES μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό. Σημειώνεται ότι το βάθος του επιφανειακού δείγματος έφθανε μέχρι 20 με 25 cm.

Εκτός από τις διαφορές ως προς τη μεθοδολογία προπαρασκευής και ανάλυσης των δειγμάτων από κάθε λίμνη, η οποία επηρεάζει τις προσδιορισθείσες συγκεντρώσεις των χημικών στοιχείων, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη χημική σύσταση των λιμναίων ιζημάτων (π.χ., κλίμα, βλάστηση, έδαφος, γεωμορφολογία, ανθρωπογενείς δραστηριότητες), εκ των οποίων ο σημαντικότερος είναι η τοπική γεωλογία της λεκάνης απορροής της κάθε λίμνης. Ως προς τη γεωλογία, η μελέτη του απλοποιημένου λιθολογικού χάρτη απεικονίζει τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των λιμνών (Χάρτης 8.1) και στο υποκεφάλαιο 8.2 δίνονται περισσότερες πληροφορίες, οι οποίες θα βοηθήσουν στην ερμηνεία των συγκριτικών αποτελεσμάτων.

8.1. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΙΜΝΩΝ

Όλα τα γεωχημικά αποτελέσματα των δειγμάτων επιφάνειας και πυρήνων των λιμνών Βεγορίτιδας, Βόλβης, Ιωαννίνων ή Παμβώτιδας, Κάρλας, Κορώνειας και Κουμουνδούρου, τα οποία μπορούν να συγκριθούν με τα αντίστοιχα της Λίμνης της Καστοριάς ταξινομήθηκαν σε δύο διαφορετικούς πίνακες, ήτοι ο πρώτος περιέχει τις αναλύσεις των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων (Πίνακας 8.1) και ο δεύτερος τις αναλύσεις των δειγμάτων από πυρήνες (Πίνακας 8.2). Συγκεντρώσεις των χημικών στοιχείων που είναι υψηλότερες από τις αντίστοιχες της Λίμνης της Καστοριάς σημειώνονται με έντονους μαύρους αριθμούς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου ήταν διαθέσιμες οι πρωτογενείς αναλύσεις, υπολογίσθηκαν και οι διάμεσες τιμές, δεδομένου ότι αυτές είναι στατιστικά πιο ανθεκτικές σε ακραίες υψηλές και χαμηλές τιμές.

Εκτός των πινάκων, σχεδιάσθηκαν και σχήματα πολλαπλών θηκογραμμάτων στα οποία γίνεται η στατιστική σύγκριση των αποτελεσμάτων από τις λίμνες (Σχήματα 8.1-8.4):

- Καστοριάς, Βεγορίτιδας, Ιωαννίνων (2 ομάδες δειγμάτων) και Κουμουνδούρου (2 ομάδες δειγμάτων) για τα επιφανειακά λιμναία ιζήματα και
- Καστοριάς και Ιωαννίνων για τα υπο-επιφανειακά λιμναία ιζήματα (δείγματα από τους πυρήνες).

Για την καλύτερη απεικόνιση των θηκογραμμάτων οι χημικές αναλύσεις διαχωρίσθηκαν σ' αυτές των κύριων χημικών στοιχείων, ήτοι Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, P και Ti (Σχήματα 8.2 & 8.4) και των ιχνοστοιχείων (Σχήματα 8.1 & 8.3). Οι συγκεντρώσεις των κύριων οξειδίων (Al_2O_3 , CaO, Fe_2O_3 , K_2O , Na_2O , MgO, P_2O_5 , TiO_2) μετατράπηκαν σε στοιχειακές επί τοις εκατό και σε ορισμένες περιπτώσεις οι συγκεντρώσεις Mn, P και Ti σε mg/kg μετατράπηκαν σε στοιχειακές επί τοις εκατό. Σε όλα τα σχήματα ο ψ-άξονας είναι λογαριθμικός βάση 10.

Πίνακας 8.1. Σύγκριση στατιστικών παραμέτρων των αναλυθέντων στοιχείων σε δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων από τις λίμνες Καστοριάς, Βόλβης, Ιωαννίνων ή Παμβώτιδας, Κάρλας, Κορώνειας και Κουμουνδούρου. Με έντονους μαύρους αριθμούς σημειώνονται οι τιμές των στοιχείων που είναι υψηλότερες από τις αντίστοιχες της Λίμνης της Καστοριάς. Πηγή δεδομένων:- Καστοριά: Αυτή η μελέτη. Βεγορίτιδα: Skoulikidis et al. (2008), Βόλβη: Fytianos & Lourantou (2004), Pertsemli & Voutsas (2007), Papadaki & Voutsas (2007), Ιωαννίνων: Varnavas et al. (1986) και Ιωαννίνων ή Παμβώτιδα: Environplan (2015), Κάρλα: Skordas et al. (2014), Κορώνεια: Giouri et al. (2012) και Κουμουνδούρου: Karageorgis et al. (2009) και Hahladakis et al. (2013).

Λίμνη	Στατιστική παράμετρος	Ag	Al	As	Ba	Be	Bi	Ca	Cd	Ce	Co
		mg/kg	%	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	%	mg/kg	mg/kg	mg/kg
Καστοριά (N=112)	Ελάχιστη τιμή	0,005	0,314	2,60	28,4	0,180	0,055	0,436	0,013	14,8	4,92
	Διάμεση τιμή	0,081	3,16	14,6	183	1,63	0,407	2,61	0,193	75,2	24,9
	Μέγιστη τιμή	0,578	4,38	57,1	308	2,66	1,17	13,3	0,905	125	62,7
	Μέση τιμή	0,106	2,85	14,5	168	1,53	0,386	3,71	0,196	73,1	23,0
Βεγορίτιδα (N=22)	Ελάχιστη τιμή	/	3,25	8,00	231	/	/	3,17	/	/	13,3
	Διάμεση τιμή	/	6,25	12,1	415	/	/	10,6	/	/	25,9
	Μέγιστη τιμή	/	9,46	15,6	964	/	/	22,4	/	/	33,9
	Μέση τιμή	/	6,25	11,8	452	/	/	11,1	/	/	25,5
Βόλβη (N=2 δείγματα επί 3 προσδιορισμούς σε κάθε δείγμα)	Ελάχιστη τιμή	/	/	0,700	/	/	/	/	0,740	/	/
	Μέγιστη τιμή	/	/	16,6	/	/	/	/	0,990	/	/
	Μέση τιμή	/	/	5,60	/	/	/	/	0,865	/	/
Ιωαννίνων (N=48)	Ελάχιστη τιμή	/	/	/	750	/	/	/	/	/	1,00
	Διάμεση τιμή	/	/	/	1975	/	/	/	/	/	22,0
	Μέγιστη τιμή	/	/	/	29750	/	/	/	/	/	40,0
	Μέση τιμή	/	/	/	3669	/	/	/	/	/	20,1
Ιωαννίνων ή Παμβώτιδα (N=7)	Ελάχιστη τιμή	0,250	1,20	2,50	166	0,500	0,200	7,56	/	11,2	0,500
	Διάμεση τιμή	0,310	5,00	5,95	300	2,00	0,250	13,7	/	44,2	16,5
	Μέγιστη τιμή	0,540	6,45	25,8	504	2,00	0,400	30,9	/	49,0	21,0
	Μέση τιμή	0,353	4,69	7,45	328	1,45	0,264	15,2	/	38,8	14,9
Κάρλα (N=16)	Μέση τιμή	/	/	/	/	/	/	/	/	/	27,4
Κορώνεια (N=1 επί 3 προσδιορισμούς)	Ελάχιστη τιμή	/	/	3,70	/	/	/	/	0,970	/	/
	Μέγιστη τιμή	/	/	26,9	/	/	/	/	1,01	/	/
	Μέση τιμή	/	/	15,4	/	/	/	/	0,99	/	/
Κορώνεια (N=3)	Μέση τιμή	/	/	5,70	/	/	/	/	0,080	/	/
Κουμουνδούρου (N=25)	Ελάχιστη τιμή	/	0,339	13,0	56,0	/	/	20,3	/	/	3,00
	Διάμεση τιμή	/	0,556	20,0	69,0	/	/	28,4	/	/	5,00
	Μέγιστη τιμή	/	3,42	26,0	213	/	/	30,8	/	/	9,00
	Μέση τιμή	/	0,868	20,0	92,0	/	/	26,5	/	/	5,00
Κουμουνδούρου (N=8)	Ελάχιστη τιμή	/	/	0,350	/	/	/	/	/	/	/
	Διάμεση τιμή	/	/	4,84	/	/	/	/	/	/	/
	Μέγιστη τιμή	/	/	10,9	/	/	/	/	/	/	/
	Μέση τιμή	/	/	4,95	/	/	/	/	/	/	/

.....Συνέχεια Πίνακα 8.1.....

Λίμνη	Στατιστική παράμετρος	Cr	Cu	Fe	Ga	Ge	K	La	Mg	Mn	Mo
		mg/kg	mg/kg	%	mg/kg	mg/kg	%	mg/kg	%	mg/kg	mg/kg
Καστοριά (N=112)	Ελάχιστη τιμή	16,8	5,09	0,454	1,49	0,050	0,077	7,55	0,105	314	0,148
	Διάμεση τιμή	88,2	50,2	4,47	9,83	0,200	0,550	39,9	1,10	1655	1,05
	Μέγιστη τιμή	319	89,6	6,84	14,3	0,380	0,804	66,8	4,33	9314	2,14
	Μέση τιμή	86,3	43,5	4,12	9,12	0,191	0,506	38,4	1,08	1991	0,994
Βεγορίτιδα (N=22)	Ελάχιστη τιμή	61,7	16,4	1,99	/	/	0,805	/	1,88	682	1,50
	Διάμεση τιμή	277	40,3	3,80	/	/	1,53	/	2,73	810	2,20
	Μέγιστη τιμή	706	48,2	5,30	/	/	3,93	/	3,31	1018	3,90
	Μέση τιμή	266	36,6	4,02	/	/	1,76	/	2,69	819	2,31
Βόλβη (N=2 δείγματα επί 3 προσδιορισμούς σε κάθε δείγμα)	Ελάχιστη τιμή	19,6	12,4	2,86	/	/	/	/	/	83,9	/
	Μέγιστη τιμή	25,3	16,2	3,77	/	/	/	/	/	157	/
	Μέση τιμή	21,8	14,2	3,28	/	/	/	/	/	118	/
Ιωαννίνων (N=48)	Ελάχιστη τιμή	72,0	3,00	/	/	/	/	/	/	77,0	/
	Διάμεση τιμή	226	30,0	/	/	/	/	/	/	256	/
	Μέγιστη τιμή	510	100	/	/	/	/	/	/	2750	/
	Μέση τιμή	231	37,4	/	/	/	/	/	/	447	/
Ιωαννίνων ή Παμβότιδα (N=7)	Ελάχιστη τιμή	40,0	20,0	0,895	3,00	0,200	0,257	6,40	0,507	534	0,600
	Διάμεση τιμή	144	50,0	3,25	12,0	0,500	1,16	23,4	1,33	960	1,00
	Μέγιστη τιμή	210	56,1	4,29	16,0	1,00	1,57	25,4	1,79	1526	3,00
	Μέση τιμή	146	45,5	3,14	11,0	0,536	1,10	20,8	1,30	998	1,08
Κάρλα (N=16)	Μέση τιμή	298	38,3	/	/	/	/	/	/	/	/
Κορώνεια (N=1 επί 3 προσδιορισμούς)	Ελάχιστη τιμή	27,3	14,8	5,24	/	/	/	/	/	581	/
	Μέγιστη τιμή	37,0	18,8	5,68	/	/	/	/	/	682	/
	Μέση τιμή	32,2	16,8	5,46	/	/	/	/	/	632	/
Κορώνεια (N=3)	Μέση τιμή	68,0	22,4	2,58	/	/	/	/	/	403	/
Κουμουνδούρου (N=25)	Ελάχιστη τιμή	29,0	10,0	0,252	/	/	0,141	/	0,446	97,0	1,00
	Διάμεση τιμή	40,0	17,0	0,406	/	/	0,224	/	0,549	125	8,00
	Μέγιστη τιμή	186	46,0	2,18	/	/	0,955	/	2,06	399	53,0
	Μέση τιμή	58,0	21,0	0,581	/	/	0,302	/	0,689	155	14,0
Κουμουνδούρου (N=8)	Ελάχιστη τιμή	31,3	13,8	/	/	/	/	/	/	/	/
	Διάμεση τιμή	54,3	21,1	/	/	/	/	/	/	/	/
	Μέγιστη τιμή	86,8	32,9	/	/	/	/	/	/	/	/
	Μέση τιμή	57,0	22,6								

.....Συνέχεια Πίνακα 8.1.....

Λίμνη	Στατιστική παράμετρος	Na	Nb	Ni	P	Pb	Rb	Sb	Sc	Sn	Sr
		%	mg/kg	mg/kg	%	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
Καστοριά (N=112)	Ελάχιστη τιμή	0,005	0,994	11,0	0,025	3,80	5,84	0,062	1,17	0,376	31,1
	Διάμεση τιμή	0,019	3,58	90,2	0,096	31,0	50,0	0,592	7,26	1,86	84,8
	Μέγιστη τιμή	0,037	5,44	478	0,326	44,0	72,2	1,13	9,90	10,0	235
	Μέση τιμή	0,019	3,42	104	0,101	29,0	45,8	0,55	6,40	2,26	97,4
Βεγορίτιδα (N=22)	Ελάχιστη τιμή	0,326	/	37,7	0,057	11,6	47,3	/	/	/	160
	Διάμεση τιμή	0,538	/	246	0,074	25,7	114	/	/	/	215
	Μέγιστη τιμή	1,43	/	322	0,083	40,3	256	/	/	/	345
	Μέση τιμή	0,633	/	216	0,074	25,8	125	/	/	/	214
Βόλβη (N=2 δείγματα επί 3 προσδιορισμούς σε κάθε δείγμα)	Ελάχιστη τιμή	/	/	/	/	10,5	/	/	/	/	/
	Μέγιστη τιμή	/	/	/	/	14,4	/	/	/	/	/
	Μέση τιμή	/	/	/	/	13,0	/	/	/	/	/
Ιωαννίνων (N=48)	Ελάχιστη τιμή	/	/	17,0	/	8,00	/	/	/	/	20,0
	Διάμεση τιμή	/	/	89,5	/	27,5	/	/	/	/	128
	Μέγιστη τιμή	/	/	151	/	200	/	/	/	/	620
	Μέση τιμή	/	/	81,1	/	38,3	/	/	/	/	180
Ιωαννίνων ή Παμβώτιδα (N=7)	Ελάχιστη τιμή	0,089	1,00	40,0	0,039	2,5	16,0	0,550	3,00	0,500	172
	Διάμεση τιμή	0,312	8,00	139	0,096	26,3	74,3	0,700	13,0	5,00	260
	Μέγιστη τιμή	0,497	9,70	168	0,109	39,7	93,0	1,10	17,0	8,00	516
	Μέση τιμή	0,328	6,92	130	0,092	26,4	66,3	0,773	12,1	5,09	284
Κάρλα (N=16)	Μέση τιμή	/	/	183	/	34,3	/	/	/	/	/
Κορώνεια (N=1 επί 3 προσδιορισμούς)	Ελάχιστη τιμή	/	/	/	/	16,3	/	/	/	/	/
	Μέγιστη τιμή	/	/	/	/	24,5	/	/	/	/	/
	Μέση τιμή	/	/	/	/	20,4	/	/	/	/	/
Κορώνεια (N=3)	Μέση τιμή	/	/	44,8	/	13,9	/	/	/	/	/
Κουμουνδούρου (N=25)	Ελάχιστη τιμή	0,779	/	16,0	0,014	44,0	1,00	/	/	/	445
	Διάμεση τιμή	1,37	/	21,0	0,019	48,0	8,00	/	/	/	3818
	Μέγιστη τιμή	2,33	/	84,0	0,047	108	53,0	/	/	/	4489
	Μέση τιμή	1,39	/	28,0	0,024	53,0	14,0	/	/	/	3475
Κουμουνδούρου (N=8)	Ελάχιστη τιμή	/	/	19,2	/	31,8	/	/	/	/	/
	Διάμεση τιμή	/	/	41,7	/	109	/	/	/	/	/
	Μέγιστη τιμή	/	/	90,2	/	201	/	/	/	/	/
	Μέση τιμή	/	/	48,1	/	110	/	/	/	/	/

.....Συνέχεια Πίνακα 8.1.

Λίμνη	Στατιστική παράμετρος	Ta	Th	Ti	Tl	U	V	W	Y	Zn	Zr
		mg/kg									
Καστοριά (N=112)	Ελάχιστη τιμή	0,005	2,79	329	0,074	0,610	8,19	0,050	4,42	8,35	0,750
	Διάμεση τιμή	0,011	14,2	1109	0,442	3,32	55,0	0,306	19,5	101	3,75
	Μέγιστη τιμή	0,022	25,1	2150	1,78	5,60	75,1	0,607	29,3	139	32,9
	Μέση τιμή	0,010	13,4	1192	0,423	3,11	49,5	0,294	18,9	87,7	3,99
Βεγορίτιδα (N=22)	Ελάχιστη τιμή	/	/	1918	/	/	68,3	/	/	49,8	/
	Διάμεση τιμή	/	/	3417	/	/	100	/	/	93,3	/
	Μέγιστη τιμή	/	/	4316	/	/	127	/	/	111	/
	Μέση τιμή	/	/	3518	/	/	104	/	/	88,1	/
Βόλβη (N=2 δείγματα επί 3 προσδιορισμούς σε κάθε δείγμα)	Ελάχιστη τιμή	/	/	/	/	/	/	/	/	47,9	/
	Μέγιστη τιμή	/	/	/	/	/	/	/	/	74,5	/
	Μέση τιμή	/	/	/	/	/	/	/	/	61,4	/
Ιωαννίνων (N=48)	Ελάχιστη τιμή	/	/	/	/	/	13,0	/	/	25,0	/
	Διάμεση τιμή	/	/	/	/	/	109	/	/	125	/
	Μέγιστη τιμή	/	/	/	/	/	155	/	/	801	/
	Μέση τιμή	/	/	/	/	/	95,0	/	/	164	/
Ιωαννίνων ή Παμβότιδα (N=7)	Ελάχιστη τιμή	0,100	1,60	599	0,100	0,800	20,0	0,500	6,00	15,0	22,0
	Διάμεση τιμή	0,500	6,90	2554	0,480	1,60	97,0	1,20	19,0	110	73,0
	Μέγιστη τιμή	0,600	8,10	3447	0,560	2,00	125	3,00	22,0	122	85,0
	Μέση τιμή	0,409	6,16	2440	0,410	1,59	89,3	1,43	17,0	91,0	64,7
Κάρλα (N=16)	Μέση τιμή	/	/	/	/	/	/	/	/	31,2	/
Κορώνεια (N=1 επί 3 προσδιορισμούς)	Ελάχιστη τιμή	/	/	/	/	/	/	/	/	72,1	/
	Μέγιστη τιμή	/	/	/	/	/	/	/	/	99,6	/
	Μέση τιμή	/	/	/	/	/	/	/	/	85,9	/
Κορώνεια (N=3)	Μέση τιμή	/	/	/	/	/	/	/	/	67,0	/
Κουμουνδούρου (N=25)	Ελάχιστη τιμή	/	/	180	/	/	12,0	/	/	57,0	44,0
	Διάμεση τιμή	/	/	360	/	/	17,0	/	/	68,0	48,0
	Μέγιστη τιμή	/	/	2158	/	/	70,0	/	/	176	108
	Μέση τιμή	/	/	516	/	/	23,0	/	/	83,0	53,0
Κουμουνδούρου (N=8)	Ελάχιστη τιμή	/	/	/	/	/	/	/	/	47,3	/
	Διάμεση τιμή	/	/	/	/	/	/	/	/	116	/
	Μέγιστη τιμή	/	/	/	/	/	/	/	/	182	/
	Μέση τιμή	/	/	/	/	/	/	/	/	118	/

Σχήμα 8.1. Πολλαπλό θηκόγραμμα που απεικονίζει τη στατιστική κατανομή των κύριων χημικών στοιχείων στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα από τις λίμνες Καστορίας, Βεγορίτιδας, Ιωαννίνων (ή Παμβώτιδας) και Κουμουδούρου.

Σχήμα 8.2. Πολλαπλό θηκόγραμμα που απεικονίζει τη στατιστική κατανομή των χημικών στοιχείων στα επιφανειακά ιζήματα από τις λίμνες Καστοριάς, Βεγορίτιδας, Ιωαννίνων (ή Παμβώτιδας) και Κουμουνδούρου.

Πίνακας 8.2. Σύγκριση στατιστικών παραμέτρων των αναλυθέντων στοιχείων σε δείγματα πυρήνων από τις λίμνες Καστοριάς, Βόλβης, Ιωαννίνων ή Παμβώτιδας και Κορώνειας. Με έντονους μαύρους αριθμούς σημειώνονται οι τιμές των στοιχείων που είναι υψηλότερες από τις αντίστοιχες της Λίμνης της Καστοριάς. Πηγή δεδομένων:- Καστοριά: Αυτή η μελέτη, Βόλβη: *Tessin (2010)*, Ιωαννίνων ή Παμβώτιδα: *Environplan (2015)*, Κορώνεια: *Tessin (2010)*.

Λίμνη	Στατιστική παράμετρος	Ag	Al	As	Ba	Be	Bi	Ca	Ce	Co	Cr
		mg/kg	%	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	%	mg/kg	mg/kg	mg/kg
Καστοριά (N=42)	Ελάχιστη τιμή	0,032	1,25	5,55	116	1,00	0,157	0,618	33,7	10,0	31,3
	Διάμεση τιμή	0,077	3,14	11,5	190	1,88	0,351	3,55	76,4	23,2	84,5
	Μέγιστη τιμή	0,328	4,28	23,1	439	4,63	0,525	16,8	155	32,3	133
	Μέση τιμή	0,086	2,97	12,4	193	1,93	0,355	5,05	78,1	22,1	80,2
Βόλβη (N=28)	Μέγιστη τιμή	/	/	11,2	/	/	/	2,99	/	/	92,0
	Μέση τιμή	/	/	10,0	/	/	/	2,36	/	/	75,1
Ιωαννίνων ή Παμβώτιδα (N=11)	Ελάχιστη τιμή	0,250	1,20	2,50	166	0,500	0,200	1,94	11,2	0,500	40,0
	Διάμεση τιμή	0,250	5,72	2,50	300	2,00	0,200	9,81	47,3	17,0	185
	Μέγιστη τιμή	1,10	6,69	5,95	504	2,00	0,330	30,9	51,6	22,0	520
	Μέση τιμή	0,421	4,91	3,38	330	1,43	0,230	11,7	38,0	15,3	214
Κορώνεια (N=30)	Μέγιστη τιμή	/	/	32,0	/	/	/	5,94	/	/	111
	Μέση τιμή	/	/	27,8	/	/	/	4,50	/	/	98,7

Λίμνη	Στατιστική παράμετρος	Cu	Fe	Ga	Ge	K	La	Mg	Mn	Mo	Na
		mg/kg	%	mg/kg	mg/kg	%	mg/kg	%	mg/kg	mg/kg	%
Καστοριά (N=42)	Ελάχιστη τιμή	16,0	2,03	4,17	0,050	0,246	17,7	0,616	712	0,464	0,013
	Διάμεση τιμή	48,3	4,58	10,2	0,200	0,568	40,5	1,06	1396	1,31	0,025
	Μέγιστη τιμή	63,5	6,02	14,1	0,360	0,796	83,8	1,57	3330	2,95	0,263
	Μέση τιμή	44,0	4,26	9,65	0,182	0,545	41,0	1,05	1496	1,35	0,033
Βόλβη (N=28)	Μέγιστη τιμή	38,4	4,79	/	/	/	/	1,73	1310	/	3,32
	Μέση τιμή	29,2	3,90	/	/	/	/	1,46	978	/	2,11
Ιωαννίνων ή Παμβώτιδα (N=11)	Ελάχιστη τιμή	10,0	0,895	3,00	0,300	0,257	6,40	0,362	643	0,800	0,089
	Διάμεση τιμή	49,6	3,81	13,0	1,00	1,35	25,4	1,61	1270	1,00	0,475
	Μέγιστη τιμή	50,0	4,32	16,0	1,00	1,61	27,0	1,80	1526	3,00	1,08
	Μέση τιμή	39,8	3,07	11,2	0,757	1,21	20,1	1,28	1142	1,26	0,507
Κορώνεια (N=30)	Μέγιστη τιμή	51,2	6,27	/	/	/	/	4,18	1210	/	1,57
	Μέση τιμή	46,8	5,80	/	/	/	/	2,90	992	/	1,25

Λίμνη	Στατιστική παράμετρος	Nb	Ni	P	Pb	Rb	Sb	Sc	Sn	Sr	Ta
		mg/kg	mg/kg	%	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
Καστοριά (N=42)	Ελάχιστη τιμή	1,50	45,0	0,053	13,7	23,6	0,232	3,10	0,646	59,5	0,005
	Διάμεση τιμή	3,94	89,5	0,099	29,4	50,2	0,477	7,32	1,61	96,6	0,011
	Μέγιστη τιμή	5,02	224	0,159	41,0	77,9	0,832	9,90	4,91	260	0,011
	Μέση τιμή	3,70	92,0	0,100	28,2	52,4	0,465	6,77	1,74	116	0,010
Βόλβη (N=28)	Μέγιστη τιμή	/	/	/	42,0	/	/	/	/	/	/
	Μέση τιμή	/	/	/	3,32	/	/	/	/	/	/
Ιωαννίνων ή Παμβώτιδα (N=11)	Ελάχιστη τιμή	1,00	40,0	0,035	2,50	16,0	0,550	3,00	0,500	96	0,100
	Διάμεση τιμή	8,00	135	0,096	25,0	80,0	0,900	15,0	5,00	212	0,500
	Μέγιστη τιμή	9,70	168	0,109	34,4	94,0	1,10	17,0	7,00	516	0,600
	Μέση τιμή	6,74	119	0,091	23,3	66,1	0,843	11,9	4,21	234	0,486
Κορώνεια (N=30)	Μέγιστη τιμή	/	/	/	42,0	/	/	/	/	/	/
	Μέση τιμή	/	/	/	38,2	/	/	/	/	/	/

.....Συνέχεια Πίνακα 8.2.

Λίμνη	Στατιστική παράμετρος	Th	Ti	Tl	U	V	W	Y	Zn	Zr
		mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg	mg/kg
Καστοριά (N=42)	Ελάχιστη τιμή	5,54	437	0,227	1,84	28,9	0,254	10,4	43,4	2,33
	Διάμεση τιμή	15,0	1221	0,457	3,65	55,4	0,330	20,2	95,1	5,35
	Μέγιστη τιμή	29,9	2248	1,15	5,02	74,9	0,867	27,6	124	122
	Μέση τιμή	14,5	1337	0,460	3,61	52,3	0,366	20,0	90,2	10,5
Βόλβη (N=28)	Μέγιστη τιμή	/	5900	/	/	/	/	/	/	/
	Μέση τιμή	/	4720	/	/	/	/	/	/	/
Ιωαννίνων ή Παμβώτιδα (N=11)	Ελάχιστη τιμή	1,60	599	0,100	0,800	20,0	0,500	6,00	15,0	8,00
	Διάμεση τιμή	7,70	3099	0,480	2,00	108	2,00	20,0	110	76,0
	Μέγιστη τιμή	8,30	3483	0,500	2,90	127	10,0	22,0	120	96,0
	Μέση τιμή	6,24	2613	0,369	1,86	87,3	3,01	16,4	87,9	61,9
Κορώνεια (N=30)	Μέγιστη τιμή	/	5500	/	/	/	/	/	/	/
	Μέση τιμή	/	5000	/	/	/	/	/	/	/

8.2. ΛΙΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΙΜΝΩΝ

Όπως έχει διαπιστωθεί από άλλες γεωχημικές μελέτες, ο κύριος παράγοντας, ο οποίος διέπει τη γεωγραφική κατανομή και το επίπεδο των συγκεντρώσεων των χημικών στοιχείων, είναι ο γεωλογικός (Salminen *et al.* 2005, De Vos & Tarvainen *et al.* 2006, Reimann *et al.* 2014a).

Συνεπώς, για τη σύγκριση των αναλυτικών δεδομένων των Ελληνικών λιμνών με τα αντίστοιχα της Λίμνης της Καστοριάς περιγράφονται συνοπτικά οι λιθολογικοί σχηματισμοί που απαντώνται στη λεκάνη απορροής των λιμνών Βόλβης, Κορώνειας, Βεγορίτιδας, Ιωαννίνων, Κάρλας και Κουμουνδούρου.

Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που δομούν τη λεκάνη απορροής της λίμνης:-

- **Βεγορίτιδας** είναι: (i) Σιπολίνες, μάρμαρα και δολομιτικά μάρμαρα με διακλάσεις πληρωμένες από χαλαζία και χλωρίτη, (ii) Ασβεστικοί σχιστόλιθοι με χαλαζία, μοσχοβίτη και χλωρίτη, (iii) Κρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι, (iv) Κρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι, (v) Μαρμαρυγικοί σχιστόλιθοι και γνεύσιοι με μοσχοβίτη, χλωρίτη, μοσχοβίτη, βιοτίτη, αστρίους και επίδοτο, (vi) Σερπεντινίτες (οφιολιθικό κάλυμμα) και (vii) αλλουβιακές αποθέσεις που προέρχονται από όλους τους προαναφερόμενους σχηματισμούς (Brunn 1982, Mercier *et al.* 1988, Κούκουζας 1997), καθώς επίσης κοιτάσματα λιγνίτη και μεταλλοφορίες χαλκού (Ζάχος & Μαράτος 1973).

Σχήμα 8.3. Πολυπλάθ θηκόγραμμα που απεικονίζει τη στατιστική κατανομή των κύριων χημικών στοιχείων στα δείγματα των ποτήριων από τις λίμνες Καστοριάς, Βόλφης, Ιωαννίνων (ή Παμβώτιδας) και Κορώνειας.

Σχήμα 8.4. Πολλαπλό θηκόγραμμα που απεικονίζει τη στατιστική κατανομή των ιχνοστοιχείων στα δείγματα των ιζημάτων από τις λίμνες Καστοριάς, Βόλφης, Ιωαννίνων (ή Παμβώτιδας) και Κορώνειας.

- **Βόλβης** είναι: (i) Αμφιβολίτες (κεροστίλβη, πλαγιόκλαστα, πυρόξενοι, επίδοτο, τιτανίτης), (ii) Αμφιβολίτες που εναλλάσσονται με διμαρμαρυγικούς γνευσίους, (iii) Διμαρμαρυγικός και βιοτιτικός γρανίτης (πλαγιόκλαστα, ορθόκλαστα, μικροκλινής, μοσχοβίτης, βιοτίτης και επουσιώδη ορυκτά), (iv) Μάρμαρα με ενστρώσεις βιοτιτικού γνευσίου, κεροστιλβικού σχιστόλιθου και αμφιβολιτών, (v) Διμαρμαρυγικοί γνεύσιοι (με πλαγιόκλαστα, χαλαζία, μοσχοβίτη, βιοτίτη, καλιούχους αστρίους, επίδοτο και άλλα επουσιώδη ορυκτά), (vi) Ασβεστόλιθοι, χαλαζιακά-σερικιτικά μάρμαρα, και ασβεστιτικοί σχιστόλιθοι με ενστρώσεις μαύρων φυλλιτών, (vii) Ιλυώδεις άργιλοι με μαρμαρυγία και ασβεστιτικά συγκρίματα και (viii) αλλουβιακές αποθέσεις που προέρχονται από τους παραπάνω σχηματισμούς (Kockel & Mollat 1978a, Kockel *et al.* 1978), καθώς επίσης μεταλλοφόρες εμφανίσεις διαφόρων τύπων μεταλλοφορίας, πολυμεταλλικής θειούχου, σιδήρου, μαγγανίου και σιδηροπυρίτη (Ζάχος & Μαράτος 1973).
- **Ιωαννίνων** είναι: (i) Ασβεστόλιθοι, (ii) Φλύσχης (μαρμαρυγιούχοι ψαμμίτες και αργιλούχες ιλυώδεις μάργες) (Perrier *et al.* 1967) και (iii) αλλουβιακές αποθέσεις που προέρχονται από τους προαναφερόμενους σχηματισμούς, καθώς επίσης και εμφανίσεις φωσφοριτών (Μπορνόβας & Ροντογιάννη-Τσιαμπάου 1983), εβαποριτών (κυρίως γύψος) και εμφανίσεις λιγνιτών (Βρυνιώτης 2010, Papadopoulou-Vrynioti *et al.* 2015). Σημειώνεται ότι ο φλύσχης (Ανώτερο Ηώκαινο-Ολιγόκαινο) είναι μεταγενέστερος των οφιόλιθων (Ιουρασικό) και συνεπώς περιέχει διαβρωσιγενή υλικά τους.
- **Κάρλας** είναι: (i) Μάρμαρα κατά τόπους βιτουμενιούχα με παρεμβολές δολομιτικών μαρμάρων, (ii) Γνευσιοσχιστόλιθοι-σχιστόλιθοι (μοσχοβίτης, σερικήτης, φεγγίτης, βιοτίτης, χαλαζίας, άστριοι, αμφίβολοι, χλωρίτης, στυλπνομέλανας, επίδοτο, απατίτης, λευκόξενος, τιτανίτης, οξειδία και υδροξειδία του σιδήρου), (iii) Μεταμορφωμένα βασικά οφιολιθικά πετρώματα και αμφιβολίτες (ακτινόλιθος, κεροστίλβη, γλαυκοφανής, άστριοι, επίδοτο, χλωρίτης), και πρασινίτες (άστριοι, αμφίβολοι, κεροστίλβη, γλαυκοφανής, επίδοτο, τιτανίτης, λευκόξενος και οξειδία-υδροξειδία του σιδήρου) (Μιγκίρος & Βιδάκης 1984), (iv) Μάρμαρα (+βωξίτες) με παρεμβολές μεταβασιτών, (v) Μοσχοβιτικοί σχιστόλιθοι-φυλλίτες (μοσχοβίτης, σερικήτης, βιοτίτης, χαλαζίας, άστριοι, αμφίβολοι, χλωρίτης, επίδοτο, απατίτης, λευκόξενος, τιτανίτης) με ενστρώσεις μαρμάρων και (vi) αλλουβιακές αποθέσεις που προέρχονται από τους προαναφερομένους σχηματισμούς (Κατσικάτσος κ.ά. 1986β).
- **Κορώνειας** είναι: (i) Διμαρμαρυγικός και βιοτιτικός γνεύσιος (μικροκλινής, μοσχοβίτης, αλβίτης, ανορθίτης, χαλαζίας, μοσχοβίτης, βιοτίτης, καλιούχοι άστριοι, επίδοτο, απατίτης, τιτανίτης, ζirkόνιο, αλμανδίνης), (ii) Ασβεστιτικός φλύσχης (εναλλαγές ασβεστιτικού ψαμμίτη, ασβεστόλιθου και μαύρου αργιλικού σχιστόλιθου), (iii) Γάββρος (πυρόξενος, βιοτίτης, ακτινόλιθος, κεροστίλβη, πλαγιόκλαστα, επίδοτο), (iv) Διμαρμαρυγικός και βιοτιτικός γρανίτης (πλαγιόκλαστα, καλιούχοι άστριοι, μικροκλινής, χαλαζίας, μοσχοβίτης, βιοτίτης, απατίτης, ζirkόνιο), (v) Αμφιβολίτες εναλλασσόμενοι με διμαρμαρυγικό-

μοσχοβιτικό-πλαγιοκλαστικό-μικροκλινικό γενέσιο, (vi) Χαλαζίτες και (vii) αλλουβιακές αποθέσεις που προέρχονται από τους προαναφερόμενους σχηματισμούς (Kockel & Mollat 1978β, γ, Kockel & Ιωαννίδης 1979), καθώς επίσης και μεταλλοφόρες εμφανίσεις χρυσού (Ζάχος & Μαράτος 1973).

- **Κουμουνδούρου** είναι: (i) κυρίως Ασβεστόλιθοι, δολομιτικοί ασβεστόλιθοι και δολομίτες, (ii) Αρκόζες, γραουβάκες και αργιλικό σχιστόλιθοι και (iii) αλλουβιακές αποθέσεις που προέρχονται από τους προαναφερόμενους σχηματισμούς (Κατσικάτσος κ.ά. 1986α).

Οι λιθολογικοί σχηματισμοί που απαντώνται στη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς περιγράφονται στο Κεφάλαιο 1 (υπο-κεφάλαιο 1.5) και είναι (i) γρανιτογενέσιοι, (ii) ασβεστόλιθοι και δολομιτικοί ασβεστόλιθοι, (iii) ελαφρά μεταμορφωμένα πετρώματα (μεταψαμμίτες, μετααρκόζες, φυλλίτες, πρασινόλιθοι, χλωριτικοί-σερικιτικοί-γραφιτικοί-μοσχοβιτικοί σχιστόλιθοι), (iv) οφιόλιθοι και (v) αλλουβιακές αποθέσεις.

8.3. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΙΜΝΩΝ

8.3.1. Σύγκριση των κύριων χημικών στοιχείων

Από τη μελέτη των στατιστικών παραμέτρων των κύριων χημικών στοιχείων (Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, Ti) διακρίνονται οι παρακάτω διαφορές μεταξύ των λιμναίων ιζημάτων της Λίμνης της Καστοριάς και των άλλων Ελληνικών λιμνών.

1. **Επιφανειακά λιμναία ιζήματα** (Πίνακας 8.1 – Σχήμα 8.1). Σε σχέση με τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις των στοιχείων Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, P και Ti στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα της Λίμνης της Καστοριάς:
 - Οι λίμνες Βεγορίτιδας και Ιωαννίνων έχουν υψηλότερες συγκεντρώσεις αργιλίου (Al), ασβεστίου (Ca), καλίου (K), μαγνησίου (Mg), νατρίου (Na) και τιτανίου (Ti). Αυτές οι υψηλότερες συγκεντρώσεις εξηγούνται για μεν τη Λίμνη Βεγορίτιδα από τους σιπολίτες, μάρμαρα, δολομιτικά μάρμαρα, ασβεστιτικούς και μαρμαρυγικούς σχιστόλιθους και σερπεντινίτες, και για δε τη Λίμνη Ιωαννίνων από τους ασβεστόλιθους και τον φλύσχη.
 - Η Λίμνη Κουμουνδούρου έχει υψηλότερες συγκεντρώσεις ως προς το ασβέστιο (Ca) και νάτριο (Na) και υψηλότερη ελάχιστη τιμή ως προς το αργίλιο (Al), κάλιο (K) και μαγνήσιο (Mg), καθώς και υψηλότερη μέγιστη τιμή ως προς το τιτάνιο (Ti). Οι σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις Ca, Na, K (και Mg) εξηγούνται από τους κύριους σχηματισμούς στη λεκάνη απορροής της λίμνης, οι οποίοι είναι οι ασβεστόλιθοι, οι δολομιτικοί ασβεστόλιθοι και οι δολομίτες. Η σχετικά υψηλή τιμή του τιτανίου (2158 mg/kg Ti) οφείλεται ενδεχομένως στους αργιλικούς σχιστόλιθους που κατά το Mielke (1979) φθάνουν τα 4600 mg/kg Ti. Στους αργιλικούς σχιστόλιθους αποδίδεται, επίσης, και η υψηλότερη ελάχιστη τιμή του αργιλίου (Al).
 - Οι λίμνες Βόλβης, Ιωαννίνων και Κορώνειας έχουν υψηλότερη ελάχιστη τιμή ως προς το σίδηρο (Fe).

- Η Λίμνη των Ιωαννίνων έχει, επίσης, υψηλότερη ελάχιστη τιμή ως προς το μαγγάνιο (Mn) και το φωσφόρο (P) και
- Η Λίμνη Βεγορίτιδα έχει, επίσης, υψηλότερη ελάχιστη τιμή ως προς το φωσφόρο (P).
Οι σχετικά υψηλότερες ελάχιστες τιμές ως προς (i) το Fe στις λίμνες Βόλβης, Ιωαννίνων και Κορώνειας, (ii) το Mn και το P στη λίμνη των Ιωαννίνων και (iii) το P στη λίμνη Βεγορίτιδα, ενδεχομένως οφείλονται στις τοπικές συνθήκες.

2. **Λιμναία ιζήματα από πυρήνες** (Πίνακας 8.2 – Σχήμα 8.3). Σε σχέση με τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις των στοιχείων Al, Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, P και Ti στα λιμναία ιζήματα των πυρήνων της Λίμνης της Καστοριάς:

- Η Λίμνη των Ιωαννίνων έχει υψηλότερες συγκεντρώσεις αργιλίου (Al), ασβεστίου (Ca), καλίου (K), μαγνησίου (Mg), νατρίου (Na) και τιτανίου (Ti). Οι υψηλότερες σχετικά συγκεντρώσεις εξηγούνται από τους ασβεστόλιθους και τον φλύσχη, οι οποίοι είναι οι κύριοι σχηματισμοί στη λεκάνη απορροής της Λίμνης των Ιωαννίνων.
- Η Λίμνη Βόλβη έχει υψηλότερες συγκεντρώσεις νατρίου (Na) και τιτανίου (Ti), οι οποίες εξηγούνται από τα μάρμαρα, τους ασβεστόλιθους, τον διμαρμαρυγιακό και βιοτιτικό γρανίτη και τους αμφιβολίτες, οι οποίοι απαντώνται στη λεκάνη απορροής της λίμνης.
- Η λίμνη Κορώνειας έχει υψηλότερες συγκεντρώσεις σιδήρου (Fe), μαγνησίου (Mg), νατρίου (Na) και τιτανίου (Ti), οι οποίες αποδίδονται στο διμαρμαρυγιακό και βιοτιτικό γνεύσιο, το γάββρο και τους αμφιβολίτες, σχηματισμοί που βρίσκονται στη λεκάνη απορροής της λίμνης.

Από τη σύγκριση των κύριων χημικών στοιχείων τόσο τα επιφανειακά, όσο και τα υπο-επιφανειακά λιμναία ιζήματα της Λίμνης της Καστοριάς έχουν σχετικά υψηλότερες συγκεντρώσεις από τις άλλες Ελληνικές λίμνες ως προς τον σίδηρο (Fe), το μαγγάνιο (Mn) και τον φωσφόρο (P). Αυτές οι υψηλές συγκεντρώσεις Fe, Mn και P εξηγούνται από τα οφιολιθικά πετρώματα ως προς τον Fe και το Mn και τη μικτή θειούχο μεταλλοφορία. Ενώ, ως προς τον P οφείλονται τόσο στα μαφικά πετρώματα, αλλά και σε ανθρωπογενή αίτια, όσον αφορά κυρίως τις συγκεντρώσεις στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα.

8.3.2. Σύγκριση των ιχνοστοιχείων

Από τη μελέτη των στατιστικών παραμέτρων των ιχνοστοιχείων (Ag, As, Ba, Be, Bi, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Ga, Ge, La, Mo, Nb, Ni, Pb, Rb, Sb, Sc, Sn, Sr, Ta, Th, Tl, U, V, W, Y, Zn, Zr) διακρίνονται οι παρακάτω διαφορές μεταξύ των λιμναίων ιζημάτων της Λίμνης της Καστοριάς και των άλλων Ελληνικών λιμνών.

1. **Επιφανειακά λιμναία ιζήματα** (Πίνακας 8.1 – Σχήμα 8.3). Σε σχέση με τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις των προαναφερόμενων ιχνοστοιχείων στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα της Λίμνης της Καστοριάς:-

- Οι λίμνες Βεγορίτιδα και Ιωαννίνων έχουν υψηλότερες συγκεντρώσεις αργύρου (Ag), βαρίου (Ba), χρωμίου (Cr), μολυβδαινίου (Mo), νικελίου (Ni), ρουβιδίου (Rb), στροντίου

(Sr) και βαναδίου (V). Η Λίμνη Βεγορίτιδα έχει, επίσης, υψηλότερη ελάχιστη τιμή ως προς τον χαλκό (Cu) και τον μόλυβδο (Pb). Ενώ, η Λίμνη των Ιωαννίνων έχει, επίσης, υψηλότερες συγκεντρώσεις γαλλίου (Ga), γερμανίου (Ge), νιοβίου (Nb), αντιμονίου (Sb), σκανδίου (Sc), κασσίτερου (Sn), τανταλίου (Ta), βολφραμίου (W) και ζirkονίου (Zr) και υψηλότερη μέγιστη τιμή ως προς τον χαλκό (Cu). Αυτές οι υψηλότερες συγκεντρώσεις εξηγούνται για μεν τη Λίμνη Βεγορίτιδα από τους σιπολίτες, μάρμαρα, δολομιτικά μάρμαρα, ασβεστιτικούς και μαρμαρυγιακούς σχιστόλιθους και σερπεντινίτες, και για δε τη Λίμνη Ιωαννίνων από τους ασβεστόλιθους, τους φωσφορίτες, τους λιγνίτες και τον φλύσχη (Ανώτερο Ηώκαινο-Ολιγόκαινο), ο οποίος περιέχει διαβρωσιγενή υλικά από τους οφιόλιθους (Ιουρασικό).

- Η Λίμνη Βόλβη έχει: (i) υψηλότερες συγκεντρώσεις ως προς το κάδμιο (Cd), (ii) υψηλότερες ελάχιστες τιμές ως προς το χρώμιο (Cr), χαλκό (Cu), μόλυβδο (Pb) και ψευδάργυρο (Zn) και (iii) υψηλότερη μέγιστη τιμή ως προς το αρσενικό (As). Αυτές οι υψηλότερες συγκεντρώσεις μπορούν να εξηγηθούν εκτός από τη λιθολογία, αμφιβολίτες ως προς το Cr και το Cu, και από τις εμφανίσεις πολυμεταλλικής θειούχου μεταλλοφορίας.
- Η Λίμνη Κάρλα έχει υψηλότερες μέσες τιμές ως προς το κοβάλτιο (Co), χρώμιο (Cr), νικέλιο (Ni) και μόλυβδο (Pb). Αυτές οι σχετικά υψηλότερες μέσες τιμές Co, Cr και Ni μπορούν να αποδοθούν στα βασικά οφιολιθικά πετρώματα, αμφιβολίτες, πρασινίτες και μεταβασίτες. Ενώ, αυτή του μολύβδου στους αστρίους που περιέχονται στα διάφορα πετρώματα.
- Η Λίμνη Κορώνεια έχει: (i) υψηλότερες τιμές ως προς το κάδμιο (Cd), (ii) υψηλότερη ελάχιστη και μέση τιμή ως προς το αρσενικό (As) και (iii) υψηλότερη ελάχιστη τιμή ως προς το χρώμιο (Cr), χαλκό (Cu), μόλυβδο (Pb) και ψευδάργυρο (Zn). Αυτές οι σχετικά υψηλότερες τιμές εξηγούνται από το γάββρο και τους αμφιβολίτες ως προς το Cr και τον Cu, τις εμφανίσεις χρυσού ως προς το As και τον μαύρο αργιλικό σχιστόλιθο και τον βιοτιτικό γρανίτη ως προς το Pb και Zn.
- Η Λίμνη Κουμουνδούρου έχει: (i) υψηλότερες τιμές ως προς το αρσενικό (As), μολυβδαίνιο (Mo), μόλυβδο (Pb), στρόντιο (Sr), ψευδάργυρο (Zn) και ζirkόνιο (Zr) και (ii) υψηλότερη ελάχιστη τιμή ως προς το βάριο (Ba), χρώμιο (Cr), νικέλιο (Ni) και βανάδιο (V). Οι υψηλότερες τιμές του Sr και του Ba εξηγούνται από τους ασβεστόλιθους και τους δολομίτες, ενώ το Mo, Pb, Zn και Zr οφείλονται ενδεχομένως στους γραουβάκες και αργιλικούς σχιστόλιθους. Η δε υψηλότερες ελάχιστες τιμές Ba, Cr, Ni και V αποδίδονται σε τοπικές συνθήκες. Λόγω του ότι η Λίμνη Κουμουνδούρου βρίσκεται σε βιομηχανική περιοχή υπάρχει πιθανότητα οι αυξημένες συγκεντρώσεις Mo, Pb και Zn να οφείλονται και σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες (Karageorgis *et al.* 2009).

2. **Λιμναία ιζήματα από πυρήνες** (Πίνακας 8.2 – Σχήμα 8.4). Σε σχέση με τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις των ιχνοστοιχείων Ag, As, Ba, Be, Bi, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Ga, Ge, La, Mo, Nb, Ni, Pb, Rb, Sb, Sc, Sn, Sr, Ta, Th, Tl, U, V, W, Y, Zn και Zr στα λιμναία ιζήματα των πυρήνων της Λίμνης της Καστοριάς:-

- Η Λίμνη Βόλβη έχει ελάχιστα υψηλότερη μέγιστη τιμή ως προς τον μόλυβδο (Pb). Αυτή η διαφορά θεωρείται ότι είναι τοπικής σημασίας και δεν σχολιάζεται περαιτέρω.
- Η Λίμνη των Ιωαννίνων έχει: (i) υψηλότερες συγκεντρώσεις βαρίου (Ba), χρωμίου (Cr), γερμανίου (Ge), αντιμονίου (Sb), στροντίου (Sr), τανταλίου (Ta), βολφραμίου (W) και ζirkονίου (Zr) (με εξαίρεση τη μέγιστη τιμή), (ii) υψηλότερες στατιστικές παραμέτρους, με εξαίρεση την ελάχιστη τιμή, ως προς τα στοιχεία γάλλιο (Ga), νιόβιο (Nb), ρουβίδιο (Rb), σκάνδιο (Sc), κασσίτερο (Sn) και βανάδιο (V), (iii) υψηλότερη μέγιστη και μέση τιμή ως προς τον άργυρο (Ag), (iv) υψηλότερη ελάχιστη και μέγιστη τιμή ως προς το μολυβδαίνιο (Mo), (v) υψηλότερη μέση και διάμεση τιμή ως προς το νικέλιο (Ni), (vi) υψηλότερη διάμεση τιμή ως προς το βηρύλλιο (Be), τον χαλκό (Cu), το θάλλιο (Tl) και τον ψευδάργυρο (Zn) και (vii) υψηλότερη ελάχιστη τιμή ως προς το βισμούθιο (Bi). Όπως και στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις εξηγούνται από τους ασβεστόλιθους, τους φωσφορίτες, τους λιγνίτες και τον φλύσχη (Ανώτερο Ηώκαινο-Ολιγόκαινο), ο οποίος περιέχει διαβρωσιγενή υλικά από τους οφιόλιθους (Ιουρασικό).
- Η Λίμνη Κορώνεια έχει: (i) υψηλότερη μέγιστη και μέση τιμή ως προς τα στοιχεία αρσενικό (As), χρώμιο (Cr) και μόλυβδο (Pb) και (ii) υψηλότερη μέση τιμή ως προς τον χαλκό (Cu). Αυτές οι σχετικά υψηλότερες τιμές εξηγούνται από το γάββρο και τους αμφιβολίτες ως προς το Cr και τον Cu, τις εμφανίσεις χρυσού ως προς το As και τον μαύρο αργιλικό σχιστόλιθο και τον βιοτιτικό γρανίτη ως προς το Pb.

Από τη σύγκριση των ιχνοστοιχείων τόσο τα επιφανειακά, όσο και τα υπο-επιφανειακά λιμναία ιζήματα της Λίμνης της Καστοριάς έχουν σχετικά υψηλότερες συγκεντρώσεις από τις άλλες Ελληνικές λίμνες ως προς το βηρύλλιο (Be), βισμούθιο (Bi), δημήτριο (Ce), λανθάνιο (La), θόριο (Th), ουράνιο (U) και ύτριο (Y), οι οποίες εξηγούνται από τη μεγάλη εξάπλωση των γρανιτογενέσιων στη λεκάνη απορροής της λίμνης (βλ. Χάρτη 1.3). Τα δείγματα των πυρήνων έχουν, επίσης, υψηλότερες συγκεντρώσεις Co που αποδίδονται στους οφιόλιθους, τους πρασινόλιθους και τη μικτή θειούχο μεταλλοφορία.

Λευκή οπίσθια σελίδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η Λίμνη της Καστοριάς, έκτασης περίπου 30,68 km², είναι τεκτονικής προέλευσης, δημιουργήθηκε κατά το Τεταρτογενές και χρονολογείται ότι είναι περίπου 10 εκατομμυρίων ετών (Μειόκαινο). Ενώ, η ηλικία του βαθύτερου δείγματος λιμναίου ιζήματος που λήφθηκε από τους πυρήνες στα 198 cm, βάσει της ραδιοχρονολόγησης C¹⁴, είναι περίπου στα 1020 ± 90 μ.Χ. (Χάρτης 3.2).

Η λεκάνη απορροής της λίμνης έχει έκταση περίπου 269,67 km² και οριοθετείται Βόρεια από το όρος Βέρνο με υψηλότερη κορυφή το Βίτσι (2128 m) και τα υψώματα Σπυριδάκη, κορυφή Σukaβίτσας και Αγία Παρασκευή· νότια, από τα υψώματα Πετρώδες, Μικρό Βουνό και Κορησός· ανατολικά, από τα υψώματα Φαλακρό, Στενά Κλεισούρας και Πύργος και δυτικά από τα υψώματα Κορυφή, Αγία Τριάδα, Καζάνι και Περτσέλη.

Η σημερινή λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς υδρομαστεύεται από 9 ρέματα. Το μεγαλύτερο είναι το ρέμα του Ξηροπόταμου που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του ανατολικού τμήματος της λεκάνης απορροής και εκβάλλει στη λίμνη ανάμεσα στα χωριά Μαυροχωρίου και Πολυκάρπη. Ακόμη, στο ανατολικό τμήμα, υπάρχουν τα ρέματα Ίστακου και Φωτεινής. Στο δυτικό τμήμα, βρίσκονται τα ρέματα Απόσκεπου και Φουντουκλή, ενώ στο βόρειο τμήμα τα ρέματα Μεταμόρφωσης, Τοιχίου, Αγίου Αθανασίου και Βυσσινιάς. Η λίμνη τροφοδοτείται, εκτός από τα ρέματα, το νερό της βροχής και των χιονιών, από πολλές επιφανειακές και υπολίμνιες πηγές (Χάρτης 1.2). Στα νότια, η λίμνη συνδέεται με τον Αλιάκμονα μέσω του φυσικού καναλιού «Γκιόλε» στο στόμιο του οποίου κατασκευάστηκε το 1932 τεχνητό φράγμα με ηλεκτροκίνητες θυρίδες, ώστε να είναι ελεγχόμενη η στάθμη του νερού της λίμνης.

Ο όγκος των νερών της λίμνης είναι περίπου 102.000.000 m³ και το μέσο βάθος της είναι 4,5 m, ενώ το μέγιστο βάθος δεν ξεπερνά τα 8,8 m. Το δε σημερινό ανάπτυγμα των ακτών της είναι 30,8 km.

Όσο αφορά στη βιολογική κατάσταση της Λίμνης της Καστοριάς, χαρακτηρίζεται ως ευτροφική λίμνη με παραλίμνιο δάσος, πλούσια σε αλιεύματα και ορνιθοπανίδα (ΚΠΕ Καστοριάς 2008).

Η πόλη της Καστοριάς, τα χωριά που είναι στις όχθες της και οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες στη λεκάνη απορροής της, θεωρείται ότι έχουν επιβαρύνει ποικιλοτρόπως τα νερά της λίμνης. Από το 1990 λειτουργεί μονάδα δευτεροβάθμιου βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων της πόλης και των παραλίμνιων χωριών, με αποτέλεσμα τη σταδιακή αναβάθμιση της ποιότητας του νερού, αλλά και της ζωής του υγρότοπου. Από τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν

κατά την πρόσφατη έρευνα της λίμνης (Οκτώβριος 2010), πολλά σπίτια δεν έχουν ακόμη συνδεθεί με το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα, με αποτελέσματα τα λύματά τους να καταλήγουν στη λίμνη. Τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα στις γεωργικές καλλιέργειες στην παραλίμνια ζώνη, ρυπαίνουν το έδαφος και τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα με φωσφορικά και νιτρικά, έχοντας ως τελικό αποδέκτη τη λίμνη. Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του φαινομένου του ευτροφισμού της Λίμνης της Καστοριάς (Δρούγκα 2006, Τννου 2008).

Οι κύριοι στόχοι της παρούσας διατριβής είναι:

- (i) η μελέτη σειράς ανόργανων χημικών στοιχείων στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα της Λίμνης της Καστοριάς μέσω της χωρικής τους χαρτογράφησης, η οποία θα αποτελέσει τη βάση αναφοράς (Οκτώβριος 2010) για σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταγενέστερων ερευνών, καθώς και σε περιπτώσεις έκτακτων συμβάντων,
- (ii) η αποτύπωση της παλαιότερης κατάστασης, όπως αυτή καταγράφεται στα υπολιμναία ιζήματα,
- (iii) η χαρτογράφηση της χημικής σύστασης των ιζημάτων ρεμάτων και των πλημμυρικών ιζημάτων που εισέρχονται στη λίμνη και
- (iv) η σύγκριση των γεωχημικών αποτελεσμάτων της Λίμνης της Καστοριάς με αντίστοιχα άλλων Ελληνικών λιμνών.

Άλλοι επί μέρους στόχοι και ο σκοπός αυτής της μελέτης αναφέρονται στο εισαγωγικό κεφάλαιο.

Η γεωχημική σύσταση των ιζημάτων που εναποτίθενται στη Λίμνη της Καστοριάς και προέρχονται από την αποσάθρωση και τη διάβρωση των λιθολογικών σχηματισμών που δομούν τη λεκάνη απορροής της μελετήθηκε μέσω:

- (i) των 432 δειγμάτων ενεργού ιζήματος ρέματος, τα οποία συλλέχθηκαν από όλα τα ρέματα στα πλαίσια του έργου της «Γεωχημικής Έρευνας Ελλάδας» του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Χάρτης 2.1 - (Μπαλαμώτης 1986, Αγγελικάκης κ.ά. 1994, Αγγελικάκης και Βρυνιώτης 2000) και
- (ii) των 18 δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος που συλλέχθηκαν από έξι τομές στο πλαίσιο του έργου «Εκπόνηση Βυθομετρικών και Ιζηματολογικών Ερευνών στον Πυθμένα της Λίμνης της Καστοριάς» (Χάρτης 2.3 - Ομάδα Έργου I.G.M.E. 2011).

Τα 432 δείγματα ιζήματος ρέματος είχαν αναλυθεί μόνο για τα στοιχεία Ag, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Sr, V και Zn, δεδομένου ότι ο στόχος ήταν η κοιτασματολογική έρευνα. Από αυτά τα στοιχεία απορρίφθηκε το Sb, επειδή όλα τα αποτελέσματά του είναι κάτω από το όριο ανίχνευσης της αναλυτικής μεθόδου. Ενώ, στα 18 δείγματα των πλημμυρικών ιζημάτων προσδιορίστηκαν τα στοιχεία: Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe,

Ga, Ge, Hg, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Rb, Re, S, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Ta, Te, Th, Ti, Tl, U, V, W, Y, Zn και Zr, από τα οποία απορρίφθηκε το Re, λόγω του ότι όλα τα αποτελέσματα είναι κάτω από το όριο ανίχνευσης της αναλυτικής μεθόδου.

Η δε γεωχημική σύσταση των λιμναίων ιζημάτων της Λίμνης της Καστοριάς μελετήθηκε μέσω:

- (i) των 112 επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων, στα οποία προσδιορίστηκαν τα ίδια ανόργανα στοιχεία με αυτά των πλημμυρικών ιζημάτων, καθώς επίσης το pH, ο ολικός C, το ολικό S και η κοκκομετρική τους σύσταση (Χαλίκι, Άμμος, Πηλός, Άργιλος) και
- (ii) των 42 λιμναίων ιζημάτων από 14 πυρήνες, στα οποία προσδιορίστηκαν τα ίδια ανόργανα στοιχεία με αυτά των πλημμυρικών ιζημάτων.

9.1. ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΙΖΗΜΑΤΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Τα γεωχημικά αποτελέσματα των δειγμάτων ιζήματα ρέματος της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς ανέδειξαν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1. Οι γεωχημικοί χάρτες οριοθετούν τις περιοχές όπου εμφανίζονται τα οφιολιθικά πετρώματα στα νότια της Βυσσιτιάς, τα δυτικά του Σιδηροχωρίου και τα ΝΑ του Τοιχίου με τα στοιχεία Co, Cr, Cu και Ni (Χάρτες 1.3, 6.25, 6.28, 6.31 & 6.61) και το V όσον αφορά τα οφιολιθικά σώματα δυτικά του Σιδηροχωρίου (Χάρτης 6.97). Επίσης, ο χάρτης των παραγοντικών βαθμών του 1ου παράγοντα αποκαλύπτει και άλλες συσχετίσεις (συνδιασπορές) με τα στοιχεία Zn, Mn, V, Ag και Cd (Χάρτης 7.1).
2. Οι ανώμαλες συγκεντρώσεις των στοιχείων:
 - (i) Ag (Χάρτης 6.2), Cd (Χάρτης 6.20), Cu (Χάρτης 6.31), Hg (Χάρτης 6.40), Mn (Χάρτης 6.51), Pb (Χάρτης 6.66) και Zn (Χάρτης 6.104), υποδηλώνουν την ύπαρξη της μεταλλοφορίας σιδηροπυρίτη και χαλκοπυρίτη εντός των γρανιτογενέσιων στα νότια του χωριού Κορησός,
 - (ii) Ag, Mn, Pb, V και Zn την ενδεχόμενη ύπαρξη μικτής θειούχου μεταλλοφορία στους ασβεστόλιθους της Χερσονήσου Κορίτσας στα ανατολικά της Καστοριάς, και
 - (iii) Ag, Cd και Pb εντός της ενότητας Ασβεστόλιθων & δολομιτικών ασβεστόλιθων στα δυτικά της Καστοριάς και στα ΝΔ του χωριού Κορησός (+Hg), οι οποίες θεωρούνται ότι οφείλονται στον καρστικό βωξίτη.

Αυτές οι μεταλλοφόρες δομές χαρτογραφούνται, επίσης, από τους χάρτες των παραγοντικών βαθμών του 1ου, 2ου και 3ου Παράγοντα στα δείγματα ιζήματος ρέματος (Χάρτες 7.1, 7.3 & 7.5).

3. Τα δείγματα ιζήματα ρέματος χαρτογραφούν μία δομή ΒΑ-ΝΔ διεύθυνσης εντός των γρανιτογενέσιων από το χωριό Φωτεινή προς το χωριό Μελισσότοπος με υψηλές (ανώμαλες) συγκεντρώσεις των στοιχείων Cr (Χάρτης 6.28), Mo (Χάρτης 6.54), Ni (Χάρτης 6.61) και V (Χάρτης 6.97), και λιγότερο των στοιχείων Ag (Χάρτης 6.2), Co (Χάρτης 6.25), Cu (Χάρτης 6.31), Mn (Χάρτης 6.51) και Zn (Χάρτης 6.104). Αυτή η ανώμαλος

- σχηματομορφή είναι πολύ εμφανής, επίσης, στο χάρτη των αντίστροφων παραγοντικών βαθμών του 2ου παράγοντα με ισχυρά φορτία επί των στοιχείων Ag και V και μέτρια επί του Mo (Χάρτης 7.4), και λιγότερο εμφανής στο χάρτη των παραγοντικών βαθμών του 1ου παράγοντα με ισχυρά φορτία επί των στοιχείων Mn, Cr, Zn, Cu, Co και Ni (Χάρτης 7.1). Αυτή η σχηματομορφή οδηγεί στην υπόθεση ότι η εμφάνιση του γρανίτη της Καστοριάς στα BBA της Φωτεινής (Χάρτης 1.3) έχει πολύ μεγαλύτερη υπο-επιφανειακή εξάπλωση, όπως αποδεικνύεται από τη μελέτη των αερομαγνητικών μετρήσεων (Προσωπική πληροφόρηση: Πέτρος Κάρμης, Γεωφυσικός Ι.Γ.Μ.Ε., 2014). Επίσης, αυτές οι ανώμαλες συγκεντρώσεις πολλών ιχνοστοιχείων συνηγορούν στην ενδεχόμενη ύπαρξη μη ορατής υδροθερμικής θείουχου μεταλλοφορίας, βάσει του συνδυασμού **Cu-Zn-Mo-Ag-Co-Ni-V**-(Pb-Au-As-Hg-Sb-Se-Te-U-Bi-Cd), όπως αναφέρεται από τον Levinson (1974, 1980, Πίνακας 2-4, σελ. 60).
4. Οι υψηλές συγκεντρώσεις του Mo με τιμές >3 mg/kg σε 88 δείγματα ιζήματος ρέματος, οι οποίες εντοπίζονται κυρίως στους γρανιτογενείς και τα ελαφρά μεταμορφωμένα πετρώματα (Χάρτης 1.3), καθώς και οι δομές με μέτρια ως ισχυρά αντίστροφα παραγοντικά φορτία του 2ου παράγοντα (Χάρτης 7.4), οδηγούν στο συμπέρασμα ύπαρξης κάποιας μεταλλοφορίας, η οποία, στην περίπτωση των γρανιτογενέσιων, να συνδέεται με ουράνιο (σχέση Mo και V).
 5. Οι υψηλές συγκεντρώσεις του Sr στους γρανιτογενείς (Χάρτης 6.82) είναι ακόμη πιο εμφανείς στο χάρτη των αντίστροφων παραγοντικών φορτίων του 1ου παράγοντα (Χάρτης 7.2), όπου το μόνο στοιχείο με μέτριο παραγοντικό φορτίο είναι το Sr. Το στρόντιο στην προκειμένη περίπτωση συνδέεται με τους αλκαλικούς αστρίους, οι οποίοι απαντώνται στους γρανιτογενείς (Χάρτης 1.3).
 6. Η σύμπτωση των συγκεντρώσεων των στοιχείων Co, Cr, Cu, Mn, Ni και Pb στα δείγματα ιζήματος ρέματος, τα οποία συλλέχθηκαν από τον Ξηροπόταμο από περίπου τις ίδιες θέσεις με την παλαιότερη συστηματική αναγνωριστική φάση και λαμβάνοντας υπ' όψιν, φυσικά, το δειγματοληπτικό και το αναλυτικό σφάλμα, καθώς επίσης και τις διαφορετικές αναλυτικές μεθόδους, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι διαχρονικά οι πηγές τροφοδοσίας του ιζήματος ρέματος του Ξηροπόταμου είναι περίπου οι ίδιες.
 7. Η διάμεση τιμή του Ag και του Cd στα δείγματα ιζήματος ρέματος είναι υψηλότερη από την υπολογισθείσα μέση συγκέντρωσή τους στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης. Αυτό το χαρακτηριστικό ερμηνεύεται από τις υψηλές συγκεντρώσεις του Ag και του Cd που αποδίδονται στην πιθανή ύπαρξη μικτής θείουχου μεταλλοφορίας.
 8. Οι τιμές του λόγου της διάμεσου των δειγμάτων ιζήματος ρέματος της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς σε σχέση με την αντίστοιχη των Ευρωπαϊκών δειγμάτων του ιζήματος ρέματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, δείχνουν ότι τα δείγματα ιζήματος ρέματος της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς έχουν υψηλότερες διάμεσες τιμές όσον αφορά τα στοιχεία Cd (λόγος=1,79), Co (1,38), Cu (1,14), Mn (1,05),

Mo (3,17), Ni (1,13) και V (1,03) (Πίνακας 6.9). Ενώ, σε σχέση με τα αντίστοιχα Ελληνικά δείγματα ιζήματος ρέματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, οι διάμεσες τιμές των δειγμάτων ιζήματος της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς είναι υψηλότερες στο Cd (λόγος=1,79) και Mo (4,55). Αυτές οι διαφορές, σε σχέση με:

- (i) τα Ευρωπαϊκά δείγματα ιζήματος ρέματος, οφείλονται στη διαφορετική γεωλογική δομή της Ελλάδας (π.χ., μεγάλη εξάπλωση των οφιολιθικών πετρωμάτων στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη) και
- (ii) τα Ελληνικά δείγματα ιζήματος ρέματος οφείλονται στη διαφορετική γεωλογική δομή της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς, π.χ., υψηλότερες διάμεσες τιμές του Cd και Mo σε σχέση με τις αντίστοιχες των Ελληνικών δειγμάτων ιζήματος ρέματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης.

9. Η Ομαδική Ανάλυση ανέδειξε δύο κύριες ομάδες στοιχείων (Σχήμα 6.1): (α) Cr-Ni-(Co-Cu-Zn-Mn-V) και (β) Cd-Hg-(Pb). Η μεν πρώτη χαρακτηρίζει τα οφιολιθικά πετρώματα και η δε δεύτερη τη μικτή θειούχο μεταλλοφορία. Ενώ, η Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών, σε συνδυασμό με τη χωρική απεικόνιση των διπολικών παραγοντικών βαθμών της Παραγοντικής Ανάλυσης, ανέδειξε περισσότερες συσχετίσεις, όπως ήδη περιγράφηκε.

Συνεπώς, τα λιμναία ιζήματα είναι εμπλουτισμένα σε όλα τα στοιχεία που προσδιορίστηκαν στα δείγματα ιζήματος ρέματος (Ag, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sr, V & Zn) και ιδιαίτερα ως προς τα στοιχεία Cd και Mo.

9.2. ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΙΖΗΜΑΤΟΣ

Τα δείγματα πλημμυρικού ιζήματος συλλέχθηκαν από έξι κάθετες τομές και διαφορετικούς ορίζοντες των πλημμυρικών αποθέσεων (Χάρτης 2.3). Πέντε τομές είναι στις εκβολές ρεμάτων που καταλήγουν στη Λίμνη της Καστοριάς (Ξηροπόταμος - 2 τομές, Μεταμόρφωσης, Τοιχίου & Απόσκεπου), και μία τομή στην αρχή του ρέματος Γκιόλε που συνδέει σήμερα τη λίμνη με τον Ποταμό Αλιάκμονα (βλ. συνέχεια). Από δύο τομές (KASFL2: Ξηροπόταμος & KASFL5 - Γκιόλε) συλλέχθηκαν μόνο δύο δείγματα (επιφάνεια και βάθος), ενώ από τις υπόλοιπες 4 τομές δειγματίστηκαν όλοι οι ορίζοντες των πλημμυρικών ιζημάτων.

Τα γεωχημικά αποτελέσματα των δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος, που προέρχονται από τα ρέματα της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς και της τομής των εξερχομένων από τη λίμνη ιζημάτων (θέση επί του Ρέματος Γκιόλε) ανέδειξαν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1. Η τομή των πλημμυρικών ιζημάτων KASFL1 στις εκβολές του Ξηροπόταμου στο ανατολικό κεντρικό τμήμα της λίμνης (Χάρτης 2.3), αποτελείται από δύο δείγματα (0-9 cm & 9-23 cm). Το επιφανειακό δείγμα έχει σε γενικές γραμμές υψηλότερες σχετικά συγκεντρώσεις σχεδόν σε όλα τα αναλυθέντα στοιχεία, με ιδιαίτερα υψηλές τιμές στα

- στοιχεία: As (2,4 mg/kg), Mn (216 mg/kg), P (0,037%), Th (8,2 mg/kg) και Ti (1787 mg/kg).
2. Η τομή των πηλυμυρικών ιζημάτων KASFL1 επί του Ξηροποτάμου, 590 m στα ANA του δείγματος KASFL1 (Χάρτης 2.3), αποτελείται και αυτή από δύο δείγματα (0-25 cm & 87-112 cm). Παρομοίως με την τομή KASFL1, το επιφανειακό δείγμα έχει σε γενικές γραμμές σχετικά υψηλότερες συγκεντρώσεις σχεδόν σε όλα τα αναλυθέντα στοιχεία, με ιδιαίτερα υψηλές τιμές στα στοιχεία: Al (1,66%), As (4,3 mg/kg), Ba (mg/kg), Ce (44,9 mg/kg), Co (14,4 mg/kg), Cr (38 mg/kg), Cu (26,1 mg/kg), Fe (2,57%), Ga (5,8 mg/kg), Hg (29,17 μg/kg), K (0,52%), La (23,8 mg/kg), Li (8 mg/kg), Mg (0,65%), Mn (649 mg/kg), Nb (4,04 mg/kg), Ni (30,9 mg/kg), P (0,054%), Rb (40,1 mg/kg), Sc (4,2 mg/kg), Th (9,7 mg/kg), Tl (0,37 mg/kg), V (36 mg/kg), Y (14,93 mg/kg) και Zn (55,7 mg/kg). Το βαθύτερο δείγμα έχει σχετικά υψηλότερες τιμές μόνο στο Ti (2620 mg/kg).
 3. Η διαφορετική χημική σύσταση των δύο οριζόντων των τομών KASFL1 και KASFL2, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα ιζήματα προέρχονται από τέσσερα διαφορετικά πηλυμυρικά επεισόδια. Ο Ξηροπόταμος υδρομαστεύει περιοχή που καλύπτεται κυρίως από τους γρανιτογενείς και τις Ολοκαινικές προσχώσεις (Χάρτης 1.3). Οι σχετικά υψηλότερες συγκεντρώσεις Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Ni, Sc, V και Zn, οδηγούν στο συμπέρασμα ενδεχόμενης ύπαρξης μη ορατής μεταλλοφορίας εντός της λεκάνης απορροής του, όπως, π.χ., η μεταλλοφορία εντός των γρανιτογενείων πλησίον του χωριού Κορησός (Ζάχος & Μαράτος 1973), και η ενδεχόμενη μεταλλοφόρος δομή BA-ΝΔ διεύθυνσης εντός των γρανιτογενείων από το χωριό Φωτεινή προς το χωριό Μελισσότοπος.
 4. Η τομή των πηλυμυρικών ιζημάτων KASFL3 στις εκβολές του Ρέματος Τοιχίου στο κεντρικό βόρειο τμήμα της λίμνης αποτελείται από τρία δείγματα (0-39 cm, 39-98 cm & 98-109 cm). Το επιφανειακό δείγμα χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλότερες συγκεντρώσεις των στοιχείων: Cd (0,23 mg/kg), Nb (6,0 mg/kg) και Sr (126 mg/kg). Το ενδιάμεσο δείγμα έχει σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις στα στοιχεία: Al (1,56%), As (2,7 mg/kg), Ce (55,5 mg/kg), Co (11,9 mg/kg), Cr (31 mg/kg), Cu (22,5 mg/kg), Fe (2,37%), Ga (5,7 mg/kg), Li (8 mg/kg), Mo (0,40 mg/kg), Ni (22,9 mg/kg), P (0,064%), Sc (4,2 mg/kg), Te (0,17 mg/kg), Ti (1964 mg/kg), V (34 mg/kg), Zn (42,9 mg/kg) και Zr (3,6 mg/kg). Το βαθύτερο δείγμα χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλότερες συγκεντρώσεις στα στοιχεία: Ba (100 mg/kg), Bi (0,24 mg/kg), Hg (35,75 μg/kg), Pb (21,7 mg/kg), Rb (31,4 mg/kg), Th (18,8 mg/kg), U (6,3 mg/kg). Το Τοιχίον Ρέμα υδρομαστεύει περιοχή που καλύπτεται κυρίως από τους γρανιτογενείς και τις Ολοκαινικές προσχώσεις. Το γεωχημικό αποτύπωμα των τριών οριζόντων της τομής KASFL3 είναι εντελώς διαφορετικό και οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα ιζήματα προέρχονται από τρεις διαφορετικές πηγές τροφοδοσίας.
 5. Η τομή των πηλυμυρικών ιζημάτων KASFL4 στις εκβολές του Ρέματος Μεταμόρφωσης στο ανατολικό βόρειο τμήμα της λίμνης αποτελείται από τρία δείγματα (0-13 cm, 13-36 cm

- & 36-44 cm). Το επιφανειακό δείγμα χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλότερες συγκεντρώσεις των στοιχείων: As (2,3 mg/kg), Mn (450 mg/kg), Ti (1221 mg/kg) και Zr (2,3 mg/kg). Ενώ, το ενδιάμεσο δείγμα χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλότερες συγκεντρώσεις των στοιχείων: Cu (12,6 mg/kg), Th (14,7 mg/kg), U (4,0 mg/kg), Y (7,26 mg/kg) και Zn (42,9 mg/kg), και το βαθύτερο δείγμα από σχετικά υψηλότερες συγκεντρώσεις των στοιχείων: Hg (20,43 μg/kg), Th (19,9 mg/kg), U (4,3 mg/kg) και Y (8,20 mg/kg). Βάσει των παραπάνω γεωχημικών χαρακτηριστικών το επιφανειακό δείγμα έχει διαφορετική περιοχή τροφοδοσίας των ιζημάτων σε σχέση με το ενδιάμεσο και βαθύτερο δείγμα, που η πηγή τροφοδοσίας των ιζημάτων τους είναι περίπου η ίδια.
6. Οι συγκεντρώσεις σχεδόν όλων των στοιχείων στην τομή των πλημμυρικών ιζημάτων KASFL6 (Χάρτης 2.3), η οποία βρίσκεται στις εκβολές του Ρέματος Απόσκεπου στο ΒΔ τμήμα της λεκάνης απορροής, είναι περίπου παρόμοιες στους έξι ορίζοντες μέχρι βάθος 120 cm (ήτοι, 0-21 cm, 21-39 cm, 39-50 cm, 50-71 cm, 71-94 cm & 94-120 cm). Εξαιρούνται (α) ο Hg με σχετικά υψηλότερες τιμές στο επιφανειακό και βαθύτερο δείγμα (47,5 & 43,2 μg/kg, αντίστοιχα - Χάρτης 6.42), ενώ τα υπόλοιπα δείγματα έχουν συγκεντρώσεις από 12,5 έως 25,7 μg/kg Hg, (β) το Mn με χαμηλή τιμή στο επιφανειακό δείγμα (979 mg/kg - Χάρτης 6.53), ενώ τα υπόλοιπα δείγματα έχουν συγκεντρώσεις από 1202 έως 1933 mg/kg Mn, και (γ) το Ti με υψηλή τιμή στο βαθύτερο δείγμα (237 mg/kg - Χάρτης 6.92), ενώ τα υπόλοιπα δείγματα έχουν συγκεντρώσεις από 100 έως 151 mg/kg Ti. Οι έξι ορίζοντες των πλημμυρικών ιζημάτων αυτής της τομής χαρακτηρίζονται από σχετικά υψηλότερες συγκεντρώσεις, σε σχέση με τις άλλες τομές των πλημμυρικών ιζημάτων (KASFL1, KASFL2, KASFL3 & KASFL4), στα στοιχεία: Al (Χάρτης 6.6), As (Χάρτης 6.8), Ba (Χάρτης 6.12), Co (Χάρτης 6.27), Cr (Χάρτης 6.30), Cu (Χάρτης 6.33), Fe (Χάρτης 6.35), Ga (Χάρτης 6.37), Li (Χάρτης 6.48), Mn (Χάρτης 6.53), Mo (Χάρτης 6.56), Ni (Χάρτης 6.63), Sb (Χάρτης 6.75), Sc (Χάρτης 6.77), V (Χάρτης 6.99) και Zn (Χάρτης 6.106), τα οποία προέρχονται από την αποσάθρωση και τη διάβρωση των πετρωμάτων της ενότητας «Ελαφρά μεταμορφωμένα πετρώματα» (Χάρτης 1.3), τα οποία περιέχουν εκτός των ασβεστόλιθων, μετακροκαλοπαγών, μεταψαμιτών, μετααρκοζών, φυλλιτών και σχιστόλιθων και μεταφικά πετρώματα (πρασινόλιθους). Συνεπώς, το Ρέμα Απόσκεπος παρέχει στη Λίμνη της Καστοριάς στερεοπαροχές ποικίλης χημικής σύστασης. Η σχετικά ομοιόμορφη κατανομή των συγκεντρώσεων των στοιχείων και στους έξι ορίζοντες των πλημμυρικών ιζημάτων της τομής KASFL6, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι σε γενικές γραμμές οι πηγές τροφοδοσίας των ιζημάτων είναι διαχρονικά οι ίδιες.
7. Η τομή των ιζημάτων KASFL5 βρίσκεται επί του ρέματος Γκιόλε στα νότια της λίμνης, που την ενώνει σήμερα με τον Αλιάκμονα. Από τη μελέτη των ιζημάτων θεωρείται ότι τα ιζήματα αυτής της τομής δεν προέρχονται από τη Λίμνη της Καστοριάς, αλλά από ιζήματα της χερσαίας περιοχής νότια της λίμνης. Δηλαδή, η λίμνη δεν επικοινωνούσε παλαιότερα με

τον Αλιάκμονα. Η υπόθεση αυτή ενισχύεται από τη γεωμορφολογική χαρτογράφηση των [Παυλόπουλου κ.ά. \(2009\)](#), όπου οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι οι κλάδοι των ρεμάτων που συμβάλουν με το Γκιάλε ρέμα στο βόρειο τμήμα του έχουν γωνίες συμβολής και διεύθυνσης προς τα βόρεια και τα βορειοδυτικά. Έτσι, τα παλαιοϊζήματα της τομής KASFL5 παρέχουν πληροφορίες για τη χημική σύσταση των ιζημάτων που προέρχονται από την παλαιότερη λεκάνη απορροής στα νότια της Λίμνης της Καστοριάς. Από αυτή την τομή συλλέχθηκαν μόνο δύο δείγματα από διαφορετικούς ορίζοντες (0-25 cm & 83-100 cm). Το επιφανειακό δείγμα χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλότερες συγκεντρώσεις των στοιχείων: As (6,9 mg/kg), Ba (61,6 mg/kg), Ca (7,19%), Mn (1398 mg/kg), S (0,15%), Sr (109 mg/kg) και Te (0,08 mg/kg). Ενώ, το βαθύτερο δείγμα χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλότερες συγκεντρώσεις των στοιχείων: Ce (23,1 mg/kg), Co (7,4 mg/kg), Cr (43 mg/kg), Cu (6,3 mg/kg), Hg (28,7 μg/kg), K (0,16%), La (12,7 mg/kg), Ni (36,2 mg/kg), Pb (5,2 mg/kg), Rb (15,3 mg/kg), Ti (1615 mg/kg), Y (8,16 mg/kg), Zn (24,7 mg/kg) και Zr (3,9 mg/kg). Οι διαφορετικοί συνδυασμοί των χημικών στοιχείων στον επιφανειακό και τον βαθύτερο ορίζοντα των ιζημάτων, θεωρείται ότι υποδηλώνουν τη διαχρονικά διαφορετική χημική σύσταση των στερεοπαροχών, η οποία βασίζεται στις υπερισχύουσες πηγές τροφοδοσίας κατά τα πλημμυρικά επεισόδια. Ως υπόθεση εργασίας προτείνεται η εκδοχή ότι τα ιζήματα του πυρήνα των λιμναίων ιζημάτων KASC3 προέρχονται από τις στερεοπαροχές του «παλαιο-Γκιάλε» ρέματος, δεδομένου ότι, εκτός του επιφανειακού στρώματος, τα ιζήματα των υπόλοιπων οριζόντων δεν έχουν καμία σχέση με τα λιμναία ιζήματα των άλλων πυρήνων.

8. Οι τιμές του λόγου της διάμεσου των δειγμάτων πλημμυρικού ρέματος της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς σε σχέση με την αντίστοιχη των Ευρωπαϊκών δειγμάτων του πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, δείχνουν ότι τα δείγματα πλημμυρικού ιζήματος της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς έχουν υψηλότερες διάμεσες τιμές όσον αφορά τα στοιχεία Co (λόγος=1,16), Cr (1,19), Mn (1,05), Ni (1,24) και Th (1,41) (Πίνακας 6.11). Ενώ, σε σχέση με τα αντίστοιχα Ελληνικά δείγματα πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, οι διάμεσες τιμές των δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς είναι υψηλότερες στο Ba (λόγος=1,19), Co (1,02), Pb (1,39), Th (1,88) και U (2,92). Αυτές οι διαφορές, σε σχέση με (α) τα Ευρωπαϊκά δείγματα πλημμυρικού ιζήματος, οφείλονται στη διαφορετική γεωλογική δομή της Ελλάδας (π.χ., μεγάλη εξάπλωση των οφιολιθικών πετρωμάτων στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη) και (β) τα Ελληνικά δείγματα πλημμυρικού ιζήματος οφείλονται στη διαφορετική γεωλογική δομή της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς, π.χ., υψηλότερες διάμεσες τιμές στο Ba, Co, Pb, Th και U σε σχέση με τις αντίστοιχες των Ελληνικών πλημμυρικών ιζημάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης.

9.3. ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΛΙΜΝΑΙΟΥ ΙΖΗΜΑΤΟΣ

Τα γεωχημικά αποτελέσματα των δειγμάτων επιφανειακού λιμναίου ιζήματος της Λίμνης της Καστοριάς ανέδειξαν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1. Οι υψηλές συγκεντρώσεις των χημικών στοιχείων, οι οποίες προσδιορίστηκαν στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων, απεικονίζουν αρχικά τα γεωχημικά χαρακτηριστικά των φυσικών χερσαίων υλικών της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς, τα οποία μεταφέρονται από τα ρέματα στη λίμνη, δηλ. οι υψηλές συγκεντρώσεις των στοιχείων:
 - Αργύρου (Χάρτης 6.2), Cd (Χάρτης 6.20), Pb (Χάρτης 6.66) και Zn (Χάρτης 6.104) που εντοπίστηκαν στη χερσόνησο Κορίτσας από τη γεωχημική έρευνα ιζήματος ρέματος εμφανίζονται και στα γειτονικά λιμναία ιζήματα (Χάρτες 6.3, 6.21, 6.67 & 6.105).
 - Λιθίου (Χάρτης 6.47), Sb (Χάρτης 6.74), Zn (Χάρτης 6.105) και Zr (Χάρτης 6.107) στα λιμναία ιζήματα ανατολικά της Χλόης προέρχονται από τις στερεοπαροχές των ρεμάτων από τις βόρειο-δυτικές λεκάνες απορροής, όπως Λάκκου και Απόσκεπου, οι οποίες υδρομαστεύουν τους γρανιτογενείς, οφιόλιθους, ενότητα των ελαφρά μεταμορφωμένων πετρωμάτων (ασβεστόλιθοι, μετακροκαλοπαγή, μεταψαμμίτες, μετααρκόζες, φυλλίτες, σχιστόλιθοι, πρασινόλιθοι), Ολοκαινικές και Πλειοκαινικές-Πλειστοκαινικές αποθέσεις (Χάρτης 1.3).
 - Βορίου (Χάρτης 6.9), Ba (Χάρτης 6.11), Be (Χάρτης 6.13), Ce (Χάρτης 6.23), Fe (Χάρτης 6.34), Ga (Χάρτης 6.36), Ge (Χάρτης 6.38), K (Χάρτης 6.43), La (Χάρτης 6.45), Nb (Χάρτης 6.59), Rb (Χάρτης 6.69), Sc (Χάρτης 6.76), Se (Χάρτης 6.78), Sr (Χάρτης 6.83), Ta (Χάρτης 6.85), Te (Χάρτης 6.87), Th (Χάρτης 6.89), Tl (Χάρτης 6.93), U (Χάρτης 6.95), Y (Χάρτης 6.102) και Zn (Χάρτης 6.105) στα ιζήματα του βόρειου και του κεντρικού βόρειου τμήματος της Λίμνης της Καστοριάς προέρχονται από τις στερεοπαροχές των ρεμάτων Τοιχίου και Μεταμόρφωσης, τα οποία υδρομαστεύουν τους γρανιτογενείς και τις Ολοκαινικές αποθέσεις (Χάρτης 1.3). Ενώ, οι υψηλές συγκεντρώσεις του V (Χάρτης 6.98) θεωρείται ότι προέρχονται από τις στερεοπαροχές των ρεμάτων Λάκκου, Απόσκεπου και Φουντουκλή, δεδομένου ότι αυτά τα ρέματα υδρομαστεύουν περιοχές με εμφανίσεις οφιόλιθων και μεταμαφικών πετρωμάτων (πρασινόλιθοι).
 - Γερμανίου (Χάρτης 6.38), K (Χάρτης 6.43), Na (Χάρτης 6.57), Nb (Χάρτης 6.59), Rb (Χάρτης 6.69), Sr (Χάρτης 6.83), Ti (Χάρτης 6.91), Tl (Χάρτης 6.93) και Y (Χάρτης 6.102) στα ιζήματα της λιμναίας περιοχής μεταξύ των χωριών Πολυκάρπη και Μαυροχωρίου και της τοποθεσίας Κρεπενή προέρχονται από τις στερεοπαροχές του Ξηροποτάμου και των άλλων ρεμάτων της ανατολικής λεκάνης απορροής τη Λίμνης της Καστοριάς, τα οποία υδρομαστεύουν τους γρανιτογενείς, (γρανίτη Φωτεινής) και τις Ολοκαινικές αποθέσεις.
 - Σιδήρου (Χάρτης 6.34), Ga (Χάρτης 6.36), Ge (Χάρτης 6.38), Sc (Χάρτης 6.76), Te (Χάρτης 6.87), Tl (Χάρτης 6.93) και U (Χάρτης 6.95) στα ιζήματα του κεντρικού νότιου τμήματος της Λίμνης της Καστοριάς προέρχονται κυρίως από τις στερεοπαροχές των ρεμάτων του ανατολικού υδρογραφικού δικτύου που υδρομαστεύουν τους γρανιτογενείς και τις Ολοκαινικές αποθέσεις, και

- Κοβαλτίου (Χάρτης 6.26), Cr (Χάρτης 6.29), Mg (Χάρτης 6.49), Mn (Χάρτης 6.52) και Ni (Χάρτης 6.62) στα παράκτια λιμναία ιζήματα βορειοδυτικά του Δισπηλιού προέρχονται από τους οφιόλιθους (Χάρτης 1.3).
 - ❖ Οι συγκεντρώσεις του P στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος κυμαίνονται από 0,025% έως 0,326%, με διάμεση τιμή 0,096% P (Χάρτης 6.64). Ο P πιθανόν να έχει διττή προέλευση, γεωγενή και ανθρωπογενή. Στην προκειμένη περίπτωση, ίσως να υπερισχύει η ανθρωπογενής, λόγω του ότι οι υψηλότερες συγκεντρώσεις είναι πλησίον κατοικημένων περιοχών όπου διοχετεύονται στη λίμνη τα υγρά οικιακά απόβλητα και τα απορρυπαντικά. Λόγω του ότι ο P συμβάλει στον ευτροφισμό θεωρείται ότι είναι ένα στοιχείο που χρήζει λεπτομερέστερης μελέτης (βλ. παρακάτω).
 - ❖ Οι συγκεντρώσεις του U στα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος κυμαίνονται από 0,61 έως 5,60 mg/kg, με διάμεση τιμή 3,33 mg/kg U. Αυτές οι συγκεντρώσεις του U είναι υψηλές και θεωρείται ότι είναι ένα στοιχείο που χρήζει λεπτομερέστερης μελέτης τόσο από περιβαλλοντικής άποψης, όσο και για θέματα καλής κατάστασης των έμβιων οργανισμών της λίμνης και ιδιαίτερα των ψαριών (βλ. παρακάτω).
 - ❖ Ορισμένες σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις ορισμένων στοιχείων, οι οποίες εντοπίστηκαν στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα των κολπίσκων νότια και βόρεια της πόλης της Καστοριάς, μπορούν να αποδοθούν σε ανθρωπογενή αίτια, και αφορά τα στοιχεία Ag (Χάρτης 6.2), Al (Χάρτης 6.5, βόρειος κολπίσκος), As (Χάρτης 6.7), B (Χάρτης 6.9), Be (Χάρτης 6.13, βόρειος κολπίσκος), Bi (Χάρτης 6.15, βόρειος κολπίσκος), Cd (Χάρτης 6.21), Cr (Χάρτης 6.29), Cu (Χάρτης 6.32), Hg (Χάρτης 6.41), Mn (Χάρτης 6.52, νότιος κολπίσκος), Mo (Χάρτης 6.55, νότιος κολπίσκος), Na (Χάρτης 6.57, νότιος κολπίσκος), P (Χάρτης 6.64), Pb (Χάρτης 6.7), S (Χάρτης 6.71, νότιος κολπίσκος), Sb (Χάρτης 6.74), Sc (Χάρτης 6.76), Se (Χάρτης 6.78), Sn (Χάρτης 6.80), Te (Χάρτης 6.87, νότιος κολπίσκος), Tl (Χάρτης 6.93), W (Χάρτης 6.100) και Zn (Χάρτης 6.105).
2. Η υψηλότερη διάμεση τιμή ορισμένων χημικών στοιχείων στα δείγματα επιφανειακού λιμναίου ιζήματος από τη Λίμνη της Καστοριάς σε σχέση με την υπολογισθείσα μέση συγκέντρωσή τους στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης, οφείλεται στη συνεισφορά στερεοπαροχών από:
- Τις πιθανές εμφανίσεις μικτής θειούχου μεταλλοφορίας για τα στοιχεία Ag, As, Cd, Cu, Hg, Mn, Pb, S, Se, Te και Zn, καθώς επίσης και τη συγκέντρωσή τους στα λεπτόκοκκα κλάσματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων και την οργανική ύλη.
 - Τους γρανιτογενείς για τα στοιχεία Bi, Ce, Th και U.
 - Τους οφιόλιθους για τα στοιχεία Cr, Cu, Mn και Ni.
 - Όλους τους λιθολογικούς σχηματισμούς που δομούν τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς, όσο αφορά το P, και τις γεωργικές δραστηριότητες.
 - Όλους τους λιθολογικούς σχηματισμούς που δομούν τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς, σε σχέση με το Mo (συγκεντρώσεις >3 mg/kg).

Όσον αφορά τον C, η υψηλότερη διάμεση τιμή του θεωρείται ότι οφείλεται στη συγκέντρωσή του στην οργανική ύλη. Για δε το S, εκτός από τη συνεισφορά από τη μικτή θειούχο μεταλλοφορία και τη συγκέντρωσή του στην οργανική ύλη, άλλη πιθανή πηγή είναι οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες (π.χ., απόβλητα).

3. Οι τιμές του λόγου της διάμεσου των δειγμάτων επιφανειακού λιμναίου ιζήματος της Λίμνης της Καστοριάς, σε σχέση με την αντίστοιχη των Ευρωπαϊκών δειγμάτων του πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, δείχνουν ότι τα δείγματα επιφανειακού λιμναίου ιζήματος έχουν υψηλότερες διάμεσες τιμές όσον αφορά τα στοιχεία As (λόγος=2,43), Ba (2,23), Be (1,36), Ca (1,76), Ce (1,50), Co (3,56), Cr (3,84), Cu (3,14), Fe (2,29), Hg (1,78), La (1,60), Li (1,13), Mg (1,52), Mn (3,71), Mo (1,69), Ni (5,01), P (2,00), Pb (1,94), S (9,95), Th (1,78), Tl (1,19), U (1,66), V (1,90) και Zn (1,80) (Πίνακας 6.11). Ενώ, σε σχέση με τα αντίστοιχα Ελληνικά δείγματα πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, οι διάμεσες τιμές των δειγμάτων επιφανειακού λιμναίου ιζήματος της Λίμνης της Καστοριάς είναι υψηλότερες στα στοιχεία As (λόγος=2,91), Ba (2,61), Ce (1,78), Co (3,12), Cr (1,40), Cu (2,09), Fe (1,93), Ga (1,23), Hg (3,09), La (1,79), Mg (1,52), Mn (2,81), Mo (2,44), Ni (3,11), P (2,00), Pb (2,82), S (13,7), Sb (1,48), Sn (1,09), Th (2,37), Tl (1,23), U (6,65), V (1,37) και Zn (1,93). Από αυτή τη σειρά απουσιάζουν τα στοιχεία Be, Ca και Li, των οποίων οι διάμεσες τιμές των Ελληνικών δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης είναι υψηλότερες από τις αντίστοιχες των Ευρωπαϊκών δειγμάτων (Πίνακας 6.10). Προστίθενται, όμως, στη σειρά τα στοιχεία Ga, Sb και Sn, των οποίων οι διάμεσες τιμές των Ελληνικών δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης είναι χαμηλότερες από τις αντίστοιχες των Ευρωπαϊκών δειγμάτων (Πίνακας 6.10). Αυτές οι διαφορές, όπως έχει ήδη αναφερθεί, σε σχέση με (i) τα Ευρωπαϊκά δείγματα πλημμυρικού ιζήματος, οφείλονται στη διαφορετική κυριαρχούσα λιθολογία της Ελλάδας (π.χ., μεγάλη εξάπλωση των οφιολιθικών και ανθρακικών πετρωμάτων στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη) και (ii) τα Ελληνικά δείγματα πλημμυρικού ιζήματος οφείλονται στη διαφορετική κυριαρχούσα λιθολογία της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς (π.χ., μεγάλη εξάπλωση των γρανιτογενέσεων, αλλά υπάρχει και σημαντική παρουσία οφιόλιθων και πρασινόλιθων).
4. Βάσει των αυξημένων συγκεντρώσεων των στοιχείων στα δείγματα ιζήματος ρέματος της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς, τα δείγματα του επιφανειακού λιμναίου ιζήματος είναι εμπλουτισμένα σε Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sr, V και Zn και ιδιαίτερα σε Cd και Mo. Από την παραπάνω αναφορά στις τιμές των λόγων, τα επιφανειακά λιμναία ιζήματα αποδεικνύεται ότι είναι εμπλουτισμένα στα στοιχεία Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, V και Zn, αλλά όχι στο Cd και Sr και αυτό οφείλεται στις υψηλές διάμεσες τιμές Cd και Sr των Ελληνικών δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης (Πίνακας 6.11).
5. Η Ομαδική Ανάλυση ανέδειξε δώδεκα κύριες ομάδες στοιχείων (Σχήμα 6.2): (i) *Ce-La-(Y-Th)*, (ii) *Al-Ga*, (iii) *K-Rb*, (iv) *Sc-V*, (v) *Cr-Ni-(Mg-Co-As)*, (vi) *Cu-Pb*, (vii) *Ca-Sr*, (viii) *Ag-Sn-(Hg)*,

(ix) *C-S*, (x) *Bi-Tl*, (xi) *Nb-Ti* και (xii) *pH-Άμμος*. Οι ομάδες (i) *Ce-La-(Y-Th)*, (ii) *Al-Ga*, (iii) *K-Rb*, (x) *Bi-Tl* και (xi) *Nb-Ti* χαρακτηρίζουν τα λιμναία ιζήματα που προέρχονται από την αποσάθρωση και τη διάβρωση των γρανιτογενείσεων. Οι ομάδες (iv) *Sc-V* και (v) *Cr-Ni-(Mg-Co-As)* χαρακτηρίζουν τα λιμναία ιζήματα που προέρχονται από την αποσάθρωση και τη διάβρωση των οφιολιθικών και των μεταμαφικών (πρασινόλιθων) πετρωμάτων. Η ομάδα (vi) *Cu-Pb* σχετίζεται με τα ιζήματα που προέρχονται από την αποσάθρωση και τη διάβρωση της μικτής θειούχου μεταλλοφορίας και των πετρωμάτων ξενιστών της. Η ομάδα (vii) *Ca-Sr* χαρακτηρίζει τα λιμναία ιζήματα που προέρχονται από την αποσάθρωση και τη διάβρωση των ασβεστολιθικών και των δολομιτικών πετρωμάτων. Η ομάδα *Ag-Sn-(Hg)* θεωρείται ότι οφείλεται σε ανθρωπογενείς πηγές, δεδομένου ότι αυτός ο συνδυασμός στοιχείων απαντάται σε κράματα που χρησιμοποιούνται στην οδοντιατρική. Η ομάδα (ix) *C-S* έχει σχέση με τα οργανικά υλικά στον πυθμένα της λίμνης και τις επικρατούσες αναγωγικές συνθήκες και η ομάδα (xii) *pH-Άμμος* σχετίζεται με την κοκκομετρία των ιζημάτων και το εμπιερχόμενο ποσοστό των ανθρακικών συστατικών της άμμου.

6. Ενώ, η Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών σε συνδυασμό με τη χωρική απεικόνιση των διπολικών παραγοντικών βαθμών της Παραγοντικής Ανάλυσης ανέδειξε χωρικές συσχετίσεις, οι οποίες είναι και οι πλέον δυναμικές, ήτοι [μεταβλητές με παραγοντικά φορτία ≤ 5 είναι σε αγκυλωτές παρενθέσεις]:
- *Πρώτος παράγοντας*: Άμμος, pH, χαλίκι, [Ca] (Χάρτης 7.7).
 - *Αντίστροφος πρώτος παράγοντας*: La, Ga, Al, Ce, Th, Sb, Bi, Li, Άργιλος, Zn, Rb, K, B, Be, Pb, V, Fe, U, Cu, Y, Sc, Te, Co, Cr, As, Mg, Hg, [Tl, Mo, Zr, Ti, Ag, Cd, Sn, Πηλός, Ge, Ta και Nb] (Χάρτης 7.8).
 - *Δεύτερος παράγοντας*: Hg, S, Ca, C, Sr, Cd, Mo, Ni, Sn, Se, Na, P, As, W, Ag, Te, [Ba, Pb, Cu, Mn, Tl, B, Άργιλος, Cr και Mg] (Χάρτης 7.9).
 - *Αντίστροφος δεύτερος παράγοντας*: Ge, [Ti] (Χάρτης 7.10).
 - *Τρίτος παράγοντας*: Ni, Cr, Co, Fe, V, Sc, Zr, Mg [Hg, Pb, Tl, Zn, P, Cu, Be, Mn, Al, Ga, Sb, Li, As και Mo] (Χάρτης 7.11).
 - *Αντίστροφος τρίτος παράγοντας*: pH [Nb] (Χάρτης 7.12).
 - *Τέταρτος παράγοντας*: Ti, Nb, [Y, Rb, Tl] (Χάρτης 7.13) και
 - *Αντίστροφος τέταρτος παράγοντας*: Li (Χάρτης 7.14).
7. Η σύγκριση του χάρτη κοκκομετρικής σύστασης των επιφανειακών ιζημάτων της Λίμνης της Καστοριάς από την πρόσφατη μελέτη του Οκτωβρίου 2010 (Σχήμα 9.1α) με αυτό της παλαιότερης μελέτης (Σχήμα 9.1β) από Panagos *et al.* (1989) οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα λεπτόκοκκα επιφανειακά ιζήματα της λίμνης κατελάμβαναν μικρότερη έκταση απ' ότι σήμερα. Ενώ, οι άμμοι εντοπίστηκαν στις νότιες ακτές της (όπως και σήμερα), καθώς επίσης στον διάυλο μεταξύ της Χερσονήσου Κορίτσας και του δέλτα του Ξηροποτάμου και στις βορειοδυτικές ακτές της λίμνης. Φαίνεται, λοιπόν, ότι σήμερα τα λεπτόκοκκα ιζήματα είναι αυτά που συμβάλλουν σχεδόν αποκλειστικά στην ιζηματογένεση της λίμνης, τα οποία προέρχονται από το βόρειο,

βόρειο-δυτικό και ανατολικό υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής και μπορούν να παραμένουν σε αιώρηση για μεγάλα χρονικά διαστήματα με αποτέλεσμα να μεταφέρονται σε όλο και μεγαλύτερες αποστάσεις εντός της λίμνης πριν καθιζάνουν στον πυθμένα.

Σχήμα 9.1. Χάρτες κατανομής της κοκκομετρίας των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων της Λίμνης της Καστοριάς: (α) παρούσα μελέτη (Οκτώβριος 2010), και (β) παλαιότερη μελέτη από Panagos et al. (1989, Fig. 3, p.108).

9.4. ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΙΜΝΑΙΟΥ ΙΖΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΗΝΩΝ

Τα γεωχημικά αποτελέσματα των δειγμάτων των λιμναίων ιζημάτων των 14 πυρήνων της Λίμνης της Καστοριάς παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 9.1, όπου αναφέρονται τα χημικά στοιχεία με τις σχετικά υψηλότερες συγκεντρώσεις σε κάθε δείγμα ή οριζόντα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων. Η προσπάθεια ήταν ο εντοπισμός πιθανών συσχετίσεων των οριζόντων και αυτό επιτεύχθηκε, όπως αναφέρεται στη συνέχεια. Δύο από τους πυρήνες ο ΚΑΣC7 και ο ΚΑΣC3 έχουν ορισμένα εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά, τα οποία περιγράφονται παρακάτω:

1. Ο πυρήνας ΚΑΣC7 έχει δύο χαρακτηριστικά, τα οποία είναι εντελώς διαφορετικά από τους άλλους πυρήνες των λιμναίων ιζημάτων, με εξαίρεση τον πυρήνα ΚΑΣC3 και αυτά είναι: (i) ο πυρήνας δεν έχει φθάσει στο βαθύτερο στρώμα που χαρακτηρίζεται από τα στοιχεία Ca, Sr, (±B, S) και (ii) το ανώτερο στρώμα έχει υψηλές συγκεντρώσεις Ti (2108 mg/kg). Τα υπόλοιπα δύο στρώματα αυτού του πυρήνα έχουν, επίσης, υψηλές συγκεντρώσεις Ti (1988 & 1873 mg/kg), καθώς και όλα τα δείγματα των πυρήνων που επηρεάζονται από τις στερεοπαροχές του Ξηροποτάμου (ΚΑΣC6, ΚΑΣC1, ΚΑΣC2 & ΚΑΣC8 - Χάρτης 6.92) και φυσικά και τα δείγματα των πλημμυρικών ιζημάτων (ΚΑΣFL1 & ΚΑΣFL2). Αυτά τα ιζήματα προέρχονται από την

αποσάθρωση και τη διάβρωση των γρανιτογενέσεων, οι οποίοι περιέχουν τιτανίτη, λευκόξενο και βιοτίτη (Χάρτης 1.3).

2. Ο πυρήνας KASC3, όπως έχει ήδη περιγραφεί στο Κεφάλαιο 6, είναι εντελώς διαφορετικός, όσον αφορά τη γεωχημική σύσταση των πέντε οριζόντων του. Ιδιαίτερα ο τρίτος ορίζοντας, σε βάθος από 23 έως 32 cm, έχει υψηλές συγκεντρώσεις στα στοιχεία: Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Cd, Ce, (Fe), Ga, Ge, Hg, K, Na, Pb, Rb, Sb, Sn, Te, Th, Ti, Tl, U, Y, Zn και Zr σε σχέση με τον υπερκείμενο και τον υποκείμενο ορίζοντα, και αντίστοιχα χαμηλότερες στα στοιχεία B, Ca, Co, Cr, Cu, Mg, Mn, Nb, Ni, P, Sc και Sr. Εκτός του επιφανειακού στρώματος, οι υπόλοιποι τέσσερις ορίζοντες αποτελούνται από εναλλαγές πολύ συνεκτικών λεπτόκοκκων και αδρομερών υλικών και με ελάχιστη ποσότητα σε νερό, σε σχέση με τους άλλους πυρήνες, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποσότητα σε νερό που αυξάνεται από τα κατώτερα τμήματά τους προς τα ανώτερα. Το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι τα ιζήματα του πυρήνα KASC3 θα πρέπει να είναι παλαιότερης ηλικίας και να έχουν αποτεθεί σε εντελώς διαφορετικό περιβάλλον ιζηματογένεσης από εκείνα των υπόλοιπων πυρήνων.

Από τα γεωχημικά χαρακτηριστικά των δειγμάτων του λιμναίου ιζήματος από τους πυρήνες, τα οποία αναφέρονται στον Πίνακα 9.1, είναι εμφανές ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο περίοδοι ιζηματογένεσης στη Λίμνη της Καστοριάς.

Η πρώτη και παλαιότερη περίοδος ιζηματογένεσης χαρακτηρίζεται από ιζήματα με σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις σε μικρό αριθμό χημικών στοιχείων στην οποία πάντοτε συμμετέχει το Ca και το Sr, και σε αρκετές περιπτώσεις το B και το S, ήτοι Ca, Sr, ± (B, Be, Hg, Mg, Mo, Ni, P, Pb, S, Se, Sn, Te & U). Συνεπώς, μία περίοδος ιζηματογένεσης εντελώς διαφορετική από τη σημερινή.

Η δεύτερη και νεότερη περίοδος ιζηματογένεσης χαρακτηρίζεται από ιζήματα με σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις σε μεγάλο αριθμό χημικών στοιχείων, ήτοι Al, Ba, Be, Bi, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, La, Li, Mg, Nb, Rb, Sc, Th, Ti, V, Y, Zn, ± (Ag, Al, As, Ca, Cd, Ge, Hg, K, Mn, Mo, Ni, P, Pb, S, Sb, Sn, Te, Tl, U, & Zr). Αυτή η περίοδος χαρακτηρίζεται, επίσης, από μεγάλο ποσοστό στερεοπαροχών από όλα τα ρέματα της λεκάνης απορροής, δηλαδή οι συνθήκες ήταν παρόμοιες με τις σημερινές.

Επειδή, φαίνεται ότι αυτοί οι δύο συνδυασμοί των χημικών στοιχείων έχουν χωρική συσχέτιση σχεδιάσθηκαν, χάριν συζήτησης, δύο συνδυαστικοί χάρτες σε μία προσπάθεια αναπαράστασης της «γεωχημικής παλαιογεωγραφίας» της Λίμνης της Καστοριάς. Ο Χάρτης 9.1 απεικονίζει τη συσχέτιση του κατώτερου στρώματος στο οποίο συμμετέχει πάντοτε το Ca και το Sr και ορισμένα άλλα στοιχεία, όπως το B και το S. Ο συνδυασμός αυτός απαντάται στο κατώτερο στρώμα με εξαίρεση τους πυρήνες KASC1 και KASC9, καθώς και τον πυρήνα KASC7, όπως ήδη αναφέρθηκε. Η ανατροπή αυτής της φυσικής «νομοτέλειας» οδηγεί στο

συμπέρασμα ότι πιθανό να έγινε είτε λάθος στην αρίθμηση των δειγμάτων στο εργαστήριο κατά το στάδιο προπαρασκευής τους, είτε λάθος στη σήμανση του άνω τμήματος του σωλήνα του πυρήνα κατά την πυρηνοληψία. Η δεύτερη εκδοχή, βάσει της σειράς αρίθμησης των δειγμάτων, φαίνεται να είναι η πλέον πιθανή. Δυστυχώς, όμως, είναι κάτι που δεν μπορεί να ελεγχθεί σ' αυτή τη φάση της εργασίας. Στους δύο Χάρτες 9.1 και 9.2, όπου γίνεται η αναπαράσταση της «γεωχημικής παλαιογεωγραφίας» της Λίμνης της Καστοριάς διορθώνεται αυτό το λάθος.

Τα ιζήματα των πρώτων δύο δειγμάτων ή των επιφανειακών οριζόντων των λιμναίων ιζημάτων των πυρήνων είναι βέβαιο ότι προέρχονται από την αποσάθρωση και τη διάβρωση όλων των πετρωμάτων που δομούν τη λεκάνη απορροής της Λίμνης της Καστοριάς (Χάρτης 1.3) και συνεπώς η πολυστοιχειακή τους σύσταση. Η προέλευση, όμως, του βαθύτερου στρώματος, όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι εντελώς διαφορετική. Τα στοιχεία Ca, Sr (\pm B, S), οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει μεγάλη προσφορά ιζημάτων, που σημαίνει ότι οι επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες αυτής της περιόδου ήταν ξηρό κλίμα, έντονη εξάτμιση των λιμναίων υδάτων και, συνεπώς, χαμηλή στάθμη των υδάτων της λίμνης. Τέτοιες περιόδους ξηρότητας αναφέρονται στη βιβλιογραφία (Mayewski *et al.* 2004, Staubwasser & Weiss 2006, Καραγεώργης & Αναγνώστου 2006, Παπανικολάου & Παπανικολάου 2011).

Η μελέτη της ραδιοχρονολόγησης C^{14} του λιμναίου ιζήματος, βάσει του μεγαλύτερου βάθους που έφθασαν οι πυρήνες (Χάρτης 3.2), δείχνει ότι η πρώτη περίοδος της «γεωχημικής παλαιογεωγραφίας» διάρκεσε από το 1020 έως το 1770 μ.Χ. (± 90 χρόνια). Ανάλογα, όμως, με τη θέση του πυρήνα η διάρκεια ποικίλλει, δηλ. KASC13 από 1020 έως 1320 μ.Χ. (± 90 χρόνια), KASC11 από 1140-1230 μ.Χ. (± 90 χρόνια), KASC14 από 1430 έως 1565 μ.Χ. (± 90 χρόνια) KASC2 από 1575 έως 1770 μ.Χ. (± 90 χρόνια), κ.λπ. Αυτές οι διαφορές οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η μορφή της Λίμνης της Καστοριάς υπόκειται σε τοπογραφικές αλλαγές και όλες οι θέσεις είτε δεν δέχθηκαν ταυτόχρονα ιζήματα, δηλ. υπάρχουν, ανάλογα με τη θέση του πυρήνα, κενά στην ιζηματογένεση, ή τα ιζήματα διαβρώθηκαν.

Όσον αφορά τις τιμές του λόγου της διάμεσου των δειγμάτων των λιμναίων ιζημάτων των πυρήνων της Λίμνης της Καστοριάς, σε σχέση με την αντίστοιχη των Ευρωπαϊκών δειγμάτων του πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, δείχνουν ότι τα δείγματα των λιμναίων ιζημάτων των πυρήνων έχουν υψηλότερες διάμεσες τιμές όσον αφορά τα στοιχεία As (λόγος=1,91), Ba (2,31), Be (1,57), Ca (2,40), Ce (1,52), Co (3,31), Cr (3,68), Cu (3,02), Fe (2,35), Hg (1,35), La (1,63), Li (1,05), Mg (1,47), Mn (3,13), Mo (2,12), Ni (4,97), P (2,05), Pb (1,84), S (7,53), Th (1,88), Tl (1,24), U (1,83), V (1,91), Y (1,01) και Zn (1,70) (Πίνακας 6.11).

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Χάρτης 9.1. Συνδυασμοί των χημικών στοιχείων στα δείγματα των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων της Λίμνης της Καστοριάς: (α) Βαθύτερος ορίζοντας των λιμναίων ιζημάτων. Σημ.: (i) Σε παρένθεση είναι τα στοιχεία με σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις στο κάθε δείγμα και (ii) τα στοιχεία με μωβ χρώμα στους πυρήνες KASC1 και KASC9 έχουν τοποθετηθεί στην εικαζόμενη σωστή τους θέση.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΝΑΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Χάρτης 9.2. Συνδυασμοί των χημικών στοιχείων στα δείγματα των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων της Λίμνης της Καστοριάς: (β) Επιφανειακός και ενδιάμεσος οριζοντας των λιμναίων ιζημάτων. Σημ.: (i) Σε παρένθεση είναι τα στοιχεία με σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις στο κάθε δείγμα και (ii) τα στοιχεία με μωβ χρώμα στους πυρήνες KASC1 και KASC9 έχουν τοποθετηθεί στην εικαζόμενη σωστή τους θέση.

Ενώ, σε σχέση με τα αντίστοιχα Ελληνικά δείγματα πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, οι διάμεσες τιμές των δειγμάτων των λιμναίων ιζημάτων των πυρήνων της Λίμνης της Καστοριάς είναι υψηλότερες στα στοιχεία As (λόγος=2,30), Ba (2,71), Be (1,07), Ce (1,81), Co (2,90), Cr (1,34), Cu (2,01), Fe (2,00), Hg (2,34), La (1,81), Mg (1,47), Mn (2,37), Mo (3,05), Ni (3,09), P (2,05), Pb (2,67), S (10,3), Sb (1,19), Th (2,50), Tl (1,27), U (7,30), V (1,39), Y (1,83) και Zn (1,36). Από αυτή τη σειρά απουσιάζουν τα στοιχεία Ca και Li, των οποίων οι διάμεσες τιμές των Ελληνικών δειγμάτων πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης είναι υψηλότερες από τις αντίστοιχες των Ευρωπαϊκών δειγμάτων (Πίνακας 6.10). Προστίθεται, όμως, στη σειρά το στοιχείο Sb του οποίου η διάμεση τιμή στα Ελληνικά δείγματα πλημμυρικού ιζήματος του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης είναι χαμηλότερη από την αντίστοιχη των Ευρωπαϊκών δειγμάτων (Πίνακας 6.10).

Αυτές οι διαφορές, όπως έχει ήδη αναφερθεί, σε σχέση με:

- (i) τα Ευρωπαϊκά δείγματα πλημμυρικού ιζήματος, οφείλονται στη διαφορετική γεωλογική δομή της Ελλάδας (π.χ., μεγάλη εξάπλωση των οφιολιθικών και ανθρακικών πετρωμάτων στην Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη) και
- (ii) τα Ελληνικά δείγματα πλημμυρικού ιζήματος οφείλονται στη διαφορετική λιθολογία της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς (βλ. Παράγραφο 1.5 Γεωλογία).

Από την παραπάνω ανάλυση των λόγων, δύο από τα στοιχεία, που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ' όψιν και να μελετηθούν με λεπτομέρεια, όσον αφορά την αποδέσμευσή τους στα ύδατα της λίμνης, είναι ο φωσφόρος και το ουράνιο. Ο φωσφόρος λόγω του ευτροφισμού που παρατηρείται στη λίμνη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, και το ουράνιο για θέματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων και υγείας.

Ο φωσφόρος έχει υψηλές συγκεντρώσεις στους πυρήνες των λιμναίων ιζημάτων που κυμαίνονται από 0,053 έως 0,159%, με διάμεση τιμή 0,099% P (Χάρτης 6.65). Ακόμη και τα βαθύτερα στρώματα των πυρήνων, τα οποία είναι βέβαιο ότι δεν έχουν επηρεαστεί από τις γεωργικές δραστηριότητες, έχουν υψηλές συγκεντρώσεις φωσφόρου που φθάνουν έως και 0,153% P σε βάθος 90-164 cm (Πυρήνας KASC5). Ο Nesbeda (2004) αναφέρει συγκεντρώσεις του ολικού φωσφόρου στα δείγματα των πυρήνων από τη λίμνη East Pond του συμπλέγματος λιμνών Belgrade (Πολιτεία Μέϊν, ΗΠΑ), οι οποίες κυμαίνονται από 0,0017% έως 0,162%, με διάμεση τιμή 0,044% P (N=45), δηλ. συγκεντρώσεις φωσφόρου με την ίδια περίπου διακύμανση με αυτές των λιμναίων ιζημάτων των πυρήνων της Λίμνης της Καστοριάς, αλλά με πολύ χαμηλότερη διάμεση τιμή. Ο ίδιος συγγραφέας αναφέρει μία σημαντική αλήθεια ότι, *οι παράγοντες και οι γεωχημικές σχέσεις που διέπουν την απελευθέρωση του φωσφόρου από τα*

ιζήματα της λίμνης και οι διεργασίες που οδηγούν στη διάθεσή του στους ζώντες οργανισμούς είναι μοναδικές για κάθε λίμνη.

Οι συγκεντρώσεις του ουρανίου στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα κυμαίνονται από 0,61 έως 5,60 mg/kg, με διάμεση τιμή 3,33 mg/kg U (Χάρτης 6.95). Ενώ, η διακύμανσή του στα λιμναία ιζήματα των πυρήνων είναι από 1,84 έως 5,02 mg/kg, με διάμεσο 3,65 mg/kg U. Αυτές οι σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις ουρανίου οφείλονται στις στερεοπαροχές της λεκάνης απορροής που προέρχονται κυρίως από τους γρανιτογενείς και λιγότερο από το γρανίτη Φωτεινής (Χάρτης 1.3), όπου οι συγκεντρώσεις του ουρανίου στα πλημμυρικά ιζήματα που προέρχονται από ρέματα, τα οποία υδρομαστεύουν τους γρανιτογενείς, κυμαίνονται από 1,37 έως 6,32 mg/kg, με διάμεση τιμή 2,58 mg/kg U (Χάρτης 6.96). Στη γεωχημική έρευνα, συγκεντρώσεις ουρανίου >2 έως 5 mg/kg θεωρούνται ότι χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης για ενδεχόμενη μεταλλοφορία ουρανίου και συγκεντρώσεις >5 mg/kg U ταξινομούνται ως ανώμαλες και οριοθετούν περιοχές με πιθανή ουρανιούχο μεταλλοφορία (Smith *et al.* 1976, <http://nokaresources.com/index.php/news/9-news/44-western-athabasca-syndicate-identifies-uranium-anomalies-at-the-preston-lake-property-saskatchewan>). Συνεπώς, το θέμα αυτό χρήζει λεπτομερέστερης έρευνας και μελέτης, ήτοι αν οι συγκεντρώσεις του ουρανίου αποδεδειγμένα στο λιμναίο νερό και καταλήγουν στην τροφική αλυσίδα.

Πίνακας 9.1. Δείγματα του λιμναίου ιζήματος των πυρήνων με την κοκκομετρική τους ταξινόμηση και τους συνδυασμούς των χημικών στοιχείων με τις σχετικά υψηλότερες συγκεντρώσεις (βλ. Χάρτες 8.1 & 8.2).

Πυρήνας	Βάθος (cm)	Κοκκομετρία	Χημικά στοιχεία με σχετικά υψηλότερες συγκεντρώσεις
KASC1	0-33	Πηλός	Ca, Hg, S, (Sr)
	33-69,5	Πηλός	Al, As, Ba, Be, Bi, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, La, Li, Mg, Mo, Nb,
	69,5-79	Πηλός	Ni, P, Pb, Rb, Sc, Th, Ti, Tl, U, V, Y, Zn & Zr
KASC2	0-48	Αργιλούχος πηλός	Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Hg, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Nb, Ni, Pb, Rb, Sb, Sc, Sn, Th, Ti, Tl, U, V, Y & Zn
	48-107	Πηλούχος άργιλος	B, Ca, P, S, Se, Sr, Te & Zr
KASC3	0-13,5	Άμμος	(As), (Co), (Cr), (Cu), (Hg), Mn , (Mo), (Nb), (Ni), (P), (Sc), (Sn), (Ti)
	13,5-23	Αργιλούχος πηλός	(Ba), (Be), Ca , (La), Nb , Sr , (Te) & (Zr)
	23-32	Αμμώχος πηλός	Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Cd, Ce, (Fe), Ga, Ge, Hg, K, La, Na, Pb, Rb, Sb, Sn, Th, Ti, Tl, U, Y, Zn & Zr
	32-50	Αμμώχος πηλός	(Ba), (Be), (Ca), (Cu), (Ga), (La), (Nb), (P), (Rb), (Sc), (Sr), Se
	50-66	Αμμώχος πηλός	(Al), (Ce), Co, Cr, Cu, Fe , (Ga), Li, Mg , (Mn), Mo, Ni, P , (Rb), Sc , (Sn), (Ti), V, (Y) & (Zn)
KASC4	0-87	Αργιλούχος πηλός	Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Hg, K, La, Li, Mg, Mn, Nb, Ni, P, Pb, Rb, Sb, Sc, Sn, Th, Ti, Tl, V, Y, Zn & Zr
	87-102	Πηλούχος άργιλος	Be, Ca, Mo, S & Sr
KASC5	0-89,5	Αργιλούχος πηλός	Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ce, Co, Cu, Fe, Ga, Hg, K, La, Li, Mo, Nb, Pb, Rb, Sb, Sc, Sn, Te, Th, Ti, Tl, V, Y, Zn & Zr
	89,5-164	Αργιλούχος πηλός	B, Ca, Mg, Ni, P, Se & Sr
KASC6	0-73	Αργιλούχος πηλός	Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Ge, K, La, Li,
	73-113	Αργιλούχος πηλός	Mg, Mn, Nb, Rb, Sb, Sc, Th, Ti, Tl, U, V, Y, Zn & Zr
	113-130	Πηλούχος άργιλος	B, Ca, Hg, Mo, Ni, P, Pb, Se, Sr, Te
KASC7	0-57,5	Πηλός	Ti
	57,5-100,5	Πηλός	
	100,5-154	Πηλός	Al, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, La, Li, Mg, Mn, Mo, Nb, Ni, Pb, Rb, S, Sb, Sc, Sn, Te, Th, Tl, U, V, Y, Zn & Zr
KASC8	0-50	Αργιλούχος πηλός	Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Ge, Hg, K, La,
	50-80	Αργιλούχος πηλός	Li, Mg, Mn, Mo, Nb, Pb, Rb, Sb, Sc, Sn, Th, Ti, Tl, U, V, Y, Zn & Zr
	80-138	Πηλούχος άργιλος	B, Ca, S, Sr, Te

<i>Πυρήνας</i>	<i>Βάθος (cm)</i>	<i>Κοκκομετρία</i>	<i>Χημικά στοιχεία με σχετικά υψηλότερες συγκεντρώσεις</i>
KASC9	0-56,5	Αργιλούχος πηλός	B, Ca, Mo, Ni, S & Sr
	56,5-82,5	Αργιλούχος πηλός	Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Ge, Hg, K,
	82,5-137	Αργιλούχος πηλός	La, Li, Mg, Mn, Nb, P, Pb, Rb, Sb, Sc, Sn, Th, Ti, V, Y, Zn & Zr
KASC10	0-77,5	Αργιλούχος πηλός	Ag, Al, Ba, Be, Bi, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Ge, Hg, K, La, Li,
	77,5-100	Αργιλούχος πηλός	Mg, Mn, Nb, P, Pb, Rb, Sb, Sc, Th, Ti, Tl, U, V, Y, Zn & Zr
	100-148	Αργιλούχος πηλός	B, Ca, Ni, S & Sr
KASC11	0-107	Αργιλούχος πηλός	Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, La, Li,
	107-156	Αργιλούχος πηλός	Mg, Mn, Nb, Ni, P, Pb, Rb, Sb, Sc, Th, Ti, V, Y, Zn & Zr
	156-174	Αργιλούχος πηλός	B, Ca, Mo, Sr & U
KASC12	0-52	Πηλούχος άργιλος	Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Ge, Hg, K,
	52-94	Αργιλούχος πηλός	La, Li, Mg, Mn, Nb, Ni, P, Pb, Rb, Sb, Sc, Sn, Te, Th, Ti, Tl, U,
	94-123	Πηλούχος άργιλος	V, Y, Zn & Zr B, Ca, S & Sr
KASC13	0-32	Αργιλούχος πηλός	Ag, As, Cd, Ce, Hg, La, Mn, Pb, Sn & Y
	32-94	Πηλούχος άργιλος	Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Li, Mn, Mo, Ni, Sb, Sc, Th & Zn
	94-138	Πηλούχος άργιλος	Hg, S, Se & P
	138-198	Πηλούχος άργιλος	Al, Ba, Ca, Ce, La, Nb, Rb, Sr, Th, Ti, U & Zr
KASC14	0-56	Αργιλούχος πηλός	Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Hg, K, La, Li,
	56-91	Πηλούχος άργιλος	Mg, Mn, Mo, Nb, Ni, Pb, Rb, Sb, Sc, Th, Ti, Tl, V, Y, Zn & Zr
	91-116	Αργιλούχος πηλός	B, Ca, P, S, Se, Sn, Sr & Te

Σημ.: Πυρήνας KASC3 - Σε παρένθεση είναι τα στοιχεία με σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις στο κάθε δείγμα και με έντονα μαύρα γράμματα τα στοιχεία με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις.

Λευκή οπίσθια σελίδα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Βάσει του κύριου στόχου της παρούσας διατριβής, που είναι η μελέτη σειράς ανόργανων χημικών στοιχείων στα λιμναία ιζήματα της Λίμνης της Καστοριάς μέσω της χωρικής τους χαρτογράφησης, σχεδιάστηκαν 108 μονομεταβλητοί γεωχημικοί χάρτες, 14 χάρτες παραγοντικής ανάλυσης και 2 χάρτες συσχέτισης της «γεωχημικής παλαιογεωγραφίας». Συνεπώς, έγινε μία πλήρης χαρτογράφηση των λιμναίων ιζημάτων της λίμνης (επιφανείας και βάθους), καθώς επίσης και της λεκάνης απορροής της λίμνης με τη χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων της δειγματοληψίας ενεργού ιζήματος ρέματος παλαιότερης έρευνας.

Τα κυριότερα συμπεράσματα αυτής της γεωχημική μελέτης, βάσει των αποτελεσμάτων:

- (i) της αναγνωριστικής δειγματοληψίας ενεργού ιζήματος ρέματος (παλαιότερη έρευνα),
- (ii) της δειγματοληψίας των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων,
- (iii) της δειγματοληψίας των πυρήνων των λιμναίων ιζημάτων,
- (iv) της δειγματοληψίας των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων και
- (v) της πρόσφατης δειγματοληψίας ενεργού ιζήματος ρέματος,

είναι:

- Τα αποτελέσματα της παλαιότερης δειγματοληψίας ενεργού ιζήματος ρέματος (N=432) Ag, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sr, V και Zn έδειξαν ότι:
 - (α) στις περιοχές που υπάρχει σύμπτωση των υψηλών και των ανώμαλων συγκεντρώσεων των στοιχείων Co, Cr, Cu, Ni και V αυτές οφείλονται στην παρουσία οφιολιθικών πετρωμάτων στην περιοχή της λεκάνης απορροής της Λίμνης της Καστοριάς (π.χ., βόρεια και ΒΔ του Παλαιού Ιδιόκτητου), και δυτικά και ΒΔ της Χλόης μεταμαφικά πετρώματα εντός της ενότητας των ελαφρά μεταμορφωμένων πετρωμάτων και
 - (β) η σύμπτωση των υψηλών και ανώμαλων συγκεντρώσεων των στοιχείων Cd, Cu, Hg, Mn, Pb και Zn υποδηλώνουν την πιθανή ύπαρξη μικτής θειούχου μεταλλοφορίας (π.χ., Χερσόνησος Κορίτσα, νότια και NNA του χωριού Κορησός).

Συνεπώς, τα ιζήματα που εναποτίθενται στη λίμνη, τα οποία προέρχονται από την αποσάθρωση και τη διάβρωση των γεωλογικών σχηματισμών, είναι σχετικά εμπλουτισμένα στα στοιχεία Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sr, V και Zn.

- Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων της παλαιότερης και της πρόσφατης δειγματοληψίας ενεργού ιζήματος ρέματος από τον Ξηροπόταμο προκύπτει ότι υπάρχει σύμπτωση τιμών για τα στοιχεία Co, Cr, Cu, Mn, Ni και Pb, λαμβάνοντας υπ' όψιν το δειγματοληπτικό και το αναλυτικό σφάλμα, καθώς επίσης και τις διαφορετικές αναλυτικές μεθόδους, που χρησιμοποιήθηκαν κατά περίπτωση. Τα αποτελέσματα αυτά υποδηλώνουν ότι οι πηγές τροφοδοσίας του ενεργού ιζήματος ρέματος του Ξηροπόταμου είναι διαχρονικά περίπου οι ίδιες. Οι σπάνιες γαίες που προσδιορίστηκαν στα δείγματα των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων παρουσιάζουν μικρή διακύμανση τιμών

σε όλο το εύρος της τομής, γεγονός που ενισχύει την παραπάνω ερμηνεία για διαχρονικά σταθερή τροφοδοσία.

- Τα αποτελέσματα των κάθετων τομών των πλημμυρικών ιζημάτων προσδιορίζουν τη χημική σύσταση των στερεοπαροχών των ρεμάτων που καταλήγουν στη Λίμνη της Καστοριάς. Ο Ξηροπόταμος, ο οποίος υδρομαστεύει τη μεγαλύτερη περιοχή στα ανατολικά της λίμνης, διαβρώνει κυρίως τους γρανιτογενείς, με συνέπεια τα αντίστοιχα πλημμυρικά ιζήματα να παρουσιάζουν αυξημένες συγκεντρώσεις στα στοιχεία Ce, K, La, Nb, Rb, Sc, Sr, Ta, Th, Ti, Tl, U, W και Y. Επίσης, τα ρέματα που υδρομαστεύουν το βόρειο τμήμα της λεκάνης απορροής της λίμνης (Τοιχίον P., Μεταμόρφωσης P.), διαβρώνουν πάλιν κυρίως τους γρανιτογενείς, συνεπώς οι τομές των πλημμυρικών ιζημάτων αυτού του τμήματος έχουν τα ίδια παραπάνω χαρακτηριστικά. Η κάθετη τομή των πλημμυρικών ιζημάτων επί του Απόσκεπου ρέματος στο ΒΔ τμήμα της λίμνης, το οποίο υδρομαστεύει τα ελαφρώς μεταμορφωμένα πετρώματα (μετακροκαλοπαγή, μεταψαμμίτες, μεταρκόζες, φυλλίτες, πρασινόλιθους, σχιστόλιθους), καθώς και σχηματισμούς μικρότερης έκτασης, όπως ασβεστόλιθους και δολομιτικούς ασβεστόλιθους, εμφανίζει αυξημένες συγκεντρώσεις στα στοιχεία Al, As, Ba, Be, Bi, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, Sb, Sc, Ta, Te, V, Zn και Zr.
- Οι σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις των χημικών στοιχείων που προσδιορίστηκαν στα δείγματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων απεικονίζουν αρχικά τα γεωχημικά χαρακτηριστικά των φυσικών χερσαίων υλικών που μεταφέρονται από τα ρέματα στη λίμνη, ήτοι:
 - (α) οι αυξημένες τιμές Ag, Cd, Pb και Zn που εντοπίστηκαν στη Χερσόνησο Κορίτσας από τη γεωχημική έρευνα ιζήματος ρέματος εμφανίζονται και στα γειτονικά λιμναία ιζήματα,
 - (β) οι υψηλές συγκεντρώσεις Co, Cr, Mg, Mn και Ni στα παράκτια λιμναία ιζήματα βορειοδυτικά του Δισπηλιού προέρχονται από τους οφιόλιθους,
 - (γ) οι υψηλές συγκεντρώσεις Li και Sb στα λιμναία ιζήματα στα ανατολικά της Χλόης προέρχονται από τις στερεοπαροχές του Ρέματος Απόσκεπος, ο οποίος υδρομαστεύει κυρίως την ενότητα των Ελαφρά μεταμορφωμένων πετρωμάτων (φυλλίτες, πρασινόλιθοι, χλωριτικοί-σερικιτικοί-μοσχοβιτικοί-γραφιτικοί σχιστόλιθοι κ.ά. – Χάρτης 1.3) και
 - (δ) οι υψηλές συγκεντρώσεις Ge, Nb, Ti, Tl και Y στα ιζήματα της λιμναίας περιοχής μεταξύ των χωριών Πολυκάρπη και Μαυροχωρίου προέρχονται από τις στερεοπαροχές του Ξηροποτάμου, ο οποίος υδρομαστεύει κυρίως τους γρανιτογενείς.
- Οι σχετικά αυξημένες διάμεσες τιμές σχεδόν όλων των χημικών στοιχείων στα δείγματα (α) των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων και (β) των λιμναίων ιζημάτων των πυρήνων σε σχέση με τις αντίστοιχες διάμεσες τιμές των δειγμάτων των πλημμυρικών ιζημάτων, οφείλονται στη συγκέντρωσή τους στα λεπτόκοκκα κλάσματα των επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων και των λιμναίων ιζημάτων των πυρήνων.

- Η πολυστοιχειακή συσχέτιση των δειγμάτων των λιμναίων ιζημάτων των πυρήνων έδειξε ότι υπάρχει σαφής διαχωρισμός δύο περιόδων ιζηματογένεσης. Η παλαιότερη χαρακτηρίζεται από ξηρό κλίμα, έντονη εξάτμιση των λιμναίων υδάτων και, συνεπώς, χαμηλή στάθμη των υδάτων της λίμνης και μικρή έως μηδενική προσφορά ιζημάτων. Ενώ, η δεύτερη έχει τις ίδιες κλιματολογικές συνθήκες με τις σημερινές και μέτρια έως μεγάλη προσφορά ιζημάτων ανάλογα με τη βροχόπτωση. Επιπρόσθετα, οι ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η γεωργία (άροση), η εκχέρσωση των δασικών εκτάσεων και η αστικοποίηση, συμβάλουν στη διάβρωση και, συνεπώς, στην αύξηση της ποσότητας των ιζημάτων που εναποτίθενται στη λίμνη.
- Η πολυστοιχειακή ανάλυση των δειγμάτων των λιμναίων ιζημάτων της Λίμνης της Καστοριάς έδειξε ότι οι συγκεντρώσεις των χημικών στοιχείων οφείλονται κυρίως στους λιθολογικούς σχηματισμούς που δομούν τη λεκάνη απορροής της λίμνης.
- Δύο στοιχεία, τα οποία χρήζουν λεπτομερέστερης μελέτης είναι ο φωσφόρος (P) και το ουράνιο (U) με στόχο τη διερεύνηση της αποδέσμευσής τους στα νερά της λίμνης και τις επιπτώσεις του μεν πρώτου στο φαινόμενο του ευτροφισμού και το δε δεύτερο σε περιβαλλοντικές επιπτώσεις και της καλής κατάστασης των έμβιων οργανισμών της λίμνης και ιδιαίτερα των ψαριών.
- Η ανθρωπογενής επιβάρυνση είναι μικρού βαθμού και έκτασης και περιορίζεται (α) στα επιφανειακά λιμναία ιζήματα στους κολπίσκους νότια και βόρεια του κέντρου της πόλης της Καστοριάς και αφορά τα στοιχεία Ag, Al, As, B, Be, Bi, Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Mo, Na, P, Pb, S, Sb, Sc, Se, Sn, Te, Tl, W και Zn, που θεωρείται ότι οφείλονται κυρίως στα υγρά οικιακά απόβλητα, και (β) στα παράκτια ιζήματα πλησίον των χωριών Χλόη, Παλαιό Ιδιόκτητο, Πολυκάρπη, Μαυροχώριον και Δισπηλιό και θεωρείται ότι οφείλονται κυρίως στις γεωργικές δραστηριότητες.
- Η σύγκριση των γεωχημικών αποτελεσμάτων των επιφανειακών και των υπο-επιφανειακών λιμναίων ιζημάτων της Λίμνης της Καστοριάς με τα αντίστοιχα από τις λίμνες Βεγορίτιδα, Βόλβη, Ιωαννίνων (ή Παμβώτιδα), Κάρλα, Κορώνεια και Κουμουνδούρου, ανέδειξε ότι ο κύριος παράγοντας που διέπει τις συγκεντρώσεις των χημικών στοιχείων είναι η τοπική λιθολογία της κάθε λεκάνης απορροής.

Τέλος, αυτή η συστηματική γεωχημική μελέτη των λιμναίων ιζημάτων της Λίμνης της Καστοριάς αποτελεί τη βάση αναφοράς (Οκτώβριος 2010) για σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταγενέστερων ερευνών. Επίσης, τα αποτελέσματά της είναι χρήσιμα για μελλοντικές διαχειριστικές μελέτες.

Λευκή οπίσθια σελίδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ pH ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Π1.1. pH

Η φυσικοχημική ιδιότητα του pH εκφράζει τη συγκέντρωση των ιόντων υδρογόνου σε ένα υδατικό διάλυμα. Πιο συγκεκριμένα, το pH συμβολίζει τον αρνητικό δεκαδικό λογάριθμο της συγκέντρωσης των ιόντων υδρογόνου $[H^+]$ στο διάλυμα. Δηλαδή, $pH = -\log[H^+]$. Το pH αποτελεί μέτρο της οξύτητας ή της αλκαλικότητας μιας χημικής ουσίας, στην προκειμένη περίπτωση των λιμναίων ιζημάτων, και αναφέρεται ως ενεργός οξύτητα. Η κλίμακα του pH κυμαίνεται από 0 έως 14. Διαλύματα με pH 7 θεωρούνται εξ ορισμού ουδέτερα, ενώ διαλύματα για τα οποία η τιμή του pH είναι μικρότερη από 7 χαρακτηρίζονται ως όξινα, και διαλύματα με pH μεγαλύτερο από 7 ως αλκαλικά.

Το pH των λιμναίων ιζημάτων αποτελεί κυρίαρχο παράγοντα, ο οποίος καθορίζει τη διαλυτότητα, την κινητικότητα και τη σταθερότητα των διαφόρων χημικών στοιχείων σε αυτά, τη μετακίνησή τους και τη μετάπτωσή τους σε δυσδιάλυτες μορφές (βλ. Πίνακες 6.2 & 6.3).

Π1.2. Ag – ΑΡΓΥΡΟΣ

Ο άργυρος ανήκει στην ομάδα 11 του Περιοδικού Πίνακα, μαζί με το χαλκό (Cu) και το χρυσό (Au), και είναι το πλέον δραστικό από τα πολύτιμα μέταλλα, τα οποία περιλαμβάνουν το χρυσό (Au) και το λευκόχρυσο (Pt). Ο άργυρος φέρει τον ατομικό αριθμό 47, ατομική μάζα 108, έχει τρεις κύριες οξειδωτικές καταστάσεις (0, +1 και +2) και δύο φυσικά σταθερά ισότοπα, ^{107}Ag και ^{109}Ag , με ποσοστά συμμετοχής 51,84% και 48,16% της ολικής του μάζας, αντίστοιχα (Mango 1999).

Ο άργυρος είναι ένα μάλλον σπάνιο μεταλλικό χαλκόφιλο στοιχείο που δημιουργεί αρκετά ορυκτά, συμπεριλαμβανομένων του αργεντίτη $[\text{Ag}_2\text{S}]$, του αρσενοαργεντίτη $[\text{Ag}_3\text{As}]$ και του αυτοφουούς αργύρου. Είναι ένα από τα επτά μέταλλα γνωστά κατά την αρχαιότητα, μαζί με το χρυσό (Au), το χαλκό (Cu), το σίδηρο (Fe), τον υδράργυρο (Hg), τον κασσίτερο (Sn) και το μόλυβδο (Pb). Τα φυσικά κράματα του αργύρου και του χρυσού είναι πολύ διαδεδομένα (Boyle 1968, Leake *et al.* 1993). Ο έντονα χαλκόφιλος χαρακτήρας του αργύρου υποδηλώνει, ότι εμφανίζεται ευρέως ως ιχνοστοιχείο σε θειούχα ορυκτά, όπως το γαληνίτη $[\text{PbS}]$, το σφαλερίτη $[(\text{Zn},\text{Fe})\text{S}]$, τον τετραεδρίτη $[(\text{Cu},\text{Fe})_{12}\text{Sb}_4\text{S}_{13}]$ και τον χαλκοκυρίτη $[\text{CuFeS}_2]$, τα οποία περιέχουν και άλλα χαλκόφιλα στοιχεία, όπως μόλυβδο (Pb), κοβάλτιο (Co), νικέλιο (Ni), αντιμόνιο (Sb) και αρσενικό (As) (Ure & Berrow 1982). Ο άργυρος απαντάται σε ποσοστά, που φθάνουν το επίπεδο των αρκετών εκατοστιαίων μονάδων στο γαληνίτη (τον αργυρούχο γαληνίτη).

Ο άργυρος είναι ένα σημαντικός ιχνηλάτης για τους περισσότερους τύπους μεταλλοφορίας χρυσού και αργύρου, καθώς και των αμιδοϊζηματογενών κοιτασμάτων τύπου SEDEX (Sedimentary hosted exhalative deposits) ή των ηφαιστειοϊζηματογενών συμπαγών θειούχων κοιτασμάτων τύπου VHMS (Volcanic hosted massive sulphide deposits).

Ο άργυρος δεν δείχνει προτίμηση σε φελσικά ή μαφικά μάγματα, αν και ο Boyle (1968) αναφέρει, ότι η αντικατάσταση των κατιόντων νατρίου (Na^+) από κατιόντα του αργύρου (Ag^+), μπορεί να οδηγήσει σε εμπλουτισμό του στα αλκαλικά πετρώματα. Ο Mango (1999) παραθέτει τις συγκεντρώσεις του αργύρου σε πυριγενή πετρώματα, οι οποίες είναι: υπερμαφικά 0,05 mg/kg, βασαλτικά 0,10 mg/kg, γρανιτικά 0,05 mg/kg, και τη μέση σύσταση του φλοιού της γης στα 0,08 mg/kg Ag. Ενώ, οι Rudnick & Gao (2003) εκτιμούν ότι η μέση σύσταση του ανώτερου ηπειρωτικού φλοιού της γης είναι 0,053 mg/kg Ag (Πίνακας 6.7). Στα ιζηματογενή πετρώματα, οι συγκεντρώσεις του αργύρου κυμαίνονται από 0,05 έως 0,12 mg/kg (Boyle 1968), με τα επίπεδα εμπλουτισμού, κατά τη διάρκεια της απόθεσης, να ελέγχονται σε γενικές γραμμές από το pH και την παρουσία της οργανικής ύλης, καθώς και από την πηγή προέλευσης των υλικών των ιζημάτων. Σε συνθήκες χαμηλής οξύτητας, τα κατιόντα του αργύρου (Ag^+) μπορούν να αντικαταστήσουν τα κατιόντα του καλίου (K^+) στα αργιλικά ορυκτά (Ure & Berrow 1982). Αυτό το χαρακτηριστικό, σε συνδυασμό με την εκλεκτική προσρόφηση, οδηγεί στη μεγαλύτερη συγκέντρωση του αργύρου στην άργιλο παρά στην ιλύ ή την άμμο (Chao & Anderson 1974).

Η γεωχημεία του αργύρου στο επιφανειακό περιβάλλον ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες pH και Eh, και τις συγκεντρώσεις των ιόντων των αλογόνων (F, Cl, Br, I), οι οποίες είναι τοπικής σημασίας στις παράκτιες περιοχές. Η κινητικότητα του αργύρου είναι μεγαλύτερη σε όξινα και πολύ οξειδωτικά περιβάλλοντα, τα οποία συνδέονται με διαλύματα υψηλού δυναμικού ιόντος (Πίνακες 6.2 & 6.3), όπου δημιουργούνται διαλυτά σύμπλοκα με ανιόντα, ιδίως χλωρίδια (Thornber 1992). Κάτω από τις περισσότερες περιβαλλοντικές συνθήκες, τα άλατα του αργύρου είναι αδιάλυτα σε τιμές pH υψηλότερες από 4. Σε υψηλότερες τιμές pH, μεταξύ 4 και 8, ο άργυρος (Ag) και ο μόλυβδος (Pb) προσροφώνται, κατά προτίμηση, από τα υδροξείδια του σιδήρου, σε σύγκριση με αυτά του χαλκού (Cu) και του ψευδαργύρου (Zn) (Lottermoser *et al.* 1999).

Στην περίπτωση του θειούχου αργύρου, χαμηλότερα δυναμικά οξειδοαναγωγής μπορούν να αυξήσουν την κινητικότητα, μέσω της ατελούς οξειδωσης των σουλφιδίων, προάγοντας, έτσι, τη δημιουργία θειοθειικών ανιόντων ($\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$), τα οποία μπορούν να σχηματίσουν διαλυτά σύμπλοκα με τον άργυρο (Webster & Mann 1984). Αυτός είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την αποσάθρωση του αυτοφυούς αργύρου, που συνδέεται με το χρυσό και τα θειούχα ορυκτά, επιτρέποντας, έτσι, στον άργυρο να παραμείνει σε ευκίνητη μορφή, μέχρι να συναντήσει πιο οξειδωτικές συνθήκες που είναι πιθανόν να υφίστανται κοντά στον υπόγειο υδροφορέα (Mann 1984). Η διαλυτότητα του κατιόντος του αργύρου (Ag^+) αυξάνεται με την αύξηση του Eh, γι' αυτό το λόγο ελευθερώνεται κατά τη διάλυση των πρωτογενών αργυρούχων ορυκτών από τα οξυγονωμένα περί την επιφάνεια νερά (Mango 1999).

Η επακόλουθη μεταφορά του αργύρου σε αναγωγικές ζώνες, σε μεγαλύτερο βάθος, συντελεί στο σχηματισμό θειούχου αργύρου [Ag_2S] ή αυτοφυούς αργύρου. Όπου υπάρχουν ανιόντα χλωρίου, σχηματίζεται κυραργυρίτης [AgCl]. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του αργύρου απαντώνται σε εδάφη που υπέρκεινται αργυροφόρων πετρωμάτων. Ο άργυρος έχει την τάση, να εμφανίζεται στον επιφανειακό A_0 εδαφικό ορίζοντα, γεγονός που υποδηλώνει, ότι τα χημικά σύμπλοκα των χουμικών συστατικών του εδάφους είναι σημαντικά για τη δέσμευση του αργύρου (Mango 1999, Kabata-Pendias 2001).

Η Kabata-Pendias (2001) παραθέτει το γενικό εύρος τιμών του αργύρου στο έδαφος, το οποίο κυμαίνεται από 0,03 έως 0,4 mg/kg. Ενώ, η διακύμανση των ολικών συγκεντρώσεων του αργύρου στο επιφανειακό υπολειμματικό έδαφος των Ευρωπαϊκών χωρών είναι από 0,01 έως 3,15 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 0,304 και 0,27 mg/kg, αντίστοιχα (Salminen *et al.* 2005). Στα δείγματα του υπεδάφους οι συγκεντρώσεις του αργύρου κυμαίνονται από 0,02 έως 2,07 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 0,289 και 0,250 mg/kg, αντίστοιχα. Η δε μέση τιμή του λόγου του αργύρου σε δείγματα εδάφους επιφανείας:βάθους, βάσει των αποτελεσμάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, είναι 1,053 (De Vos & Tarvainen *et al.* 2006 και στην ιστοσελίδα: <http://weppi.gtk.fi/publ/foregsatlas/articles/Soil.pdf>, Πίνακας 4 όπου παρουσιάζονται οι τιμές των λόγων των δειγμάτων εδάφους επιφανείας:βάθους για όλα τα προσδιορισθέντα στοιχεία).

Οι ανθρωπογενείς πηγές του αργύρου περιλαμβάνουν τη μεταλλουργική επεξεργασία του χαλκού, του ψευδαργύρου, του κασσιτέρου και του μολύβδου, βιομηχανικές ιλύες και τα απόβλητα από τη φωτογραφική βιομηχανία (Reimann & Caritat 1998, Cooper & Thornton 1994). Χρησιμοποιείται, επίσης, στην κατασκευή κοσμημάτων, ασημικών, οδοντιατρικών προϊόντων, στα κράματα συγκόλλησης, τις ηλεκτρικές συνδέσεις, στις υψηλής απόδοσης ηλεκτρικές στήλες Ag-Zn και Ag-Cd, και στην κατασκευή καθρεπτών.

Ο άργυρος είναι βιολογικά ενεργός, αλλά δεν είναι αναγκαίος για τους έμβιους οργανισμούς. Είναι πολύ δραστικός ως μικροβιοκτόνο και τοξικός για τα ψάρια και πολλούς μικροοργανισμούς, αλλά είναι σχετικά αβλαβής για τις ανώτερες μορφές ζωής, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου (Edwards *et al.* 1995).

Ο άργυρος παρατηρείται, σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις, στο έδαφος, τα φυτά και τους ζωϊκούς ιστούς (Mertz 1987). Επίσης, κατά το μεταβολισμό, αντικαθιστά τον χαλκό και το σελήνιο, αποτρέποντας την πρόσληψη αυτών των στοιχείων από τον ανθρώπινο οργανισμό (Mertz 1987).

Π1.3. Al – ΑΡΓΙΛΙΟ (ή κοινώς αλουμίνιο)

Το αργίλιο (Al) ανήκει στην ομάδα 13 του Περιοδικού Πίνακα, η οποία περιλαμβάνει, επίσης και τα στοιχεία B, Ga, In και Tl. Το αργίλιο φέρει τον ατομικό αριθμό 13, έχει ατομική μάζα 27, μία κατάσταση οξείδωσης (+3) και ένα φυσικό σταθερό ισότοπο (^{27}Al). Η γεωχημική του συμπεριφορά ομοιάζει πολύ με αυτή του γαλλίου (Ga).

Το αργίλιο είναι λιθόφιλο στοιχείο, απαντά σε αφθονία στη λιθόσφαιρα και σχηματίζει αρκετά ίδια ορυκτά, όπως ο σιλλιμανίτης $[\text{Al}_2\text{SiO}_5]$, το κορούνδιο $[\text{Al}_2\text{O}_3]$ και ο καολινίτης $[\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_5(\text{OH})_4]$. Τα δύο στοιχεία που υπερβαίνουν σε αφθονία το αργίλιο είναι το οξυγόνο (45,5%) και το πυρίτιο (25,7%) (Idelfonse 1999) (Πίνακας 6.7), ενώ το αργίλιο ακολουθεί με ποσοστό κυμαινόμενο από 0,45 ως 10% (Kabata-Pendias & Pendias 1984). Αποτελεί κύριο συστατικό πολλών πετρογενετικών ορυκτών, όπως ο άστριος, ο μαρμαρυγίας, ο αμφίβολος, ο πυρόξενος και ο γρανάτης. Τα προϊόντα της διάβρωσης των πρωτογενών ορυκτών του αργιλίου περιλαμβάνουν τα δευτερογενή αργιλικά ορυκτά, π.χ., τον καολινίτη και το δυοκταεδρικό σμηκτίτη και υδροξείδια του αργιλίου $[\text{Al}(\text{OH})_3]$, όπως ο γκιμπίτης, ο

νορντστραντίτης και ο μπαγερίτης, τα οποία δυνατόν να ελέγχουν τη συγκέντρωση ισορροπίας του αργιλίου στο εδαφικό διάλυμα, τα υπόγεια νερά και το ύδωρ των ποταμών. Σε τροπικές συνθήκες, η διάβρωση μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό αργιλούχου μεταλλεύματος, το βωξίτη $[\text{AlO}(\text{OH})]$, ένα μίγμα διάφορων δευτερογενών υδροξειδίων/οξειδίων του αργιλίου. Το αργίλιο υπάρχει σε ποσοστά επί τοις εκατό στα περισσότερα από τα συνήθη είδη ορυκτών και παρουσιάζει μέση περιεκτικότητα στο γήινο φλοιό της τάξεως του 8,3% (Ildefonse 1999), ενώ στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό της γης η συγκέντρωσή του υπολογίζεται στα 8,15% (Πίνακας 6.7 – Rudnick & Gao 2000).

Τα μεταμορφωμένα πετρώματα παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη σε εύρος διακύμανση, αλλά και τις υψηλότερες μέσες τιμές στις περιεκτικότητες του Al_2O_3 . Οι μέσες τιμές κυμαίνονται, συνήθως, από 12 ως 24%, παρ' όλο που αναφέρονται και χαμηλές συγκεντρώσεις του Al_2O_3 της τάξεως του 1%, αλλά και υψηλές 28%. Με εξαίρεση τους αργιλικούς σχιστόλιθους, τα ιζηματογενή πετρώματα, συνήθως περιέχουν πολύ χαμηλή ποσότητα Al_2O_3 , με τη μέση περιεκτικότητα να κυμαίνεται από <1%, τη μέγιστη στο 2,5% στους ασβεστόλιθους και από ~5% ως 8% στους ψαμμίτες. Οι αργιλικόι σχιστόλιθοι παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση Al_2O_3 , συνήθως μέχρι 15%, λόγω της παρουσίας των αργιλικών ορυκτών, όπως ο καολινίτης. Οι περιεκτικότητες στα πυριγενή πετρώματα, γενικά, αυξάνονται, μειωμένης της συγκέντρωσης του Fe και του Mn. Τα υπερμαφικά πετρώματα, όπως ο περιδοτίτης, περιέχουν πολύ μικρή ποσότητα, 4% Al_2O_3 , ενώ τα μαφικά πετρώματα, όπως ο βασάλτης περιέχουν μέχρι ποσοστό 16%. Τα όξινα πυριγενή πετρώματα, κατά μέσο όρο, παρουσιάζουν περιεκτικότητες Al_2O_3 μεταξύ 15 και 25%, με τις υψηλότερες τιμές να αντιστοιχούν στα πλούσια σε αστρίους πυριγενή πετρώματα, όπως ο ανορθοσίτης και ο νεφελινικός συνηίτης (Wedepohl 1978) και ο υπεραργιλικός γρανίτης του τελευταίου τεκτονικού σταδίου στο Βαρίσκειο υπόβαθρο (Faure et al. 2004). Οι McLennan & Murray (1999) παραθέτουν τις μέσες τιμές του αργιλίου για τα αιωρούμενα σωματίδια των νερών των ποταμών και τον ασβεστόχο πηλό (loess) που είναι 9,4% και 6,9%, αντίστοιχα.

Παρ' όλο που το μεγαλύτερο μέρος του φυσικά εμφανιζόμενου αργιλίου ενυπάρχει στα ορυκτά των αστρίων και στα προϊόντα της εξαλλοίωσης και της διάβρωσης αυτών, το αργίλιο έχει την τάση να συσχετίζεται με στοιχεία, όπως ο Fe, το Cr και το V, σε προϊόντα αποσάθρωσης και μπορεί, ως εκ τούτου, να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης της παρουσίας μαφικών πετρωμάτων.

Το αργίλιο παρουσιάζει πολύ μικρή κινητικότητα στις περισσότερες συνθήκες περιβάλλοντος (Πίνακας 6.3), παρ' όλο που σε pH χαμηλότερο του 5,5 η διαλυτότητά του αυξάνεται, καθ' όσον ελευθερώνεται από τα πυριτικά πετρώματα (Shiller & Frilot 1996). Λόγω του επαμφοτερίζοντος χαρακτήρα του, το αργίλιο μπορεί να καταστεί ευκίνητο ως ανιόν κάτω από ισχυρά αλκαλικές συνθήκες σε τιμές pH υψηλότερες του 8 (Shiller & Frilot 1996). Οι μορφές που λαμβάνει το αργίλιο σε υδατικά διαλύματα εξαρτάται, αφ' ενός από το pH και αφ' ετέρου από την παρουσία και τη φύση των συμπλοκοποιητικών παραγόντων. Σε περίπτωση απουσίας σημαντικών ποσοτήτων συμπλοκοποιητικών παραγόντων, η κυρίαρχη μορφή του διαλελυμένου αργιλίου σε pH χαμηλότερο του 4,5 είναι το Al^{3+} (Martin 1992). Σε pH υψηλότερο του 4,5, οι σχηματισθείσες κατά την υδρόλυση μορφές $\text{Al}(\text{OH})^{2+}$ και $\text{Al}(\text{OH})_2^+$ υπολογίζονται ως σημαντικό μέρος της ποσότητας του ολικού διαλελυμένου αργιλίου. Σε

χαμηλό pH, οι οργανικές συμπλοκοποιητικές ενώσεις, συμπεριλαμβανομένων και των χουμικών και φουλβικών οξέων, καθώς και οι ανόργανες, όπως το φθόριο, σχηματίζουν εύκολα σύμπλοκα με το διαλελυμένο αργίλιο και μπορεί να αυξήσει τη διαλυτότητα ισορροπίας αυτού στο διάλυμα. Ο διαλελυμένος οργανικός άνθρακας επηρεάζει την ελευθέρωση του αργιλίου, μέσω της δημιουργίας συμπλόκων στο ανώτερο στρώμα του εδάφους, ενώ στον κατώτερο εδαφικό ορίζοντα-B λειτουργούν διαφορετικοί μηχανισμοί (Kabata-Pendias 2001). Η οξίνιση του εδάφους, που προέρχεται από την κατακρήμνιση του ατμοσφαιρικού θείου (κυρίως SO₂), αυξάνει, επίσης και τη διαλυτότητα του αργιλίου στο έδαφος, πιθανόν, λόγω της δημιουργίας του διαλυτού Al(OH)SO₄. Η οξειδωση των σουλφιδίων, π.χ., του σιδηροπυρίτη στο έδαφος οδηγεί στην παραγωγή θειϊκού οξέος [H₂SO₄], το οποίο αντιδρά με άλλα ορυκτά, για να σχηματίσει ιόντα αργιλίου που καταλαμβάνουν θέσεις ιοντοανταλλαγής.

Η μέση συνολική συγκέντρωση του αργιλίου στα εδάφη, παγκοσμίως, αναφέρεται, ότι ανέρχεται στα 8% (Koljonen 1992, Reimann & Caritat 1998). Ενώ, η διακύμανση των ολικών συγκεντρώσεων του αργιλίου στο επιφανειακό υπολειμματικό έδαφος των Ευρωπαϊκών χωρών είναι από 0,20 μέχρι 14,1%, με μέση και διάμεση τιμή 5,56% και 5,82%, αντίστοιχα (Salminen *et al.* 2005). Στα δε δείγματα του υπεδάφους οι συγκεντρώσεις του αργιλίου κυμαίνονται από 0,111 έως 14,3%, με μέση και διάμεση τιμή 5,82% και 6,19% Al, αντίστοιχα. Ο δε μέσος λόγος του αργιλίου σε δείγματα εδάφους επιφανείας:βάθους, βάσει των αποτελεσμάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, είναι 0,925 (De Vos & Tarvainen *et al.* 2006).

Οι ανθρωπογενείς πηγές του αργιλίου περιλαμβάνουν τη μεταλλουργία του αργιλίου, τις τσιμεντοβιομηχανίες, τα λύματα και τη σκόνη (Reimann & Caritat 1998), όμως, συνήθως, κυριαρχούν οι φυσικής προέλευσης τιμές πλαισίου.

Το αργίλιο θεωρείται όχι απαραίτητο στοιχείο (Manousάκης 1992). Το διαλελυμένο αργίλιο, υπό μορφήν κατιόντος, είναι γνωστό για την τοξικότητά του σε διάφορους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ψαριών, των ελασματοβραγχίων και των φυτών. Η τοξικότητά του εξαρτάται από τη μορφή με την οποία εμφανίζεται εν διαλύσει, π.χ., το αργίλιο είναι πιο τοξικό στα ψάρια, ως ιόν Al³⁺, παρά όταν βρίσκεται σε μορφή συμπλόκου (Driscoll *et al.* 1980). Το πυρίτιο και το ασβέστιο έχει αποδειχθεί, ότι προσφέρουν κάποια προστασία στα υδρόβια σπονδυλωτά και τον άνθρωπο από την τοξική δράση του αργιλίου (Birchall *et al.* 1989, Exley *et al.* 1997). Η νόσος Alzheimer συνδέεται με υψηλότερες του κανονικού ποσότητες αργιλίου στον εγκέφαλο, αλλά σήμερα, θεωρείται, ότι αυτό αποτελεί συνέπεια και όχι αιτία της ασθένειας (WHO 1996).

Π1.4. As – ΑΡΣΕΝΙΚΟ

Το αρσενικό (As), μαζί με τα στοιχεία P, Sb και Bi, κατατάσσεται στην ομάδα 15 του Περιοδικού Πίνακα. Φέρει ατομικό αριθμό 33, έχει ατομική μάζα 75, τρεις κύριες οξειδωτικές καταστάσεις (-3, +3 και +5), και ένα φυσικό σταθερό ισότοπο (⁷⁵As). Η γεωχημική συμπεριφορά του αρσενικού ομοιάζει με αυτήν του αντιμονίου (Sb).

Το αρσενικό είναι έντονα χαλκόφιλο στοιχείο και κατανέμεται σε μία ποικιλία θειούχων και θειοαρσενικούχων ορυκτών, ιδιαίτερος στον αρσενοπυρίτη [FeAsS], καθώς, επίσης, στη σανδαράχη [AsS] και την κίτρινη σανδαράχη [As₂S₃]. Επίσης, παρατηρείται ευρέως, ως επουσιώδες στοιχείο σε άλλα θειούχα ορυκτά, όπως ο γαληνίτης [PbS], ο σιδηροπυρίτης [FeS₂] και ο σφαλερίτης [ZnS]. Στα πρωτογενή πετρογενετικά πυριτικά ορυκτά, το αρσενικό ενσωματώνεται σε περιορισμένο βαθμό, μέσω της αντικατάστασης του Fe³⁺ ή του Al³⁺ από το As³⁺. Η υποκατάσταση του P⁵⁺ από το As⁵⁺ μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη περιεκτικότητα του As σε φωσφορικά ορυκτά, όπως ο απατίτης [Ca₅(PO₄)₃(Cl,F,OH)], λόγω της ομοιότητας των PO₄³⁻ και AsO₄³⁻ ανιόντων (Tremearne & Jacob 1941).

Η χρήση του αρσενικού ως ιχνηλάτη για τον εντοπισμό μεταλλοφοριών του Au, του Ag και άλλων πολυτίμων μετάλλων είναι καλώς τεκμηριωμένη (Boyle & Jonasson 1973, Boyle 1974, Dunn 1989, Plant *et al.* 1989, 1991). Οι γεωχημικές ανωμαλίες, με υψηλές τιμές αρσενικού, είναι κοινό χαρακτηριστικό των επιθερμικών και μεσοθερμικών κοιτασμάτων χρυσού.

Το αρσενικό κατανέμεται σχετικά ομοιόμορφα στους διάφορους τύπους πετρωμάτων και δεν παρουσιάζει εκλεκτικό εμπλουτισμό στα φελσικά ή τα μαφικά πυριγενή πετρώματα, μολονότι οι υδροθερμικές διεργασίες οδηγούν σε εμπλουτισμό. Οι McLennan & Taylor (1999) αναφέρουν μέση περιεκτικότητα του αρσενικού στο γήινο φλοιό 1,0 και 1,5 mg/kg για τον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό. Ενώ, ο Mielke (1979) δίδει για το δεύτερο τιμή 1,8 mg/kg και οι Hu & Gao (2008) 5,7 mg/kg (Πίνακας 6.7). Ο Mielke (1979) καταγράφει περιεκτικότητες του αρσενικού για τα πυριγενή πετρώματα, συγκεκριμένα για τα υπερμαφικά 1 mg/kg, τα βασαλτικά 2 mg/kg και για τα γρανιτικά 1,5-1,9 mg/kg. Όσον αφορά στα ιζηματογενή πετρώματα, το αρσενικό συγκεντρώνεται στην άργιλο, τα ένυδρα οξειδία του Fe και του Mn, τα σουλφίδια και τις φωσφορικές ενώσεις (Ure & Berrow 1982). Η μέση περιεκτικότητα του αρσενικού στους αργιλικούς σχιστόλιθους των 13 mg/kg είναι κατά μία τάξη μεγέθους μεγαλύτερη από αυτήν των ψαμμιτών (<5 mg/kg, Davies 1980) και των ασβεστολίθων (Wedepohl 1978). Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του αρσενικού, περίπου 20 mg/kg, παρατηρούνται, γενικώς, στα φωσφορικά ιζήματα (Tremearne & Jacob 1941), παρ' όλο που ο γαιάνθρακας-λιγνίτης και ο σιδηρόλιθος, ιδιαίτερος οι φωσφορικοί εξ αυτών, δυνατόν να περιέχουν, επίσης, σημαντικές ποσότητες αρσενικού.

Το αρσενικό στο ίζημα ρέματος εμφανίζεται, κυρίως, με τη μορφή των οξειδίων As₂O₃ και As₂O₅, τα οποία σχηματίζουν διαλυτά αρσενικόδη και αρσενικά ιόντα σε όξινα νερά (Irgolic *et al.* 1995), καθώς και με τη μορφή σουλφιδίων, π.χ., FeAsS και As₂S₃, αρσενικές ενώσεις των βαρέων μετάλλων και συγκαθιζάνοντα σύμπλοκα με οξειδία του σιδήρου που είναι σε πολύ μικρότερο βαθμό διαλυτά (Wedepohl 1978).

Γενικώς, τα ορυκτά και οι ενώσεις του αρσενικού είναι ευδιάλυτα και οι κυριότερες μορφές σε διάλυση του τρισθενούς και του πενταθενούς αρσενικού ελέγχονται από το pH. Όμως, η μετακίνηση του αρσενικού είναι πολύ περιορισμένη, λόγω της ισχυρής προσρόφησης από τις αργίλους, τα υδροξείδια και το οργανικό υλικό, με το τελευταίο να μπορεί, να ασκήσει έντονη επίδραση πάνω στις μετρούμενες περιεκτικότητες του αρσενικού (Reimann *et al.* 2003). Οι πιο συνήθεις ευκίνητες μορφές του As [AsO₂⁻,

AsO_4^{3-} , HAsO_4^{2-} , HAsO_3^- προσροφώνται σε pH μεταξύ 7 και 9. Στα περισσότερα περιβάλλοντα, το As^{5+} εμφανίζεται ως H_2AsO_4^- , ενώ το As^{3+} ως H_3AsO_3^0 είναι η επικρατέστερη μορφή, μόνο σε συνθήκες χαμηλού pH και Eh.

Οι χημικές αντιδράσεις του αρσενικού στο έδαφος καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από την κατάσταση οξείδωσής του. Παρ' όλα αυτά, τα αρσενικά ιόντα, είναι γνωστό, ότι δεσμεύονται εύκολα και σταθεροποιούνται από την άργιλο, τη φωσφορική γέλη, το χουμικό υλικό του εδάφους και το ασβέστιο. Ο ένυδρος Fe [γκαιτίτης – $\alpha\text{-Fe}^{3+}\text{O}(\text{OH})$] και τα οξείδια του Al αποτελούν τους πλέον ενεργούς παράγοντες για τη δέσμευση του αρσενικού (Kabata-Pendias 2001, Reimann *et al.* 2003). Παρά το γεγονός, ότι το προσροφημένο στο έδαφος αρσενικό, είναι απίθανο, να αποδεσμευθεί, υπάρχει περίπτωση να ελευθερωθεί, όταν το αρσενικό συνδυάζεται με οξείδια του Fe και του Al, λόγω υδρόλυσης που προκαλείται από την αναγωγή του δυναμικού του εδάφους. Ο εμπλουτισμός του αρσενικού στα αργιλικά ιζήματα (13 mg/kg), καθώς και στο επιφανειακό έδαφος, σε σύγκριση με τις συγκεντρώσεις στα πυριγενή πετρώματα, πιθανόν, να υποδηλώνει κάποιες εξωτερικές πηγές του αρσενικού, όπως οι ηφαιστειακές εκλύσεις αερίων και η ανθρωπογενής ρύπανση (Kabata-Pendias 2001). Το αρσενικό στο έδαφος παρατηρείται στο κλάσμα των βαρέων ορυκτών, όμως, η συμμετοχή του στην ολική περιεκτικότητα του αρσενικού είναι πολύ μικρή (συνήθως περίπου 1%). Πολύ μεγαλύτερο ποσοστό του ολικού αρσενικού συνδέεται με το κλάσμα της άργιλου (27-90%). Η περιεκτικότητα του αρσενικού παγκοσμίως στα εδάφη κυμαίνεται από 4,4 mg/kg στα ποντσόλς, στα 9,3 mg/kg στα ιστοσόλς. Τα χαμηλότερα επίπεδα αρσενικού παρατηρούνται στα αμμώδη εδάφη και ιδιαίτερος, σε εκείνα που προέρχονται από γρανίτες. Ενώ, οι υψηλότερες περιεκτικότητες αρσενικού, συνήθως, εμφανίζονται στα αλλουβιακά εδάφη, τα πλούσια σε οργανικό υλικό. Επίσης, τα όξινα θειϊκά εδάφη συγκεντρώνουν ένα μεγάλο μέρος του αυτοφυούς αρσενικού, μέχρι τα 30 ως 50 mg/kg στους κατώτερους εδαφικούς ορίζοντες (Kabata-Pendias 2001).

Στο επιφανειακό υπολειμματικό έδαφος των Ευρωπαϊκών χωρών η διακύμανση του ολικού αρσενικού είναι από 0,32 έως 282 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 11,6 και 7,03 mg/kg, αντίστοιχα (Salminen *et al.* 2005). Ενώ, οι συγκεντρώσεις του αρσενικού σε δείγματα του υπεδάφους κυμαίνονται από 0,22 έως 593 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 10,9 και 6,02 mg/kg, αντίστοιχα. Η, δε, μέση τιμή του λόγου του αρσενικού σε δείγματα εδάφους επιφανείας:βάθους, βάσει των αποτελεσμάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, είναι 1,017 (De Vos & Tarvainen *et al.* 2006).

Το αρσενικό είναι μεταλλοειδές και διαφέρει από τα άλλα δυνητικά τοξικά στοιχεία ως προς το γεγονός, ότι οι οργανικές του ενώσεις είναι λιγότερο τοξικές από ότι οι ανόργανες (Food Safety Authority of Ireland 2009).

Οι ανθρωπογενείς πηγές του αρσενικού περιλαμβάνουν την καύση γαιάνθρακα και λιγνίτη, μονάδες γεωθερμικής ενέργειας, τις διαδικασίες φρύξης και τήξης των θειούχων μεταλλευμάτων και τα απόβλητα των χοιροστασιών και των πτηνοτροφείων (Reimann & Caritat 1998). Η ρύπανση του περιβάλλοντος από αρσενικό, ως αποτέλεσμα της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής δραστηριότητας είναι σχετικά συνήθης (Breward *et al.* 1994, Demetriades *et al.* 1996, Thornton 1996, Chappel *et al.* 1999, Demetriades

et al. 1999a, b, Charlet & Polya 2006, Hopenhayn 2006, Lloyd & Oremland 2006, Morin & Calas 2006). Το πεντασθενές κατιόν του αρσενικού (As^{5+}) μπορεί να υποκαταστήσει το P^{5+} στις φωσφορικές ενώσεις, όπως ο απατίτης, ο οποίος χρησιμοποιείται στα λιπάσματα, προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο ρύπανση στα γεωργικά εδάφη. Άλλες πηγές ρύπανσης των εδαφών από αρσενικό αποτελούν τα ζιζανιοκτόνα, τα εντομοκτόνα και τα μυκητοκτόνα που περιέχουν ενώσεις του αρσενικού (Μανουσάκης 1992, Kabata-Pendias 2001, Reimann *et al.* 2003).

Το αρσενικό είναι απαραίτητο στοιχείο για κάποιους οργανισμούς, π.χ., 12 ως 25 $\mu\text{g}/\text{ημέρα}$ απαιτούνται για τον άνθρωπο. Όμως, μπορεί να γίνει τοξικό, σε συνάρτηση με το σθένος του και τη χημική του μορφή (ανόργανη ή οργανική). Οι ενώσεις του πεντασθενούς αρσενικού (As^{5+}) είναι λιγότερο τοξικές από αυτές του τρισθενούς (As^{3+}). Η χρόνια έκθεση αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου και χρώσης του δέρματος (WHO 1996, Chappell *et al.* 1999). Το αρσενικό είναι ευρέως γνωστό ως δηλητήριο, παρ' όλο που υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην τοξικότητα των διάφορων ενώσεων του αρσενικού. Τα στοιχεία για την παρουσία του αρσενικού στα τρόφιμα δηλώνουν, ότι η κατανάλωση ψαριών και θαλασσιών αντιστοιχεί σε ποσοστό μεγαλύτερο από 90% της συνολικής έκθεσης στο αρσενικό, μέσω της διατροφής (Food Safety Authority of Ireland 2009).

Π1.5. B – ΒΟΡΙΟ

Το βόριο είναι μέλος της ομάδας 13 των στοιχείων του Περιοδικού Πίνακα, η οποία περιλαμβάνει, επίσης, το Al, το Ga, το In και το Tl. Το στοιχείο αυτό φέρει ατομικό αριθμό 5, έχει ατομική μάζα 11, μία κατάσταση οξειδωσης (+3) και δύο φυσικά απαντώντα σταθερά ισότοπα (^{10}B και ^{11}B), από τα οποία εκείνο που βρίσκεται σε μεγαλύτερη αφθονία στη φύση είναι το ^{11}B , με ποσοστό συμμετοχής 80,1% της συνολικής μάζας. Το βόριο είναι λιθόφιλο στοιχείο και η χημική του συμπεριφορά, γενικά, ομοιάζει πολύ περισσότερο με αυτήν του πυριτίου (Si), παρά με τις συμπεριφορές των άλλων στοιχείων της ομάδας 13.

Κατά τις μαγματικές διεργασίες το βόριο σχηματίζει σταθερά σύμπλοκα, όπως το $(\text{BO}_4)^{5-}$, τα οποία παρουσιάζουν ασυμβατότητα με τις συνήθεις πυριτικές δομές και ως εκ τούτου, τείνουν να συγκεντρώνονται στα πυριγενή πετρώματα των τελευταίων σταδίων της μαγματικής διαφοροποίησης, ιδιαιτέρως στους πηγματίτες (Ure & Berrow 1982). Ο τουρμαλίνης $[\text{NaFe}^{2+}3\text{Al}_6(\text{BO}_3)3\text{Si}_6\text{O}_{18}(\text{OH})_4]$ περιέχει βόριο από 2,8 ως 3,6%, και τα φυλλοπυριτικά ορυκτά, όπως ο μαρμαρυγίας, αποτελούν τους κύριους ξενιστές του βορίου στα πυριγενή πετρώματα (Wedepohl 1978). Γι' αυτό το λόγο, οι συγκεντρώσεις του βορίου είναι σχετικά χαμηλές στους βασάλτες (0,1-6 mg/kg) και υψηλότερες στα πιο εξελιγμένα πετρώματα, όπως ο γρανίτης (85 mg/kg) (Aggarwal 1999). Αυξημένες τιμές βορίου μπορούν να συμβάλλουν στο διαχωρισμό φελσικών, διεισδυτικών πετρωμάτων, συγκεκριμένης σύστασης και προέλευσης.

Η συγκέντρωση του βορίου στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό υπολογίζεται στα 47 mg/kg B (Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008).

Τα υψηλότερα επίπεδα του βορίου στα κλαστικά ιζηματογενή πετρώματα παρουσιάζονται, συνήθως, σε αργιλικές φάσεις και συνδέονται με την ποσότητα και τον τύπο των υπαρχόντων αργιλικών ορυκτών (Aggarwal 1999). Εξαιρετικά υψηλές τιμές βορίου, της τάξεως των 9.000 mg/kg, έχουν καταγραφεί στην τέφρα των γαιανθράκων, γεγονός που δείχνει την έντονη χημική συγγένεια του στοιχείου για την οργανική ύλη. Τα ένυδρα βορικά ορυκτά συγκεντρώνονται ως κοιτάσματα εβαποριτών σε ξηρά περιβάλλοντα κλειστών λεκανών (Ure & Berrow 1982). Το βόριο λειτουργεί ως σημαντικός ρυθμιστής του pH στο θαλάσσιο νερό και ενσωματώνεται εντός των θαλασσιών ιζημάτων. Τα θαλάσσια ιζηματογενή πετρώματα και οι θαλάσσιες προέλευσης σωροί λιθώνων, ιδιαιτέρως, τα αργιλούχα ιζήματα είναι, κατά συνέπεια, εμπλουτισμένα σε βόριο, σε σχέση με τα λιμναία και τα ποτάμια ιζήματα. Τα ανθρακικά πετρώματα μπορούν να περιέχουν από 7,9 έως 21 mg/kg B (Gao *et al.* 1998). Οι McLennan & Murray (1999) καταγράφουν ως μέση τιμή του βορίου τα 70 mg/kg για τα αιωρούμενα σωματίδια των ποτάμιων νερών.

Το βόριο είναι ένα ελαφρύ στοιχείο και οι ιοντικές και διαλυτές μορφές του στο επιφανειακό περιβάλλον τείνουν να είναι πτητικές. Κατά τη χημική αποσάθρωση των πετρωμάτων, διαλυτοποιείται και σχηματίζει διάφορα ανιόντα, όπως το BO_2^- , το $\text{B}_4\text{O}_7^{2-}$, το BO_3^{3-} , το H_2BO_3^- και το $\text{B}(\text{OH})_4^-$. Παρ' όλο που το βόριο έχει την τάση, να συγκρατείται από τις αργίλους (τον ιλλίτη συγκεκριμένα, αλλά, επίσης και τα επιτεταρτοξειδία και τις οργανικές ουσίες), η συγκέντρωσή του στο εδαφικό διάλυμα είναι σχετικά υψηλή και κυμαίνεται από 67 ως 3.000 mg/l και η μέση τιμή της περιεκτικότητας του βορίου στο έδαφος κυμαίνεται από 9 ως 88 mg/kg (Kabata-Pendias 2001).

Σημειώνεται ότι το βόριο δεν προσδιορίστηκε στα δείγματα εδάφους του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, αλλά προσδιορίστηκε στα δείγματα εδάφους από τις γεωργικές και τις κτηνοτροφικές περιοχές της Ευρώπης (Reimann *et al.* 2014a, b). Οι συγκεντρώσεις του βορίου στα δείγματα των γεωργικών εδαφών της Ευρώπης κυμαίνονται από <0,5 έως 49 mg/kg, με διάμεση τιμή 2,42 mg/kg (Reimann *et al.* 2014c). Ενώ, στα δείγματα των εδαφών από βοσκότοπους, οι συγκεντρώσεις του βορίου κυμαίνονται από <0,5 έως 41 mg/kg, με διάμεση τιμή 2,58 mg/kg. Η εκχύλιση έγινε με ζέον βασιλικό νερό και ο προσδιορισμός με ICP-MS (Reimann *et al.* 2009, Birke *et al.* 2014).

Το βόριο απορροφάται πιο ισχυρά από το έδαφος, σε σχέση με άλλα ανιόντα, όπως το Cl^- και το NO_3^- . Μπορεί, επίσης, να παγιδευθεί στο πλέγμα της αργίλου, μέσω υποκατάστασης του Al^{3+} ή/και του Si^{4+} , σχηματίζοντας, έτσι, πυριτικές ενώσεις του βορίου στο έδαφος. Η προσρόφηση του βορίου από τα οξειδία του Fe και του Al θεωρείται ένας σημαντικός μηχανισμός που διέπει τη διαλυτότητα του στο έδαφος. Επίσης, η οργανική ύλη επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την κινητικότητα και τη βιοαποληψιμότητα του βορίου, ιδιαιτέρως, σε όξινα εδάφη. Η προσρόφηση του βορίου από τα χουμικά οξέα του εδάφους αυξάνεται αυξανόμενου του pH, μέχρι να φθάσει τη μέγιστη τιμή, πλησίον του pH 9. Η προσρόφηση του βορίου, λόγω δέσμευσής του από τα οξειδία και τα υδροξειδία των επιφανειακών επιφλοιώσεων και λόγω της ενσωμάτωσής του σε ενδοστρωματικές ή δομικές θέσεις των αργιλοπυριτικών ορυκτών είναι οι επικρατέστεροι μηχανισμοί που λαμβάνουν χώρα σε όξινα και ουδέτερα εδάφη. Σε ξηρές περιοχές, το βόριο, πιθανόν, να συγκαθιζήσει με τα υδροξειδία του Mg και του Ca με τη μορφή επιφλοιώσεων επί των

σωματιδίων του εδάφους και μπορεί, επίσης, να εμφανισθεί ως μεταβολικό νάτριο. Το προσροφημένο βόριο από τα ορυκτά του εδάφους χαρακτηρίζεται ως μάλλον εύκολα εκχυλιζόμενο. Όμως, από την άλλη πλευρά, υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν τη μη αναστρεψιμότητα της προσρόφησης του βορίου (Kabata-Pendias 2001).

Οι ενώσεις του βορίου χρησιμοποιούνται ευρέως ως ενισχυτικά της δράσης των προϊόντων καθαρισμού στη βιομηχανία απορρυπαντικών και παρουσιάζουν ένα μεγάλο εύρος βιομηχανικών χρήσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και αυτή του ρυθμιστή του pH (Waggott 1969). Το ένυδρο βόριο, με πέντε μόρια νερού [$\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$], χρησιμοποιείται σε πολύ μεγάλες ποσότητες στην παρασκευή μονωτικών ινών εξ υάλου (φιμπεργκλάς) και λευκαντικού, με τη μορφή του υπερβορικού νατρίου. Οι ενώσεις του βορίου χρησιμοποιούνται ευρέως, επίσης, στην παραγωγή βοροπυριτικής υάλου και στη μεταλλουργία ως καταλύτης για την τήξη των μετάλλων, καθώς και στην παραγωγή κραμάτων χάλυβα. Το βορικό οξύ [H_3BO_3] χρησιμοποιείται, σε μεγάλο βαθμό, στην υφαντουργία φιμπεργκλάς, σε μονωτικά κυτταρίνης, ως επιβραδυντής φλόγας και ως ήπιο αντισηπτικό. Το άμορφο βόριο χρησιμοποιείται στις εκρήξεις των πυροτεχνημάτων, για να προσδώσει πράσινο χρώμα, καθώς και ως αναφλεκτικό σε πυραύλους (Aggarwal 1999). Λόγω των βιομηχανικών εφαρμογών του στοιχείου και της οικιακής χρήσης απορρυπαντικών, είναι πιθανό, να υπάρχουν υψηλές συγκεντρώσεις βορίου στα βιομηχανικά απόβλητα και τα αστικά λύματα (Reeder *et al.* 2006). Επίσης, η ιπτάμενη τέφρα περιέχει βόριο σε περιεκτικότητες της τάξεως των 700 mg/kg (James *et al.* 1982).

Το βόριο αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την ανάπτυξη των φυτών (Μανουσάκης 1992) και συχνά χρησιμοποιείται στα λιπάσματα, συνεισφέροντας, παράλληλα και στην αύξηση των επιπέδων του βορίου στα νερά των ρεμάτων σε αγροτικές περιοχές. Παρά το γεγονός, ότι το βόριο είναι απαραίτητο στοιχείο, μπορεί να καταστεί βλαβερό σε συγκεκριμένες καλλιέργειες, π.χ., τις λεμονιές και τις πορτοκαλιές, σε συγκεντρώσεις χαμηλές, της τάξεως του 1 mg/l B (Hem 1992, Kabata-Pendias 2001). Για το βόριο δεν έχει αποδειχθεί, ότι μπορεί, να έχει σοβαρή τοξική επίδραση στον άνθρωπο (WHO 1996).

Π1.6. Ba – ΒΑΡΙΟ

Το βάριο αποτελεί μέλος της ομάδας 2 του Περιοδικού Πίνακα, μαζί με το Be, το Mg, το Ca και το Sr, τα οποία είναι όλα ηλεκτροθετικά στοιχεία. Το στοιχείο φέρει ατομικό αριθμό 56, έχει ατομική μάζα 137, μία κατάσταση οξειδωσης (+2) και επτά φυσικά απαντώντα ισότοπα (^{130}Ba , ^{132}Ba και ^{134}Ba ως ^{138}Ba), από τα οποία εκείνο που βρίσκεται σε μεγαλύτερη αφθονία στη φύση είναι το ^{138}Ba , με ποσοστό συμμετοχής 71,7% της συνολικής μάζας. Το βάριο, από πλευράς χημικής συμπεριφοράς, ομοιάζει περισσότερο με τις βαρύτερες αλκαλικές γαίες, το Ca και το Sr.

Το βάριο αποτελεί λιθόφιλο στοιχείο και είναι το 14^ο κατά σειράν αφθονίας στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό με μέση συγκέντρωση 628 mg/kg Ba (Πίνακας 6.7 – Rudnick & Gao 2003). Το δισθενές κατιόν του βαρίου (Ba^{2+}) είναι μεγάλο και παρουσιάζει υψηλή τιμή του λόγου ακτίνα/σθένος, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνεται στα περισσότερα φελσικά συστατικά του μάγματος, στα τελευταία στάδια της κρυστάλλωσης αυτού. Ως επί το πλείστον, παρατηρείται στους καλιούχους αστέριους και τους

μαρμαρυγίες, λόγω της υποκατάστασης του K^+ από το Ba^{2+} , τα οποία παρουσιάζουν παρόμοιες ακτίνες ιόντος (Ba^{2+} 135 pm, και K^+ 138 pm). Οι συγκεντρώσεις του βαρίου έχουν την τάση να αυξάνονται στους καλιούχους αστρίους, παρά στα φυλλοπυριτικά ορυκτά. Το κατιόν Ba^{2+} υποκαθιστά, επίσης, το Ca^{2+} στα πλαγιόκλαστα, τους πυροξένους και τους αμφιβόλους, καθώς και στα μη-πυριτικά ορυκτά, τον απατίτη $[Ca_5(PO_4)_3(Cl,F,OH)]$ και τον ασβεσίτη $[CaCO_3]$. Το κύριο ορυκτό του βαρίου, ο βαρύτης $[BaSO_4]$, συνδέεται συχνά με κοιτάσματα μεταλλικών ορυκτών. Τα δευτερογενή ορυκτά του βαρίου, μπορεί να περιλαμβάνουν τον αυθιγενή βαρύτη και το γουϊδερίτη $[BaCO_3]$.

Η περιεκτικότητα του βαρίου στα πυριγενή πετρώματα, γενικώς, αυξάνεται, αυξανόμενης της περιεκτικότητας του Si (Ure & Berrow 1982, Smith 1999a) από τα μαφικά στα φελσικά, παρ' όλο που μερικοί πολύ εξελιγμένοι γρανίτες περιέχουν πολύ χαμηλές τιμές βαρίου, π.χ., <200 mg/kg (Plant *et al.* 1980). Ο Mielke (1979) καταγράφει τη συγκέντρωση του βαρίου στα πυριγενή πετρώματα ως εξής: υπερμαφικά 0,4 mg/kg, βασαλτικά 330 mg/kg, γρανιτικά 420-840 mg/kg και συηνίτες 1600 mg/kg. Στα ιζηματογενή πετρώματα, η συγκέντρωση του βαρίου συσχετίζεται με την άφθονη παρουσία των καλιούχων αστρίων, των αργιλικών ορυκτών και των ένυδρων οξειδίων του Fe και του Mn, επί των οποίων το στοιχείο μπορεί, να προσροφηθεί (Wedepohl 1978). Οι υψηλότερες περιεκτικότητες του βαρίου παρατηρούνται στους αργιλικούς σχιστόλιθους (580 mg/kg), ενώ τα ανθρακικά πετρώματα και οι ψαμμίτες περιέχουν μόλις 10 mg/kg περίπου (Mielke 1979). Οι McLennan & Murray (1999) καταγράφουν μέσες τιμές για τα αιωρούμενα σωματίδια των νερών των ποταμών και τον ασβεστόυχο πηλό 600 και 625 mg/kg Ba, αντίστοιχα. Οι Salminen *et al.* (2005) αναφέρουν μέσες και διάμεσες ολικές τιμές του βαρίου στα δείγματα ιζήματος ρέματος και πλημμυρικού ιζήματος της Ευρώπης 386 και 379 mg/kg, αντίστοιχα (Πίνακες 6.8 & 6.10).

Αυξημένες τιμές βαρίου πιθανό να υποδηλώνουν την παρουσία φελσικών πετρωμάτων, ιδιαίτερος καολινιτωμένων διεισδυτικών πετρωμάτων, σε συνδυασμό με K ή ανθρακικά πετρώματα, συσχετιζόμενα με Ca, Mg και Sr.

Το βάριο που ελευθερώνεται από τα αποσπασμένα πετρώματα δεν είναι πολύ ευκίνητο (Πίνακες 6.2 & 6.3), δεδομένου, ότι καθιζάνει εύκολα ως θειϊκό και ανθρακικό, προσροφάται, επίσης, ισχυρά από την άργιλο, συγκεντρώνεται σε συγκρίματα Mn και P και συγκρατείται με το μηχανισμό της ειδικής προσρόφησης επί των οξειδίων και υδροξειδίων (Kabata-Pendias 2001). Το βάριο μπορεί να απομακρύνει εύκολα άλλα στοιχεία της ομάδας των αλκαλικών γαιών από μερικά οξείδια, π.χ., το MnO_2 και το TiO_2 . Όμως, από την άλλη μεριά, εκτοπίζεται το ίδιο από κάποιες αλκαλικές γαίες, όπως το Be και το Sr από το Al_2O_3 . Σε εδάφη εύκρατων, υγρών κλιματικών ζωνών, το βάριο έχει την τάση να δεσμεύεται από τα οξείδια του Fe και καθίσταται ακίνητο. Το βάριο του εδάφους, μπορεί, εύκολα, να γίνει ευκίνητο κάτω από διάφορες φυσικοχημικές συνθήκες. Η περιεκτικότητά του στο εδαφικό διάλυμα παρουσιάζει αξιόλογη διακύμανση, από 43 μg/l σε πηλώδη (loamy) εδάφη, μέχρι 307 μg/l σε αμμώδη εδάφη (Kabatas-Pendias & Mukherjee 2007). Το καταγεγραμμένο εύρος τιμών του βαρίου στο έδαφος, σε παγκόσμια κλίμακα, κυμαίνεται από 19 ως 2.368 mg/kg, σε συνάρτηση με τη λιθολογία του μητρικού πετρώματος (Kabata-Pendias 2001). Η συμμετοχή του βαρίου στους διάφορους τύπους εδαφών

παρουσιάζει πολύ χαμηλότερες τιμές στα ιστοσόλς (μέση τιμή 175 mg/kg), σε σχέση με άλλους τύπους εδαφών (εύρος των επιμέρους μέσων τιμών από 330 ως 520 mg/kg) (Kabata-Pendias 2001).

Η διακύμανση των ολικών συγκεντρώσεων του βαρίου στο επιφανειακό υπολειμματικό έδαφος των Ευρωπαϊκών χωρών είναι από 10 έως 1700 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 400 και 375 mg/kg, αντίστοιχα (Salminen *et al.* 2005). Ενώ, οι συγκεντρώσεις του βαρίου σε δείγματα του υπεδάφους κυμαίνονται από 13 έως 2050 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 411 και 385 mg/kg, αντίστοιχα. Η, δε, μέση τιμή του λόγου του βαρίου σε δείγματα εδάφους επιφανείας:βάθους, βάσει των αποτελεσμάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, είναι 0,976 (De Vos & Tarvainen *et al.* 2006).

Η κινητικότητα του βαρίου δεν καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το pH και τις συνθήκες Eh (Πίνακες 6.2 & 6.3), παρ' όλο που οι οξειδωτικές και όξινες συνθήκες προάγουν την αποδέσμευσή του από το βιοτίτη. Η προσρόφηση του βαρίου στις επιφάνειες των αργιλικών ορυκτών και της οργανικής ύλης, μπορεί, να είναι σημαντική σε υψηλότερες τιμές pH (Wedepohl 1978). Συγκρινόμενο με τις άλλες αλκαλικές γαίες, το ανθρακικό και το θειϊκό άλας του βαρίου παρουσιάζουν χαμηλή διαλυτότητα.

Η ανθρωπογενούς προέλευσης ρύπανση αποτελεί μία δυνητική, αλλά σχετικά ασυνήθιστη πηγή του βαρίου στα νερά των ρεμάτων. Συγκεκριμένα, το BaCl₂ χρησιμοποιείται ως μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο. Η κυριότερη, όμως, χρήση του βαρίου είναι ως βαριά υδαρής ιλύς στην εκτέλεση γεωτρήσεων στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου. Επίσης, το βάριο χρησιμοποιείται στην παραγωγή καουτσούκ (ελαστικό κόμμι), χάρτου, υφάσματος, υάλου, πλαστικών και επιχρισμάτων (σμάλτο). Αναφέρεται, ότι στην Βρετανία οι δραστηριότητες εξόρυξης γαιάνθρακα και μεταλλευμάτων, μπορεί, να έχουν σημαντική επίδραση στην κατανομή του βαρίου στο επιφανειακό περιβάλλον (BGS 1996).

Το βάριο είναι απαραίτητο στοιχείο για ορισμένους οργανισμούς, σε χαμηλές συγκεντρώσεις, αλλά, σε υψηλότερες οι διαλυτές ενώσεις του βαρίου (χλωριούχο και ανθρακικό βάριο) είναι τοξικές για τον άνθρωπο, την πανίδα και τη χλωρίδα. Η κύρια οδός εισόδου του βαρίου στον ανθρώπινο οργανισμό είναι η διά του στόματος, ενώ η διά της εισπνοής θεωρείται πιο ευαίσθητη, αλλά περιορίζεται, μόνο, σε περιπτώσεις επαγγελματικής έκθεσης. Το βάριο αποτελεί ανεπιθύμητο συστατικό στο πόσιμο νερό και υψηλά επίπεδά του στα επιτραπέζια νερά συνδέονται με γαστρεντερίτιδα και μυϊκή παράλυση (International Programme on Chemical Safety 1990). Σύμφωνα με τον ATSDR (2014), η κυριότερη επίδραση μετά από λήψη υψηλών δόσεων βαρίου είναι η υπερκαλιαιμία που μπορεί, να οδηγήσει σε κοιλιακή ταχυκαρδία, υπέρταση ή υπόταση, μυϊκή αδυναμία και παράλυση. Σε έρευνες που αφορούν τα ζώα διαφαίνεται, ότι το ήπαρ είναι ο πιο ευαίσθητος στόχος, σε μακράς διάρκειας έκθεση, σε χαμηλές δόσεις. Όσον αφορά στην πανίδα και τη χλωρίδα, αναφέρεται, ότι το βάριο έχει τη δυνατότητα βιοσυσσώρευσης σε θαλάσσιους οργανισμούς και φυτά, καθώς και σε κάποια χερσαία φυτά, όπως τα όσπρια, τα κτηνοτροφικά φυτά, τα καρύδια Βραζιλίας και τα μανιτάρια. Σημειώνεται ότι το εναιώρημα του χημικά καθαρού θειϊκού βαρίου στο νερό, χάριν στη μεγάλη δυσδιαλυτότά του, αποτελεί το διεθνώς χρησιμοποιούμενο μέσο, για την εξέταση του ανώτερου γαστρεντερικού συστήματος.

Π1.7. Be – ΒΗΡΥΛΛΙΟ

Το βηρύλλιο είναι το ελαφρύτερο στοιχείο της ομάδας 2 του Περιοδικού Πίνακα, η οποία περιλαμβάνει το Mg, το Ca, το Sr και το Ba, παρ' όλο που η χημική του συμπεριφορά μόνο λίγα κοινά στοιχεία παρουσιάζει με εκείνη των πιο τυπικών αλκαλικών γαιών. Το στοιχείο φέρει ατομικό αριθμό 4, έχει ατομική μάζα 9, μία κατάσταση οξειδωσης (+2) και ένα φυσικά απαντώμενο ισότοπο (⁹Be).

Το βηρύλλιο είναι λιθόφιλο στοιχείο και είναι το 50^ο κατά σειράν αφθονίας στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό με μέση συγκέντρωση 1,9 mg/kg Be (Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008). Ενώ, στο γήινο φλοιό οι τιμές του κυμαίνονται από 1 ως 3 mg/kg (Ryan 1999). Το μικρό μέγεθος των ιόντων του Be²⁺ (35 pm) υποδηλώνει ότι συμπεριφέρεται κατά τρόπο ασύμβατο κατά τα αρχικά στάδια της μαγματικής διαφοροποίησης. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την αστάθεια των συμπλόκων του βηρυλλίου σε υψηλές θερμοκρασίες, σημαίνει, ότι το βηρύλλιο παρουσιάζει συσσώρευση στους εξελιγμένους γρανίτες και πηγματίτες (Ure & Berrow 1982). Το βηρύλλιο συγκεντρώνεται σε μέγιστο βαθμό στη βήρυλλο [Be₃Al₂Si₆O₁₈] και τη χρυσοβήρυλλο [BeAl₂O₄]. Όμως, τα πιο άφθονα ορυκτά που περιέχουν μαρμαρυγίες, όπως ο μοσχοβίτης, παίζουν σημαντικότερο ρόλο στη συνολική κατανομή αυτού του στοιχείου στη λιθόσφαιρα (Wedepohl 1978). Η επανακινητοποίηση του βηρυλλίου εντός του δευτερογενούς μαρμαρυγία, του τοπαζίου [Al₂SiO₄(F,OH)₂] και του φθορίτη [CaF₂], μπορεί να λάβει χώραν κατά τις υδροθερμικές διεργασίες και ως αποτέλεσμα μετασώματωσης (Ure & Berrow 1982). Αυξημένες τιμές βηρυλλίου, πιθανόν, να υποδηλώνουν την παρουσία φελσικών διευσδυτικών πετρωμάτων.

Στα ιζηματογενή πετρώματα, τα επίπεδα του βηρυλλίου παρουσιάζουν, ως επί το πλείστον, ενδιάμεσου ύψους τιμές, μεταξύ των επιπέδων των μαφικών και των φελσικών πυριγενών πετρωμάτων, οι οποίες αντιστοιχούν σε 1 και 5 mg/kg (Reimann & Caritat 1998). Η περιεκτικότητα του βηρυλλίου στα ιζηματογενή πετρώματα, γενικά, αντανακλά την παρουσία μαρμαρυγιακού υλικού και δευτερογενών αργίλων. Τα ορυκτά της αργίλου που δημιουργήθηκαν από την αποσάθρωση αλκαλικών πετρωμάτων αναφέρεται ότι περιέχουν μέχρι 100 mg/kg Be, ενώ τιμές των 60 mg/kg έχουν καταγραφεί στους βωξίτες (Ure & Berrow 1982). Η υψηλή περιεκτικότητα βηρυλλίου στα περισσότερα κοιτάσματα γαιανθράκων (Ure & Berrow 1982) και η επικράτηση αντίστροφων συσχετίσεων μεταξύ του βηρυλλίου και της περιεκτικότητας της τέφρας του γαιάνθρακα σε μεγάλο αριθμό ιζηματογενών πετρωμάτων (Wedepohl 1978), αντικατοπτρίζει την ισχυρή χημική συγγένεια του βηρυλλίου με την οργανική ύλη. Οι MacLennan & Murray (1999) καταγράφουν ως μέση τιμή για τον ασβεστούχο πηλό (loess) τα 2 mg/kg Be.

Στο επιφανειακό περιβάλλον, το βηρύλλιο παρουσιάζεται, κυρίως, ως δισθενές κατιόν, όμως, είναι γνωστά και τα σύνθετα ιόντα, όπως το (BeO₂)²⁻, το (Be₂O₃)²⁻, το (BeO)⁶⁻ και το (Be₂O)²⁺ (Kabata-Pendias 2001). Δεδομένου, ότι η ακτίνα ιόντος του Be²⁺ είναι η πλησιέστερη σε μέγεθος με αυτήν του Al³⁺, μπορεί, να υποκαταστήσει το Al στα κρυσταλλικά πλέγματα ορυκτών και κατά συνέπεια συνδέεται ισχυρά στις μοντοριλλονιτικές αργίλους (Marshall & Fairbridge 1999, Kabata-Pendias 2001). Στο έδαφος, το βηρύλλιο εμφανίζεται, κυρίως, δεσμευμένο σε οξείδια και σε αλκαλικά περιβάλλοντα

δημιουργεί σύμπλοκα ανιόντα, όπως το $\text{Be}(\text{OH})\text{CO}_3^-$ και το $\text{Be}(\text{CO}_3)_2^{2-}$. Το βηρύλλιο είναι πολύ ευδιάλυτο στα όξινα δασικά εδάφη (pH 3,4), γεγονός που υποδηλώνει την εμφάνιση ενδεχόμενου περιβαλλοντικού κινδύνου, σε εύκρατες κλιματικές ζώνες. Γενικά, το βηρύλλιο έχει την τάση να εκπλένεται από το επιφανειακό έδαφος και να συγκεντρώνεται στους κατώτερους ορίζοντες.

Η διακύμανση των ολικών συγκεντρώσεων του βηρυλλίου στο επιφανειακό υπολειμματικό έδαφος των Ευρωπαϊκών χωρών είναι από <2,0 έως 18,4 mg/kg, με αμφότερες τη μέση και διάμεση τιμή στα <2,0 mg/kg Be (Salminen *et al.* 2005). Ενώ, στα δείγματα του υπεδάφους οι συγκεντρώσεις κυμαίνονται από <2,0 έως 17,7 mg/kg Be, με αμφότερες τη μέση και διάμεση τιμή πάλιν στα <2,0 mg/kg Be. Η, δε, μέση τιμή του λόγου των δειγμάτων εδάφους επιφάνειας:βάθους είναι 0,904, επιβεβαιώνοντας, έτσι, τη συγκέντρωσή του στους κατώτερους εδαφικούς ορίζοντες (De Vos & Tarvainen *et al.* 2006).

Τα συχνότερα εμφανιζόμενα ορυκτά του βηρυλλίου είναι εξαιρετικά αδιάλυτα σε διαλύματα που σχηματίζονται κατά τη χημική αποσάθρωση. Συνεπώς, η συγκέντρωση του βηρυλλίου στο εδαφικό διάλυμα είναι χαμηλή και κυμαίνεται από 0,4 ως 1,0 μg/l (Kabata-Pendias 2001). Η μέση περιεκτικότητα του βηρυλλίου σε μη ρυπασμένο επιφανειακό έδαφος κυμαίνεται από 0,35 ως 3,52 mg/kg, σύμφωνα με την Kabata-Pendias (2001), παρ' όλο που ο Taylor (1964) καταγράφει τιμή 6 mg/kg. Η, δε, διάμεση τιμή του στο έδαφος παγκοσμίως δίδεται στα 3 mg/kg Be (Koljonen 1992).

Στις περιοχές που γίνεται εξόρυξη βηρυλλίου, μεταλλουργική επεξεργασία αυτού ή παραγωγή κραμάτων, καθώς και κατά την ανακύκλωση απορριφθέντων μεταλλικών κραμάτων, μπορεί, να παρατηρηθεί επιβάρυνση του περιβάλλοντος (ατμόσφαιρα, έδαφος, νερά), αλλά και επαγγελματική έκθεση των εργαζομένων. Επίσης, το στοιχείο ελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα κατά την καύση των γαιανθράκων και των λιγνιτών σε περιεκτικότητες που φθάνουν έως 0,1 ng/m³, καθώς και του πετρελαίου (USEPA 1987).

Το βηρύλλιο παρουσιάζει πολλές βιομηχανικές εφαρμογές, οι οποίες είναι δυνατόν να συνεισφέρουν στην ανθρωπογενή ρύπανση, π.χ., στα συστήματα των φρένων των αεροσκαφών, στη μονοχρωμάτωση των νετρονίων, ως υλικά παραθύρου για λυχνίες ακτινοβολίας-Χ, στους ανιχνευτές ακτινοβολίας και στη βιομηχανία ηλεκτρονικών ως υπόστρωμα για τις κρυσταλλολυχνίες (τρανζίστορ) και τα πλακίδια πυριτίου, τους πυρήνες πηνίων και τους σωλήνες λέιζερ (Zorn *et al.* 1988). Το βηρύλλιο σχηματίζει κράματα υψηλής αντοχής στη διάβρωση (USEPA 1987), τα οποία χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων ή ως κατασκευαστικό υλικό για μηχανήματα και μήτρες για πλαστικές ύλες (ATSDR 2014). Ως καθαρό μέταλλο, το βηρύλλιο χρησιμοποιείται στα πυρηνικά όπλα και αντιδραστήρες, στη δομή των αεροσκαφών και των διαστημικών οχημάτων, οργάνων, μηχανημάτων ακτίνων-Χ και κατόπτρων (ATSDR 2014).

Τα δισθενή ιόντα Be^{2+} είναι τοξικά, τόσο στον άνθρωπο, όσο και στα ζώα. Συγκεκριμένα, μικρομοριακές συγκεντρώσεις του Be^{2+} είναι γνωστό ότι παρεμποδίζουν τη δράση κάποιων ενζύμων. Στην πραγματικότητα, όλες οι ενώσεις του βηρυλλίου εμφανίζουν σημαντικού βαθμού τοξική δράση στους πνεύμονες, με πιο κοινή μορφή έκθεσης, μέσω της εισπνοής σκόνης και ατμών (ATSDR 2014). Το βηρύλλιο αφ' εαυτού δεν είναι βιοδιασπώμενο, όμως, το εισπνεόμενο βηρύλλιο προσροφάται αργά-

αργά και καταλήγει, λόγω της μετατροπής του διαλυτού βηρυλλίου σε αδιάλυτες ενώσεις, στους πνεύμονες, τα οστά, το ήπαρ και τους νεφρούς (Stiefel *et al.* 1980, Zorn *et al.* 1988). Επιδημιολογικές έρευνες υποδηλώνουν, επίσης, ότι το βηρύλλιο και οι ενώσεις του, μπορεί, να είναι καρκινογόνες (Berg & Burbank 1972). Αυξημένη πιθανότητα, για εμφάνιση καρκίνου του πνεύμονος, έχει παρατηρηθεί σε εργαζομένους σε βιομηχανίες βηρυλλίου, λόγω εισπνοής αιωρούμενων σωματιδίων της ατμόσφαιρας (ATSDR 2014). Η USEPA έχει κατατάξει το βηρύλλιο στην Ομάδα B1 των πιθανών καρκινογόνων στοιχείων για τον άνθρωπο (ATSDR 2014). Η παρακολούθηση του βηρυλλίου στο περιβάλλον είναι σημαντική, λόγω των πιθανών βλαβερών επιδράσεών του στους υδρόβιους οργανισμούς και το ριζικό σύστημα των φυτών.

Π1.8. Bi – ΒΙΣΜΟΥΘΙΟ

Το βισμούθιο ανήκει στην ομάδα 15 του Περιοδικού Πίνακα, η οποία περιλαμβάνει τον P, το As και το Sb. Φέρει ατομικό αριθμό 83, έχει ατομική μάζα 209, δύο κύριες καταστάσεις οξείδωσης (+3 και +5) και ένα φυσικά απαντώμενο ισότοπο (^{209}Bi). Είναι το 64^ο κατά σειράν αφθονίας στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό με μέση συγκέντρωση 0,23 mg/kg Be (Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008).

Τα ορυκτά του βισμούθιου είναι σπάνια, με τα πιο κοινά εξ αυτών να είναι ο βισμούθινίτης [Bi_2S_3] και ο βισμίτης [Bi_2O_3]. Το στοιχείο έχει έντονες χαλκόφιλες ιδιότητες, οι οποίες, αν και λιγότερο εμφανείς από αυτές του As και του Sb, οδηγούν στο διαχωρισμό του με τα θειούχα ορυκτά, ιδιαιτέρως με το γαληνίτη [PbS], μέσω υποκατάστασης του Pb^{2+} . Άλλα πιθανά φιλοξενούντα ορυκτά του βισμούθιου είναι ο χαλκοπυρίτης [CuFeS_2] και ο σφαλερίτης [(Zn,Fe)S]. Το βισμούθιο μπορεί, επίσης, να εμφανίσει λιθόφιλες τάσεις, αντικαθιστώντας το ασβέστιο στον απατίτη [$\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{F}$] (Angino & Long 1969). Όμως, ο μηχανισμός αυτής της χημικής συμπεριφοράς είναι ελάχιστα γνωστός, λόγω περιορισμένων δεδομένων (Lueth 1999a). Κατά τις μαγματικές διεργασίες το Bi^{3+} μπορεί να υποκαταστήσει το Pb^{2+} , το Y^{3+} και όλες τις τρισθενείς ελαφρές σπάνιες γαίες (La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm), με αντίστοιχο φορτίο ή/και μέγεθος. Το βισμούθιο εμφανίζεται, επίσης, ως αυτοφύες μέταλλο, συχνά μαζί με ίχνη As, S και Te. Το βισμούθιο παρουσιάζει, κατά προσέγγιση, παρόμοια επίπεδα τιμών στα μαφικά και τα ενδιάμεσα πετρώματα, είτε διεισδυτικά, είτε έκχυτα, με περιεκτικότητες της τάξεως των 0,04 mg/kg (Lueth 1999a). Ενώ, τα υπερμαφικά πετρώματα έχουν τις χαμηλότερες συγκεντρώσεις 0,02 mg/kg (Levinson 1980). Παρατηρείται εμφανής εμπλουτισμός του στοιχείου στα φελσικά πετρώματα: 0,9 mg/kg στους ρυόλιθους και 0,27 mg/kg στους γρανίτες, παρ' όλο που όλοι οι τύποι του γρανίτη δεν παρουσιάζουν συστηματικό εμπλουτισμό (Lueth 1999a).

Στα ιζηματογενή πετρώματα, η συμμετοχή του βισμούθιου συνδέεται με την παρουσία γρανιτικών υπολειμμάτων (detritus) και οργανικού υλικού. Το βισμούθιο έχει την τάση να συγκαθιζάνει με τα ένυδρα οξείδια του Fe και του Mn και ο βισμίτης [Bi_2O_3] έχει προσδιορισθεί, ως επουσίωδες ορυκτό, σε μερικά ιζήματα, όπου έχει, πιθανόν, προέλθει από την οξείδωση των θειούχων ορυκτών (Wedepohl 1978). Ο αργιλικός σχιστόλιθος, γενικά, παρουσιάζει την υψηλότερη μέση συγκέντρωση Bi (0,26 mg/kg) και ο ψαμμίτης και ο ασβεστόλιθος την χαμηλότερη αντίστοιχα (0,03 mg/kg) (Lueth 1999a). Τα

βιτουμενιούχα υλικά (Brandenstein *et al.* 1960) και οι γαιάνθρακες-λιγνίτες παρουσιάζουν μεγάλο εμπλουτισμό σε Bi (μέση τιμή 5 mg/kg), αν και ο μηχανισμός εμπλουτισμού δεν είναι γνωστός (Lueth 1999a). Ο Goldschmidt (1970) αναφέρει ανάλογο εμπλουτισμό στους σιδηρούχους βωξίτες και τα ιζηματογενή ορυκτά του σιδήρου. Τιμές βισμούθιου μέχρι 24 mg/kg έχουν καταγραφεί σε ωκεάνειους σιδηρομαγγανιούχους κονδύλους (Ahrens *et al.* 1967).

Το βισμούθιο, σε συνδυασμό με το As και το Sb, αποτελεί σημαντικό στοιχείο-ιχνηλάτη για μεταλλοφορία χρυσού (Boyle 1974), λόγω του ότι, συχνά, υποδεικνύει την παρουσία γρανιτικών διεισδυτικών κέντρων και ασύμφωνων δομών, οι οποίες εντοπίζουν μεταλλογενετικά συστήματα φλεβών χρυσού (Plant *et al.* 1989). Στη Γαλλία, η μόνη, οικονομικής σημασίας, πηγή βισμούθιου ήταν το μεταλλείο χρυσού του Salsigne, το οποίο παρήγαγε περίπου 1700 τόνους βισμούθιου, ως παραπροϊόν της μεταλλοφορίας του χρυσού (Beziat & Bornuat 1995). Η παρουσία του σουλφιδίου του βισμούθιου είναι συνήθης, σε πρόσφατης τεκτονικής, φλεβικού τύπου κοιτάσματα Pb-Zn ή σε περιγρανιτικά υδροθερμικά κοιτάσματα, φλεβών Sn-W.

Το βισμούθιο παρουσιάζει μικρή κινητικότητα κάτω από τις περισσότερες φυσικοχημικές συνθήκες (Πίνακας 6.2). Σε υδάτινα διαλύματα το βισμούθιο εμφανίζεται, ως επί το πλείστον, με τη μορφή του τρισθενούς κατιόντος Bi^{3+} , το οποίο είναι ένα σχετικά μεγάλο ιόν (103 pm) και έχει την ίδια κατανομή ηλεκτρονίων, όπως ο Pb^{2+} . Μετά την αποδέσμευσή του, μέσω των διεργασιών της αποσάθρωσης, το Bi^{3+} υδρολύεται ταχέως κάτω από κανονικές επιφανειακές συνθήκες Eh και pH και έχει την τάση να σχηματίζει αδιάλυτα βασικά άλατα. Όπως το As, το Sb και το Pb, το βισμούθιο προσροφάται εύκολα από τα δευτερογενή οξειδία του Fe και του Mn και την οργανική ύλη στο έδαφος και στα ιζήματα ρεμάτων.

Μία, κατά προσέγγιση, μέση τιμή του βισμούθιου των 0,2 mg/kg καταγράφεται για τα εδάφη από την Kabata-Pendias (2001). Ενώ, η διακύμανση των ολικών συγκεντρώσεων του βισμούθιου στο υπολειμματικό έδαφος των Ευρωπαϊκών χωρών στην επιφάνεια και το βάθος είναι <0,5-9,57 mg/kg και <0,5-6,49 mg/kg Bi αντίστοιχα, με αμφότερες τη μέση και διάμεση τιμή στα <0,5 mg/kg Bi (Salminen *et al.* 2005). Η, δε, μέση τιμή του λόγου του εδάφους επιφάνειας:βάθους, βάσει των αποτελεσμάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, είναι 1,10 (De Vos & Tarvainen *et al.* 2006).

Οι ανθρωπογενείς πηγές του βισμούθιου περιλαμβάνουν τη μεταλλουργική επεξεργασία, τα υγρά απόβλητα και τη βιομηχανική ιλύ από κοιτάσματα μολύβδου, χαλκού, χρυσού και αργύρου (Reimann & Caritat 1998). Το στοιχείο χρησιμοποιείται στην παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων και καλλυντικών, ιριδιζόντων χρωμάτων, βερνικιών για κεραμικά, μόνιμων μαγνητών και μηχανισμών ασφαλείας για τα συστήματα ανίχνευσης και κατάσβεσης πυρκαγιών, στην παραγωγή καταλυτών, αλουμινίου, χάλυβα και εύτηκτων κραμάτων, καθώς και τη βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών.

Το βισμούθιο θεωρείται όχι απαραίτητο στοιχείο για τους οργανισμούς (Μανουσάκης 1992). Αναφέρεται ως, σχετικά, μη τοξικό στοιχείο και έχει προσδιορισθεί σε μικρή ποσότητα στους ανθρώπινους ιστούς. Η κανονική ημερήσια πρόσληψη βισμούθιου υπολογίζεται περί τα 5 μg/ημέρα (Mertz 1987). Παρουσιάζει ένα μόνο ζεύγος δράσεων και μπορεί, να συνδεθεί με τον Zn^{2+} και τον Fe^{3+}

στον ανθρώπινο οργανισμό (Feldmann *et al.* 1999). Παρενέργειες, τοξικού χαρακτήρα, μπορεί, να περιλαμβάνουν μία αίσθηση καψίματος και τσουξίματος των ματιών και πονοκέφαλο (Feldmann *et al.* 1999).

Π1.9. C – ΑΝΘΡΑΚΑΣ

Ο άνθρακας ανήκει στην ομάδα 14 του Περιοδικού Πίνακα, μαζί με το Si, το Ge, τον Sn και το Pb. Το στοιχείο φέρει ατομικό αριθμό 6, έχει ατομική μάζα 12, δύο κύριες καταστάσεις οξειδωσης (-4 και +4) και δύο φυσικά απαντώμενα ισότοπα (^{12}C και ^{13}C), εκ των οποίων το ^{12}C είναι το πιο άφθονο στη φύση, καλύπτοντας το 99% του συνόλου. Ο άνθρακας είναι στοιχείο μοναδικό, λόγω του μεγάλου αριθμού και της ποικιλίας των ενώσεων που μπορεί, να σχηματίσει. Σε συνδυασμό με το υδρογόνο, το οξυγόνο, το άζωτο και άλλα στοιχεία, ο άνθρακας σχηματίζει ένα μεγάλο αριθμό οργανικών ενώσεων, καθώς και ανόργανων, όπως τα δισανθρακικά (HCO_3^-).

Ο άνθρακας είναι σιδηρόφιλο στοιχείο, αλλά παρουσιάζει, επίσης, λιθόφιλες, βιόφιλες και ατμόφιλες ιδιότητες (Long 1999). Οι δύο πιο άφθονες, φυσικές πηγές του οργανικού άνθρακα που υπάρχουν στη γη είναι ο γαιάνθρακας και η κηροζίνη που αντιστοιχούν σε ποσοστό πάνω από 95% του συνολικού οργανικού άνθρακα (Wedepohl 1978). Η κηροζίνη είναι ένα διαγενετικά σχηματισμένο, σε υψηλό βαθμό πολυμερισμένο, σύνθετο οργανικό υλικό, το οποίο λειτουργεί ως κύρια πηγή του αργού πετρελαίου (Abelson 1963). Ο γαιάνθρακας είναι απολιθωμένο φυτικό υλικό και το τελικό προϊόν της διεργασίας ανθρακοποίησης, κατά την οποία η φυτική ύλη μετασχηματίζεται, μέσω της αλλαγής της πίεσης και της θερμοκρασίας. Η τύρφη και οι χουμικές ουσίες δημιουργούνται κατά τα πρώτα στάδια της ανθρακοποίησης (Van Krevelen 1961, Karwail 1966).

Η χερσαία βιόσφαιρα και το έδαφος αντιπροσωπεύουν μία μεγάλη αποθήκη άνθρακα που μεταβάλλεται σχετικά εύκολα από τον άνθρωπο ή τις κλιματικές αλλαγές. Η αποθήκευση του άνθρακα στη γήινη βιόσφαιρα και το έδαφος είναι εξαιρετικά ανομοιογενής σε χωρική κατανομή και κυμαίνεται από $<0,5 \text{ kg/m}^2$ στα πτωχά συστήματα των ερήμων και τις καλυμμένες από βράχους ή πάγο περιοχές, μέχρι τα 30 kg/m^2 στα τροπικά δάση (Bawkin 1999).

Κατά προσέγγιση, το ένα τρίτο του άνθρακα της γήινης βιόσφαιρας περιέχεται στην φυτική βιομάζα και το υπόλοιπο αποτελείται από νεκρό και αποικοδομούμενο φυτικό υλικό στο έδαφος. Τα οικοσυστήματα των δασών και των δασικών περιοχών διατηρούν το 60% περίπου του άνθρακα που περιέχεται στη γήινη βιόσφαιρα, συμπεριλαμβανομένου του 40% του άνθρακα του εδάφους και του 90% της φυτικής βιομάζας (Schlesinger 1991).

Σημειώνεται ότι ο ολικός άνθρακας δεν προσδιορίστηκε στα δείγματα εδάφους του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, αλλά προσδιορίστηκε στα δείγματα εδάφους από τις γεωργικές και τις κτηνοτροφικές περιοχές της Ευρώπης (Reimann *et al.* 2014a, b). Οι συγκεντρώσεις του άνθρακα στα δείγματα των γεωργικών εδαφών της Ευρώπης κυμαίνονται από 0,08 έως 48,6% C, με διάμεση τιμή 2,21% C (Reimann *et al.* 2014c). Ενώ, στα δείγματα των εδαφών από βοσκότοπους, οι συγκεντρώσεις

του ολικού άνθρακα κυμαίνονται από 0,27 έως 50,1% C, με διάμεση τιμή 3,29% C. Ο προσδιορισμός του ολικού άνθρακα έγινε με τη συσκευή LECO (Reimann *et al.* 2009, Birke *et al.* 2014).

Π1.10. Ca – ΑΣΒΕΣΤΙΟ

Το ασβέστιο ανήκει στην ομάδα 2 του Περιοδικού Πίνακα, μαζί με το Be, το Mg, το Sr και το Ba. Φέρει ατομικό αριθμό 20, έχει ατομική μάζα 40, μία κατάσταση οξειδωσης και έξι φυσικά απαντώντα ισότοπα (^{40}Ca , ^{42}Ca , ^{43}Ca , ^{44}Ca , ^{46}Ca και ^{48}Ca), με το ^{40}Ca να αντιστοιχεί στο 96,9% της ολικής μάζας και το ^{44}Ca το 2,1% (Mittlefehldt 1999). Το ασβέστιο παρουσιάζει μεγάλες ομοιότητες, από χημικής πλευράς, με τις βαρύτερες αλκαλικές γαίες, Sr και Ba.

Το ασβέστιο είναι το πέμπτο κατά σειρά αφθονίας στοιχείο στη φύση (Πίνακας 6.7), συνιστώντας το 3% περίπου κατά βάρος (ισοδύναμο με το 4,2% του CaO) του ανώτερου ηπειρωτικού φλοιού και το 5,29% (7,41% CaO) ολόκληρου του ηπειρωτικού φλοιού (McLennan & Taylor 1999). Είναι ένα ευρέως διαδεδομένο, ανθεκτικό, λιθόφιλο στοιχείο που σχηματίζει αρκετά συνήθη ορυκτά, όπως ο ασβεστίτης $[\text{CaCO}_3]$, η γύψος $[\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}]$, ο δολομίτης $[\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2]$, ο ανυδρίτης $[\text{CaSO}_4]$ και ο φθορίτης $[\text{CaF}_2]$. Το ασβέστιο είναι, επίσης, πολύ διαδεδομένο και σε άλλα ορυκτά, όπως οι άστριοι, οι αμφίβολοι και οι πυρόξενοι και συχνά συνδέεται με τα αργιλικά ορυκτά, όπως ο ιλλίτης $[(\text{K},\text{H}_3\text{O})(\text{Al},\text{Mg},\text{Fe},\text{Ca})_2(\text{Si},\text{Al})_4\text{O}_{10} \cdot [(\text{OH})_2,(\text{H}_2\text{O})]]$, ο χλωρίτης $[(\text{Mg},\text{Fe},\text{Ca})_3(\text{Si},\text{Al})_4\text{O}_{10}(\text{OH})_2 \cdot (\text{Mg},\text{Fe})_3(\text{OH})_6]$ και ο ασβεστούχος μοντμοριλλονίτης $[(\text{Na},\text{Ca})_{0,33}(\text{Al},\text{Mg})_2(\text{Si}_4\text{O}_{10})(\text{OH})_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}]$ (Zupancic & Pirc 1999). Στα πυριγενή πετρώματα, το ασβέστιο είναι εμπλουτισμένο στον ανορθοσίτη, ο οποίος αποτελείται, κυρίως, από αστρίους, πλούσιους σε ασβεστούχα πλαγιόκλαστα και στα μαφικά πετρώματα. Πάντως, πετρώματα, όπως ο γρανίτης και ο ψαμμίτης, καθώς και τα μεταμορφωμένα ισοδύναμά τους, έχουν σχετικά χαμηλές περιεκτικότητες ολικού CaO.

Ο ασβεστόλιθος και ο δολομίτης είναι ανθρακικά ιζήματα που αποτελούν σημαντικούς αποδέκτες ασβεστίου, μέσα από το γεωχημικό του κύκλο. Τα επίπεδα του ασβεστίου στα περισσότερα ιζηματογενή πετρώματα αντανακλούν την αφθονία των ανθρακικών ορυκτών (ασβεστίτη και δολομίτη), μολονότι τα θειϊκά ορυκτά, όπως η γύψος και ο ανυδρίτης μπορούν, επίσης, να παίξουν σημαντικό ρόλο, ειδικά στους ψαμμίτες και τους εβαπορίτες. Τα πλαγιόκλαστα είναι οι κύριοι ξενιστές του ασβεστίου σε μερικά θραυσματοπαγή ιζήματα, όπως τους αστριακούς ψαμμίτες. Τα επίπεδα του ασβεστίου στους πηλίτες ποικίλουν πολύ, με μερικούς αργιλικούς σχιστόλιθους, βαθέων θαλασσών του Κατώτερου Παλαιοζωϊκού να περιέχουν λιγότερο από 0,05% CaO. Ενώ, μερικοί τύποι ασβεστιτικών ιλυολίθων, μπορεί, να έχουν αρκετές μονάδες επί τοις εκατό CaO και να καταλήγουν σε όχι καθαρό ασβεστόλιθο. Όπου τα ανθρακικά ή τα θειϊκά ορυκτά του ασβεστίου αποτελούν κύρια συστατικά των ιζηματογενών πετρωμάτων, προμηθεύουν το μεγαλύτερο μέρος του ασβεστίου στα νερά των ρεμάτων. Ενώ, τα επίπεδα είναι χαμηλότερα σε περιοχές όπου το ασβέστιο προέρχεται από τη βραδεία αποσάθρωση ορυκτών, όπως τα πλαγιόκλαστα (άστριοι). Οι McLennan & Murray (1999) καταγράφουν μέσες τιμές για τα

αιωρούμενα σωματίδια των νερών των ποταμών και τον ασβεστόχο πηλό της τάξεως του 2,2 και 0,79% Ca, αντίστοιχα.

Οι εκτιμήσεις για την περιεκτικότητα του ασβεστίου στα πυριγενή πετρώματα ποικίλουν πολύ, όμως, ο Mielke (1979) δίδει: υπερμαφικά πετρώματα 2,50%, βασαλτικά 7,60%, γρανίτες υψηλού ασβεστίου 2,5% Ca, γρανίτες χαμηλού ασβεστίου 0,510% Ca και συηνίτες 1,80% Ca. Το ασβέστιο είναι ενδεικτικό της παρουσίας ανθρακικών πετρωμάτων, ειδικά σε συνδυασμό με το Sr, το Mg και το Ba. Όπου το ασβέστιο και άλλα συνωδά στοιχεία υποδηλώνουν την ύπαρξη ανθρακικών πετρωμάτων, και άλλα επιπρόσθετα στοιχεία (π.χ., σπάνιες γαίες) υποδεικνύουν την παρουσία φελσικών διεισδυτικών πετρωμάτων, τότε η γεωλογία του υποβάθρου, πιθανόν, να είναι ευνοϊκή για μεταλλοφορία τύπου σκαρν.

Το ασβέστιο, γενικά, παρουσιάζει μεγάλη κινητικότητα (Πίνακας 6.3) και με εξαίρεση τις ισχυρώς αλκαλικές συνθήκες, εμφανίζεται στο διάλυμα με τη μορφή αποσπασμένων (διαλελυμένων) ιόντων Ca^{2+} . Οι περιεκτικότητες, γενικά, αυξάνονται με την τάξη των ρεμάτων, ως αποτέλεσμα του αυξανόμενου χρόνου επαφής, μεταξύ νερού και εδάφους ή πετρώματος. Τα πιο κοινά ασβεστούχα ορυκτά στα ιζηματογενή πετρώματα, ο ασβεστίτης και ο δολομίτης, αποσαθρώνονται κατά την επαφή τους με όξινα διαλύματα, συνήθως ανθρακικό οξύ [H_2CO_3], το οποίο δημιουργείται από τη διαλυτοποίηση του ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα [CO_2] στο βρόχινο νερό, αποδεσμεύοντας Ca^{2+} ή Ca^{2+} και Mg^{2+} , αντίστοιχα.

Ο εδαφικός αέρας έχει υψηλότερες περιεκτικότητες CO_2 , σε σχέση με την ατμόσφαιρα, λόγω της αναπνοής των οργανισμών του εδάφους και την αποσύνθεση του οργανικού υλικού. Το εδαφικό διάλυμα, έτσι, περιέχει υψηλότερες τιμές ανθρακικού οξέος [H_2CO_3] από το βρόχινο νερό και μπορεί ευκολότερα να διαλύσει τα ανθρακικά ορυκτά. Ευδιάλυτα κύρια ιόντα, όπως το Ca^{2+} , επηρεάζουν την ποσότητα των ευδιάλυτων ιχνοστοιχείων. Τα διαλύματα των περισσότερων τύπων εδαφών περιέχουν περίσσεια ασβεστίου, η οποία αποτελεί περισσότερο από το 90% της ολικής συγκέντρωσης κατιόντων. Γι' αυτό το λόγο, το ασβέστιο είναι το πιο σημαντικό κατιόν που ρυθμίζει τη διαλυτότητα των ιχνοστοιχείων στο έδαφος (Kabata-Pendias 2001). Τα δισθενή κατιόντα του ασβεστίου [Ca^{2+}] συγκρατούνται πιο ισχυρά από τα μονοσθενή πάνω στις αρνητικά φορτισμένες επιφάνειες των αργιλικών ορυκτών και της οργανικής ύλης. Όσο η οξύτητα του εδάφους αυξάνεται, το Al^{3+} αντικαθιστά το Ca^{2+} ως κυρίαρχο ανταλλάξιμο κατιόν, με αποτέλεσμα υψηλές συγκεντρώσεις Al^{3+} στο νερό των ρεμάτων να τείνουν, να συσχετίζονται, με χαμηλά επίπεδα Ca^{2+} .

Η διακύμανση των ολικών συγκεντρώσεων του ασβεστίου στο επιφανειακό υπολειμματικό έδαφος των Ευρωπαϊκών χωρών είναι από 0,019% έως 34,1%, με μέση και διάμεση τιμή 2,53% και 0,659% Ca, αντίστοιχα (Salminen *et al.* 2005). Ενώ, η διακύμανση των συγκεντρώσεων στα δείγματα του υπεδάφους είναι από 0,017% έως 36,9% Ca, με μέση και διάμεση τιμή 3,17% και 0,808% Ca, αντίστοιχα. Ο δε μέσος λόγος του ασβεστίου σε δείγματα εδάφους επιφανείας:βάθους, βάσει των αποτελεσμάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, είναι 0,702 (De Vos & Tarvainen *et al.* 2006).

Η κύρια ανθρωπογενής δραστηριότητα που μπορεί, να οδηγήσει σε αύξηση του ασβεστίου στο υδρογραφικό δίκτυο, είναι η παγιωμένη, εδώ και καιρό, γεωργική πρακτική της προσθήκης ασβέστου στο

έδαφος, για τη διόρθωση της οξύτητας του εδάφους. Άλλες ανθρωπογενείς πηγές του ασβεστίου περιλαμβάνουν τις τσιμεντοβιομηχανίες, τα λιπάσματα και τη σκόνη, μολονότι οι γεωγενείς πηγές είναι πολύ πιο σημαντικές από τις ανθρωπογενείς για το περιβάλλον (Reimann & Caritat 1998).

Το ασβέστιο είναι ένα απαραίτητο θρεπτικό συστατικό για τη χλωρίδα και την πανίδα, για την ανάπτυξη των οστών, του νευρικού συστήματος και των κυττάρων (Μανουσάκης 1992). Στην πράξη, είναι μη τοξικό στοιχείο. Σε ορεινές περιοχές, με πετρώματα πτωχά σε βάσεις και με χαμηλό pH στο νερό των ρεμάτων, η προσθήκη ασβεστίου έχει αποδειχθεί, ότι μειώνει τις τοξικές επιπτώσεις των υψηλών συγκεντρώσεων του Al στους υδρόβιους οργανισμούς, όπως την καστανή πέστροφα (Brown 1983).

Π1.11. Cd – ΚΑΔΜΙΟ

Το κάδμιο αποτελεί στοιχείο μεταπτώσεως, της δεύτερης γραμμής και ανήκει στην ομάδα 12 του Περιοδικού Πίνακα, μαζί με τον Zn και τον Hg. Το στοιχείο φέρει ατομικό αριθμό 48, έχει ατομική μάζα 112, μία κύρια κατάσταση οξείδωσης (+2) και οκτώ φυσικά απαντώντα ισότοπα (^{106}Cd , ^{108}Cd και από ^{110}Cd μέχρι ^{116}Cd), από τα οποία τα ^{114}Cd , ^{112}Cd , ^{111}Cd , ^{110}Cd και ^{113}Cd παρουσιάζουν ποσοστά 28,73%, 24,13%, 12,80%, 12,49% και 12,22%, αντίστοιχα (Smith 1999b). Η χημική συμπεριφορά του καδμίου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ομοιότητα με αυτήν του Zn.

Το κάδμιο είναι χαλκόφιλο στοιχείο, με μικρή συμμετοχή στο γήινο φλοιό, το οποίο, ως επί το πλείστον, εμφανίζεται ως υποκατάστατο του Hg, Cu, Pb και Zn στα θειούχα ορυκτά και σε μικρότερο βαθμό, σε άλλα ορυκτά του Zn, όπως ο σμυθονίτης [ZnCO_3]. Η περιεκτικότητα του καδμίου στο σφαλερίτη ποικίλει πολύ, αλλά κανονικά βρίσκεται μεταξύ 0,02 και 1,5%, με γεωμετρική μέση τιμή περί τα 0,3%, παρ' όλο που έχουν αναφερθεί περιεκτικότητες μέχρι 5% (Fergusson 1990). Επίσης, υφίσταται σε ίχνη, σε μερικά πυριτικά ορυκτά, όπως ο βιοτίτης και ο αμφίβολος (λιθοφιλικές τάσεις). Το κάδμιο, σε μερικές περιπτώσεις, σχηματίζει ορυκτά από μόνο του, συνήθως γκρινοκίτη [CdS], αλλά, ακόμη και τον σπανιότερο οκταβίτη [CdCO_3] και τον μοντεπονίτη [CdO] (Reimann & Caritat 1998). Υπάρχουν, επίσης, στοιχεία που βεβαιώνουν τη χημική συγγένεια του καδμίου με το οργανικό υλικό (βιοφιλικές τάσεις). Μερικοί τύποι γαιάνθρακα, τύρφης και αργού πετρελαίου περιέχουν σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις καδμίου, οι οποίες πιθανόν να οφείλονται στην εκλεκτική προσρόφηση και συμπλοκοποίηση από τις χουμικές ενώσεις.

Η μέση σύσταση του γήινου φλοιού σε κάδμιο είναι σχετικά χαμηλή, ήτοι μεταξύ 0,1 και 0,2 mg/kg (Smith 1999b). Ενώ, του ανώτερου ηπειρωτικού φλοιού έχει υπολογιστεί στα 0,06 mg/kg (Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008). Γενικά, χαμηλότερο επίπεδο τιμών παρατηρείται στα πυριγενή και μεταμορφωμένα πετρώματα (γρανίτης, συνήθως 0,09 mg/kg, βασάλτης 0,13 mg/kg Cd), τον ψαμμίτη (<0,01 mg/kg) και τον ασβεστόλιθο (0,1 mg/kg), αλλά υψηλότερες τιμές έχουν βρεθεί στους αργιλικούς σχιστόλιθους (0,8 mg/kg Cd), ιδιαίτερα σε ιζήματα πλούσια σε οργανικά, σε θαλάσσιους κονδύλους μαγγανίου και σε φωσφορίτες (Fergusson 1990). Η περιεκτικότητα του Cd στα αιωρούμενα σωματίδια των ποτάμιων νερών εκτιμάται στο 1 mg/kg (McLennan & Murray 1999).

Αυξημένες τιμές καδμίου είναι, γενικά, ενδεικτικές για την ύπαρξη θειούχου μεταλλοφορίας. Όταν το κάδμιο συνοδεύεται από Pb και ιδιαίτερα από Zn, αποτελεί ισχυρή ένδειξη της παρουσίας ατμιδοϊζηματογενών κοιτασμάτων τύπου SEDEX (Sedimentary hosted exhalative deposits) ή των ηφαιστειοϊζηματογενών συμπαγών θειούχων κοιτασμάτων τύπου VHMS (Volcanic hosted massive sulphide deposits). Δεδομένου, ότι το κάδμιο έχει έντονα χαλκόφιλες ιδιότητες, μπορεί, να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση μίας αμφίβολης γεωχημικής ανωμαλίας Zn.

Στο επιφανειακό περιβάλλον, το κάδμιο είναι πολύ ευκίνητο κάτω από οξειδωτικές συνθήκες σε pH χαμηλότερο από 8 (Πίνακες 6.2 & 6.3). Κατά συνέπεια, η κινητικότητα του απελευθερωμένου από τα ορυκτά καδμίου, θα είναι, μάλλον, υψηλή, ειδικότερα, κάτω από συνθήκες αυξημένης ροής, όταν το pH είναι χαμηλότερο και το κάδμιο είναι πιο εύκολο να υποστεί έκπλυση. Δεδομένου, ότι το Cd^{2+} αποτελεί τη μόνη σταθερή κατάσταση οξείδωσης, η διαλυτότητα του καδμίου παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστη από τις αλλαγές του Eh (Brookins 1988, Fergusson 1990). Πάντως, οι θειϊκές και ανθρακικές ενώσεις του καδμίου είναι λιγότερο ευδιάλυτες από εκείνες του Zn (Rubin 1976). Συνεπώς, η κινητικότητα του Cd^{2+} είναι πιο περιορισμένη σε ιζήματα και εδάφη πλούσια σε ανθρακικά (Bowen 1979, 1982). Παρ' όλο που το θειϊκό κάδμιο είναι σχετικά δυσδιάλυτο, οι συγκεντρώσεις είναι, γενικά, αρκετά χαμηλότερες από τη συγκέντρωση κορεσμού (Hem 1992). Το κάδμιο σχηματίζει εύκολα σύμπλοκα σε διάλυμα με αλογονίδια, κυανίδια και ρίζες αμμωνίου και έχει ισχυρή χημική συγγένεια με το οργανικό υλικό. Οι χουμικές ουσίες δεσμεύουν το Cd^{2+} σε μεγαλύτερο βαθμό, σε σχέση με τους κύριους ανόργανους συνδέτες, ιδιαίτερα σε υψηλές τιμές pH (Reuter & Perdue 1977).

Τα αργιλικά ορυκτά και οι επιφλοιώσεις οξυ-υδροξειδίων του σιδήρου προσροφούν το κάδμιο και επίσης, το στοιχείο συγκαθιζάνει με τα οξείδια του μαγγανίου (Hem 1992). Το κλάσμα της αργίλου του εδάφους δεν είναι, όμως, ο κύριος παράγοντας του εδάφους που ελέγχει την κατανομή του καδμίου, δεδομένου ότι η συμβολή του υπολογίζεται μέχρι 10%. Ενώ, μία ισχυρότερη σχέση φαίνεται, να υπάρχει με την περιεκτικότητα του Fe και του Mn του εδάφους (Kabata-Pendias 2001). Σε όλους τους τύπους εδαφών, η συμπεριφορά του καδμίου επηρεάζεται ισχυρά από το pH, το οποίο είναι πιο ευκίνητο σε όξινα εδάφη, μέσα σε ένα εύρος pH από 4,5 ως 5,5 και η διαλυτότητά του ελέγχεται, σε μεγάλο βαθμό, από την οργανική ύλη και τα επιτεταρτοξειδία. Σε αλκαλικά εδάφη, το κάδμιο είναι μάλλον δυσκίνητο και παρατηρείται καθίζηση ενώσεων του καδμίου. Η κρίσιμη οξύτητα στο ορυκτό έδαφος κυμαίνεται μεταξύ 4,0 και 4,5, κατά την οποία μία πτώση του pH κατά 0,2 μονάδες έχει αποτέλεσμα την κατά 3 μέχρι 5 φορές αύξηση της περιεκτικότητας του καδμίου στο εδαφικό διάλυμα.

Η μέση περιεκτικότητα του καδμίου στο έδαφος κυμαίνεται μεταξύ 0,06 και 1,1 mg/kg, ενώ ο παγκόσμιος μέσος όρος, για το επιφανειακό έδαφος υπολογίζεται στα 0,53 mg/kg και προφανώς, όλες οι υψηλότερες τιμές μπορεί, να αντανακλούν, κατά την Kabata-Pendias (2001), ανθρωπογενείς επιδράσεις.

Η διακύμανση των ολικών συγκεντρώσεων του καδμίου στο επιφανειακό υπολειμματικό έδαφος των Ευρωπαϊκών χωρών είναι από <0,01 έως 14,1 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 0,284 και 0,145 Cd mg/kg, αντίστοιχα (Salminen *et al.* 2005). Ενώ, στα δείγματα του υπεδάφους οι συγκεντρώσεις κυμαίνονται από <0,01 έως 14,2 mg/kg Cd, με μέση και διάμεση τιμή 0,186 και 0,09 mg/kg Cd,

αντίστοιχα. Ο δε μέσος λόγος του καδμίου σε δείγματα εδάφους επιφανείας:βάθους, βάσει των αποτελεσμάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, είναι 1,477 (De Vos & Tarvainen *et al.* 2006). Αυτός ο σημαντικός εμπλουτισμός του καδμίου στο επιφανειακό έδαφος θεωρείται ότι οφείλεται στις υψηλές συγκεντρώσεις του στην Βρετανία, την βόρεια Ιρλανδία, το Βέλγιο, την Γερμανία, την Πολωνία και την Πορτογαλία, όπως απεικονίζεται στο χάρτη κατανομής του λόγου (επιφανείας:βάθους) του καδμίου (βλ. De Vos & Tarvainen *et al.* 2006, Map 4, p.106 & και στην ιστοσελίδα: <http://weppi.gtk.fi/publ/foregsatlas/text/Cd.pdf>).

Οι ολικές συγκεντρώσεις του καδμίου στο ίζημα ρέματος των Ευρωπαϊκών χωρών κυμαίνονται από <0,02 έως 43,1 mg/kg Cd, με μέση και διάμεση τιμή 0,527 και 0,28 mg/kg, αντίστοιχα (Salminen *et al.* 2005, De Vos & Tarvainen *et al.* 2006).

Στις βιομηχανικές χώρες, υπάρχει ανησυχία, για την ανθρωπογενούς προέλευσης συσσώρευση καδμίου στο περιβάλλον και κατατάσσεται ως δυνητικά τοξικό στοιχείο, σε σχέση με τις βιολογικές διεργασίες του εδάφους, τον μεταβολισμό των φυτών και την υγεία του ανθρώπου και των ζώων (Kabata-Pendias 2001). Το εκατοστιαίο ποσοστό της επιβάρυνσης σε κάδμιο της βιομηχανικής ιλύος είναι ένα ζήτημα που χρήζει προσοχής κατά την απόρριψη αυτής και περιορίζει ή εμποδίζει τη χρησιμοποίηση της ιλύος στο έδαφος ως λιπάσματος.

Το κάδμιο χρησιμοποιείται ευρέως σε βιομηχανικές διεργασίες. Από αυτές, η επιμετάλλωση και οι ηλεκτρικές στήλες, οι βαφές, το μελάνι και η βιομηχανία πλαστικών είναι μέγιστης σημασίας. Η έκλυση των αποβλήτων από τις προαναφερθείσες διεργασίες, μπορεί, να προκαλέσει επιπτώσεις στη χημική σύσταση των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων. Το κάδμιο έχει την τάση να γίνεται πτητικό σε υψηλές θερμοκρασίες, δημιουργώντας έτσι ένα μηχανισμό που επιτρέπει την είσοδό του στον υδρολογικό κύκλο, μέσω της ατμοσφαιρικής κατακρήμνισης στην κατεύθυνση του επικρατούντος ανέμου σε βιομηχανικές περιοχές. Η αυξανόμενη χρήση του Zn στα λιπάσματα, μπορεί, να οδηγήσει σε ρύπανση του εδάφους από κάδμιο. Τα φωσφορικά λιπάσματα περιέχουν από 5 ως 100 mg/kg Cd και μέχρι 300 mg/kg Cd είναι δυνατόν να περιέχονται στη βιομηχανική ιλύ. Σύμφωνα με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε), το έδαφος, στο οποίο τοποθετείται βιομηχανική ιλύς, δεν πρέπει, να περιέχει περισσότερο από 3 mg/kg Cd (Οδηγία 86/278/EC/12-6-1986, EOK 1986).

Το κάδμιο δεν συμμετέχει σε καμία ουσιώδη βιολογική λειτουργία, όμως, έχει την τάση να συσσωρεύεται στα φυτά και τα υδρόβια έμβια όντα, με ό,τι προβλήματα τοξικότητας συνεπάγεται αυτό. Αποτελεί τοξικό στοιχείο για τον ανθρώπινο οργανισμό (Μανουσάκης 1992), μέσα στον οποίο εισέρχεται μέσω της οδού της εισπνοής σκόνης, η οποία προκαλεί βλάβη στους πνεύμονες και είναι δυνατόν να προκαλέσει καρκίνο, λόγω μακροχρόνιας έκθεσης (WHO 1996). Επί πλέον, έχει τερατογόνες και εμβρυοκτόνες επιδράσεις (Smith 1999b). Ως μέγιστη ανεκτή ποσότητα πρόσληψης θεωρούνται τα 7 μg Cd/kg σωματικού βάρους (WHO 1996). Η πρόσληψη καδμίου από ορισμένα ασπόνδυλα ζώα, πιθανόν, να αναδεικνύει μία πολύπλοκη σχέση με το pH, παρουσιάζοντας μέγιστη βιοσυσσώρευση σε pH 5,5 (Vesely 1994).

Π1.12. Ce – ΔΗΜΗΤΡΙΟ

Το δημήτριο είναι ένα από τα στοιχεία των σπανίων γαιών που η ονομασία τους αποτελεί συγκεντρωτικό όρο, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του Περιοδικού Πίνακα από το λανθάνιο [La] μέχρι το λουτήσιο [Lu], με ατομικό αριθμό από 57 ως 71. Ο όρος «λανθανίδες» χρησιμοποιείται, επίσης, για κάθε μία από τις σπάνιες γαίες. Το δημήτριο έχει ατομικό αριθμό 58, ατομική μάζα 140, δύο κύριες καταστάσεις οξειδωσης (+3 και +4) και τέσσερα φυσικά απαντώντα ισότοπα (^{136}Ce , ^{138}Ce , ^{140}Ce και ^{142}Ce), εκ των οποίων το ^{140}Ce αποτελεί το 88,5% της ολικής του μάζας.

Το δημήτριο αποτελεί λιθόφιλο μεταλλικό στοιχείο. Πρόκειται για το πιο άφθονο από όλες τις σπάνιες γαίες και σχηματίζει αρκετά ορυκτά, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο μοναζίτης [(Ce,La,Nd,Th)PO₄] και ο ξενοτίμης [(Y,Ce)PO₄], καθώς και τα σπανιότερα μασπενεσίτης [(Ce,La)CO₃(F,OH)] και ο δημητρίτης [(Ce,La)₉(Mg,Fe)Si₇(O,OH,F)₂₈]. Όπως και οι άλλες σπάνιες γαίες, το δημήτριο είναι ισχυρά ηλεκτροθετικό και στο μεγαλύτερο μέρος του, η χημική του συμπεριφορά χαρακτηρίζεται από ιοντικούς δεσμούς. Η σχετικά μεγάλη ακτίνα ιόντος του Ce³⁺ (101 pm) αποκλείει σημαντική υποκατάσταση από αυτό άλλων ιόντων σε ορυκτά, παρά μόνον, όπου το υποκαθιστώμενο κατιόν είναι, επίσης, μεγάλο, π.χ., Ca²⁺ (100 pm), Y³⁺ (90 pm) και Th⁴⁺ (94 pm) (Henderson 1984). Το δημήτριο διαφέρει από τις υπόλοιπες σπάνιες γαίες, στο ότι μπορεί να παρουσιασθεί, επίσης και σε κατάσταση οξειδωσης Ce⁴⁺ που έχει μικρότερη ακτίνα ιόντος σε στερεή κατάσταση (87 pm). Επουσιώδη ορυκτά, όπως ο αλλανίτης [(Ce,Ca,Y)₂(Al,Fe³⁺)₃(SiO₄)₃(OH)], ο απατίτης [Ca₅(PO₄)₃(OH,F,Cl)], το ζιρκόνιο [ZrSiO₄] και η σφήνα ή τιτανίτης [CaTiSiO₅] είναι σημαντικά για τον εμπλουτισμό του Ce στα πυριγενή πετρώματα. Τα ορυκτά του δημητρίου, όπως ο φθοροδημητρίτης [(Ce,La)F₃], ο λοπαρίτης [(Na,Ce,Ca)TiO₃] και ο μοναζίτης [Ce(PO₄)], συνδέονται, πρωτίστως, με αλκαλικά και γρανιτικά πετρώματα και τους πηγματίτες αυτών, καθώς και με υδροθερμικού τύπου μεταλλοφορίες.

Η αριθμητική μέση τιμή του γήινου φλοιού για το δημήτριο είναι 60 mg/kg (Wedepohl 1995), ενώ η τιμή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό είναι 63 mg/kg (Πίνακας 6.7 – Rudnick & Gao 2003). Οι γρανίτες (230 mg/kg Ce) τείνουν να έχουν υψηλότερες συγκεντρώσεις δημητρίου, σε σχέση με τα μαφικά πυριγενή πετρώματα (30 mg/kg) (Mason 1952, 1966, Mason & Moore 1982). Ο Wedepohl (1978) καταγράφει τις μέσες τιμές του δημητρίου στα διάφορα είδη πετρωμάτων ως εξής: βασάλτες 16 mg/kg, ενδιάμεσα πετρώματα 60 mg/kg και γρανιτικά πετρώματα 104 mg/kg. Οι περιεκτικότητες του δημητρίου στα ιζηματογενή πετρώματα αναφέρεται από τον Wedepohl (1978) ότι κυμαίνονται από 67 ως 91 mg/kg στους αργιλικούς σχιστόλιθους, μέχρι 33 mg/kg στους ψαμμίτες και 6,5 mg/kg στους ασβεστόλιθους. Πάντως, οι ψαμμίτες και άλλα ιζηματογενή πετρώματα, τα οποία περιέχουν μεγαλύτερες ποσότητες ανθεκτικών βαρέων ορυκτών, όπως το ζιρκόνιο και η σφήνα, έχουν αυξημένα επίπεδα δημητρίου.

Οι αυξημένες τιμές των σπανίων γαιών είναι, γενικά, ενδεικτικές φελσικών πετρωμάτων, ιδιαίτερα διεισδυτικών (γρανίτες), καθώς και στα προϊόντα αποσάθρωσης που προκύπτουν από αυτά, όπως το έδαφος, το ίζημα ρέματος και το πλημμυρικό ίζημα.

Το δημήτριο παρουσιάζει πολύ χαμηλή κινητικότητα ως στοιχείο, κυρίως, λόγω της σταθερότητας και της μικρής διαλυτότητας του CePO_4 και του CeO_2 (Brookins 1988 & Πίνακες 6.2 & 6.3). Συνδέεται με την «ανθεκτική» ομάδα των στοιχείων, η οποία περιλαμβάνει το Zr, το Hf και το Th. Το δημήτριο, μαζί με τις βαρείες σπάνιες γαίες (Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm και Yb), αν ελευθερωθεί ως Ce^{3+} σε διάλυμα κατά την αποσάθρωση, πάντα προσροφάται από τα οξείδια του Fe (Leleyter *et al.* 1999), πιθανόν, σε συνδυασμό με τα φωσφορικά.

Όλες οι σπάνιες γαίες αναφέρεται, ότι συγκεντρώνονται περισσότερο στα αλκαλικά, παρά στα όξινα εδάφη, λόγω, πιθανόν, της εύκολης μετακίνησης των συμπλόκων των υδροξειδίων τους, με αποτέλεσμα, τα εδάφη που αναπτύσσονται πάνω σε ανθρακικά μητρικά πετρώματα να παρουσιάζουν ένα σχετικό εμπλουτισμό σε σπάνιες γαίες (Kabata-Pendias 2001). Οι McLennan & Murray (1999) σημειώνουν μέσες τιμές του δημητρίου για τα αιωρούμενα σωματίδια των νερών των ποταμών και τον ασβεστούχο πηλό (loess) 88 mg/kg και 78,6 mg/kg, αντίστοιχα.

Η συμμετοχή του δημητρίου στο έδαφος κυμαίνεται από 15,8 ως 97,4 mg/kg, με καταγεγραμμένο αριθμητικό μέσο 48,7 mg/kg (Reeder *et al.* 2006). Η δε παγκόσμια διάμεση τιμή του στα εδάφη είναι στα 65 mg/kg Ce (Koljonen 1992).

Η διακύμανση των ολικών συγκεντρώσεων του δημητρίου στο επιφανειακό υπολειμματικό έδαφος των Ευρωπαϊκών χωρών είναι από 2,45 έως 267 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 52,2 και 48,2 mg/kg Ce, αντίστοιχα (Salminen *et al.* 2005). Ενώ, οι συγκεντρώσεις του σε δείγματα του υπεδάφους κυμαίνονται από 1,04 έως 379 mg/kg Ce, με μέση και διάμεση τιμή 56,8 και 53,7 mg/kg Ce, αντίστοιχα. Ο δε μέσος λόγος του δημητρίου σε δείγματα εδάφους επιφανείας:βάθους, βάσει των αποτελεσμάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, είναι 0,899 (De Vos & Tarvainen *et al.* 2006).

Οι ανθρωπογενείς πηγές του δημητρίου περιλαμβάνουν τη σκόνη της υάλου και των κεραμικών και τη ρύπανση από τη βιομηχανία χάλυβα (Reimann & Caritat 1998). Επίσης, ελευθερώνεται κατά την καύση του γαιάνθρακα και του λιγνίτη και την επεξεργασία πυρηνικών ενεργειακών υλικών (Kabata-Pendias 2001). Το οξείδιο του δημητρίου είναι ένα σημαντικό συστατικό του αμιάντου και χρησιμοποιείται, επίσης, ως καταλύτης των υδρογονανθράκων σε αυτοκαθαριζόμενους φούρνους. Το δημήτριο αποτελεί σημαντικό καταλύτη στη διύλιση του πετρελαίου και χρησιμοποιείται σε μεταλλουργικές εφαρμογές, κράματα και εξαρτήματα αεριοθούμενων μηχανών και στα ηλεκτρόδια άνθρακα βολταϊκού τόξου (McLennan 1999a).

Το δημήτριο θεωρείται, από βιολογικής πλευράς όχι απαραίτητο στοιχείο. Τοξικολογικά δεδομένα για το δημήτριο και τις άλλες σπάνιες γαίες είναι, γενικά, σχετικά σπάνια. Όμως, η τοξικότητα του δημητρίου, θεωρείται, γενικά, ότι είναι χαμηλή. Το δημήτριο, πάντως, μπορεί να αντικαταστήσει το Ca στη δομή των οστών του ανθρώπινου οργανισμού, το οποίο μπορεί, να προκαλέσει προβλήματα στο σκελετό. Το στοιχείο, επίσης, ενοχοποιείται ως μία από τις αιτίες της πνευμονοκονίασης, λόγω εισπνοής σκόνης που φέρει δημήτριο και συνδέεται με την ασθένεια του μυοκαρδίου (Reeder *et al.* 2006).

Π1.13. Co – ΚΟΒΑΛΤΙΟ

Το κοβάλτιο είναι μέλος των στοιχείων μεταπτώσεως της πρώτης γραμμής του Περιοδικού Πίνακα, η οποία αποτελείται από το Sc, το Ti, το V, το Cr, το Mn, το Fe, το Co, το Ni, το Cu και τον Zn και ανήκει στην ομάδα 9 του Περιοδικού Συστήματος, μαζί με το Rh και το Ir. Το στοιχείο φέρει ατομικό αριθμό 27, έχει ατομική μάζα 59, δύο κύριες καταστάσεις οξειδωσης (+2 και +3) και ένα φυσικά απαντώμενο ισότοπο (^{59}Co).

Το κοβάλτιο εκδηλώνει χαλκόφιλες και σιδηρόφιλες ιδιότητες και διαχωρίζεται σε μία σειρά θειούχων και θειοαρσενικούχων φάσεων. Σχηματίζει αρκετά μάλλον σπάνια ορυκτά, συμπεριλαμβανομένου του σμαλιτίτη $[(\text{Co},\text{Ni})\text{As}_{2-2,5}]$, του κοβαλιτίτη $[(\text{Co},\text{Fe})\text{AsS}]$ και του λινναεΐτη $[(\text{Co},\text{Ni})_3\text{S}_4]$ και συμμετέχει ως επουσιώδες στοιχείο στον ολιβίνη, τον πυρόξενο, τον αμφίβολο, τον μαρμαρυγία, τον γρανάτη και τον σφαλερίτη $[\text{ZnS}]$. Επίσης, μπορεί, να συνδέεται με τις θειούχες ενώσεις του σιδήρου, τον σιδηροπυρίτη $[\text{FeS}_2]$, τον αρσενοπυρίτη $[\text{FeAsS}]$ και τον πυρροτίτη $[\text{Fe}_7\text{S}_8]$ και να περιέχεται σε επουσιώδη ορυκτά με μορφή οξειδίων, όπως ο μαγνητίτης $[\text{Fe}^{2+}\text{Fe}^{3+}_2\text{O}_4]$ (Ure & Berrow 1982). Στις μαγματικές διεργασίες των αρχικών σταδίων, το Co^{2+} υποκαθιστά τον Fe^{2+} και το Mg^{2+} , τα οποία έχουν παρόμοιο φορτίο και ακτίνα ιόντος, έτσι το κοβάλτιο παρουσιάζει, γενικά, εμπλουτισμό στα μαφικά, σε σχέση με τα φελσικά πυριγενή πετρώματα (Wedepohl 1978). Αυτό το χαρακτηριστικό φαίνεται από τις μέσες περιεκτικότητες του κοβαλτίου που αναφέρονται από τον Mielke (1979): υπερμαφικά πετρώματα 150 mg/kg, βασαλτικά 48 mg/kg, γρανιτικά 1-7 mg/kg και συνήτες 1 mg/kg. Το κοβάλτιο, μαζί με το Cr και το Ni, είναι ενδεικτικό της παρουσίας μαφικών πετρωμάτων.

Η μέση ολική συμμετοχή του κοβαλτίου στον ηπειρωτικό φλοιό δίδεται στα 29 mg/kg και στα 10 mg/kg για τον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό (McLennan & Taylor 1999). Ενώ, οι Rudnick & Gao (2004) υπολόγισαν τη διάμεση τιμή στα πετρώματα του ανώτερου ηπειρωτικού φλοιού ως 17,3 mg/kg Co και οι Hu & Gao (2008) τη μέση τιμή ως 15 mg/kg Co (Πίνακας 6.7).

Το κοβάλτιο θεωρείται δυσκίνητο στοιχείο κατά τη μεταμόρφωση (Condie 1976, Nicollet & Andriambololona 1980). Τα ορυκτά, όπως ο χαλαζίας, οι άστριοι και το καθαρό ανθρακικό ασβέστιο, γενικά, περιέχουν πολύ λίγο κοβάλτιο (<2 mg/kg). Έτσι, ο καθαρός ψαμμίτης και ο ασβεστόλιθος περιέχουν ελάχιστο κοβάλτιο. Στα ιζηματογενή πετρώματα, το κοβάλτιο τείνει να διαφοροποιείται, ανάλογα με την περιεκτικότητα του Fe και του Mn και συγκεντρώνεται στα λεπτόκοκκα κλάσματα. Ο αρκόζης και ο γραουββάκης είναι περισσότερο εμπλουτισμένοι και οι συγκεντρώσεις του κοβαλτίου, συνήθως, αντικατοπτρίζουν την παρουσία μαφικών ορυκτών (Ure & Berrow 1982). Οι τιμές του κοβαλτίου περί τα 50 mg/kg είναι συνήθεις στους πολύ λεπτόκοκκους ιλύολιθους. Όμως, οι μέσες περιεκτικότητες του κοβαλτίου στους μαύρους αργιλικούς σχιστόλιθους είναι κάπως χαμηλότερες (διάμεση τιμή 10 έως 20 mg/kg (Vine & Tourtelot 1969, 1970)). Γεγονός ενδεικτικό, ότι η δημιουργία οργανομεταλλικών συμπλόκων δεν αποτελεί σημαντικό μηχανισμό εμπλουτισμού για το κοβάλτιο στις φυσικές ιζηματογενετικές διεργασίες. Ο Mielke (1979) καταγράφει μέσες τιμές για τους αργιλικούς σχιστόλιθους, τους ψαμμίτες και τους ασβεστόλιθους στα 19, 0,3 και 0,1 mg/kg Co, αντίστοιχα. Οι

McLennan & Murray (1999) αναφέρουν μέσες τιμές για τα αιωρούμενα σωματίδια των νερών των ποταμών και του ασβεστούχου πηλού των 20 και 11 mg/kg Co, αντίστοιχα.

Το κοβάλτιο είναι πολύ ευκίνητο στο επιφανειακό περιβάλλον κάτω από όξινες και αναγωγικές συνθήκες (Πίνακες 6.2 & 6.3), όπου ο σχηματισμός, μεγάλου σθένους, φάσεων του Fe και του Mn εμποδίζεται. Το κοβάλτιο απομακρύνεται γρήγορα από το διάλυμα, μέσω συγκαθίζησης και απορρόφησης από τα περισσότερα οξειδωτικά, με pH περίξ του 7 ή αλκαλικά νερά ρεμάτων, καθώς ο διαλελυμένος Fe και το Mn καθιζάνουν, ως δευτερογενή οξείδια, με τα ένυδρα οξείδια του Mn να παρουσιάζουν μεγάλη τάση προσρόφησης του κοβαλτίου. Το δισθενές κοβάλτιο (Co^{2+}) είναι βιοδιαθέσιμο, όταν είναι δεσμευμένο από τα οργανικά (McBride 1994). Επίσης, το κοβάλτιο μπορεί, να συνδεθεί με τα χουμικά και φουλβικά οξέα και τα ανόργανα κολλοειδή (Qian *et al.* 1998). Συγκεκριμένα είδη βακτηρίων είναι γνωστό ότι κινητοποιούν το κοβάλτιο που έχει ήδη συμπλοκοποιηθεί με τη μορφή χηλικών ενώσεων (Kabata-Pendias 2001).

Το κοβάλτιο δεν σχηματίζει υπολειμματικά πυριτικά ορυκτά στο έδαφος. Η μέση περιεκτικότητα του κοβαλτίου στο έδαφος βρίσκεται στα 7 mg/kg, σύμφωνα με τον Albrecht (1999), με εύρος τιμών από 1 ως 40 mg/kg (Taylor 1964). Ενώ, οι ολικές συγκεντρώσεις του κοβαλτίου στο επιφανειακό υπολειμματικό έδαφος των Ευρωπαϊκών χωρών κυμαίνονται από <3,0 έως 249 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 10,4 και 7,78 mg/kg, αντίστοιχα (Salminen *et al.* 2005). Οι δε ολικές συγκεντρώσεις του στα δείγματα του υπεδάφους κυμαίνονται από <3,0 έως 170 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 11,1 και 8,97 mg/kg Co, αντίστοιχα. Ο μέσος λόγος του κοβαλτίου σε δείγματα εδάφους επιφανείας:βάθους, βάσει των αποτελεσμάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, είναι 0,918 (De Vos & Tarvainen *et al.* 2006).

Οι ολικές συγκεντρώσεις του κοβαλτίου στο ίζημα ρέματος των Ευρωπαϊκών χωρών κυμαίνονται από <2,0 έως 216 mg/kg Co, με μέση και διάμεση τιμή 8,0 και 11,2 mg/kg, αντίστοιχα. Ενώ, οι συγκεντρώσεις του μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό κυμαίνονται από <1,0 έως 245 mg/kg Co, με μέση και διάμεση τιμή 8,0 και 10,3 mg/kg, αντίστοιχα (Salminen *et al.* 2005, De Vos & Tarvainen *et al.* 2006).

Οι ανθρωπογενείς πηγές του κοβαλτίου περιλαμβάνουν την καύση του γαιάνθρακα και του λιγνίτη, συγκεκριμένα είδη χαλύβων, τα λιπάσματα και την εξόρυξη και τη μεταλλουργική δραστηριότητα του μολύβδου, του σιδήρου και του αργύρου (Reimann & Caritat 1998). Εκτός από αυτές τις λίγες περιπτώσεις, σπάνια αναφέρονται ανθρωπογενείς γεωχημικές ανωμαλίες στο υδρογραφικό δίκτυο. Τα προβλήματα περιβαλλοντικής ρύπανσης από κοβάλτιο είναι, γενικά, λιγότερο σημαντικά, σε σχέση με εκείνα που συνδέονται με κάποια άλλα δυνητικά τοξικά στοιχεία (Cole & Carson 1981).

Το κοβάλτιο είναι απαραίτητο στοιχείο από βιολογικής πλευράς και περιέχεται στη βιταμίνη B12 (Μανουσάκης 1992). Μπορεί, σε δόσεις των 25 mg/ημέρα ή μεγαλύτερες, να αποβεί τοξικό για τον άνθρωπο. Πάντως, τα προβλήματα που συνδέονται με ανεπάρκειες είναι συνηθέστερα από την τοξική δράση αυτού, εξ αιτίας υπερβολικής δόσης. Ο μεταβολισμός του κοβαλτίου συνδέεται με τον σίδηρο και

τον χαλκό, οι οποίοι μπορεί να συμπιεσθούν σε υψηλά επίπεδα πρόσληψης κοβαλτίου οδηγώντας σε αναιμία (Mertz 1987).

Π1.14. Cr – ΧΡΩΜΙΟ

Το χρώμιο είναι μέλος των στοιχείων μεταπτώσεως της πρώτης σειράς του Περιοδικού Πίνακα, η οποία αποτελείται από το Sc, το Ti, το V, το Cr, το Mn, τον Fe, το Co, το Ni, τον Cu και τον Zn και ανήκει στην ομάδα 6 του Περιοδικού Συστήματος, μαζί με το Mo και το W. Το στοιχείο φέρει ατομικό αριθμό 24, έχει ατομική μάζα 52, δύο κύριες καταστάσεις οξειδωσης (+3 και +6) και τέσσερα φυσικά απαντώμενα ισότοπα (^{50}Cr , ^{52}Cr , ^{53}Cr και ^{54}Cr), εκ των οποίων το ^{52}Cr αντιπροσωπεύει το 84% της ολικής του μάζας.

Το χρώμιο είναι λιθόφιλο, μεταλλικό στοιχείο, σχηματίζει αρκετά ορυκτά, συμπεριλαμβανομένου του χρωμίτη $[\text{FeCr}_2\text{O}_4]$ και του σπάνιου κροκοϊτη $[\text{PbCrO}_4]$ και είναι παρόν ως επουσιώδες στοιχείο σε αρκετά άλλα, όπως ο σπινέλιος, ο αμφίβολος, ο μαρμαρυγίας, ο πυρόξενος και ο γρανάτης. Το τρισθενές κατιόν του Cr^{3+} έχει ακτίνα ιόντος 62 pm και, όπως και άλλα στοιχεία μεταπτώσεως με ενδιάμεσες ακτίνες, εύκολα υποκαθιστά τον Fe και το Mg και διαχωρίζεται εντός του σπινελίου και του πυροξένου κατά τα αρχικά στάδια της διαφοροποίησης του μάγματος. Ως αποτέλεσμα, το χρώμιο είναι εμπλουτισμένο στα υπερμαφικά πετρώματα (1000-3000 mg/kg), μαζί με στοιχεία όπως το Ni, το Co και ο Cu (Levinson 1974, 1980, Rose *et al.* 1979). Ενώ, το βασικό ορυκτό του χρωμίου, ο χρωμίτης, εξορύσσεται, συνήθως, από υπερμαφικά πετρώματα. Είναι, επίσης, ο κύριος ξενιστής του χρωμίου στο βασαλτικό μάγμα, μαζί με τον εμπλουτισμένο σε χρώμιο μαγνητίτη $[\text{Fe}^{2+}\text{Fe}^{3+}_2\text{O}_4]$ και ιλμενίτη $[\text{Fe}^{2+}\text{Ti}^{4+}\text{O}_3]$ (Wedepohl 1978). Ο ολιβίνης είναι, γενικά, πτωχός σε χρώμιο, όμως, ο πυρόξενος, ο αμφίβολος και ο μαρμαρυγίας, μπορεί, να είναι εμπλουτισμένοι (Ure & Berrow 1982). Ο Mielke (1979) αναφέρει, ότι οι τιμές του χρωμίου στα πυριγενή πετρώματα έχουν ως εξής: υπερμαφικά 1600 mg/kg, βασαλτικά 170 mg/kg, γρανιτικά 4-22 mg/kg και η μέση συμμετοχή στον γήινο φλοιό στα 122 mg/kg (Kabata-Pendias 2001). Οι Rudnick & Gao (2004) υπολόγισαν ως διάμεση τιμή του χρωμίου στα πετρώματα του ανώτερου ηπειρωτικού φλοιού τα 92 mg/kg Cr, ενώ ο πιο πρόσφατος υπολογισμός δίνει τα 73 mg/kg Cr (Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008).

Οι αυξημένες τιμές του χρωμίου είναι ενδεικτικές μαφικών ή υπερμαφικών πετρωμάτων, ακόμη και σε ισχυρά αποσαθρωμένα περιβάλλοντα, όπως αυτά που οδηγούν στη δημιουργία λατεριτών. Αυτό, προφανώς, αποδεικνύεται ορθό, και στην περίπτωση που εφαρμόζεται η προσβολή των δειγμάτων με ζέον βασιλικό νερό, η οποία δεν είναι αρκετά δραστική, ώστε να διαλυτοποιήσει πλήρως τον χρωμίτη. Πολύ χαμηλές τιμές χρωμίου, σε συνδυασμό με αυξημένες τιμές K, Th, U και σπανίων γαιών, πιθανόν να υποδηλώνουν την παρουσία φελσικών πετρωμάτων, π.χ., καολινιτωμένων διεισδυτικών πετρωμάτων.

Στα ιζηματογενή πετρώματα, το χρώμιο μπορεί, να περιέχεται σε πρωτογενείς υπολειμματικές φάσεις, όπως ο χρωμίτης, ο μαγνητίτης και ο ιλμενίτης. Κατά την αποσάθρωση, η συμπεριφορά του Cr^{3+} ομοιάζει με αυτήν του Fe^{3+} και του Al^{3+} , οδηγώντας σε ευρείας κλίμακας συσσώρευση στα δευτερογενή οξείδια και τις αργίλους. Η μέση συγκέντρωση του χρωμίου στους αργιλικούς σχιστόλιθους, σύμφωνα

με αναφορές, είναι 90 mg/kg, με μάλλον χαμηλές αριθμητικές μέσες τιμές για τους σχιστόλιθους (35 mg/kg) και τους ασβεστόλιθους (11 mg/kg) (Mielke 1979). Οι McLennan και Murray (1999) καταγράφουν μέση τιμή για τα αιωρούμενα σωματίδια των νερών των ποταμών και του ασβεστούχου πηλού τα 100 και τα 44 mg/kg, αντίστοιχα.

Το χρώμιο είναι στοιχείο με χαμηλή κινητικότητα, ιδιαίτερα κάτω από μέτριες οξειδωτικές και αναγωγικές συνθήκες και τιμές pH πλησίον του ουδέτερου (Πίνακες 6.2 & 6.3). Στο έδαφος, η συμπεριφορά του χρωμίου καθορίζεται από το pH, το Eh και το οργανικό υλικό. Η προσρόφησή του από τις αργίλους εξαρτάται, επίσης, σε μεγάλο βαθμό από το pH. Η προσρόφηση του Cr^{6+} μειώνεται αυξανόμενου του pH, ενώ του Cr^{3+} αυξάνεται αυξανόμενου του pH. Η κυρίαρχη δράση της οργανικής ύλης είναι να ενισχύσει τη διαδικασία αναγωγής του Cr^{6+} σε Cr^{3+} , ο ρυθμός της οποίας αυξάνεται αυξανόμενης της οξύτητας του εδάφους (Kabata-Pendias 2001). Τα κατιόντα Cr^{3+} , CrOH^{2+} και $\text{Cr}(\text{OH})_2^+$ είναι οι κύριες μορφές του χρωμίου σε αναγωγικά περιβάλλοντα από pH 5 ως 9. Σε αλκαλικά οξειδωτικά περιβάλλοντα, το χρώμιο πιθανόν να υφίσταται ως χρωμικό ιόν $[\text{CrO}_4^{2-}]$, παρ' όλο που αυτή η μορφή ανάγεται με φυσικό τρόπο στα ιζήματα ρέματος με το χρόνο (Whalley *et al.* 1999). Το τρισθενές χρώμιο εύκολα υποκαθιστά τον Fe^{3+} στα ορυκτά και συγκαθιζάνει με τον Fe^{3+} ως δυσδιάλυτο $\text{Cr}(\text{OH})_3$ σε υψηλές τιμές pH.

Ο παγκόσμιος αριθμητικός μέσος για το χρώμιο στο επιφανειακό έδαφος έχει υπολογισθεί στα 54 mg/kg (Kabata-Pendias 2001), ενώ η διάμεση τιμή υπολογίστηκε στα 80 mg/kg Cr (Koljonen 1992). Το έδαφος επί σερπεντινίτη περιέχει χρώμιο από 0,2 ως 0,4%, ενώ τα αμμώδη εδάφη και τα ίσσοσολς περιέχουν κατά μέσο όρο 47 και 12 mg/kg Cr, αντίστοιχα. Οι δε ολικές συγκεντρώσεις του χρωμίου στο επιφανειακό υπολειμματικό έδαφος των Ευρωπαϊκών χωρών κυμαίνονται από <3,0 έως 6.230 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 94,8 και 60,0 mg/kg, αντίστοιχα (Salminen *et al.* 2005). Ενώ, οι συγκεντρώσεις του σε δείγματα του υπεδάφους κυμαίνονται από 3,0 έως 2140 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 86,7 και 62,0 mg/kg Cr, αντίστοιχα. Ο μέσος λόγος του χρωμίου σε δείγματα εδάφους επιφανείας:βάθους, βάσει των αποτελεσμάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, είναι 1,096 (De Vos & Tarvainen *et al.* 2006).

Οι ολικές συγκεντρώσεις του χρωμίου στο ίζημα ρέματος των Ευρωπαϊκών χωρών κυμαίνονται από <3,0 έως 3320 mg/kg Cr, με μέση και διάμεση τιμή 92,8 και 63,0 mg/kg, αντίστοιχα. Ενώ, οι συγκεντρώσεις του μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό κυμαίνονται από 2,0 έως 1750 mg/kg Cr, με μέση και διάμεση τιμή 31,0 και 21,0 mg/kg, αντίστοιχα (Salminen *et al.* 2005, De Vos & Tarvainen *et al.* 2006).

Το χρώμιο αποτελεί κύριο συστατικό των κραμάτων χάλυβα (10-26%) και χρησιμοποιείται για την επικάλυψη του χάλυβα ως επιχρωμίωση. Χρωμικά και διχρωμικά ανιόντα που περιέχουν Cr^{6+} , απελευθερώνονται σε βιομηχανικά απόβλητα, ιδιαιτέρως, από τα βυρσοδεψεία και τη διαδικασία ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης και είναι έντονα δηλητηριώδη και ευδιάλυτα. Πάντως, λόγω των ισχυρών οξειδωτικών ιδιοτήτων τους, γρήγορα ανάγονται και απορροφώνται από τα οργανικά κατάλοιπα.

Το χρώμιο, ενώ παλαιότερα εθεωρείτο όχι απαραίτητο στοιχείο, είναι πλέον γνωστό, ότι συμμετέχει σε μία τουλάχιστον σημαντική λειτουργία (Frausto da Silva & Williams 1991). Είναι απαραίτητο στον ανθρώπινο οργανισμό σε μικρές ποσότητες για τη δράση της ινσουλίνης και το μεταβολισμό των πρωτεϊνών και των υδρογονανθράκων (Μανουσάκης 1992). Το χρώμιο παρουσιάζει κυμαινόμενη τοξικότητα, εξαρτώμενη από το σθένος του και τη φυσικοχημική του μορφή στις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες. Το ευδιάλυτο Cr^{3+} θεωρείται μάλλον αβλαβές σε συνήθη επίπεδα τιμών, ενώ το Cr^{6+} είναι πολύ τοξικό και προκαλεί βλάβη στο ήπαρ και τους νεφρούς και παρουσιάζει καρκινογόνο δράση.

ΠΙ.15. Cu – ΧΑΛΚΟΣ

Ο χαλκός ανήκει στα στοιχεία μετάπτωσης της πρώτης σειράς του Περιοδικού Πίνακα, η οποία αποτελείται από το Sc, το Ti, το V, το Cr, το Mn, το Fe, το Co, το Ni, τον Cu και τον Zn και ανήκει στην ομάδα 11 του Περιοδικού Συστήματος, μαζί με τον Ag και τον Au. Το στοιχείο φέρει ατομικό αριθμό 29, έχει ατομική μάζα 63, δύο κύριες καταστάσεις οξειδωσης (+1 και +2) και δύο φυσικά απαντώντα ισότοπα (^{63}Cu και ^{65}Cu), με συμμετοχή 69,17% και 30,83% αντίστοιχα στη συνολική του μάζα. Παρ' όλο την ομοιότητα στην ηλεκτρονική τους δομή, υπάρχουν μερικές μόνο ομοιότητες στη χημική συμπεριφορά των τριών στοιχείων της ομάδας 11, αν και ορισμένα σύμπλοκα του Cu^{2+} και του Ag^{2+} είναι ισόμορφα (Cotton & Wilkinson 1972).

Ο χαλκός είναι χαλκόφιλο στοιχείο και σχηματίζει αρκετά ορυκτά, συμπεριλαμβανομένου του χαλκοπυρίτη $[\text{CuFeS}_2]$, του κοβελλίνη $[\text{CuS}]$ και του μαλαχίτη $[\text{Cu}_2\text{CO}_3(\text{OH})_2]$. Παρουσιάζει, όμως, πιο ευρεία διασπορά σε ίχνη στους μαρμαρυγίες (βιοτίτη), τους πυρόξενους και τους αμφιβόλους, δείχνοντας έτσι μεγαλύτερη συγγένεια για τα μαφικά παρά για τα φελσικά πυριγενή πετρώματα. Ο χαλκός μπορεί να εμφανίζεται στη φύση με τη μεταλλική του μορφή (π.χ., αυτοφυής χαλκός) και είναι ένα από τα επτά μέταλλα που είναι γνωστά από την αρχαιότητα (μαζί με το χρυσό, τον άργυρο, το σίδηρο, τον υδράργυρο, τον κασσίτερο και το μόλυβδο). Ο χαλκός δύναται να παρουσιάσει ανακατανομή κατά τη χαμηλού βαθμού μεταμόρφωση και μετασωμάτωση (Senior & Leake 1978). Όμως, η κινητικότητα του είναι πιο περιορισμένη σε υψηλότερου βαθμού μεταμόρφωση (Nicollet & Andriambololona 1980). Από κοινού, με άλλα χαλκόφιλα στοιχεία, ο χαλκός έχει την τάση, να συσσωρεύεται ισχυρά στα θειούχα ορυκτά κατά τις υδροθερμικές μεταλλογενετικές διεργασίες.

Οι μέσες τιμές του χαλκού στα πυριτικά ορυκτά δίδονται από τους Ure & Berrow (1982) στα 115 mg/kg για τον ολιβίνη, 120 mg/kg για τον πυρόξενο, 78 mg/kg για τον αμφίβολο, 86 mg/kg για το βιοτίτη και 62 mg/kg για το πλαγιόκλαστο. Ο χαλκοπυρίτης αποτελεί κοινό επουσιώδες ορυκτό και κύριο ξενιστή του χαλκού στα μαφικά πυριγενή πετρώματα. Ο βασάλτης και ο γάββρος (40-60 mg/kg Cu) και τα υπερμαφικά πετρώματα (40 mg/kg Cu) συνήθως, περιέχουν περισσότερο χαλκό από τα ενδιάμεσα (περίπου 20 mg/kg Cu) και τα γρανιτικά (περίπου 12 mg/kg Cu) πετρώματα (Wedepohl 1978). Ο μέσος όρος στο γήινο φλοιό για τον χαλκό είναι 68 mg/kg (Mielke 1979). Ενώ, η μέση τιμή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό έχει υπολογιστεί στα 27 mg/kg Cu (Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008). Σε ιζήματα ανεπηρέαστα από μεταλλοφορία, η περιεκτικότητα του χαλκού βασικά προσδιορίζεται από τα

θραύσματα μαφικών ορυκτών, τα δευτερογενή οξειδία του Fe και του Mn (Forbes *et al.* 1976), τα αργιλικά ορυκτά (Heydemann 1959) και την οργανική ύλη (Stevenson & Ardakani 1972). Τα λεπτόκοκκα κλαστικά πετρώματα, ιδιαίτερα οι μαύροι αργιλικό σχιστόλιθοι, είναι, συνήθως, εμπλουτισμένοι σε χαλκό (περίπου 50 mg/kg), σε σχέση με τα χαλαζιο-αστριούχα και ανθρακικά ιζήματα (5-15 mg/kg). Οι McLennan και Murray (1999) καταγράφουν μέσες τιμές για τα αιωρούμενα σωματίδια των νερών των ποταμών και του ασβεστούχου πηλού τα 100 και 18 mg/kg Cu, αντίστοιχα.

Ο χαλκός χρησιμοποιείται στη γεωχημική έρευνα ως δείκτης για όλους τους τύπους μεταλλοφορίας χαλκού και είναι σημαντικός ιχνηλάτης για πολλά είδη κοιτασμάτων χρυσού. Αυξημένες τιμές χαλκού είναι, πάντως, πιο πιθανό να υποδεικνύουν την παρουσία μαφικών πετρωμάτων, μολονότι το Cr και το Ni είναι λιγότερο διαφορούμενοι δείκτες. Στην έρευνα για φιλοξενούμενα σε υπερμαφικά πετρώματα, μαγματικά κοιτάσματα νικελίου, αυξημένες τιμές χαλκού, μπορεί, να διευκολύνουν τη διάκριση μεταξύ ανωμαλιών Ni, συνδεδεμένες με σουλφίδια και αυτών που οφείλονται σε μη μεταλλοφόρα υπερμαφικά πετρώματα.

Ο χαλκός είναι ευκίνητο στοιχείο κάτω από οξειδωτικές, όξινες συνθήκες, ιδιαίτερα σε τιμές pH από 5,0 μέχρι 6,0 (Πίνακες 6.2 & 6.3). Κυριαρχεί η περισσότερο οξειδωμένη μορφή του διασθενούς χαλκού [Cu²⁺]. Η χημική συγγένεια του χαλκού για την φυσικής προέλευσης οργανική ύλη έχει αποδειχθεί ευρέως (Rashid 1974, Rippey 1982) και μπορεί να εξηγήσει την σημαντική ποσότητα μη-υπολειμματικού χαλκού στο νερό των ρεμάτων, σε τυρφώδεις αποστραγγιζόμενες περιοχές ή σε περιοχές με μεγάλη παραγωγή σε άλγη. Ο χαλκός, μαζί με τον Ag και το Pb, παρουσιάζεται, συχνά, δεσμευμένος στο πιο αδρόκοκκο κλάσμα των ιζημάτων, αλλά, επειδή ο χαλκός είναι πιο ευδιάλυτος, μεταφέρεται, συνήθως, σε μεγαλύτερη απόσταση στα κατάντη (Lottermoser *et al.* 1999). Συγκαθίζηση χαλκού και Zn συμβαίνει, παρουσία ένυδρων οξειδίων του Fe (Lottermoser *et al.* 1999).

Τα ιόντα του χαλκού συγκρατούνται πολύ ισχυρά, τόσο σε ανόργανες, όσο και οργανικές θέσεις ιοντοανταλλαγής. Οι διαδικασίες που ελέγχουν την ισχυρή συγκράτησή του από τα συστατικά του εδάφους είναι: (α) η προσρόφηση, (β) ο εγκιβωτισμός, η συγκαθίζηση και η υποκατάσταση, (γ) ο σχηματισμός οργανικών χηλικών ενώσεων και συμπλόκων και (δ) η δέσμευση από μικροοργανισμούς. Όλα τα ορυκτά του εδάφους έχουν την ικανότητα, να προσροφούν ιόντα του χαλκού από το διάλυμα και αυτές οι ιδιότητες εξαρτώνται από το επιφανειακό φορτίο των προσροφώντων ορυκτών. Το επιφανειακό φορτίο ελέγχεται ισχυρά από το pH και, γι' αυτό το λόγο, η επιλογή του είδους του ιόντος του χαλκού που θα προσροφηθεί ελέγχεται από το pH. Αυτό το είδος της προσρόφησης του χαλκού, θεωρείται η πιο σημαντική σε εδάφη με μεγάλη περιεκτικότητα ορυκτών με διαφορετικά φορτία. Ο εγκιβωτισμός, η συγκαθίζηση και η υποκατάσταση είναι μηχανισμοί που συμμετέχουν στη μη-ειδική προσρόφηση του χαλκού, π.χ., τα υδροξείδια του Al και του Fe, τα ανθρακικά, τα φωσφορικά και σε κάποιο βαθμό, τα αργιλικά ορυκτά, παρουσιάζουν έντονη τάση, να δεσμεύσουν μέρος από τον χαλκό του εδάφους που βρίσκεται σε όχι διάχυτη μορφή. Η τάση του χαλκού να σχηματίζει χηλικές ενώσεις και σύμπλοκα με το οργανικό υλικό, έχει ήδη αναφερθεί. Αρκεί, να σημειωθεί, ότι τα χουμικά και φουλβικά οξέα σχηματίζουν σχετικά σταθερά σύμπλοκα, όταν ο χαλκός υπάρχει σε μικρές ποσότητες. Η δέσμευση από

μικροοργανισμούς αποτελεί χαρακτηριστική διεργασία, η οποία καθορίζει τη δέσμευση του χαλκού από συγκεκριμένους τύπους εδαφών. Παρ' όλο που ο χαλκός είναι ένα από τα λιγότερο ευκίνητα δυνητικά τοξικά στοιχεία στο έδαφος, υπάρχει άφθονος με τη μορφή τόσο των ελεύθερων, όσο και των σύμπλοκων ιόντων, στο εδαφικό διάλυμα όλων των τύπων εδαφών (Kabata-Pendias 2001). Ο χαλκός, υπό κανονικές συνθήκες συσσωρεύεται στους επιφανειακούς ορίζοντες, ένα φαινόμενο που εξηγείται, λόγω της βιοσυσσώρευσης του μετάλλου και των πρόσφατων ανθρωπογενών πηγών ρύπανσης (Kabata-Pendias 2001).

Τα μέσα επίπεδα του χαλκού στο έδαφος παγκοσμίως κυμαίνονται από 13 ως 24 mg/kg (Kabata-Pendias 2001), ενώ η διάμεση τιμή υπολογίσθηκε στα 3 mg/kg Cu (Koljonen 1992). Οι δε ολικές συγκεντρώσεις του χαλκού στο επιφανειακό υπολειμματικό έδαφος των Ευρωπαϊκών χωρών κυμαίνεται από 0,81 έως 256 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 17,3 και 13,0 mg/kg, αντίστοιχα (Salminen *et al.* 2005). Ενώ, οι συγκεντρώσεις του χαλκού σε δείγματα βάθους κυμαίνονται από 0,86 έως 125 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 17,2 και 13,9 mg/kg, αντίστοιχα. Ο μέσος λόγος του χαλκού στα δείγματα εδάφους επιφανείας:βάθους, βάσει των αποτελεσμάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, είναι 0,967 (De Vos & Tarvainen *et al.* 2006).

Οι ολικές συγκεντρώσεις του χαλκού στο ίζημα ρέματος των Ευρωπαϊκών χωρών κυμαίνονται από 1,0 έως 877 mg/kg Cu, με μέση και διάμεση τιμή 22,1 και 17,0 mg/kg, αντίστοιχα. Ενώ, οι συγκεντρώσεις του μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό κυμαίνονται από 1,0 έως 998 mg/kg Cu, με μέση και διάμεση τιμή 19,0 και 14,0 mg/kg, αντίστοιχα (Salminen *et al.* 2005, De Vos & Tarvainen *et al.* 2006).

Οι ανθρωπογενείς πηγές του χαλκού περιλαμβάνουν τις μεταλλευτικές και μεταλλουργικές δραστηριότητες για χαλκό, την ηλεκτρική βιομηχανία, τη γεωργία, τη βιομηχανική ιλύ και τις χαλυβουργίες. Οι ενώσεις του χαλκού χρησιμοποιούνται ευρέως στις γεωργικές δραστηριότητες και αποτελούν πιθανή πηγή προέλευσης των γεωχημικών ανωμαλιών του υδρογραφικού δικτύου.

Ο χαλκός είναι ένα απαραίτητο ιχνοστοιχείο για όλους τους οργανισμούς και ο άνθρωπος μπορεί να ανεχθεί επίπεδα μέχρι 12 mg/ημέρα (WHO 1996), παρά το γεγονός, ότι το στοιχείο, μπορεί, να γίνει τοξικό σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Για παράδειγμα, οι Reimann & Caritat (1998) αναφέρουν περιπτώσεις νεφρικής ανεπάρκειας σε μικρά παιδιά, ως αποτέλεσμα της κατανάλωσης νερού του δικτύου ύδρευσης που μεταφέρεται μέσω των νέων χαλκοσωλήνων, σε συνθήκες χαμηλού pH που περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις χαλκού μέχρι περίπου 1 mg/l.

Π1.16. Fe – ΣΙΔΗΡΟΣ

Ο σίδηρος ανήκει στα στοιχεία μεταπτώσεως της πρώτης σειράς του Περιοδικού Πίνακα, η οποία αποτελείται από το Sc, το Ti, το V, το Cr, το Mn, τον Fe, το Co, το Ni, τον Cu και τον Zn και αποτελεί μέλος της ομάδας 8 του Περιοδικού Συστήματος, μαζί με το Ru και το Os. Το στοιχείο φέρει ατομικό αριθμό 26, έχει ατομική μάζα 56, δύο κύριες καταστάσεις οξειδωσης (+2 και +3) και τέσσερα φυσικά

απαντώμενα ισότοπα (^{54}Fe , ^{56}Fe , ^{57}Fe και ^{58}Fe), παρ' όλο που το ^{56}Fe είναι το κύριο ισότοπο, με την παρουσία του να καλύπτει το 92% της ολικής μάζας του στοιχείου.

Ο σίδηρος είναι το τέταρτο κατά σειράν πιο άφθονο στοιχείο και το δεύτερο από πλευράς αφθονίας μέταλλο στο γήινο φλοιό (μετά το αργίλιο – Πίνακας 6.7). Πρόκειται για ένα από τα επτά μέταλλα που ήταν γνωστά κατά την αρχαιότητα (μαζί με το χρυσό, τον άργυρο, το χαλκό, τον υδράργυρο, τον κασσίτερο και το μόλυβδο). Παρουσιάζει, τόσο λιθόφιλες, όσο και χαλκόφιλες ιδιότητες και σχηματίζει αρκετά κοινά ορυκτά, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο σιδηροπυρίτης [FeS_2], ο μαγνητίτης [Fe_3O_4], ο αιματίτης [Fe_2O_3], ο σιδερίτης [FeCO_3], ο αγκερίτης [$\text{Ca}(\text{Fe}^{2+}, \text{Mg}, \text{Mn})(\text{CO}_3)_2$], ο γκαιτίτης [$\text{Fe}^{3+}\text{O}(\text{OH})$] και ο λιμονίτης [$\text{FeO}(\text{OH}) \cdot n\text{H}_2\text{O}$]. Συμμετέχει, επίσης, σε πολλά πετρογενετικά ορυκτά, συμπεριλαμβανομένου του μαρμαρυγία, του γρανάτη, του αμφίβολου, του πυρόξενου και του ολιβίνη. Ο σίδηρος παρουσιάζει συσσώρευση στα κλάσματα ενδιάμεσου σταδίου κατά τις μαγματικές διεργασίες και παρουσιάζει εμπλουτισμό, συνήθως, στα μαφικά πετρώματα, σε σύγκριση με τους φελσικούς, τους ενδιάμεσους ή τους υπερμαφικούς τύπους πετρωμάτων. Παρατηρείται ένα ευρύ φάσμα περιεκτικότητας του σιδήρου στις διάφορες κατηγορίες πετρωμάτων, ανάλογα με την ορυκτολογική τους σύσταση. Οι [Mielke \(1979\)](#) και [Williamson \(1999\)](#) αναφέρουν τις τιμές του σιδήρου ως εξής: υπερμαφικά πετρώματα 9,6%, βασαλτικά 8,6%, γρανιτικά 2,2% (1,4-3,0%), σηνίτες 3,7%, με μέση συμμετοχή στο γήινο φλοιό 7%. Η δε [Rudnick & Gao \(2003\)](#) δίνουν ως μέση τιμή του σιδήρου για τον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό τα 3,92% (Πίνακας 6.7).

Η αφθονία του σιδήρου στα ιζηματογενή πετρώματα καθορίζεται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της προέλευσης, των συνθηκών pH-Eh, της έκτασης των οφειλόμενων στη διαγένεση διαφοροποιήσεων και του μεγέθους των κόκκων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα δευτερογενή ένυδρα οξειδία αποτελούν τις κυρίαρχες φάσεις του σιδήρου, μολονότι τα πρωτογενή οξειδία μπορεί, να δικαιολογήσουν την παρουσία ενός μέρους του σιδήρου. Η τάση των ένυδρων φάσεων του σιδήρου να σχηματίζουν επιφανειακές επιφλοιώσεις οξειδίων, μπορεί, να αντανακλάται στην άμεση σχέση, μεταξύ της ολικής περιεκτικότητας του σιδήρου και της ειδικής επιφάνειας προσρόφησης των ιζηματογενών σωματιδίων ([Ure & Berrow 1982](#)). Ως εκ τούτου, η άργιλος, ο αργιλικός σχιστόλιθος και ο γραουββάκης (με περιεκτικότητα $\text{Fe} > 6\%$) εμφανίζονται, γενικά, εμπλουτισμένοι σε σχέση με τον αρκόζη (περίπου 0,5% Fe), τον χαλαζιοαστριούχο ψαμμίτη (περίπου 0,5% Fe) και τα ανθρακικά πετρώματα (περίπου 0,5% Fe). Ο ιζηματογενής σιδηρόλιθος, του οποίου τα κυρίαρχα ορυκτά του σιδήρου είναι ο σιδερίτης, ο αγκερίτης ή οξειδία γκαιτιτικού-λειμωνιτικού τύπου, μπορεί, να περιέχει ποσοστό $> 30\%$ σε Fe_2O_3 . Τα τυπικά επίπεδα για τον σίδηρο στα ιζηματογενή πετρώματα δίδονται από τον [Williamson \(1999\)](#) ως εξής: ασβεστόλιθος 0,33%, ψαμμίτης 0,98%, αργιλικός σχιστόλιθος 4,7% και ταινιώδεις μορφές σιδηρομεταλλεύματος 28%. Οι [McLennan και Murray \(1999\)](#) αναφέρουν μέσες περιεκτικότητες του σιδήρου σε αιωρούμενα σωματίδια των νερών των ποταμών 4,8% και του ασβεστούχου πηλού (loess) 2,4%.

Ο σίδηρος είναι κύριο συστατικό του εδάφους, με γενική διάμεση τιμή 2,1% ([Rose et al. 1979](#)), ενώ ο [Koljonen \(1992\)](#) την υπολόγισε στα 3,50% Fe. Οι δε ολικές συγκεντρώσεις του σιδήρου στο

επιφανειακό υπολειμματικό έδαφος των Ευρωπαϊκών χωρών κυμαίνονται από 0,112 έως 15,6%, με μέση και διάμεση τιμή 2,66 και 2,46% Fe, αντίστοιχα (Salminen *et al.* 2005). Ενώ, οι συγκεντρώσεις του σε δείγματα του υπεδάφους κυμαίνονται από 0,077 έως 10,9%, με μέση και διάμεση τιμή 2,83 και 2,62% Fe, αντίστοιχα. Ο δε μέσος λόγος του σιδήρου σε δείγματα εδάφους επιφανείας:βάθους, βάσει των αποτελεσμάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, είναι 0,923 (De Vos & Tarvainen *et al.* 2006).

Παρατηρείται, κυρίως, ως Fe^{2+} στα σιδηρομαγνησιούχα πυριτικά ορυκτά, όπως ο ολιβίνης, ο πυρόξενος, ο αμφίβολος και ο βιοτίτης και ως Fe^{3+} στα οξειδία και υδροξείδια του σιδήρου, ως αποτέλεσμα της αποσάθρωσης. Οι χημικές αντιδράσεις του σιδήρου κατά τις διεργασίες της αποσάθρωσης εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το pH-Eh και από την κατάσταση οξειδωσης των εμπλεκόμενων ενώσεων του σιδήρου. Γενικά, οι οξειδωτικές και αλκαλικές συνθήκες προωθούν την καθίζηση του σιδήρου, ενώ οι όξιμες και οι αναγωγικές συνθήκες ευνοούν τη διαλυτοποίηση των ενώσεών του. Γι' αυτό το λόγο, τα όξινα εδάφη τείνουν, να έχουν υψηλότερες συγκεντρώσεις διαλυτών, ανόργανων ενώσεων του σιδήρου, σε σχέση με τους ουδέτερους και τους ασβεστολιθικούς τύπους εδαφών (Kabata-Pendias 2001). Όταν το έδαφος συγκρατεί νερό, ο Fe^{3+} ανάγεται σε Fe^{2+} και αυτό συντελεί σε αύξηση της διαλυτότητας του σιδήρου. Γενικώς ισχύει, ότι το ιόν Fe^{2+} είναι μετρίως ευκίνητο, στο δευτερογενές περιβάλλον, ενώ ο Fe^{3+} παρουσιάζει πολύ μικρή κινητικότητα (Πίνακας 6.2). Αναφέρεται, ότι η κινητικότητα του σιδήρου στο έδαφος ελέγχεται, σε μεγάλο βαθμό, από τη διαλυτότητα των άμορφων ένυδρων οξειδίων του Fe^{3+} και του Fe^{2+} , παρ' όλο που ο σχηματισμός άλλων ενώσεων του σιδήρου, όπως τα φωσφορικά, τα σουλφίδια και τα ανθρακικά, μπορεί, να διαφοροποιήσουν σε μεγάλο βαθμό την κατά περίπτωση διαλυτότητα του σιδήρου (Kabata-Pendias 2001). Η καθίζηση ένυδρων οξειδίων του Fe^{3+} συχνά οδηγεί στη δημιουργία επιφλοιώσεων πάνω σε άλλες ορυκτολογικές φάσεις και προκαλεί συγκαθίζηση μετάλλων, όπως Mn, Ti, V, Sc, Cu, Co και πολλών άλλων σε λειμωνιτικές και αιματιτικές φάσεις. Ο εδαφικός σίδηρος εκδηλώνει έντονη τάση για τον σχηματισμό ευκίνητων, οργανικών συμπλόκων και χηλικών ενώσεων, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη μετακίνησή του στους εδαφικούς ορίζοντες και την έκπλυση που υφίσταται (Kabata-Pendias 2001). Περιοχές με ανεπάρκεια σιδήρου στο έδαφος παρατηρούνται σε ξηρές κλιματικές συνθήκες και συνδέονται με ανθρακικά, αλκαλικά ή άλλους ιδιαίτερους τύπους εδαφών (π.χ., μαγγανιούχα εδάφη) και σε εύκρατα κλίματα, με εδάφη πλούσια σε χουμικά οξέα (Kabata-Pendias 2001).

Οι ανθρωπογενείς πηγές του σιδήρου περιλαμβάνουν τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα, τη βιομηχανική ιλύ και τη σκόνη από την εξόρυξη σιδήρου (Reimann & Caritat 1998). Ο θειϊκός σίδηρος χρησιμοποιείται, επίσης, στις καλλιέργειες ως λίπασμα και ζιζανιοκτόνο (Reimann *et al.* 2003).

Ο σίδηρος είναι απαραίτητο θρεπτικό συστατικό για τα φυτά και τα ζώα (Μανουσάκης 1992). Για τους ενήλικες η απαραίτητη ημερήσια δόση κυμαίνεται από 10 ως 18 mg/ημέρα (Mertz 1987) και η ανεπάρκεια του σιδήρου είναι συνηθισμένη ιατρική πάθηση. Ο κύριος ρόλος του στον ανθρώπινο οργανισμό είναι στην παραγωγή της αιμογλοβίνης από τα ερυθρά αιμοσφαίρια (WHO 1996). Υψηλή πρόσληψη κοβαλτίου, ψευδαργύρου, καδμίου, χαλκού και μαγγανίου επεμβαίνει στην προσρόφηση του σιδήρου από τον ανθρώπινο οργανισμό, η οποία μπορεί, να οδηγήσει σε αναιμία (Mertz 1987).

Π1.17. Ga – ΓΑΛΛΙΟ

Το γάλλιο ανήκει στην ομάδα 13 του Περιοδικού Πίνακα, η οποία περιλαμβάνει το B, το Al, το In και το Tl. Το στοιχείο φέρει ατομικό αριθμό 31, έχει ατομική μάζα 70, μία κατάσταση οξειδωσης (+3) και δύο φυσικά απαντώμενα ισότοπα (^{69}Ga και ^{71}Ga), με παρουσία που καλύπτει ποσοστό 60,4 και το 39,6%, αντίστοιχα της ολικής του μάζας (Schroll 1999a). Η γεωχημική συμπεριφορά του γαλλίου είναι παραπλήσια με αυτήν του γειτονικού του στοιχείου στον περιοδικό πίνακα, του Al.

Το ιόν του Ga^{3+} έχει την ίδια ηλεκτρονική δομή με αυτή του Zn^{2+} (142 pm), αλλά ελαφρώς μικρότερη ακτίνα ιόντος (136 pm). Κατά συνέπεια, το γάλλιο εκδηλώνει παρόμοια χαρακτηριστικά με τον Zn, συμπεριλαμβανομένης και μίας ασθενούς χαλκόφιλης συμπεριφοράς, κάτω από συγκεκριμένες υδροθερμικές συνθήκες που, πιθανόν, προωθεί τον εμπλουτισμό του σφαλερίτη σε γάλλιο. Επίσης, δρα ως επουσιώδες στοιχείο, αντικαθιστώντας το Al ή τον Fe στους αμφιβόλους, τους αστρίους, τους μαρμαρυγίες και τα αργιλικά ορυκτά. Το γάλλιο σχηματίζει κάποια σπάνια ορυκτά, μεταξύ των οποίων τον σονγκείιτη $[\text{Ga}(\text{OH})_3]$ και τον γαλλίτη $[\text{CuGaS}_2]$.

Οι άστριοι και ο μαρμαρυγίας είναι τα κύρια ορυκτά-ξενιστές του γαλλίου στα πυριγενή και τα μεταμορφωμένα πετρώματα, όπως και για το Al. Παρ' όλο που το σθένος και η ακτίνα ιόντος του Fe^{3+} και του Ga^{3+} είναι παρόμοια (64,5 και 62 pm, αντίστοιχα), δεν υφίσταται στην πραγματικότητα ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στις περιεκτικότητες του Fe και του γαλλίου στα γεωλογικά μέσα, επειδή ο Fe είναι πιο ευκίνητος στην ανοιγμένη μορφή του (Fe^{2+}).

Η μέση παρουσία του γαλλίου στο γήινο φλοιό είναι 19 mg/kg (Fyfe 1999). Ενώ, η μέση τιμή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό είναι 18,6 mg/kg (Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008). Ο Mielke (1979) αναφέρει τις ακόλουθες τιμές για το γάλλιο στα πυριγενή πετρώματα: υπερμαφικά 1,5 mg/kg, βασαλτικά 17 mg/kg, γρανιτικά 17 mg/kg και συηνίτες 30 mg/kg. Στα ιζηματογενή περιβάλλοντα, το γάλλιο συσσωρεύεται, μαζί με το Al, στα αργιλικά ορυκτά κατά τη διάρκεια των διεργασιών της διάβρωσης, αν και μέρος αυτού μπορεί, να παραμείνει στους υπολειμματικούς αστρίους. Έτσι, οι συγκεντρώσεις του γαλλίου είναι, γενικά, υψηλότερες στους αργιούχους σχιστόλιθους, τους γραουββάκες και τους αστριούχους ψαμμίτες και πολύ χαμηλές στους χαλαζίτες και τα ανθρακικά πετρώματα. Αυτό επιβεβαιώνεται από τον Mielke (1979), ο οποίος καταγράφει τιμές του γαλλίου 19, 12 και 4 mg/kg, για τους αργιλικούς σχιστόλιθους, τους ψαμμίτες και τα ανθρακικά πετρώματα, αντίστοιχα. Για τον ασβεστόυχο πηλό οι McLennan & Murray (1999) δίδουν μέση τιμή 14 mg/kg Ga. Υψηλές τιμές γαλλίου αναφέρονται στους βωξίτες που προέρχονται από αλκαλιούχα πετρώματα (π.χ., νεφελινικός συηνίτης). Οι προερχόμενοι από ανθρακικά πετρώματα βωξίτες από την Κεντρική και τη Νότια Ευρώπη παρουσιάζουν μέσες περιεκτικότητες γαλλίου περί τα 50 mg/kg (Schroll 1999a).

Το γάλλιο, όπως και το Al, είναι σχετικά δυσκίνητο στο επιφανειακό περιβάλλον (Πίνακας 6.3), λόγω της χαμηλής διαλυτότητας του κυρίαρχου υδροξειδίου $[\text{Ga}(\text{OH})_3]$. Παρουσιάζει τη μέγιστη κινητικότητα κάτω από όξινες συνθήκες και συναντάται σε σχετικά υψηλά επίπεδα στα όξινα νερά των μεταλλείων, τα οποία δημιουργούνται από τη διάβρωση των σουλφιδίων (Shiller & Frilot 1996). Το γάλλιο είναι πιθανότερο, να υφίσταται ως ανιόν, σε σύγκριση με το Al (Shiller & Frilot 1996), αλλά αυτό

παρατηρείται μόνο σε πολύ υψηλές τιμές pH (>9,5), οι οποίες πολύ σπάνια συναντώνται σε φυσικές συνθήκες περιβάλλοντος. Λόγω της παραπλήσιας γεωχημικής συμπεριφοράς του γαλλίου με το Al, υπό κανονικές συνθήκες παρουσιάζεται εμπλουτισμένο στο κλάσμα της αργίλου. Επίσης, το γάλλιο παρουσιάζει συσχέτιση με τα οξειδία του Fe και του Mn και την οργανική ύλη του εδάφους.

Στο έδαφος, η περιεκτικότητα του γαλλίου παρουσιάζει εύρος τιμών από 1 ως 70 mg/kg, με μέση τιμή 28 mg/kg (Kabata-Pendias 2001). Ενώ, οι ολικές συγκεντρώσεις του γαλλίου στο επιφανειακό υπολειμματικό έδαφος των Ευρωπαϊκών χωρών κυμαίνονται από 0,54 έως 34,3 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 13,1 και 13,5 mg/kg, αντίστοιχα (Salminen *et al.* 2005). Ενώ, στα δείγματα του υπεδάφους οι συγκεντρώσεις του κυμαίνονται από 0,23 έως 36,6 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 13,7 και 13,8 mg/kg Ga, αντίστοιχα. Ο δε μέσος λόγος του γαλλίου σε δείγματα εδάφους επιφανείας:βάθους, βάσει των αποτελεσμάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, είναι 0,946 (De Vos & Tarvainen *et al.* 2006).

Στις ανθρωπογενείς πηγές του γαλλίου περιλαμβάνονται οι μεταλλουργικές δραστηριότητες του χαλκού, του βωξίτη και των σιδηρονικελιούχων μεταλλευμάτων, καθώς και του ψευδαργύρου, η χημική βιομηχανία, η καύση του γαιάνθρακα και του λιγνίτη και η καύση απορριμμάτων (Reimann & Caritat 1998, Schroll 1999a). Επίσης, χρησιμοποιείται στην κατασκευή κρυσταλλολυχνιών (τρανζίστορ) για την ηλεκτρονική βιομηχανία και στην παραγωγή πυρηνικών όπλων.

Το γάλλιο δεν είναι απαραίτητο στοιχείο και θεωρείται ότι παρουσιάζει μικρή τοξικότητα. Υπάρχει σε χαμηλές ποσότητες στους ανθρώπινους ιστούς, αλλά η συσσώρευσή του μπορεί, να οδηγήσει σε καταστολή της ανάπτυξης και μείωση της διάρκειας ζωής στα ποντίκια (Mertz 1987). Η ραδιενεργός ένωση του γαλλίου, το κιτρικό γάλλιο [⁶⁷Ga], εγχύεται στον ανθρώπινο οργανισμό και χρησιμοποιείται σε κλινικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται με τη βοήθεια σάρωσης (σπινθηρογράφημα), χωρίς αρνητικές συνέπειες (Reeder *et al.* 2006).

Π1.18. Ge – ΓΕΡΜΑΝΙΟ

Το γερμάνιο είναι μεταλλοειδές και αποτελεί μέλος της ομάδας 14 του Περιοδικού Πίνακα, μαζί με τον C, το Si, τον Sn και το Pb. Το στοιχείο φέρει ατομικό αριθμό 32, έχει ατομική μάζα 73, τρεις κύριες καταστάσεις οξειδωσης (-4,+2 και +4), εκ των οποίων η +4 είναι η πιο συνηθισμένη στη φύση. Παρουσιάζει πέντε κύρια φυσικά απαντώμενα ισότοπα (⁷⁰Ge, ⁷²Ge, ⁷³Ge, ⁷⁴Ge και ⁷⁶Ge), από τα οποία το ⁷⁴Ge είναι το πιο άφθονο, ήτοι με ποσοστό 36,28% της ολικής του μάζας. Η χημική συμπεριφορά του γερμανίου είναι ενδιάμεση ανάμεσα σε αυτήν του Si και του Sn, παρ' όλο που εκδηλώνει εντονότερες χαλκόφιλες και οργανόφιλες ιδιότητες από τα άλλα δύο (Reeder *et al.* 2006). Επίσης, έχει σιδηρόφιλες και λιθόφιλες ιδιότητες.

Το γερμάνιο συγκαταλέγεται στα σπάνια στοιχεία, αν και έχουν βρεθεί σχετικά υψηλά επίπεδα του στοιχείου σε αρκετά θειούχα ορυκτά, όπως τα ορυκτά του χαλκού, χαλκοπυρίτης [CuFeS₂], εναργίτης [Cu₃AsS₄], βορνίτης [Cu₅FeS₄] και τεναντίτης [(Cu,Fe)₁₂As₄S₁₃], καθώς και σε άλλα, όπως οι χαμηλών θερμοκρασιών σφαλερίτης [(Zn,Fe)S] και γαληνίτης [PbS]. Επίσης, υπάρχουν και ολιγάριθμα ορυκτά

του γερμανίου, συγκεκριμένα ο ρενιερίτης $[Cu_3(Fe,Ge)S_4]$, ο μπριαρτίτης $[Cu_2(Fe,Ge)S_4]$, ο γερμανίτης $[Cu_3(Ge,Fe)S_4]$ και ο αργυροδίτης $[Ag_8GeS_6]$.

Η συμμετοχή του γερμανίου στο γήινο φλοιό υπολογίζεται στα 1,5 mg/kg (Taylor 1964, Rudnick & Gao 2003). Ενώ, οι Hu & Gao (2008) υπολόγισαν τη μέση τιμή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό στα 1,3 mg/kg Ge (Πίνακας 6.7). Αυτές οι τιμές είναι περίπου, επίσης, αντιπροσωπευτικές για τα περισσότερα πυριγενή, μεταμορφωμένα και κλαστικά ιζηματογενή πετρώματα και τα κυρίαρχα ορυκτά τους. Ουσιαστικά, υπάρχει μικρή διαφορά ανάμεσα στα υπερμαφικά, τα μαφικά, τα ενδιάμεσα και τα γρανιτικά πετρώματα που όλα περιέχουν τιμές γερμανίου μεταξύ 0,9 και 1,5 mg/kg (Mielke 1979, Schroll 1999b). Ο γρανιτικός πηγματίτης, πάντως, παρουσιάζει εμφανώς υψηλότερες περιεκτικότητες γερμανίου, συνήθως 10 mg/kg και σε μερικά ορυκτά, όπως ο λευκός μαρμαρυγίας (63 mg/kg), ο γρανάτης (180 mg/kg) και ιδιαιτέρως, το τοπάζι παρουσιάζει τιμές που φθάνουν τις αρκετές εκατοντάδες mg/kg, ήτοι 700 mg/kg Ge (Schroll 1999b).

Τα επίπεδα του γερμανίου στα κλαστικά ιζηματογενή πετρώματα είναι, συνήθως, της τάξεως των 1 ως 2 mg/kg, παρόμοια με αυτά των περισσότερων πυριγενών πετρωμάτων. Οι εβαπορίτες και ο καθαρός ασβεστόλιθος, πάντως, έχουν πολύ χαμηλότερες τιμές γερμανίου, γενικά $<0,1$ mg/kg. Τα πλούσια σε οργανικά ιζήματα, όπως οι μαύροι αργιλικόι σχιστόλιθοι, συνήθως, περιέχουν μέχρι 3,3 mg/kg Ge και ο γαιάνθρακας μπορεί, να έχει εμφανώς υψηλότερες τιμές (2-127 mg/kg στους γαιάνθρακες των Η.Π.Α. – Stadnichenko *et al.* 1953), μέχρι και αρκετές εκατοντάδες mg/kg. Λαμβάνοντας υπ' όψιν, ότι το γερμάνιο στους μαύρους αργιλικούς σχιστόλιθους, πιστεύεται, ότι είναι, κυρίως, αυθιγενές, η ευρεία διακύμανση των συγκεντρώσεων του γερμανίου στα λεπτά στρώματα γαιάνθρακα υποδηλώνει, ότι μεγάλο μέρος του γερμανίου είναι μετα-ιζηματογενετικής διαγενετικής προέλευσης και ότι είναι συνδεδεμένο, κυρίως, μέσω συμπλοκοποίησης με τα χουμικά οξέα της οργανικής ύλης (Wedepohl 1978). Η τέφρα των γαιανθράκων είναι, συχνά, πολύ εμπλουτισμένη σε γερμάνιο με την υψηλότερη καταγεγραμμένη τιμή των 0,66% Ge να προέρχεται από τον λιγνίτη της Ιταλίας (Reeder *et al.* 2006).

Στο έδαφος, το γερμάνιο κινητοποιείται μερικώς, με τη μορφή του $Ge(OH)_2$, αλλά σταθεροποιείται με ευκολία ως $Ge(OH)_4$ από τα αργιλικά ορυκτά, τα οξείδια του Fe και την οργανική ύλη (Kabata-Pendias 2001). Οι Kurtz *et al.* (2001) αναφέρουν ότι οι συγκεντρώσεις του γερμανίου στο έδαφος αυξάνονται μαζί με το Si, ενώ μειώνονται με το Fe. Η παρουσία του στο έδαφος σε παγκόσμια κλίμακα είναι περίπου 1 mg/kg (Taylor 1964). Ενώ, οι Kabata-Pendias & Mukherjee (2007) δίνουν τιμές που κυμαίνονται από $<0,1$ έως 95 mg/kg Ge. Το γερμάνιο δεν έχει προσδιορισθεί στα δείγματα εδάφους του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης (Salminen *et al.* 2005), αλλά προσδιορίστηκε στα δείγματα εδάφους από τις γεωργικές και τις κτηνοτροφικές περιοχές της Ευρώπης (Reimann *et al.* 2014a, b). Οι συγκεντρώσεις του γερμανίου στα δείγματα των γεωργικών εδαφών της Ευρώπης κυμαίνονται από $<0,02$ έως 0,21 mg/kg, με διάμεση τιμή 0,037 mg/kg (Reimann *et al.* 2014c). Ενώ, στα δείγματα των εδαφών από βοσκότοπους, οι συγκεντρώσεις του γερμανίου κυμαίνονται από $<0,02$ έως 0,31 mg/kg, με διάμεση τιμή 0,034 mg/kg. Σημειώνεται ότι, η εκχύλιση έγινε με ζέον βασιλικό νερό και ο προσδιορισμός με ICP-MS (Reimann *et al.* 2009, Birke *et al.* 2014).

Οι ανθρωπογενείς πηγές του γερμανίου περιλαμβάνουν την μεταλλουργική επεξεργασία του ψευδαργύρου και άλλων βασικών μετάλλων (Schroll 1999b). Η καύση του γαιάνθρακα είναι μείζονος σημασίας ανθρωπογενής πηγή και η ιπτάμενη τέφρα, η οποία μπορεί, να περιέχει μέχρι 250 mg/kg Ge είναι μία από τις εμπορικές πηγές του (Kabata-Pendias 2001). Η κύρια βιομηχανική εφαρμογή του γερμανίου είναι ως ημιαγωγός, παρ' όλο που χρησιμοποιείται ακόμη και ως παράγοντας στον σχηματισμό κραμάτων, ως φωσφορούχο υλικό σε λαμπτήρες φθορισμού, ως καταλύτης και στα ηλεκτρονικά υλικά, όπως οι ανιχνευτές ακτινοβολίας-X και -γάμμα και σε υψηλής συχνότητας ολοκληρωμένα κυκλώματα. Επίσης, βρίσκει εφαρμογή στην κατασκευή ευρυγώνιων φακών φωτογραφικών μηχανών, φακών μικροσκοπίου, φασματοσκόπια υπέρυθρης ακτινοβολίας και άλλων οπτικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων των εξαιρετικά ευαίσθητων ανιχνευτών υπέρυθρων ακτίνων.

Το γερμάνιο δεν είναι γνωστό ότι επιτελεί κάποια βιολογική λειτουργία και, γενικά, θεωρείται στοιχείο χαμηλής τοξικότητας (Mertz 1987). Το γερμάνιο έχει βακτηριοκτόνες ιδιότητες και υπάρχουν δεδομένα ότι μερικά φυτά, π.χ., το πράσινο τσαϊ, συσσωρεύουν το γερμάνιο (Reimann *et al.* 2003).

ΠΙ.19. Hg – ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ

Ο υδράργυρος είναι βαρύ μέταλλο της ομάδας 12 του Περιοδικού Πίνακα, μαζί με τον Zn και το Cd. Ο χρυσός και το θάλλιο είναι οι άμεσοι γείτονές του που βρίσκονται εκατέρωθεν αυτού στην ίδια σειρά. Το στοιχείο φέρει ατομικό αριθμό 80, έχει ατομική μάζα 201, δύο κύριες καταστάσεις οξείδωσης (+1 και +2) και επτά σταθερά ισότοπα (^{196}Hg , ^{198}Hg , ^{199}Hg , ^{200}Hg , ^{201}Hg , ^{202}Hg και ^{204}Hg), εκ των οποίων ο ^{202}Hg είναι ο πλέον άφθονος, με ποσοστό 29,6% της ολικής του μάζας και έπονται ο ^{200}Hg και ο ^{199}Hg , με ποσοστά 23,3% και 17,0%, αντίστοιχα. Ο υδράργυρος παρουσιάζει πολύ διαφορετική χημική συμπεριφορά από τα άλλα στοιχεία της ομάδας του, καθώς και από τους άμεσους γείτονές του στην ίδια σειρά και είναι το μόνο μέταλλο που βρίσκεται σε υγρή μορφή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Ο υδράργυρος είναι ένα πολύ σπάνιο χαλκόφιλο στοιχείο, παρά το γεγονός, ότι είναι γνωστός από την αρχαιότητα, λόγω της περιστασιακής εμφάνισής του ως διακριτό αυτοφυές μέταλλο και της σχετικής ευκολίας παρασκευής (απομόνωσής του) του από το κύριο ορυκτό του. Οι ηφαιστειακές θερμές πηγές και τα ιζηματογενή πετρώματα που έχουν εξαλλοιωθεί λόγω φρεάτιας ψευδοηφαιστειακής, δευτερογενούς δραστηριότητας αποτελούν τις κύριες πηγές μεταλλογένεσης του υδραργύρου. Το κύριο ορυκτό είναι η κιννάβρι $[\text{HgS}]$, μαζί με τη μετακινναβαρική ομάδα ορυκτών, στην οποία ποικίλες ποσότητες Zn και Fe υποκαθιστούν τον υδράργυρο και το Se υποκαθιστά το S. Άλλα κύρια ορυκτά του υδραργύρου περιλαμβάνουν τον αυτοφυή υδράργυρο, τον κορδεροΐτη $[\text{Hg}_3\text{S}_2\text{Cl}_2]$ και τον λιβινγκστονίτη $[\text{HgSb}_4\text{S}_8]$. Στα δευτερογενή ορυκτά του υδραργύρου περιλαμβάνεται ο σουεττίτης $[\text{Hg}_3(\text{SO}_4)\text{O}_2]$ και ο καλομέλας $[\text{Hg}_2\text{Cl}_2]$. Ο υδράργυρος εμφανίζεται, επίσης και ως ιχνοστοιχείο σε μερικά σουλφίδια, όπως ο τετραεδρίτης $[\text{Cu}_3\text{SbS}_{3,25}]$ και ο σφαλερίτης $[\text{ZnS}]$.

Το μεγάλο μέγεθος του ονομαστικού ιόντος Hg^{2+} , μαζί με τον περιορισμένο ιοντικό του χαρακτήρα, αποκλείει την ενσωμάτωσή του σε πολλά πετρογενετικά πυριτικά ορυκτά. Από τα πυριγενή πετρώματα, οι βασάλτες και οι γάββροι έχουν, γενικά, πολύ χαμηλότερες περιεκτικότητες υδραργύρου (συνήθως 10

μg/kg) από τους γρανίτες (μέση τιμή 80 μg/kg). Πολύ υψηλότερα επίπεδα υδραργύρου (μέχρι τα 1500 μg/kg) έχουν προσδιορισθεί στον εκλογίτη και τον περιδοτίτη σε εγκλείσματα μέσα σε κίμπερλιτικές σκληνοειδείς κοιλότητες, που υποδηλώνουν, ότι ο κατώτερος φλοιός και ο ανώτερος μανδύας μπορεί, να είναι αισθητά εμπλουτισμένοι σε υδράργυρο, συγκρινόμενοι με τα πετρώματα του ανώτερου φλοιού (Reeder *et al.* 2006). Η μέση τιμή του υδραργύρου του ηπειρωτικού φλοιού της γης υπολογίστηκε στα 0,08 mg/kg (Taylor 1964, Rudnick & Gao 2003). Ενώ, η μέση συγκέντρωσή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό είναι 0,056 mg/kg Hg (Πίνακας 6.7 – Rudnick & Gao 2003).

Στα ιζηματογενή πετρώματα, τα μέσα επίπεδα του υδραργύρου είναι υψηλότερα στους αργιλικούς σχιστόλιθους (400 μg/kg), σε σχέση με τα ανθρακικά πετρώματα (40 μg/kg) και τους ψαμμίτες (30 μg/kg) (Wedepohl 1978). Ο σχετικός εμπλουτισμός του υδραργύρου στους αργιλικούς σχιστόλιθους είναι εντονότερος σε μερικούς πλούσιους σε οργανικά, μαύρους, αργιλικούς σχιστόλιθους, οι οποίοι ενδέχεται, να συγκρατούν αρκετά mg/kg Hg, δεσμευμένα σε αργιλικά ορυκτά, οργανικά κατάλοιπα και σουλφίδια. Ο γαιάνθρακας παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση στις τιμές του υδραργύρου, από <10 μg/kg έως >1000 μg/kg, αλλά και κάποιες πολύ υψηλές συγκεντρώσεις που φθάνουν τα 30 mg/kg, έχουν καταγραφεί για το αργό πετρέλαιο (Hutchinson & Meema 1987). Η μέση περιεκτικότητά του στα πετρώματα του φλοιού είναι, πιθανόν, χαμηλότερη από 80 μg/kg (Greenwood & Earnshaw 1984), παρ' ότι υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες ως προς την πραγματική τιμή (Wedepohl 1978).

Ο υδράργυρος χρησιμοποιείται στην γεωχημική έρευνα ως ιχνηλάτης για τα δικά του κοιτάσματα, καθώς και γι' αυτά του Au, του Ag, του Sb και της συμπαγούς θειούχου μεταλλοφορίας. Υψηλά επίπεδα υδραργύρου εμφανίζονται, επίσης, σε πετρώματα και εδάφη, πλησίον ρηξιγενών ζωνών.

Η συμπεριφορά του υδραργύρου στο έδαφος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη μορφή του, η οποία είναι συνάρτηση πολλών παραμέτρων, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής συγκέντρωσης στο εδαφικό διάλυμα, της παρουσίας άλλων ιόντων, όπως Cl, της δημιουργίας και καθίζησης οργανικών συμπλόκων. Η παρουσία περίσσειας ιόντων Cl⁻ στο έδαφος φαίνεται να μειώνει την προσρόφηση του Hg⁺ πάνω σε σωματίδια ορυκτών, συμπεριλαμβανομένων των οξειδίων του Mn και του οργανικού υλικού, λόγω του ότι πολύ σταθερά σύμπλοκα Hg-Cl προσροφώνται ελάχιστα (Kabata-Pendias 2001). Η προσρόφηση του υδραργύρου από την άργιλο στο έδαφος φαίνεται, ότι είναι πολύ περιορισμένη και ποικίλει ελαφρώς ανάλογα με το pH, με την μεγαλύτερη προσρόφηση να παρατηρείται σε τιμές pH από 4 έως 5. Πάντως, στα όξινα λασπώδη (gley) εδάφη μπορεί να παρατηρηθεί δημιουργία HgS, ακόμη και μεταλλικού υδραργύρου. Η συσσώρευση του υδραργύρου στο έδαφος, επομένως, ελέγχεται από τα οργανικά σύμπλοκα και τις βροχοπτώσεις. Έτσι, η κινητικότητα του υδραργύρου απαιτεί διαδικασίες διαλυτοποίησης, καθώς και βιολογική και χημική αποικοδόμηση των οργανομεταλλικών ενώσεων (Kabata-Pendias 2001). Η μετατροπή των οργανικών ενώσεων του υδραργύρου, ιδιαιτέρως, η μεθυλίωση του στοιχειακού υδραργύρου, παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο στον κύκλο του υδραργύρου στη φύση. Τα κανονικά εδάφη, συνήθως, περιέχουν 20-150 μg/kg Hg (Mihaljevic 1999a) και οι τιμές των επιφανειακών εδαφών δεν τείνουν να υπερβούν τα 400 μg/kg (Kabata-Pendias 2001).

Οι ολικές συγκεντρώσεις του υδραργύρου στο επιφανειακό υπολειμματικό έδαφος των Ευρωπαϊκών χωρών κυμαίνονται από 5 έως 1350 $\mu\text{g}/\text{kg}$, με μέση και διάμεση τιμή 61 και 37 $\mu\text{g}/\text{kg}$ Hg, αντίστοιχα (Salminen *et al.* 2005). Ενώ, οι συγκεντρώσεις του σε δείγματα βάθους κυμαίνονται από 2 έως 930 $\mu\text{g}/\text{kg}$, με μέση και διάμεση τιμή 35 και 22 $\mu\text{g}/\text{kg}$ Hg, αντίστοιχα. Οι υψηλότερες τιμές του υδραργύρου που αναφέρονται στο Γεωχημικό Άτλαντα της Ευρώπης προέρχονται από μεταλλοφόρες περιοχές (Salminen *et al.* 2005, De Vos & Tarvainen *et al.* 2006).

Η συσσώρευση του υδραργύρου συνδέεται, κυρίως, με το επίπεδο του οργανικού C και S στο έδαφος και υψηλότερες περιεκτικότητες παρατηρούνται στο επιφανειακό έδαφος, παρά στους κατώτερους ορίζοντες. Παρατήρηση που επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, όπου ο μέσος λόγος του υδραργύρου σε δείγματα εδάφους επιφανείας:βάθους είναι 1,660 (De Vos & Tarvainen *et al.* 2006). Το οργανικό έδαφος έχει υψηλότερη ποσότητα υδραργύρου από το ορυκτό έδαφος, η οποία οφείλεται στην δεσμευτική ικανότητα του καθαρού χούμου. Αυτή η παρατήρηση επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα των δειγμάτων του χούμου από το Γεωχημικό Άτλαντα της Ευρώπης στα οποία οι συγκεντρώσεις του υδραργύρου κυμαίνονται από 22 έως 3750 $\mu\text{g}/\text{kg}$, με μέση και διάμεση τιμή 226 και 202 $\mu\text{g}/\text{kg}$ Hg, αντίστοιχα (Salminen *et al.* 2005).

Σε όξινα περιβάλλοντα, ο υδράργυρος που είναι δεσμευμένος από το οργανικό υλικό μπορεί, να υποστεί έκπλυση σε μία μορφή δεσμευμένη σε οργανικές ενώσεις, ενώ σε ουδέτερο και αλκαλικό έδαφος εκλύεται σε ένα ανόργανο ενεργό κλάσμα. Το ποσό του κινητοποιούμενου υδραργύρου μειώνεται σε $\text{pH}<3$ και $\text{pH}>12$, λόγω της εξαιρετικά υψηλής ρυθμιστικής ικανότητας του χούμου, τόσο σε όξινα, όσο και σε αλκαλικά περιβάλλοντα (Kabata-Pendias 2001).

Οι ολικές συγκεντρώσεις του υδραργύρου στο ίζημα ρέματος των Ευρωπαϊκών χωρών κυμαίνονται από $<0,74$ έως 13.600 $\mu\text{g}/\text{kg}$ Hg, με μέση και διάμεση τιμή 81 και 38 $\mu\text{g}/\text{kg}$, αντίστοιχα (Salminen *et al.* 2005, De Vos & Tarvainen *et al.* 2006).

Τα ορυκτά του υδραργύρου, όπως η κιννάβαρι και η μετακιννάβαρι, είναι αδιάλυτα κάτω από κανονικές συνθήκες και ο μεταλλικός υδράργυρος δεν θα αντιδράσει με το νερό των ρεμάτων απ' ευθείας (Brookins 1988). Πάντως, αυτή η φαινομενικά αδρανής συμπεριφορά, ενδεχομένως, να χρήζει προσοχής, δεδομένου, ότι διαρροές μεταλλικού υδραργύρου, μπορεί να παραμείνουν εντός των ιζημάτων ρεμάτων για πολλά χρόνια και μπορεί ακόμη, να ενεργοποιηθούν (κινητοποιηθούν) σε μικρές, αλλά σημαντικές ποσότητες, μέσω της μικροβιακής μεθυλίωσης κάτω από ευνοϊκές συνθήκες.

Το μεγαλύτερο μέρος του υδραργύρου προέρχεται από φυσικές πηγές, αν και οι περιεκτικότητες του υδραργύρου στο περιβάλλον βαίνουν αυξανόμενες, ως αποτέλεσμα των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, κυρίως, μέσω της καύσης ορυκτών καυσίμων, της μεταλλευτικής και μεταλλουργικής δραστηριότητας και της καύσης στερεών αποβλήτων. Οι Nriagu & Pacyna (1988) υπολογίζουν ότι 11.000 τόνοι/έτος Hg από ανθρωπογενείς πηγές εισέρχονται στη βιόσφαιρα.

Ο υδράργυρος χρησιμοποιείται ευρέως στην κατασκευή θερμομέτρων, βαρομέτρων, αντλίες διάχυσης, λυχνίες ατμών υδραργύρου, διαφημιστικές πινακίδες, διακόπτες υδραργύρου και άλλες

ηλεκτρονικές συσκευές. Άλλες χρήσεις του στοιχείου αποτελούν τα εντομοκτόνα, τα μυκητοκτόνα, τα οδοντιατρικά παρασκευάσματα, οι αντιδιαβρωτικές βαφές, οι ηλεκτρικές στήλες και οι καταλύτες.

Ο υδράργυρος είναι εξαιρετικά τοξικός στις περισσότερες μορφές ζωής (Μανουσάκης 1992). Ο μεταλλικός υδράργυρος είναι σχετικά αδρανής και όχι εύκολα προσλήψιμος από τους οργανισμούς, όμως, είναι πτητικός και οι ατμοί του είναι τοξικοί. Τα άλατα του υδραργύρου είναι, επίσης, εξόχως τοξικά, αλλά μεγαλύτερη ανησυχία γεννά η ικανότητα των μικροοργανισμών να μεθυλιώνουν τον υδράργυρο και τα άλατά του και να δημιουργούν λιποδιαλυτές μορφές, όπως ο μεθυλυδράργυρος $[\text{CH}_3\text{Hg}^+]$ και ο διμεθυλυδράργυρος $[(\text{CH}_3)_2\text{Hg}]$. Αυτές οι ενώσεις είναι εύκολα προσλήψιμες από τους υδατινούς οργανισμούς και μπορεί να συσσωρευθούν από ανώτερα μέλη της τροφικής αλυσίδας, όπως τα ψάρια και τα οστρακόδερμα σε ποσότητες αρκετών mg/kg. Η χρόνια έκθεση, μέσω της διατροφής, στον μεθυλυδράργυρο και τους ατμούς υδραργύρου οδηγεί στα τυπικά νευροτοξικά συμπτώματα που συνδέονται με τη δηλητηρίαση από υδράργυρο, δηλαδή διαταραχές του νευρικού συστήματος, βλάβη των λειτουργιών του εγκεφάλου, βλάβες του δεσοξυριβοζονουκλεϊκού οξέος (DNA) και των χρωματοσωμάτων και αρνητικές επιπτώσεις στην αναπαραγωγή, όπως καταστροφή του σπέρματος, γενετικές ανωμαλίες και αποβολές (Reeder *et al.* 2006).

Π1.20. Κ – ΚΑΛΙΟ

Το κάλιο είναι ένα από τα αλκάλια και ανήκει στην ομάδα 1 του Περιοδικού Πίνακα, η οποία περιλαμβάνει, επίσης, το Li, το Na, το Rb και το Cs. Το στοιχείο φέρει ατομικό αριθμό 19, έχει ατομική μάζα 39, μία κατάσταση οξείδωσης (+1) και τρία φυσικά απαντώμενα ισότοπα (^{39}K , ^{40}K και ^{41}K), εκ των οποίων το ^{39}K συγκεντρώνει το 93,3% της ολικής του μάζας.

Το κάλιο είναι το όγδοο κατά σειρά πιο άφθονο στοιχείο στο γήινο φλοιό, με υπολογιζόμενη περιεκτικότητα 1,84% (Fyfe 1999). Ενώ, στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό είναι το έβδομο κατά σειρά πιο άφθονο στοιχείο με μέση περιεκτικότητα 2,324% K (Πίνακας 6.7 – Rudnick & Gao 2003). Αποτελεί λιθόφιλο και βιόφιλο μεταλλικό στοιχείο και είναι κύριο συστατικό πολλών πετρογενετικών ορυκτών, συμπεριλαμβανομένων και σημαντικών πυριτικών ορυκτών, όπως οι αλκαλικοί άστριοι, ο λευκίτης, ο βιοτίτης, ο μοσχοβίτης, ο φλογοπίτης και μερικοί αμφίβολοι. Είναι, επίσης, συστατικό πολλών φωσφορικών ορυκτών, αλογονιδίων και θειικών ορυκτών. Σχηματίζει αρκετά ορυκτά από μόνο του, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ο συλβίτης $[\text{KCl}]$ και ο καρναλλίτης $[\text{KMgCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}]$, ο οποίος εμφανίζεται σε κοιτάσματα εβαποριτών.

Το κάλιο είναι κύριο συστατικό πολλών πυριγενών πετρωμάτων και η πετρογραφική τους ταξινόμηση, συνήθως, βασίζεται στην αφθονία ή τη συμμετοχή του καλίου. Το στοιχείο προοδευτικά συσσωρεύεται κατά τη διαφοροποίηση του μάγματος και έτσι, εμπλουτίζεται στα φελσικά σε σχέση με τα μαφικά πυριγενή πετρώματα. Αυτό γίνεται ευφάνης στη διαφορά μεταξύ της περιεκτικότητας του καλίου στους βασάλτες, η οποία είναι, συνήθως, <1% και αυτής των γρανιτών που περιέχουν 2% έως 6% (Wedepohl 1978). Η περιεκτικότητα του καλίου στα αργιλούχα ιζήματα και τους αργιλικούς σχιστόλιθους είναι, πρωτίστως, συνάρτηση της συμμετοχής των αργιλικών ορυκτών, κυρίως, της ομάδας

του ιλλίτη και αυτής του αργιλικού σχιστόλιθου. Τα όξι αμιγή ανθρακικά πετρώματα έχουν την τάση, να συγκεντρώνουν υψηλές περιεκτικότητες καλίου, μέχρι 6%, λόγω της παρουσίας κλαστικού πυριτικού υλικού (άργιλοι) στο μη ανθρακικό κλάσμα. Οι αμιγείς ασβεστόλιθοι κανονικά περιέχουν <2% K. Οι άμμοι, οι ψαμίτες και τα μη κλαστικά πυριτικά ιζήματα, συνήθως, περιέχουν <1% K και αυτό είναι αποτέλεσμα της ύπαρξης τριών ορυκτών, του καλιούχου αστρίου, του καλιούχου μαρμαρυγία και του γλαυκονίτη (Wedepohl 1978). Ο ασβεστόχος πηλός περιέχει, κατά μέσο όρο 1,9% K (McLennan & Murray 1999). Τα εβαποριτικά καλιούχα ορυκτά, όπως ο συλβίτης [KCl], είναι εξαιρετικά ευδιάλυτα και μπορεί, να οδηγήσουν σε υψηλές συγκεντρώσεις καλίου στα αλατούχα νερά. Αυξημένες τιμές του καλίου υποδηλώνουν την παρουσία φελσικών πετρωμάτων, ιδιαίτερος, καολινιτιωμένων διεισδυτικών σωματίων.

Όταν το κάλιο ελευθερώνεται με τη βοήθεια της αποσάθρωσης των αστριούχων ορυκτών, είναι πολύ ευδιάλυτο και εμφανίζεται ως απλό κατιόν K^+ σε ολόκληρο το πεδίο σταθερότητας των φυσικών νερών (Brookins 1988). Παρά το γεγονός, ότι το κάλιο είναι ένα στοιχείο σε αφθονία, η κινητικότητά του περιορίζεται από τρεις διεργασίες: (α) ενσωματώνεται εύκολα μέσα στο πλέγμα των αργιλικών ορυκτών, λόγω του μεγάλου μεγέθους του, (β) προσροφάται πιο ισχυρά από το Na^+ στις επιφάνειες των αργιλικών ορυκτών και της οργανικής ύλης και (γ) είναι ένα σημαντικό στοιχείο στη βιόσφαιρα και προσλαμβάνεται εύκολα από τα αναπτυσσόμενα φυτά. Κατά συνέπεια, οι περιεκτικότητες του καλίου που υπερβαίνουν τα λίγα δέκατα του mg/l είναι ασυνήθεις, εκτός από τα νερά, με μεγάλη περιεκτικότητα διαλελυμένων στερεών ή νερά από υδροθερμικά συστήματα (Hem 1992). Οι McLennan και Murray (1999) καταγράφουν μέση τιμή 2% καλίου στα αιωρούμενα σωματίδια των νερών των ποταμών.

Η γενική διάμεση τιμή του καλίου στα εδάφη παγκοσμίως είναι 1,97% K (Ivanov 1996). Οι δε ολικές συγκεντρώσεις του καλίου στο επιφανειακό υπολειμματικό έδαφος των Ευρωπαϊκών χωρών κυμαίνονται από 0,216 έως 5,09%, με μέση και διάμεση τιμή 1,68 και 1,59% K, αντίστοιχα (Salminen *et al.* 2005). Ενώ, στα δείγματα του υπεδάφους οι συγκεντρώσεις του κυμαίνονται από <0,008 έως 5,02%, με μέση και διάμεση τιμή 1,77 και 1,68% K, αντίστοιχα. Ο δε μέσος λόγος του καλίου σε δείγματα εδάφους επιφανείας:βάθους, βάσει των αποτελεσμάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, είναι 0,940 (De Vos & Tarvainen *et al.* 2006).

Τα λιπάσματα αποτελούν την κύρια ανθρωπογενή πηγή του καλίου. Πολλά άλατα του καλίου έχουν σημαντικές χημικές και φαρμακευτικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένου του υδροξειδίου, του νιτρικού, του ανθρακικού, του χλωριούχου, του χλωρικού, του βρωμιούχου, του ιωδιούχου, του κυανιούχου, του θειϊκού, του χρωμικού και του διχρωμικού. Πάντως, οι φυσικές πηγές, θεωρούνται να είναι κατά πολύ πιο σημαντικές για το περιβάλλον, σε σχέση με τις ανθρωπογενείς (Reimann & Caritat 1998).

Το κάλιο είναι απαραίτητο στοιχείο για όλους τους οργανισμούς. Στον άνθρωπο, ο κύριος ρόλος του είναι να λειτουργεί ως ηλεκτρολύτης στη διαμόρφωση της πίεσης του αίματος και της μυϊκής συστολής (Μανουσάκης 1992). Το κάλιο είναι, επίσης, βασικής σημασίας για τη λειτουργία των νεύρων, των νεφρών και αποτελεί υποδοχέα άλλων διεργασιών του οργανισμού. Η τοξικότητα του καλίου, μία

κατάσταση που ονομάζεται υπερκαλιαιμία, είναι πολύ σπάνια και οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να προσροφήσουν με ασφάλεια μέχρι περίπου 18 g/ημέρα K. Μαζί με το N και το P, το κάλιο είναι σημαντικό για την επιβίωση των φυτών. Η παρουσία του είναι μεγάλης σημασίας για την καλή κατάσταση του εδάφους, την ανάπτυξη των φυτών και τη διατροφή των ζώων. Η πρωταρχική λειτουργία του στα φυτά είναι για τη διατήρηση της οσμωτικής πίεσης και του μεγέθους των κυττάρων, επηρεάζοντας με αυτόν τον τρόπο τη φωτοσύνθεση και την παραγωγή ενέργειας. Πολύ υψηλά επίπεδα K^+ στο εδαφικό νερό, μπορούν, πάντως, να προκαλέσουν βλάβη στα βλαστάνοντα φυτόνια, να εμποδίσουν την πρόσληψη άλλων μεταλλικών στοιχείων και να υποβιάσουν την ποιότητα των καλλιεργειών.

Π1.21. La – ΛΑΝΘΑΝΙΟ

Το λανθάνιο είναι ένα από τα στοιχεία των σπανίων γαιών. Με το γενικό όρο, σπάνιες γαίες, νοούνται όλα τα στοιχεία από το λανθάνιο (La) μέχρι το λουτήτιο (Lu), με ατομικούς αριθμούς από 57 ως 71 του Περιοδικού Πίνακα. Το στοιχείο φέρει ατομικό αριθμό 57, έχει ατομική μάζα 139, μία κύρια κατάσταση οξειδωσης (+3) και δύο φυσικά απαντώμενα ισότοπα (^{138}La και ^{139}La), εκ των οποίων το ^{139}La αποτελεί το 99,9% της ολικής του μάζας.

Το λανθάνιο είναι ένα λιθόφιλο στοιχείο που σχηματίζει αρκετά ορυκτά, συμπεριλαμβανομένου του μοναζίτη $[(\text{Ce}, \text{La}, \text{Nd}, \text{Th})\text{PO}_4]$ που είναι σχετικά κοινό ορυκτό και του σπανιότερου δημητρίτη $[(\text{Ce}, \text{La})_9(\text{Mg}, \text{Fe})\text{Si}_7(\text{O}, \text{OH}, \text{F})_{28}]$. Επίσης, υπάρχει διάσπαρτο σε ίχνη, μέσα σε αρκετά πετρογενετικά ορυκτά, όπως ο βιοτίτης, ο απατίτης, ο πυρόξενος και οι άστριοι.

Το λανθάνιο παρουσιάζει ισχυρή χημική συνάφεια προς τα φελσικά πυριγενή πετρώματα και χαμηλότερη προς τα υπερμαφικά πετρώματα (<10 mg/kg). Ο Mielke (1979) καταγράφει τα επίπεδα τιμών του λανθανίου στα πυριγενή πετρώματα ως εξής: βασάλτες 15 mg/kg, γρανίτες 45 ως 55 mg/kg και μέση συμμετοχή στο γήινο φλοιό 37 mg/kg. Ενώ, η μέση τιμή που υπολογίσθηκε για τον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό είναι 31 mg/kg La (Πίνακας 6.7 – Rudnick & Gao 2003). Η συμπεριφορά του λανθανίου κατά τη μεταμόρφωση δεν έχει διευκρινισθεί πλήρως. Όμως, η μερική τήξη είναι γνωστό ότι οδηγεί σε εμπλουτισμό του λανθανίου στα ελαφρύτερα ορυκτά – τα λευκοκρατικά – κατά τη διάρκεια της μιγματιώσεως. Υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις, ότι το λανθάνιο, καθώς και οι περισσότερες από τις υπόλοιπες σπάνιες γαίες, μπορούν να μετακινηθούν από αλκαλικά υδροθερμικά διαλύματα (Kosterin 1959).

Στα ιζηματογενή πετρώματα, μία μεγάλη μερίδα της ολικής περιεκτικότητας του λανθανίου υφίσταται μέσα στα ανθεκτικά επουσιώδη ορυκτά, όπως ο μοναζίτης. Οι άστριοι μπορεί, επίσης, να περιέχουν λανθάνιο και προμηθεύουν μία σημαντική ποσότητα του στοιχείου για ενσωμάτωση εντός των δευτερογενών αργλικών ορυκτών κατά την αποσάθρωση (Ronov *et al.* 1974). Ο χαλαζιτικός σχιστόλιθος, συνήθως, έχει πολύ χαμηλές περιεκτικότητες λανθανίου (περίπου 20 mg/kg), συγκρινόμενος με τον αργλικό σχιστόλιθο ή τον γραουββάκη (περίπου 50 mg/kg La). Στον ασβεστόλιθο, το λανθάνιο συνδέεται, κυρίως, με τις λεπτόκοκκες κλαστικές προσμείξεις, παρ' όλο που έχει καταγραφεί άμεση

καθίζηση του λανθανίου στα ανθρακικά πετρώματα (Wedepohl 1978). Ο Mielke (1979) αναφέρει επίπεδα του λανθανίου στους αργιλικούς σχιστόλιθους, τους ψαμμίτες και τους ασβεστόλιθους της τάξεως των 92, 30 και 1 mg/kg, αντίστοιχα. Διαγενετικός εμπλουτισμός του λανθανίου και άλλων ελαφρών σπάνιων γαιών (Ce, Pr, Nd, Sm) αναφέρεται ευρέως, σε συνδυασμό με ένυδρες φάσεις οξειδίων στους λατερίτες, τους βωξίτες και τους ωολιθικούς σιδηρόλιθους (Ure & Berrow 1982). Οι McLennan & Murray (1999) δίδουν τιμή 35,4 mg/kg La στον ασβεστόχο πηλό. Αυξημένες τιμές στοιχείων των σπάνιων γαιών είναι, γενικώς, ενδεικτικές φελσικών πετρωμάτων, ιδιαίτερας, των διεισδυτικών, καθώς και το προερχόμενο από αυτά έδαφος και ίζημα ρέματος.

Το λανθάνιο είναι ελάχιστα ευκίνητο κάτω από τις περισσότερες περιβαλλοντικές συνθήκες. Η αποδέσμευσή του από ανθεκτικές φάσεις, όπως ο μοναζίτης είναι, γενικά, μία αργή διαδικασία, παρ' όλο που ένα μικρό κλάσμα από την ολική ποσότητα του λανθανίου, μπορεί, να είναι δεσμευμένο στον απατίτη και το βιοτίτη που και οι δύο αποσαθρώνονται σχετικά εύκολα σε χαμηλό pH. Η κινητικότητα του είναι, επίσης, περιορισμένη (Πίνακας 6.3), λόγω της πολύ χαμηλής διαλυτότητας του φωσφορικού του άλατος, LaPO_4 . Το ιόν La^{3+} είναι, μόνον, ελάχιστα διαλυτό κάτω από κανονικές επιφανειακές συνθήκες και η διασπορά του, γενικώς, περιορίζεται από την προσρόφηση στην άργιλο και τα ένυδρα οξείδια (Piper 1974) ή από την καθίζησή του μέσα σε αυθιγενή ανθρακικά άλατα, σε υψηλό pH (Balashov *et al.* 1964). Τα προϊόντα της υδρόλυσης του La^{3+} είναι, επίσης, ελάχιστα διαλυτά. Οι υπολογισμοί, με χρήση του μοντέλου χημικής ισορροπίας MINEQL⁺ (<http://www.mineql.com/>), υποδεικνύουν, ότι το διαλελυμένο λανθάνιο είναι συνδεδεμένο, κυρίως, με τα ανθρακικά, όπως το LaCO_3 και με το διαλελυμένο οργανικό υλικό (Moermond *et al.* 2001, ERS 2006). Η μέση παρουσία του λανθανίου στα αιωρούμενα σωματίδια των νερών των ποταμών είναι 46 mg/kg (McLennan & Murray 1999).

Συγκεκριμένα στοιχεία που να αφορούν, ξεχωριστά, την κάθε μία από τις σπάνιες γαίες στο έδαφος είναι ελάχιστα. Η μέση περιεκτικότητά τους στο έδαφος συμφωνεί πιο πολύ με την συγκέντρωσή τους στα ίζηματογενή πετρώματα, με εξαίρεση τα ανθρακικά πετρώματα, όπου υπάρχει ένας εμπλουτισμός, σε σχέση με τα μητρικά πετρώματα. Όλες οι σπάνιες γαίες, αναφέρεται ότι εμφανίζουν εμπλουτισμό στα αλκαλικά, παρά στα όξινα εδάφη, μάλλον, λόγω της ευκολίας απομάκρυνσης των υδροξειδίων τους (Kabata-Pendias 2001).

Οι ολικές συγκεντρώσεις του λανθανίου στο επιφανειακό υπολειμματικό έδαφος των Ευρωπαϊκών χωρών κυμαίνονται από 1,10 έως 143 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 25,9 και 23,5 mg/kg La, αντίστοιχα (Salminen *et al.* 2005). Ενώ, στα δείγματα του υπεδάφους οι συγκεντρώσεις του κυμαίνονται από 0,78 έως 155 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 27,7 και 25,6 mg/kg La, αντίστοιχα. Ο μέσος λόγος του λανθανίου σε δείγματα εδάφους επιφανείας:βάθους, βάσει των αποτελεσμάτων του Γεωχημικού Ατλαντα της Ευρώπης, είναι 0,905 (De Vos & Tarvainen *et al.* 2006).

Οι ανθρωπογενείς πηγές του λανθανίου περιλαμβάνουν την εξόρυξη και την μεταλλουργική επεξεργασία των αλκαλικών πετρωμάτων, την παραγωγή βενζίνης και την απόρριψη οικιακών ηλεκτρικών συσκευών. Το La_2O_3 βελτιώνει την ανθεκτικότητα της υάλου στα αλκάλια και

χρησιμοποιείται στην κατασκευή ειδικών οπτικών υάλων. Μικρές ποσότητες του λανθανίου χρησιμοποιούνται στην παραγωγή χυτοσιδήρου με κονδύλους. Πάντως, οι φυσικές πηγές του λανθανίου θεωρούνται πιο σημαντικές από τις ανθρωπογενείς ως προς την επίδρασή τους στο περιβάλλον (Reimann & Caritat 1998).

Το λανθάνιο θεωρείται ανενεργό στοιχείο από βιολογικής πλευράς και όχι απαραίτητο. Τοξικολογικά στοιχεία για το λανθάνιο και τις σπάνιες γαίες εν γένει είναι σχετικά σπάνια, όμως, η τοξικότητά του χαρακτηρίζεται, γενικά, από μέτρια ως χαμηλή. Εισπνεόμενες οι σπάνιες γαίες, υπό τη μορφή κόνεως (σκόνης) ενδέχεται, υπό προϋποθέσεις, να προκαλέσουν πνευμονοκονίαση και λαμβανόμενες μέσω της τροφής μπορεί, να συσσωρευθούν στο σκελετό, τους οδόντες, το ήπαρ και τους πνεύμονες (Reeder *et al.* 2006).

Π1.22. Li – ΛΙΘΙΟ

Το λίθιο είναι το ελαφρύτερο από τα μέταλλα των αλκαλίων και ανήκει στην ομάδα 1 του Περιοδικού Πίνακα, μαζί με το Na, το K, το Rb και το Cs. Το στοιχείο φέρει ατομικό αριθμό 3, έχει ατομική μάζα 7, μία κατάσταση οξειδωσης (+1) και δύο φυσικά απαντώμενα ισότοπα (⁶Li και ⁷Li), εκ των οποίων το ⁷Li είναι το αφθονότερο στη φύση, καλύπτοντας το 92,5% της ολικής μάζας του.

Το λίθιο είναι ένα λιθόφιλο μέταλλο, το οποίο εμφανίζεται, κυρίως, στα πυριτικά ορυκτά και είναι, σε ευρεία κλίμακα, παρόν ως επουσιώδες στοιχείο στους καλιούχους αστρίους, το βιοτιτικό μαρμαρυγία, τον αμφίβολο και τα αργιλικά ορυκτά, όπως ο ιλλίτης, όπου μπορεί, να υποκαταστήσει το K, το Na και το Mg. Επίσης, σχηματίζει αρκετά, μάλλον σπάνια, ορυκτά, τα οποία παρατηρούνται, κυρίως, στους πηγματίτες και περιλαμβάνουν τον σποδομένη [LiAlSi₂O₆] και τον λεπιδόλιθο [K₂Li₃Al₄Si₇O₂₁].

Κατά τη διάρκεια των μαγματικών διεργασιών το Li⁺ μπορεί, να αντικαταστήσει το Mg²⁺ και τον Fe²⁺ στους πυροξένους, τον τουρμαλίνη και τους αμφιβόλους (Ure & Berrow 1982). Μπορεί, επίσης, να αντικαταστήσει το Mg και το Al στους μαρμαρυγίες, όπως τον λεπιδόλιθο και το χλωρίτη. Όμως, το χαμηλό ηλεκτρικό του φορτίο και η μικρή ακτίνα ιόντος (82 pm) περιορίζει την ικανότητά του να ανταγωνίζεται για θέσεις στο πλέγμα ορυκτών μέχρι τα τελευταία στάδια της διαφοροποίησης του μάγματος. Η αναλογία Li:Mg μπορεί, επομένως, να αποτελέσει αξιόπιστο δείκτη της εξέλιξης του μάγματος (Nockolds & Allen 1956).

Η μέση περιεκτικότητα του λιθίου στον ηπειρωτικό φλοιό της γης υπολογίστηκε στα 20 mg/kg (Taylor 1964, Rudnick & Gao 2003). Ενώ, η μέση τιμή στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό είναι στα 41 mg/kg (Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008). Οι τιμές του λιθίου στα υπερμαφικά πετρώματα είναι ποικίλες. Μερικοί αναφέρουν περιεκτικότητες <1 mg/kg, ενώ άλλοι προτείνουν μία τιμή που πλησιάζει τα 15 mg/kg Li. Οι τιμές του στοιχείου για τα μαφικά πετρώματα (π.χ., βασάλτες) είναι πιο σταθερές και κυμαίνονται από 5,5 ως 17 mg/kg. Υψηλότερες περιεκτικότητες λιθίου παρατηρούνται σε πιο φελσικούς τύπους πετρωμάτων, όπως ο γρανίτης, ο ρυόλιθος και ο φωνόλιθος, στους οποίους οι τιμές κυμαίνονται από 30 έως 70 mg/kg. Αυτή η αύξηση της περιεκτικότητας του λιθίου συσχετίζεται, τόσο με μεταλλοφορία κασσιτέρου, όσο και βολφραμίου, ιδιαίτερος στην Γερμανία και την Ρωσία. Οι

συγκεντρώσεις του λιθίου στα ανθρακικά πετρώματα είναι, συνήθως, χαμηλές (~5 mg/kg) και αυτό αποδίδεται στην απώλεια λιθίου κατά τη διάρκεια της λιθοποίησης και της διαγένεσης. Ο δολομίτης περιέχει ελαφρώς περισσότερο λίθιο, με καταγεγραμμένη μέση τιμή ~8 mg/kg. Αντίθετα, ο ψαμμίτης παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα τιμών για την περιεκτικότητα του λιθίου, οι οποίες κυμαίνονται από 0,5 έως 216 mg/kg, με μέση τιμή 1,5 mg/kg (Chen 1999). Τα αργιλούχα, θαλάσσια ιζήματα και οι θαλάσσιοι αργιλικό σχιστόλιθοι περιέχουν, με μεγάλη διαφορά, τις υψηλότερες περιεκτικότητες λιθίου, στις οποίες περιλαμβάνεται και η μέγιστη καταγεγραμμένη τιμή των 400 mg/kg (Wedepohl 1978). Η μέση συμμετοχή του λιθίου στον ασβεστούχο πηλό είναι 30 mg/kg (McLennan & Murray 1999). Αυξημένες τιμές λιθίου είναι ενδεικτικές φελσικών πετρωμάτων, πιθανώς, συγκεκριμένου χημισμού και προέλευσης.

Το λίθιο υφίσταται αποκλειστικά υπό την μονοσθενή, ελεύθερη ιοντική μορφή (Li^+) στο φυσικό περιβάλλον. Παρά τη σταθερότητα του ιόντος Li^+ σε υδατικό περιβάλλον, το λίθιο είναι σχετικά δυσκίνητο (Πίνακες 6.2 & 6.3), επειδή η φθοριούχος, η ανθρακική και η φωσφορική ένωσή του παρουσιάζει χαμηλή διαλυτότητα. Πάντως, το λίθιο μπορεί, να ελευθερωθεί, ιδιαίτερα σε χαμηλά επίπεδα pH, εξ αιτίας της αποσάθρωσης των πρωτογενών, πυριγενών ορυκτών και από τα δευτερογενή αργιλικά ορυκτά (Lyons & Welch 1997). Το λίθιο συγκρατείται λιγότερο ισχυρά σε θέσεις ιοντοανταλλαγής, σε σύγκριση με το Na ή το K, όμως, η δυνατότητα προσρόφησής του από την άργιλο και την οργανική ύλη είναι σημαντική.

Η συμμετοχή του λιθίου στο έδαφος ποικίλει αισθητά από 1,3 mg/kg στα ελαφρά, οργανικά εδάφη μέχρι 56 mg/kg στα ανθρακικά εδάφη. Χαμηλότερες περιεκτικότητες λιθίου αναφέρονται για τα ελαφρά, αμμώδη εδάφη, ιδιαιτέρως, εκείνα που προέρχονται από τη μετατόπιση παγετώνων σε υγρά κλίματα (6,2 mg/kg Li). Στα ξηρά κλίματα, το λίθιο ακολουθεί μία πορεία προς τα πάνω στην εδαφική στήλη και μπορεί να καθιζήσει στους επιφανειακούς ορίζοντες, μαζί με ευδιάλυτα άλατα, όπως τα χλωριώδη, τα θειϊκά και τα βορικά άλατα (Kabata-Pendias 2001).

Σημειώνεται ότι το λίθιο δεν προσδιορίστηκε στα δείγματα εδάφους του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, αλλά προσδιορίστηκε στα δείγματα εδάφους από τις γεωργικές και τις κτηνοτροφικές περιοχές της Ευρώπης (Reimann *et al.* 2014a, b). Οι συγκεντρώσεις του λιθίου στα δείγματα των γεωργικών εδαφών της Ευρώπης κυμαίνονται από <0,16 έως 136 mg/kg, με διάμεση τιμή 11 mg/kg (Reimann *et al.* 2014c). Ενώ, στα δείγματα των εδαφών από βοσκότοπους, οι συγκεντρώσεις του λιθίου κυμαίνονται από <0,10 έως 153 mg/kg, με διάμεση τιμή 11 mg/kg. Η εκχύλιση του λιθίου έγινε με ζέον βασιλικό νερό και ο προσδιορισμός με ICP-MS (Reimann *et al.* 2009, Birke *et al.* 2014).

Η καταγεγραμμένη μέση συμμετοχή του λιθίου στα αιωρούμενα σωματίδια των νερών των ποταμών είναι 25 mg/kg (McLennan & Murray 1999).

Το λίθιο χρησιμοποιείται εκτενώς στη βιομηχανία (Greenwood & Earnshaw 1984). Τα ανθρακικά άλατα του λιθίου αξιοποιούνται ευρέως από τους πρωτογενείς παραγωγούς αλουμινίου, καθώς και στην παραγωγή υάλου και βαφών. Το στεατικό λίθιο χρησιμοποιείται για την παραγωγή λιπαντικών των αυτοκινήτων από το πετρέλαιο. Η αεροναυπηγική βιομηχανία προσθέτει λίθιο στα χαμηλής πυκνότητας κράματα Mg και Al και όλο και περισσότερο, τα κράματα Li-Si χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρικές

στήλες. Υψηλές περιεκτικότητες λιθίου σε ρέματα μεταλλευτικών περιοχών, μπορεί, να αντανakλούν ρύπανση από μεταλλευτικά απορρίμματα και απόβλητα ανθρακωρυχείων.

Το λίθιο είναι γνωστό, ότι αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τον άνθρωπο. Παρ' όλα αυτά πρόκειται για βιολογικά ενεργό στοιχείο και φάρμακα που βασίζονται στο λίθιο έχουν χρησιμοποιηθεί στη θεραπεία μανιοκαταθλιπτικών καταστάσεων από τη δεκαετία του 1950 (Μανουσάκης 1992). Πιστεύεται, ότι εμπλέκεται σε μεταβολικές διεργασίες και στη λειτουργία οργάνων, μολονότι η συγκεκριμένη λειτουργία του στον ανθρώπινο οργανισμό δεν είναι γνωστή (WHO 1996). Το λίθιο μπορεί, να αποβεί τοξικό σε φυτικούς οργανισμούς σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν τα 60 μg/l (Bradford 1963).

Π1.23. Mg – ΜΑΓΝΗΣΙΟ

Το μαγνήσιο ανήκει στην ομάδα 2 του Περιοδικού Πίνακα, μαζί με το Be, το Ca, το Sr και το Ba. Το στοιχείο φέρει ατομικό αριθμό 12, έχει ατομική μάζα 24, μία κύρια κατάσταση οξειδωσης (+2) και τρία φυσικά απαντώμενα ισότοπα (^{24}Mg , ^{25}Mg και ^{26}Mg), εκ των οποίων το ^{24}Mg είναι το κυριότερο ισότοπο, με συμμετοχή 79% της ολικής του μάζας. Το μαγνήσιο είναι το έβδομο πιο άφθονο στοιχείο στο γήινο φλοιό, με αναφερόμενη μέση περιεκτικότητα 2,76% (Fyfe 1999), ενώ στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό είναι το όγδοο κατά σειρά στοιχείο με μέση περιεκτικότητα 1,496% (Πίνακας 6.7 – Rudnick & Gao 2003). Το δισθενές ιόν του μαγνησίου [Mg^{2+}] είναι το δεύτερο πιο άφθονο κατιόν στο θαλάσσιο νερό, μετά το Na^+ . Η χημική του συμπεριφορά είναι ενδιάμεση, μεταξύ εκείνης του Be και των βαρύτερων αλκαλικών γαιών (Ca, Sr, Ba, Ra).

Το μαγνήσιο είναι λιθόφιλο μέταλλο και κύριο συστατικό πολλών ομάδων ορυκτών, συμπεριλαμβανομένων των πυριτικών, των ανθρακικών, των θειικών, των φωσφορικών και των βορικών. Το στοιχείο σχηματίζει αρκετά σημαντικά ορυκτά, μεταξύ αυτών το μαγνησίτη [MgCO_3], το δολομίτη [$\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$], τον πυρωπό γρανάτη [$\text{Mg}_2\text{Al}_2(\text{SiO}_4)_3$] και τον κιζερίτη [$\text{MgSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$]. Αποτελεί κύριο συστατικό πολυάριθμων μαφικών πετρογενετικών ορυκτών, όπως ο ολιβίνης, π.χ., ο φορστερίτης [Mg_2SiO_4], ο πυρόξενος, ο αμφίβολος, ο σπινέλιος [MgAl_2O_4], ο βιοιτικός μαρμαρυγίας, ο χλωρίτης, ο σερπεντινίτης, ο τάλκης και τα αργιλικά ορυκτά, όπως ο μοντμοριλλονίτης, καθώς και οι λιγότερο κοινές ομάδες ορυκτών, όπως τα αρσενικικά, τα αλογονούχα, τα νιτρικά και τα οξαλικά ορυκτά (Wedepohl 1978).

Στα μαγματικά συστήματα, το μαγνήσιο συσσωρεύεται στα ορυκτά υψηλών θερμοκρασιών, όπως ο ολιβίνης και ο πυρόξενος, τα οποία καθιζάνουν σχετικά νωρίς, στα αρχικά στάδια της μαγματικής διαφοροποίησης. Πάντως, εάν η πίεση που ασκείται από το νερό και το οξυγόνο κατά το ατμιδικό στάδιο φθάσει σε κρίσιμα όρια, οι κατακρημνιζόμενες φάσεις είναι πιθανότερο να αποτελούνται από αμφίβολο ή μαρμαρυγία. Το μαγνήσιο παρουσιάζει μία σταθερή ελάττωση στη συγκέντρωσή του, εντός των ασβεσταλκαλικών σειρών πετρωμάτων, με την περιεκτικότητα του MgO να κυμαίνεται από >40% σε μερικούς τύπους υπερμαφικών πετρωμάτων, π.χ., ο δουνίτης, μέχρι <0,5% σε ασβεσταλκαλικά πετρώματα, όπως ο ασβεσταλκαλικός ρυόλιθος (Wedepohl 1978).

Το μαγνήσιο αποτελεί σημαντικό συστατικό των φυλλοπυριτικών ορυκτών, όπως ο χλωρίτης, ο μοντμοριλλονίτης και ο γλαυκοφανής, παρ' όλο που παρουσιάζει χαμηλή συγκέντρωση στον υλίτη. Έτσι, ο αργιλικός σχιστόλιθος (1,5% Mg) έχει υψηλότερη περιεκτικότητα από τον ψαμμίτη (0,7% Mg). Τα ανθρακικά ορυκτά του μαγνησίου, κυρίως ο δολομίτης, είναι, γενικά, πιο διαλυτά από τα ανθρακικά ορυκτά του ασβεστίου και αποτελούν περίπου το 30% όλων των ανθρακικών αλάτων.

Το μαγνήσιο εμφανίζεται στα ιζήματα, είτε ως διαλελυμένη ύλη στο νερό των πόρων, είτε ως σημαντικό συστατικό για τον σχηματισμό του χλωρίτη και του δολομίτη κατά τα τελευταία στάδια της διαγένεσης (Wedepohl 1978). Η μέση περιεκτικότητα του μαγνησίου στον ασβεστόχο πηλό είναι 0,68% (McLennan & Murray 1999).

Υψηλές τιμές του Mg υποδηλώνουν την παρουσία μαφικών ή υπερμαφικών πετρωμάτων (σε συνδυασμό με το Cr, το Ni, το V κ.λπ.) ή ανθρακικών πετρωμάτων (μαζί με το Ba, το Ca και το Sr).

Δεδομένου ότι πολλές ενώσεις του μαγνησίου είναι πολύ ευδιάλυτες, το μαγνήσιο παρουσιάζει μεγάλη κινητικότητα, μετά την αποδέσμευσή του, μέσω των διεργασιών της αποσάθρωσης, κάτω από όλα τα είδη των συνθηκών περιβάλλοντος (Πίνακας 6.3). Υπό το καθεστώς pH, οξειδοαναγωγής και αγωγιμότητας που, συνήθως, ισχύει στα ρέματα, το μαγνήσιο, κατά πάσα πιθανότητα, θα υφίσταται, σχεδόν αποκλειστικά, ως Mg^{2+} . Το $MgSO_4$ είναι πιο ευδιάλυτο από το $CaSO_4$, γι' αυτό το λόγο το Mg^{2+} μπορεί, να είναι το επικρατέστερο κατιόν σε ρέματα που τροφοδοτούνται από απορροές μεταλλείων, πλούσιες σε θειϊκές ρίζες, οι οποίες προέρχονται από την οξείδωση των θειούχων ορυκτών. Οι περισσότεροι ασβεστόλιθοι περιέχουν σημαντικές ποσότητες Mg, με αποτέλεσμα τα ρέματα που αποστραγγίζουν ασβεστόλιθους και άλλα πλούσια σε ανθρακικά πετρώματα είναι πιθανό να παρουσιάζουν υψηλές συγκεντρώσεις Mg^{2+} . Η μέση τιμή του Mg στα αιωρούμενα σωματίδια των νερών των ποταμών ανέρχεται σε 1,2% (McLennan & Murray 1999).

Οι ολικές συγκεντρώσεις του μαγνησίου στο επιφανειακό υπολειμματικό έδαφος των Ευρωπαϊκών χωρών κυμαίνονται από <0,006 έως 14,8%, με μέση και διάμεση τιμή 0,712 και 0,464% Mg, αντίστοιχα (Salminen *et al.* 2005). Ενώ, στα δείγματα του υπεδάφους οι συγκεντρώσεις του κυμαίνονται από <0,006 έως 11,3%, με μέση και διάμεση τιμή 0,850 και 0,591% Mg, αντίστοιχα. Ο μέσος λόγος του μαγνησίου σε δείγματα εδάφους επιφανείας:βάθους, βάσει των αποτελεσμάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, είναι 0,796 (De Vos & Tarvainen *et al.* 2006).

Μεγάλο μέρος του Mg^{2+} στα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα είναι θαλάσσιας προέλευσης, παρ' όλο που ένα μικρό, αλλά σημαντικό μέρος αυτού προέρχεται από την εδαφική σκόνη. Η προσρόφηση επί αρνητικά φορτισμένων επιφανειών αργιλικών ορυκτών, μπορεί, να ελαττώσει τη συγκέντρωση του ιόντος Mg^{2+} περισσότερο από αυτήν του Ca^{2+} και των μονοσθενών κατιόντων, εφ' όσον το Mg^{2+} συνδέεται πιο ισχυρά σε αυτές τις επιφάνειες των ορυκτών.

Οι ανθρωπογενείς πηγές του μαγνησίου περιλαμβάνουν τη χρήση λιπασμάτων και τη ρύθμιση του pH του εδάφους με την προσθήκη ασβέστου (Reimann & Caritat 1998). Λόγω του χαμηλού ειδικού του βάρους και της ικανότητάς του να σχηματίζει ανθεκτικά, από μηχανικής πλευράς, κράματα, χρησιμοποιείται εκτενώς ως δομικό μέταλλο στην κατασκευαστική βιομηχανία και αποτελεί απαραίτητο

στοιχείο στην κατασκευή αεροσκαφών και πυραύλων. Επίσης, χρησιμοποιείται στη φωτογράφιση με χρήση φλας, στις φωτοβολίδες και τα πυροτεχνήματα, συμπεριλαμβανομένων και των εμπρηστικών βομβών, καθώς και ως αναγωγικός παράγοντας στην παραγωγή καθαρού ουρανίου και άλλων μετάλλων από τα άλατά τους. Το υδροξείδιο του μαγνησίου (γνωστό ως γάλα της μαγνησίας), το χλωρίδιο, το θειϊκό άλας (άλατα του Epsom) και το κιτρικό χρησιμοποιούνται στην ιατρική ως φάρμακα.

Το μαγνήσιο είναι απαραίτητο συστατικό για τον άνθρωπο (Μανουσάκης 1992) και όλους τους οργανισμούς και δεν είναι τοξικό σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος. Η ύπαρξη ανεπάρκειας σε μαγνήσιο είναι πολύ πιο συνηθισμένη από την εμφάνιση προβλημάτων που συνδέονται με τοξικότητα. Η απαιτούμενη ημερήσια δόση μαγνησίου για τους ενήλικες κυμαίνεται περί τα 300 mg/ημέρα. Το μαγνήσιο αποτελεί απαραίτητο συστατικό-κλειδί για τους φυτικούς οργανισμούς και είναι απαραίτητο για τη φωτοσύνθεση στα φυτά, όπου σχηματίζει το ενεργό τμήμα του μορίου του ενζύμου της χλωροφύλλης (Reeder *et al.* 2006).

Π1.24. Mn – ΜΑΓΓΑΝΙΟ

Το μαγγάνιο αποτελεί μέλος των στοιχείων μεταπτώσεως της πρώτης σειράς του Περιοδικού Πίνακα, η οποία αποτελείται από το Sc, το Ti, το V, το Cr, το Mn, τον Fe, το Co, το Ni, τον Cu και τον Zn και ανήκει στην ομάδα 7 του Περιοδικού Συστήματος, μαζί με το Tc και το Re. Το στοιχείο φέρει ατομικό αριθμό 25, έχει ατομική μάζα 54, αρκετές καταστάσεις οξειδώσεως (+2, +3, +4, +6 και +7) και ένα φυσικά απαντώμενο ισότοπο (⁵⁵Mn).

Το μαγγάνιο είναι σχετικά άφθονο στοιχείο, με μέση περιεκτικότητα στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό 774 mg/kg (Πίνακας 6.7 – Rudnick & Gao 2003) και με μέσο όρο στο σύνολο του ηπειρωτικού φλοιού 1400 mg/kg (McLennan & Taylor 1999). Από τα στοιχεία μεταπτώσεως, μόνον ο Fe παρουσιάζει υψηλότερες συγκεντρώσεις στο φλοιό της Γης. Είναι κοινό λιθόφιλο στοιχείο και σχηματίζει αρκετά ορυκτά, συμπεριλαμβανομένου του πυρολουσίτη [MnO₂], του ροδοχρωσίτη [MnCO₃] και του μαγγανίτη [MnO(OH)] και άλλα, λιγότερα καλά χαρακτηρισμένα, οξείδια στα ιζηματογενή πετρώματα. Είναι ευρέως διαδεδομένο ως επουσιώδες στοιχείο στον γρανάτη, τον ολιβίνη, τον πυρόξενο, τον αμφίβολο και τον ασβεστίτη.

Το δισθενές μαγγάνιο (Mn²⁺) είναι η πιο σταθερή κατάσταση οξείδωσης για το μαγγάνιο κατά τις μαγματικές διεργασίες. Η ακτίνα ιόντος του Mn²⁺ (67 pm) είναι συγκρίσιμη με αυτή του Fe²⁺ και του Mg²⁺ (61 και 72 pm, αντίστοιχα) και έτσι το Mn μπορεί εύκολα να υποκαταστήσει τον Fe²⁺ και το Mg²⁺ στα ορυκτά (Ure & Berrow 1982). Το μαγγάνιο διαχωρίζεται με τα σιδηρομαγνησιούχα πυριτικά ορυκτά και τα οξείδια του Fe-Ti, εμπλουτίζεται στα μαφικά και τα υπερμαφικά πετρώματα, σε σχέση με τα φελσικά. Αυτό αποδεικνύεται από τις τιμές που αναφέρει ο Mielke (1979) για τα πυριγενή πετρώματα: υπερμαφικά πετρώματα 1600 mg/kg, βασαλτικά 1500 mg/kg, γρανιτικά 390-540 mg/kg και συνηθίτες 850 mg/kg Mn. Υπάρχει στενή συσχέτιση μεταξύ του μαγγανίου και του δισθενούς σιδήρου στα περισσότερα πυριγενή πετρώματα, με την αναλογία Mn:Fe να κυμαίνεται, γενικώς, από 0,015-0,02.

Η περιεκτικότητα του μαγγανίου στα ιζηματογενή πετρώματα καθορίζεται από τη γεωχημική συμπεριφορά των μητρικών πετρωμάτων και τις οξειδοαναγωγικές συνθήκες στο περιβάλλον καθίζησης των ιζημάτων (Wedepohl 1978). Το μαγγάνιο μπορεί, να εμφανισθεί σε υπολειμματικές φάσεις, όπως τα μαφικά πυριτικά, μαγνητίτης και ιλμενίτης. Όμως, το μεγαλύτερο μέρος συγκρατείται, κυρίως, στα δευτερογενή οξειδία του Mn^{4+} , τα οποία σχηματίζουν, είτε διακριτά συγκρίματα ή επιφανειακές επιφλοιώσεις πάνω σε πρωτογενή ορυκτά και θραύσματα λίθων. Οι αργιλικόι σχιστόλιθοι και οι γραουββάκες, γενικά, έχουν υψηλότερες τιμές μαγγανίου (περίπου 700 mg/kg), σε σχέση με τους πιο αδρομερείς χαλαζιτικούς ψαμμίτες και ψηφιτοπαγή πετρώματα (περίπου 170 mg/kg). Τα ανθρακικά πετρώματα, ειδικότερα ο δολομίτης, μπορεί, επίσης, να περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις μαγγανίου, κατά μέσο όρο περίπου 550 mg/kg (Wedepohl 1978). Ο ασβεστόχος πηλός παρουσιάζει μέση περιεκτικότητα 560 mg/kg Mn (McLennan & Murray 1999).

Υψηλές τιμές μαγγανίου, σε συνδυασμό με Cr, Ni, V κ.λπ. είναι ενδεικτικές μαφικών πετρωμάτων. Όταν συνοδεύεται από σίδηρο, το μαγγάνιο μπορεί, να υποδηλώνει τα αποτελέσματα της συγκαθίζησης στο έδαφος και το ίζημα ρέματος ή το λιμναίο ίζημα και επιτρέπει τον έλεγχο των ψευδών ανωμαλιών άλλων στοιχείων.

Η συμπεριφορά του μαγγανίου στο έδαφος είναι πολύ σύνθετη και ελέγχεται από διάφορους περιβαλλοντικούς παράγοντες, εκ των οποίων οι συνθήκες pH-Eh είναι οι πλέον σημαντικές (Kabata-Pendias 2001). Σε κρύες κλιματικές συνθήκες, το μαγγάνιο μετακινείται από τη ζώνη αποσάθρωσης και το έδαφος με τη βοήθεια όξινων διαλυμάτων υπό τη μορφή διττανθρακικών ενώσεων, ή με τη μορφή συμπλόκου με οργανικά οξέα, προερχόμενα από τα αποσυντεθειμένα φυτά. Οι φυσικές ιδιότητες των οξειδίων και υδροξειδίων του μαγγανίου, όπως το μικρό μέγεθος του κρυστάλλου και κατά συνέπεια η μεγάλη επιφάνεια, παρουσιάζουν σημαντικές γεωχημικές επιπτώσεις. Το αρνητικά φορτισμένο $Mn(OH)_4$ και MnO_2 είναι υπεύθυνα για τον υψηλό βαθμό συσχέτισης των συγκριμάτων του μαγγανίου με μερικά στοιχεία μεταπτώσεως, συγκεκριμένα με το Co, το Ni, τον Cu, τον Zn, το Pb, το Ba, το Tl, το W και το Mo. Επιπροσθέτως, η οξειδωση του As, του Cr, του V, του Se, του Hg και του Pu από τα οξειδία του μαγγανίου δύναται να καθορίσει την οξειδοαναγωγική συμπεριφορά αυτών των στοιχείων στο έδαφος (Kabata-Pendias 2001).

Παρ' ότι το ιόν Mn^{2+} είναι εύκολα διαλυτό σε υδάτινο περιβάλλον, το μαγγάνιο δεν είναι πολύ ευκίνητο, ιδιαίτερος, κάτω από οξειδωτικές συνθήκες, επειδή τα ιόντα Mn^{3+} και Mn^{4+} σχηματίζουν αδιάλυτα ένυδρα οξειδία (Πίνακας 6.3). Το μαγγάνιο επηρεάζεται, σε μεγάλο βαθμό, από τις οξειδοαναγωγικές συνθήκες και κινητοποιείται εύκολα ως Mn^{2+} κάτω από αναγωγικές συνθήκες (Hylander *et al.* 2000). Η χημική του συμπεριφορά είναι παραπλήσια με αυτήν του Fe, δεδομένου ότι και τα δύο αυτά μέταλλα συμμετέχουν σε αντιδράσεις οξειδοαναγωγής. Πρόσφατες μελέτες υποδηλώνουν ότι το Mn^{2+} έχει μικρή χημική συνάφεια προς οργανικές συνδέσεις (Lazerte & Burling 1990, Chiswell & Zaw 1991). Η μέση παρουσία του μαγγανίου στα αιωρούμενα σωματίδια των νερών, των ποταμών είναι 1050 mg/kg (McLennan & Murray 1999).

Η παγκόσμια μέση τιμή του μαγγανίου στο έδαφος έχει υπολογισθεί στα 437 mg/kg (Kabata-Pendias 2001), ενώ η διάμεση είναι στα 542 mg/kg (Koljonen 1992). Οι δε ολικές συγκεντρώσεις του μαγγανίου στο επιφανειακό υπολειμματικό έδαφος των Ευρωπαϊκών χωρών κυμαίνονται από 31 έως 6025 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 627 και 503 mg/kg Mn, αντίστοιχα (Salminen *et al.* 2005). Ενώ, στα δείγματα του υπεδάφους οι συγκεντρώσεις του κυμαίνονται από 23 έως 4678 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 573 και 465 mg/kg Mn, αντίστοιχα. Ο μέσος λόγος του μαγγανίου σε δείγματα εδάφους επιφανείας:βάθους, βάσει των αποτελεσμάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, είναι 1,075 (De Vos & Tarvainen *et al.* 2006).

Οι ολικές συγκεντρώσεις του μαγγανίου στο ίζημα ρέματος των Ευρωπαϊκών χωρών κυμαίνονται από <77,4 έως 18.355 mg/kg Mn, με μέση και διάμεση τιμή 867 και 612 mg/kg, αντίστοιχα. Ενώ, οι συγκεντρώσεις του μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό κυμαίνονται από 24 έως 18.900 mg/kg Mn, με μέση και διάμεση τιμή 716 και 452 mg/kg, αντίστοιχα (Salminen *et al.* 2005, De Vos & Tarvainen *et al.* 2006).

Οι ανθρωπογενείς πηγές του μαγγανίου περιλαμβάνουν τις μεταλλευτικές και μεταλλουργικές δραστηριότητες, τις μηχανολογικές εργασίες, την κυκλοφορία των οχημάτων και τις αγροτικές δραστηριότητες (Schulte & Kelling 1999, Mousavi *et al.* 2011). Χρησιμοποιείται, επίσης, στην παραγωγή χάλυβα, υάλου, ξηρών ηλεκτρικών στηλών και χημικών προϊόντων. Το υπερμαγγανικό άλας είναι ισχυρός οξειδωτικός παράγοντας και χρησιμοποιείται στην ποσοτική χημική ανάλυση και την ιατρική. Το μαγγάνιο, μπορεί, να αποτελέσει ανεπιθύμητη πρόσμειξη στα υδατικά αποθέματα, εξ αιτίας της δημιουργίας μαύρων ιζημάτων οξειδίων στους σωλήνες ύδρευσης, τα οποία, μπορεί, να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις, με αποτέλεσμα, να δημιουργήσουν «λεκέδες», άσχημη γεύση και προβλήματα δυσάρεστης οσμής. Οι γεωγενείς πηγές του μαγγανίου, θεωρούνται, γενικώς, πολύ πιο σημαντικές από τις ανθρωπογενείς για το περιβάλλον (Yang & Sanudo-Wilhelmy 1998).

Το μαγγάνιο είναι ένα απαραίτητο συστατικό για την ανάπτυξη των φυτικών και των ζωικών οργανισμών (Hurley & Keen 1987), όμως, γίνεται τοξικό σε υψηλές συγκεντρώσεις. Πολλές τροφές που συμμετέχουν στο διαιτολόγιο του ανθρώπου περιέχουν μαγγάνιο, συγκεκριμένα το σπανάκι, το τσάι, τα βότανα, τα σιτηρά και το ρύζι, η σόγια, τα αυγά, οι ξηροί καρποί, το ελαιόλαδο, τα πράσινα φασολάκια και τα στρείδια. Η τοξική δράση του μαγγανίου στον ανθρώπινο οργανισμό επηρεάζει, κυρίως, το αναπνευστικό σύστημα και τον εγκέφαλο. Στα συμπτώματα, συμπεριλαμβάνονται οι ψευδαισθήσεις, η αμνησία και η νευρική βλάβη. Το μαγγάνιο, μπορεί, επίσης, να προκαλέσει την ασθένεια του Parkinson, πνευμονική εμβολή και βρογχίτιδα. Για να μιλήσει κανείς για ανεπάρκεια σε μαγγάνιο, πρέπει οι τιμές του να είναι χαμηλότερες από 0,11 mg/ημέρα για τους ενήλικες και είναι πιο συχνή από την εκδήλωση τοξικότητας του στοιχείου και προκαλεί διαταραχές στην αναπαραγωγή και την ανάπτυξη (Reimann & Caritat 1998). Τα συμπτώματα της ανεπάρκειας του μαγγανίου περιλαμβάνουν αύξηση του σωματικού βάρους, δυσανεξία στη γλυκόζη, πήξη του αίματος, δερματολογικά προβλήματα, μειωμένα επίπεδα χοληστερόλης, σκελετικές διαταραχές, γενετικές ανωμαλίες και νευρολογικά συμπτώματα.

Τα φυτά, ενδέχεται, επίσης, να υποφέρουν από την τοξική δράση του μαγγανίου και την ανεπάρκεια αυτού. Το δεύτερο είναι πιο σύνθητες, όταν το pH του εδάφους είναι χαμηλό. Υψηλές, τοξικές συγκεντρώσεις του μαγγανίου στο έδαφος μπορούν να προκαλέσουν οίδημα του τοιχώματος των κυττάρων, μάρανση των φύλλων και την εμφάνιση καστανών κηλίδων στα φύλλα. Όμως και τα συμπτώματα της ανεπάρκειας σε μαγγάνιο είναι παραπλήσια. Υπάρχει, μόνον, ένα στενό εύρος συγκεντρώσεων του μαγγανίου που ευνοεί τη βέλτιστη ανάπτυξη των φυτών.

Π1.25. Mo – ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΙΟ

Το μολυβδαίνιο ανήκει στην ομάδα 6 του Περιοδικού Πίνακα, η οποία περιλαμβάνει, επίσης, το Cr και το W. Το στοιχείο φέρει ατομικό αριθμό 42, ατομική μάζα 96, πέντε κύριες καταστάσεις οξειδωσης (+2, +3, +4, +5 και +6) και επτά σταθερά ισότοπα (^{92}Mo , ^{94}Mo , ^{95}Mo , ^{96}Mo , ^{97}Mo , ^{98}Mo και ^{100}Mo), εκ των οποίων το ^{98}Mo είναι το πιο άφθονο, με ποσοστό 23,78% και ακολουθούν το ^{96}Mo με συμμετοχή 16,53%, το ^{92}Mo με 15,84% και το ^{95}Mo με 15,72% της ολικής μάζας του. Το μολυβδαίνιο και το βολφράμιο παρουσιάζουν μεγάλη ομοιότητα, ως προς τη χημική τους συμπεριφορά, αφ' ενός λόγω των πολλαπλών καταστάσεων οξειδωσης που εμφανίζουν, αφ' ετέρου, δε, λόγω της πολυπλοκότητας της χημικής τους συμπεριφοράς που είναι οι πιο πολυσύνθετες των στοιχείων μεταπτώσεως (Cotton & Wilkinson 1972).

Το μολυβδαίνιο είναι ένα ισχυρά χαλκόφιλο ή σιδηρόφιλο μεταλλικό στοιχείο που σχηματίζει αρκετά ορυκτά, συμπεριλαμβανομένου του μολυβδαινίτη $[\text{MoS}_2]$, του βουλφενίτη $[\text{PbMoO}_4]$ και του παουελλίτη $[\text{Ca}(\text{Mo},\text{W})\text{O}_4]$. Είναι, όμως, ευρύτερα διαδεδομένο, σε ίχνη, σε συνδυασμό με το οργανικό υλικό και τα ιζηματογενή θειούχα ορυκτά, κυρίως μέσα στους μαύρους αργιλικούς σχιστόλιθους. Το στοιχείο βρίσκεται ενσωματωμένο μέσα στα κοινά σουλφίδια, δηλαδή στον σιδηροπυρίτη, τον γαληνίτη και τον σφαλερίτη, ιδιαιτέρως, κατά τη μεταμόρφωση. Κατά τη διάρκεια της διαφοροποίησης του μάγματος, το Mo συμπεριφέρεται με μη συμβατό τρόπο και ενσωματώνεται πολύ περιορισμένα στα κύρια πετρογενετικά πυριτικά ορυκτά. Δύναται να υποκαταστήσει σε μικρό βαθμό το Ti^{4+} και το Fe^{3+} σε επουσιώδεις φάσεις, όπως της σφήνας $[\text{CaTiSiO}_5]$ και του τιτανομαγνητίτη $[\text{Fe}^{2+}(\text{Fe}^{3+},\text{Ti})_2\text{O}_4]$. Όμως, διαχωρίζεται ευκολότερα μέσα σε σπάνια ορυκτά του W, όπως ο σεελίτης $[\text{CaWO}_4]$ και ο βολφραμίτης $[(\text{Fe}^{2+})\text{WO}_4$ έως $(\text{Mn}^{2+})\text{WO}_4]$ (Ure & Berrow 1982).

Το μολυβδαίνιο παρουσιάζει συμμετοχή στο φλοιό της Γης 1,2 mg/kg (Mielke 1979). Ενώ, η μέση συγκέντρωσή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό είναι 0,6 mg/kg Mo (Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008). Η μέση περιεκτικότητα του μολυβδαινίου στα φελσικά πυριγενή πετρώματα ανέρχεται σε 1,5 mg/kg (Vinogradov 1962), εκ των οποίων κάπου το 80% μπορεί, να υφίσταται με τη μορφή ιχθών στους αστρίους και το βιοτίτη. Μία μέση τιμή του μολυβδαινίου στο 1 mg/kg έχει καταγραφεί για τα μαφικά πετρώματα (Krauskopf 1967). Αποτελεί κοινό τόπο για το μολυβδαίνιο να συγκεντρώνεται σε περιοχές διακριτής μεταλλοφορίας κατά τη διάρκεια της μεταμόρφωσης (Wedepohl 1978). Στα ιζήματα, το μολυβδαίνιο έχει την τάση, να ακολουθεί το Cu στη συμπεριφορά του και ως εκ τούτου δεσμεύεται ισχυρά από την οργανική ύλη, με τη μορφή συμπλόκων. Οι μαύροι αργιλικό σχιστόλιθοι είναι, κατά

συνέπεια, εμπλουτισμένοι μέχρι 70 mg/kg σε μολυβδαίνιο. Ενώ, τα χαλαζιοαστριούχα και τα ανθρακικά πετρώματα παρουσιάζουν τιμές μολυβδαίνιου μεταξύ 0,5 έως 2 mg/kg (Ure & Berrow 1982). Το μολυβδαίνιο παρουσιάζει εμπλουτισμό στους θαλάσσιους, σιδηρομαγνητούχους κονδύλους, με μέση τιμή περιεκτικότητας σε μολυβδαίνιο κατά αρκετές φορές πολλαπλάσια της μέσης σύστασης του γήινου φλοιού (Cronan 1976b).

Η συμπεριφορά του μολυβδαινίτη στο επιφανειακό περιβάλλον διαφέρει από εκείνη των άλλων μεταλλικών ορυκτών. Σε όξινα περιβάλλοντα, ο μολυβδαινίτης είναι είτε σταθερός ή το μολυβδαίνιο στο διάλυμα σχηματίζει σταθερό μολυβδαινικό σίδηρο (III) ή πλούσιο σε μολυβδαίνιο, λεπιδοκροσίτη [FeO(OH)]. Αυτά τα ορυκτά διασπώνται σε λεπτόκοκκα σωματίδια, τα οποία διασπείρονται μαζί με τα αιωρούμενα σωματίδια των νερών, των ποταμών και ως εκ τούτου, δύσκολα ανιχνεύονται πλησίον της θέσεως μεταλλοφορίας. Σε ουδέτερο ως βασικό νερό, το μολυβδαίνιο κατά την αποσάθρωση μετατρέπεται σε σταθερά υπολειμματικά ορυκτά, με αποτέλεσμα οι ανωμαλίες του μολυβδαίνιου να μπορούν να εντοπισθούν στο ίζημα ρέματος σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων στα κατάντη από την πηγή τροφοδοσίας. Με αυτόν τον τρόπο απεικονίζεται η δυνατότητα αξιοποίησης του μολυβδαίνιου ως ιχνηλάτη κατά τη γεωχημική έρευνα για χρυσό, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και για μεταλλοφορίες πορφυριτικού χαλκού-χρυσού. Σε αντίθεση με τα περισσότερα μέταλλα, το μολυβδαίνιο είναι ευκίνητο κάτω από αλκαλικές συνθήκες (Πίνακες 6.2 & 6.3) και βρίσκει συγκεκριμένες εφαρμογές στην αναγνωριστική γεωχημική έρευνα σε ξηρά περιβάλλοντα.

Το μολυβδαίνιο σχηματίζει μολυβδαινικά οξυανιόντα στα φυσικά νερά, των οποίων οι κυρίαρχες μορφές είναι αφ' ενός το HMoO_4^- , σε pH κυμαινόμενο από 2 ως 5, αφ' ετέρου, δε, το MoO_4^{2-} , σε τιμές pH υψηλότερες του 5 (Brookins 1988). Όντας σε μορφή ανιόντος, καμία από τις δύο προαναφερθείσες μορφές του μολυβδαίνιου δεν προσροφάται ισχυρά από τα σωματίδια της αργίλου, παρ' όλο που προσροφώνται από τα οξει-υδροξείδια του Fe, του Al και του Mn (Kaback & Runnels 1980, Kabata-Pendias 2001). Επίσης, οι εν λόγω μορφές του μολυβδαίνιου συγκαθιζάνουν εύκολα με το οργανικό υλικό, το CaCO_3 και αρκετά κατιόντα, όπως ο Pb^{2+} , Cu^{2+} , Zn^{2+} , Mn^{2+} και Ca^{2+} . Όλες αυτές οι αντιδράσεις εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες pH και Eh και ως εκ τούτου, η μετακίνηση του μολυβδαίνιου κατά την αποσάθρωση μπορεί δύσκολα να προβλεφθεί (Kabata-Pendias 2001).

Η μέση τιμή του μολυβδαίνιου στα αιωρούμενα σωματίδια των νερών των ποταμών είναι 3 mg/kg (McLennan & Murray 1999).

Η μέση συγκέντρωση του μολυβδαίνιου στο έδαφος παγκοσμίως κυμαίνεται από 0,013 έως 17 mg/kg (Kabata-Pendias 2001). Ενώ, στο επιφανειακό υπολειμματικό έδαφος των Ευρωπαϊκών χωρών κυμαίνεται από <0,1 έως 21,3 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 0,943 και 0,62 mg/kg Mo, αντίστοιχα (Salminen *et al.* 2005). Στα δείγματα του υπεδάφους, οι συγκεντρώσεις του κυμαίνονται από <0,1 έως 17,2 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 0,823 και 0,52 mg/kg Mo, αντίστοιχα. Ο μέσος λόγος του μολυβδαίνιου σε δείγματα εδάφους επιφανείας:βάθους, βάσει των αποτελεσμάτων του Γεωχημικού Ατλαντα της Ευρώπης, είναι 1,105 (De Vos & Tarvainen *et al.* 2006).

Οι ολικές συγκεντρώσεις του μολυβδαινίου στο ίζημα ρέματος των Ευρωπαϊκών χωρών κυμαίνονται από <math><0,12</math> έως 177 mg/kg Mo, με μέση και διάμεση τιμή $1,34$ και $0,63$ mg/kg, αντίστοιχα (Salminen *et al.* 2005, De Vos & Tarvainen *et al.* 2006).

Ανθρωπογενής ρύπανση μπορεί να προκύψει από τη χρήση του μολυβδαινίου για τη δημιουργία κραμάτων χάλυβα και ράβδων συγκόλλησης, ως προσθήκη στα λιπαντικά και στην παραγωγή κεραμικών, καθώς και από τα διύλιστήρια πετρελαίου, τα φωσφορικά λιπάσματα και τα βιομηχανικά απόβλητα (Reimann & Caritat 1998). Το μολυβδαίνιο ελευθερώνεται, επίσης, στο περιβάλλον από την καύση των ορυκτών καυσίμων, τη διασπορά στο περιβάλλον των μεταλλουργικών αποβλήτων και της βιομηχανικής υλός. Επιπροσθέτως, η εξορυκτική δραστηριότητα για βασικά μέταλλα αποτελεί σημαντική πηγή ανθρωπογενούς ρύπανσης.

Το μολυβδαίνιο είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για την ανάπτυξη της πανίδας και της χλωρίδας (Rajagopalan 1987, Μανουσάκης 1992). Τόσο η ανεπάρκεια, όσο και η υπερεπάρκεια μπορούν, να προκαλέσουν προβλήματα στην υγεία, συνεπώς, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το επίπεδο τιμών του μολυβδαινίου και τη δράση του στο περιβάλλον. Για παράδειγμα, 25 μg/ημέρα Mo είναι απαραίτητα για τον ανθρώπινο οργανισμό (WHO 1996). Τα συμπτώματα της ανεπάρκειας Mo περιλαμβάνουν κωματώδεις καταστάσεις και νυχτερινή τύφλωση. Αντίθετα, η περίσσεια του Mo μειώνει την πρόσληψη του χαλκού από τον ανθρώπινο οργανισμό και οδηγεί σε σκελετικές παραμορφώσεις (WHO 1996). Στα φυτά, το μολυβδαίνιο παίζει ρόλο στην σταθεροποίηση του αζώτου, όμως, υψηλά επίπεδα μολυβδαινίου στη βλάστηση, είναι δυνατόν, να προκαλέσουν ανεπάρκεια σε Cu στα βόσκοντα ζώα (Webb *et al.* 1978, Gooneratne *et al.* 1989, Peters 2011).

Π1.26. Na – NATPIO

Το νάτριο είναι ένα από τα μέταλλα των αλκαλίων που ανήκει στην ομάδα 1 του Περιοδικού Πίνακα, μαζί με το Li, το K, το Rb και το Cs. Το στοιχείο φέρει ατομικό αριθμό 11, έχει ατομική μάζα 23, μία κατάσταση οξείδωσης (+1) και ένα φυσικό ισότοπο (^{23}Na). Πρόκειται για το πιο άφθονο στοιχείο των αλκαλίων, το πέμπτο κατά σειράν πιο άφθονο μέταλλο στο γήινο φλοιό, με μέση τιμή 22.700 mg/kg (Fyfe 1999). Ενώ, στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό η υπολογισθείσα μέση τιμή του είναι 24.259 mg/kg Na και είναι το έβδομο κατά σειρά στοιχείο (Πίνακας 6.7 – Rudnick & Gao 2003). Το νάτριο είναι το βασικό κατιόν στο θαλάσσιο νερό, με συνήθη περιεκτικότητα 10.500 mg/l (Hem 1992).

Το νάτριο είναι λιθόφιλο στοιχείο και έχει την τάση να σχηματίζει ενώσεις με το οξυγόνο και τα αλογόνα, γι' αυτό το λόγο όλες οι ενώσεις του νατρίου στη φύση περιέχουν χλώριο, φθόριο ή οξυγόνο. Τα ορυκτά που περιέχουν νάτριο είναι πολυάριθμα, με πιο κοινά τα πυριτικά, π.χ., τους αστρίους και τους νατριούχους μαρμαρυγίες. Πάντως, το νάτριο σχηματίζει ένα κύριο ή/και ένα επουσιώδες συστατικό πολλών φωσφορικών, αλογονούχων, ανθρακικών, νιτρικών, βορικών και θειικών ορυκτών. Παράδειγμα αποτελεί το νιτρικό ορυκτό, σόδα-νίτρο [NaNO_3], αλογονίδια, όπως ο αλίτης [NaCl] και τα θειικά, όπως ο μιραμπιλίτης [$\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10 \text{H}_2\text{O}$] και ο γαλεΐτης [$\text{Na}_{15}(\text{SO}_4)_5\text{F}_4\text{Cl}$].

Το νάτριο αποτελεί κύριο στοιχείο για όλους τους τύπους των πυριγενών πετρωμάτων, εκτός από τα υπερμαφικά. Οι [Stueber & Goles \(1967\)](#) αναφέρουν ως μέση περιεκτικότητα του νατρίου τα 105 mg/kg, παρ' ότι στα υπερμαφικά εγκλείσματα έχει διαπιστωθεί ότι περιέχουν μέχρι και 1490 mg/kg Na. Τα φελσικά και τα μαφικά πλουτώνια πετρώματα, όπως ο γρανίτης και ο γάββρος, περιέχουν ποσοστά επί τοις εκατό νατρίου (περί τα 2-3%), ενώ άλλα φελσικά πετρώματα, π.χ., ο νεφελινικός συηίτης, σύμφωνα με αναφορές, περιέχουν μέχρι 6,6% Na ([Wedepohl 1978](#)). Ο βασάλτης, ο ανδεσίτης και άλλα πετρώματα περιέχουν ανάλογες συγκεντρώσεις νατρίου με τις πλουτώνιες ακολουθίες να έχουν μέση τιμή 2-3%.

Ο ασβεστόλιθος και ο δολομίτης περιέχουν την υψηλότερη περιεκτικότητα νατρίου, μέχρι τα 5400 mg/kg (0,54%), από όλα τα ιζηματογενή πετρώματα ([Reeder et al. 2006](#)). ενώ, οι [Gao et al. \(1998\)](#) δίδουν μέσες τιμές από 0,17 έως 0,37% Na και οι [Plank & Langmuir \(1998\)](#) 0,44% Na. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στην εισχώρηση θαλάσσιου νερού κατά τη δημιουργία αυτών των πετρωμάτων, καθώς και στην παρουσία σκελετικού υλικού ([Billings & Ragland 1968](#)). Οι κύριες πηγές του νατρίου σε σχεδόν όλους τους τύπους θραυσματογενών ιζηματογενών πετρωμάτων είναι οι κόκκοι των αστρίων και τα αργιλικά ορυκτά. Ο αργιλικός σχιστόλιθος παρουσιάζει ένα μεγάλο εύρος τιμών νατρίου (0,1-9,2% Na), παρ' όλο που η μέση τιμή πλησιάζει, μάλλον, το 0,8% ([Hill et al. 1967](#)). Ο ψαμίτης περιέχει, κατά μέσο όρο, 1,4% Na. Η μέση περιεκτικότητα του νατρίου στον ασβεστούχο πηλό δίδεται στο 1,4% ([McLennan & Murray 1999](#)). Πολύ χαμηλές τιμές νατρίου, στο σχετικά μη αποσαθρωμένο υπόβαθρο ή σαπρόλιθο, ενδέχεται να υποδηλώνουν υδροθερμική εξαλλοίωση.

Δεν υφίστανται άλατα νατρίου, χαμηλής διαλυτότητας, ως εκ τούτου, όταν το στοιχείο βρίσκεται εντός διαλύματος έχει την τάση, να παραμένει σε διαλελυμένη μορφή, αν και η κινητικότητά του μπορεί, να περιορισθεί, λόγω προσρόφησης από αργιλικά ορυκτά, με μεγάλη κατιοντοανταλλακτική ικανότητα. Οι περιοχές, όπου η αποσάθρωση του νατρίου από ορυκτά, διάφορα του αλίτη, στα πετρώματα του υποβάθρου ή στα υπερκείμενα, αποτελεί σημαντική συνεισφορά στις συγκεντρώσεις του νατρίου στο νερό του ρέματος, χαρακτηρίζονται από υψηλότερο λόγο Na:Cl. Η μέση περιεκτικότητα του νατρίου στα αιωρούμενα σωματίδια των νερών των ποταμών δίδεται στα 0,71% ([McLennan & Murray 1999](#)).

Οι ολικές συγκεντρώσεις του νατρίου στο επιφανειακό υπολειμματικό έδαφος των Ευρωπαϊκών χωρών κυμαίνεται από 0,03 έως 3,30%, με μέση και διάμεση τιμή 0,853 και 0,594% Na, αντίστοιχα ([Salminen et al. 2005](#)). Ενώ, στα δείγματα του υπεδάφους οι συγκεντρώσεις του κυμαίνονται από 0,022 έως 3,53%, με μέση και διάμεση τιμή 0,927 και 0,638% Na, αντίστοιχα. Ο δε μέσος λόγος δειγμάτων εδάφους επιφανείας:βάθους, βάσει των αποτελεσμάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, είναι 0,951 ([De Vos & Tarvainen et al. 2006](#)).

Οι ενώσεις του νατρίου είναι σημαντικές για τη βιομηχανία χάρτου, τη σαπυνοβιομηχανία, την κλωστοϋφαντουργεία, την πετρελαϊκή βιομηχανία, καθώς και στις βιομηχανίες χημικών και μετάλλων. Επίσης, διάφορες ενώσεις του χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία διαφόρων τύπων απορρυπαντικών. Η συγκέντρωση του νατρίου στο επιφανειακό και το υπόγειο νερό επηρεάζεται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η απόθεση απορριμμάτων σε χώρους υγειονομικής ταφής, η άντληση γλυκού νερού από παράκτιους υδροφόρους ορίζοντες, η οποία οδηγεί στη διείσδυση αλμυρού νερού, η

χρησιμοποίηση του NaCl για την αποπάγωση των δρόμων και η χρήση σαπώνων που προέρχονται από τη σαπωνοποίηση λίπους.

Το νάτριο είναι απαραίτητο στοιχείο για την ανθρώπινη ζωή (Μανουσάκης 1992). Σχηματίζει ένα σημαντικό κλάσμα του πλάσματος του αίματος και αξιοποιείται για τη λειτουργία του νευρικού συστήματος, ρυθμίζει τη μυϊκή συστολή και υποβοηθεί τη λειτουργία της χώνευσης. Η υπερβολική ποσότητα νατρίου στη διατροφή μπορεί, όμως, να προκαλέσει βλάβη στους νεφρούς και να αυξήσει τις πιθανότητες εμφάνισης υψηλής αρτηριακής πίεσης.

Π1.27. Nb – NIOBIO

Το νιόβιο, το οποίο είναι, επίσης, γνωστό και ως κολουμπιο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ανήκει στην ομάδα 5 του Περιοδικού Πίνακα, μαζί με το V και το Ta. Φέρει ατομικό αριθμό 41, ατομική μάζα 93, δύο καταστάσεις οξειδωσης (+3 και +5) και ένα σταθερό ισότοπο (^{93}Nb). Παρ' όλο που το νιόβιο είναι μέταλλο με βάση τα χαρακτηριστικά του, η χημική του συμπεριφορά στην κατάσταση οξειδωσης +5 πλησιάζει περισσότερο εκείνη των αμετάλλων στοιχείων, δεδομένου, ότι σχηματίζει πολυάριθμες ανιοντικές μορφές και πολύ λίγες κατιοντικές ενώσεις.

Το νιόβιο είναι ένα λιθόφιλο μεταλλικό στοιχείο. Το ιόν Nb^{5+} έχει ακτίνα ιόντος 64 pm, η οποία είναι ταυτόσημη με αυτήν του Ta^{5+} (64 pm), με αποτέλεσμα αυτά τα δύο στοιχεία να εμφανίζονται, συνήθως, μαζί στα ορυκτά. Το νιόβιο σχηματίζει αρκετά, μάλλον σπάνια, αλλά από οικονομικής πλευράς, σημαντικά ορυκτά, συμπεριλαμβανομένου του πυρόχλωρου $[(\text{Na,Ca})_2(\text{Nb,Ta})_2\text{O}_6(\text{OH,F})]$, του κολομβίτη-τανταλίτη $[(\text{Fe,Mn})(\text{Nb,Ta})_2\text{O}_6]$ και του στιμπιοκολομβίτη $[\text{Sb}(\text{Nb,Ta})\text{O}_4]$. Το στοιχείο είναι πιο ευρέως διαδεδομένο σε ίχνη μέσα σε πετρογενετικά ορυκτά, όπως ο βιοτίτης, το ρουτίλιο, η σφήνα, ο κασσιτερίτης και το ζirkόνιο. Ιδιαίτερης γεωχημικής σημασίας είναι η ιοντική υποκατάσταση του νιοβίου από το Zr στο ζirkόνιο, επειδή το εν λόγω ορυκτό είναι ευρέως διαδεδομένο στα πυριγενή πετρώματα. Ο Pollard (1989) αναφέρει, ότι η μεταλλοφορία του νιοβίου και του Ta συνδέεται, συχνά, με τους αλκαλικούς γρανίτες που χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα φθορίου και από την ύπαρξη διάχυτης μαγματικής διαφοροποίησης των τελευταίων σταδίων. Το νιόβιο, επίσης, απαντά στους βωξίτες (Fleischer *et al.* 1952).

Υψηλές περιεκτικότητες νιοβίου παρατηρούνται στα τελευταία στάδια της διαφοροποίησης του μάγματος και τα φελσικά πυριγενή πετρώματα, γενικά, παρουσιάζουν τις υψηλότερες τιμές. Ο αργιλικός σχιστόλιθος (11,3-16,8 mg/kg Nb – Condie 1993) και ο γρανίτης (3,73-21 mg/kg Nb – Condie 1998, Gao *et al.* 1998, Kemp & Hawkesworth 2004) έχουν την τάση, να παρουσιάζουν τις υψηλότερες συγκεντρώσεις νιοβίου, ενώ ο ασβεστόλιθος (0,79-5,3 mg/kg Nb – Gao *et al.* 1998, Plank & Langmuir 1998) και ο ψαμμίτης (3,7-4,1 mg/kg Nb - Condie 1993) τις χαμηλότερες. Το ιόν Nb^{5+} , επίσης, υποκαθιστά το Ti^{4+} στις ενώσεις του και με αυτό τον τρόπο παρουσιάζει υψηλότερες των κανονικών συγκεντρώσεων σε περιοχές με μαφικά πετρώματα (Reimann *et al.* 2003).

Η μέση συμμετοχή του νιοβίου στο γήινο φλοιό υπολογίζεται στα 20 mg/kg (Wedepohl 1978, Fyfe 1999), βασιζόμενη στους μέσους όρους για τα γρανιτικά πετρώματα, τους γρανοδιορίτες και τους

διορίτες, με 22 mg/kg, τους γάββρους και βασάλτες με 10 mg/kg, τους συηνίτες και τα αλκαλικά πετρώματα 100 mg/kg και τους περιδοτίτες 1,5 mg/kg. Γι' αυτό το λόγο, τα αλκαλικά πετρώματα, π.χ., οι συηνίτες, οι νεφελιτικοί συηνίτες, οι αλκαλικοί γρανίτες και τα αλκαλικά υπερμαφικά πετρώματα περιέχουν τις υψηλότερες ποσότητες νιοβίου από όλα τα μαγματικά πετρώματα (Neiva 1999). Ενώ, η διάμεση τιμή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό είναι στα 11,6 mg/kg Nb (Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008).

Τα υπάρχοντα στοιχεία, σχετικά με την περιεκτικότητα σε νιόβιο των ιζηματογενών πετρωμάτων είναι σπάνια, μολονότι υπάρχουν αρκετά αποτελέσματα χημικών αναλύσεων από τον Wedepohl (1978) που αναφέρουν τιμή 17 mg/kg Nb για τα αργιλικά (ή πλούσια σε άργιλο) πετρώματα. Οι Willis & Ahrens (1962) και ο Willis (1970) παρουσιάζουν δεδομένα για κονδύλους μαγγανίου από διάφορους ωκεανούς που δίδουν μέσες τιμές κυμαινόμενες από 32 έως 41 mg/kg Nb. Η μέση τιμή στον ασβεστούχο πηλό δίδεται στα 20 mg/kg (McLennan & Murray 1999). Δεδομένα για τα μεταμορφωμένα πετρώματα είναι, επίσης, σπάνια, όμως, αναφέρεται ο αριθμητικός μέσος στα 26 mg/kg Nb από τον Wedepohl (1978) για τα χαλαζιοαστριούχα πετρώματα από την ασπίδα του Καναδά.

Η γενική παγκόσμια διάμεση τιμή του νιοβίου στα εδάφη είναι στα 12 mg/kg (Koljonen 1992). Οι δε ολικές συγκεντρώσεις του νιοβίου στο επιφανειακό υπολειμματικό έδαφος των Ευρωπαϊκών χωρών κυμαίνονται από 0,45 έως 134 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 10,6 και 9,68 mg/kg Nb, αντίστοιχα (Salminen *et al.* 2005). Ενώ, στα δείγματα του υπεδάφους οι συγκεντρώσεις του κυμαίνονται από 0,24 έως 133 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 10,3 και 9,76 mg/kg Nb, αντίστοιχα. Ο μέσος λόγος του νιοβίου σε δείγματα εδάφους επιφανείας:βάθους, βάσει των αποτελεσμάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, είναι 1,008 (De Vos & Tarvainen *et al.* 2006).

Το νιόβιο έχει πολύ χαμηλή κινητικότητα κάτω από όλες, εκτός από τις πολύ ακραίες, περιβαλλοντικές συνθήκες (Πίνακες 6.2 & 6.3), λόγω της μεγάλης σταθερότητας και της πολύ χαμηλής διαλυτότητας του οξειδίου Nb₂O₅ και τα νιοβικά άλατα που προέρχονται από αυτό (Brookins 1988). Πάντως, η παρουσία κιτρικού, ταρταρικού και οξαλικού οξέος αυξάνουν τη διαλυτότητα του νιοβίου, μέσω της δημιουργίας χηλικών ενώσεων.

Οι ανθρωπογενείς πηγές του νιοβίου περιλαμβάνουν την παραγωγή πυρηνικών καυσίμων, τη συγκόλληση και παραγωγή χάλυβα (Reimann & Caritat 1998). Επίσης, χρησιμοποιείται στην κατασκευή πυραύλων, κοπτικών εργαλείων, αγωγών και υπερμαγνητών.

Το νιόβιο θεωρείται όχι απαραίτητο στοιχείο, όμως, υπάρχει στους ζώντες οργανισμούς και μπορεί, να επηρεάσει τους βιολογικούς μηχανισμούς. Λίγα είναι γνωστά για την τοξικότητά του.

Π1.28. Ni – ΝΙΚΕΛΙΟ

Το νικέλιο ανήκει στην ομάδα 10 του Περιοδικού Πίνακα, μαζί με το Pd και το Pt. Το στοιχείο φέρει ατομικό αριθμό 28, έχει ατομική μάζα 59, δύο κύριες καταστάσεις οξειδωσης (+2 και +3) και πέντε φυσικά απαντώμενα ισότοπα (⁵⁸Ni, ⁶⁰Ni, ⁶¹Ni, ⁶²Ni και ⁶⁴Ni), εκ των οποίων το ⁵⁸Ni είναι το πιο άφθονο με ποσοστό 68,3% της ολικής μάζας του στοιχείου.

Το νικέλιο είναι σιδηρόφιλο μέταλλο με χαλκόφιλες και λιθόφιλες τάσεις και σχηματίζει αρκετά ορυκτά, συμπεριλαμβανομένου του πεντλανδίτη [(Fe,Ni)₉S₈], του νικελίνης [NiAs] και του ουλμανίτη [NiSbS]. Το ιόν Ni²⁺ έχει ενδιάμεσο μέγεθος (69 pm), μεταξύ του Mg²⁺ και του Fe²⁺ (72 και 61 pm, αντίστοιχα), τα οποία υποκαθιστά κατά τη διαφοροποίηση του μάγματος και διαχωρίζεται με τα σιδηρομαγνησιούχα ορυκτά, όπως ο ολιβίνης (μέχρι 3000 mg/kg Ni), ο ορθοπυρόξενος και ο σπινέλιος. Με αυτόν τον τρόπο, εμφανίζεται εμπλουτισμένος στις υπερμαφικές και μαφικές κατηγορίες πετρωμάτων, σε σχέση με τα φελσικά πυριγενή πετρώματα. Ο Mielke (1979) αναφέρει τιμές για το νικέλιο στα πυριγενή πετρώματα ως εξής: υπερμαφικά πετρώματα 2000 mg/kg, βασαλτικά 130 mg/kg, γρανιτικά 4,5-15 mg/kg και συμμετοχή στο γήινο φλοιό 99 mg/kg. Ενώ, στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό η μέση τιμή του είναι 34 mg/kg Ni (Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008). Το νικέλιο, όπως και το Co, αποτελεί σιδηρόφιλο στοιχείο. Όμως, στο φλοιό της Γης παρουσιάζει χαλκόφιλα και λιθόφιλα χαρακτηριστικά. Ως εκ τούτου, η συμμετοχή του νικελίου στα πυριγενή πετρώματα, γενικά, συσχετίζεται με αυτές του Mg, Cr και Co (Levinson 1974, 1980, Rose *et al.* 1979). Επίσης, υπάρχει σε αξιόλογη ποσότητα στα κοινά θειούχα ορυκτά, όπως ο σιδηροπυρίτης και ο χαλκοπυρίτης και συχνά, παρουσιάζει καλή συσχέτιση με τον Cu στα πλούσια σε θειούχα ορυκτά πετρώματα (Wedepohl 1978).

Στα ιζηματογενή πετρώματα, το νικέλιο συγκρατείται, κυρίως, μέσα στα κλαστικά κοκκώδη σιδηρομαγνησιούχα πυριτικά ορυκτά, τα κλαστικά κοκκώδη πρωτογενή οξειδία του Fe, τα ένυδρα οξειδία του Fe και του Mn και τα αργιλικά ορυκτά. Το νικέλιο συγκεντρώνεται στους αργιλικούς σχιστόλιθους (μέχρι 90 mg/kg), σε σχέση με τους γραουββάκες (περίπου 40 mg/kg), τους χαλαζιτικούς ψαμμίτες (περίπου 20 mg/kg) και τους ασβεστόλιθους (<5 mg/kg). Ο Mielke (1979) αναφέρει επίπεδα νικελίου στους αργιλικούς σχιστόλιθους, τους ψαμμίτες και τα ανθρακικά πετρώματα 68, 2 και 20 mg/kg, αντίστοιχα. Η οργανική ύλη και ο γαιάνθρακας ενδέχεται να περιέχουν περιεκτικότητες νικελίου που υπερβαίνουν τα 50 mg/kg. Ο ασβεστόχος πηλός περιέχει κατά μέσο όρο 20 mg/kg Ni (McLennan & Murray 1999).

Το νικέλιο είναι ιχνηλάτης για τα μαγματικά κοιτάσματα νικελίου, αλλά η αποτελεσματικότητά του είναι περιορισμένη, λόγω των υψηλών τιμών της φυσικής γεωχημικής διακύμανσης του στοιχείου που απορρέει από τα μητρικά πετρώματα. Γι' αυτό το λόγο, κατά την έρευνα για κοιτάσματα νικελίου, οι αυξημένες τιμές του Cu μπορούν να συμβάλλουν στο διαχωρισμό των ανωμαλιών του νικελίου που συνδέονται με θειούχες μεταλλοφορίες από αυτές που προέρχονται από μη μεταλλοφόρα, υπερμαφικά πετρώματα.

Ένα μεγάλο μέρος του νικελίου στα ιζήματα ρεμάτων συγκρατείται από τα κλαστικά κοκκώδη πυριτικά ορυκτά και τα ανθεκτικά στην αποσάθρωση οξειδία. Περιορισμένη διαλυτοποίηση του Ni²⁺, μπορεί, να παρατηρηθεί σε χαμηλό pH, όμως, η κινητικότητά του (Πίνακες 6.2 & 6.3), περιορίζεται, γενικά, από την τάση του να προσροφάται από αργιλικά ορυκτά (Short 1961) ή ένυδρα οξειδία του Fe και του Mn (Ure & Berrow 1982).

Στο έδαφος, το νικέλιο συνδέεται στενά με το οξειδία του Mn και του Fe, αλλά, ιδιαίτερα στους επιφανειακούς εδαφικούς ορίζοντες εμφανίζεται, κυρίως, δεσμευμένο από την οργανική ύλη (Kabata-

Pendias 2001). Το εύρος των τιμών του νικελίου στο έδαφος κυμαίνεται από 0,2 ως 450 mg/kg, ανάλογα με τον τύπο του μητρικού πετρώματος. Η δε διάμεσή του τιμή στο έδαφος παγκοσμίως δίδεται ως 20 mg/kg Ni (Koljonen 1992). Ενώ, οι ολικές συγκεντρώσεις του νικελίου στο επιφανειακό υπολειμματικό έδαφος των Ευρωπαϊκών χωρών κυμαίνονται από <2,0 έως 2690 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 37,3 και 18,0 mg/kg Ni, αντίστοιχα (Salminen *et al.* 2005). Στα δε δείγματα του υπεδάφους οι συγκεντρώσεις του κυμαίνονται από <2,0 έως 2400 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 39,1 και 21,8 mg/kg Ni, αντίστοιχα. Ο μέσος λόγος του νικελίου σε δείγματα εδάφους επιφανείας:βάθους, βάσει των αποτελεσμάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, είναι 0,918 (De Vos & Tarvainen *et al.* 2006).

Οι ολικές συγκεντρώσεις του νικελίου στο ίζημα ρέματος των Ευρωπαϊκών χωρών κυμαίνονται από 1,0 έως 1406 mg/kg Ni, με μέση και διάμεση τιμή 35,2 και 21,0 mg/kg, αντίστοιχα. Ενώ, οι συγκεντρώσεις του μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό κυμαίνονται από 2,0 έως 1200 mg/kg Ni, με μέση και διάμεση τιμή 28,6 και 16,0 mg/kg, αντίστοιχα (Salminen *et al.* 2005, De Vos & Tarvainen *et al.* 2006).

Το νικέλιο είναι πολύ ευκίνητο κάτω από όξινες και οξειδωτικές συνθήκες (Πίνακες 6.2 & 6.3). Τα αιωρούμενα σωματίδια των νερών, των ποταμών αναφέρεται, ότι έχουν μέση τιμή τα 90 mg/kg (McLennan & Murray 1999). Μία πρόσφατη μελέτη για την εκτίμηση, της σχετικής κινητικότητας του νικελίου και του Cr στα ηφαιστειακά αντοσόλς της περιοχής Auvergne (Γαλλίας) έδειξε, ότι η σχετική κινητικότητά τους ήταν χαμηλότερη από 40% και 25%, αντίστοιχα, και ότι η φυσική πρόσληψη του νικελίου από τα φυτά ήταν πολύ χαμηλή, π.χ., 2 mg/kg Ni για την *graminea* και 0,4 mg/kg Ni για τον αραβόσιτο (Salpeteur *et al.* 2006).

Οι ανθρωπογενείς πηγές του νικελίου περιλαμβάνουν τα λιπάσματα, τις χαλυβουργίες, τις εργασίες επιμετάλλωσης και νομισματοκοπίας, την καύση των καυσίμων και τα απορρυπαντικά (Reimann & Caritat 1998). Παρουσία κάποιων οργανικών συμπλοκοποιητικών παραγόντων, το νικέλιο έχει την ιδιότητα να σχηματίζει ουδέτερα ή αρνητικά φορτισμένα σύμπλοκα, με αποτέλεσμα να γίνεται το μέταλλο πολύ ευκίνητο, σε σύγκριση με άλλα ιχνοστοιχεία. Κατά συνέπεια, η περιεκτικότητα του νικελίου μπορεί να είναι υψηλή σε νερά των ρεμάτων που έχουν ρυπανθεί από λύματα και στραγγίσματα από χωματερές.

Το νικέλιο έχει αποδειχθεί ότι είναι απαραίτητο για τους μικροοργανισμούς και του αποδίδεται σημαντικός ρόλος στον ανθρώπινο μεταβολισμό (McGrath 1995). Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά ως ενδεδειγμένη ημερήσια πρόσληψη για τον άνθρωπο τα 10 μg/ημέρα (WHO 1996). Η ανεπάρκεια σε νικέλιο επιβραδύνει την ανάπτυξη και περιορίζει την πρόσληψη σιδήρου. Οι περισσότερες ενώσεις του Ni²⁺ είναι σχετικά μη-τοξικές, αλλά κάποιες από αυτές είναι πολύ τοξικές και η υπερβολική περίσσεια του νικελίου είναι, επίσης, τοξική και προκαλεί δερματίτιδα και γαστρικό ερεθισμό, αλλά και καρκινογενείς παθήσεις (WHO 1996).

Π1.29. P – ΦΩΣΦΟΡΟΣ

Ο φωσφόρος είναι ένα στοιχείο της ομάδας 15 του Περιοδικού Πίνακα, μαζί με το N, το As, το Sb και το Bi. Φέρει ατομικό αριθμό 15, έχει ατομική μάζα 31, τρεις κύριες καταστάσεις οξειδωσης (-3, +3 και +5) και ένα φυσικά απαντώμενο ισότοπο (^{31}P).

Ο φωσφόρος είναι το ενδέκατο, κατά σειρά, πιο άφθονο στοιχείο στο γήινο φλοιό, το οποίο αποτελεί περίπου το 0,1% αυτού κατά βάρος σε οξείδιο (Rudnick & Fountain 1995, Rudnick & Gao 2003). Η δε μέση συμμετοχή του στοιχείου στο γήινο φλοιό δίδεται από τον Mielke (1979) ως 1120 mg/kg P. Ενώ, στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό, η υπολογισθείσα μέση τιμή του φωσφόρου είναι 655 mg/kg και είναι στη 13^η κατά σειρά θέση (Πίνακας 6.7 – Rudnick & Gao 2003). Πρόκειται για ένα, ευρισκόμενο σε αφθονία, μη-μεταλλικό στοιχείο που παρουσιάζει λιθόφιλες, σιδηρόφιλες και βιόφιλες ιδιότητες, ανάλογα με τις περιστάσεις. Στη φύση εμφανίζεται, σχεδόν αποκλειστικά, με τη μορφή της ορθοφωσφορικής ρίζας $[\text{PO}_4^{3-}]$, κυρίως, μέσα στο ορυκτό απατίτη $[\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3(\text{F},\text{Cl},\text{OH})]$, αλλά, επίσης και στο μοναζίτη $[(\text{Ce},\text{La},\text{Nd},\text{Th},\text{Sm})(\text{PO}_4,\text{SiO}_4)]$ και τον ξενοτίμη $[\text{YPO}_4]$. Το στοιχείο είναι ευρέως διαδεδομένο σε επίπεδο ίχνους σε ορυκτά, όπως ο ολιβίνης, ο πυρόξενος, ο αμφίβολος και ο μαρμαρυγίας και απαντάται, επίσης, σε βιολογικά υλικά, όπως τα οστά. Ο φωσφόρος αποτελεί κύριο συστατικό για όλους τους φυτικούς οργανισμούς.

Ο φωσφόρος ανήκει στα πτητικά συστατικά του μάγματος, μολονότι παρατηρείται μεγάλη διακύμανση των επιπέδων του φωσφόρου στα μαγματικά πετρώματα, ακόμη και σε ορυκτά παρόμοιου τύπου (Wedepohl 1978). Ο Mielke (1979) αναφέρει τις μέσες περιεκτικότητες του φωσφόρου στα διάφορα είδη πετρωμάτων ως εξής: υπερμαφικά 220 mg/kg, βασαλτικά 1100 mg/kg και γρανιτικά 600-920 mg/kg. Δεδομένα, σχετικά με την παρουσία του φωσφόρου στα μεταμορφωμένα πετρώματα, είναι σπάνια, όμως, υπάρχει μία τάση αύξησης της περιεκτικότητάς του, αυξανόμενου του βαθμού μεταμόρφωσης (Wedepohl 1978). Η ποσότητα του φωσφόρου στα κλαστικά πετρώματα εξαρτάται από την προέλευσή τους, το μέγεθος των κόκκων αυτών, με την περιεκτικότητά του, γενικά, να αυξάνεται με τη μείωση του μεγέθους των κόκκων. Τα επίπεδα του στοιχείου στους αργιλικούς σχιστόλιθους αναφέρονται ότι ανέρχονται στα 700 mg/kg, στους ψαμμίτες στα 170 mg/kg και στα ανθρακικά πετρώματα στα 400 mg/kg (Mielke 1979). Παρ' όλο που είναι σπάνιες, οι ιζηματογενείς κοίτες οστών περιέχουν άφθονα απολιθωμένα φωσφορικά. Υψηλά επίπεδα φωσφόρου παρατηρούνται και σε πλούσιους σε οργανικά μαύρους αργιλικούς σχιστόλιθους, όπου ο φωσφορικός σίδηρος $[\text{FePO}_4]$ και το U, συχνά, εμφανίζονται μαζί.

Η διαλυτότητα του απατίτη και του φωσφορικού Fe-Al και η προσρόφηση των φωσφορικών από τα αργιλικά ορυκτά αποτελούν τους δύο κυριότερους παράγοντες που καθορίζουν την αποσάθρωση των ορυκτών που περιέχουν φωσφόρο. Σε όξινα περιβάλλοντα, ο απατίτης είναι εμφανώς ευδιάλυτος, δεδομένου, ότι τα ιόντα HPO_4^{2-} και H_2PO_4^- , τα οποία σχηματίζονται κατά την αντίδραση ισορροπίας των H^+ με τα PO_4^{3-} είναι διαλυτά παρουσία Ca^{2+} . Σε ουδέτερες και αλκαλικές συνθήκες, το ορθοφωσφορικό ασβέστιο είναι πολύ δυσδιάλυτο. Με εξαίρεση τις πολύ όξινες συνθήκες περιβάλλοντος (pH<3,0), το

φωσφορικό Al και ο Fe είναι ιδιαιτέρως δυσδιάλυτα και η δημιουργία τους περιορίζει την κινητικότητα του φωσφόρου στο έδαφος και το ίζημα ρέματος.

Στο έδαφος, ο φωσφόρος σχηματίζει ορυκτά περιορισμένης διαλυτότητας με το Pb και το Ca, όπως ο πλουμπογουμίτης $[PbAl_3(PO_4)_2(OH)_5 \cdot (H_2O)]$ και ο πυρομορφίτης $[Pb_5(PO_4)_3Cl]$, τα οποία είναι ακόμη λιγότερο διαλυτά από τα κοινά φωσφορικά άλατα του Ca. Η προσρόφηση των φωσφορικών στις αργιλοπυριτικές αργίλους και τα ένυδρα οξειδία του Fe και του Al εξαρτάται από το pH του εδάφους. Στα πλούσια σε ανθρακικά, αλκαλικά εδάφη, τα φωσφορικά προσροφώνται από τον ασβεστίτη, αλλά σε υψηλότερες συγκεντρώσεις μπορεί, να καθιζήσει ως φωσφορικό Ca. Η προσρόφηση του φωσφόρου από το οργανικό υλικό συμβαίνει σε συνδυασμό με τα κατιόντα των μετάλλων του Fe^{2+} , του Al^{3+} και του Ca^{2+} .

Οι αυξημένες τιμές του φωσφόρου, πολλές φορές, είναι ενδεικτικές μαφικών πετρωμάτων. Όμως, οι περιπτώσεις αυτές είναι αμφίβολες και καλό θα ήταν να επιβεβαιώνονται και από την παρουσία και άλλων στοιχείων, όπως το Cr, το Ni και ο Cu.

Άλλες μορφές διαλελυμένων φωσφορικών περιλαμβάνουν τα ανόργανα πολυφωσφορικά και οι οργανικές ενώσεις του φωσφόρου, κυρίως, με τη μορφή συμπλόκων με οργανικά οξέα, παρ' ότι ένα μεγάλο μέρος του ολικού φωσφόρου, που εξέρχεται από τις λεκάνες απορροής, βρίσκεται σε σωματιδιακή μορφή από το διαβρωμένο έδαφος και το ίζημα ρέματος (Holtan *et al.* 1988). Τα αιωρούμενα σωματίδια των νερών των ποταμών περιέχουν 1150 mg/kg P, κατά μέσον όρο (McLennan & Murray 1999).

Η υπολογισθείσα διάμεση τιμή του φωσφόρου στο έδαφος παγκοσμίως είναι 0,074% P (Koljenen 1992). Οι δε ολικές συγκεντρώσεις του φωσφόρου στο επιφανειακό υπολειμματικό έδαφος των Ευρωπαϊκών χωρών κυμαίνεται από 0,005 έως 0,576%, με μέση και διάμεση τιμή 0,065 και 0,056% P, αντίστοιχα (Salminen *et al.* 2005). Ενώ, στα δείγματα του υπεδάφους οι συγκεντρώσεις του κυμαίνονται από 0,003 έως 0,724%, με μέση και διάμεση τιμή 0,051 και 0,042% P, αντίστοιχα. Ο μέσος λόγος του φωσφόρου σε δείγματα εδάφους επιφανείας:βάθους, βάσει των αποτελεσμάτων του Γεωχημικού Ατλαντα της Ευρώπης, είναι 1,261 (De Vos & Tarvainen *et al.* 2006). Αυτό δείχνει τόσο σε φυσικό εμπλουτισμό στην οργανική ύλη του επιφανειακού εδάφους, και σε ανθρωπογενή επίδραση, η οποία οφείλεται στις γεωργικές δραστηριότητες (βλ. De Vos & Tarvainen *et al.* 2006, Χάρτη 10, σελ. 279 & το αρχείο από την ιστοσελίδα: <http://weppi.gtk.fi/publ/foregsatlas/text/P.pdf>). Πολλές από τις ανωμαλίες του ολικού φωσφόρου στο επιφανειακό έδαφος απαντώνται σε γεωργικές περιοχές και μπορεί να αποδοθούν στη χρήση φωσφορικών λιπασμάτων. Ο μεγαλύτερος εμπλουτισμός του φωσφόρου στο επιφανειακό έδαφος παρατηρείται στην Ιρλανδία, τη Βρετανία (ιδιαίτερα στη νοτιοδυτική Αγγλία, το Lake District και τη νοτιο-δυτική Σκωτία), τη βόρεια Γαλλία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Γερμανία και τη βόρεια Πολωνία, όπου η γεωργία είναι πιο έντονη.

Οι ανθρωπογενείς πηγές του φωσφόρου περιλαμβάνουν τα λιπάσματα, τα υγρά απόβλητα και τα απορρυπαντικά (Reimann & Caritat 1998). Τα οικιακά και τα βιομηχανικά υγρά απόβλητα περιέχουν σύνθετα και συμπυκνωμένα φωσφορικά, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται στα απορρυπαντικά. Είναι

ασταθή σε υδατικό διάλυμα και υδρολύονται βραδέως προς ορθοφωσφορικές ρίζες. Υψηλές περιεκτικότητες φωσφόρου αναφέρονται για περιοχές, όπου γίνεται χρήση λιπασμάτων. Όμως, η ευρείας κλίμακας αύξηση των συγκεντρώσεων του φωσφόρου στα μεγάλα ποτάμια στην Αγγλία και την Ουαλία, για παράδειγμα, θεωρείται, ότι οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στις σημειακές πηγές ρύπανσης, πρωτεύοντως, στις μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (Muscutt & Withers 1996).

Ο φωσφόρος αποτελεί βιολογικό στοιχείο-κλειδί και είναι απαραίτητο συστατικό για όλους τους οργανισμούς (Μανουσάκης 1992), παρ' όλο που είναι τοξικό ως στοιχειακό ή ως οξείδιο σε υψηλές δόσεις. Ο φωσφόρος, σε φωσφορική μορφή, αποτελεί σημαντικό θρεπτικό συστατικό για τους φυτικούς οργανισμούς και προστίθεται ως λίπασμα, για την αύξηση της παραγωγής των αγροτικών καλλιεργειών. Η υπερβολική ή λανθασμένη χρήση μπορεί, πάντως, να οδηγήσει σε ευτροφισμό και σε υπερβολική ανάπτυξη των φύκων σε ποτάμια και λίμνες, λόγω των επιφανειακών εκροών από τα χωράφια. Οι ανοιγμένες μορφές του φωσφόρου, PH_3 και ο στοιχειακός P_4 , είναι πολύ τοξικές για τα ψάρια (Reeder *et al.* 2006).

Π1.30. Pb – ΜΟΛΥΒΔΟΣ

Ο μόλυβδος ανήκει στην ομάδα 14 του Περιοδικού Πίνακα, η οποία περιλαμβάνει, επίσης, τον C, το Si, το Ge και τον Sn. Ο μόλυβδος παρουσιάζει τα πιο έντονα μεταλλικά χαρακτηριστικά αυτής της ομάδας. Το στοιχείο φέρει ατομικό αριθμό 82, έχει ατομική μάζα 207, δύο καταστάσεις οξειδωσης (+2 και +4) και τέσσερα φυσικά απαντώμενα ισότοπα (^{204}Pb , ^{206}Pb , ^{207}Pb και ^{208}Pb), από τα οποία το πλέον άφθονο είναι ο ^{208}Pb , με συμμετοχή 52% της ολικής μάζας του στοιχείου. Ο μόλυβδος είναι το πιο συχνά εμφανιζόμενο στη φύση στοιχείο από τα στοιχεία μεταπτώσεως (Greenwood & Earnshaw 1984).

Ο μόλυβδος είναι ένα χαλκόφιλο μεταλλικό στοιχείο που σχηματίζει αρκετά σημαντικά ορυκτά, όπως ο γαληνίτης [PbS], ο αγκλεσίτης [PbSO_4], ο κερουσίτης [PbCO_3] και το μίνιο [Pb_3O_4]. Επίσης, είναι ευρέως διαδεδομένος σε ίχνη, σε μία σειρά άλλων ορυκτών, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο καλιούχος άστριος, το πλαγιόκλαστο, ο μαρμαρυγίας, το ζirkόνιο και ο μαγνητίτης. Ο μόλυβδος είναι ένα από τα επτά μέταλλα που είναι γνωστά από την αρχαιότητα, λόγω της σχετικής ευκολίας εξαγωγής του ως μέταλλο. Στην αρχαία Ελλάδα χρησιμοποιείτο από τη Μυκηναϊκή εποχή ως κραματική πρόσμιξη στους μπρούντζους (Παπαδημητρίου 2008). Ένα σημαντικό επίτευγμα των αρχαίων Ελλήνων αποτελεί η αντισεισμική κατασκευή του Παρθενώνα, η οποία του επέτρεψε να αντέξει πλήθος σεισμών από την κατασκευή του μέχρι σήμερα, που οφείλεται στη χρησιμοποίηση του μολύβδου στους αρμούς των κίωνων του, δίνοντάς του έτσι την απαιτούμενη ελαστικότητα. Χρησιμοποιείτο, επίσης, και σε άλλες ανάγκες της καθημερινής ζωής, για τη χύτευση αγνύθων (αγνύθες είναι τα βαρίδια που κρεμούσαν στο στημόνι των αργαλειών για να παραμένουν τα νήματα τεντωμένα) και άλλων μικροαντικειμένων, για την επισκευή (συγκόλληση) ραγισμένων αγγείων, για την κραμάτωση του μπρούντζου και για φάρμακα. Οι Ρωμαίοι στη συνέχεια χρησιμοποιούσαν τον μόλυβδο στα υδραυλικά τους συστήματα για τη μεταφορά νερού, καθώς και σε πολλά κράματα και ένα απ' αυτά χρησιμοποιείτο, κατά τον Πλίνιο στο 34^ο βιβλίο του, για το γάνωμα μπρούντζινων δοχείων (Παπαδημητρίου 2008). Στα επιμολυβδωμένα δοχεία

αποθήκευαν κρασί, μέλι κ.ά. Η ποσότητα του μολύβδου που έπαιρναν με τον τρόπο αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντική, αφού στις κρύες ημέρες ζέσταιναν το κρασί ή το μούστο πριν τον πιούν στα μολύβδινα δοχεία (Μανουσάκης 1992). Έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι η ιθύνουσα τάξη στην αρχαία Ρώμη έπασχε από πονοκεφάλους, αϋπνίες, δυσκοιλιότητα, αναιμία και πόνους στις αρθρώσεις. Ακόμη, πολλοί Ρωμαίοι πάθαιναν παράλυση των άκρων, τυφλώνονταν ή ακόμη πέθαιναν από ψυχικές αρρώστιες. Όλα αυτά ήταν συμπτώματα της «μολυβδίασης». Αντίθετα, οι φτωχότερες τάξεις δεν είχαν την πολυτέλεια να χρησιμοποιούν μολύβδινα δοχεία, αλλά πήλινα, οπότε επόμενο ήταν ότι απέφευγαν τελικά τη «μολυβδίαση».

Το ιόν Pb^{2+} (119 pm) είναι ενδιάμεσο σε μέγεθος μεταξύ του K^{+} (138 pm) και του Ca^{2+} (100 pm), με αποτέλεσμα να αντικαθιστά αυτά τα ιόντα στους καλιούχους αστρίους, τους μαρμαρυγίες και σε μικρότερο βαθμό, στα πλαγιόκλαστα και τον απατίτη. Κατά συνέπεια, το στοιχείο εμπλουτίζεται στα φελσικά πυριγενή πετρώματα, σε σύγκριση με τα μαφικά και παρουσιάζει κινητικότητα στα τελευταία στάδια της μαγματικής διαφοροποίησης (MacDonald *et al.* 1973). Ο εμπλουτισμός του μολύβδου στα φελσικά πετρώματα αποδεικνύεται από τις τιμές που αναφέρει ο Mielke (1979) και έχουν ως εξής: υπερμαφικά πετρώματα 1 mg/kg, βασαλτικά 6 mg/kg, γρανιτικά 15-19 mg/kg και συηνίτες 12 mg/kg. Η δε συμμετοχή του στο γήινο φλοιό είναι 13 mg/kg (Mielke 1979). Στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό η υπολογισθείσα μέση τιμή του μολύβδου είναι 17 mg/kg (Πίνακας 6.7 – Rudnick & Gao 2003).

Στα ιζηματογενή πετρώματα, η κατανομή του μολύβδου ελέγχεται από την παρουσία πρωτογενών κλαστικών ορυκτών, όπως οι άστριοι, οι μαρμαρυγίες και τα θειούχα ορυκτά, τα αργιλικά ορυκτά (Heinrichs 1974, Heinrichs *et al.* 1980) και η οργανική ύλη. Ο αμιγής ασβεστόλιθος (≈ 5 mg/kg Pb) και ο χαλαζιτικός ψαμμίτης (≈ 10 mg/kg Pb) έχουν υποστεί, ουσιαστικά, απόπλυση, σε σχέση με τον αργιλικό σχιστόλιθο και το γραουββάκη (≈ 23 mg/kg Pb). Τα ιζηματογενή πετρώματα με τις υψηλότερες περιεκτικότητες μολύβδου είναι οι μαύροι αργιλικό σχιστόλιθοι, οι οποίοι απεικονίζουν τη χημική συγγένεια του στοιχείου με το οργανικό υλικό. Ο ασβεστούχος πηλός παρουσιάζει μέση περιεκτικότητα σε μόλυβδο 13 mg/kg (McLennan & Murray 1999). Περίπου το 35% του μολύβδου στο ίζημα ρέματος παρατηρείται στο κλάσμα της άμμου. Όμως, το μεγαλύτερο τμήμα αυτού βρίσκεται στο κλάσμα της ιλύος και της αργίλου και συνδέεται με τον καολινίτη και το μαρμαρυγία και τα κατακρημνίσματα των δευτερογενών οξειδίων του σιδήρου (Song *et al.* 1999).

Ο μόλυβδος χρησιμοποιείται ως ιχνηλάτης για ατμιδοϊζηματογενή κοιτάσματα τύπου SEDEX (Sedimentary hosted exhalative deposits) ή ηφαιστειοϊζηματογενή συμπαγή θειούχα κοιτάσματα τύπου VHMS (Volcanic hosted massive sulphide deposits), καθώς και για χρυσό κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, όμως, όχι σε περιοχές λατεριτών.

Η φυσικής προέλευσης ποσότητα του μολύβδου στο έδαφος συνδέεται, βεβαίως, με τη σύσταση των μητρικών πετρωμάτων. Παρ' όλο που οι μορφές του μολύβδου ποικίλουν αρκετά, ανάλογα με το είδος του εδάφους, κυρίως, συνδέονται με τα ορυκτά της αργίλου, τα οξείδια του Mn, τα υδροξείδια του Fe και του Al και την οργανική ύλη. Σε μερικούς τύπους εδαφών, ο μόλυβδος μπορεί, να συγκεντρώνεται, σε μεγάλο βαθμό, στα σωματίδια του ανθρακικού ασβεστίου ή στα φωσφορικά συγκρίματα (Kabata-Pendias

2001, Kabata-Pendias & Mukherjee 2007). Η φυσική μέση και διάμεση τιμή του μολύβδου στο επιφανειακό έδαφος, σε παγκόσμια κλίμακα έχει υπολογισθεί αντίστοιχα στα 25 mg/kg (Kabata-Pendias 2001) και 17 mg/kg (Koljonen 1992), με αποτέλεσμα να θεωρείται ότι οι τιμές που υπερβαίνουν τα επίπεδα αυτά υποδηλώνουν πιθανό ανθρωπογενή επίδραση (Kabata-Pendias 2001, Kabata-Pendias & Mukherjee 2007).

Οι ολικές συγκεντρώσεις του μολύβδου στο επιφανειακό υπολειμματικό έδαφος των Ευρωπαϊκών χωρών κυμαίνονται από 5,32 έως 970 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 32,6 και 22,6 mg/kg Pb, αντίστοιχα (Salminen *et al.* 2005). Ενώ, στα δείγματα του υπεδάφους οι συγκεντρώσεις του κυμαίνονται από <3,0 έως 938 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 23,3 και 17,2 mg/kg Pb, αντίστοιχα. Ο μέσος λόγος του ολικού μολύβδου σε δείγματα εδάφους επιφανείας:βάθους, βάσει των αποτελεσμάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, είναι 1,364 (De Vos & Tarvainen *et al.* 2006). Μετά τον Hg και το Cd, ο μολύβδος έχει τον τρίτο μεγαλύτερο λόγο, δείχνοντας μεγάλο εμπλουτισμό στο επιφανειακό έδαφος σε σχέση με το υπέδαφος (βλ. De Vos & Tarvainen *et al.* 2006, Χάρτη 11, σελ. 286, καθώς και το αρχείο στην ιστοσελίδα: <http://weppi.gtk.fi/publ/foregsatlas/text/Pb.pdf>). Εκτός από τα γεωλογικά αίτια που επηρεάζουν τον εμπλουτισμό του στο επιφανειακό έδαφος, κυρίως σε μεταλλευτικές περιοχές (όπου είναι σχετικά δύσκολο να διαχωρισθεί από τη φυσική που οφείλεται στη μεταλλοφορία), υπάρχει σαφής εμπλουτισμός του μολύβδου σε βιομηχανικές περιοχές, όπως την βόρεια Ιταλία, τη Γερμανία (Λεκάνη του Ποταμού Ρουρ στην περιοχή της βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας), τη βόρεια Αγγλία και τη Σκωτία (Γλασκόβη).

Οι ολικές συγκεντρώσεις του μολύβδου στο ίζημα ρέματος των Ευρωπαϊκών χωρών κυμαίνονται από <1,0 έως 5758 mg/kg Pb, με μέση και διάμεση τιμή 38,6 και 20,5 mg/kg, αντίστοιχα. Ενώ, οι συγκεντρώσεις του μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό κυμαίνονται από <3,0 έως 4880 mg/kg Pb, με μέση και διάμεση τιμή 29,8 και 14,0 mg/kg, αντίστοιχα (Salminen *et al.* 2005, De Vos & Tarvainen *et al.* 2006).

Οι μέσες περιεκτικότητες του μολύβδου στα αιωρούμενα σωματίδια των νερών των ποταμών είναι 150 mg/kg, μία τιμή που έχει, οπωσδήποτε, επηρεασθεί από ανθρωπογενείς παράγοντες (McLennan & Murray 1999).

Σε περιοχές με θειούχο μεταλλοφορία, ο μολύβδος κινητοποιείται, λόγω των όξινων συνθηκών που δημιουργούνται από τη διάβρωση του γαληνίτη και άλλων θειούχων ορυκτών. Η οξειδωση των σουλφιδίων του μολύβδου οδηγεί σε υψηλές συγκεντρώσεις του στο νερό των ρεμάτων, ιδιαίτερα περίξ περιοχών, όπου γίνεται εξόρυξη βασικών μετάλλων. Ο μολύβδος, γενικά, παρουσιάζεται στο υδάτινο περιβάλλον ως $Pb^{2+}(aq)$ σε pH κάτω από 6. Σχηματίζει, επίσης, σύμπλοκα με οργανικά ανιόντα, χλωρίδια και υδροξείδια και αδιάλυτες ή ασθενώς διαλυτές ενώσεις με τα θειούχα, τα θειϊκά, τα υδροξει-ανθρακικά και τα φωσφορικά ανιόντα.

Η κινητικότητα του μολύβδου περιορίζεται από την προσρόφηση από την άργιλο, την οργανική ύλη, τα δευτερογενή οξειδία του σιδήρου και του μαγγανίου και από το σχηματισμό δευτερογενών ορυκτών, χαμηλής διαλυτότητας, όπως ο αγκλεσίτης [$PbSO_4$], ο κερουσίτης [$PbCO_3$] και ο πυρομορφίτης

[Pb₁₀(PO₄)₆Cl₂]. Οι βιοϋμένες, επίσης, προσροφούν ισχυρά το μόλυβδο και μπορούν να επηρεάσουν αισθητά την κατανομή του μολύβδου στο διάλυμα (Nelson *et al.* 1995). Παρ' ότι ο μόλυβδος είναι πιο διαλυτός σε μη-ανθρακικό έδαφος σε pH χαμηλότερο του 5,2, προσροφάται από τα οξείδια του σιδήρου κατά προτίμηση, σε σχέση με τον Cu και τον Zn (O' Day *et al.* 1998) και γι' αυτό το λόγο δεν μεταναστεύει με ευκολία προς το υπόγειο νερό (Martinez & Motto 2000).

Ο μόλυβδος, ο προερχόμενος από τα καυσάερια των τροχοφόρων, με τη μορφή του τετρα-αιθυλικού μολύβδου, ήταν ως πρόσφατα, μία σημαντική πηγή ρύπανσης. Στα αστικά περιβάλλοντα, η σκόνη των δρόμων μπορεί, να περιέχει πολύ υψηλές τιμές μολύβδου (Archer & Barret 1976, Locutura & Bel-Ian 2011), παρ' όλο που η εισαγωγή της αμόλυβδης βενζίνης έχει μειώσει αυτόν τον δυνητικό περιβαλλοντικό κίνδυνο στις ανεπτυγμένες βιομηχανικές χώρες. Επιπροσθέτως, η εξόρυξη μεταλλευμάτων (ιδιαίτεως των θειούχων κοιτασμάτων), τα μεταλλικά κατάλοιπα, η ύαλος που περιέχει μόλυβδο και τα βερνίκια αγγειοπλαστικής, οι ηλεκτρικές στήλες, οι παλαιές βαφές που βασίζονται στο μόλυβδο, η διάβρωση των μολυβδοσωλήνων σε περιοχές με μαλακό νερό και η βιομηχανική ιλύς αποτελούν πιθανές πηγές μολύβδου. Οι ανθρωπογενείς πηγές ρύπανσης είναι δυνατόν να προκαλέσουν αύξηση των επιπέδων του μολύβδου στα επιφανειακά νερά, κατά μία τάξη μεγέθους, συγκρινόμενες με τις τιμές πλαισίου (Patterson 1965).

Ο μόλυβδος δεν έχει κάποιο βιολογικό ρόλο για τους φυτικούς και τους ζωϊκούς οργανισμούς και είναι πολύ τοξικός στα θηλαστικά και την υδρόβια ζωή. Μπορεί, να προκαλέσει διανοητική καθυστέρηση σε νεαρά παιδιά, προκαλώντας νευροπάθεια και υπέρταση στους ενήλικες (Μανουσάκης 1992) και ενδέχεται, να αποβεί θανατηφόρο σε υψηλές δόσεις, π.χ., πάνω από 25 μg/kg του βάρους του σώματος (WHO 1996). Ο μόλυβδος είναι ένα ιδιαίτεως επικίνδυνο χημικό στοιχείο, λόγω του ότι μπορεί, να συσσωρευθεί σε επί μέρους οργανισμούς, αλλά ενδέχεται, επίσης, να εισέλθει σε ολόκληρες τροφικές αλυσίδες. Γι' αυτό το λόγο, η ρύπανση του μολύβδου είναι ένα παγκόσμιο θέμα.

Π1.31. Rb – ΡΟΥΒΙΔΙΟ

Το ρουβίδιο εντάσσεται στην ομάδα 1, των αλκαλίων στον Περιοδικό Πίνακα των χημικών στοιχείων, μαζί με το λίθιο (Li), το νάτριο (Na), το κάλιο (K) και το καίσιο (Cs). Το στοιχείο έχει ατομικό αριθμό 37, ατομική μάζα 85, μία κατάσταση οξειδωσης (+1) και δύο ισότοπα που απαντούν στη φύση (⁸⁵Rb και ⁸⁷Rb), από τα οποία το ⁸⁵Rb είναι το πιο συχνά απαντώμενο, σε ποσοστό 72% της ολικής του μάζας. Οι χημικές του ιδιότητες είναι ανάλογες με αυτές των άλλων στοιχείων της ομάδας των αλκαλίων.

Πρόκειται για λιθόφιλο μεταλλικό στοιχείο, το οποίο δεν σχηματίζει από μόνο του ορυκτά, αλλά απαντά σε αρκετά συνήθη ορυκτά, αντικαθιστώντας το κάλιο. Συγκρινόμενο με το K και το Na, το ρουβίδιο είναι πιο σπάνιο στοιχείο, με συμμετοχή στη σύσταση του στερεού φλοιού της γης μόλις 78 mg/kg (Fyfe 1999). Ενώ, η υπολογισθείσα μέση τιμή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό είναι 94 mg/kg (Πίνακας 6.7 – Rudnick & Gao 2008).

Το ιόν Rb⁺ (ακτίνα ιόντος 152 pm) αντικαθιστά το K⁺ (138 pm) στους μαρμαρυγίες, όπως ο μοσχοβίτης και σε μικρότερο βαθμό στους καλιούχους αστρίους, όπως ο μικροκλινής και το ορθόκλαστο,

καθώς και σε σπανιότερα ορυκτά, ήτοι λεπιδόλιθος $[K(Li,Al)_3(Si,Al)_4O_{10}(F,OH)_2]$, καρναλλίτης $[KMgCl_3 \cdot 6(H_2O)]$ και πολουσίτης $[(Cs,Na)_2Al_2Si_4O_{12} \cdot (H_2O)]$, όπου αντικαθιστά το Cs. Πάντως, λόγω του ότι το Rb^+ έχει μεγαλύτερη ακτίνα ιόντος, η γεωχημική συμπεριφορά του είναι διαφορετική και συγκεντρώνεται στα τελευταία στάδια της διαφοροποίησης του μάγματος. Ασυνήθης ανακατανομή του ρουβιδίου αναφέρεται κατά τη δευτερογενή και υδροθερμική εξαλλοίωση των γρανιτικών πλουτωνιτών (Bailey & Macdonald 1975, O'Brien *et al.* 1985). Επίσης, συνδέεται με κοιτάσματα Sn τύπου greisen (Pokorny 1975) και εμφανίζεται εμπλουτισμένο στις περισσότερες ζώνες μεταλλεύματος των κοιτασμάτων πορφυρικού χαλκού (Armbrust *et al.* 1977).

Οι περιεκτικότητες του ρουβιδίου που αναφέρονται από τον Mielke (1979) για τους διάφορους τύπους πετρωμάτων είναι: υπερμαφικά πετρώματα 0,2 mg/kg, βασάλτες 30 mg/kg, γρανίτες 110-170 mg/kg και συνήιτες 110 mg/kg. Ο λόγος K:Rb αποτελεί σημαντικό πετρογενετικό δείκτη, ο οποίος συνήθως μειώνεται με τη διαφοροποίηση του μάγματος (Shaw 1968). Στα μεταμορφωμένα πετρώματα, η κατανομή του ρουβιδίου ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από τις σχέσεις σταθερότητας των καλιούχων φυλλοπυριτικών ορυκτών (βιοτίτη και μοσχοβίτη). Η διάσπαση αυτών των ορυκτών, σε συνδυασμό με την υψηλή διαλυτότητα του ρουβιδίου σε υδατικά διαλύματα, μπορεί να προκαλέσει ισχυρή έκπλυση σε πετρώματα της γρανουλιτικής φάσεως, μεσαίας ως υψηλής πίεσεως (Simmons 1999a).

Στα ιζηματογενή πετρώματα, το ρουβίδιο συναντάται, κυρίως, στους καλιούχους αστρίους, τους μαρμαρυγίες και τα αργιλικά ορυκτά. Κατά συνέπεια, η μέση περιεκτικότητα του ρουβιδίου στις αρκόζες και τους αστριούχους ψαμμίτες (>60 mg/kg) είναι υψηλότερη από τον καθαρό χαλαζίτη (<45 mg/kg) ή δολομίτη (30-60 mg/kg). Κατά τη διάρκεια της αποσάθρωσης, μηχανισμοί ιοντοανταλλαγής και διαφορικής προσρόφησης τείνουν να συγκεντρώνουν το ρουβίδιο σε σχέση με το K (Heier & Billings 1970). Για αυτό το λόγο, πολλοί τύποι αργιλικών σχιστολίθων και ιλυόλιθων παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές ρουβιδίου (≈ 160 mg/kg), το οποίο δεσμεύεται, κυρίως, από τα αργιλικά ορυκτά, όπως ο ιλλίτης και ο μοντμοριλλονίτης, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο λόγος K:Rb, σε σχέση με τα εκρηξιγενή πετρώματα. Σύμφωνα με τον Mielke (1979), τα επίπεδα του ρουβιδίου στους αργιλικούς σχιστόλιθους, τους ψαμμίτες και τα ανθρακικά πετρώματα είναι 140, 60 και 3 mg/kg, αντίστοιχα. Η αναφερόμενη μέση περιεκτικότητα του ρουβιδίου στον ασβεστόχο πηλό είναι 85 mg/kg (McLennan & Murray 1999).

Το ρουβίδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ιχνηλάτης στη γεωχημική έρευνα για πηγματιτικές διεισδύσεις πλούσιες σε ρουβίδιο. Λόγω της ισχυρής συσχέτισής του με το K, αυξημένες τιμές ρουβιδίου μπορεί να υποδηλώνουν την παρουσία φελσικών πετρωμάτων, ειδικά καολιτιωμένες διεισδύσεις.

Στο επιφανειακό περιβάλλον, το ρουβίδιο σχηματίζει υδατοδιαλυτές ενώσεις με συνήθη ανιόντα και ρίζες, όπως τα οξικά, τα ανθρακικά, τα αλογονούχα, τα οξειδία, τα νιτρικά, τα θειϊκά και τα θειούχα (Butterman & Reese 2003). Παρά τη σταθερότητα και τη διαλυτότητα του Rb^+ και των ενώσεών του, το στοιχείο παρουσιάζει μικρή κινητικότητα στο γεωχημικό περιβάλλον (Πίνακας 6.3), κυρίως, λόγω της πολύ ισχυρής προσρόφησης αυτού στα ορυκτά της αργίλου, όπως ο ιλλίτης. Το ρουβίδιο προσροφάται άμεσα από τα αργιλικά ορυκτά, σε συνθήκες υψηλού pH. Επομένως, σε αλκαλικά ποτάμια περιβάλλοντα το κλάσμα της αργίλου του ιζήματος είναι πιθανό να συγκρατήσει υψηλότερη συγκέντρωση ρουβιδίου,

σε σχέση με πιο όξινα ποτάμια συστήματα. Επίσης, το ρουβίδιο προσροφάται πιο ισχυρά από τα ορυκτά της αργίλου, σε σύγκριση με το κάλιο και για αυτόν το λόγο, μπορεί να εμφανίζεται περισσότερο εμπλουτισμένο έναντι του K_2O στους ιλύολιθους.

Τα μέσα επίπεδα του ρουβιδίου στα ποτάμια αιωρούμενα σωματίδια αναφέρονται στα 100 mg/kg (McLennan & Murray 1999).

Στο έδαφος, η συμπεριφορά του ρουβιδίου ελέγχεται, κυρίως, από τους μηχανισμούς προσρόφησης στα ορυκτά της αργίλου και στην οργανική ύλη. Μία ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι η μείωση του λόγου K:Rb σύμφωνα με την πρόοδο της εδαφογενετικής διαδικασίας, γεγονός, το οποίο οφείλεται στην ισχυρότερη δέσμευσή του από τα πυριτικά ορυκτά, σε σχέση με το K (Kabata-Pendias 2001).

Η γενική παγκόσμια διάμεση τιμή του ρουβιδίου στο έδαφος έχει υπολογιστεί στα 65 mg/kg (Koljonen 1992). Οι δε ολικές συγκεντρώσεις του ρουβιδίου στο επιφανειακό υπολειμματικό έδαφος των Ευρωπαϊκών χωρών κυμαίνονται από <2,0 έως 390 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 86,8 και 80,0 mg/kg Rb, αντίστοιχα (Salminen *et al.* 2005). Ενώ, στα δείγματα του υπεδάφους οι συγκεντρώσεις του κυμαίνονται από 5,0 έως 378 mg/kg Rb, με μέση και διάμεση τιμή 89,2 και 82,5 mg/kg Rb, αντίστοιχα. Ο μέσος λόγος του ρουβιδίου σε δείγματα εδάφους επιφανείας:βάθους, βάσει των αποτελεσμάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, είναι 0,965 (De Vos & Tarvainen *et al.* 2006).

Προ της δεκαετίας 1920-1930, δεν υπήρχαν στην πραγματικότητα βιομηχανικές εφαρμογές που να αφορούν το ρουβίδιο, όμως, έκτοτε το στοιχείο βρίσκει εφαρμογές σε λυχνίες κενού, φωτοκύτταρα και στην ιατρική, για παράδειγμα ως αντικαταθλιπτικό συγγενές του Li. Στις ανθρωπογενείς πηγές του ρουβιδίου περιλαμβάνεται και η κονία της υαλουργικής βιομηχανίας, όμως, οπωσδήποτε οι γεωγενείς πηγές θεωρούνται πιο σημαντικές από τις ανθρωπογενείς (Reinmann & Caritat 1998). Δεν αναφέρονται αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του στοιχείου.

Το ρουβίδιο, από βιολογικής πλευράς, θεωρείται όχι απαραίτητο στοιχείο, και είναι το στοιχείο με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στον ανθρώπινο οργανισμό (0,68 g σε άτομο βάρους 70 kg) που δεν διαδραματίζει κανένα γνωστό μείζονα βιολογικό ρόλο. Υπάρχουν, όμως, κάποιες ενδείξεις, ότι το Rb υποκαθιστά το K σε διεργασίες που άπτονται του μικροβιολογικού μεταβολισμού, καθώς και ότι μπορεί να εμπλέκεται σε μηχανισμούς νευροδιαβιβαστών (Mertz 1987). Πιστεύεται, ότι είναι στοιχείο χαμηλής σχετικά τοξικότητας, εντούτοις προσροφάται γρήγορα και σε μεγάλο βαθμό από τον ανθρώπινο οργανισμό.

Π1.32. Re – ΡΗΝΙΟ

Το ρήνιο ένα πολύ σπάνιο μεταλλικό στοιχείο και αποτελεί μέλος της ομάδας 7 του Περιοδικού Πίνακα των χημικών στοιχείων, μαζί με το μαγγάνιο (Mn) και το τεχνήτιο (Tc). Το ρήνιο έχει ατομικό αριθμό 75, ατομική μάζα 186, και παρουσιάζει οκτώ καταστάσεις οξειδωσης (-1, +1, +2, +3, +4, +5, +6 και +7), με σημαντικότερες εξ αυτών την +7 και την +4. Το στοιχείο παρουσιάζει δύο φυσικά απαντώμενα ισότοπα, το ^{185}Re και το ^{187}Re , με παρουσία 37,4% και 62,6% της συνολικής του μάζας, αντίστοιχα.

Δύο ιοντικές καταστάσεις, Re^{4+} και Re^{6+} , παρουσιάζουν ομοιότητα με τα κατιόντα του Mo και συχνά παρατηρείται στον μολυβδαινίτη $[\text{MoS}_2]$, υποκαθιστώντας το Mo μέχρι ως 1,88%, καθώς και σε αλλά ορυκτά του, τον βουλφενίτη $[\text{PbMoO}_4]$ και τον παουελίτη $[\text{Ca}(\text{Mo},\text{W})\text{O}_4]$. Σχετίζεται, επίσης, με ορυκτά του Zr και του Gd. Παρατηρείται σε ίχνη στον αλβίτη, τον γκαντολινίτη, τον θορτβείτιτη, το ζιρκόνιο, τον κολουμβίτη, τον τανταλίτη, τον φεργκουσονίτη, τον σαμαρσκήτη, τον σεελίτη, τον βολφραμίτη, τον χρωμίτη, τον κασσιτερίτη, καθώς και σε πολύτιμα, ορυκτά κράματα, σπανίων μετάλλων. Το ορυκτό dzhezkazganite $[\text{CuReS}_4]$ που περιέχει 40-50% Re, παρατηρείται πολύ σπάνια. Υψηλότερες περιεκτικότητες του στοιχείου έχουν παρατηρηθεί, επίσης, σε κάποια ορυκτά των λανθανίδων.

Το ρήνιο παρουσιάζει μεγάλη διασπορά στο γήινο φλοιό και οι μέσες περιεκτικότητές του κυμαίνονται από 0,4 έως 0,6 mg/kg Re (Kabata-Pendias & Mukherjee 2007). Ενώ, στον ανώτερο γήινο ηπειρωτικό φλοιό είναι το 76^ο κατά σειρά περιεκτικότητας στοιχείο, με εκτιμώμενη παρουσία της τάξεως των 0,000198 mg/kg (Πίνακας 6.7 – Rudnick & Gao 2003).

Το ρήνιο είναι ελαφρώς, εμπλουτισμένο στον κοματιίτη, μία υπερμαφική λάβα (0,0005 ως 0,003 mg/kg Re) και στον βασάλτη (0,0005 ως 0,0015 mg/kg Re) και η περιεκτικότητά του μειώνεται βαθμιαία στον ανδεσίτη (0,00034 mg/kg Re) και τον γρανίτη (0,00022 ως 0,00056 mg/kg Re) (Morgan 1999).

Η παρουσία του στα ιζηματογενή πετρώματα εξαρτάται από τη σύσταση των διαβρωμένων πρωτογενών πετρωμάτων και ανάλογα, εάν το δυναμικό οξειδοαναγωγής είναι οξειδωτικό ή αναγωγικό. Στα αναερόβια και αναγωγικά περιβάλλοντα, το ρήνιο ανάγεται και εμπλουτίζεται, σε μεγάλο βαθμό, στους μελανόχρωμους αργιλικούς σχιστόλιθους (0,056–0,285 mg/kg Re) και μέχρι 33 mg/kg Re στους μαύρους μεταλλοφόρους αργιλικούς σχιστολίθους (Morgan 1999).

Η κινητικότητα του ρηνίου στο δευτερογενές περιβάλλον είναι πολύ υψηλή, ιδιαίτερα κάτω από οξειδωτικές και όξινες συνθήκες και μπορεί να μεταφερθεί σε μεγάλες αποστάσεις ως ευκίνητο ανιόν ReO_4^- και σύμπλοκα του Cl^- (Πίνακας 6.3). Το ρήνιο μπορεί να είναι ασθενώς συνδεδεμένο στο έδαφος σε διάφορες μορφές, π.χ., κολλοειδή, οξείδια, υδροξείδια ή στην οργανική ύλη.

Λόγω της κινητικότητάς του στο δευτερογενές περιβάλλον, χρησιμοποιείται ως γεωχημικό στοιχείο-ιχνηλάτης για τον εντοπισμό μεταλλοφοριών Mo και πορφυρικού χαλκού.

Σημειώνεται ότι το ρήνιο δεν προσδιορίστηκε στα δείγματα εδάφους του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, αλλά προσδιορίστηκε στα δείγματα εδάφους από τις γεωργικές και τις κτηνοτροφικές περιοχές της Ευρώπης (Reimann *et al.* 2014a, b). Οι συγκεντρώσεις του ρηνίου στα δείγματα των γεωργικών εδαφών της Ευρώπης κυμαίνονται από <0,0005 έως 0,0052 mg/kg, με διάμεση τιμή <0,0005 mg/kg (Reimann *et al.* 2014c). Ενώ, στα δείγματα των εδαφών από βοσκοτόπους, οι συγκεντρώσεις του ρηνίου κυμαίνονται από <0,0005 έως 0,0095 mg/kg, με διάμεση τιμή <0,0005 mg/kg. Η εκχύλιση έγινε με ζέον βασιλικό νερό και ο προσδιορισμός με ICP-MS (Reimann *et al.* 2009, Birke *et al.* 2014).

Οι ανθρωπογενείς πηγές του ρηνίου περιλαμβάνουν τις μεταλλευτικές και μεταλλουργικές βιομηχανίες, κυρίως του μολυβδαινίου και των πορφυρικών κοιτασμάτων χαλκού. Αυξημένες τιμές

ρηνίου, μέχρι 9,8 mg/kg, έχουν παρατηρηθεί σε εδάφη, κατά μήκος, μεγάλων αυτοκινητοδρόμων στην Αυστρία (Fritsche & Meisel 2004).

Το μέταλλο ρήνιο και τα κράματά του έχουν βρει περιορισμένες εφαρμογές στα πτερύγια των κινητήρων των αεροσκαφών-jet, στα πυρίμαχα, μεταλλικά εξαρτήματα των πυραύλων, τα ιατρικά όργανα, τα κοσμήματα και τα ηλεκτρόδια υψηλής θερμοκρασίας (θερμοστοιχεία) από Pt και W, καθώς και τα ηλεκτρικά σημεία επαφής. Επίσης, χρησιμοποιείται ως καταλύτης, σε κάποιες χημικές αντιδράσεις, όπως η υδρογόνωση χημικών ενώσεων, η υδρογονοπυρόλυση και η μετατροπή των αλκενίων και σε συνδυασμό με τον Pt, στην παραγωγή αμόλυβδης βενζίνης, υψηλών οκτανίων.

Το ρήνιο δεν επιτελεί καμία γνωστή βιολογική λειτουργία και δεν θεωρείται απαραίτητο στοιχείο για τους ζώντες οργανισμούς. Δεν προκαλεί, κάτω από κανονικές συνθήκες, προβλήματα υγείας στους ζωικούς οργανισμούς και τον άνθρωπο. Η κατιοντική μορφή του ρηνίου $[ReCl_2]$ θεωρείται ότι είναι περισσότερο τοξική από την ανιοντική $[K_2ReO_4]$. Οι διαλυτές μορφές του ρηνίου είναι εν γένει εύκολα βιοδιαθέσιμες στους φυτικούς οργανισμούς και οι υψηλότερες τιμές παρατηρούνται σε περιοχές που περιβάλλουν κοιτάσματα ουρανίου (Kabata-Pendias & Mukherjee 2007). Συμπτώματα τοξικότητας από ρήνιο σχετίζονται με βλάβες στο νευρικό και το κυκλοφορικό σύστημα (Collery *et al.* 2004).

Συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν ενώσεις του ρηνίου χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα σε μερικές περιπτώσεις ασθενών που πάσχουν από καρκίνο (Collery *et al.* 2004, 2012).

Π1.33. S – ΘΕΙΟ

Το θείο ανήκει στην ομάδα 16 του Περιοδικού Πίνακα, μαζί με το οξυγόνο, το σελήνιο και το τελλούριο. Το στοιχείο έχει ατομικό αριθμό 16, ατομική μάζα 32, τέσσερις καταστάσεις οξείδωσης (-2, +2, +4 και +6) και τέσσερα ισότοπα που απαντούν στη φύση (^{32}S , ^{33}S , ^{34}S και ^{36}S) εκ των οποίων το πιο σύνηθες είναι το ^{32}S , με ποσοστό 95% της ολικής του μάζας.

Το θείο εν πρώτοις εμφανίζει τέσσερις καταστάσεις οξείδωσης στα γεωλογικά περιβάλλοντα: S^{2-} (στα σουλφίδια και τα θειοάλατα), S^0 (στοιχειακό θείο), S^{4+} (ως SO_2 στα ηφαιστειακά αέρια) και S^{6+} (ως SO_3 στα ηφαιστειακά αέρια). Η κατάσταση οξείδωσής του καθορίζει τον τρόπο, με τον οποίο το θείο είναι ενσωματωμένο στις διάφορες ορυκτολογικές φάσεις (Wedepohl 1978). Η πιο σημαντική εμφάνιση του θείου σε πυριγενή πετρώματα είναι η μεταλλοφορία θείουχων ορυκτών. Πολλά μέταλλα παρουσιάζουν χαλκόφιλες τάσεις, τα οποία οδηγούν στο σχηματισμό θείουχων μεταλλευμάτων και μεταλλευμάτων με τη μορφή θειοαλάτων, όπως ο χαλκοσίνης $[Cu_2S]$, ο σιδηροπυρίτης $[FeS_2]$, ο σφαλερίτης $[ZnS]$, ο γαληνίτης $[PbS]$, η κιννάβαρις $[HgS]$, ο σμιμπνίτης $[Sb_2S_3]$ και ο ολντχαμίτης $[CaS]$ (Wedepohl 1978). Τα ορυκτά των εβαποριτών γενικά λαμβάνουν τη μορφή άνυδρων ή ένυδρων θειικών αλάτων, π.χ., βαρύτης $[BaSO_4]$, γύψος $[CaSO_4 \cdot 2H_2O]$, ανυδρίτης $[CaSO_4]$ και επσομίτης $[MgSO_4 \cdot 7H_2O]$. Ο σιδηροπυρίτης που περιέχεται στα ιζήματα αποτελεί μία άλλη πηγή θειικών. Συνήθη πετρογενετικά πυριτικά ορυκτά, συμπεριλαμβανομένων των αστρίων, των μαρμαρυγιών και των πυροξένων, περιέχουν, επίσης, σημαντικές ποσότητες θείου, συνήθως της τάξεως των 20 ως 500 mg/kg. Τα ορυκτά της ομάδας του σοδάλιθου, νοσεάνης $[Na_8(AlSiO_4)_6SO_4]$, χαουΐνης $[(Na,Ca)_{4-8}(AlSiO_4)_6(SO_4)_{1-2}]$ και λαζουρίτης

$[(\text{Na,Ca})_8(\text{AlSiO}_4)_6(\text{SO}_4,\text{S,Cl})_2]$ περιέχουν θείο μέχρι το επίπεδο του ποσοστού επί τοις εκατό και μη πυριτικά ορυκτά, όπως ο απατίτης $[\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH,F,Cl,Br})_2]$, μπορεί να παρουσιάζουν περιεκτικότητες έως 1100 mg/kg S (Wedepohl 1978).

Οι μέσες τιμές του θείου στον ηπειρωτικό φλοιό της γης κυμαίνονται από 260 έως 930 mg/kg (Taylor 1964, Wedepohl 1991, 1995, Wedepohl & Hartmann 1994, Gao *et al.* 1998, Rudnick & Gao 2003). Ενώ, η υπολογισθείσα μέση τιμή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό είναι 62 mg/kg S (Πίνακας 6.7 – Rudnick & Gao 2003). Τα υπερμαφικά και μαφικά πετρώματα παρουσιάζουν τις υψηλότερες συγκεντρώσεις θείου, οι οποίες γενικά κυμαίνονται μεταξύ 300 και 23.000 mg/kg. Τα ενδιάμεσης σύστασης και τα φελσικά πετρώματα περιέχουν αναλογικά πολύ μικρότερες ποσότητες θείου, με διακυμάνσεις από 60-3600 mg/kg και 45-3900 mg/kg, αντίστοιχα (Wedepohl 1978). Τα ανθρακικά ιζήματα περιέχουν, γενικά, περισσότερα SO_4^{2-} (4550 mg/kg S) από τους αργιλικούς σχιστόλιθους (1850 mg/kg S) και τους ψαμμίτες (945 mg/kg S) (Krauskopf 1982). Οι πλούσιοι σε οργανικά ιζηματογενείς τύποι πετρωμάτων, όπως οι μαύροι αργιλικό σχιστόλιθοι ($\approx 7\%$ S) και ο γαιάνθρακας (μέχρι 3% S) τείνουν να αποκτήσουν τις υψηλότερες συγκεντρώσεις θείου, παρ' όλο που οι αποθέσεις εβαποριτών, συμπεριλαμβανομένου του γύψου και του ανυδρίτη, γενικά περιλαμβάνουν ποσοστά σε θείο της τάξεως του 20%. Τα ανθρακικά πετρώματα και οι ψαμμίτες, ως επί το πλείστον, περιέχουν θείο σε ποσοστό μικρότερο από 1% (Wedepohl 1978).

Η κινητικότητα των SO_4^{2-} στο έδαφος περιορίζεται από τις διεργασίες προσρόφησης και αναγωγής. Σε ελαφρώς στραγγιζόμενα, τυρφώδη εδάφη, οι θειϊκές ρίζες ανάγονται και καθιζάνουν ως θειούχες ενώσεις. Οι μικροοργανισμοί του εδάφους παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της κατάστασης οξείδωσης του θείου και είναι σε θέση να προκαλέσουν οξείδωση ή αναγωγή, ανάλογα με τα υφιστάμενα είδη μικροβίων και τις συνθήκες του γεωχημικού περιβάλλοντος. Θειϊκές ενώσεις μετάλλων, συμπεριλαμβανομένου του Fe (γιαροσίτης), του Al (αλουνίτης) και του Ca (γύψος, ανυδρίτης), είναι πιθανόν να σχηματισθούν σε οξειδωτικές συνθήκες εδάφους. Τα εν λόγω ορυκτά είναι ιδιαιτέρως ευδιάλυτα και γι' αυτόν το λόγο συμμετέχουν ενεργά στις διεργασίες διαμόρφωσης της χημικής ισορροπίας του εδάφους (Kabata-Pendias 2001).

Οι ολικές συγκεντρώσεις του θείου στο επιφανειακό υπολειμματικό έδαφος των Ευρωπαϊκών χωρών κυμαίνονται από <50 έως 112.000 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 437 και 227 mg/kg S, αντίστοιχα (Salminen *et al.* 2005). Ενώ, στα δείγματα του υπεδάφους οι συγκεντρώσεις του κυμαίνονται από <50 έως 32.800 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 262 και 105 mg/kg S, αντίστοιχα. Ο μέσος λόγος του θείου σε δείγματα εδάφους επιφανείας:βάθους, βάσει των αποτελεσμάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, είναι 1,140 (De Vos & Tarvainen *et al.* 2006). Η τιμή αυτή του λόγου υποδηλώνει ότι υπάρχει στατιστικά εμπλουτισμός του θείου στο επιφανειακό έδαφος (βλ. De Vos & Tarvainen *et al.* 2006, Χάρτη 12, σελ. 314 και το αρχείο στην ιστοσελίδα: <http://weppi.gtk.fi/publ/foregsatlas/text/S.pdf>). Αυτός ο εμπλουτισμός του επιφανειακού εδάφους δεν είναι συστηματικός, όπως δείχνει ο συντελεστής γραμμικής συσχέτισης μεταξύ της συγκέντρωσης του θείου στα δείγματα επιφανείας και βάθους, που είναι 0,379, αλλά τοπικός και συσχετίζεται με τον ολικό οργανικό άνθρακα στο έδαφος (βλ. βλ. De Vos & Tarvainen

et al. 2006, Σχήμα 37, σελ. 313). Επίσης, οι αυξημένες συγκεντρώσεις του θείου στο επιφανειακό έδαφος μπορεί να οφείλονται και στα λιπάσματα που περιέχουν θειϊκά άλατα.

Η περιεκτικότητα των θειϊκών ανιόντων στα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα μπορεί, να υπερβεί τα 10 mg/l σε περιοχές έντονα επηρεασμένες από εκπομπές SO₂.

Οι θειϊκές ενώσεις καταλήγουν στο χερσαίο και το θαλάσσιο περιβάλλον, λόγω της απόρριψης αποβλήτων βιομηχανιών που χρησιμοποιούν θειϊκά άλατα και θειϊκό οξύ, όπως οι εξορυκτικές και μεταλλουργικές εργασίες, οι βιομηχανίες πολτού κραφτ και χάρτου, οι κλωστοϋφαντουργίες και τα βυρσοδεψεία. Άλλες δυνητικές ανθρωπογενείς πηγές είναι οι βιομηχανίες παραγωγής λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων και η χρήση αυτών στη γεωργία, η καύση του γαιάνθρακα και του λιγνίτη, τα διύλιστήρια πετρελαίου και ο βουλκανισμός (θείωση) των ελαστικών.

Το θείο είναι απαραίτητο στοιχείο για την ύπαρξη ζωής και αποτελεί κύριο στοιχείο για όλους τους φυτικούς οργανισμούς και έλασσον συστατικό όλων, ουσιαστικά, των τμημάτων του ανθρώπινου οργανισμού, συμπεριλαμβανομένου του λίπους, των σωματικών ρευστών και των ορυκτών του σκελετού (Μανουσάκης 1992). Συμβάλλει στην προστασία των κυττάρων, τη λειτουργία του ήπατος και τις διεργασίες του πεπτικού συστήματος και είναι σημαντικό συστατικό της βιταμίνης B1 και της ινσουλίνης. Τα θειϊκά θεωρούνται ένα από τα λιγότερο τοξικά ανιόντα, παρ' όλο που σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις (>1000 mg/l) μπορεί να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις σε κάποιους υδρόβιους οργανισμούς και κάθαρση, καθώς και γαστρεντερικές διαταραχές στους ανθρώπους (USEPA 1971). Η παρουσία θειϊκών στο πόσιμο νερό μπορεί να προσδώσει γεύση σε αυτό. Το όριο της συγκέντρωσης των διάφορων θειϊκών αλάτων [SO₄²⁻], αναφορικά με τη γεύση του νερού είχε, γενικά, καθοριστεί στη δεκαετία του 1980 στα 500 mg/l (NAS-NRC 1977, Zoeteman 1980), ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ως οριακή τιμή για το πόσιμο νερό τα 250 mg/l SO₄²⁻ (EU Directive 98/83/EC) και >250 mg/l SO₄²⁻ για τα φυσικά μεταλλικά νερά (EU Directive 2009/54/EC).

Π1.34. Sb – ANTIMONIO

Το αντιμόνιο αποτελεί μέλος της ομάδας 15 του Περιοδικού Πίνακα, μαζί με το N, το P, το As και το Bi. Το στοιχείο έχει ατομικό αριθμό 51, ατομική μάζα 122, τρεις καταστάσεις οξειδωσης (-3, +3 και +5) και δύο ισότοπα που απαντούν στη φύση (¹²¹Sb και ¹²³Sb), με ποσοστά συμμετοχής στην ολική του μάζα 57,3% και 42,7%, αντίστοιχα. Τόσο η χημική, όσο και η γεωχημική συμπεριφορά του αντιμονίου είναι ιδιαίτερος πανομοιότυπη με αυτήν του αρσενικού (As).

Το αντιμόνιο είναι ένα σχετικά σπάνιο χαλκόφιλο στοιχείο, το οποίο σχηματίζει μάλλον σπάνια ορυκτά, όπως ο στιμπνίτης [Sb₂S₃], ο βαλεντινίτης [Sb₂O₃] και ο κερμεσίτης [Sb₂S₂O]. Ως επί το πλείστον περιέχεται σε ίχνη σε ορυκτά, όπως ο ιλμενίτης, ο μαγνησιούχος ολιβίνης, ο γαληνίτης, ο σφαλερίτης και ο σιδηροπυρίτης. Οι υψηλότερες περιεκτικότητες παρατηρούνται, συνήθως, πλησίον υδροθερμικών κοιτασμάτων γαληνίτη και σφαλερίτη. Μερικές φορές εμφανίζεται με τη στοιχειακή του μορφή.

Κατά τη διαφοροποίηση του μάγματος το αντιμόνιο μπορεί να υποκαταστήσει το Fe σε ορυκτά, όπως ο ολιβίνης και ο ιλμενίτης, αλλά έχει την τάση να μην παρουσιάζει εκλεκτικό εμπλουτισμό σε κανένα στάδιο της μαγματικής κλασματικής κρυστάλλωσης (Ure & Berrow, 1982). Οι Boyle & Jonasson (1984) υποστηρίζουν, ότι φαίνεται να υπάρχουν κάποιες διαφορές στην περιεκτικότητα του αντιμονίου στα πυριγενή πετρώματα, με τα ενδιάμεσης συστάσεως και τα φελικά να εμφανίζονται ελαφρώς εμπλουτισμένα, συγκρινόμενα με τους άλλους τύπους πυριγενών πετρωμάτων. Οι Rudnick & Gao (2003) δίδουν ως μέση συγκέντρωση του αντιμονίου στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό 0,75 mg/kg (Πίνακας 6.7). Ενώ, ο Lueth (1999b) αναφέρει ως μέση περιεκτικότητα στο στερεό φλοιό 0,5 mg/kg, και μία συστηματική αύξηση της συγκέντρωσης στα πυριγενή πετρώματα από τα μαφικά που είναι <1,0 mg/kg Sb στα φελικά 7,8 mg/kg Sb. Τα λεπτόκοκκα αργιλικά και τα πλούσια σε οργανική ύλη ιζήματα εμφανίζονται κατά κανόνα εμπλουτισμένα σε αντιμόνιο (>1 mg/kg), σε σχέση με τα μητρικά πυριγενή πετρώματα, αντικατοπτρίζοντας την ισχυρή τάση του στοιχείου να προσροφάται στα ένυδρα οξείδια, τα οργανικά κατάλοιπα και τα ορυκτά της αργίλου σε ευνοϊκά περιβάλλοντα (Ure & Berrow 1982). Οι πυριτικοί μαύροι αργιλικόι σχιστόλιθοι και οι ιλυόλιθοι πιθανόν να περιέχουν σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις αντιμονίου στην αυθιγενή φάση των σουλφιδίων. Τα χονδρόκοκκα χαλαζιο-αστριούχα ιζήματα, οι χαλαζίτες και τα ανθρακικά πετρώματα περιέχουν συνήθως λιγότερο από 0,5 mg/kg Sb. Ο Mielke (1979) αναφέρει τα επίπεδα του Sb στους αργιλικούς σχιστόλιθους, του ψαμμίτες και τα ανθρακικά πετρώματα, τα οποία αντιστοιχούν σε 1,5, <0,1 και 0,15 mg/kg Sb.

Στα ιζήματα ρεμάτων το αντιμόνιο εμφανίζεται, κυρίως, με τη μορφή κλαστικών θειούχων ορυκτών, π.χ., ως στιμπνίτης, σφαλερίτης και γαληνίτης, μερικά εκ των οποίων πιθανόν να αποσθρώνονται σχετικά γρήγορα κάτω από όξινες και οξειδωτικές συνθήκες. Η περαιτέρω επανακινητοποίηση του αντιμονίου είναι μάλλον περιορισμένη, λόγω της τάσης του Sb^{3+} να μετατρέπεται κατά την υδρόλυση σε αδιάλυτα βασικά άλατα και να προσροφάται από δευτερογενή ένυδρα οξείδια του Fe, του Al και του Mn, σε συνθήκες pH κυμαινόμενες από 4,0-8,0. Το αντιμόνιο με τη μορφή του Sb_2O_3 είναι ιδιαίτερος δυσκίνητο. Σε μελέτες ρυπασμένων ιζημάτων ρέματος στη Βόρεια Καρολίνα των Η.Π.Α. οι Shuman *et al.* (1978) διαπίστωσαν, ότι σε μη ρυπασμένα δείγματα το μεγαλύτερο μέρος του αντιμονίου βρισκόταν σε κρυσταλλικά ορυκτά, ενώ σε δείγματα επιβαρυμένα από ρύπανση που έχουν υψηλότερες περιεκτικότητες Sb, το στοιχείο συγκρατείται σε μεγάλο βαθμό σε επιφλοιώσεις οξειδίων και ένα μέρος στο οργανικό κλάσμα.

Στα εδάφη, το αντιμόνιο παρουσιάζεται εμπλουτισμένο στον επιφανειακό ορίζοντα, λόγω της δημιουργίας χηλικών ενώσεων με το οργανικό υλικό. Αλλά υπάρχει, επίσης, ένας εμπλουτισμός στον ορίζοντα-B, ως αποτέλεσμα της ισχυρής προσρόφησης και απορρόφησης του αντιμονίου από τα ένυδρα οξείδια του Fe, τα ορυκτά της αργίλου και ένα μαλακό σκούρο γεώδες άμορφο υλικό, το οποίο αποτελείται από μίγμα οξειδίων του μαγγανίου και άλλων οξειδίων, με ποικίλη συμμετοχή άλλων ενώσεων (όπως Cu, Co, Si) και το οποίο εμφανίζεται σε υγρές βαλτώδεις περιοχές (Boyle & Jonasson 1984).

Το αντιμόνιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ιχνηλάτης για τον εντοπισμό μεταλλοφορίας χρυσού, ιδιαίτερα, σε συνδυασμό με άλλους ιχνηλάτες, όπως το As και το Bi (Boyle 1974, Plant *et al.* 1989, 1991).

Μέσες τιμές του αντιμονίου στο έδαφος δίδονται από τον Wedepohl (1978) και ανέρχονται σε 1 mg/kg και από την Kabata-Pendias (2001) 0,9 mg/kg, ενώ ο Kολjonen (1992) αναφέρει ως διάμεση τιμή 0,5 mg/kg Sb. Οι ολικές συγκεντρώσεις του αντιμονίου στο επιφανειακό υπολειμματικό έδαφος των Ευρωπαϊκών χωρών κυμαίνονται από 0,02 έως 31,1 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 1,04 και 0,60 mg/kg Sb, αντίστοιχα (Salminen *et al.* 2005). Ενώ, στα δείγματα του υπεδάφους οι συγκεντρώσεις του κυμαίνονται από <0,02 έως 30,3 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 0,836 και 0,47 mg/kg Sb, αντίστοιχα. Ο μέσος λόγος του αντιμονίου σε δείγματα εδάφους επιφανείας:βάθους, βάσει των αποτελεσμάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, είναι 1,184 (De Vos & Tarvainen *et al.* 2006). Η τιμή αυτή του λόγου υποδηλώνει ότι υπάρχει στατιστικά εμπλουτισμός του αντιμονίου στο επιφανειακό έδαφος (βλ. De Vos & Tarvainen *et al.* 2006, Χάρτη 13, σελ. 321 και το αρχείο στην ιστοσελίδα:

<http://weppi.gtk.fi/publ/foregsatlas/text/Sb.pdf>). Αυτός ο εμπλουτισμός του αντιμονίου στο επιφανειακό έδαφος οφείλεται στις υψηλές συγκεντρώσεις του, οι οποίες προέρχονται από μεταλλοφορία (π.χ., Πυρηναία Όρη, Νότια Γαλλία, Δυτική Αυστρία, Νότια Πολωνία, Βόρεια Πέννινα της Αγγλίας), τον εμπλουτισμό και την εκκαμίνευση των μετάλλων (π.χ., Σλοβακία, Λαύριον) και λιπάσματα (Βέλγιο, Βόρεια Γερμανία και Πολωνία).

Λόγω της περιορισμένης φυσικής παρουσίας του στο περιβάλλον, το αντιμόνιο αναδεικνύεται σε χρήσιμο δείκτη της βιομηχανικής ρύπανσης. Το ανθρωπογενές αντιμόνιο συνδέεται με την εξόρυξη μεταλλευμάτων (χρυσός και σουλφίδια μετάλλων) και τη μεταλλουργική επεξεργασία αυτών (Edwards *et al.* 1995). Επίσης, μπορεί να προέρχεται από την καύση γαιάνθρακα και λιγνίτη, τα αστικά απόβλητα και τις αέριες εκπομπές των οχημάτων. Το στοιχείο χρησιμοποιείται στην παραγωγή μολυβδούχων συγκολλητικών υλών, ηλεκτρικών στηλών, όπλων και ειδικών σφαιρών, σύνθετων τεμαχίων αμαξωμάτων και πινάκων οργάνων αυτοκινήτων (Reinmann & Caritat 1998), καθώς και λιπασμάτων, χρωμάτων, πυρίμαχων υλικών, εκρηκτικών, βαφών και κεραμικά βερνικιών, υαλικών και κεραμικών.

Για το αντιμόνιο δεν έχει αναγνωρισθεί μέχρι σήμερα κάποια χρησιμότητα για τους ζώντες οργανισμούς (Mertz 1987). Υψηλές συγκεντρώσεις του αντιμονίου είναι ιδιαίτερος τοξικός – περισσότερο από όσο του αρσενικού ή του μολύβδου – και πρόκειται για εγνωσμένο καρκινογόνο στοιχείο. Οι ενώσεις του Sb^{3+} είναι πιο τοξικές από αυτές του Sb^{5+} . Οι περισσότερες ενώσεις του αντιμονίου παρουσιάζουν μικρή ή καμία τάση να συγκεντρώνονται στους υδρόβιους οργανισμούς.

Π1.35. Sc – ΣΚΑΝΔΙΟ

Το σκάνδιο ανήκει στην ομάδα 3 του Περιοδικού Πίνακα, μαζί με το Y, το La και το Ac. Το στοιχείο έχει ατομικό αριθμό 21, ατομική μάζα 45, μία κατάσταση οξειδωσης (+3) και ένα ισότοπο που παρατηρείται στη φύση (^{45}Sc). Η γεωχημική του συμπεριφορά διαφέρει αρκετά από τα βαρύτερα μέλη της ομάδας 3.

Το σκάνδιο παρουσιάζει μία διασκορπισμένη λιθόφιλη συμπεριφορά και σπάνια σχηματίζει ορυκτά, των οποίων να αποτελεί το κύριο συστατικό. Η σχετικά μεγάλη ακτίνα του ιόντος Sc^{3+} (75 pm) συχνά αποκλείει την ευνοϊκή υποκατάσταση για Al και Fe στα πετρώματα, παρ' όλο που το πλείστον του σκανδίου στη λιθόσφαιρα συγκρατείται στα σιδηρομαγνησιούχα ορυκτά, ειδικότερα στους πλούσιους σε Fe πυροξένους, στους οποίους το Sc^{3+} υποκαθιστά τον Fe^{3+} . Αντίθετα, τα επίπεδα του σκανδίου είναι χαμηλά στον ολιβίνη, επειδή το Sc^{3+} δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον Fe^{2+} . Έχει διαπιστωθεί σε κάποιο βαθμό υποκατάσταση από το Sc^{3+} του Sn στον κασσιτερίτη [SnO_2], με την ισορροπία στα ηλεκτρικά φορτία να διατηρείται με διπλή υποκατάσταση από $(Nb, Ta)^{5+}$. Οι γρανιτικοί πηγματίτες συχνά περιέχουν ορυκτά, εμπλουτισμένα σε σκάνδιο, όπως το βηρύλλιο [$Be_3Al_2Si_6O_{18}$], ο γρανάτης [$(Ca, Fe^{2+}, Mn, Mg)_3(Al, Cr, Fe^{3+})_2Si_3O_{12}$] και τα ορυκτά του Y, όπως ο ξενοτίμης [YPO_4]. Σπάνια ορυκτά του σκανδίου, όπως ο θορτβεϊτίτης [$(Sc, Y)_2Si_2O_7$] και ο μπαζίτης [$Be_3(Sc, Al)_2Si_6O_{18}$] (ορυκτό παραπλήσιο του βηρυλλίου), καθώς και ορυκτά του Nb-Ta-Sc συχνά παρατηρούνται σε αυτούς του τύπου πηγματίτες. Ο ανθρακίτης συχνά παρουσιάζεται εμπλουτισμένος σε σπάνια στοιχεία, όπως οι λανθανίδες και πιθανόν να περιέχει σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις σκανδίου, σε ορυκτά, όπως το πυρόχλωρο [ένα σύνθετο νιοβιακό ορυκτό - $(Na, Ca)_2Nb_2O_6(OH, F)$] και ο μπαντελεϊτής [ZrO_2].

Η περιεκτικότητα του γήινου φλοιού σε σκάνδιο αναφέρεται από τον Taylor (1964), ότι αντιστοιχεί σε 22 και σε 25 mg/kg από τον Fyfe (1999). Ενώ, οι Rudnick και Gao (2003) αναφέρουν ως μέση τιμή τα 14 mg/kg Sc για τα πετρώματα του ανώτερου ηπειρωτικού φλοιού (Πίνακας 6.7). Με εξαίρεση τα πλούσια σε ολιβίνη πετρώματα, όπως ο δουνίτης και ο περιδοτίτης, τα επίπεδα του σκανδίου στα πυριγενή πετρώματα είναι αντιστρόφως ανάλογα της περιεκτικότητας του SiO_2 . Έτσι, τα επίπεδα τιμών του σκανδίου στους γάββρους και τους βασάλτες είναι, γενικά, της τάξεως των 30-40 mg/kg, στους ανδεσίτες και τους δακίτες 10-30 mg/kg και στους γρανίτες, συνήθως, λιγότερο από 10 mg/kg Sc. Το σκάνδιο, σπάνια, παρατηρείται σε υδροθερμικές θειούχες μεταλλοφόρες ακολουθίες, κατά κανόνα, σε συγκεντρώσεις μόλις 1-2 mg/kg. Οι περιεκτικότητες τείνουν να αυξάνονται σε υψηλών θερμοκρασιών υδροθερμικές μεταλλοφορίες οξειδίων, με επίπεδα σε ορυκτά, όπως ο κασσιτερίτης και ο βολφραμίτης μέχρι 0,2% και 0,4% σε Sc_2O_3 , αντίστοιχα.

Οι περιεκτικότητες του σκανδίου στα ιζηματογενή πετρώματα είναι, γενικά, χαμηλές. Ο αμιγής ψαμμίτης και ο ασβεστόλιθος, συνήθως, περιέχουν <2 mg/kg, ενώ τα αργιλούχα πετρώματα έχουν υψηλότερες τιμές, συνήθως 10-30 mg/kg Sc. Ο ιζηματογενής σιδηρόλιθος και ο φωσφορούχος αργιλικός σχιστόλιθος τείνουν να εμφανίζονται εμπλουτισμένοι σε σκάνδιο, πιθανόν, λόγω της χαμηλής διαλυτότητας του $ScPO_4$ (όπως του $FePO_4$, $AlPO_4$ κ.λπ.) και της ιδιότητάς του να συγκαθιζάνει με τα υδροξείδια του Fe, τα οποία μπορεί να περιέχουν μέχρι μερικές εκατοντάδες mg/kg Sc. Ο Mielke (1979) αναφέρει επίπεδα σκανδίου στους αργιλικούς σχιστόλιθους, τους ψαμμίτες και τα ανθρακικά πετρώματα της τάξεως των 13, 1 και 1 mg/kg Sc, αντίστοιχα. Υπολειμματικά κοιτάσματα, προερχόμενα από επί τόπου διεργασίες αποσάθρωσης, όπως οι ακάθαρτοι βωξίτες και ιδιαίτερα, οι λατερίτες και οι προσχωματικές άμμοι, πιθανόν να είναι εμπλουτισμένα σε σκάνδιο, με περιεκτικότητες αισθητά υψηλότερες από τα κανονικά επίπεδα του γήινου φλοιού. Οι λατερίτες είναι ιδιαίτερα σημαντικοί σε

υγρά, τροπικά περιβάλλοντα και συχνά περιέχουν μέχρι 100 mg/kg Sc. Ο [Wedepohl \(1978\)](#) αναφέρει, ότι τα υπολείμματα τέφρας από τύρφη, γαιάνθρακα και αργό πετρέλαιο περιέχουν σημαντικά ποσά σκανδίου (5 μέχρι 1000 mg/kg). Γι' αυτό το λόγο, είναι αναμενόμενος, ο εμπλουτισμός του σκανδίου στο περιβάλλον, εξ αιτίας του γαιάνθρακα και της καύσης του πετρελαίου.

Είναι γνωστό, ότι το σκάνδιο, γενικά, συνδέεται με τα σιδηρόφιλα στοιχεία, όπως ο Fe, το Cr και το Co, παρ' όλο που οι συσχετισμοί των χημικών στοιχείων είναι δυνατόν να διαφοροποιούνται, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες στο χερσαίο περιβάλλον.

Στα περιβαλλοντικά συστήματα, η προσρόφηση από τα ορυκτά της αργίλου και τα οργανικά κατάλοιπα αποτελούν τους κυρίαρχους μηχανισμούς που ελέγχουν τη διαλυτότητα του σκανδίου. Οι χαμηλότερες συγκεντρώσεις στα εδάφη, αναφέρονται για τα αμμώδη και τα ελαφρά, οργανικά εδάφη, ενώ, αντίθετα, κάπως υψηλότερες τιμές παρατηρούνται σε εδάφη προερχόμενα από γρανιτικά και ηφαιστειακά πετρώματα ([Kabata-Pendias 2001](#), [Kabata-Pendias & Mukherjee 2007](#)). Η μέση τιμή για τις αποθέσεις ασβεστούχου πηλού που δίδεται από την [Kabata-Pendias \(2001\)](#) ανέρχεται σε 5 mg/kg και η αντίστοιχη από τους [McLennan & Murray \(1999\)](#) σε 8 mg/kg. Σε παγκόσμια κλίμακα, η μέση αριθμητική τιμή για το σκάνδιο στα εδάφη κυμαίνεται από 0,8 ως 28 mg/kg ([Kabata-Pendias & Mukherjee 2007](#)).

Οι ολικές συγκεντρώσεις του σκανδίου στο επιφανειακό υπολειμματικό έδαφος των Ευρωπαϊκών χωρών κυμαίνονται από <0,5 έως 54,1 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 9,1 και 8,21 mg/kg Sc, αντίστοιχα ([Salminen et al. 2005](#)). Ενώ, στα δείγματα του υπεδάφους οι συγκεντρώσεις του κυμαίνονται από <0,5 έως 49,6 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 9,96 και 9,19 mg/kg Sc, αντίστοιχα. Ο μέσος λόγος του σκανδίου σε δείγματα εδάφους επιφανείας:βάθους, βάσει των αποτελεσμάτων του Γεωχημικού Ατλαντα της Ευρώπης, είναι 0,894 ([De Vos & Tarvainen et al. 2006](#)).

Τα αιωρούμενα σωματίδια στο ποτάμιο νερό περιέχουν κατά μέσο όρο 18 mg/kg Sc ([McLennan & Murray 1999](#)).

Η χρήση του σκανδίου στη βιομηχανία βαίνει αυξανόμενη, ιδιαίτερα στην έρευνα και την παραγωγή κραμάτων, την κατασκευή καταλυτών και κατά τη στίλβωση του γυαλιού. Μπορεί να βρεθεί σε πολλές οικιακές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της έγχρωμης τηλεόρασης, των λαμπτήρων φθορισμού, των λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας και στο γυαλί.

Το σκάνδιο δεν έχει διαπιστωθεί ότι είναι απαραίτητο στοιχείο είτε στη χλωρίδα, είτε στην πανίδα και ελάχιστα γνωρίζουμε αναφορικά με την τοξικότητά του. Υπάρχουν ενδείξεις, ότι το σκάνδιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην κυτταρική μεμβράνη των θαλάσσιων ζώων, συμπεριλαμβανομένων και αρνητικών επιδράσεων στην αναπαραγωγή και στις λειτουργίες του νευρικού συστήματος ([Reeder et al. 2006](#)).

ΠΙ.36. Se – ΣΕΛΗΝΙΟ

Το σελήνιο ανήκει στην ομάδα 16 του Περιοδικού Πίνακα, μαζί με το O, το S και το Te. Το στοιχείο έχει ατομικό αριθμό 34, ατομική μάζα 79, τέσσερις καταστάσεις οξείδωσης (-2, +2, +4 και +6) και έξι

απαντώντα στη φύση ισότοπα (^{74}Se , ^{76}Se , ^{77}Se , ^{78}Se , ^{80}Se και ^{82}Se), εκ των οποίων το ^{78}Se και το ^{80}Se αποτελούν περίπου το 73,3 % της ολικής του μάζας. Η γεωχημική συμπεριφορά του σεληνίου είναι παρόμοια, στο πλείστον των περιπτώσεων, με αυτήν του S, παρ' όλο που το σελήνιο είναι αρκετά πιο σπάνιο στοιχείο.

Το σελήνιο αποτελεί χαλκόφιλο, μη μεταλλικό στοιχείο, το οποίο σχηματίζει αρκετά σπάνια ορυκτά, συμπεριλαμβανομένου του κρουκεσίτη $[(\text{Cu}, \text{Tl}, \text{Ag})_2\text{Se}]$, του μπερζελιανίτη $[\text{Cu}_2\text{Se}]$ και του τιεμαννίτη $[\text{HgSe}]$, αλλά είναι πιο ευρέως διαδεδομένο, ως συνοδευτικό στοιχείο που αντικαθιστά το θείο στα πιο συνήθη θειούχα ορυκτά, όπως ο σιδηροπυρίτης, ο χαλκοπυρίτης, ο πυρροτίτης και ο σφαλερίτης.

Κατά την ηφαιστειακή δράση, το σελήνιο εκφεύγει με τα υψηλών θερμοκρασιών ηφαιστειακά αέρια και οι περιεκτικότητές του στα ηφαιστειακά πετρώματα είναι, κατά συνέπεια, γενικά χαμηλές. Η μέση περιεκτικότητα του σεληνίου στο φλοιό της γης είναι 0,05-0,13 mg/kg (Taylor & McLennan 1985, 1995, Rudnick & Gao 2003). Ενώ, στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό η υπολογισθείσα μέση τιμή του είναι 0,09 mg/kg (Πίνακας 6.7 – Rudnick & Gao 2003). Η δε μέση συγκέντρωση στα πυριγενή πετρώματα σπανίως υπερβαίνει αυτές τις τιμές. Η Kabata-Pendias (2001) δίδει περιεκτικότητα στους γρανίτες, κυμαινόμενη από 0,01-0,05 mg/kg Se. Λόγω της ομοιότητας της χημικής συμπεριφοράς του σεληνίου και του S, το σελήνιο είναι χαλκόφιλο στοιχείο και συγκεντρώνεται στα θειούχα κοιτάσματα, τα κοιτάσματα του ουρανίου στους ψαμμίτες και στον διαγενετικού τύπου σιδηροπυρίτη των λεπτόκοκκων ιζημάτων (Howard 1977). Οι Ebens & Shacklette (1982) αναφέρουν επίπεδα του σεληνίου σε ιζηματογενή πετρώματα ως εξής: στους ασβεστόλιθους 0,08 mg/kg, τους αργιλικούς σχιστόλιθους 0,06 mg/kg και στους ψαμμίτες <0,05 mg/kg Se. Τα πλούσια σε οργανική ύλη ιζήματα είναι εμπλουτισμένα σε σελήνιο, π.χ., οι μαύροι αργιλικοί σχιστόλιθοι περιέχουν ποσότητες που φθάνουν τα 675 mg/kg (Adriano 1986) και τα φωσφορικά πετρώματα, σύμφωνα με βιβλιογραφικές αναφορές, περιέχουν 1-300 mg/kg Se (NAS-NRC 1976).

Το σελήνιο είναι ιδιαιτέρως ευκίνητο στοιχείο κάτω από οξειδωτικές, όξινες, ουδέτερες και αλκαλικές συνθήκες, παρ' ότι η κινητικότητά του μειώνεται, μειουμένου του pH (Gondi *et al.* 1992) και καθίσταται πολύ δυσκίνητο κάτω από αναγωγικές συνθήκες (Πίνακες 6.2 & 6.3). Η συμπεριφορά του σεληνίου σε πλούσια σε ανθρακικά εδάφη χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, επειδή το σελήνιο γίνεται ευδιάλυτο, όταν το έδαφος είναι πτωχό σε ημιοξειδία (π.χ., Al_2O_3 , $\text{Fe}_2\text{H}_2\text{O}_4$). Μία άλλη σημαντική παρατήρηση είναι η προσρόφηση του σεληνίου από τα αργιλικά ορυκτά, η οποία μειώνεται με την αύξηση του pH και καθίσταται μηδαμινή, όταν το pH ξεπερνά το 8 (Kabata-Pendias 2001). Η ίδια συγγραφέας προσδιορίζει ως μέση τιμή του σεληνίου στο επιφανειακό έδαφος τα 0,33 mg/kg.

Σημειώνεται ότι το σελήνιο δεν προσδιορίστηκε στα δείγματα εδάφους του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, αλλά προσδιορίστηκε στα δείγματα εδάφους από τις γεωργικές και τις κτηνοτροφικές περιοχές της Ευρώπης (Reimann *et al.* 2014a, b). Οι συγκεντρώσεις του σεληνίου στα δείγματα των γεωργικών εδαφών της Ευρώπης κυμαίνονται από <0,05 έως 3,8 mg/kg, με διάμεση τιμή 0,35 mg/kg (Reimann *et al.* 2014c). Ενώ, στα δείγματα των εδαφών από βοσκότοπους, οι συγκεντρώσεις του

σεληνίου κυμαίνονται από $0,05$ έως $6,8$ mg/kg, με διάμεση τιμή $0,40$ mg/kg. Η εκχύλιση έγινε με ζέον βασιλικό νερό και ο προσδιορισμός με ICP-MS (Reimann *et al.* 2009, Birke *et al.* 2014).

Το σελήνιο στο διάλυμα παρουσιάζεται, κυρίως, σε ανιοντική μορφή, με τη σεληνιώδη [SeO_3^{2-}] και τη σεληνιακή ρίζα [SeO_4^{2-}] (που αντιστοιχούν στη θειώδη και τη θειϊκή ρίζα) να είναι οι βασικές μορφές του στα υδατικά διαλύματα. Το στοιχειακό σελήνιο, ενώ είναι σχετικά αδιάλυτο, είναι, επίσης, σταθερό σε ένα μεγάλο εύρος τιμών pH που αντιπροσωπεύει αναγωγικές συνθήκες (Brookins 1988). Η ευκίνητη σεληνιακή ρίζα εισερχόμενη στο αποχετευτικό σύστημα ανάγεται σε σεληνιώδη, εάν το Eh μειωθεί, και σε χαμηλότερες τιμές pH η σεληνιώδης ρίζα είναι πιθανό να προσροφηθεί ισχυρά από ένυδρες επιφάνειες οξειδίων του τρισθενούς σιδήρου (Howard 1977). Οι Hamdy & Gissel-Nielsen (1977) έδειξαν ότι η άργιλος και τα οξείδια του Fe(III) έχουν την ικανότητα να απομακρύνουν το Se^{4+} από το διάλυμα.

Σε βιομηχανικές περιοχές η καύση ορυκτών καυσίμων, π.χ., του γαιάνθρακα και του λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας οδηγεί σε αύξηση του σεληνίου στο περιβάλλον, λόγω της ατμοσφαιρικής κατακρήμνισης (Nriagu & Pacyna 1988). Άλλες πηγές του σεληνίου περιλαμβάνουν τις μεταλλουργικές δραστηριότητες, τον βουλκανισμό των ελαστικών, τα υγρά απόβλητα και μερικά είδη φωσφορικών λιπασμάτων (Reimann & Caritat 1998).

Το σελήνιο αποτελεί, από βιολογικής πλευράς, ενεργό στοιχείο και είναι απαραίτητο στη διατροφή πληθώρας οργανισμών (Μανουσάκης 1992). Γι' αυτό το λόγο, η συμπεριφορά του σεληνίου στο επιφανειακό περιβάλλον, ειδικά στο έδαφος, έχει μελετηθεί εκτενώς (Jacobs 1989). Το σελήνιο είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη και τη γονιμότητα των ζωϊκών οργανισμών. Η, δε, ανεπάρκεια του στοιχείου στον άνθρωπο οδηγεί στις ασθένειες Keshan και Kashin-Beck, προσβάλλοντας την καρδιά (καρδιομυοπάθεια) και τα οστά (σωληνώδεις μεταβολές των οστών - ενδημική οστεοχονδροπάθεια), αντίστοιχα (Mertz 1987). Για τους ενήλικες, η απαραίτητη ημερήσια δόση έχει καθορισθεί στα 30-40 μg/ημέρα (WHO 1996). Οι κόκκοι των σιτηρών, τα δημητριακά και το κρέας περιέχουν, συνήθως, ικανή ποσότητα σεληνίου που να εξασφαλίζει την αναγκαία ημερήσια δόση. Πάντως, η άριστη διατροφολογική απαίτηση σε σελήνιο κυμαίνεται ανάμεσα σε πολύ στενά όρια. Από την άλλη μεριά, το σελήνιο μπορεί να καταστεί τοξικό σε υψηλότερες συγκεντρώσεις, προκαλώντας τριχόπτωση και απώλεια ονύχων, δερματολογικές δυσλειτουργίες, νευρικές βλάβες και κράμπες στην κοιλιακή χώρα (Mertz 1987). Η σοβαρότητα αυτών των επιπτώσεων εξαρτάται από τη συγκέντρωση του σεληνίου στα τρόφιμα και τη συχνότητα με την οποία αυτά καταναλώνονται. Η δηλητηρίαση από σελήνιο μπορεί να αποβεί τόσο σοβαρή σε μερικές περιπτώσεις που είναι δυνατόν να προκαλέσει ακόμη και θάνατο.

Π1.37. Sn – ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ

Ο κασσίτερος είναι μέταλλο που ανήκει στην ομάδα 14 του Περιοδικού Πίνακα, μαζί με τον C, το Si, το Ge και το Pb. Το εν λόγω στοιχείο έχει ατομικό αριθμό 50, ατομική μάζα 119, τρεις κύριες καταστάσεις οξειδωσης (-2, +2 και +4), εκ των οποίων η +4 είναι με μεγάλη διαφορά η πιο διαδεδομένη στη φύση, καθώς και δέκα ισότοπα, τα οποία απαντούν στη φύση που είναι και ο μεγαλύτερος αριθμός ισωτόπων που μπορεί να εμφανίσει ένα στοιχείο. Εξ αυτών, τα ισότοπα που είναι τα πιο διαδεδομένα στη φύση

είναι το ^{120}Sn , το ^{118}Sn και το ^{116}Sn και παρουσιάζουν ποσοστά συμμετοχής στην ολική του μάζα 32,97%, 24,01% και 14,24%, αντίστοιχα. Ο κασσίτερος επιδεικνύει ενδιάμεσες γεωχημικές ιδιότητες, σε σχέση με το Ge και τον Pb.

Όπως ο Pb, έτσι και ο κασσίτερος είναι ένα σχετικά σπάνιο μέταλλο, με μέση περιεκτικότητα στο γήινο φλοιό 2,5 mg/kg (Taylor & McLennan 1985 1995). Ενώ, η υπολογισθείσα μέση τιμή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό είναι 2,2 (Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008). Παρ' όλη τη σπανιότητά του, είναι ένα πολύ γνωστό μεταλλικό στοιχείο, λόγω της χρησιμοποίησής του σε προϊόντα οικιακής χρήσης και της σχετικής ευκολίας στην εξαγωγή του από τις φυσικές πηγές. Πρόκειται για ένα από τα επτά στοιχεία που είναι γνωστά από την αρχαιότητα. Ο κασσίτερος είναι σιδηρόφιλο μεταλλικό στοιχείο που δημιουργεί αρκετά ορυκτά, μεταξύ αυτών τον κασσιτερίτη $[\text{SnO}_2]$ και τον σπανιότερο σταννίτη $[\text{Cu}_2\text{FeSnS}_4]$. Μπορεί, όμως, να υφίσταται και ως επουσιώδες στοιχείο στο βιοτίτη, το μοσχοβίτη, τον αμφίβολο, τη σφήνα και το ρουτίλιο.

Κατά τη διάρκεια των μαγματικών διεργασιών, ο Sn^{4+} μπορεί να αντικαταστήσει το Ti^{4+} και τον Fe^{3+} σε συνοδά ορυκτά, όπως η σφήνα $[\text{CaTiSiO}_5]$, ο ιλμενίτης $[\text{Fe}^{2+}\text{Ti}^{4+}\text{O}_3]$, το ρουτίλιο $[\text{TiO}_2]$ και ο μαγνητίτης $[\text{Fe}^{2+}\text{Fe}^{3+}_2\text{O}_4]$. Το μικρό, ισχυρά φορτισμένο ιόν Sn^{4+} συγκεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό, με τη μορφή του συμπλόκου $(\text{SnO}_4)^{4-}$, στα υπολειμματικά τήγματα και γι' αυτό το λόγο εμφανίζεται εμπλουτισμένο στα φελσικά πυριγενή πετρώματα, σε σχέση με τα μαφικά. Ο Mielke (1979) αναφέρει τα επίπεδα τιμών του κασσιτέρου στους διάφορους τύπους πυριγενών πετρωμάτων ως εξής: υπερμαφικά 0,5 mg/kg, βασάλτες 1,5 mg/kg και γρανίτες 1,5-3 mg/kg Sn. Ο κασσίτερος συνδέεται με το οξυγόνο σε ορυκτά υψηλών θερμοκρασιών [π.χ., κασσιτερίτη, SnO_2] και με το θείο [π.χ., σταννίτη, $\text{Cu}_2\text{FeSnS}_4$] σε χαμηλότερες θερμοκρασίες (Mielke 1979). Στα μεταγενέστερα στάδια της διαφοροποίησης του μάγματος, ο κασσίτερος μπορεί να αντικαταστήσει το Nb, το Ta και το W. Ο κασσιτερίτης εμφανίζεται συχνά ε τη μορφή διάσπαρτης συνοδευτικής φάσης στους εξελιγμένους γρανίτες και συγκεντρώνεται σε επίπεδα οικονομικής σημασίας, εντός διακριτών, υδροθερμικών φλεβών και σε κοιτάσματα εκ μετασωματώσεως, στενά συνδεδεμένα με έντονα πυριτιούχες λιθολογίες (Ganeev *et al.* 1961, Ure & Berrow 1982). Οι κύριοι ξενιστές του κασσιτέρου στα γρανιτικά πετρώματα είναι η κερροσίλβη, ο βιοτίτης, ο μοσχοβίτης, ο τιτανίτης, ο γρανάτης, ο ιλμενίτης και ο μαγνητίτης.

Στα ιζηματογενή πετρώματα, οι συγκεντρώσεις του κασσιτέρου καθορίζονται βασικά από την παρουσία ανθεκτικών στην αποσάθρωση ορυκτών, όπως ο κασσιτερίτης, η σφήνα και ο μαγνητίτης. Μικρές ποσότητες κασσιτέρου που διαλυτοποιούνται κατά τη διάρκεια της αποσάθρωσης των μαρμαρυγιών, πιθανόν να καθιζήσουν μαζί με τις πλούσιες σε Al, ανθεκτικές παραμένουσες φάσεις μετά την υδρόλυση, γεγονός που εξηγεί την ευρείας κλίμακας συγκέντρωση του μετάλλου στους βωξίτες (Wedepohl 1978). Τα αργιλούχα και ασβεστούχα ιζήματα περιέχουν κατά κανόνα κασσίτερο σε επίπεδα (4-6 mg/kg), τα οποία υπερβαίνουν τη μέση συμμετοχή του στο γήινο φλοιό, ενώ στους ψαμμίτες παρατηρείται έκπλυση αυτού (περιεκτικότητες περίπου 1 mg/kg). Στα εδάφη τροπικών χωρών, έχουν καταγραφεί τιμές που φθάνουν τα 60 mg/kg Sn, με ένα μεγάλο ποσοστό να συγκρατείται στις αργίλους και το οργανικό υλικό (Aubert & Pinta 1977). Ο Mielke (1979) αναφέρει επίπεδα κασσιτέρου της

τάξεως των 6 mg/kg στους αργιλικούς σχιστόλιθους και <1 mg/kg στους ψαμμίτες και τα ανθρακικά πετρώματα. Η μέση περιεκτικότητα του κασσιτέρου στον ασβεστόχο πηλό ανέρχεται στα 5 mg/kg (McLennan & Murray 1999).

Η κινητικότητα του κασσιτέρου κατά την αποσάθρωση είναι σε υψηλό βαθμό εξαρτώμενη από το pH και το ιόν Sn^{2+} , το οποίο αποτελεί ισχυρό αναγωγικό παράγοντα, υπάρχει μόνο σε όξινα και αναγωγικά περιβάλλοντα (Kabata-Pendias 2001). Ο διαλυτός κασσίτερος ακολουθεί τη συμπεριφορά του Fe και του Al και παραμένει στα ανθεκτικά κατάλοιπα της αποσάθρωσης, μαζί με τα υδροξείδια αυτών των μετάλλων. Ο κασσίτερος σχηματίζει διαλυτά και αδιάλυτα σύμπλοκα με οργανικές ενώσεις.

Η παρουσία του κασσιτέρου στο έδαφος δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Με βάση, όμως, τα υπάρχοντα στοιχεία η Kabata-Pendias (2001) αναφέρει εύρος τιμών, κυμαινόμενο από 1 ως 11 mg/kg Sn, με μέση τιμή 1,1 mg/kg. Ενώ, ο Koljonen (1992) αναφέρει ως παγκόσμια διάμεση τιμή του κασσιτέρου στο έδαφος τα 4 mg/kg. Οι δε ολικές συγκεντρώσεις του κασσιτέρου στο επιφανειακό υπολειμματικό έδαφος των Ευρωπαϊκών χωρών κυμαίνονται από <2,0 έως 106 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 4,48 και 3,0 mg/kg, αντίστοιχα (Salminen *et al.* 2005). Ενώ, στα δείγματα του υπεδάφους οι συγκεντρώσεις του κυμαίνονται από <2,0 έως 106 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 3,94 και 3,00 mg/kg Sn, αντίστοιχα. Ο μέσος λόγος του κασσιτέρου σε δείγματα εδάφους επιφανείας:βάθους, βάσει των αποτελεσμάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, είναι 1,134, ο οποίος υποδηλώνει μικρό εμπλουτισμό του στο επιφανειακό έδαφος (De Vos & Tarvainen *et al.* 2006). Αυτός ο εμπλουτισμός θεωρείται ότι οφείλεται στην προσρόφιση του κασσιτέρου από την οργανική ύλη του επιφανειακού εδάφους.

Στο ίζημα ρέματος, το πλείστον του ανθεκτικού στην αποσάθρωση κασσιτέρου συγκρατείται σε ανθεκτικές φάσεις οξειδίων, όπως ο κασσιτερίτης, ο οποίος ελευθερώνει τον κασσίτερο σε βραδείς ρυθμούς κατά τη διάρκεια της αποσάθρωσης. Η αποσάθρωση των περισσότερων φυσικών και ανθρωπογενών ξενιστών του κασσιτέρου πραγματοποιείται με πιο έντονους ρυθμούς κάτω από όξινες και αναγωγικές συνθήκες, παρ' όλο που το SnS_2 είναι αδιάλυτο σε αναγωγικό περιβάλλον (Brookins 1988). Ο τυχόν ελευθερωμένος Sn^{2+} οξειδώνεται ταχέως και στη συνέχεια δεσμεύεται από δευτερογενή ορυκτά του Fe ή του Al, ως $\text{Sn}(\text{OH})_4$ ή $\text{Sn}(\text{OH})_3\text{O}^-$.

Σε περιοχές χωρίς μεταλλοφορία κασσιτέρου, αποτελεί εξαιρετικό δείκτη ρύπανσης. Τα ρυπασμένα δείγματα διακρίνονται από την παρουσία υψηλών τιμών άλλων μετάλλων, όπως ο Pb, ο Zn και το As, τα οποία δεν σχετίζονται με τη μεταλλοφορία του κασσιτέρου.

Οι ανθρωπογενείς πηγές του κασσιτέρου περιλαμβάνουν την καύση γαιάνθρακα, λιγνίτη και ξύλου, την αποτέφρωση αποβλήτων και βιομηχανικής ύλης (Reimann & Caritat 1998). Άλλες ανθρωπογενείς πηγές του κασσιτέρου είναι τα κράματα, όπως το συγκολλητικό κράμα (Sn-Pb), εντομοκτόνα και συντηρητικά ξύλου, στα οποία χρησιμοποιούνται οργανικές ενώσεις του κασσιτέρου. Σημειώνεται ότι το ανθρωπογενούς προέλευσης, οργανικό εντομοκτόνο, τριβουτυλ-Sn, εύκολα προσροφάται από τα αιωρούμενα σωματίδια (De Mora & Phillips 1997).

Ο κασσίτερος πιστεύεται, ότι είναι απαραίτητο ιχνοστοιχείο για κάποιους οργανισμούς, πιθανόν συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπων, παρ' όλο που δεν έχει προσδιοριστεί πλήρως ο βιολογικός

του ρόλος στα έμβια όντα. Πολλές ενώσεις του κασσιτέρου είναι τοξικές σε κατώτερους οργανισμούς. Οι ανθεκτικές και δύσκολα βιοαποικοδομούμενες, οργανικές ενώσεις του κασσιτέρου, χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, όπως για παράδειγμα οι αποδεδειγμένες περιπτώσεις δυσμορφιών του κελύφους στα οστρακόδερμα που μεταφέρονται στα γαστερόποδα και οφείλονται στον τριβουτυλ-Sn που περιέχουν οι αντιδιαβρωτικές βαφές των πλοίων (De Mora & Phillips 1997). Τοξικά επίπεδα του ανόργανου κασσιτέρου, είναι δυνατόν, να προκαλέσουν περιορισμό της ανάπτυξης και αναιμία στον άνθρωπο, καθώς και να επηρεάσουν το μεταβολισμό του Zn, του Cu και του Ca (WHO 1996). Ευτυχώς, ο κασσίτερος προσροφάται ελάχιστα από τον ανθρώπινο οργανισμό.

ΠΙ.38. Sr – ΣΤΡΟΝΤΙΟ

Το στρόντιο ανήκει στη ομάδα 2 του Περιοδικού Πίνακα, μαζί με το Be, το Mg, το Ca και το Ba. Έχει ατομικό αριθμό 38, ατομική μάζα 88, μία κατάσταση οξειδωσης (+2) και τέσσερα απαντώντα στη φύση ισότοπα (^{84}Sr , ^{86}Sr , ^{87}Sr και ^{88}Sr), εκ των οποίων το ^{88}Sr παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αφθονία στη φύση, με ποσοστό 82,6% της ολικής του μάζας. Το στρόντιο είναι το πλησιέστερο στοιχείο, από χημικής πλευράς, προς τις συγκριτικά βαρύτερες αλκαλικές γαίες, το Ca και το Ba.

Το στρόντιο ανήκει στα λιθόφιλα μεταλλικά στοιχεία. Το μέγεθος του ιόντος Sr^{2+} (118 pm) είναι ενδιάμεσο μεταξύ εκείνου του Ca^{2+} (100 pm) και του K^{+} (138 pm), τα οποία μπορεί να υποκαταστήσει σε μία ποικιλία πετρογενετικών ορυκτών, συμπεριλαμβανομένων των καλιούχων αστρίων, της γύψου, των πλαγιοκλάστων και ιδιαίτερα του ασβεστίτη και του δολομίτη, τα οποία αποτελούν τις κύριες πηγές στρόντιου στο ύδωρ των ρεμάτων. Επίσης, κάποια υποκατάσταση του Ba λαμβάνει χώρα στο βαρύτη $[\text{BaSO}_4]$ και τον γουϊδερίτη $[\text{BaCO}_3]$. Τα ορυκτά του στρόντιου είναι σχετικά σπάνια, παρ' όλα αυτά περιλαμβάνουν τον στρόντιανίτη $[\text{SrCO}_3]$ και τον κελεστίτη $[\text{SrSO}_4]$, τα οποία συνδέονται, κυρίως, με τα υδροθερμικά κοιτάσματα ή τους πηγματίτες.

Κατά την εξέλιξη των μαγματικών διεργασιών, το στρόντιο συγκεντρώνεται στα κλάσματα, μεσαίου σταδίου και ως εκ τούτου, έχει την τάση να εμπλουτίζεται στα ενδιάμεσης σύστασης πετρώματα (≈ 500 mg/kg Sr), σε σχέση με τον εξελιγμένο γρανίτη (< 300 mg/kg Sr) ή τα μαφικά πυριγενή πετρώματα (< 450 mg/kg Sr). Ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις (περίπου 1000 mg/kg Sr) έχουν καταγραφεί στον ανορθοσίτη (Wedepohl 1978). Ο Mielke (1979) αναφέρει επίπεδα του στρόντιου στα υπερμαφικά, βασαλτικά και γρανιτικά πετρώματα της τάξεως του 1, 465 και 100-440 mg/kg, αντίστοιχα, και μέση τιμή στο γήινο φλοιό 384 mg/kg Sr. Ενώ, στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό η υπολογισθείσα μέση τιμή του είναι 320 mg/kg Sr (Πίνακας 6.7 – Rudnick & Gao 2003).

Οι αναλογίες Rb:Sr, Sr:Ca και Ba:Sr χρησιμοποιούνται ευρέως για τον προσδιορισμό των πετρογενετικών διεργασιών, με τα δύο πρώτα να αυξάνονται και το τελευταίο να μειώνεται με την εξέλιξη της μαγματικής διαφοροποίησης. Το στρόντιο είναι σχετικά δυσκίνητο στοιχείο σε υψηλού βαθμού μεταμορφωμένα πετρώματα, συχνά συγκεντρώνεται στο γρανουλίτη, σε συνδυασμό με το Ba και το Zr (Drury 1973). Πάντως, διάχυτη ανακατανομή του στοιχείου μπορεί, να παρατηρηθεί κατά την υδροθερμική εξαλλοίωση και τη μεταμόρφωση επαφής (Gale & Roberts 1974). Οι δε υψηλές τιμές

στροντίου στο γρανουλίτη αποδίδονται στη μεταφορά του προς τον κατώτερο φλοιό κατά τη διάρκεια της εξαερώσεως του μανδύα (Korringa & Noble 1971). Ανώμαλες συγκεντρώσεις του στροντίου αναφέρονται σε εξαλλοιωμένες φλέβες γρανιτοειδών (White 1966).

Στις ιζηματογενείς διεργασίες, η κατανομή του στροντίου επηρεάζεται, τόσο από την ισχυρή προσρόφηση αυτού από τα ορυκτά της αργίλου, όσο από την μεγάλης κλίμακας υποκατάσταση του Sr^{2+} από το Ca^{2+} στα ανθρακικά ορυκτά (αραγωνίτης > ασβεσίτης), αλλά και του Sr^{2+} από το Ba^{2+} στα θειϊκά ορυκτά, καθώς και την ποσότητα των κλαστικών αστρίων (Simmons 1999b). Επομένως, ο εμπλουτισμός του στροντίου μέχρι το επίπεδο των περίπου 1000 mg/kg αποτελεί συνήθη κοινό τόπο στους ασβεστόλιθους και τους εβαπορίτες, παρ' όλο που η αναλογία Sr:Ca στους περισσότερους τύπους ασβεστόλιθων είναι χαμηλότερη από 1:1000 (Kulp *et al.* 1952). Τα ορυκτά στροντιανίτης [SrCO_3] και κελεσίτης [SrSO_4] είναι παρόντα στα ιζηματογενή πετρώματα. Διακριτά ορυκτά του στροντίου είναι σχετικά ασυνήθη, παρ' όλο που θειϊκές και ανθρακικές φάσεις, πιθανόν να παρατηρούνται στους εβαπορίτες και τις υδροθερμικές φλέβες (Ure & Berrow 1982). Υψηλές συγκεντρώσεις στροντίου μπορεί να συσχετίζονται με ορυκτά του Ba, π.χ., το βαρύτη [BaSO_4] και το γουϊδερίτη [BaCO_3], λόγω επιλεκτικής υποκατάστασης του μεγαλύτερου (135 pm) ιόντος Ba^{2+} . Κατά τα άλλα, οι άστριοι είναι οι κύριοι ξενιστές του στροντίου. Ενώ, ο καθαρός χαλαζίτης (<40 mg/kg Sr) και ο αργιλικός σχιστόλιθος (<400 mg/kg Sr) είναι, γενικά, πτωχοί σε στρόντιο, σε σχέση με τα χαλαζιο-αστριούχα πετρώματα (περίπου 600 mg/kg Sr). Ο Mielke (1979) δίδει επίπεδα στροντίου στους αργιλικούς σχιστόλιθους, τους ψαμμίτες και τα ανθρακικά πετρώματα της τάξεως των 300, 20 και 610 mg/kg Sr, αντίστοιχα.

Το στρόντιο συνδέεται στενά με το ασβέστιο και είναι δείκτης ανθρακικών πετρωμάτων, ιδιαίτερα, σε συνδυασμό με το Mg και το Ba. Όπου το Ca και άλλα στοιχεία υποδηλώνουν ανθρακικά πετρώματα και άλλα στοιχεία (π.χ., σπάνιες γαίες) φελσικές διεισδύσεις, η γεωλογία του υποβάθρου ενδέχεται να είναι ευνοϊκή για τη μεταλλογένεση κοιτασμάτων τύπου σκαρν.

Το στρόντιο κινητοποιείται εύκολα κατά την αποσάθρωση, ειδικά σε οξειδωτικά και όξινα περιβάλλοντα και ενσωματώνεται στα ορυκτά της αργίλου, αλλά και δεσμεύεται ισχυρά από την οργανική ύλη. Η περιεκτικότητα του στροντίου στο έδαφος ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από τα μητρικά πετρώματα, το κλίμα και, ως εκ τούτου η περιεκτικότητά του κυμαίνεται από 50 ως 1000 mg/kg (Taylor 1964). Το έδαφος που σχηματίζεται από τιλλίτες (παγετώδεις αποθέσεις) σε υγρά κλίματα είναι σχετικά πτωχό σε στρόντιο και η μέση τιμή για τον ασβεστόχο πηλό αναφέρεται στα 192 mg/kg (McLenann & Murray 1999). Σε όξινα εδάφη, το στρόντιο υφίσταται έντονη έκπλυση προς τους κατώτερους ορίζοντες της εδαφοτομής. Ενώ, οι παράκτιες περιοχές παρουσιάζουν εμφανή εμπλουτισμό του στροντίου στο επιφανειακό έδαφος. Αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να ερμηνευθεί ως ατμοσφαιρική προσθήκη θαλάσσιου αλατιού (Kabata-Pendias 2001).

Οι ολικές συγκεντρώσεις του στροντίου στο επιφανειακό υπολειμματικό έδαφος των Ευρωπαϊκών χωρών κυμαίνονται από 8,0 έως 3120 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 130 και 89 mg/kg Sr, αντίστοιχα (Salminen *et al.* 2005). Ενώ, στα δείγματα του υπεδάφους οι συγκεντρώσεις του κυμαίνονται από 6,0 έως 2010 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 143 και 95 mg/kg Sr, αντίστοιχα. Ο μέσος λόγος του

στροντίου σε δείγματα εδάφους επιφανείας:βάθους, βάσει των αποτελεσμάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, είναι 0,877 (De Vos & Tarvainen *et al.* 2006).

Το πλείστον του στροντίου στα ιζήματα ρέματος περιέχεται σε θραύσματα λίθων και στους κλαστικούς αστρίους, αλλά μπορεί, επίσης, να εμφανισθεί σε μεταλλοφόρες περιοχές, σε ορυκτά, όπως ο βαρύτης και ο γουϊδερίτης. Η ελευθέρωση Sr^{2+} από τα εν λόγω ορυκτά είναι σχετικά βραδεία, όμως, η επακόλουθη διασπορά αυτού πιθανόν να είναι ευρεία κάτω από συνθήκες pH χαμηλότερου του 5,5 (Short 1961). Σε υψηλότερο pH ή παρουσία CO_2 , το στρόντιο τείνει να καθιζάνει ως αυθιγενές ανθρακικό. Η μέση περιεκτικότητα του στροντίου στα αιωρούμενα σωματίδια των ποταμών ανέρχεται στα 150 mg/kg (McLennan & Murray 1999). Ενώ, η διακύμανση των συγκεντρώσεών του σε δείγματα ιζήματος ρέματος από τη γεωχημική χαρτογράφηση της Ευρώπης κυμαίνεται από 31 έως 1352 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 171 και 126 mg/kg Sr, αντίστοιχα (Salminen *et al.* 2005, De Vos & Tarvainen *et al.* 2006).

Το δισθενές κατιόν του στροντίου [Sr^{2+}] στο υδάτινο περιβάλλον είναι ευκίνητο στις περισσότερες συνθήκες περιβάλλοντος (Πίνακας 6.3), παρά τη σχετικά χαμηλή διαλυτότητα των ανθρακικών και των θειϊκών του ενώσεων, σε ουδέτερες ως αλκαλικές συνθήκες pH (Brookins 1988). Σε τιμές pH χαμηλότερες του 4,5, το δισθενές κατιόν του στροντίου [Sr^{2+}] είναι η κυρίαρχη μορφή. Σε πιο βασικές συνθήκες περιβάλλοντος (pH 5-7,5) υπερισχύουν οι θειϊκές ενώσεις του στροντίου [SrSO_4], και σε αλκαλικό περιβάλλον (pH > 8) κυριαρχούν οι ανθρακικές [SrCO_3].

Στις ανθρωπογενείς πηγές του στροντίου περιλαμβάνονται τα βιομηχανικά απόβλητα, ιδιαίτερα από τα εξευγενιστήρια Zn, τη διάθεση της ιπτάμενης τέφρας από την καύση του γαιάνθρακα και του λιγνίτη και της τέφρας των αποτεφρωτηρίων, ενώ το ραδιογενές στρόντιο προέρχεται από τις πυρηνικές δοκιμές (Reimann & Caritat 1998). Το στρόντιο χρησιμοποιείται, επίσης, στην παραγωγή μαγνητών φερρίτη και υάλου για τις καθοδικές λυχνίες της έγχρωμης τηλεόρασης. Το οξειδίο του στροντίου χρησιμοποιείται στη βελτίωση της ποιότητας του λούστρου στην κεραμική και το χλωρίδιο του στροντίου στις οδοντόπαστες για ευαίσθητα δόντια.

Από βιολογικής πλευράς, το στρόντιο θεωρείται όχι απαραίτητο στοιχείο. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να αντικαταστήσει το ιόν Ca^{2+} στους ζώντες οργανισμούς και να προκαλέσει ανησυχία, λόγω των ραδιογενών μορφών του στροντίου στο περιβάλλον, όπως το ιδιαίτερος ραδιοτοξικό ισότοπο ^{90}Sr . Η μακράς διάρκειας τοξικότητα προκαλεί «ραχίτιδα στροντίου» στα σημεία όπου ο σκελετός αδυνατεί να δημιουργήσει ορυκτά, ακόμη και όταν υπάρχει αρκετό Ca και βιταμίνη D (Mertz 1987).

Π1.39. Ta – ΤΑΝΤΑΛΙΟ

Το ταντάλιο ανήκει στην ομάδα 5 του Περιοδικού Πίνακα, μαζί με το V και το Nb. Το στοιχείο παρουσιάζει ατομικό αριθμό 73, ατομική μάζα 181, μία κατάσταση οξειδωσης (+5) και δύο σταθερά ισότοπα (^{180}Ta ^{181}Ta), εκ των οποίων το ^{181}Ta υπερισχύει σε αφθονία στη φύση καλύπτοντας ποσοστό 99,99% της ολικής του μάζας.

Το ταντάλιο είναι λιθόφιλο στοιχείο, με χαλκόφιλες ιδιότητες. Η μέση συγκέντρωση του στοιχείου στο γήινο φλοιό ανέρχεται σε 1,7 mg/kg Ta (Fyfe 1999). Ενώ, η υπολογισθείσα μέση τιμή του στον ανώτερο ηπειρωτικό είναι 0,92 mg/kg Ta (Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008). Το ταντάλιο ευρίσκεται, σχεδόν αποκλειστικά, στα σύνθετα οξείδια και υδροξείδια, με εξαίρεση το βορικό ορυκτό, μπεχεριίτη [(Ta,Nb)(BO₄)], καθώς και το μοναδικό γνωστό ορυκτό που δεν είναι οξείδιο, το καρβίδιο του τανταλίου [TaC] (Wedepohl 1978). Στα συνήθη ορυκτά του τανταλίου περιλαμβάνεται ο τανταλίτης [(Fe,Mn)(Ta,Nb)₂O₆], ο φορμανίτης [YT₂O₇] και ο μικρολίθης [(Ca,Na)₂(Ta₂O₆)(O,OH,F)]. Το ταντάλιο συναντάται, σχεδόν αποκλειστικά, μαζί με το Nb.

Τα πιο κοινά ορυκτά-ξενιστές για το ταντάλιο στα πυριγενή πετρώματα περιλαμβάνουν τους πυρόξενους, τους αμφιβόλους, το βιοτίτη, τον ιλμενίτη και τη σφήνα. Ορυκτά, όπως η σφήνα και ο ιλμενίτης περιέχουν τις υψηλότερες συγκεντρώσεις τανταλίου (περίπου 250-350 mg/kg), ενώ ορυκτά της ομάδας των πυροξένων περιέχουν πολύ λιγότερο, συνήθως <7 mg/kg Ta (Sitin 1966). Ο βιοτίτης, ο αμφίβολος και τα πλούσια σε Ti ορυκτά αναφέρονται ως οι κύριες πηγές του τανταλίου στα μαγματικά πετρώματα. Τα γρανιτικά πετρώματα είναι δυνατόν, να περιέχουν 5-13% βιοτίτη, ο οποίος μπορεί να συνεισφέρει μέχρι τη μισή ποσότητα του τανταλίου στους γρανίτες (Wedepohl 1978). Τα γρανιτικού τύπου πετρώματα περιέχουν κατά μέσον όρο 0,5-2,5 mg/kg Ta, ενώ τα αλκαλικά πετρώματα αναφέρεται ότι περιλαμβάνουν μέχρι 33 mg/kg Ta (Borodin *et al.* 1969). Τα υπερμαφικά (υπερσιδηρομαγνησιούχα) και μαφικά (σιδηρομαγνησιούχα) πετρώματα περιέχουν, γενικά, <0,5 mg/kg Ta, ενώ οι Atkins & Smales (1960) αναφέρουν μικρότερη περιεκτικότητα, της τάξεως των 0,018 mg/kg Ta, στο δουνίτη.

Περιορισμένα στοιχεία είναι διαθέσιμα σχετικά με την παρουσία του τανταλίου στα ιζηματογενή πετρώματα. Πιστεύεται, ότι το ταντάλιο είναι λιγότερο ευκίνητο από το Nb κατά την αποσάθρωση, λόγω της χαμηλής διαλυτότητάς του και της πολύ περιορισμένης σταθερότητας των οργανικών του συμπλόκων (Πίνακες 6.2 & 6.3).

Ο Pachadzhanov (1963) αναφέρει μέση περιεκτικότητα τανταλίου, της τάξεως των 2 mg/kg στους αργιλικούς σχιστόλιθους και αργίλους της Ρωσικής Πλατφόρμας που είναι παραπλήσια με τη μέση περιεκτικότητα στα μαγματικά πετρώματα από τον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό. Τα ιζηματογενή πετρώματα υγρών περιοχών, αναφέρεται, ότι περιέχουν ποσότητες μέχρι 2,4 mg/kg Ta, ενώ τα πετρώματα ξηρών κλιμάτων περιέχουν κατά μέσο όρο 0,9 mg/kg Ta (Wedepohl 1978). Οι Parekh *et al.* (1977) δηλώνουν, ότι οι περιεκτικότητες του τανταλίου στους ασβεστόλιθους του Ανώτερου Ιουρασικού είναι χαμηλές, της τάξεως των 0,043 mg/kg, με μέσο όρο 0,22 mg/kg. Διάφοροι τύποι γραουββάκων περιέχουν 0,7-0,85 mg/kg Ta (Condie 1993), οι ραδιολαρίτες 0,29-0,33 mg/kg Ta (Plank & Langmuir 1998), οι πηλίτες 0,81-1,18 mg/kg Ta (Elliot *et al.* 1997, Gao *et al.* 1998), σύνθετο δείγμα αργιλικού σχιστόλιθου της Βόρειας Αμερικής 1,1 mg/kg Ta (Condie 1993) και οι αρενίτες 0,81-0,88 mg/kg Ta (Gao *et al.* 1998),

Η μέση περιεκτικότητα του τανταλίου στα αιωρούμενα σωματίδια των ποταμών δίδεται στα 1,25 mg/kg (McLennan & Murray 1999).

Στην εφαρμοσμένη γεωχημική έρευνα, το ταντάλιο, μπορεί να χρησιμεύσει ως ιχνηλάτης, για τον εντοπισμό πλούσιων σε ταντάλιο πηγματιτών και ανθρακίτων.

Η [Kabata-Pendias \(2001\)](#) αναφέρει ότι υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία για την παρουσία του τανταλίου στο έδαφος, όμως, δίδει μέση τιμή για τους ασβεστούχους πηλούς 1 ως 2 mg/kg Ta. Ενώ, οι [Kabata-Pendias & Mukherjee \(2007\)](#) δίδουν συγκεντρώσεις του τανταλίου στο έδαφος διαφόρων χωρών που κυμαίνονται από 0,2 έως 3,9 mg/kg. Ο [Koljonen \(1992\)](#) αναφέρει ως παγκόσμια διάμεση τιμή του τανταλίου στα εδάφη 1,1 mg/kg Ta.

Οι ολικές συγκεντρώσεις του τανταλίου στο επιφανειακό υπολειμματικό έδαφος των Ευρωπαϊκών χωρών κυμαίνονται από <0,05 έως 6,78 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 0,755 και 0,68 mg/kg Ta, αντίστοιχα ([Salminen et al. 2005](#)). Ενώ, στα δείγματα του υπεδάφους οι συγκεντρώσεις του κυμαίνονται από <0,05 έως 7,18 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 0,747 και 0,69 mg/kg Ta, αντίστοιχα. Ο μέσος λόγος του τανταλίου σε δείγματα εδάφους επιφανείας:βάθους, βάσει των αποτελεσμάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, είναι 0,999 ([De Vos & Tarvainen et al. 2006](#)).

Το ταντάλιο χρησιμοποιείται, βασικά, για την κατασκευή ηλεκτρολυτικών πυκνωτών και τμημάτων των κλιβάνων κενού, τα οποία συνολικά αντιστοιχούν στο 60% της αξιοποίησής του. Το μέταλλο, παράλληλα, χρησιμοποιείται ευρέως για την κατασκευή εξοπλισμού, κατάλληλου για τη χημική βιομηχανία, πυρηνικούς αντιδραστήρες, μέρη των αεροπλάνων και των πυραύλων, καθώς και εργαλεία καρβιδίων για τον εξοπλισμό των βιομηχανιών κατεργασίας μετάλλων. Λόγω των βιολογικά αδρανών ιδιοτήτων του, χρησιμοποιείται, ακόμη σε ιατρικές εφαρμογές σε μεταλλικά ελάσματα και δίσκους για την αποκατάσταση κρανιακών ατελειών, για συρμάτινες ραφές και για την κατασκευή τεχνητών οργάνων. Το ταντάλιο έχει χρησιμοποιηθεί, επίσης, στην παραγωγή πυροβόλων όπλων και ενδέχεται, να έχει οδηγήσει σε αυξημένες περιεκτικότητες τανταλίου περίξ στρατιωτικών εγκαταστάσεων ([Lisa Axe 2004, προσωπική πληροφορία](#)).

Το ταντάλιο, θεωρείται όχι αναγκαίο στοιχείο, παρ' όλο που σχεδόν τίποτα δεν είναι γνωστό, για την παρουσία του στους ζώντες οργανισμούς και λίγα είναι γνωστά για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του. Η μικρή διαλυτότητα και κινητικότητα του υποδηλώνουν (Πίνακες 6.2 & 6.3) ότι οι όποιες τοξικολογικές επιδράσεις θα είναι, πιθανότατα, μηδαμινές, τουλάχιστον για τις παρούσες περιεκτικότητες που γνωρίζουμε.

Π1.40. Te – ΤΕΛΛΟΥΡΙΟ

Το τελλούριο είναι μεταλλοειδές που ανήκει στην ομάδα 16 του Περιοδικού Πίνακα, η οποία, επίσης, περιλαμβάνει το O, το S και το Se. Το στοιχείο έχει ατομικό αριθμό 52 και ατομική μάζα 128, τέσσερις καταστάσεις οξειδωσης (-2, +2, +4 και +6) και οκτώ απαντώντα στη φύση ισότοπα (^{120}Te , ^{122}Te , ^{123}Te , ^{124}Te , ^{125}Te , ^{126}Te , ^{128}Te και ^{130}Te), εκ των οποίων το ^{130}Te , το ^{128}Te και το ^{126}Te είναι τα πιο διαδεδομένα στη φύση, με ποσοστά επί της ολικής μάζας 34,48%, 31,79% και 18,71%, αντίστοιχα.

Πρόκειται για σπάνιο στοιχείο, με μέση συμμετοχή στο στερεό φλοιό μόλις 5 μg/kg ([Wedepohl 1978](#)). Ενώ, οι [Hu & Gao \(2008\)](#) υπολόγισαν ως μέση τιμή τα 27 μg/kg Te για τον ανώτερο ηπειρωτικό

φλοιό (Πίνακας 6.7) και ο [Ivanov \(1996\)](#) αναφέρει ως διάμεση τιμή τα 300 μg/kg Te για τα πετρώματα του ανώτερου ηπειρωτικού φλοιού. Το τελλούριο είναι χαλκόφιλο στοιχείο, με λιθόφιλες τάσεις, του οποίου η παρουσία περιορίζεται ουσιαστικά στα σουλφίδια και τα χαμηλών θερμοκρασιών υπεργενετικά ορυκτά. Σχεδόν όλα τα ορυκτά του τελλουρίου απαντούν ως τελλουρίδια, τα πιο σημαντικά εκ των οποίων είναι τα τελλουρίδια του χρυσού και του αργύρου, όπως ο καλαβερίτης [AuTe₂], ο σουλβανίτης [(Au,Ag)Te₄] και ο κρεννερίτης [(Au,Ag)Te₂], τα οποία σχηματίζονται σε μεσοθερμικά και επιθερμικά φλεβικά κοιτάσματα πολύτιμων μετάλλων. Υπάρχει μία, μοναδική περίπτωση ορυκτού του τελλουρίου, με μορφή οξειδίου, ο τελλουρίτης [TeO₂] ([Sindeeva 1964](#)). Ομοίως, υπάρχουν μερικά παραδείγματα τελλουριακών ενώσεων, από τις οποίες μόνο ο πουργίτης [Fe₂(TeO₃)₂(SO₄).3H₂O] αποτελεί επιβεβαιωμένο υπαρκτό ορυκτό ([Wedepohl 1978](#)). Πιθανά ορυκτά-μέταλλα ξενιστές του τελλουρίου είναι ο σιδηροπυρίτης, ο μολυβδαινίτης, ο χαλκοπυρίτης, ο χρυσός, ο άργυρος και ο πεντλανδίτης, αν και στα πετρογενετικά πυριτικά ορυκτά το τελλούριο απαντάται, γενικώς, κάτω από τα όρια ανίχνευσης των σημερινών αναλυτικών μεθόδων. Το τελλούριο δεν έχει εντοπισθεί στους πηγματίτες, όμως, παρατηρείται σε υδροθερμικά θειούχα κοιτάσματα και κοιτάσματα τύπου σκαρν.

Τα δεδομένα για το τελλούριο στους μαγματικούς τύπους πετρωμάτων είναι πολύ περιορισμένα. Οι [Turekian & Wedepohl \(1961\)](#) δίδουν ως μέση περιεκτικότητα για όλα τα μαγματικά πετρώματα μόλις 2 μg/kg Te. Ενώ, ο [Levinson \(1974, 1980\)](#) δίνει ως μέση συγκέντρωση 1 μg/kg Te για τα υπερμαφικά, βασάλτες, γρανοδιορίτες και γρανίτη, ενώ για τον αργιλικό σχιστόλιθο 10 μg/kg Te. Οι [Reimann & Caritat \(1998\)](#) εισηγούνται τιμές μεταξύ 1-6 μg/kg για τα πυριγενή πετρώματα και 2-9 μg/kg Te για τα ιζηματογενή. Οι γραουββάκες και οι αργιλικό σχιστόλιθοι περιέχουν κατά μέσο όρο 0,1-1 mg/kg Te ([Wedepohl 1978](#)). Τα κοιτάσματα σιδηροπυρίτη και χαλκού-μολυβδαινίου, γενικά, περιέχουν τις υψηλότερες συγκεντρώσεις τελλουρίου. Ο [Vlassov \(1964\)](#) αναφέρει περιεκτικότητα τελλουρίου σε ένα κοίτασμα σιδηροπυρίτη, κυμαινόμενη από 6-1350 mg/kg στο σιδηροπυρίτη και από 9-6600 mg/kg στο χαλκοπυρίτη. Όμως, οι τιμές που δίδονται για ένα κοίτασμα χαλκού-μολυβδαινίου είναι εμφανώς χαμηλότερες και ο [Vlassov \(1966\)](#) αναφέρει 5-510 mg/kg Te στο σιδηροπυρίτη και μόνο 5-20 mg/kg στο χαλκοπυρίτη. Οι [Ward et al. \(1963\)](#) αναφέρουν μέση περιεκτικότητα τελλουρίου στους κονδύλους μαγγανίου από τον Ειρηνικό τα 48 mg/kg.

Κατά την αποσάθρωση το τελλούριο μπορεί να οξειδωθεί σε τελλουρίτες [TeO₂] που είναι λίγο ευκίνητοι και συνήθως προσροφημένοι στα υδροξείδια του Fe. Δεν έχει γίνει συστηματική έρευνα για το τελλούριο στο έδαφος σε παγκόσμια κλίμακα, παρ' όλο που παρουσιάζει χαμηλή κινητικότητα σε διάφορους εδαφικούς ορίζοντες ([Kabata-Pendias 2001](#)). Η μέση περιεκτικότητά του στο έδαφος παγκοσμίως αναφέρεται από τον [Jovic \(1999a\)](#) μεταξύ 0,5 και 37 mg/kg Te. Ενώ, [Koljonen \(1992\)](#) δίνει ως διάμεση τιμή 0,006 mg/kg Te. Οι ολικές συγκεντρώσεις του τελλουρίου στο επιφανειακό υπολειμματικό έδαφος των Ευρωπαϊκών χωρών κυμαίνονται από <0,02 έως 0,93 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 0,044 και 0,03 mg/kg Te, αντίστοιχα ([Salminen et al. 2005](#)). Ενώ, στα δείγματα του υπεδάφους οι συγκεντρώσεις του κυμαίνονται από <0,002 έως 1,63 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 0,043 και 0,03 mg/kg Te, αντίστοιχα. Ο μέσος λόγος του τελλουρίου σε δείγματα εδάφους

επιφανείας:βάθους, βάσει των αποτελεσμάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, είναι 0,989 (De Vos & Tarvainen *et al.* 2006).

Στη βιομηχανία, το τελλούριο χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της κατεργασιμότητας του χαλκού και του ανοξειδωτού χάλυβα και η προσθήκη του στοιχείου στο μόλυβδο μειώνει τη διαβρωτική ικανότητα του θειϊκού οξέος επί του Pb και βελτιώνει την αντοχή και τη σκληρότητά του. Χρησιμοποιείται ως βασικό συστατικό στους πυροκροτητές και προστίθεται στο χυτοσίδηρο για τον έλεγχο της σκλήρυνσης του κράματος σε ψυχρό λουτρό. Το τελλούριο χρησιμοποιείται, επίσης, στην κεραμική και την ηλεκτρονική βιομηχανία ως ημιαγωγός. Το τελλουρίδιο του βισμούθιου έχει χρησιμοποιηθεί σε θερμοηλεκτρικές διατάξεις.

Δεν υπάρχει καμία γνωστή βιολογική λειτουργία του τελλουρίου, όμως, μπορεί να αντιδράσει με το Se για να συσσωρευθεί στα οστά (Reimann & Caritat 1998). Κάποιες από τις ενώσεις του τελλουρίου είναι τερατογόνες και είναι γνωστό ότι το μεθυλιωμένο τελλούριο είναι τοξικό, καθώς και το εξαφθοριούχο τελλούριο (χρησιμοποιείται στη βιομηχανία) είναι ισχυρός ερεθιστικός παράγοντας του αναπνευστικού συστήματος των ζώων. Το τελλούριο δεν θεωρείται, συνήθως, ότι χρήζει προσοχής σε σχέση με την επίδρασή του στο περιβάλλον, λόγω της σπανιότητάς του (Reeder *et al.* 2006).

Π1.41. Th – ΘΟΡΙΟ

Το θόριο είναι μέλος της σειράς των ακτινίδων, μαζί με το U και τα τεχνητά στοιχεία, όπως το πλουτώνιο (Pu). Το στοιχείο έχει ατομικό αριθμό 90, ατομική μάζα 232, μία κύρια κατάσταση οξειδωσης (+4) και ένα απαντώμενο στη φύση ισότοπο (^{232}Th). Όπως και το U, είναι ραδιενεργό στοιχείο και το πιο σταθερό του ισότοπο, το ^{232}Th , παρουσιάζει μεγάλο χρόνο ημιζωής, $1,4 \times 10^{10}$ έτη.

Το θόριο είναι το πιο άφθονο στοιχείο στη φύση από τα βαρέα στοιχεία, δηλαδή στοιχεία με ατομικό αριθμό μεγαλύτερο του βισμούθιου (Bi >83). Παρουσιάζει περιεκτικότητα στο γήινο φλοιό 3,5-9,6 mg/kg (Taylor 1964, Taylor & McLennan 1995), που είναι πιο υψηλή από αυτή του Sn (2,5 mg/kg) και μόνο ελάχιστα χαμηλότερη από του Pb (13 mg/kg). Ενώ, η υπολογισθείσα μέση τιμή του για τα πετρώματα του ανώτερου ηπειρωτικού φλοιού είναι 10,5 mg/kg Th (Πίνακας 6.7 – Rudnick & Gao 2003).

Πρόκειται για έντονα λιθόφιλο στοιχείο, το οποίο έχει μεγαλύτερη συμμετοχή στα πετρώματα του φλοιού, παρά στους μετεωρίτες και τα μανδουακού τύπου πετρώματα, όπως ο δουνίτης. Το θόριο σχηματίζει αρκετά ορυκτά, συμπεριλαμβανομένου και του μοναζίτη [(Ce,La,Nd,Th)(PO₄,SiO₄)], του σπανιότερου θορίτη [ThSiO₄] και του θοριανίτη [ThO₂], αλλά είναι πιο ευρέως διαδεδομένο ως συνοδευτικό στοιχείο στο ζιρκόνιο, τη σφήνα, το επίδοτο, τον ουρανινίτη, τον αλλανίτη και τον απατίτη στα πυριγενή πετρώματα. Παρ' όλο που το θόριο είναι στοιχείο μεταπτώσεως, το οποίο παρουσιάζει περισσότερα του ενός σθένη, η γεωχημική του συμπεριφορά καθορίζεται από το ιόν Th⁴⁺, το οποίο έχει ακτίνα ιόντος 94 pm και δείχνει τη μεγαλύτερη χημική συγγένεια με τα άλλα τετρασθενή (M⁴⁺) στοιχεία, όπως το U, το Ce και το Zr. Τα ορυκτά αυτών των στοιχείων παρουσιάζουν, πολλές φορές, ίδια κρυσταλλική δομή, με αντικαταστάσεις και βαθμιαία μεταβολή της σύστασης του στερεού διαλύματος

μεταξύ των ακραίων μελών, π.χ., θοριανίτη [ThO₂], σεριανίτη [CeO₂] και ουρανινίτη [UO₂], και θορίτη [ThSiO₄], ζirkονίου [ZrSiO₄] και μοναζίτη [(Ce,La,Th,U)PO₄].

Το θόριο είναι, γενικά, υψηλότερο στα γρανιτικά (15-21.2 mg/kg Th - [Condie 1993](#), [Gao et al. 1998](#)) σε σχέση με τα μαφικά πυριγενή πετρώματα (4,13 mg/kg Th - [Gao et al. 1998](#)). Δεδομένου ότι μπορεί να εισχωρήσει σε κάποια πετρογενετικά ορυκτά, όπως ο βιοτίτης, δεν συγκεντρώνεται, όμως, τόσο μαζικά στην ασύμβατη πηγματιτική φάση, όπως το U, παρ' όλο που μερικά θοριούχα ορυκτά, όπως ο αλλανίτης, παρατηρούνται στους πηγματίτες. Τα ενδιάμεσης σύστασης πετρώματα, όπως ο ανδεσίτης περιέχουν 1-4 mg/kg Th, ενώ ο γάββρος, συνήθως, λιγότερο από 3,5 mg/kg και ο βασάλτης λιγότερο από 1 mg/kg. Στα μεταμορφωμένα πετρώματα, η συγκέντρωση του θορίου είναι, γενικά, αμετακίνητη μέχρι τον υψηλότερο βαθμό, όμως, η ανάτηξη θα οδηγήσει σε συγκέντρωση αυτού στην ευκίνητη γρανιτική φάση. Γι' αυτό το λόγο, υψηλές τιμές του θορίου υποδηλώνουν την παρουσία φελσικών πετρωμάτων, ειδικά, εκ διεισδύσεως.

Το θόριο στα ιζηματογενή πετρώματα είναι ουσιαστικά ανθεκτικού χαρακτήρα, όπως τα κύρια φιλοξενούντα αυτό ορυκτά, δηλαδή ο μοναζίτης και το ζirkόνιο είναι εξαιρετικά ανθεκτικά τόσο στη χημική, όσο και στη φυσική διάσπαση. Όσο θόριο ελευθερώνεται λόγω διάβρωσης, μόνο παροδικά παραμένει εν διαλύσει, δεδομένου ότι προσροφάται ισχυρά από τα ορυκτά της αργίλου. Γι' αυτό το λόγο, οι ψαμίτες, οι αρκόζες και οι γραουββάκες μπορεί, να περιέχουν μέχρι 10 mg/kg Th, ενώ οι κανονικοί αργιλικό σχιστόλιθοι και ιλύόλιθοι 10-13 mg/kg Th. Ο [Mielke \(1979\)](#) αναφέρει επίπεδα θορίου στους αργιλικούς σχιστόλιθους, τους ψαμίτες και τα ανθρακικά πετρώματα 12, 1,7 και 1,7 mg/kg, αντίστοιχα. Οι μαύροι αργιλικό σχιστόλιθοι πιθανόν να περιέχουν υψηλότερες τιμές θορίου, ποτέ, όμως, τόσο υψηλές, όσο του U, λόγω της πολύ ισχυρότερης χημικής συγγένειας του U με το οργανικό υλικό και της μεγαλύτερης κινητικότητας του οξειδωμένου UO₂²⁺ στο διάλυμα. Προσχωματικά κοιτάσματα, όπως η μοναζιτική άμμος, πάντως, μπορεί να είναι εξαιρετικά πλούσια σε θόριο και αποτελεί ένα από τα κυριότερα μεταλλεύματα του θορίου. Ο ασβεστόλιθος έχει, κανονικά, πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε θόριο, επειδή το Th⁴⁺ δεν μπορεί να σχηματίσει σταθερό ανθρακικό άλας, σε αντίθεση με το UO₂²⁺. Ομοίως, το θόριο απουσιάζει σχεδόν ολοσχερώς από τα κοιτάσματα εβαποριτών. Οι θαλάσσιοι κόνδυλοι Mn είναι, συνήθως, εμπλουτισμένοι σε θόριο (24-124 mg/kg) και η πελαγική άργιλος του Ατλαντικού αναφέρεται ότι περιέχει 30 mg/kg Th ([Wedepohl 1978](#)). Η μέση τιμή για τον ασβεστόουχο πηλό ανέρχεται σε 11,3 mg/kg Th ([McLennan & Murray 1999](#)).

Η [Kabata-Pendias \(2001\)](#) αναφέρει, ότι υπάρχουν περιορισμένες πληροφορίες όσον αφορά στο θόριο στα εδάφη. Ο παγκόσμιος μέσος όρος για το έδαφος κυμαίνεται από 3,4 ως 10,5 mg/kg Th ([Kabata-Pendias & Mukherjee 2007](#)). Ενώ, η παγκόσμια διάμεση τιμή για το έδαφος υπολογίζεται στα 9,4 mg/kg Th ([Koljonen 1992](#)).

Οι ολικές συγκεντρώσεις του θορίου στο επιφανειακό υπολειμματικό έδαφος των Ευρωπαϊκών χωρών κυμαίνονται από 0,3 έως 75,9 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 8,24 και 7,24 mg/kg Th, αντίστοιχα ([Salminen et al. 2005](#)). Ενώ, στα δείγματα του υπεδάφους οι συγκεντρώσεις του κυμαίνονται από 0,16 έως 71,7 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 8,7 και 7,63 mg/kg Th, αντίστοιχα. Ο μέσος λόγος

του θορίου σε δείγματα εδάφους επιφανείας:βάθους, βάσει των αποτελεσμάτων του Γεωχημικού Ατλαντα της Ευρώπης, είναι 0,925 (De Vos & Tarvainen *et al.* 2006).

Η κινητικότητα του θορίου στο έδαφος, όπως και του U, καθορίζεται από το σχηματισμό του ένυδρου κατιόντος του Th^{4+} , το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διαλυτότητά του σε ένα ευρύ φάσμα εδαφικού pH. Τα οργανικά οξέα αυξάνουν τη διαλυτότητα του θορίου στο έδαφος, αλλά η κινητικότητα του μπορεί να περιορισθεί εξ αιτίας του σχηματισμού ελαφρώς διαλυτών κατακρημνισμάτων (π.χ., φωσφορικά, οξείδια) και λόγω της προσρόφησης στα ορυκτά της αργίλου και την οργανική ύλη.

Το θόριο παρουσιάζει χαμηλή κινητικότητα κάτω από όλες τις περιβαλλοντικές συνθήκες, κυρίως, λόγω της μεγάλης σταθερότητας του αδιάλυτου διοξειδίου (ThO_2) και της ισχυρά ανθεκτικής φύσεως των φιλοξενούντων αυτού ορυκτών, όπως ο μοναζίτης και το ζirkόνιο. Σε αντίθεση με το U, το θόριο δεν μπορεί, να οξειδωθεί και να δώσει ένα σταθερό κατιόν, ισοδύναμο με το υψηλής κινητικότητας ουρανύλ ιόν UO_2^{2+} . Οι διαλυτές μορφές $\text{Th}(\text{SO}_4)^{2+}$ μπορούν να σχηματισθούν σε pH χαμηλότερο του 3 και κάτω από οξειδωτικές συνθήκες (Brookins 1988), π.χ., σε όξινα νερά μεταλλείων. Όποια ποσότητα θορίου ελευθερώνεται στο διάλυμα, προσροφάται άμεσα από τα αργιλικά ορυκτά και υδρολύεται σε ένυδρο οξείδιο $\text{Th}(\text{OH})_4$, το οποίο συνδέεται στενά με το κλάσμα των αργιλικών ορυκτών, εκτός εάν, μπορέσει, να κινητοποιηθεί από άλλους ανόργανους ή οργανικούς συνδετικούς παράγοντες (Hem 1992). Συνεπώς, το θόριο είναι ουσιαστικά αδιάλυτο στα επιφανειακά και τα υπόγεια νερά και τα επίπεδα αυτού είναι εξαιρετικά χαμηλά, στα 0,01-1 $\mu\text{g/l}$ Th (Hem 1992). Εξ αιτίας αυτού του γεγονότος, το θόριο αποτελεί χρήσιμο ιχνηλάτη στο ίζημα ρέματος, για τον εντοπισμό κοιτασμάτων ουρανίου, συνδεδεμένων με μαγματικά πετρώματα, δεδομένου, ότι σχεδόν όλο το θόριο μεταφέρεται ως στερεό ορυκτολογικό υλικό, με μηδαμινές απώλειες στο διάλυμα. Η μέση περιεκτικότητα του θορίου στα αιωρούμενα σωματίδια των νερών, των ποταμών δίδεται στα 14 mg/kg (McLennan & Murray 1999).

Οι ανθρωπογενείς πηγές του θορίου περιλαμβάνουν τα λιπάσματα, την εξόρυξη και τη μεταλλουργική επεξεργασία του ουρανίου και την καύση γαιάνθρακα και λιγνίτη (Reimann & Caritat 1998). Το ποσό του θορίου στο περιβάλλον μπορεί, να αυξηθεί, ως αποτέλεσμα της απελευθέρωσης θορίου από πυρηνικούς αντιδραστήρες, λόγω ατυχήματος.

Το θόριο δεν έχει καμία γνωστή βιολογική λειτουργία. Είναι χημειοτοξικό, ραδιοτοξικό και καρκινογόνο. Στο περιβάλλον, το θόριο συμπεριφέρεται παρόμοια με τις σπάνιες γαίες, ιδιαιτέρως με το Ce, υποκαθιστώντας το Ca στα οστά και τους οδόντες. Μακράς διάρκειας έκθεση στο θόριο αυξάνει τις πιθανότητες να εμφανισθούν ασθένειες των πνευμόνων και καρκίνος των πνευμόνων, του παγκρέατος και των οστών (Reeder *et al.* 2006).

6.42. Ti – TITANIO

Το τιτάνιο είναι ένα από τα ελαφρότερα μέλη των στοιχείων μεταπτώσεως της πρώτης σειράς του Περιοδικού Πίνακα, η οποία αποτελείται από το Sc, το Ti, το Cr, το Mn, το Fe, το Co, το Ni, το Cu και τον Zn και ανήκει στην ομάδα 4 του Περιοδικού Συστήματος, μαζί με το Zr και το Hf. Το τιτάνιο έχει ατομικό αριθμό 22, ατομική μάζα 48, τρεις κύριες καταστάσεις οξείδωσης (+2, +3 και +4), εκ των

οποίων η +4 είναι η πιο συνήθης και πέντε απαντώντα στη φύση ισότοπα (^{46}Ti , ^{47}Ti , ^{48}Ti , ^{49}Ti και ^{50}Ti), εξ αυτών το ^{48}Ti παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αφθονία που ανέρχεται σε ποσοστό 74% της ολικής του μάζας.

Το τιτάνιο είναι κοινό λιθόφιλο μεταλλικό στοιχείο που σχηματίζει αρκετά ορυκτά, συμπεριλαμβανομένου του ιλμενίτη [FeTiO_3], του ρουτίλιου [TiO_2], του βρουκίτη [TiO_2], του ανατάση [TiO_2] και του τιτανίτη ή της σφήνας [CaTiSiO_5], αλλά εμφανίζεται, επίσης, ως επουσιώδες στοιχείο στους πυροξένους, τους αμφιβόλους, τους μαρμαρυγίες και το γρανάτη. Πρόκειται, για ένα σχετικά άφθονο μέταλλο, με συμμετοχή στο γήινο φλοιό 6320 mg/kg (Mielke 1979, Fyfe 1999) και στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό 3836 (Πίνακας 6.7 – Rudnick & Gao 2003).

Κατά τις μαγματικές διεργασίες, το τιτάνιο ακολουθεί το Fe στην κρυστάλλωση του μάγματος. Το ιόν Ti^{4+} αποχωρίζεται με τα οξειδία του Fe-Ti ή του Fe, όπως ο ιλμενίτης και ο μαγνητίτης, ή μέσα σε μία ή περισσότερες φάσεις των οξειδίων του TiO_2 , το ρουτίλιο, τον ανατάση και το βρουκίτη. Το τιτάνιο μπορεί ακόμη να υποκαταστήσει το ιόν Mg^{2+} ή Fe^{2+} στα πυριτικά ορυκτά, οδηγώντας σε εμπλουτισμό του τιτανίου στους αμφιβόλους και τους μαρμαρυγίες. Η συμβατότητα που παρουσιάζει το τιτάνιο, κατά τα αρχικά στάδια της μαγματικής διαφοροποίησης, οδηγεί σε εμπλουτισμό στα μαφικά πετρώματα (>1% TiO_2) και τα υπερμαφικά (>2% TiO_2), σε σχέση με τα φελσικά πυριγενή πετρώματα (περίπου 0,2% TiO_2). Γι' αυτό το λόγο, αυξημένες τιμές τιτανίου είναι ενδεικτικές μαφικών και υπερμαφικών πετρωμάτων.

Το τιτάνιο είναι σχετικά ακίνητο κατά τη διάρκεια πρόδρομης μεταμόρφωσης (Nicollet & Adriambololona 1980). Παρ' όλα αυτά, μπορεί, να κινητοποιηθεί και να εμπλουτισθεί στους αμφιβόλους, κατά τη γρανουλιτική-αμφιβολιτική ανάδρομη μεταμόρφωση (Beach & Tarney 1978), με το σχηματισμό αυθιγενούς ρουτίλιου να συμβαίνει συχνά (Ure & Berrow 1982). Το τιτάνιο δεν εμπλέκεται σε κανονικές υδροθερμικές θειούχες διεργασίες μεταλλογένεσης, όμως, η μετασώματωση μπορεί, να οδηγήσει στο σχηματισμό πετρωμάτων πλούσιων σε μαγνητίτη που περιέχουν αξιόλογη ποσότητα τιτανίου. Στα ιζηματογενή πετρώματα, η περιεκτικότητα του TiO_2 καθορίζεται από την αφθονία των κλαστικών οξειδίων και πυριτικών ορυκτών, όπως ο χλωρίτης και τα αργιλικά ορυκτά, καθώς και διαγενετικές φάσεις, όπως ο ανατάσης (Correns 1978). Κατά συνέπεια, η περιεκτικότητα του TiO_2 στα ανθρακικά πετρώματα και το χαλαζίτη (<0,25%) είναι, γενικά, χαμηλότερη από αυτήν των αργιλικών σχιστολίθων και γραουββακών (>0,5%). Ο Mielke (1979) αναφέρει επίπεδα τιτανίου στους αργιλικούς σχιστολίθους, τους ψαμμίτες και τα ανθρακικά πετρώματα των 4600, 1500 και 400 mg/kg, αντίστοιχα. Η μέση περιεκτικότητα του τιτανίου στους ασβεστούχους πηλούς δίδεται στα 0,41% από τους McLennan & Murray (1999).

Ο Mielke (1979) αναφέρει, ότι οι βωξίτες και οι λατερίτες μπορεί, να περιέχουν μέχρι 4% Ti. Στα ιζήματα ρεμάτων, ένα μεγάλο τμήμα του τιτανίου συγκρατείται σε ορυκτά, όπως το ρουτίλιο, ο ιλμενίτης και η σφήνα, τα οποία είναι όλα σχετικά αδιάλυτα. Η μέση συγκέντρωση στα αιωρούμενα σωματίδια των ποταμών καταγράφεται από τους McLennan & Murray (1999) ως 0,56% Ti. Ένα μέρος του τιτανίου μπορεί να οδηγηθεί σε διάλυση στο ύδωρ των ρεμάτων, μέσω της αποσάθρωσης των

σιδηρομαγνησιούχων ορυκτών και αυθιγενών φάσεων, όπως ο ανατάσης, αλλά η διασπορά αυτών είναι, γενικά, περιορισμένη, λόγω προσρόφησης στις αργίλους. Το τιτάνιο κινητοποιείται ευκολότερα στις τύρφες και τα ποντοσολικά εδάφη (Hutton *et al.* 1972), σε χαμηλό pH (<4,5) και παρουσία οργανικών οξέων που μπορεί να οδηγήσουν στο σχηματισμό χηλικών συμπλόκων με το Ti^{4+} .

Δεδομένου, ότι τα ορυκτά του τιτανίου είναι ανθεκτικά στην αποσάθρωση, εμφανίζονται, ουσιαστικά, αδιάσπαστα στο έδαφος. Το επιφανειακό έδαφος ελωδών περιοχών δύναται να περιέχει συσσωματώματα Fe-Mn με συγκεντρώσεις τιτανίου μέχρι 39%. Κάτω από αναγωγικές συνθήκες, τα ιόντα Fe^{2+} προσροφώνται στην επιφάνεια των ορυκτών του τιτανίου και η επακόλουθη οξείδωση σε Fe^{3+} ενδέχεται, να οδηγήσει στο σχηματισμό ψευδορουτιλίου (Kabata-Pendias 2001). Ο παγκόσμιος μέσος όρος για το έδαφος έχει προσδιορισθεί στα 0,33% Ti, παρ' όλο που είναι χαμηλότερος για τα ποντοσόλς και τα ίστοςολς (Kabata-Pendias 2001). Η δε παγκόσμια διάμεση τιμή για τα εδάφη έχει υπολογισθεί στα 0,7% (Koljonen 1992).

Οι ολικές συγκεντρώσεις του τιτανίου στο επιφανειακό υπολειμματικό έδαφος των Ευρωπαϊκών χωρών κυμαίνονται από 0,013 έως 3,28%, με μέση και διάμεση τιμή 0,365 και 0,343% Ti, αντίστοιχα (Salminen *et al.* 2005). Ενώ, στα δείγματα του υπεδάφους οι συγκεντρώσεις του κυμαίνονται από 0,007 έως 1,88%, με μέση και διάμεση τιμή 0,353 και 0,339% Ti, αντίστοιχα. Ο μέσος λόγος του τιτανίου σε δείγματα εδάφους επιφανείας:βάθους, βάσει των αποτελεσμάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, είναι 1,021 (De Vos & Tarvainen *et al.* 2006).

Το τιτάνιο παρουσιάζει πολύ μικρή κινητικότητα κάτω από, σχεδόν, όλες τις γεωχημικές συνθήκες περιβάλλοντος, κυρίως, λόγω της υψηλής σταθερότητας του αδιάλυτου διοξειδίου (TiO_2), σε όλες τις συνθήκες, εκτός από τις πολύ όξινες, π.χ., σε pH χαμηλότερο του 2 (Brookins 1988). Το στοιχείο συμπεριφέρεται ως υπολειμματικό κατά την αποσάθρωση, όμως, σχετικά λίγα είναι γνωστά για τη συμπεριφορά του στα φυσικά νερά (Skrabal 1995).

Πιθανές ανθρωπογενείς πηγές του τιτανίου στο περιβάλλον είναι οι χρωστικές των βαφών (η μεγαλύτερη χρήση του στοιχείου γίνεται μέσω της χρωστικής TiO_2) και τα κράματά του με το Al, το Mo, το Mn και το Fe, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στην κατασκευή αεροσκαφών, πλοίων και πυραύλων. Οι Cooper & Thornton (1994) αναφέρουν ότι σπάνια καταγράφονται ανθρωπογενείς ανωμαλίες του στοιχείου στα ύδατα του αποχετευτικού συστήματος, γεγονός αναμενόμενο δοθέντων των γενικών επιπέδων πλαισίου του τιτανίου στο περιβάλλον και της χημικής συμπεριφοράς του σε υδατικά διαλύματα.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη που να υποδηλώνει ότι το τιτάνιο παίζει κάποιον σημαντικό ρόλο στον ανθρώπινο οργανισμό (Mertz 1987). Το τιτάνιο θεωρείται ότι είναι μη τοξικό, λόγω της κακής απορρόφησης και συγκράτησης σε ζωντανούς οργανισμούς (Mertz 1987). Δεν έχουν αναφερθεί επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Π1.43. Tl – ΘΑΛΛΙΟ

Το θάλλιο αποτελεί μέλος της ομάδας 13 των στοιχείων του Περιοδικού Πίνακα, η οποία περιλαμβάνει, επίσης, το B, το Al, το Ga και το In. Το στοιχείο έχει ατομικό αριθμό 81, ατομική μάζα 204, δύο κύριες καταστάσεις οξειδωσης (+1 και +3), εκ των οποίων η +3 είναι η πιο κοινή και δύο φυσικά απαντώντα ισότοπα, το ^{203}Tl και το ^{205}Tl . Το τελευταίο είναι και το πιο άφθονο στη φύση, με ποσοστό 70,5% της ολικής μάζας του στοιχείου.

Τα ορυκτά του θαλλίου είναι πολύ σπάνια και δημιουργούνται αποκλειστικά κατά το επιθερμικό στάδιο της υδροθερμικής δραστηριότητας ή κάτω από υπεργενείς συνθήκες (Vlasov 1966). Παραδείγματα ορυκτών του θαλλίου είναι ο λοραντίτης $[\text{TlAsS}_2]$, ο πικοτπωλίτης $[\text{TlFe}_2\text{S}_3]$ και ο βραΐτης $[\text{Hg}_3\text{Tl}_4\text{As}_8\text{Sb}_2\text{S}_{20}]$ (Wedepohl 1978). Ορυκτά-ξενιστές που αποτελούν κύρια πηγή του στοιχείου σε πυριγενή και μαγματικά πετρώματα περιλαμβάνουν τα πλαγιόκλαστα (μέχρι 100 mg/kg Tl), καλιούχοι άστριοι (0,4-610 mg/kg Tl) και ορυκτά της ομάδας των μαρμαρυγιών, όπως ο φλογοπίτης, ο βιοτίτης (0,8-380 mg/kg Tl) και ο μοσχοβίτης (1-280 mg/kg Tl) (Jovic 1999b).

Το θάλλιο παρουσιάζει, τόσο χαλκόφιλες, όσο και λιθόφιλες ιδιότητες και μέση συμμετοχή στον στερεό φλοιό της γης 0,8 mg/kg (Jovic 1999b). Ενώ, η μέση τιμή του στα πετρώματα του ανώτερου ηπειρωτικού φλοιού υπολογίσθηκε στα 0,9 mg/kg Tl (Rudnick & Gao 2003) και η πιο πρόσφατη εκτίμηση είναι στα 0,55 mg/kg Tl (Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008). Σύμφωνα με την Kabata-Pendias (2001), η κατανομή του θαλλίου στο γήινο φλοιό δείχνει, ότι η περιεκτικότητά του φαίνεται, να αυξάνεται από τα υπερμαφικά προς τα φελσικά πετρώματα. Ενώ, στα ιζηματογενή πετρώματα οι συγκεντρώσεις αυξάνονται με την αύξηση του ποσοστού της αργίλου. Τα ανθρακικά ιζηματογενή πετρώματα περιέχουν το λιγότερο θάλλιο. Τα υπερμαφικά και μαφικά πετρώματα παρουσιάζουν πολύ χαμηλές περιεκτικότητες θαλλίου, συνήθως στα πλαίσια των 0,07-0,30 mg/kg και 0,05-0,70 mg/kg, αντίστοιχα. Τα ενδιάμεσης σύστασης πετρώματα εμφανίζουν αισθητή αύξηση στην περιεκτικότητα του θαλλίου (0,15-1,4 mg/kg). Τα γρανιτικά πετρώματα περιέχουν την υψηλότερη συγκέντρωση θαλλίου από όλα τα μαγματικά πετρώματα (0,6-3,5 mg/kg) (Wedepohl 1978). Ο μεταγενέστερα σχηματισθείς μοσχοβίτης σε ζώνες αντικατάστασης μέσα στον πηγματίτη αναφέρεται ότι περιέχει μέχρι 280 mg/kg Tl (Wedepohl 1978). Τα θειούχα ορυκτά των κοιτασμάτων συχνά παρουσιάζουν αυξημένες περιεκτικότητες θαλλίου, το οποίο αποδίδεται σε υποκατάσταση μετάλλων που προκλήθηκε από διεργασίες μετασωμάτωσης κατά το σχηματισμό των μεταλλευμάτων. Ο γαληνίτης $[\text{PbS}]$ και ο σφαλερίτης $[\text{ZnS}]$ αποδίδουν συγκεντρώσεις θαλλίου σε περίσσεια της τάξεως των 5000 και 1000 mg/kg, αντίστοιχα, σε πολυμεταλλικά κοιτάσματα από τη Ζώνη του Καυκάσου (Wedepohl 1978).

Οι μέσες περιεκτικότητες του θαλλίου στα ιζηματογενή πετρώματα κυμαίνονται από 0,1-2 mg/kg. Οι αρενίτες περιέχουν 0,58-0,66 mg/kg Tl και οι πηλίτες 0,54-0,66 mg/kg Tl (Gao *et al.* 1998). Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις, γενικώς, παρατηρούνται στους ψαμμίτες (1-3 mg/kg) και τους γαιάνθρακες (2-3 mg/kg), παρ' όλο που το θάλλιο στους γαιάνθρακες, θεωρείται, ότι συνδέεται με τη φάση των σουλφιδίων και όχι με αυτόν τον ίδιο το γαιάνθρακα (Wedepohl 1978). Ενώ, τα ανθρακικά ιζηματογενή πετρώματα περιέχουν πολύ λίγο θάλλιο, τιμές που κυμαίνονται από 0,01-0,14 mg/kg κατά την Kabata-

Pendias (2001). Οι βασικές διεργασίες, μέσω των οποίων το θάλλιο συγκεντρώνεται στα ιζηματογενή πετρώματα, θεωρούνται, ότι είναι οι χαλκόφιλες τάσεις του θαλλίου (**Voskresenskaya et al. 1962**) και η προσρόφησή του στην επιφάνεια των αργιλικών ορυκτών (**Canney 1953**).

Κατά την αποσάθρωση, το θάλλιο κινητοποιείται εύκολα και μεταφέρεται μαζί με τα αλκαλικά μέταλλα, αλλά συνήθως συγκρατείται από τα οξείδια του Mn και του Fe και το οργανικό υλικό, όσον αφορά το τελευταίο, ιδιαίτερα κάτω από αναγωγικές συνθήκες (**Kabata-Pendias 2001**). Η μέση περιεκτικότητα του θαλλίου στο έδαφος δίδεται στα 0,02-2,8 mg/kg (**Jovic 1999b**).

Οι ολικές συγκεντρώσεις του θαλλίου στο επιφανειακό υπολειμματικό έδαφος των Ευρωπαϊκών χωρών κυμαίνονται από 0,05 έως 24 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 0,821 και 0,66 mg/kg TI, αντίστοιχα (**Salminen et al. 2005**). Στα δε δείγματα του υπεδάφους, οι συγκεντρώσεις του κυμαίνονται από 0,01 έως 21,3 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 0,828 και 0,67 mg/kg TI, αντίστοιχα. Ο μέσος λόγος του θαλλίου σε δείγματα εδάφους επιφανείας:βάθους, βάσει των αποτελεσμάτων του Γεωχημικού Ατλαντα της Ευρώπης, είναι 0,982 (**De Vos & Tarvainen et al. 2006**).

Η κύρια ανθρωπογενής πηγή του θαλλίου είναι η σκωρία της βιομηχανίας χάλυβα από τις υψικαμίλους, τους βασικούς φούρνους οξυγόνου και τις ηλεκτροκαμίλους. Η σκωρία, μπορεί, να χρησιμοποιηθεί ως πληρωτικό υλικό για την επίστρωση δρόμων ή τη διαμόρφωση του τοπίου (**Proctor et al. 2002**). Άλλες σημαντικές πηγές του στοιχείου είναι η τσιμεντοβιομηχανία και η εξόρυξη μεταλλευμάτων και οι διεργασίες εξευγενισμού των μετάλλων (**Kabata-Pendias 2001**). Το θάλλιο χρησιμοποιείται, επίσης, στα εντομοκτόνα, παρ' ότι έχει απαγορευθεί η χρήση του σε πολλές βιομηχανικές χώρες, στα φωτοκύτταρα, στη βιομηχανία υάλου, καθώς και ως εύτηκτο υλικό.

Το θάλλιο είναι εξαιρετικά τοξικό στοιχείο, αλλά λίγο μελετημένο. Η δηλητηρίαση από θάλλιο επιδρά στο κεντρικό νευρικό σύστημα, προκαλώντας διαταραχές της όρασης, όπως μειούμενη όραση ή ολική τύφλωση, τριχόπτωση και ως έσχατο το θάνατο (**Xiao et al. 2004**). Σε μελέτες της τοξικότητας του στοιχείου, χρησιμοποιώντας το αμφίποδο *Hyalella azteca*, το οποίο αποτελεί δείκτη της υγιεινής του υδάτινου περιβάλλοντος, η τοξικότητα του θαλλίου διαπιστώθηκε να είναι παρόμοια με αυτή του Cd, του Hg και του Pb (**Borgmann et al. 1998**).

ΠΙ.44. U – ΟΥΡΑΝΙΟ

Το ουράνιο είναι μέλος της ομάδας των ακτινίδων, μαζί με το Th και κάποια τεχνητά στοιχεία, όπως το πλουτόνιο (Pu). Το στοιχείο έχει ατομικό αριθμό 92, ατομική μάζα 238, πέντε κύριες καταστάσεις οξειδωσης (+2, +3, +4, +5 και +6), εκ των οποίων η +4 και η +6 είναι η πιο διαδεδομένες στη φύση και τρία φυσικά απαντώντα ισότοπα (^{234}U , ^{235}U και ^{238}U) από τα οποία το πιο άφθονο, με ποσοστό συμμετοχής 99% της ολικής του μάζας είναι το ^{238}U . Όπως και το Th, είναι ραδιενεργό στοιχείο και το πιο σταθερό του ισότοπο, το ^{238}U παρουσιάζει μεγάλο χρόνο ημιζωής $4,46 \times 10^9$ χρόνια.

Το ουράνιο είναι λιθόφιλο μεταλλικό στοιχείο που υπάρχει σε αρκετά ορυκτά, συμπεριλαμβανομένου του ουρανινίτη [UO_2], μπραννερίτη [(U, Ca,Ce)(Ti,Fe) $_2\text{O}_6$] και του καρνοτίτη

[K₂(UO₂)₂(VO₄)₂·3H₂O]. Παρατηρείται, επίσης ως εποψιδώδες στοιχείο του ζirkονίου, του απατίτη, του αλλανίτη και του μοναζίτη, καθώς και σε σύμπλοκα με το οργανικό υλικό και το φωσφορικό σιδηρόλιθο.

Στο μάγμα, το ισχυρά φορτισμένο ιόν U⁴⁺ (ιοντική ακτίνα 89 pm), συμπεριφέρεται ασύμβατα και συγκεντρώνεται στα τελευταία στάδια της μαγματικής διαφοροποίησης σε συνοδευτικά ορυκτά, όπως το ζirkόνιο και ο αλλανίτης. Οι γρανίτες και οι πηγματίτες, ειδικά, όσοι παράγονται από διαφοροποιημένα μάγματα, είναι γι' αυτό το λόγο πλουσιότεροι σε ουράνιο, σε σχέση με τα μαφικά πυριγενή πετρώματα. Ενδέχεται να παρατηρηθεί δευτερογενής συγκέντρωση του ουρανίου, ως αποτέλεσμα δευτερογενούς εξαλλοίωσης και υδροθερμικής δραστηριότητας, συνδεδεμένης με την εναπόθεση φελσικών ηφαιστειακών και διεισδύσεων. Ο Mielke (1979) αναφέρει πολύ χαμηλά επίπεδα ουρανίου σε υπερμαφικά πετρώματα (1 mg/kg) και σε άλλα πυριγενή πετρώματα (1-3 mg/kg) και συμμετοχή στο γήινο φλοιό 2,3 mg/kg. Ενώ, η μέση τιμή του στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό υπολογίζεται στα 2,6 mg/kg (Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008).

Το ουράνιο χρησιμοποιείται στην εφαρμοσμένη γεωχημική έρευνα ως ιχνηλάτης της μεταλλοφορίας του. Υψηλές τιμές ουρανίου υποδηλώνουν την παρουσία φελσικών πετρωμάτων, ιδίως διεισδύσεων.

Στα ιζηματογενή πετρώματα, τα επίπεδα του ουρανίου συνδέονται στενά με τις οξειδοαναγωγικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη δημιουργία τους. Έτσι, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις ουρανίου παρατηρούνται σε φάσεις πλούσιες σε οργανικά (6-1000 mg/kg) που συνδέονται με αναγωγικά περιβάλλοντα και φωσφορικά ιζήματα (50-300 mg/kg). Χαμηλότερες τιμές αναφέρονται για αδρομερή ανόργανα πετρώματα (π.χ., ο χαλαζίτης 0,5-1,5 mg/kg U και ο αρκόζης 1,5 mg/kg U), ενώ τα πλούσια σε άργιλο ιζήματα έχουν, γενικά, υψηλότερες τιμές. Η μέση αναφερόμενη τιμή του ουρανίου για τους αργιλικούς σχιστόλιθους είναι 3,7 mg/kg και 2,2 mg/kg για τα ανθρακικά πετρώματα (Mielke 1979). Οι μέσες τιμές για τον ασβεστόχο πηλό και τα αιωρούμενα σωματίδια των ποταμών δίδονται στα 2,5 και 3 mg/kg, αντίστοιχα (McLennan & Murray 1999).

Η Kabata-Pendias (2001) αναφέρει, ότι υπάρχει πολύ περιορισμένη πληροφόρηση σχετικά με το ουράνιο στο έδαφος. Η μέση τιμή για το έδαφος, σε παγκόσμιο επίπεδο δίδεται στα 0,79 ως 11 mg/kg. Η δε παγκόσμια διάμεση τιμή του για το έδαφος υπολογίσθηκε στα 2,7 mg/kg (Koljonen 1992).

Οι ολικές συγκεντρώσεις του ουρανίου στο επιφανειακό υπολειμματικό έδαφος των Ευρωπαϊκών χωρών κυμαίνονται από 0,21 έως 53,2 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 2,36 και 2,00 mg/kg U, αντίστοιχα (Salminen *et al.* 2005). Ενώ, στα δείγματα του υπεδάφους οι συγκεντρώσεις του κυμαίνονται από <0,1 έως 30,3 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 2,45 και 2,03 mg/kg U, αντίστοιχα. Ο μέσος λόγος του ουρανίου σε δείγματα εδάφους επιφανείας:βάθους, βάσει των αποτελεσμάτων του Γεωχημικού Ατλαντα της Ευρώπης, είναι 0,952 (De Vos & Tarvainen *et al.* 2006).

Η κινητικότητα του ουρανίου στο έδαφος, όπως και του Th, καθορίζεται από τη δημιουργία του ένυδρου κατιόντος UO₂²⁺, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διαλυτότητά του σε ένα ευρύ φάσμα τιμών εδαφικού pH. Τα οργανικά οξέα μπορεί να αυξήσουν τη διαλυτότητα του ουρανίου στο έδαφος, όμως, η κινητικότητά του ενδέχεται να περιορισθεί, λόγω της δημιουργίας ελαφρώς διαλυτών κατακρημνισμάτων

(ιζημάτων) (π.χ., φωσφορικά και οξείδια) και εξ αιτίας της προσρόφησης από τα αργιλικά ορυκτά και την οργανική ύλη.

Το διαλελυμένο ουράνιο έχει την τάση να σχηματίζει ισχυρές συνδέσεις με το οργανικό υλικό, όπως τα χουμικά και τα φουλβικά οξέα, τα οξείδια του σιδήρου και τα διαλελυμένα φωσφορικά, με τα τελευταία να προκαλούν συγκαθίζηση με το Ca ή το Pb ή με δευτερογενή οξείδια του Fe (Drever 1988, 1997, 2002). Όπου υπάρχει διαλελυμένο πυρίτιο, το ουράνιο μπορεί, να καθιζήσει ως κοφφινίτης [USiO₄] (Brookins 1988). Τα βακτήρια με αναγωγική δράση απέναντι στα θειικά και τον σίδηρο, είναι γνωστό, ότι ανάγουν το U⁶⁺ προς U⁴⁺ (Duff *et al.* 1997) και αυτός ο μηχανισμός λειτουργεί, σχεδόν σίγουρα, στα αναγωγικά ιζήματα. Η διαλυτότητα του ουρανίου μειώνεται, επίσης, παρουσία διαλελυμένου V, μέσω της δημιουργίας συμπλόκου με τη βαναδική ρίζα, για το σχηματισμό του πολύ χαμηλής διαλυτότητας ορυκτού, του καρνοτίτη [K₂(UO₂)₂V₂O₈·3(H₂O)], ο οποίος παρατηρείται, συχνά, ως συγκολλητική φάση στους ουρανιούχους ψαμμίτες. Η σύνθετη χημική συμπεριφορά του ουρανίου σε διάλυμα επιβεβαιώνει ότι υψηλά επίπεδα του στοιχείου στο νερό και στο ίζημα ρέματος, σπάνια, εμφανίζονται ταυτόχρονα στους γεωχημικούς χάρτες καθολικής ή ηπειρωτικής κλίμακας.

Οι κύριες ανθρωπογενείς πηγές του ουρανίου είναι η εξόρυξη του ουρανίου και η λειοτρίβηση αυτού, τα πυρηνικά απόβλητα, τα φωσφορικά λιπάσματα και η καύση του γαιάνθρακα και του λιγνίτη (Reimann & Caritat 1998). Το ουράνιο είναι μεγάλης σημασίας πυρηνικό καύσιμο. Το απενεργοποιημένο ουράνιο χρησιμοποιείται στα αδρανειακά συστήματα πλοήγησης, τις πυξίδες, τα αντίβαρα για τον έλεγχο των επιφανειών των αεροσκαφών, ως έρμα για τα οχήματα επανεισόδου των πυραύλων στην ατμόσφαιρα και ως προστατευτικό υλικό. Το μέταλλο ουράνιο χρησιμοποιείται για την παραγωγή υψηλής ενέργειας ακτίνων-X.

Το ουράνιο δεν είναι απαραίτητο στοιχείο. Είναι χημειοτοξικό, ραδιοτοξικό και καρκινογόνο. Λόγω του ότι το ουράνιο είναι ραδιενεργό στοιχείο, οι επιπτώσεις του στην ανθρώπινη υγεία έχουν ερευνηθεί διεξοδικά (Reeder *et al.* 2006). Μακράς διάρκειας έκθεση σε ραδιονουκλίδια του ουρανίου μπορεί, να οδηγήσει σε βλάβες, όπως ασθένειες των νεφρών και εμφάνιση καρκίνου. Η ραδιενεργή διάσπαση του ουρανίου ελευθερώνει το αέριο ραδόνιο [Rn], το οποίο είναι από μόνο του ραδιοτοξικό, εξαιρετικά ευκίνητο που χρήζει μεγαλύτερης προσοχής από περιβαλλοντικής σκοπιάς, σε σχέση με το ουράνιο αυτό καθ' αυτό.

ΠΙ.45. V – ΒΑΝΑΔΙΟ

Το βανάδιο είναι ένα από τα ελαφρότερα μέλη των στοιχείων μεταπτώσεως της πρώτης σειράς του Περιοδικού Πίνακα, που περιλαμβάνει το Sc, το Ti, το V, το Cr, το Mn, το Fe, το Co, το Ni, τον Cu και τον Zn και ανήκει στην 5^η ομάδα του Περιοδικού Συστήματος, μαζί με το Nb και το Ta. Το βανάδιο φέρει τον ατομικό αριθμό 23, έχει ατομική μάζα 51, τρεις κύριες καταστάσεις οξειδωσης (+3, +4 και +5) και δύο φυσικά απαντώντα ισότοπα (⁵⁰V και ⁵¹V), εκ των οποίων το ⁵¹V είναι το πιο διαδεδομένο στη φύση, με συμμετοχή 99,8% της ολικής του μάζας.

Το βανάδιο είναι ένα λιθόφιλο μεταλλικό στοιχείο σε συνθήκες χαμηλής πίεσης. Όμως, μπορεί να γίνει σιδηρόφιλο σε αυξημένες πιέσεις όπου συμμετέχει στην κατασκευή του πυρήνα της γης. Δεν συνδέεται με τα περισσότερα πυριτικά ορυκτά, παρ' όλο που μπορεί να είναι μετρίως συμβατό με μερικούς πυροξένους (Snyder 1999). Σχηματίζει αρκετά ορυκτά, συμπεριλαμβανομένου του μαγνητίτη $[(Fe, V)_3O_4]$, του βαναδινίτη $[Pb_5(VO_4)_3Cl]$ και του καρνοτίτη $[K_2(UO_2)_2(VO_4)_2 \cdot 3H_2O]$. Επίσης, υπάρχει ως ιχνοστοιχείο στο μαρμαρυγία, τον απατίτη, τον πυρόξενο και τον αμφίβολο. Ο μοντροσειίτης $[VO(OH)]$ παρατηρείται σε ένα ευρύ φάσμα pH κάτω από αναγωγικές συνθήκες και εμφανίζει το βανάδιο με το χαμηλότερο σθένος του (V^{3+}) και συμπεριφέρεται ως πηγή μίας σειράς οξειδίων και υδροξειδίων του V^{3+} , του V^{4+} και του V^{5+} . Σουλφίδια του V^{4+} και V^{5+} εμφανίζονται σε κοιτάσματα, π.χ., πατρονίτης $[V^{5+}S_4]$ (Hillebrand 1907).

Το τρισθενές ιόν V^{3+} έχει ακτίνα ιόντος (64 pm) σχεδόν ίση με αυτήν του ιόντος Fe^{3+} (65 pm). Κατά συνέπεια, το βανάδιο συχνά υποκαθιστά το Fe στο μαγνητίτη και στα σιδηρομαγνησιούχα πυριτικά ορυκτά που σχηματίζονται κατά τα πρώιμα στάδια της κρυστάλλωσης του μάγματος (Curtis 1964). Τα μαφικά πετρώματα είναι γενικώς, εμπλουτισμένα σε βανάδιο, σε σχέση με τα περισσότερα ενδιάμεσης σύστασης και φελσικά πετρώματα. Αρχέγονοι τύποι μάγματος, συμπεριλαμβανομένων των ασβεσταλκαλικών, των αλκαλικών και των θολεϊτικών παρουσιάζουν, σε μεγάλο βαθμό, παραπλήσιες συγκεντρώσεις βαναδίου (Taylor *et al.* 1969). Ο Mielke (1979) καταγράφει τις εξής τιμές: υπερμαφικά πετρώματα 40 mg/kg, βασαλτικά 250 mg/kg, γρανιτικά 44-88 mg/kg, με μέση συμμετοχή στο γήινο φλοιό τα 136 mg/kg V. Ενώ, στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό η υπολογισθείσα μέση τιμή του βαναδίου είναι 106 mg/kg (Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008). Στα υπερμαφικά πετρώματα, η περιεκτικότητα του βαναδίου, κατά κανόνα, αντικατοπτρίζει την αφθονία ορυκτών, όπως οξειδίων Fe-Ti-Cr και πυροξένων. Αυξημένες τιμές βαναδίου είναι, επομένως, ενδεικτικές μαφικών πετρωμάτων. Παρ' όλο που το βανάδιο αναφέρεται ως ιχνοστοιχείο, είναι σχετικά άφθονο στη φύση, αν και σπάνια σχηματίζει δικά του ορυκτά στα πυριγενή πετρώματα.

Το βανάδιο είναι πολύ δυσκίνητο κατά τη μεταμόρφωση (Condie 1976). Η περιεκτικότητα του βαναδίου στα ιζηματογενή πετρώματα αντανακλά, κυρίως, την αφθονία των κλαστικών οξειδίων του Fe, των αργιλικών ορυκτών, των ένυδρων οξειδίων του Fe και Mn και της οργανικής ύλης. Το δυναμικό οξειδοαναγωγής είναι σημαντικό, το βανάδιο παραμένει ευκίνητο σε οξειδωτικές συνθήκες (Πίνακες 6.2 & 6.3), αλλά υπόκειται σε καθίζηση, ακριβώς μόλις το δυναμικό οξειδοαναγωγής υπερβεί το όριο θειϊκών/θειούχων, σε ένα εύρος τιμών pH από 5,0 έως 8,0 (Brookins 1988).

Η μέση τιμή του βαναδίου στους χαλαζιακούς ψαμμίτες και στα καθαρά ανθρακικά ιζήματα είναι χαμηλή (<15 mg/kg V), με υψηλότερες συγκεντρώσεις στους γραουββάκες (40-150 mg/kg V), στους αργιλικούς σχιστόλιθους (90-260 mg/kg V) και στην άργιλο (περίπου 200 mg/kg V). Ο γαιάνθρακας (20-58 mg/kg V - Kabata-Pendias & Mukherjee 2007) και ο λιγνίτης, πιθανόν, να περιέχουν ικανοποιητικές ποσότητες βαναδίου. Το πιο πλούσιο σε βανάδιο ιζηματογενές πέτρωμα είναι ο μαύρος αργιλικός σχιστόλιθος (470 mg/kg - Berry & Wilde 1978), αντανακλώντας, αφ' ενός την τάση του στοιχείου να δεσμεύεται σε οργανικές θέσεις προσρόφησης, αφ' ετέρου, δε, τη σχετική δυσκινησία του

κάτω από αναγωγικές συνθήκες. Οι αναφερόμενες μέσες τιμές για τον ασβεστούχο πηλό και τα αιωρούμενα σωματίδια των ποταμών είναι 73 και 170 mg/kg V, αντίστοιχα (McLennan & Murray 1999).

Οι ολικές συγκεντρώσεις του στο ίζημα ρέματος των Ευρωπαϊκών χωρών κυμαίνονται από <2,0 έως 407 mg/kg V, με μέση και διάμεση τιμή 68,3 και 62,0 mg/kg V. Ενώ, οι συγκεντρώσεις του μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό κυμαίνονται από 4 έως 306 mg/kg V, με μέση και διάμεση τιμή 33 και 29 mg/kg V, αντίστοιχα (Salminen *et al.* 2005, De Vos & Tarvainen *et al.* 2006).

Το βανάδιο είναι ένα πολύ ευκίνητο στοιχείο (Πίνακες 6.2 & 6.3). Παρουσιάζει, τόσο κατιοντικό χαρακτήρα κάτω από όξινες συνθήκες, ως βαναδιούχο VO_2^{2+} και VO_2^{2+} ιόν, όσο και ανιοντικό χαρακτήρα κάτω από λιγότερο όξινες προς αλκαλικές συνθήκες, ως βαναδικό HVO_4^{2-} ή $\text{H}_2\text{VO}_4^{4-}$ ιόν (Brookins 1988). Η διαλυτότητα του βαναδίου ελέγχεται ισχυρά από την κατάσταση οξειδωσής του. Η διαλυτότητα είναι μεγαλύτερη σε οξειδωτικά περιβάλλοντα, όπου κυριαρχούν τα βαναδιούχα κατιόντα. Σύμπλοκα με το φθόριο, τα θειικά και οξαλικά, μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση της διαλυτότητας του βαναδίου κάτω από οξειδωτικές συνθήκες (Wanty & Goldhaber 1992), μολονότι η παρουσία του U και των φωσφορικών, μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό εξαιρετικά αδιάλυτων συμπλόκων του V^{5+} . Κάτω από πιο αναγωγικές συνθήκες, το σχετικά δυσκίνητο ιόν V^{3+} κυριαρχεί.

Η Kabata-Pendias (2001) αναφέρει, ότι η συμπεριφορά του βαναδίου στο έδαφος έχει τύχει περιορισμένης προσοχής. Φαίνεται, ότι τα οξειδία του Fe συγκρατούν ένα μέτριο ποσοστό του βαναδίου του εδάφους. Όμως, ο ρόλος των αργιλικών ορυκτών, καθώς και των οργανικών οξέων, πιθανόν να είναι πιο σημαντικός από το κλάσμα του βαναδίου που είναι προσροφημένο από τα οξειδία του Fe. Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του βαναδίου στο έδαφος αναφέρονται για εδάφη που έχουν σχηματισθεί πάνω σε μαφικά πετρώματα (150 ως 460 mg/kg V), ενώ οι χαμηλότερες μετρήθηκαν σε τυρφώδη εδάφη (5-22 mg/kg V). Η μέση περιεκτικότητα βαναδίου στα εδάφη, σε παγκόσμια κλίμακα, έχει εκτιμηθεί, ότι κυμαίνεται από 18 mg/kg στα ιστοσόλς ως 115 mg/kg στις ρεντζίνες (Kabata-Pendias 2001). Ενώ, η γενική παγκόσμια διάμεση τιμή έχει υπολογιστεί στα 90 mg/kg V (Koljonen 1992).

Οι ολικές συγκεντρώσεις του βαναδίου στο επιφανειακό υπολειμματικό έδαφος των Ευρωπαϊκών χωρών κυμαίνονται από 2,71 έως 537 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 68,1 και 60,4 mg/kg V, αντίστοιχα (Salminen *et al.* 2005). Ενώ, στα δείγματα του υπεδάφους οι συγκεντρώσεις του κυμαίνονται από 1,28 έως 325 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 70,0 και 62,8 mg/kg V, αντίστοιχα. Ο μέσος λόγος του βαναδίου σε δείγματα εδάφους επιφανείας:βάθους, βάσει των αποτελεσμάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, είναι 0,953 (De Vos & Tarvainen *et al.* 2006).

Οι ανθρωπογενείς πηγές του βαναδίου είναι η καύση πετρελαίου και γαιάνθρακα-λιγνίτη, η παραγωγή εργαλείων από χάλυβα και η ρύπανση που οφείλεται στην κυκλοφορία των οχημάτων. Το βανάδιο έχει μία σειρά βιομηχανικών χρήσεων στη μεταλλουργία, τις ηλεκτρονικές συσκευές και τις βαφές. Παρά το γεγονός, ότι οι ποσότητες του βαναδίου που χρησιμοποιούνται είναι μικρές και χαρακτηρίζονται ασήμαντες, εξεταζόμενες ως άμεσες ανθρωπογενείς προσθήκες, η καύση του γαιάνθρακα-λιγνίτη και τα απόβλητα που προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία, π.χ., η ιπτάμενη τέφρα, έχουν μία σημαντική συνεισφορά στη ρύπανση του περιβάλλοντος.

Το βανάδιο είναι βιολογικά ενεργό στοιχείο και αποτελεί απαραίτητο θρεπτικό συστατικό για ένα μεγάλο αριθμό ζώων. Η ακριβής βιοχημική του λειτουργία βρίσκεται ακόμη κάτω από κάποια αμφισβήτηση (WHO 1996), αλλά οι Frausto da Silva & Williams (1991, 1994, 2001) βλέπουν ένα ρόλο στα ένζυμα υπεροξειδάσης. Η πρόσληψη πάνω από 10 mg V ανά ημέρα μπορεί να καταστεί τοξική για τους ενήλικες, όμως, αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη χημική μορφή του και την κατάσταση οξειδωσης. Η πηγή είναι, συνήθως, αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα, ανθρωπογενούς προέλευσης. Σε σοβαρές περιπτώσεις, τοξικά επίπεδα βαναδίου προκαλούν την παρεμπόδιση συγκεκριμένων ενζύμων στα ζώα, η οποία προκαλεί σοβαρές νευρολογικές διαταράξεις και μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχή της αναπνοής, παράλυση και αρνητικές επιπτώσεις στο ήπαρ και τους νεφρούς (Reeder *et al.* 2006).

Π1.46. W – ΒΟΛΦΡΑΜΙΟ

Το βολφράμιο ανήκει στην ομάδα 6 του Περιοδικού Πίνακα, μαζί με το Cr και το Mo. Το στοιχείο έχει ατομικό αριθμό 74 και ατομική μάζα 184, δύο κύριες καταστάσεις οξειδωσης (+4 και +6) και πέντε σταθερά ισότοπα (^{180}W , ^{182}W , ^{183}W , ^{184}W και ^{186}W), εκ των οποίων τα ^{184}W , ^{186}W και ^{182}W είναι τα πιο συχνά παρατηρούμενα στη φύση, με ποσοστά 30,64%, 28,426% και 26,498% της ολικής του μάζας, αντίστοιχα. Το βολφράμιο ομοιάζει πολύ, από χημικής πλευράς με το Mo και η χημική του συμπεριφορά είναι μία από τις πλέον περίπλοκες των στοιχείων μεταπτώσεως.

Το βολφράμιο είναι ένα σχετικά σπάνιο στοιχείο, με συμμετοχή στο γήινο φλοιό περίπου 1,0-1,5 mg/kg (Taylor 1964, Wedepohl 1995), παρόμοια με αυτήν του γειτονικού του στοιχείου στον Περιοδικό Πίνακα, το Mo. Ενώ, στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό η μέση τιμή του είναι 1,4 mg/kg W (Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008). Το βολφράμιο είναι ισχυρά λιθόφιλο στοιχείο, παρ' όλο που γίνεται σιδηρόφιλο στους σιδηρούχους μετεωρίτες και είναι αισθητά λιγότερο χαλκόφιλο από το Mo. Εκτός από τα σουλφίδια, όπου εμφανίζεται ως κατιόν W^{4+} στα σπάνια ορυκτά, βολφραμίτης [WS_2] (σύγκριση με μολυβδαινίτη, MoS_2), το βολφράμιο έχει μία, κατ' ουσίαν, ανιοντική γεωχημική συμπεριφορά που βασίζεται στο βολφραμικό ιόν WO_4^{2-} , εντός του οποίου το ιόν W^{6+} παρουσιάζεται σε τετραπλή ή εξαπλή διάταξη. Το ιόν W^{4+} έχει ακτίνα ιόντος 66 pm, που λίγο διαφέρει από αυτήν του Zr^{4+} (72 pm) και του Mo^{4+} (65 pm). Η ακτίνα ιόντος του W^{6+} είναι 60 pm σε εξαπλή διάταξη και 42 pm σε τετραπλή διάταξη, που είναι παραπλήσιες με τα 59 pm και τα 41 pm για τα αντίστοιχα ιόντα και διατάξεις του Mo. Αυτή η μεγάλη ομοιότητα μεταξύ βολφραμίου και Mo αντικατοπτρίζεται στα ορυκτά τους, τα οποία είναι συχνά της ίδιας δομής και παρουσιάζουν μεταβαλλόμενη αντικατάσταση και στερεά διαλύματα μεταξύ των τελικών ονομαστικών μελών του βολφραμίου και του Mo. Τα κύρια ορυκτά των μεταλλευμάτων του βολφραμίου είναι ο βολφραμίτης [$(\text{Fe},\text{Mn})\text{WO}_4$] και ο σεελίτης [CaWO_4], τα οποία μπορούν να συγκριθούν με τον ποουελίτη [CaMoO_4] και τον βουλφενίτη [$\text{Pb}(\text{Mo},\text{W})\text{O}_4$]. Το βολφράμιο, επίσης, απαντά σε ίχνη (περίπου 1 mg/kg) σε αρκετά πετρογενετικά ορυκτά. Είναι εμφανώς εμπλουτισμένο στους μαρμαρυγίες, οι οποίοι μπορεί να περιέχουν συνήθως 5-50 mg/kg και ο μοσχοβίτης σε εξαλλοιωμένους γρανίτες, κοντά σε κοιτάσματα βολφραμίου, πιθανόν να περιέχει μέχρι 500 mg/kg

(Wedepohl 1978). Τα επουσιώδη ορυκτά οξειδίων του Fe-Ti σε πυριγενή πετρώματα περιέχουν μέχρι 10 mg/kg W.

Στην εφαρμοσμένη γεωχημική έρευνα, το βολφράμιο χρησιμοποιείται ως ιχνηλάτης για τα κοιτάσματά του και για πολλούς τύπους κοιτασμάτων χρυσού.

Τα επίπεδα του βολφραμίου είναι, γενικά, κάπως υψηλότερα στα γρανιτικά πετρώματα (1,3-2,4 mg/kg), σε σχέση με τα μαφικά (0,3-1,1 mg/kg) (Kabata-Pendias & Mukherjee 2007) και τα υπερμαφικά (0,1-0,5 mg/kg) (Levinson 1974, 1980, Rose *et al.* 1979). Οι μαγματικές διεργασίες των τελευταίων σταδίων τείνουν να συγκεντρώνουν το βολφράμιο και συχνά εμφανίζεται βολφραμίτης σε πηγματιτικές και συνδεδεμένες χαλαζιακές φλέβες. Ο σεελίτης αποτελεί το πιο κοινό ορυκτό σε κοιτάσματα τύπου σκαρν, σε ζώνες επαφής γρανίτη-ασβεστολίθου. Τα περιορισμένα διαθέσιμα δεδομένα για το βολφράμιο στα μεταμορφωμένα πετρώματα δείχνουν λίγες ενδείξεις κινητικότητας. Πάντως, είναι δυνατόν τα πλούσια σε Na ρευστά να είναι σε θέση να διαλυτοποιήσουν το βολφράμιο, κατά τη διάρκεια μετασώματωσης και να το μεταφέρουν ως Na_2WO_4 σε υψηλές θερμοκρασίες, με επακόλουθη συγκέντρωση αλλού. Οι γραφιτικοί σχιστόλιθοι και οι φυλλίτες, συχνά παρουσιάζουν σχετικά υψηλά επίπεδα βολφραμίου (περίπου 20 mg/kg) που πιθανά αντανάκλουν εμπλουτισμό στους μαύρους αργιλικούς σχιστόλιθους, οι οποίοι αποτελούν τα πρωτογενή ιζηματογενή πετρώματα.

Κλαστικά ιζηματογενή πετρώματα, όπως οι ψαμμίτες και οι αργιλικό σχιστόλιθοι, συνήθως περιέχουν συγκεντρώσεις βολφραμίου παρόμοιες με αυτές των πυριγενών πετρωμάτων, δηλαδή 1-2 mg/kg. Τα λιθογεωχημικά δεδομένα για το βολφράμιο είναι σπάνια, όμως, οι ασβεστόλιθοι περιέχουν, γενικά χαμηλό βολφράμιο, συνήθως <0,5 mg/kg (Wedepohl 1978), αν και οι Gao *et al.* (1998) αναφέρουν συγκεντρώσεις από 0,3 έως 1,72 mg/kg W. Ενώ, οι τέφρες από την καύση του γαιάνθρακα και του λιγνίτη παρουσιάζονται σχετικά εμπλουτισμένες (4,5 mg/kg W) (Kabata-Pendias & Mukherjee 2007). Οι μαύροι αργιλικό σχιστόλιθοι, ενδέχεται, επίσης, να είναι εμπλουτισμένοι σε βολφράμιο. Οι McLennan & Murray (1999) δίδουν μία μέση τιμή των 1,6 mg/kg W για τον ασβεστούχο πηλό.

Η Kabata-Pendias (2001) αναφέρει ότι είναι περιορισμένα τα δεδομένα που αφορούν την παρουσία του βολφραμίου στα εδάφη, παρ' όλο που, λόγω της ομοιότητας της γεωχημικής συμπεριφοράς του βολφραμίου με το Mo, μπορούν να γίνουν κάποιες υποθέσεις. Μία ενδιαφέρουσα παρατήρηση που έγινε από την Kabata-Pendias (2001) είναι, ότι η ολική περιεκτικότητα του βολφραμίου στο έδαφος κυμαίνεται από 100-2000 mg/kg, εκ των οποίων το 50% υφίσταται με τη μορφή των πρωτογενών ορυκτών, 30% ως υδατοδιαλυτό, 15% δεσμευμένο στα οξείδια του Fe και 5% συνδέεται με το οργανικό υλικό. Μέση τιμή για το έδαφος δίδεται από τους Rose *et al.* (1979) στο 1 mg/kg W και από το Koljonen (1992) στα 1,5 mg/kg W.

Στο επιφανειακό υπολειμματικό έδαφος των Ευρωπαϊκών χωρών οι ολικές συγκεντρώσεις του βολφραμίου κυμαίνονται από <5,0 έως 14 mg/kg, με αμφότερες τη μέση και διάμεση τιμή στα <5,0 mg/kg W, αντίστοιχα (Salminen *et al.* 2005). Ενώ, στα δείγματα του υπεδάφους οι συγκεντρώσεις του κυμαίνονται από <5,0 έως 16 mg/kg, με αμφότερες τη μέση και διάμεση τιμή στα <5,0 mg/kg W,

αντίστοιχα. Ο μέσος λόγος του βολφραμίου σε δείγματα εδάφους επιφανείας:βάθους, βάσει των αποτελεσμάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, είναι 0,987 (De Vos & Tarvainen *et al.* 2006).

Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ισχυρής προσρόφησης του βολφραμίου από τα δευτερογενή οξείδια του Mn και τις αργίλους στα ιζήματα των ρεμάτων.

Το βολφράμιο είναι ένα μέταλλο οικονομικής σημασίας, λόγω του ότι χρησιμοποιείται ευρέως στα νημάτια λαμπτήρων, στις λυχνίες ηλεκτρονίων και της τηλεόρασης, στα λειαντικά και σε ειδικά κράματα, όπως χάλυβες για την κατασκευή εργαλείων. Το καρβίδιο του βολφραμίου είναι μεγάλης σημασίας για τη μεταλλουργική βιομηχανία, την εξορυκτική και πετρελαϊκή βιομηχανία. Ρύπανση από αυτές τις πηγές είναι, κατά συνέπεια, πιθανή σε βιομηχανικές και αστικές περιοχές.

Ενδείξεις για σημαντικό βιολογικό ρόλο του βολφραμίου είναι πολύ περιορισμένες, σε αντίθεση με το Mo, το οποίο αποτελεί απαραίτητο ιχνοστοιχείο, μολονότι μικρές συγκεντρώσεις του σε κάποια είδη φυτών υποδηλώνουν μία εξειδικευμένη λειτουργία, ίσως αντικαθιστώντας το Mo, όταν αυτό βρίσκεται σε ανεπάρκεια (Reeder *et al.* 2006). Αν και υπάρχουν περιορισμένα διαθέσιμα στοιχεία οικοτοξικότητας οτιδήποτε μεγαλύτερο από ίχνη βολφραμίου εν διαλύσει, θεωρείται, γενικά, τοξικό.

ΠΙ.47. Y – ΥΤΤΡΙΟ

Το ύτριο ανήκει στην ομάδα 3 του Περιοδικού Πίνακα, η οποία περιλαμβάνει, επίσης, το Sc, το La και το Ac. Το στοιχείο έχει ατομικό αριθμό 39, ατομική μάζα 89, μία κατάσταση οξειδωσης (+3) και ένα φυσικά απαντώμενο ισότοπο (⁸⁹Y). Από χημικής πλευράς, το ύτριο μοιάζει με τα βαρύτερα στοιχεία της ομάδας των Σπανίων Γαιών (Gd ως Lu). Τη μεγαλύτερη σημασία στη γεωχημική συμπεριφορά του υτρίου έχει το γεγονός ότι παρουσιάζει μία ενδιάμεση συμπεριφορά μεταξύ των μικρότερων στοιχείων από τις λανθανίδες, του δυσπρόσιου (Dy) και του όλμιου (Ho) (McLennan 1999c).

Το ύτριο είναι λιθόφιλο μεταλλικό στοιχείο που σχηματίζει αρκετά ορυκτά, συμπεριλαμβανομένου του ξενοτίμη [YPO₄] και του υττριαλίτη [(Y,Th)₂Si₂O₇], αλλά, επίσης, υπάρχει ως επουσιώδες στοιχείο στο βιοτίτη, τους αστρίους, τους πυροξένους, το γρανάτη και τον απατίτη.

Η διάταξη των ηλεκτρονίων και η ακτίνα ιόντος του υτρίου μοιάζει με τις αντίστοιχες των βαρύτερων σπανίων γαιών (Gd ως Lu), με τις οποίες συνδέεται σε ορυκτά και πετρώματα. Αυτό φαίνεται κατά τη διάρκεια των μαγματικών διεργασιών, όπου η συμπεριφορά του υτρίου παρουσιάζει μεγάλες ομοιότητες με αυτήν των βαρέων σπανίων γαιών. Διαχωρίζεται ισχυρά με τον γρανάτη, την κερροστίλβη, τον κλινοπυρόξενο και το βιοτίτη, αλλά, παρ' όλα αυτά παρουσιάζει μικρό εμπλουτισμό στα γρανιτικά πετρώματα (≈40 mg/kg Y), σε σχέση με τα ενδιάμεσα (≈35 mg/kg Y) και τα βασαλτικά (≈32 mg/kg Y). Ο Mielke (1979) δίδει τιμή 31 mg/kg για τη μέση περιεκτικότητα του υτρίου στο γήινο φλοιό, η οποία είναι υψηλότερη, σε σχέση με στοιχεία, όπως ο Sn και ο Pb. Ενώ, η υπολογισθείσα μέση τιμή του υτρίου στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό είναι 21 mg/kg (Πίνακας 6.7 – Rudnick & Gao 2003). Στους βασάλτες, η συγκέντρωσή του επηρεάζεται από το βαθμό της μερικής τήξης (Wedepohl 1978). Δυσανάλογα χαμηλές περιεκτικότητες υτρίου μπορεί να εμφανισθούν σε ασβεσταλκαλικά μάγματα ως αποτέλεσμα της σταθεροποίησης φάσεων, πλούσιων σε βαρείες σπάνιες γαίες στην περιοχή προέλευσης

ή/και την κλασμάτωσή τους από το μάγμα. Αυξημένες τιμές υτρίου και σπανίων γαιών είναι, γενικώς, ενδεικτικές φελσικών πετρωμάτων, ιδιαίτερος διεισδυτικών, καθώς και του εδάφους και των ιζημάτων ρέματος που προέρχονται από αυτά.

Τόσο το ύτριο, όσο και οι βαρείες σπάνιες γαίες (Gd ως Lu), σχηματίζουν πιο σταθερά σύμπλοκα, από ότι οι ελαφρές σπάνιες γαίες (La ως Sm), ιδιαίτερα με ανθρακικά, φθοριούχα ή θειικά ανιόντα σε αλκαλικά διαλύματα και έτσι είναι περισσότερο επιρρεπείς στην υδροθερμική κινητοποίηση (Kosterin 1959). Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν λίγες ενδείξεις που να συνηγορούν υπέρ της κινητικότητας του υτρίου κατά τη διάρκεια της μεταμόρφωσης (O'Nions & Pankhurst 1974, Drury 1978).

Η συγκέντρωση του υτρίου στα ιζηματογενή πετρώματα καθορίζεται, σε μεγάλο βαθμό, από την αφθονία των βαρέων, ανθεκτικών ορυκτών, όπως το ζirkόνιο, ο ξενοτίμης και ο γρανάτης. Σε περιβάλλοντα χαμηλής ενέργειας καθίζησης, ένα μέρος του υτρίου, μπορεί, επίσης, να παρατηρηθεί σε σταθερές οργανικές ενώσεις και τα ανθρακικά σύμπλοκα των αλκαλίων. Ο αργιλικός σχιστόλιθος (≈ 40 mg/kg Y) και ο γραουββάκης (≈ 30 mg/kg Y) είναι, συνήθως, εμπλουτισμένοι σε ύτριο, σε σχέση με τα ανθρακικά πετρώματα (≈ 4 mg/kg Y) και τους ψαμμίτες (≈ 15 mg/kg Y). Υπάρχουν ενδείξεις, ότι το ύτριο είναι εμπλουτισμένο στην άργιλο και τους αργιλικούς σχιστόλιθους, θαλάσσιας προέλευσης, σε σχέση με τους λιμναίους ομολόγους τους (Balashov *et al.* 1964). Αναφέρεται, ότι το ύτριο παρουσιάζει εμπλουτισμό στα λατεριτικά κοιτάσματα (Calliere *et al.* 1976) και τα ωολιθικά σιδηρομαγνηιούχα κοιτάσματα (Goldberg *et al.* 1963). Η μέση τιμή του υτρίου στον ασβεστόχο πηλό αναφέρεται στα 25 mg/kg (McLennan & Murray 1999).

Η Kabata-Pendias (2001) αναφέρει, ότι το ύτριο δεν έχει προσδιορισθεί συστηματικά σε δείγματα εδάφους και ως εκ τούτου λίγα είναι γνωστά για τη συμπεριφορά του. Οι μέσες περιεκτικότητες του υτρίου για ακαλλιέργητο και καλλιεργημένο έδαφος δίδονται στα 23 mg/kg και 15 mg/kg, αντίστοιχα, και η γενική παγκόσμια διάμεση τιμή υπολογίζεται στα 20 mg/kg Y (Koljonen 1992).

Οι ολικές συγκεντρώσεις του υτρίου στο επιφανειακό υπολειμματικό έδαφος των Ευρωπαϊκών χωρών κυμαίνονται από $<3,0$ έως 267 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 22,7 και 21,0 mg/kg Y, αντίστοιχα (Salminen *et al.* 2005). Ενώ, στα δείγματα του υπεδάφους οι συγκεντρώσεις του κυμαίνονται από $<3,0$ έως 88,0 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 24,1 και 23,0 mg/kg Y, αντίστοιχα. Ο μέσος λόγος του υτρίου σε δείγματα εδάφους επιφανείας:βάθους, βάσει των αποτελεσμάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, είναι 0,914 (De Vos & Tarvainen *et al.* 2006).

Στα ιζήματα ρεμάτων, το μεγαλύτερο μέρος του υτρίου είναι δεσμευμένο σε επουσιώδη ορυκτά, όπως ο γρανάτης, ο απατίτης, η σφήνα, ο μοναζίτης και το ζirkόνιο, τα οποία στο σύνολό τους είναι ανθεκτικά στην αποσάθρωση. Η συμμετοχή του υτρίου στα αιωρούμενα σωματίδια των ποταμών δίδεται στα 28 mg/kg (McLennan & Murray 1999). Σε όξινα περιβάλλοντα, το ύτριο μπορεί να κινητοποιηθεί μέσω της διαλυτοποίησης των σιδηρομαγνησιούχων πυριτικών, κυρίως των κλινοπυροξένων, αλλά η επακόλουθη διασπορά ουσιαστικά περιορίζεται από την προσρόφηση σε ένυδρα οξειδία του Fe και τα αργιλικά ορυκτά. Σε ουδέτερα και αλκαλικά νερά, ο σχηματισμός αδιάλυτων

ανθρακικών συμπλόκων περιορίζει περαιτέρω την κινητικότητα και το ύτριο τείνει να καθιζάνει, σχεδόν με τον ίδιο τρόπο, όπως και το Al (Balashov *et al.* 1964).

Το ύτριο παρουσιάζει πολύ χαμηλή κινητικότητα κάτω από όλες τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορεί, να αντιμετωπισθεί ως τρισθενής σπάνια γαία (van Middlesworth & Wood 1998) και όπως συμβαίνει στις σπάνιες γαίες, πολλά από τα φιλοξενούνται ορυκτά είναι ανθεκτικά. Παρ' ότι, θεωρητικά, το ιόν Y^{3+} είναι ευδιάλυτο κάτω από όξινες συνθήκες, η χαμηλή διαλυτότητα της φωσφορικής μορφής, του υδροξειδίου και της ανθρακικής μορφής δεν το επιτρέπει (Brookins 1988). Το ύτριο και οι άλλες σπάνιες γαίες στο νερό των ρεμάτων παρατηρούνται, συχνά, με τη μορφή των αιωρούμενων σωματιδίων ή των κολλοειδών μάλλον, παρά σε διαλελυμένη μορφή και πιστεύεται, ότι συγκαθιζάνουν με τον $Fe(OH)_3$ (Van Middlesworth & Wood 1998).

Στις ανθρωπογενείς πηγές του υτρίου περιλαμβάνεται η εξόρυξη σπανίων γαιών και η κεραμική σκόνη (Reimann & Caritat 1998). Χρησιμοποιείται ευρέως σε ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, όπως έγχρωμες τηλεοράσεις, λυχνίες φθορισμού, λυχνίες εξοικονόμησης ενέργειας και γυαλιά. Χρησιμοποιείται, επίσης, στην παραγωγή καταλυτών και στην στίλβωση της υάλου.

Το ύτριο θεωρείται όχι απαραίτητο στοιχείο για τους ζώντες οργανισμούς. Η τοξικότητά του, γενικά χαρακτηρίζεται χαμηλή, αλλά είναι πιο τοξικό από μερικές από τις άλλες σπάνιες γαίες (Reeder *et al.* 2006). Το ύτριο είναι, κυρίως, επικίνδυνο στο εργασιακό περιβάλλον και μπορεί να προκαλέσει πνευμονική εμβολή σε μακροχρόνια έκθεση. Το στοιχείο, ενδέχεται, επίσης, να προκαλέσει καρκίνο και να απειλήσει το ήπαρ, όταν συσσωρεύεται στον ανθρώπινο οργανισμό.

Π1.48. Zn – ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ

Ο ψευδάργυρος είναι το βαρύτερο μέλος της πρώτης σειράς των στοιχείων μεταπτώσεως του Περιοδικού Πίνακα, η οποία αποτελείται από το Sc, το Ti, το V, το Cr, το Mn, το Fe, το Co, το Ni, τον Cu και τον Zn και ανήκει στην 12^η ομάδα του Περιοδικού Συστήματος, μαζί με το Cd και τον Hg. Το στοιχείο έχει ατομικό αριθμό 30, ατομική μάζα 65, μία κύρια κατάσταση οξειδωσης (+2) και πέντε φυσικά απαντώντα ισότοπα (^{64}Zn , ^{66}Zn , ^{67}Zn , ^{68}Zn και ^{70}Zn), εκ των οποίων το ^{64}Zn , το ^{66}Zn και το ^{68}Zn είναι τα πιο άφθονα στη φύση με ποσοστά 48,6%, 27,9% και 18,8%, αντίστοιχα, της ολικής του μάζας. Η γεωχημική συμπεριφορά του ψευδαργύρου μοιάζει περισσότερο με αυτήν του Cd.

Ο ψευδάργυρος είναι χαλκόφιλο στοιχείο και σχηματίζει αρκετά ορυκτά, συγκεκριμένα τον σφαλερίτη $[ZnS]$, το πιο κοινό ορυκτό του Zn, τον σμιθσονίτη $[ZnCO_3]$ και τον ζιγκίτη $[ZnO]$, αλλά είναι, επίσης, διάσπαρτος ως ιχνοστοιχείο στους πυροξένους, τους αμφιβόλους, τους μαρμαρυγίες και το μαγνητίτη.

Κατά τις μαγματικές διεργασίες, ο ψευδάργυρος, όπως τα περισσότερα από τα στοιχεία μεταπτώσεως της πρώτης σειράς του Περιοδικού Πίνακα έχει την τάση να αποχωρισθεί κατά τα αρχικά στάδια της κρυστάλλωσης του μάγματος και έτσι παρουσιάζεται εμπλουτισμένος στα μαφικά, σε σχέση με τα φελσικά πετρώματα. Ο ψευδάργυρος διαχωρίζεται εύκολα στα οξειδία και τα πυριτικά ορυκτά, μέσω υποκατάστασης του Fe^{2+} και του Mg^{2+} , τα οποία έχουν παραπλήσιες ακτίνες ιόντος με τον Zn^{2+} (74

pm). Ο κύριος ξενιστής του ψευδαργύρου στα μαφικά πετρώματα είναι ο μαγνητίτης, ενώ ο βιοτίτης είναι, γενικά, ο πιο σημαντικός στους γρανίτες (Ure & Berrow 1982). Ο Mielke (1979) αναφέρει την περιεκτικότητα του ψευδαργύρου σε μερικούς τύπους πυριγενών πετρωμάτων: υπερμαφικά 50 mg/kg, βασαλτικά 105 mg/kg, γρανιτικά 39-60 mg/kg, συνηήτες 130 mg/kg και ο μέσος όρος στο φλοιό της γης τα 76 mg/kg. Ενώ, στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό η υπολογισθείσα μέση τιμή του ψευδαργύρου είναι 75 mg/kg (Πίνακας 6.7 – Hu & Gao 2008).

Η κατανομή του ψευδαργύρου στα ιζηματογενή πετρώματα καθορίζεται, κυρίως, από την παρουσία σιδηρομαγνησιούχων πυριτικών ορυκτών, υπολειμματικών οξειδίων, όπως ο μαγνητίτης και τα αργιλικά ορυκτά (Wedepohl 1978). Τα ανθρακικά ορυκτά (≈ 50 mg/kg) και οι χαλαζιοαστριούχες άμμοι (30-50 mg/kg) παρουσιάζουν περιορισμένη περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο, λόγω έκπλυσης, σε σχέση με τους γραουββάκες (70-100 mg/kg Zn) και τους αργιλικούς σχιστόλιθους (50-90 mg/kg Zn). Ο ψευδάργυρος προσροφάται εύκολα από τα οξείδια του τρισθενούς σιδήρου (Robinson 1981), παρ' όλο που, όταν λείπει ο σίδηρος, συνδέεται, συνήθως με τις ανθρακικές και πυριτικές φάσεις (Carroll *et al.* 1998). Έχει μεγαλύτερη χημική συγγένεια με το οργανικό υλικό, σε σχέση με το Cd^{2+} (Tipping & Hurley 1992) και υψηλές τιμές του ψευδαργύρου παρατηρούνται σε βιτουμενιούχους αργιλικούς σχιστόλιθους (Wedepohl 1978). Αυξημένες τιμές ψευδαργύρου, μέχρι 1%, έχουν καταγραφεί σε ωολιθικούς σιδηρόλιθους και πρόσφατους σιδηρομαγνησιούχους κονδύλους (Jenkyns 1977).

Ο ψευδάργυρος χρησιμοποιείται στην εφαρμοσμένη γεωχημική έρευνα ως ιχνηλάτης για διάφορους τύπους μεταλλοφορίας του και κανονικά συνοδεύεται από Cd. Ο ψευδάργυρος σε συνδυασμό με το Cd, το Pb κ.λπ. υποδηλώνει έντονα την παρουσία μεταλλοφοριών ατμιδοϊζηματογενών κοιτασμάτων τύπου SEDEX (Sedimentary hosted exhalative deposits) ή μεταλλοφοριών ηφαιστειοϊζηματογενών συμπαγών θειούχων κοιτασμάτων τύπου VHMS (Volcanic hosted massive sulphide deposits). Λόγω του ισχυρά χαλκόφιλου χαρακτήρα του, το Cd μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αξιολογηθεί μία αμφίβολη ανωμαλία ψευδαργύρου. Αυξημένες τιμές ψευδαργύρου είναι πιθανότερο, να υποδεικνύουν μαφικά πετρώματα ή συγκαθίζηση με Fe/Mn.

Η περιεκτικότητα του ψευδαργύρου στο έδαφος εξαρτάται από τη φύση των μητρικών πετρωμάτων, την υφή, το οργανικό υλικό και το pH και κυμαίνεται από 10-300 mg/kg (Mihaljevic 1999b), με υπολογιζόμενο παγκόσμιο μέσο 64 mg/kg (Kabata-Pendias 2001) και διάμεση τιμή 3,3 mg/kg Zn (Koljonen 1992). Οι δε ολικές συγκεντρώσεις του ψευδαργύρου στο επιφανειακό υπολειμματικό έδαφος των Ευρωπαϊκών χωρών κυμαίνονται από $<3,0$ έως 2900 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 68,1 και 52,0 mg/kg Zn, αντίστοιχα (Salminen *et al.* 2005). Ενώ, στα δείγματα του υπεδάφους οι συγκεντρώσεις του κυμαίνονται από $<3,0$ έως 3060 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 61,1 και 47,0 mg/kg Zn, αντίστοιχα. Ο μέσος λόγος του ψευδαργύρου σε δείγματα εδάφους επιφανείας:βάθους, βάσει των αποτελεσμάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, είναι 1,075 (De Vos & Tarvainen *et al.* 2006).

Οι διάφορες μορφές του Zn στο έδαφος μπορεί, να περιλαμβάνουν: (1) τον υδατοδιαλυτό, (2) τον ανταλλάξιμο και τον εκχυλίσσιμο από τις επιφάνειες του εδάφους, (3) τον εγκλωβισμένο στα ένυδρα οξείδια του εδάφους, (4) στα κατακρημνίσματα, (5) τον ακινητοποιημένο μέσα στους ζώντες

οργανισμούς και τα βιολογικά υπολείμματα και (6) συστατικά στο πλέγμα των πρωτογενών και των δευτερογενών ορυκτών (Mihaljevic 1999b). Αρκετές μελέτες εδαφοτομών έχουν δείξει, ότι ο εκχυλίσμος ψευδάργυρος, γενικά, μειώνεται με το βάθος, ενώ ο ολικός ψευδάργυρος κατανέμεται ομοιόμορφα σε ολόκληρη την εδαφική στήλη. Ο εκχυλίσμος ψευδάργυρος, συνήθως, συσχετίζεται θετικά με τον ολικό ψευδάργυρο, την οργανική ύλη, το ποσοστό της αργίλου και την κατιοντοανταλλακτική ικανότητα του εδάφους. Μία αντίθετη συσχέτιση έχει παρατηρηθεί μεταξύ της ποσότητας του εκχυλίσμου ψευδαργύρου και του ελεύθερου CaCO_3 , του pH του εδάφους και τον κορεσμό από βάσεις (Mihaljevic 1999b). Επειδή ο ψευδάργυρος προσροφάται εύκολα από ορυκτά και οργανικές ουσίες στους περισσότερους τύπους εδαφών, κανονικά συγκεντρώνεται στους επιφανειακούς ορίζοντες (Kabata-Pendias 2001).

Η περιεκτικότητα του ψευδαργύρου σε διαλύματα, προερχόμενα από την αποσάθρωση, καθορίζεται περισσότερο από την προσρόφιση (σε αργιλικά ορυκτά, σε υδροξείδια του Fe, του Mn και του Al και στην οργανική ύλη), παρά από τη διαλυτότητα των ανθρακικών ενώσεων του ψευδαργύρου, των υδροξειδίων και των φωσφορικών ενώσεων (Mihaljevic 1999b). Η κινητικότητα του ψευδαργύρου στο περιβάλλον είναι η μέγιστη κάτω από οξειδωτικές, όξινες συνθήκες και πιο περιορισμένη κάτω από αναγωγικές (Πίνακες 6.2 & 6.3). Η αποσάθρωση των θειούχων ορυκτών σε οξειδωτικές συνθήκες μπορεί να οδηγήσει σε υψηλές περιεκτικότητες (>100 $\mu\text{g/l}$) διαλελυμένων θειϊκών και ανθρακικών ενώσεων του ψευδαργύρου (Massey & Barnhisel 1972). Σε τιμές pH χαμηλότερες του 7,5-8,0, ο ψευδάργυρος εμφανίζεται, κυρίως, ως Zn^{2+} . Σε υψηλότερες τιμές pH, σχηματίζει μικρής διαλυτότητας σύμπλοκα με τα ανθρακικά ιόντα και αυτά του υδροξυλίου (Brookins 1988). Σε αναγωγικές συνθήκες, ιδιαιτέρως σε συνδυασμό με χαμηλό pH, μπορεί να σχηματισθεί σφαλερίτης. Ο ψευδάργυρος μπορεί να παρουσιάσει επαμφοτερίζουσα συμπεριφορά σε $\text{pH} > 11$, όμως αυτές οι τιμές, σπάνια παρατηρούνται στη φύση. Προσροφάται γρήγορα από τα δευτερογενή οξείδια, τα αργιλικά ορυκτά και την οργανική ύλη (Jenne 1968, Robinson 1981, Ure & Berrow 1982) σε όλες τις συνθήκες περιβάλλοντος, εκτός από τις πολύ όξινες ($\text{pH} < 4,5$).

Οι ολικές συγκεντρώσεις του στο ίζημα ρέματος των Ευρωπαϊκών χωρών κυμαίνονται από <4,0 έως 13.866 mg/kg Zn , με μέση και διάμεση τιμή 120 και 71,0 mg/kg , αντίστοιχα. Ενώ, οι συγκεντρώσεις του μετά από εκχύλιση με ζέον βασιλικό νερό κυμαίνονται από 7,0 έως 11.430 mg/kg Zn , με μέση και διάμεση τιμή 98,0 και 60,0 mg/kg , αντίστοιχα (Salminen *et al.* 2005, De Vos & Tarvainen *et al.* 2006).

Οι ανθρωπογενείς πηγές του ψευδαργύρου είναι σημαντικές και απορρέουν, κυρίως, από βιομηχανικές δραστηριότητες, όπως η εξόρυξη μεταλλευμάτων, η καύση γαιάνθρακα, λιγνίτη και απορριμμάτων και η μεταλλουργική επεξεργασία του χάλυβα. Μία από τις κυριότερες χρήσεις του ψευδαργύρου είναι στην αντιδιαβρωτική επικάλυψη. Χρησιμοποιείται, επίσης, ως συστατικό του ορείχαλκου, ως λευκή χρωστική (ZnO) στις βαφές και τα προϊόντα από ελαστικό (καουτσούκ) και την παραγωγή ξηρών ηλεκτρικών στηλών. Η παγκόσμια παραγωγή ψευδαργύρου βρίσκεται σε άνοδο και οι βιομηχανικές εφαρμογές τείνουν να διασπείρουν τον ψευδάργυρο ευρέως στο φυσικό περιβάλλον,

οδηγώντας σε επίπεδα ανώτερα των προ-βιομηχανικών συγκεντρώσεων στον αέρα, το έδαφος και το νερό.

Ο ψευδάργυρος αποτελεί απαραίτητο ιχνοστοιχείο για τον άνθρωπο, τα ζώα και τα ανώτερα φυτά (Μανουσάκης 1992). Η συνιστώμενη ποσότητα πρόσληψης για τους ενήλικες είναι 11,4 mg/ημέρα Zn (WHO 1996). Τα συμπτώματα της ανεπάρκειας περιλαμβάνουν επιβράδυνση της ανάπτυξης, δερματίτιδα και βραδεία επούλωση των τραυμάτων, ελαττωματικό ανοσοποιητικό σύστημα και σε ακραίες περιπτώσεις, γενετικές ανωμαλίες. Γενικά, η τοξικότητα του ψευδαργύρου δεν αποτελεί, τόσο μεγάλο πρόβλημα όσο η ανεπάρκεια, παρ' όλο που η περίσσεια ψευδαργύρου μπορεί ακόμη, να προκαλέσει προβλήματα υγείας, όπως στομαχικές κράμπες, ερεθισμό του δέρματος, εμετό, ναυτία και βλάβη στο πάγκρεας (Reeder *et al.* 2006). Τα ψάρια μπορούν, να συγκεντρώσουν ψευδάργυρο, προκαλώντας βιομεγέθυνση ανεβαίνοντας στην τροφική αλυσίδα και τα φυτά προσλαμβάνουν περισσότερο ψευδάργυρο από αυτόν που μπορούν να αντιμετωπίσουν τα συστήματά τους.

Π1.49. Zr – ZIPKONIO

Το ζirkόνιο ανήκει στην ομάδα 4 του Περιοδικού Πίνακα, η οποία περιλαμβάνει, επίσης, το Ti και το Hf. Το στοιχείο έχει ατομικό αριθμό 40, ατομική μάζα 91, μία κύρια κατάσταση οξειδωσης (+4) και πέντε απαντώντα στη φύση ισότοπα (^{90}Zr , ^{91}Zr , ^{92}Zr , ^{94}Zr και ^{96}Zr), από τα οποία το ^{90}Zr είναι το πιο άφθονο στη φύση με συμμετοχή 51,5% της ολικής του μάζας.

Το ζirkόνιο είναι λιθόφιλο μεταλλικό στοιχείο και σχηματίζει αρκετά ορυκτά, όπως το ζirkόνιο $[\text{ZrSiO}_4]$ και τον σπανιότερο μπαντελεΐτη $[\text{ZrO}_2]$. Μπορεί, να υποκαταστήσει το Ti στον ιλμενίτη $[\text{Fe}^{2+}\text{Ti}^{4+}\text{O}_3]$ και το ρουτίλιο $[\text{TiO}_2]$ και εμφανίζεται, επίσης, σε ίχνη στον κλινοπυρόξενο, τον αμφίβολο, τον μαρμαρυγία και τον γρανάτη.

Οι ακτίνες ιόντος του Zr^{4+} και του Hf^{4+} (72 και 71 pm, αντίστοιχα) είναι σχεδόν ίσες, με αποτέλεσμα τα δύο στοιχεία να παρουσιάζουν παραπλήσια γεωχημική συμπεριφορά. Κατά τις μαγματικές διεργασίες, το ιόν Zr^{4+} που έχει υψηλό φορτίο παρουσιάζει ασυμβατότητα για αντικατάσταση ιόντων σε θέσεις του πλέγματος των συνήθων πετρογενετικών πυριτικών ορυκτών. Περιορισμένη ανακινητοποίηση του ζirkονίου μπορεί να παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια έντονης μετασώματωσης και υδροθερμικής διαφοροποίησης, συνδεδεμένης με γρανίτες (Hynes 1980). Κάτω από τις περισσότερες υπόλοιπες συνθήκες, το στοιχείο, φαίνεται, να είναι ακίνητο και παρουσιάζει συγκρίσιμα επίπεδα σε όλα τα μεταμορφωμένα πετρώματα, όλων των βαθμών μεταμόρφωσης (Shaw 1954, Engel & Engel 1960, Tarney & Saunders 1979).

Τα φελσικά πυριγενή πετρώματα είναι, γενικά, εμπλουτισμένα σε ζirkόνιο, σε σχέση με τα μαφικά πετρώματα. Ο Mielke (1979) αναφέρει μέση συγκέντρωση στον γήινο φλοιό 162 mg/kg Zr, ενώ οι Rudnick & Gao (2003) υπολόγισαν τη μέση τιμή στον ανώτερο ηπειρωτικό φλοιό ως 193 mg/kg (Πίνακας 6.7). Ο Mielke (1979) δίνει τις μέσες τιμές ζirkονίου για τα υπερμαφικά πετρώματα 45 mg/kg, τα βασαλτικά 140 mg/kg, τα γρανιτικά 140-175 mg/kg και τους σιηνίτες 500 mg/kg Zr. Πολλά αλκαλικά πετρώματα είναι εμπλουτισμένα σε ζirkόνιο ως αποτέλεσμα του σχηματισμού σταθερών

συμπλόκων του Na (Watson 1979). Αυξημένες ολικές τιμές ζirkονίου είναι ενδεικτικές των φελσικών πετρωμάτων, ιδιαίτερας των διεισδυτικών.

Η περιεκτικότητα του ζirkονίου στα ιζηματογενή πετρώματα συνδέεται στενά με την παρουσία κλαστικών βαρέων ορυκτών, όπως το ζirkόνιο και η σφήνα. Ίχνη αυθιγενούς ζirkονίου μπορεί, επίσης, να παρατηρηθούν ως προσροφημένες επιφλοιώσεις σε διαγενετικά αργιλικά ορυκτά (Nicholls & Loring 1962). Η περιεκτικότητα του ζirkονίου στους γραουββάκες (140-800 mg/kg) είναι γενικά υψηλότερη από αυτήν των ψαμμιτών (160-220 mg/kg) και των αργιλικών σχιστολίθων ή άλλων ιλυολίθων (100-300 mg/kg). Η παρουσία του ζirkονίου στους ασβεστόλιθους είναι, γενικά, πολύ χαμηλή (20-130 mg/kg). Η μέση περιεκτικότητα του ζirkονίου στον ασβεστόχο πηλό δίδεται στα 375 mg/kg (McLennan & Murray 1999) και στις βαθύτερες αποθέσεις ασβεστόχου πηλού στην Ευρωπαϊκή Ρωσία στα 470 mg/kg (Kabata-Pendias 2001).

Το ζirkόνιο θεωρείται ελαφρώς ευκίνητο στα εδάφη (Πίνακας 6.3) και τα οργανικά οξέα αποτελούν τους κύριους παράγοντες μεταφοράς για την μετακίνησή του (Kabata-Pendias 2001). Γενικά, η περιεκτικότητα του ζirkονίου στα εδάφη κληρονομείται από τα μητρικά πετρώματα. Χαμηλότερες τιμές τείνουν να παρατηρούνται σε έδαφος που έχει αναπτυχθεί επί παγετωδών αποθέσεων (70-200, μέση τιμή 140 mg/kg) και υψηλότερες τιμές σε υπολειμματικό έδαφος, προερχόμενο από πλούσια σε ζirkόνιο μητρικά πετρώματα (70-200 mg/kg, μέση τιμή 305 mg/kg Zr). Η γενική ολική παγκόσμια διάμεση τιμή του στο έδαφος υπολογίστηκε στα 230 mg/kg Zr (Koljonen 1992). Οι δε ολικές συγκεντρώσεις του ζirkονίου στο επιφανειακό υπολειμματικό έδαφος των Ευρωπαϊκών χωρών κυμαίνονται από 5,0 έως 1060 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 251 και 231 mg/kg Zr, αντίστοιχα (Salminen *et al.* 2005). Ενώ, στα δείγματα του υπεδάφους οι συγκεντρώσεις του κυμαίνονται από 10 έως 1020 mg/kg, με μέση και διάμεση τιμή 235 και 222 mg/kg Zr, αντίστοιχα. Ο μέσος λόγος του ζirkονίου σε δείγματα εδάφους επιφανείας:βάθους, βάσει των αποτελεσμάτων του Γεωχημικού Άτλαντα της Ευρώπης, είναι 1,088 (De Vos & Tarvainen *et al.* 2006).

Το ζirkόνιο παρουσιάζει πολύ χαμηλή κινητικότητα σε σχεδόν σε όλες τις περιβαλλοντικές συνθήκες (Πίνακας 6.3), κυρίως, λόγω της σταθερότητας του σημαντικότερου φιλοξενούντος ορυκτού, δηλαδή του ζirkονίου και της χαμηλής διαλυτότητας του υδροξειδίου $Zr(OH)_4$. Το κolloειδές ζirkόνιο προσροφάται εύκολα από την οργανική ύλη, το μακροπλαγκτόν και το πυριτικό υλικό (Smith & Carson 1978).

Οι ανθρωπογενείς πηγές του ζirkονίου περιλαμβάνουν τη ρίψη πυρηνικών και την σκόνη κεραμοποιίας. Το μέταλλο και τα κράματά του χρησιμοποιούνται στην παραγωγή καταλυτικών μετατροπέων, καψυλλίων, τούβλα υψικαμίνων, χωνευτήρια εργαστηρίων και συσκευές χειρουργείων. Το ζirkόνιο χρησιμοποιείται ευρέως σε πυρηνικές εφαρμογές, λόγω του ότι δεν απορροφά εύκολα νετρόνια και η παραγωγή πυρηνικής ενέργειας για εμπορική χρήση χρησιμοποιεί περισσότερο από το 90% της παραγόμενης ποσότητας του ζirkονίου. Πάντως, οι γεωγενείς πηγές θεωρούνται πιο σημαντικές από τις ανθρωπογενείς (Reimann & Caritat 1998).

Το ζιρκόνιο είναι όχι απαραίτητο στοιχείο και δεν φαίνεται να έχει κανέναν γνωστό βιολογικό ρόλο. Λίγα είναι γνωστά για την τοξικότητά του, αλλά, γενικά θεωρείται μικρής τοξικότητας (Mertz 1987). Το ζιρκόνιο, γενικά, είναι απίθανο να δημιουργήσει κίνδυνο στο περιβάλλον, παρ' όλο που το ^{95}Zr είναι ένα από τα πιο μακρόβια ραδιονουκλίδια που εμπλέκονται στις ατμοσφαιρικές δοκιμές πυρηνικών όπλων, οι οποίες έχουν προκαλέσει και συνεχίζουν να προκαλούν αυξημένο κίνδυνο καρκινοπαθειών για τους επόμενους αιώνες (Reeder *et al.* 2006).

Λευκή οπίσθια σελίδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΥΡΗΝΩΝ ΛΙΜΝΑΙΟΥ ΙΖΗΜΑΤΟΣ

Σημείωση: Η περιγραφή των πυρήνων του λιμναίου ιζήματος (KASC-01 έως KASC-14) αναθεωρήθηκε για τις ανάγκες της παρούσας διατριβής από τον Τόμο Γ' (2^η έκδοση) της έκθεσης: *Ομάδα Έργου Ι.Γ.Μ.Ε., 2011 (Τσόμπος, Π., Μητρόπουλος, Δ., Ιωακείμ, Χ., Ζανανίρι, Ειρ., Ζερβάκου, Α., Νικολακόπουλος, Κ., Ζημιανίτης, Ε., Ευθυμίου, Γ., Δημητριάδης, Αλ. & Καμινάρη, Μ.). Εκπόνηση Βυθομετρικών και Ιζηματολογικών Ερευνών στον Πυθμένα της Λίμνης της Καστοριάς. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών ΕΙ0963, Αχαρναί, Αθήνα, Τόμος Α' (409 σελ.) Τόμος Β' (127 σελ.), Τόμος Γ' (160 σελ.).*

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΥΡΗΝΑ: KASC-01

ΘΕΣΗ ΠΥΡΗΝΟΛΗΨΙΑΣ: $\begin{cases} E = 272370.82 \\ N = 4487695.69 \end{cases}$
 ΜΗΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑ: 79 cm
 ΒΑΘΟΣ ΠΥΡΗΝΟΛΗΨΙΑΣ: -2 m

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΥΡΗΝΑ: KASC-02

ΘΕΣΗ ΠΥΡΗΝΟΛΗΨΙΑΣ: $\begin{cases} E = 270939.89 \\ N = 4486570.20 \end{cases}$
 ΜΗΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑ: 87 cm
 ΒΑΘΟΣ ΠΥΡΗΝΟΛΗΨΙΑΣ: -5 m

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΥΡΗΝΑ: KASC-03

ΘΕΣΗ ΠΥΡΗΝΟΛΗΨΙΑΣ: $\begin{cases} E = 269888.08 \\ N = 4485574.11 \end{cases}$
 ΜΗΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑ: 66 cm
 ΒΑΘΟΣ ΠΥΡΗΝΟΛΗΨΙΑΣ: -3,8 m

- ΥΠΟΜΝΗΜΑ**
- Άμμος
 - Πηλούχος άμμος
 - Πηλός
 - Αμμούχος πηλός
 - Αργιλούχος πηλός
 - Πηλούχος άργιλος
 - Σημείο δειγματοληψίας για κοκκομ/κή ανάλυση
 - Φυτικά λείψανα
 - Ασαφές όριο μετάβασης
 - _____ Σαφές όριο μετάβασης
 - KASC3- Γεωχημικά δείγματα

Σημ.: Η ποσότητα του Αργιλούχου πηλού στα 50-56 cm δεν ήταν ικανοποιητική για να δειγματοθετεί ξεχωριστά.

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΥΡΗΝΑ: KASC-04

ΘΕΣΗ ΠΥΡΗΝΟΛΗΨΙΑΣ: $\begin{cases} E = 268716.69 \\ N = 4486699.55 \end{cases}$
 ΜΗΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑ: 102 cm
 ΒΑΘΟΣ ΠΥΡΗΝΟΛΗΨΙΑΣ: -5 m

- ΥΠΟΜΝΗΜΑ**
- Άμμος
 - Πηλούχος άμμος
 - Πηλός
 - Αμμούχος πηλός
 - Αργιλούχος πηλός
 - Πηλούχος άργιλος
 - Σημείο δειγματοληψίας για κοκκομ/κή ανάλυση
 - Φυτικά λείψανα
 - Ασαφές όριο μετάβασης
 - _____ Σαφές όριο μετάβασης
 - KASC4- Γεωχημικά δείγματα

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΥΡΗΝΑ: KASC-05

ΘΕΣΗ ΠΥΡΗΝΟΛΗΨΙΑΣ: { E = 267864.87
N = 4488080.83
ΜΗΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑ: 164 cm
ΒΑΘΟΣ ΠΥΡΗΝΟΛΗΨΙΑΣ: -4 m

- ΥΠΟΜΝΗΜΑ**
- Άμμος
 - Πηλούχος άμμος
 - Πηλός
 - Αμμούχος πηλός
 - Αργιλούχος πηλός
 - Πηλούχος άργιλος
- Σημείο δειγματοληψίας για κοκκομ/κή ανάλυση.
 - — — — — Φυτικά λείψανα
 - — — — — Ασαφές όριο μετάβασης
 - Σαφές όριο μετάβασης
 - KASC5- Γεωχημικά δείγματα

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΥΡΗΝΑ: KASC-06

ΘΕΣΗ ΠΥΡΗΝΟΛΗΨΙΑΣ: { E = 271423.59
N = 4488407.74
ΜΗΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑ: 130 cm
ΒΑΘΟΣ ΠΥΡΗΝΟΛΗΨΙΑΣ: -4.5 m

- ΥΠΟΜΝΗΜΑ**
- Άμμος
 - Πηλούχος άμμος
 - Πηλός
 - Αμμούχος πηλός
 - Αργιλούχος πηλός
 - Πηλούχος άργιλος
- Σημείο δειγματοληψίας για κοκκομ/κή ανάλυση
 - — — — — Φυτικά λείψανα
 - — — — — Ασαφές όριο μετάβασης
 - Σαφές όριο μετάβασης
 - KASC6- Γεωχημικά δείγματα

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΥΡΗΝΑ: KASC-07

ΘΕΣΗ ΠΥΡΗΝΟΛΗΨΙΑΣ: { E = 272030.44
N = 4488951.02

ΜΗΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑ: 154 cm

ΒΑΘΟΣ ΠΥΡΗΝΟΛΗΨΙΑΣ: -3 m

- ΥΠΟΜΝΗΜΑ**
- Άμμος
 - Πηλούχος άμμος
 - Πηλός
 - Αμμούχος πηλός
 - Αργιλούχος πηλός
 - Πηλούχος άργιλος

- Σημείο δειγματοληψίας για κοκκομ/κή ανάλυση
- Φυτικά λείψανα
- Ασαφές όριο μετάβασης
- Σαφές όριο μετάβασης

KASC7- Γεωχημικά δείγματα

Σημ.: Αυτός ο πυρήνας, βάσει της γεωχημικής συσχέτισης με τους άλλους πυρήνες, πρέπει να αντιστραφεί και να αλλαχθεί η αρίθμηση των δειγμάτων, ήτοι KASC7-3 είναι το επιφανειακό δείγμα KASC7-1. Ενώ, το επιφανειακό δείγμα KASC7-1 είναι το βαθύτερο KASC7-3.

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΥΡΗΝΑ: KASC-08

ΘΕΣΗ ΠΥΡΗΝΟΛΗΨΙΑΣ: { E = 271424.06
N = 4489867.48

ΜΗΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑ: 147 cm

ΒΑΘΟΣ ΠΥΡΗΝΟΛΗΨΙΑΣ: -5.3 m

- ΥΠΟΜΝΗΜΑ**
- Άμμος
 - Πηλούχος άμμος
 - Πηλός
 - Αμμούχος πηλός
 - Αργιλούχος πηλός
 - Πηλούχος άργιλος

- Σημείο δειγματοληψίας για κοκκομ/κή ανάλυση
- Φυτικά λείψανα
- Ασαφές όριο μετάβασης
- Σαφές όριο μετάβασης

KASC8- Γεωχημικά δείγματα

Σημ.: Η ποσότητα της Πηλούχου αργίλου στα 80-86.5 cm δεν ήταν ικανοποιητική για να δειγματοποιηθεί ξεχωριστά.

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΥΡΗΝΑ: KASC-09

ΘΕΣΗ ΠΥΡΗΝΟΛΗΨΙΑΣ: $\begin{cases} E = 271414.59 \\ N = 4491822.84 \end{cases}$
 ΜΗΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑ: 137 cm
 ΒΑΘΟΣ ΠΥΡΗΝΟΛΗΨΙΑΣ: -4.3 m

- ΥΠΟΜΝΗΜΑ**
- Άμμος
 - Πηλούχος άμμος
 - Πηλός
 - Αμμούχος πηλός
 - Αργιλούχος πηλός
 - Πηλούχος άργιλος
 - Σημείο δειγματοληψίας για κοκκομ/κή ανάλυση
 - Φυτικά λείψανα
 - Ασαφές όριο μετάβασης
 - Σαφές όριο μετάβασης
 - KASC9- Γεωχημικά δείγματα

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΥΡΗΝΑ: KASC-10

ΘΕΣΗ ΠΥΡΗΝΟΛΗΨΙΑΣ: $\begin{cases} E = 272918.45 \\ N = 4491332.47 \end{cases}$
 ΜΗΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑ: 148 cm
 ΒΑΘΟΣ ΠΥΡΗΝΟΛΗΨΙΑΣ: -3 m

- ΥΠΟΜΝΗΜΑ**
- Άμμος
 - Πηλούχος άμμος
 - Πηλός
 - Αμμούχος πηλός
 - Αργιλούχος πηλός
 - Πηλούχος άργιλος
 - Σημείο δειγματοληψίας για κοκκομ/κή ανάλυση
 - Φυτικά λείψανα
 - Ασαφές όριο μετάβασης
 - Σαφές όριο μετάβασης
 - KASC10- Γεωχημικά δείγματα

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΥΡΗΝΑ: KASC-11

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΥΡΗΝΑ: KASC-12

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΥΡΗΝΑ: KASC-14

BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Σημείωση: Όλες οι διαδικτυακές διασυνδέσεις ελέχθηκαν τον Δεκέμβριο 2016.

1. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ

- Αγγελίδης, Μ., 1985. Εφαρμογή της Ανάλυσης με Νετρονική Ενεργοποίηση στη μελέτη της κατανομής των ιχνοστοιχείων στα ιζήματα του Σαρωνικού κόλπου. Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Πατρών - Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών Δημόκριτος, 170 σελ.
- Αγγελικάκης, Ι. & Βρυνιώτης, Δ., 2000. Γεωχημικός άτλας ΒΔ. Μακεδονίας. Πρακτικά 1ου Συνεδρίου της Επιτροπής Οικονομικής Γεωλογίας, Ορυκτολογίας & Γεωχημείας. σελ. 17-24
- Αγγελικάκης, Ι., Βρυνιώτης, Δ., Τασιού, Σ. Βασιλειάδης, Ε. & Σγούρος, Δ., 1994. Γεωχημικός Άτλας Β.Δ. Μακεδονίας. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών Ε-7333, Αθήνα, 40 σελ. + χάρτες εκτός κειμένου.
- Βαρνάβας, Σ., 1989. Μόλυνση του κόλπου της Καλλονής Λέσβου με τοξικά μέταλλα. Θ.Λ. Λέκκας (Εκδότης), Περιβαλλοντική Επιστήμη και Τεχνολογία, Μυτιλήνη, Τόμος Α, 211-220.
- Βασιλειάδης, Ευρ., 2009. Λογισμικό «PROTOMES» για σχεδίαση της κατακόρυφης κατανομής των γεωχημικών δεδομένων. Αδημοσίευτη έκθεση, Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Αθήνα, 21 σελ. + CD με λογισμικό και έκθεση.
- Βασιλειάδης, Ευρ. Απ., 2010. Ζωonoποίηση της επικινδυνότητας των κατολισθητικών φαινομένων στην Ελληνικό χώρο. Δημιουργία και εφαρμογή μοντέλων με γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών. Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, 206 σελ. + CD.
- Brunn, J.H., 1982. Γεωλογικός Χάρτης της Ελλάδος: Φύλλο Πύργου. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Αθήνα.
- Βρυνιώτης, Δ., 2010. Εδαφογεωχημική-περιβαλλοντική έρευνα του ΒΔ πεδινού τμήματος της λεκάνης των Ιωαννίνων. Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (2000-2006), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα». Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών Ε-10460, Αθήνα, 95 σελ.
- Γεωργιακόδης, Φ., Γιαλαμάς, Β., Δίκαιος, Δ. & Κόκλα, Μ., 1999. Στατιστική – για τη Γ' τάξη Ενιαίου Λυκείου. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα, 265 σελ.
- Γιαννέλη, Χρ., 2009. Υδρογεωλογική έρευνα λεκανών του Ελληνικού χώρου. Παράδειγμα από τη λεκάνη Αγίων Αναργύρων (Καστοριά). Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 240 σελ.
- Γιαννέλη, Χ., Σούλιος, Γ., Βουδούρης, Κ., Διαμαντής, Ι., Κίλιας, Α. & Ζαγγανά, Ε., 2005. Υδροχημικά χαρακτηριστικά των υπόγειων νερών του αλλουβιακού υδροφορέα της λεκάνης Κορησού, νομού Καστοριάς. Πρακτικά 7ου Πανελληνίου Υδρογεωλογικού Συνεδρίου, Αθήνα, 71-82.
- Δημητριάδης, Αλ., 1983. Επανεπεξεργασία και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των αναλυτικών μεθόδων Ι.Γ.Μ.Ε και Κ.Π.Ε. «Δημόκριτος». Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών Ε-3734, Αθήνα, 20 σελ.
- Δημητριάδης, Αλ. & Βασιλειάδης, Ε., 2010. Εγχειρίδιο – Μέρος Α' Θεωρία και Εφαρμογή:- Ποιοτικός έλεγχος στην εφαρμοσμένη γεωχημεία: Υπολογισμός της αβεβαιότητας των μετρήσεων και σύνταξη χαρτών

- εκτίμησης της επικινδυνότητας. Μέρος Β' Λογισμικά: Deprecis και ROBCOOP5H & ROBCOOP5E. Αδημοσίευτη έκθεση, Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Αθήνα.
- Δρούγκα, Π., 2006. Γεωμορφολογική μελέτη της λίμνης της Καστοριάς (Επιβλέπων: Κοσμάς Παυλόπουλος) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας, 117 σελ., <http://estia.hua.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/183/1/Ptychiaki34.pdf>.
- Εκδοτική Αθηνών, 1991. Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια - Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, 14, 290-293.
- Environplan, 2015. Μελέτη αποκατάστασης οικοσυστήματος Λίμνης Παμβώτιδας. Περιφέρεια Ηπείρου, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδα – Ηπείρου 2007-2013. Environplan S.A., Αθήνα, 545 σελ.
- ΕΟΚ, 1986. Οδηγία του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1986 σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της υλός καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία (86/278/ΕΟΚ). Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο, 4.7.86, L181, 6-12, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1986:181:0006:0012:EL:PDF>.
- Ζάχος, Κ. & Μαράτος, Γ., 1973. Επεξηγηματικών τεύχος του μεταλλογενετικού χάρτου 1:1.000.000, Εκδόσεως Ι.Γ.Ε.Υ. 1965. Εθνικό Ίδρυμα Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Αθήνα, 254 σελ. +Μεταλλογενετικός χάρτης Ελλάδος.
- Ίννου, Αθαν., 2008. Ευτροφισμός Λίμνης Καστοριάς. (Επιβλέπων: Κων/νος Βατάλης), Τμήμα Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
- Καμπέρη Ε., Αναγνώστου Χ., Κρασακοπούλου Ε., Ταξιάρχη Μ. & Παπαγεωργίου Α., 2000. Η ποιότητα του βυθού της λιμνοθάλασσας και ο ρόλος του στην τροφοδοσία της με C, N, P και S. Κεφάλαιο 10 Στη: Κ. Πάγκου (Εκδότης), Παρακολούθηση του οικοσυστήματος της λιμνοθάλασσας ΠΑΠΑ Ακρωτηρίου ΑΡΑΞΟΥ/ΑΧΑΪΑΣ και προτάσεις διαχείρισης και προστασίας αυτής. Τελική Τεχνική Έκθεση, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΘΕ), Αθήνα, 149-164.
- Καραγεώργης, Αρ.Π. & Αναγνώστου, Χρ., 2006. Αποθέσεις ανθρακικών ορυκτών στον Παγασητικό κόλπο κατά την τελευταία παγετώδη περίοδο. Ενημερωτικό Δελτίο Ελληνικής Ιζηματολογικής Ένωσης «Ηιών», 3, 8-9, <http://www.stayglobal.gr/ias/hivn2006.pdf>.
- Κατσοκάτσος, Γ., Μέττος, Α. & Βιδάκης, Μ., 1986α. Γεωλογικός Χάρτης της Ελλάδος: Φύλλο Αθήναι-Ελευσίς. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Αθήνα.
- Κατσοκάτσος, Γ., Μυλωνάκης, Ι., Βιδάκης, Μ., Hecht, J. & Παπαδέας, Γ., 1986β. Γεωλογικός Χάρτης της Ελλάδος: Φύλλο Βόλος. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Αθήνα.
- ΚΠΕ Καστοριάς, 2008. Τα πουλιά της λίμνης της Καστοριάς και της λεκάνης απορροής της. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς, 299 σελ.
- Kockel, F. & Ιωαννίδης, Κ., 1979. Γεωλογικός Χάρτης της Ελλάδος: Φύλλο Κιλκίς. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Αθήνα.
- Kockel, F. & Mollat, H., 1978α. Γεωλογικός Χάρτης της Ελλάδος: Φύλλο Ζαγκλιβέριον. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Αθήνα.
- Kockel, F. & Mollat, H., 1978β. Γεωλογικός Χάρτης της Ελλάδος: Φύλλο Θέρμη. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Αθήνα.
- Kockel, F. & Mollat, H., 1978γ. Γεωλογικός Χάρτης της Ελλάδος: Φύλλο Λαχανάς. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Αθήνα.

- Kockel, F., Mollat, H. & Walther, H.W., 1978. Γεωλογικός Χάρτης της Ελλάδος: Φύλλο Σταυρός. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Αθήνα.
- Κούκουζας, Κ.Ν., 1997. Γεωλογικός Χάρτης της Ελλάδος: Φύλλο Πτολεμαΐς. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Αθήνα.
- Κωτούλας, Δ., 1993. Προστασία της λίμνης από προσχώσεις. Ερευνητικό έργο: Μελέτη για εξυγίανση και αξιοποίηση της λίμνης Καστοριάς, Θεματική Ενότητα 4, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 85 σελ.
- Μανουσάκης, Γ., 1992. Τα ιχνοστοιχεία στην υγεία του ανθρώπου. Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 204 σελ.
- Mercier, J.J., Vergely, P. & Γαλέος, Α., 1988. Γεωλογικός Χάρτης της Ελλάδος: Φύλλο Άρνισσα. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Αθήνα.
- Μιγκίρος, Γ. & Βιδάκης, Μ., 1984. Φύλλο Αγιά-Παναγία Αγιάς. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Αθήνα.
- Μονόπωλης, Δ., 1971. Γεωλογικός Χάρτης της Ελλάδος: Φύλλο Νεστόριον. Ινστιτούτο Γεωλογίας και Ερευνών Υπεδάφους, Αθήνα.
- Μουστάκα-Γούνη, Μ., 2000. Διερεύνηση υδροβιολογικών παραμέτρων στη λίμνη Καστοριάς. Επιλογή βέλτιστης μεθόδου αποκατάστασης της οικολογικής ισορροπίας. Τεύχοι Α & Β, Ερευνητικό Πρόγραμμα 7468 της Επιτροπής Ερευνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
- Μπαλαμώτης, Ι., 1986. Γεωχημική έρευνα ιζημάτων ρεμάτων Β.Δ. Μακεδονίας (Φ.Χ "Καστοριά" - "Μεσοποταμιά" - "Κορυτσά"). Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών Ε-5025, Κοζάνη.
- Μπανιώρας, Αν., 2012. Ανάλυση δεδομένων συστάσεων (Compositional Data Analysis) με τη στατιστική γλώσσα R και εφαρμογή σε δεδομένα τεχνολογίας λογισμικού. Διατριβή ειδίκευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Πληροφορικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, 93 σελ.
http://invenio.lib.auth.gr/record/131426/files/CODA_FINAL_6.pdf.
- Μπορνόβας, Ι. & Ροντογιάννη-Τσιαμπάου, Θ., 1983. Γεωλογικός Χάρτης της Ελλάδας (1:500.000). Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Αθήνα.
- Μυριούνης, Χ., 2004. Υδρογεωλογική μελέτη καρστικής πηγής και καρστικής περιοχής Βογατσικού Καστοριάς. Διατριβή Ειδίκευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωλογίας, 110 σελ.
- Ομάδα Έργου Ι.Γ.Μ.Ε., 2011 (Τσόμπος, Π., Μητρόπουλος, Δ., Ιωακείμ, Χ., Ζανανίρι, Ειρ., Ζερβάκου, Α., Νικολακόπουλος, Κ., Ζημιανίτης, Ε., Ευθυμίου, Γ., Δημητριάδης, Αλ. & Καμινάρη, Μ.). Εκπόνηση Βυθομετρικών και Ιζηματολογικών Ερευνών στον Πυθμένα της Λίμνης της Καστοριάς. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών Ε10963, Αχαρναί, Αθήνα, Τόμος Α' (409 σελ.) Τόμος Β' (127 σελ.), Τόμος Γ' (160 σελ.).
- Πανάγος, Α., Παπαδόπουλος, Ν., Αλεξανδρουπούλου, Σ., Συνετός, Σ. & Βαρνάβας, Σ., 1989. Γεωχημική μελέτη ιζημάτων του κόλπου Αστακού. Θ.Α. Λέκκας (Εκδότης), Περιβαλλοντική Επιστήμη και Τεχνολογία, Μυτιλήνη, Τόμος Α, 231-242.
- Παπαδημητρίου, Γ.Δ., 2008. Η παραγωγή μολύβδου στο Αρχαίο Λαύριο στη διάρκεια των Κλασικών και των Ρωμαϊκών χρόνων. Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής, Καλύβια, Θορικού, Αττικής, Πρακτικά Θ' Επιστημονικής Συνάντησης Ν.Α. Αττικής (Λαύρειο Αττικής, 13-16 Απριλίου 2000), 111-127, διατίθεται ηλεκτρονικά από: http://www.emena.gr/wp-content/uploads/2008/12/111-127_papadimitriou.pdf.

- Παπανικολάου, Δ. & Παπανικολάου, Μ., 2011. Παλαιοκλιματικές αλλαγές. Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής. Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα, 39 σελ.,
<http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%82%20%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CF%82.pdf>.
- Πάπυρος, 1987. Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάννικα, 25, 107.
- Παυλόπουλος, Κ., Σκέντος Αθ. & Κοταμπάση, Χρ., 2009. Γεωμορφολογική χαρτογράφηση και μελέτη της ευρύτερης περιοχής Δισπηλιού-Λίμνης Καστοριάς. *Ανάσκαμμα*, 3, 101-120.
http://anaskamma.files.wordpress.com/2009/10/pavlopoulos_etal.pdf.
- Perrier, R., Potier, L., Savoyat, E., Κούκουζας, Κ., Μονόπωλης, Δ. & Bizon, G., 1967. Γεωλογικός Χάρτης της Ελλάδος: Φύλλο Ιωάννινα. Ινστιτούτο Γεωλογίας και Ερευνών Υπεδάφους, Αθήνα.
- Πλαστήρας, Β., 1990. Γεωλογικός Χάρτης της Ελλάδος: Φύλλο Κόρυτσα-Μεσοποταμιά. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Αθήνα.
- Πλαστήρας, Β. & Μатарάγκας, Δ., 1987. Γεωλογικός Χάρτης της Ελλάδος: Φύλλο Φλώρινα. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Αθήνα.
- Πλαστήρας, Β. & Ρόζος, Δ., 1990. Γεωλογικός Χάρτης της Ελλάδος: Φύλλο Καστοριά. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Αθήνα.
- Savoyat, E., Verdier, A. & Μονόπωλης, Δ., 1971. Γεωλογικός Χάρτης της Ελλάδος: Φύλλο Άργος Ορεστικών. Ινστιτούτο Γεωλογίας και Ερευνών Υπεδάφους, Αθήνα.
- Σιάρδος, Γ.Κ., 2004. Μέθοδοι πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης. Εκδόσεις ΖΗΤΗ, 304 σελ.
- Σιάρδος, Γ.Κ., 2005. Μέθοδοι πολυμεταβλητής στατιστικής ανάλυσης. Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε., 447 σελ.
- Σκουλικίδης, Ν.Θ., 2001. Τα επίπεδα και η πιθανή προέλευση των βαρέων μετάλλων στα επιφανειακά ιζήματα της Λίμνης Βεγορίτιδας. *Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας*, XXXIV(3), 1123-1130.
- Στάμος, Αλ., 2005. Υδρολογική – Υδρογεωλογική μελέτη της λίμνης Καστοριάς. Προτάσεις εμπλουτισμού. Έκθεση αποτελεσμάτων του έργου του Γ' Κ.Π.Σ.: Καταγραφή και αποτίμηση υδρογεωλογικών χαρακτήρων των υπόγειων νερών και υδροφόρων συστημάτων της χώρας. Υποέργο 3: Παρακολούθηση ισοζυγίων άνω ρού Αλιάκμονα, Βερμίου, Πτολεμαΐδας. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Π.Μ.Δ.Μ., Κοζάνη, 171 σελ.
- Στάμος, Α., Στεφούλη Μ. & Ματθαίοπουλος Δ., 2005. Υδρολογική - Υδρογεωλογική μελέτη της λίμνης της Καστοριάς - Προτάσεις εμπλουτισμού. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.
- Σταυροπόδης, Ι.Δ., Βραχάμης, Σ.Κ. & Γεωργίου, Δ.Ν., 1974. Μέθοδοι έρευνας διά ουράνιο. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, Αθήνα, 106 σελ.

2. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ

- Abelson, P.H., 1963. Geochemistry of amino acids. In: I.A. Breger (Editor), *Organic geochemistry*. Pergamon Press, New York, 431-455.
- Acciari, H.A., Guastaldi, A.C. & Brett, C.M.A, 2001. Corrosion of dental amalgams: electrochemical study of Ag-Hg, Ag-Sn and Sn-Hg phases. *Electrochimica Acta*, 46(24-25), 3887-3893.
- Adriano, D.C., 1986. Trace elements in the Terrestrial Environment. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 533 pp.

- Aggarwal, J., 1999. Boron. In: C.P. Marshall & R.W. Fairbridge (Editors), *Encyclopedia of geochemistry*. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Germany, 44-49.
- Ahrens, A., Willis, J.P. & Oosthuizen, C.O., 1967. Further observations on the composition of manganese nodules with particular reference to some of the rarer elements. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 31, 2169-2174.
- Aitchison, J., 1982. The statistical analysis of compositional data. *Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological)*, 44(2), 139-177.
<http://www.jstor.org/discover/10.2307/2345821?uid=3738128&uid=2&uid=4&sid=21104388528253>
(29/6/2014).
- Aitchison, J., 1986. *The statistical analysis of compositional data*. Chapman & Hall, London, 416 pp.
- Albrecht, A., 1999. Cobalt. In: C.P. Marshall & R.W. Fairbridge (Editors), *Encyclopedia of geochemistry*. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Germany, 97.
- Allan, R.J., Cameron, E.M. & Durham, C.C., 1973. Reconnaissance geochemistry using lake sediments of a 36,000 square mile area of northwestern Canadian Shield. *Geological Survey of Canada, Paper 75-50*, 70 pp.
- Allen, M.A., Cave, M.R., Chenery, S.R.N., Gowing, C.J.B. and Reeder, S., 2011. Sample preparation and inorganic analysis for urban geochemical survey soil and sediment samples. Chapter 3, In: C.C. Johnson, A. Demetriades, J. Locutura & R.T. Ottesen (Editors), *Mapping the chemical environment of urban areas*. Wiley-Blackwell, John Wiley & Sons Ltd., Chichester, West Sussex, U.K., 28-46.
- Aloupi, M. & Angelidis, M.O., 2001a. Geochemistry of natural and anthropogenic metals in the coastal sediments of the island of Lesbos, Aegean Sea. *Environmental Pollution*, 113(2), 211-219.
- Aloupi, M. & Angelidis, M.O., 2001b. Normalization to lithium for the assessment of metal contamination in coastal sediment cores from the Aegean Sea, Greece. *Marine Environmental Research*, 52(1), 1-12.
- Aloupi, M. & Angelidis, M.O., 2002. The significance of coarse sediments in metal pollution studies in the coastal zone. *Water, Air and Soil Pollution*, 133(1-4), 121-131.
- Aloupi, M., Angelidis, M.O., Gabriel, A., Karantanelli, M., Kouloussaris, M., Nikolaou, A., Petsas, A., Tsirtsis, G., Vagi, M. & Vlatsiotou, F., 2005. Marine monitoring along the eastern coastal area of the island of Lesbos, Greece in 2004 – MEDPOL III. *Proceedings of the 9th International Conference on Environmental Science and Technology*, Rhodes Island, Greece, 1-3 September 2005, B31-38,
<http://www.srcosmos.gr/srcosmos/showpub.aspx?aa=6802>.
- Aloupi, M., Angelidis, M.O., Gabriel, A., Karantanelli, M., Kouloussaris, M., Nikolaou, A., Petsas, A., Tsirtsis, G., Vagi, M. & Vlatsiotou, F., 2007. Marine monitoring along the eastern coastal area of the island of Lesbos, Greece in 2004 – MEDPOL III. *Global Nest Journal*, 9(2), 83-97.
- Andrews-Jones, D.A., 1968. The application of geochemical techniques in mineral exploration. *Colorado School of Mines, Mineral Industrial Bulletin* 11, No. 6.
- Angelidis, M.O., 2005. Exchange of pollutants (trace elements) at the sediment boundary. In: A. Saliot (Editor,) *Handbook of Environmental Chemistry, Volume 5, Series: Water Pollution: The Mediterranean Sea*. Elsevier, 319-344.
- Angelidis, M.O. & Aloupi, M., 1995. Metals in sediments of Rhodes harbours, Greece. *Marine Pollution Bulletin*, 31, 273-276.
- Angelidis, M.O. & Aloupi, M., 1997. Assessment of metal contamination in shallow coastal sediments around Mytilene, Greece. *International Journal of Environmental Analytical Chemistry*, 68(2), 281-293.

- Angelidis, M.O. & Aloupi, M., 2000. Geochemical study of coastal sediments influenced by river-transported pollution: Southern Evoikos Gulf, Greece. *Marine Pollution Bulletin*, 40(1), 77-82.
- Angelidis, M.O. & Athanasiadis, A.I., 1995. Pollution mechanisms in a Ramsar wetland: Delta of River Evros, Greece. *Aquatic Sciences* 57(2), 161–171.
- Angelidis, M.O. & Albanis, T.A., 1996. Pesticide residues and heavy metals in the Evros river delta, N.E. Greece. *Toxicological and Environmental Chemistry*, 53(1-4), 33-44.
- Angelidis, M. & Grimanis, A.P., 1987. Arsenic geochemistry in sediments near the Athens Sewage Outfall. *Marine Pollution Bulletin*, 18(6), 297-298.
- Angelidis, M. & Grimanis, A.P., 1989. Geochemical partitioning of Co, Cr, Fe, Sc and Zn in polluted and non-polluted marine sediments. *Environmental Pollution*, 62, 31-46.
- Angelidis, M.O., Aloupi, M., Kambanos, M. & Meletis, D., 1994. Heavy metals in sediments of the Evros delta wetland. In: S.P. Varnavas (Editor), *Environmental Contamination, 6th International Conference, Delphi, Greece*. CEP Consultants Ltd., Edinburgh, U.K., 275-277.
- Angelidis, M.O., Radakovitch, O., Veron, A., Aloupi, M. Heussner, S. & Price, B., 2011. Anthropogenic metal contamination and sapropel imprints in deep Mediterranean sediments. *Marine Pollution Bulletin*, 62, 1041-1052.
- Angino, E. & Long, D., 1969. *Geochemistry of Bismuth*. Dowden, Hutchinson & Ross, Inc., Stroudsburg, Pennsylvania, 689 pp.
- Armbrust, G.A., Oyarzun, J. & Arias, J., 1977. Rubidium as a guide to ore in Chilean porphyry copper deposits. *Economic Geology*, 72, 1086-1100.
- Armour-Brown, A. & Nichol, I., 1970. Regional geochemical reconnaissance and the location of metallogenic provinces. *Economic Geology*, 65(3), 312-330.
- Atkins, D.H.F. & Smales, A.A., 1960. The determination of tantalum and tungsten in rocks and meteorites by neutron activation analysis. *Analytica Chimica Acta*, 22, 462-478.
- ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry), 2014. Toxic substances portal. U.S. Dept. of Health and Human Services. Πληροφορίες από: <http://www.atsdr.cdc.gov/> & <http://www.atsdr.cdc.gov/substances/indexAZ.asp#B>.
- Avramidis, P., Samiotis, A., Kalimani, E., Papoulis, D., Lampropoulou, P. & Bekiari, V., 2013. Sediment characteristics and water physicochemical parameters of the Lysimachia Lake, Western Greece. *Environmental Earth Sciences*, 70(1), 383-392.
- Aubert, H. & Pinta, M., 1977. *Trace elements in soils*. Elsevier, Amsterdam, 395 pp.
- Azimi, S. & Moghaddam, M.S., 2013. Effect of mercury pollution on the urban environment and human health. *Environment and Ecology Research*, 1(1), 12-20, <http://www.hrpub.org/download/201307/eer.2013.010102.pdf>.
- Bailey, D.K. & Macdonald, D.R., 1975. Fluorine and chlorine in peralkaline liquids and the need for magma generation in an open system. *Mineralogical Magazine*, 40, 405–414.
- Bakwin, P.S., 1999. Carbon cycle. In: C.P. Marshall & R.W. Fairbridge (Editors), *Encyclopedia of geochemistry*. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Germany, 65-67.
- Balashov, Yu A., Ronov, A.B., Migdisov, A.A. & Turanskaya, N.V., 1964. The effect of climate and facies environment on fractionation of rare earths during sedimentation. *Geochemistry International*, 1, 951-969.

- Bakwin, P.S., 1999. Carbon cycle. In: C.P. Marshall & R.W. Fairbridge (Editors), *Encyclopedia of geochemistry*. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Germany, 65-67.
- Batista, M.J., Demetriades, A., Pirc, S., De Vos, W., Bidovec, M. & Martins, L., 2006. Factor analysis interpretation of European soil, stream and floodplain sediment data. Annex 5 In: W. De Vos, T. Tarvainen (Chief Editors), R. Salminen, S. Reeder, B. De Vivo, A. Demetriades, S. Pirc, M.J. Batista, K. Marsina, R.T. Ottesen, P.J. O'Connor, M. Bidovec, A. Lima, U. Siewers, B. Smith, H. Taylor, R. Shaw, I. Salpeteur, V. Gregorauskiene, J. Halamic, I. Slaninka, K. Lax, P. Gravesen, M. Birke, N. Breward, E.L. Ander, G. Jordan, M. Duris, P. Klein, J. Locutura, A. Bel-lan, A. Pasieczna, J. Lis, A. Mazreku, A. Gilucis, P. Heitzmann, G. Klaver & V. Petersell, *Geochemical Atlas of Europe. Part 2 - Interpretation of Geochemical Maps, Additional Tables, Figures, Maps, and Related Publications*. Geological Survey of Finland, Espoo, 567-617, <http://weppi.gtk.fi/publ/foregsatlas/articles/Annex5.pdf>.
- Beach, A. & Tarney, J., 1978. Major and trace element patterns established during retrogressive metamorphism of granulite-facies gneisses, north-west Scotland. *Precambrian Research*, 7, 325-348.
- Berg, J. & Burbank, F., 1972. Correlations between carcinogenic trace metals in water supply and cancer mortality. *Annals New York Academy of Science*, New York, 249-261.
- Berry, W.B.N. & Wilde, P., 1978. Progressive ventilation of the oceans: an explanation for the distribution of the Lower Paleozoic black shales. *American Journal of Science*, 278, 257-275.
- Béziat, P. & Bornuat, M., 1995. *Carte minière de la France métropolitaine Echelle 1/1000 000*. BRGM, Orleans, France, Service minier national, 102 pp.
- BGS (British Geological Survey), 1996. *Regional geochemistry of north-east England*. British Geological Survey, Keyworth, Nottingham, 100 pp.
- BGS (British Geological Survey), 1999. *Regional geochemistry of Wales and part of west-central England: Stream water*. British Geological Survey, Keyworth, Nottingham, 110 pp.
- BGS (British Geological Survey), 2000. *Regional geochemistry of Wales and part of west-central England: Stream sediment and soil*. British Geological Survey, Keyworth, Nottingham, 156 pp.
- Billings, G. & Ragland, P., 1968. Geochemistry and mineralogy of the recent reef and lagoonal sediments south of Belize (British Honduras). *Chemical Geology*, 3, 135-153.
- Birchall, J.D., Exley, C., Chappell, J.S. & Phillips, M.J., 1989. Acute toxicity of aluminium to fish eliminated in silicon-rich acid waters. *Nature*, 338(6211), 146-148.
- Birke, M., Rauch, U. & Stummeyer, J., 2011a. Urban geochemistry of Berlin, Germany. Chapter 17 In: C.C. Johnson, A. Demetriades, J. Locutura, & R.T. Ottesen (Editors), *Mapping the Chemical Environment of Urban Areas*. Wiley-Blackwell, Chichester, UK, 245-268.
- Birke, M., Rauch, U. & Chmielewski, J., 2011b. Environmental geochemical survey of the city of Stassfurt: An old mining and industrial urban area in Sachsen-Anhalt, Germany. Chapter 18 In: C.C. Johnson, A. Demetriades, J. Locutura, & R.T. Ottesen (Editors), *Mapping the Chemical Environment of Urban Areas*. Wiley-Blackwell, Chichester, UK, 269-306.
- Birke, M., Reimann, C. & Karl Fabian, K., 2014. Analytical Methods Used in the GEMAS Project. Chapter 5 In: C. Reimann, M. Birke, A. Demetriades, P. Filzmoser & P. O'Connor (Editors), *Chemistry of Europe's agricultural soils – Part A: Methodology and interpretation of the GEMAS data set*. *Geologisches Jahrbuch (Reihe B102)*, Schweizerbarth, Hannover, 41-46.

- Bityukova, L. & Birke, M., 2011. Urban geochemistry of Tallinn (Estonia): Major and trace-elements distribution in topsoil. Chapter 20 In: C.C. Johnson, A. Demetriades, J. Locutura, & R.T. Ottesen (Editors), Mapping the Chemical Environment of Urban Areas. Wiley-Blackwell, Chichester, UK, 348-363.
- Birke, M., Reimann, C. & Fabian, C., 2014. Analytical methods used in the GEMAS project. Chapter 5 In: C. Reimann, M. Birke, A. Demetriades, P. Filzmoser, & P. O'Connor (Editors), Chemistry of Europe's agricultural soils – Part A: Methodology and interpretation of the GEMAS data set. Geologisches Jahrbuch (Reihe B 102), Schweizerbarth, Hannover, 41-46 pp.
- Bølviken, B. & Sinding-Larsen, R., 1973. Total error and other criteria in the interpretation of stream-sediment data. In: M.J. Jones (Editor), Geochemical Exploration 1972. Institution of Mining and Metallurgy, London, 285-295.
- Bølviken, B., Bogen, J., Demetriades, A., de Vos, W., Ebbing, J., Hindel, R., Langedal, M., Locutura, J., O'Connor, P., Ottesen, R.T., Pulkkinen, E., Salminen, R., Schermann, O., Swennen, R., Van der Sluys, J. & Volden, T., 1996. Regional geochemical mapping of Western Europe towards the year 2000. Journal of Geochemical Exploration, 56(2), 141-166.
- Borgmann, U., Cheam, V., Norwood, W. & Lechner, J., 1998. Toxicity and bioaccumulation of thallium in *Hyaella azteca*, with comparison to other metals and prediction of environmental impact. Environmental Pollution, 99, 105-114.
- Borodin, L.S., Osokin, E.D. & Blyum, I.A., 1969. Average content and distribution of tantalum in alkalic rocks. Geochemistry International, 6, 1039.
- Botsou, F., Karageorgis, A.P., Dassenakis, M. & Scoullou, M., 2011. Assessment of heavy metal contamination and mineral magnetic characterization of the Asopos River sediments (Central Greece). Marine Pollution, 62, 547-563.
- Bowen, H.J.M., 1979. Environmental chemistry of the elements. Academic Press, London, 348 pp.
- Bowen, H.J.M., 1982. Environmental chemistry. Royal Society of Chemistry Specialist Periodical Report Series, London, UK. Periodical Report, Vol. 2. The Royal Society of Chemistry, London, 70-93.
- Boyle, R.W., 1968. Geochemistry of silver and its deposits. Geological Survey of Canada Bulletin, No 160, 264 pp.
- Boyle, R.W., 1974. Elemental associations in mineral deposits and indicator elements of interest in geochemical prospecting. Energy, Mines and Resources Canada, Geological Survey Paper 74-45, 40 pp.
- Boyle, R.W. & Jonasson, I.R., 1973. The geochemistry of arsenic and its use as an indicator element in geochemical prospecting. Journal of Geochemical Prospecting, 2, 251-296.
- Boyle, R.W., 1979. Geochemistry overview. In: P.J. Hood (Editor), Geophysics and Geochemistry in the Search for Metallic Ores. Proceedings of Exploration 77 – an international symposium held in Ottawa, Canada in October 1977. Geological Survey of Canada, Economic Geology Report 31, 25-31, <http://geoscan.nrcan.gc.ca/starweb/geoscan/servlet.starweb?path=geoscan/download.web&search1=R=106037>.
- Boyle, R.W. & Jonasson, I.R., 1984. The geochemistry of antimony and its use as an indicator element in geochemical prospecting. Journal of Geochemical Exploration, 20(3), 223-302.
- Bradford, G.R., 1963. Lithium survey of California's water resources. Soil Science, 96, 77-81.

- Brandenstein, M., Janda, I. & Schroll, E., 1960. Seltene elemente in Österreichischen Kohlen-und Bitumengesteinen. *Tschemaks Mineralogische und Petrographische Mitteilungen*, 7, 260-269.
- Brandvold, L.A. & McLemore, V.T., 1998. A study of the analytical variation of sampling and analysis of stream-sediments from areas contaminated by mining and milling. *Journal of Geochemical Exploration*, 64, 185-196.
- Bray, E.A. du & Snee, L.W., 2003. Composition, age, and petrogenesis of Late Cretaceous intrusive rocks in the Central Big Belt Mountains, Broadwater and Meagher Counties, Montana. U.S. Geological Survey Professional Paper 1657, 30 pp., <https://pubs.usgs.gov/pp/p1657/p1657.pdf>.
- Breward, N., Williams, T.M. & Cummins, C., 1994. Environmental Geochemistry of the Mengapur and Sungai Luit mining areas, near Kuantan, Pahang, Malaysia. BGS Technical Report No. WC/94/26R, 50 pp.
- Brookins, D.G., 1988. Eh-pH diagrams for geochemistry. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 176 pp.
- Brundin, N.H. & Nairis, B., 1972. Alternative sample types in regional geochemical prospecting. *Journal of Geochemical Exploration*, 1(1), 7-46.
- Brown, D.J.A., 1983. Effect of calcium and aluminium concentrations on the survival of brown trout (*Salmo trutta*) at low pH. *Bulletin Environmental Contamination Toxicology*, 30, 582-587.
- Butterman, W.C. & Reese, R.G., Jr., 2003. Mineral commodity profiles - Rubidium. U.S. Geological Survey Open-File Report 03-045, 11 pp., <http://pubs.usgs.gov/of/2003/0f03-045/of03-045.pdf>.
- Calliere, A., Maksimovic, A.I. & Pobequin, T., 1976. Distribution of trace elements in some contemporary laterites. *Trav. ICSOBA*, 13, 233-251.
- Canney, F.C., 1953. Some aspects of the geochemistry of potassium, rubidium, caesium and thallium in sediments. *American Mineralogist*, 38, 331.
- Caritat, P. de, Reimann, C., NGS Project Team & GEMAS Project Team, 2012. Comparing results from two continental geochemical surveys to world soil composition and deriving Predicted Empirical Global Soil (PEGS2) reference values. *Earth and Planetary Science Letters*, 319-320, 269-276.
- Carroll, S.A., O'Day, P.A. & Piechowski, M., 1998. Rock-water interactions controlling zinc, cadmium, and lead concentrations in surface waters and sediments, US Tri-State Mining District. 2. Geochemical interpretation. *Environmental Science & Technology*, 32(7), 956-965.
- CCRMP (Canadian Certified Reference Materials Project), 1995. Certificate of analysis: Provisional values of Till-1, Till-2, Till-3 and Till-4 geochemical soil and till reference materials. CANMET Mining and Mineral Science Laboratories, Ottawa, Canada, 8 pp., <http://www.nrcan.gc.ca/mining-materials/certified-reference-materials/certificate-price-list/8137>; <http://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/mineralsmetals/pdf/mms-smm/tect-tech/ccrmp/cer-cer/till-1-4-eng.pdf>.
- Chao, T.T. & Anderson, B.J., 1974. The scavenging of silver by manganese and iron oxides in stream sediments from two drainage areas in Colorado. *Chemical Geology*, 15, 159-167.
- Chapman, R.P., 1975. Data processing requirements and visual representation for stream sediment exploration geochemical surveys. *Journal of Geochemical Exploration*, 5, 409-423.
- Chappell, W.R., Abernathy, C.O. & Calderon, R.L., 1999. Arsenic exposure and health effects. Elsevier, Amsterdam, 416 pp.
- Charlet, L. & Polya, D.A., 2006. Arsenic in shallow, reducing groundwaters in Southern Asia: An environmental health disaster. *Elements*, 2(2), 91-96.

- Chen, J., 1999. Lithium: Element and geochemistry. In: C.P. Marshall & R.W. Fairbridge (Editors), *Encyclopedia of Geochemistry*. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Germany, 369-370.
- Chen, M. & Ma, L.Q., 2001. Comparison of Three Aqua regia Digestion Methods for Twenty Florida Soils. *Soil Science Society American Journal*, 65, 491-499, <http://doi.org/10.2136/sssaj2001.652491x>.
- Chiswell, B. & Zaw M., 1991. Lake destratification and speciation of iron and manganese. *Environmental Monitoring and Assessment*, 19, 433-447.
- Coker, W.B., Hornbrook, E.H.W. & Cameron, E.M., 1979. Lake sediment geochemistry applied to mineral exploration. In: P.J. Hood (Editor), *Geophysics and Geochemistry in the Search for Metallic Ores. Proceedings of Exploration 77 – an international symposium held in Ottawa, Canada in October 1977*. Geological Survey of Canada, Economic Geology Report 31, 435-477, <https://www.911metallurgist.com/blog/wp-content/uploads/2015/10/LAKE-SEDIMENT-GEOCHEMISTRY-APPLIED-TO-MINERAL-EXPLORATION.pdf>; <http://geoscan.nrcan.gc.ca/starweb/geoscan/servlet.starweb?path=geoscan/download.web&search1=R=106037>.
- Coker, W.B., Fox, J.S. & Sopuck, V.J., 1982. Organic centre-lake sediments - Application in the geochemical exploration for gold in the Canadian Shield of Saskatchewan. In: W. Petruk & R.W. Hodder (Editors) *Geology of Canadian Gold Deposits*. Canadian Institute of Mining and Metallurgy, Special Volume 24, 267-280.
- Cole, C.J. & Carson, B.L., 1981. Cobalt in the food chain. In: I.C. Smith & B.L. Carson (Editors), *Trace metals in the environment*, Volume 6, Cobalt. Ann Arbor Science Publishers Inc., Ann Arbor, Michigan, 777-924.
- Collery, P., Shtemenko, N., Bourleaud, M., Etienne, J.C., Maynard, L. & Lorient, P., 2004. Supplementation by rhenium compounds instead of iron compounds during the treatment by erythropoietin of anemia in cancer patients. In: M.A. Czer, I.S. László, J.-C. Étienne, Y. Maynard, J.A. Centeno, L. Khassanova, P. Collery (Editors), *Metals in biology and medicine*. John Libbey & Co. Ltd., England, 534-537.
- Collery, P., Mohsen, A., Kermagoret, A., D'Angelo, J., Morgant, G., Desmaele, D., Tomas, A., Collery, T., Wei, M. & Badawi, A., 2012. Combination of three metals for the treatment of cancer: gallium, rhenium and platinum. 1. Determination of the optimal schedule of treatment. *Anticancer Research*, 32(7), 2769-2781.
- Condie, K.C., 1976. Trace element geochemistry of Archean Greenstone Belts. *Earth-Science Reviews*, 12, 393-417.
- Condie, K.C., 1993. Chemical composition and evolution of the upper continental crust: contrasting results from surface samples and shales. *Chemical Geology*, 104, 1-37.
- Cooper, D.C. & Thornton, I., 1994. Drainage geochemistry in contaminated terrains. In: M. Hale & J.A. Plant (Editors), *Drainage Geochemistry*, Chapter 13. *Handbook of Exploration Geochemistry*, Vol. 6 (G.J.S. Govett, Series Editor). Elsevier, Amsterdam, 447-497.
- Cormack, R.M., 1971. A review of classification. *Journal of the Royal Statistical Society, Series A*, 134, 321-367.
- Correns, C.W., 1978. Titanium. In: K.H. Wedepohl (Editor), *Handbook of geochemistry*, Volume II-2. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg.
- Cotton, F.A. & Wilkinson, G., 1972. *Advanced inorganic chemistry*. Third Edition. John Wiley & Sons, London, 1145 pp.

- Cronan, D.S., 1976a. Implications of metal dispersion from submarine hydrothermal systems for mineral exploration on mid-ocean ridges and in island arcs. *Nature*, 262, 567-569.
- Cronan, D.S., 1976b. Manganese nodules and other manganese oxide deposits. In: J. P. Riley and R. Chester (Editors), *Chemical oceanography*, Volume 5. Academic Press, London, 217-263.
- Cronan, D.S., 1986. Geochemical exploration for deep sea mineral deposits. In: I. Thornton & R.J. Howarth (Editors), *Applied Geochemistry in the 1980s*. Graham & Trotman Ltd., London, 211-259.
- Cronan, D.S. & Garrett, D.E., 1973. Distribution of elements in metalliferous Pacific sediments collected during the Deep Sea Drilling Project. *Nature*, 242, 88-89.
- Cronan, D.S. & Thompson, B., 1978. A preliminary regional geochemical reconnaissance survey for metalliferous sediments in the southwestern Pacific. *Institution of Mining and Metallurgy, Transactions (Section B: Applied earth science)*, 87, B87-B90.
- Cronan, D.S. & Varnavas, S.P., 2001. Metalliferous sediments off Milos, Hellenic Volcanic Arc. *Exploration and Mining Geology*, 8(3), 289-297.
- Cronan, D.S., Varnavas, S.P. & Perissoratis, C., 1995. Hydrothermal sedimentation in the Caldera of Santorini, Hellenic Volcanic Arc. *Terra Nova*, 7(2), 289-293.
- Cui, Q., Brand, N., Sinha R. & Malmoström, M.E., 2010. Copper content in lake sediments as a tracer of urban emissions: evaluation through a source-transport-storage model. *Science of the Total Environment*, 408(13), 2714-2725.
- Curtis, C.D., 1964. Applications of the crystal-field theory to the inclusion of trace transition elements in minerals during magmatic differentiation. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 28, 389-403.
- Dando, P.R., Aliani, S., Arab, H., Bianchi, C.N., Brehmer, M., Cocito, S., Fowler, S.W., Gundersen, J., Hooper, L.E., Kölbl, R., Kuever, J., Linke, P., Makropoulos, K.C., Meloni, R., Miquel, J.-C., Morri, C., Müller, S., Robinson, C., Schlesner, H., Sievert, S., Stöhr, R., Stüben, D., Thomm, M., Varnavas, S.P. & Ziebis, W., 2000. Hydrothermal studies in the Aegean Sea. *Physics and Chemistry of the Earth (Part B: Hydrology, Oceans and Atmosphere)*, 25(1), 1-8.
- Dassenakis, M., Degaita, A., Scoullou, M., 1995. Trace metals in sediments of a Mediterranean estuary affected by human activities (Achelous river estuary, Greece). *The Science of the Total Environment* 168(1), 19-31.
- Dassenakis, M., Andrianos, H., Depiazzi, G., Konstantas, A., Karabela, M, Sakellari, A. & Scoullou, M., 2003. The use of various methods for the study of metal pollution in marine sediments, the case of Euvoikos Gulf, Greece. *Applied Geochemistry*, 18, 781-794.
- Davis, J.C., 1973. *Statistics and Data Analysis in Geology*. J. Wiley & Sons, Inc., N.Y., 550 pp.
- Davis, J.C., 1986. *Statistics and Data Analysis in Geology*. John Wiley & Sons. Inc., N.Y., 646 pp.
- Davis, J.C., 2002. *Statistics and data analysis in geology*. John Wiley and Sons, Inc., 638 pp.
- Davies, B.E. (Editor), 1980. *Applied soil trace elements*. J. Wiley & Sons, Chichester, U.K., 482 pp.
- Davies, C.A., Tomlinson, K. & Stephenson, T., 1991. Heavy metals in river estuary sediments. *Environmental Technology*, 12, 961-972.
- Demetriades, 1999 (Editor). *Geochemical atlas of the Lavrion urban area for environmental protection and planning*. Volume 1: Explanatory text, 365 pp. Volume 2: Maps, 220 pp., Open file Report E8272. Institute of Geology and Mineral Exploration, Athens, Hellas.

- Demetriades, A., 2008. Overbank sediment sampling in Greece: a contribution to the evaluation of methods for the 'Global Geochemical Baselines' mapping project. In: C. Reimann & D.B. Smith (Editors), Thematic set in honour of Arthur Darnley (1930-2006). *Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis*, 8(3-4), 229-239.
- Demetriades, A., 2011. Understanding the quality of chemical data from the urban environment – Part 2: Measurement uncertainty in the decision-making process. In: C.C. Johnson, A. Demetriades, J. Locutura, R.T. Ottesen (Editors), *Mapping the chemical environment of urban areas*. John Wiley & Sons Ltd., Chichester, U.K., 77-98.
- Demetriades, A., 2014. Basic considerations: Sampling, the key for a successful applied geochemical survey for mineral exploration and environmental purposes. Chapter 15.1 In: W. F. McDonough (volume Editor), *Analytical geochemistry/Inorganic instrument analysis*. In: H.D. Holland & K.K. Turekian (Executive Editors), *Treatise on Geochemistry*. Elsevier, 1-31.
- Demetriades, A. & Birke, M., 2015a. *Urban Topsoil Geochemical Mapping Manual (URGE II)*. EuroGeoSurveys, Brussels, 52 pp., http://www.eurogeosurveys.org/wp-content/uploads/2015/06/EGS_Urban_Topsoil_Geochemical_Mapping_Manual_URGE_II_HR_version.pdf.
- Demetriades, A. & Birke, M., 2015b. *Urban Geochemical Mapping Manual: Sampling, Sample preparation, Laboratory analysis, Quality control check, Statistical processing and Map plotting*. EuroGeoSurveys, Brussels, 162 pp., http://www.eurogeosurveys.org/wp-content/uploads/2015/10/Urban_Geochemical_Mapping_Manual.pdf.
- Demetriades, A., Reimann, C. & Filzmoser, P., 2014. Evaluation of GEMAS project quality control results. Chapter 6 Distribution of elements/parameters in agricultural and grazing land soil of Europe. Chapter 11 In: C. Reimann, M. Birke, A. Demetriades, P. Filzmoser, & P. O'Connor (Editors), *Chemistry of Europe's agricultural soils – Part A: Methodology and interpretation of the GEMAS data set*. *Geologisches Jahrbuch (Reihe B 102)*, Schweizerbarth, Hannover, 47-60.
- Demetriades, A., Stavrakis, P. & Vergou-Vichou, K., 1996. Contamination of surface soil of the Lavreotiki peninsula (Attiki, Greece) by mining and smelting activities. *Mineral Wealth*, 98, 7-15.
- Demetriades, A., Vergou-Vichou, K. & Vlachoyiannis, N., 1999a. Distribution of lead in the Lavrion urban environment. In: A. Demetriades (Editor), *Geochemical atlas of the Lavrion urban area for environmental protection and planning*. Project "Soil rehabilitation in the Municipality of Lavrion", EU LIFE programme Contract No.: 93/GR/A14/GR/4576. Institute of Geology and Mineral Exploration, Athens, Hellas, Open file report E-8272, Volume 1 - Explanatory text, Chapter 3, 63-91.
- Demetriades, A., Vergou-Vichou, K. & Stavrakis, P., 1999b. Distribution of lead in the Lavrion urban area. In: A. Demetriades (Editor), *Geochemical atlas of the Lavrion urban area for environmental protection and planning*. Project "Soil rehabilitation in the Municipality of Lavrion", EU LIFE programme Contract No.: 93/GR/A14/GR/4576. Institute of Geology and Mineral Exploration, Athens, Hellas, Open file report E-8272, Volume 2 – Geochemical atlas, Chapter 3, 3.1-3.20.
- Demetriades, A., Bølviken, B., Bogen, J., Croke, J.C., Hindel, R., Locutura, J., Macklin, M.G., Ottesen, R.T., Salminen, R., Schermann, O. & Volden, T., 1994. The recording of environmental contamination by overbank sediment. In: S.P. Varnavas (Editor), *Environmental Contamination, 6th International Conference, Delphi, Greece*. CEP Consultants Ltd., Edinburgh, U.K., 340-342.

- De Mora, S.J. & Phillips, D.R., 1997. Tributyltin (TBT) pollution in riverine sediments following a spill from a timber treatment facility in Henderson, New Zealand. *Environmental Technology*, 18(12), 1187-1193.
- De Vivo, B., Cicchella, D., Lima, A. & Albanese, S., 2005. Geochemical environmental atlas of the urban and provincial soils of Napoli. Università degli Studi di Napoli "Federico II", Dipartimento di Geofisica e Vulcanologia, Laboratorio di Geochimica Ambientale, Napoli, Italy, 313 pp.
- De Vos, W. & Tarvainen, T. (Chief-editors), Salminen, R., Reeder, S., De Vivo, B., Demetriades, A., Pirc, S., Batista, M. J., Marsina, K., Ottesen, R. T., O'Connor, P. J., Bidovec, M., Lima, A., Siewers, U., Smith, B., Taylor, H., Shaw, R., Salpeteur, I., Gregorauskiene, V., Halamic, J., Slaninka, I., Lax, K., Gravesen, P., Birke, M., Breward, N., Ander, E.L., Jordan, G., Duris, M., Klein, P., Locutura, J., Bel-Ian, A., Pasieczna, A., Lis, J., Mazreku, A., Gilucis, A., Heitzmann, P., Klaver, G. & Petersell, V. 2006. Geochemical Atlas of Europe, Part 2: Interpretation of Geochemical Maps, Additional Tables, Figures, Maps, and Related Publications. Geological Survey of Finland, Espoo, Finland, 690 pp., <http://weppi.gtk.fi/publ/foregsatlas/part2.php>.
- Drever, J.I., 1988. The geochemistry of natural waters. Second Edition. Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 388 pp.
- Drever, J.I., 1997. The geochemistry of natural waters: Surface and groundwater environments. Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J., 436 pp.
- Drever, J.I., 2002. The geochemistry of natural waters: Surface and groundwater environments. Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J., 480 pp.
- Drevnick, P.E., Muir, D.C.G., Lamborg, C.H., Horgan, M.J., Canfield, D.E., Boyle, J.F. & Rose, N.L., 2010. Increased accumulation of sulphur in lake sediments of the High Arctic. *Environmental Science & Technology*, 44(22), 8415-8421.
- Driscoll, C., Baker, J., Bisogni, J. & Schofield, C., 1980. Effect of aluminium speciation on fish in dilute acidified waters. *Nature*, 284, 161-164.
- Drury, S.A., 1973. The geochemistry of the Precambrian granulite facies rocks from the Lewisian complex of Tiree, Inner Hebrides, Scotland. *Chemical Geology*, 11, 167-188.
- Drury, S.A., 1978. REE Distributions in a high-grade Archean Gneiss complex in Scotland: Implications for the genesis of ancient sialic crust. *Precambrian Research*, 7, 237-257.
- Duda, R.O. & Hart, P.E., 1973. Pattern classification and scene analysis. Wiley, New York, N.Y., 482 pp.
- Duff, M.C., Amrhein, C., Bertsch, P.M. & Hunter, D.B., 1997. The chemistry of uranium in evaporation pond sediment in the San Joaquin Valley, California, USA, using X-ray fluorescence and XANES techniques. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 61, 73-81.
- Dunn, C.E., 1989. Reconnaissance level biogeochemical surveys for gold in Canada. *Transactions of the Institution of Mining & Metallurgy (Section B: Applied earth science)*, 98, B153-B160.
- Duval, J.S., 1976. Statistical interpretation of airborne gamma-ray spectrometric data using factor analysis. In: *Exploration for Uranium Ore Deposits*. Vienna, IAEA, 71-80.
- Ebens, R.J. & Shacklette, H.T., 1982. Geochemistry of some rocks, mine spoils, stream sediments, soils, plants, and waters in the western energy region of the conterminous United States. U.S. Gov. Print. Office, Washington. U.S. Geological Survey Professional Paper 1237, 173 pp.

- Edwards, R., Lepp, N.W. & Jones, K.C., 1995. Other less abundant elements of potential environmental significance: antimony. In: B.J. Alloway (Editor), Heavy metals in soils. Second Edition. Chapman and Hall, London, Chapter 14, Part 1, 306-310.
- Egozcue, J.J. & Pawlowsky-Glahn, V., 2011. Basic concepts and procedures. In: V. Pawlowsky-Glahn & A. Buccianti (Editors). Compositional data analysis: theory and applications. Wiley, Chichester, 12–28.
- Egozcue, J.J., Pawlowsky-Glahn, V., Mateu-Figueras, G. & Barceló-Vidal, C, 2003. Isometric logratio transformations for compositional data analysis. *Mathematical Geology*, 35, 279–300.
- Elliot, T., Plank, T., Zindler, A., White, W. & Bourdon, B., 1997. Element transport from slab to volcanic front at the Mariana arc. *Journal of Geophysical Research*, 102, 14,991-15,019.
- Elueze, A.A. & Olade, M.A., 1985. Interpretation through factor analysis of stream-sediment reconnaissance data for gold exploration in Ilesha greenstone belt, southwest Nigeria. *Transactions Institution Mining & Metallurgy (Section B, Applied earth science)*, 94, B155-B160.
- Engel, A.E.J. & Engel, C.G., 1960. Migration of elements during metamorphism in the north-west Adirondack Mountains. U.S. Geological Survey Professional Paper 400-B, B465-B470.
- ERS (Environmental Research Software), 2006. MINEQL⁺. <http://www.mineql.com/>
- Exley, C., Pinnegar, J.K. & Taylor, H., 1997. Hydroxyaluminosilicates and acute aluminium toxicity in fish. *Journal of Theoretical Biology*, 189, 133-139.
- Everitt, B., 1974. Cluster analysis. Heinemann, London, 122 pp.
- Fairbridge, R.W., 1972. Geochemical classification of elements. In: R.W. Fairbridge (Editor), *The encyclopedia of geochemistry and environmental sciences*. Van Nostrand Reinhold Co., N.Y., 394-397.
- Faure, M., Bouchot, V., Bruneton, P., 2004. The inner zone of the Paleozoic Variscan belt and its ore deposits: Field trip of the western part of French Massif Central. 20th Colloquium of African geology. Field trip guide, 74 pp.
- Fauth, H., Hindel, R., Siewers, U. & Zinner, J., 1985. *Geochemischer Atlas Bundesrepublik Deutschland*. Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover, 79 pp.
- Feldmann, J., Krupp, E.M., Glindemann, D., Hirner, A.V. & Cullen, W.R., 1999. Methylated bismuth in the environment. *Applied Organometallic Chemistry*, 13, 739-748.
- Fergusson, J.E., 1990. *The heavy elements: Chemistry, environmental impact and health effects*. Pergamon Press, Oxford, U.K., 614 pp.
- Filzmoser P, Hron K., 2008. Outlier detection for compositional data using robust methods. *Mathematical Geoscience*, 40(3), 233-248.
- Filzmoser, P., Hron, K. & Reimann, C., 2000a. Univariate statistical analysis of environmental (compositional) data - problems and possibilities. *Science of the Total Environment*, 407, 6100–6108.
- Filzmoser, P., Hron, K. & Reimann, C., 2009b. Principal component analysis for compositional data with outliers. *Environmetrics*, 20(6), 621–632.
- Filzmoser, P., Hron, K. & Reimann, C., 2010. The bivariate statistical analysis of environmental (compositional) data. *Science of the Total Environment*, 408, 4230–4238.
- Filzmoser, P., Hron, K. & Reimann, C., 2011. Interpretation of multivariate outliers for compositional data. *Computers & Geosciences*, 39, 77–85.
- Filzmoser, P. & Reimann, C., 2014. Multivariate data analysis. Chapter 9 In: C. Reimann, M. Birke, A. Demetriades, P. Filzmoser, & P. O'Connor (Editors), *Chemistry of Europe's agricultural soils – Part A*: 630

- Methodology and interpretation of the GEMAS data set. *Geologisches Jahrbuch (Reihe B 102)*, Schweizerbarth, Hannover, 84-92 pp.
- Fleischer, M., Murata, K.J., Fletcher, J.D. & Narten, P.F., 1952. Geochemical association of niobium (columbium) and titanium and its geological and economic significance. US Geological Survey Circular 225, Washington D.C., 13 pp., <https://pubs.usgs.gov/circ/1952/0225/report.pdf>.
- Fletcher, W.K., 1981. Analytical methods in geochemical prospecting. In: G.J.S. Govett (Editor), *Handbook of Exploration Geochemistry*, Vol. 1. Elsevier Scientific Publishing Co., Amsterdam, 255 pp.
- Fletcher, W.K., 1986. Analysis of soil samples. Chapter 4 In: W.K. Fletcher, S.J. Hoffman, M.B. Mehrtens, A.J. Sinclair & I. Thomson (Editors), *Exploration geochemistry: Design and interpretation of soil surveys*. Reviews in Economic Geology, Vol. 3, J.M. Robertson (Series Editor). Society of Economic Geologists, Chelsea, MI, USA, 79-96.
- Folk, R.L., 1954. The distinction between grain size and mineral composition in sedimentary rock nomenclature. *Journal of Geology* 62 (4), 344-359.
- Folk, R.L., 1974. *Petrology of sedimentary rocks*. Hemphill Publishing, Drawer M, University Station, Austin, TX, 182 pp.
- Food Safety Authority of Ireland, 2009. Mercury, lead, cadmium, tin and arsenic in food. Food Safety Authority of Ireland, Dublin. Toxicology Factsheet Series, Issue No. 1, 13 pp. Διατίθεται από: http://www.fsai.ie/resources_publications.html (Ιανουάριος 2014).
- Forbes, E.A, Posner, A.M. & Quick, J.P., 1976. The specific adsorption of divalent Cd, Co, Cu, Pb, Zn on goethite. *Journal of Soil Science*, 27, 154–165.
- Francesco, P., Tohru, O. & Salvatore, C., 2015. Characterisation of submarine canyon bathymetries in northern Ionian Sea, Italy, using sediment geochemical variation induced by transportation distance and basin depth. *International Journal of Earth Sciences*, 104(5), 1353-1364.
- Frausto da Silva, J. & Williams, R., 1991. *The biological chemistry of the elements; the inorganic chemistry of life*. Clarendon Press, Oxford, 582 pp.
- Frausto da Silva, J. & Williams, R., 1994. *The biological chemistry of the elements; the inorganic chemistry of life*. Clarendon Press, Oxford, 561 pp.
- Frausto da Silva, J. & Williams, R., 2001. *The biological chemistry of the elements; the inorganic chemistry of life*. Oxford University Press, Oxford, 600 pp.
- Fritsche, J. & Meisel, Th., 2004. Determination of anthropogenic input of Ru, Rh, Pd, Re, Os, Ir, and Pt in soils along Austrian motorways by isotope dilution ICP-MS. *Total Science of the Environment*, 325, 145-154.
- Fyfe, W.S., 1999. Geochemistry. In: C.P. Marshall & R.W. Fairbridge (Editors), *Encyclopedia of Geochemistry*. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Germany, 277-279.
- Fytianos, K. & Lourantou, A., 2004. Speciation of elements in sediment samples collected at lakes Volvi and Koronia, N. Greece. *Environment International*, 30, 11-17.
- Gaiero, D.M., Ross, G.R., Depetris, P.J. & Kempe, S., 1997. Spatial and temporal variability of total non-residual heavy metals content in stream sediments from the Suquia River system, Cordoba, Argentina. *Water, Air, and Soil pollution*, 93, 303-319.
- Galanopoulou, S., Vgenopoulos, A. & Conispoliatis, N., 2009. Anthropogenic heavy metal pollution in the surficial sediments of the Keratsini Harbor, Saronikos Gulf, Greece. *Water, Air, and Soil Pollution*, 202(1), 121-130.

- Gale, G.H. & Roberts, D., 1974. Trace element geochemistry of Norwegian Lower Palaeozoic basic volcanics and its tectonic implications. *Earth and Planetary Science Letters*, 22, 380.
- Ganeev, I.G., Pachadzhyanov, D.N. & Borisenkov, L.A., 1961. Geochemistry of gallium, tin and some other elements in the process of greisenisation. *Geochemistry*, 9, 830.
- Gao, S., Luo, T.-C., Zhang, B.-R., Zhang, H.-F., Han, Y.-W., Zhao, Z.-D. and Hu, Y.-K., 1998. Chemical composition of the continental crust as revealed by studies in East China. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 62, 1959-1975.
- Garrett, R.G., 1969. The determination of sampling and analytical errors in exploration geochemistry. *Economic Geology*, 64, 568-574.
- Garrett, R.G., 1973a. Regional geochemical study of Cretaceous acidic rocks in the northern Canadian Cordillera as a tool for broad mineral exploration. In: M.J. Jones (Editor), *Geochemical Exploration 1972*. Institution of Mining and Metallurgy, London, 203-219.
- Garrett, R.G., 1973b. The determination of sampling and analytical errors in exploration geochemistry - a reply. *Economic Geology*, 68, 282-283.
- Garrett, R.G., 1983. Sampling methodology. Chapter 4 In Volume 2: R.J. Howarth (Editor), *Statistics and Data Analysis in Geochemical Prospecting*. In: G.J.S. Govett (Editor), *Handbook of Exploration Geochemistry*. Elsevier, Amsterdam, 83-110.
- Garrett, R.G. & Goss, T.I., 1978. The statistical appraisal of survey effectiveness in regional geochemical surveys for Canada's uranium reconnaissance program. *Mathematical Geology*, 12(5), 443-458.
- Garrett, R.G. & Nichol, I., 1969. Factor analysis as an aid in the interpretation of regional geochemical stream sediment data. *Colorado School of Mines Quarterly*, 64(1), 245-64.
- Garrett, R.G., Kane, V.G. & Zeigler, R.K., 1980. The management and analysis of regional geochemical data. *Journal of Geochemical Exploration*, 13(2-3), 115-152.
- Giouri, A., Tzamos, E. & Papadopoulos, A., 2012. Heavy metal distribution in estuarine sediments of Koronia lake, Central Macedonia, Northern Greece. In: *Proceedings, 9th International Symposium on Environmental Geochemistry*, Aveiro, Portugal, <http://www.cprm.gov.br/pgagem/9iseg/298-299.pdf>.
- Goddard, J. & Kirby, A., 1976. An introduction to factor analysis. University of East Anglia, U.K., CATMOG series No. 7, 39 pp.
- Gogou, A. & Stephanou, E.G., 2004. Marine organic geochemistry of the Eastern Mediterranean: 2. Polar biomarkers in Cretan Sea surficial sediments. *Marine Chemistry*, 85(1-2), 1-25.
- Gogou, A., Bouloubassi, I. & Stephanou, E.G., 2000. Marine organic geochemistry of the Eastern Mediterranean: 1. Aliphatic and polyaromatic hydrocarbons in Cretan Sea surficial sediments. *Marine Chemistry*, 68(4), 265-282.
- Goldberg, E., Koide, M., Schmidt, R. & Smith, R., 1963. Rare earth element distributions in the marine environment. *Journal of Geophysical Research*, 68, 4209-4217.
- Goldschmidt, V.M., 1970. *Geochemistry*. Oxford University Press, Oxford, 730 pp.
- Gondi, F., Panto, G., Feher, J., Bogy, G. & Alfthan, G., 1992. Selenium in Hungary - the Rock-Soil-Human System. *Biological Trace Element Research*, 35(3), 299-306.

- Gooneratne, S.R., Buckley, W.T. & Christensen, D.A., 1989. Review of copper deficiency and metabolism in ruminants. *Canadian Journal of Animal Science*, 69(4), 819-845, <http://pubs.aic.ca/doi/pdfplus/10.4141/cjas89-096>.
- Govett, G.J.S., 1986. Geochemistry: Its achievements and potential in mineral exploration. In: I. Thornton & R.J. Howarth (Editors), *Applied Geochemistry in the 1980s*. Graham & Trotman Ltd., London, 3-38.
- Govett, G.J. & Galanos, D.A., 1974. Drainage and soil geochemical surveys in Greece: use of standardised data as an interpretative procedure. *Transactions of Institution of Mining and Metallurgy (Section B: Applied earth science)*, 83, B99-B111.
- Greenwood, N.N. & Earnshaw, A., 1984. *Chemistry of the elements*. Pergamon Press, Oxford, 1542 pp.
- Grimanis, A.P., Kalogeropoulos, N., Vassilaki-Grimani, M., Angelidis, M. & Zafiroopoulos, D., 1987. Determination of rare earth elements in sediment cores from Northern Saronikos gulf Greece, by Instrumental Neutron Activation Analysis. *Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry*, 114, 45-55.
- Hahladakis, J., Smaragdaki, E., Vasilaki, G. & Gidarakos, E., 2013. Use of sediment quality guidelines and pollution indicators for the assessment of heavy metal and PAH contamination in Greek surficial sea and lake sediments. *Environmental Monitoring and Assessment*, 185, 2843-2853.
- Hale, M. & Plant, J.A. (Editors), 1994. *Drainage Geochemistry, Volume 6*, In: G.J.S. Govett (Series Editor), *Handbook of Exploration Geochemistry*. Elsevier, Amsterdam, 766 pp.
- Hamdy, A.A. & Gissel-Nielsen, G., 1977. Fixation of selenium by clay minerals and iron oxides. *Z. Pflanzenernaehr. Bodenkd.*, 140, 63-70.
- Hawkes, H.E., 1957. Principles of geochemical prospecting. *U.S. Geological Survey Bulletin 100-F*: 225-355.
- Hawkes, H.E. & Bloom, H., 1956. Heavy metals in stream sediment used as exploration guides. *Mining Engineering*, 8(11), 1121-1126.
- Hawkes, H.E. & Webb, J.S., 1962. *Geochemistry in mineral exploration*. Harper & Row, Publishers, New York, 415 pp.
- Heier, K.S. & Billings, G.K., 1970. Rubidium. Section 37, A-N, Volume II-4. In: K.H. Wedepohl (Editor), *Handbook of Geochemistry*. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg.
- Heinrichs, H. 1974. Die Untersuchung von Gesteinen und Gewässern auf Cd, Sb, Hg, Pb, Bi mit der flammenlosen Atomabsorption. Unpublished Ph.D. thesis, University of Gottingen, 38 pp.
- Heinrichs, H., Schulz-Dobrick, B. & Wedepohl, K.H., 1980. Terrestrial geochemistry of Cd, Bi, Tl, Pb, Zn, and Rb. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 44, 1519-1533.
- Hem, J.D., 1992. Study and interpretation of the chemical characteristics of natural water. *United States Geological Survey Water Supply Paper 2254, Third Edition*, 263 pp.
- Henderson, P., 1984. General geochemical properties and abundances of the rare earth elements. In: P. Henderson (Editor), *Rare Earth Element Geochemistry: Developments in Geochemistry, Volume 2, Chapter 1*. Elsevier, Amsterdam, 1-32.
- Hesp, W.R. & Rigby, D., 1973. Cluster analysis of rocks in the New England igneous complex, New South Wales, Australia. In: M.J. Jones (Editor), *Geochemical Exploration 1972*. Institution of Mining and Metallurgy, London, 221-235.
- Heydemann, A., 1959. Adsorption aus sehr verdünnten kupferlösungen an reinen tonmineral. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 15, 305-329.

- Hill, T. & Lewicki, P., 2006. *Statistics. Methods and Applications. A comprehensive reference for Science, Industry and Data Mining*. Statsoft, Inc., 832 pp.
- Hill, T.P., Werner, M.A. & Horton, M.J., 1967. Chemical composition of sedimentary rocks in Colorado, Kansas, Montana, Nebraska, North Dakota, South Dakota and Wyoming. *United States Geological Survey Professional Paper*, 561, 241 pp.
- Hillebrand, W.F., 1907. The vanadium sulphide, patronite, and its mineral associates from Minasragra, Peru. *Journal of the American Chemical Society*, 29, 1019-1029.
- Hoffman, S.J., 1986. Soil sampling. In: W.K. Fletcher, S.J. Hoffman, M.B. Mehrtens, A.J. Sinclair and I. Thomson (Editors), *Exploration geochemistry: Design and interpretation of soil surveys. Reviews in Economic Geology*, Vol. 3. Society of Economic Geologists, Univ. of Texas, El Paso, Texas, 39-77.
- Hollabaugh, C.L., 2007. Modification of Goldschmidt's classification of the elements to include arsenic, mercury, and lead as biophile elements. Chapter 2 In: D. Sarkar, R. Dalta, & R. Hannigan, R. (Editors) *Concepts and applications in environmental geochemistry*. Elsevier Science, 9-31.
- Holtan, H., Kamp-Nielson, L. & Stuanes, A.O., 1988. Phosphorus in sediment, water, and soil: an overview. *Hydrobiologia*, 170, 19-34.
- Hopenhayn, C., 2006. Arsenic in drinking water: Impact on human health. *Elements*, 2(2), 103-107.
- Howard, J.H., 1977. Geochemistry of selenium: formation of ferroselite and selenium behaviour in the vicinity of oxidising sulfide and uranium deposits. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 41, 1665-1678.
- Howarth, R.J. (Editor), 1983. *Statistics and data analysis in geochemical prospecting. Volume 2* In: G.J.S. Govett (Series Editor), *Handbook of Exploration Geochemistry*. Elsevier, Amsterdam, 437 pp.
- Howarth, R.J. & Lowestein, P.L., 1971. Sampling variability of stream sediments in broad-scale regional geochemical reconnaissance. *Transactions of Institution of Mining & Metallurgy, Section B*, 80, B363-372.
- Howarth, R.J. & Sinding-Larsen, R., 1973. Multivariate analysis. Chapter 6 In: R.J. Howarth (Editor), *Statistics and data analysis in geochemical prospecting. Volume 2* In: G.J.S. (Series Editor), *Handbook of Exploration Geochemistry*. Elsevier, Amsterdam, 207-289.
- Howarth, R.J. & Thompson, M., 1976. Duplicate analysis in geochemical practice, Part II. *Analyst*, 101, 699-709.
- Hu, Z. & Gao, S., 2008. Upper crustal abundances of trace elements: A revision and update. *Chemical Geology*, 253(3-4), 205-221.
- Hurley, L.S. & Keen, C.L., 1987. Manganese. In: W. Mertz (Editor), *Trace elements in human and animal nutrition*. Academic Press, Inc, New York, 185-223.
- Hutchinson, T.C. & Meema, K.M. (Editors), 1987. Occurrence and pathways of lead, mercury, cadmium and arsenic in the environment: Scope 31. International Council of Scientific Unions. John Wiley & Sons, New York, 384 pp.
- Hutton, C.R., Twidale, A.R., Milnes, A.R. & Rosser, H., 1972. Composition and genesis of silcrete and silcrete skins from the Beda Valley, S. Acroona Plateau, S. Australia. *Journal of the Geological Society of Australia*, 19, 31-44.
- Hylander, L.D., Meili, M., Oliveira, L.J., Silva, E.D.E., Guimaraes, J.R.D., Araujo, D.M., Neves, R.P., Stachiw, R., Barros, A.J.P. & Silva, G.D., 2000. Relationship of mercury with aluminum, iron and manganese oxy-hydroxides in sediments from the Alto Pantanal, Brazil. *The Science of the Total Environment*, 260, 97-107.

- Hynes, A., 1980. Carbonisation and mobility of Ti, Y and Zr in Ascot Formation Metabasalts, south-east Quebec. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 75, 79-87.
- Ildefonse, P., 1999. Aluminum. In: C.P. Marshall & R.W. Fairbridge (Editors), *Encyclopedia of Geochemistry*. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Germany, 10.
- International Programme on Chemical Safety, 1990. Barium. *Environmental health criteria 107*, WHO, Geneva, <http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc107.htm>.
- Irgolic, K.T., Greschonig, H. & Howard, A.G., 1995. Arsenic. In: A. Townsend (Editor), *Encyclopaedia of Analytical Science*. Academic Press, London, 168-184.
- Ivanov, V.V., 1996. *Ekologicheskaya geokhimiya elementov* (in Russian). *Ekologia*, kn. 1 – 6, Moskva. [Environmental Geochemistry of Elements. Ecology, 1-6, Moscow].
- Jacobs, L.W., 1989. Selenium in agriculture and the environment: Proceedings. Soil Science Society of America (SSSA) Special Publication No 23. American Society of Agronomy, Inc. & Soil Science Society of America, Inc, Madison, Wisconsin, U.S.A., 233 pp.
- James, W.D., Graham, C.C., Glascock, M.D. & Hanna, A.G., 1982. Water-leachable boron coal ashes. *Environmental Science & Technology*, 16(4), 195-197.
- Jefferson Lab, 2012. Its elemental. The periodic table of elements. <http://education.jlab.org/faq/index.html>.
- Jenkyns, H.C., 1977. Fossil manganese nodules. In: G.P. Glasby (Editor), *Marine manganese deposits*. Elsevier Oceanography Series, Amsterdam, 87-108.
- Jenne, E.A., 1968. Controls on Mn, Fe, Co, Ni, Cu, and Zn concentrations in soils and water: the significant role of hydrous Mn- and Fe-oxides. In: R.F. Gould (Editor), *Trace inorganics in water*. American Chemical Society, Hdv. Chim. Ser. 73, Washington, D.C., 337-387.
- Johnson, C.C., 2011. Understanding the quality of chemical data from the urban environment – Part 1: Quality control procedures. In: C.C. Johnson, A. Demetriades, J. Locutura, R.T. Ottesen (Editors), *Mapping the chemical environment of urban areas*. John Wiley & Sons Ltd., Chichester, U.K., 61-76.
- Johnson, C.C., Flight, D.M.A., Lister, T.R. & Strutt, M.H., 2001. La rapport final pour les travaux de recherches géologique pour la réalisation de cinq cartes géochimique au 1/100 000 dans le domaine de l'Anti-Atlas (Maroc). British Geological Survey/Direction de la Géologie. Marchè N°8: 97-98/DG British Geological Survey Commissioned Report, CR/01/031, Keyworth, U.K., 49 pp.
- Johnson, L.B., 1970. Ag-Sn-Hg alloys as electron compounds. *Journal of Biomedical Materials Research*, 4(2), 269–274.
- Jöreskog, K.G., Klovan, J.E. and Reyment, R.A., 1976. *Geological factor analysis*. Elsevier Scient. Publ. Co., 178 pp.
- Jović, V., 1999a. Tellurium. In: C.P. Marshall & R.W. Fairbridge (Editors), *Encyclopedia of Geochemistry*. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Germany, 621-622.
- Jović, V., 1999b. Thallium. In: C.P. Marshall & R.W. Fairbridge (Editors), *Encyclopedia of Geochemistry*. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Germany, 622-623.
- Kaback, D. & Runnells, D., 1980. Geochemistry of molybdenum in some stream sediments and waters. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 44, 447-456.
- Kabata-Pendias, A., 2001. *Trace elements in soils and plants*. CRC Press, Inc., Boca Raton, Florida, 413 pp.
- Kabata-Pendias, A. & Mukherjee, A.B., 2007. *Trace elements from soil to human*. Springer-Verlag, Berlin, 550 pp.

- Kabata-Pendias, A. & Pendias, H., 1984. Trace elements in soils and plants. CRC Press, Inc., Boca Raton, Florida, 315 pp.
- Kaberi, H., Krasakopoulou, E. & C. Anagnostou, 2004. Sediment quality and nutrient supply to the water column of the Papas Lagoon (Western Greece). Proceedings of the International Conference “Lagoons and Coastal Wetlands in the Global Change Context: Impacts and Management Issues”, UNESCO, IOC, MAB and CORILA.Venice, 26-28 April 2004, 106-110.
- Kaiser, H.F., 1960. The application of electronic computers to factor analysis. Educational and Psychological Measurement, 20, 141-151.
- Kalogeropoulos, N., Scoullou, M., Vassilaki-Grimani, M., Grimanis, A.P., 1989. Vanadium in particles and sediments of the northern Saronikos gulf, Greece. The Science of the Total Environment, 79(3), 241-252.
- Kanelopoulos, T.D., Angelidis, M.O., Karageorgis, A.P., Kaberi, H., Kapsimalis, V. & Anagnostou, C., 2006. Geochemical composition of the uppermost prodelta sediments of the Evros River, northeastern Aegean Sea. Journal of Marine Systems, 63(1-2), 63-78.
- Kanelopoulos T.D., Hatzianestis I., Angelidis M.O. & Kapsimalis V., 2007. Aliphatic and polycyclic aromatic hydrocarbons in recent prodelta sediments of the Evros River, N.E. Aegean Sea. Fresenius Environmental Bulletin, 16(7), 776-783.
- Karageorgis, A.P., Nikolaidis, N.P., Karamanos, H. & Skoulikidis, 2003. Water and sediment quality assessment of the Axios River and its coastal environment. Continental Shelf Research, 23(17-19), 1929-1944.
- Karageorgis, A.P., Anagnostou, C.L. & Kaberi, H., 2005a. Geochemistry and mineralogy of the NW Aegean Sea surface sediments: implications for river runoff and anthropogenic impact. Applied Geochemistry, 20(1), 69-88.
- Karageorgis, A.P., Kaberi, H., Price, N.B., Muir, G.K.P., Pates, J.M. & Lykousis, V., 2005b. Chemical composition of short sediment cores from Thermaikos Gulf (Eastern Mediterranean): Sediment accumulation rates, trawling and winnowing effects. Continental Shelf Research, 25(19-20), 2456-2475.
- Karageorgis, A.P., Katsanevakis, S. & Kaberi, H., 2009. Use of enrichment factors for the assessment of heavy metal contamination in the sediments of Koumoundourou Lake, Greece. Water Air Soil Pollution, 204, 243-258.
- Karditsa, A., Poulos, S.E., Botsou, F., Alexakis, D. & Stamatakis, M., 2014. Investigation of major and trace element distribution patterns and pollution status of the surficial sediments of a microtidal inner shelf influenced by a transboundary river. The case of the Alexandroupolis Gulf (northeastern Aegean Sea, Greece). Journal of Geochemical Exploration, 146, 105-118.
- Karr, E.A., Sattley, W.M., Rice, M.R., Jung, D.O., Madigan, M.T. & Achenbach, L.A., 2005. Diversity and distribution of sulphate-reducing bacteria in permanently frozen Lake Fryxell, McMurdo dry valleys, Antarctica. Applied and Environmental Microbiology, 71(10), 6353-6359, <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1265979/pdf/0695-05.pdf>.
- Karwail, J., 1966. Inkohlung, Pyrolyse und primäre Migration des Erds. Brennstoff-Chem, 47, 161-169.
- Katsanos, A.A., Panayotakis, N., Tzoumezi, M., Papadopoulou-Mourkidou, E. & Mourkides, G.A., 1987. Elemental analysis of water and sediments by external beam PIXE. Part 2. Industrial zone of Ptolemais, Greece. Chemistry and Ecology, 3, 75-100.

- Kemp, A.I.S. & Hawkesworth, C.J., 2004. Granitic perspectives on the generation and secular evolution of the continental crust. In: H.D. Holland, & K.K. Turekian (Editors), *Treatise on Geochemistry*. Elsevier, Amsterdam, 3, 349-410.
- Kerr, A. & Davenport, P.H., 1990. Application of geochemical mapping techniques to a complex Precambrian shield area in Labrador, Canada. *Journal of Geochemical Exploration*, 39, 225-247.
- Koljonen, T. (Editor), 1992. *The Geochemical Atlas of Finland, Part 2: Till*. Geological Survey of Finland, Espoo, Finland, 218 pp.
- Korringa, M.K. & Noble, D.C., 1971. Distribution of Sr and Ba between natural feldspar and igneous melt. *Earth and Planetary Science Letters*, 11, 147-151.
- Kosterin, A.V., 1959. The possible modes of transport of the rare earths by hydrothermal solutions. *Geochemistry International (English translation)*, 381-387.
- Krauskopf, K.B., 1967. *Introduction to geochemistry*. McGraw Hill Inc., Kogakusha Co. Ltd., 721 pp.
- Krauskopf, K.B., 1982. *Introduction to geochemistry*. McGraw Hill Inc., Singapore, 617 pp.
- Krumbein, W.C., 1941. Measurement and geological significance of shape and roundness of sedimentary particles. *Journal of Sedimentary Research*, 11(2), 64-72.
- Kulp, J.L., Turekian, K. & Boyd, D.W., 1952. Strontium content of limestones and fossils. *Geological Society of America Bulletin*, 63, 701.
- Langedal, M., 1996. Fluvial dispersion of particle-bound heavy metals: An evaluation of overbank sediments as sampling medium for regional geochemical mapping and environmental studies: Studies in the drainage basins of the Knabeåna-Kvina, Atna, and Leira rivers, southern Norway and five rivers in eastern Finnmark, northern Norway. Ph.D. Thesis, Norwegian University of Science and Technology, Department of Geology and Mineral Resource Engineering, Trondheim, 61 pp. + 6 published papers.
- Lazerte, B.D. & Burling, K., 1990. Manganese speciation in dilute waters in the Precambrian shield, Canada. *Water Research*, 24, 1097-1101.
- Leake, R.C., Bland, D.J. & Cooper, C., 1993. Source characterization of alluvial gold from mineral inclusions and internal compositional variation. *Transactions of the Institution of Mining & Metallurgy, Section B (Applied earth science)*, 102, B65-B82.
- Leleyter, L., Probst, J.L., Depetris, P., Haida, S., Mortatti, J., Rouault, R. & Samuel, J., 1999. REE distribution pattern in river sediments: partitioning into residual and labile fractions. *Comptes Rendus De L Academie Des Sciences Serie Ii Fascicule a- Sciences De La Terre Et Des Planetes*, 329, 45-52.
- Lepeltier, C., 1969. A simplified statistical treatment of geochemical data by graphical representation. *Economic Geology*, 64(5), 538-550.
- Levinson, A.A., 1974. *Introduction to Exploration Geochemistry*. Applied Publishing Ltd., Wilmette, Illinois, USA, 614 pp.
- Levinson, A.A., 1980. *Introduction to Exploration Geochemistry*. Applied Publishing Ltd., Wilmette, Illinois, USA, 924 pp.
- Lloyd, J.R. & Oremland, R.S., 2006. Microbial transformations of arsenic in the environment: From soda lakes to aquifers. *Elements*, 2(2), 85-90.

- Locutura, J. & Bel-Ian, A., 2011. Systematic urban geochemistry of Madrid, Spain, based on soils and dust. Chapter 19 In: C.C. Johnson, A. Demetriades, J. Locutura & R.T. Ottesen (Editors), Mapping the chemical environment of urban areas. Wiley-Blackwell, Chichester, U.K., 306-347.
- Long, A., 1999. Carbon. In: C.P. Marshall & R.W. Fairbridge (Editors), Encyclopedia of geochemistry. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Germany, 58-59.
- Lottermoser, B.G., Ashley, P.M. & Lawie, D.C., 1999. Environmental geochemistry of the Gulf Creek copper mine area, north-eastern New South Wales, Australia. Environmental Geology, 39, 61-74.
- Louropoulou, E., Botsou, F., Koutsopoulos, E., Karageorgis, A., Dassenakis, M. & Scoullou, M., 2015. Chromium and nickel distribution in sediments of a coastal area impacted from metallurgical activities: the case of the Larymna Bay. In: Proceedings, International Conference on the Environmental Perspectives of the Gulf of Elefsis, 4 pp., <http://www.elefsina.gr/Louropoulou.pdf>.
- Lueth, V.W., 1999a. Bismuth: Element and geochemistry. In: C.P. Marshall & R.W. Fairbridge (Editors), Encyclopedia of Geochemistry. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Germany, 43-44.
- Lueth, V.W., 1999b. Antimony: Element and geochemistry. In: C.P. Marshall & R.W. Fairbridge (Editors), Encyclopedia of Geochemistry. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Germany, 15-16.
- Lyn, J.A., Ramsey, M.H., Coad, D.S., Damant, A.P., Wood, R. & Boon, K.A., 2007. The duplicate method of uncertainty estimation: are eight targets enough? Analyst, 132, 1147-1152.
- Lyons, W.B. & Welch, K.A., 1997. Lithium in waters of a polar desert. Geochimica et Cosmochimica Acta, 61(20), 4309-4319.
- Macdonald, R., Upton, B.G.T. & Thomas, J.E., 1973. Potassium and fluorite-rich hydrous phase co-existing with peralkaline granite in South Greenland. Earth and Planetary Science Letters, 18, 217-222.
- Mahler, D.B. & Adey, J.D., 1988. Sn in the Ag-Hg phase of dental amalgam. Journal of Dental Research, 67(10), 1275-1277.
- Mango, H.N., 1999. Silver: Element and geochemistry. In: C.P. Marshall & R.W. Fairbridge (Editors), Encyclopedia of Geochemistry. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Germany, 575-577.
- Mann, A.W., 1984. Mobility of gold and silver in lateritic weathering profiles: some observations from Western Australia. Economic Geology, 79, 38-49.
- Mayewski, P.A., Rohling, E., Stager, J.C., Karlen, W., Maasch, K.A., Meeker, L.D., Meyerson, E.A., Gasse, F., van Kreveld, S., Holmgren, K., Lee-Thorp, J., Rosqvist, G., Rack, F., Staubwasser, M., Schneider, R.R. & Steig, E.J., 2004. Holocene climate variability. Quaternary Research, 62, 243-255.
- McLennan, S.M. & Murray, R.W., 1999. Geochemistry of sediments. In: C.P. Marshall & R.W. Fairbridge (Editors), Encyclopedia of Geochemistry. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Germany, 282-292.
- Marshall, C.P. & Fairbridge, R.W. (Editors), 1999. Encyclopedia of geochemistry. Kluwer, Netherlands, 712 pp.
- Martin, R.B., 1992. Aluminium speciation in biology. In: D. Chadwick & J. Whelan (Editors), Aluminium in biology and medicine. John Wiley & Sons, Chichester, N.Y., 5-25.
- Martínez, C.E. & Motto, H.L., 2000. Solubility of lead, zinc, and copper added to mineral soils. Environmental Pollution, 107, 153-158.
- Mason, B., 1952. Principles of geochemistry. John Wiley & Sons, N.Y., 276 pp.
- Mason, B., 1966. Principles of geochemistry. John Wiley & Sons Ltd., London, 310 pp.
- Mason, B. & Moore, C. B., 1982. Principles of geochemistry. John Wiley & Sons, 344 pp.

- Massey, H. & Barnhisel, R.I., 1972. Copper, nickel and zinc released from acid coal mine spoil materials of eastern Kentucky. *Soil Science*, 113(3), 207-212.
- McBride, M.B., 1994. *Environmental chemistry of soils*. Oxford University Press, 416 pp.
- McGrath, S.P., 1995. Chromium and nickel. In: B. J. Alloway (Editor), *Heavy Metals in Soils*. Second edition. Blackie & Sons Ltd., London. Chapter 7, 152-178.
- McLennan, S.M., 1999a. Cerium. In: C.P. Marshall & R.W. Fairbridge (Editors), *Encyclopedia of Geochemistry*. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Germany, 75-76.
- McLennan, S.M., 1999b. Geochemical classification of the elements. In: C.P. Marshall & R.W. Fairbridge (Editors), *Encyclopedia of Geochemistry*. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Germany, 263-266.
- McLennan, S.M., 1999c. Yttrium. In: C.P. Marshall & R.W. Fairbridge (Editors), *Encyclopedia of Geochemistry*. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Germany, 673.
- McLennan, S.M. & Murray, R.W., 1999. Geochemistry of sediments. In: C.P. Marshall & R.W. Fairbridge (Editors), *Encyclopedia of Geochemistry*. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Germany, 282-292.
- McLennan, S.M. & Taylor, S.R., 1999. Earth's continental crust. In: C.P. Marshall & R.W. Fairbridge (Editors), *Encyclopedia of Geochemistry*. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Germany, 145-150.
- Mertz, W. (Editor), 1987. *Trace elements in human and animal nutrition*. Academic Press, Inc, New York, 480 pp.
- Meyer, W.T., Theobald, P.K. Jr. & Bloom, H., 1979. Stream sediment geochemistry. In: P.J. Hood (Editor), *Geophysics and Geochemistry in the search for Metallic Ores*. Geological Survey of Canada, Economic Geology Report 31, 411-434.
- Mielke, J.E., 1979. Composition of the Earth's crust and distribution of the elements. In: F.R. Siegel (Editor), *Review of research on modern problems in geochemistry*. International Association for Geochemistry and Cosmochemistry. Earth Science Series No. 16. UNESCO Report SC/GEO/544/3, Paris, 13-37.
- Miesch, A.T., 1964. Effects of sampling and analytical error in geochemical prospecting. In: G.A. Parks (Editor), *Computers in the Mineral Industry, Part 1*. Stanford University Publ. Geol. Sci., 9 (1): 156-170.
- Miesch, A.T., 1967. Theory of error in geochemical data. U.S. Geological Survey, Professional Paper 574-A, 17 pp.
- Miesch, A.T., 1973. The determination of sampling and analytical errors in exploration geochemistry - a reply. *Economic Geology*, 68, 281-282.
- Miesch, A.T., 1976. Geochemical survey of Missouri: methods of sampling, laboratory analysis and statistical reduction of data. U.S. Geological Survey, Professional Paper 954-A, 39 pp.
- Mihaljevic, M., 1999a. Mercury. In: C.P. Marshall & R.W. Fairbridge (Editors), *Encyclopedia of Geochemistry*. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Germany, 387-389.
- Mihaljevic, M., 1999b. Zinc. In: C.P. Marshall & R.W. Fairbridge (Editors), *Encyclopedia of Geochemistry*. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Germany, 674-675.
- Mittlefehldt, D.W., 1999. Calcium. In: C.P. Marshall & R.W. Fairbridge (Editors), *Encyclopedia of geochemistry*. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Germany, 51.
- Moermond, C.T., Tijink, J., van Wezel, A.P. & Koelmans, A.A., 2001. Distribution, speciation, and bioavailability of lanthanides in the Rhine-Meuse estuary, The Netherlands. *Environmental Toxicology and Chemistry*, 20(9), 1916-1926.

- Morgan, J.W., 1999. Rhenium. In: C.P. Marshall & R.W. Fairbridge (Editors), *Encyclopedia of geochemistry*. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Germany, 547.
- Moorby, S.A., Varnavas, S. P. & Cronan, D.S., 1983. Geochemistry of sediments from the East Pacific Rise at 23oN. Chapter 15 In: B.T.R. Lewis & P. Robinson (Editors), *Initial Reports of Deep Sea Drilling Project*. U.S. Government. Printing Office, Washington, LXX, 425-430.
- Morin, G. & Calas, G., 2006. Arsenic in soils, mine tailings, and former industrial sites. *Elements*, 2(2), 97-101.
- Mousavi, S.R., Shahsavari, M. & Rezaei, M., 2011. A general overview on manganese (Mn) importance for crops production. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 5(9), 1799-1803.
- Muscutt, A. & Withers, P., 1996. The phosphorus content of rivers in England and Wales. *Water Research*, 30, 1258-1268.
- Nairis, B., 1971. Endogene dispersion aureoles around the Rudtjebacken sulphide ore in the Adak area, northern Sweden. In: R.W. Boyle & J.I. McGerrigle (Editors), *Geochemical Exploration*. Canadian Institution Mining Metallurgy, Special Volume 11, 357-374.
- NAS-NRC, 1976. Selenium. Assembly of Life Sciences. National Academy of Sciences - National Research Council, Washington DC. [Environmental Health Criteria 58, Selenium, <http://www.inchem.org/document/ehc/ehc/ehc58.htm>].
- NAS-NRC, 1977. Drinking water and health. National Academy of Sciences - National Research Council, Washington, DC, 948 pp.
- Navratil, T., Skrivan, P., Minarik, L. & Zigova, A., 2002. Beryllium geochemistry in the Lesni Potok Catchment (Czech Republic), 7 Years of Systematic Study. *Aquatic Geochemistry*, 8(2), 121-134.
- Neiva, A.M.R., 1999. Niobium. In: C.P. Marshall & R.W. Fairbridge (Editors), *Encyclopedia of Geochemistry*. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Germany, 426.
- Nelson, Y.M., Lo, W., Lion, L.W., Shuler, M.L. & Ghiorse, W.C., 1995. Lead distribution in a simulated aquatic environment - Effects of bacterial biofilms and iron-oxide. *Water Research*, 29(8), 1934-1944.
- Nesbeda, R.H., 2004. Sedimentological and geochemical characterisation of East Pond, Belgrade Lakes Watershed, Central Maine. Colby College, Faculty of the Geology Department, Waterville, Maine, Honours degree thesis, 114 pp., http://www.colby.edu/geology/RAG_483/NesbedaHonors.pdf.
- Nichol, I., 1971. Future trends of exploration geochemistry in Canada. In: R.W. Boyle and J.I. McGerrigle (Editors), *Geochemical Exploration*. Canadian Institution Mining Metallurgy, Special Volume 11, 32-38.
- Nichol, I., Garrett, R.G. & Webb, J.S., 1969. The role of some statistical and mathematical methods in the interpretation of regional geochemical data. *Economic Geology*, 64, 204-220.
- Nicholls, G. & Loring, D., 1962. The geochemistry of some British Carboniferous sediments. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 26, 181-223.
- Nicollet, C. & Andriambololona, D., 1980. Distribution of transition elements in crustal metabasic igneous rocks. *Chemical Geology*, 28, 79-90.
- Nockolds, S. & Allen, R., 1956. The geochemistry of some igneous rock series. Part III. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 9, 34-77.
- Nriagu, J.O. & Pacyna, J.M., 1988. Quantitative assessment of worldwide contamination of air, water and soils by trace metals. *Nature*, 333, 134-139.

- Obial, R.C., 1970. Cluster analysis as an aid in the interpretation of multi element geochemical data. *Transactions Institution Mining and Metallurgy, Section B, Applied. Earth Science*, 79, B175-180.
- Obial, R.C. & James, C.H., 1973. Use of cluster analysis in geochemical prospecting, with particular reference to southern Derbyshire, England. In: M.J. Jones (Editor), *Geochemical exploration 1972*. Institution of Mining and Metallurgy, London, 237-257.
- O'Brien, C., Plant, J.A., Simpson, P.R. & Tarney, J., 1985. The magmatic and metasomatic evolution of the Lake District granites. *Journal of the Geological Society of London*, 142, 1139-1157.
- O'Day, P.A., Carroll, S.A. & Waychunas, G.A., 1998. Rock-water interactions controlling zinc, cadmium, and lead concentrations in surface waters and sediments, U.S. Tri-State Mining District. 1. Molecular identification using X-ray absorption spectroscopy. *Environmental Science & Technology*, 32, 943-955.
- O'Muircheartaigh, C. & Francis, D.P., 1981. *Statistics – A dictionary of terms and ideas*. Arrow Books Ltd., London, 295 pp.
- O'Nions, R. & Pankhurst, R., 1974. Rare earth elemental distribution in Archaean gneisses and anorthosites, Godthaab area, West Greenland. *Earth and Planetary Science Letters*, 22, 328-338.
- Ottesen, R.T., Bogen, J., Bølviken, B. & Volden, T., 1989. Overbank sediment: a representative sample medium for regional geochemical mapping. In: S.E. Jenness (Editor), *Geochemical Exploration 1987*. *Journal of Geochemical Exploration*, 32(1-3), 257-277.
- Ottesen, R.T., Bogen, J., Bølviken, B., Volden, T. & Haugland, T., 2000. *Geochemical atlas of Norway, part 1: Chemical composition of overbank sediments*. NGU, Trondheim, 140 pp.
- Ottesen, R.T., Bogen, J., Finne, T.E., Andersson, M., Dallmann, W.K., Eggen, O.A., Jartun, M., Lundkvist, Q., Pedersen, H.R. & Volden, T., 2010. *Geochemical atlas of Norway. Part 2: Geochemical atlas of Spittsbergen – Chemical composition of overbank sediments*. Geological Survey of Norway, Trondheim, 160 pp.
- Pachadzhyanov, D.N., 1963. Geochemistry of niobium and tantalum in clays. *Geochemistry*, 10, 963.
- Palme, H., 1999a. Elements: Chalcophile. In: C.P. Marshall & R.W. Fairbridge (Editors), *Encyclopedia of geochemistry*. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Germany, 204.
- Palme, H., 1999b. Elements: Siderophile. In: C.P. Marshall & R.W. Fairbridge (Editors), *Encyclopedia of geochemistry*. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Germany, 204.
- Panagos, A., Conispoliatis, N. & Varnavas, S., 1989. Texture and composition of the Lake Kastoria sediments. *Annales Géologiques des pays Helléniques*, XXXIV(1), 105-122.
- Papadaki, E. & Voutsas, D., 2007. Arsenic cycling in lakes Volvi and Koronia, Northern Greece. Assessment of arsenic mobility in sediments. *Fresenius Environmental Bulletin*, 16(4), 421-427.
- Papadopoulou-Vrynioti, K., Alexakis, D., Bathrellos, G.D., Skilodimou, H.D., Vryniotis, D., Vassiliades, E. & Gamvroula, D., 2013. Distribution of trace elements in stream sediments of Arta plain (western Hellas): The influence of geomorphological parameters. *Journal of Geochemical Exploration*, 134, 17-26.
- Papadopoulou-Vrynioti, K., Mertzanis, A., Vryniotis, D., Vassiliades, E. & Karakitsios, V., 2015. The contribution of karstic rocks to soil quality, Ioannina plain (Epirus, Hellas). In: A. Demetriades, M. Birke, S. Albanese, I. Schoeters & B. De Vivo (Guest Editors), *Special Issue: Continental, regional and local scale geochemical mapping*. *Journal of Geochemical Exploration*, 154, 224-237.
- Parekh, P., Möller, P. & Dulski, P., 1977. Distribution of trace elements between carbonate and non-carbonate phases of limestone. *Earth and Planetary Science Letters*, 34, 39-50.

- Park, J.-W., Hu, Z., Gao, S., Campbell, I.H. & Gong, H., 2012. Platinum group element abundances in the upper continental crust revisited – New constraints from analyses of Chinese loess. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 93, 63-76.
- Patterson, C.C., 1965. Contaminated and natural lead environments of man. *Archives of Environmental Health*, 11, 344-363.
- Pawlowsky-Glahn, V. & Egozcue, J.J., 2001. Geometric approach to statistical analysis on the simplex. *Stochastic Environmental Research and Risk Assessment*, 15, 384-398,
<http://rbras.org.br/lib/exe/fetch.php/pessoais:abtmartins:pawlowskyegozcue2001.pdf>.
- Pertsemli, E. & Voutsas, D., 2007. Distribution of heavy metals in Lakes Doirani and Kerkin, Northern Greece. *Journal of Hazardous Materials*, 148, 529-537.
- Peters, A., 2011. Copper deficiency in beef cattle: Pasture-applied copper study in Coos Country, Oregon. Oregon State University, Extension Service Coos Country, 5 pp.,
http://extension.oregonstate.edu/coos/sites/default/files/Research/copperdeficiencyfactsheet_2011.pdf.
- Piper, D.Z., 1974. Rare-earth elements in the sedimentary cycle: a summary. *Chemical Geology*, 14, 285-304.
- Pirc, S., Albanese, S., De Vivo, B., De Vos, W. & Bidovec, M., 2006. Factor analysis in interpretation of European stream water data. Annex 4 In: W. De Vos, T. Tarvainen (Chief Editors), R. Salminen, S. Reeder, B. De Vivo, A. Demetriades, S. Pirc, M.J. Batista, K. Marsina, R.T. Ottesen, P.J. O'Connor, M. Bidovec, A. Lima, U. Siewers, B. Smith, H. Taylor, R. Shaw, I. Salpeteur, V. Gregorauskiene, J. Halamic, I. Slaninka, K. Lax, P. Gravesen, M. Birke, N. Breward, E.L. Ander, G. Jordan, M. Duris, P. Klein, J. Locutura, A. Bel-lan, A. Pasiieczna, J. Lis, A. Mazreku, A. Gilucis, P. Heitzmann, G. Klaver & V. Petersell, *Geochemical Atlas of Europe. Part 2 - Interpretation of Geochemical Maps, Additional Tables, Figures, Maps, and Related Publications*. Geological Survey of Finland, Espoo, 541-566,
<http://weppi.gtk.fi/publ/foregsatlas/articles/Annex4.pdf>.
- Plank, T. & Langmuir, C.H., 1998. The geochemical composition of subducting sediment and its consequences for the crust and mantle. *Chemical Geology*, 145, 325-394.
- Plant, J., 1973. A random numbering system for geochemical samples. *Transactions of the Institution Mining and Metallurgy (Section B: Applied earth science)*, 82, B63-B66.
- Plant, J.A. & Slater, D., 1986. Regional geochemistry – potential developments. *Transactions of the Institution of Mining and Metallurgy (Section B: Applied earth science)*, 95, B63-70.
- Plant, J.A., Jeffery, K. Gill, E. & Fage, C., 1975. The systematic determination of accuracy and precision in geochemical exploration data. *Journal of Geochemical Exploration*, 4, 467-486.
- Plant, J.A., Breward, N., Forrest, M.D. & Smith, R.T., 1989. The gold pathfinder elements As, Sb and Bi: their distribution and significance in the south-west Highlands of Scotland. *Transactions of the Institution of Mining & Metallurgy (Section B: Applied earth science)*, 98, B91-B101.
- Plant, J.A., Brown, G.C., Simpson, P.R. & Smith, R.T., 1980. Signatures of metalliferous granites in the Scottish Caledonides. *Transactions of the Institution of Mining & Metallurgy (Section B: Applied earth science)*, 89, B198-B210.
- Plant, J.A., Forrest, M.D., Hodgson, J.F., Smith, R.T.S. & Stevenson, A.G., 1986. Regional geochemistry in the detection and modelling of mineral deposits. In: I. Thornton & R.J. Howarth (Editors), *Applied Geochemistry in the 1980s*. Graham & Trotman Ltd., London, 103-139.

- Plant, J.A., Cooper, D.C., Green, P.M., Reedman, A.J. & Simpson, P.R., 1991. Regional distribution of As, Sb and Bi in the Grampian Highlands of Scotland and English Lake District: implications for gold metallogeny. *Transactions of the Institution of Mining & Metallurgy (Section B: Applied earth science)*, 100, B135-B147.
- Pokorny, J., 1975. Geochemical prospecting for ores in the Bohemian massif, Czechoslovakia. *Vancouver Symposium Volume*, 77-83.
- Pollard, P.J., 1989. Geochemistry of granites associated with tantalum and niobium mineralisation In: P. Mollér, P. Cerný & F. Saupé (Editors), *Lanthanides, Tantalum and Niobium*. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 145-168.
- Pöppelbaum, M. & Van den Boom, G., 1980a. Prospecting for hidden ore deposits. A method for determining mercury (Hg) concentrations in hard rock. In: W. Ernst, J.H. Hohnholz, H.R. Lang, K.H. Jacob & S.V. Wahl (Editors), *Natural Resources and Development, a Biannual Collection of Recent German Contributions Concerning the Exploration and Exploitation of Natural Resources*. Inst. Scient. Co-operation, Tübingen, Germany, 11, 68-77.
- Pöppelbaum, M. & Van den Boom, G., 1980b. Eine Methode zur Bestimmung der Quecksilbergehalte in Festgesteinen. *Geol. Jb., Hannover, D 37*, 5-14.
- Proctor, D.M., Shay, E.C., Fehling, K.A. & Finley, B.L., 2002. Assessment of human health and ecological risks posed by the uses of steel-industry slags in the environment. *Human and Ecological Risk Assessment*, 8(4), 681-711.
- Qian, J., Xue, H.B., Sigg, L. & Albrecht, A., 1998. Complexation of cobalt by natural ligands in freshwater. *Environmental Science & Technology*, 32, 2043-2050.
- Rajagopalan, K., 1987. Molybdenum - an essential trace element. *Nutrition Research Reviews*, 45, 321-328.
- Ramsey, M.H., 1997. Measurement uncertainty arising from sampling. Implications for the objectives of geoanalysis. *Analyst*, 122, 1255-1260.
- Ramsey, M.H., 1998. Sampling as a source of measurement uncertainty: techniques for quantification and comparison with analytical sources. *J. Analytical Atomic Spectrometry*, 13: 97-104. Η εργασία και το λογισμικό ROBCOOP4.EXE είναι διαθέσιμα από το διαδίκτυο:- <http://www.rsc.org/jaas>.
- Ramsey, M. H. & Argyraki, A., 1997. Estimation of measurement uncertainty from field sampling: implications for the classification of contaminated land. *The Science of the Total Environment*, 198, 243-257.
- Ramsey, M.H. & Ellison, S.L.R. (Editors), 2007. *Eurochem/EUROLAB/CITAC, Nordtest/AMC Guide Measurement uncertainty arising from sampling: A guide to methods and approaches*. Eurochem secretariat, 111 pp. Διατίθεται από: http://eurachem.org/images/stories/Guides/pdf/UfS_2007.pdf (Ιανουάριος 2014).
- Rankama, K. and Sahama, Th. G., 1950. *Geochemistry*. The University of Chicago Press, Chicago, Illinois, U.S.A., 912 pp.
- Rashid, M.A., 1974. Adsorption of metals on sedimentary and peat humic acids. *Chemical Geology*, 13, 115-123.
- Reeder, S., Taylor, H., Shaw, R.A. & Demetriades, A., 2006. Introduction to the chemistry and geochemistry of the elements. In: W. De Vos, T. Tarvainen (Chief Editors), R. Salminen, S. Reeder, B. De Vivo, A. Demetriades, S. Pirc, M.J. Batista, K. Marsina, R.T. Ottesen, P.J. O'Connor, M. Bidovec, A. Lima, U. Siewers, B. Smith, H. Taylor, R. Shaw, I. Salpeteur, V. Gregorauskiene, J. Halamic, I. Slaninka, K. Lax, P. Gravesen, M. Birke, N. Breward, E.L. Ander, G. Jordan, M. Duris, P. Klein, J. Locutura, A. Bel-lan, A. Pasiieczna, J. Lis, A. Mazreku, A. Gilucis, P. Heitzmann, G. Klaver & V. Petersell, *Geochemical Atlas of Europe. Part 2 - Interpretation of*

- Geochemical Maps, Additional Tables, Figures, Maps, and Related Publications. Geological Survey of Finland, Espoo, 692 pp., <http://weppi.gtk.fi/publ/foregsatlas/>.
- Reimann, C., 1989. Reliability of geochemical analyses: recent experiences. Transactions of Institution of Mining and Metallurgy (Section B: Applied earth science), 98, B123-129.
- Reimann, C., 2005. Sub-continental scale geochemical mapping: sampling, quality control and data analysis issues. Geochemistry, Exploration, Environment, Analysis, 5, 311-323.
- Reimann, C. & Caritat, P. de, 1998. Chemical elements in the environment - Factsheets for the geochemist and environmental scientist. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 398 pp.
- Reimann, C. & Wurzer, F., 1986. Monitoring accuracy and precision - improvements by introducing robust and resistant statistics. Mikrochimica Acta, II(1-6), 31-42.
- Reimann, C., Birke, M. & Filzmoser, P., 2011. Data analysis for urban geochemical data. Chapter 7 In: C.C. Johnson, A. Demetriades, J. Locutura, & R.T. Ottesen (Editors), Mapping the Chemical Environment of Urban Areas. Wiley-Blackwell, Chichester, UK, 99-115.
- Reimann, C., Siewers, U., Tarvainen, T., Bityukova, L., Eriksson, J., Gilucis, A., Gregorauskiene, V., Lukashev, V.K., Matinian, N.N. & Pasieczna, A., 2003. Agricultural soils in Northern Europe: A Geochemical Atlas. E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 279 pp.
- Reimann, C., Filzmoser, P., Garrett, R.G. & Dutter, R., 2008. Statistical Data Analysis Explained. Applied Environmental Statistics with R. Wiley, Chichester, 343 pp.
- Reimann, C., Demetriades, A., Eggen, O.A., Filzmoser, P. & the EuroGeoSurveys Geochemistry Expert Group, 2009. The EuroGeoSurveys geochemical mapping of agricultural and grazing land soils project (GEMAS) - Evaluation of quality control results of aqua regia extraction analysis. Geological Survey of Norway, Trondheim, NGU Report No. 2009.049, 92 pp., http://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/2009/2009_049.pdf.
- Reimann, C., Demetriades, A., Eggen, O.A., Filzmoser, P. & the EuroGeoSurveys Geochemistry Expert Group, 2011. The EuroGeoSurveys GGeochemical Mapping of Agricultural and grazing land Soils project (GEMAS) - Evaluation of quality control results of total C and S, total organic carbon (TOC), cation exchange capacity (CEC), XRF, pH, and particle size distribution (PSD) analysis. Geological Survey of Norway, Trondheim, NGU Report no. 2011.043, 90 pp., http://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/2011/2011_043.pdf.
- Reimann, C., Demetriades, A., Birke, M., Eggen, O. A., Filzmoser, P., Kriete, C. & EuroGeoSurveys Geochemistry Expert Group, 2012a. The EuroGeoSurveys Geochemical Mapping of Agricultural and grazing land Soils project (GEMAS) – Evaluation of quality control results of particle size estimation by MIR prediction, Pb-isotope and MMI[®] extraction analyses and results of the GEMAS ring test for the standards Ap and Gr. NGU Report 2012.051, 136 pp., http://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/2012/2012_051.pdf.
- Reimann, C., Filzmoser, P., Fabian, K., Hron, K., Birke, M., Demetriades, A., Dinelli, E., Ladenberger, A. & The GEMAS Project Team, 2012b. The concept of compositional data analysis in practice - Total major element concentrations in agricultural and grazing land soils of Europe. Science of the Total Environment, 426, 196–210.
- Reimann, C., Birke, M., Demetriades, A., Filzmoser, P. & O'Connor, P. (Editors), 2014a. Chemistry of Europe's agricultural soils – Part A: Methodology and interpretation of the GEMAS data set. Geologisches Jahrbuch

- (Reihe B 102), Schweizerbarth, Hannover, 528 pp.,
<http://www.schweizerbart.de/publications/detail/isbn/9783510968466>.
- Reimann, C., Birke, M., Demetriades, A., Filzmoser, P. & O'Connor, P. (Editors), 2014b. Chemistry of Europe's agricultural soils – Part B: General background information and further analysis of the GEMAS data set. Geologisches Jahrbuch (Reihe B 103), Schweizerbarth, Hannover, 352 pp.,
http://www.schweizerbart.de/publications/detail/isbn/9783510968473/Geologisches_Jahrbuch_Reihe_B_Heft_B103_Chemistry.
- Reimann, C., Demetriades, A., Birke, M., Filzmoser, P., O'Connor, P., Halamić, J., Ladenberger, A. & The GEMAS Project Team, 2014c. Distribution of elements/parameters in agricultural and grazing land soil of Europe. Chapter 11 In: C. Reimann, M. Birke, A. Demetriades, P. Filzmoser, & P. O'Connor (Editors), Chemistry of Europe's agricultural soils – Part A: Methodology and interpretation of the GEMAS data set. Geologisches Jahrbuch (Reihe B 102), Schweizerbarth, Hannover, 103-474 pp.
- Relić, D., Đorđević, D. Sakan, S., Anđelković, I., Miletić, S., Đuričić, J., 2011. Aqua regia extracted metals in sediments from the industrial area and surroundings of Pančevo, Serbia. Journal of Hazardous Materials, 186(203), 1893-1901. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2010.12.086>.
- Reuter, J.H. & Perdue, E.M., 1977. Importance of heavy metal-organic matter interactions in natural waters. Geochimica et Cosmochimica Acta, 4, 325-334.
- Rickwood, P.C., 1983. The use of cluster analysis in diverse geological problems. In: S.S. Augustithis (Editor), The significance of trace elements in solving petrogenetic problems and controversies. Theophrastus Publications, Athens, 115-147.
- Rippey, B., 1982. Sediment-water interactions of Cu, Zn and Pb discharged from a domestic waste water source into a bay of Lough Neagh, Northern Ireland. Environmental Pollution (B), 3, 199-214.
- Robbins, J.C., 1973. Zeeman spectrometer for measurement of atmospheric mercury vapour. In: M.J. Jones (Editor), Geochemical Exploration 1972. Institution of Mining and Metallurgy, London, 315-323.
- Robertson, A.H.F. & Varnavas, S.P., 1993. The origin of hydrothermal metalliferous sediments associated with the early Mesozoic Othris and Pindos ophiolites, mainland Greece. Sedimentary Geology, 83(1-2), 87-113.
- Robinson, G.E., 1981. Adsorption of Cu, Zn and Pb near sulfide deposits by hydrous manganese-iron oxide coatings on stream alluvium. Chemical Geology, 33, 65-79.
- Ronov, A.B., Balashov, A., Girin, Y.P. & Bratishko, R.K., 1974. Regularities of rare earth element distributions in the sedimentary shell and in the crust of the earth. Sedimentology, 21, 171-193.
- Rose, A.W., Hawkes, H.E. & Webb, J.S., 1979. Geochemistry in mineral exploration. Academic Press, London, 657 pp.
- Rubin, A.J. (Editor), 1976. Aqueous-environmental chemistry of metals. Ann Arbor Science Publishers Inc., Ann Arbor, Michigan, 390 pp.
- Rudnick, R.L. & Fountain, D.M., 1995. Nature and composition of the continental crust -- a lower crustal perspective. Reviews in Geophysics, 33, 267-309.
- Rudnick, R.L. & Gao, S., 2003. Composition of the continental crust. In: R.L. Rudnick (Vol. Editor), The Crust. Volume 3 In: H.D. Holland & K.K. Turekian (Series Editors), Treatise of Geochemistry. Elsevier - Pergamon, Oxford, 1-64.

- Rühling, Å. & Steinnes, E. (Editors), 1998. Atmospheric heavy metal deposition in Europe 1995-1996. Nord 1998:15. Nordic Council of Ministers, Copenhagen, 66 pp.
- Ryan, J.G., 1999. Beryllium. In: C.P. Marshall & R.W. Fairbridge (Editors), Encyclopedia of geochemistry. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Germany, 29-30.
- Saager, R. & Esselaar, P.A., 1969. Factor analysis of geochemical data from the Basal Reef, Orange Free State Goldfield, South Africa. *Economic Geology*, 64, 445-451.
- Saager, R. & Sinclair, A.J., 1974. Factor analysis of stream sediment geochemical data from the Mount Nansen area, Yukon Territory, Canada. *Mineralium Deposita*, 9, 243-252.
- Šajn, R., Mateja Gosar, M., Milan Bidovec, M., Pirc, S. & Alijagić, J., 2011. Geochemical mapping of Ljubljana urban and suburban area, Slovenia. In: C.C. Johnson, A. Demetriades, J. Locutura, & R.T. Ottesen (Editors), Mapping the Chemical Environment of Urban Areas. Wiley-Blackwell, Chichester, UK, 375-392.
- Sakellari, A., Plavski, M., Karavoltos, S., Dassenakis, M. & Scoullou, M., 2011. Assessment of copper, cadmium and zinc remobilization in Mediterranean marine coastal sediments. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 91, 1-12.
- Salminen, R. (Chief-editor), Batista, M.J., Bidovec, M., Demetriades, A., De Vivo, B., De Vos, W., Duris, M., Gilucis, A., Gregorauskiene, V., Halamic, J., Heitzmann, P., Lima, A., Jordan, G., Klaver, G., Klein, P., Lis, J., Locutura, J., Marsina, K., Mazreku, A., O'Connor, P.J., Olsson, S., Ottesen, R.T., Petersell, V., Plant, J.A., Reeder, S., Salpeteur, I., Sandström, H., Siewers, U., Steinfeldt, A. & Tarvainen, T., 2005. FOREGS Geochemical atlas of Europe, Part 1: Background information, methodology and maps. Geological Survey of Finland, Espoo, 525 pp., <http://weppi.gtk.fi/publ/foregsatlas/>.
- Salminen, R., Tarvainen, T., Demetriades, A., Duris, M., Fordyce, F.M., Gregorauskiene, V., Kahelin, H., Kivisilla, J., Klaver, G., Klein, H., Larson, J.O., Lis, J., Locutura, J., Marsina, K., Mjartanova, H., Mouvet, C., O'Connor, P., Odor, L., Ottonello, G., Paukola, T., Plant, J.A., Reimann, C., Schermann, O., Siewers, U., Steinfeldt, A., Van der Sluys, J. and Williams, L., 1998. FOREGS Geochemical Mapping Field Manual. Geological Survey of Finland, Espoo, Guide 47, 36 pp., 1 Appendix, <http://arkisto.gsf.fi/op/op47/op47.pdf>.
- Salpeteur, I., Bril, H. & Piquet A., 2006. Répartition, biodisponibilité des métaux dans les sols de la région Auvergne et du département de la Corrèze pour une stratégie d'épandage des boues de stations d'épuration. Rapport final. BRGM/RP-54297-FR, Orleans, France, 89 pp
- Sandström, H., Reeder, S., Bartha, A., Birke, M., Berge, F., Davidsen, B., Grimstvedt, A., Hagel-Brunnström, M-L., Kantor, W., Kallio, E., Klaver, G., Lucivjansky, P., Mackovych, D., Mjartanova, H., van Os, B., Paslawski, P., Popiolek, E., Siewers, U., Varga-Barna, Zs., van Vilsteren, E. & Ødegård, M., 2005. Sample preparation and analysis. In: R. Salminen (Chief-editor), M.J. Batista, M. Bidovec, A. Demetriades, B. De Vivo, W. De Vos, M. Duris, A. Gilucis, V. Gregorauskiene, J. Halamic, P. Heitzmann, A. Lima, G. Jordan, G. Klaver, P. Klein, J. Lis, J. Locutura, K. Marsina, A. Mazreku, P.J. O'Connor, S.Å. Olsson, R.T. Ottesen, V. Petersell, J.A. Plant, S. Reeder, I. Salpeteur, H. Sandström, U. Siwers, A. Steinfeldt, & T. Tarvainen (Editors), FOREGS Geochemical Atlas of Europe, Part 1: Background Information, Methodology and Maps. Geological Survey of Finland, Espoo, 81-94, <http://weppi.gtk.fi/publ/foregsatlas/article.php?id=3>.
- Santoro, A., Held, A., Linsinger, T.P.J., Perez, A., Ricci, M., 2017. Comparison of total and aqua regia extractability of heavy metals in sewage sludge: The case study of a certified reference material. *Trends in Analytical Chemistry*, 89, 34-40, <http://dx.doi.org/10.1016/j.trac.2017.01.010>.

- SCET (Swedish College of Engineering & Technology), 2014. Characteristics of sewage and treatment required. Swedish College of Engineering and Technology, Wah Cantt, Pakistan, Civil Engineering Department, http://scetcivil.weebly.com/uploads/5/3/9/5/5395830/m11_114-characteristics_of_sewage_and_treatment_required.pdf.
- Schlesinger, W.H., 1991. Biogeochemistry: An analysis of global change. Academic Press, N.Y., 443 pp.
- Schroll, E., 1999a. Gallium: Element and geochemistry. In: C.P. Marshall & R.W. Fairbridge (Editors), Encyclopedia of Geochemistry. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Germany, 257-259.
- Schroll, E., 1999b. Germanium: Element and geochemistry. In: C.P. Marshall & R.W. Fairbridge (Editors), Encyclopedia of Geochemistry. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Germany, 307-308.
- Schulte, E.E. & Kelling, K.A., 1999. Soil and applied manganese. A2526 Understanding plant nutrients. University of Wisconsin, 4 pp., <http://corn.agronomy.wisc.edu/Management/pdfs/a2526.pdf>.
- Scoullos, M.J., 1981. Zinc in seawater and sediments of the Gulf of Elefsis, Greece. Water, Air and Soil Pollution 16(2), 187-207.
- Scoullos, M.J., 1986. Lead in coastal sediments: The case of the Elefsis gulf. The Science of the Total Environment 49, 199-219.
- Scoullos, M.J. & Hatzianestis J., 1990. Trace metals in the sediments of a remote mountain lake: Mikri Prespa, Greece. Air Pollution Research Report, 20, 129-146.
- Scoullos, M.J. & Oldfield, F., 1986. Trace metal and magnetic studies of sediments in Greek estuaries and enclosed gulfs. Marine Chemistry, 18(2-4), 249-268.
- Senior, A. & Leake, B.E., 1978. Regional metasomatism and the geochemistry of the Dalradian metasediments of Connemara, western Ireland. Journal of Petrology, 19, 585-625.
- Sewell, R.J., 1999. Geochemical atlas of Hong Kong. Hong Kong Civil Engineering Department Geotechnical Office, 107 pp.
- Shaw, D.M., 1954. Trace elements in pelitic rocks. Part I: Variation during metamorphism. Part II: Geochemical relations. Bulletin Geological Society of America, 65, 1151-1182.
- Shaw, D.M., 1968. A review of the K-Rb fractionation trends by co-variance analysis. Geochimica et Cosmochimica Acta, 32, 573-601.
- Shepard, F.P., 1954. Nomenclature based on sand-silt-clay ratios. Journal of Sedimentary Petrology, 24(3), 151-158.
- Shiller, A.M. & Frilot, D.M., 1996. The geochemistry of gallium relative to aluminum in Californian streams. Geochimica et Cosmochimica Acta, 60(8), 1323-1328.
- Short, N.M., 1961. Geochemical variations in four residual soils. Journal of Geology, 69, 534-571.
- Shuman, M.S., Haynie, C.L. & Smock, L.A., 1978. Modes of metal transport above and below a waste discharge on the Haw River, North Carolina. Environmental Science and Technology, 12, 1066-1069.
- Simmons, E.C., 1999a. Rubidium: Element and geochemistry. In: C.P. Marshall & R.W. Fairbridge (Editors), Encyclopedia of Geochemistry. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Germany, 555-556.
- Simmons, E.C., 1999b. Strontium: Element and geochemistry. In: C.P. Marshall & R.W. Fairbridge (Editors), Encyclopedia of Geochemistry. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Germany, 598-599.
- Sinclair, A.J., 1976. Applications of probability graphs. Association of Exploration Geochemists, Nepean, Ontario, 95 pp.

- Sinclair, A.J., 1983. Univariate analysis. Chapter 3 In: R.J. Howarth (Editor), *Statistics and data analysis in geochemical prospecting*, Volume 2 In: G.J.S. Govett (Series Editor), *Handbook of Exploration Geochemistry*. Elsevier, Amsterdam, 59-81.
- Sinclair, A.J., 1986. Statistical interpretation of soil geochemical data. In: W.K. Fletcher, S.J. Hoffman, M.B. Mehrtens, A.J. Sinclair & I. Thompson (Editors), *Exploration geochemistry: Design and interpretation of soil surveys*. *Reviews in Economic Geology*, Vol. 3, J.M. Robertson (Series Editor). Society of Economic Geologists, Chelsea, MI, USA, 97-115.
- Sinclair, A.J., 1991. A fundamental approach to threshold estimation in exploration geochemistry: probability plots revisited. *Journal of Geochemical Exploration*, 41, 1-22.
- Sindeeva, N.D., 1964. *Mineralogy and types of deposits of selenium and tellurium*. Interscience Science Publishers, New York, 363 pp.
- Sitnin, A.A., 1966. Tantalum and niobium concentration in granitoid micas of the U.S.S.R. *Geochemistry International*, 3, 843.
- Sklivagou, E., Varnavas, S.P. & Hatjianestis, J., 2001. Aliphatic and polycyclic aromatic hydrocarbons in surface sediments from Elefsis Bay, Greece (Eastern Mediterranean). *Toxicological & Environmental Chemistry*, 79(3-4), 195-210.
- Sklivagou, E., Varnavas, S.P., Hatzianestis, I. & Kaniyas, G., 2008. Assessment of aliphatic and polycyclic aromatic hydrocarbons and trace elements in coastal sediments of the Saronikos Gulf, Greece (Eastern Mediterranean). *Marine Georesources & Geochronology*, 26(4), 372-393.
- Skordas, K., Kelepertzis, E., Kosmidis, D., Panagiotaki, P. & Vafidis, K., 2015. Assessment of nutrients and heavy metals in the surface sediments of the artificially lake water reservoir Karla, Thessaly, Greece. *Environmental Earth Sciences*, 73(8), 4483-4493.
- Skoulikidis, N., Kaberi, H. & Sakellariou, D., 2008. Patterns, origin and possible effects of sediment pollution in a Mediterranean lake. In: K.M. Wantzen, K.-O. Rothhaupt, M. Mörtl, M. Cantonati, L.G. Tóth & P. Fischer (Guest Editors), *Ecological Effects of Water-Level Fluctuations in Lakes*. Special Issue, *Hydrobiologia*, 613, 71-83.
- Skrabal, S.A., 1995. Distributions of dissolved titanium in Chesapeake Bay and the Amazon River Estuary. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 59(12), 2449-2458.
- Smith, A.Y., Armour-Brown, A., Olsen, H., Lundberg, B. & Niesen, P.L., 1976. The role of geochemical prospecting in phased uranium exploration. A case history. In: IAEA, Editor, *Exploration for uranium deposits*, International Atomic Energy Agency, Vienna IAEA-SM-208/51, 575-599.
- Smith, E.C. & Webber, G.R., 1973. Nature of mercury anomalies at the New Calumet Mines area, Quebec, Canada. In: M.J. Jones (Editor), *Geochemical Exploration 1972*. Institution Mining and Metallurgy, London, 71-80.
- Smith, I.C. & Carson, B.L., 1978. Trace metals in the environment. Volume 3 – Zirconium. Ann Arbor Science Publishers Inc., Ann Arbor, Michigan, 405 pp.
- Smith, K.S., 1999a. Barium. In: C.P. Marshall & R.W. Fairbridge (Editors), *Encyclopedia of geochemistry*. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Germany, 28-29.
- Smith, K.S., 1999b. Cadmium. In: C.P. Marshall & R.W. Fairbridge (Editors), *Encyclopedia of geochemistry*. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Germany, 50-51.

- Smith, P.A., 1979. Geochemical investigation of recent sediments from the Aegean Sea. Unpublished Ph.D. Thesis, Imperial College, London University.
- Smith, P.A., 1986. Exploration geochemistry in the shallow marine environment. In: I. Thornton & R.J. Howarth (Editors), Applied Geochemistry in the 1980s. Graham & Trotman Ltd., London, 212-240.
- Smith, P.A. & Cronan, D.S., 1975. Chemical composition of Aegean Sea sediments. *Marine Geology*, 18(1), M7-M11.
- Smith, P.A. & Cronan, D.S., 1983. The geochemistry of metalliferous sediments and waters associated with shallow submarine hydrothermal activity (Santorini, Aegean Sea). *Chemical Geology*, 39(3-4), 241-262.
- Sneath, P.H.A. & Sokal, R.R., 1973. Numerical taxonomy. The principles and practice of numerical classification. W.H. Freeman & Co., San Francisco, 573 pp.
- Snyder, G.A., 1999. Vanadium. In: C.P. Marshall & R.W. Fairbridge (Editors), Encyclopedia of Geochemistry. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Germany, 656 pp.
- Sokal, R.R. & Sneath, P.H.A., 1963. Principles of numerical taxonomy. W.H. Freeman, San Francisco, 359 pp.
- Song, Y., Wilson, M.J., Moon, H.S., Bacon, J.R. & Bain, D.C., 1999. Chemical and mineralogical forms of lead, zinc and cadmium in particle size fractions of some wastes, sediments and soils in Korea. *Applied Geochemistry*, 14, 621-633.
- Sprague, A.L., Nash, D.B., Witteborn, F.C. & Cruikshank, D.P., 1997. Mercury's feldspar connection mid-ir measurements suggest plagioclase. *Advances in Space Research*, 19(10), 1507-1510, [https://doi.org/10.1016/S0273-1177\(97\)00363-3](https://doi.org/10.1016/S0273-1177(97)00363-3).
- Stadnichenko, T., Murata, K.J., Zubovic, P. & Hufschmidt, E.L., 1953. Concentration of germanium in the ash American coals – A progress report. Geological Survey Circular 272. United States Department of the Interior, Washington, D.C., 34 pp., <https://pubs.usgs.gov/circ/1953/0272/report.pdf>.
- Stanton, R.E., 1966. Rapid methods of trace analysis for geochemical applications. Edward Arnold (Publishers), Ltd., London, 96 pp.
- Staubwasser, M. & Weiss, H., 2006. Holocene climate and cultural evolution in late prehistoric–early historic West Asia. *Quaternary Research*, 66, 372–387.
- Stevenson, F.J. & Ardakani, M.S., 1972. Organic matter reactions involving micronutrients in soils. In: J.J. Mortveldt, P.M. Giordano & W.L. Lindsay (Editors), Micronutrients in agriculture. Soil Science Society of America. Inc., Madison, Wisconsin, 79–104.
- Stiefel, T., Schulze, K., Zorn, H. & Toelg, G., 1980. Toxicokinetic and toxicodynamic studies of beryllium. *Archives of Toxicology*, 45, 81-92.
- Stosch, H.G., 1999. Elements: Lithophile. In: C.P. Marshall & R.W. Fairbridge (Editors), Encyclopedia of geochemistry. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Germany, 214.
- Stueber, A.M. & Goles, G.G., 1967. Abundances of Na, Mn, Cr, Sc, and Co in ultramafic rocks. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 31, 75-93.
- Tarney, J. & Saunders, A.D., 1979. Trace element constraints on the origin of cordilleran batholiths. In: M.P. Atherton & J. Tarney (Editors), Origin of granite batholiths: geochemical evidence. Shiva Publications, Orpington, 90-105.
- Taylor, B.J., Kaye, M., White, A.J.R., Duncan, A.R. & Ewart A., 1969. Genetic significance of Co, Cr, Ni, Sc and V content of andesites. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 33, 275–286.

- Taylor, S.R., 1964. Abundance of chemical elements in the continental crust. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 28, 1273-1285.
- Taylor, S.R. & McLennan, S.M., 1985. *The continental crust: Its composition and evolution*. Blackwell Scientific Publications, Oxford, U.K., 312 pp.
- Taylor, S.R. & McLennan, S.M., 1995. The geochemical evolution of the continental crust. *Reviews in Geophysics*, 33, 241-265.
- Tennant, C.B. & White, M.L., 1959. Study of the distribution of some geochemical data. *Economic Geology*, 54, 1281-1290.
- Teske, A., Ramsing, N.B., Heicht, K., Fukui, M., Küver, J., Jørgensen, B.B. & Cohen, Y., 1998. Sulfate-reducing bacteria and their activities in cyanobacterial mats of Solar Lake (Sinai, Egypt). *Applied and Environmental Microbiology*, 64(8), 2943-2951, <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC106797/pdf/am002943.pdf>.
- Tessin, A.C., 2010. Lake sediment geochemical changes in response to land use variations in the catchment of lakes Volvi and Koronia, Northern Greece. Bachelor of Philosophy Thesis, University of Pittsburgh, Faculty of the School of Arts and Sciences, 32 pp.
- Thompson, M. & Howarth, R.J., 1976. Duplicate analysis in geochemical practice. Part 1. Theoretical approach and estimation of analytical reproducibility. *Analyst*, 101, 690-698.
- Thompson, M. & Howarth, R.J., 1978. A new approach to the estimation of analytical precision. *Journal of Geochemical Exploration*, 9, 23-30.
- Thompson, M. & Howarth, R.J., 1980. The frequency distribution of analytical error. *Analyst*, 105, 1188-1195.
- Thompson, M. & Maguire, M., 1993. Estimating and using sampling precision in surveys of trace constituents of soils. *Analyst*, 118, 1107-1110.
- Thorner, M.R., 1992. The chemical mobility and transport of elements in the weathering environment. In: C.R.M. Butt & H. Zeegers (Editors), *Regolith exploration geochemistry in tropical and subtropical terrains*. Handbook of Exploration Geochemistry (G.J.S. Govett, Series Editor). Elsevier, Amsterdam, Volume 4, Chapter I.5, 79-96.
- Thornton, I., 1996. Sources and pathways of arsenic in the geochemical environment: health implications. In: J.D. Appleton, R. Fuge & G.J.H. McCall (Editors), *Environmental geochemistry and health*. Geological Society Special Publication No 113, 153-161.
- Tidball, R.R., 1984. *Geochemical Survey of Missouri*. Geography of Soil Geochemistry of Missouri Agricultural Soils. USGS Professional Paper 954 H,I: H1 H54.
- Tipping, E. & Hurley, M.A., 1992. A unifying model of cation binding by humic substances. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 56, 3627-3641.
- Tremearne, T.H. & Jacob, K.D., 1941. Arsenic in natural phosphates and fertilizers. United States Department of Agriculture Technical Bulletin, No. 781. Washington D.C., 39 pp.
- Tryon, R.C. & Bailey, D.E., 1970. *Cluster analysis*. McGraw-Hill, New York, N.Y., 347 pp.
- Turekian, K.K. & Wedepohl, K.H., 1961. Distribution of the elements in some major units of the Earth's crust. *Geological Society of America Bulletin*, 72, 175-192.
- Ukpong, E.E. & Olade, M.A., 1979. Geochemical surveys for lead-zinc mineralization, southern Benue Trough, Nigeria. *Transactions Institution Mining and Metallurgy (Section B: Applied Earth Science)*, 8, B81-92.

- Ure, A.M. & Berrow, M.L., 1982. The elemental constituents of soils. In: H.J.M. Bowen (Editor), Environmental chemistry. Royal Society of Chemistry Special Report Series, London, Volume 2, 94-204.
- USEPA (U.S. Environmental Protection Agency), 1971. Water quality criteria data book. Volume 2, Inorganic chemical pollution of freshwater. Water Pollution Control Research Series No. DPV 18010. U.S. Environmental Protection Agency, Washington, DC, 280 pp.
- USEPA (U.S. Environmental Protection Agency), 1987. Health assessment document for beryllium. U.S. Environmental Protection Agency, Office of Health and Environmental Assessment, NC. EPA/600/8-84/026F.
- USEPA (U.S. Environmental Protection Agency), 1992. Characterization of products containing mercury in municipal solid waste in the United States, 1970-2000: Executive summary. U.S. Environmental Protection Agency, Office of Solid Waste, Municipal and Industrial Solid Waste Division, EPA530-S-92-013, 22 pp., <https://clu-in.org/download/contaminantfocus/mercury/Characterization-of-products-Containing-Mercury.pdf>
- Van den Boogaart, K.G. & Tolosana-Delgado, R., 2013. Analyzing compositional data with R. Springer, 258 pp.
- Van Krevelen, D.W., 1961. Coal: Typology – Chemistry – Physics – Constitution. Elsevier Science Publishers, Amsterdam, 1002 pp.
- Van Middlesworth, P. & Wood, S., 1998. The aqueous geochemistry of the rare earth elements and yttrium. Part 7: REE, Th and U contents in thermal springs associated with the Idaho batholith. Applied Geochemistry, 13, 861-884.
- Varnavas, S.P., 1988. Hydrothermal metallogenesis at the Wilkes Fracture Zone - East Pacific Rise intersection. Marine Geology, 79(1-2), 77-103.
- Varnavas, S.P., 1989. Submarine hydrothermal metallogenesis associated with the collision of two plates: The southern Aegean Sea region. Geochimica et Cosmochimica Acta, 53(1), 43-57.
- Varnavas, S., 1990. Geochemical distribution and behaviour of phosphorous in Patraikos Bay, Greece. "Proceedings of the Conference "Chemicals in the Environment" Molivos, Lesvos, 69-78.
- Varnavas, S.P., 1991. Behaviour of heavy metals in relation to sedimentation processes in a semienclosed industrialised embayment Patraikos Bay, Greece. Proceedings of 4th International Conference "Environmental Contamination" Barcelona, Spain, 522-524.
- Varnavas, S. P. (Guest editor), 2008. Special issue in honour of Professor David Spencer Cronan. Marine Georesources and Geotechnology, 26(4), 211-393.
- Varnavas, S.P. & Cronan, D.S., 1988. Arsenic, antimony and bismuth in sediments and waters from the Santorini hydrothermal field, Greece. Chemical Geology, 67(1-4), 295-305.
- Varnavas, S. & Cronan, D.S., 1991. Hydrothermal metallogenetic processes off the islands of Nissiros and Kos in the Hellenic Volcanic Arc. Marine Geology, 99(1-2), 109-133.
- Varnavas, S.P. & Cronan, D.S., 2005. Submarine hydrothermal activity off Santorini and Milos in the Central Hellenic Volcanic Arc: A synthesis. Chemical Geology, 224(1-3), 40-54.
- Varnavas, S.P., Moorby, S.A. & Cronan, D.S., 1983. Partition geochemistry of sediments from Holes 506 and 509B, Deep Sea Drilling Project Leg 70. Chapter 14 In: J. Honnorez J. R.P. Von Herzen (Editors), Initial Reports of Deep Sea Drilling Project. U.S. Government Printing Office, Washington, LXX, 297-302.
- Varnavas, S.P., Panagos, A.G. & Laios, G., 1984. Heavy metal distribution in surface sediments from the Kalamata Bay, Greece. Proceedings of International Conference of the International Commission for the Scientific

- Exploration of the Mediterranean. CIESM, The Mediterranean Science Commission, Lucerne, Switzerland, 267-274.
- Varnavas, S.P., Panagos, A.G. & Laios, G., 1985. Levels origin and behaviour of mercury, cadmium, silver and molybdenum in surface sediments of Navarino bay, Greece. Proceedings of International Conference «Heavy Metals in the Environment», Athens. C.E.P. Consultants Ltd. Edinburgh, 415-517.
- Varnavas, S.P., Panagos, A.G. & Agioritis, G., 1986. Anthropogenic input of heavy metals in the lake Ioannina, N.W. Greece. In: Source and fate of the metals. Proceedings of 2nd International Conference «Environmental Contamination», Amsterdam. CEP Consultants Ltd., Edinburgh, 285-287.
- Varnavas, S.P., Panagos, A.G. & Laios, G., 1987a. Trace elements in surface sediments of Navarino Bay, Greece. *Environmental Geology and Water Science*, 10(3), 159-168.
- Varnavas, S.P., Panagos A.G., Laios, G. & Alexandropoulou, S., 1987b. Heavy metal pollution in the Vathi bay, Ithaki island, Greece. Proceedings of International Conference «Heavy metals in the Environment», New Orleans, USA, 230-232.
- Varnavas, S.P., Papaioannou, J. & Catani, J., 1988. A hydrothermal manganese deposit from the Eratosthenes Seamount, Eastern Mediterranean Sea. *Marine Geology*, 81(1-4), 205-214.
- Vesely, J., 1994. Effects of acidification on trace metal transport in freshwaters. In: C.E.W. Steinberg & R.F. Wright (Editors), *Acidification of Freshwater Ecosystems*. John Wiley & Sons, New York, Chapter 10, 141-151.
- Vine, J.D. & Tourtelot, E.B., 1969. Geochemical investigations of some black shales and associated rocks: Contributions to geochemistry. United States Geological Survey Bulletin 1314-A, 43 pp., <http://pubs.usgs.gov/bul/1314a/report.pdf>
- Vine, J.D. & Tourtelot, E.B., 1970. Geochemistry of black shale deposits: a summary report. *Economic Geology*, 65(3), 255-272.
- Vinogradov, A., 1962. Average contents of chemical elements in the principal types of igneous rocks of the earth's crust. *Geochemistry*, 7, 641-655.
- Vlasov, K.A. (Editor), 1966. *Geochemistry and mineralogy of rare elements and genetic types of their deposits*. Volume 1: Geochemistry of rare elements, 688 pp. Volume 2: Mineralogy of rare elements. Israel Program for Scientific Translations, Jerusalem, 688 pp.
- Voskresenskaya, N.T., Timofeyeva, N.V. & Topkhana, M., 1962. Thallium in some minerals and ores of sedimentary origin. *Geochemistry International*, 851.
- Voutsinou, F. & Varnavas, S.P., 1985. Distribution of Cr, Zn, Cu, Pb and organic carbon in surface sediments of Northern Euboikos bay, Greece. Proceedings of International Conference «Heavy Metals in the Environment», Athens. C.E.P. Consultants Ltd., Edinburgh, 356-358.
- Voutsinou-Taliadouri, F. & Satsmadjis, J., 1983. Distribution of heavy metals in sediments of the Patraikos gulf (Greece). *Marine Pollution Bulletin*, 14(1), 33-35.
- Voutsinou-Taliadouri, F. & Balopoulos, E.Th., 1991. Geochemical and physical oceanographic aspects of the Amvrakikos Gulf (Ionian Sea, Greece). *Toxicological & Environmental Chemistry*, 31(1), 177-185.
- Voutsinou-Taliadouri, F. & Varnavas, S.P., 1993. Geochemical study of sediments from northern Euboikos Bay, Greece, with regard to the presence of submarine mineral deposits. *Marine Geology*, 110(1-2), 93-114.

- Voutsinou-Taliadouri, F. & Varnavas, S.P., 1995. Geochemical and sedimentological patterns in the Thermaikos gulf, north-west Aegean Sea, formed from a multisource of elements. *Estuarine, Coastal and Shelf Science* 40(3), 295-320.
- Waggott, A., 1969. An investigation of the potential problem of increasing boron concentrations in rivers and water courses. *Water Research*, 3, 749-765.
- Wanty, R. & Goldhaber, M., 1992. Thermodynamics and kinetics of reactions involving vanadium in natural systems - Accumulation of vanadium in sedimentary rocks. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 56, 1471-1483.
- Ward, F.N., Lakin, H.W. & Canney, F.C., 1963. Analytical methods used in geochemical exploration by the U.S. Geological Survey. *U.S. Geological Survey Bulletin* 1152, 100 pp.
- Watson, E., 1979. Zircon saturation in felsic liquids: experimental results and applications to trace element geochemistry. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 70, 407-420.
- Weaver, T.A., 1983. The geochemical atlas of Alaska. Geochemistry Group, Earth and Space Sciences Division. Los Alamos National Laboratory, New Mexico, U.S.A., 57 pp.
- Webb, J.S., Thornton, I., Thompson, M., Howarth, R.J. & Lowenstein, P.L., 1978. The Wolfson geochemical atlas of England and Wales. Imperial College of Science and Technology. Applied Geochemistry Research Group. Clarendon Press, Oxford, 69 pp.
- Webster, J. & Mann, A., 1984. The influence of climate, geomorphology and primary geology on the supergene migration of gold and silver. *Journal of Geochemical Exploration*, 22, 21-42.
- Wedepohl, K.H., 1978. Handbook of geochemistry. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg.
- Wedepohl, K.H., 1991. Chemical composition and fractionation of the continental crust. *Geologische Rundschau* 80(2), 207-223.
- Wedepohl, K.H., 1995. The composition of the continental crust. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 59(7), 1217-1232, <http://apostilas.cena.usp.br/moodle/pessenda/projes/simposio/artigo7.pdf>.
- Wedepohl, K.H. & Hartmann, G., 1994. The composition of the primitive upper earth's mantle. In: H.O.A. Meyer & O.H. Leonardos (Editors), *Kimberlites, related rocks and mantle xenoliths*. Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, Rio de Janeiro, 1, 486-495.
- Wentworth, C.K., 1922. A scale of grade and class terms for clastic sediments. *Journal of Geology*, 30, 377-392.
- Whalley, C., Hursthouse, A., Rowlatt, S., Iqbal-Zahid, P., Vaughan, H. & Durant, R., 1999. Chromium speciation in natural waters draining contaminated land, Glasgow, U.K. *Water Air and Soil Pollution*, 112, 389-405.
- White, A., 1966. Genesis of migmatites from the Palmer region of South Australia. *Chemical Geology*, 1, 165-200.
- WHO, 1996. Trace elements in human nutrition and health. World Health Organisation, Geneva, 343 pp.
- Wilks, S.S., 1962. *Mathematical statistics*. John Wiley & Sons, N.Y., 644 pp.
- Wikipedia, 2012. Abundance of elements in Earth's crust, http://en.wikipedia.org/wiki/Abundance_of_elements_in_Earth%27s_crust.
- Williamson, M.A., 1999. Iron. In: C.P. Marshall & R.W. Fairbridge (Editors), *Encyclopedia of geochemistry*. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Germany, 348-353.
- Willis, J., 1970. Investigations on the composition of manganese nodules with particular reference to certain trace elements. Unpublished M.Sc. thesis, University of Capetown, South Africa, 111 pp.

- Willis, J.P. & Ahrens, L.H., 1962. Some investigations on the composition of manganese nodules, with particular reference to certain trace elements. *Geochemica et Cosmochimica Acta*, 26, 751-764.
- Xiao, T., Guha, J., Boyle, D., Liu, C.Q., Zheng, B., Wilson, G.C., Rouleau, A. & Chen, J., 2004. Naturally occurring thallium: a hidden geoenvironmental health hazard? *Environment International*, 30(4), 501-507.
- Yang, M. & Sanudo-Wilhelmy, S., 1998. Cadmium and manganese distributions in the Hudson River estuary: interannual and seasonal variability. *Earth and Planetary Science Letters*, 160(3-4), 403-418.
- Yao, W., Xie, X. & Wang, X., 2011. Comparison of results analysed by Chinese and European laboratories for FOREGS geochemical baselines mapping samples. *Geoscience Frontiers*, 2(2), 247-259.
- Yousry, M.M., 2011. Non-residual heavy metals in Nasser lake bed sediments. *Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries*, 15(2), 73-85, <http://www.ejabf.eg.net/pdf/vol-15-n-2/9.pdf>.
- Zoeteman, B., Harmsen, K., Linders, J., Morra, C. & Sloof, W., 1980. Persistent organic pollutants in river water and water of The Netherlands. *Chemosphere*, 9, 31-249.
- Zorn, H., Stiefel, T., Beuers, J. & Schlegelmilch, R., 1988. Beryllium. In: H. Seiler & H. Sigel (Editors), *Handbook on toxicity of inorganic compounds*. Marcel Dekker Inc, New York, 105-114.
- Zupancic, N. & Pirc, S., 1999. Calcium distribution in soils and stream sediments in Istria (Croatia) and the Slovenian littoral. *Journal of Geochemical Exploration*, 65(3), 205-218.